

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN
VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI

**«YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA
IQTISODIYOTNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNI
QO'LLAB-QUVVATLASHNING
MOLIYAVIY-IQTISODIY MEXANIZMLARI»
*mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjuman***

MATERIALLARI

2023 yil 15 iyun

SAMARQAND – 2023

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI

**«Yangi O‘zbekiston sharoitida iqtisodiyotni innovatsion
rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlashning moliyaviy-
iqtisodiy mexanizmlari»**

mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari

2023 yil 15 iyun

Samarqand – 2023

UO'K: 330:005.591.6(575.1)

Z 22

KBK: 65.7(50')

Yangi O'zbekiston sharoitida iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishni qo'llab-quvvatlashning moliyaviy-iqtisodiy mexanizmlari: Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. SamISI., Samarqand: "STAP-SEL" MChJ. nashriyoti – 2023 -556 b.

Mas'ul muharrir i.f.d., professor Zaynalov J.R.

To'plamga iqtisodchi olimlar, doktorantlar, magistrlar, talabalarning innovatsion rivojlanishni institutsional ta'minotini nazariy va amaliy jihatlarini, 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini amalga oshirish sharoitida mamlakat iqtisodiyotini rivojlanishi, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish soha korxonalarida klaster tizimiga asoslangan innovatsion faoliyatini moliyaviy tartibga solish, global sharoitda xizmat ko'rsatish sohasida kichik innovatsion korxonalarini institutsional asoslariga bag'ishlangan ilmiy maqolalar kiritilgan.

To'plam professor-o'qituvchilar, katta ilmiy xodimlar, magistrlar, talabalar va amaliyot xodimlari uchun foydalanishga mo'ljallangan

Tashkiliy qo'mita a'zolari:

Aslanova D.X.	i.f.d., professor, ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
Zaynalov J.R.	i.f.d., professor, moliya kafedrasini mudiri, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
Toshmatov Sh.A.	i.f.d., professor, o'quv ishlari bo'yicha prorektor, M.Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti
Karlibayeva R.X.	DSc, professor, korporativ boshqaruv kafedrasini mudiri, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Xodjayev E.N.	O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan iqtisodchi, professor, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
Muhammedov M.M.	i.f.d., professor, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
Ibragimov N.A.	i.f.d., professor v.b., Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
Xusanov B.Sh.	i.f.n., professor v.b., Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
Aliyeva S.S.	i.f.n., moliya kafedrasini dotsenti, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
Daniyarov Q.D.	PhD., moliya kafedrasini mudiri, dotsent, Qoraqalpoq davlat universiteti
Axrоров Z.O.	PhD., moliya kafedrasini dotsent v.b., Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
Latipova Sh.M.	moliya kafedrasini dotsent v.b., Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
Axmedova A.T.	moliya kafedrasini dotsent v.b., Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Maqolalar mualliflar tahririda bosilmoqda.

Ularda keltirilgan raqamlar, faktlar, xulosa va tavsiyalarga mualliflar mas'ul. Ularning ayrim fikrlari tashkiliy ko'mita qarashlariga to'g'ri kelmasligi mumkin.

ISBN: 978-9943-9458-6-9

© Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, 2023 y.
© "STAP-SEL" MChJ. Nashriyoti, 2023 y.

САМАРКАНДСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА

**МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
В УСЛОВИЯХ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА**

материалы республиканской научно-практической конференции

15 июнь 2023 года

САМАРКАНД – 2023

УДК: 330:005.591.6(575.1)

Z 22

ББК 65.7(50')

Механизмы финансово-экономической поддержки инновационного развития экономики в условиях Нового Узбекистана: Материалы республиканской научно-практической конференции. СамИЭС., Самарканд: Издательство ООО “STAP-SEL”, 2023 г. – 556 стр.

Ответственный редактор: д.э.н., профессор **Зайналов Дж.Р.**

В сборник научных трудов включены статьи докладов ученых-экономистов, докторантов, магистров, студентов, посвященные теории и практике институционального обеспечения инновационного развития, развитию экономики страны в условиях реализации Стратегии развития Нового Узбекистана в 2022-2026 гг., финансовому регулированию инновационной деятельности предприятий на основе кластера, применительно к сферам производства и услуг, институциональным основам развития малого инновационного предпринимательства в сфере услуг в глобальной среде.

Сборник предназначен для преподавателей, старших научных сотрудников, студентов магистратуры, бакалавра и практических работников.

Организационный комитет:

Асланова Д.Х.	д.э.н., профессор, проректор по научным работам и инновациям, Самаркандский институт экономики и сервиса
Зайналов Ж.Р.	д.э.н., профессор, заведующий кафедрой финансов, Самаркандский институт экономики и сервиса
Тошматов Ш.А.	д.э.н., профессор, проректор по учебной работе, Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека
Карлибаева Р.Х.	DSc, профессор, заведующий кафедрой корпоративного управления, Ташкентский государственный экономический университет
Ходжаев Э.Н.	Заслуженный экономист Республики Узбекистан, профессор, Самаркандский институт экономики и сервиса
Мухаммедов М.М.	д.э.н., профессор, Самаркандский институт экономики и сервиса
Ибрагимов Н.А.	д.э.н., и.о. профессора, Самаркандский институт экономики и сервиса
Хусанов Б.Ш.	к.э.н., и.о. профессора, Ташкентский международный университет Кимё
Алиева С.С.	к.э.н., доцент кафедры финансов, Самаркандский институт экономики и сервиса
Данияров К.Д.	PhD., заведующий кафедры финансов, доцент, Каракалпакский государственный университет
Ахроров З.О.	PhD., и.о. доцента кафедры финансов, Самаркандский институт экономики и сервиса
Латипова Ш.М.	и.о. доцента кафедры финансов, Самаркандский институт экономики и сервиса
Ахмедова А.Т.	и.о. доцента кафедры финансов, Самаркандский институт экономики и сервиса

Отпечатано с авторских оригиналов.

За содержание и достоверность представленной информации несут ответственность авторы. Мнение членов Организационного комитета может не совпадать с мнением авторов.

ISBN: 978-9943-9458-6-9

© Самаркандский институт экономики и сервиса, 2023 г.

© Издательство ООО “STAP-SEL”, 2023 г.

SAMARKAND INSTITUTE OF ECONOMICS AND SERVICE

**MECHANISMS OF FINANCIAL AND ECONOMIC
SUPPORT FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE
ECONOMY IN THE CONDITIONS OF NEW
UZBEKISTAN**

the materials republic scientific-practical conference

June 15, 2023

Samarkand – 2023

UO'K: 330:005.591.6(575.1)

Z 22

KBK: 65.7(50')

Mechanisms of financial and economic support for innovative development of the economy in the conditions of New Uzbekistan. The materials Republic Scientific-practical Conference. SamIES., Samarkand. "STAP-SEL" L.L.C. editorial office, 2023 - 556 p.

Responsible Editor: Doctor of Economics, Professor Jahongir R.Zaynalov

The Collection of scientific papers includes articles by economists, doctoral students, masters, students on the theory and practice of institutional support the innovative development, the development of the country's economy in the context of the implementation of the Development Strategy of New Uzbekistan in 2022-2026, financial regulation of innovation activities enterprises on the cluster basis, in relation to the areas of production and services, the institutional framework for the development of small innovative entrepreneurship in meadow in a global environment.

The collection is intended for teachers, senior researchers, graduate students, bachelor and practical workers.

Printed from copyright originals.

The content and accuracy of the information provided are the responsibility of the authors. The opinion of the Organizing committee members may not coincide with the authors opinion.

ISBN: 978-9943-9458-6-9

© Samarkand Institute of Economics and Service, 2023
© "STAP-SEL" L.L.C. editorial office, 2023

СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАНИЙ И РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ПУЛАТОВ Мухиддин Эгамбердиевич
ректор Самаркандского института экономики и сервиса

Уважаемые участники и приглашенные гости республиканской научно-практической конференции.

Проводимый в стране курс на перевод отечественной экономики на инновационный путь развития для решения социально-экономических задач и роста уровня жизни населения должны быть ориентированы не только на минимальное и эффективное использование новейших отечественных и зарубежных достижений науки и техники и передовых методов финансового управления инновационным предприятием, но и широкое использование ресурсов в широком смысле слова, в частности, финансовых, природных и адекватных им ресурсов с глубокой степенью их переработки. Следует отметить, что в Узбекистане делается попытка по усилению роли страны на мировых рынках инновационной продукции, но и на поиск и вовлечение в инновационный процесс других ресурсов страны, пока еще слабо задействованных в социально-экономическом развитии Узбекистана.

Главная задача инновационной деятельности – это реструктуризация производства, нацеленная на достижение конкурентных преимуществ отечественных продуктов (услуг, товаров) на мировом рынке на основе научных достижений и передового опыта. Касаясь этого, Президент Ш.М. Мирзиёев неоднократно отмечал, что это важно не только о позиции развития транспортного потенциала, но особенно необходимо для утверждения внутреннего рынка.

Да, выход на такой уровень конкурентоспособности означает визуализацию инновационной деятельности. Инновационная деятельность предприятий нынче находится под пристальным вниманием ученых и практиков. Будем надеяться, что участники конференции сделают все необходимое для того, чтобы рекомендации были направлены на то, чтобы Узбекистан был в инновационном плане конкурентоспособной страной. Уверен, что будут обсуждены все аспекты, выстроены все реалии, стимулирующие ускорение формирования инновационной стратегии Нового Узбекистана.

Ученые ВУЗов могут оказать реальное содействие становлению инновационного рынка, объединенного финансового и промышленного капитала, созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику страны.

Надеемся, что наша совместная конференция внесет весомый вклад в дело укрепления финансово-экономических отношений, позволит найти решения, способствующие более активному участию сообщества в подъеме экономики на новый уровень развития.

Желаю всем участникам конференции успешной работы на благо укрепления плодотворного сотрудничества.

Спасибо за внимание!

I SHO‘BA. IQTISODIYOTNI ISLOH QILISH SOHASIDA INNOVATSION RIVOJLANISHNING NAZARIYA VA USLUBIYOTI

I SEKSIYA. 1. TEORIYA I METODOLOGIYA INNOVACIONNOGO RAZVITIYA V SFERE EKONOMICHESKIX REFORM

I. THEORY AND METHODOLOGY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE FIELD OF ECONOMIC REFORMS

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ

Асланова Д.Х., профессор, проректор по научной работе и инновациям, Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Ходжаев Э.Н., заслуженный экономист Республики Узбекистан, профессор кафедры «Финансы»,

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация: В статье основной упор делается на статус обязательной компетентностной составляющей профессиональной квалификации современного специалиста. Уделяется внимание системе обучения государственному узбекскому языку адекватно темпам социально-экономическому развитию страны, способности родного языка к оперативным изменениям с целью удовлетворения изменяющихся потребностей общества. Даются конкретные предложения по проведению серьезных преобразований в системе обучения в контексте использования родного государственного языка.

Ключевые слова: компетентность, профессиональная квалификация, иноязычное образование, методология образования, родной государственный язык, категория, технология, языковое пространство индивида.

Неопределенность тенденций изменений в образовании, стохастический характер и негарантированность результатов в рамках реализации Закона о государственном языке с особой силой и очевидностью проявляется в периоды стремительных перемен, таких, которые происходят в настоящее время в Узбекистане.

Диапазон международного сотрудничества и активизация взаимодействия республики, необходимость обеспечения качественного прорыва в профессиональной подготовке собственных кадров, квалификационно соответствующих общемировым стандартам, способных реализовать задачи инновационного развития экономики, заимствуя и перенимая для этого лучший опыт ведущих стран мира, усилили социально-образовательную значимость знания родного государственного языка как инструмента внутривнутригосударственного и тюркоязычного взаимодействия, выдвинули родной язык в образовательные приоритетные задачи, обеспечив, тем самым, родному национальному образованию статус обязательной компетентностной составляющей профессиональной квалификации современного специалиста и действенной основы для подготовки молодого поколения к жизнедеятельности в новых условиях международного взаимодействия и сотрудничества.

Решение поставленных перед национально-язычным образованием задач по обеспечению соответствия качественного уровня обучения узбекскому языку современным темпам социально-экономического развития страны, его способности к оперативным изменениям с целью удовлетворения изменяющихся потребностей общества, требуют проведения серьезных преобразований в системе обучения родному узбекскому языку, осмысления и преодоления как сохранившихся инерционных подходов, так и последствий стихийного роста «новационных» программ и образовательных услуг по дополнительному обучению родному языку. Очевидна необходимость разработки методологических основ современного узбекоязычного образования, соответствующего уровню образовательных

потребностей населения, на основе которого возможно создание государственной целостной и преемственной системы родноязычного образования, многовариантной по своим содержательно-функциональным и целевым установкам и задачам, структурно объединяющей в рамках единого родноязычного образовательного пространства все существующие и прогнозно-возможные формы и уровни обучения родному языку. Необходимость кардинального пересмотра методологии родноязычного образования предопределяется, в первую очередь, тем, что переориентация в целях и конечных результатах родноязычного образования, определяемого как формирование личности активного «субъекта межкультурной коммуникации» невозможна при сохранении существующего алфавита кириллицы родноязычного образования без перехода на платформу концепции «межкультурной коммуникации» и компетентностную результативную систему латино-родноязычного образования. Межкультурно-коммуникативная теория обучения родному языку как ведущая современная концепция родноязычного образования отражает ее направленность на интегрированное обучение языку и культуре, обеспечивающей раскрытие языка как транслятора социокультурной специфики национально-языковых сообществ при коммуникации, способствующей их взаимопониманию и взаимодействию в рамках родного государственного языка. Соответственно, это предопределяет смену предмета изучения и овладения – «иностранный язык» на сложное и интегрированное понятие «иноязычное образование», объектом научного познания для которого служит такой междисциплинарный конструкт, как «язык-культура-личность» во взаимосвязи всех его составляющих.

В современных теориях обучения родному языку в контексте латинского алфавита конечной целью определяется достижение уровня межкультурной коммуникативной компетенции, а результат и качественный уровень его варьируется в зависимости от позиционируемых исследователями теоретических платформ: от уровня сформированной «вторичной языковой личности» или «личности диалога культур», владеющих государственным языком и знающих культуру другого лингвосоциума на уровне носителя языка, до минимально-достаточного уровня способности осуществлять ограниченное общение и выступать в адекватной для этого роли культурного посредника. Свободное обращение и использование социокультурной и лингвокультурной доминант вне конкретной методологии родноязычного образования требует особо осторожного обращения, так как возникает вопрос – до какого уровня в условиях обучения вне страны изучаемого языка на латинице возможно овладение языками через культуру – формирование до уровня вторичной, третичной и т.д. языковой личности или только до уровня «субъекта межкультурной коммуникации», как достижимого в указанных условиях уровня межкультурной коммуникативной компетенции. Возникает также необходимость определить их качественные различия и степень соотносимости этих уровней. Итак, должны ли социокультурная и лингвокультурная компоненты рассматриваться как содержательная основа образования, как самостоятельные компетенции, как составляющие межкультурной коммуникативной компетенции или как социокультурный и лингвокультурный подходы, т.е. как концептуальные базисы самостоятельных теорий обучения родному государственному языку в контексте латинского алфавита.

Еще одной проблемой, вызывающей необходимость достаточной и достоверной научной аргументации, является степень возможности в условиях обучения лиц, говорящих не на узбекском языке, т.е. в языковой среде - формирование полилингвальной личности, овладевающей двумя-тремя иностранными языками до уровня межкультурной коммуникации.

Стоит отметить, что в связи с нерешенностью до сих пор и вопроса о технологиях формирования межкультурно-коммуникативной компетенции до уровня личности «субъекта межкультурной коммуникации», которую, полагаем, можно определить как конечный качественный уровень в условиях обучения вне социо-лингвокультурной среды, а еще более – до уровня «вторичной языковой личности», требующей совокупного формирования у него либо комплекса компетенций (когнитивной, социокультурной, коммуникативной,

лингвистической и т.д.), либо единой межкультурно-коммуникативной компетенции с вышеперечисленными составляющими на базе одного иностранного языка, проблема формирования полилингвальной личности остается открытой.

Именно в связи с теорией формирования поликультурной личности, отличительной чертой которой является знание субъектом многих культур и языков поликультурного сообщества и возможность формирования, как минимум, билингвальной социокультурной личности в условиях контактирующих сред, не получен ответ на вопрос и о том, как строить процесс формирования такой личности.

В рамках методологии образования и социально-политических целей такое расширение социокультурного и языкового пространства индивида оправдано, но с позиций возможностей языкового образования, современной теории, ограниченных временными границами, решение такой комплексной задачи вряд ли будет успешным.

В ситуациях с обучением языкам вне страны изучаемого языка необходимо вычленить «иноязычное образование» как самостоятельную отраслевую область, имеющую собственную, отличную от «государственного языкового образования», теоретико-методологическую базу, отражаемую совокупностью методологических принципов, ведущими среди которых являются коммуникативный, когнитивный, социокультурный и др. Очевидно, что необходимо осознать, что существующая «свобода» в употреблении понятий и категорий в теории обучения языкам отражается в смешении методологических и концептуально-значимых явлений, в вольной интерпретации лингводидактических и педагогических терминов. Указанные проблемы требуют научного решения, что, безусловно, будет способствовать динамическому развитию теории и практики обучения языкам.

Литература:

1. Закон Республики Узбекистан «О государственном языке» от 21 октября 1989 года с изменениями в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в Закон «О государственном языке Республики Узбекистан» от 21 декабря 1995 г., № 167-1.
2. Закон Республики Узбекистан «Об образовании», от 23.09.2020 г. № ЗРУ-637.

ТУРИЗМ СОҲАСИДАГИ ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИ МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Ибрагимов Н.А., и.ф.д., Самарқанд вилояти ҳокимининг маҳаллий саноатни ривожлантириш масалалари бўйича ёрдамчиси, Самарқанд ш.

Аннотация. Мақолада туризм Ўзбекистон иқтисодиётининг драйвери сифатида ривожлантириш йўналишлари ва, бу асосда, туристик хизматлар кўрсатувчи корхоналарнинг молиявий барқарорлигини таъминлаш имкониятлари кўриб чиқилган. Сайёҳларни Самарқандда бўлишлари давомийлигини ошириш, сайёҳларга хизмат турларини ошириш ва сифатини яхшилаш бўйича тавсиялар берилган.

Калит сўзлари: Туристтик хизматлар, молиявий барқарорлик, сайёҳлар хизматлари турлари, хизматлар сифати, меҳмонхона, кафе, ресторан, кадрларни тайёрлаш.

Кириш. Туризм мамлакатимиз учун иқтисодиётининг драйвер соҳаларидан бири бўлиб ҳисобланади. Бу соҳанинг ривожини учун мустақиллик даврларида, айниқса, кейинги 6 йилда кўп ишлар қилинган бўлсада, соҳани ривожлантириш ва туризм соҳасида иш ўринлари яратиш имкониятлари имкониятлари охиригача жалб қилингани йўқ.

Мақолада туризм индустриясида фаолият кўрсатиб келаётган тадбиркорлик субъектлари молиявий барқарорлигини таъминлаш йўналишлари таҳлил этилиб, асосланган тавсиялар ишлаб чиқилган.

Туризм иқтисодиётнинг муҳим драйвери

Туризм мамлакатимиз иқтисодиётининг драйвер соҳаларидан бири ҳисобланади. Бу соҳа бир қатор мамлакатларни жадал ривожланишига туртки бўлган, ҳозиргача туризм индустрияси аксарият давлатларда иқтисодий ўсиш нукталаридан бири ҳисобланади.

Ўзбекистонда охириги йилларда туризмни ривожлантиришга устувор йўналиш сифатида ёндашиб, бу соҳадаги тадбиркорликка бир қатор имтиёзлар берилди, тараққиёт учун муҳим бўлган туризм инфраструктураси яхшиланди. Бугунги кунда катта маблағ талаб этиладиган туризм учун зарур меҳмонхоналар, авиа ва темирйўл транспорти, автойўллар, кафе-ресторанлар етарли даражада ташкил этилган, банк, транспорт, гид ва зарур ахборот хизматлари йўлга қўйилган.

Самарқандда 2021-2022 йилларда “Ипак йўли” халқаро туристик маркази барпо этилди, унга олиб борувчи йўллар таъмирланди, марказ ҳудудида умумий ётоқлар сони 1400 бўлган 5, 4 ва 3 юлдузли замонавий меҳмонхоналар, “Боқий шаҳар” этнографик мажмуа ва бошқа бир қатор ҳордиқ чиқариш объектлари ишга туширилди. Самарқанд халқаро аэропорти қурилиб, авиақатновлар географияси кенгайтирилиб ва учувлар сони кўпайтирилди.

Бу саъл-ҳаракатлар Самарқанднинг туристик жозибадорлигини сезиларли кўтарди, маҳаллий ва хорижий сайёҳлар оқимини оширди, меҳмонхоналар ва меҳмон уйлари юкланиши ошиб, туризм соҳасидаги тадбиркорлик субъектлари даромад қилиб, уларнинг молиявий ҳолатлари узоқ давом этган пандемиядан кейин барқарорлаша бошлади.

Шу билан бирга, туризмни янада ривожлантириш, сайёҳларга қулай шароитлар яратиш, уларнинг Самарқандда бўлиш вақтларини сермазмун ва қизиқарли қилиш имкониятлари тўлиғича фойдаланилгани йўқ. Ушбу мақолада бу имкониятлардан фақат бир қисми – Самарқанд шаҳрида ҳаракатланадиган сайёҳлар йўналишлари бўйлаб қилиниши керак бўлган чора-тадбирларга урғу бермоқчимиз.

Туризмни ривожлантириш ва тадбиркорлар молиявий барқарорлигини таъминлаш

Туризм соҳасидаги тадбиркорлик субъектларининг молиявий барқарорлигини сайёҳларнинг шахримизда бўлиш кунларининг давомийлиги, сайёҳларга кўрсатиладиган хизматларнинг турлари ва сифатлари, сайёҳлар учун замонавий қулайликлар белгилайди.

Бу ўзаро боғлиқ жиҳатлар ва уларни ажратилиши муаммоларни чуқурроқ ўрганиш ва ривожланиш йўналишларини аниқроқ белгилаш учун қилинган.

Туризм соҳасидаги ҳар бир тадбиркорлик йўналиши даромадли бўлиши, авваламбор, хизмат сифатига ва, ундан кейин, унинг нархига боғлиқ бўлади. Хизмат кўрсатиш сифатини таъминлашда персоналнинг роли жуда катта, тадбиркорлар сервиснинг ҳар бир бўғимидаги кадрларни тайёрлаш, доимий асосда қайт тайёрлашга алоҳида ўрғу беришлари зарур. Меҳмонхоналар, кафе ва ресторанларда ҳозиргача кадрлар етишмаслиги кузатилиб келинмоқда, шунинг учун бу соҳалар учун зарур меҳнат бозорида рақобат деярли йўқ, мижозлар билан бевосита алоқада бўладиган хизматчилар билим ва маҳоратлар паст даражада.

Нима қилиш керак? Тадбиркорлар кадр масаласига, уларни ўқитиш ва мотивация тизимига инвестиция сифатида ёндашишлари керак, хусусан, персонални ўқитишга ҳамда уларнинг меҳнатини рағбатлантиришга рақобатбардош маош белгилаш, хизмат сифати ва унинг натижаларига боғланган рағбатлантириш тизимини ҳам жорий этишлари зарур.

Умумий овқатланиш корхоналари учун менежерлар, официантлар, ошпаз ва кулинарлар тайёрлаш ҳамда уларни малакасини оширишга қаратилган “Gastro Expert” ўқув маркази Shashlik.uz ресторанлар тармоғи томонидан ташкил этилган. Бу марказ нафақат ўз ресторанлари учун, балки бошқа кафе ва ресторанлар учун ҳам кадрлар тайёрлашни режалаштирган. Шаҳардаги умумий овқатланиш корхоналари ҳам махсус ўқув марказларида, ҳам ўз қулайликларида кадрларни тайёрлаш ва малакасини ошириш имкониятларини кўришлари мумкин.

Давлат идоралари томонидан туризм учун зарур шарт-шароитлар яратиш бўйича, менимча, қўйидаги ишлар қилиниши керак:

Сайёҳларга ўзбек, рус ва инглиз тилларида ахборот воситаларини кўпайтириш зарур. Булардан биринчиси, Интернет кидирув порталлари (Google, Yandex ва шунга ўхшашлар) да туристик объектлар (тарихий ёдгорликлар, меҳмонхоналар, кафе ва ресторанлар, кўнгилочар объектлар) доимий тарзда янгиланиб турилиши зарур. Худди шундай туристик объектлар харитаси барча меҳмонхона ва меҳмон уйларида бўлишини таъминлаш зарур. Шаҳар бўйича туристлар ҳаракаталанидан йўллар, йўлакларда туристик объектлар йўналишлари кўрсатилган ёзувлар кўп бўлиши керак. Юқорида қайд этилган тадбирлар туристларнинг шахримизда бўлиши мобайнида қўшимча қулайликлар яратади, шаҳарнинг туристик жозибадорлигини оширишга муҳим ҳисса бўлади.

Давлат-хусусий шерикчилик асосида вилоятдаги мутасадди ташкилотлар тарихий ёдгорликлар ва улар орасидаги йўл ва йўлакларда туристлар учун талаб қилинадиган сувенирлар, миллий кийимлар ва тақинчоқлар савдоси, уяли телефонларни қувватлагичлар ва бошқа қўшимчалар савдоси, уларни таъмирлаш, мобил операторларнинг Интернетга уланиш хизматлари ташкил этилиши, кўплаб WiFi худудлар бўлиши замон талаблари ҳисобланади.

Хулосалар

1. Туристлик хизматлар кўрстадиган тадбиркорлик субъектлари хизмат турларини ва уларнинг сифатларини ошириб боришлари зарур. Бу йўналишда кадрларни тайёрлаш ва малакасини ошириш ўта муҳим ҳисобланади.

2. Сайёҳлар ҳаракаталанадиган йўналишларда қўшимча қулайликлар сифатида йўналишлар ва муҳим объектлар ёзилган ахборот билан таъминлашни кучайтириш керак, муҳим объектларни Интернет тармоқларига жойлаштириш зарур.

3. Туристлар ҳаракатланадиган йўналишларда сайёҳлар учун зарур ва қизиқарли товарлар ва хизматлар савдосини ривожлантириш зарур.

Бу чора-тадбирларни ҳаётга татбиқ қилиш сайёҳларни шаҳарда бўлиш давомийлигини оширишга, туристик хизматлар кўрсатадиган корхоналар даромадларининг ўсишига ва молиявий барқарорлигини таъминлашга хизмат қилади.

MASOFAVIY BANDLIKNI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY MASALALARI

***Toliboyev S.T., Inson Resurslarini boshqarish fakulteti tayanch doktoranti,
Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, Samarqand sh.***

Annotatsiya: Amaldagi mehnat qonunchiligidagi o'zgarishlar sharoitida masofaviy ishlarni tashkil qilishni baholashning uslubiy yondashuvlari va vositalarini ishlab chiqish. Ushbu masalani ko'rib chiqishda masofaviy mehnatni joriy etishga to'sqinlik qiluvchi omillar tahlil qilindi va O'zbekistonda masofaviy bandlikni yanada kengaytirish istiqbollari baholandi.

Kalit so'zlar: masofaviy ish, qonunchilikni tartibga solish, tezlashtiruvchi omillar, cheklash omillari, tashkiliy traektoriyalar.

Zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish sharoitida masofaviy (masofaviy) bandlikni qo'llashni yanada kengaytirish va o'zgartirish uchun ob'ektiv shartlar saqlanib qolmoqda. Bir-birini to'ldiruvchi ikkita jarayon, ya'ni raqamli texnologiyalar va mexanizmlarning transformatsiyasi, shuningdek, murakkab sanitariya-epidemiologik vaziyat bilan bog'liq cheklovlar yaqin kelajakda masofaviy bandlikni rivojlantirishning dolzarbligiga ta'sir qiladi. Shu bilan birga, bunday o'sish, ekspertlarning fikriga ko'ra, ko'p jihatdan raqamli avlod vakillarining mehnat bozoriga ommaviy kirishi bilan bog'liq bo'lib qoldi.

Mamlakatimizda Masofaviy bandlikning xususiyatlari ommaviy axborot vositalarida ko'plab chiqishlar va nashrlar mavzusiga aylandi. Ba'zilar xodimlarni ish bilan ta'minlashning ushbu segmentidagi yuqori maoshli lavozimlar reytingini ko'rib chiqadilar. Mehnat faoliyatini tashkil etishning ushbu turining tashkiliy jihatlarini belgilaydi. Ta'kidlanishicha, ko'plab kompaniya va firmalar masofaviy ishlashga o'tadigan tarkibiy bo'linmalarni, ish tartibini, ish beruvchi bilan o'zaro

hamkorlik shartlarini, ish rejalarini, hisobot shakllarini o'z ichiga olgan mehnat qoidalarini aniqlagan tegishli hujjatlarni qonun doirasida ishlab chiqa boshladilar. Darhaqiqat, jurnalistika, qoida tariqasida, masofaviy bandlikni tashkil etishning dolzarb muammolariga e'tibor qaratadi, o'rganib chiqilgan ilmiy nashrlarda ko'pincha konsalting agentliklari va Internet platformalari tomonidan o'tkazilgan tanlov so'rovlari natijasida olingan ma'lumotlarga murojaat qilinadi. Buning sababi shundaki, tashkilotlarda masofaviy ish bilan band bo'lgan xodimlar soni bo'yicha rasmiy statistik ma'lumotlar yo'qligi sababli uning tarqalish darajasini asosan konsalting kompaniyalari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijalari va ekspert baholari asosida baholash mumkin.

Shunday qilib, hozirgi vaqtda tarqatish va masofaviy ishlashdan foydalanish muammolari sohasida ekspert baholashlarini o'tkazadigan juda katta Internet-tahlilchilar hamjamiyati shakllandi.

So'nggi paytlarda ushbu masalaga bag'ishlangan juda ko'p ilmiy nashrlar paydo bo'ldi. Ushbu mavzuga bag'ishlangan ilmiy nashrlar orasida ba'zi davriylikni ajratib ko'rsatish mumkin.

Pandemiyadan keyingi davrda masofaviy ishlashni rivojlantirish strategiyasini nazarda tutgan holda, mualliflar epidemiyaning tugashi yaqin orada bo'lmaydi, deb aniq taxmin qilishmagan. Bu, o'z navbatida, qabul qilingan mehnat qonunchiligini hisobga olgan holda masofaviy ish rejimini tashkil etish masalalarini dolzarblashtiradi.

Masofaviy ish rejimini joriy qilish va qo'llashda shuni hisobga olish kerakki, masofaviy ish rejimiga o'tish bir qator tezlashtiruvchi omillar va cheklovchi omillar ta'siriga asoslangan holda tartibga solinadigan murakkab ijtimoiy-iqtisodiy **tashkiliy jarayondir** (*jadval*).

1-jadval

Masofaviy (masofaviy) ishlarni amalga oshirish jarayoniga ta'sir qiluvchi omillarning tasnifi

Omillar		
Jarrayoni tezlashtirish	Qonunchilik hujjatlari oqrqali tartibga solish	Yangi qonun hujjatlarini qabul qilish
	Raqamli transformatsiyani joriy qilish	Yangi Internet texnologiyalarini joriy etish
	Vaziyatdan kelib chiqib qiyin epidemiologik vaziyat tufayli vaqti-vaqti bilan cheklovlarni joriy etish	Epidemiyaning yangi bosqichlari tufayli masofaviy rejimni talab qiladi
	Shaxsiy yoki jamoaviy ish samaradorligini oshirish	Jarayonlar va vositalarni o'zgartirish orqali samaradorlikka erishish
Jarrayoni susaytirish (cheklovlar)	Tashkiliy	Masofaviy ishlarni tashkil etishdagi kamchiliklar rivojlanish jarayonlarini sekinlashtirishi mumkin
	Professional	Kasbiy tayyorgarlikning past darajasi masofaviy ish samaradorligini pasaytiradi
	Shaxsiy	Masofaviy ishlarni tashkil etishda xodimlarning shaxsiy xususiyatlari hisobga olinmaydi

Agar jarrayoni tezlashtirish oqrqli masofaviy ishning tarqalishini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatsa, unda jarrayoni susaytirish (cheklovlar)ni bilish uchun ushbu bandlik shaklining **tashkiliy imkoniyatlarini aniqlash kerak**. Tashkiliy salohiyatning pasayishi ichki cheklovchi omillarning kombinatsiyasi ta'siri tufayli mumkin. Tadqiqot jarayonida masofaviy (masofaviy) ish rejimlaridan foydalanishni kengaytirishga to'sqinlik qiluvchi ichki omillar-cheklovlar aniqlandi. Bularga,

birinchi navbatda, **tashkiliy**, barcha bo'limlar masofadan turib ishlay olmasligi bilan bog'liq, yaxshi tashkil etilgan aloqa tizimi zarur.

Ikkinchidan, **professional, shartli** xodimlarning raqamli texnologiyalar bilan bog'liq ishlarni bajarishga tayyorligining past darajasi.

Uchinchidan, **shaxsiy**, ishchilarning shaxsiyat turini hisobga olmaydigan ishchilarning o'zini o'zi tashkil qilish darajasining pastligini belgilaydi. Ushbu omillar guruhini hisobga olmaslik va baholamaslik masofaviy ish samaradorligini pasayishiga yoki xodimlarning ishdan bo'shatilishiga olib kelishi mumkin.

Ushbu maqolada uslubiy yondashuvlari qabul qilingan qonun hujjatlarida nazarda tutilgan huquqiy talablarga asoslanadi. Avvalo, korxonalar va tashkilotlar miqyosida belgilangan qonun hujjatlariga muvofiq foydalaniladigan navlarni aniqlash zarur edi. Avvalo, korxonalar va tashkilotlarda masofaviy (masofaviy) ishlashning qo'llaniladigan tuzilmasi aniqlandi.

Masofaviy (masofaviy) ishlarni qonunchilik bilan tartibga solishni kengaytirish nafaqat ushbu turdagi ishlarni joriy etish bo'yicha ishlarni tartibga soluvchi, balki samaradorlikni sezilarli darajada oshiradigan bir qator tashkiliy tadbirlarni amalga oshirishni talab qiladi. Masofaviy ishchilar bilan samarali ish jarayonini amalga oshirishning muhim jihati mehnat vazifalarini bajarish sifatini nazorat qilish va ularni bajarmaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligi uchun xodimni intizomiy javobgarlikka tortish mumkin. Shu bilan birga, masofaviy ishning afzalliklaridan biri - masofaviy ishchi bilan shartnomani faqat qonun hujjatlarida nazarda tutilgan qo'shimcha asoslar bo'yicha bekor qilish imkoniyati, bu ham samarali ish jarayonini ta'minlaydi. Tashkilotda masofaviy ishlashni tartibga solishning o'ziga xos xususiyatlari kompaniyaning mahalliy normativ hujjatlarida belgilanishi kerak, bunda elektron hujjatlarni almashish va masofaviy ishchi bilan o'zaro aloqa qilish tartibini, xususan, tasdiqlash shaklini nazarda tutish muhimdir. Elektron hujjatlarni, elektron pochta orqali boshqa ma'lumotlarni olish, masofaviy ishchining ish vaqti va dam olishining o'ziga xos xususiyatlari, shu jumladan doimiy masofaviy ishchiga yillik haq to'lanadigan ta'til va boshqa ta'tillar berish, masofaviy ishchini asbob-uskunalar va jihozlar bilan ta'minlash tartibi, ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan dasturiy ta'minot va apparat vositalari va boshqalar.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi. <https://lex.uz/docs/-142859>
2. O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining 2020-yil 28-martdagi "Karantinga oid choralar amal qilishi davrida maktabgacha ta'lim tashkilotlari va umumta'lim muassasalarining faoliyati to'xtatilganda maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari va umumta'lim muassasalari boshlang'ich sinf o'quvchilarining ota-onalariga yillik mehnat ta'tili berishning vaqtinchalik tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida" 3227-son buyrug'i. <https://lex.uz/docs/-4776261>
3. O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining 2020-yil 28-martdagi "Karantinga oid choralar amal qilishi davrida xodimlarni masofaviy ish usulida, moslashuvchan ish grafida yoki uyda ishlashga o'tkazishning vaqtinchalik tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida" 3228-son buyrug'i. <https://lex.uz/docs/-4776265>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF–60-son Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
5. Masofaviy ish: trendmi yoki yangi haqiqatmi?. Deloitte kompaniyasining MDH va X5 guruhidagi qo'shma tadqiqotlari. [Elektron resurs]. URL: <https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/humancapital/articles/2021/remote-work-research.html> (kirish 24/01/2022).
6. 2021 yildan beri masofaviy ish qanday o'zgardi. [Elektron resurs]. URL: <https://delopress.ru/journals/staff/pravovoeobespecheniedeyatelnosti/57651-kak-izmenilas-distantsionnaya-rabota-s-2021-goda/> (kirish sanasi: 24.01.2022).

СУҒУРТА ЗАХИРАСИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ АҲАМИЯТИ

Хамроев М.С., и.ф.н., доцент

Тошкент Кимё халқаро университети Самарқанд филиали, Самарқанд ш.

Расулов З.Ж., и.ф.н., доцент

Тошкент Кимё халқаро университети Самарқанд филиали, Самарқанд ш.

Аннотация: Ушбу мақолада суғурта захирасини ташкил этиш зарурияти ва уни ўзига хос хусусиятлари таркиби ва мовкъеи истиқболлари баён этилган. Мақолада суғурта захира таркиби, боғлиқликлар, суғурта захирасидан фойдаланишга таълуқли фикрлар ўз аксини топган. Шунингдек, суғурта захирасидан фойдаланишидан курилган даромадни ошириш борасида танқидий аҳамиятга эга булган фикрлар ёритилган.

Таянч сўзлар: суғурта ходисаси, суғурта захира таркиби, суғурта захираси манбаси, суғурта мукофоти, суғурта тўловлари, яхши захира, заралар мукофотлар захираси, тебраниш, инвестиция, риск, даромад олиш.

Суғурта ташкилотининг Янги Ўзбекистон шароитидабарқарор ривожланишини таъминловчи асосий омиллардан бири – бу суғурта захирасидир. Суғурта захираси иқтисодий категория бўлиб, у суғурта номинацияларига кўшимча даромад келтирувчи манбадир. Қандай бир суғурта ташкилоти булмасин, у рақобатли суғурта бозорида актив иштирок этиш мақсадида суғурта захиралари ва уни оқилона ташкил этишга асосий эътиборни қаратиб келинмоёда.

Суғурта захирасининг таркиби ва уни ташкил этиш манбалари махсус ваколатли давлат органи томонидан белгиланган ҳолда шакллантирилади. Унга кура суғурта 2008 йил 15 декабрда 1882-сон захираларини таркибини ва самарадорлигини ошириш манбалари ваколатли давлат органлари томонидан алоҳида эътибор қаратилади.

Айтиш жоизки суғурта ходисаси юз берган кунга қадар шундай оралиқ пайдо буладики, бу давр кўпинча узилиш даври деб ҳам юритилади. Ушбу чегаралардаги узилиш эса суғурта мукофотини жамлаш (СМЖ) ва суғурта тўловини амалга ошириш (СТАО I) ўртасидаги давр (ой, квартал, 6 ой, 9 ой, 1 йил ва х.з.) мавжуд булади. Бундай давр ишлаб чиқариш корхоналарида ҳам юзага келади. Аммо уларга таалукли давр соф фойдани ташкил этиш, тақсимлаш ва фойдаланиш оралиқларида юзага келади, ёки шу давр ичида вақтинчи бўш фойдаланилмай қолган пул маблағлари мавжуд булади. Буни инобатга олган ҳолда, келгусида суғурта тўловларини амалга ошириш учун суғурта захираси (СЗ)кўринишдаги пул маблағларига эҳтиёж туғиладиган булса, унда ишлаб чиқариш корхоналарида вақтинча пул захиралари (пул қолдиғи) юзага келади. Давлат ташкилотларида шундай оралиқда пул маблағлари банкларга депозитларга қўйилади ва улар учун кўшимча пул 000000 ташкил этиш манба сифатида амал қилади.

Аммо суғурта суғурта компанияларида бундай кўринишдаги маблағлар захира деб юритилади. Шу боис суғурта захираларини етарли этиб ва туғри ташкил этиш суғурта компанияларини суғурталовчилар олдидидаги ўз мажбуриятлари тўлиқ бажарилишини таъминлайди. Уни кўйидаги формула орқали ҳам ифодалаш мумкин, яъни

$$\sum \text{СМЖ} - \sum \text{СТАД} = \sum \text{СЗ} \quad (1)$$

Чизмалардан куришиб турибдики, техник захира икки қисмдан иборат булсада, уларнинг ҳар бири таркиб ости захиралари ҳам мавжуд булади.

Чизмалардан келиб чиқиб шуни ҳам қайд этиш лозимки, зарарларни тебраниш захираси суғурта тўловларидаги тебранишларни текислаш учун хизмат қилади. Фалокатлар захираси 50-100 йилда бир марта рўй бериши мумкин бўлган фалокатлар ҳодисаларга қарши курашиш чора тадбирларини ўтказишга сарф қилинади. Шу боис ҳам суғурта компаниялари суғурта ташкилоти фаолият юритиши учун етарли даражада суғурта захирасига эга булиши керак. Ушбу захира ихтиёрий бир вақтда рўй мумкин булган суғурта ҳодисаси бўйича олинган суғурта мажбуриятларини ва маъмурият харажатларини қоплаш учун етарли даражада бўлиши зарур. Бунинг сабаби, ҳеч бўлмаганда, маълум бир вақт оралиғида суғурта мукофотларининг йиғиндиси суғурта тўловлари йиғиндисидан кам бўлмаслиги зарур. Бунга эришиш учун ҳар бир суғурта захирасининг ҳажмини баҳолаш, прогноз қилиш ва унинг инвестицияга сарф қилинадиган қисмини аниқлаш масаласини ҳал қилиш асосланган ҳолда пртфелини шакллантириш керак эҳтиёжи юзага келади.

Суғурта захирасини инвестициялашдан олинадиган даромад суғурта ташкилотининг асосий даромад манбаларидан бири ҳисобланади. Шу сабабли ушбу даромад ҳажмини баҳолаш суғурта ташкилотининг молиявий фаолиятини режалаштиришда муҳим аҳамият касб этиши лозим.

Адабиётлар:

1. Абдурахмонов И. “Суғурта хизматлари бозори ва фармондаги муаммолар” 5-сон 2013 йил. 91-96 бетлар.
2. Нуритдинова В. “Суғурта фаолиятини назоратини ташкил этиш” маъқул 2-сон 2015 йил. 95-98 бетлар.

ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНА «СТАБИЛЬНОСТЬ» ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ

Зайналов Ж.Р., д.э.н. профессор, г. Самарканд

Аннотация: В статье рассматриваются сущностные аспекты термина «стабильность» в контексте пенсионного обеспечения. Определены ключевые аспекты, как пенсионного фонда, так и внебюджетного пенсионного фонда, являющегося юридическим лицом, осуществляющим деятельность по привлечению пенсионных взносов и пенсионным выплатам, а также деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами в порядке, установленном законодательством. Сделаны выводы о возможностях обеспечения стабильности формирования и использования средств пенсионных фондов. Именно инвестиционная направленность свободных средств пенсионного фонда может способствовать повышению его стабильности. Дается определение понятию стабильности пенсионного фонда.

Ключевые слова: пенсионный фонд, социальная политика, пенсионное обеспечение, взнос, добровольный вклад, финансирование пенсионной системы, равновесие, стабильность, внебюджетный пенсионный фонд, внешние факторы.

Узбекистан в значительной степени испытывает нуждаемость в реформировании системы пенсионного обеспечения. Реальные преимущества социальной стабильности в обществе из-за резкого повышения уровня жизни, когда большая часть населения находится выше черты бедности, реформа требует выработки эффективной и взвешенной социальной политики.

С вступлением в силу с 1 января 1993 года в Узбекистане Закона «О пенсионном фонде» начала свой отсчет новая пенсионная реформа. Основным стержнем ее реформирования стал постепенный переход от солидарной системы пенсионного обеспечения к системе с определенными обязательными взносами и добровольными вкладами во внебюджетные накопительные пенсионные фонды на основе персонифицированного учета. Республика вошла в число немногих стран, в которых ответственность за финансирование пенсионной системы полностью возлагается на самого человека. Отметим, что Узбекистан стал одним из передовых стран на территории СНГ, которая начала планомерный переход к внебюджетной накопительной системе пенсионного обеспечения.

В результате проводимой пенсионной реформы ранее существовавший Пенсионный фонд Республики Узбекистан в настоящее время представлен Государственным центром по выплате пенсий.

Центральным звеном внебюджетной накопительной пенсионной системы Узбекистана являются пенсионные фонды. Согласно законодательству, внебюджетный накопительный пенсионный фонд является юридическим лицом, осуществляющим деятельность по привлечению пенсионных взносов и пенсионных выплат, а также деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан [1].

Социальная значимость деятельности пенсионных фондов требует рассмотрения широкого круга вопросов, касающихся стабильности и надежности пенсионного фонда. В этой связи необходимо раскрыть содержание понятия стабильности пенсионного фонда.

В экономической теории стабильность рассматривается в качестве одного из понятий концепции экономического равновесия, согласно которой достижение и удержание стационарно-равновесного состояния в экономике относятся к числу важнейших микро- и макроэкономических задач. Их нее следует, что экономические субъекты стремятся перевести экономическую систему в оптимальное состояние, рассматривая его как равновесное, которое в данном контексте ассоциируется со стабильностью.

Впервые проблема стабильности стала актуальной в период становления и развития инновационной экономики.

В дальнейшем «стабильность» использовалась в самых разнообразных отраслях науки и техники. Чаще всего она применялась как характеристика сложных динамических систем, подверженных влиянию большого числа факторов, в том числе факторов со случайными характеристиками. Причем, различали два понятия: стабильность равновесия и стабильность движения. Под стабильностью равновесия понималась способность механической системы, находящейся под действием сил равновесия, после незначительного отклонения возвращаться в положение равновесия. Под стабильностью движения рассматривалась способность движущейся под действием приложенных сил механической системы почти не отклоняться от этого движения при незначительных случайных воздействиях.

Наиболее полное понятие стабильности было определено в рамках теории динамических систем. Согласно ей, процесс развития любой системы может быть описан векторным полем в фазовом пространстве, каждая точка которого задает состояние эволюционирующей системы (реальное или возможное). В данном случае под системой следует понимать упорядоченную совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, образующих единое функциональное целое, предназначенное для решения определенных задач (достижения определенных целей). Точка, в которой состояние системы не изменяется с течением времени, называется равновесной. Стабильное состояние равновесия «притягивает» к себе фазовые кривые – кривые, образованные последовательными состояниями процесса. Иначе говоря, если система находится в состоянии стабильного равновесия, то при возмущениях внешней среды, нарушающих его, она возвращается к своему первоначальному состоянию через определенный промежуток времени. Если возмущение внешней среды будет слишком сильным, фазовые кривые системы может «притянуть» другое состояние равновесия.

Следовательно, стабильность какой-либо системы определяется способностью вернуться к положению равновесия при отклонениях от него, вызванных неблагоприятными возмущениями, как внутренними, так и внешними.

Поскольку внебюджетный накопительный пенсионный фонд является сложной динамической системой, обладающей соответствующей структурой и параметрами, функционирующей в изменяющихся условиях рыночной среды, то ему присуще свойство стабильности.

Основываясь на определении понятия стабильности, можно полагать, что стабильность пенсионного фонда – это способность его находиться в равновесном состоянии под воздействием неблагоприятных факторов. При этом равновесное состояние предполагает достаточность средств для выполнения своих обязательств.

Рис. 1. Воздействующие факторы, не зависящие от администрации фонда: пенсионного фонда

Из экономической литературы исходит определение понятия стабильности, что стабильность подвержена влиянию различных факторов, которые не зависят напрямую от администрации фонда (см.: рис. 1). Как следует из рис. 1, к ним относятся: во-первых, государственная политика в отношении пенсионных фондов; во-вторых, конъюнктура рынка пенсионных услуг; в-третьих, экономическое состояние страны; в-четвертых, демографические процессы и другие. Ко вторым нужно отнести факторы, воздействие которых определяется внутри фонда. Как следует из рис. 1, среди этих факторов более весомым является демографические процессы. Остальные факторы регулируются законами. Подобное деление является условным, поскольку внешние и внутренние факторы тесно взаимосвязаны и оказывают влияние друг на друга.

Литература:

1. Закон Республики Узбекистан «О пенсионном обеспечении граждан в Республике Узбекистан» от 3 сентября 1993 года.
2. Батиров А., Аметов Ф. Ижтимоий соҳа тараққиетида пенсия таъминоти тизимининг аҳамияти // Молия. 4-сон. 2015 й.- 111-115 б.
3. Вахобов А.В. va boshqalar. Pensiya tizimini rivojlantirishning xorijtajribasi: Darslik.- Т.: «Iqtisod-Moliya», 2018.- 400 б.
4. Рустамов Д.Р. Пенсия тизимининг молиявий барқарорлигини таъминлаш йўналишлари: Монография.- Т.: Иқтисод-молия, 2013.
5. Хусанов Б.Ш. Новые технологии выплаты пенсий. “Ўзбекистон банк соҳасидаги инновациялар: муаммо ва ечимлар”. 2022 йил 9-10 апрель. Республика миқёсидаги илмий амалий анжумани материаллари (I қисм). – Самарқанд: СамИСИ, 2022.- С.132-136.
6. Susanna S. Alieva, & Gulshan Nazarova. (2023). Social Insurance System in Uzbekistan: Characteristics and Prospects. International journal of business diplomacy and economy, 2(5), 5–11. Retrieved from <http://inter-publishing.com/index.php/ijbde/article/view/1655>
7. Зайналов Д. Р., Саттаров Т. А. Проблемы обеспечения финансовой стабильности предприятий. Монография // Монография. Т.: «Shark». – 2011.
8. Ражабов Ш. Тенденции развития пенсионной системы и проблемы обеспечения финансовой стабильности // Справочник финансового работника. Бюллетень № 3. 2022 г.- С. 72-77.

GLOBAL FOOD SECURITY IN THE CASE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Daniyarov S.S.,

Head of the Karakalpak branch, Agency for the Development of Civil Service under the President of the Republic of Uzbekistan; Competitor, Department of Economics, Karakalpak Berdakh State University, Nukus city

Abstract: *The article deals with the global problem of food security, the work done in Uzbekistan on food security, and topical issues for the future.*

Key words: *food security, agriculture, food supply, sustainable development, improve, fruits and vegetables, food safety.*

Food security is one of the most pressing issues facing countries around the world. Today, the UN also says it is time to completely change the way food is produced and distributed. Indeed, under ideal circumstances, agriculture, forestry and fisheries could provide food for all and create a source of income for people. Moreover, in such a case, agriculture could be developed for the benefit of the people and measures could be taken to protect the environment.

A secure food supply supports the national economy, trade, and tourism, contributes to food and nutrition security, and underpins sustainable development.

Urbanization and changing consumption habits have led to an increase in the number of people purchasing and eating food prepared in public places. Globalization has increased consumer demand for a

wider range of foods, leading to more complex and longer global food chains. Climate change is also predicted to affect food safety.

Governments should make food safety a public health priority, as it plays an important role in the development of policy and regulatory frameworks and in the creation and implementation of effective food safety systems. Food processors and consumers need to understand how to handle food safely and apply the five WHO principles of food safety when selling in homes, restaurants, and local markets. Food producers can grow fruits and vegetables safely using the five recommendations for growing safer fruits and vegetables.

Today, we are experiencing a variety of negative factors such as indifference to nature, increasing anthropogenic impacts, waste, widening gaps in the food balance between developed and developing countries, and climate change. Fresh water, oceans, forests, and biodiversity have been drastically reduced, the fertility of the earth is declining, and the soil is degraded.

A UN report provides new data showing that the world is moving further away from its goal of eliminating all forms of hunger, food insecurity, and malnutrition by 2030. The number of people suffering from hunger in the world in 2021 reached 828 million, which is about 46 million more people than in 2020, an increase of 150 million more than before the COVID-19 pandemic [1].¹

In 2021, the gender gap in food insecurity continued to widen: 31.9% of women worldwide faced moderate or severe food insecurity, compared to 27.6% of men, a gap of over 4 percentage points compared to 3 percentage points in 2020.

Food and agriculture policies need to be reoriented to address the "three challenges" facing the modern agriculture and food system: improving economic access to healthy diets, increasing farmers' livelihood efficiency, and improving environmental sustainability.

In 2022, in order to reduce the negative impact of sharp fluctuations in world market conditions on the supply of food products to the domestic market, to ensure continuous and guaranteed supplies to the domestic market of wheat, flour and vegetable oil products, a resolution was adopted by the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan "On additional measures to ensure food security and price stability in the domestic market".

Uzbekistan is taking a number of measures to ensure food security on its territory. Some of them include:

1. Development of agriculture: The government of Uzbekistan attaches great importance to the development of agriculture, which is the basis of the country's food security. As part of this, the country is improving infrastructure, improving soil and water quality, and introducing new methods and technologies to increase food production.

2. Quality control system: Uzbekistan has a food quality control system, which includes checking the quality and safety of products at all stages of production, storage and transportation.

3. Development of local production: the government of Uzbekistan stimulates the development of local food production, which reduces dependence on imports and provides the population with quality and affordable food.

4. Price regulation: The government of Uzbekistan regularly controls food prices to prevent the possibility of market monopolization and reduce the possibility of unfair price increases.

5. Education of the population: The government of Uzbekistan is educating the population about proper nutrition, healthy lifestyles and how to choose quality food.

According to the press service of the Institute of Forecasting and Macro economic Research, Uzbekistan ranked 73rd among 113 countries in the Global Food Security Index in 2022.

¹ ФАО, МФСР, ООН, ПРООН, ЮНИСЕФ, ВПП, ЕРБ ВОЗ и ВМО. 2023. Европа и Центральная Азия. Региональный обзор состояния продовольственной безопасности и питания 2022. Переориентация политики и мер стимулирования с целью повышения экономической доступности здорового питания и экологической устойчивости агропродовольственных систем. Будапешт. <https://doi.org/10.4060/cc4196ru>

Figure1. Global Food Security Index of Uzbekistan (2018-2022)

Source: *Global Food Security Index 2018, Global Food Security Index 2019, Global Food Security Index 2020, Global Food Security Index 2021, Economist Impact GFSI 2022 Global Report Sep 2022.pdf*

<https://nonews.co/wp-content/uploads/2018/10/GFSI2018.pdf>

The index examines food access, availability, and safety, as well as natural resources and sustainability in 113 countries worldwide. According to the analysis, Uzbekistan rose 12 places in the overall 2019-2022 ranking, to 73rd out of 113 countries in 2022. Uzbekistan ranks first among the 10 fastest growing countries in terms of food security for 2019-2022.

Additionally, Uzbekistan moved up 36 places in "stability and adaptability," 3 places in "quality and safety," and 18 places in "economic accessibility." "Uzbekistan has to expand domestic food production, diversify its imports, create national eating-healthy guidelines, and speed up the implementation of food labeling in order to raise its ranking.

To sum up, the actions listed below can be taken to increase food security in Uzbekistan:

1. The expansion of the food and agricultural industries. Promote the growth of the food sector for processing and preserving agricultural products as well as the development of agricultural production, including the breeding of livestock and poultry.

2. Development of infrastructure. It's necessary to give pastoral areas with access to water, electricity and transport dispatches, which will increase the product and marketing of agrarian products and reduce its losses.

3. Reforms in the field of land legislation. Reforms are demanded to ameliorate land use, cover the rights of agrarian directors and insure the sustainable development of husbandry.

4. Development of exploration conditioning. It's necessary to conduct scientific exploration in the field of husbandry and develop new technologies that will ameliorate the productivity and quality of agrarian products.

5. Training and advanced training. It's necessary to train and ameliorate the chops of agrarian workers in order to increase their professional chops and knowledge in the field of husbandry.

6. Development of the product quality control system. It's necessary to establish an effective product quality control system that will guarantee food safety for consumers.

7. Cooperation with transnational associations. It's necessary to cooperate with transnational associations that deal with food security issues in order to use.

References

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг, «Озиқ-овқат хавфсизлиги ва ички бозорда нархлар барқарорлигини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» 31.03.2022 йилдаги 147-сон қарори.

2. ФАО, МФСР, ООН, ПРООН, ЮНИСЕФ, ВПП, ЕРБ ВОЗ и ВМО. 2023. Европа и Центральная Азия. Региональный обзор состояния продовольственной безопасности и питания 2022. Переориентация политики и мер стимулирования с целью повышения экономической доступности здорового питания и экологической устойчивости агропродовольственных систем. Будапешт. <https://doi.org/10.4060/cc4196ru>.

3. Economist_Impact_GFSI_2022_Global_Report_Sep_2022.pdf.

4. Five keys to growing safer fruits and vegetables: promoting health by decreasing microbial contamination WHO Press, World Health Organization, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland.

5. Global Food Security Index 2020 Addressing structural inequalities to build strong and sustainable food systems.

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ОКАЗАНИИ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ

Ибрагимов М.Н., Master of Business Administration (Marketing),

Лектор Сингапурского Института Развития Менеджмента в Ташкенте, г. Ташкент

Аннотация: В работе подробно проанализированы пункты договора между фармацевтическими компаниями и консалтинговыми компаниями по оказанию услуг по внедрению стандартов GDP (Good Distribution Practice) и даны рекомендации по совершенствованию пунктов договоров.

Ключевые слова: лекарственные средства, управление качеством, персонал, тренинги, договор, обязательства, стандартные операционные процедуры.

Вступление.

Договор является правовой основой оказания консалтинговых услуг и от его достаточно глубоко проработанности зависит успешной выполнения сделки. В договорах на консалтинговые услуги важна детализация выполняемых работ, их письменное отражение в договоре или приложении к нему. Важно в рамках статей 353-385 Гражданского Кодекса Республики Узбекистан (часть I) разработать договор на оказание консалтинговых услуг, который удовлетворил бы стороны договора и был максимально понятливым обязанности сторон договора и ответственность за своевременное и качественное выполнения услуг.

Предмет договора

Этот раздел договора является самым основным и от его содержания исходят обязательства сторон договора. Предметом договора, составленный консалтинговой компанией ООО “NOMINIS” с одним из фармацевтической компанией, составлен следующим образом:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по предоставлению консультации в сфере внедрения стандарта GDP (Надлежащая Дистрибьюторская Практика).

1.2. Услуги Исполнителя по предоставлению консультации в сфере внедрения стандарта GDP (Надлежащая Дистрибьюторская Практика). включают в себя следующие виды услуг:

- Разработка СОПов (Стандартных Операционных Процедур), Форм, Журналов.
- Термокартирование складского помещения.
- Квалификация основных оборудования.
- Обучение сотрудников по стандартам GDP.

Все четко и ясно изложено. Однако, ожидания от каждого вида услуг и консалтинга, в целом, у сторон договора могут быть разными. Поэтому предпочтительно детализировать

виды оказываемых услуг в виде Технического задания на консалтинг, приложить к договору и считать его составной частью договора.

При этом Техническое задание на Разработку СОПов (Стандарных Операционных Процедур), Форм, Журналов рекомендуется разместить в таблицу следующей формы:

Приложение №1 к Договору от “__” _____ 202__ г.

Техническое задание на «Разработку СОПов (Стандарных Операционных Процедур), Форм, Журналов»

№	Наименование документа	Кол-во страниц документа (минимум)	Требуемое время (час)		Комментарии
			На сбор материалов	На разработку документа	
1	2	3	4	5	6

Приложение №2 к Договору от “__” _____ 202__ г.

Требования к подготовке оказания услуг по «Термокартированию складского помещения»

1. Наличие
2. Число дней наблюдений....

Итоговый документ: (кол-страниц (мин.)

Приложение №3 к Договору от “__” _____ 202__ г.

Требования к подготовке оказания услуг по «Квалификации основных видов оборудования»

1. Наличие паспортов с указанием всех технических характеристик оборудования, включенных в процесс приемки, транспортировки и хранения лекарственных средств:

Перечень оборудования и документации по ним

№	Наименование оборудования, транспортного средства и техники	Дата выпуска оборудования (год, месяц)	Наименование документа с указанными тех характеристиками
1	2	3	4

Итоговый документ: (кол-страниц (мин.)

Приложение №4 к Договору от “__” _____ 202__ г.

Требования к подготовке оказания услуг по «Обучение сотрудников по стандартам GDP»

Тренинги и категория обучающихся сотрудников

№	Темы тренингов	Названия должностей слушателей	Продолжительность обучения	Форма контроля освоения материалов тренинга

Итоговые документы:

1. Ведомость посещения тренингов
2. Контроль освоения материалов
3. Отчет по тренингам

Выше указанные таблицы должны быть заполнены в процессе обсуждения стоимости и времени оказания услуг с выездом на объект заказчика.

Такая детализация важна консультанту в целях обоснования объема работ и времени, которые требуется для выполнения всех видов услуг, согласно требованиям каждого вида услуг.

Она нужна заказчику для получения с полна всех видов услуг, указанных в договоре.

Обязательства сторон договора

В разделе 2 вышеуказанного договора с названием «Обязанности и права сторон) указаны:

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Своевременно и качественно оказать услуги, договоренные в настоящем Договоре в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан;

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. Определить самостоятельно условия выполнения поручений Заказчика.

2.2.2. Затребовать от Заказчика информацию и копию их источников, необходимую для надлежащего выполнения условий настоящего Договора.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Предоставить Исполнителю своевременно и в полном объеме информацию и копию их источников, необходимую для надлежащего выполнения условий настоящего Договора;

2.3.2. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с настоящим Договором.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Проверять правильность и качество исполнения исполнителем обязательств по настоящему Договору;

2.4.2. Поручать Исполнителю оказание услуг, не предусмотренных настоящим Договором, по дополнительным соглашениям за отдельную плату.

Выполнения условий п.2.1.1. полностью зависит от готовности помещений и своевременного предоставления данных со стороны заказчика. Зачастую консультант из-за отсутствия необходимых документов многократно выезжает к заказчику или халатное отношение сотрудников к процессу обучения затягивает процесс подготовки материалов и завершения консалтинга вовремя.

Поэтому рекомендуется указать предоставление в первые 5 дней со дня подписания договора предоставления всех документов компании, а также определить ответственного за взаимодействие с консультантом и предоставление документов руководителя не ниже заместителя руководителя по должности.

П.2.3.2. необходимо в корне изменить и указать размер предварительной оплаты в течение какого количества дней после подписания договора (не ниже 15% стоимости договора согласно действующего законодательства), вторая часть оплаты – размер (например, 50% от суммы договора) оплаты после представления проектов документов и проведения тренингов, а также последнюю оплату (в течение какого количества дней после подписания Акта выполненных работ).

Выводы и рекомендации

1. Пересмотреть типовые формы договоров и каждый пункт договора на оказание консалтинговых услуг применительно к специфике услуги.
2. Детализировать предмет договора на оказание услуг по внедрению стандартов GDP.
3. Раздел обязательства договора требует детализации в части сроков предоставления исходной информации для организации консалтинговых услуг.
4. Обязательство по оплате услуг требует приведения в соответствии с действующим законодательством и уточнения сроков и размеров выплат в рамках суммы договора.

Список использованных источников:

1. Гражданский Кодекс Республики Узбекистан (часть I), статьи 353-385.

EKOTURIZM POTENSIALINI IQTISODIY BAHOLASHNING ILMIY VA USLUBIY ASOSLARI

Abduraxmanova A.F. tayanch doktorant

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali, Samarqand sh.

Annotatsiya: *O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan buyon har bir sohani rivojlanishiga alohida e'tibor qaratib kelmoqda. Turizm ham shular jumlasidandir. Respublikamizga Samarqand, Buxoro, Xorazm, Shahrisabz kabi muqaddas qadamjolar, tarixiy obidalari qatori tabiiy maskanlari bilan ham sayyohlarni jalb qilish imkoniyati mavjud. Ushbu ilmiy maqolada ekoturizm sohasida amalga oshirilayotgan islohatlarga, ilmiy-uslubiy ishlarga, baholash usullarini o'rganishga va ularning mamlakatimiz miqyosida joriy qilishga qaratilgan.*

Kalit so'zlar: *Turizm, ekoturizm, travel cost, sayohat xarajatlari, usul, baholash, farovonlik ko'rsatkichi.*

Alohida muhofaza etiladigan hududlarni saqlab qolishda, iste'molchilar talablaridan kelib chiqqan holda ekotartibni o'rnatishda, mahalliy aholining hududidagi imkoniyatlarni qadrlashga, talab va qiziqishlarini oshirishga o'rgatuvchi soha bu ekoturizmdir. Ekoturizm tabiatning bir bo'lagi bo'lgan o'simlik, hayvonot dunyosi va yillar davomida tabiat tomonidan insoniyatga in'om qilingan madaniy merosni o'zida aks ettirgan hududlarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, ekoturizmning sayyohlarga ta'lim berish kabi imkoniyati mavjud bo'lib, sayohatchilar o'z sayohatlaridan nimanidir o'rganishi mumkin. Bundan tashqari tabiat bilan qanday muomalada bo'lish madaniyatini ham shakllantiradi.

Ekoturizmning yana bir asosiy maqsadi – tabiat tomonidan berilgan go'zallikni saqlab qolish, insonlar tomonidan yetkaziladigan salbiy ta'sirni kamaytirish va kelajak avlodlar ham bahramand qilish.

Darhaqiqat, O'zbekistonda ekologik turizmni rivojlantirish va ommalashtirish zarurligining asosiy sababi, ham mavjud bo'lgan tabiiy go'zallikni aniqlash, ularni asrab-avaylash, hamda muhofaza qilishdir. Respublikamizdagi tabiiy turistik imkoniyatlarini o'rganganimizda ekologik turizmni rivojlantirishning asosiy resurslari - 4 faslli tabiatdan iborat ekanligidir.

O'zbekistonning ekologik turizmdagi resurslar salohiyatiga alohida to'xtalganimizda, ekoturizm manbalarini keltirish, tavsiflash masalaga ravshanlik kiritadi.

Nomoddiy (ekologik-iqtisodiy) ne'matlardan (tabiat ato etgan "tekin" ne'matlar – toza havo, tabiat osoyishtaligi va tinchligi, go'zalligi, yashillik, peyzaj, estetik zavqlanish va boshq.) foydalanish moddiy ne'matlardan foydalanishdan shu bilan farq qiladiki, ulardan aholi bevosita ishtirok etib, lekin o'zlashtirmay foydalanadi.

Faravonlik tushunchasi yashash darajasi, yashash sharoiti va yashash muhitining majmuasini bildiradi. U quyidagi formula bilan belgilanishi mumkin:

$$F=Y_d + Y_{sh}+Y_m \quad [1]$$

Bunda:

F- faravonlik;

Y_d – yashash darajasi;

Y_{sh} – yashash sharoiti;

Y_m – yashash muhiti.

Bugungi kunda atrof-muhit ifloslanish darajasining oshishi insonlar orasida ekoturizm va uning rivojlanishiga qiziqishning yanada o'sishiga olib kelmoda. Bu esa turizm orqali tabiiy muhitni asrab avaylash, insonlarning tabiatga to'g'ri muomalasini yaratish imkonini berishi bilan tavsiflanadi. Darhaqiqat ekoturizm va ekologik ongning o'zaro birlashuvi tabiiy muhit va ekotizimni saqlashda eng to'g'ri yo'llardan biri. Turizm sohasiga ham zamonaviy fanlarning kirib kelishi, uning yo'nalishlarida xususan, ekoturizmning tushunchaviy modelini yaratishda bir qancha elementlar ya'ni ekologiya, turizm va madaniyatni o'zaro birlashuvida yuzaga keladigan ta'sir etuvchi bir qancha ekologik, rekreatsion va antropogen omillar ta'sirini inobatga olishni taqozo etmoqda.

Hozirgi kunda butun dunyoda ekoturizmni rivojlantirish uchun shart-sharoitlarni yaxshilash bo'yicha takliflar ishlab chiqish, muhofaza etiladigan hududlarning holatini saqlab qolish va yaxshilash yo'llarini toppish, mavjud ekoturizm salohiyatidan foydalanishning ustuvor yo'nalishlarini asoslash dolzarb ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonda ekoturizm salohiyatini shakllantirish va uni rivojlantirish uchun tabiiy va rekreatsion, madaniy, tarixiy va ijtimoiy-iqtisodiy omillarni baholash kerak. Ekoturizm salohiyatini saqlab qolish va rivojlantirish uchun majud bo'lgan atrof-muhit muammolari va xavf-xatarlarini aniqlash, bartaraf etish chora-tadbirlarini ishlab chiqish, ularni amalga oshirish tabiiy bog'lar faoliyatini optimallashtirish bo'yicha takliflarni o'rganish lozim.

Bugungi kunda insoniyat turmush tarzining barcha jarayonlarning raqamlashishi odamlarning yo'qolgan qulaylik va farovonligini ta'minlashda tabiiy maskanlar, shahar yashil maydonlarining ahamiyati, rolini e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Mana necha asrlardan beri ayniqsa yaqin 100 yildan buyon atrof muhit iqtisodiy nuqtai nazardan juda qimmatli mulk sifatida qaraladi. Bugungi kunda ekologik iqtisodiyotda tabiiy maskan qiymatini hisoblash uchun turli xil baholash usullaridan foydalaniladi. Samarqand viloyatidagi tanlab olingan tabiiy maskanlarning qiymati hisoblangan individual sayohat xarajatlari usuli va maskanga tashrif buyuruvchilarning jismoniy va haqiqiy tashish imkoniyatlari yordamida aniqlanadi. Bugungi kunda baholash ekologik muammolar bo'yicha ekspertlar va mutaxassislar uchun asosiy va qiziqarli masalalardan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda parklar, o'rmonzorlar, yaylovlar va adirliklar kabi bozorga tegishli bo'lmagan tovarlar, ularni baholash uchun real bozor yo'qligi sababli barqaror rivojlanish konsepsiyasiga qarshi juda ko'p zarar ko'rdi. Tovarlarini va bozordan tashqari xizmatlarni iqtisodiy baholashning asosiy maqsadi qaror qabul qiluvchilarga mavjud bo'lgan manbalardan ijtimoiy farovonlikni oshirish va yaxshilash uchun mavjud manbalardan samarali foydalanishda yordam beradigan ma'lumotlarni taqdim etishdir.

Atrof-muhitni boshqarish barqaror rivojlanishga erishish uchun inson va atrof-muhit o'rtasidagi munosabatlarni himoya qilish va muvozanatlash maqsadida inson faoliyatini boshqarish va nazorat qilishda muhim omil hisoblanadi. Agar baholash boshqa tovarlar bilan taqqoslanmaydigan birliklarga asoslangan bo'lsa, odamlar atrof-muhitga oid xizmatlar va tovarlar bepul deb o'ylashadi va bu qarorlarni qabul qilishning turli darajalarida beqaror oqibatlariga olib keladi.

Tabiiy maskanlarning ekoturistik salohiyatini iqtisodiy baholash usullarini takomillashtirish va bozorda sotilmaydigan obyektlarga nisbatan qo'llaniladigan baholash usullari, jumladan, "surrogat" bozorlarning bilvosita baholaridan foydalanib, aniq bahoga ega bo'lmagan, ekologik xarakterga ega "tovar" yoki "xizmatlar"ni baholashda ularni o'rinbosar yoki to'ldiruvchi tovarlarining bozor

baholaridan foydalaniladi. Tadqiqotda inson hatti-harakatining o'zgarishiga asoslangan subyektiv baholash usullarini, jumladan, yo'l-transport xarajatlari hamda gedonik baholash usullarini Samarqand viloyati ekoturistik salohiyatining qiymatini aniqlashda va ulardan ekoturistik obyektlarning investitsion va restavratsion loyihalarini baholashda qo'llash imkoniyatlari ochib berildi. Ekoturizm obyektlariga investitsiyalar kiritish samaradorligi va ularda tabiiy obyektlarni qayta tiklash tadbirlariga xarajatlarni hisobga olish imkonini beruvchi baholash usullari o'rganildi.

Ekoturizmni rivojlanishi ekologik maskanlar joylashgan qishloq hududlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmasdan qolmaydi. Xizmat ko'rsatish sektorining rivojlanishi tadbirkorlik subyektlari soni va ko'lamining kengayishiga, bu orqali ayollar va yoshlar bandligi hamda daromadlarining oshishiga sabab bo'ladi. Yangidan barpo etiladigan umumiy ovqatlanish obyektlari, ko'ngilochar maskanlar aholi punktlarining ko'rkamligini oshirish bilan birga, mahalliy aholi uchun ham ko'rsatilayotgan xizmatlar ko'lamini kengaytirib, bularning barchasi birgalikda qishloq hududlarida kambag'allikni kamaytirishga va farovonlikni oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ekologik maskanlardan haddan ortiq foydalanish ularning yemirilishiga olib kelib, ushbu maskanlarga kelayotgan turistlar oqimini maqbullashtirishning iqtisodiy-tashkiliy asoslarini ishlab chiqish talab etiladi. Undan tashqari, insonlar foydalanishida bo'lgan ekologik maskanlar tabiiy tiklanish salohiyatiga qo'shimcha ravishda undan keladigan daromad hisobiga doimiy ravishda tozalash va tiklash tadbirlarini olib borishni talab qiladi. Ekoturizm maskanlaridan foydalanish uchun o'rnatiladigan bahoni ("kirish chiptasi") belgilash usullarini takomillashtirish orqali bir tomondan, ularning holatini qayta tiklanish darajasida saqlab turishga imkon beradigan foydalanuvchilar sonining maksimum miqdoridan oshmasligiga, ikkinchi tomondan, ushbu maskandan keladigan pul tushumini oshirishga imkon beradi.

Shularni inobatga olgan holda ekoturizm salohiyatini iqtisodiy baholashning dissertatsiya ishida "Travel cost (sayohat xarajatlari)" metodidan foydalandi.

Ushbu usul parklar va o'rmonlar kabi bozorga tegishli bo'lmagan tovarlarning rekreatsion qiymatini (bahosini) aniqlashning eng aniq va mos usullaridan biridir. Travel cost usulidagi asosiy gipoteza shundan iboratki, maskanning qiymati tashrif buyuruvchilarning ushbu joydan foydalanish uchun sarflagan xarajatlariga tengdir. Usul quyidagi iqtisodiy foyda yoki xarajatlarni baholash uchun ishlatilishi mumkin:

- ekoturizm maskaniga kirish xarajatlarining o'zgarishi;
- mavjud rekreatsion maydonni tugatish;
- yangi dam olish maskanini qo'shish;
- dam olish maskanida atrof-muhit sifatining o'zgarishini baholashda.[4]

Atrof-muhit va uning resurslaridan foydalanish uchun to'lov mavjud bo'lsa ham, ushbu to'lov birmuncha ushbu qulayliklar joylashgan hududga sayohat qilish xarajatlari bilan ham taqqoslanadi. Harold Hotelling tomonidan "sayohat xarajatlari metodi" kishilar bir joydan ikkinchi joyga ko'chganda paydo bo'luvchi o'zgaruvchan qiymatlik ekanligi ta'kidlangan.[1]

Istalgan tovar yoki xizmatga bo'lgan talab ularning o'rinbosar va to'ldiruvchi narxlari funksiyasining bir qismi hisoblanadi. Tabiiy (atrof-muhit) tovar va xizmatlar ham bundan mustasno emas.

Sayohat xarajatlari modeli boshqa keng qo'llaniluvchi qiymat metodlari orasida dam olishga bo'lgan talabni va resurs qulayliklarining jami qiymatini baholovchi muhim va juda foydali vosita.[2]

Ammo bu metodlar bo'yicha ba'zi noaniqliklar mavjud. Boshqa statistik modellar singari bularning ham ba'zi o'ta muhim ma'lumotlarni o'tkazib yuborishdagi kamchilik tufayli yakuniy natijaga salbiy ta'siri kuzatiladi. Hali o'rganilmagan xarajatlardan biri sayohat vaqtining muqobil qiymatidir. Ba'zi mualliflar vaqtning qiymatini baholovchi to'lovni aniqlash taklifini kiritdilar, ammo kishilar kamroq qiymatdagi sayohatlarni xush ko'rishlariga empirik asoslar mavjud.

Boshqa muhim muammolardan biri sayohatlarning ko'p maqsadda tashkil qilinganligidir. Ba'zi insonlar ayni bir dam olish maskaniga borishni maqsad qiladilar. Ko'p maqsadli sayyohatlarda esa individual dam olish maskani sayohat qiymatining faqat bir qismini tashkil etadi. Agar tahlil ko'p maqsadli sayohat ustida olib borilayotgan bo'lsa, bir dam olish maskanining qiymatini aniqlash qiyinchilik tug'diradi. Har bir joy yoki maqsadning alohida qiymatini aniqlash, afsuski, shartli

bo'lishi mumkin. Sayohat xarajatlari modellarining ko'pchiligi asosan ko'plab ta'sirlar natijasidagi tahlillar bilan hisoblashadilar. Izlanuvchilar sayohat xarajatlari tarkibiga kiruvchi vaqtning muqobil qiymati va ko'p maqsadli sayohat uchun ajratilgan mablag'ning qaysi qismi individual (ma'lum) hudud uchun ekanligi orasida oldindan aytilishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar zanjirini tuzib oladilar. Shundan so'ng ushbu ma'lumotlar bilan dam olish maskaniga ajratilgan mablag' qay darajada o'zgarganligi haqida kuzatuv olib borishlari mumkin.[3]

Hududda rekreatsion holatni baholashda sayohat xarajatlari metodidan foydalaniladi. Bu metod quyidagi natijalardan iqtisodiy foydani baholashda foydalaniladi:

- rekreatsion hududlarga kirish;
- rekreatsion hududlardan voz kechishni inkor qilish;
- yangi rekreatsion hududlar qo'shish;
- rekreatsion hududlarda atrof muhit sifatini yaxshilash.

Mintaqaviy sayohat xarajatlari usulidan foydalangan holda tadqiqotchi potensial tashrif buyuruvchilar yoki foydalanuvchilarni emas, balki joy yoki aktivning haqiqiy tashrif buyuruvchilari yoki foydalanuvchilarini o'rganish orqali aktivning qiymatini baholashi mumkin.

Sayohat xarajatlari usulining asosiy sharti shundaki, odamlar dam olish maskaniga tashrif buyurish uchun sarflaydigan vaqt va sayohat xarajatlari joyga kirishning "narxi"ni ifodalaydi. Shunday qilib, odamlarning joyga tashrif buyurish uchun pul to'lashga tayyorligini ular turli sayohat davrida sayohatlar soni va qilgan xarajatlariga qarab baholash mumkin. Bu odamlarning sotiladigan tovar uchun har xil narxlarda talab miqdori asosida to'lashga tayyorligini baholashga o'xshaydi.

Sayohat xarajatlari usulining o'zgarishlaridan foydalangan holda muammoga yondashishning bir necha yo'li mavjud.

Bularga quyidagilar kiradi:

1. Asosan ikkilamchi ma'lumotlardan foydalangan holda, tashrif buyuruvchilardan to'plangan ba'zi oddiy ma'lumotlardan foydalangan holda oddiy mintaqaviy sayohat xarajatlari yondashuvi.
2. Tashrifchilarning batafsil so'rovidan foydalangan holda sayohat xarajatlarining individual yondashuvi.
3. So'rov va boshqa ma'lumotlar va murakkabroq statistik usullardan foydalangan holda tasodifiy foydali yondashuv.

"Travel cost (sayohat xarajatlari)" usulini boshqa usullar bilan taqqoslaganimizda tashrif buyuriladigan ekoturistik maskanlarga sayohat qiymati bozor baholariga amal qilinishi, odamlarning dam olishga to'lash xarajatlarining vaziyat nuqtai nazradan tahlil qilinishi, usuldan foydalanish boshqa usullarga nisbatan ancha arzon, kuzatish, so'rov usulining mavjudligi katta imkoniyatlarni beradi, so'rovnomada sayyohlarning qatnashishga bo'lgan qiziqishi yuqoriligi sabab ma'lumotlarning aniqligi ortadi, olingan tahlillar natijasini tushuntirish va izohlash oson.

1-jadval

Ekoturizm obyektlarining umumiy qiymati (mln. so'm)

№	Hududlar	Ertaklar olami	Hazrati-Dovud	Zarafshon milliy bog'i	Teshiktosh	Ming archa	Oqbo'yo
1	A hudud	452,76	74,23	132,43	61,51	94,17	65,33
2	B hudud	685,61	750,84	135,79	241,80	432,69	386,03
3	C hudud	97,05	114,55	-	-	53,46	204,90
4	D hudud	-	26,68	-	-	-	130,67
5	E hudud	-	2997,73	-	-	169,72	35,97
	Жами	1235,43	3964,05	26,23	303,32	750,05	822,92

Ertaklar olami ekoturizm obyektlarining bir yillik foydalanish qiymati 1235,43 mln. so'mni, Hazrati Dovud 3964,05 mln. so'mni, Zarafshon milliy bog'i esa 26,23 mln. so'mni, Teshiktosh

303,32 mln. soʻmni, Mingarcha 750,05 mln. soʻmni, Oqboʻyro esa 822,92 mln. soʻmni tashkil etar ekan. Bundan koʻrishimiz mumkinki, bir yil davomida ekoturizm obyektlariga tashrif buyuruvchi sayohlar bu obeʼktning qiymatlilik darajasini oshiradi.

Qiyamatni baholashning sayohat xarajatlari usuli bilan bogʻliq bir qator muammolar mavjud. Bular quyidagilar:

1. Joyga tashrif buyurish narxini oʻlchashdagi qiyinchiliklar. Joy yoki ekoturizm obyektiga kirish narxini oʻlchash juda qiyin boʻlishi mumkin. Buning sababi sayohat vaqti bilan bogʻliq imkoniyat narxidir. Agar barcha shaxslarning imkoniyat qiymati bir xil boʻlsa, taxminiy narx aniq boʻladi. Biroq agar shaxslarning joyga kirish imkoniyati turlicha boʻlsa, oʻlchov notoʻgʻri boʻladi.

Masalan, bir kishining dam olish maskaniga kirish uchun sarflagan sayohat vaqtining imkoniyat narxi bir soatlik ish haqi 35000 soʻmga teng. Biroq boshqa shaxsning bir soatlik ish haqi uchun imkoniyat narxi atigi 8000 soʻmni tashkil qiladi. Bu SXM (Sayohat xarajatlari metodi) uchun muammoli boʻlib, goʻyo shaxsning imkoniyat xarajatlari, shu jumladan, joyda oʻtkazgan vaqt xarajatlari farqlanadi, bu turli shaxslar duch keladigan narxni har xil miqdorda oʻzgartiradi.

2. SXMda foydalaniladigan toʻlovga tayyorlik bahosi oʻziga xos xususiyatlarga emas, balki butun joyga kirishga moʻljallangan. SXM faqat qulaylik yoki dam olish maskaniga kirish narxiga tegishli narx yoki qiymatni taqdim etganligi sababli u butun joy uchun qilinadigan barcha xarajatlarni nazarda tutmaydi. Biroq biz joyni baholashda joyning maʼlum bir tomonini, umumiy ustunlik tarafini qadrlashimiz mumkin. Misol uchun, biz butun bir bogʻni emas, balki uning ichidagi baliq ovlash hovuzlarini baholashni xohlaymiz.

3. Boshqa qoʻshimcha tovarlarning marjinal narxini istisno qilish. Sayohat xarajatlari usuli qulaylikdan foydalanish uchun zarur boʻlishi mumkin boʻlgan qoʻshimcha tovarlarni sotib olish bilan bogʻliq xarajatlarni hisobga olmaydi. Masalan, bogʻ hududiga kirayotgan shaxslar oʻzlari bilan futbol oʻynashi yoki sayr qilishlari mumkin boʻlgan narsalarga xarajat qiladi. Shu bilan bir qatorda, dam olish maskaniga kirgan shaxslar oʻzlari bilan yurish jihozlari va chodirlarni olishlari mumkin. Ushbu uskunadan foydalanishning marjinal xarajatlari taxmin qilingan narxga kiritilishi kerak.

4. Sayohat qiymati. Agar shunday boʻlsa, u holda obyektga sayohat qilish uchun sarflangan xarajatlarning qanchaligi ekoturistni qiziqtiraydi.

5. Narx oʻzgarishiga isteʼmolchilarning munosabati. SXM usuli, uning tarkibidan qatʼi nazar, odamlar narxning oʻzgarishiga javob berishini nazarda tutadi. Masalan, SXM odamlar sayohat narxining 10000 soʻmga oshishi sayohatga keluvchilar soniga qanday taʼsir qilishini inobatga olmaydi.[5]

Sayohat xarajatlari usulini ekoturizm obyektlarini baholash va qiymatini chiqarish uchun keng qoʻllash mumkin. Oʻrganishlarimiz natijasida respublikamizdagi ekoturizm obyektlarining bahosini chiqarishda ushbu baholash usuli qulay va kamxarj boʻlganligi sababli undan foydalanishni tavsiya etamiz.

Adabiyotlar:

1. Hotelling, H. (1947), *The Economics of Public Recreation*. The Prewitt Report, National Parks Service, Washington.

2. Shaw, Douglass. ‘Recreational Demand by Tourists for Saltwater Beach Days: Comment,’ in *Journal of Environmental Economics and Management*. 20: 284-289 (1991)

3. Mikołaj Czajkowski, Marek Giergiecny, Jakub Kronenberg, Jeffrey Englin “The Individual Travel Cost Method with Consumer-Specific Values of Travel Time Savings” *Environmental and Resource Economics* (2019) 74:961–984.

4. <https://www.ecosystemvaluation.org> ›

http://www.wellbeingwizard.com/index.php?option=com_content&task=view&id=570

САНОАТНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШНИ БОШҚАРИШГА ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ЁНДАШУВ

*Қалмуратов Б. С. и.ф.д., доцент,
Қорақалпоқ давлат университети, Нукус ш.
Аллашева Н. А., таянч докторанти
Қорақалпоқ давлат университети, Нукус ш.*

Аннотация: Мақолада инновацион иқтисодиётга ўтиш шароитида саноатни инновацион ривожлантиришни бошқаришга илмий-назарий ёндашувлар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: инновация, инновацион фаолият, инновацион ечим, инновацион муҳит.

Ҳозирги замон жамиятининг шаклланишидаги асосий умумжаҳон тенденцияси бўлиб хом-ашёга асосланган ва индустриал иқтисодиётдан интеллектуал ресурсларга, билимга ва ахборот технологияларига таянадиган янги иқтисодиётга ўтиш ҳисобланади.

Ривожланган мамлакатларнинг тобора кўпроқ равишда инновацияларга йўналтирилиб бораётган иқтисодиёти илм-фан, саноат ва жамият ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг шундай бир тизимини шакллантирадики, бундай муносабатлар шароитида инновациялар саноат ва жамиятнинг ривожланиши асослари бўлиб хизмат қилади, улар эса ўз навбатида инновацияларнинг ривожланишини рағбатлантиради ҳамда уларнинг ривожланиш йўналишларини белгилаб беради ва мана шу билан илмий фаолиятнинг энг муҳим йўналишларини кўрсатиб беради.

Бундан келиб чиқиб, давлат, жамият, тадбиркорлик ва илм-фан ҳамжамиятининг умумий саъй-ҳаракатлари билан нафақат бутун мамлакатнинг, балки шу жумладан, саноатнинг ҳам инновацион ривожланиши механизмини тузиб чиқиш мумкин бўлади. Бироқ, шуни ҳисобга олиш зарурки, собиқ иттифоқ даврида шаклланган ягона халқ хўжалиги тизимининг емирилиши билан бирга собиқ иттифоқдош республикалардаги йирик саноат корхоналари орасидаги кооперацион алоқалар ҳам узилиб кетди, давлат корхоналарининг ёппасига бетартиб равишда хусусийлаштирилиши кабилар ортидан ягона бир бутун мажмуа сифатида инновацион-техник жараёнларнинг бошқарилувчанлигининг йўқотилиши каби салбий оқибатлар юзага келди.

Юқорида айтилганларнинг барчаси мамлакатимиз минтақаларида саноатнинг инновацион ривожланишини бошқариш тамойилларини жорий қилиш зарурати пишиб етилишига олиб келди. Мана шунга боғлиқ ҳолда илмий доираларда инновацион ривожланиш ва унинг бошқарилиши мазмун-моҳияти бўйича мавжуд тасаввурларни кўриб чиқиш ҳамда уни тавсифлаш лозим деган қараш вужуда келди.

Халқаро илмий доираларда кенг маълумки, инновацион фаолиятнинг назарий жиҳатларини ишлаб чиқишга хорижлик иқтисодчи-олимлардан П. Друкер, М. Кастелс, Г. Менш, Б. Санто, Б. Твист, И. Шумпетер, шунингдек, МДХ мамлакатлари вакиллари бўлмиш А. Анчишкин, Л. Бляхман, С. Валдайцев, Н. Кондратьев, Д. Кокурин, И. Николаева каби тадқиқотчилар катта ҳисса қўшганлар. Булардан ташқари Н. Овсянников, С. Глазьев, О. Голиченко, Л. Гохберг, П. Завлин, А. Казанцев, Г. Ковалев, Л. Миндели, Р. Фатхутдинов, В. Юрьев каби олимларнинг илмий ишларида инновациялар ва уларга асосланувчи тадбиркорлик фаолиятини бошқариш масалалари ҳам кенг ёритиб берилгандир.

Ю.А.Кармишев томонидан берилган таъриф инновацион ривожланишнинг моҳиятини “товарлар ва хизматларни ишлаб чиқаришда инновациялардан мажмуавий фойдаланишга, таъсир кўрсатиш натижавийлиги бўйича тартибга солиш шакллари ҳамда методларини қайта тақсимлашга иқтисодиётнинг барча соҳаларидаги бўғинларни устун ҳолда йўналтириш билан шартланган давлатнинг иқтисодиётга ва бозорда ўз-ўзини ташкил этишга таъсир кўрсатиш механизмининг алоҳида ўзига хос инновацион “созлама”си, мақсадларнинг алоҳида инновацион йўналтирилганлиги, уларга эришиш йўллари” сифатидаги моҳиятини энг кўпроқ даражада очиб бера олади [5].

“Инновацион ривожланиш”нинг ижтимоий-иқтисодий жараёнлари моҳиятини очиб беришда уни амалга ошириш учун зарур бўладиган шарт-шароитларни акс эттирувчи бир қатор тамойиллар (инновацион муҳит ва инновацион тизим мавжудлиги кабилар)ни, иновацион жараёнларда инсон омилининг муҳимлигини белгиловчи (шахс ва жамиятнинг инновацияларни қабул қила олиши, инновацион фикрлашни ривожлантиришнинг мотивацион механизмлари каби)ларни аниқлаб олиш лозим бўлиб ҳисобланади.

Инновацион ривожланиш жараёни фақатгина инновацион муҳитда яратиладиган маълум бир шарт-шароитлардагина самарали рўй бериши мумкин. Инновацион муҳит таъсирчан инновацион тизимни шакллантиришнинг зарурий шarti бўлиб саналади. Шунинг учун мазкур категория моҳиятини атрофлича кўриб чиқиш керак бўлади.

“Инновацион муҳит” тушунчаси XX асрнинг 80-йиллари бошларида иқтисодий субъектларга янги ғоялар ва маҳсулотларни ишлаб чиқиш, янги ишлаб чиқаришларни яратиш ва янги бозорларни ривожлантириш учун тақдим этиладиган тизимли шарт-шароитлар воситаси сифатида пайдо бўлган [6].

Юқорида келтирилган манбаларни ўрганиш асосида мазкур тадқиқот иши муаллифи *инновацион муҳитни инновацион фаолиятни шакллантириши ва ривожлантириши учун шарт-шароитларни юзага келтирадиган жараёнлар ва ҳодисалар жамланмаси* сифатида талқин қилади.

Мана шу талқинга боғлиқ ҳолда инновацион фаолият тушунчасини аниқлаштириш ва унинг асосий иштирокчилари – инвестицияланадиган интеллектуал мулк эгалари, реал активларга инвестиция киритувчи тадбиркорлар ва жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий манфаатлари йўлида фаолият юритувчи ҳамда инновацион жараён томонларига ёрдам кўрсатувчи давлат органлари нуқтаи-назаридан унинг моҳиятини ёритиш зарур деб ҳисобланади.

Интеллектуал мулк ташувчилари ва соҳиблари бўлмиш муҳандислар ва олимлар орасида инновация тушунчаси одатда яхшиланган сифатга эга бўлган янги маҳсулот турларини, янги технологик жараёнлар ва янги қурилма-жиҳозлар турлари (яъни, интеллектуал фаолиятнинг биринчи марта яратилган ёки такомиллаштирилган маҳсули)ни яратиш ҳамда уларни ишлаб чиқаришда ўзлаштириш ва сотиш жараёни сифатида таърифланади. Агарда интеллектуал мулкка меъёрий таъриф бериладиган бўлса, у ҳолда интеллектуал мулк таркибига ихтиролар, фойдали моделлар ва саноат моделлари (саноат мулки объектлари) ва уларга тенглаштириладиган юридик шахсларнинг индивидуаллаштириш воситалари, фирмавий ном, товар белгиси, хизмат кўрсатиш белгиси ва шу кабиларни ўзи ичига олувчи бажарилган иш ёки хизмат маҳсулотлари кабилар киритилади [11].

Инновацион фаолиятни муҳандислар ва тадқиқотчи-олимлар нуқтаи-назаридан интеллектуал мулкни ҳосил қилиш ҳамда уни жорий қилиш сифатида олиб қарашда шунга ҳам диққатни қаратиш лозим бўладики, бунга кўра мазкур таъриф кенг қамровли бўлиб ҳисобланмайди ва шу сабабдан тадбиркорлар доирасида қабул қилинганидек бу фаолиятнинг мулкӣ ва иқтисодий асосларини етарлича қамраб ололмайди.

XX аср бошларидаёқ инновацияларнинг иқтисодий баёни асосчиси Й.Шумпетер инновацион фаолиятни ўзида илмий-техник ва иқтисодий (тадбиркорлик) қисмларини олувчи жамиятнинг иқтисодий ташкил этилиши компонентларидан бири деб белгилаб, бунда у инновацияларни тадбиркорлик руҳи билан мотивацияланадиган ишлаб чиқариш омилларининг янги комбинацияси сифатида талқин қилган эди [3; 10].

Тадбиркорлар томонидан эса инновацион фаолият инвестицион лойиҳаларнинг бир тури бўлиб ҳисобланадиган инновацион лойиҳаларни амалга ошириш кетма-кетлиги тарзида қабул қилинади. Бунинг устига кенг тарқалган таърифда инновацион лойиҳалар молиявий активларга капитал қўйилмаларни киритиш билан амалга ошириладиган ва инновацион лойиҳа бўлиб саналмайдиган инвестицион лойиҳаларнинг бошқа турларидан фарқ қилган ҳолда реал моддий ва номоддий активларни яратиш ёки уларни сотиб олиш учун инвестиция киритишга йўналтирилади.

“Инновация” тушунчасининг у ёки бу тарзда талқин қилиниши билан боғлиқ бўлган (инновацион лойиҳаларни амалга оширишга, инновацияларни ишлаб чиқиш ва жорий қилишга йўналтирилган) фаолиятни таърифлаш етарлича кенг тарқалгандир.

Мавзу бўйича махсус иқтисодий адабиётлар шарҳи кўрсатадики, турли хил тадқиқотчи-иқтисодчилар ўз тадқиқотларнинг объекти ва предметига боғлиқ ҳолда “инновация” категориясини ҳар хил кўринишларда олиб қарайдилар [2]. Умумий кўринишда уларни қуйидагидек тасвирлаш мумкиндир (1-жадвал).

1-жадвал

Инновациялар моҳиятини ёритувчи асосий йўналишлар*

Инновацияларни талқин қилиш йўналиши	Йўналиш намояндалари
Ўзгариш, ўзгартириш	Ф. Валента, Л. Волдачек, Ю.В. Яковец ва бошқалар
Якуний натижа	Н.Н. Молчанов, Л.М. Гохберг, Л. Уткин, С.Ю. Глазьев, Д.В. Соколов, В.Н. Архангельский, Р.А. Фатхутдинов, В.Н. Гунин, А.Б. Крутик, С.Д. Ильенкова, Г.С. Гамидов, Г.Д. Ковалев ва бошқалар
Тараққиёт	В.Н. Лапин, А. Твист, Б. Санто, С.В. Валдайпев, Ф.Ф. Бездушний, Г.А. Смирнова, А.Б. Титов, В.П. Воробьев ва бошқалар
Чора-тадбирлар жамланмаси	Ф.Никсон

**Муаллиф ишланмаси*

Тан олиш лозимки, инновацияларни кўриб чиқишда юқорида ажратиб кўрсатилган тўртта гуруҳ нуктаи-назаридан бугунги кунларда тадқиқотчи-олимлар ва иқтисодчилар орасида фақат учинчи ва тўртинчи гуруҳ вакиллари орасидагина кенг баҳс-мунозаралар бормоқда. Шунга кўра, таржима қилинган ва оригинал илмий ишларда “инновация” атамаси билан бир вақтнинг ўзида бирон-бир янги нарсани яратиш ҳамда жорий қилиш ва конкрет натижага эришиш жараёни тушунилиб, бу маълум бир даражада англашилмовчиликларни ҳам келтириб чиқаради.

Бунинг натижасида ҳақиқий ва энг ишончли деб нимани – инновацион фаолиятнинг якуний натижаси инновация ёки янги ғояни амалга ошириш жараёнини инновация деб тушуниш масаласи ўртага чиқади.

Пандемиядан кейинги бозор иқтисодиёти шароитларида инновацияларни тизимли тавсифлаш методологияси халқаро стандартларга таянади. Илм-фан ва инновациялар бўйича халқаро стандарт – Фраскатти йўриқномасига мос ҳолда инновация “...бозорда жорий қилинган янги ёки такомиллаштирилган маҳсулотда ўз рўёбини топган, амалий фаолиятда ёки ижтимоий хизматларга янги ёки ёндашувда фойдаланиладиган инновацион фаолиятнинг якуний натижаси”дир [9].

Мазмуни жиҳатидан худди шунга ўхшаш, лекин сал ўзгартирилган шаклдаги таърифни Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 24 июлда қабул қилинган “Инновацион фаолият тўғрисида”ги Қонунида ҳам учратишимиз мумкиндир: инновация - бу фуқаролик муомаласига киритилган ёки шахсий эҳтиёжлар учун фойдаланиладиган, қўлланилиши амалиётда катта ижтимоий-иқтисодий самарага эришишни таъминлайдиган янги ишланмадир [1].

Шундай қилиб, ҳозирги кунларда нафақат бизнинг мамлакатимизда, балки кўпчилик бошқа мамлакатларда ҳам инновацион фаолиятнинг энг кўп учрайдиган таърифи бўлиб бозорда жорий қилинган янги ёки такомиллаштирилган маҳсулотда ўз рўёбини топган, амалий

фаолиятда фойдаланиладиган инновацион фаолиятнинг якуний натижасини яратиш жараёни саналади.

Тадқиқот муаллифининг фикрича, мазкур келтириб ўтилган таъриф инновацион фаолиятнинг иқтисодий моҳиятини тўлиқ ёритиб бера олмайди, чунки бунда у инновацион фаолиятнинг юзага келиши ва ижтимоий-иқтисодий аҳамияти сабабларини кўрсатмаган ҳолда уни фаолият объекти (инновация)нинг ҳосиласи кўринишига олиб келиб қўяди. Шунинг учун тадқиқот муаллифи иновацион фаолият тушунчасининг мазмунини кенгроқ талқин қилиш мақсадида бу тушунчани унинг энг содда (элементар) таркибий қисми – инновацион ечимга нисбатан янада синчиклаб кўриб чиқишни таклиф этади.

Инновацион ечим – бу белгиланган вазифани янги муқобилликдаги ва янада самарали методлар билан ҳал этиш бўйича ҳаракатлар қаторидир. Эски методлардан фарқ қилган ҳолда янги методлар вақт ва бошқа ресурслар ҳажмини қисқартириш ҳисобига янада кўпроқ самарадорликни таъминлашга мўлжалланган бўлиб, бу мос ҳолда нафақат эндиликда мавжуд бўлган вазифаларни ҳал қилиш сифатини оширишга, балки бутунлай янги бўлган вазифалар ҳамда муаммоларни ҳам ҳал қилишга имкон беради.

Шундай қилиб, инновацион фаолиятни инновацион ечимлар (қарорлар) жамланмаси сифатида таърифлаш мумкин бўлиб, уларнинг мақсади бозорда янги ёки такомиллаштирилган маҳсулотлар ҳамда технологик жараёнлар (инновациялар)ни яратиш ва жорий қилиш йўли билан жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши даражасини ошириш ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Инновацион фаолият тўғрисида”ги Қонуни, <https://lex.uz/ru/docs/4910391>
2. Бездудный Ф.Ф., Смирнова Г.А., Нечаева О.Д. Сущность понятия инновация и его классификация // Инновации. - 2003. - №2-3. с. 10-18.
3. Гапоненко Н. Инновации и инновационная политика на этапе перехода к новому технологическому порядку // Вопросы экономики 1997. № 9. С. 84-97;
4. Калмуратов Б. Тенденций развития и приоритетные направления по развитию промышленности // Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice <https://www.bulletennauki.com..> Т. 7. №12. 2021 <https://doi.org/10.33619/2414-2948/73.С.215-220>
5. Кармышев Ю.А. Инновационный тип развития как фактор динамизации социально-экономических процессов / Ю.А. Кармышев // Сборник научных трудов кафедры экономической теории ТГУ им. Г.Р. Державина. Вып. 1. / Гл. ред. В.М. Юрьев. - Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2002
6. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. / Пер. с англ. Под ред О.И. Шкаратана. М. 2000. С.48.
7. Калмуратов Б. Совершенствование инновационной инфраструктуры промышленности региона путем кластеризаций// Iqtisodiyot va ta'lim // 2022-yil 2-son. 68-372
8. Санто Б. Инновация как средство экономического развития. М., 1990.
9. Стандартная практика для обследований научных исследований и разработок (1963 г., в ред. 2003г.) // <http://www/nw-innovations.ru>.
10. Шумпетер И. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, капиталов, кредита, процента и цикла конъюнктуры). М., 1982;
11. Коммерческое право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевой. - СПб., С.-Петербургский университет, 1998.

О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ, КРЕДИТА И БАНКОВ В УСЛОВИЯХ РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Расулов З.Ж., к.э.н., доцент, г. Самарканд

науч. консультант: **Зайналов Ж.Р.**, д.э.н., профессор, г. Самарканд

Аннотация: В статье более последовательно выявляются факторы, влияющие на развитие фундаментальных исследований в области финансов, кредита и банков, что является серьезным тормозом на пути практического выполнения инвестиционной идеи. Отмечается, что ограниченность наших знаний в области финансовой и банковской систем заметно тормозит динамичное развитие экономики, замедляя инновационный процесс. Ослабление теоретических исследований, прикладных исследований тоже может привести к потере их инновационного характера. В этой связи в статье даются конкретные предложения, способные реализовать цели инновационного развития. Отмечается, что при инновационном подходе к развитию следует учитывать целесообразность наращивания усилий государства по увеличению поступлений от неналоговых доходов, доля которых должна достигать примерно 3-4% от ВВП.

В статье также отмечается, что отсутствие четких стандартов банковской деятельности не только мешает реализовать цели инновационного развития, но и существенно сдерживает применение наиболее эффективных образцов организации и управления в банковском секторе страны. Поэтому в статье отмечается, что перед контрольными органами необходимо ставить принципиально новые задачи, а для этого следует быстрее совершенствовать нормативно-правовую базу финансового контроля.

Ключевые слова: кредитование, инфляция, инновационный проект, обновление основного капитала, источники кредитных ресурсов, банковские вклады, денежная масса, ставка рефинансирования, валютные резервы, фундаментальные исследования знаний, единый организм, финансовая система, стандарты банковской деятельности, оценка эффективности, кризисные ситуации, инновационный проект, стратегический аудит, финансовый контроль.

Справедливости ради следует отметить, что ныне отсутствие комплексных исследований, в частности, фундаментальных в рамках финансов, налогов, кредита и банков, является серьезным тормозом на пути практического воплощения инновационных идей.

За массой предложений и рекомендаций, касающихся инновационного пути развития экономики, фактически скрывается непонимание того, в чем должны заключаться инновации в финансовой и банковской сферах деятельности. Ограниченность научных подходов и знаний в области финансовой и банковской систем может заметно тормозить динамичное развитие экономики, соответственно, замедляя инновационный процесс, и, тем самым, привести к потере сути инновационного характера развития экономики.

В условиях инновационного развития экономики при оценке роли финансового и банковского секторов необходимо исходить из того, что каждый из них представляет ли определенное целое, сформировался ли в полной мере набор их элементов и налажено ли взаимодействие между элементами. Финансовая и банковская системы не являются тем единым организмом, который может претендовать на завершенность формирования современной финансовой науки. В финансовой системе прослеживается заметная слабость взаимодействия между республиканским и территориальными финансами. Также не налажена на должном уровне финансовая инфраструктура. В банковской системе нет более современной банковской структуры, могущей поддерживать инновационно развивающиеся предприятия, часто вносятся изменения в банковское законодательство.

Следовательно, причина такого явления видится в отсутствии четких стандартов в рамках банковской деятельности, что не только сказывается на реализации цели инновационного развития, но и существенно сдерживает применение наиболее эффективных образцов организации и управления в банковском секторе страны. Однако истоком этой проблемы являются стандарты, то есть стандарты банковской деятельности, как некие ее

образцы, отображающие международный и отечественный опыт, лучшую банковскую практику, относятся не только к качеству банковской деятельности (что, с экономической точки зрения очень важно), но и к таким ее важнейшим характеристикам, как цель банковской деятельности, ее принципы и результаты. Системы показателей, отражающих международный опыт оценки эффективности банковской деятельности, пока не существует. Поэтому проведение обзора отечественного и зарубежного опыта является архиважным. Однако опыт зарубежных стран слепо копировать невозможно (или недопустимо). Хотя, специалисты уже долгие годы ищут ее решение, используя вслепую опыт зарубежных стран. Именно поэтому данная проблема актуальна как для нашей Республики, так и для многих стран постсоветского пространства.

Особенно актуальна потребность в разработке системы показателей, отражающих, в том числе, негативные кризисные явления. Обнаружение кризиса, разработка системы показателей - предвестников кризисных ситуаций – является существенной задачей банковской науки и практики. Здесь, однако, важно различать признаки слабости банковской системы, импульсы, провоцирующие банкротство банков, симптомы приближающегося кризиса, признаки предкризисного (критического) состояния банковской системы, наступление кризиса.

Стоит отметить, что инновационным подходом к развитию экономики следует считать взаимодействие как финансовой, так и банковской системы. Такой подход к оценке взаимодействия, хотя и правильный, но недостаточно исследован. Важно их совмещение между собой, а также между ними и стратегической политикой государства.

Незначительная доля величины сегодняшних инвестиций в инновационном секторе экономики (0,3% от соответствующего показателя США) и необходимость значительного роста инновационных инвестиций свидетельствуют о том, что научная мысль, реально воплощенная в конкретном результате, и успешная научная деятельность у нас в стране пока не являются критерием социальной эффективности, показателем социального успеха. В этой ситуации не приходится ожидать, что уже в скором времени все потенциальные силы будут брошены на инновационную деятельность и положение с поиском эффективных инновационных проектов резко улучшится.

На наш взгляд, перед финансовыми органами необходимо ставить принципиально новые задачи, а для этого следует быстрее совершенствовать нормативно-правовую базу финансового контроля и осуществляющих его контрольных органов. Если исходить из действующей работы Счетной палаты Республики Узбекистан по осуществлению аудита эффективности, то вполне можно считать своевременной разработку нового направления осуществления государственного финансового контроля – стратегического аудита, призванного контролировать ресурсное обеспечение инновационного развития экономики, включая контроль за обоснованностью выделения бюджетных средств и эффективностью их использования.

В Республике Узбекистан в целях укрепления финансового контроля необходима разработка нового положения о проведении стратегического аудита, и это должно найти отражение в законодательстве, в том числе в нормативных актах, регламентирующих осуществление финансового контроля за деятельностью государственных корпораций, ответственных за инновационное развитие. Сейчас этот вид контроля трактуется намного шире. Однако это невозможно до тех пор, пока идут дискуссии относительно самого понятия «инновации». Наши исследования показали, что отсутствует однозначное представление о необходимой для Республики Узбекистан системе контроля за неэффективным применением инструментов регулирования развития фундаментальных исследований в области финансов, кредита и банков. Поэтому без четкого однозначно определяемого термина контролируемые органы фактически будут лишены возможности осуществлять эффективный контроль за инновационной деятельностью хозяйствующих субъектов.

Затронув вопрос венчурного капитала, можно отметить, что результаты деятельности венчурных компаний, постепенно занимающих свою нишу на рынке, успешными не назовешь:

по итогам работы в 2020 г. – убыток в 7 млрд. сумов. Крупные компании, кроме «Нефтегаз», с определенным недоверием относятся к предложенному государственно-частному партнерству, о чем свидетельствует отсутствие заявок на участие в первом конкурсном отборе управляющих компаний. Большинство заявленных компаний не являются профессиональными участниками рынка венчурного капитала и управляют пенсионными деньгами, которые обычно не инвестируются в высокорисковые проекты. Нормативная правовая база для работы управляющих компаний полностью не сформирована, что ставит под сомнение эффективность данной формы государственно-частного партнерства.

Следует отметить, что Минфин Республики Узбекистан и Минэкономразвития Республики Узбекистан недостаточно уделяют внимания внедрению новых финансовых институтов и финансовых продуктов.

В заключение можно сказать, что системная реализация вышеперечисленных подходов, в частности, и изучение преимуществ опыта внедрения инноваций без учета отечественной специфики на практике будет играть важную роль в повышении эффективности совместного финансового управления инновациями.

Хотя, с точки зрения подхода к предоставлению финансовых и банковских услуг, Узбекистан не строит свою уникальную модель, а воспринимает международный опыт, проверенный десятилетиями. Но необходимо отметить, что Республика имеет и некоторую особенность в управлении инновациями.

Отсюда вывод, что зарубежный опыт должен знакомить нас с наиболее передовыми знаниями в сфере финансовых, банковских услуг. Все это должно побуждать органы управления внедрять апробированный многолетний прорывной опыт других промышленно развитых стран.

В Узбекистане часто используется преимущественно опыт внедрения инноваций, накопленный на финансовом рынке США или России, без учета отечественной специфики, что отличает нашу практику от Германии, где проведена огромная работа по тщательному отбору лучших финансовых инноваций, сформировавшихся на англо-саксонских рынках.

За последние 10 лет в Узбекистане не была создана система институциональных инвесторов: средства страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов незначительны. В связи с этим Ассоциация банков должна разработать проект развития доступности финансовых услуг для населения.

СТАБИЛЬНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА С ПОЗИЦИИ НАДЕЖНОСТИ

Алиева С.С., к.э.н., доцент СамИЭС, г. Самарканд

Науч.консультант: Зайналов Ж.Р., д.э.н., профессор, г. Самарканд

Аннотация: В статье особое внимание обращается на сущностные аспекты восприятия термина «стабильность» как экономической категории и его сущностное сходство с другими категориями, имеющими право самостоятельного существования. Отмечается, что при всей схожести терминов «стабильность», «устойчивость», «надежность» и других, они апеллируют даже к понятиям «твердый», «крепкий», «стойкий», «несгибаемый», хотя они отличаются друг от друга, особенно термин «стабильность». Во всем этом прослеживается определенная соподчиненность перечисленных терминов. В контексте этого отмечается, что понятие «стабильность» является более фундаментальным, оно первично по отношению к другим терминам, отмеченных в данной статье. Отмечается, что надежность зависит от стабильности пенсионного обеспечения. Сделаны выводы о возможностях оценки критериев, по которым можно было отнести пенсионный фонд к разряду надежных и стабильных.

Ключевые слова: финансовое состояние, пенсионный фонд, внутренние и внешние факторы, прочность, надежность, обязательство, критерии, взаимодействие, цель, схожесть терминов, вкладчик.

В зависимости от внешних и внутренних факторов применительно к пенсионному фонду можно охарактеризовать сущностное значение пенсионного фонда.

Внешняя стабильность достигается управлением извне. Она обусловлена стабильностью экономической среды, в рамках которой осуществляет свою деятельность пенсионный фонд. Эта стабильность достигается соответствующей системой управления экономикой страны.

Внутренняя стабильность – это такое общее финансовое состояние пенсионного фонда, при котором обеспечивается стабильно высокий результат его функционирования. Достижение ее зависит от принципа активного реагирования на изменение внутренних и внешних факторов (см.: рис. 1).

Рис. 1. Факторы, зависящие от администрации пенсионного фонда, внутри пенсионного фонда

В теории и на практике вопросы стабильности связывают с такими понятиями, как «устойчивость», «равновесие», «надежность». Эти термины схожи по названию и общему смыслу, но, в сущности, они отличаются как по содержанию, так и по сущности.

Использование термина «стабильность» наряду с терминами «надежность» и «устойчивость» вполне справедливо. В. Даль определяет слово «надежный» как «подающий верную надежду; верный, несомненный, прочный, твердый, крепкий; на что или на кого можно положиться, что не обманет». Термин «устойчивость» происходит от слова «уσταивать, устоять против кого, чего, - стоять твердо, выстоять, успешно противиться силе, выдержать, не уступить ... Устойчивый, стойкий, крепкий, твердый, не шаткий» [2].

При всей схожести терминов (оба они апеллируют к понятиям «стабильный», «твердый», «крепкий») они отличны друг от друга.

«Стабильность» пенсионного фонда как термин, на наш взгляд, в большей степени отображает взаимоотношения предметов и явлений на макроуровне, вне зависимости от отношений на микроуровне между отдельными субъектами. Именно в связи с этим следует признать, что термины «стабильность» и «надежность» пенсионного фонда больше подходят для характеристики его прочности с позиции клиентов (вкладчиков).

Итак, характеристику стабильности и надежности в большей степени можно рассматривать как бы на уровне взаимоотношений пенсионного фонда со своими вкладчиками, именно поэтому мы говорим более часто о стабильности, чем о надежности фонда, который «не подведет», выполнит свои обязательства, вытекающие из его назначения. Хотя надежность пенсионного фонда в рамках его формирования не совсем является стабильным или надежным. В зависимости от периода формирования изменяется платежеспособность накопленных средств.

Во всем этом чувствуется определенная соподчиненность рассматриваемых терминов. Однако понятие «стабильность», на наш взгляд, является более фундаментальным. Оно первично по отношению к понятиям «устойчивость» и «надежность». Надежность зависит от устойчивости. Подавать «верную надежность» может только крепкий, стойкий, стабильно сформированный фонд. Если надежный – это не всегда стабильный, то стабильный

– это всегда устойчивый и надежный. К примеру, пенсионный фонд, будучи устойчивым и надежным, может выполнить свои обязательства перед вкладчиками, но это может идти вразрез с его стабильностью, вызвать сокращение прибыли и даже привести к убыткам. Неслучайно в этой связи при анализе деятельности внебюджетного накопительного пенсионного фонда мы будем апеллировать не к термину «надежность», а к термину «стабильность».

Между тем, рассматриваемые нами понятия стабильности и надежности пенсионного фонда не следует противопоставлять. При всем их сходстве и определенном различии они имеют право на самостоятельное существование, ибо характеризуют не всегда одинаковые оттенки в положении фонда. С позиции вкладчиков лучше, однако, использовать понятие «стабильности и надежности пенсионного фонда», с макроэкономических позиций целесообразно употреблять термин «стабильность пенсионного фонда», как более емкое понятие. Можно также использовать понятие устойчивости, но лишь по отношению принимаемых законодательных актов, где он часто употребляется при разработке тактических проблем, а в стратегически значимых законодательных актах, а также государственных программах употребляется «стабильность», «обеспечение стабильного развития», «обеспечение стабильного экономического роста» и т.п. Важно определить те критерии, по которым фонд можно отнести к разряду надежных и стабильных. Восприятие надежного пенсионного фонда может быть различным, поскольку это зависит от того, чьи интересы мы рассматриваем: вкладчика, акционера или персонала.

Итак, стабильность пенсионного фонда можно охарактеризовать как его способность своевременно и полностью отвечать по своим обязательствам под воздействием неблагоприятных факторов.

Литература:

1. Закон Республики Узбекистан «О пенсионном обеспечении граждан в Республике Узбекистан» от 3 сентября 1993 года.
2. Даль В. Словарь русского языка.- М.: АСТ, 2020 г. – 448 с.
3. Батиров А., Аметов Ф. Ижтимоий соҳа тараққиетида пенсия таъминоти тизимининг ахамияти // Молия. 4-сон. 2015 й.- 111-115 б.
4. Рустамов Д.Р. Пенсия тизимининг молиявий барқарорлигини таъминлаш йўналишлари: Монография.- Т.: Иқтисод-молия , 2013.

ПРОФЕССИОНАЛ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИ БЮДЖЕТДАН ТАШҚАРИ ПУЛ ИШЛАБ ТОПИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Сахибов О.К., мустақил тадқиқотчи
Тошкент молия институти, Тошкент ш.

Аннотация: Ушбу тезисда профессионал таълим муассасалари бюджет ташқари пул ишлаб топириши зарурияти, таълим жараёнида иштирок этувчилани ўрни, молиявий манбаларини ишлатиши ёритиб берилган. Шу билан бирга, профессионал таълим муассасаларини бюджет ташқари пул ишлаб топириши меъёрий-ҳуқуқий асослари кетириб ўтилган.

Калит сўзлар: *Профессионал таълим муассасалари, иш берувчилар, корхона ва ташкилотлар, бюджетдан ташқари пул ишлаб топиши, таълим хизматларини кўрсатиши, қисқа муддатли курслар, молиявий таъминот.*

Таълим тизимини ривожлантириш, иқтисодиёт ўсишининг асосий дастакларидан бири ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат олий таълим муассасаларига молиявий мустақиллик бериш чора-тадбирлари тўғрисида” 2021 йил 24 декабрдаги ПҚ-61-сон қарорини қабул қилиниши таълим тизимини ривожлантириш бугунги куннинг асосий вазифаларидан эканлигидан далолат беради.

Таълим муассасаларига молиявий мустақилликни берилиши, бир томонидан давлат бюджетидан таълим муассасаларига бериладиган молиявий маблағларни чекласа, иккинчи томондан таълим муассасаларида молиявий имкониятларни ошириш мақсадида қўшимча пул маблағларини ишлаб топиш мажбуриятини юклайди. Бу эса, таълим муассасалари ишлаб топилган пул маблағларини ўзи тасарруф этади.

Меҳнат бозори таҳлилларидан шуни кўриш мумкинки, меҳнат бозорида ишлаб мумкин бўлган касб ва лавозимларни 64,3 фоизи ўрта бўғин кадрларга, яъни профессионал таълим муассасаларида тайёрланадиган кадрлар салмоғига тўғри келади.

Профессионал таълим – бу, одатда, асосий умумий ўрта таълим негизида ижтимоий фойдали фаолиятнинг барча асосий йўналишлари бўйича малакали ўрта бўғин ходимларни тайёрлаш мақсадини ўз олдига қўйган касб-хунар таълими даражасидир.

Профессионал таълим тизимини ислоҳ қилиниши педагог кадрлар малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш, моддий-техник базани мустаҳкамлаш ҳамда модернизациялаш, замонавий компьютер технологиялар билан жиҳозлаш, педагог кадрларнинг иш ҳақиларини ошириш ва ҳоказоларларни ҳам назарда тутаяди, лекин бунинг учун бюджет маблағлари етарли эмас, яъни бюджетдан ташқари маблағларни жалб қилиш талаб этилади.

Ўзбекистон Республикаси “Таълим тўғрисида”ги Қонуни 62-моддасига мувофиқ давлат таълим муассасаларини молиялаштириш Ўзбекистон Республикасининг республика бюджетидан, Қорақалпоғистон Республикаси бюджетидан, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетларидан, туманлар ва шаҳарлар бюджетларидан, кадрлар буюртмачиларининг маблағлари ҳисобидан, шунингдек бюджетдан ташқари маблағлар ҳамда қонунчиликда тақиқланмаган бошқа манбалар ҳисобидан амалга оширилади.

Профессионал таълим муассасалари бюджет ташқари пул ишлаб топиши ва молиявий имкониятларини ошириши мумкин бўлади.

Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 7 августдаги 466-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикасида узлуксиз бошланғич, ўрта ва ўрта махсус профессионал таълим тўғрисида низомга мувофиқ профессионал таълим муассасаларида қўшимча касблар ва мутахассисликлар бўйича квалификацияларни эгаллаш, жумладан, тракторчи, комбайн оператори, «В» ёки «ВС» тоифадаги миллий ҳайдовчилик гувоҳномаларини ва шу кабиларни олиш истагидаги аҳолининг турли қатламлари учун ўқитиш муддати 6 ойдан ошмаган интенсив ва қўшимча ўқув курслари ташкил этилиши мумкин.

Ҳар бир профессионал таълим муассасалари асосий фаолиятинидан ташқари таълим хизматларини кўрсатиш имкониятига эга. 2023 йил май ҳолатига кўра 196 та профессионал таълим муассасаларида 6 минг нафардан ортиқ ишсиз ёшлар қисқа муддатли курсларга ўқитилмоқда. 2020-2023 йиллар давомида 34 974 нафар фуқаролар қисқа муддатли курсларда ўқитилган. Қисқа муддатли ўқув курсларини молиявий маблағлари Камбағалликни қисқартириш ва бандлик вазирлигининг жамғармаси маблағлари, иш брерувчилар ва буюртмачилар маблағлари ҳамда фуқароларни шартнома пуллари асосида амалга оширилган. Бу эса таълим хизматларини кўрсатганлиги учун профессионал таълим муассасаларини қўшимча молиявий маблағлари ҳисобланади.

Профессионал таълим муассасаларида кадрлар тайёрлашда бевосита иш берувчиларни, яъни корхона ва ташкилотларни жалб қилиниши нафақат таълим муассасаларига молиявий имкониятни яхшилашга, балки корхона ва ташкилотлар учун малакали кадрлар тайёрланиш имкониятини яратади. Бу эса ўз навбатида кадрлар корхона ва ташкилотлар учун кадрлар захирасини мустаҳкамлайди.

Профессионал таълимнинг молиявий таъминоти тизими қуйидаги хусусиятлар билан тавсифланади:

- иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришлар ва моддий-техник базани модернизация қилиш учун етарлича ресурсларни ажратмайди;

- фақат йирик маҳаллий корхоналаргина ишчи касблар бўйича ўқитишни мустақил равишда ташкил этиш учун етарли маблағларга эга;

- йирик бизнеснинг малакали ишчи кучини тайёрлаш учун тўлов қилишни истамаслиги;

- аҳоли профессионал таълимга сармоя киритиш учун етарли молиявий ресурсларга эга эмас, профессионал таълим муассасаларига ва ҳатто техникумларга ҳам, асосан, даромадлар бўйича тўрт-беш куйи децилга тегишли ва болалар таълимини молиялаштиришга қодир бўлмаган оилаларнинг фарзандлари боради;

- аҳоли бандлигига кўмаклашиш марказларининг ишсизлар қайта тайёрлаш бўйича самарасиз ишлаши ва уларнинг етарлича молиялаштирилмаслиги.

Натижада, бутун иқтисодиёт зиён кўрмоқда, аксарият тармоқларнинг экспорт салоҳияти ўсиш истиқболларига эга эмас, замонавий профессионал таълимнинг мавжуд эмаслиги эса ишчиларга иш жойини ўзгартириш, корхонада технологиянинг ўзгариши, бошқа корхонага ўтиш ёки ўзини ўзи банд қилиш билан боғлиқ ҳолларда тезда янги ихтисосни эгаллаш имконини бермайди.

Жамиятда ижтимоий барқарорликни сақлаб туриш, ўзгарувчан шароитларга тез мослаша оладиган малакали меҳнат бозорини яратиш, биринчи навбатда, давлатнинг вазифаси ҳисобланади. Шу билан бирга, иш берувчиларни профессионал таълим муаммоларини ҳал қилишга босқичма-босқич жалб қилиш, профессионал таълим тизимини ривожлантиришда жамоавий иштирок этиш учун кичик бизнесни ташкилий қўллаб-қувватлаш ҳам давлат учун бевосита қизиқиш уйғотади, чунки келажакда профессионал таълимни ривожлантириш (ва харажатларнинг тегишли қисми) учун жавобгарликни ўз зиммасига олишга қодир бўлган ижтимоий шерикларнинг шаклланишига ёрдам беради.

Профессионал таълим муассасалари самарадорлиги уларнинг молиясини бошқаришни сифатига, уларда молиявий-хўжалик фаолиятини юритишнинг оқилоналигига бевосита боғлиқ. Молиявий-хўжалик фаолияти ҳам давлат ижтимоий сиёсатининг амалга оширилиши билан боғлиқ.

Жаҳон амалиётидан маълумки, қуйидаги шаклларда амалга ошириладиган профессионал таълим муассасаларининг ўқувчилари ва ходимлари ижтимоий қўллаб-қувватланади:

- профессионал таълим муассасалари ва ташкилотлари муайян шароитдан келиб чиқиб, ўқувчилар ва улар ота-оналари (қонуний вакиллари)нинг хоҳишларига мувофиқ ажратилган пул маблағлари доирасида таҳсил олувчиларни қўшимча моддий таъминлаш усулларини (стипендиялар, имтиёзли ёки бепул овқатланиш) танлайди;

- профессионал таълим муассасаларининг кечки (сменали) ва сиртки таълим шакллари бўйича ўқувчиларига қонунчилик ва ҳуқуқий ҳужжатларга мувофиқ белгиланган тартибда имтиёзлар берилади. Таълим хизматлари бозорида таълим муассасалари, улар қандай мақомга эга бўлишидан қатъий назар, ўз фаолияти ва молиясини бозор асосида ташкил этади:

- ўрта муддатли молиявий режалаштириш, маркетинг ва ўз хизматларини бозорга чиқариш билан шуғулланади;

- ходимларни рағбатлантириш ва ривожланиш эҳтиёжларини пул ресурслари билан қоплаш имкониятига эга бўлиш учун энг юқори молиявий натижаларга йўналтирилади;

- ажратилган бюджет маблағларидан мақсадли фойдаланиш нуктаи назаридан ҳам, таълим жараёнини ривожлантириш ва таълим муассасасининг моддий-техник базасини яхшилашга йўналтирилиши мумкин бўлган бўш турган молиявий манбаларни қўпайтириш учун ҳам харажатларни назорат қилади;

- ахборот жихатдан шаффоф ва ошқора ҳисобдордир, таълим, ўқув-ишлаб чиқариш ва молия-хўжалик фаолиятининг бошқа турлари тўғрисидаги маълумотларни ошқор қилади, уларнинг ички аудити ва назоратини амалга оширади.

Хулоса сифатида, иш берувчиларни, корхона ва ташкилотларни таълим тизимидаги ўрнини ошириш лозим. Бунда, иш берувчилар, корхона ва ташкилотларни таълим дастурларини ҳамкорликда ишлаб чиқиши, тайёрланадиган кадрларни замонавий меҳнат талаблари асосида малакали кадрлар бўлиб етишиб чиқиши, бир томондан таълим жараёни вақтда таълим муассасасини молиявий имкониятини яхшиласа, иккинчи томонидан малакалари кадрларни етишиб

чикиши, корхона ва ташкилотлар иш самарадорлигини оширади. Умуман олганда корхона ва ташкилотларни меҳнат бозорида рақобатлаша оладиган, замонавий талабларга жавоб берадиган кадрлар билан таъминланиши тиктисодиётни ўсишига хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси “Бюджет кодекси” .
2. Ўзбекистон Республикаси “Таълим тўғрисида”ги Қонуни (ЎРҚ-637, 23.09.2020й.)
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Профессионал таълим тизимини янада такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2019 йил 6 сентябрдаги ПФ-5812-сон Фармони.
4. Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикасида узлуксиз бошланғич, ўрта ва ўрта махсус профессионал таълим тизимини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тасдиқлаш тўғрисида” 2020 йил 7 августдаги 466-сон қарори
5. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг “Бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг харажатлар сметаси ва штат жадвалларини тузиш, тасдиқлаш ва рўйхатдан ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” буйруғи (2634, 15.12.2014й.)
6. www.lex.uz
7. www.edu.uz
8. <https://mehnat.uz>

ВЛИЯНИЕ МНОГОУКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ЗАНЯТОСТЬ

Зайналов Ж.Р., д.э.н., профессор,

Самаркандский институт экономики и сервиса

Хусанов Б.Ш., к.э.н., доцент, Ташкентский международный университет «Кимё»,

Самаркандский филиал

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос влияния экономики с многообразием форм собственности на занятость экономики в противовес экономике с командно-административной экономикой. Авторами отмечается, что многообразие форм собственности в том числе и привлекает иностранный капитал через создание СП, что также способствует росту занятости населения.

Ключевые слова: многообразие форм собственности, плановая экономика, занятость, совместные предприятия, капитал.

Многообразие форм собственности, упрощенная система налогообложения, проблемы занятости населения и разгосударствления экономики - все это получило свое начальное нормативно-правовое выражение соответствующих законах о собственности налогообложения, занятости и разгосударствлении (перечислены в порядке их принятия). По сути, с закона о началах разгосударствления и приватизации предприятий практически развертывается действительный процесс радикальных экономических преобразований. Масштабно и интенсивно формируется и совершенствуется новая социальная структура экономики. Возникают нелегкие теоретические и практические вопросы. Один из них - о занятости.

Ранее считалось, что этого вопроса в нашей экономике в принципе не существует. И это выглядело вполне логично: в классически полноценном, «чистом» виде безработице действительно места нет. У нас же она, если не закрывать глаза на факты, была. И не только в чрезвычайных условиях, возникающих в какие-то отдельные периоды времени в некоторых регионах и звеньях народного хозяйства. Постоянно существовала (и существует) вездесущая и значительная скрытая безработица (по-другому: сверхзанятость, избыточная занятость). Так, согласно расчетам, не менее 20% работников наших предприятий были излишни [1]. Со скрытой безработицей всегда сосуществовала нехватка работников. Для выполнения

плановой программы на предприятиях только основных производственных отраслей на начало 1991 года недоставало сотни тысяч рабочих [1, С. 9].

Следовательно, провозглашаемые характеристики плановой экономики и фактическое ее состояние занятости, явно разошлись. При таком расхождении приходилось, оценивая действительное положение, отдавать предпочтение фактам, а не носящим явную идеологическую окраску декларациям. Тем не менее не следует все же смешивать констатацию реального состояния экономики с научной концепцией исторического развития, что нередко случается. В этой связи нужно прежде всего отметить, что постоянное неэффективное использование рабочей силы при слабой экономической заинтересованности работников.

Разгосударствление и приватизация способствовали интенсивному развитию небольших предприятий, объединительно называемых малыми. Эти предприятия стали весьма перспективны для обеспечения занятости населения. Опыт рыночно развитых стран показывает, что в этом секторе трудится около половины всех занятых и размеры его очень значительны. Так, в США насчитывается 18 млн. малых предприятий [2], у нас - 600 тыс. Малый бизнес способен, что для нас сейчас крайне важно, быстро расширить свою деятельность, заняв дополнительные массы населения. Яркий пример: в США за 1983г. только на мельчайших предприятиях с числом работников до 20 занятость увеличилась на 900 тыс. человек.

Учитывая это, мы, очевидно, должны четко осознать, что казавшиеся неизбежным всеобщее вытеснение мелкого производства крупным и крупнейшим не состоялось и, судя по всему, в ближайшей перспективе не ожидается. На современном этапе технического прогресса малый бизнес получает объективное подкрепление: ставшие сейчас традиционными технологии, эффективные при массовом производстве, нередко утрачивают прогрессивность, чаще сочетаются и дополняются новыми технологиями с особой ролью информационной индустрии и всей сферы услуг. Техничко-экономический строй современного производства обеспечивает общую наивысшую эффективность при сочетании самых разных по организации и масштабам хозяйственных единиц. Следовательно, нет оснований пугаться «отката», «регресса» в результате возникновения множества весьма разных по величине и формам собственности предприятий. Другое дело, что здесь еще много открытых вопросов и науке наверняка предстоят серьезные исследования и расчета исторической траектории общественного развития на основе конкретизированных, уточненных материально-технических и социально-экономических координаты.

Перспективным для нашей экономики может оказаться развитие совместных предприятий, т.е. ведущихся с участием иностранного капитала. Последний будет создавать и самостоятельные предприятия, дочерние отделения фирм. Конечно, этим расширяется частный сектор экономики, применяющий наемный труд. Но при более высокой технической оснащенности, организации и оплате труда на этих предприятиях они будут оказывать положительное влияние на качество общественной рабочей силы и на рынок труда. К сожалению, пока нет достаточных стимулов и уверенности в стабильности для иностранного капитала. Поэтому даже небольшого числа зарегистрированных СП действует примерно половина, а вклад иностранного капитала в уставной фонд всех СП, равный 2 млрд.долл., составляет лишь около 1% от величины ежегодных иностранных инвестиций в экономику США. Однако положение резко изменится, когда будут реально действовать законы, стимулирующие приток иностранного капитала, особенно в сферу производства потребительских товаров.

Это общее положение относится и к проблеме безработицы.

Очевидно, что хозяйственная структура, возникающая в настоящее время вследствие разгосударствления, не может приравниваться к частнохозяйственной структуре. Известно, например, что даже в условиях господства наемного труда на основе купли-продажи товара рабочая сила акционерные предприятия выступают уже не совсем частными по своему характеру, их «следует» рассматривать как переходные к ассоциированной форме. Весьма

значительное распространение акций среди всех слоев населения в ряде развитых стран (в США – 45 млн. акционеров, в Англии – 11 млн.) позволяет констатировать определенное размывание, модифицирование основы самой системы отчуждения работников от средств и результатов производства и, соответственно, ограничения воспроизводства их жизни только стоимостью рабочей силы.

Разгосударствление и образующаяся многоукладность означают, что происходит снятие искусственных ограничений для всех экономических отношений и форм хозяйствования, которые адекватны наличным производительным силам, включая самого работника. Многоукладность выражает переходный характер экономики. И на современном этапе развития, учитывая материально-производственные и социальные компоненты, нарастающую интегрированность всех процессов и отношений, правомерно говорить о движении к ассоциированному производству. Разгосударствление вводит нас в новую фазу рыночного развития. Социальные процессы разворачиваются так, что наемный труд не станет господствующим, а частное предпринимательство не вытеснит госсобственность.

Непредвзятое рассмотрение проблемы говорит о том, что государственный сектор не утратит определяющей роли. Правда, для этого им предстоит существенно обновиться, стать почти неузнаваемыми.

Источники литературы:

1. Экономика и жизнь.-1991. -№8
2. Рубе В.А. Сотрудничество или эксплуатация? –М., 1988.- С.20-21

ИҚТИСОДИЁТИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНАЁТГАН ХУДУДЛАРНИ МОЛИЯВИЙ СОҒЛОМЛАШТИРИШ ЙУЛИДА АМАЛГА ОШИРИЛАЁТГАН ТАДБИРЛАР НАТИЖАСИ

Аззамов А.Т., PhD, доцент, Тошкент давлат иқтисодий университетининг Тошкент ш. Курбанова С.Б., ўқитувчи, Самарқанд иқтисодий ва сервис институтининг Самарқанд ш. Нуруллаев О., талаба, Тошкент халқаро Кимё университетининг Самарқанд филиали

Аннотация: Ушбу мақолада мамлакатимиз ҳудудларини молиявий соғломлаштириш доирасида амалга оширилган ишларга қиёсий баҳо берилган, унда айрим саноати ривожланган ҳудудларда асосий иқтисодий ўсишларни юз бериши омиллари, шунингдек саноати ривожланган ҳудудларда мавжуд имкониятлардан фойдаланиши ва иқтисодий салоҳиятини оширишга замин яратиши мумкинлиги ёритиб ўтилган. Эришилган ютуқларга таянган ҳолда таклифлар берилган.

Таянч суз иборалар: стратегия, соғломлаштириш, моддий ёрдам, солиқлар орқали иқтисодий ҳудудларга имтиёзли шароитлар яратиши, ҳуқуқ, инфляция, бюджет, инвестиция.

Янги Ўзбекистон шароитида иқтисодий тизимни ривожланиш стратегияси, мамлакат ҳудудларининг тараққиёт йўналиши билан узвий боғлиқликда ишлаб чиқилиши ва ҳудуд таркибидаги иқтисодий ривожланишини муайян тизимга келтириши лозим. Умуман олганда ҳудудлар ривожланишидаги тенденциялар аниқланишини, ҳудуд молиявий иқтисодий ҳолатини чуқур таҳлил этилишини тақозо этади. Шу нуқтаи назардан Ўзбекистон республикаси иқтисодий ҳудудини молиявий соғломлаштириш бир нечта кўрсаткичлар орқали таҳлил этиш талаб этилади. Иқтисодий ҳудуд ривожланишини белгилаб берувчи кўрсаткичлар қаторига ялпи ҳудудий маҳсулоти, саноат маҳсулоти, халқ истеъмоли маҳсулоти, инвестиция маблағларининг ҳудудий тақсимоти, қишлоқ хожалиги маҳсулоти, чакана савдо айланмаси ва пуллик хизмат кўрсатиш кўрсаткичларини киритдик. Ушбу кўрсаткичларнинг жамланган натижалар асосида Ўзбекистоннинг иқтисодий фаолият турлари кесимида ялпи ички маҳсулотнинг ўсиш даражасини аниқладик 1- жадвал маълумотларига асосан шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, 2017 йилдан 2022 йилгача бўлган даврда, ҳудудларининг иқтисодий жиҳатдан ривожланишини белгилаб берувчи кўрсаткичлар

орасида тафовут кенгайди. Масалан, 2016 йилда мамлакатнинг ялпи ички маҳсулот кўрсаткичи 105,9 % ни ташкил этган бўлса, 2021 йилда 107,4% ни, 2022 йилда 105,7% га тенг бўлди. Худди шундай саноат 105,9 % ни ташкил этган бўлса, 2021 йилда 108,4 % ни, 2022 йилда 105,2 % га пасайганлигини куришимиз мумкин.

1-жадвал

Иқтисодий фаолият турлари кесимида Ўзбекистон Республикаси ялпи ички маҳсулотнинг узиш суръатлари [5]
(утган йилга нисбатан фоизда)

Кўрсаткичлар	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. ЯИМ, жами	105,9	104,4	105,5	106,0	102,0	107,4	105,7
Тармоқларнинг ялпи қўшилган қиймати	106,0	104,3	105,5	106,1	102,0	107,6	106,2
Маҳсулотларга соф солиқлар	105,7	105,7	105,9	104,7	101,6	104,6	99,2
II. Тармоқларнинг ялпи қўшилган қиймати	106,0	104,3	105,5	106,1	102,0	107,6	106,2
Қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги	106,2	101,2	100,3	103,1	102,9	104,0	103,6
Саноат (қурилишни қўшган ҳолда)	105,9	105,4	111,5	108,3	102,5	108,4	105,5
Саноат	105,4	105,2	110,8	105,0	100,9	108,8	105,2
Қурилиш	107,2	106,0	114,3	122,9	109,5	106,8	106,6
Хизматлар	105,9	106,0	105,7	106,7	101,1	109,5	108,5
савдо, яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар	109,3	102,1	105,3	107,1	101,3	113,6	109,3
ташиш ва сақлаш, ахборот ва алоқа	105,5	111,3	106,8	106,6	99,9	117,8	114,7
бошқа хизмат тармоқлари	104,9	105,3	105,5	106,7	101,4	106,3	106,6

Қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги 2016 йилда 106,2%ни 2021 йилда 104,0 %ни, 2022 йилда эса 103,6 % ни ташкил этган. Қурилиш, хизматлар, савдо, яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар, ташиш ва сақлаш, ахборот ва алоқа, бошқа хизмат тармоқлари кўрсаткичлари бошқа тармоқларга нисбатан ижобий натижаларга эришилган.

Кўриниб турибдики, ушбу йилларда аҳоли жон бошига истеъмол маҳсулотлари ва чакана савдо айланмалари бўйича иқтисодий ҳудудлар орасидаги тафовут пасайган, бироқ, бошқа кўрсаткичлар бўйича аксинча ҳолат кўзатилади. Иқтисодий ҳудудлар бўйича умумий кўрсаткичнинг салбий бўлиши, авваламбор, бозор иқтисодиётига ўтиш босқичига хос хусусиятлар, режали иқтисодиёт даврида барпо этилган корхона, завод ва фабрикалар фаолиятининг бозор шароитига мослашуви ҳамда янги иқтисодий алоқалар ва маҳсулотлар сотиш бўйича ташқи бозорга кириш муаммоларини ҳал этиш ва бошқалар билан боғлиқ.

Ундан ташқари, айрим ҳудудларда экологик аҳволнинг ёмонлашуви, инвестиция маблағларининг етишмаслиги, ишлаб чиқариш воситаларининг эскирганлиги ҳам ҳудудлар ижтимоий-иқтисодий ривожланиши ўртасида тафовутнинг катталашшига олиб келди.

Республикаси иқтисодий ҳудудларининг иқтисодий жиҳатдан ривожланиши ўртасидаги тафовутнинг ортишига, биринчидан, иқтисодий жиҳатдан нисбатан паст

ривожланган ҳудуд кўрсаткичларининг ўртача республика кўрсатишларига нисбатан пасайиб кетиши, иккинчидан, тараққий этган ҳудуд кўрсаткичлари суръатларининг янада кескин кўтарилиши ҳам таъсир кўрсатади.

Аммо, жадвал маълумотлари асосида умумийлаштириб олинган натижа шуни кўрсатадики, 2016-йилдан 2022-йилгача бўлган даврда иқтисодий жиҳатдан ривожланган иқтисодий ҳудуднинг ҳам, нисбатан тараққий этмаган ҳудуднинг ҳам иқтисодий ривожланиш мавқеи нисбатан ошган.

Иқтисодий ҳудудлар ўртасидаги инвестиция маблағлари нотекис тақсимланиб, унинг асосий сабаби, инвестиция муҳитининг ҳудудларда турлича шаклланганлиги, инфратузилмалар ривожланишидаги тафовут ва стратегик аҳамиятдаги ресурсларнинг мавжудлиги сабаб бўлди

Тошкент Навоий ва Самарқанд иқтисодий ҳудудларида чакана савдо ва пуллик хизматлар бўйича республикадаги салмоғининг юқорилиги, ушбу ҳудудларда мамлакатнинг асосий бошқарув институтлари ва хорижий давлатлар элчихоналарининг жойлашганлиги, инфратузилмаларининг тараққий этганлиги, меҳнат ресурсларининг етарлилигига ва аҳоли даромадининг юқорилиги ҳамда ички бозор ҳажмининг кенглиги ва бошқа омиллар билан эътироф этилмоқда.

Ушбу вилоятларни иқтисодий ҳудуди иқтисодиётининг барқарор ривожланиши учун қулай шарт шароитлар мавжуд. Уларни умумлаштирилган ҳолда иккига бўлиш мақсадида мувофиқ: иқтисодий ҳудуд иқтисодиётининг барқарор ривожланишини белгилаб берувчи макро даражадаги ва бевосита ҳудуднинг ички шарт-шароитларидир. (1-чизма).

1- Чизма . Ҳудудлар иқтисодиётининг барқарор ривожланишини таъминловчи омилларнинг узвий боғлиқлиги

Макро даражада барқарорликни таъмин этувчи барча шарт-шароитларни улар иқтисодиётининг барқарор ривожланиши учун зарур омиллар қаторига киритиш мумкин. Бу энг аввал Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётида бозор муносабатларининг шаклланиши негизда вужудга келган барча шарт-шароитлар ҳисобланади. Иккинчидан, иқтисодиётнинг

трансформациялашаётган шароитида иқтисодий ривожланишидаги барқарорликни таъминловчи ва тараққиётни белгилаб берувчи муҳитдан иборатдир.

Ўзбекистоннинг режалари иқтисодиётидан бозор иқтисодиётига ўтиши негизини таъмин этишида, иқтисодий ривожланишининг ҳуқуқий асоси яратилганлиги муҳим аҳамият касб этмоқда. Ушбу йўналишидаги асосий ҳужжатлар Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, мамлакат Президентининг фармонлари, Вазирлар Маҳкамасининг Қарорлари ва бошқа юридик ҳужжатлар ҳисобланади.

Мамлакат иқтисодий ривожланишида таъминлашининг муҳим йўналиши, иқтисодиётда инфляция даражасини пасайтиришидир. Ушбу масала, иқтисодиётда амал қилаётган пул массасини камайтириши, эмиссияни чеклаши, миллий валютанинг хорижий валютага айирбошлаш курсини барқарорлаштириши, миллий иқтисодиётда маҳсулот ишлаб чиқариши ва хизматлар кўрсатишини кўпайтиришини тақозо қилади. Мустақиллик йилларида миллий иқтисодиётда инфляция даражасини пасайтиришига қаратилмоқда ва бундай сиёсат халқ томонлама қўллаб қувватланиб келинмоқда. Қатъий пул-кредит сиёсатини ўтказиши натижасида 2025 йилда инфляция даражаси энг паст – 5,0 фоиз бўлишига эришиши режалаштирилган. Ундан ташқари, макро даражада иқтисодий барқарорликни таъминлаш учун солиқ ва божхона ставкаларни янада такомиллаштириб бориши вазифа этиб олинган бюджет тақчиллиги ўрнига бюджет профицитини юқори даражада сақлаб қолиши ҳам кўзда тутилган.

Мамлакатимиз иқтисодиётини барқарор ривожлантиришининг муҳим йўналиши мамлакатимиз миқёсида мавжуд омиллардан самарали фойдаланиши, иқтисодий салоҳиятни ошириши ва ривожланиши муҳитини шакллантириши ҳисобланади. Мамлакат ҳудудларини ривожланишининг ҳуқуқий негизи яратилганлиги билан бир қаторда, доимий равишда барча ҳудудлар иқтисодиётни тараққий эттиришига доир дастурлар ишлаб чиқилаётганлигидир.

Саноати ривожланган иқтисодий ҳудудлари юқорига мавқега эга бўлиб келмоқда. 2022 йилда мамлакат иқтисодиётига йуналтирилган маблағларнинг 56,0 фоизи саноат ривожланишига тўғри келади.

Иқтисодий ҳудуд иқтисодиёти ривожланишини таъминловчи энг асосий омил, бу меҳнат ресурслари ва уларнинг малака даражалари ҳисобланади. Мазкур ҳудудларида республика аҳолисининг 35,0 фоизи (1.01.2021 йил ҳолатида) яшайди. Айтиши жоизки, Тошкент иқтисодий ҳудуди бошқа ҳудудларга нисбатан малакали ходимларга эга. Бу эса ушбу ҳудудга нисбатан тез суръатларда янги ишлаб чиқарилиши шаклланиши ва мураккаб технологияга асосланган фирма ва корхоналар ривожланишига олиб келади. Масалан, охириги 10 йил давомида “Фотон” ва “Зенит” заводларида телевизорлар ПГС корхоналари электр буюмлари, “Орзу” фирмасида аккумуляторлар, Тошкент трактор заводида мини трактор ишлаб чиқариши корхоналари тула қувватда фаолият курсата бошлади. Ундан ташқари, мамлакатимиз мустақилликка эришгандан кейин, ёш давлат учун зарур институт ва бошқармалар шакллантирилди. Бозор иқтисодиётига хос инфратузилмалар, биржалар, савдо уйлари, брокерлик идоралари, суғурта, лизинг, инвестиция компаниялари шаклланади ва ривожланади. Бугунги кунга келиб, мамлакатимиз ривожланган инфратузилма ва тараққий этган хизматлар соҳасига эга бўлди. Аммо ҳудудларимизда ишлаб чиқариши омилларнинг мавжудлиги, хорижий компаниялар ва қўшма корхоналар иқтисодий фаолиятини марказимизда Тошкент иқтисодий ҳудудида ташкил этишига ундамоқда. Мамлакатимизда хорижий валютада негизда шакллантирилган корхоналарнинг ярмидан ортиги Тошкент иқтисодий ҳудудига тўғри келмоқда.

Бу ўз ўрнида, ташқи иқтисодий фаолиятида ҳам мазкур иқтисодий ҳудуд фаол бўлишини таъминлаб келмоқда. Хусусан, 2022-йилда иқтисодий ҳудудларимизнинг хорижий мамлакатлар билан ташқи савдо айланмаси ўсмоқда.

Иқтисодий ҳудудларимизда хизматлар соҳасининг янада ривожланишига рекреацион салоҳиятининг юқорилиги ўз самарасини бермоқда. Шу билан бирга, айтиши жоиз ушбу ҳудудларда мавжуд сув ва қуруқликдаги биологик ресурслардан самарали фойдаланиши,

экологик муҳитни яхшилаш ҳудудлар иқтисодиётини ривожлантириши билан узвий боғлиқликни сақлаб қўйиши асосий вазифа вазифамиз бўлиб қолмоғи лозим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириши бўйича Харажатлар Стратегияси тўғрисида”ги 07.02.2017 йил. №ПФ-4947-сонли Фармони. "Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами", 2017 йил 13 февраль, 6-сон.
2. Бекмуродов А.Ш., Фафуров У.В. Ўзбекистонда иқтисодиётни либераллаштириши ва модернизациялаш: натижалар ва устувор йўналишлар. Ўқув қўлланма. Т.: ТДИУ, 2007
3. Зайналов, Д. Р., Алиева, С. С., Гадаев, Ж., & Расулов, Ш. Ж. (2015). Финансово-кредитные механизмы регулирования роста отсроченной инфляции на фоне повышения реальных ставок налогов. In Глобальные проблемы модернизации национальной экономики (pp. 113-123).
4. Зайналов, Д. Р. (2010). Основные подходы к анализу налога и его связи с социально-экономическими процессами. In Саяпинские чтения (pp. 53-68).
5. Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика Агентлигининг 2016-2022 йилги маълумотлари

СУҒОРИЛАДИГАН ЕРЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ

Расулов С.С., мустақил тадқиқотчи
Қариши давлат университети, Қариши ш.

Аннотация: Мазкур тезисда қишлоқ хўжалиги ерларидан фойдаланишни ташкил этишининг асосий устувор йўналишлари, агросаноат мажмуасида банд бўлган ҳудудлардаги ерлардан самарали фойдаланишни ташкил этиши бўйича чора-тадбирлар мажмуи, ердан фойдаланишни бошқаришининг услубий ёндашувлари белгилаб берилган. Шунингдек, бўш турган ҳудудларни бизнес айланмасига жалб қилиш воситалари келтириб ўтилган ҳамда қишлоқ хўжалигини рақамли ўзгартириши шароитида агро-инновацияларни жорий этиши таклиф этилган.

Калит сўзлар: ерларидан фойдаланишни ташкил этишининг асосий устувор йўналишлари, ер ресурсларидан самарали фойдаланишни ташкил этиши, ерларни қишлоқ хўжалиги айланмасига киритиши, рақамли ўзгартириши, агро-инновациялар, ташкилий, иқтисодий ва экологик механизмлар.

Бугунги кунда қишлоқ хўжалигини тартибга солиш, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларини рағбатлантириш борасида давлатнинг ислохотчилик ўрни ошиб бораётган бўлса-да, озиқ-овқат хавфсизлиги муаммоси тўлиғича ўз ечимини топаётгани йўқ. Қишлоқ хўжалиги соҳасида банд бўлган ерлардан самарали фойдаланиш, суғориладиган ерларнинг қишлоқ хўжалиги айланмасидан чиқиб кетишининг олдини олиш борасида амалга оширилаётган ишлар етарлича эмас [1].

Ердан фойдаланишни бошқаришни мақбуллаштириш соҳасидаги давлатнинг устуворлиги сақланиб қолиши керак, бу талаб кўп укладли бошқарувни амалга оширишга имкон берадиган бозор иқтисодиёти тамойилларига зид эмас. Агросаноат мажмуаси эҳтиёжлари учун фойдаланилувчи ер майдонларини хусусийлаштириш соҳасида миллий манфаатларнинг устуворлиги ер ресурсларини бошқариш, уларни ташхислаш, фойдаланиш жиҳатларини прогноз қилиш, деградация аҳамияти омиллари таъсиридан ҳимоя қилишни таъминлаши лозим.

Шу муносабат билан биз қишлоқ хўжалиги ерларидан фойдаланишни ташкил этиш юзасидан қуйидаги йўналишлар бўйича чора-тадбирлар мажмуини таклиф қиламиз:

- ердан фойдаланишни ташкил этишни такомиллаштиришда давлатнинг етакчилик ролини кучайтириш;
- ақлли қишлоқ хўжалиги ва рақамли технологияларни соҳага изчил жорий қилиш;
- қишлоқ хўжалиги ерларидан самарали фойдаланиш борасида ахборотлаштириш, “big data” тизимини кенг жорий этиш;

- ердан мувозанатли фойдаланишга қаратилган ташкилий, иқтисодий ва экологик механизмларнинг таъсирини кучайтириш.

1-расм. Қишлоқ хўжалиги ерларидан фойдаланишни ташкил этишнинг йўналишлар бўйича чора-тадбирлар мажмуи

Манба: муаллиф ишланмаси

Албатта, бундай қарашни амалга ошириш қишлоқ хўжалигидан оқилона фойдаланишга бағишланган давлат ва ва минтақавий даражада йўл хариталарини тузиш бўйича ишларни давом эттириш заруратини тақозо қилувчи тўлақонли институционал базани яратишни талаб қилади, бу эса агросаноат мажмуи эҳтиёжлари учун фойдаланилаётган ер майдонларини бошқаришда йўл кўйилиши мумкин бўлган хатолардан қочиш имконини беради.

Муайян иқтисодий вазиятларда у қишлоқ хўжалиги корхоналарининг рентабеллигини ошириш борасида кўзланган иқтисодий вазифага зид келиши мумкин бўлса-да, аммо тупрокни муҳофаза қилиш, ерни бошқариш ва бошқа чора-тадбирларни амалга ошириш узоқ муддатли ва ўзини иқтисодий жиҳатдан оқловчи стратегик вазифа ҳисобланади [7].

Шу тариқа, қишлоқ хўжалиги ерларидан фойдаланишни ташкил этиш бўйича таклиф этилаётган чора-тадбирлар мажмуи ер ресурсларидан оқилона фойдаланишни ташкил этиш бўйича чора-тадбирлар мажмуини таъминлайди деган хулосага келиш мумкин.

Ерлар нафақат рентабелликни ҳисобга олган ҳолда, балки ер майдонларидан оқилона фойдаланиш ва муҳофаза қилишга эътиборни қаратган ҳолда мақбул тақсимланиши лозим.

Агросаноат мажмуаси эҳтиёжлари учун фойдаланилувчи ҳудудлардан мақбул фойдаланишни прогноزلash ва ташкил этиш бўйича ишлар натижасида амалга ошириладиган чора-тадбирлар мажмуи ер ресурсларини табиий раёнлаштириш тўғрисидаги маълумотларни таҳлил қилиш ва ер майдонларининг мақбул тузилишини аниқлаш асосида миллий иқтисодиётнинг турли соҳаларини бошқариш субъектлари манфаатларига зид бўлмаган шароитда, миллий озиқ-овқат хавфсизлиги ва чорвачилик саноатининг озуқа базасига бўлган эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда яратилиши лозим.

Мустақил ҳудудий бирликнинг ер ресурсларини ривожлантириш йўллари асослаш борасида тавсия этилаётган тадбирлар мажмуи бир нечта йўналишларни ўз ичига олади:

1) агросаноат мажмуаси эҳтиёжлари учун фойдаланилувчи ҳудудларнинг ҳажми ва тузилишини белгилаш.

2) ер ресурсларининг тармоқ ичидаги ўзгариш йўналишлари.

3) сифат жиҳатдан ер ресурсларининг технологик харитасини тузиш: алоҳида қийматга

эга бўлган, қимматли, паст қийматли ва фойдаланишда чекланган ерлар–масалан, сувни муҳофаза қилиш ҳудудлари ерлари.

4) ер ресурсларидан фойдаланиш борасида ҳудудий тузилмалар билан ўзаро муносабатларнинг “йўл харитасини” ишлаб чиқиш.

5) ердан фойдаланишни интенсивлаштириш, меҳнат ресурсларидан фойдаланиш имкониятлари, бошқа турдаги ресурслардан фойдаланиш имкониятларини (масалан, моддий-техник) боғлаш механизмини аниқлаш.

б) ҳудудий таълимнинг қишлоқ хўжалиги секторига ихтисослашуви масалалари.

Ер билан боғлиқ ҳудудий сиёсатни амалга ошириш борасида ҳудудий режалаштиришдан ер ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш мақсадида ер муносабатларини ривожлантиришни моделлаштириш жараёни ва ер ресурсларини мақбул тақсимлаш усули сифатида фойдаланишни таклиф қиламиз (2-расм).

2-расм. Қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлардан фойдаланишни ҳудудий режалаштиришни ташкил этишнинг усувор йўналишлари

Манба: муаллиф ишланмаси

Ўзбекистон Республикаси Ер кодексининг 3-боби 11-моддасида “Қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлардан фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилиш қишлоқ хўжалигининг табиий мослашуви жиҳатидан ерларни районлаштиришга мувофиқ амалга оширилиши ва қишлоқ хўжалигининг табиий мослашуви жиҳатидан ерларни районлаштириш тўғрисидаги норматив ҳужжатларнинг талаблари ер участкаларини қонуний сақлаш вазифаларига тааллуқли бўлиб, юридик ва жисмоний шахсларга ана шу участкаларни бериш шартлари жумласига киритилиши” [2] белгилаб қўйилган.

Маъмурий-ҳудудий бирликлар кесимида қишлоқ хўжалиги ерларини раёнлаштириш зоналар ва шунингдек, аграр соҳанин хўжалик бирликлари доирасида жойлашган зоналарни фарқлаш мақсадида амалга оширилади, бу ўз навбатида қишлоқ хўжалиги ерларидан фойдаланишнинг мақбул усуллари бўйича умумий тавсиялар, шунингдек, бир қатор тегишли масалалар бўйича ечимлар ишлаб чиқишга имкон беради.

Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш майдонларини раёнлаштириш натижаси сифатида қуйидагиларни баҳолашимиз мумкин:

- қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга ошириш, шу жумладан ердан фойдаланиш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш усул ва чекловларини тавсифловчи матнли ҳужжатлар;

- ҳудудий бирликларни тавсифловчи ўлчамларига қараб, уларни рельеф, иқлим, тупроқ, гидрологик ва бошқа жиҳатлар бўйича фарқлашни кўзда тутувчи ва таксонларнинг чегараларини яққол кўрсатиб берувчи картографик ва схематик ҳужжатлар;

- хариталар, кесмалар кўринишидаги материаллар.

Агросаноат мажмуида банд бўлган ҳудудлардан фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилишни мақбуллаштириш бўйича чора-тадбирлар раёнлаштириш бирликларининг хусусиятлари, ҳуқуқий ва ташкилий чеклов шаклларининг намунавий шартлари, ердан фойдаланиш режимлари борасида ишлаб чиқилган меъёрлар асосида ишлаб чиқилади.

Ер бозори ва ер консалтингини ривожлантириш бўйича рағбатлантирувчи чора-тадбирлар ҳам ўз навбатида табиий- қишлоқ хўжалигини раёнлаштириш натижаларига асосланади. Илмий тадқиқотларнинг оралиқ натижалари ер ресурсларидан фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилишни таҳлил қилишга бағишланган ҳудудий меъёрларни ишлаб чиқишга имкон беради [4].

Қишлоқ хўжалиги ерларидан фойдаланишни режалаштиришни ташкил этиш борасида тавсия этилган услубий асослар қуйидагиларга имкон беради:

- ҳудудни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг танланган йўна-лишига мувофиқ ерларни тақсимлаш механизмини такомиллаштириш;

- иқтисодий фаолият субъектларининг юқори даражада даромад олишларига имкон яратган ҳолда, ҳудудий бирлик чегараларида ердан фойдаланишни ташкил этиш;

- қишлоқ хўжалиги ерларидан фойдаланишни мақбуллаштириш йўллари излаб топиш борасида илмий тадқиқот ва инновацион йўналишларни белгилаш.

Бўш ерларни хўжалик муомаласига қайтариш, шунингдек, янги участкаларни ўзлаштириш бир хил ҳатти-ҳаракат эмас, улар шартли равишда бир қатор чора-тадбирлар мажмуидан иборат бўлган учта асосий гуруҳга ажратиш мумкин: бундай участкаларнинг мавжудлиги ва хусусиятлари тўғрисида маълумот базасини шакллантириш, тўлдириш, янгилаш ва улардан ҳар қандай манфаатдор шахсларнинг фойдалан олишларини таъминлаш; ерни иқтисодий айланмага жалб қилишдан кўпроқ манфаатдор шахсларга фойдаланиш учун бериш; янги жалб қилинган участкаларда ердан фойдаланишни йўлга қўйишнинг энг самарали ва айна пайтда пухта усулларини ҳуқуқий жиҳатдан назорат қилиш ва иқтисодий рағбатлантириш.

Фойдаланилмаётган ерларни қишлоқ хўжалиги айланмасига қайтадан жалб қилиш назарияси ва амалиёти бўйича олиб борилган тадқиқотлар ушбу тартибни мақбуллаштириш ва тезлаштириш бўйича чора-тадбирларнинг умумий рўйхатини шакллантириш, шунингдек ушбу рўйхатга бир қатор қўшимча унсурларни қўшишга имкон берди (3-расм).

1. Агросаноат мажмуи эҳтиёжлари учун фойдаланилувчи ҳудудларнинг тўлиқ маълумотлар базасини шакллантириш.

Ер участкасини фойдаланилмаган деб тан олиш тартиби схемаси қуйидагича: биринчидан, унинг чегаралари белгиланади, иккинчидан, ер участкаси давлат кадастр рўйхатига олинади. Келгусида қайта ташкил этилган бошқарув объекти доирасида ер тузиш лойиҳасини ишлаб чиқиш ва кадастр профили ишлари тўпламини амалга ошириш каби тартиблар талаб қилинади. Кадастр профили ишлари мажмуасини амалга ошириш тартибини амалга ошириш қайта ташкил этилган бошқарув объекти доирасида ҳудудларга нисбатан бир вақтнинг ўзида амалга оширилиши лозим [6].

3-расм. Талаб қилинмаган ер улушлари ва фойдаланилмаётган ер участкаларини иқтисодий айланмага жалб қилиш алгоритми

Манба: муаллиф ишланмаси.

Ерни тасарруф этиш ҳуқуқларини тўғри бирлаштириш ва ўтказиш учун потенциал янги фойдаланувчилар нафақат участкаларнинг сифат ўлчамлари ва ҳолати, балки уларнинг ҳуқуқий ҳолати, эгалари ва бошқа маълумотлар тўғрисида ҳам ахборотга эга бўлишлари лозим. Тегишли маълумотлар базаларини жуда тез тузиш мумкин, аммо мунтазам янгиланишни талаб қилади, буни ҳудудлар даражасида ташкил қилиш бир мунча самарали ҳисобланади [8].

2. Амалиёт сифатида агросанат мажмуи эҳтиёжлари учун банд қилинган ер майдонларини қайта тақсимлаш жараёни икки томонлама тавсифга эга.

Бирламчи аҳамиятга эга бўлган муҳим жиҳат-самарадорлиги шубҳали бўлган мулкдорларнинг ҳуқуқларини бекор қилиш ҳисобланади. Ер участкасидан фойдаланиш ҳуқуқининг бекор қилиниши натижасида ер участкаларидан фойдаланиш ҳуқуқи самарадорлиги шубҳа туғдирмайдиган хўжалик юритувчи субектларга ўтказилиши лозим. Иккала ташкилий жиҳат ҳам давлат ҳокимияти органларининг манфаатларини бузмасдан, уйғунлашган тарзда амалга оширилиши лозим.

3. Ердан фойдаланиш самарадорлиги шубҳа уйғотувчи ер участкаларига бўлган мулк ҳуқуқини бекор қилиш.

4. Ердан фойдаланиш ҳуқуқини бериш.

5. Ердан фойдаланишни иқтисодий рағбатлантириш воситаларидан фойдаланиш.

Ерларни қишлоқ хўжалиги айланмасига жалб қилиш зарурати шароитида давлат томонидан қўллаб-қувватлаш чоралари турлича бўлиши мумкин:

- ер тузиш, кадастр ишларини ташкил этиш харажатларини қоплаш;

- культивация, техник ишлар бўйича харажатларни қоплаш;

- мулкни қайта сотиб олиш ва ерга ишлов бериш харажатларининг бир қисmini қоплаш

механизмининг амалга ошириш орқали агросаноат мажмуида фаолият кўрсатувчи ва банкротлик ёқасида бўлган тадбиркорлик субъект-ларининг ўз мол-мулкларини сақлаб қолиш борасида ҳатти-ҳаракатларини бирлаштиришларига кўмаклашиш.

Бунда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 июндаги “Қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5742 сонли Фармони [1] ҳамда 2023 йил 12 апрелдаги “Қишлоқ хўжалиги корхоналари дала четларидаги ер майдонларида маҳсулот етиштириш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ -121-сонли Қарори муҳим ўрин тутди. Мазкур меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда ҳудудлар ихтисослашуви, ички ва ташқи бозорлардаги маҳсулотларга бўлган талабни ҳисобга олган ҳолда инвестициялар, шу жумладан тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар иштирокида замонавий улгуржи-тақсимот марказ-ларини ташкил этиш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш, қайта ишлаш, юқори қўшилган қийматга эга тайёр маҳсулотларни ишлаб чиқариш жараёнини ўз ичига оладиган кластерларни жадал ривожлантириш каби масалалар белгилаб берилган.

Таклиф этилаётган чора-тадбирларни тизимли амалга ошириш қуйидаги натижаларга эришиш имконини беради:

- ер ресурсларининг ҳолатини сифат, миқдор ва ҳуқуқий жиҳатдан баҳолаш, шу асосда ернинг ҳолати тўғрисида долзарб ва ишончли маълумотларни шакллантириш;
- ердан виждонан ва самарали фойдаланувчилар қатламини яратиш;
- ердан фойдаланишнинг иқтисодий механизми самарадорлигини ошириш, уни инвестициялар учун янада жозибадор қилиш;
- ер солиғининг маҳаллий бюджетларга ундирилувчанлигини ошириш.

Суғориладиган қишлоқ хўжалиги ерларидан фойдаланиш борасида кўзга ташланаётган инкирозли ҳолатларни бартараф этиш мақсадида ҳар бир ҳудуд бўйича фойдаланилмаётган ер майдонларини қишлоқ хўжалиги айланмасига жалб қилиш борасида “йўл харита”лар ишлаб чиқиш талаб қилинади. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 5 апрелдаги “2023 йилда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш, қайта ишлашни кенгайтириш ва қўллаб-қувватлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-113 сонли қарори имзоланди. Қарор билан 2023 йилга мўлжалланган чора-тадбирлар дастури тасдиқланган бўлиб, унда қуйидаги тадбирлар кўзда тутилган:

“Озиқ-овқат хавфсизлиги тўғрисида”ги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш;

“Қишлоқ хўжалиги кооперативи” тўғрисида қонун қабул қилиш;

ҳудудларда 10 та агрологистика марказлари ва 41 та совуткичли сиғимларни ташкил этиш;

“Е-ПЖАРА” тизими орқали аҳолига 92,6 минг гектар ер майдонини деҳқон хўжалигини ташкил этиш мақсадида очик электрон танлов орқали ажратиш;

Қорақалпоғистон Республикаси ва Қашқадарё вилоятида Австралия-нинг “Рубикон” компанияси тажрибаси асосида сув ресурсларини бошқариш жараёнини автоматлаштириш лойиҳасини амалга ошириш;

сув ресурсларидан фойдаланишни рақамлаштириш;

Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг Геоахборот тизимини Интернет тармоғига жойлаштириш ва барча фойдаланувчилар учун эркин фойдаланишни йўлга қўйиш [11].

Ҳудуд ер ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажминини ошириш “йўл харитаси”ни амалга оширишнинг мақсади сифатида баҳолашимиз мумкин.

Белгиланган мақсадга эришиш борасида ўзаро боғлиқ вазифалар мажмуини бажарилишига эришиш лозим:

- қишлоқ хўжалиги аҳамиятига эга бўлган аммо фойдаланилмаётган ер участкаларини қишлоқ хўжалиги айланмасига жалб қилиш;
- тупроқ унумдорлигини ошириш;
- ер улушлари ва ер участкаларининг муоамаладан чиқиб кетишини олдини олиш;
- агросаноат мажмуи соҳасида иш ўринлари сонининг қисқаришига йўл қўймаслик.

Ердан фойдаланишни агроэкологик ва иқтисодий жиҳатдан асослаш қишлоқ хўжалик корхоналарида ер тузиш лойиҳаларининг амалий иқтисодий таҳлил орқали амалга оширилади. Ушбу босқичларнинг барчаси қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг ўзгарган

институционал ва иқтисодий шароитларига жавоб берадиган янги тамоиллар асосида қишлоқ хўжалик корхоналарида ер тузиш лойиҳалари асносида ишлаб чиқилади.

Бугунги кунда ахборотлаштириш суғориладиган ерлардан оқилона фойдаланишни ташкил этиш ва инновацион ривожлантиришнинг муҳим усули саналади.

Ишлаб чиқариш жараёнини ташкил этишнинг замонавий талабларидан бири бу ҳаракатчанлик ҳисобланади, буни эса ахборотлаштиришсиз амалга ошириш жуда ҳам мушкул. Ахборот технологиялари барча ишлаб чиқариш жараёнлари самарадорлигини, шу жумладан қишлоқ хўжалиги аҳамиятига эга бўлган ва амалда фойдаланилаётган ер майдонларини самарали бошқаришга мўлжалланган [5].

Ҳозирги вақтда қишлоқ хўжалигини инновацион ривожлантиришнинг энг самарали воситаларидан бири –бу рақамли технологиялардир. Бундай техноло-гиялар ишлаб чиқаришни “ақлли” бошқариш, ресурсларни тежаш, экинлар ҳосилдорлигини ошириш ва ўсимликлар ва ҳайвонларнинг генетик салоҳиятини тўлиқ рўёбга чиқаришда, маҳсулот бирлигига капитал кўйил-маларни минималлаштиришда муҳим аҳамият касб этади [3].

Қишлоқ хўжалиги ерларидан фойдаланишни ташкил этишни такомиллаштиришнинг асосий йўналишлари ер фондини тартибга солишда давлатнинг етакчи ролини кучайтириш; ақлли қишлоқ хўжалиги тизим-ларидан фойдаланиш ва ишлаб чиқаришни ахборотлаштиришни кенгай-тириш; ерларни тоифаларга ажратиш асносида ерларнинг сифат ва микдо-рий хусусиятларини янгилаш бўйича ишларни амалга ошириш; фойдаланил-маётган қишлоқ хўжалиги ерларини қайта тиклаш ва шу кабилар ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 17.06.2019 йилдаги ПФ-5742-сон “Қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида” Фармони, <https://lex.uz/docs/4378526>

2. Ўзбекистон Республикаси Ер кодекси, <https://lex.uz/docs/152653#153074>

3. Жониқулов Л. Ш. Қишлоқ хўжалиги бошқаруви тизимида замонавий ахборот-коммуникация ва рақамли технологиялар тузилмалари// “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 6, noyabr-dekabr, 2021 yil

4. Иванов Н.И. О разработке документов по планированию и организации использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения / Н.И. Иванов // Вестник Казанского государственного аграрного университета. – 2011. – Т.6. – №1(19). – С. 119-122.

5. Кулматова, С. (2020). Қишлоқ хўжалигини рақамлаштириш масалалари. *Архив научных исследований*, 1(3). извлечено от <https://tsue.scienceweb.uz/index.php/archive/article/view/3878>

6. Недикова Е.В. Эффективность использования сельскохозяйственных угодий Воронежской области в разрезе природно- сельскохозяйственных зон / Е.В. Недикова, Н.И Бухтояров, К.Ю. Зотова // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2020. –№3(66). – С. 209-215.

7. Рогатнев Ю.М. Теоретические и методические основы земле- устройства в условиях формирования рыночных отношений в Западной Сибири : учебное пособие/ Ю.М. Рогатнев// Омск : Издательство ОмГАУ.–2000. – 80 с.

8. Султанов.Б.Ф. Қишлоқ хўжалигида мелиоратив тадбирлар самарадорлигини оширишнинг илмий-услубий асосларини такомиллаштириш. дисс. авт. и.ф.д.(DSc)–Т., 2020 й.

9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 12.04.2023 йилдаги ПҚ -121-сонли “Қишлоқ хўжалиги корхоналари дала четларидаги ер майдонларида маҳсулот етиштириш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори

10.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 17.06.2019 йилдаги ПФ-5742 сонли “Қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони, https://nrm.uz/contentf?doc=591672_&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana

https://www.norma.uz/qonunchilikda_yangi/100_ming_gektardan_zied_er_maydonlari_qishloq_hujaligi_sohasiga_qayta_foydalanishga_kiritiladi

ИННОВАЦИОН МАҲСУЛОТЛАРНИНГ БОЗОРДА ТАРҚАЛИШИДА МАРКЕТИНГНИНГ ЎРНИ

Ибрагимов И.Х., доцент,

Самарқанд иқтисодий ва сервис институти, Самарқанд ш.

Мусабаева Л.А., ассистенти

Самарқанд иқтисодий ва сервис институти, Самарқанд ш.

Аннотация. Мақолада инновацион маҳсулотларнинг истеъмол бозорида тарқалиш хусусиятлари кўриб чиқилади. Маҳсулотнинг ҳаётий циклининг ушбу босқичининг воситалари сифатида инновациялар маркетинги алоҳида рол ўйнаши билан боғлиқ. Ушбу муаммоларни ўрганиш иқтисодийнинг бугунги инновацион трансформацияланиш шароитида айниқса долзарбдир.

Калит сўзлар: инновациялар; инновацион маҳсулотлар; инновацион маркетинг; юқори технологияли маҳсулотлар бозори; юқори технологияли маҳсулотлар; инновацияларнинг тарқалиши; бозор томонидан инновацион маҳсулотларни қабул қилиш босқичлари.

Мақсад/вазифалари. Мақоланинг мақсади инновацион маҳсулотларни бозорига олиб чиқиш хусусиятларини аниқлашдан иборат. Бунга эришиш учун муаллиф қуйидаги вазифаларни қўйди ва ҳал қилди: инновацион маҳсулотлар бозорининг ўзига хос хусусиятларини ўрганиш; инновацион маркетингнинг асосий воситаларини таҳлил қилиш; миллий инновацион маҳсулотлар бозорининг хусусиятларини ўрганиш; инновацион маҳсулотларни бозорга олиб чиқиш муваффақиятини белгиловчи омилларни аниқлаш.

Методология. Мақоланинг назарий асосини хорижий ва маҳаллий олимларнинг инновациялар назарияси, инновацион товарлар бозорининг турли жиҳатларига бағишланган тадқиқотлари ташкил этади. Методологик асос сифатида таҳлил, синтез, аналогия, таққослаш, индукция ва дедукция усуллари ишлатилган.

Натижалар. Тадқиқот натижалари ушбу жараённинг самарадорлигини белгиловчи омиллар аниқланди. Инновацион маҳсулотнинг муайян бозор секторида муваффақияти инновацион маҳсулотнинг юқори фойдалилигини белгилайдиган техник хусусиятлари ҳамда истеъмол маҳсулотини танлаш мезонларини ҳисобга оладиган маркетинг имкониятларидан иборат иккита компонентни ўз ичига олиши аниқланди.

Хулоса. Инновацион маҳсулотларни бозорга олиб чиқиш кўпинча кичик ва ўрта бизнес учун имкониятлари мавжуд бўлмаган маҳсус воситаларни талаб қилади. Шу билан бирга, инновацион маҳсулотлар асосан миллий иқтисодийнинг айнан шу соҳасида яратилади. Ушбу муаммоларни ҳал қилиш бошланғич босқичида стратегик инвесторларни жалб қилиш ва шерикларни қидиришга талаб мавжуд бўлиши мумкин.

Қириш. Глобаллашув ва жаҳон иқтисодийнинг янги технологик ривожланишга ўтиш жараёни жаҳон товар ва молия бозорларида, рақамли технологиялар ва аҳолининг ўсиб бораётган ижтимоий-иқтисодий муаммоларини ҳал қилиш усуллари соҳасида рақобатнинг кучайишига олиб келиши муқаррар. Ушбу муаммоларнинг асосий ечими илм-фан ва инновациялар соҳасида етакчи давлатлар қаторидан муносиб ўрин эгаллаш, тўртинчи саноат инкилоби даврида халқаро рақобатбардошликка эришиш, тўпланган институционал муаммоларга янги ечимларни топиш, шунингдек, глобаллашувдан келиб чиқадиган мунозарали масалаларни ҳал қилиш билан боғлиқдир.

Инновациялар ижтимоий-иқтисодий муҳитда алоҳида эмас, балки маълум бир тарзда бир-бирига таъсир қилади. Бундан ташқари, тарқалиш, инновациялар атроф-муҳитнинг ўзига маълум таъсир кўрсатади, унинг параметрларини ўзгартиради. Бундай ўзаро таъсир инновацион жараённинг хусусиятларига, айниқса инновацияларнинг тарқалиши содир бўладиган тижоратлаштириш босқичига тубдан таъсир қилиши мумкин.

Инновацияларнинг ўзаро таъсири масалалари, масалан, инновацион тизимларни қуриш ва технологик стратегияни танлаш, инновацион лойиҳалар портфелларини шакллантиришда ва ҳоказо. Бироқ, экологик параметрларнинг инновациялар тарқалишига таъсири, шу

жумладан тегишли инновацияларнинг миқдорий хусусиятларини акс эттирувчи масалалар етарлича ўрганилмаган.

Инновацион маҳсулотлар бозори анъанавий товарлар бозорига нисбатан ўзига хос хусусиятларга эга, бу компаниянинг маркетинг сиёсатини ишлаб чиқишда эътиборга олиниши керак. Бозорга инновацион маҳсулотларни олиб киришда муваффақиятсизликлар учун одатда қуйидаги сабаблар аниқланади:

- инновациялар маркетинг тадқиқотлари натижаларини ҳисобга олмаган ҳолда маҳсулотини бозорга олиб чиқишга ўриниш;
- маҳсулотнинг истеъмол хусусиятлари юқори бўлиши мумкин, лекин бозор сегменти учун нарх ҳаддан ташқари қиммат бўлиши мумкин;
- маҳсулотни бозорда муваффақиятсиз номақбул жойлаштирилиши;
- маҳсулотни силжитиш харажатлари режадаги мулжалдан ошиши;
- рақобатчиларнинг реакцияси кутилганидан бошқача бўлиши.

Шу билан бирга, инновацион маҳсулотларнинг муваффақияти эҳтимоли сезиларли даражада ошади, агар:

- инновацион маҳсулот ишлаб чиқувчилар томонидан потенциал истеъмолчиларнинг эҳтиёжлари яхши ўрганилган бўлса;
- маҳсулотнинг ўзи натижалар/харажатларнинг юқори нисбати билан тавсифланган бўлса;
- компания инновацияларни амалга ошириш бўйича рақобатчилардан олдинда бўлса;
- компания маҳсулотни реклама қилиш учун маблағ ажратиш имкониятига эга бўлса.

Бозорга инновацион, нотаниш маҳсулотларни жорий этиш муаммолари биринчи навбатда мижозлар томонидан қабул қилинмаслиги хавфи билан боғлиқ. Бу ҳар қандай компания учун одатий бўлиши мумкин, аммо бу айниқса инновацион, юқори технологияли маҳсулотлар бозори учун долзарбдир. Юқори технологияли маҳсулотлар қуйидаги хусусиятларга эга.

- ҳаёт айланишининг нисбатан қисқалиги;
- истеъмолчилардан янги билим ва кўникмаларни талаб қилиниши;
- ишлаб чиқиш ва қўллашда ижодий ёндашув билан тавсифланиши;
- бозор чегараларини аниқлашнинг қийинлиги;
- амалга ошириш ва мослашишдаги қийинчиликлар;
- нархлашнинг мураккаблиги.

Истеъмолчиларни тегишли тарзда тайёрлаш ҳамда мақсадли сегментнинг бошқа жиҳатлари билан боғлиқ маҳсулотни бозорга олиб чиқишнинг самарали стратегияси бўлмаса, инновацион маҳсулотни силжитиш муваффақиятсиз бўлиши мумкин. Инновацион маҳсулотлар муваффақиятининг қуйидаги омилларини ажратиб кўрсатиш мумкин:

- истеъмолчи нуқтаи назарида товарнинг рақобатчилар товарларидан устунлигининг мавжудлиги;
- истеъмолчиларнинг реакциясини ва потенциал бозор ҳажмини прогноз қилиш сифатига боғлиқ маркетинг ноу-хаулари;
- технологик ноу-хау.

Инновацион маҳсулотлар бозорининг ўзига хос хусусиятлари инновацион маркетинг хусусиятларини белгилаб беради:

- турли бозор тармоқларида потенциал истеъмолчиларни ўрганиш;
- инновацион маҳсулотларни сотиш жиддий реклама ҳаракатларини талаб қилади, чунки харидор “етилган” бўлиши керак;
- инновацион маҳсулотлар мавжуд турдошларга нисбатан истеъмолчи учун тушуниши осон бўлган афзалликларга эга бўлиши керак;
- инновацион маҳсулотнинг техник мураккаблиги сотишдан кейинги хизматни ташкил қилишни талаб қилади;

- инновацион маҳсулотларнинг мураккаблиги “яхлит маҳсулот” деб аталадиган маҳсулотни шакллантиришни талаб қилади, бу ерда унинг ҳақиқий ва потенциал афзалликлари комплексида кўриб чиқилади.

Шу сабабли, ушбу мақолада ўрганилган тадқиқотнинг мақсади бўлган инновацион маҳсулотларни бозорга, хусусан маҳаллий бозорга олиб чиқишнинг ўзига хос хусусиятларини тушуниш жуда муҳимдир.

Тадқиқот натижалари.

Классик маркетинг одатда куйидаги вазифаларни ҳал қилади:

- товарлар ва хизматларнинг ҳақиқий истеъмолчиларини аниқлайди;
- истеъмолчига керакли маҳсулотни мақбул нархда ва ўз вақтида тақдим этиш орқали уларнинг эҳтиёжларини қондиради;
- истеъмолчини янги маҳсулот ҳақида хабардор қилади.

Шунга қарамай, инновацион маҳсулотларни тарғиб қилишда ушбу қоидаларга риоя қилиш, юқорида айтиб ўтилган муаммоларга дуч келади. Шунга кўра, инновацион маҳсулот тури, уни тижоратлаштириш босқичи, бозор хусусиятлари (тармоқдаги вазият, шунингдек В2С, В2В ёки В2Д бозори мақсадли аудиторияларининг хусусиятлари билан) боғлиқ бир қатор омилларни ҳисобга олиш керак. “Ўз харидорингиз”ни аниқлашда муҳим мезон танланган бозор сегментининг ўсиш потенциалини аниқлашдир. Турғун ёки қисқараётган бозорга кириш, айниқса, инновацион маҳсулотлар учун муқобил танлов эмас. Бундан ташқари, “тўғри-рационал” истеъмолчи бошқалардан фарқ қилади, чунки у ушбу маҳсулотга муҳтож ва бунинг учун пул тўлашга тайёр. Ушбу истеъмолчилар шунчалик кўп бўлиши керакки, айнан шулар, сотишда бизнеснинг ўсишини таъминлаши мумкин. Маркетинг фаолияти одатда маълум бир бозорга (мақсадли бозор) ёки компания энг юқори рентабелликни таъминлай оладиган ва ўз фаолиятини мақсад қилган сегментга қаратилгандир.

Истеъмолчиларнинг хатти-ҳаракатларини ҳисобга олишни ва қиммат сотиб олиш хавфини камайтиришни талаб қиладиган инновацион маҳсулотларни бозорга киритиш дизайн, ишлаб чиқиш, ишлаб чиқариш ва маркетинг босқичлари бир вақтнинг ўзида амалга оширилганда интерактив бизнес моделидан фойдаланишни талаб қилади. Бу юқори технологияли маҳсулотларга нисбатан қўлланиладиган ёндашув.

Хулосалар.

Инновацион маҳсулотнинг муваффақият омиллари иккита компонентни инновацион маҳсулотнинг юқори фойдалилигини белгилайдиган техник хусусиятлар ва истеъмол хусусиятларини танлаш мезонларини ҳисобга оладиган маркетингни ўз ичига олади.

Муваффақиятга эришиш учун инновацион маҳсулотга истеъмолчи нигоҳи билан қараш, унинг ушбу маҳсулотга бўлган ниятларини тақдим этиш керак.

Бозорнинг ўзига хос хусусиятларини (В2В ёки В2С) ҳисобга олиш керак. Корпоратив (профессионал) миқознинг ўртача хабардорлиги хусусий истеъмолчига қараганда анча юқори, чунки таҳлил ва қарор қабул қилиш маълум бир соҳада ихтисослашган бир нечта мутахассислар томонидан амалга оширилади.

Юқорида кўриб чиқилган ҳолатларда биз инновацион маҳсулотларни бозорга олиб чиқиш кўпинча кичик ва ўрта бизнес учун мавжуд бўлмаган махсус воситаларни талаб қилишини кўрамай. Шу билан бирга, айтиб ўтилганидек, инновацион маҳсулотлар асосан миллий иқтисодиётининг ушбу соҳасида яратилади.

Ушбу муаммоларни ҳал қилиш бошланғич босқичида стратегик инвесторларни жалб қилиш ва шерикларни қидириш бўлиши мумкин. Айнан шу омилларга мамлакат инновацион компаниялари эътибор беришлари керак. Чунки, инновацион товар-бу янгилик ва янги фойдали хусусиятларга эга маҳсулотларни яратишдан иборат бўлса, инновацион маркетинг эса, шу “янгини” кўринишидаги ва қадоклашдаги сезиларли ўзгаришларни ўз ичига олган янги ёки сезиларли даражада такомиллаштирилган маркетинг усулларини жорий этиш, товарларни (хизматларни) сотиш ва тақдим этишнинг янги усулларидан фойдаланиш, уларни тақдим этиш ва сотиш бозорларига чиқариш, янги нархлаш стратегияларини шакллантиришдан иборат комплекс жараёндир.

Адабиётлар

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. - Т.: “Ўзбекистон”, 2021. - 134-бет.
2. Абулкасимов Х.П., Расулов Т.С. Особенности научно-технической и инновационной политики стран СНГ, Ближнего и Среднего Востока.-Т., Изд. ТГИВ, 2017.- 380с.
3. Абдуллаева Р.Г., Абулкасимов Х.П., и др. Совершенствование инновационного развития национальной экономики в условиях глобализации.. Монография. Т.: «Университет», 2021. 700 с.
4. Ибрагимов И.Х. “Поведение потребителей”. Учебное пособие. СамИЭС.: 2022. – 300 с.
5. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. СПб.: Питер, 2006. 464 с.
6. Джеффри А. Мур. Внутри торнадо: стратегии развития успеха и выживания на гиперрастущих рынках. М.: BestBusinessBooks, 2010. 296 с.
7. Экономика инноваций / под ред. Н.П. Иващенко. М.: МАКС Пресс, 2014. 352 с.
8. Everett M. Rogers. Diffusion of Innovations. New York: Free Press, 2003. 576 p.
9. Индикаторы науки: 2016: статистический сборник / Н.В. Городникова, Л.М. Гохберг и др. М.: ВШУ, 2016. 320 с.
10. Стейнхоф Ф., Тромсдорф В. Введение в инновационный маркетинг. М.: Альпина Бизнес Букс, 2010.
11. Савченко И.В., Митясова Е.А. Комплекс маркетинга на рынке корпоративных IT-решений // Индустриальный и b2b маркетинг. 2010. № 4. С. 22-40.
12. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 21 сентябрдаги “2019-2021 йилларда Ўзбекистан Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўрисида”ги ПФ-5544-сон Фармони.
13. Ўзбекистан Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги "Ўзбекистан Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўрисида"ги ПФ-5847-Фармони.
14. Ўзбекистан Республикаси Президентининг 2020 йил 29 октябрдаги Илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўрисида" ги ПФ-6097-сон Фармони.
15. “2022-2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланиш стратегиясини амалга ошириш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори.www/Lex/uz/

Интернет ресурслар:

16. <http://www.4p.ru> - Электронный журнал по маркетингу, включает статьи по вопросам теории и практики маркетинга, готовые маркетинговые исследования рынков товаров и услуг и др.
17. <http://www.e-executive.ru> - Портал профессионального сообщества менеджеров, включает результаты маркетинговых исследований рынков, публикации по маркетингу
18. <http://www.marketing.spb.ru> - Энциклопедия маркетинга, представлены маркетинговые исследования товарных рынков, рынков промышленных товаров, услуг, книги и статьи по маркетингу и др.
19. <http://www.sostav.ru> - Информационно-аналитический портал «Маркетинг, реклама, PR», включает информацию об участниках рынка маркетинговых услуг, аналитическую информацию по рынкам товаров и услуг, информацию о выставках, конференциях и др.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Гафурова Д.Р., PhD., доцент,

Международный университет Кимё в городе Ташкент, г. Ташкент

Аннотация: В данном тезисе приведены исследования теоретических основ электронного правительства. Изучены определения электронного правительства зарубежных учёных и объединены на три группы по направлениям исследования электронного правительства.

Ключевые слова: электронное правительства, информационно коммуникационные технологии, информационные системы, услуги, цифровое взаимодействие, информация, правительство.

Электронное правительство относится к использованию приложений информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для предоставления различных электронных государственных услуг. Электронное правительство создало новые возможности для правительств обслуживать и информировать заинтересованные стороны с более высоким качеством и эффективностью.

Хотя электронное правительство может эффективно обеспечивать управление, оно дало смешанные результаты в развивающихся странах (Belanger & Carter, 2012; Welch, Hinnant & Moon, 2005; Wirtz & Daiser, 2018). Например, в развивающихся странах, где успех электронного правительства был особенно ограничен (Elkadi, 2013), было обнаружено, что более 60% проектов электронного правительства в развивающихся странах не дал желаемых результатов. Кроме того, из неудавшихся проектов 35% провалились полностью (Furuholt & Wahid, 2008). Неудачные инициативы в реализации услуг электронного правительства приводят к потере и без того ограниченных ресурсов, связанных с этим каскадным эффектам, таким как финансовые долги, потеря репутации и политические неудачи действующего правительства. Для большинства развивающихся стран эти потери и издержки неприемлимы. Поэтому правительства в развивающихся странах должны комплексно учитывать нюансы, связанные с успешной реализацией проектов электронного правительства (Glyptis et al., 2020).

Электронное правительство – это модернизация процессов и функций правительства с использованием инструментов информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), для изменение способа их обслуживания. Другими словами, это применение информационных и коммуникационных технологий в процесс государственных функций для эффективного управления. Это инициатива по достижению лучших результатов за счет электронного возможно и цифрового преобразования традиционных государственных операций и функций к эффективной, действенной, прозрачной и подотчетной правительственной деятельности, направленная на позитивное изменение отношений правительства с общественность за счет общественного участия и участия, а также лучшего предоставления информации и услуг.

В данном тезисе изучалась методологические основы электронного правительства. Были изучены исследования зарубежных и отечественных учёных по формам создания и институциональных основ развития электронного правительства. По результатам исследований, применение инструментов электронного правительства повышает удовлетворенность пользователей. Более того, создание электронного правительства сокращает время ведения дел, повышает эффективность, улучшает послепродажное обслуживание с меньшими затратами, улучшает информацию об услугах, вводит новые услуги, повышает степень доверия при обращениях с запросами и при использовании услуг, увеличивает скорость денежных платежей, облегчает получение услуг, налаживает связь с пользователями и повышает качество услуг.

Электронное правительство состоит из цифрового взаимодействия:

между гражданами и его правительством (C2G);

между правительством и государственными учреждениями (G2G); между

правительством и гражданами (G2C);

между правительством и служащими (G2E);

а также между правительством и бизнесом/торговлей (G2B).

Хотя существующая литература по электронному правительству достаточно обширна, основные исследования разделяются на три направления.

Во первых, литература по электронному правительству, которая в целом делится на два потока: исследования, посвященные информационным системам, и исследования, посвященные государственному управлению (Heeks & Bailur, 2007). Однако в существующей литературе до сих пор нет объединённых знаний из этих двух областей. Следовательно, предшествующей литературе не хватает методологической и теоретической строгости (Bannister & Connolly, 2015; Heeks & Bailur, 2007; Abu-Shanab & Harb, 2019).

Во-вторых, предшествующая литература была сосредоточена в основном на оценке восприятия гражданами услуг электронного правительства, значительно меньше внимания уделялось изучению потребностей и ожиданий граждан от услуг электронного правительства (Weerakkody et al., 2019)

В-третьих, в существующей литературе электронное правительство еще не концептуализировано в соответствии с многоуровневой инфраструктурой. Такая концепция необходима для осмысления, обобщения и построения теории в контексте электронного правительства. Однако для этого требуется всесторонний взгляд на электронное правительство. Эта точка зрения, которая включала бы точки зрения множества заинтересованных сторон электронного правительства, таких как граждане, политики и различные партнеры по реализации.

Достижения в области информационных и коммуникационных технологий и изобретение современных коммуникационных и информационных устройств в современном мире создали новые формы ведения дел и предоставления услуг, таким образом, точность, скорость и прозрачность увеличились, потери времени и затраты сократились, а работа и предоставление услуг улучшились количественно и качественно (Grove, 1999). На самом деле, из-за большого влияния этой технологии официальная структура не будет эффективной без нее, несмотря на достижения в других областях. Поэтому большинство стран пытаются развивать информационные и коммуникационные технологии в своей официальной системе и формировать электронное правительство.

Электронное правительство предоставляет правительствам возможность использовать новые технологии. Это позволяет людям иметь доступ к правительственной информации и услугам, изменять качество услуг и оперативно предлагать клиентам лучшие государственные услуги. Электронное правительство также позволяет сотрудничать в различных видах деятельности, таких как социальная деятельность.

Электронное правительство позволяет правительствам использовать новые технологии, т.е. иметь доступ к правительственной информации и услугам, изменять их качество и давать возможности для сотрудничества в процессах и демократических символах. В связи с этим эффективная стратегия включает в себя упрощение процесса предоставления услуг гражданам, устранение дополнительных уровней государственного управления, обеспечение доступа граждан, торговцев и сотрудников к государственной информации и услугам, упрощение исполнительных процессов учреждений, снижение затрат за счет интеграции, устранение лишних систем, способствуя эффективности деятельности правительства для удовлетворения потребностей граждан и, наконец, достижению подотчетности, прозрачности и т.д. Таким образом, электронное правительство представляет собой совокупность электронных коммуникаций между правительством, компаниями и гражданами (West, 2004).

Литература:

1. Belanger, F., Carter, L., 2012. Digitizing government interactions with constituents: an historical review of e-government research in information systems. *J. Assoc. Inform. Syst.* 13 (5), 1.
2. Welch, E.W., Hinnant, C.C., Moon, M.J., 2005. Linking citizen satisfaction with e-government and trust in government. *J. Public Adm. Res.* 15 (3), 371–391.

3. Wirtz, B.W., Daiser, P., 2018. A meta-analysis of empirical e-Government research and its future research implications. *Int. Rev. Adm. Sci.* 84 (1), 144–163. Elkadi, H., 2013. Success and failure factors for e-government projects: a case from Egypt. *Egyptian Informatics Journal* 14 (2), 165–173
4. Furuholt, B., Wahid, F., 2008. e-government challenges and the role of political leadership in Indonesia: the case of Sragen. *Proceed. 41st Annu. Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS 2008)* 411.
5. Glyptis, L., Christofi, M., Vrontis, D., Del Giudice, M., Dimitriou, S., Michael, P., 2020. E-government implementation challenges in small countries: the project manager's perspective. *Technol. Forecast. Soc. Change* 152, 119880
6. Heeks, R., Bailur, S., 2007. Analyzing e-government research: perspectives, philosophies, theories, methods, and practice. *Gov. Inform. Quart.* 24 (2), 243–265.
7. Bannister, F., Connolly, R., 2015. The great theory hunt: Does e-government really have a problem? *32 (1)*, 1–11. В Abu-Shanab & Harb, 2019
8. Weerakkody, V., El-Haddadeh, R., Sivarajah, U., Omar, A., Molnar, A., 2019. A case analysis of E-government service delivery through a service chain dimension. *Int. J. Inf. Manage.* 47, 233–238.
9. West, D.M., 2004. e-Government and the transformation of service delivery and citizen attitudes. *Public Adm. Rev.* 64 (1), 15–27.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ И ГАЗА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Расулов Ш.Ж., докторант PhD,

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация: В статье рассматриваются методы регулирования рынка нефтепродуктов и газа в Республике Узбекистан, ставится задача необходимости стабилизации обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами, для чего рекомендуется принять меморандум «О социальном партнерстве между государственными органами и основными ресурсодержателями нефти и нефтепродуктов по обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами» и даются основные задачи Меморандума. Кроме того, в статье обобщаются факторы, приводящие к усилению безопасности добычи нефти и газа, к ущербу от потерь, связанных со сжиганием газа на его месторождениях. Отмечается, что сжигание газа является одним из негативных факторов, отрицательно влияющих на состояние окружающей среды и сопутствующих большим финансовым потерям. Даются конкретные рекомендации по эффективному использованию запасов природного газа и нефти.

Ключевые слова: оборот нефтепродуктов, внутренний рынок, тарифы услуг, переработка нефти, дефицит нефти, ожидаемый дефицит нефтепродуктов, качество нефтепродуктов, экспорт газа, газовый рынок, экспортный маршрут, финансово-экономическая стабильность.

Для Узбекистана после обретения государственной независимости реформирование внешнеторговой деятельности является главной задачей, так как именно от установления торговых отношений зависит интеграция страны в мировое сообщество. Переход экономики на рыночные отношения требует от государства не только разработки рыночной стратегии в сфере торговых отношений, но и стратегии безопасности, обязательно включающей специальные программы по обеспечению экономической безопасности притока и оттока нефтегазового продукта. Поскольку, пока существуют рынок и торговые отношения, будут возникать риски.

Проанализировав динамику внешней торговли в контексте нефти и газа Республики Узбекистан, необходимо также выделить следующие проблемы в рамках импорта и экспорта нефти и газа, угрожающие экономической стабильности и устойчивому развитию страны:

- сохранение сырьевой структуры экспорта нефти и газа;

- существующие экспортные барьеры, стимулирующие контрабандный импорт, монополизацию некоторых отраслей (автомобилестроение, импорт сахара и т.д.);
- невысокий уровень взаимной поставки Узбекистаном нефти и газа соседним странам;
- административные и фискальные барьеры;
- отсутствие прямого доступа к дешевому морскому транспорту;
- неразвитость современной финансовой, организационной и информационной инфраструктуры для поддержки экспорта и рационализации структуры импорта нефти и газа;
- и др.

Следует отметить, что ряд существующих проблем во внешнем экспорте и импорте нефти и газа связан с чрезмерным регулированием этой сферы и сырьевой направленности экспорта.

Основным экспортируемым сырьевым продуктом Узбекистана являются нефть и газ.

Несмотря на существующий спрос на узбекские нефть и газ, к 2023 г. Республика прогнозирует сократить вывоз нефти и газа на 60% и наладить переработку дополнительных объемов внутри страны. Но для реализации этой программы требуется решение ряда проблем в этой отрасли. Прежде всего, это высокие цены на них внутри страны. Согласно исследованиям Мирового Банка, его цена составляет порядка 50 долл. США за 1 баррель и 1 м³, тогда как мировая средняя цена – 250-300 долл. США за 1 баррель нефти и 1 тыс. куб.м природного газа. Подобное положение дел в этой отрасли, непрозрачность механизма взаимоотношений делает также ее непривлекательной для иностранных инвесторов. Кроме того, из-за незначительной возможности самостоятельного легального экспорта нефти и газа предприятиями, в силу 50% обязательной продажи экспортной выручки государству, НДС и отчислений на пользование ирригационными системами наблюдаются случаи их контрабандной продажи соседним республиками по выгодным ценам.

В условиях инновационного развития как на внутреннем, так и мировом рынках наблюдается рост потребности в нефтепродуктах и газе. Поэтому государственные методы регулирования должны эффективно обеспечивать насыщение внутреннего рынка нефтепродуктами и тем самым способствовать энергетической безопасности страны. АО «Узбекнефтегаз» постоянно контролирует и организывает обеспечение горюче-смазочным материалом (ГСМ) внутреннего рынка, а также принимает меры по вопросам стабилизации цен на ГСМ. Реализация задач обозначена в Законе Республики Узбекистан «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов», Указе Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года УП-4947 «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан», Постановлении Президента Республики Узбекистан от 9 июля 2019 года ПП-4388 «О мерах по стабильному обеспечению экономики и населения энергоресурсами, финансовому оздоровлению и совершенствованию системы управления нефтегазовой отраслью», Постановлении Президента Республики Узбекистан от 4 апреля 2020 года ПП-4664 «О первоочередных мерах по повышению финансовой устойчивости нефтегазовой отрасли», а также в других нормативных актах, касающихся данной сферы. Это позволило АО «Узбекнефтегаз» и другим государственным органам: координировать деятельность нефтеперерабатывающих предприятий республики по обеспечению минимального объема производства нефтепродуктов; утверждать графики ремонта нефтеперерабатывающих предприятий; организовывать и осуществлять государственный учет в области производства и оборота нефтепродуктов; утверждать тарифы на услуги по переработке нефти; организовывать государственный контроль за качеством нефтепродуктов.

В Республике Узбекистан уже не первый год сезонно вводится запрет на вывоз дизельного топлива в период посевных и уборочных сельхозработ для создания достаточных его запасов на внутреннем рынке. В целях стабилизации обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами необходимо разработать Меморандум «О социальном партнерстве между государственными органами и основными ресурсодержателями нефти и нефтепродуктов по

обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами в 2024 году». Основными задачами Меморандума должны стать:

- согласие основных ресурсодержателей нефтепродуктов реализовывать на внутреннем рынке ГСМ по его потребности, экспортируя излишки;
- стремление ресурсодержателей удерживать цены на внутреннем рынке на приемлемом уровне (средние цены в 2023 г.), независимо от роста цен на ГСМ на мировом рынке и в приграничных странах;
- обязательство ресурсодержателей по обеспечению сельхозтоваро-производителей на весенние и осенние полевые работы в необходимом количестве дизельным топливом по рыночным ценам, но не более 400 долл. США за тонну;
- обязательство поставлять в отопительный сезон мазут на социальные (бюджетные) объекты.

В целях организации планомерного вывоза за пределы таможенной территории Республики Узбекистан излишков ГСМ, экспорт отдельных видов нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, мазут и авиакеросин) должен осуществляться по ежемесячным графикам, утвержденным АО «Узбекнефтегаз», и передаваемым для руководства Комитету таможенного контроля при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан, Министерству транспорта Республики Узбекистан и др.

Анализ потребления ГСМ показывает, что на внутренний рынок, кроме ГСМ отечественного производства, поступают и нефтепродукты из РФ, что существенно влияет на конъюнктуру рынка республики. За 2022 г. импорт бензина, дизельного топлива, мазута до 68% от общей потребности – это поступления из РФ.

Анализ экспорта ГСМ за указанный срок показывает, что, несмотря на увеличение объемов переработки нефти и производства нефтепродуктов, большая часть их вывозится в дальнее зарубежье, что приводит к их дефициту и росту цен на внутреннем рынке.

Узбекистан находится в центре Среднеазиатского региона и имеет неограниченные возможности сбыта продуктов нефтепереработки в страны Центральной и Средней Азии. Прогнозируемый рост объемов добычи нефти и попутного газа как на разрабатываемых месторождениях, так и по перспективным проектам требует решения ряда вопросов не только по первичной очистке сырья, но и по комплексной его переработке с получением базовой нефтехимической продукции и продукции с высокой добавленной стоимостью. Важнейшим направлением инвестиционной политики Узбекистана на ближайшую и долгосрочную перспективу должно стать развитие нефтеперерабатывающих мощностей и производства нефтехимической продукции.

В последние несколько лет акцент дефицита нефти делается на ожидаемый дефицит нефтепродуктов. В странах с большим удельным весом потребления нефтепродуктов (США, Канада, страны Европы) мощности НПЗ работают на максимуме, а в странах с высокими темпами прироста потребления (Китай, страны АТР) качество нефтепереработки не соответствует международным стандартам. В Республике Узбекистан без срочных инвестиций в модернизацию нефтеперерабатывающих комплексов и строительство новых заводов на отечественном рынке нефтепродуктов может возникнуть дефицит.

В перспективе на мировом рынке ожидается рост потребности в нефтепродуктах, поэтому у Узбекистана есть возможность повысить производство и реализацию основных видов нефтепродуктов на экспорт путем реконструкции НПЗ по увеличению мощности и глубины переработки нефти, а также за счет прогнозируемого увеличения добычи нефти в 2023 г. до 7% по отношению к 2022 г.

В отличие от сложившейся производственной инфраструктуры в нефтяной промышленности, где практически обеспечивается весь процесс от добычи до реализации нефти и нефтепродуктов, в том числе на экспорт, газовая составляющая нефтегазового комплекса, при наличии практически всех звеньев, присущих понятию газовой отрасли, продолжает оставаться технологически и территориально разобщенной.

Несмотря на значительные запасы природного газа, добыча этого вида углеводородов в республике все еще является сопутствующей деятельностью нефтедобывающих компаний. Из-за ограниченности газоперерабатывающих мощностей газ, извлекаемый попутно с нефтью, сжигается на месторождениях. Сжигание газа – один из негативных факторов, отрицательно влияющих на состояние окружающей среды. Кроме того, в условиях возрастающей ценности газа как востребованного энергоносителя на мировом рынке сжигание такого ресурса приводит к прямым экономическим потерям. Поэтому необходима реализация ряда задач, связанных решением технологических проблем, введением новых мощностей по переработке и транспортировке, расширением традиционных рынков потребления и развитием новых технологий и направлений утилизации газа.

Для этого необходимо разработать Программу развития нефтехимической отрасли и в ней необходимо предусмотреть: переработку значительных объемов попутного газа, сжигаемого в настоящее время в факелах; организацию производства нефтехимической продукции; создание дополнительных мощностей и новых производств на основе использования сопутствующих продуктов очистки и переработки нефти и газа, включая серу; производство импортозамещающей продукции для нефтегазового комплекса Узбекистана (катализаторы, реагенты, деэмульгаторы и др.) и т.д.

Одной из важнейших проблем газовой сферы экономики должен являться вопрос экспорта газа. Узбекистан географически расположен в центре Средней Азии в соседстве со странами, также имеющими избыточные ресурсы этого вида углеводорода (Россия, Туркменистан, Азербайджан). В связи с этим следует рассматривать три основных и наиболее реальных экспортных направления транспортировки: западное, восточное и южное. Западное направление с поставкой газа в страны Европы, где может наблюдаться наиболее сформировавшийся и динамично развивающийся рынок потребления, в настоящее время, особенно, когда объявлены санкции против РФ, является наиболее привлекательным и востребованным.

В последние годы в Европе наблюдается опережающее, по сравнению с другими видами первичных энергоресурсов, потребление природного газа. Согласно прогнозам, к 2025 г. потребности данного рынка могут увеличиться более чем в 1,2 раза. Газовый рынок Европы претерпевает существенные структурные изменения в связи с введением санкций против РФ. Последовательный курс по либерализации газового рынка ЕС в итоге должен создать равные возможности для всех его участников.

Западное направление экспорта может быть реализовано по двум маршрутам: в направлении с использованием существующих магистральных газопроводов, проходящих через территорию России, и в направлении строительства новых газопроводов. Маршруты новых газопроводов могут проходить через Казахстан, Туркменистан и акваторию Каспийского моря через Иран и Турцию.

Для увеличения транзита среднеазиатского и роста экспорта отечественного газа в северо-западном направлении необходимо расширение мощности газопроводов Средней Азии и увеличение загрузки газопроводов.

Развитие трубопроводного транспорта по тем или иным направлениям во многом стимулируется международной программой ТРАСЕКА (Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия). Одновременно страны ЕС являются спонсорами программы ИНОГЕЙТ (Международная транспортировка нефти и газа в Европу), поддерживающей развитие экспортных маршрутов поставок нефти и природного газа из Центральной Азии и стран Каспийского бассейна в Европу. Проект Транскаспийского газопровода предусматривает строительство газопровода от Восточного Туркменистана по дну Каспия для того, чтобы далее соединиться со строящимся сейчас газопроводом Баку-Тбилиси-Эрзерум, проходящим по территориям Азербайджана, Грузии и Турции. Восточное направление транспортировки предусматривает строительство газопровода в Китай. Китайская сторона проявила серьезный интерес к этому вопросу. Сейчас в этой стране построен газопровод Запад-Восток (из СУАР в Шанхай), и Узбекистаном предложено несколько вариантов подачи газа по данному

газопроводу. Для решения вопросов экспорта газа ведутся переговоры по созданию газового альянса в рамках СНГ, рассматриваются и обсуждаются возможности использования транзитных мощностей соседних стран, решаются вопросы о совместной деятельности в рамках специальных проектов.

INNOVATSION IQTISODIYOT VA ELEKTRON TIJORAT

Norqulov J. S., Reja-moliya bo'limi boshlig'i

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, Samarqand sh.

Irkinboyev A.G', talaba,

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, Samarqand sh.

Annotatsiya: Ushbu maqolada innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish sharoitida elektron tijoratning o'rni va roli muhokama qilinadi. Elektron tijorat zamonaviy savdo va vositachilik faoliyati shakllaridan biri sifatida nafaqat iste'molchilar, balki korxonalar uchun ham mashhurdir. Iqtisodiyotni rivojlantirishda elektron tijoratning afzalliklari va kamchiliklari ham ko'rib chiqiladi.

Kalitli so'zlar: innovatsiya, kommunikatsiya, texnologiyalar, internet, elektron tijorat, samaradorlik, mahsulot, integratsiya

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ustuvor vazifalar sifatida bozor munosabatlarini chuqurlashtirish orqali iqtisodiyotning rivojlanish sur'atlarini saqlab qolish, makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash, iqtisodiyotda raqamli va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish kabilar belgilangan. "2022 - 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"da raqamli infratuzilmani rivojlantirish, mobil va simli internet tarmog'i qamrovini va tezligini yanada oshirish orqali elektron tijorat platformalariga shaxsiy raqamli uskunalardan ulanish imkoniyatlari va ko'lamini oshirish bilan birga elektron tijorat, elektron hukumatda axborot infratuzilmasini takomillashtirish, elektron tijoratda muhim o'rin tutadigan pochta va logistika infratuzilmasini modernizatsiya qilish, logistika markazlarini (fulfilment) yaratish bo'yicha yirik loyihalarni amalga oshirish, axborot texnologiyalarni va pochta aloqa obyektlarida avtomatlashtirilgan tizimlarni joriy etish hamda ularning sifatini oshirish kabilar belgilab berilgan.

"Elektron tijorat" tushunchasiga qat'iy ta'rif berish bugungi kunda oddiy ish emas. Gap shundaki, bir tomondan, ommaviy axborot vositalarida va taniqli nashriyotlarda elektron tijorat tovarlarni internet orqali sotib olish, deya ta'riflanadi. Ikkinchitaraftan, ixtisoslashtirilgannashriyotlarda elektrontijoratni juda ko'p ta'riflari keltiriladiki, ularda ushbu global hodisaning u yoki bu xususiyati qirralari qayd etiladi. Umumiy holda bu yerda "elektron" va "tijorat" so'zlarini tashkil etuvchilari bugungi kun hisobi bilan qanday ma'no berishini bilib olish lozim. Shundan kelib chiqib, elektron tijorat tushunchalarini amaliy nuqtai nazardan aniqlashtirish bilan chegaralanamiz.

Elektron tijorat tushunchasi ostida tovar buyurtmasini qabul qilish, to'lovni amalga oshirish, tovar (xizmat bajarilishi yetkazib berilishidagi boshqaruvda qatnashuvni o'z ichiga oluvchi amallarning yopiq siklli texnologiyasi tushuniladi. Ushbu operatsiyalar axborot texnologiyalari va elektron vositalaryordamida o'tkazilib, egaliketishyokiishlatishhuquqini bir yuridik (jismoniy shaxsdan ikkinchisiga o'tishita'minlanadi.

Hozirgi elektron tijorat yuritishning turli xil andozalari qariyb hamma mamlakatlarda, iqtisodiyotlarning turli soxalarida, turli xil hajmdagi korxonalarda, shuningdek davlat muassasalari va turli darajadagi vakolatli qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyat organlarida tarqalmoqda. Bu andozalarning umumiy-qabul qilingan tasnifi asosiga shartli ravishda mol yetkazib beruvchi vaxaridor debnomlashmumkinbo'lgan elektron tijoratning o'zaro aloqador tomonlari turlari qo'yilgan. Bu tavsifning mazmuni shundan iboratki, elektron tijoratni yuritish andozalari mol yetkazib beruvchi va xaridorlarning aniq turlariga qarab farqlanadi.

Kundalik hayotimizdagi savdo-sotiq, turli xil maishiy xizmat ko'rsatuvchi korxonalar, bank bo'limlari to'lov vositasi sifatida plastik karta orqali qabul qiluvchilar hisoblanib, plastik karta xizmatini o'tovchi nuqtalar qabul qilish tizimini tashkil etadi.

Elektron tijorat tizimi maxsulot yetkazib beruvchi va xaridor o'rtasidagi savdo-sotiq munosabatlarini amalga oshirishga, moddiy texnik ta'minotga va mahsulotni o'tkazish masalasini yechishga qaratilgan.

Mahsulotni harakat jarayoni 6 turga bo'linadi. Egalik qiluvchi sub'ekt, yangi mahsulot yetkazib beruvchi - distributor – diler - chakana yoki ulgurji sotuvchi-xaridor. Bu zanjirda faqat birinchi va oxirgi sub'ekt ishtirok etadi xolos. Zanjirda o'zaro bog'langan juftliklarda elektron tijoratning tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Bujarayonda birinchi navbatda ko'p vaqt oluvchi murakkab qo'l mexnatlarini avtomatlashtirish, buyurtma qabul qilish, talablarni kelishib olish, tijoratga bog'liq boshqa ma'lumotlar bo'yicha fikr almashinishi. Elektron tijorat samaradorligini oshirish uchun mahsulot yetkazib beruvchi va ishlab chiqaruvchi tashkilot orasida axborot almashinuvi mavjud bo'lib, doimiy ravishda kelishilgan bo'lishi zarur.

Keng tarqalgan elektron tijorat:

1. Xarid boshqaruv tizimi;
2. Mahsulot yetkazib beruvchini kuzatib borish tizimi to'liq bosqichi;
3. Sotuvning boshqaruv tizimi;
4. Mijozni kuzatib borish tizimining to'liq bosqichlari;
5. Sohalar (yo'nalishlar bo'yicha (tarmoqlangan) elektron savdo maydonlari; Elektron bozorlar yoki ko'p soxali savdo-sotiq maydonlari.

Elektron tijorat texnologiyasi orasida keng qo'llanishi kutilayotgan yo'nalishlar:

- elektron pul yordamida o'zaro xisob-kitob qilish mexanizmi;
- elektron davlat tuzishni amalga oshirish konsepsiyasi;
- geografik jihatdan tarmoqlangan ishtirokchilarning xamkorlikdagi faoliyatini yuritish texnologiyasi;
- kelishuvning ma'lum bosqichida tomonlarning aniqlanishi, kerakli ma'lumotlarni yig'ish, filtdan o'tkazish va ma'lumotlarni aylanma harakati texnologiyasi. Bunday texnologiya tarmoqdan foydalanuvchisiga axborot yuklamasini kamaytiradi, kelishuvda tezlik oshadi va o'zarobog'lanish sifati ortadi.

Biznesni Internet tarmog'iga integratsiya qilish imkoniyatlari butun dunyodagi tadbirkorlar uchun katta imkoniyatlar ochib berdi. Shu nuqtai nazardan qaraganda:

1. Tadbirkor uchun:

- mijozlar bazasining o'sishi va sotuv hajmini oshirish hisobiga kompaniya daromadlari oshadi;
- QXK zaxiralari kamayadi;
- Korxonani tashkil qilish uchun xarajatlar kamaydi. Agar onlayn do'konga ega bo'lsangiz, siz faqat kichik omborxonani ijaraga olasiz yoki hatto ishchisiz ishlashingiz mumkin. Barcha faoliyatlar bevosita mahsulot yetkazib beruvchilar bilan shartnomalar tuzish yo'li bilan amalga oshirilishi mumkin;
- qo'shimcha xarajatlar va tranzaksion xarajatlar kamayadi;
- mijozlarga xizmat ko'rsatish sifati yaxshilanadi. Ayniqsa bugungi kunda internetda xatto "quyoshdagi joy" uchun jiddiy kurash olib borilgani ham sezilarli. Raqobat sizni yaxshiroq qiladi;
- tarqatish va marketing uchun yangi kanallar mavjud bo'ladi; - uzoq muddatli rivojlanish istiqbollari paydo bo'ladi;
- geografik cheklovlar yo'qoladi. Endi siz o'zingizning mahsulotingizni yoki xizmatigingizni dunyoning har qanday joyida istalgan mijozga taqdim eta olasiz.

2. Mijozlar uchun:

- tovarlarni tanlash uchun soddalashtirilgan qidiruv. Kerakli narsalarni qidirishni sotib olish kabi bir necha daqiqada davom etadi;
- xarid qilish va yetkazib berishni kutish vaqtini kamaytirish;
- mahsulotni solishtirish va uydan chiqmasdan eng maqbul variantni tanlash imkoniyati. Bunday holda, taqqoslash juda ko'p turli xil xususiyatlarga ko'ra amalga oshirilishi mumkin;

- narx tushib, qo‘shimcha chegirmalar va bonuslarni olish imkoniyati ochildi. Internet-do‘konlar xaridorlar uchun kurashishga majbur bo‘ladi, shuning uchun ular raqobatchilardan yaxshiroq shart-sharoitlarni taklif qilishadi;

- axborotdan foydalanish imkoniyati ochiladi. Veb-resurs orqali siz nafaqat maqbul mahsulotni tanlaysiz, balki u haqida kerakli ma'lumotlarni ham olishingiz mumkin;

Shu bilan birga elektron tijoratning salbiy tomonlarini ham ko‘rib o‘tish zarur. Bular:

- tarmoqlar bo‘yicha cheklovlar mavjudligi. Xususan, tadbirkorlar barcha yo‘nalishlarda masalan, oziq-ovqat mahsulotlari toifasida rivojlanish imkoniyatiga ega emas;

- "noto‘g‘ri narsa" ni sotib olish qo‘rquvi bor. Bir xil zargarlik buyumlarini yoki kiyimlarni sotib olayotganda, xaridor birinchi navbatda tovarlarni o‘zida sinab ko‘rishni va elektron tarzda sotib olayotganda - asbobning yaxlitligini va samaradorligini tekshirishni xohlaydi;

- biznesni optimallashtirish xarajatlarini ko‘payishi. Saytni yuqori darajada ushlab turish uchun uni optimizatsiyalash va rivojlantirishga sarmoya kiritishingiz kerak. Shunday qilib, odamlarni tarbiyalash, odamlarni tayyorlash, moddiy-texnika tizimini optimallashtirish va boshqalar uchun mablag' sarflash kerak;

- bitimning xavfsizligini ta'minlash bo‘yicha savollar mavjud. Hozirgi kunga kelib, xaridorlar tovarlarni jo‘natilgan holda onlayn to‘lovlardan qo‘rqishadi;

- maxfiylik zararlidir. Ba'zi do‘konlarda siz shaxsiy ma'lumotlaringizni -ismi-sharifingiz, telefon raqamingizni, elektron pochta manzilingizni va shunga o‘xshash ma'lumotlarni taqdim qilishingiz kerak. Shu bilan birga, kompaniyalar korporativ maqsadlar uchun mijozlar bazasidan foydalanishi va xatto ularni sotishi mumkin;

- yuridik sohadagi nomukammallik va Internet orqali xaridlar natijasida yuzaga keladigan kelishmovchiliklarni tezkor tartibga solishning mumkin emasligi.

Adabiyot

1. Prezident Sh.M.Mirziyoyevning 2023 yil uchun Oliy Majlisga yo‘llagan Murojaatnomasida, <https://review.uz/uz/post/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoyevning-2023-yil-uchun-murojaatnomasi-toliq-matn>

2. Mirziyoyev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Yoshlar siyosati, madaniyat, axborot tizimlari va telekommunikatsiyalar masalalari Kompleksining 2016-yilning 9 oyida ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish yakunlariga bag‘ishlangan yig‘ilishdagi ma‘ruzasi // «Xalq so‘zi», -2016-yil 21-oktabr.

3. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat‘iyat bilandavom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. / Sh. M. Mirziyoev. – T.: «O‘zbekiston», 2017.

4. Gringard S. *The Internet of Things*. –M.:»Alpina Publisher», 2016– 188p.

5. Тардаскина Т.Н., Терешко Ю.В. *Электронная коммерция*. – Одесса: ОНАС им.А.С Попова, 2011. –128с.

6. Денисова А.Л. Молоткова Н.В. *Электронная коммерция: основы организации и ведения бизнеса*. ТГТУ, 2012. –89с.

7. Yakubov M.S., Yuldashev R.X. *Elektron tijorat asoslari*. –T.: TATU, 2010.

8. S.S.Gulyamov, R.H.Ayupov va boshq. *Elektron tijorat asoslari, O‘quv qo‘llanma*. Toshkent-2020. *Internet saytlari:*

9. www.uz –milliy qidiruv tizimi.

10. www.statista.com - statistik ma‘lumotlar sayti.

11. www.uza.uz –O‘zbekiston milliy axborotagentliigi.

12. www.xabar.uz –axborot-tahliliy portal.

SOCIAL AND LEGAL RULES OF ETIQUETTE IN THE EDUCATIONAL SYSTEM CULTURE THE IMPORTANCE OF UNIVERSITY OF ECONOMICS AND PEDAGOGY

Gulbayeva F.I., Assistant of the Department of General Methodological Sciences,
University of Economics and Pedagogy

Abstract. In the article, in the conditions of today's globalization, to free them from any ideological threats, to form ideological immunity in their thinking on the basis of the principle of "opinion against thought, idea against idea, enlightenment against ignorance", cultural skills of young people to the extent that they can freely express their opinion on the events that happened, and if necessary, analyze them. the importance of formation is taken into account.

Key words. Legal knowledge, spirituality, culture, manners, education, legal consciousness, ideology.

Introduction. One of the main foundations of the large-scale reforms carried out in our republic in recent years is to increase the effectiveness of spiritual and educational work, which aims to ensure that our population, especially the fourth generation, will become mature and well-rounded people in all respects. Of course, educational institutions, along with all other fields, are of special importance in making the people of today, who are the foundation of our future, well-educated, highly professional, and intellectually capable. Also, in the conditions of today's globalization, it is necessary to free them from any ideological threats, to form ideological immunity in their thinking based on the principle of "opinion against thought, idea against idea, enlightenment against ignorance", and to reach the level where they can freely express their opinion on the events that have happened, and if necessary, analyze them.

As our President Sh.M. Mirziyev stated in his speech at the solemn ceremony dedicated to the 30th anniversary of the adoption of the Constitution of the Republic of Uzbekistan, "We consider it our primary duty to improve the activities of all links of the education and training system based on the requirements of today's times. When talking about the upbringing of the young generation, I would very much like that each of us, especially our sons who have just come into life, follow these thoughts of our grandfather Abdurauf Fitrat.¹ Here is what our great ancestors said: "It is up to the people to move towards a specific goal, to become statesmen, to be happy and gain respect, to be worldly, or to be weak and humiliated, to bear the burden of misfortune, to be neglected, to be subordinated to others, and to be slaves and captives. it depends on the education received from their parents in childhood." In fact, the culture, intelligence, behavior, and [2] characteristics of the children in the educational institutions are an expression of the upbringing they received in the family. The educational system helps to improve these qualities.

Raising legal consciousness and legal culture in society is one of the most important conditions for ensuring the rule of law and strengthening legitimacy. In recent years, significant work has been done on the fundamental reform of the national legal system, the formation of legal culture in society, and the training of qualified legal personnel. At the same time, a number of problems and shortcomings that prevent the formation of respect for human rights and freedoms, raising the legal consciousness and legal culture of the population, and increasing the level of legal literacy of citizens in society remain.

In particular, legal education and upbringing work is not being carried out systematically and organically in order to raise the legal culture. For many years, this issue has been viewed as the work of law enforcement bodies and some state bodies, and the participation of the family, neighborhood and other institutions of civil society has not been sufficiently ensured. There are such professions whose history goes back to ancient times. For example, pottery, blacksmithing, jewelry, weaving, tailoring, goldsmithing, architecture, medicine, etc. But there are relatively new professions, the emergence of which is connected with the development of science and technology in later periods.

Such professions include driving, piloting, engineers, engineering, aerospace and many other professions. As many professions exist in Dunè, they have as many professional ethics. In —Timur's Lawsl, society was divided into 12 categories, including Sayyids, Amirs, Sipohs, Raiyats, Ministers,

Doctors, Hakims, Astrologers and Engineers, Muhaddis, Craftsmen and Art Owners, etc.⁵⁷. Alisher Navoi divides the society into 34 categories depending on the occupations and occupations they are engaged in. People are required to pay special attention to the issue of professional ethics along with their profession. The use of examples of spiritual heritage expressed by eastern thinkers about professional ethics in educational classes on topics such as —My profession is my pride, —My favorite profession and other educational events, which are held in order to interest students of general secondary schools, academic lyceums and vocational colleges in learning a profession. it works well.

Because Eastern thinkers analyzed knowledge, morality and profession as closely related to each other. "As far as I know," says Koshifi, "there is a brief rule that applies equally to all professions - etiquette, and there is also a separate etiquette for each profession"⁵⁸. Therefore, a person who wants to take up a profession should, first of all, be engaged in an honest profession, not to accumulate wealth through it, but to strive to gain the reputation of the people, to be honest and religious, not to deal with religious people, to be considerate of other people's rights. formation of legal immunity against negative influencing factors, respect for laws and rules of etiquette in every person, loyalty to national values, instilling a sense of intolerance towards violations was not comprehensively approached. There will be many applicants for hiring graduates who have a thorough understanding of their profession as well as an adequate culture of professional ethics.

Inadequate efforts to inculcate the ideas of maintaining a balance between personal interests and the interests of society in raising legal awareness and legal culture in the minds of the population also have a serious negative impact on ensuring the rule of law. In addition, in the current era of globalization and scientific and technical development, innovative methods of raising the legal consciousness and legal culture of the population, advanced and effective means of propaganda, and the positive experiences of foreign countries in this regard are not sufficiently used. he can also attract the attention of employers with the fact that he has sufficient professional ethics. For this purpose, the rules of professional ethics for the specialties prepared in each vocational college will have a good effect.

For example, if the graduates of the vocational colleges of Economics have extensive knowledge of the rules of professional ethics of farmers, managers, merchants, brokers, auditors, entrepreneurs, bankers, tax collectors and other owners, it will be easier for them to achieve their goals in the future. In the planning of spiritual and educational work in the Vocational College of Economics in Olot district, along with teaching the students the sciences for their chosen professions, in order to introduce them to the rules of professional ethics, the hadiths, various propaganda pamphlets, and the ideas presented in the spiritual-ethical, religious-mystical views of eastern thinkers are used. .

For example, at the moment, the issue of ethics, rules of conduct of a businessman, economist, banker, manager, broker, auditor, entrepreneur is taught as factors of great importance in further deepening of socio-economic reforms in our country. We believe that it is appropriate to hold an event on the topic of "Alisher Navoi - the behavior of merchants and commercialists" with graduates of economics-oriented vocational colleges of general secondary schools. At this event, Alisher Navoi's thoughts on the behavior, behavior, and moral character of merchants and commercialists, which have not lost their value even now, will be revealed.

2020 of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev In this Decree, it was listed that the following problems and shortcomings that prevent the improvement of the legal consciousness and legal culture of the population and increase the level of legal literacy of citizens in the society are preserved. In particular, legal education and upbringing work is not carried out systematically and organically in order to raise the legal culture. For many years, this issue has been viewed as the work of law enforcement bodies and some state bodies, and the participation of the family, neighborhood and other institutions of civil society has not been sufficiently ensured. respect for the rules of ethics, loyalty to national values, instilling a sense of intolerance towards violations was not comprehensively approached, the fact that the tasks of increasing the legal knowledge of the population are defined in general terms and there is no clear and effective mechanism for their

implementation indicates that the work on raising the legal culture in society is carried out inefficiently, legal awareness and inadequate efforts to inculcate in the minds of the population the idea of maintaining a balance between personal interests and the interests of the society in raising the legal culture has a serious negative impact on ensuring the rule of law.

In his many speeches and speeches, the head of our state emphasizes that the development of the state and society should become the work of the whole society, for this every citizen should show his firm civil position in this regard, and the personal interest of the citizen should never prevail over the interest of the society.

Starting from the 2020/2021 academic year, introducing a mechanism to ensure continuous and systematic improvement of the legal knowledge of pupils and students in educational institutions, as well as ensuring a fundamental revision of educational programs aimed at increasing the legal literacy of pupils and students, education on raising the legal consciousness and legal culture of the young generation serious tasks, such as taking measures to expand effective mechanisms of cooperation of institutions with law enforcement agencies, were assigned. One of the most important aspects of the concept of raising legal culture in society is that the formation of legal education and the raising of legal culture should start from the family. The concept shows that it was developed in close connection with our national mentality and way of life.. It is known that, in the opinion of Alisher Navoi, a merchant should not only pursue profit, should not risk his life for wealth and money, should not put himself in danger to find pearls, should not be greedy and greedy. Alisher Navoi criticizes rogue merchants and smugglers. "If he cherishes his wealth and humbles himself, hides his wealth from the government tax (stamp) and humiliates himself, or hoards it for the heir's hair, or saves to cause an event, then such a person is not a merchant, but a laborer, and he is always tormented by his greed and lowliness."⁵⁹ Navoi says about them.

Alisher Navoi doesn't include cheaters in the number of people, because they harm the people, they are traitors, frauds and dishonest people. These words of Navoi seem to be spoken in our time. The opinions of thinkers about professional ethics and spiritual-educational events have strengthened the desire of graduates of general secondary schools, students of academic lyceums and vocational colleges to become real owners of the profession they aspire to acquire, to become real craftsmen. In addition to professional skills, it is important to teach the new professions - dealers, brokers, managers, managers, etc., that have emerged in the conditions of the market economy, as well as Eastern market relations and the rules of conduct related to a certain profession. In our opinion, providing comprehensive information about professional ethics and professional behavior to graduates of general secondary schools, academic lyceums and vocational colleges is necessary for the implementation of the activities put forward in the Law on Education and the National Program of Personnel Training, our motherland is fully and there is no doubt that it will help to prepare highly qualified, morally mature specialists.

Conclusions and suggestions. In particular, in recent years, a new era of reforms has begun in the national legal system in terms of scope and essence. Fundamentally changing the attitude towards the practical provision of human rights and freedoms and legal interests has become the main idea of system reforms. When it comes to legal consciousness, legal culture, legal literacy, most of us understand only the level of knowledge or ignorance of laws. In fact, this is a very broad concept and includes three important factors that determine the development of the state and society. A person with a high legal culture obeys the law, always obeys it and respects the law. Such people do not act contrary to the rules established by law, on the contrary, they encourage others to do the same. A socially and politically active citizen has a conscious attitude to the events taking place in society, feels his involvement in reforms, and lives with a sense of civic responsibility before the state and society. Above all, he tries to make a practical contribution to the development of the country.

The fact that the tasks of increasing the legal knowledge of the population are defined in a general way and that there is no clear and effective mechanism for their implementation shows that the work on improving the legal culture in the society is being carried out inefficiently. It is appropriate to further improve the effectiveness of work on raising the legal consciousness and legal

culture of the population, to introduce modern methods of increasing the legal knowledge of citizens in harmony with social and political changes, and also to form a strong legal immunity to protect the population, especially young people, from harmful information.

Used literature:

1. *Inson huquqlari boʻyicha Oʻzbekiston Respublikasining milliy strategiyasini tasdiqlash toʻgʻrisida. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 22.06.2020 yildagi PF-6012-son.*
2. *Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириши тизимини тубдан такомиллаштириши тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 09.01.2019 йилдаги ПФ-5618-сон*
3. *Oʻzbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, sharhlar. – T., «Oʻzbekiston», 2013*
4. *U.T. Tojixonov. Oʻzbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi amalda. –T., 2014*
5. *R.Kamolov. Oʻzbekiston Respublikasining Konstitutsiyaviy huquqi. –T., «Adolat», 2015*
6. *Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini oʻrganish. –T., «Oʻzbekiston» 2017*
7. *YUNESKO Xalqaro Meʼyoriy hujjatlari (toʻplam). L.Saidova «Adolat», 2018*
8. *Oʻzbekiston Respublikasi Oliy sudining Axborotnomasi. –T., 2009*
9. *Inson huquqlari toʻgʻrisida xalqaro bitim. –T., 2012*
10. *«Xalq soʻzi» gazetasi, 2019-y. 30-avgust.*
11. *Sayfulloevna, S. S. (2022). Content and Characteristics of the Educational Environment and its Creation. Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT, 2(3), 118–121. Retrieved from <https://literature.academicjournal.io/index.php/literature/article/view/306>.*
12. *Sayfulloevna, S. S. (2023). Safe Learning Environment and Personal Development of Students. International Journal of Formal Education, 2(3), 7-12.*
13. *Alisherovna, T. M. (2023). Problems of Psychological Despotism of Gender Equality in Problem Families. International Journal of Formal Education, 2(3), 146-152.*

РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Алимова М.Ю., ассистент,
Каршинский инженерно-экономический институт, г. Карши

Аннотация: Развитие услуг социальной инфраструктуры имеет важное значение в повышении уровня жизни и качества жизни населения. Для этого прежде всего необходимо определить его структуру и классификацию. В статье рыночный механизм социальных услуг основан на системе социально-экономических отношений, выделены классификационные типы.

Ключевые слова: инфраструктура, социальная инфраструктура, сервис, экономика города, управление, городской менеджмент.

В последующие годы на основе принципа «За человеческое достоинство» проводились реформы, направленные на дальнейшее повышение благосостояния нашего народа, преобразование отраслей экономики и бурно развивающееся предпринимательство, безусловное обеспечение прав и интересов человека, формирование активного гражданского общества, на основе глубокого анализа сложных мировых процессов и результатов развития нашей страны. Цель – определить приоритетные направления.

Социальный сектор представляет собой систему механизмов в экономике со своими ресурсами, рабочей силой, технологиями, предпринимательством и управленческими навыками. Его основной целью является развитие человеческого фактора, изучение проблем, характерных для нужд общества, и объяснение перспективы. Исследования показывают, что такой сложный процесс реализуется через производство, распределение, обмен и потребительские отношения товаров и услуг как экономическое явление. Для высокоэффективного выполнения этих задач комплексного характера необходимы инвестиции на социальные услуги, выполняемые государством, частный капитал на социальные услуги,

предоставляемые коммерческими сетями, инвестиции на услуги, предоставляемые некоммерческими организациями, средства, принадлежащие семейному бюджету на социальные нужды. потребуются семейные, смешанные, инвестиции и эффективное управление партнерскими национальными учреждениями социального обслуживания.

Экономикой социальных услуг движут ее потребители, поставщики социальных услуги государство. Это действие осуществляется рыночным механизмом в существующей системе. Под рыночным механизмом мы понимаем совокупность организационно-экономических форм, правовых норм, экономических рычагов и методов управления, используемых для осуществления и регулирования (трудовой деятельности во всех сферах жизни общества). Конкретно рыночный механизм — это использование обществом требований экономических законов через комплекс организационных структур (содержание), форм хозяйствования, методов управления, правовых норм и экономических рычагов.

К элементам рыночного механизма относятся:

-организационная (содержательная) структура планирования, управления,
- оценка, правовые нормы, инструменты (налог, кредит, санкции, платежи в бюджет, заработная плата, фонд поощрения).

Рыночный механизм социальных услуг действует в системе социально-экономических отношений. Поэтому мы считаем целесообразным пояснить сущность его рыночного механизма с теоретико-методологической точки зрения следующим образом. Сущность рыночного механизма социальных услуг проявляется в единой системе хозяйственной деятельности субъектов рынка в процессе производства, распределения, обмена и потребления бесплатных и платных услуг. В этом процессе рыночный механизм выполняет ряд функций. Они могут включать организацию-управление, распределение, обмен, формирование потребительской структуры, оценку, продвижение, обеспечение социальной и экономической ответственности участников воспроизводства в обществе. Исходя из изложенного, необходимо уточнить взаимосвязь рыночного механизма объектов социальной инфраструктуры с социально-экономическими отношениями следующим образом.

Во-первых, связь объектов социальной инфраструктуры со сферой производственных отношений рыночного механизма. В этой сфере рыночный механизм социальных услуг охватывает все экономические отношения, связанные с производственным процессом:

- отношения по организации и управлению производством;
- отношения кооперации производственных предприятий на отраслевом, региональном, государственном и межгосударственном уровне;
- отношения использования природных, материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- инвестиционные отношения;
- отношения оценки продукта и т. д.

Во-вторых, отношения в сфере размещения объектов социальной инфраструктуры:

- распределение природных ресурсов, труда и материальных ресурсов между субъектами рынка (это распределение отражается в распределении денежных доходов, рабочей силы, материально-технических возможностей и природных ресурсов);
- распределение доходов между государством и субъектами рынка;
- между субъектами рынка, внутри них, то есть распределение доходов между субъектами рынка и работниками, акционерами и т.п.

В-третьих, отношения в процессе обмена социальными услугами.

- формирование биржевых организационных структур объектов социальной инфраструктуры и отношений, связанных с коммерческим управлением;
- средства регулирования коммерческой деятельности объектов социальной инфраструктуры, ситуаций, возникающих при использовании экономических рычагов;
- договорные отношения с производителями;
- отношения с конкурентами.

В-четвертых, отношения в сфере потребления объектов социальной инфраструктуры.

- -отношения, связанные с организацией маркетинга (изучение спроса и предложения, реклама, продажа товаров, ценообразование);
 - - отношения, связанные с формированием рационального потребления.
- Эти отношения тесно связаны друг с другом, сливаются друг с другом, становятся друг другом.

Исследования показывают, что эти четыре взаимосвязи проявляются на макроэкономическом, мезоэкономическом и микроэкономическом уровнях. Например, на макроэкономическом уровне рыночный механизм социальных услуг тесно связан с организационной структурой управления обществом и выполняющими их функциями, а его движение регулируется организационными структурами.

Состав объектов социальной инфраструктуры в народном хозяйстве (на схеме 1) и можно выразить организационную структуру управления объектами социальной инфраструктуры в обществе.

Сети и филиалы можно разделить на четыре большие группы:

Во-первых, это сети, которые транспортируют природные ресурсы, сельскохозяйственную продукцию, реки, моря, океаны, лесные ресурсы к обрабатывающей и перерабатывающей промышленности.

Вторая – отрасли, перерабатывающие природные ресурсы, сельскохозяйственную продукцию, реки, моря, океаны и лесные ресурсы.

Третья - отрасли, обслуживающие отрасли первой и второй групп (транспорт, связь, коммунальное хозяйство, торговля, коммерция, снабжение и др.).

Четвертая - администрация, юриспруденция, здравоохранение, образование и другие сферы обслуживания населения.

На этом уровне создаются министерства, комитеты и другие структурные структуры, осуществляется программирование, планирование, управление государственными предприятиями, регулирование экономических отношений в обществе, обеспечение денежного обращения, внедрение кредитной и налоговой систем, выполнение государственных заказов, образование, выполняются работы по здравоохранению, обороне, обеспечению внешней связью и другие работы.

В условиях рыночной экономики изучение деятельности хозяйствующих субъектов социального обслуживания, проведение научных исследований, выявление их проблем и поиск их решений представляет собой сложный процесс.

На этом уровне создаются министерства, комитеты и другие структурные структуры, осуществляется программирование, планирование, управление государственными предприятиями, регулирование экономических отношений в обществе, обеспечение денежного обращения, внедрение кредитной и налоговой систем, выполнение государственных заказов, образование, выполняются работы по здравоохранению, обороне, обеспечению внешней связью и другие работы.

По организационной структуре социальные услуги в мировой практике подразделяются на разные формы и виды. По форме собственности социальные услуги подразделяются на частные, коллективные (кооперативные, акционерные), государственные и смешанные формы.

С точки зрения перехода от оказания социальных услуг к потребителям они делятся на бесплатные и платные социальные услуги. Рыночный механизм социальных услуг вытекает из особенностей его роли в обществе и выполняемых им функций.

Социальные услуги являются неотъемлемой частью экономики сферы услуг в условиях рыночной экономики. Как сектор «рынка услуг» он выполняет совершенную функцию доставки необходимых услуг потребителю социальных услуг посредством процесса их предложения. Этот процесс можно представить на рисунке 3 следующим образом:

Все элементы рынка участвуют в процессе предложения социальных услуг, то есть предложение, цена и спрос. Эти элементы выравниваются через конкуренцию на рынке услуг. В этом процессе социальные услуги вступают в экономические отношения со многими отраслями хозяйства общества и различными потребителями, создают свои управленческие организационные структуры, создаются виды социальных услуг (такие как государственные, смешанные, импортные).

В этом процессе реализуются услуги, связанные с оказанием социальных услуг населению. Будет развиваться предпринимательство, характерное для социальной сферы. Налажены отношения с финансовыми структурами, используются экономические и финансовые инструменты. В зависимости от процесса обмена отражаются правовые инструменты и нормы. В этом процессе активизируются социальные инструменты, создаются психологические среды;

И, наконец, формируются социально-экономические, финансовые, правовые отношения, связанные с товарно-денежным обращением.

Таким образом, рыночный механизм социальных услуг, неотъемлемая часть экономического механизма общества, предстает как активный инструмент,двигающий его. Рыночный механизм социальных услуг представляет собой совокупность методов управления, организационной структуры, конкретных форм хозяйствования, правовых, психологических инструментов и норм, необходимых для его деятельности. Рыночный механизм социальных услуг состоит из следующих элементов:

Во-первых, формы организации бесплатного и платного социального обслуживания, формы и виды предприятий и предпринимательства, их специализация, кооперация, объединение и т. д.

Во-вторых, структура, методы и формы его управления. Этот элемент относится к управленческой стороне экономических отношений и включает административные и экономические методы воздействия на производство.

В-третьих, финансовые, кредитно-денежные отношения и экономические отношения социальных служб с государственными органами и другими субъектами экономики.

В-четвертых, формы, методы, экономические стимулы, применяемые в сфере социального обслуживания (такие как оценка, заработная плата, льготы).

В-пятых, правовые формы и методы регулирования деятельности социальных служб, правовые законы, нормативные документы государственных органов, инструкции, уставы и уставы торговых организаций и предприятий и др.

В-шестых, социально-психологические факторы, влияющие на отношения социального обслуживания.

В-седьмых, формы и методы социальной конкуренции услуг, мужество, безопасность, коммерция, секреты.

Основой элементов рыночного механизма в социальной сфере является правовая база.

Список литературы:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан PQ-98 «О мерах по развитию социальной и производственной инфраструктуры Республики Узбекистан на 2022-2024 годы».
2. Президент Республики Узбекистан «Дальнейшее развитие Республики Узбекистан».
3. Постановление № ПП-4947 от 7 февраля 2017 г. «О Стратегии действий по регенерации».
4. Указ № ПФ-60 Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы», 28 января 2022 года.
5. Ergashev, R. K., and A. D. Ravshanov. "Ways of Strategic Development and Increase of Competitiveness of Agricultural Enterprises." *JournalNX*, vol. 7, no. 1, 2021, pp. 99-105.
6. Ergashev R. X., Fayziyeva S. S., Xamrayeva S. N. Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti //Toshkent" *Iqtisod moliya*. – 2018.
7. Fayzieva, S. S. . The Main Directions and Effectiveness of the Development of Agrocluster Systems In Uzbekistan. *JMEE* 2022, 2, 149-154.
8. AB K., NM J. Investment directions and principles of entrepreneurial activity development in the regions //Journal of Contemporary Issues in Business and Government| Vol. – 2021. – Т. 27. – №. 2. – С. 4047.
9. Kurbanov A. B., Jalilova N. M. The Role Of Small Business In The National Economy //The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research. – 2020. – Т. 2. – №. 07. – С. 95.
10. Samiyeva, G. T. (2022). Concepts of Poverty, Inequality and Social Exclusion. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 4(3), 122-126. Retrieved from <https://journals.researchparks.org/index.php/IJEFSD/article/view/2877>
11. Samiyeva, G. T. (2022). The Most Important Aspects of Studying the Living Standards of the Population. *Academic Journal of Digital Economics and Stability*, Volume 16, April 2022, Pages 79-83
12. Bahadirovich, Aminov Fazlitdin. "Conditions for Forming the Digital Economy in the Republic of Uzbekistan." *Journal of Marketing and Emerging Economics* 2.5 (2022): 88-92.
13. Musagaliev A. J., Shodiev B. T. Issues of Efficient Usage of Pastures in the Development of the Cattle Farming Network //UTTAR PRADESH JOURNAL OF ZOOLOGY. – 2023. – С. 81-87.
14. Dustova M. X. Improving the Mechanism of Financial Lending to Agricultural Enterprises //EUROPEAN MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF MODERN SCIENCE. <https://emjms.academicjournal.io/index.php>. – 2022. – Т.
15. Khamraeva S. N., Alimova M. Y. Scientific and Theoretical Foundations of Social Infrastructure Development //Journal of Marketing and Emerging Economics. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 155-160.
16. Normamatov I.B. Reduction of external bank circulation of cash as a compulsory condition in development of payment by cheque in countries of cis // экономика и социум. 2020. №12 (79). url:
17. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Kovul>.
18. <https://xs.uz/uz/post/kovul-oyogimiz-ostidagi-khazina-yokhud-tog-yonbagirlarida-unirivozhlantirish-omillari-khususida>.
19. <https://avitsenna.uz/kovul/>.
20. <https://mininnovation.uz/innovativeregions/namangan-viloyati-chust-tumani/chust-tumanida-kovul-kavar-dorivor-osimligini-estishtirish-kayta-ishlash-teknologisini-yaratish>.

SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS FOR ENSURING ECONOMIC POTENTIAL AND ECONOMIC GROWTH IN THE REGION

Aminov F.B., Associate Professor,
Karshi Engineering-Economics Institute, Karshi city

Abstract. This article presents the scientific and theoretical definitions given by economists to the concepts of “economic growth” and “economic potential” and their comparative analysis, as well as the importance of regional potential in ensuring sustainable economic development and economic growth. It highlights the main elements of economics growth and the categorization of the economic potential and the possibility of its use. The directions of strategic management are explained.

Keywords: economic growth, economic potential, economic development, potential elements.

When carrying out economic reforms in our country, much attention is paid to ensuring the economic growth of the country through the effective use of the existing potential in the regions. In the priorities for the development and liberalization of the economy of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 7, 2017, the priority areas for economic development and liberalization are the further strengthening of macroeconomic stability and the maintenance of high rates of economic growth, as well as the comprehensive and proportional socio-economic development of regions, districts and cities, their areas of integrated and effective use of the natural, mineral, industrial, agricultural, tourism and labor potential of each region in order to effectively use the existing potential, accelerate direct socio-economic development, to improve the standard of living and incomes of the population [1].

The main economic problem of any country is to ensure stable economic growth and its high rates. Sustainable economic growth is about ensuring that the economy grows at a high rate for a long time, and high rates of economic growth are achieved as a result of a prudent macroeconomic policy, economic liberalization, modernization and diversification of production, as well as the acceleration and deepening of structural reforms aimed at technical rearmament.

Literature review

The problems of economic growth now occupy a central place in economic discussions, in the dialogues of various politicians, members of the government, representatives of different nationalities. Because the growth of real production allows, to one degree or another, to solve the problem, typical for any economic system, of satisfying unlimited needs in conditions of limited resources.

One of the early concepts of economic development, associated with the name of A. Smith and T. Malthus, was based on the assumption that labor, capital and population are the primary factors of its growth or slowdown. But they, like many supporters of classical political economy, did not take into account the importance of such an important factor as the development of human knowledge, the development of science and the application of its achievements to improve the organization of technology and production. [3].

In particular, of particular interest for theories of economic growth is W. Rostow's stage theory, according to which sustainable economic growth after a certain period of time leads to significant qualitative changes in the country's economic structure, and the economy naturally passes "from one stage to another", or from one state to another [4].

J. A. Schumpeter made a major contribution to growth theory with his work *The Theory of Economic Development*, published in 1934. It was Schumpeter who introduced the concept of "innovation" into economics and considered the nature of the entrepreneur in a completely new way from the point of view of economic growth.

Theoretically, an entrepreneur, an innovative entrepreneur, a creative person is involved as a driving force for development. [5].

The modern concept of economic growth was introduced into scientific circulation by the American economist Simon Kuznets. According to him, economic growth is economic development in which the long-term growth rate of production is higher than the population growth rate [6].

The main factors of economic growth, according to P. Samuelson and V. Nordhaus, are capital, technology, natural and human resources. The above scientists understand economic growth as “growth in the potential GDP or output of the country”, which occurs when the limits of production possibilities expand [7].

C. R. McConnell and S. L. Brew in their classic works also emphasize the fact that economic growth is determined by the following factors:

- a) the quantity and quality of natural resources;
- b) the quantity and quality of labor resources;
- c) capital resources;
- d) technology [8].

J.A. Schumpeter made a major contribution to growth theory with his work *The Theory of Economic Development*, published in 1934. It was Schumpeter who introduced the concept of "innovation" into economics and considered the nature of the entrepreneur in a completely new way from the point of view of economic growth.

Research methodology

When preparing a scientific article, methods such as scientific abstraction, induction and deduction, system analysis of socio-economic phenomena, comparative analysis are widely used..

Analysis and results

Since economic growth is studied from different perspectives, it can be divided into intensive and extensive types. Their quality and technical level will remain unchanged. Intensive economic growth is ensured by improving the scientific and technical base, the effective use of all factors of production and increasing labor productivity. The intensive method is expressed in the productivity of each unit of resources involved in the production, ultimately in increasing the quantity of the product, in improving the quality of the product [9].

Ability (potential) - (*lat. potentia - strength*), can be used to perform any task, to achieve a specific goal, the available resources, capabilities, tools, reserves; the possibilities of a person, society, state in a certain area [10].

The term “competence” means that the subject has hidden, not yet fully manifested capabilities that have not manifested themselves in the field of his activity due to objective or subjective conditions [11]. In economic theory, potential is defined as a set of available tools and opportunities in any area, but at the same time, the term "competent" means "capable of implementation", its presence and use is a probable factor [12].

In the economic literature, there are disagreements about what is meant by the potential of the socio-economic system, including the regional economy. For example, in the Oxford Dictionary, economic potential is defined as the level of power and capabilities that ensure competitiveness [13], and in another source, economic potential is defined as “the totality of the ability of the national economy to carry out capital construction, transport goods and provide services to the population over a certain period of time.” Even in a number of scientific publications there is no consensus of authors about the economic potential. In particular, A. Yu. Chalenko characterized the economic potential as a set of available resources, as well as the result of production and economic relations of economic entities [14]. Another source says that “the value of the economic potential shows the development of productive forces, the competitiveness of the country, the level of capitalization of enterprises” [15].

At the same time, the geopolitical potential is highlighted, reflecting the position of the territory and the region in interregional, interstate and world relations and communication systems.

Conclusions and recommendations

In a number of definitions of economic potential, only the economic sphere is considered, that is, resources are put forward in the first place, and the main goal of the economy - meeting the needs of people is not reflected. Therefore, "economic potential should be understood as the ability of the

economy to produce goods and services in a certain volume and quality and deliver them to consumers" [20]. However, this definition also excludes benefits generated by economic activities that are not goods or services, such as benefits produced by the family. Taking this into account, we can define economic potential as the ability of an economy to produce and deliver goods to consumers in a certain quantity and quality over a given period of time [21].

Economic potential is a set of opportunities for the organization of economic activity and marginal indicators of economic activity of the territory within the existing or possible conditions and restrictions of a financial, organizational, technical, regional and sectoral nature.

It is possible to define the potential of the region as follows: the totality of economic relations between the subjects of the region, if possible, the assessment, use and development of resources and processes.

From the point of view of managing the possibilities of using the potential of the region, each of the categories has its own economic and non-economic components.

The basic resource potential includes natural-resource, natural-climatic, economic-geographical, demographic potential.

The functional potential includes labor, production, financial, infrastructural, entrepreneurial, foreign economic, regulatory and methodological potential.

Reserve potential includes scientific, technical, intellectual potential, social, investment, innovation, digital potential, organizational and managerial potential, informal economy.

References

1. Ergashev, R. K., and A. D. Ravshanov. "Ways of Strategic Development and Increase of Competitiveness of Agricultural Enterprises." *JournalNX*, vol. 7, no. 1, 2021, pp. 99-105.
2. Ergashev R. X., Fayziyeva S. S., Xamrayeva S. N. *Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti //Toshkent" Iqtisod moliya. – 2018.*
3. Fayzieva, S. S. . The Main Directions and Effectiveness of the Development of Agrocluster Systems In Uzbekistan. *JMEE 2022*, 2, 149-154.
4. AB K., NM J. Investment directions and principles of entrepreneurial activity development in the regions //*Journal of Contemporary Issues in Business and Government| Vol. – 2021. – T. 27. – №. 2. – C. 4047.*
5. Dustova M. X. Improving the Mechanism of Financial Lending to Agricultural Enterprises //*EUROPEAN MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF MODERN SCIENCE. <https://emjms.academicjournal.io/index.php>. – 2022. – T.*
6. Khamraeva S. N., Alimova M. Y. Scientific and Theoretical Foundations of Social Infrastructure Development //*Journal of Marketing and Emerging Economics. – 2022. – T. 2. – №. 5. – C. 155-160.*
7. Kurbanov A. B., Jalilova N. M. The Role Of Small Business In The National Economy //*The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research. – 2020. – T. 2. – №. 07. – C. 95.*
8. Bahadirovich, Aminov Fazlitdin. "Conditions for Forming the Digital Economy in the Republic of Uzbekistan." *Journal of Marketing and Emerging Economics 2.5 (2022): 88-92.*
9. Musagaliev A. J., Shodiev B. T. Issues of Efficient Usage of Pastures in the Development of the Cattle Farming Network //*UTTAR PRADESH JOURNAL OF ZOOLOGY. – 2023. – C. 81-87.*
10. Normamatov I.B. Reduction of external bank circulation of cash as a compulsory condition in development of payment by cheque in countries of cis // *экономика и социум. 2020. №12 (79).*

UZBEKISTAN LABOR CAPITAL AND WAYS OF THEIR EFFECTIVE USE

*Amirkulov Sh.O., teacher,
Karshi Engineering Economics Institute, Karshi city*

Annotation. *The article discusses the importance of labor capital in the country's economy, the current state of the country's labor capital potential and ways of its effective use. The article also reveals the essence of the education system in the formation of modern labor capital.*

Key words: *Labor capital, science, knowledge, labor potential, labor resources, income, attestation, qualification, dismissal, education system.*

Introduction. In his address to the Oliy Majlis and the people of Uzbekistan, the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev spoke about the construction of New Uzbekistan based on the principle of a "social state" and said, "A social state means, first of all, equal opportunities for the realization of human potential, creation of necessary conditions for people to live a decent life, and reduction of poverty." he noted.

Also, President Sh.M. Mirziyoyev emphasized in the Address that "...progress can be achieved only through hard and courageous work."

Indeed, any result is a product of human labor. With the development of human society, work changes from simplicity to complexity. The more complex the work, the higher the requirements for the employee's skills, knowledge, experience and responsibility.

Main part. In the explanatory dictionary of the Uzbek language, man-man, human, capital-derived from the German words "capital" and Latin "capitalis" and means "a set of wealth, funds, assets, tools used for self-proliferation, which brings profit and income to its owner." means

Academician K.Kh. Abdurahmonov believes that "human capital is more important than natural resources, material wealth and tools, human capital consists of the stock of knowledge, skills, and abilities formed as a result of investments, and it reflects the physical, mental, and psychological qualities and abilities of a person." .

Economists A. Olmasov and A. V. Vahabov say, "If the term "capital" means the value that brings additional value to its owner, then "human capital" is human abilities that bring income. Human abilities are the basis of human capital.

As P. Druker noted: "Business is an organization, and the decisive factor in its existence or non-existence is the competence of its employees. But knowledge is a unique human resource. Science cannot be found in books. Only information can be found there; but knowledge is the ability to apply information in a specific field of activity."

Results and discussions. Academician S.G. According to Strumilin's calculations, skilled labor is 2-3 times more productive than ordinary labor and, accordingly, is paid 2-3 times higher on the tariff scale. Investments in improving and maintaining the skills and abilities of a person bring direct income to both the worker and the enterprise. The problem of labor and human capital limitation remains.

In our opinion, additional productive power and skill growth of skilled labor can become labor capital as a separate type of human capital. At the same time, observations show a decrease in the share of skilled labor in manual work and an increase in the share of workers in mechanized work.

Labor capital in enterprises is embodied in the labor of skilled workers, and their share depends on the technology used. The higher the percentage of labor technology, the higher the requirements for working capital. Improvement of technology, transition to new technologies requires investments in training and retraining. In the US, firms invest more than \$30 billion a year in employee development. General Electric alone invests more than 100 million dollars in working capital every year.

Most businesses try to save costs for everyone. Many enterprises limit themselves to on-the-job training rather than vocational schools and industrial training centers. However, narrowly focused

specialized training does not provide adequate skills, which leads to increased production waste, rework, increased wear and tear of equipment, accidents, downtime, and repair costs.

It can be noted that the number of labor resources in the country increased by one and a half times during the period of analysis, the change of indicators increased by 203.57% in the city, and by 120.37% in the rural areas. It can be noted that the economically active population increased by 166.11% in the country, by 201.04% in the city, and by 135.92% in the rural areas, while the economically inactive population increased by 126.48% in the country, by 213.82% in the urban areas, and by 89.29% in the rural areas. . The analysis shows that the situation with labor resources is more active in urban areas than in rural areas.

The analysis of the data in Table 2 shows that during the period of analysis, the number of labor resources in the country increased by one and a half times, and it can be noted that the change of indicators increased by 203.57% in urban areas and by 120.37% in rural areas. It can be noted that the economically active population increased by 166.11% in the country, by 201.04% in the city, and by 135.92% in the rural areas, while the economically inactive population increased by 126.48% in the country, by 213.82% in the urban areas, and by 89.29% in the rural areas. . The analysis shows that the situation with labor resources is more active in urban areas than in rural areas.

Table 1

Economic analysis of components of labor resources of Uzbekistan

Indicators	2000	2005	2010	2015	2020	2021	Change in 2021 compared to 2000, (% , +,-) at
Labor resources	12469,0	14453,2	16726,0	18276,1	19158,2	19334,9	155,06
relative to the permanent population, in percent	50,6	55,2	58,6	58,4	56,0	55,4	+4,80
including:							x
able-bodied population of working age	12245,4	14263,7	16533,9	18167,7	19075,7	19237,6	157,10
relative to the permanent population, in percent	49,7	54,5	57,9	58,0	55,7	55,1	+5,40
in relation to labor resources, in percent	98,2	98,7	98,9	99,4	99,6	99,5	+1,30
workers under and over the working age	223,6	189,5	192,1	108,4	82,5	97,3	43,52
workers under and over the working age	0,9	0,7	0,7	0,4	0,2	0,3	-0,60
in relation to labor resources, in percent	1,8	1,3	1,1	0,6	0,4	0,5	-1,30

This is primarily due to the fact that there are more jobs in the city than in the rural areas, and subsequently, the urbanization processes are becoming more active. The number of people employed in the economy during the analysis period in the country is 150.71 percent. The growth of employment in the economy lags behind the growth of labor resources $(155.14-150.71)=4.43$ percent. This, in turn, requires further acceleration of the creation of new jobs in the country.

When we make an economic analysis of the components of labor resources in the labor market of Uzbekistan based on the , the number of labor resources in the analysis period is 4.8% compared to the total population, the number of able-bodied population of working age is compared to the total number of labor resources $(157.10-155.06) = 2.04$ percent increase can be positively evaluated. It can be noted that during the analysis period, the number of workers under and over the working age decreased by 43.52%, by -0.6 coefficient compared to the permanent population, and by -1.30

coefficient compared to the total number of labor resources. This situation indicates that the level of socio-economic well-being of the population in the country has increased.

Also, when we analyze the changes in the volume of the country's gross domestic product at current prices, it can be noted that the share of the employed in the economy has increased significantly compared to the economically active population. 74.1% of the population of Uzbekistan (2021) is an economically active population, and 8-9% of it belongs to the category of highly qualified specialists. (In Germany this indicator is 56%, in the USA - 43%).

At the same time, there are vacancies in some sectors of the economy, and overemployment in others. One of the reasons for the uneven distribution of labor resources is that the personnel training system in universities and vocational schools does not meet the requirements of the economy.

According to the research, there is a disproportion between the specialization of highly educated personnel being trained around the world and the labor market's demand for specialized personnel, and more than 30 percent of the personnel being trained today are considered to have specialties that are not needed for the market. By 2050, this figure is expected to increase by 70 percent.

Another reason: the great differentiation of wages contributes to the outflow of personnel from low-paid sectors of the economy. If the country does not create an effective system of training and retraining based on the needs of the economy, there is a high probability that structural unemployment will remain in the labor market for a long time.

Conclusion. Labor capital is formed as a result of the accumulation of experience, work skills, abilities and, most importantly, education. Education is the main condition for the reproduction of skilled workers.

Assessment of labor potential is traditionally carried out by employees according to skill categories. Today, a single tariff set consisting of 22 levels has been developed in Uzbekistan. When certifying the production of workers, the complexity and quality of the work performed, experience (term of service), equipment and responsibility for other workers (masters) are taken into account.

By itself, qualification is an integral part of labor capital, which represents the level and type of professional fitness of an employee. It is clear from the experience of not only local but also foreign countries that people with a high level of education are employed in complex work and have a high income. The relationship between a person's level of education and income is observed in the same way in all countries. This shows that it is not only useful to get an education, but it is also useful to invest in it, because education has a direct impact on labor productivity and production efficiency in general.

In any modern society, special attention is paid to education. When investing in the formation of labor resources, it should be remembered that these investments are several times more effective than investments in any other factors of production. For example, in the United States, the increase in public education provides 15% of the increase in national income. Considering that 6-7% of the GDP is allocated to the education sector, it can be seen that the investment in education is highly effective.

Uzbekistan is a potential country in Central Asia in terms of population, and 40 percent of the continent's labor resources are citizens of Uzbekistan. The main task before us is to improve the quality indicators of labor resources in the "year of attention to people and quality education". Increasing funding for education as an investment in working capital should remain a state priority.

List of references used:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси. <https://www.xabar.uz/jamiyat/shavkat-mirziyoyevning-oliy-majlis-va-ozbekiston-xalqi>.
2. Ergashev, R. K., and A. D. Ravshanov. "Ways of Strategic Development and Increase of Competitiveness of Agricultural Enterprises." *JournalNX*, vol. 7, no. 1, 2021, pp. 99-105.
3. Ergashev R. X., Fayziyeva S. S., Xamrayeva S. N. *Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti //Toshkent" Iqtisod moliya. – 2018.*

4. Fayzieva, S. S. . The Main Directions and Effectiveness of the Development of Agrocluster Systems In Uzbekistan. JMEE 2022, 2, 149-154.
5. AB K., NM J. Investment directions and principles of entrepreneurial activity development in the regions //Journal of Contemporary Issues in Business and Government| Vol. – 2021. – Т. 27. – №. 2. – С. 4047.
6. Dustova M. X. Improving the Mechanism of Financial Lending to Agricultural Enterprises //EUROPEAN MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF MODERN SCIENCE. <https://emjms.academicjournal.io/index.php>. – 2022. – Т.
7. Khamraeva S. N., Alimova M. Y. Scientific and Theoretical Foundations of Social Infrastructure Development //Journal of Marketing and Emerging Economics. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 155-160.
8. Kurbanov A. B., Jalilova N. M. The Role Of Small Business In The National Economy //The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research. – 2020. – Т. 2. – №. 07. – С. 95.
9. Bahadirovich, Aminov Fazlitdin. "Conditions for Forming the Digital Economy in the Republic of Uzbekistan." *Journal of Marketing and Emerging Economics* 2.5 (2022): 88-92.
10. Musagaliev A. J., Shodiev B. T. Issues of Efficient Usage of Pastures in the Development of the Cattle Farming Network //UTTAR PRADESH JOURNAL OF ZOOLOGY. – 2023. – С. 81-87.
11. Normamatov I.B. Reduction of external bank circulation of cash as a compulsory condition in development of payment by cheque in countries of cis // экономика и социум. 2020. №12 (79).

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЛОДОВООЩНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

*Хасанов Ш. Х., старший преподаватель,
Каршинского инженерно-экономического института, г. Карши*

Аннотация. *Статья основана на важности плодоовощной отрасли в развитых и развивающихся странах. Анализируются мнения ученых, ведущих исследования в этой области. Предложены формы предприятий плодоовощеводства и снабжения, работающих в соответствии с рыночными отношениями. Проанализирован экспортный потенциал плодоовощной продукции и сделаны выводы.*

Ключевые слова: *экспорт, импорт, кластер, кооперация, домохозяйства, агробизнес, агропромышленный комплекс, агропарк.*

В развитые странах 5-6% населения, а в большинстве развивающихся стран 60-70% заняты в сельском хозяйстве.

В развивающихся странах сельское хозяйство намного важнее, чем в странах-лидерах. Доля сельского хозяйства в ВВП развитых стран составляет 4-5%, развивающихся стран - 20-25%. Здесь производство связано не с объемом производства, а с притоком в обрабатывающую промышленность и сектор услуг, а также с занятостью населения в этих секторах. Однако для решения продовольственной проблемы с каждым годом необходимо увеличивать объемы производства сельхозпродукции на 6%. Отсюда следует, что перед аграрным сектором стоит задача привести промышленность в сельское хозяйство наряду с увеличением производства.

Решение этих проблем связано с развитием предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе.

В частности, развитие предпринимательства в секторе фруктов и овощей побуждает фермеров и домохозяйства увеличивать производство за счет продажи и переработки своей продукции [1].

Одна из важных скрытых задач малого бизнеса - создание конкурентной среды в рыночной экономике. Конечно, противостояние мелких фирм крупным корпорациям часто заканчивается их поражением.

Однако малые фирмы служат главной силой во взаимодействии со всем сектором малого бизнеса и крупного капитала [2].

В Республике Узбекистан на фрукты и овощи приходится 32,2% сельскохозяйственного производства, а их доля в ВВП составляет 8,7%, что является одним из основных доходов населения в сельской местности. Прямое влияние оказывают развитие ряда отраслей и сельского хозяйства.

Этот сектор также играет ключевую роль в экспорте сельскохозяйственной продукции страны.

Развитие перерабатывающей промышленности приведет к увеличению спроса на плодоовощную продукцию, производимую населением, и, как следствие, увеличению производства. В последние годы в республике приняты нормативные документы по развитию плодоовощеводства.

К ним относятся ПФ-5388 Президента Республики Узбекистан от 29 марта 2018 года «О дополнительных мерах по ускоренному развитию плодоовощного производства в Республике Узбекистан» и ПФ-5388 от 23 октября 2019 года «Об утверждении Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы». Постановление № 5853 и PQ-3978 от 17 октября 2018 г. «О дополнительных мерах по повышению эффективности экспорта фруктов и овощей», ПП-П от 14 марта 2019 г. «О мерах по развитию сельскохозяйственной кооперации в области плодоовощной продукции» -4239 решений можно привести.

В мировой экономике сельское хозяйство, в том числе плодоовощная отрасль, играет особую роль в обеспечении населения продуктами питания и сырьем для перерабатывающей промышленности.

Согласно официальной статистике, мировой спрос на фрукты и овощи на протяжении последних 20 лет растет в среднем на 5-7 процентов в год [3].

В связи с этим, опыт США, Японии, Израиля и Евросоюза в разработке государственных программ посредством экономико-статистического исследования внедрения передовых инноваций основан на анализе экономического развития специализированных хозяйств, например, кластеризации. формы были разработаны [4].

Кроме того, Е.Д. Юсупов разработал организационно-экономический механизм отбора сортов плодовых деревьев и их размещения в соответствии с изменением рыночного спроса для устойчивого развития садоводства [5] Ф. Котлер изучил способы поставки плодоовощной продукции потребителям

По его словам, основными способами доставки фруктов и овощей потребителям являются:

- доставка на рынки и в супермаркеты в свежем виде;
- место хранения;
- на складах временного хранения;
- с помощью специальных холодильных камер;
- активное хранение замороженных овощей и фруктов;
- обработка;
- сушка продуктов [6]

В Республике Узбекистан основная часть плодоовощной продукции выращивается домашними хозяйствами и фермерами.

Агрофирмы занимаются хранением и переработкой плодоовощной продукции, экспортом.

Основные статьи экспорта фруктов и овощей в страну - Кыргызстан, Казахстан, Россия и Турция.

Экспорт фруктов и ягод в 2019 году составил 658,1 млн долларов США, что на 16,1% больше, чем в предыдущем году. Хотя стоимость экспорта фруктов и ягод выше, чем экспорт овощей, темпы роста ниже, чем в прошлом году. Увеличение экспортных возможностей сельскохозяйственной продукции в ближайшие годы приведет к увеличению спроса на нее. В

частности, увеличение спроса на плодоовощную продукцию требует создания других форм сельскохозяйственных предприятий, а также домашних хозяйств, которые являются ее основными производителями. В связи с тем, что крупнейшие производственные кооперативы в Республике Узбекистан себя не оправдывают, они были превращены в фермы. Поскольку хозяйства специализируются только на хлопке и зерне, производство фруктов и овощей сократилось. Увеличение валютной выручки от экспорта фруктов и овощей требует создания предприятий, специализирующихся в этой сфере.

За последние два года в стране создана нормативная база для создания кластеров и система сотрудничества в соответствии с законами рыночной экономики, специализирующаяся на выращивании, переработке и экспорте фруктов и овощей. Включая:

- -создание фруктового и овощного кластера по выращиванию, переработке и экспорту фруктов и овощей и винограда,
- -запуск недоиспользуемых складских и перерабатывающих мощностей на основе опыта и возможностей,
- -заключение договоров поставки продукции на добровольных началах и формирование цены на товар исходя из фактической стоимости,
- -оказание агротехнических и агрохимических услуг, рекомендаций по использованию новых инновационных технологий, информационных и консультационных услуг.

В заключение можно сказать о дальнейшем усилении финансового стимулирования образцовых предприятий, специализирующихся на хранении и переработке сельхозпродукции инновационным ресурсосберегающим способом, введением налоговых, таможенных и других льгот.

Необходимо увеличить производство, хранение и переработку выращиваемого сельскохозяйственного сырья на основе развития компактных и малых филиалов промышленных предприятий в каждом сельском районе страны, а также экономических стимулов для производства конкурентоспособной готовой продукции.

Создание экспортно-ориентированных предприятий станет основой для развития предприятий в сфере транспорта и логистики, получения соответствующих сертификатов, всесторонней практической помощи в области безопасности пищевых продуктов и стандартов, а также участия в международных выставках и ярмарках.

Источники литературы:

1. Samiyeva, G. T. (2022). The Most Important Aspects of Studying the Living Standards of the Population. *Academic Journal of Digital Economics and Stability*, Volume 16, April 2022, Pages 79-83
2. Samiyeva, Gulnoza Tokhirova, and B. I. Xaydarov. "The Importance of Self-Employment and Self-Reliance in Improving the Well-Being of the Population Self-Employment." *Journal of Marketing and Emerging Economics* 2.5 (2022): 36-41.
3. Ergashev, R. K., and A. D. Ravshanov. "Ways of Strategic Development and Increase of Competitiveness of Agricultural Enterprises." *JournalNX*, vol. 7, no. 1, 2021, pp. 99-105.
4. АВ К., NM J. Investment directions and principles of entrepreneurial activity development in the regions //Journal of Contemporary Issues in Business and Government| Vol. – 2021. – Т. 27. – №. 2. – С. 4047.
5. Kurbanov A. B., Jalilova N. M. The Role Of Small Business In The National Economy //The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research. – 2020. – Т. 2. – №. 07. – С. 95.
6. Dustova M. X. Improving the Mechanism of Financial Lending to Agricultural Enterprises //EUROPEAN MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF MODERN SCIENCE. <https://emjms.academicjournal.io/index.php>. – 2022. – Т.

7. Khamraeva S. N., Alimova M. Y. Scientific and Theoretical Foundations of Social Infrastructure Development //Journal of Marketing and Emerging Economics. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 155-160.

8. Bahadirovich, Aminov Fazlitdin. "Conditions for Forming the Digital Economy in the Republic of Uzbekistan." *Journal of Marketing and Emerging Economics* 2.5 (2022): 88-92.

9. Musagaliev A. J., Shodiev B. T. Issues of Efficient Usage of Pastures in the Development of the Cattle Farming Network //UTTAR PRADESH JOURNAL OF ZOOLOGY. – 2023. – С. 81-87.

10. Normamatov I.B. Reduction of external bank circulation of cash as a compulsory condition in development of payment by cheque in countries of cis // экономика и социум. 2020. №12 (79).

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ РЕСУРСЛАР БАЗАСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ВА ХЎҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Норкулов Ф.Т., ассистент,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Самарқанд ш.

Аннотация: Ушбу мақолада тижорат банларининг молиявий ресурсларини шакллантириши ва уларни базасини кенгайтиришига оид назарий ёндошув баён этилган, унда рақамли иқтисодиёт шароитида банлар томонидан ресурсларини шакллантириши имкониятлари очиб берилган.

Калит сўзлар: ресурслар базаси, инфляция, депозит, инновацион хизматлар, рақамли иқтисодиёт, банк капитали.

Бугунги кунда Республикамиз Марказий банки монетар сиёсати доирасида амалга оширилаётган назорат бўйича талабларнинг кучайтирилиши миллий валютадаги узоқ муддатли ликвид ресурсларнинг етишмаслиги муаммоларни келтириб чиқармоқда. Шунингдек, аҳоли ва тадбиркорлик субъектларининг юзага келиши мумкин бўлган инфляция даражасининг катталиги, шунингдек, узоқ муддатли депозитларни жалб этиш соҳасида банклараро рақобатнинг кучайиб бориши ҳамда технологияларнинг модернизацияланишини кучайиши натижасида миқдорларнинг инновацион хизматларга бўлган талабининг ошиб бориши тижорат банклари томонидан барқарор депозит сиёсатини ишлаб чиқишни талаб этмоқда. Барқарор депозит сиёсатини амалга ошириш механизми ва воситаларини такомиллаштиришни тақозо этмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 24 январдаги Олий Мажлисга мурожаатномасида: “2020 йилдан бошлаб ҳар бир банкда кенг кўламли трансформация дастури амалга оширилади. Бу борада банкларимизнинг капитал, ресурс базаси ва даромадларини ошириш алоҳида эътиборимиз марказида бўлади” [1] деб қайд этилиши тижорат банклари томонидан амалга оширилаётган ресурслар базасини шакллантириш сиёсатининг фундаментал асосларини қайта кўриб чиқиш заруратини, шунингдек, депозит ва устав капитални ошириш сиёсатига таълуқли бўлган назарий, услубий ва амалий масалаларни, шунингдек ривожланган давлатлар ва халқаро молия институтларини тажрибалари ва тавсияларини тадқиқ этишнинг зарурлигини асослайди. Тижорат банклари ресурслар базасини шакллантириш жараёнлари бугунги кун талабларига мос ҳолда мослашиш муаммоси фақат мамлакатимиз банк секторига хос бўлган хусусиятлардан бири бўлиб қолмасдан, балки ривожланган ва ривожланаётган мамлакатларнинг банк соҳаси мутахассислари ва иқтисодчи олимлари диққат марказида турган масалалардан бири ҳисобланади. Хусусан, Deloitte TTL мутахассислари томонидан тайёрланган “2020 йилда банклар ва капитал бозори истиқболлари” номли аналитик таҳлилий материалда: “Ўн йиллик якунига келиб чакана хизматлар бозорида фаолият юритувчи банклар камайиши мумкин... банклар мавжуд шароитда ўзларининг етакчилик ролини сақлаб қолиш учун миқдорлар билан муносабатларини ўзгартиришда қадриятлар ва хизматларнинг яхлитлигига устуворлик беришлари ва янги молиявий технологияларга асосланган компаниялар билан ҳамкорлик алоқаларини мустаҳкамлашлари зарур бўлади” [2].

Тижорат банкларида муддати жиҳатидан «узун» ва барқарор молиявий ресурсларга бўлган эҳтиёжнинг қондирилмаслиги, шунингдек улардан самарали фойдаланмаслик ҳолатлари иқтисодий жиҳатдан салбий оқибатларга олиб келди.

Тижорат банклари ресурслар базасини шакллантиришни назарий жиҳатларини ўрганиш асосида молиявий режалаштириш, тактик ва стратегик каби назарий усулларини инобатга олган ҳолда банк ресурслари базасини ташкил этиш зарурлиги аниқлаб беради.

Тижорат банклари ресурслари – маълум шартлар асосида иқтисодиётдаги бўш пул маблағларини жалб қилиш ва хусусий маблағлар (капитал)ни шакллантириш ҳисобига ташкил топган молиявий қийматдир.

Тижорат банки ресурсларини шакллантиришда асосий эътибор уларнинг манбаларини барқарор ва узоқ муддатли ресурслар ҳисобидан таъминлаш, уларни сақлаш ва жойлаштиришни муддатлар бўйича мутаносиблигининг таъминланиши муҳим аҳамиятга эга.

Тижорат банклари ресурслари таркибида депозит маблағлар асосий манба ҳисобланади, тадқиқот жараёнида уларнинг гуруҳланиши бўйича меъёрий ҳужжатлар ва иқтисодий адабиётларда ягона ёндошув мавжуд эмаслиги маълум бўлди. Тижорат банклари ресурсларини шакллантиришда асосан бешта ҳал қиладиган вазифалари борлигини алоҳида таъкидлаш керак: - банк ресурсларига бўлган эҳтиёжнинг узлуксиз таъминланиши; - банк ресурсларини молиявий барқарор манбалар ҳисобидан шаклланиши; банк ресурсларини сақлаш ва жойлаштиришни муддатлар бўйича мутаносиблигини таъминланиши; –банк ресурслари фойдалилик даражасининг таъминланиши; –банк капиталини барқарор молиявий маблағлар ҳисобидан шаклланиши ва уларни етарлилигини таъминлаш каби мезонларидан иборат.

Мамлакатда рақамли иқтисодиётининг чуқурлашуви банкларнинг депозитли ресурслар ҳисобидан манбалағларни жалб қилиш борасида ўзаро рақобатни кучайтирмоқда, шунга қарамасдан, республикамиз тижорат банкларида депозит маблағлари ҳисобидан, айниқса муддатли ресурсларни жалб қилиш амалиёти жуда заифлиги маълум бўлди. Айрим тижорат банклари депозит ресурслари таркибида муддатли депозитларнинг салмоғи сезиларсиз улушни ташкил этади.

Тижорат банклари ресурслар базасини шакллантиришда узоқ муддатга мўлжалланган субординар қимматли қоғозларини муомалага чиқариши зарур. Уларнинг сўндириш муддатини камида 10-15 йил қилиб белгилаб, фоиз ставкалари ҳам нисбатан паст даражада бўлиши лозим. Субординар қимматли қоғозларнинг 80-90 фоизини Ўзбекистон Республикаси Марказий банки тижорат банкларининг мажбурий захиралари ва бошқа маблағлари ҳисобидан сотиб олиши мақсадга мувофиқ. Бунда шакллантирилаётган маблағлар тижорат банкларининг қўшимча капиталини оширишга йўналтирилиши лозим. Ушбу таклифнинг амалиётга жорий этилиши республикамизда монетизация коэффицентини ошириш ва банкларга нисбатан арзон манбалар ҳисобидан капиталлашув даражасини ошириш имкониятини беради.

Бозор иқтисодиёти шароитида кўчмас мулклар қийматининг ошиб бориши, банк биноларининг ривожланган шаҳар ва ҳудудларда жойлашганлигини эътиборга олиб, уларнинг устав капиталини 10 фоизгача бўлган қисмини кўчмас мулк сифатида шакллантириш масаласини кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ.

Адабиётлар рўйхати:

1. [https://nrm.uz/contentf?doc=612868_o%E2%80%98zbekiston_respublikasi_prezidenti_sha_vkat_mirzieevning_oliy_majlisga_murojaatnomasi_\(2020_yil_24_yanvar\)](https://nrm.uz/contentf?doc=612868_o%E2%80%98zbekiston_respublikasi_prezidenti_sha_vkat_mirzieevning_oliy_majlisga_murojaatnomasi_(2020_yil_24_yanvar))
2. <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/about-deloitte/ru/ao-deloitte-business-report-2020.pdf>

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОВОДИМОЙ В СФЕРЕ УСЛУГ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

*Махмудходжаев А., самостоятельный соискатель,
Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан
Расулов Ш.Ж., докторант PhD,
Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд*

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развитие индустрии инновационных услуг, которая придает особый характер нагрузки на инвестиционную сферу, это означает, что услуги должны находить отражение в инвестиционной политике государства.

Ключевые слова: инновация, услуга, финансовые средства, риск, инвестор, долгосрочные ресурсы, кредитная линия, ценные бумаги, процентные ставки, инвестиционная сфера.

В условиях инновационного развития экономики большой интерес вызывает сфера услуг. Особенно важно подчеркнуть ее возрастающую роль в формировании пропорции между оборотами материально-вещественных и финансовых ресурсов. Развитие индустрии инновационных услуг придает особый характер нагрузки на инвестиционную сферу. Последнее означает, что услуги должны находить отражение в инвестиционной политике государства.

Оценка служебной деятельности позволит определить еще неизвестные нам узкие места и разработать мероприятия по дальнейшему совершенствованию проводимой в сфере услуг инновационно-инвестиционной политики. Направления инновационно-инвестиционной политики по отношению к сфере услуг формируются в значительной степени под влиянием сложившейся динамики размещения инвестиционных капиталов. Это требует реструктуризации материальной базы субъектов сферы услуг.

Инвестор вкладывает финансовые средства с целью получения более дешевых природных богатств. Структура инвестиций начала меняться с начала 10-х годов двадцать первого века, когда значительно повысился спрос на товары с более высокой добавленной стоимостью, и цели субъектов сферы услуг изменились – от простой услуги они перешли к более сложным служебным продуктам. Инновационное развитие и ужесточение конкуренции, проявившиеся в конце 10-х и начале 20-х годов текущего века, вынудили многих субъектов сферы услуг искать высокотехнологичное производство услуг в местах с более низкой оплатой труда, направляя туда основной объем инновационных инвестиций.

При этом следует отметить, что с начала 90-х годов на первое место по вложению инвестиций стали выходить такие виды услуг, как банковские, страховые, рекламные услуги и т.п. Основной причиной данного процесса стала значимость услуг для развития экономики. Кроме того, услуги быстро перемещаются на новые рынки и по ним легко отслеживать спрос потребителей, что дает немалую возможность инновационным услугам. Субъектам, оказывающим услуги, не нужны склады и у них нет необходимости перевозить в больших объемах свой продукт через границы. Все это отражается на размещении прямых иностранных инновационных инвестиций в сферу услуг.

Многие зарубежные специалисты по проблемам инвестиций отмечают, что субъекты сферы услуг в будущем должны развиваться еще быстрее, чем остальные сферы экономики. С активизацией и развитием международных отношений и транспортабельности услуг эта сфера становится еще более привлекательной для иностранных инвестиций, так как стратегические решения по ним принимать значительно проще, потому что услуги менее капиталоемки и более легко как диверсифицируют, так и интегрируют свой продукт. Привлекательность этой сферы для инвесторов обусловлена невысокой стоимостью инвестиционных проектов, быстрыми сроками их окупаемости и меньшей степенью инвестиционного риска. Именно в сфере услуг быстро проявили себя присущие рынку черты, такие как свобода выбора, инновационность поведения хозяйствующих субъектов, инициатива в процессе принятия решений и поиска источников инвестирования.

Становится все более привлекательной для различных промышленных субъектов возрастающая роль услуг, что отражается на вовлечении прямых иностранных инвестиций. Развивая дополнительные услуги, корпорации, промышленные предприятия способны привлекать к себе клиентов, одновременно увеличивая свой бизнес-потенциал. Крупные субъекты создавали структуры, оказывающие банковские, консалтинговые образовательные и другие виды услуг не только на территории своих стран, но и в других странах мира. Особенно заметна во всем мире роль ведущих западных крупных корпоративных субъектов (особенно нефтяных и газовых) в развитии передовых методов передачи информации, модернизации и предоставлении инновационных услуг.

Для Республики Узбекистан явно, отстающего в развитии обрабатывающих отраслей, услуги могут стать, с одной стороны, основой восстановления экономики, а с другой – сферой привлечения прямых иностранных инвестиций. Внимательное отношение к индустрии услуг, проявляемое в виде льготных налогов и преференций при их организации, штрафов при их низком качестве или каких-либо других нарушениях, может стать источником экономического развития. В настоящее время в нашей республике сделан определенный прорыв в услугоемком производстве, но мы еще отстаем по их качеству и количеству от промышленно развитых стран. Исключением является лишь банковское дело, которое достаточно быстро доведено до определенного уровня международных стандартов, и то далеко не во всех банках. До сих пор некоторые коммерческие банки не могут оказать своим клиентам установленные сервисные услуги. Недостаточно развиты почтовые, автотранспортные и другие виды услуг.

В Республике Узбекистан участие иностранных инвестиций направлены на первичный сектор, то есть на высокотехнологичные секторы экономики. Услуги, развивающиеся путем вложения в них прямых иностранных инвестиций, являются решающими с точки зрения развития отечественной экономики.

Источники литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «Об инвестиционной деятельности» (№719-1, 24.12.1998г.);
2. Андрианов А.Ю., Валдайцев С.В., Воробьев П.В. и др. Инвестиции. Учебник. – М.: Проспект, 2019. – 584 с.
3. Расулов Н.Н. Стимулирование привлечения иностранных инвестиций в экономику Узбекистана. Учебник. – Ташкент.: Фан, 2020, - 165 с.
4. Самарходжаев Б.В. Инвестиции в Республике Узбекистан. Ташкент.: Фан, 2022 г. - 158 с.
5. Ивасенко А.Г. Иностранные инвестиции. Учебное пособие. М.: КНОРУС, 2022. – с.272.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В БАНКАХ КАК ОСОБЫЙ ОБЪЕКТ НАУКИ

Норкулов Ф.Т., ассистент,

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация: В данной статье изучен теоретический подход к формированию финансовых ресурсов коммерческих банков и расширение их базы, которая раскрывает возможности формирования банками банков в условиях цифровой экономики.

Ключевые слова: ресурсная база, инфляция, депозит, инновационные услуги, цифровая экономика, банковский капитал.

Деятельность коммерческого банка с точки зрения теории управления представляет собой сложный механизм взаимодействия определенных целей, функций, методов. Являясь одной из самых старых областей предпринимательства, банковская деятельность отличается

от других форм деловой активности – прежде всего тем, что регулирует денежные потоки на макро - и микроуровнях национальной экономики, в связи с чем предполагает использование специфического набора финансовых инструментов.

Финансовые результаты банковского бизнеса можно получить, рассчитать, оценить, сравнить только благодаря бухгалтерскому учету, который нацелен на обработку потоков денежных средств для последующего формирования аналитических, финансовых отчетов о состоянии и движении активов, обязательств, капитала, доходов, расходов, прибыли банка. Обладая большим оперативным объемом информации, бухгалтерский учет в банках представляет собой фундамент, на основе которого в последующем строятся системы анализа и принимаются экономические обоснованные решения о деятельности банка.

Банки Республики Узбекистан, как и банки других стран, являются кредитными организациями и обладают исключительным правом на осуществление банковских операций. В Республике Узбекистан банковская деятельность регулируется законодательными актами, среди которых основное место занимает закон о банковской деятельности [1].

Как известно из опыта мировой и отечественной практики, надежность и стабильность деятельности любого банка зависит от системы его управления. Бухгалтерский учет, являясь одной из основных управленческих функций, представляет собой комплексную систему по сбору, обработке, передаче, формированию информации о денежных средствах в целом по реальному сектору экономики для последующего представления данных для менеджеров и руководителей банка, национального банка, акционеров и стратегических партнеров. Аналитические и синтетические данные бухгалтерского учета в банках служат базовой информационной основой для проведения денежно-кредитной политики государства, эффективного функционирования банковской системы, осуществления регулирующих и надзорных функций за деятельностью банков.

И именно вот эта потребность пользователей в получении качественной, достоверной и надежной информации ставит перед бухгалтерским учетом задачу о создании эффективной национальной системы учета и отчетности в банках в соответствии с требованиями международной стандартизации.

Законодательной основой организации и ведения бухгалтерского учета в банках является Закон «О бухгалтерском учете и отчетности» [2]. Наряду с законом банки руководствуются нормативным документом Национального банка - Инструкцией о порядке организации бухгалтерского учета и отчетности в Национальном банке. Инструкция не дублирует основные положения Закона «О бухгалтерском учете и отчетности», а дополняет его основными требованиями к организации операционного дня банка; организации внутреннего контроля; ведению регистров бухгалтерского учета; организации работы по ведению лицевых счетов; формированию и хранению документов; составлению отчетности; формированию учетной политики.

Изучение бухгалтерского учета в банках как особого объекта науки и практики показывает, что данный объект в силу специфики банковской деятельности имеет свои организационные и методологические особенности, такие как:

- 1) государственное регулирование бухгалтерского учета и отчетности в банках, выражающееся в предоставлении функций методологии Национальному банку;
- 2) план счетов бухгалтерского учета, на основании которого только банки могут строить свои системы бухгалтерского учета, отчетности и управления;
- 3) отчетность с расширенными требованиями к ее составу, содержанию, представлению, публикации;
- 4) банковские и внутрибанковские операции, осуществляемые в соответствии с Банковским кодексом;
- 5) принцип «оперативность учета»;
- 6) ежедневный баланс банка;
- 7) понятие «операционный день банка», определяющее работу банка с клиентами, обработку всех платежных документов и формирование баланса;

8) аналитический учет, устанавливающий требования к значному номеру счета для клиентов и внутрибанковских счетов;

9) синтетический учет, позволяющий формирование и представление информации на уровне классов, групп, подгрупп, балансовых счетов Плана счетов бухгалтерского учета в банках;

10) учетно-операционная работа. Наличие особенностей бухгалтерского учета в банках подтверждает факт его определенной самостоятельности в рамках общей теории бухгалтерского учета.

Рассмотрим одну из особенностей – это государственное регулирование бухгалтерского учета в банках исследование этой области позволило выявить отдельные проблемы и предложить меры по их урегулированию.

1. Государственное регулирование бухгалтерского учета и отчетности осуществляется Президентом, Советом Министров и иными государственными органами в пределах их компетенции в целях достижения единообразия ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, повышения достоверности и своевременности учетной и отчетной информации.

Специфика деятельности банков и то значение, которое они имеют для нормальной жизнедеятельности общества, обуславливают функционирование в банковской системе специального органа регулирования – Национального, и предъявление к банкам ряда дополнительных (по сравнению с другими субъектами хозяйствования) требований и ограничений.

Наличие значительных особенностей в деятельности финансовых организаций требует специального регулирования и особых требований к ведению бухгалтерского учета и отчетности в банках. Нормативные правовые акты Национального банка по указанным вопросам, принятые в пределах его компетенции, являются обязательными для исполнения республиканскими органами государственного управления, органами местного управления и самоуправления, всеми банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, иными юридическими лицами, действующими на территории Республики, и физическими лицами.

2. Регулирование бухгалтерского учета и отчетности банков и небанковских кредитно-финансовых организаций Национальным банком заключается в разработке и утверждении нормативных правовых актов, определяющих методику бухгалтерского учета и отчетности, в т.ч.:

- плана счетов бухгалтерского учета в банках и указаний по его применению;
- правил организации и ведения бухгалтерского учета в банках, в т.ч. бухгалтерского учета отдельных банковских операций;
- национальных стандартов финансовой отчетности для банковской системы;
- требований к составу и срокам составления и представления отчетности банками;
- правил публикации отчетности банками и т.д.

Таким образом, можно предложить все законодательные и нормативные правовые акты по государственному регулированию бухгалтерского учета и отчетности в банках классифицировать на три уровня:

➤ первый – законодательное обеспечение. К документам этого уровня отнести: указы Президента; кодексы (Гражданский, Банковский, Налоговый, Об административных правонарушениях, Таможенный, Инвестиционный и др.); законы (О бухгалтерском учете и отчетности, Об аудиторской деятельности, О налогах на доходы и прибыль, О бюджете республики на год, О валютном регулировании и валютном контроле, О хозяйственных обществах, О ценных бумагах и фондовых биржах, О залоге); постановления Правительства, прямо или косвенно регулирующие вопросы бухгалтерского учета;

➤ второй - нормативное обеспечение. К документам этого уровня отнести стандарты и положения по бухгалтерскому учету и отчетности, определяющие базовые принципы и правила ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности в банках

(Национальные стандарты финансовой отчетности, Принципы ведения бухгалтерского учета и формирования финансовой отчетности, План счетов бухгалтерского учета в банках и Указания по его применению, Правила организации бухгалтерского учета и отчетности в банках);

➤ третий – методическое обеспечение. К этому уровню отнести нормативные документы, определяющие порядок ведения бухгалтерского учета для операций, совершаемых в банках: кредитных, депозитных, межбанковских, с иностранной валютой, с ценными бумагами, с резервами, с доходами и расходами, по доверительному управлению имуществом, кассовых, с основными средствами и нематериальными активами, с золотом и другими драгоценными металлами, с производными финансовыми инструментами, других операций.

На протяжении ряда последних лет, с принятием постановления Совета Министров «О государственной программе перехода на международные стандарты бухгалтерского учета Национальным банком проводился комплекс мероприятий по переходу банковской система на Международные стандарты финансовой отчетности.

Автор статьи полагает, что в целях ускорения процесса по сближению национальной системы бухгалтерского учета и отчетности с международными нормами и правилами необходима новая редакция Закона «О бухгалтерском учете и отчетности». В качестве предложений для включения в содержание нового закона выделю наиболее актуальные:

- предусмотреть международные принципы бухгалтерского учета и формирования финансовой отчетности, которыми необходимо руководствоваться при ведении бухгалтерского учета в национальной системе;

- определить виды стоимости для активов и обязательств при первоначальном и последующем их признании в бухгалтерском учете (балансовая, справедливая, амортизированная, первоначальная, ликвидационная, амортизируемая);

- представить четкое разделение понятий «бухгалтерский учет» и «налоговый учет»;

- ввести понятие «финансовая отчетность»;

- установить требования к составу, срокам формирования, представления, публикации, аудиту индивидуальной и консолидированной финансовой отчетности по национальному законодательству;

- установить требования по составлению, аудиту, представлению, публикации финансовой отчетности по МСФО.

Развитие бухгалтерского учета в банках является основополагающим условием для формирования достоверной информации о деятельности финансовых институтов, что способствует обеспечению финансовой стабильности и устойчивости банковской системы страны, росту доверия общества к банковской деятельности, привлечению инвестиционных ресурсов в банковский сектор экономики, совершенствованию качества корпоративного управления в банках, укреплению дисциплины на рынке банковских услуг.

Источники литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности». Принят в новой редакции в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 5 ноября 2019 года № ЗРУ-580 «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности».

2. Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете». Принят в новой редакции в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 13 апреля 2016 года № ЗРУ-404 «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О бухгалтерском учете».

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА САМАРҚАНД ВИЛОЯТИДА ЭКСПОРТБОП МАҲСУЛОТЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Эгамов Х.Ш., магистратура талабаси

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Самарқанд ш.

Дусматов Б.О., PhD., доцент

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Самарқанд ш.

Аннотация: Мақолада мамлакат ташқи савдо айланмаси, жумладан Самарқанд вилояти ташқи савдо айланмаси кўрсаткичлари таҳлили келтирилиб, вилоятда экспортбоп маҳсулотлар ишлаб чиқаришни янада ривожлантириш бўйича таклифлар берилган.

Калит сўзлар: Ташқи савдо, ташқи савдо айланмаси, экспорт, импорт, импорт ўрнини босувчи экспортга йўналтирилган маҳсулотлар .

Жаҳон хўжалик тизимида интеграция жараёнларини чуқурлаштириш ривожланаётган мамлакатлардан миллий тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш, уларнинг экспорт салоҳиятини ошириш борасида қатор чора-тадбирларни ишлаб чиқишни талаб этади. Хусусан, Мамлакатимиз Президенти Ш.Мирзиёев Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси асарида “Бутун иқтисодиёт тизимида маҳсулотлар тайёрлашнинг жараёнини оптималлаштириш ва ишлаб чиқарини маҳаллийлаштириш даражасини муттасил ошириш, импорт ўрнини босиш жараёнларини янада чуқурлаштириш, 2026-йилгача саноат корхоналаридаги 51 мингдан зиёд ускуналарни замонавийларига алмаштириш ҳамда шу асосда, жумладан, қўшилган қиймат яратишнинг ягона занжирини ҳосил қилиш, мамлакатда ишлаб чиқарилаётган ип калаванинг бутун ҳажмини қайта ишлаш ҳисобидан тўқимачилик маҳсулотлари экспорти ҳажмини 7 миллиард АҚШ долларига етказиш билан боғлиқ вазифалар ўз долзарблигини сақлаб қолмоқда” [2] деб таъкидлади. Белгиланган вазифаларнинг амалга оширилиши мамлакатимизнинг жаҳон бозорида ўзининг тегишли ўрнини эгаллаши ва ўзининг экспорт салоҳиятидан фойдаланиш даражасига кўра ривожланган давлатлар қаторига кириб боришнинг зарур шарт ва мустақкам пойдевори сифатида хизмат қилади.

Ўзбекистонда амалга ошириб келинаётган ислохотлар натижасида қисқа вақт ичида ташқи савдо сиёсатида аҳамиятли ютуқлар қўлга киритилди. Жумладан, мамлакатимиз ташқи савдо айланмаси 2022 йилда 50008,4 млн. АҚШ долларини, жумладан экспорт – 19309,1 млн. АҚШ долларини, импорт – 30699,3 млн. АҚШ долларини ташкил этди ва 2021 йилга нисбатан ташқи савдо айланмаси ҳажми 111,9 фоизга ўсди [30].

Мамлакат иқтисодиётининг барқарор ўсиши ва макроиқтисодий барқарорликни таъминлашда аҳолининг истеъмоли учун зарур бўлган товар ва хизматларнинг таннархини ошиб кетмаслигини таъминлаш мақсадида маҳсулотларни импорт қилишни аста секинлик билан камайтириб бориш ҳамда уларнинг ишлаб чиқарилишини маҳаллийлаштириш, яъни импорт ўрнини босувчи экспортга йўналтирилган маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ривожлантириш муҳим аҳамият касб этади. Шу сабабли, ташқи савдо муносабатларининг таркибий қисми ҳисобланган импорт ўрнини босувчи экспортга йўналтирилган маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ривожлантириш миллий иқтисодиёт тараққиётини белгиловчи муҳим омиллардан бири ҳисобланади.

Олиб борилаётган ташқи иқтисодий сиёсат нафақат мамлакат ташқи савдоси ҳажмининг ошиб боришига шу билан ҳудудларда ҳам ўз таъсирини кўрсатмоқда. Жумладан, Самарқанд вилоятида сўнгги уч йил (2020-2022 йиллар)да ташқи савдо соҳасида ижобий силжишларга эришилди. Вилоятда 2022 йилда ташқи савдо айланмаси 2384,5 млн. АҚШ долларини, жумладан 656,1 млн. АҚШ долларини экспорт операциялари, 1728,4 млн. АҚШ долларини импорт операциялари ташкил этди. Ушбу кўрсаткичларнинг таққослама таҳлили 1-жадвалда келтирилди.

Самарқанд вилоятининг ташқи савдо айланмаси таҳлили
(млн.АҚШ доллари) [3]

№	Кўрсаткичлар номи	2020 йил	2021 йил	2022 йил	2022 йилда 2021 йилга нисбатан	
					Фарқи (+;-)	Ўзгариш суръати,%
1	Ташқи савдо айланмаси	1491,5	1920,5	2384,5	464,0	124,2
2	Экспорт	335,2	531,7	656,1	124,4	123,4
3	Импорт	1156,4	1388,8	1728,4	339,6	124,5

Келтирилган 1-жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, 2020 йилда ташқи савдо айланмаси 1491,5 млн АҚШ долларини, 2021 йилда – 1920,5 млн. АҚШ долларини ташкил қилган. 2022 йил мобайнида вилоят ташқи савдо обороти ўсиш суръатига эга бўлиб, ташқи савдо айланмаси 2021 йилга нисбатан 464,0 млн АҚШ долларига ёки 24,2 % га ўсган.

Муайян ҳудуд ташқи савдосига баҳо беришда фақат унинг умумий ҳажми (ташқи савдо обороти)ни таҳлил қилиш билан кифояланиб қолиш етарли бўлмайди. Унинг сифат томонини ифодаладиган экспорт ва импорт обороти таркибиларини ҳам ўрганиб чиқиш лозим бўлади.

Вилоятда экспорт ҳажми 2021 йилга нисбатан 23,4 фоизга кўпайган. Бу ҳолат асосан экспорт таркибида бир ёки бир неча товарлар улушининг сезиларли даражада ортиб кетиши билан ифодалаш мумкин.

Экспорт ҳажмини кўпайтириш учун кейинги вақтда жаҳон бозорида нархи кескин тушиб кетган хом ашё ресурсларини экспорт қилиш амалиётидан имкон қадар тезроқ қутилиб, тайёр рақобатбардош маҳсулотлар экспортини фаол ошириш ва бу маҳсулотлар етказиб бериладиган мамлакатлар географиясини янада кенгайтириш керак.

Ташқи савдони ривожлантиришнинг асосий манбаи бўлиб, энг аввало, мамлакат экспорт салоҳиятини ошириш ва ундан тўлароқ фойдаланиш ҳисобланади. Бундай ҳаракат жаҳон бозорида қатнашишнинг оддий усулидан бошланиши керак. Яъни, экспортнинг доимий шаклини ривожлантириб, умуман экспорт ҳажмининг кенгайтирилишини талаб қилади. Экспорт хом-ашёдан тайёр маҳсулотларга, тайёр маҳсулотларни ҳам мураккаблаштириб бориб, машина ва жиҳозларни, интеллектуал товарлар ҳиссасини ошириб боришни талаб қилади.

Экспорт қилинаётган товарларни диверсификация қилиш, уларни импорт қилувчи мамлакатлар географиясини кенгайтириш бу мамлакатлардан бири ёки бир гуруҳининг иқтисодиётида муаммолар рўй берганда ҳам экспорт ҳажмининг кескин пасайиб кетишига йўл қўймаслик имконини беради.

Вилоят ташқи савдо оборотида ҳали ҳам импорт етакчилик қилмоқда. Жумладан, 2021 йилга солиштирганда 2022 йилда импорт ҳажми 24,5 фоизга ўсган. Умуман вилоят ташқи савдо айланмаси таркибида импортнинг улуши 2022 йилда 72,5 фоизни ташкил этган бўлса, мос равишда экспортнинг улуши 27,5 фоизга тенг. Экспортнинг улуши 2020 йилга нисбатан 2022 йилда 5,0 пунктга ошган. Бу эса вилоят учун ижобий натижа ҳисобланади (2-жадвал).

Самарқанд вилоятининг ташқи савдо айланмаси таҳлили
(млн.АҚШ доллари) [3]

№	Кўрсаткичлар номи	2020 йил	2021 йил	2022 йил	2022 йилда 2020 йилга нисбатан фарқи (+;-)
1	Ташқи савдо айланмаси	100,0	100,0	100,0	X
2	Экспорт	22,5	27,7	27,5	0,5
3	Импорт	77,5	72,3	72,5	-0,5

Иқтисодий ва ҳуқуқий бир томонламалиги, бир-бирига ўхшашлигининг таъминланганлиги муҳим омил ҳисобланади. Шу жиҳатдан, мамлакатимизда ушбу масалага алоҳида эътибор қаратган ҳолда хорижий давлатлар, жумладан, кўшни давлатлар билан барча соҳалардаги муносабатларни яхшилаш ва янада ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратиб келмоқда.

Самарқанд вилояти ташқи савдо айланмаси таркибида МДХ ва бошқа давлатларнинг улушини аниқлаш вилоят ташқи савдо айланмаси ҳолатига объектив баҳо беришда муҳим аҳамият касб этади (3-жадвал).

3-жадвал

Самарқанд вилоятининг ташқи савдо айланмаси таҳлили (млн.АҚШ доллари) [3]

№	Кўрсаткичлар номи	2021 йил	2022 йил	Фарқи (+;-)	Ўзгариш суръати,%
1	Ташқи савдо айланмаси	1920,5	2384,5	464,0	124,2
	шу жумладан:	100,0	100,0	х	-
	МДХ давлатлари	844,0	1125,3	281,3	133,3
	улуши, %да	44,0	47,2	3,2	107,3
	бошқа давлатлар	1076,5	1259,2	182,7	117,0
	улуши, %да	56,0	52,8	-3,2	94,3
2	Экспорт	531,7	656,1	124,4	123,4
	шу жумладан:	100,0	100,0	х	-
	МДХ давлатлари	315,4	414,0	98,6	131,3
	улуши, %да	59,3	63,1	3,8	106,4
	бошқа давлатлар	216,3	242,1	25,8	111,9
	улуши, %да	40,7	36,9	-3,8	90,7
3	Импорт	1388,8	1728,4	339,6	124,5
	шу жумладан:	100,0	100,0	х	-
	МДХ давлатлари	528,6	711,3	182,7	134,6
	улуши, %да	38,1	41,1	3,0	107,9
	бошқа давлатлар	860,2	1017,1	156,9	118,2
	улуши, %да	61,9	58,9	-3,0	95,2

Келтирилган 3-жадвалдан кўришиб турибдики, Самарқанд вилоят ташқи савдо айланмаси таркибида МДХ мамлакатларининг улуши 2021 йилдаги 44,0 фоиздан 2022 йилда 47,2 фоизга етиб, ушбу кўрсаткич 2021 йилга солиштирганда 2022 йилга келиб 3,2 пунктга кўпайган. Натижада бошқа давлатларнинг улуши 2022 йил ҳисобида 2021 йил билан таққослаганда 3,2 бандга камайган. Худди шундай ўсиш кўрсаткичлари экспорт ва импорт операцияларида ҳам кузатилди. Жумладан, 2022 йилда МДХ давлатлари билан экспорт операциялари ҳажми 414,0 млн. АҚШ долларни ташкил қилиб, 2021 йилга нисбатан салкам 100,0 млн. АҚШ долларига ошган. Импорт операциялари ҳажмида ҳам МДХ давлатларнинг улуши 2022 йилда 2021 йилга нисбатан 3,0 пунктга ошган (1-диаграмма).

1-диаграмма. Самарқанд вилоят ташқи савдо айланмасида МДХ ва бошқа давлатларнинг улуши, (фоиз ҳисобида) [3].

Хулоса ўрнида шунини таъкидлаш лозимки, сўнгги уч йилда кузатилган турли инқирозли ҳолатлар даврида ҳам Самарқанд вилоят ташқи савдо айланмаси 2020-2022 йилларда ўртача 450 млн. АҚШ доллари ҳажмида ошган.

Самарқанд вилоятида импорт ўрнини босувчи ва экспортга йўналтирилган маҳсулотлар ишлаб чиқаришни янада ривожлантириш учун қуйидаги чора-тадбирларнинг амалга оширилиши муҳим аҳамият касб этади:

- экспорт қилувчи корхоналарга маҳсулот тайёрлаш ва сотиш харажатларини камайтиришда қўмаклашиш;
- экспорт қилувчи корхоналарни ташқи бозор конъюнктурасидаги ўзгаришлар, истиқболли бозорлар, рақобатчилар тўғрисида олиб борилган тадқиқотлар натижалари билан таништириш;
- транспорт-коммуникация тизимларини ривожлантириш;
- янги транспорт йўлакларини очиш орқали транспорт харажатларини камайтириш;
- тайёр маҳсулотни янги ташқи бозорларга чиқариш бўйича махсус дастурларда экспорт ҳажмини ошириш;
- миллий иқтисодиётнинг инвестицион жозибadorлигини янада ошириб бориш орқали ички ва ташқи инвестицияларни жалб этишни фаоллаштириш асосида ишлаб чиқаришнинг экспортга йўналтирилганлик салоҳиятини ривожлантириш;
- экспорт қилинадиган юкларни ташиш тизимини такомиллаштириш;
- божхона тартибларини кескин соддалаштириш, божхона назорати пунктлари ҳамда юкларни расмийлаштириш постларини тубдан ислоҳ қилишни давом этириш;
- солиқ юкини камайтириш ҳисобига барчага бир хил адолатли солиқ режимини жорий этиш;
- экспортчи корхоналарни маркетинг, молия ва ташкилий-ҳуқуқий қўллаб-қувватлаш ва ҳ.к.

Юқорида келтирилган чора-тадбирларни Самарқанд вилояти экспорт потенциалини ошириш мақсадида фойдаланиш, бизнингча, яқин келажакда ўз самарасини беради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони.

2. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тўлдирилган иккинчи нашри. – Тошкент: “Ўзбекистон” нашриёти, 2022.

3. <https://stat.uz> - Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги расмий сайти

4. <https://samstat.uz> - Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги Самарқанд вилоят статистика бошқармаси расмий сайти

ИННОВАЦИОН ТОВАРЛАРНИ БОЗОРДА СИЛЖИТИШНИНГ МУАММО ВА ХУСУСИЯТЛАРИ

Ибрагимов И.Х., и.ф.н., доценти,

Самарқанд иқтисодий ва сервис институти, Самарқанд ш.

Мусабаева Л.А., ассистент,

Самарқанд иқтисодий ва сервис институти, Самарқанд ш.

Аннотация. Мақолада инновация товарлари бозорида силжитишнинг маркетинг технологияларини қўллаш хусусиятлари муҳокама қилинади. Ушбу хусусиятлар бозорнинг ўзига хослиги ва инновацион маҳсулотларнинг товар сифатидаги истеъмол хоссалари билан белгиланиши кўрсатилган. Маркетинг тадқиқотларининг алоҳида элементлари ва инновацион маҳсулотларни илгари суриш тизимига алоҳида ёндашув зарурлиги очиб берилган.

Калит сўзлар: инновацион маркетинг, инновацион бозор, инновацион товар, инновацион бозорни ўрганиш, инновацион товарларни силжитиш.

Кириш. Жаҳон иқтисодий ҳамжамиятидаги глобал рақобат шароитлари давлатимиз томонида кейинги йилларда иқтисодий соҳаларни инновацион ривожлантириш йўлига ўтиш зарурлигидан келиб чиққан ҳолда бир қатор ҳуқуқий, маъмурий ва ташкилий чора-тадбирлар амалга ошириб келинмоқда. Мамлакат иқтисодийтини инновацион ривожланиш йўлига ўтказишнинг стратегик мақсади туфайли инновацияларни бошқариш ва маркетинг билан боғлиқ масалаларга қизиқиш ортди, ушбу мавзу бўйича хориж ва маҳаллий нашрларда кўплаб илмий тадқиқот ишланмалари пайдо бўлмоқда, аммо ушбу инновацион ислохотлар жараёнида ишлаб чиқариладиган инновацион ёндашувлар асосида яратиладиган товарларни ички ва ташқи бозорда силжитиш ва сотишда ўта муҳим аҳамият касб этадиган маркетингнинг ўзига хос хусусиятлари масаласи очик қолмоқда.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Инновацион ривожланиш ва уни амалга ошириш сиёсати назарияси бўйича тадқиқотлар XX аср-нинг 70-80-йилларидан бошлаб кучайди. Инновацион ривожланиш назариясининг яратилишида Фельдман М.П., Кантвел Дж., Ямарино С., Фурман Дж.Л., Портер М.Е., Стерн С., Сонн Дж.В., Сторпер М. каби олимларнинг ишлари муҳим роль ўйнади. Мазкур мавзу бўйича илмий ишлари эътиборга сазовордир. Уларнинг ишларида инновацион ривожланиш ва инновацион сиёсатнинг моҳияти ҳамда уларни амалга ошириш механизмлари ўрганилган. Ўзбекистонда инновацион ривожланиш масалалари Р.Г. Абдуллаева, Х.П. Абулкасимов, С.С. Ғуломов, А.В.Вахабов, Т.С. Расулов, М.М. Мухаммедов, М.Қ. Пардаев, ва бошқаларнинг илмий асарларида ёритилган. Иновацион

маркетинг масалаларига замонавий ёндошув бўйича Ш.Э. Эргашхўжаева, Ш.А. Мусаева, Д.Ҳ. Асланова, М.Т. Алимоваларнинг илмий тадқиқот ишланмаларини таъкидлаш мумкин.

Тадқиқотнинг мақсади. Инновацион товарлар, инновацион товарлар бозори, инновацион товарларнинг истеъмолчиларининг ўзига хос хусусиятлари ўрганилди, мазкур бозор секторидида товарлар диффузияси жараёнида маркетинг технологияларининг ўзига хос томонлари ўрганилди.

Тадқиқотнинг объекти ва предмети сифатида Ўзбекистонда олиб борилаётган ижтимоий-иқтисодий соҳаларни инновацион ривожланишга ўқизиш муносабати билан соҳа ривожланишида муҳим ўрин тутадиган инновациялар маркетингининг ўзига хос жиҳатлари тадқиқ қилинган.

Тадқиқот методологияси илмий абстракция, анализ ва синтез, сифат ва миқдорий таҳлил усуллари, қиёсий таҳлил, кўзатиш ва таққослаш каби иқтисодий-статистик методлар ташкил этади.

Тадқиқотнинг натижалари. Дастлабки шарт шундан иборатки, инновацион маркетингнинг ўзига хос хусусиятлари, шунингдек бошқа ҳар қандай маҳсулот ёки хизмат турлари асосан бозорнинг хусусиятлари ва унда тақдим этилган объектлар билан белгиланади. Шунга кўра, инновацион маркетинг тадқиқотлари алгоритми қўйидагича қурилган: инновацион товарлар бозори хусусиятлари, товар (хизмат) хусусиятлари, маркетинг воситалари ва усулларининг ўзига хос хусусиятлари.

Инновацион бозорнинг хусусиятлари. Фикримизча, инновацион бозор алмашинувни рағбатлантирадиган ёки инновацион маҳсулотлар сотувчилари ва харидорларини бирлаштирадиган жамоат институти сифатида қўйидаги хусусиятларга эга:

- ўз табиатига кўра, бу “сотувчи бозори” бўлиб, унда таклиф талабдан сезиларли даражада ошади, мос равишда сотувчи харидорни инновацион маҳсулотни сотиб олишнинг мақсадга мувофиқлиги (рентабеллиги)га ишонтириши керак;

- юқори тўсиқлар ушбу бозорга хосдир, аммо бу бозорга кириш учун тўсиқлар эмас, балки потенциал истеъмолчилар томонидан янги маҳсулотларни идрок этишдаги тўсиқлар устун саналади (бу инсонга объектив равишда хос бўлган психологик тўсиқлар);

- бозор сифими сезиларли даражада иқтисодийнинг макро ва микро даражадаги инновацион фаоллигига боғлиқ;

- бу бозор глобал характерга эга;

- бозорнинг ўзига хос хусусияти товар бозорлари терминологиясида инновацион маҳсулотлар ёки савдо каналлари тақдим этиладиган маълум бир “жой” нинг йўқлиги;

- инновацион маҳсулотларни харидорлари (оммавий бозор товарлари бундан мустасно) коммуникация жараёнида мулоқот тили муҳим бўлган мутахассислардир;

- ушбу бозорда жуда кўп турли хил маҳсулотлар мавжуд, шунингдек, натижалардан биргаликда тижорат мақсадларида фойдаланишгача сотишнинг ўзига хос шакллари ва усуллари қўлланилади;

- инновацион бозорнинг фаолияти, бошқа ҳар қандай бозор сингари, маълум бир бозор инфратузилмаси (молиявий, ахборот, ташкилий ва бошқалар) томонидан қўллаб-қувватланади. Инновацион бозор инфратузилмасининг ривожланмаганлиги коммуникация, инвестицияларни жалб қилиш, янги бозорларни шакллантириш муаммоларини мураккаблаштиради ва ушбу бозор субъектлари (илмий институтлар, технопарк тузилмалари ва корхоналари) уларга хос бўлмаган функцияларни бажариш зарурлигига олиб келади.

Товар сифатида инновацияларнинг хусусиятлари. Инновацион бозорда айирбошлаш объекти ўзига хос товарга айланадиган инновацион маҳсулотлардир. Бундай товарларнинг ўзига хос хусусиятлари янгилик билан бирга қўйидагиларни ўз ичига олади:

- товар сифатини сезишнинг паст даражаси, чунки инновацион маҳсулотлардан амалда фойдаланилгунга қадар уларга хос бўлган хусусият ва афзалликларни тўлиқ ҳис қилиш мумкин эмас. Инновацион маҳсулотларнинг ўзига хослиги билан тўлдириладиган паст даражадаги аниқлик таклиф этилаётган янгиликларнинг жозибадорлиги ва самарадорлигини, шунингдек уларнинг ўзига хос хавф даражасини баҳолашни қийинлаштиради;

- муаллифлик (интеллектуал, саноат мулки) мавжудлигида намоён бўладиган инновацион фаолият субъектларига, уларнинг билимига, тажрибасига, истеъдодига боғлиқ бўлган инновацион маҳсулотларни персонификацияланганлиги;

— кўп ҳолларда-чекланмаган алмаш олишлик ва сотишдан даромаднинг мультипликативлик қобилияти, масалан, лицензиялар сотишда;

- инновацион маҳсулотлар потенциал истеъмолчилар томонидан дарҳол тан олинмайдиган ва қабул қилинмайдиган янги эҳтиёжларни шакллантириши мумкин (кўпинча улар томонидан рад этилади). Янгиликлар, одатда, битта компания томонидан тузилиши мумкин бўлмаган янги бозорларнинг пайдо бўлишига олиб келиши мумкин (шериклик, иттифоқ ва ҳамкорликнинг бошқа шакллари, шу жумладан рақобатчилар билан).

Инновацион маҳсулотларнинг (виртуал прототиплар, макетлар, моделлар, прототиплар ва бошқаларни ишлаб чиқариш) аниқлик даражасини ошириш бўйича ишларнинг муҳимлигини алоҳида таъкидлаш лозим. Бунинг сабаби шундаки, маъмурий тизимда ишланманинг ижтимоий фойдалилигини баҳолаш асосан тадқиқотлар тугагандан сўнг, натижаларни тарқатиш босқичида, бозор иқтисодиётида эса тадқиқот устуворликларини аниқлаш босқичида амалга оширилди. Шунга кўра, инвестордан, потенциал истеъмолчидан инновацион маҳсулотга ижобий баҳо олиш эҳтимолини ошириш учун уларга ушбу маҳсулотнинг жозибadorлигини моддийлаштирилган шаклда ва бизнес учун тушунарли тилда намоёйиш этиш керак.

Инновацион бозорда маркетинг тадқиқотлари. Инновацион маркетингнинг муҳим жиҳати, айниқса, янги маҳсулотларни “силжитиш-суриш” стратегияси (“push” strategy) мамлакатимизда кенг тарқалганда, янги маҳсулотларни қўллаш соҳаларини излашдир. Бу эса, мукамал ташкил этилмаган ижодий жараён бўлиб, унда фойдаланиш мумкин бўлган аклий хужум усуллари, киёслаш усули (benchmarking), кенг тармоқ кидируви, истиқболли соҳаларда бизнес тизимларини таҳлил қилиш ва бошқалар қўлланилади. Бу янгилик мутахассис иштирок этиши мумкин бўлган ихтисослашган фаолият тури, аммо бошқа мутахассислар-менежерлар ушбу жараёни ташкил этишга чақирилади, чунки бу кенг дунёқарашни, тушунча ва хабардорликни, мос иш тажрибасини, ишбилармонлик муҳитидаги алоқаларни, хушмуомалаликни, ишбилармонлик кўникмаларини ва бошқа фазилатларни талаб қилади янгилик яратувчиси ҳар доим ҳам бу хислатларга эга эмас.

Ҳоянинг моддийлашуви ва тижоратлашув босқичи. Янгиликнинг тижорат муваффақияти эҳтимолини ошириш учун уни яратиш жараёни интенсив тадқиқотлар ва тест-синовлари билан бирга бўлиши керак. Синовнинг бир нечта турлари мумкин:

- концептуал тест-янгилик концепциясини текширишни таъминлаш учун мўлжалланган;

- фойдаланувчилар томонидан маҳсулотни дала синови (лаборатория алфа-тестдан сўнг ўтказиладиган бета-тест);

- бозорни тестлаш синовлари (танлама маркетинг тести) — истеъмолчиларнинг реакциясини баҳолаш ва маҳсулотни ишга тушириш режасини баҳолаш.

Маҳаллий компаниялар ва янги маҳсулотларни ишлаб чиқувчилар ушбу синовларнинг барчасини ўтказишлари даргумон, аммо тижорат хавфини камайтириш учун истеъмолчиларнинг янги маҳсулот ҳақидаги фикрини ўрганиш керак. Таъкидлаш керакки, бу ерда турли хил, кўпинча ностандарт усуллардан фойдаланиш керак—кузатиш, истеъмолчиларни янги маҳсулотларни яратиш жараёнига жалб қилиш, эрта танишиш ва бошқалар.

Инновация товарларини силжитиш. Янги ишланмаларни, айниқса янги эҳтиёжларни шакллантирадиган ёки мавжуд товарлар ва технологияларни алмаштирадиган қийинчиликларни идрок этишдаги қийинчиликлар потенциал истеъмолчилар билан нормал коммуникация жараёнини дарҳол ташкил этишга имкон бермайди. Бу, асосан, енгил ўтишнинг маҳсус усулларини талаб қиладиган янги маҳсулотларни идрок этишда истеъмолчилар тўсиқларининг шаклланиши билан боғлиқ. Америкалик тадқиқотчилар янгиликни виртуал истеъмол қилиш босқичида ҳақиқий истеъмолга тайёргарлик кўриладиганини аниқладилар ва

агар маҳсулот тан олинмаса, номаълум деб тан олинса, инсон онги ундан кейинги фойдаланишни тақиқлаши мумкин. “Фундаментал билимларнинг етишмаслиги” деб номланган бундай тўсиқнинг пайдо бўлиши эҳтиёж шаклланмаган ёки амалга оширилмаганлигини англатади. Шунга кўра, ушбу тўсиқни енгиб ўтишнинг ҳаракатлари ва ностандарт усуллари зарур. Идрокнинг психологик тўсиқларидан ташқари, ҳар қандай инновацион маҳсулот йўлида анъанавий тўсиқлар ҳам пайдо бўлади: муваффақиятсиз позицияни аниқлаш, нарх тўсиғи, маъмурий тўсиқлар, истеъмолчиларнинг соғлом консерватив қарашлари, янгилик киритилган компания ходимларининг қаршилиги (“технологик кўрқув” синдроми) ва бошқалар.

Потенциал истеъмолчилар билан мулоқот қилишда янги маҳсулотдан фойдаланишда алоқа тили ва фойда келтириш қобилияти муҳим аҳамиятга эга. Амалда, янгилик истеъмолчиси оладиган фойдалилигини (натижасини) аниқлашдан кўра, инновацион маҳсулотларнинг хусусиятларини тавсифлаш анча осон.

Бозорга силжитишнинг дастлабки босқичи.

Бозорга инновацияларни илгари суриш учун энг муваффақиятли маркетинг усулларига мисоллар:

- намуналарни бепул тарқатиш (Американинг 3М компанияси ҳозирда кенг тарқалган маҳсулотларга — пост-ит ёпиштирувчи варақларга талабни шундай шакллантирди);
- асосий маҳсулотни янгилашга мажбур қиладиган дастурларни ишлаб чиқиш (янги дастурий маҳсулотлар, компьютер ўйинлари);
- янги маҳсулотларни ишлаб чиқишда потенциал фойдаланувчиларни жалб қилиш. Е. Тоффлер ҳатто просумерс атамасини ҳам киритди (проактив истеъмолчидан қисқартирилган);
- таассурот иқтисодиёти даврида айниқса муҳим бўлган янги маҳсулот учун афсонани яратиш, янгиликка қизиқиш уйғотиш (саргузаштлар ҳақидаги китоблар, iPod смартфонни).

Хулоса

Умуман олганда, инновацион жараён доирасидаги маркетинг фаолияти ишланманинг қайси ривожланиш босқичида эканлигига боғлиқ: ишланма конкретлаштирилгач, зарурий тадбирларни танлаш жараёни ҳам тобора аниқроқ бўлиб боради. Агар дастлабки босқичларда “янгилик” тушунчаси истеъмолчи ва фойдаланишнинг мумкин бўлган соҳалари нуктаи назаридан баҳоланса, кейинги босқичларда янгилик истеъмолчиларнинг талаб ва истакларига “мослаштирилади”.

Инновацион маҳсулотларни тижоратлаштириш жараёнлари унинг ностандарт табиати уларни бошқа товарлар сингари эмас, балки унинг соҳаси ҳамда сегментини аниқлаш ўта қийин кечилишига боғлиқ ҳолда ўзига хос силжитиш ва сотиш усулларини йўналтириш зарурлигини тақозо этади. Инновацион маркетингнинг ушбу хусусиятларини тушуниш янги маҳсулотларни тижоратлаштириш стратегиясини ишлаб чиқиш учун муҳимдир, уларсиз инновацион иқтисодиёт йўлида олдинга силжиш мумкин эмас.

Адабиётлар рўйхати:

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. - Т.: “Ўзбекистон”, 2021. - 134-бет.
2. Абулкасимов Х.П., Расулов Т.С. Особенности научно-технической и инновационной политики стран СНГ, Ближнего и Среднего Востока.-Т., Изд. ТГИВ, 2017.- 380с.
3. Совершенствование инновационного развития национальной экономики в условиях глобализации. Абдуллаева Р.Г., Абулкасимов Х.П., и др.. Монография. Т.: «Университет», 2021. 700 с.
4. И.Х Ибрагимов “Поведение потребителей”. Учебное пособие. СамИЭС.: 2022. – 300 с.
5. Комаров В. М. Основные положения теории инноваций/—М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012.— 190 с.—(Инновационная экономика: теория). – 2012.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 21 сентябрдаги “2019-2021 йилларда Ўзбекистан Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш

тўрисида”ги ПФ-5544-сон Фармони.

7. Ўзбекистан Республикаси Президентининг 2019 йил 8 октябрдаги "Ўзбекистан Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиклаш тўрисида"ги ПФ-5847-Фармони.

8. Ўзбекистан Республикаси Президентининг 2020 йил 29 октябрдаги Илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиклаш тўрисида" ги ПФ-6097-сон Фармони.

9. “2022-2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланиш стратегиясини амалга ошириш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори.[www/Lex/uz/](http://www.Lex/uz/)

Интернет ресурслар:

1. <http://www.4p.ru> - Электронный журнал по маркетингу, включает статьи по вопросам теории и практики маркетинга, готовые маркетинговые исследования рынков товаров и услуг и др.

2. <http://www.e-executive.ru> - Портал профессионального сообщества менеджеров, включает результаты маркетинговых исследований рынков, публикации по маркетингу

3. <http://www.marketing.spb.ru> - Энциклопедия маркетинга, представлены маркетинговые исследования товарных рынков, рынков промышленных товаров, услуг, книги и статьи по маркетингу и др.

СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ УСЛУГ

Джўльматова С. Р., к.э.н., доцент,

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация: *В статье показана роль инноваций в сфере услуг; значимости инновационного подхода в рассматриваемой сфере. Рассмотрена характеристика различного вида инноваций в сфере услуг, их конкурентных преимуществ и полного удовлетворения спроса потребителей в услугах высокого качества; предложены основные критерии инноваций в сфере услуг, что позволит развивающимся предприятиям не только выживать в нынешних условиях развитой конкуренции, но и успешно развиваться в перспективе.*

Ключевые слова: *сфера услуг, инновационная инфраструктура, инновационный процесс, интеграция, комплекс ресурсов, научно-технический прогресс.*

В реализации государственной инновационной политики, призванной обеспечить переход национальной экономики на путь модернизации с целью обеспечения конкурентоспособности и устойчивого социально-экономического развития, огромное значение имеет сфера услуг. Сфера услуг считается одним из самых перспективных направлений современной экономики и дальнейшее ее развитие во многом обусловлено своевременным созданием и внедрением инноваций.

Ее роль в данном процессе проявляется в следующих направлениях: во-первых, инновационное развитие самой сферы услуг как важнейшего сектора экономики страны; во-вторых формирование национальной инновационной системы и развитие национальной инновационной инфраструктуры.

Результат инновационной деятельности (сервисный продукт, технология или ее отдельные элементы, новая организация сервисной деятельности), способный более эффективно удовлетворить общественные потребности называют инновациями в сфере услуг. Внедрение инноваций в сфере услуг предполагает внедрение новых видов техники и технико-технологических приёмов в процессе обслуживания (технические инновации); повышение эффективности обслуживания (организационно-технологические инновации); совершенствование внутренних и внешних связей, совершенствование методов управления (управленческие инновации).

В инновационной политике выделяют следующие основные элементы:

- поиск идеи услуги; проектирование и организация производства услуги;
- внедрение новой услуги на рынок и наблюдение за ходом ее реализации и полученными результатами.

По сути, совокупность перечисленных элементов представляет собой инновационный процесс.

В инновационном процессе одна из ведущих ролей отводится государству, так как государство является, во-первых, источником спроса на инновации, во-вторых, главным посредником в инновационном процессе. Государство заинтересовано в развитии сферы услуг и в повышении ее конкурентоспособности, оно имеет возможности в стимулировании инновационной деятельности с точки зрения финансирования инновации, формировании благоприятной экономической среды и организации инновационной инфраструктуры. Главная цель создания инновационной структуры – интеграция науки и бизнеса и обеспечение доступа к целому комплексу ресурсов (человеческих, информационных, финансовых, производственных и пр.)

Инновационные процессы в настоящее время приобретают все большую значимость, их главной задачей является достижение предприятиями конкурентных преимуществ и более полное удовлетворение спроса потребителей в высококачественных товарах и услугах.

В общем виде инновацию можно определить, как преобразование потенциального научно-технического прогресса в реальность, воплощенную в новые продукты и технологии. Также под инновацией можно понимать применение и распространение новшеств, то есть новых явлений, открытий, изобретений, теоретических знаний или новых методов и принципов.

По типу инновации выделяют следующие виды:

- Материально-технические инновации - создание новых материалов, продуктов, услуг и технологий, новых способов оказания услуг и совершенствование старых.
- Экономические инновации - появление новых рынков сбыта в результате внедрения новых продуктов или технологий, появление новых способов купли-продажи товаров и другие экономические процессы, появляющиеся в результате осуществления инновационного процесса.

Специфика инноваций непосредственно сферы услуг обусловлена особенностями понятия услуги и ее характеристиками.

Инновации в сфере услуг основываются на создании нематериальных ценностей, предназначенных для помощи клиенту и облегчении его жизни или процесса ведения бизнеса, то есть предоставлении такой пользы для потребителя, за которую он захочет заплатить. При этом под нематериальными ценностями можно понимать способы повышения рентабельности и производительности клиента, хорошее настроение, повышение его духовного или культурного развития либо предоставление уникального опыта.

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно сделать выводы:

- под инновациями следует понимать новшество, которое успешно используется на практике и приносит результат, прямой или косвенный, в любой форме: будь то прямая экономия ресурсов вследствие повышения уровня образования, квалификации, применения новых ресурсосберегающих технологий; экономия накладных расходов, получаемая за счет повышения производительности труда в результате применения новых технологий, способствующих снижению потерь сырья и материалов, увеличению объемов производства продукции и росту качества услуг; повышение эффективности и рентабельности благодаря применения более совершенного оборудования и технологий, улучшения качества и условий труда и жизни работников, внедрения новых экономических материалов; повышение количества заказов в сфере услуг вследствие улучшения;
- эффективное развитие национальной экономики объективно требует принципиальных изменений в применяемых технологиях, принципах построения организационных структур предприятий, управлении всеми процессами, проходящими на предприятиях, в том числе и в сфере услуг;
- сфера услуг занимает все более значимую роль в современном обществе. Однако для того, чтобы полнее удовлетворять все возрастающие потребности общества, развитие сферы

услуг должно непосредственно опираться на результаты научно-технического прогресса, признанного в качестве важнейшего фактора экономического развития, который все чаще связывается с понятием инновационного процесса, объединяющего в себе науку, технику, экономику, предпринимательство и менеджмент;

- сфера услуг в современных условиях представляет систему, включающую в себя самые разнообразные сферы деятельности человека: бытовые услуги, финансовые услуги, науку и научное обслуживание, физкультуру и спорт, гостиничные, туристические услуги, услуги здравоохранения, образования и транспорта, торговлю, страхование, консультационные услуги и т.д. По мере развития науки и техники сфера услуг будет постоянно развиваться и включать в себя совершенно новые направления человеческой деятельности: так в последнее время появилось много направлений, связанных с интернетом.

Управление инновациями, а также применение новых методов управления и организации деятельности малых и средних предприятий способно принести ощутимый вклад в эффективное и устойчивое развития субъектов хозяйствования всех форм собственности.

INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA ISHBILARMONLIK MUHITINI NAZARIY JIHATLARI

Jiemuratov T. P., i.f.n. dotsent

Berdaq nomnidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, Nukus sh.

Alauatdinova M.X., talaba,

Berdaq nomnidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, Nukus sh.

Annotatsiya: *Hozirgi nnovatsion iqtisodiyot sharoitida tadbirkorlik muhitini shakllantirish va ularining ishchanlik faolligini oshirish, mahsulot raqobatbardoshligini ta'minlash uchun zamonaviy boshqaruv usullarini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Maqolada tadbirkorlik muhitini shakllantirishni nazariy jihatlari o'rganilgan.*

Kalit so'zlar: *Xususiy tadbirkorlik, ishbilarmonlik muhiti, tadbirkorlik shakllari.*

Bugungi kunda ishbilarmonlik muhiti va investitsiyaviy iqlim jozibadorligini oshirishga doir harakatlarni faollashtirish tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

O'zbekistonda xususiy xususiy tadbirkorlik iqtisodiyotni rivojlantirishning etakchi va harakatlantiruvchi kuchi sifatida qaralib, mazkur soha uchun qulay ishbilarmonlik muhiti yaratishga katta e'tibor berilmoqda. Mamlakatimiz Prezidenti tomonidan ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotining muhim ustuvor yo'nalishlari tarkibida "Ishbilarmonlik – biznes yuritish uchun amaliy qulay sharoit tug'dirib berish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish real iqtisodiyotni isloh etishning navbatdagi eng muhim yo'nalishiga aylanmog'i zarur", deb belgilab berilishi ham mazkur masalaning naqadar dolzarb ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi.

Eng avvalo, muhit tushunchasining mazmuniga to'xtaladigan bo'lsak, "muhit (arabcha – o'rab olingan, ihota etilgan) – hayot, faoliyat kechadigan tabiiy yoki ijtimoiy sharoitlar majmui", "muhit – bu atrofdagi shart-sharoit, holat, ushbu sharoitlar bilan bog'langan kishilar yig'indisi" deya izohlanadi. Demak, muhit – o'zining muayyan obyektiga nisbatan qulay hayotiy faoliyatni amalga oshirish imkoniyatini ta'minlovchi shartsharoitlar majmui.

Bundan ko'rinadiki, muhit keng tushuncha. Uni tabiat, ijtimoiy hayotdagi ko'plab obyektlarga nisbatan qo'llash mumkin. Masalan, o'simliklarning mikrobiologik muhiti, oila muhiti, mehnat jamoasi muhiti, jamiyatdagi ijtimoiy muhit va hokazo. Bu tushunchalarning umumiy tomoni shundaki, ularning barchasida muhit mazmuni jihatidan turlicha bo'lgan obyektlar uchun qulay hayotiy faoliyatni amalga oshirish imkoniyatini ta'minlovchi shartsharoitlar majmui sifatida maydonga chiqadi.

Shuningdek, ishbilarmonlik muhiti ham iqtisodiyotning turli darajasida xususiy

tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan shartsharoitlar majmuini ifodalaydi. Ishbilarmonlik muhiti, birinchidan, kishilarning xususiy tadbirkorlik faoliyatini boshlash va u bilan shug'ullanish xohishi va imkoniyatlariga ta'sir etuvchi umumiy iqtisodiy, ijtimoiy-madaniy, siyosiy omillarni o'z ichiga olsa, ikkinchidan, xususiy tadbirkorlik faoliyatini boshlash jarayonlarini engillashtiruvchi ko'mak va qo'llab-quvvatlash xizmatlarini nazarda tutadi.

Ishbilarmonlik muhitining iqtisodiy mazmunini ochib berishda mamlakatimiz hamda xorijlik olim va mutaxassislar tomonidan uning qator jihatlari tadqiq etilganini ta'kidlash lozim. Jumladan, D. Gnyawali va D. Fogel ish bilarmonlik muhitini etarli malaka va ko'nikmalarga ega tadbirkorlar, malakali ishchi kuchi, ta'minotchilar, xaridorlarning mavjudligi, yangi bozorlar, yuqori darajadagi raqobat mavjudligi, hukumatning tadbirkorlar faoliyatini rag'batlantiruvchi siyosati, maslahat xizmatlari ta'minoti, infratuzilma tizimi, kishilarning xususiy tadbirkorlik faoliyatiga bo'lgan munosabati, ko'nikmasi, tajribasi va motivatsiyalari orqali o'rganganlar.

Bruno, Tyebjee (1982), Gartner (1985), Manning, Birley, Norburn (1989), Staley, Morse (1971) mavjud ish bilarmonlik muhitini xususiy tadbirkorlikni mamlakat yoki mintaqa miqyosida rivojlanishiga olib keluvchi shart-sharoitlar sifatida tadqiq qilganlar.

Ta'kidlash lozimki, bugungi kunda mamlakatimizda ish bilarmonlik muhiti, ishchan muhit va ish bilarmonlik muhiti bir xil mazmunda qo'llanilmoqda. Ayniqsa, xususiy tadbirkorlik faoliyatini tartibga soluvchi ko'plab huquqiy qonunchilik hujjatlarida ishchan muhit va ish bilarmonlik muhiti shaklida qo'llanib kelinmoqda.

Ish bilarmonlik muhitining iqtisodiy mazmunini ochib berishda uning predmeti, obyekt va subyektlarini aniqlab olish muhim hisoblanadi.

Bizning fikrimizcha, ish bilarmonlik muhitining predmeti bo'lib tadbirkorlarning samarali va to'laqonli faoliyati uchun zarur shart-sharoitlar yaratish bilan bog'liq bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar, aloqa va mexanizmlar hisoblanib, u quyidagi asosiy yo'nalishlarni qamrab oladi:

- xususiy tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish;
- xususiy tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish uchun iqtisodiy erkinlikni ta'minlash;
- tadbirkorlarning mustaqil faoliyatidagi tavakkalchilik darajasini minimallashtirish va faoliyatining barqarorligini oshirish;
- xususiy tadbirkorlik faoliyati tijorat muvaffaqiyati, uning javobgarligining qonuniy kafolatlari va ijtimoiy javobgarlik motivatsiyasini ta'minlash;
- bozor tizimiga asoslangan samarali iqtisodiy aloqalarni, iqtisodiy resurslardan foydalanish imkoniyatini ta'minlash va h.k.

Xususiy tadbirkorlik – ho'jalik yuritishning shunday tashkiliy-huquqiy shakliki, unda mulk egasi bitta shaxs yoki oila bo'ladi va faoliyatdan kelgan daromadni (turli to'lov va soliqlar to'langanidan keyin) hammasiga egalik qiladi, qolaversa biznesdagi havf-xatar va tavakkalchilik uchun yakka o'zi javob beradi.

Tadbirkorlikning ushbu shakli chakana savdoda, umumiy ovqatlanish sohasida, maslaxat sohasidagi, maslaxat sohasidagi biznesda, maishiy xizmatda, fermerchilikda, tibbiyotchilik amaliyotida va hunarmandchilikda ko'proq uchraydi. U ikki xil ko'rinishda tashkil qilinishi mumkin: a) individual – ya'ni korxonaga tashkil qilmagan va b) xususiy korxonaga – ya'ni yuridik shaxs tashkil qilgan holda.

Xususiy tadbirkorlikning afzalliklari: xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun ruxsat olish ho'jalik shirkatlariga nisbatan soddalashtirilgan, ya'ni xususiy tadbirkor davlat ro'yxatidan o'tganidan keyin, yuridik shaxs tashkil etmasdan faoliyat yuritishi mumkin. Bunda xususiy tadbirkor bankda hisob raqami ochishi va o'z hamkorlari bilan nakd pulsiz hisob-kitobni amalga oshirishi mumkin. Hamda soliqqa tortishning soddalashtirilgan tizimi qo'llaniladi. Bundan tashqari, to'la mustaqil harakatdagi erkinlik va tezkorlik, barcha foyda faqat mulkning yolg'iz egasiga kelib tushadi va u ko'proq ishlashga rag'batlantiradi.

Shu o'rinda prezidentimizning tadbirkor so'ziga bergan tariflarini keltirib o'tish joiz: "Shu

o'ringda faol tadbirkorlik degan tushunchaga qisqacha to'xtalib o'tish zarur. Faol tadbirkorlik biznes faoliyatini innovatsion, ya'ni zamonaviy yondashuvlar, ilg'or texnologiya va boshqaruv usullari asosida tashkil etadigan iqtisodiy yo'nalishdir.

Faol tadbirkor deganda, biz raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishga qodir, eng muhimi, yangi ish o'rinlari yaratib, nafaqat o'zini va oilasini boqadigan, balki butun jamiyatga naf keltiradigan ishbilarmon insonlarni tushunamiz. Bunday tadbirkorlar safini kengaytirish, jumladan, yuqori texnologiyalar, ilm-fanning eng so'nggi yutuqlariga asoslangan texnika va asbob-uskunalarni mamlakatimizga olib kelish va joriy etish uchun ularga munosib sharoitlar yaratish bizning birinchi galdagi vazifamiz bo'lishi shart. Kerak bo'lsa, xorijdagi etakchi kompaniya va tashkilotlarda tajriba orttirishi, o'zaro manfaatli hamkorlik qilishi uchun ularga har tomonlama imkoniyat tug'dirib berishimiz lozim" [1].

Xususiy tadbirkorlikning kamchiliklari: kreditlash imkoniyatlarining cheklanganligi (makro va yirik korxonalar katta hajmdagi kreditlar olishi mumkin); zaif moliyaviy poydevorga egaligi, barcha ho'jalik faoliyati uchun o'zining bor mulki bilan javobgarligi; faoliyatni kengaytirish imkoniyatlarini cheklanganligi.

Yuqorida keltirilgan kamchiliklarni bartaraf etish niyatida ishbilarmonlar hamkorlari mol-mulk, kasb yoki kapitallarini qo'shib birlashadilar va mablag'lar hajmini oshiradilar.

Ishbilarmonlik muhiti subyekti mazkur muhit shart-sharoitlari va imkoniyatlaridan foydalanuvchilar (ya'ni tadbirkorlar, sotuvchi va xaridorlar, iste'molchilar va boshqalar), ularning turli guruhlari; mazkur muhitni shakllantirishda ishtirok etuvchi davlat, nodavlat idoralari, xususiy sektor vakillari va boshqalardan iborat bo'lsa, ishbilarmonlik muhiti obyektini turli ko'rinishdagi xususiy tadbirkorlik faoliyati hisoblanadi.

Ishbilarmonlik muhiti o'z ichiga ko'plab tarkibiy qismlarni oladi. Bu tarkibiy qismlarni ishbilarmonlik muhiti omillari yoki jihatlari deb ham yuritish mumkin. Ulardan asosiylari sifatida quyidagilarni ajratib ko'rsatish maqsadga muvofiq: huquqiy; siyosiy; iqtisodiy; ijtimoiy-ruhiy; ma'naviy-ma'rifiy; tashkiliy; texnologik va boshqalar. Ushbu tarkibiy qism (omil)lar birgalikda yaxlit ishbilarmonlik muhitini shakllantiradi.

Ishbilarmonlik muhitining iqtisodiy mazmunini ochib berishda uning asosiy qoida (tamoyil)larini belgilab olish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki mazkur muhit amal qilish tamoyillarining aniqligi hamda bu boradagi xatti-harakatlarning maqsadga muvofiq yo'naltirilganligi uning samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Ishbilarmonlik muhitining o'zini-o'zi tartiblovchi mexanizmga egaligi. Ishbilarmonlik muhitining tizim sifatidagi tavsifidan kelib chiquvchi muhim tamoyil – uning tarkibida o'zini-o'zi tartiblovchi ichki mexanizmning mavjudligidir. To'g'ri, ishbilarmonlik muhitining to'laqonli va samarali faoliyatini ta'minlash uchun tashqi tartibga solishning ahamiyati yuqori. Biroq muhitning mavjud bo'lishi va amal qilishi uchun o'zini-o'zi tartiblovchi ichki mexanizm etakchi rol o'ynaydi. Aynan shu mexanizm ishbilarmonlik muhiti tarkibidagi nisbatlar va muvozanatni shakllantiradi, ular buzilgan taqdirda yangidan muvozanatga keltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'xati:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 22.12.2018 www.press-service.uz

2. Қалмуратов Б. Жуманазарова М. Елимизде киши бизнес ҳам жеке исбилерменлик тараўын қоллап-қуўатлаў бағдарлары//«Демографиялық раўажланыўдың социаллық-экономикалық машқалалары ҳам республикада миграциялық сиясат» атамасындағы республикалық илимий-әмелий конференциясы материаллары топламы Нөкис 2016 23-24май 127-130 б.

3. Қалмуратов Б. Раджапов Ш. Минтақаларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришда кичик бизнес ва хусусий тadbirkorlikning роли//«Минтақаларда ишбилармонлик муҳитини янада яхшилаш, кичик бизнес ва хусусий тadbirkorlikни ривожлантириш асосида мамлакатда барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашнинг устувор йўналишлари» мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари 2013 йил 15-

16 ноябрь, Урганч шаҳри 1-жилд 71-73 б.

4. Нуриббетов Р., Қалмуратов Б. Мамлакат иқтисодиётида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятининг роли ҳамда унинг худудий хусусиятлари//“Минтақа ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг демографик муаммолари” мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани материаллари Урганч 2015 40-43 б.

ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШ ОРҚАЛИ ХУСУСИЙ МУЛКЧИЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Аюбов И.И., PhD., доцент,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Самарқанд ш.

Амиров Т.М., ассистент стажёр

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Самарқанд ш.

Аннотация: Мамлакат ривожланиши учун мамлакатнинг иқтисодий салоҳияти ва инвестицион жозибадорлик ҳам муҳим омиллардан бири ҳисобланади. Шу сабабли барча мамлакатлар ривожланиши учун ўзларига хорижий инвестицияларни фаол жалб этишига ҳаракат қилади. Мамлакат иқтисодиётини Инвестициялар орқали ривожлантириши мамлакатга қуйидаги қулайликларни яратади. Хусусан янги ишлаб чиқариши соҳаларининг ривожланишига, мамлакатда янги иш ўринларининг кўпайишига, саноат инфратузилмасининг яхшиланишига, салоҳиятли кадрларнинг кўпайишига ва хусусий мулкчиликнинг ривожланиши кабиларни санаб ўтишимиз мумкин. Қуйида биз уларнинг барчасини қисман ёритиб ўтамиз.

Калит сўзлар: Инвестициялар, Мулкчилик, мулк объектлари ва субъектлари, хорижий инвестициялар, инвестицион жозибадорлик. Хусусий мулкчилик ва тадбиркорликни ҳимоя қилиши, қўллаб-қувватлаш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқиши янги корхоналарнинг барпо этилишига туртки бўлди. Тармоқни комплекс ривожланишини таъминланиши ҳамда иқтисодий ўсишда бажарилгани керак бўлган вазифалар ташиқи инвестицияга боғлиқ бўлиб келаётганлиги бу ҳаммамизга сир эмас. Холбуки инвестицияни жалб қилиши мамлакатимиз географик нақша назардан ноқулай жойлашганлиги ва ишлаб чиқарилган товарлар экспорти мамлакатлар орқали транспорт харажатларини ошириб кетиши инobatга олиниб солиқ имтиёзларини берилган.

Президетимиз Ш.М.Мирзиёев “Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси” дастурида белгиланган мақсадларидан бирида “Инвестициялардан самарали фойдаланиш ҳамда ҳажмларини ошириш бўйича, “пастан-юқорига” тамойили асосида, янги тизимни йўлга қуйиш” деган ғояси илгари сўрилмоқда.

Инвестиция – ноқулай географик тизимга негатив тенденцияга эга бўлган ҳамда ривожланаётган мамлакатлар учун иқтисодий ўсишда калит омилдир [1]. Ривожланаётган мамлакатларнинг қисқа ва узоқ муддатдаги тараққиёти, хорижий инвестицияларни асосий капиталга йўналтирилиши айна муддаодир. Айрим давлатлар томонидан чет эл компанияларига бўлган муносабатларини баъзи ҳолатларда салбий бўлиши мумкин. Чет эл инвестициясини расмий даражада қўллаб-қувватлаш сиёсати ҳукмрон бўлса-да, лекин амалиётда чет эл фирмалари катта қийинчиликларга учрамоқдалар. Ушбу фаолият билан шуғулланувчи қатор маъмурий бюрократик тўсиқлар оқибатида хорижий инвесторларда баъзан кўрқув, сесканиш руҳияти пайдо бўлмоқда. Бундай ҳолатларда Ўзбекистоннинг табиий ва туристик ресурслари, арзон ва малакали ишчи кучининг мавжудлиги, юқори илмий-техник потенциалга эгаллиги каби инвестицион жозибадорлиги салбий муносабатлар қамровида қолиб кетмоқда. Албатта Президентимиз Ш.М.Мирзиёев томонидан амалга қуйилган чора-тадбирлар, ислохотлар бу муносабатларни ижобий томонга ўзгартиради.

Бозор иқтисодиёти шароитида инвесторларни жалб қилувчи ёки инкор этувчи сиёсий, ижтимоий-иқтисодий, молиявий, маданий, ҳуқуқий базанинг яратилиши, айрим мамлакатларга хос географик омилларнинг йиғиндиси *инвестицион иқлимни яратади* [6]. Шу муносабат билан мамлакатимизда инвестицион иқлим мониторинги тизимини яратиш вазифаси долзарб бўлиб қолмоқда. Бу ўз навбатида, миллий банкларининг чет эл

инвестициясининг оқими ва уни оптимал оқилона ишлатишда мустақил кредит сиёсатини олиб боришига асос яратади.

Мамлакатимизни ривожлантиришнинг 2023 йилда энг муҳим устувор вазифалари тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг Парламентга Мурожаатномасида таъкидлаганидек, Келгуси йил 30 миллиард долларлик сармоя жалб қилинади, шундан 25 миллиард доллари хусусий инвестициялар бўлади. Хусусийлаштиришни давом эттириб, 1000 та яқин корхона савдога чиқарилади. 10 компания ва тижорат банкларининг акциялари ўз халқимизга очиқ ва шаффоф тарзда савдога чиқарилади.

Шу туфайли инвестициялар бўйича муҳокамаларимиз бежиз эмас, 2022 йилда Ўзбекистон СамМИТ ва Туркий давлатлар халқаро учрашувларга мезмонлик қилди. Бу учрашувлар миллатлар ва давлатлар ўртасида иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий мунозараларга ва келишувларга бой бўлди. Жаҳон банки, Европа тикланиш ва тараққиёт банки, Ислон ва Осиё тараққиёт банклари, бошқа халқаро молия институтлари билан ҳамкорликдаги инвестициялар ҳажми янада оширилиши кўзда тутилди. Бугунги кунда юртимизда, чет эл инвестициялари ҳисобидан қиймати 8 миллиард АҚШ долларлик 340 та лойиҳа амалга оширилмоқда [1].

БМТнинг Савдо ва тараққиёт бўйича конференциясининг (ЮНКТАД) ҳисоботида кўра, тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳажмининг ижобий ўсиши Осиёда кузатилиб, унинг ҳажми 5%га ўсган. Шу ўринда Марказий Осиё мамлакатларида хорижий инвестицияларнинг ўсиши ўртача 8-10 %ни ташкил этган бўлса, Ўзбекистон Республикасида бу кўрсаткич 2022 йилнинг шу даврига (2,9 млрд. АҚШ доллари, шундан асосий капиталга – 1,6 млрд. АҚШ доллари) нисбатан 3,2 баробарни ташкил этди (9,3 млрд. АҚШ доллар, шундан асосий капиталга – 6.6 млрд. АҚШ доллари) ва Марказий Осиё мамлакатлари орасида ўсиш суръатлари бўйича республикаимиз етакчиликни таъминлади.

2022 йил давомида барча молиялаштириш манбалари ҳисобидан инвестицияларни ўзлаштириш ҳажми 180,7 трлн. сўмга етказилиб, тасдиқланган йил прогнозига нисбатан 1,8 баробарга ўсди. Шу ўринда асосий капиталга инвестициялар ҳажми 147,5 трлн. сўмни, 2021 йил кўрсаткичларига нисбатан ўсиш темпи эса 1,1 баробарни ташкил этди [9].

Ўзбекистонда инвестицион муҳитни яхшилаш ва жозибadorлигини ошириш бўйича ишлаб чиқилган чора-тадбирларни амалга ошириш натижасида асосий капиталга инвестициялар ҳажмининг ялпи ички маҳсулотдаги улуши 2022 йилда 30 фоиздан амалдаги 36,2 фоизга ўсди (умумий инвестициялар ҳажмининг ялпи ички маҳсулотдаги улуши 2021 йил натижалари билан 42,1% ташкил этди). Ҳисобот даврида 2,8 мингдан ортиқ ижтимоий, инфратузилма ва ишлаб чиқариш объектлари: 125 та йирик ишлаб чиқариш объектлари, 25 та йирик ҳудудий лойиҳалар, 500 дан зиёд ижтимоий ва инфратузилма объектлари фойдаланишга топширилди.

Инвестиция фаолиятининг сезиларли ўсиши 8,3 млрд. АҚШ долларини ташкил этган хорижий инвестицияларнинг оқими ва ўзлаштирилиши билан бевосита боғлиқ бўлиб, унда [9]:

Бунда ўзлаштирилган тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ва кредитларнинг умумий инвестициядаги улуши 37 фоизга етказилди (таққослаш учун 2021 йилда бу кўрсаткич 3,5%ни ташкил этган).

2022 йилда чет эл инвестицияси ва кредитларнинг умумий ҳажми куйидаги фаолият йўналишида ўзлаштирилди: нефт ва табиий газ казиб чиқаришда – 34,1%; кимё саноатида – 2,8%, ташиш ва сақлашда – 4,5%, электр таъминоти, газ, буғ ва кондиционер-совутгич ускуналарига – 1,3%, информация ва алоқа – 3,3%, текстил маҳсулотлари ва кийим кечакларни ишлаб чиқаришга – 3,2%, сув таъминоти, канализация – 1,6%, соғлиқни сақлашга – 3%.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 9 январдаги ПҚ-4563-сон Қарори билан тасдиқланган Инвестиция дастурига мувофиқ 2023 йилда молиялаштиришнинг барча манбалари ҳисобидан асосий капиталга қарийб 187,2 трлн. сўм капитал қўйилмалар ўзлаштирилиши режалаштирилган, бунда тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ва кредитларнинг – 8,4 млрд. АҚШ доллар, давлат кафолати остидаги хорижий инвестициялар ва кредитлар – 22,5 млрд. АҚШ доллар ўзлаштирилиши белгиланган [1].

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси // Халқ сўзи, <http://xs.uz>, 2023 йил, 14 январь.
2. Аюбов ИИ Импровинг тхе метҳодологисал анд метҳодологисал фоундатионс оф тхе инвестмент энвиронмент ин тхе маркет оф тоурисм сервисес оф Узбекистан // Буллетин оф Бердак ҚСУ. – Н.: 2020, Но. 3 (48) 2020 пп. 45-48 (08.00.00; Но. 2)
3. Вахабов А.В., Хажибакиев Ш. Х., Муминов Н. Г., Хорижий инвестициялар . Ўқув кўлланма. Т.: “Молия”.
4. Вахабов А.В., Хажибакиев Ш. Х. ва бошқалар. Хорижий инвестициялар . Ўқув кўлланма. Т.: Молия 2010
5. Жўраева А.С. ва бошқалар. Инвестиция лойиҳалари таҳлили: олий ўқув юртлари учун ўқув кўлланма Т.: “Сарқ”, 2003.
6. Ғозибеков Д.Ғ., Қоралиев Т.М. Инвестиция фаолиятини ташкил этиш ва давлат томонидан тартибга солиш. – Т.: “Иқтисод-молия”, 1993. 232-б.
7. www.stat.uz
8. www.lex.uz
9. <https://mift.uz/uz/news/>

ИЖТИМОЙ ХИЗМАТЛАР СОҲАСИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШИНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Усманов И.А., тадқиқотчи,
Самарқанд давлат университети, Самарқанд ш.

Аннотация. Ушбу мақолада ижтимоий соҳадаги инновацион муносабатларни давлат томонидан тартибга солишнинг ўзига хос хусусиятлар, ижтимоий соҳада ахборот технологияларини жорий қилиш, корпоратив ижтимоий масъулиятнинг шаклланиши ва ривожланишида ҳал қилиниши лозим бўлган вазифаларни тадқиқ қилинган.

Калит сўзлар: ижтимоий хизмат кўрсатиш, ижтимоий соҳа, электрон хизматлар, инновацион технологиялар, гибрид бизнес, корпоратив ижтимоий масъулият, аҳолига электрон хизматлар кўрсатишни, айти платформалар.

Ҳозирги кунда мамлакатимизда мавжуд ижтимоий-иқтисодий муаммолар сабабли иқтисодиётда амалга оширилаётган ислохотлар ва бюджет маблағлари тақчиллиги шароитида давлат ижтимоий хизматлар соҳасидаги инновацияларни ривожлантиришга алоҳида эътибор бериш лозим.

Маълумки, ижтимоий соҳадаги инновацион муносабатларни давлат томонидан тартибга солишнинг ўзига хос хусусияти мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришда инновацион жараёнларнинг фаол иштирокчилари сифатида ижтимоий хизматлар кўрсатиш ташкилотларининг ролини кучайтириш ва бу борадаги ишларни мувофиқлаштиришга асосланади. Шундай экан, уларнинг давлат органлари билан ўзаро ҳамкорлиги ҳамда ушбу соҳаларда хўжалик юритувчи субъектларни бошқаришнинг ўзига хос хусусиятлари ва ижтимоий ҳолатдан келиб чиқиб, мақсадли ва инновацион дастурлар ҳамда лойиҳаларни ишлаб чиқиш керак.

Ижтимоий соҳада яратилган инновацияларнинг сифат даражаси муҳим аҳамиятга эга.

Аксарият ижтимоий инновациялар кам таъминланган аҳоли эҳтиёжларини янада самаралироқ ва иқтисодий жиҳатдан самарали бўлмаса, ҳеч бўлмаганда кам харажатли ва самарали етказиб бериш каналлари ҳамда тижорат даромадларини давлат давлатнинг молиявий кўмаги билан бирлаштириш асосида бозор ва нобозор ёндашувларни аралаштириш орқали қондириш имконини берадиган янги бизнес моделларни яратишни ўз ичига олади. Мазкур гибрид бизнес моделлари соф тижорат ёки хайрият ташкилотлари ижтимоий муаммолари ва эҳтиёжларини ҳал қилишда пайдо бўладиган кўплаб чекловларни енгиб ўтишни назарда тутди. Бизнингча, инновацион технологиялардан фойдаланишнинг энг

муҳим натижаси тармоқлараро ривожланиш динамикасининг асосий ролини эътироф этишнинг муҳимли билан изоҳланади: ғоялар ва кадриятлар алмашинуви, роллар ва муносабатларни ўзгариши, давлат, нотижорат ва хусусий ресурсларни бирлаштириш.

Бизнинг фикримизча, ижтимоий таъминот тизимида инновацион технологияларни мувофақиятли жорий қилиш учун ҳал қилиниши лозим бўлган қуйидаги вазифаларни ажратиш мумкин:

- ижтимоий соҳада рақобатни ривожланиши ҳисобига турмуш сифатини ошириш, янги ижтимоий хизмаларни яратиш ва ижтимоий соҳани модернизациялаш;
- ижтимоий хизматларни тақдим қилувчи нодавлат ташкилотлар фаолиятини ривожлантириш воситаларини ишлаб чиқиш;
- Ўзбекистонда ижтимоий тадбиркорлик лойиҳаларини ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратиш;
- ҳудудлар ўртасида ижтимоий соҳада асосий ютуқларни намойиш қилиш ва тажриба алмашиш учун самарали механизмларни жорий айти ва платформаларни яратиш;
- мувофақиятли жтимоий амалиётни ривожлантириш ва қўллаб-қувватлашнинг самарали механизмини шакллантириш;
- ижтимоий соҳада истиқболли ва стратегик лойиҳалар ва инновацияларни оммалаштириш ва уларнинг самарали шаклланиш механизмини жорий қилиш;
- нотижорат ташкилотлари, ижтимоий лидерлар, тадбиркорлар ва ҳокимият органлари вакиллари билан ҳамкорликни йўлга қўйиш.

Юқоридагилардан хулоса қилиш мумкинки, корпоратив ижтимоий масъулиятнинг шаклланиши нафақат ижтимоий хизматлар тизимини ташкил этиш, балки бутун республика миқёсида ҳам ижтимоий-иқтисодий ривожланиш натижаларининг таркибий қисми сифатида шаклланмоқда. Корпоратив ижтимоий масъулият корхонанинг даромадлилиги, ахлоқий ва экологик стандартлари ўртасидаги муносабатларга асосланган ҳолда, ижтимоий хавфсизлик тизимининг ижтимоий ролига янгича ёндашувни юзага келтиради. Ижтимоий хизмат кўрсатиш ташкилотининг жамиятдаги ўрни доимий равишда ўзгариб туради: бугунги кунда одамлар уни фақат ишлаб чиқарувчи ёки хизмат кўрсатувчи сифатида қабул қилмайдилар, балки у жамият учун фойдали бошқа фаолият турларини ривожлантиришга қаратилган бошқа соҳалар талабларига жавоб беради.

Ҳозирги вақтда ижтимоий соҳада ахборот технологияларини жорий қилиш долзарб ҳисобланади. Бунда ижтимоий менежерлар ва фуқаролик жамияти фаоллари ва кўнгиллиларини тайёрлаш, услубий кўрсатмаларни нашр қилиш, аҳолига интерактив хизматларни янада кенг жорий қилиш жамиятда ахборот муҳитини кенгайтиришга кўмаклашиш ҳамда электрон хизматларга талабни ошириш имконини беради. Аҳолига тақдим қилинаётган электрон хизматларни ривожлантиришда ижтимоий соҳани ислоҳ қилиш жараёнида яратилган ахборот тизимлари (соғлиқни сақлашда ахборот тизимлари, ижтимоий таъминот тизимлари, ижтимоий жамғарма)нинг аҳамияти юқори бўлиб, бугунги кунда ахборот-коммуникация технологиялари (АКТ) ёрдамида аҳолига кўплаб электрон хизматлар кўрсатилмоқда.

Масалан, вазирлик ва идораларда идоравий ахборот тизимлари фаолият юритмоқда, давлат ва нодавлат ташкилотлари, тижорат тузилмаларининг интернет сайтлари яратилди. Бундан ташқари, кўплаб аҳоли фойдаланиш жойларида интернет, электрон почта ва IP-телефон хизматларидан фойдаланишни таъминлаш мақсадида интернет-бозорлари яратилиб, рақобат муҳити шаклланмоқда. Интернет хизматлари соҳасидаги провайдерлар ўртасида муайян қийинчиликларга қарамай, қишлоқ жойларда ахборот-коммуникация технологиялари ривожланмоқда. Жамоат ташкилотлари давлат ва маҳаллий давлат ҳокимияти органлари ҳамда халқаро ташкилотлар билан биргаликда аҳолини компьютер кўникмаларига ўргатиш, интернет тармоғидан бепул фойдаланиш, электрон почта ёки IP-телефон хизматларидан фойдаланиш мумкин бўлган давлат ахборот марказлари яратилмоқда.

Кўриниб турибдики, таълим даражасининг ошиши, компьютер ва коммуникацион технологияларнинг ривожланиши аҳолининг интернет хизматларидан фойдаланиш

нукталарининг кенгайиши, бир томондан, ахборот бўшлиғини енгиб ўтишга бўлган интилиш ҳамда ривожланаётган иқтисодий муносабатлар ва турмуш даражасининг ёмонлашуви, ишсизлик, аҳоли миграцияси каби ижтимоий муаммоларни бартараф қилиш, иккинчи томондан, аҳолининг интернет хизматларига бўлган талабини ошириб, мулоқотнинг енг макбул усулини танлаш имкониятини шакллантиради.

Бизнинг фикримизча, ижтимоий хизматлар соҳасида электрон хизматлар кўрсатишнинг инновацион стратегияси қуйидаги вазифаларни ўз ичига олади:

1. Шаффофликни таъминлаш, давлат бошқаруви жараёнларида демократик ривожланиш тамойилига асосланиш ва коррупцияга қарши кураш самарадорлигини ошириш.

Ушбу устувор вазифа қуйидаги шарт-шароитларни таъминлашни талаб қилади:

– ташкилотларда бизнес-жараёнларни таҳлил қилиш асосида аҳолига ижтимоий хизматлар кўрсатишга йўналтирилган жараёнларни танлаш, уларни оптималлаштириш ва автоматлаштириш, сўнгра хизматлар кўрсатишни электрон форматга ўтказиш;

– аҳолига электрон хизматлар кўрсатиш бўйича норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқиш;

– фаолиятни амалга ошириш ва ривожланиш барқарорлигини таъминлаш;

– аҳолига электрон хизматлар кўрсатишни мувофиқлаштириш.

2. Тегишли давлат бошқаруви тузилмалари ўртасида ахборот алмашиш учун замонавий технологиялар доирасида самарали коммуникациялар мажмуасини яратиш.

Ижтимоий соҳада маълумотлар базасини яратиш ҳар бир давлат органи томонидан ахборот ва ахборотлаштиришга бўлган идоровий эҳтиёжларга эътибор қаратган ҳолда мустақил равишда амалга оширилади. Шундай экан, ижтимоий хизматларнинг давлат тузилмаларида турли форматларда ва турли мақсадларда аҳоли тўғрисидаги маълумотлар базасини яратади. Ижтимоий соҳада фаолият юритувчи давлат органлари ўртасида автоматлаштирилган ахборот алмашинувини таъминлаш асосида аҳоли учун бюрократик тартиб-қоидаларни бартараф қилиш натижасида идоралараро ҳамкорлик самарадор-лигини оширади. Шунга кўра:

– бўлимларнинг маълумотлар алмашинуви бўйича ўзаро ҳамкорлиги қоидаларини ишлаб чиқиш каби чора-тадбирларни таклиф этиш мақсадга мувофиқ;

– аҳолига электрон хизматлар кўрсатиш учун чорраҳа банкини (cross-road bank) яратиш ва идоралараро маълумотлар алмашинувини автоматлаштириш;

– электрон имзони жорий этиш;

– ўзаро маълумотлар банки фаолиятининг ишончлилиги ва барқарорлигини таъминловчи механизмларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш;

– зарурий функционалликни таъминловчи тартибни жорий қилиш ва тизимга киришга рухсат бериш, ахборотни ҳимоя қилиш ва маълумотлар алмашинуви хавфсизлигини таъминлаш.

3. Барча (давлат, ҳудудий, маҳаллий) аҳоли қатламларининг ижтимоий хизматлардан қулай ва хавфсиз фойдаланишини таъминлаш.

Аҳолининг электрон хизматлардан қулай ва тенг фойдаланишини таъминлаш мақсадида қуйидаги чора-тадбирлар амалга ошириш лозим:

– телекоммуникацияларни ривожлантириш ва электрон алоқа билан таъминлаш;

– ягона ижтимоий портални ишлаб чиқиш ва узлуксиз ишлашини таъминлаш;

– аҳолига ахборот тақдим этиладиган сайтларни реконструкция қилиш;

– порталда хизматлар рўйхати ва уларнинг тавсифи, хизматлар кўрсатиш шартлари тўғрисидаги маълумотларни жойлаштириш (тавсифда хизматлар кўрсатиш бўлимларининг веб-саҳифаларига ҳаволалар мавжуд);

– контент менежерларини ахборот тайёрлаш ва оммага тақдим қилиш усулларига ўргатиш;

– тушуниш қулайлигини таъминлаш;

– электрон хизматларни олиш бўйича йўриқномаларни ишлаб чиқиш ва нашр этиш. Бизнингча, мазкур чора-тадбирларни жорий этиш ва белгиланган вазифаларни ҳаётга татбиқ этиш мақсадига эришиш жараёни босқичма-босқич амалга оширилиши керак.

Адабиётлар рўйхати:

1. Michie J., Sheehan M. HRM practices, R&D expenditure and innovative investment: evidence from the UK's 1990 workplace industrial relations survey (WIRS). Oxford Academic. Industrial and Corporate Change (1999) 8 (2): 211-234. <https://doi.org/10.1093/icc/8.2.211>
2. Gompers P., Lerner J. The Venture Capital Cycle. Massachusetts Institute of Technology. 2004. – P. 555.
3. Суша Г.З. Экономика предприятия: Учебное пособие. – М.: Новое знание, 2003. –С. 384.
4. Николаев В.А. Приоритетные направления венчурного финансирования инновационных проектов. – М.: Дашков и К°, 2011. – С. 509.
5. Янковский К.П., Мухарь И.Ф. Учебник. Организация инвестиционной и инновационной деятельности. - СПб: Питер, 2012.

TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIDA BANK MAHSULOTINI TAQDIM ETISH AHAMIYATI

Ochilova I., assistant,

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali, Samarqand sh.

Annotatsiya. Mazkur maqola tijorat banklari faoliyati bank mahsulotlarini taqdim etish ahamiyatiga bag'ishlangan bo'lib, unda bank mahsuloti va bank xizmatining o'ziga xos xususiyatlari, hozirgi kundagi bank mahsulotlarini taqdim etish holati va takomillashtirish bo'yicha takliflar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: tijorat banki, bank mahsuloti, bank xizmati, kredit.

Taraqqiyotning zamonaviy sharoitlarida yo'nalishli va samarali moliya-kredit xizmatlari rivoji ko'p jihatdan jamiyat hayot faoliyatini modernizatsiyalashga bog'liq. Aholi ijtimoiy rivoji va turmush darajasi yuksalishida moddiy ishlab chiqarish bilan birgalikda xizmatlar sohasi ham kun sayin katta ahamiyat kasb etib bormoqda. Turmush darajasi nafaqat moddiy ishlab chiqarish sur'atlari va rivojlanish ko'lami bilan, balki xizmatlar iste'moli darajasi va sur'atlariga qarab aniqlanayapti. Xizmatlar aholi iste'molida hayotiy muhim mahsulotlarning tarkibiy qismi va aholi daromadlari hamda iste'moli o'sishining zarur sharti ham hisoblanadi.

Bank mahsulotini bank faoliyatining umumiy natijasi sifatida ko'rib chiqish, uni olishdan oldin barcha jarayonlarni ajratib ko'rsatish, keyin ularni alohida-alohida o'rganish va mahsulotning mohiyatini va tuzilishini qanday belgilashlarini tushunish imkonini beradi.

Bank xizmati esa mijozlarga bank operatsiyalarini olib borish va optimallashtirishni ta'minlaydigan bankning texnik, texnologik, moliyaviy, intellektual va professional faoliyati bilan ta'minlangan.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida banklar faoliyatida ularning xizmatlarini o'rganish masalasi asosiy vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Har qanday bank hozirgi moliyaviy bozorning yuqori darajada rivojlanishi bilan iqtisodiy barqarorlik bo'lganda ham ma'lum jiddiy qiyinchiliklarni yengib o'tishga to'g'ri keladi.

Lekin inflyatsiya darajasi yuqori va bozor iqtisodiyotiga o'tish sharoitida bu tashqi omillar tijorat banklari moliyaviy tarkibiga ta'sir qilib, xizmatlarini sifatli tashkil etishni birinchi darajaga qo'yimoqda. Bank xizmatlari bilan qondiriladigan moliyaviy ehtiyojlar dastlabki ishlab chiqarish va shaxsiy ehtiyojlarning hosilasi, ya'ni ikkilamchi ehtiyojlar bo'lib hisoblanadi.

Albatta, bank xizmatlari qondiradigan ehtiyojlar juda turli-xildir. Bu ishlab chiqarish ehtiyojlari (bank krediti orqali ishlab chiqarishni kengaytirish, mol yetkazib beruvchilar va xaridorlar bilan hisobkitoblar tizimi orqali ishlab chiqarish uzluksizligini ta'minlash) va shaxsiy ehtiyojlar (aktivlardan olinadigan daromadlar hisobiga boshqa ehtiyojlarni qondiradigan, pullar va boshqa

boyliklarni omonatda yoki bank seyfidan saqlash orqali xavfsizligini ta'minlash, ulardan foizli daromadlarga ega bo'lish va boshq.) bo'lishi mumkin. Lekin barcha aytib o'tilgan ehtiyojlar bevosita bank xizmatlari bilan qondirilishi mumkin emas.

Bank xizmatlari dastlabki ishlab chiqarish va shaxsiy ehtiyojlarni emas, balki ularning hosilasi bo'lgan moliyaviy ehtiyojlarni qondiradi. Bu kredit muassasalari o'rtasida mijozlarning mablag'lari uchun kurashib o'z mahsulotlari va xizmatlarini o'tkazish bo'yicha raqobatni kuchaytiradi.

Bank xizmatlari deganda tijorat banklarining tezkor va strategik faoliyati hamda samarali boshqarish bilan bevosita bog'liq bo'lgan harakatlar majmuasi tushuniladi. Mustaqillik yillarida O'zbekiston banklari o'z xizmatlarini yetarli darajada shakllantirishga erishdi.

Biroq, banklar o'rtasidagi raqobat kurashi ularni qo'shimcha mijozlar jalb etish hamda ko'rsatilayotgan xizmatlar doirasi va sifatini kengaytirish uchun yangicha yondashishga undamoqda. Banklarda mijozlarga ko'rsatiladigan bank xizmati tushunchasi, uning bank operatsiyasi va bank mahsuloti tushunchalari to'g'risida to'xtalib o'tmoqchimiz.

Mahalliy va xorijiy adabiyotlarni o'rganish asosida bank xizmatlari mazmunini ochib berishga harakat qilamiz. Bank xizmatlarining mohiyatini ochib berishda uning xususiyatlarini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bank xizmati bir qator o'ziga xos quyidagi xususiyatlarga ega bo'ladi:

1. Mavhumlik
2. Xizmatning manbadan ajratilmasligi
3. Xizmatlar sifatining bebarqarorligi (bir xilda emasligi)
4. Bank xizmatlarining saqlanmasligi;
5. Bank xizmat ko'rsatishining shartnomaviyligi;
6. Bank xizmat kursatishining pul bilan bog'liqligi;
7. Bank xizmatlari bilan qondiriladigan ehtiyojlarning ikkilamchiligi.

1. Mavxumlik konsepsiyasi ikki tomonlama xarakterga ega. Birinchidan, boshqa xizmatlar kabi bank xizmatlari mijozlar ulardan foydalanishgacha ularni sezish, ko'rish va baholash mumkin emas. Buning sababi shuki, xizmatlar moddiy asosga ega emas.

Shu sababli iste'molchilar xizmat ko'rsatishning moddiy unsurlariga katta e'tibor beradilar – bank uskunasi, xizmat ko'rsatayotgan personalning tashqi ko'rinishiga, bank imijiga va bank tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlar haqida bilvosita axborot berishi mumkin bo'lgan boshqalarga.

Ikkinchidan, bank xizmatining xususiyati bo'lib ularni qabul qilishga kiyinligi hisoblanadi. Boshqa ko'p xizmatlardan farqli ravishda banklarda xizmat ko'rsatish iste'molchilardan ma'lum saviya va ta'lim darajasini talab qiladi.

2. Xizmatlarning manbasidan ajratilmasligi. Xizmat uni ko'rsatuvchidan ajralgan holda mavjud bo'lmaydi. Xizmatlarning manbalari bo'lib insonlar yoki mashinalar bo'lishi mumkin. Bank xizmatlari yetarli tajriba va malakaga ega bo'lgan bank xodimlari tomonidan ko'rsatiladi.

Oxirgi paytlarda zamonaviy bank tizimining rivojlanishi va texnik jihatdan taraqqiy etishi bilan bank xizmatlarining manbasi bo'lib ko'proq elektron vositalar xizmat qilmoqda. Mijozlarning o'ziga xizmat ko'rsatuvchi bank xizmatlaridan elektron kanallar orqali foydalanish imkoniyati paydo bo'ldi. Lekin personal aloqa hozir ham ko'p bank xizmatlaridan foydalanishda zaruriy shart bo'lib qolmoqda.

3. Xizmatlar sifatining bebarqarorligi. Ko'p bank muassasalari mijozlarga xizmatlarning o'xshash yoki hattoki bir xil yig'indisini taklif qilishlariga qaramay bank mahsulotlarining mutloq bir xilligiga erishib bo'lmaydi.

Bu birinchi navbatda mijozlarning turli darajajagi texnik va kommunikasion ta'minotga ega bo'lgan bank xodimlari bilan intensiv muloqatda bo'lishini ko'zda tutuvchi avtomatlashtirilmagan xizmatlarga tegishlidir. Bundan tashqari, bitta xodim vaziyat, kayfiyat, o'zini xis qilishi va boshqalarga bog'liq holda xizmat ko'rsatishning har xil darajasini ko'rsatishi mumkin.

4. Bank xizmatlari bahosining beqarorligi. Banklarda xizmatlarning bahosi o'zgarib turadi, ya'ni foiz stavka, diskont kurs va kotirovkalarni ma'lum davrda, kunlarda yoki hatto kunning turli soatlarida o'zgarib turishi mumkin.

Shuning uchun yuqori talab davrlarida navbatlarning bo‘lmasligi uchun bank qanday choratadbirlarni ko‘rishini avvaldan rejalashtirishi lozim: boshqa bo‘limlardan qo‘shimcha xodimlarni jalb qilish, avtomatizatsiya vositalaridan foydalanish va boshqalar.

5. Bank xizmat ko‘rsatishning shartnomali xarakterga ega. “Banklar va bank faoliyati to‘g‘risida” gi qonunning 31-moddasiga muvofiq bank xizmatlarini ko‘rsatishda, mijozlar va banklar o‘rtasida fuqarolik-huquqiy shartnomalarning tuzilishini ko‘zda tutadi. Xizmat ko‘rsatishning shartnomali xarakteri mijozga bank xizmatlarining mazmuni va ularni ko‘rsatishning shartnomaviy shartlarining batafsil tushuntirish zaruriyatini yuzaga keltiradi.

6. Bank xizmatlarini pullar bilan bog‘liqligi. Bank xizmatlarini ko‘rsatish pullar va ularning shakllari (korxonalar, tijorat banklarining pullari, naqd pul, buxgalteriya yozuvlari yoki to‘lov-hisob-kitob hujjatlari ko‘rinishidagi Markaziy bank pullari) foydalanish bilan bog‘liqdir.

7. Qondirilayotgan ehtiyojlarning ikkilamchiligi. Ma‘lumki, bank xizmallari bilan qondiriladigan moliyaviy ehtiyojlar ikkilamchi, dastlabki ishlab chiqarish va shaxsiy ehtiyojlarning hosilasi bo‘lib hisoblanadi.

Bu ham ishlab chiqarish ehtiyojlari (bank krediti asosida ishlab chiqarishni kengaytirish, mol yetkazib beruvchilar va haridorlar hisob-kitoblar tizimi yordamida ishlab chiqarishning uzluksizligini ta‘minlash) shaxsiy ehtiyojlar (aktivlardan olinadigan daromadlar hisobiga ehtiyojlarni qondirish, pullar va boshqa boyliklarni omonatda yoki bank seyfida saqlash orqali ularning xavfsizligini ta‘minlash va boshqalar) bo‘lishi mumkin.

Bank xizmatlari dastlabki ishlab chiqarish va shaxsiy ehtiyojlarni emas, balki ularning hosilasi bo‘lgan moliyaviy ehtiyojlarni qondiradi. Natijada bank xizmatlari mijozlarning ehtiyojlarini bevosita qondiruvchi moddiy boylik va xizmatlarga jozibadorlik jihatidan yutqizadi.

Bu kredit muassasalarilarining mijozlar pul mablag‘larini keng jalb qilish uchun raqobat kurashida o‘z mahsulotlarini o‘tkazish bo‘yicha vazifasini murakkablashtiradi.

Banklar tomonidan ko‘rsatiladigan xizmatlar yuqoridagi xususiyatlarga ega bo‘ladi. Endi bank operatsiyasi, bank xizmati va bank mahsuloti tushunchalarini mazmuniga ta‘rif berib o‘tamiz.

Bank operatsiyasi – bank tomonidan amalga oshiriluvchi pul mablag‘larini joylashishini nazarda tutuvchi va aniq iqtisodiy masalani yechishga qaratilgan o‘zaro bog‘liq bo‘lgan bank va mijoz harakatlari majmui.

Mijozlardan pul mablag‘larini jalb qilish, ularni joylashtirish va ushbu amaliyotlarni bajarishda aniq, oldindan belgilab olingan iqtisodiy masalalarni nazarda tutish zarurligi bank operatsiyalarining asosini tashkil etadi. Shuni ham e‘tibordan chetda qoldirmasligimiz lozimki, pul mablag‘larini jalb etish va joylashtirish asosan bank va mijozning o‘zaro teng huquqli va tomonlar manfaatlarini ifodalovchi harakatlari yig‘indisidir.

Respublikamiz tijorat banklarining likvidligini yanada oshirishga qaratilgan bank xizmatlarida quyidagi muammolarni hal etilishini ta‘minlash mumkin:

1. Tijorat banklari depozit bazasining umumiy hajmida talab qilib olinadigan depozitlar salmog‘ini pasaytirishni.

2. Tijorat banklari aktivlarining umumiy hajmida yuqori likvidli qimmatli qog‘ozlarga qilingan investitsiyalar salmog‘ini oshirilishini (hozirda ushbu holat sayoz).

3. Markaziy bank majburiy zaxira talabnomasining tijorat banklarining likvidligiga nisbatan salbiy ta‘sirini yumshatishni.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Инновацион молиявий хизматлар: муаммо ва ечимлар. Монография / Ж.Р. Зайналов умумий тахрири остида. – Самарқанд: 2020. – 280 б.

2. Головкин М.Ю. Банковские системы в переходных экономиках. //Экономика и международные отношения, 2003. №2. – С. 15-25

3. Malikova D., Ochilova I. The importance of domestic banks’ precious metals accounting operations. Research and education, 2023. 110-116.

4. Togayev, S., Xujamurotov, S. The role of bank management in the assessment of efficiency of commercial bank’s activity. Research and education, 2023. 2(1), 12-16.

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ЎРНИ

Усмонов М., ўқитувчи,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Самарқанд ш.

Аннотация. Мақолада хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантиришда тадбиркорлик фаолиятининг ўрни очиб берилган ва соҳада кичик ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш бўйича амалий таклифлар берилган.

Калит сўзлар: тадбиркорлик, тадбиркор, тадбиркорлик фаолияти, хизматлар, хизмат кўрсатиш соҳаси, сервис.

Хизмат кўрсатиш соҳасини жадал суръатлар билан ривожлантириш Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт Стратегиясининг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади: “.....худудларда хизмат кўрсатиш ва сервис соҳаларини ривожлантириш орқали кейинги 5 йилда хизмат кўрсатиш ҳажмини 3 бараварга ошириш ҳамда ушбу йўналишда жами 3,5 миллион янги иш ўринларини яратиш”. [1]

Хизмат кўрсатиш соҳасини иқтисодиётнинг етакчи секторига айлантириш истиқболлари кўп жиҳатдан ушбу соҳада тадбиркорлик фаолиятини, айниқса кичик ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш билан узвий боғлиқдир. Чунки хизматлар, асосан кичик ва хусусий тадбиркорлик субъектлари томонидан тақдим этилади.

Ўтказилган тизимли ислохотларнинг самараси ўлароқ, мамлакатимиз ЯИМи таркибида 1990-2022 йиллар мобайнида хизмат кўрсатиш соҳасининг улуши 33,8 фоиздан 41,5 фоизгача кўпайганлиги, шунингдек иқтисодиётда банд бўлган аҳолининг умумий сонида хизмат кўрсатиш соҳасида банд бўлган аҳоли улушининг 35,6 фоиздан 50,5 фоизгача ошганлиги [5] диққатга сазовордир. Шу билан бирга ўтказилган таҳлиллар натижаларига кўра, хизмат кўрсатиш соҳасини тадбиркорлик, айниқса кичик ва хусусий тадбиркорлик салоҳияти ҳамда захираларидан самарали фойдаланган ҳолда кенг ривожлантириш имкониятларининг мавжудлигини кўрсатди.

Ҳозирги даврда хизмат кўрсатиш соҳасида юз бераётган ўзгаришлардан бири - соҳада кичик ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг сон жиҳатидан кўпайиши ва фаолият турлари жиҳатидан кенгайиши ҳисобланади. Бунинг сабаби, бир томондан, хизмат кўрсатиш соҳаси объектив ва субъектив омиллар таъсиридан келиб чиққан ҳолда, кичик ва хусусий бизнес фаолияти учун жуда жозибадор бўлиб ҳисобланади. Иккинчи томондан, республикамизда кичик ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш ижтимоий-иқтисодий сиёсатнинг устувор йўналишларидан бири эканлиги ва шу сабабли юқори суръатларда ривожланиши ҳисобланади.

Хизмат кўрсатиш соҳасида кичик ва хусусий тадбиркорликнинг тез суръатлар билан ривожланиши соҳада рақобатнинг кучайишига, хизматлар турларининг кўпайиши ва сифатининг яхшиланишига ва энг муҳими - хизматлар нархининг пасайишига ва уларга талабнинг ошишига ҳамда кенг халқ оммасининг хизматлардан фойдаланиш имкониятлари ошишига ва ниҳоят, хизмат кўрсатиш соҳаси фаолияти самарадорлигининг ошишига ёрдам беради. Кичик корхоналар бозордаги талаб ўзгаришларига тез мослаша олади, хизмат турларини тез ўзгартириш, ресурслардан самарали фойдаланиш, ишлаб чиқаришни қисқа муддатда ва катта йўқотишларсиз ўзгартириш имконига эга бўлади.

Хизмат кўрсатиш соҳасида тадбиркорлик фаолиятининг кичик ва хусусий шаклларини ривожлантириш иқтисодиётнинг бошқа тармоқларидан фарқли ўлароқ камроқ меҳнат ва дастлабки босқичларда нисбатан кам капитал қўйилмалар талаб қилишлиги билан ҳам изоҳланади. Унга бошқарув тизимининг энгиллиги, айрим бозорда у ёки бу хизматга талабнинг даражаси тўғрисида яхши хабардорлик ва бошқалар хосдир.

Кичик тадбиркорликнинг ушбу афзалликларидан фойдаланган хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналари моддий ишлаб чиқариш корхоналарига нисбатан кўпроқ рақобатбардош

ҳисобланадилар. Кичик тадбиркорликнинг ривожланганлиги хизмат кўрсатиш соҳаси юқори даромадлилигининг энг муҳим омилларидан бири ҳисобланади.

Статистик маълумотлар таҳлили шуни кўрсатдики, Ўзбекистон Республикасида 2022 йилда хизмат кўрсатиш соҳаси тармоқларида 283 мингдан ортиқ кичик корхоналар ва микрофирмалар мавжуд. Улар барча кичик корхоналар ва микрофирмаларнинг 61,2 фоизга яқинини ташкил этади. [5] Ушбу ҳолат республикамизда кичик иқтисодиёт сектори амалда яратилган ҳамда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари томонидан хизматлар ишлаб чиқаришнинг кенгайиши хизматлар соҳасининг жадал ривожланишини таъминламоқда, деб хулоса чиқаришга имкон беради. Хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш дастурини амалга ошириш доирасида, тадбиркорлик субъектларига, хизматлар кўрсатиш бўйича янги ташкил этиладиган корхоналарни технологик жиҳозлаш учун катта миқдордаги имтиёзли кредитлар тақдим этилиши натижасида, кичик тадбиркорликнинг ЯИМдаги улуши 2005 йилдаги 38,2 фоиздан 2022 йилда 51,8 фоизга кўпайди. [5]

Кичик бизнес субъектлари томонидан Ўзбекистонда 2022 йилда 173157,7 млрд сўмлик хизматлар кўрсатилди ёки кўрсатилган хизматлар умумий ҳажмининг 48,4 % ини ташкил қилди ва ўсиш суръати 2021 йилга нисбатан 108,5 % ни ташкил қилди. Статистик маълумотларга кўра, хизматлар соҳасида кичик тадбиркорлик субъектларининг энг юқори хизмат ҳажми савдо хизматларида - 74161,5 млрд. сўми, транспорт хизматларида - 41726,5 млн. сўми, яшаш ва овқатланиш хизматларида - 8 231,7 млн. сўми, шахсий хизматларда - 8 566,9 млн. сўми ташкил этган. Шунингдек, 2022 йилда савдо хизматларининг 42,8 фоизи, транспорт хизматларининг – 24,1 фоизи, яшаш ва овқатланиш хизматларининг – 4,8 фоизи, шахсий хизматларнинг – 4,9 фоизи кичик бизнес субъектлари томонидан кўрсатилган. Кичик бизнес субъектларининг хизматлар соҳасида энг кичик улуши молиявий хизматларда 0,9 % (1602,2 млн сўм) кузатилди. [5]

Шундай қилиб, Ўзбекистонда кичик тадбиркорликнинг ривожланиши хизмат кўрсатиш соҳасининг жадал ривожланиши, унинг даромадлилиги кўпайишининг энг муҳим шартларидан бирига айланган. Бирок унинг ривожланишида бир қатор салбий тенденциялар кузатилади, улар қуйидагилардан иборат: тақдим этиладиган хизматларнинг сифати пастлиги ва тор доирадалиги, тармоқ ичида номувофикликлар борлиги, хизматлар соҳасининг, биринчи навбатда, юқори даромадли мижозларга йўналтирилганлиги, кўрсатиладиган хизматлар ҳажми ва аҳолининг ўсиб бораётган эҳтиёжлари ўртасидаги номувофиклик, бозор инструментлари ва механизмларидан етарлича фойдаланмаслик, хизматлар ишлаб чиқарилиши ва истеъмоли даражасида минтақалараро диспропорция мавжудлиги ва бошқалар.

Бу камчиликларни бартараф этиш учун хизмат кўрсатиш соҳасидаги тадбиркорлик фаолиятининг кичик ва ўрта шаклларининг давлат томонидан қўллаб-қувватланиши тизимига алоҳида эътибор қаратилиши зарур. Ривожланган давлатларда кичик бизнеснинг аксарият қисми оилавий корхона шаклида иш юритиш тажрибасидан келиб чиққан ҳолда мамлакатимизда оилавий бизнесни қўллаб-қувватлаш борасидаги ишларни ташкил қилиш тизимини такомиллаштириш лозим. Шунингдек, тадбиркорлик субъектларининг молиявий ресурслар ва ишлаб чиқариш инфратузилмасидан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш зарур. Республиканинг ҳудудларида тадбиркорлик ташаббусларини қўллаб-қувватлаш, ҳар бир ҳудуднинг ўзига хослигидан келиб чиқиб, хизматларни кенгайтириш, янги хизмат турларини йўлга қўйиш, хизматларнинг сифатини яхшилаш бўйича илғор тажрибалар ва намунавий лойиҳаларни жорий этиш ҳам катта аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт Стратегияси тўғрисида”ги 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли Фармони. // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2022 йил 1-сон.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Худудларда аҳолини тадбиркорликка кенг жалб қилиш ва оилавий тадбиркорликни ривожлантиришга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 2019 йил 7 мартдаги ПҚ–4231-сон Қарори.

3 Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Хусусий мулкни ҳимоя қилиш ва мулкдорлар ҳуқуқларининг кафолатларини кучайтириш, тадбиркорлик ташаббусларини қўллаб-қувватлаш борасидаги ишларни ташкил қилиш тизимини тубдан такомиллаштириш бўйича кўшимча чора-тадбирлар, шунингдек, тадбиркорлик субъектларининг молиявий ресурслар ва ишлаб чиқариш инфратузилмасидан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш тўғрисида”ги 2019 йил 13 августдаги ПФ–5780-сон Фармони.

4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 22 апрель куни худудларда хизмат кўрсатиш соҳаси йўналишларини ривожлантириш масалалари бўйича видеоселектор йиғилиши материаллари. <https://iiv.uz/news/xizmat-korsatish-sohasini-rivojlantirish-boyicha-qoshimcha-choralar-belgilandi>

5.Ўзбекистон Республикаси давлат статистика кўмитасининг расмий сайти. Кириш йўли: www.stat.uz.

BANK XIZMATINI KO'RSATISH MOHIYATI VA XUSUSIYATLARI

Ochilova I., assistent,

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali, Samarqand sh.

Annotatsiya. *Mazkur maqola bank xizmatini ko'rsatish mohiyati va xususiyatlariga bag'ishlangan bo'lib, unda bank xizmatining o'ziga xos xususiyatlari, mijozning hayotiylik sikli va bank xizmatlarini keng targ'ib qilish bo'yicha tavsiyalar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *tijorat banki, bank mahsuloti, bank xizmati, kredit.*

Bank mahsulotlarini sotish tizimini yaratish xizmatlar va kapital bozorining imkoniyatlarini, milliy iqtisodiy tizimlarning rivojlanishining asosiy tendensiyalarini mijozlarning potensial ehtiyojlarini nazariy o'rganish bilan hamohang tarzda olib borilgan.

Bank xizmatlari nazariyasining rivojlanishining ikkinchi bosqichi 80-yillarning oxiri 90-yillarning boshlanishi ayrim mamlakatlarning kredit va moliya tizimlarining xususiyatlarini o'rganish va globallashtirish va bank kapitalini bank xizmatlari bozoriga markazlashtirishning ta'siri oqibatlarini sifatida tavsiflanadi.

Shunday fikrga kelish mumkinki, bank xizmatlari nazariyasida bir qator muammolar (terminologiya bazasi, zamonaviy bank xizmatlari bozorida G'arb banklarining tajribasini qo'llash xususiyatlari, kapital va qimmatli qog'ozlar bozorlaridagi bank xizmatlari, eng yangi bank texnologiyalaridan foydalangan holda bank xizmatlari) ob'ektiv sabablarga ko'ra batafsil o'rganilmagan: axborotning yaqinligi va mavjud emasligi, aksincha g'arb manbalarida asosan umumiy xususiyatlar va tavsiyalar mavjudligi nazarda tutilgan.

V.M. Usoskin jamiyatda tijorat banklarini pul kapitalini tarmoqlararo va mintaqalararo qayta taqsimlash mexanizmini ta'minlaydigan moliyaviy vositachilar deb hisoblaydi. Shu bilan birga, u quyidagi asosiy bank operatsiyalarini ajratadi [1]:

- depozitlarni qabul qilish,
- kredit berish
- pul to'lovlari
- hisob-kitoblarni amalga oshirish.

O. I. Lavrushin bank operatsiyalarini bank funktsiyalarining amalda namoyon bo'lishi va bank xizmatlarini mijozning muayyan ehtiyojlarini qondiradigan va mijozning topshirig'iga binoan bank operatsiyalarini muayyan haq evaziga amalga oshiradigan bir yoki bir nechta bank operatsiyalari deb hisoblaydi [2], bu esa bank xizmatining ta'rifi A.I Jukov bilan hamohang tarzda to'g'ri keladi.

O'z navbatida, Y.F. Jukov bank operatsiyalarini aktiv va passivlarga bo'ladi va lizing, faktoring, forfaiting, ishonchli operatsiyalarni banklarning moliyaviy xizmatlari qatoriga kiritadi [3].

E. B. Shirinskaya banklarning maslahat xizmatlarini balanssiz operatsiyalarga qaratadi, chunki ularning ta'minoti aktivlar va majburiyatlarning o'sishiga olib kelmaydi va to'lov komissiya hisoblanadi.

Umuman olganda bizning fikrimizcha, bank operatsiyalari va bank xizmatlari tushunchalarini farqlash muammosi bo'yicha mahalliy olimlarning fikri bank xizmatlarini bank operatsiyalarining bir turi sifatida ko'rib chiqishga olib keldi.

Bank mahsuloti - bu konkret bank hujjati (yoki guvohnomasi) bo'lib, bank tomonidan mijozga xizmat ko'rsatish va opepatiyani o'tkazish uchun tuziladi. Bu veksel, chek, bank foizi, depozit, istagan septifikat (investision) va x.k. bo'lishi mumkin.

Mahsulot bahosini belgilashda yana bir muxim ko'rsatkich — bu mahsulotning hayot davri muxim o'rin tutadi. Mahsulot va xizmatlar inson kabi o'z hayot davriga ega. Mahsulotning hayot sikli to'rt bosqichdan iborat. Mijozning hayotiylik davrini toifalashning quyidagilardan iborat:

1. «Potensial mijoz – kishi ushbu do'konga tashrif buyurishga ehtiyoj sezmaydi yoki raqobatchining do'koniga tashrif buyuradi. Sodiqlik haqida gapirishga hali erta.

2. Yangi yoki tasodifiy mijoz –do'konga o'zi shundoq, bir ko'rish uchun kiradi yoki qaysidir sabablarga ko'ra odat bo'lib qolgan do'koniga yetib bora olmagan bo'ladi.

3. Mijoz – ushbu do'kondan mahsulotlarni tez-tez xarid qilib turadi, biroq boshqa do'konlarni ham faol ravishda ko'rib chiqadi. Bu soxta sodiqlikning e'ki xarid jaraeni va tovardan qoniqqanlikning namoèn bo'lishi bo'lib chiqishi mumkin.

4. Doimiy mijoz – ushbu mahsulotlarni ko'proq do'kondan xarid qiladi, chunki tovardan va xarid jaraenidan qoniqqan bo'ladi.

5. Muhlis, «tarafdor – ya'ni, eng sodiq mijoz». Ta'kidlash joizki, mijozning yuqorida aytib o'tilgan haetiylik davri bosqichlarini uning bankdan ketib qolishi va kelgusida qaytib kelishiehtimoli bilan bog'liqbosqichlar bilan to'ldirish o'z iste'molchilari bilan maksimal darajada samarali o'zaro maqsadli aloqalar o'rnatuvchi bankning operasion imkoniyatlari doirasini ancha kengaytiradi.

Bozorning tarkibi, talab, turli baholash strategiyalari mahsulot qaysi bosqichda ekanligiga qarab belgilanadi. Agar, mahsulotga baxo belgilash nuqtai nazaridan, mahsulotning xayot davrini o'rgandigan bo'lsak, unda bozorga kirish bosqichida mahsulot xaridorlarga yetarlicha tanish bo'lmaganligi sababli, unga talab kam buladi. Mahsulot bozorda o'z o'rnini topishi uchun iste'molchilarning e'tiborini jalb etishga qaratilgan kuchli reklama siyosati talab etiladi.

Agar mahsulot birinchi bosqichdan omadli o'tib olsa, o'sish bosqichida mahsulotga bo'lgan talabning mutassil o'sib borishini kuzatish mumkin. Ishlab chiqarish xajmining o'sishi bilan bir birlik mahsulotga taqsimlanadigan o'zgarmas xarajatlarining kamayishi va natijada mahsulot tannarxining pasayishiga olib keladi. Bu bosqichda korxonada oldidagi asosiy maqsad bozorning yirik kismini egallab, unda yetakchilikni qo'lga olishdan iborat buladi.

To'yinish bosqichida maxsulot bozorni egallab olganligiga qaramasdan, raqobat ta'sirida, unga bulgan talab o'sishi sekinlasha boradi. Maxsulotning savdo xajmi bir tekisda borib, ma'lum vaqtdan so'ng uning savdo xajmi tusha boshlaydi.

Agar bunday paytda bozor to'yinsa, korxonada elastiklikni minimallashtirishga intiladi. Mahsulotlarni guruxlarga ajratib, ularning bozordagi o'rnini o'rganiladi, talabni yukori ushlab turish maqsadida yangi iste'molchilar qidiriladi. Mahsulotdan keladigan foyda, ushbu bosqichda oldingi bosqichdagiga qaraganda kamrok, bo'ladi.

Mahsulot baxosi tushishi bosqichda bozor ushbu mahsulotga to'yinib, sotish xajmining pasayishi boshlanadi. Bu bosqichning boshlanishida xam korxonada ma'lum foyda olishi mumkin va odatda ushbu foyda yangi maxsulot turlarini ishlab chikashga sarflanadi.

Mahsulot savdo xajmining bozorda tushish bosqichi ushbu mahsulotning xayot sikli nixoyasiga yetganini va korxonada menejerlarini investisiyalarni amalga oshirishning boshqa imkoniyatlarini qidirish zarurligini anglatadi. Xozirgi raqobatli iktisodiyot sharoitida maxsulotlarning xayot davri tobora qisqarmokda, lekin shunga karamay, xayot davri va xar bir bosqichning davomiyliigi mahsulotlar turiga bog'liq bo'ladi.

"Bank mahsuloti" kontseptsiyasini boshqalar bilan aralashtirish (bu jarayonlarni aks ettiruvchi) ("bank operatsiyalari", bitim va boshqalar) yoki umuman bank faoliyati ("bank xizmati")

bo'lsa, bank mahsulotini nazariy tahlil qilish va amaliy takomillashtirish muammolarini hal qilish mumkin emas.

Qizig'i shundaki, fransuz iqtisodchilarining fikriga ko'ra, banklarning bank xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha zamonaviy imkoniyatlari bank sohasi va shuning uchun bank mahsulotlarining mavjudligi haqida gapirishga imkon beradi. Bank mahsulotlarining xususiyatlari orasida S. De Kousserg quyidagilarni ta'kidlaydi:

- 1) amortizatsiyaga bo'ysunishi;
- 2) mahsulot patentni himoya qilish imkoniyati yo'q;
- 3) banklar tomonidan taqdim etilgan mahsulotlarning bir xilligi;
- 4) bank yoki soliq qonunchiligiga bog'liqlik;
- 5) mijozlarga bank mahsulotlarini bevosita sotish;

Shuni ta'kidlash kerakki, "bank xizmati" va "bank mahsuloti" tushunchalarining ma'lum bir identifikatsiyasiga qaramasdan, yuqoridagi barcha ma'lumotlarni umumlashtirib, tushunchalarni quyidagicha aniqlash mumkin:

Bank faoliyatidagi bank xizmatlarini keng targ'ib qilish uchun quyidagi tadbirlarni amalga oshirish lozim:

- internet tarmog'ida reklama doirasini kengaytirish;
- televidenie va radio tarmoqlarida lizing xizmatlari hamda uning natijalari to'g'risidagi ma'lumotlarni targ'ib etish;
- ommabop matbuot nashrlarida lizing kompaniyasi faoliyatini targ'ib etish.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Усоскин, В. М. Современный коммерческий банк. М., ИПЦ" Вазар-Ферро, 1994.
2. Лаврушин О.М. Банковские операции. Учеб. пос. – М.: Кнорус, 2009.
3. Жуков, Е. Ф., Максимова, Л. М. Банки и банковские операции. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – с. 6.
4. Malikova D., Ochilova I. Analysis of the Current State of Deposit Operations of Commercial Banks of Uzbekistan. WEB OF SYNERGY: International Interdisciplinary Research Journal. 2023, 28-31.

МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

Калбаева Ж.К., студент магистратуры,

Каракалпакского государственного университета имени Бердаха, г. Нукус

Данияров С.С., руководитель Каракалпакского филиала, Агентства развития государственной службы при Президенте Республики Узбекистан; соискатель экономического факультета Каракалпакского государственного университета имени Бердаха, г. Нукус

Аннотация: В данной статье рассматривается потенциал Республики Каракалпакстан в пищевой промышленности. Значительное внимание уделяется факторам, влияющим на организационно-экономический механизм предприятий пищевой промышленности.

Ключевые слова: экономика, моделирование, модернизация, продовольственная безопасность, продовольственное обеспечение, устойчивое развитие, улучшение, продовольственная защищённость.

Постановлением Президента Республики Узбекистан от 11.11.2020 года № ПП-4889 определены приоритетные направления комплексного социально-экономического развития Республики Каракалпакстан в 2020-2023 годах [1].

Согласно документу в течение 2020-2023 годов по ускорению экономического развития региона намечены такие крупные ориентиры, как создание 374 промышленных объектов и 27 промышленных кластеров, привлечение в этих целях более 9,9 трлн сумов, повышение

годового объема экспорта до 347 млн долларов, количества экспортирующих предприятий - до 250, отмена выращивания хлопка на 12 тысячах гектаров, выращивание на этих площадях других видов сельскохозяйственных культур. В том числе развитие овощеводства, освоение около 36 тысяч гектаров неиспользуемых земельных площадей, увеличение поголовья породистого крупного рогатого скота дополнительно на 30 тысяч единиц, создание более 45 тысяч рабочих мест. Намечено развитие отраслей по переработке фруктов, овощей, мяса и молочных продуктов, на которые высокий спрос на мировом рынке, создание аграрных кластеров в этой сфере.

Каракалпакстан имеет большие возможности для производства фруктов, овощей, мяса и молока. По итогам 2019-го в республике выращено 272,5 тысячи тонн овощей, из них переработано 15,3 тысячи тонн (5,6 процента).

За этот же период выращено 51,8 тысячи тонн фруктов, из них переработано 19,3 тысячи (37,2 процента).

Также произведено 62 тысячи тонн мяса, из которых переработано 3450 тонн (5,6 процента) [2].

В прошлом году при производстве 386,3 тысячи тонн молока переработано 89,4 тысячи (23,1 процента)[3].

Для обеспечения продовольственной безопасности определены следующие факторы, влияющие на организационно-экономический механизм предприятий пищевой промышленности. Эти факторы делятся на 3 группы: правовые, регуляторные, экономические и организационные факторы. На предприятиях пищевой промышленности механизм управления товаропроизводителями может быть организован в новых формах. Поэтому предприятию пищевой промышленности свойственны рассредоточенность и стихийность; сильное влияние инфляции или уровня цен на деятельность предприятия; несоответствие производственной материальной базы спросу. Важна и роль государства в регулировании сложившегося организационно-экономического механизма. Государственное регулирование механизма управления на предприятиях пищевой промышленности можно увидеть, разделив его на 3 блока [4].

Таблица №1.

Факторы, влияющие на механизм управления на предприятиях пищевой промышленности

Факторы, влияющие на организационно-экономический механизм предприятий пищевой промышленности		
Правовые и нормативные факторы	Экономические факторы	Организационные факторы
1. Совместимость законов с экономической свободой; 2. Совершенствование правовой базы; 3. Соблюдение правовых документов	1. Цена; 2. Налог; 3. Финансирование; 4. Страхование; 5. Кредит; 6. Зарплата; 7. Инфраструктура; 8. Инвестиция; 9. Стоимость продукта; 10. Инновация	1. Координация системы управление 2. Рынок ресурсов; 3. Потребительский спрос; 4. Маркетинг; 5. Транспорт; 6. Качество; 7. Система реализации продукта; 8. Хранение и переработка; 9. Квалификация персонала; 10. Специализация.

Источник: составлено автором на основе научных статей.

С помощью предлагаемого механизма регулирования пищевой промышленности на основе предложений по системе государственного управления могут быть достигнуты следующие результаты:

разработать систему управления конкурентоспособностью предприятий пищевой промышленности, увеличить объем производства, уровень занятости работников, увеличить количество видов сырья и сельскохозяйственной продукции в целях достижения эффективности их деятельности, кредита и налоговые льготы для предприятий пищевой промышленности, система маркетинга, совершенствование системы менеджмента качества в лабораториях испытательных и сертификационных центров, производство продукции, соответствующей международным стандартам, на предприятиях пищевой промышленности, деятельность центров стандартизации;

государственное стимулирование системы управления или деятельности предприятий пищевой промышленности, усиление внимания к реализации долгосрочных целевых государственных программ по увеличению объектов пищевой инфраструктуры в регионах; изучение системы управления персоналом на предприятиях пищевой промышленности на основе зарубежного опыта и повышение их квалификации; повышать качество сельскохозяйственных пищевых предприятий, оптимизировать объемы производства на основе рентабельных технологий, эффективно использовать прямые иностранные инвестиции и международные кредитные ресурсы для улучшения своей деятельности; усиление деятельности центров, которые консультируют предприятия пищевой промышленности на основе информации о программных продуктах или рыночных звуках (сигналах);

наличие до трех лет освобождения от уплаты налогов для вновь открываемых предприятий и т.д.

Таблица 2.

Рекомендуемый механизм государственного регулирования системы управления на предприятиях пищевой промышленности

<u>Основные направления регулирования государственного управления продовольственной политикой</u>
Создание системы менеджмента качества снабжения сырьем предприятий пищевой промышленности;
Предоставление финансовых ресурсов и налоговых льгот предприятиям пищевой промышленности;
Повышение экспортного потенциала предприятий пищевой промышленности;
Совершенствование системы цифровизации на предприятиях пищевой промышленности;
Совершенствование системы менеджмента качества в лабораториях испытательных и сертификационных центров;
Совершенствование деятельности центров по производству и стандартизации продукции, соответствующей международным стандартам, на предприятиях пищевой промышленности

Источник: составлено автором на основе научных статей

Важнейшими направлениями дальнейшего развития пищевой промышленности Республики Каракалпакстан предлагаются следующие меры:

- необходимо стремительно развивать переработку фруктов, овощей, мясомолочной продукции, в ближайшее время увеличить уровень и объем переработки как минимум в два раза. При реализации этих мер объем промышленной продукции увеличится на 200-250 млрд сумов, экспорт - на 3-4 млн долларов, будет создано 1000-1200 рабочих мест;

- учитывая богатую пищевую базу и обширные территории для пастбищ, а также многовековой опыт и навыки местного населения, существует большой потенциал для быстрого развития животноводческого сектора;

- развитие в Каракалпакстане животноводства, в том числе племенного, а также каракулеводства, рыбоводства, животноводческой кооперации и ветеринарии.

Источники литературы:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 11.11.2020 г. № ПП-4889 <https://lex.uz/ru/docs/5100721>.

2. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике // [https:// stat.uz/ru/](https://stat.uz/ru/)

3. Каракалпакское управление Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан <https://qr.chamber.uz/uzk/news/10742>.

4. Гайдук В.И., Багмут С.В., Кондрашова А.В. Теоретические аспекты становления и развития региональной производственно-технологической инфраструктуры агропродовольственного рынка: Изд-во Донского ГАУ, 2014 стр. 22-28

ТАДБИРКОРЛИКНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШИДА СУҒУРТАНИНГ АҲАМИЯТИ

Файзиева Ш.Ш., и.ф.н., доцент,

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти, Қарши ш.

Адилова Ю.Ш., магистратура талабаси, *Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти, Қарши ш.*

Аннотация. *Мазкур мақолада мамлакатимизда тадбиркорлик фаолиятини инновацион ривожлантириши жараёнида олинган натижалар, соҳада яратилаётган имкониятлар, тадбиркорлар мол-мулки, юклари ва воситаларини суғурталашнинг давлат томонидан кафолатли жиҳатлари тўғрисида фикрлар баён этилган.*

Калит сўзлар. *Тадбиркорлик, инновация, суғурталаш, мол-мулк, юк суғуртаси, суғурта полиси, суғурта мукофоти, экспорт, импорт, суғурта шартномаси*

Глобал ривожланиш жараёнида халқаро иқтисодий муносабатларнинг анъанавий ва энг ривожланган кўринишларидан бири ташқи савдо ҳисобланади. Ҳар бир мамлакатда ташқи савдо ва халқаро савдонинг ривожланиши қонуниятлар асосида олиб борилмоқда.

Жаҳон иқтисодиётида товар ишлаб чиқариш ва хизматлар кўрсатиш жараёни инновацион ривожланиш асосида тадбиркорлик ва ишбилармонлик муҳитининг яратилишига боғлиқ бўлиб, рўй бераётган халқаро иқтисодий муносабатлар умумий ҳажмининг 75-80%и ташқи савдонинг улушига тўғри келади.

Ўзбекистонда олиб борилаётган иқтисодий ислохотлар иқтисодиётнинг барча тармоқларида амалга оширилаётган институционал ўзгаришлар билан бевосита боғлиқ.

Мамлакатимизда олиб борилаётган ислохотлар халқимизнинг турмуш фаровонлигини яхшилаш, ёшларнинг бандлигини ошириш ҳамда тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришга кенг имкониятлар яратди. Ҳозирги кунда жаҳон интеграциялашуви ва глобаллашуви шароитида мамлакатда тадбиркорликни ривожлантиришга инновацияларни жалб этишни тақозо этмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасида таъкидлаганидек: “..... тадбиркорлик ва кичик бизнесни ривожлантириш бўйича янада қулай шароитлар яратилади. Бир нарсани алоҳида таъкидлаш керак, пандемия даврида иқтисодиётнинг барқарор ишлаши учун тадбиркорлар давлат билан теппа-тенг ҳисса қўшдилар. Шунинг учун барчамиз тадбиркорларга елкадош бўлиб, уларни доимо қўллаб-қувватлашимиз шарт. Бу борада ишбилармонларнинг ҳақ-ҳуқуқларини, айниқса, хусусий мулк дахлсизлигини таъминлаш – барча даражадаги давлат органларининг асосий вазифаси бўлиши лозим. Тадбиркорларга янада қулайлик яратиш мақсадида 105 та лицензия ва рухсатнома турлари бекор қилинади, 115 таси бўйича эса тартиб-қоидалар содалаштирилади” [2] деб таъкидлаган эдилар.

Сўнгги 4 йилда иқтисодиётимизнинг барча жабҳаларига бозор механизмларини жорий этиш борасида жиддий қадамлар ташланди. Эндиги вазифа - чуқур таркибий ислохотлар орқали узок муддатли барқарор ўсишнинг пойдеворини яратишдан иборат.

Амалиётда тадбиркорлик фаолиятидаги хатарларни бошқаришга қаратилган турли хил стратегиялар ишлаб чиқилган, бироқ суғурта тадбиркорликда кўзда тутилмаган йўқотишлардан ҳимоя этишнинг самарали воситаси бўлиб қолмоқда. Суғурта барча турдаги тадбиркорлик фаолиятида синалган механизми эканлиги билан бир қаторда суғурта бозорининг барча иштирокчилари манфаатларини бирлаштиришнинг энг мақбул йўли

хамдир. Шунинг учун ишбилармонлик соҳасини суғурталашнинг замонавий моделларини ривожлантириш унга инновацион ёндашувни тақозо этади.

Инновацион ривожланиш асосида тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш, тадбиркорликда инновацияларни қўллашнинг самарадорлигини ошириш йўллари тўғрисида хорижлик ва европа иқтисодчи олимлар ҳамда республикамизнинг етакчи олимларининг илмий фаолиятларида ҳам тадбиркорлик фаолиятини ривожланиши ва инвестицияларнинг самарадорлигини оширишнинг ўзига ҳос жиҳатлари маълум даражада ўрганилган.

Ушбу соҳада тадқиқот методологиясини мамлакатимиз ва хорижий олимларнинг тадбиркорлик фаолиятини ташкил этиш ва юритишнинг илмий асослари бўйича олиб борган илмий ишларининг натижалари, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг тадбиркорликни ташкил этиш ва ривожлантиришга оид фармон ва қарорлари ташкил этади. Шу билан бирга, хорижий мамлакатларда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини ташкил этиш ва уни юритишда хатарларни бошқаришнинг ўзига ҳос хусусиятларини ўрганиш, Ўзбекистондаги тадбиркорлар фаолиятини ривожлантиришда уларнинг фойдали жиҳатларини амалиётга киритишда муҳим манба бўлиб хизмат қилади.

Президентимиз Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек: “Биринчидан, камбағалликни қисқартириш борасида комплекс ёндашув ва ностандарт усулларни жорий этамиз. Бир ҳақиқатни аниқ тушуниб олишимиз керак - камбағаллик масаласи кредит, ижтимоий нафақа ёки уй бериш билан ўз-ўзидан ҳал бўлиб қолмайди. Бунинг учун таълим, соғлиқни сақлаш, касб-ҳунарга ўқитиш, ичимлик сув, энергия ва йўл инфратузилмаси билан боғлиқ комплекс муаммоларни ҳал этиб бориш керак.

Нима учун биз “темир дафтар”ни жорий этдик? Бундан мақсад – эҳтиёжманд аҳолини тўғри аниқлаш ва шу асосда, улар билан манзилли ишлашни ташкил этишдир. Келгуси йилдан тўлиқ ишга тушадиган “Ижтимоий реестр”да “темир дафтар”даги барча маълумотлар қамраб олиниб, эҳтиёжманд оилаларга 30 дан зиёд ижтимоий хизматлар электрон шаклда кўрсатилади” [2].

“Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, қайси давлат фаол инвестиция сиёсатини юритган бўлса, ўз иқтисодиётининг барқарор ўсишига эришган. Шу сабабли ҳам инвестиция – бу иқтисодиёт драйвери, ўзбекча айтганда, иқтисодиётнинг юраги, десак, муболаға бўлмайди.

Инвестиция билан бирга турли соҳа ва тармоқларга, ҳудудларга янги технологиялар, илғор тажрибалар, юксак малакали мутахассислар кириб келади, тадбиркорлик жадал ривожланади” [4].

Қашқадарё вилояти Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармасига қаршли иқтисодиёт тармоқлари ва вилоятда фаолият кўрсатаётган тадбиркорлик субъектларининг иқтисодий самарадорлигини оширишда тадбиркорларни қўллаб-қувватлаш тизимларини такомиллаштириш, соҳага инновацияларни киритиш, хорижий инвестициялар жалб этилишини такомиллаштириш, инвестициялар жозибadorлигини ошириш, тадбиркорлик субъектларини замонавий технологиялар билан таъминлаш, ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш тизимини яхшилаш, кадрлар билан таъминлаш ва уларнинг малакасини ошириш, рақобатда иштирок этишнинг иқтисодий ва назарий асослари, хорижий тажрибаларни қўллаш, тадбиркорликни қўллаб-қувватлашнинг тизимини ривожлантиришни ўрганиш ҳамда ушбу соҳага оид илмий тадқиқотлар ва ривожланган хорижий мамлакатларнинг илғор тажрибаларини тадқиқ қилиш асосида соҳани такомиллаштиришнинг илмий асосларини ишлаб чиқишга барча имкониятларимизни қаратишимиз зарур.

Бугунги кунда инновацион ривожланиш асосида тадбиркорликни ривожлантиришнинг асосий йўналишларини аниқлаш ҳар бир ҳудуднинг иқтисодий-ижтимоий ривожланишида асосий механизм бўлиб хизмат қилади.

Мамлакатимизда тадбиркорлик фаолиятини суғурталаш мустақилликнинг дастлабки йиллариданоқ амалга оширилиб келинмоқда. Жумладан, Ўзбекистон

Республикасининг 1999 йил 14 апрелдаги “Тадбиркорлик ва тадбиркорлар фаолиятининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонунининг 9-моддасида ушбу соҳа учун алоҳида аҳамиятга эга бўлган “Тадбиркорлик фаолияти субъектларига кредитлар бериш ва уларни суғурта қилиш” масаласи қонун жиҳатдан атрофлича ҳимояланган.

Қонунда кўрсатилишича тадбиркорлик фаолияти субъектларига кредитлар бериш ва уларни суғурта қилиш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилиши алоҳида белгиланган. Тадбиркорлик фаолиятининг субъектига кредитлар беришда банк муассасалари, бошқа кредит муассасалари ёки суғурта ташкилотлари ҳамда тўловга қобилиятли юридик ва жисмоний шахслар кафил бўлишлари мумкинлиги белгиланган.

Хулоса ўрнида таъкидлайдиган бўлсак, кредит шартномалар бўйича мажбуриятлар таъминоти сифатида тадбиркорлик фаолиятининг субъекти ўз мол-мулкидан, шу жумладан ашёларидан ва мулкый ҳуқуқларидан фойдаланиши мумкинлиги алоҳида кўрсатилган.

Ўзбекистонда бизнес юритиш шарт-шароитларини янада яхшилаш, тадбиркорликни ривожлантиришга оид ислохотларни изчил давом эттириш, тадбиркорларни кўллаб-қувватлаш механизмларини кенгайтириш, уларни зарур молиявий ва инфратузилмавий ресурслар билан таъминлаш мақсадида сўнгги 5 йил давомида ҳукумат томонидан қатор қонун ва қарорлар қабул қилинди. Улар асосида тадбиркорларга ер ажратиш, банклар томонидан кредит бериш, асбоб-ускуналарни харид қилишда бир қанча энгилликлар яратилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2020.- 40б.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2020 йил 29 декабрь.
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2019 йил 29 июлдаги “Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини чуқур қайта ишлаш ва озиқ-овқат саноатини янада ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори
4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. – Т.: 28.12.2018.
5. Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирининг буйруғи, рег. № МЮ 2076-2, “Ижтимоий таъминот муассасалари ходимлари учун меҳнатни муҳофаза қилиш қоидаларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида” Қабул қилинган сана 06.12.2019.
6. Fayzieva Sh.Sh., Djalilovna N.M., Yuldasheva Sh.A. The main directions of reforms in the livestock sector in the development of the country's economy// TRANS Asian Journal of Marketing & Management Research (TAJMMR). – 2020. – Т. 9. – №. 4. – С. 67-71.
7. Файзиева Ш. Ш. Джалилова НМ РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ //Economics. – 2020. – №. 1. – С. 44.
8. Fayzieva, S. S. . The Main Directions and Effectiveness of the Development of Agrocluster Systems In Uzbekistan. JMEE 2022, 2, 149-154.
9. Эргашев Р. Х., Курбонов А. Б., Файзиева Ш. Ш. Совершенствование государственной поддержки малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане //Феномен рыночного хозяйства: от истоков до наших дней. Бизнес, инновации, информационные технологии, моделирование. – 2019. – С. 544-554.

ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИДА СУҒУРТАНИНГ ЎРНИ

Нормаматов И.Б., и.ф.ф.д., доцент,

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти, Қарши ш.

Сатторов С.А., магистратура талабаси,

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти, Қарши ш.

Аннотация. Ушбу мақолада мамлакатимизда тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириши жараёнида олинган натижалар, соҳада яратилаётган имкониятлар, тадбиркорлар мол-мулки, юклари ва воситаларини суғурталашнинг давлат томонидан кафолатли жиҳатлари тўғрисида фикрлар баён этилган.

Калим сўзлар. Тадбиркорлик, инновация, суғурталаш, мол-мулк, юк суғуртаси, суғурта полиси, суғурта мукофоти, экспорт, импорт, суғурта шартномаси.

Ўзбекистон Республикасининг 1999 йил 14 апрелдаги “Тадбиркорлик ва тадбиркорлар фаолиятининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонунининг 9-моддасида ушбу соҳа учун алоҳида аҳамиятга эга бўлган “Тадбиркорлик фаолияти субъектларига кредитлар бериш ва уларни суғурта қилиш” масаласи қонун жиҳатдан атрофлича ҳимояланган. Ушбу Қонунда кўрсатилишича тадбиркорлик фаолияти субъектларига кредитлар бериш ва уларни суғурта қилиш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилиши алоҳида белгиланган.

“Ўзбекинвест” экспорт - импорт суғурта компанияси” АЖ томонидан тадбиркорларнинг фаолиятида учрайдиган турли қалтисликлардан ҳимоя қилиш бўйича 70 дан зиёд суғурта маҳсулотлари таклиф этилмоқда. Жумладан, бизнесни турли қалтисликлардан ҳимоя қилиш воситаси сифатида қуйидаги энг оммабоп суғурта хизматлари мавжуд:

Ушбу суғурта тури тадбиркорнинг контрагент корхоналари томонидан ўз мажбуриятларини бузиши ёки тадбиркорга боғлиқ бўлмаган ушбу фаолият шартларининг ўзгариши оқибатида тадбиркорлик фаолиятидан кутилаётган даромадни йўқотиш қалтисликларидан суғурта ҳимоясини тақдим этади.

Қуйидаги ҳодисалар оқибатида тадбиркорлик фаолиятининг хавф остида қолиши ва суғурталанувчининг мулкий манфаатларига зарар етиши суғурта ҳодисаси ҳисобланади:

- суғурталанувчи тадбиркор ўз фаолиятини юритиши жараёнида ҳамкорининг ўз мажбуриятини бажармаслиги, яъни тўловнинг амалга оширилмаслиги, маҳсулотнинг вақтида етказиб берилмаслиги, сифатсиз маҳсулотнинг етказилиши ва шу кабилар;
- контрагент (ҳамкор)нинг молиявий қобилятсизлиги, суд тартибида уни банкрот деб тан олиниши ёки фаолиятининг чекланиши;
- қонунчиликка киритилган ўзгартиришларнинг тадбиркорлик фаолиятига ёмон таъсир этувчи шартлари;
- шартномада кўзда тутилган форс-мажор ҳолатлари ва бошқалар.

Ушбу суғурта маҳсулоти бўйича тўланадиган суғурта қопламасининг баҳоси ҳар бир суғурта ҳодисаси ва алоҳида қалтисликлар бўйича белгиланади.

Суғурта мукофоти суғурталанувчининг фаолият турига боғлиқ ва суғурта шартномасида белгиланган суғурта пулидан ҳисобланади. Суғурта миқдори суғурта шартномасининг амалдаги даври, суғурта пулидан белгиланган йиллик тариф ставкаларига асосан ҳисобланиши мумкин.

Мол-мулк суғуртаси.

Мол-мулкни суғурталаш полиси мулкка зарар етиши ёки тўлиқ бузилиши оқибатида етказилган зарардан суғурталанувчи (наф олувчи)нинг манфаатлари учун ҳимоя қилишда қўлланилади. Ушбу меъёр моддий йўқотишларни тиклашда ишлатилади, яъни суғурта ҳодисаси оқибатида етказилган зарарни молиявий суғурта қопламаси ёрдамида тиклаб олиш имконияти яратилади.

Агар мулк зарар кўрса, уни тиклашда зарур бўлган қурилиш материаллари, таъмирлаш ишларини амалга оширувчи ишчиларга тўланадиган меҳнат ҳақи каби харажатлар қопланади.

Ушбу суғурта шартномаси суғурталанувчи ёки наф олувчи билан тузилади. Суғурта полиси эгасининг биноти, иншооти ва қурилма воситаларлари ҳамда жихозлари суғурта предмети ҳисобланади. Суғурталанган мол-мулкка барча қалтисликлардан, бевосита, тўсатдан зарар, шикаст, зиён кўришидан, йўқотилиши ёки бузилишидан суғурта ҳимояси тақдим этилади.

Суғурта пули –суғурта шартномаси тузилган пайтда мулк қиймати ва унинг жойлашган жойи бўйича қуйидагилардан келиб чиқиб, белгиланади ва мулкнинг ҳар биттаси бўйича алоҳида ҳисобланади:

- малакали баҳоловчи ташкилот томонидан аниқланган мулкнинг бозор нархи;
- фойдали ишлатиш норматив муддати ва ҳақиқий эксплуатация муддати билан сотиб олинган нархлари;
- баланс қиймати (агар, ҳаққоний нарх бўйича ва мулк яқинда ҳисобга олинган бўлса).

Тадбиркорлик субъектлари томонидан шартнома 12 ой муддатга тузилади ва имзоланган кундан бошлаб кучга киради. Шартнома шартлари бўйича суғурта товони суғурта ходисаси содир бўлганлиги тўғрисидаги далолатнома имзолангандан сўнг, 15 банк куни ичида тўлаб берилади.

Суғурта мукофоти шартноманинг амалдаги муддати, суғурта тарифи миқдори ва суғурта пулидан келиб чиқиб, йиллик суғурта пулидан 0,05% дан 0,2 % гача ҳисобланиши мумкин.

Юк суғуртаси.

Суғурта даври юкни белгиланган манзилга юбориш вақтидан бошланади. Бунда юкни ташиш, вақтинча сақлаш, қайта ташиш, ортиш учун мўлжалланган жойларда вақтинчалик ёки доимий сақлашгача бўлган муддатда юкларга зарар етказилишидан суғурта қилинади.

Ушбу суғурта тури дунёда мавжуд бўлган барча транспорт воситаларида ташиладиган юклар учун мўлжалланган бўлиб, уни транспортировка қилиш билан боғлиқ юк ҳужжати, транспорт харажатлари ҳамда манзилга етиб борган маҳсулот сотилганидан сўнг қутилаётган фойда ҳам суғурта объекти ҳисобланади.

Юк суғуртаси турли маҳсулотлар учун барча қалтисликлардан ҳимояни тақдим этади:

- умумий авария: довул, тўфон, пўртана, зилзила, вулқон отилиши ёки чақмоқ уриши, портлаш ёки олов қабилар бўйича бўнак тўлови ва харажатлари;
- кеманинг ҳалокатга учраши, саёз жойга тикилиб қолиши, ағдарилиб кетиши, темир йўл транспортининг изидан чиқиб кетиши, автотранспортнинг йўл-транспорт ходисасига учраши;
- ҳавода ташувчи воситанинг ҳалокатга учраши ёки қулаши, кемалар, бошқа ташувчи воситаларнинг бир-бири билан тўкнашиб кетиши ёки ҳар қандай қаттиқ буюмлар билан урилиб кетиши ва бошқалар;
- ҳар қандай сабабга кўра юкнинг айрим қисми ёки ҳаммаси зарар кўрганда ёки тўлиқ йўқотилганда, шикастланганда;

Суғурта мукофоти ставкаси юкнинг ташиш йўналиши, транспорт воситаси ҳамда юкнинг қайси турига тегишли бўлишидан қатъий назар суғурта пулидан 0,1% дан 0,8% гача ҳисобланиши мумкин.

Ушбу масалага доир маълумот билан танишадиган бўлсак, “Ўзбекинвест” ЭИСК АЖининг 2021 йилнинг 8 ойлик фаолияти мабойнида экспорт қалтисликларини суғурталаш юзасидан экспортёрлар олдида 1,1 млрд АҚШ доллари миқдорида суғурта мажбурияти олинган, миллий экспортёрларни комплекс суғурталаш бўйича эса 17,3 млрд.сўм суғурта мукофоти йиғилган.

2019 йил 13 августда Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-5780-сонли “Хусусий мулкни ҳимоя қилиш ва мулкдорлар ҳуқуқларининг кафолатларини кучайтириш, тадбиркорлик ташаббусларини қўллаб-қувватлаш борасидаги ишларни ташкил қилиш тизимини тубдан такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар, шунингдек, тадбиркорлик субъектларининг молиявий ресурслар ва ишлаб чиқариш инфратузилмасидан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш тўғрисида”ги фармони қабул қилинган бўлиб,

ушбу фармон ижроси юзасидан “КАФОЛАТ суғурта компанияси” АЖ томонидан амалга оширилган ижобий ишлар диққатга сазовардир.

Ушбу Фармонга мувофиқ тадбиркорлик субъектларига суғурта хизматларини кўрсатишда бир қатор муаммоларни ечилишига имкон яратди.

Биринчидан, кўп холларда тадбиркорлар банклардан кредит олишларида гаров етишмаслиги муаммосига дуч келишар эди. Ушбу фармонда гаров етмаган тақдирда суғурта механизмидан фойдаланиш масаласи ечиб берилди.

Иккинчидан, кредитларни қайтмаслигидан суғурталаш шартлари бир хиллаштирилмоқда. Суғурта учун тадбиркорлар тақдим этадиган ҳужжатлар қисқартирилди.

Учинчидан, банк фаолиятининг оптималлаштирилиши, яъни туманнинг ўзида кредит ажратиш масаласи ҳал қилиниши ўша жойнинг ўзида суғуртани тақдим этишга имкон яратади.

Тўртинчидан, таянч тижорат банклари, тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш жамғармаси ва суғурта компанияси фаолияти ягона интеграциялашган – автоматлаштирилган тизимга боғланади, тижорат банклари томонидан ҳужжатлар кўриб чиқилиши жараёнининг ўзида параллел равишда, компенсация, кафиллик ҳамда суғурта полислари тақдим қилиш масалалари амалга оширилади, бу тадбиркорларнинг вақтини ва харажатларини тежалишига олиб келади.

Маълумки, тадбиркор кредит олиш учун мурожаат қилганда қуйидаги ҳолатлар вужудга келиши мумкин:

1. Гаров мавжуд бўлган холларда “Кафолат суғурта компанияси” АЖ мавжуд гаровни суғурталашни амалга оширади;

2. Гаров қисман мавжуд бўлган ҳолда, гаровнинг етмаган қисмига “Кафолат суғурта компанияси” АЖ кредит қайтмаслигидан суғурта полисини ва Тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш жамғармаси кафиллик беради;

3. Гаров қисман мавжуд, лекин Тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш жамғармаси томонидан компенсация берилган тақдирда, гаров етмаган қисмига “Кафолат суғурта компанияси” АЖ томонидан кредит қайтмаслигидан суғурта полиси берилади.

Ушбу механизмни Жамғарма, таянч тижорат банклари ва “Кафолат суғурта компанияси” АЖ амалиётга тадбиқ этади.

Хулоса ўрнида таъкидлашимиз мумкинки, бугунги кунда ривожланган мамлакатлар тажрибасидан келиб чиққан ҳолда барча соҳаларда суғурталаш имкониятларидан тўғри фойдаланиш ҳамда суғурта фаолиятини қонуний тарзда амал қилинишини таъминлашда суғуртадан манфаат кўрувчилар ўзларининг иқтисодий ва ҳуқуқий билимларидан фойдаланган ҳолда мамлакатимизда замонавий суғурта фаолиятини ривожлантиришга ўз ҳиссаларини қўшиши лозим. Шунингдек, илғор рақамли технологияларни жалб этиш орқали тадбиркорликни инновацион ривожлантиришда суғуртанинг аҳамияти ошади деб ўйлаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T.:O‘zbekiston, 2020.- 40b.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2020 yil 29 dekabr.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2019 yil 29 iyuldagi “Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini chuqur qayta ishlash va oziq-ovqat sanoatini yanada rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori
4. O‘zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirining buyrug‘i, reg. № MYU 2076-2, “Ijtimoiy ta‘minot muassasalari xodimlari uchun mehnatni muhofaza qilish qoidalariga o‘zgartirishlar kiritish to‘g‘risida” Qabul qilingan sana 06.12.2019.
5. «Innovatsion loyihalarni va texnologiyalarni ishlab chiqarishga tatbiq etishni rag‘batlantirish borasidagi qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida» gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008 yil 15 iyuldagi qarori. / Halq so‘zi 37-son.
6. “Innovatsion faoliyat to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni. Qonun

hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 24.07.2020 y., 03/20/630/1101-son.

7. Fayzieva Sh.Sh., Djalilovna N.M., Yuldasheva Sh.A. The main directions of reforms in the livestock sector in the development of the country's economy// TRANS Asian Journal of Marketing & Management Research (TAJMMR). – 2020. – T. 9. – №. 4. – С. 67-71.

8. Файзиева Ш. Ш. Джалилова НМ РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ //Economics. – 2020. – №. 1. – С. 44.

9. Fayzieva, S. S. . The Main Directions and Effectiveness of the Development of Agrocluster Systems In Uzbekistan. JMEE 2022, 2, 149-154.

10. Эргашев Р. Х., Курбонов А. Б., Файзиева Ш. Ш. Совершенствование государственной поддержки малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане //Феномен рыночного хозяйства: от истоков до наших дней. Бизнес, инновации, информационные технологии, моделирование. – 2019. – С. 544-554.

KLASTERLASH TIZIMIDA AGLOMERATSIYANI RIVOJLANTIRISH

*Xidoyatova Nigora, mustaqil tadqiqotchi,
Qarshi Xalqaro Universiteti, Qarshi sh.*

Annotatsiya: Mazkur maqolada aglomeratsiyani rivojlantirishning klasterli tizimini shakllantirish taklif etilgan. Shahar aglomeratsiyasini rivojlantirishda, klasterlash orqali infratuzilmani rivojlantirish hamda iqtisodiy va ijtimoiy faoliyatning samarali ko'rsatkichlari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Mintaqa, ishlab chiqarish tizimi, ishlab chiqarish kuchlari, xalqaro mehnat taqsimoti, iqtisodiy rayon, iqtisodiy landshaft, shtandort, monopol foyda, demping, soliq tizimi, davlat chegarasi, xalqaro savdo, texnika taraqqiyoti, rivojlanish qutbi.

Zamonaviy iqtisodiyotda klaster yondashuvi davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash davom etmoqda. Bu esa mintaqa iqtisodiyotini modernizatsiya qilish" modeliga o'tish zarurligini anglatadi. Ko'p qutbli fazoviy rivojlanish va mintaqada "qutblarning shakllanish klasteri" raqobatbardoshlikni oshiradi.

"Klaster" kontsepsiyasining moslashuvchanligi va noaniqligi, chegaralarning doimiy kengayishi va klaster yondashuvi yangi ta'riflar va xilma-xillikning paydo bo'lishiga olib keladi.

Mintaqa klasterlarning umumiy asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- ishtirokchi firmalar va resurslarning geografik kontsentratsiyasi;
- aniq mutaxassislik;
- funksional o'zaro bog'liqlik va ishtirokchilarning keng doirasi;
- klaster ichidagi raqobat va hamkorlik;
- faoliyatning innovatsion yo'nalishi.

Ushbu xususiyatlar uchun har bir tadqiqotchi o'rganilayotgan sohaga qarab va yo'nalish, "klaster" ta'rifi haqida o'z qarashlarini qo'shadi. Menshenina I.G. klasterni iqtisodiyotni hududiy tashkil etish shakli sifatida belgilaydi va raqobatbardoshlikni amalga oshirish uchun kompaniyalar guruhining o'zaro hamkorligi mintaqaning afzalliklari ko'rsatadi [1]. Rojkovning so'zlariga ko'ra G.V. klasterlar bir guruhdir, bir xil o'zaro bog'liq iqtisodiy ob'ektlardir deydi [2]. Naumov V.A. "Iqtisodiyot rivojini ta'minlovchi lokomotivlar" bilan solishtiradi va klasterlar tuzadi. klasterlar yirik raqobatbardosh tuzilmalar sifatida [3]. Kutsenkoning so'zlariga ko'ra klasterlar yuqori innovatsion faollik makonidir va asosiysi klasterlarni amalga oshirishdan maqsad global raqobatbardoshlikni oshirish hamda yangi texnologik bazaga o'tishdir [4, 5].

Klasterlar mintaqaning raqobatbardoshligini oshirish va mustahkamlashga qaratilgan iqtisodiy shakllanishlar, kichik va o'rta biznesni rivojlantirish, rag'batlantirish, kichik korxonalar, maxsus ma'lumotlarning to'planishi, oqimi hisoblanadi. Adamova K.Z.ning so'zlariga ko'ra klasterlar hunarmandchilikning ayrim turlari yoki hunarmandchilikka yondashuvlar odatda ishlab chiqilganligini tushuntiradi va qat'iy cheklangan hududiy chegaralarda qo'llaniladi». "Klasterlar ortishi natijasida ichki bozor uchun o'sish nuqtalari paydo bo'ladi.

Klaster a'zolarining ishlab chiqarish va yuqori ilmiy salohiyati tarkibiga kiruvchi ilmiy markazlar va ta'lim muassasalari ilmiy bazani tashkil qiladi va ilmiy jamlash vazifasini bajaradi. Mintaqaning salohiyati, kelajakda inson kapitalini yaratish uchun mintaqa taraqqiyotining haydovchisi sifatida govdalanadi.

Xorijiy amaliyotda klaster yondashuvi davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Dunyoning yetakchi mamlakatlari milliy iqtisodiyotlarining yarmi klasterlar bilan qoplangan.

Axborot, ta'limni amalga oshiruvchi tashkilotlar tarmog'I klasterlarni rivojlantirish uchun maslahatchi, yordamchi hisoblanadi.

Evropa klaster siyosati guruhi - klasterni rivojlantirish bo'yicha ko'rsatmalarni ishlab chiquvchilar klaster innovatsion platformasini yaratdi. Klasterlarni shakllantirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratilganligi, mintaqaning salohiyatini oshiradi. Asosiy raqobatbardosh korxonalarining mavjudligi aniq mutaxassislikka qarab ishtirokchi firmalarning joylashuviga qarab, klasterlar tasniflanadi.

Sanoat klasterlari funktsionalligi bilan ajralib turadi va ishtirokchi firmalarning aloqadorligi, ayni paytda geografik konsentratsiyani belgilaydi.

Ushbu tadqiqotda hududiy ahamiyatga ega klasterlar geografik konsentratsiya bilan tavsiflanadi va klaster a'zosi ob'ektlarining o'zaro bog'liqligi bilan belgilanadi. Sohadagi hududiy yaqinlik va funktsional qaramlik munosabatlari tovarlar va xizmatlarni sotish imkoniyatini beradi. T. Anderson hududiy klasterni quyidagicha belgilaydi iqtisodiy faoliyatning tegishli shakllarining fazoviy aglomeratsiyasi, muhitning o'zagini tashkil etuvchi va bilimlarning to'lib-toshishiga hissa qo'shuvchi xususiyatdir deydi.

Ushbu turdagi klasterlarning hususiyati shundaki, ishtirokchilarning hududiy konsentratsiyasi ishchi kuchiga to'siqsiz kirish imkoniyatini beradi. Intelktual resurslar klaster ichidagi kompaniyalarning o'zaro ta'sirini yaratadi va yangi resurslarni shakllantirishga yordam beradigan biznes muhitini yaratadi. Qayerda klasterlar mavjud bo'lsa, klaster ichidagi aloqalardan ham, rivojlanishdan ham foyda oladi va xalqaro miqyosdagi aloqalarni tiklaydi.

Klaster nazariyasi asoschisi M. Porterning qayd etishicha, klaster a'zolarining hududiy konsentratsiyasi zarurati, ular bir xil shahar, mintaqa yoki mahalliy hududda joylashgan bo'lishi kerak. Shuning uchun "Klaster" tushunchasining turlicha talqinlari mavjud. Pilipenko I.V. tomonidan klaster tarkibidagi ishtirokchilarning hududiy taqsimoti 2 ta yirik guruhlarini anglatadi. Guruhlar fazoviy bo'lmagan (sanoat va milliy) va fazoviy (mintaqaviy, transchegaraviy va mahalliy) dan iborat. Chamanskiyning tadqiqotida "sanoat klasterlari" tushunchasi o'zaro bog'langan tarmoqlarni belgilaydi.

Korxonalarining fazoviy konsentratsiyasi sanoat tushunchasidan foydalanadi. Klaster siyosatini amalga oshirish bo'yicha yo'riqnomada

Resurs salohiyatidan oqilona foydalanish muhim tarkibiy qism hisoblanadi. Resurslar mavjud bo'lgan tabiiy, moddiy va texnik, insoniy, moliyaviy, axborot, ilmiy, sarmoya, logistika, biznes, mehnat va boshqalar orqali klasterni shakllantirish potentsiali nazarda tutilgan aniq ixtisoslashuv bilan tavsiflangan hudud hisoblanadi. Kichik tarmoqqa ega bo'lgan inson va ishlab chiqarish resurslari va o'rta korxonalar, ilmiy-tadqiqot institutlari, universitetlar, etkazib beruvchilar va iste'molchilar bilan yaxshi o'rnatilgan munosabatlar bilan ajralib turadi.

Birinch bosqichda klasterlashtirish "katta yutuq" kutilayotgan joylarda shakllantiriladi va ishlab chiqarish texnikasi va texnologiyalari bilan ta'minlanadi.

Ikkinchi bosqichda klaster tarkibi aniqlanadi yadro butun klaster faoliyati asos bo'ladigan korxonalar iborat bo'ladi. Ushbu muassasalar ko'pincha shaharni tashkil etuvchi korxonalaridir.

Uchinchi bosqich klaster a'zolariga kirishga ruxsat berilgan bog'liq yoki qo'shimcha funktsiyalarni bajaradigan muassasalar. Keyinchalik, asosiy va o'rtasida vertikal va gorizontaal zanjirlar yaratiladi klasterning yordamchi a'zolari shakllanadi.

Turtinchi bosqichda hamkorlik darajasi belgilanadi va o'zaro aloqalar, transport va ishlab chiqarish aloqalari shakllanadi. Shakllangan xizmat ko'rsatish ob'ektlarini o'z ichiga olgan klaster darajasini ta'minlash, ta'minlashga qaratilgan moliyaviy, ilmiy, infratuzilma institutlari klasterning to'liq ishlashini belgilab beradi.

Nihoyat, klasterning chegaralari aniqlanadi, hozirdan boshlab barchaning raqobatbardoshligini oshirish strategiyasini ishga tushiradi, klaster a'zolari va shunga mos ravishda butun mintaqaning raqobatbardoshligi oshadi. Bunday klaster tizimlar shakllanishining afzalligi mintaqaviy rivojlanish salohiyatini oshiradi

Ushbu tadqiqotda qishloq xo'jalik korxonalari klasterlari shakllanishi va rivojlanishidagi xorijiy va mahalliy tajribani tahlil qilindi. Natijada qishloq xo'jalik korxonalari klasterlarining tipologiyasi ishlab chiqildi. Ushbu tahlil birlashtirilgan klasterlarning har xil turlari mavjudligini ko'rsatdi.

Umumiy parametr - ob'ektlar-ishtirokchilarning hududiy konsentratsiyasi:

- qishloq xo'jalik korxonalari klasterlari;
- qishloq xo'jalik korxonalari shaharchalari;
- innovatsion tumanlar doirasidagi qishloq klasterlar;
- ilmiy parklar va texnoparklar;
- qishloq xo'jalik korxonalari o'quv-ilmiy komplekslar (universitet + universitet).

"Xalqaro tibbiy klaster to'g'risida" Federal qonuni, tibbiy klaster to'plamidir. Klaster hududi infratuzilmasi, ishtirokchilari loyiha va loyiha ishtirokchilari o'rtasidagi o'zaro ta'sir mexanizmlaridan iborat.

Kichik va o'rta firmalarning hamkorligi, ya'ni o'zagi ta'rifga bo'ysunmaydi, lekin innovatsion tumanlar ko'p funksiyaliligi va mavjudligi bilan ajralib turadi. Asosiy funktsiya ham boshqacha tibbiyot shaharchalari yuqori texnologiyalar bilan ta'minlash maqsadida ishlaydi.

Xorijiy va mahalliy tajribani tahlil qilish shuni ko'rsatishga imkon berdi tibbiy klasterlarning mualliflik tasnifi. Tasniflash bo'yicha amalga oshirildi bir qancha parametrlar.

1. Funktsional ixtisoslashuv parametri

- eng yaxshi amaliyotlar va darslar;
- yuqori texnologiyali klasterlari;
- agronomiya fanlari va qishloq xo'jalik mahsulotlari ishlab chiqarishning innovatsion klasterlari;

- qishloq xo'jaligi sohasidagi sanoat klasteri;

2. Shahar hududi va shahar aglomeratsiyasi tarkibidagi turar joy parametri

- Aglomeratsiya yadrosining markaziy zonasida joylashtirish
- Aglomeratsiya yadrosining o'rta zonasida joylashtirish
- Aglomeratsiya yadrosining chetiga joylashtirish;
- Aglomeratsiyaning shahar atrofi hududida turar joy.
- Aglomeratsiyaning sun'iy yo'ldosh shahrida turar joy

3. Klaster ichidagi ulanish parametrlari

- Hududiy jihatdan mahalliy hududda to'plangan;
- butun shahar bo'ylab tarqalgan;
- Transchegaraviy (turli mamlakatlarda tarqalgan).

Xulosa

Klaster faoliyati – innovatsion qishloq xo'jalik mahsulotlaridori vositalarini yaratish va ishlab chiqishdan iborat. Klasterning yadrosi katta kichik va o'rta korxonalarni birlashtirgan ishlab chiqarish korxonalari, yordamchi muassasalar. ushbu turdagi klasterga kiritilgan. Periferik zonada joylashgan shahar tizimining ishlab chiqarish quyi tizimi barcha sanitariya-gigiyena talablarini hisobga olgan holda aglomeratsiya yadrolaridan iborat.

Bu tur klasterlar mahalliy hududda kichik va integratsiyalashuv natijasida shakllanadi. Klasterlar aglomeratsiya yadrosining periferik zonasida joylashgan va qulay atrof-muhitga ega bo'lgan hududlarda shahar atrofidagi aglomeratsiya va suv havzalari yaqinidagi muhitga moslashsadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Меньшенина, И.Г. Региональные кластеры как форма территориальной организации экономики: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических

- наук: 08.00.05/ Меньшенина Ирина Геннадьевна. – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГЭУ, 2009. – 26 с.
2. Рожков, Г.В. Генезис инновационной экономики в России / Г.В. Рожков; под ред. С.Г. Ерошенкова. – М.: МАКС Пресс, 2009. – 888 с.
 3. Наумов, В.А. Экономическая эффективность формирования кластерного образования в нефтегазовом регионе [Электронный ресурс] / В.А. Наумов // OGBUS.RU Нефтегазовое дело. – 2006. – Режим доступа: <http://www.oibus.ru>. (дата обращения: 15.12.2018).
 4. Куценко, Е.С. Кластеры в экономике: основы кластерной политики государства / Е.С. Куценко // Обозреватель. – 2010. – № 3. – С. 99–110.
 5. Куценко, Е.С. Кластеры в экономике: практика выявления / Е.С. Куценко // Обозреватель. – 2009. – № 10. – С. 109–126.

THE IMPORTANCE OF THE SCIENTIFIC-THEORETICAL APPROACH TO PAYMENTS IN THE BANKING SYSTEM OF UZBEKISTAN

Normamatov I.B. *i.f.f.d., PhD, docent*
Karshi Engineering and Economics Institute.,
University of Information Technologies and Management, Karshi city

Abstract. *In the Republic of Uzbekistan, there are actual problems related to the improvement of the methodological and practical foundations of ensuring the stability of payment systems. In the article, the current issues related to the improvement of the methodological and practical foundations of ensuring the stability of payment systems in the Republic are identified and scientific proposals for their solution are developed.*

Key words: *labor, capital, natural resources and scientific and technical level, investments. economy, innovation.*

Introduction. In particular, there are no discount loans from the Central Bank of the country and commercial banks. Moreover, in the current situation where the targeted sequence of payments is used, the current legal documents do not allow to consider the goods sold with delayed payment as sold on credit.

The issue of improving the methodological and practical foundations of ensuring the stability of national payment systems was researched by foreign economists on a scientific basis and appropriate scientific conclusions and practical recommendations were formed.

The main part. The development of the national payment system based on innovations creates the need to ensure a balance between the profitability and riskiness of banking innovations. Because innovations increase the profitability of commercial bank operations and simultaneously lead to an increase in the level of bank risks. For example, until now, no effective risk management system has been created in the process of providing Internet banking services

Ensuring the continuity of payments through the interbank payment system creates the need to develop the methodological foundations of payment systems, and in this process, the development of new concepts and rules, taking into account the introduction of ultra-modern changes in the economy and innovative developments, takes an important place [1].

Analysis and results. According to V. Usoskin's conclusion, the tshchlov mechanism is one of the basic structures of the market economy, mediates the "exchange of goods" in the economic system, and the efficiency of economic institutions depends on its clear and continuous operation [2].

A. Sheremyat and R. According to Sayfullin, the liquidity of the company is the mobility of assets at such a level that it ensures the continuity of timely and full payment of all the company's obligations and all legal monetary claims against it [3].

According to the conclusion of K. Kurilov and A. Kurilova, enterprises have several levels of liquidity, and insufficient liquidity means that the enterprise cannot take advantage of discounts and favorable commercial (commercial) opportunities. A significant lack of liquidity means that there is

no freedom of choice in the management of the enterprise, and such enterprises are unable to make payments on their current obligations [4].

According to G. Savitskaya, the financial stability of the enterprise is understood as its ability to maintain the balance between its assets and liabilities, in the conditions of changing external and internal environment, to a level that guarantees constant solvency .

KN. Koschyk and T. According to Wilson, in post-crisis conditions, interest in the faceted classification of risks of loss of financial stability has increased.

With the help of faceted classification, it is possible to identify the expected risk of financial stability and determine the qualitative description of the factors affecting it.

According to the conclusion of A. Gloriov and D. Mikhaylov, in most cases, in order to avoid secured letters of credit, commercial banks present a confirmed reimbursement obligation instead of security. If collateral is used in such circumstances, various aspects of political risk must be taken into account, as well as the possibility of transferring the compensation amount to a bank with a bad reputation. Because, in a documented letter of credit, the issuing bank is responsible [5].

This conclusion of these scientists is of great importance for the practice of Uzbekistan. Because, firstly, the main part of the documented letters of credit opened by the banks of our republic for import payments corresponds to covered documented letters of credit; secondly, some of the foreign banks to which the letter of credit cover amount is transferred do not have a high reputation. This conclusion of these scientists is of great importance for the practice of Uzbekistan. Because, firstly, the main part of the documented letters of credit opened by the banks of our republic for import payments corresponds to covered documented letters of credit; secondly, some of the foreign banks to which the letter of credit cover amount is transferred do not have a high reputation [6].

According to K. Skinner, the widespread use of simple schemes for making small payments leads to a narrowing of the scope of use of non-cash payment forms, and the following are the main factors in this:[7]

- online companies such as Pay Pal, which cover the majority of internet payments;
- providers of payment services in the transport system.

In fact, in international practice, the mechanisms for making small payments are developing. For example, in developed countries, a large amount of small payments are made through mobile phones, contactless cards, plastic credit cards.

One of the important innovations in national payment systems is the opening and maintenance of escrow accounts.

According to the conclusion of a group of economists, escrow account payments are a new, promising instrument of cashless settlement, and escrow account payments are carried out in six stages:

- conclusion of a sales contract;
- opening an escrow account;
- transfer of funds;
- agree on the payment;
- transfer of funds.

Low liquidity of the national economy does not allow to solve the problem of non-payment between economic entities. In addition, the low liquidity of the economy prevents timely and complete repayment of loans given by commercial banks, and as a result, there is a strong negative impact on the liquidity and financial stability of commercial banks.

According to T. Bobakulov's conclusion, the low level of financing the economy deepens the problem of mutual non-payment in the economy, weakens the cash flow of enterprises, and prevents the stimulation of solvency [8].

Due to the low liquidity of the economy of the Republic of Uzbekistan, it is based on the existence of the problem of non-payment in the economy. Although this conclusion was made in 2008, it has not lost its practical significance even today. In particular, the level of financing of the country's economy is still low. As of January 1, 2022, the level of financial security of the economy of the Republic of Uzbekistan was only 19.1 percent [9].

The banks of our republic did not pay attention to the factors that negatively affect the increase in the opening of unsecured letters of credit. As these negative factors, it is possible to indicate the existence of the problem of non-payment in the economy and the high interest rates of commercial bank loans. The essence of the problem is that, firstly, the existence of the problem of non-payment in the economy does not allow to ensure the stability of the cash flow of economic entities using the letter of credit service of commercial banks; secondly, in unsecured letters of credit, if there are no funds in the payer's current account at the time the goods documents are received at the payer's bank, the payment is made from the credit of a commercial bank. In turn, the ability of economic entities to use loans from commercial banks directly depends on the level of interest rates of loans.

According to A. Gorokhov, payment instruments are divided into credit, debit and intermediate instruments according to the algorithm of the flow of money, and in this case, the payment order and the payment request-order instruction are credit instruments, the payment request and check are debit instruments, and the documented letter of credit is an intermediate instrument.

Conclusions and suggestions. According to the conclusion of a group of economists, escrow account payments are a new, promising instrument of cashless settlement, and escrow account payments are carried out in six stages:

- concluding a sales contract;
- open an escrow account;
- transfer of funds;
- presentation of documents confirming the transfer of property rights;
- transfer of funds.

However, these economists did not clarify whether the funds in the escrow account will be removed from the payer's economic circulation or not.

If the payment amount is deposited in an escrow account, then these funds will be withdrawn from the payer's business turnover. This has a negative impact on the payer's liquidity and cash flow stability. In our opinion, in such conditions, it is appropriate to calculate according to open accounts. This is because the risk for both the payer and the beneficiary is not high when calculating on open accounts. Because the payer only transfers the money of the consignment of goods to the open account. If the shipment of this batch of goods is delayed, then the payer will not transfer the money of the next batch of goods to the open account.

Used literature:

1. Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-60 от 28 января 2022 года. О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы // Национальная база данных законодательства, 29.01.2022, № 06/22/60/0082, 18 раз 2022, № 22/06/89/0227).
2. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: Управление и операции. – М.: ЛЕНАНД, 2019. – С. 139.
3. Шеремят А., Сайфуллин Р. Методика финансового анализа предприятия. – Москва: ЮНИ-ГЛОБ, 2010. – С. 115.
4. Курилов К.Ю., Курилова А.А. Организация системы внутреннего аудита на предприятиях автомобильной промышленности // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2014. № 2.С. 193.
5. Глориозов А.Г., Михайлов Д.М. Внешне-торговое финансирование и гарантийный бизнес. Практическое пособие. – М.: Юрайт, 2011. – С. 325.
6. Zaynalov.R, Normamatov I. B. Journal is organized by INNOVATIVE SCIENCE PUBLISHING (Germany), Ballindamm 39 20095 Hamburg, Germany Vol. 1 No. 8 (2022): Web of Scholars : Multidimensional Research Journal . December 15, 2022
7. Скиннер К. Будущее банкинга: мировые тенденции и новые технологии в отрасли. Пер. с англ. – Минск: Гревцов Паблицер, 2009. – С. 229-230.
8. Бобакулов Т.И. Ўзбекистон Республикасида миллий валюта курсининг барқарорлигини таъминлаш борасидаги муаммолар ва уларни ҳал қилиш йўллари. И.ф.д. илм. дар. ол. уч. тақд. эт. дисс. автореф. – Тошкент, 2008. – Б. 22.

9. Нармаматов И.Б. Ўзбекистонда нақд пулсиз ҳисоб-китоб шаклларида фойдаланиш амалиётини такомиллаштириш йўллари. И.ф.ф.д. дисс. автореф. – Тошкент, 2022. – Б. 20.

АГЛОМЕРАЦИЯ – ОСНОВА СОВРЕМЕННЫХ ГОРОДСКИХ СИСТЕМ

Хидоятова Нигора, самостоятельный соискатель
Каршинский международный университет, г. Карши

Аннотация: Изучение проблем агломерации современных городских систем заключается в необходимости своевременного решения проблем чрезмерного увеличения городских территорий, перегруженности инфраструктуры, сокращения ресурсов, повышения стоимости жизни и, как следствие, снижения деградации городской среды.

Ключевые слова: регион, градостроительство, городская инфраструктура, научно-технические кластеры, производственные площадки, городская система развития, социальная инфраструктура.

Агломерация представляет собой компактное скопление населенных пунктов, связанных в сложную систему с интенсивными промышленными, транспортными и другими коммуникациями.

Сегодня эти проблемы становятся приоритетом региональной политики как в Узбекистане, так и во всем мире. Не является исключением и развивающаяся Каршинская агломерация, поскольку в процессе урбанизации необходимо искать наиболее разумные пути развития ее территории.

Целью данной работы является обоснование выбора потенциальных территорий для развития Каршинской агломерации.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

- 1) анализ отечественного и зарубежного опыта развития городских систем в процессе урбанизации;
- 2) Анализ правил генерального плана города Карши и концепции развития Каршинской агломерации с точки зрения прогнозирования ее территориального развития;
- 3) Ретроспективный анализ территории города Карши как центра агломерации;
- 4) составление долгосрочного прогноза численности населения и территории на основе данных ретроспективного анализа, а также выявление проблем в процессе его разработки;
- 5) выбор и обоснование потенциальных направлений развития Каршинской агломерации с учетом природных, технических, правовых и других факторов;
- 6) Разработка рекомендаций по внесению изменений в документы территориального планирования Каршинской агломерации.

Из-за высокого уровня урбанизации население Карши быстро растет и возникает острая необходимость в расширении городской черты. Изучением различных городских систем, определением причин современных проблем городов и поиском их решения занимается специальная научная дисциплина - урбанистика. Термин происходит из экономической географии, где он относится к анализу и изучению проблем, связанных с функционированием городов.

Урбанистика направлена на определение основных признаков и тенденций урбанизации, формирование типа и структуры городов, их развитие и реорганизацию в результате различных экономических и социальных изменений.

Таким образом, в урбанистике выделяют три основных направления:

- градостроительная и структурная структура города;
- городская инфраструктура;
- общественная жизнь граждан.

“Зарубежный и местный опыт”, в Узбекистане эта практика становится актуальной только при наличии многовековой практики внедрения данной формы регионального развития в европейских и американских городах за рубежом. Поэтому, чтобы понять, как происходит этот процесс, почему он так необходим и как он финансируется, необходимо обратиться к работам зарубежных исследователей.

Наиболее успешно реструктурируют и размещают научно-технические кластеры такие страны, как США, Канада, Сингапур, Япония и ведущие страны Европы. Самые известные научно-технические кластеры мира: Силиконовая долина, Бостонский технологический парк в США, Кембриджский научно-технологический парк в Великобритании, Технополис в Финляндии, София-Антиполис во

Франции, Специализированный научный центр Цукуба в Японии, Индия на Силиконовой аллее, технологический парк в Китае.

Также следует отметить, что в американском штате Калифорния в середине прошлого века был принят закон о реконструкции, разъясняющий понятие этого процесса, в каких областях он должен быть реализован и как она была подготовлена.

Таким образом, на основе изучения теории урбанизма и опыта развитых узбекских и зарубежных городов можно сделать вывод, что любая городская система должна развиваться в соответствии с определенными градостроительными принципами. Несомненно, своевременное и рациональное освоение территории требует затрат немалых средств, в т.ч. наличные. Поэтому развитие городской системы Каршинской агломерации должно стать одним из приоритетных направлений бюджетного финансирования и инвестиций.

Нерациональное использование производственных площадей, особенно пустующих земельных участков бывших промышленных предприятий, закрытых или выведенных за пределы города, является актуальной проблемой, не позволяющей обеспечить хорошую связь.

1. Недостаточное развитие социальной инфраструктуры в новых поселениях и исторических районах.

2. Увеличение загрязнения воздуха.

Принципы генерального плана направлены на исправление недостатков существующей городской среды и предотвращение каждого из перечисленных негативных факторов в будущем.

Следует отметить, что для этих целей на территории Каршинской агломерации имеются большие запасы земельных ресурсов. Для интегрированной разработки важно совместить несколько функций при определении площадок для новых и не включенных в список проектов. Таким образом, зоны агломерации классифицируются следующим образом, при этом формируются требования к их дальнейшему развитию:

1. Север: развитие промышленности и инфраструктуры, развитие рекреационной функции; возможно внедрение социальной функции, увеличение плотности городской структуры, а также появление деловой функции.

2. Северо-Восток: развитие промышленности, развитие инфраструктуры.

3. Восточная: инновационно-индустриальное развитие, развитие жилищного строительства; можно будет увеличить размер рекреационной функции и усилить роль деловой функции.

4. Юго-Восток: развитие жилищного строительства и рекреационных функций; Перспективно усиление роли бизнес-функции.

5. Центральное-многофункциональное ядро агломерации: развитие инфраструктуры, развитие жилищного строительства, развитие рекреационной функции, инновационное развитие (включая образовательный комплекс); сохранение баланса территории, исторического центра и комфортной городской среды – важнейшие задачи.

6. Запад: развитие инфраструктуры, развитие рекреационной функции; можно будет ввести социальную функцию и индивидуальное жилищное строительство.

Анализ динамики этих показателей позволяет определить темпы и основные направления развития территории, определить факторы расширения территории на основе исторического анализа.

Литература:

1. Агеев И.А. Методологический ресурс исторической урбанистики в современных исследованиях городских пространств // Вестн. Том. гос. ун-та, №385, 2014. – с. 79-84.

2. Перцик Е.Н. Геоурбанистика : учебник для студ. высш. учеб. заведений / Е.Н.Перцик. – М. : Издательский центр «Академия», 2009. – 432 с.

3. Сачкова В.А. Урбанизация как социальный процесс : философский анализ : диссертация ... кандидата философских наук : 09.00.11 / Моск. гос. техн. ун-т им. Н.Э. Баумана. Москва, 2013. – 186 с.

4. Смирнова О.В. Город как предмет философского анализа //Урбанистика: Опыт исследований, современные практики, стратегия развития городов : сборник тезисов Всероссийской научно-практической конференции, Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2017. – с. 40-42.

5. Журбей Е.В. Редевелопмент как перспективный механизм развития муниципальных территорий: зарубежный и отечественный опыт / Е.В. Журбей, Е.Н. Давыборец, Е.В. Еленева Елена // Ойкумена. Регионоведческие исследования. 2014. №4 (31) – с. 90-118.

6. Дрожжин Р.А. Реновация промышленных территорий // Вестник Сибирского государственного индустриального университета. – 2015. – №1(11). – с. 84-86.
7. California Community Redevelopment Law. Effective January 1, 2003. Prepared by: StradlingYocca Carlson &Rauth a Professional Corporation Attorneys at Law [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.redevelopmentlaw.com>, свободный – (01.05.2019).
8. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» [Электронный ресурс]: утверждено постановлением от 25.09.2007 №74. – Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».
10. Стратегия социально-экономического развития Томской области до 2030 года, утвержденной постановлением Законодательной думы Томской области от 26 марта 2015 года № 2580 [Электронный ресурс]. – Режим доступа <https://tomsk.gov.ru/>, свободный – (01.05.2019).
11. Готовцев Д. П. Отечественный и зарубежный опыт развития городских агломераций // Наука, техника и образование. 2018. №5 (46). – с. 90-92.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИННОВАЦИЙ В СФЕРЕ УСЛУГ

Бекимбетов Д. Р., *оискатель,*

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

***Аннотация:** Инновации и инновационная деятельность традиционно представляются как направление научно-технического прогресса (высокотехнологичной его составляющей) и как процесс, связанный с внедрением результатов научных исследований и разработок в практику.*

***Ключевые слова:** инновация, туризм, туристского продукта, инновационная деятельность, инновационная сфера*

Сфера инноваций всеобъемлюща, она не только охватывает практическое использование научно-технических разработок и изобретений, но и включает перемены в продукте, процессах, маркетинге, организации. Инновация выступает в качестве явного фактора перемены, как результат деятельности, воплощенный в новый или усовершенствованный продукт, технологические процессы, новые услуги и новые подходы к удовлетворению социальных потребностей.

Нововведения (инновации) возможны во всех сферах деятельности человека. Исходя из многовариантных возможностей, инновации различаются по сфере приложения, масштабам распространения и по характеру. По сфере приложения инновации подразделяются на научно-технические, организационно-экономические, социально-культурные и государственно-правовые. По масштабам распространения различают глобальные, национальные, региональные, отраслевые и локальные (на предприятии, компании) инновации. По характеру они могут быть эволюционными и радикальными.

Инновации в туризме следует рассматривать как системные мероприятия, имеющие качественную новизну и приводящие к позитивным сдвигам, обеспечивающим устойчивое функционирование и развитие отрасли в регионе. Так, идея создания и реализация туристских проектов, даже не приносящих вначале существенной прибыли, может дать толчок развитию туризма и тем самым активно способствовать созданию дополнительных рабочих мест и росту доходов населения.

Инновации в туризме - это разработка, создание новых туристических маршрутов, проектов и т.д., внедрение которых позволит повысить занятость населения, обеспечить рост его доходов. Изучение тенденций и закономерностей комплексного освоения инноваций, планирование положительных результатов и управление ими - сложная методологическая проблема в сфере туризма, связанная прежде всего с классификацией нововведений. В качестве значимых для определения сути инноваций в туризме существуют определенные классификационные признаки.

Инновации в туризме следует рассматривать как системные мероприятия, имеющие качественную новизну и приводящие к позитивным сдвигам, обеспечивающим устойчивое функционирование и развитие отрасли в регионе. Так, идея создания и реализация туристских

проектов, даже не приносящих вначале существенной прибыли, может дать толчок развитию туризма и тем самым активно способствовать созданию дополнительных рабочих мест и росту доходов населения.

Сфера инноваций всеобъемлюща, она не только охватывает практическое использование научно-технических разработок и изобретений, но и включает перемены в продукте, процессах, маркетинге, организации. Инновация выступает в качестве явного фактора перемены, как результат деятельности, воплощенный в новый или усовершенствованный продукт, технологические процессы, новые услуги и новые подходы к удовлетворению социальных потребностей.

Основу инновационной деятельности во всех секторах экономики составляет реализация достижений научно-технического прогресса. Сказанное в полной мере относится и к сфере социально-культурного сервиса и туризма. Научно-техническая революция не только стала материальной основой формирования массового туризма. Она оказала огромное влияние на инновационную деятельность в социально-культурный сервис и туризм через высокие технологии, к числу которых относятся новые материалы, микропроцессорная техника, средства информации и связи, биотехнологии.

Изучение тенденций и закономерностей комплексного освоения инноваций, планирование положительных результатов и управление ими - сложная методологическая проблема в сфере туризма, связанная, прежде всего с классификацией нововведений. В качестве значимых для определения сути инноваций в туризме выделяют следующие классификационные признаки:

- источник идеи (потребности туристов, открытия, изобретения);
- вид инновации (аттракторы, инфраструктура туризма, турпродукт, способы и средства распределения турпродукта/услуги, управление, факторы производства);
- степень новизны (улучшающие, прорывные);
- широта воздействия, масштабность, связность (локальные, глобальные, системные);
- инвестиционное наполнение (некапиталоемкие, малокапиталоемкие, капиталоемкие).

Инновационный процесс в туризме достаточно специфичен. Он получает, как правило, свое признание, с одной стороны, через туристский рынок и степень удовлетворенности клиента, а с другой стороны, в основном благодаря принятию совместных решений туристскими организациями, органами управления отраслью в регионе, органами местного самоуправления и общественными организациями, деятельность которых связана с туризмом, а также благодаря оценке отрасли местным населением. Только такое взаимодействие всех элементов (субъектов и объектов) инновационного процесса может привести к появлению существенного синергетического эффекта, выраженного в качестве роста (развития) сферы туризма.

К основным принципам инноваций в туризме относят:

Принцип научности, заключающийся в использовании научных знаний и методов для реализации инноваций, соответствующих потребностям туристов.

Принцип системности. Разрабатываемая стратегия инновационного развития сферы туризма в регионе должна учитывать факторы и условия, необходимые для удовлетворения потребностей людей в отдыхе; ресурсные возможности региона (экономические, финансовые, кадровые и другие); социальное воздействие на общество; факторы внешней среды.

Принцип соответствия инновации потребностям туристов. Предлагаются только те новшества, которые действительно нужны клиенту, а не те, которые может произвести и внедрить туристская организация.

Принцип позитивности результатов, состоящий в предупреждении неразумного, не продуманного создания и внедрения новшества, которое может быть опасно, во-первых, для туриста; во-вторых, для конкретного предприятия; в-третьих, для биосферы и общества в целом.

Принцип имманентности инвестиционным процессам. Для проведения необходимых исследований, разработки и материализации инноваций используются инвестиционные

ресурсы, эффективность которых определяется степенью значимости и масштабностью нововведений.

Соответствие инновационной деятельности и ее результатов (новшеств) уровню развития общества.

Принцип связности. Процесс нововведения заканчивается появлением на рынке продукта, который должен на определенном этапе своего жизненного цикла вызывать потребность (стимулировать идею) создания следующего новшества и обеспечивать финансовую поддержку этого процесса.

Принцип безопасности. Любое нововведение должно гарантировать отсутствие вреда для человека и окружающей его среды.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что первая половина XXI века - это эпоха прорывных инноваций, которые сформируют экономику. Преобразование знаний в экономические и социальные блага требует создания новых систем, способствующих реализации инноваций, т.е. инновационных систем на различных уровнях, учитывая масштаб и административно-пространственные составляющие.

Ядром всей инновационной сферы является производственное предприятие. Его технологический уровень, конкурентоспособность продукции (и по функциональному совершенству, и по цене), эффективность производства, позиции на рынке, стабильное финансовое положение определяют устойчивый и возрастающий спрос на знания, на новые технологии, продукты, методы и системы управления.

Инновационная деятельность субъекта характеризует его инновационную активность, под которой понимается интенсивность реализуемых нововведений. Степень инновационной активности определяется развитостью и диверсифицированностью общественных потребностей, отраслевой структурой экономики; наличием адекватной для инновационной деятельности производственной, научной, информационной и другой инфраструктуры; структурой, качеством и мотивацией рабочей силы и тому подобными факторами.

Основные направления инновационной деятельности в сфере туризма и гостеприимства:

выпуск новых видов туристского продукта, ресторанного продукта, гостиничных услуг и т.д.;

использование новой техники и технологии в производстве традиционных продуктов;

использование новых туристских ресурсов, ранее не использовавшихся. Уникальный пример - путешествия туристов на космических кораблях;

изменения в организации производства и потребления традиционного туристского, ресторанного продукта, гостиничных услуг и т.д.; новый маркетинг, новый менеджмент;

выявление и использование новых рынков сбыта продукции (гостиничные и ресторанные цепи).

Основу инновационной деятельности во всех секторах экономики составляет реализация достижений научно-технического прогресса. Сказанное в полной мере относится и к сфере социально-культурного сервиса и туризма.

Таким образом, можно сделать вывод, что инновационная деятельность в сфере туризма направлена на создание нового или изменение существующего продукта, на совершенствование транспортных, гостиничных и других услуг, освоение новых рынков, внедрение передовых информационных и телекоммуникационных технологий и современных форм организационно-управленческой деятельности.

Появление современных средств информации и связи оказало глубокое влияние на общественное производство и быт людей. Современную туристскую деятельность и работу туристских фирм нельзя представить без Internet. Современная аудио-видео-техника существенно изменила технологию менеджмента. Управление переводится в режим реального времени и т.д.

Литература:

1. Бекимбетов Д. Р. Современные теории менеджмента и экономического развития сферы услуг в условиях цифровой экономики//«Экономика и Социум» №10(101) 2022 г
2. Бекимбетов Д. Р.Повышение эффективности стратегического управления в сфере услуг бизнеса в условиях цифровой экономики// ХАЛҚАРО ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАН МАТЕРИАЛЛАРИ ТЎПЛАМИ Тошкент 27 май 2022 INSTAT. 98-101 б.
3. Қалмуратов Б. С., Муратбаева А.Н., Режепмуратов Ш.М. Минтақада ижтимоий-иқтисодий томондан ривожланишида хизмат кўрсатишнинг ўрни// Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси: илмий журнал.-№6/2(90), Хоразм Маъмун академияси, 2022 й. – 77-81 б.

ЎЗБЕКИСТОНДА ЯЙЛОВЛАРДАН ФойДАЛАНИШ МУАММОЛАРИ ВА ИМКОНИАТЛАРИ

Собиров И.Х., и.ф.н., доцент в.б.,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Самарқанд ш.

Аннотация: Мақолада Ўзбекистонда яйловлардан фойдаланиш муаммолари ва имкониятлари батафсил назарий тахлили келтириб ўтилган. Марказий Осиёда, жумладан Ўзбекистонда яйловлардан фойдаланишни самарали таъкил этишининг стратегик йўналишлари келтирилган.

Калит сўзлар: яйловлардан фойдаланиш, экологик муаммо, мониторинг, ҳаракат дастури, инновацион стратегия.

Ўзбекистоннинг барқарор ривожланиши қуйидаги энг муҳим тамойилларга асосланган:

Биринчидан, экологик хавфсизлик иқтисодий ва ижтимоий хавфсизлик билан бир қаторда мамлакат миллий хавфсизлигининг ажралмас бир қисми бўлиши лозим.

Иккинчидан, барқарор ривожланишни таъминлаш учун ҳамма субъектларни қамраб олган ҳолда экологик, иқтисодий ва ижтимоий хавфсизлик нуқтаи назаридан атроф-муҳитга таъсири бўлган барча турдаги табиий ресурслар ва манбаларнинг яхлит тизимини шакллантириш зарур.

Учинчидан, барқарор ривожланишни бошқариш тизимининг доимийлигини ва унинг экологик ҳамда ижтимоий-иқтисодий кенг қўламли вазифаларни амалга ошириш билан мутаносиблигини таъминлаш даркор.

Тўртинчидан, ижтимоий-иқтисодий ва экологик вазият ҳисобга олинган ҳолда барқарор ривожланишни таъминлашга қаратилган тадбирларнинг устуворлигига эришиш керак.

Албатта, бу ўринда на фақат Ўзбекистонда балки бутун Марказий Осиё давлатларининг ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг атроф-муҳитга таъсирининг узоқ муддатга мўлжалланган стратегиялари асосидаги яхлит ижтимоий-иқтисодий ва экологик сиёсат юритилиши талаб этилади.

Бу жараёнда Марказий Осиё яйловлари муаммоларини ва имкониятларини халқаро ва минтақалараро даражада ҳал этиш механизмларини ишлаб чиқиш ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Яйловлардан оқилона фойдаланиш ва унинг муҳофазаси бўйича миллий ҳаракат дастури:

- яйловлардан фойдаланишни мувофиқлаштирувчи қонунчилик тизимини яратиш ва уни янада ривожлантириш;

- яйловлардан фойдаланишнинг экологик жиҳатдан тоза технологияларни ишлаб чиқиш ва татбиқ этиш, амалдаги яйловлардан фойдаланишни жараёнларини модернизация қилиш ва такомиллаштириш;

- яйловлардан фойдаланишни ҳолати, табиий муҳит сифатини баҳолашни, яйлов ўсимликлар дунёсini районлаштиришни мониторинг қилишнинг ягона тизимини жорий этиш;

- яйловлардан фойдаланиш муҳофазаси ва табиатдан фойдаланишда илмий асосланган иқтисодий ва ҳуқуқий механизмларни яратиш ва жорий этиш;

- яйловлардан фойдаланишни, табиатдан фойдаланиш ва табиий офатлардан ҳимояланиш, яйловлардан фойдаланиш имкониятлари бўйича халқаро ҳамкорлик дастурини яратиш, шунингдек, атроф-муҳитга трансчегаравий таъсир бўйича давлатлараро муносабатлар механизмини ишлаб чиқиш ва бу борада ўзаро келишувга эришиш;

- яйлов хўжалик фаолиятини амалга оширишда мақбул экологик таваккалчилик омилларини ҳисобга олиш;

- яйловлардан фойдаланишда инновацион фаолиятнинг экологик-иқтисодий механизмини яратиш сингари стратегик вазифаларни ҳал этиш керак.

Бу ўринда яна шуни таъкидлаш лозимки, ҳали ишлаб чиқариш чиқиндилари билан атроф-муҳитни, жумладан яйловларни ифлослантириш, яйлов ресурсларидан оқилона фойдаланиш ҳамда ўсимликлар дунёсини сақлаб қоладиган технологияларни қўллаш муаммолари билан боғлиқ масалаларга етарли даражада эътибор қаратилмаётир.

Бизнингча, бундай вазият табиатдан фойдаланиш борасида иқтисодий механизм тўлақонли ишлатилмаётгани натижасида вужудга келди.

Яйловларни муҳофаза қилишни ривожлантиришни инвестициялашга қуйидаги имкониятларни сафарбар этиш мумкин: яйловлардан оқилона ва тежамли фойдаланганлик учун тўловлардан озод қилиш, жумладан маҳаллий имтиёзли солиқларни жорий этиш; донорлар грантлари; тижорат банклари ва халқаро лойиҳа муассасаларидан олинадиган узоқ муддатли кредитлар; шахсий акцияли капитал; молиялаштиришнинг махсус механизмлари ёрдамида имтиёзли молиялаштириш.

Умуман олганда, Марказий Осиёда, жумладан мамлакатимизда яйловлардан фойдаланишни тизимли қайта шакллантириш, яйловлардан оқилона ва экологик фойдаланишни модернизациялаш ва техник жиҳатдан янгилаш, яйловлардан самарали фойдаланиш ва экологик вазиятни соғломлаштириш учун ҳам ички, ҳам ташқи инвестицияларни жалб этиш, барқарор атроф-муҳитни сақлаб қолиш ва яйлов олди зоналарда экологик хавфсизликни таъминлаш мақсадларига эришиш устувор аҳамиятга эга.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022 -2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60 сонли Фармони.

ЧАКАНА БАНК ХИЗМАТЛАРИ БОЗОРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИЛҒОР ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ

Эшмуродов С.С., сиртқи таълим йўналишлар раҳбари

Тошкент Кимё халқаро университети Самарқанд филиали, Самарқанд ш.

Расулов З.Ж., сиртқи таълим йўналишлари раҳбарининг мовини

Тошкент Кимё халқаро университети Самарқанд филиали, Самарқанд ш.

Эргашева З.Б., сиртқи таълим йўналишлари магистри,

Тошкент Кимё халқаро университети Самарқанд филиали, Самарқанд ш.

Аннотация Мақолада иқтисодий инновацион ривожлантириш шароитида инновацион банк хизматлари кўрсатишининг ўзига хос жиҳатлари кўрсатиб ўтилган. Банк хизматлари кўрсатишининг турларига тавсия берилган. Замонавий банк хизматларини такомиллаштириш йўналишлари асослаб ўтилган.

Калит сўзлар: банк, банк тизими, анъанавий банк хизматлари, замонавий банк хизматлари, интернет-банкнинг, СМС-банкнинг, банк маркетинги.

Мавзуни долзарблиги, Янги Ўзбекистон шароитида банк хизматлари соҳасида эътиборга молик қўлаб чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Ўзбекистон Республикаси

Президентининг 2020 йил 12 майдаги ПФ-5992-сон Фармони билан тасдиқланган “2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси” қабул қилинганлиги фикримиз далилидир”. Ушбу фармонда банклар бизнес-моделларининг корпоратив мижозларга хизмат кўрсатишга йўналтирилганлиги, нобанк молия ташкилотлари, инновациялар ва ахборот тизимларининг сустривожланганлиги сабабли илғор хориж тажрибасини ўрганиш асосида тижорат банкларининг чакана хизматларини такомиллаштириш” асосий вазифалардан бири бўлиб бормоқда [1].

Банклардаги юз бераётган трансформацион жараёнлар чакана банк хизматлар соҳасида ўз ифодасини топмоғи лозим, яъни: «Рақамли инновацияларга асосланган демарказлашган молиявий лойиҳаларда (DeFi) ва смарт-контракт технологияларининг жорий этилишида, муқобил тўлов воситаси сифатида стейблкоиндан (stablecoin) фойдаланишнинг даражаси кенгайишида; рақамли активлар (Digital Asset), инвестицион токенлар (security tokens)га бўлган талабнинг ошириб боришида. Чакана рақамли валюталарни (CBDC) муомалага чиқариш борасида хорижий тажрибаларни ўрганиш ва энг муҳим чора-тадбирларнинг амалга оширилиши нафақат чакана хизматлар соҳасини тубдан ўзгартириб бормоқда. Балки шу билан рақамли инновацияларни жорий этиш ва харажатлар ҳажмини- пасайтириш имкониятини яратиб бормоқда. Бу эса анъанавий бизнес моделлари асосида фаолият юритувчи тижорат банкларида жиддий муаммоларни келтириб чиқармоқда. Юзага келган муаммоларни бартараф этиш ва банк мижозларига сифатли инновацион хизматлар қўллашни кенгайтириши эса долзарб масала бўлиб қолмоқда.

И.И.Бичкованинг фикрига кўра “Банк маҳсулотлари хизматларини танлашда мижозларнинг истеъмол фаоллигини таъминловчи омилларни аниқлаш ўта муҳим ҳисобланади. Бу рақобат афзалликларини кучайтиради ва даромад ҳажмини ошириш имконини беради [3]. Ушбу кўринишга эга булган қараш бизнинг фикримизга ҳар қандай банк мижозининг турлари иқтисодий категорияларни аниқлашдаги фаоллигини оширади (баҳо, риск, сифат ва ассортимент ва ҳоказо).

М.М.Нуралиева ўзининг илмий тадқиқот ишида “электрон тўлов воситалари афзалликларга эга, уларнинг ривожланиши нафақат молия институтлари учун самарали, балки фойдаланувчилар учун қулайлик яратмоқда” деган фикрни билдирган. [5].

Ушбу мавзу доирасидаги илмий адабиётларда ва мақоларда иқтисодчи омиллар чакана банк хизматлари бозорини ривожлантиришга оид бўлган ишланмалар таклиф этишган. Уларнинг умумий илмий хусусияти чакана хизматлар жисмоний шахсларга, корпоратив хизматлар бизнес субъектларига қаратилган деган хулосага олиб келади. Бундай ҳолат, фикримизча, тадқиқот объектига хос бўлган муаммоларни аниқлаш ва уларни бартараф этиш юзасидан монанд таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш имконини чеклайди, ҳамда чакана молиявий хизматлар соҳасидаги трансформацион жараёнларни эътибордан четга қолдирган деган муболаға булмайди.

Чунки келиши мумкин булган ҳолат чакана хизматлар соҳасида банк карталари ҳисобварақлари орқали амалга оширилаётган операциялар Super-апп технологиялари орқали босқичма-босқич кенгайтириб боришни талаб этган ҳолда мижозларнинг молиявий имкониятларини эътиборга олган ҳолда, уларга мўлжалланган аккаунтларнинг ишлаб чиқилишини эътироф этади. Бу эса хизматларнинг аксарият қисмидан (хусусан, маркетплейслар) фойдаланиш даражасининг пастлигидан далолат беради ва келтириб чиқаради.

Таклиф этилаётган хизматлар ассортиментини мавжуд конъюктурага мослаштириш, инновацион имкониятларни кенгайтириш, мижозларга персоналлаштирилган хизматларни таклиф этиш, молиявий технологиялар ҳамда мижозлар бевосита мулоқот қилишга ихтисослашган ходимларга бўлган талабни оширилишига хизмат қилади. Банк фаолиятининг муайян соҳаларида инсон омили таъсирини камайтириш самарадорликни таъминлаш имкониятини берса, чакана хизматлар соҳаси (тўловлардан ташқари) мижозлар билан бевосита мулоқотни талаб қилади. Бунинг натижаси рақамли банк сифатида позициланаётган банкларда ходимларни сақлаш харажатлари ошириб бормоқда.

Тўловларни амалга оширишнинг муқобил каналлари сони ва турларининг ошиб боришига қарамасдан, банк карталари ва нақд пул орқали амалга оширилаётган операциялар ҳажми юқори даражада сақланиб қолмоқда. Тадқиқотларга кўра, яқин истиқболда мазкур ҳолатнинг у ёки бу томонга кескин ўзгариши рўй бермайди. Бу миқозларда пул маблағлари ҳаракатига нисбатан консерватив ёндашувнинг сақланиб қолиши билан изоҳланиши мумкин. Мазкур ҳолат чакана хизматлар соҳасида банк карталари ҳисобварақлари орқали амалга оширилаётган операциялар Super-аpp технологиялари орқали босқичма-босқич кенгайтириб боришни талаб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги ПФ-5992-сон Фармони билан тасдиқланган “2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси”

2. Bech, M., C. Boag, D. Eidan, P. Naene, H. Holden, and W. Toh. 2022. “Using CBDCs across Borders: Lessons from Practical Experiments.” BIS Innovation Hub, Bank for International Settlements, Basel. <https://www.bis.org/publ/othp51.htm>

3. И. И. Бычкова. Цифровизация банковских продуктов как основа формирования экосистемы банка. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Ростов на Дону 2021. стр. 6

4. Дуглас Х. Банковская политика в области кредитования. - М.: Слово, 1971. - 508 с.

5. Нуралиева М.М. Электрон тижоратда молиявий хизматлар самарадорлигини ошириш. Иқтисодийёт фанлари бўйича фалсафа доктори (Doctor of Philosophy) диссертацияси автореферати. Тошкент 2021.

ЎЗБЕКИСТОНДА ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Собиров И.Х., и.ф.н., доценти в.б.,

Самарқанд иқтисодийёт ва сервис институти, Самарқанд ш.

Аннотация: Мақолада инновация тушунчаси ва унинг моҳияти хусусида хорижий ва маҳаллий олимларнинг фикрлари келтирилган. Инновацион жараёнларни ташкил қилиш шакллари ва инновацион жараёнларнинг асосий босқичларининг батафсил назарий таҳлили келтириб ўтилган. Амалга оширилган таҳлиллар натижасида “инновация” атамасига муаллифлик таърифи берилган. Инновацион жараёнларни самарали ташкил этишининг Ўзбекистон Республикасида қўллаш мумкин бўлган стратегик йўналишлари келтирилган.

Калит сўзлар: инновация, инновацион жараён, инновацион жараёнларни ташкил қилиш шакллари, инновацион жараёнларнинг асосий босқичлари, инновацион стратегия.

Ҳозирги глобаллашув шароитида ҳар қандай иқтисодий тизим (корхона, ҳудуд ва мамлакат)ни самарали ривожлантириш унинг иновацияларни қабул қила олишига боғлиқ. Яъни ташқи ва ички муҳитнинг ўзгаришига мос равишда фаолият шаклининг янгиланишида узлуксизлиги таъминланиши зарур. Замонавий дунёда инновацияларнинг турли соҳалардаги фаолиятга жорий қилиниши иқтисодий ўсишга олиб келиб, бир томондан давлатнинг ривожланишида бош омил бўлса, иккинчи томондан илмий-техник ривожланишнинг натижаси сифатида намоён бўлади. Инновацион иқтисодийётнинг асоси инновацион фаолият бўлиб, ўзига хос иқтисодийёт тури сифатида билимларни, инновацион омилларни ва технологияларни янгилаш орқали иқтисодий тизимнинг ривожланишини таъминлайди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек, “Халқимиз дунёкарашида инновация муҳитини яратиш энг муҳим вазифамиздир. Инновация бўлмас экан, ҳеч бир соҳада рақобат, ривожланиш бўлмайди. Бу соҳадаги ўзгаришларни халқимизга кенг тарғиб қилмасак, одамларда кўникма пайдо қилмасак, бугунги давр шиддати, фан-

техниканинг мислсиз ютуқлари билан ҳамқадам бўлолмаймиз. Шунинг учун ушбу фаолиятни замон талаблари даражасида ривожлантириш янги вазирлик, қолаверса, ушбу марказнинг асосий вазифаси бўлиши керак"[1].

Иқтисодий тизимнинг ривожланиши инновацияларнинг таъсири остида амалга оширилиб яқунда янги билимлар ҳисобига иқтисодий ўсишга эришишда инновацион дастаклардан фойдаланиш долзарблигини кўрсатади. Инновацион ишланмалар турли хил элементлардан ташкил топган бўлиб, уларни бир бутун тизимга бирлаштиришдан олинган натижа иқтисодий ўсишга сабаб бўлиши мумкин.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Жаҳонда "инновация" ва "инновацион жараён" тушунчаларига кўплаб олимлар ўз таърифларини келтиришган. Улар қаторида хорижий олимлардан Котлер Ф. Инновация - бу бозорга тақдим этилган ёки ишлаб чиқарилиши йўлга қўйилган ғоя, товар ёки технология бўлиб, уларни истеъмолчи бутунлай янги ёки ноёб хусусиятларга эга деб қабул қилишидир[2] дея таъриф берган. Лекин ушбу янгиликнинг бозорга киришида биринчи бўла олишигина истеъмолчининг эътиборини тортишини ҳисобга олиш кераклиги келтирилмаган.

Друкер П.Ф. Инновация - бу тадбиркорлар томонидан ўзига хос восита бўлиб, у асосида турли хил хизмат ва бизнесдаги имконият сифатида фойдаланиши мумкин[3]. деган, у қайсидир маънода ҳақ лекин истеъмолчи агар ўша янги маҳсулотга қизиқмаса ундатадбиркорнинг ҳаракатлари зоя кетиши мумкин.

Ильенкова С.Д. Инновацияларнинг таркиби ўзгаришлардан иборат бўлиб, инновацион жараённинг асосий вазифаси эса ўзгаришлардир. Инновацияларда динамик ва статик жиҳатлар мавжуд. Охирги ҳолатда эса илмий-ишлаб чиқариш циклининг натижаси сифатида намоён бўлиб, бу натижалар ўзининг муаммоларига эга бўлади[4] дея таъриф берган. Шу сабабли инновацион жараёнга янгиликларни аста-секинлик билан жорий қилиш талаб этилади.

Гимуш Р.И., Матмуродов Ф.М. Инновация - янгилик ва янгилик киритиш деган маънони билдиради. Бу янгилик замирида янги тартибни, янги одатни, янги услубни, кашфиётни тушуниш лозим[5] дея таъриф беришган. Яъни янгиликларни киритишда инновацион жараёнларни жорий қилиш ҳам инновацион маҳсулотларни яратишга олиб келади.

Гаибназарова З.Т. Инновация - бу касбий фаолиятнинг тубдан тартибга солинадиган, янги натижаларини яратиш ва уни тубдан янги сифат даражасига кўтариш. Мукамал ҳолда, ҳар қандай янгилик одатдаги фаолиятдан ташқарига чиқади ва ҳар доим ушбу соҳада ютуқларга интилади деганлар, унга кўра инсон капиталини ривожлантиришда инновацион жараёнларни тўғри ва вақтида йўлга қўйиш муҳим ҳисобланади.

Инновацион жараёнларни таърифлашда қуйидаги олимларнинг фикрини келтиришимиз мумкин:

Анчишкин А.И. 3 хил турдаги янгиликларни жорий қилинишига ажратиш мумкин: "... бутунлай янги илмий янгиликлар ва инқилобий самарадорлик кучларини намоён қилади; техниканинг даври алмашиши, мавжуд фундаментал илмий тамойилни сақлаган ҳолда янги технологияларнинг пайдо булиши; мавжуд техниканинг маълум бир кўрсаткичларини миқдорий яхшилаш, янгилик жорий қилиш турларини моҳияти, турли даражадаги билимларнинг моддийлашуви"[7] деган, яъни агарда инновацион жараёнда юқоридаги жараёнлар узилиб қолса унда натижа эриша олиш имконият пасайиб кетиши мумкин.

Барютин Л.С. Янгиликнинг жорий қилиниши - бу "бошқариладиган жараён бўлиб, мажмуавий характерга эга ва турли хил тизим ва таркибий тузилмаларга сезиларли ўзгартиришлар киритиш мақсадида янгисини яратиш, тарқатиш ва бутунлай янги ёки модификацияланган восита (янгилик)дан фойдаланиш билан аниқ ижтимоий эҳтиёжни қондириш ва иқтисодий, техник ҳамда ижтимоий самара келтириши лозим"[8] деган, агарда инновацион жараёнларни тўғри бошқарилса у ҳолда натижа ижобий бўлиши мумкин.

Мазкур атамаларнинг мазмунидан келиб чиқиб шуни айтиш мумкинки, қачонки, ҳар қандай кашфиётлар, янги воқеалар, хизматлар ва усуллар турлари тарқалишига қабул қилинса

(тижоратлашиш), ўшанда халқ оммаси томонидан тан олинади. Бунда янгиликнинг жорий этилиши янгиликни қўллаш жараёни билдиради ва янгиликнинг тарқатилишига қабул қилиниши вақтидан бошлаб янги сифат - инновация (янгиликни жорий этиш)га айланади.

Тадқиқот методологияси. Тадқиқотни олиб боришда анализ ва синтез усулларидан, эмпирик таҳлил натижаларидан ҳамда тизимли ва мажмуавий ёндашув, таҳлил учун статистик усуллардан фойдаланилган

Таҳлиллар ва натижалар. Инновация ва инновацион жараён атамалари бугунги кунда жуда кенг қўлланилиши унинг мазмун-моҳиятини ўрганишга бўлган қизиқишларни янада кучайтирмоқда. Шу сабабдан мазкур атамаларнинг иқтисодий мазмун-моҳиятини тадқиқ этган ва очиқ берган айрим иқтисодчи-олимларнинг қарашларини ўрганишни ўз олдимишга мақсад қилиб олдик.

Хорижий изланувчилар ва МДХ мамлакатларидаги тадқиқотчилар билан бир қаторда Ўзбекистонлик иқтисодчи-олимлар ҳам "инновация" атамасининг иқтисодий мазмун-моҳиятини очиқ бериш бўйича катта изланишлар олиб боришган ва ўзларининг замонавий талқиндаги таърифларини ишлаб чиққанлар.

Умуман олганда, инновациялар мазмуни бўйича бошқа иқтисодчи-олимларнинг назарий қарашларини яна кўплаб келтириш мумкин. Бироқ, олиб борилган тадқиқотларимиз асосида биз ўзимизнинг қуйидаги таърифни ишлаб чиқдик ва уни бугунги кунда мазкур атаманинг иқтисодий моҳиятини тўлиқ очиқ беришга этарлича хизмат қилади деб ўйлаймиз.

"Инновация - маълум бир фаолият соҳасида мавжуд ҳолатдан кўра оптималроқ натижага эришиш мақсадида бутунлай янгидан яратилган ёки модификацияланган методларнинг йиғиндисидир".

Инновацион жараённинг асосий босқичлари қуйидагилардан иборат:

- келиб тушаётган фикрларни тизимлаштириш;
- ғояни аниқланиши ва янги маҳсулотни ғоясини ишлаб чиқиш;
- янги маҳсулотни иқтисодий самарадорлигини таҳлили, маркетинг дастурини ишлаб чиқиш;
- янги маҳсулотни яратилиши;
- маркетинг дастурига асосланган янги маҳсулотни ишлаб чиқаришга киритиш ҳақида қарор қабул қилиш.

Инновация жараёни бошқариш объекти техник сиёсатни ишлаб чиқиш учун юқори даражада махсулаштирилган бўлимлар, яъни уюшмаларни, қўмиталарни ёки ишчи гурҳини тузишни тахмин қилади:

- инновацион фаолиятни назорат қилиш учун янги маҳсулотни бўлимларини ва марказлашган хизмат кўрсатишни ташкил этиш;
- янги маҳсулот яратиш учун мақсадли лойиҳа гуруҳларини ёки марказларини белгилаш;
- ишлаб чиқариш бўлимларида мавжуд бўлган илмий ишланмалар, конструкторлик ишлари, лабораториялар, илмий маркалар бўлимларини ролини ошириш;
- инновацион фаолиятни рағбатлантирувчи махсус фондларни ва венчур бўлимларни ташкил этиш;
- янги технологияларни ўзлаштириш муаммоси билан шуғулланувчи махсус тармоқли лабораторияларни яратишдир.

Инновацион менежментда инновацияни ташкил қилишнинг турли шаклларидан фойдаланилади. Инновациялар тузилмаси шакллари мазмун жиҳатидан инновацион лойиҳаларни олиб боришда меҳнат тақсимотининг турли усулларидан иборат. Инновациянинг бундай ташкил этиш шаклларига концентрация, ихтисослашганлик, кооперацияланиш ва комбинацияланиш-ларни киритиш мумкин.

Инновацион жараёнларни ташкил қилиш шакллари		
<p>1. Ташкил қилиш вазифалари</p> <ul style="list-style-type: none"> - маконда - вақтда 	<p>2. Ташкил қилиш шакллари</p> <ul style="list-style-type: none"> - ихтисослашган - концентрациялашган - кооперациялашган - комбинациялашган 	<p>3. Ташкил этиш усуллари -</p> <ul style="list-style-type: none"> формал - неформал

1-расм. Инновацион жараёнларни ташкил қилиш шакллари

“Ўзбекистон Республикасини 2030 йилга қадар ижтимоий-иқтисодий комплекс ривожлантириш концепцияси”га кўра Илмий-тадқиқот ва тажриба- конструкторлик ишларига сарфланадиган харажатларни ошириш ҳамда бу кўрсаткични ЯИМга нисбатан 1-1,5 фоизга етказиш, банд бўлган аҳоли орасида тадқиқотчи олимлар сонини 0,4 фоизга, иқтисодиёт тадбиркорлик секторининг илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишларига харажатлари улушини инновацияларга сарфланадиган барча харажатларнинг 0,4 фоизига етказиш, шунингдек, Глобал инновацион индекс рейтинги бўйича Ўзбекистон Республикаси жаҳоннинг 50 та илғор мамлакати орасидан жой олишига эришиш вазифаси белгиланган

Илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишларига сарфланган ўзлаштирилган харажатлар тузилмасини кўриб чиқишда давлат секторининг улуши катталигини қайд этиш зарур. Молиялаштириш бўйича манбалар тузилмасида Ўзбекистонда илмий -тадқиқот фаолиятида давлат бюджети бундан буён ҳам жиддий роль ўйнайди. Унинг улуши 2017 йилда 56,1 фоизни ташкил этди. Корхоналар ва ташкилотларнинг ўз маблағлари аҳамияти бўйича илмий - тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишларини молиялаштиришнинг иккинчи манбаси ҳисобланади - 29,4%.

Охирги ўн йилда реализация қилинган товарлар, ишлар ва хизматлар ҳажми 4 баравар ошди ва 2017 йилда 18025,9 млрд. сўмга етди. 2017 йилда инновацияларнинг барча турлари учун харажатларнинг умумий ҳажми (технологик, маркетинг ва ташкилий) ўз навбатида тахминан 2,4 баравар ошди ва унинг улуши 2017 йилда ЯИМга нисбатан 1,7 фоизни ташкил этди.

2017 йилда корхоналарнинг ўзлари инновацияларга энг кўп харажат қилди (71,0%). Инновациялар турлари бўйича харажатлар таркибида технологик инновациялар энг катта улушни эгаллайди (ўртача 97%).

2017 йилда технологик инновациялар жорий этган инновацион фаол корхоналар сони 975 тага етди. Улар томонидан 1946 та технологик инновация жорий этилди. Узлуксиз статистик текширув натижалари бўйича 2017 йилда инновацияларни жорий қилган корхоналар ва ташкилотлар улуши корхоналар умумий сонидан 0,34 фоизни ташкил этди.

Жаҳон мамлакатларини баҳолаш ва уларни инновациялар ривожланиши даражаси бўйича таққослаш учун Корнел университети, INSEAD бизнес мактаби ва Жаҳон интеллектуал мулк ташкилоти (ЖИМТ) Глобал инновацион индексни (Global innovation Index) ишлаб чиқди. Охирги эълон қилинган тадқиқотда (Global innovation Index 2018) экспертлар интеллектуал мулк ҳуқуқи учун аризалар сонидан ва яратилган мобил иловалардан бошлаб то таълим учун харажатлар ҳажми ва илмий -техник эълонлар сонигача 80 та турли параметр асосида 126 та мамлакатни баҳолади.

Швейцария 1 -ўринни, Россия 46-ўринни эгаллади. Хитой йил давомида энг катта сакрашни амалга оширди: мамлакат 22-ўридан 17-ўринга кўтарилди. Бунда Ўзбекистон 2018 йилги Глобал инновацион индексга киритилмади. Охирги марта мамлакатимиз бу индексда 2015 йилда иштирок этган эди.

2015 йилги индексда Ўзбекистон 141 та мамлакат орасида 122-ўринни эгаллади. Бунда индекс яратиш учун кўриб чиқилган 80 та кўрсаткичдан 39 таси бўйича Ўзбекистонга оид маълумотлар мавжуд эмас эди. Глобал инновацион индексда фойдаланилган методологияга кўра 11 та кўрсаткич бўйича Ўзбекистон энг заиф хусусиятларга эга.

Ўзбекистонда инновацион маҳсулотларни ишлаб чиқариш ва хизматлар кўрсатиш билан

шуғулланувчи компаниялар анча ўсганлигига қарамай (2010- 2017 йиллар даврида ўсиш 7,5 баравар), 2017 йилда инновацион корхоналар улуши компаниялар умумий сонининг 0,72 фоизини ташкил этди (Европа Иттифоқида - қарийб 49%). Инновацион-фаол корхоналар, яъни технологик инновацияларни жорий этувчи корхоналар улуши ҳам етарлича паст даражададир - 2017 йилда 0,34% (ривожланган мамлакатларда - 40-65%).

Хулоса ва таклифлар. Ўз навбатида, Ўзбекистон қуйидаги кўрсаткичлар бўйича юқори ўринларга эга: бизнес ташкил этишнинг оддийлиги (55 -ўрин), фаолият кўрсата олмасликни ҳал этишнинг оддийлиги (банкротликни тан олиш) (72-ўрин), ўрта таълимда олимлар ва ўқитувчилар нисбати (47-ўрин), илм-фан ва техника соҳасидаги битирувчилар сони (47-ўрин), капиталнинг ялпи жамланиши (19 -ўрин), микромолиявий ташкилотлар кредит портфели (39 -ўрин), келиб чиқиши бўйича патент аризалар (48-ўрин), келиб чиқиши бўйича фойдали модел иловаси (24 - ўрин), бир кишига ЯИМ ўсиш суръатлари (6-ўрин), яратилган миллий бадий фильмлар (49-ўрин).

Инновацион жараёнларни самарали йўлга қўйиш мақсадида “Ўзбекистон Республикасининг 2035 йилгача ривожлантириш стратегиясининг Концепцияси”да “Инсон иқтисодий ривожланишнинг асосий омили” эканлиги келтирилган. Ҳамда юқори малакали кадрларни тайёрлашга ва инновацияларни ривожлантиришни рағбатлантиришга имкон берадиган узлуксиз таълим концепцияси жорий қилинганлиги келтириб ўтилган.

Унга кўра қуйидагиларни амалга ошириш талаб этилади. Яъни:

- Аҳолининг барча қатламлари учун қулай ва сифатли таълимни йўлга қўйиш;
- таълим вазирликларининг ривожлантириш бўйича ягона стратегиясини яратиш;
- таълим сифатини баҳолашнинг давлат тизими ишлаб чиқиш;
- ривожланган инфратузилма, мактаблар (синфда 27 кишигача), университетлар (ҳар бир университет учун 170 минг киши) ва болалар боғчалари сонининг кўпайиши;
- оммавий таълимдан инклюзив таълимга ўтиш;
- "Ваучер" таълим тизимини жорий қилиш;
- ўқитувчилар учун юқори иш ҳақи (бозор ўртача даражасидан юқори), ўқитувчиларга кенг кўламдаги имтиёзлар тақдим қилиш;
- онлайн таълимни фаол равишда жорий этиш;
- ривожланган хусусий таълим бозорини ташкил қилиш;
- меҳнат бозори ҳажми ва тузилмаси бўйича ишончли ва тўлиқ маълумотларнинг шакллантириш;
- илмий ва педагогик кадрлар самарадорлигини ошириш, шу жумладан илмий хавола қилинган натижаларни илмий журналларда нашр этиш.
- халқаро миқёсда тан олинган илмий мактабларни яратиш (таниқли олимлар учун) кабилар киради.

Юқоридаги йўналишларни амалиётга жорий қилиш ҳисобига инсон капиталига қаратилган инновацион жараёнларни ташкил этишнинг самарадорлигини ошириш натижасида 2030 йилга келиб қуйидаги натижаларга эришиш мумкин:

- мутахассисларнинг малакаси бозор талабларига жавоб бера бошлайди;
- 2030 йилга келиб аҳоли жон бошига ЯИМ 4 538 АҚШ долларини ташкил этиши кутилмоқда;
- муҳандислар, иқтисодчилар ва менежерлар бозорда устунлик қила бошлайди (ходимларнинг 70% дан ортиғи);
- ишсизлик даражаси 6,2% га камайтиради;
- узлуксиз таълим тизими йўлга қўйилади [10,11].

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев нутқидан 2.12.2017 йил.
<http://uza.uz/uz/politics/shavkat-mirziyoyev-xalqimiz-dunyoqarashida-innovatsiya-muhit-02-12-2017>

2. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга: пер. с англ. - 2-е Европ. Изд. - М.; СПб.; К.: Издательский дом «Вильямс», 1999. - 944 с.
3. Друкер Питер Ф. Бизнес и инновации: Пер. с англ. - М.: ООО «И.Д. «Вильямс», 2009. - 432 с.
4. Инновационный менеджмент: учеб. [Текст] / под ред. С.Д. Ильенковой. - М.: ЮНИТИ, Банки и биржи, 2001. - 321 с.
5. Gimush R. I., Matmurodov F. M. Innovatsion menejment: Iqtisodiyot oliy o'quv yurtlari uchun o'quv qo'l. - T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2008. - B. 10.
6. Гаибназарова З.Т. Модернизация: управление инновациями и управленческие инновации. XIX Международная конференция “История управленческой мысли и бизнеса. Управленческий труд и роли менеджеров: прошлое, настоящее, будущее”, МГУ имени М.В.Ломоносова, Россия, Москва. 21-22 сентября 2018. С. 79-88
7. Анчишкин А.И. Наука—Техника—Экономика. — М.: Экономика, 1986, с. 28
8. Барютин Л.С. Управление техническими нововведениями в промышленности. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1986. - 12 с.
9. Райзберг Б.А. Государственное управление инновационными процессами. Экономист. -М, 2008. 35 стр.
10. Ўзбекистон Республикасининг 2035 йилгача ривожлантириш стратегиясининг Концепцияси.
11. Ўзбекистон Республикасининг 2030 йилга қадар ижтимоий-иқтисодий комплекс ривожлантириш концепцияси.

BUGUNGI KUNDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISH XUSUSIYATLARINING AHAMIYATI

Oydinova F.Z., talaba

Samarqand iqtisodiyot va servis institute, Samarqand sh.

Xalikova L.N., i.f.n., dotsent

Samarqand iqtisodiyot va servis institute, Samarqand sh.

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada innovatsion va raqamli iqtisodiyot mamlakatning xalqaro maydonda raqobatbardoshligi va farovonligini oshirishning muhim jihatlari. Jahon tajribasini taxlil qilish. Jahon iqtisodiyotining globallashuvi va texnologik taraqqiyot sharoitida O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanishini raqamli iqtisodiyotning jadal o'sishsiz tasavvur qilib bo'lmasligi to'g'risida xulosalar berilgan, qabul qilingan farmon va qarorlarning zarurati, iqtisodiy rivojlanish sohasidagi muommolarga tasnif va takliflar berilgan.*

***Kalit so'zlar:** innovatsiyalar; innovatsion iqtisodiyot, raqamli iqtisodiyot, raqamli texnologiyalar; axborot texnologiyalari, aloqa, axborot-kommunikatsiya.*

Taniqli shved iqtisodchisi, Nobel mukofoti sovrindori Gunnar Myrdal 1968 yilda chop etilgan “Osiyo fojiasi” kitobida rivojlanayotgan mamlakat iqtisodiyotini chuqur tahlil qilgan. Uning ta'kidlashicha, kam rivojlangan mamlakatlarda iqtisodiy o'sishning qiyinchiliklari ko'plab g'arb ekspertlari aytganidek kapital etishmasligi emas, balki yuqori malakali mutaxassislarining etishmasligidir.

Iqtisodiy munosabatlarning rivojlanishi, tovar va xizmatlar ishlab chiqarishda zamonaviy axborot texnologiyalarining o'zni ortib borishi butun dunyo mamlakatlari va ishlab chiqaruvchilar o'rtasidagi raqobatning rivojlanishiga olib keldi. Iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda innovatsion va raqamli iqtisodiyotni shakllantirish ustuvor vazifaga aylanib bormoqda.

Ko'pgina rivojlangan mamlakatlar Germaniyada 2025-raqamli strategiya va Yevropa uchun raqamli kun tartibi kabi raqamli iqtisodiyot va jamiyat uchun milliy strategik dasturlarni qabul qilgan.[1]

Innovatsiya – amaliyotga joriy qilingan va tijorat qiymatiga ega bo'lgan, u yangi talablarni yaratishi, mavjud talablarga yanada samarali javob berishi, xarajatlar va natijalarning optimal

nisbatida iqtisodiy, axborot, ekologik, ijtimoiy yoki boshqa jihatdan samarali bo'lishi mumkin bo'lgan g'oyadir. Innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2017-yil 29-noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etish to'g'risida"gi qarori qabul qilingan va dekabrda 2018 yil 13-sonli "Elektron hukumat va axborot tizimlarini joriy etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qonunlardan iboratdir .[2]

Innovatsion va raqamli iqtisodiyot mamlakat taraqqiyoti, raqobatbardoshligi va farovonligining asosiy omiliga aylanmoqda. Albatta, Innovatsion va raqamli iqtisodiyot mamlakat taraqqiyoti, raqobatbardoshligi va farovonligining asosiy omiliga aylanmoqda. Albatta, jahon bozori raqobatbardoshligida tabiiy resurslar, geografik joylashuv, tabiiy iqlim sharoiti va boshqa omillar ham ustunlik qiladi. Innovatsion va raqamli iqtisodiyot sharoitida ilmiy bilimga asoslangan innovatsiyalar va axborot telekommunikatsiya innovatsiyalarini birinchi bo'lib tatbiq etayotgan mamlakat jahon bozorida raqobatbardoshlik bo'yicha o'z mavqeini yaxshilaydi.[3] O'zbekiston Respublikasida innovatsion va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha davlat tomonidan qator chora-tadbirlar amalga oshirilmogda . O'zbekistonda innovatsion va raqamli iqtisodiyotni shakllantirish muammolari quyidagilardan iborat. Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatning shakllanishi mamlakat taraqqiyotining asosiy ko'rsatkichlaridan biridir. Ammo har qanday yuqori ilg'or texnologiyani boshqarish uchun sizga undan to'liq foydalana oladigan mutaxassislar kerak. Mamlakatimizda kadrlar muammosini hal etish maqsadida innovatsiyalar va raqamli iqtisodiyot sohasida mutaxassislar tayyorlash ishlari olib borilmogda. Universitetlarda darslik sifatida innovatsion va raqamli iqtisodiyot fanlari joriy etilmogda, darsliklar nashr etilmogda. Shu bilan birga, xorijdagi yetakchi mutaxassislar, ilmiy-texnik tashkilotlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishimiz kerak. Barcha soha xodimlariga xorijiy tillar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan unumli foydalanishni o'rgatishimiz kerak.[4]

Biroq bu aholining barcha qatlamlarining innovatsion va raqamli iqtisodiyotda bilim va ko'nikmalarini shakllantirish uchun yetarli emas, buning uchun biznes-treninglar va onlayn darslar ko'rinishidagi qisqa muddatli kurslarni tashkil etish muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, ishlab chiqarishdan ajralmas band bo'lgan aholi bilimga ega bo'ladi. Shu bilan birga, qiymat ishlab chiqaruvchilar va o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlar ham tovarlarning xaridorlari (iste'molchilari).[5]

Yana bir muhim masala, raqamli iqtisodiyot va elektron hukumat xizmatlaridan to'liq foydalanish uchun aholining barcha qatlamlari, sayyohlar, yuridik shaxslar, jismoniy shaxslar va umuman jamiyatning barcha a'zolari sifatli va hamyonbop internet, mobil Internet xizmatlari.[6] Ayniqsa, mamlakatimizning tog'li, cho'l va chekka hududlarida mobil internetdan foydalanish ko'plab imkoniyatlar eshigini ochmogda. Internet-muloqot tezligi axborotni qidirish, uzatish va qabul qilishda muhim ahamiyatga ega.. Bu, ayniqsa, onlayn savdo yoki birja savdosi, video konferentsiya va onlayn muloqot paytida muhim ahamiyatga ega. Zero, zamonaviy jamiyatda kim birinchi innovatsiyalarni amalga oshirsa, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ishlab chiqarish texnikasini modernizatsiya qilsa, o'shaning ustunligi bor.

Xulosa:

Innovatsion va raqamli iqtisodiyot, zamonaviy axborot texnologiyalari mamlakatimizning jahon bozorida raqobatbardoshligini oshirish va aholi farovonligini ta'minlashda ko'plab imkoniyatlar ochib bermoqda, ayniqsa, aloqa xizmatlaridan samarali foydalanish ko'plab muammolarni hal etish imkonini beradi. Avvalo, bunga qodir bo'lgan yuqori malakali mutaxassislarga ehtiyoj paydo bo'ladi . Yuqori darajada rivojlangan texnologiyalarni to'liq boshqarish. Milliy daromadda innovatsiyalar va raqamli iqtisodiyotning ulushini oshirish mamlakatimizning xalqaro reytinglarda raqobatbardoshligini oshirish, eng muhimi, aholimiz turmush darajasi va farovonligini oshirishga xizmat qiladi. Bizning fikrimizcha, rivojlantirishda ijobiy natijalarga erishish uchun mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni amalga oshirishda quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiq ish:Jumladan,

- raqamli iqtisodiyot infratuzilmasini shakllantirishning huquqiy-me'yoriy bazasini yaratish;
- aholining innovatsiyalar va raqamli texnologiyalardan xabardorligini oshirish maqsadida joylarda (oliy ta'lim muassasalari, davlat organlari va xususiy tashkilotlar) konferensiyalar o'tkazish;

- shakllantirishda ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasidan foydalanish raqamli iqtisodiyot tizimi.[7] Mamlakatimizda inson resurslari bilan bog'liq muammolarni hal qilish uchun raqamli iqtisodiyot bo'yicha mutaxassislar tayyorlanmoqda .[8]

- barcha soha va tarmoqlarda raqamli texnologiyalarni joriy etish va ularning faoliyatini nazorat qilish; - Onlayn savdo turlarini va ularning ko'lamini kengaytirish kerak (masalan nafaqat O'zbekistonda, balki hamma uchun qulay bo'lgan Alibaba, Ebay, Amazon dunyo bo'ylab) Biz allaqachon buning ba'zi jihatlarini ko'rib chiqdik.[9]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning "O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3832-son 03.07.2018-son qarori.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning "Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning raqamli infratuzilmasini yanada modernizatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 21.11.2018 yildagi PQ-4022-son qarori.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2017-yil 29-noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etish to'g'risida"gi PF-5264-son qarori.

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning "O'zbekiston Respublikasi davlat boshqaruviga raqamli iqtisodiyot, elektron hukumat va axborot tizimlarini joriy etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoni.

5. <https://academicjournalonline.org/index.php/ijtba/article/view/187/184>

6. Khalikova L. N., Yuldashev B. Challenges to Improve the Digital Economy in Uzbekistan //JournalNX. – С. 427-429.

7. Oliy Iqtisodiyot maktabi - Milliy tadqiqot universiteti

Hisobot, Jahon banki ishtirokida - Moskva - 2019 yil 9-12 aprel.

Internet saytlari

8. <https://Kun.uz>

9. <https://lex.uz>

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИДА КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИНИНГ ФАОЛЛИК ДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШ УСУЛИ

Иброҳимова Н.А., таянч докторанти,

Самарқанд давлат университети, Самарқанд ш.

Аннотация. Ушбу мақолада хизмат кўрсатиш соҳасида кичик бизнес субъектлари ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари, соҳада кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш йўналишлари, Хизмат кўрсатиш соҳасида кичик бизнес субъектларининг фаоллик даражасини баҳолаш усуллар тадқиқ қилинган.

Калит сўзлар: кичик бизнес, хусусий тадбиркорлик, самарадорлик, ижтимоий-меҳнат муносабатлари, инфорсмент тизими, соҳада иш билан бандликни тартибга солиш.

Хизмат кўрсатиш соҳасининг самарали ривожланиши унинг замонавий тармоқларини диверсификациялаш асосида жамиятда меҳнат салоҳиятини ошириш учун муайян ижтимоий ва иқтисодий шарт-шароитларни яратиш, аҳоли бандлигини таъминлаш, ялпи ички маҳсулот ҳажмини ошириш, аҳолини хизматларга талабини шакллантириш, меҳнат тақсимотини кенгайтириш имконини яратади.

Бугунги кунда иқтисодиётдаги туб ўзгаришлар хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналарини жадал суръатлар билан ривожланиш ва меҳнат жараёнлари интенсивлигини оширишда самарадорликка эришишнинг ижтимоий-иқтисодий асосларини такомиллаштириш алоҳида долзарб бўлиб ҳисобланади.

Хизмат кўрсатиш соҳасида кичик бизнес субъектлари фаолиятини иқтисодий ривожланишнинг ижтимоий-иқтисодий омиллари тизимида муҳим аҳамиятни ишловчиларнинг (ижтимоий ва меҳнат) фаоллиги ташкил қилади. Умумий кўринишда фаоллик иқтисодиётда банд бўлганларнинг барчасини кундалик ҳаёт фаолиятининг муҳим қисми сифатида намоён бўлиб, қуйидаги фойдали машғулотлар турларидан иборат.

Хизмат кўрсатиш соҳасида тадбиркорлик фаоллиги қуйидаги хусусиятлар бевосита боғлиқ. Биринчидан, тадбиркорлик фаолияти стратегик мақсад хусусиятига эга бўлиб, аниқ вақт ўлчамида бошқариладиган, ташкил қилинадиган (чунки бозор шароитида ташқи муҳит барқарорлиги кескин ошиб кетди) бўлиши зарур. Айнан стратегик ёндашув тадбиркорлик фаолиятини юқори сифат ва миқдор даражасини таъминлай олади.

Стратегик жиҳатдан хизмат кўрсатиш соҳасида тадбиркорлик фаолияти қуйидаги ўзига хос хусусий кўрсаткичлар орқали тавсифланади:

- тадбиркорлик стратегияси сифати;
- тадбиркорлик салоҳиятини сафарбар этиш ёки ундан фойдаланиш даражаси;
- жалб этилган капитал қўйилмалар-инвестициялар ҳажми;
- тадбиркорлик фаолиятидаги ўзгаришларда қўлланиладиган усуллар сифати.

Тактик жиҳатдан эса хизмат кўрсатиш соҳасида тадбиркорлик фаоллиги икки ўзига хос хусусий кўрсаткич орқали тавсифланади:

- тадбиркорлик таъсирининг рақобатли муҳитга стратегик вазиятга мослиги;
- стратегик ўзгаришлар хатти-ҳаракатлари ва амалга ошириш суръати.

Демак, хизмат кўрсатиш соҳасида тадбиркорлик стратегияси ва тактикаси унинг фаоллигининг таркибий қисмлари умумлашмасида ифодаланади ҳамда қуйидаги фаолликларни зарурлигини тақозо этади:

- тадбиркорликнинг инвестицион фаоллиги;
- тадбиркорликнинг инновацион фаоллиги;
- тадбиркорликнинг маркетинг фаоллиги;
- тадбиркорликнинг иқтисодий ишлаб чиқариш фаоллиги;
- тадбиркорликнинг ташкилий-бошқарув фаоллиги;
- тадбиркорликнинг молиявий фаоллиги;
- тадбиркорликнинг ижтимоий фаоллиги;
- тадбиркорликнинг бозордаги фаоллиги;

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, хизмат кўрсатиш соҳасида тадбиркорлик фаолиятининг миқдор ва сифат кўрсаткичлари мавжуд бўлиб, улар бир қанча гуруҳларга бўлинади ва улар қуйидагича туркумланади:

- тадбиркорликни ташкил этиш даражасини ифодаловчи кўрсаткичлар;
- ишлаб чиқариш жараёнини ташкил этиш даражасини ифодаловчи кўрсаткичлар;
- ишлаб чиқаришнинг техник ва технологик даражасини ифодаловчи кўрсаткичлар;
- кичик тадбиркорликнинг ялпи ҳудудий маҳсулот (ЯХМ)даги салмоғи кўрсаткичлари.

Бу кўрсаткичлар айнан соҳада тадбиркорлик фаолиятининг фаоллигини таъминловчи кўрсаткичлар тизимидир. Шунинг учун ҳам тадбиркорлик фаоллиги тадбиркорлик қобилиятини тўлиқ рўёбга чиқариш имкониятини ўзида ифодалайди.

Бу кўрсаткичлар тизимининг акси бўлган ҳолатлар қуйидагилар:

- фаолиятни ташкил этишда меъёрий-техник базанинг қоқоқлиги;
- инвестиция ресурсларининг кам жалб қилинганлиги;
- ходимларнинг иқтисодий тайёргарлик даражасининг етарли эмаслиги.

Яна шуни эътироф этиш лозимки янгидан ташкил этилаётган хизмат кўрсатиш соҳасида кичик корхоналар раҳбарларининг аксарияти ўз фаолиятини ташкил этишда тажрибасига эга эмаслиги корхонани банкротлик ва иқтисодий заиф даражасини ифодалайди.

Иқтисодиётнинг инновацион ривожланиши шароитида хизмат кўрсатиш соҳасида кичик корхоналар фаолияти самарадорлигини оширишнинг асосий омиллари ва шарт-шароитлари унинг асосий самарадорлик мезонларини аниқлаш имконини беради. Хизмат

кўрсатиш соҳасида кичик бизнес субъектлари фаолияти самарадорлигини оширишнинг асосий йўналишлари етарлича тадқиқ этилса, унинг асосий мезонларини аниқлаш ва кўрсаткичлар тизимини шакллантириш ва таснифлаш қулайлашади. Чунки кичик бизнес фаолияти самарадорлигини оширишнинг стратегик мақсадлари сифатида соҳада ижтимоий-меҳнат муносабатларини тартибга солиш ва уни ривожлантириш билан боғлиқ кўрсаткичлар, бир томондан, кичик бизнеснинг иқтисодий кўрсаткичлар ҳисобланса, иккинчи томондан, ушбу соҳанинг натижавий кўрсаткичлари сифатида намоён бўлади.

Ҳар қандай жараёни баҳолаш имкониятини берувчи мезонлар ягона ёки бир нечта бўлиши мумкин. Мезонлар воқеа ва ҳодисаларнинг қамровини, даражасининг йўналишини белгилаб олишга ҳам хизмат қилади. Ушбу моҳият ва асосий вазифаларни аниқлаш учун хизмат кўрсатиш соҳасида кичик корхоналар фаолияти самарадорлигини пировард натижаларига эътибор қаратиш муҳим ҳисобланади. Пировард натижалар эса бир қатор ижтимоий-иқтисодий ва ташкилий кўрсаткичларда ўз ифодасини топади.

Хизмат кўрсатиш соҳасида кичик корхоналар фаолияти самарадорлигини оширишнинг асосий мезонлари қуйидагилардан иборат: кичик корхоналарда рентабелликни ошириш, ишчи-ҳодимлар меҳнатининг натижадорлигини ошириш, замонавий меҳнат муносабатлари шакллари кенгайтириш, меҳнат самарадорлигига эришиш.

Юқорида таъкидланган фикрларга асосланиб, хизмат кўрсатиш соҳасида тадбиркорлик фаолиятининг сифат даражаларини унинг иқтисодий нафлилик ҳолати ва даражасини миқдорий ўлчаш йўли билан аниқлашни мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз. Кичик тадбиркорлик фаолиятининг самарадорлиги кўрсаткичларини қуйидагича гуруҳлаш мумкин:

Тадбиркорликнинг иқтисодий салоҳияти бўйича:

- асосий воситалар билан таъминланганлик ва улардан фойдаланиш даражаси;
- айланма маблағлар билан таъминланганлик ва улардан фойдаланиш даражаси;
- номоддий фаоллар даражаси (товар белгиси, лицензия, патент, фирма баҳоси ва х.к.);
- меҳнат салоҳиятидан фойдаланиш ёки меҳнат фаоллиги кўрсаткичлари;
- ишлаб чиқариш самарадорлиги даражаси.

Тадбиркорликнинг молиявий барқарорлиги кўрсаткичлари:

- ўз маблағлари (хусусий капитал) кўрсаткичлари;
- четдан жалб этилган маблағлар (инвестиция) кўрсаткичлари;
- ҳаракатдаги маблағларнинг фаоллик даражаси;
- асосий воситаларнинг қиймат кўрсаткичлари;
- айланма маблағлар билан боғлиқ кўрсаткичлар.

Тадбиркорликнинг рақобатбардошлик кўрсаткичлари:

- кредитни тўлашга қодирлилик даражаси;
- иқтисодий мустаҳкамлик кўрсаткичлари;
- молиявий мустаҳкамлик кўрсаткичлари;
- банкротликни ифодаловчи мажмуий кўрсаткичлари;

Тадбиркорликнинг бозордаги фаоллиги кўрсаткичлари:

- ресурслар бозоридаги фаоллик кўрсаткичлари;
- ишлаб чиқариш ва халқ истеъмоли бозорларидаги фаоллик кўрсаткичлари;
- тадбиркорлик товари ёки хизматининг нархи;
- тадбиркорлик товари ёки хизматининг сифат даражаси;
- тадбиркорлик товари ёки хизматининг жозибадорлиги.

Тадбиркорликнинг ижтимоий фаоллиги кўрсаткичлари:

- истеъмол бозоридаги мавқеи;
- меҳнатни мотивлаштириш ва ишловчиларни ижтимоий ҳимоялаш кўрсаткичлари;
- фаолиятнинг ижтимоий нафлилик даражаси;
- фаолиятнинг экологик зарарсизлик даражаси;
- тадбиркорликнинг руҳий-ижтимоий ҳолати кўрсаткичлари.

Юқорида гуруҳланган кўрсаткичлар тизими шу даражада умумлаштирилганки, амалда ҳар бир кўрсаткичнинг ўзи ҳам бир қатор ташқи ва ички омиллар таъсирида мунтазам равишда ўзгариб туради. Ана шундай ўзгаришларнинг ижобийлиги ёки салбийлигини уларнинг тадбиркорлик фаолияти фаоллигига таъсир доирасини баҳолаш учун маълум бир мезонларни белгилаб олишни тақозо этади.

Хизмат кўрсатиш соҳасида тадбиркорликнинг миқдорий ўлчов мезонлари ва сифат даражалари кичик корхоналарнинг тадбиркорлик фаоллигини аниқлашда муҳим назарий асос бўла олади.

Шундай экан, тадбиркорлик фаоллиги ўзининг баҳолаш мезонларига эга: биринчидан, иқтисодий фаолият юритувчисида бошқарувчилик қобилиятининг ривожланганлик даражаси; иккинчидан, тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланувчи шахсда бозор ривожланганлик даражаси; учинчидан, тадбиркорлик фаолияти натижасининг ижтимоий адолатли тақсимланиш даражаси; тўртинчидан, кичик ва хусусий тадбиркорлик субъектларида илғор техника-технологиядан самарали фойдаланиш қобилиятининг даражаси; бешинчидан, фаолиятда иштирок этувчи ишчи кучи малакасининг ва билим савиясининг даражаси; олтинчидан, қонунлар доирасида тадбиркорнинг эркинлик даражаси; еттинчидан, янги ишчи ўринларини яратиш, улар учун рақобат муҳитини шакллантириш, меҳнат самарадорлигини ошириш даражаси.

Юқорида келтирилган мезонлар натижасидагина тадбиркорлик фаоллигига эришиш мумкин, деб ҳисоблаймиз. Тадбиркорлик фаоллигининг кескин ўсиши эса иқтисодий ўсишни жадаллаштиришнинг ҳал қилувчи элементига айланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Арабов Н.У., Артиков З.С. Сервис корхоналарида хизмат кўрсатиш сифатини ошириш. Инсон капитали ва ижтимоий ривожланиш журнали//Самарқанд, СамДУ, № 1, 2021, 153-164 б.
2. Беляев К.К. Проблемы измерения затрат и результатов на предприятии. Иркутск, ИГЭА, 1999. – С. 104.
3. Ерофеева А.П. Модернизация системы управления персоналом на предприятиях сферы услуг. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Великий Новгород: 2014. – С. 141.
4. К.Хаксевер, Б.Рендер, Р.Рассел, Р.Мердик Управление и организация в сфере услуг, 2-е изд. / Пер. с англ. Под ред. В. В. Кулибановой. - СПб: Питер, 2002. – 752 с.: ил. - (Серия «Теория и практика менеджмента»).
5. Рубцова Н.В. Оценка эффективности сервисной деятельности. // Дисс. кан. экон. наук. – Иркутск: 2006. – С. 171.
6. Ураков Ж.Р. Хизмат кўрсатиш корхоналари фаолиятлари самарадорлигини оширишнинг ташкилий-иқтисодий механизми (Самарқанд вилояти мисолида) // дисс. иқт. фан. номзоди. – Т.: СамИСИ. 2011. 79-80 б.

ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНЕ

Исхакова С.А. PhD, доцент

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация: в статье рассматривая основные тенденции развития сферы услуг обоснована необходимость внедрения инноваций, а также раскрыты особенности инновационного развития сферы услуг в Узбекистане, выявлены проблемы развития инновационной деятельности в сфере услуг.

Ключевые слова: услуга, сфера услуг, сервис, сервисная экономика, высокотехнологичные услуги, инновации, НИОКР, патенты, коммерциализация инноваций.

Современная экономика является сервисной экономикой. Стремительное развитие экономики ведущих стран привело к доминированию сферы услуг над промышленностью. Так, суммарная доля услуг в валовом внутреннем продукте этих стран составляет 70–76%, количество работников отраслей сферы услуг в общей численности занятых – 66–76%. В экономике Узбекистана в 2022 году доля сферы услуг в ВВП достигла 41,5%, доля занятых – 50,5%. [4]

К основным тенденциям и процессам развития сферы услуг можно отнести:

- возрастающий спрос на новые высокотехнологичные услуги, в том числе информационно-телекоммуникационные, услуги связи, медицины, а также повышение требований к качеству исполнения традиционных услуг – бытовых, автосервисных, ремонтно-восстановительных;

- сфера услуг переходит в разряд наукоемких секторов экономики, генерируя, продуцируя разнообразные инновации, в частности, по компьютерным, телекоммуникационным, ремонтно-строительным, медицинским, образовательным и другим технологиям и услугам;

- повсеместное использование сложных ИТ-систем и компьютерных программ, возможностей телекоммуникаций и социальных сетей, обеспечивших ведение электронного бизнеса;

- увеличение удельного веса финансовых услуг, которые объединяют продукты нескольких отраслей: банковской, страховой и недвижимости; [3]

- потребитель становится не только объектом, но и субъектом оказываемых услуг, вступает в непосредственные отношения с производителями и посредниками, контролирует и направляет их деятельность, оценивает качество организации трудовых операций в таких отраслях сферы услуг, как туризм, образование, здравоохранение, наука и культура, индустрия развлечений. [2]

В научной литературе подчеркивается, что повышение конкурентоспособности экономических субъектов становится возможным только при условии их инновационного развития. При этом под инновационным развитием понимается увеличение доли НИОКР, численности исследовательского персонала, числа зарегистрированных патентов, а также внедрение и коммерциализация технологических инноваций.

Внутренние затраты на исследования и разработки составили в Узбекистане в 2022 г. 0,15% от ВВП против 1,1% в России; 3,4% – в США; 3,5% – в Австрии, Бельгии и Швеции; 5,4% – в Израиле. [5]

В утвержденной Правительством Узбекистана «Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2022-2026 годы» приняты ориентиры выхода к 2026 году на значение данного показателя до 0,24%. [1]

Услуги отличаются от товаров по ряду важных аспектов, и эти различия зачастую вызывают трудности при разработке инновационных инициатив. Одна из важных проблем, стоящих перед организациями сферы услуг, – отсутствие традиций, связанных с инновациями.

Особенностью инноваций в организациях сферы услуг является не только непосредственно состав услуги, но и способ ее оказания и продвижения. Иными словами, оказание услуг подразумевает инновации преимущественно в процессах, а не в объектах. Таким образом, управление инновационной деятельностью в сфере услуг может быть более сложной задачей, чем в сфере материального производства.

Уровень развития инноваций характеризуется инновационной активностью организаций как степень участия организации в осуществлении инновационной деятельности в целом или отдельных ее видов в течение определенного периода.

Совокупный уровень инновационной активности определяется как отношение числа организаций, осуществлявших одновременно инновации всех типов (технологические, маркетинговые, организационные) либо инновации отдельных типов (сочетаний), к общему числу обследованных за определенный период организаций. Показатели инновационной активности организаций сферы услуг в зависимости от типа инноваций свидетельствуют о

высокой доле продуктовых инноваций только для сферы научных исследований и разработок; для остальных характерно преобладание процессных инноваций.

Для деятельности, связанной с компьютерными и информационными технологиями, а также со связью, характерно примерное равенство продуктовых и процессных инноваций. Финансирование за счет государственного бюджета осуществляется только для такого вида деятельности, как «научные исследования и разработки», в размере двух третей от затрат; для остальных отраслей сферы услуг финансирование технологических инноваций осуществляется за счет заемных и собственных средств предприятий.

В целом инновационную активность отраслей сферы услуг можно оценить, как низкую, за исключением инноваций, связанных с традиционными функциями управления на предприятиях.

Необходимость внедрения инноваций для отраслей сферы услуг частично определяется организационным уровнем предприятий: чем выше уровень, тем более востребованными становятся инновации. Высокий организационный уровень имеют предприятия, связанные с интеллектуальной деятельностью и новыми техническими и технологическими достижениями: компьютерные услуги, программное обеспечение, ремонт и техническое обслуживание импортной радиотелевизионной аппаратуры и бытовой техники, автосервис иномарок, сотовая связь, медицинские и оздоровительные услуги, химическая чистка и крашение одежды, консалтинговые услуги. Низкий организационный уровень деятельности сохраняется на предприятиях жилищно-коммунального обслуживания, в ремонтно-строительных фирмах, учреждениях социального обслуживания.

Основные проблемы развития инновационной деятельности в сфере услуг:

- слабые научно-технические связи с вузами, научно-исследовательскими организациями;
- нехватка компетентных специалистов в инновационной деятельности;
- недостаточность собственных финансовых средств, малый стартовый капитал, ограниченные возможности накопления средств;
- отсутствие финансовой государственной поддержки;
- инновации не являются приоритетом в структуре бюджетных расходов;
- использование устаревших приемов и методов планирования работ и расходов, неэффективное использование материальных и людских ресурсов;
- наличие «теневых» сектора экономики, не заинтересованного в инновациях и др.

Список использованной литературы:

1. Стратегия инновационного развития Узбекистана на 2022-2026 годы. Приложение № 1 к Указу Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2022 — 2026 годы» от 6 июля 2022 года № УП-165. <https://lex.uz/docs/6102464>

2. Басс А. Я., Разомасова Е. А. Экономические механизмы активизации развития сферы услуг в России // Вестник Томского государственного университета. 2008. № 315. С. 141–147.

3. Маннапов Р. Г. Организационные аспекты инновационного развития сферы услуг региона // Инновационная деятельность. 2012. № 19. С. 83–88

4. Официальный сайт Госкомстата Республики Узбекистан. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.stat.uz. (дата обращения 30.05.2023).

5. Затраты на исследования и разработки в процентах от ВВП, %. <https://w3.unece.org/SDG/ru/Indicator?id=123>

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИДА ИННОВАЦИЯЛАРНИНГ РОЛИ

Исхакова С.А. PhD., доцент

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Самарқанд ш.

Аннотация: Мақолада хизмат кўрсатиш соҳасида инновацияларнинг ўрни, инновацион ёндашувнинг аҳамияти очиб берилган. Хизмат кўрсатиш соҳасида инновациялар турларининг хусусиятлари кўриб чиқилган, хизматлар соҳасида инновацияларнинг асосий мезонлари таклиф қилинган. Ўзбекистон Республикасида инновацион жараёнларни самарали ташкил этиш бўйича таклифлар келтирилган.

Калим сўзлар: хизмат, хизмат кўрсатиш соҳаси, постиндустриал иқтисодиёт, инновация, инновациялар турлари, инновацион жараён, инновацион жараёнларни ташкил қилиш шакллари.

Постиндустриал иқтисодиётнинг характерли хусусиятларидан бири хизмат кўрсатиш соҳасининг жадал ривожланиши ҳисобланади. Хизматлар меҳнатнинг асосий маҳсули сифатида намоён бўлиб, хизматлар истеъмоли аҳоли эҳтиёжларини қондиришнинг устувор усулига айланади. Иқтисодиётнинг умумий таркибида хизмат кўрсатиш тармоқлари улушининг кескин ошиши жамият ривожланишининг индустриал босқичидан кейинги босқичга ўтишини кўрсатади [2].

Ташкилий-иқтисодий, ижтимоий, ҳуқуқий муаммоларнинг ҳал қилиниши Ўзбекистонда хизмат кўрсатиш соҳасининг ўсишига ёрдам берди, шунингдек унинг миллий иқтисодиётга қўшадиغان ҳиссасини кўпайтиришга хизмат қилди.

Ҳозирги кунда иқтисодиётнинг барча соҳаларидаги каби хизмат кўрсатиш соҳасида ҳам инновацион ёндашувнинг аҳамияти ортиб бораётганлиги кузатилмоқда. Инновациялар жамият ҳаётининг барча жабҳаларида фаол бўғин вазифасини ўтамоқда. Кўпгина олимлар инновациялар иқтисодий ва ижтимоий ривожланишнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучига айланиб бораётганлигини таъкидлашмоқда. Энди замонавий дунёни одатий тусга кирган инновацияларсиз, шунингдек кейинги эволюцияга ҳисса қўшадиغان келажакдаги инновацияларсиз тасаввур қилишнинг иложи йўқ.

Инновацион фаолиятга бўлган қизиқиш жаҳон ҳамжамияти ривожланишини янги, янада юқори босқичга кўтариши билан белгиланади [3].

Инновацияларни жорий этиш қуйидагиларга олиб келади:

- мамлакатнинг иқтисодий ўсишига;
- иқтисодиётда янги ишлаб чиқариш тармоқларининг яратилишига;
- ягона бозор майдонини яратишга;
- рақобатни фаол равишда рағбатлантириш ва жисмоний шахслар ва ташкилотлар рақобатбардошлигини оширишга;
- соҳадаги қонунчилик базасининг ривожланиши ва такомиллаштирилишига;
- интеллектуал фаолият соҳасида бўлган интеллектуал мулк ҳуқуқларини, индивидуаллаштириш ва тижорат имтиёзларини олиш воситаларини ҳимоя қилиш учун қонуний базани ривожлантириш ва такомиллаштиришга;
- бозор улушини оширишга, потенциал харидорлар доирасини кенгайтиришга, бозорнинг янги сегментларини забт этишга, корхоналарнинг бозордаги мавқеини барқарорлаштиришга ва мустаҳкамлашга; ишлаб чиқариш харажатларининг пасайишига олиб келади [5].

Шундай қилиб, ҳозирги вақтда хизмат кўрсатиш соҳасида инновацион жараёнлар тобора муҳим аҳамият касб этмоқда, уларнинг асосий вазифаси хизмат кўрсатиш соҳаси корхона ва ташкилотларининг рақобатбардошлигини таъминлашга ва истеъмолчиларнинг юқори сифатли хизматларга бўлган талабларини тўлиқ қондиришга эришишдан иборатдир.

“Инновация” тушунчасига турлича ёндашувлар мавжуд. Лекин бу таърифларнинг аксариятида инновация ижодий жараённинг натижаси ва янгиликни жорий этиш жараёнини сифатида таъкидланади.

“Инновация” тушунчаси ўзининг янги ҳаётини “инновацион комбинациялар”ни таҳлил қилиш, иқтисодий тизимларнинг ривожланишидаги ўзгаришлар натижасида ХХ-асрнинг бошида австриялик ва америкалик иқтисодчи Й.Шумпетернинг илмий ишларида бошлаган. Шумпетер 1900-йилларда иқтисодда ушбу терминни илмий қўллашга киритган дастлабки олимлардан эди. Инновацияга ҳар қандай турдаги янгилик сифатида эмас, балки мавжуд тизимнинг самарадорлигини жиддий равишда оширадиган омил сифатида қарашимиз лозим. Кенг тарқалган янглиш фикрлашларга қарамасдан инновациялар кашфиётлардан фарқ қилади. Инновацияларнинг илмий кашфиётлар ва ихтиролардан фарқи шундаки, илм-фан – бу маълум маблағларни билимлар ва ғояларга айлантиришдир. Инновациялар – бу билимлар ва ғояларни маблағларга айлантиришдир. Инновация – бу ихтиронинг амалий аҳамиятини ажратиб кўрсатиш ва уни муваффақиятли сотиладиган маҳсулотга айлантириш [4].

Ўзбекистонда сўнгги йилларда хизмат кўрсатиш соҳасининг ташкилий ва иқтисодий механизмининг ўзгариши натижасида хизмат кўрсатиш (сервис) иқтисодиёти шакллана бошлади. Дастлаб, хизмат кўрсатиш соҳасини давлат тасарруфидан чиқаришнинг биринчи босқичида турли хил инновациялар пайдо бўлди. Бунда хизмат кўрсатишнинг инновацион шакл ва усуллари жорий этишнинг ва самарали хизмат турларини кенгайтиришнинг кучли импульслари ичкаридан, яъни корхоналар томонидан ҳам, истеъмолчилар томонидан ҳам рағбатлантирилди. Шу билан бирга, ушбу жараёнларга мамлакатимизга инновациялар билан фаол кириб келган чет эллик фирмалар томонидан ҳам сезиларли таъсир кўрсатилди.

Хизмат кўрсатиш соҳасида инновацияларнинг қуйидаги турларини фарқлайдилар:

- хизматларнинг янги турлари билан боғлиқ бўлган, хизмат кўрсатишнинг янада самарали шакллари билан ва ташкилий нормаларидан фойдаланадиган ташкилий-технологик инновациялар;

- ташкилотнинг ички ва ташқи алоқаларини такомиллаштиришга қаратилган бошқарув инновациялари;

- хизмат кўрсатувчи ташкилотлар фаолиятининг барча томонларини бир вақтнинг ўзида қамраб олувчи комплекс инновациялар.

Хизмат кўрсатиш соҳасида инновацияларнинг асосий мезонлари бўлиб қуйидагилар ҳисобланади, яъни унинг янгилиги, амалий аҳамияти ва мақсадга мувофиқлиги (хизматлар истеъмолчиларининг муҳим эҳтиёжларини қондира олиш қобилияти).

Ҳозирги вақтда хизмат кўрсатиш соҳаси ички бозорининг инновациялардан фойдаланишга бўлган эҳтиёжининг ортиши жуда долзарб бўлиб, бу эса ўз навбатида хизмат кўрсатиш соҳаси корхона ва ташкилотлари олдига мижозларга уларнинг талабига мос хизматларни ва хизмат кўрсатиш шакллари ишлаб чиқиш ва ташкил этиш учун замонавий инновацияларни ўзлаштириш вазифасини қўяди. Шу билан бирга, Ўзбекистонда ҳозирги вақтда инновацион фаолиятни фаоллаштириш ва интенсификациялаш зарурияти мавжуд.

Сўнгги йилларда республика иқтисодиёти тармоқлари ва ижтимоий соҳани инновацион ривожлантириш, илм-фан ва илмий фаолиятни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш ва натижадорлигини ошириш бўйича аниқ мақсадга йўналтирилган чора-тадбирлар амалга оширилди. Натижада 2021 йилда Ўзбекистоннинг инновацион фаоллик кўрсаткичи 8 поғонага кўтарилиб, 27,4 фоизни ташкил этган [6].

Республикани инновациялар соҳасидаги глобал рейтингдаги илғор 50 та мамлакат рўйхатига киритишга қаратилган стратегик дастур тасдиқланди [1], илмий лойиҳаларни молиялаштиришнинг янги механизмлари жорий этилди, илм-фан соҳасида юқори малакали кадрларни молиявий рағбатлантириш учун қўшимча шарт-шароитлар яратилди.

Шундай бўлсада, мамлакат тараққиётининг замонавий босқичида амалга оширилаётган кенг қўламли ислохотлар илм-фан ва инновация соҳасида давлат бошқаруви механизмларини такомиллаштириш, илмий фаолиятга оид давлат дастурларини шакллантиришда шаффофликни ошириш ҳамда иқтисодиёт тармоқлари ва ҳудудларда илм-фан ютуқлари ва инновацион технологияларни жорий этиш ишларини жадаллаштириш лозимлигини кўрсатмоқда.

Шуни ҳам таъкидлаш керакки, инновациялар учун хизмат кўрсатиш соҳасидаги ташкилотларнинг харажатлари одатда саноат ташкилотлариникига қараганда анча кам. Умуман олганда, бу моддий хизматларга асосланган (улгуржи савдо, чакана савдо) савдо, транспорт хизматларига нисбатан ахборот хизматларини кўрсатиш (интеллектуал бизнес хизматлари - ахборот технологиялари, муҳандислик, ҳуқуқ, молиявий ҳисоб, молиявий хизматлар соҳасида)да инновацияларнинг паст даражасини кўрсатади. Бунда, инновацион бюджет масаласи ҳам катта аҳамиятга эга. Мисол учун, ақлли технологияларни талаб қиладиган хизматлар (масалан, компьютер ва муҳандислик компаниялари томонидан тақдим этиладиган хизматлар) одатда катта инновацион бюджетларга эга.

Умуман олганда, хизмат кўрсатиш соҳасига инновацияларни жорий этиш ривожланаётган корхоналарга нафақат ҳозирги кунда рақобат курашида омон қолишга, балки келажакда муваффақиятли ишлашга ҳам имкон беради. Бугунги иқтисодий шароитда - кўпгина хизмат кўрсатиш компаниялари янада тезроқ ривожланиши ва мослашувчан бўлиши, истеъмолчиларнинг талабларига янада фаолроқ жавоб бера олиши керак.

Шундай қилиб, ривожланган бозорда энг юқори рақобатдош устунликларга эришиш учун қуйидагилар зарур:

- хизмат кўрсатиш ташкилотларининг мавжуд турлари ва йўналишларини жадал такомиллаштириш;

- соҳага янги, инновацион хизматлар турлари ва йўналишларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш, хизмат кўрсатиш корхоналарининг рақобатбардошлигини сезиларли даражада оширадиган янги хизмат кўрсатиш маҳсулотларини ишлаб чиқиш.

Список использованных источников:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 майдаги “Фаол тадбиркорлик ва инновацион фаолиятни ривожлантириш учун шарт-шароитларни яратиш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”гининг ПҚ-3697-сонли қарори.

2. Алиев Ф.А. Информационно-коммуникационные технологии в условиях инновационной экономики // Молодой учёный. – 2016. – № 10. – С. 591-595.

3. Карпова С.К. Сфера услуг как объект инвестиционной деятельности // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2008. – № 73-1. – С. 17-19.

4. Норов А.Э. Инновацион фаолият ва унинг натижаларини тижоратлаштиришнинг назарий ва услубий асослари. // “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” Ilmiy elektron jurnali. № 1, yanvar-fevral, 2020 yil. 116-131б.

5. Полянская Н.М., Найданова Э.Б. Роль инноваций в экономике России и её регионов // Наукоедение. Т. 7. – 2015. – № 4. <http://naukovedenie.ru/PDF/129EVN415.pdf>.

6. Рейтинг стран по уровню инноваций. <https://nonews.co/directory/lists/countries/global-innovation-index>

XIZMAT KO‘RSATISH SOHASIDA INNOVATSION-INVESTITSION JARAYONLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI

Abduraimov B.M., mustaqil izlanuvchi
Samarqand Davlat Universiteti, Samarqand sh.

Annotatsiya: Maqolada iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida xizmat ko‘rsatish sohasida innovatsion-investitsion faoliyatni rivojlantirish va samaradorligini oshirish usullari tadqiq qilingan.

Kalit so‘zlar: xizmat ko‘rsatish sohasi, investitsiya, innovatsiya, innovatsion-investitsion.

Kirish. Bugunki kunda xayotimizda zamonaviy iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining muhim, ajralmas tarkibiy qismi hisoblangan xizmat ko‘rsatish sohasining ahamiyati tobora ortib bormoqda. Ushbu sohaning faoliyati samaradorligi ko‘p jihatdan mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy

rivojlanish darajasini aniqlab beradi. Shu bilan birga, bozor munosabatlari rivojlanishi sharoitida xizmat ko'rsatish sohasi tashkiliy-huquqiy tuzilmalari tadbirkorlik faoliyatining natijalari, ularning raqobatdoshligi darajasi ko'p jihatdan tanlab olingan investitsiyalash siyosatiga bog'liq hisoblanadi. Natijada, xizmat ko'rsatish sohasi xo'jalik sub'ektlari faoliyat yuritishi jarayonini asoslangan strategik va taktik qarorlar qabul qilish orqali muvofiqlashtirish, bu orqali esa ko'rib chiqilayotgan tarkibiy tuzilma korxonalarining uzoq istiqbolda barqaror rivojlanishini ta'minlash imkoni tug'iladi. Respublikamizda xizmat ko'rsatish korxonalarida innovatsion-investitsion jarayonlarni rivojlantirish va samaradorligini oshirishning istiqbol ko'rsatkichlari yordamida sohada ish bilan bandlikni ta'minlash, xizmat ko'rsatish jarayonini modernizatsiyalash, yangi ish o'rinlarini yaratish dasturlari, konsepsiyalari va amalga oshiriladigan chora-tadbirlarning aniq yo'nalishlari belgilanadi. SHuning uchun belgilanadigan istiqbol ko'rsatkichlari aniqlik, hisob-kitobli, asoslanganlik, tekshirilganlik va ko'p omillilik kabi xususiyatlarga ega bo'lishi kerak.

O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatish sohasida innovatsion-investitsion jarayonlarni rivojlantirish va samaradorligini oshirishning ratsional parametrlarini aniqlash bo'yicha hisob-kitoblar 2018-2022 yillar uchun o'tkazildi. Buning uchun 2018-2022 yillardagi mamlakat asosiy makroiqtisodiy va statistik ko'rsatkichlari hamda Prezidentimiz Sh.Mirziyoev tomonidan «2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-sonli farmoni bilan tasdiqlangan dasturi axborot bazasi bo'lib xizmat qildi.

1-jadval

O'zbekiston Respublikasida iqtisodiyot soha va tarmoqlari asosiy kapitaliga yo'naltirilgan investitsiyalarning prognozi, (2018-2022 yillar) mlrd. so'm

Hududlar (viloyatlar) nomi	2018	Istiqboldagi davr				2018-2022 yillarda o'zgarish, % da
		2019	2020	2021	2022	
Yalpi ichki mahsulot	426 641	532 712,5	605 514,9	738 425,3	888 341,7	2,08
Sanoat ishlab chiqarish	83 512,6	110 321,1	129 348,6	155 159,2	145 011,7	1,74
Qishloq xo'jaligi mahsuloti	187 425,6	216 283,1	250 250,6	303 415,5	347 564,4	1,85
Ishlab chiqarilgan xizmatlar	150 889,8	193 697,8	219 978,5	284 388,1	357 554,5	2,37
Chakana savdo tovar aylanmasi	133 195,2	166 094,5	199 518,9	252 056,7	311 841,2	2,34
Jami kapital qo'yilmalar	124 231,3	195 927,4	210 195,1	239 552,6	302 603,4	2,44
Qurilish	51 129,3	71 156,5	88 130,3	107 492,7	137 946,9	2,70

Manba: O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari asosida hisoblangan.

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, agar O'zbekiston Respublikasida 2022 yilga kelib, YaIM hajmi 2018 yildagiga nisbatan 108 %ga ortadigan bo'lsa, shu davrda sanoat ishlab chiqarish hajmi 74 %ga, qishloq xo'jaligi mahsuloti 85 %ga, ishlab chiqarilgan xizmatlar hajmi 137 %ga, Chakana savdo tovar aylanmasi hajmi 134% ga, jami asosiy kapitalga kiritilgan kapital qo'yilmalar hajmi 144%ga va qurilish ishlari hajmi 170 %ga oshadi.

Xizmat ko'rsatish sohasi xo'jalik sub'ektlarining investitsion siyosati samaradorligini oshirish jarayoni istiqbolga yo'naltirilganligi tamoyilidan kelib chiqib, strategik vazifalarni hal qilish uchun qulay shart-sharoitlarni vujudga keltirish hamda istiqbolda ko'rib chiqilayotgan xalq xo'jaligi tarkibiy qismining tashkiliy-huquqiy tuzilmalarini samarali rivojlantirish zarur.

Mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy tizim amal qilishining bugun-gi bosqichida ratsional strategiyaga ega xo'jalik sub'ektlari raqobatda ustovorlikka ega bo'ladilar hamda istiqbolda ular mavjud moddiy, mehnat, moliyaviy hamda axborot resurslaridan samarali foydalanish imkonini

qo'lg'a kiritadilar. Bunda strategiya deganda uzoq muddatli xususiyatga ega bo'lgan muhim natijalarga erishish uchun faoliyatning tanlangan yo'nalish yoki usullari tushuniladi [5]. Shu bilan birga, istalgan strategiya ishlab chiqilishi jarayonida boshlang'ich bosqich bo'lib, ushbu strategiya amalga oshirilishi jarayonida erishiladigan maqsad yo'nalishlarini aniqlash va asoslash hisoblanadi.

Muammoni hal qilish usullari. Ta'kidlab o'tamizki, hozirda milliy iqtisodiyot kompleksi amal qilishi sharoitlarida samarali investitsion siyosatni amalga oshirilishi jarayonida erishiladigan maqsad yo'nalishlari majmuiga muayyan talablar qo'yiladi. Bizningcha, bular quyidagilardan iborat: **birinchidan**, investitsion faoliyat maqsadlari xo'jalik sub'ekti faoliyatining maqsadlariga mos kelishi kerak va bu tashkiliy-huquqiy tuzilmani joriy faoliyati hamda istiqbolda rivojlantirish jarayonlarida boshqaruv ta'sirlarining tizimlilikini ta'minlashga imkon beradi. Investitsion faoliyat qanchalik ahamiyatli bo'lmasin, korxon va tashkilotlarni istiqbolda rivojlantirishning umumiy maqsadlariga erishish va xizmat ko'rsatish sohasi korxonasi raqobatdoshligini oshirishning bir vositasi hisoblanadi, xolos.

Ikkinchidan, investitsion faoliyat maqsadlari real bo'lishi, ya'ni erishish imkoni mavjud bo'lishi kerak va bu xo'jalik sub'ekti tomonidan strategik vazifalarni hal qilishda investitsion salohiyatdan samarali foydalanish imkonini beradi. SHunday ekan, maqsad yo'nalishlari tizimi ishlab chiqish jarayonida avvalo mavjud moddiy, mehnat, moliyaviy va axborot resurslari qo'yilgan maqsadlarga qanchalik mos kelishini, javob berishini baholab olish kerak [3].

Uchinchidan, maqsadlar o'lchovga ega bo'lishi kerak, ya'ni, miqdoriy mezonlarga ega bo'lishi yoki muayyan baza bilan solishtirish imkoniga ega bo'lishi kerak [4]. Bundan tashqari, uzoq muddatli maqsadlarga erishish jarayoni bir qator bosqichlarni ketma-ketlikda amalga oshirish asosida olib borilishi kerak. Bu esa maqsad yo'nalishiga erishish darajasini aniqlash, olingan natijalarning qo'yilgan maqsadlardan chetlashish sabablarini o'rganish, ularni to'g'rilash bo'yicha xizmat ko'rsatish sohasini tashkiliy-huquqiy rivojlantirish talablariga javob beruvchi choralarni ishlab chiqish va amalga oshirish imkonini beradi.

To'rtinchidan, maqsad yo'nalishlarini ishlab chiqish jarayonida qo'yilgan maqsadlarga erishish bo'yicha mas'ul bo'lgan xo'jalik sub'ekti tuzilmaviy bo'limini aniqlab olish ham muhim hisoblanib, bu boshqaruv ta'sirlarining asoslanganligi darajasini oshiradi. Bunda ushbu talab amaliy bajarilishi uchun korxonada mavjud maqsad yo'nalishlari tizimi to'g'risida xodimlarga ma'lumotlar berish nazarda tutiladi. Shu bilan birga xizmat ko'rsatish korxonalarida mehnat resurslarining alohida ahamiyat kasb etishi, ya'ni xo'jalik sub'ekti xodimlari va iste'molchilar o'rtasida bevosita, to'g'ridan-to'g'ri o'zaro aloqalarning mavjud ekanligi sababli ham qisqa muddatli, ham uzoq muddatli xarakter kasb etuvchi maqsad yo'nalishlari majmuini aniqlash jarayonida ushbu tashkiliy-huquqiy tuzilma xodimlarining ishtirok etishi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Xulosa. Xizmatlar bozorining rivojlanishi tendensiyalari hamda asosiy kapitalga kiritilayotgan investitsiyalar dinamikasini inobatga olgan holda xizmat ko'rsatish sohasida investitsion jarayonlarni 2018-2022 yillar davomida rivojlantirishning prognoz parametrlari asoslandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining «Investitsiya faoliyati to'g'risida»gi Qonuni. -T.: 1998.
2. «2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-sonli O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni.
3. Евменов А.Д. Проблемы реформирования механизма инвестирования в условиях переходной экономики. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ,2001
4. Игонина Л.Л. Инвестиции: Учеб. пособие. - М: Экономисту 2005.
5. Кныш М.И. Стратегическое планирование инвестиционной деятельности. - СПб.: Бизнес-пресса, 1998.
6. Сергеев И.В., Веретенников И.И. Организация и финансирование инвестиций: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2000.
7. Ergashev I.I. Xizmat ko'rsatish sohasida innovatsion-investitsion jarayonlarni rivojlantirish va samaradorligini oshirish. Iqtisod fan. nom. diss. avtoref. - Samarqand: SamDU. 2018. - 25 b.
8. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari. <https://stat.uz/>

РАҚАМЛИ ХИЗМАТЛАР: МОҲИЯТИ ВА АҲАМИЯТИ

Исхакова С.А. PhD, доцент,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Самарқанд ш.

Аннотация: мақолада рақамли хизматларнинг моҳияти ва ўзига хос белгилари очиб берилган, рақамли хизматлар тушунчасининг таърифи ишлаб чиқилган. Рақамли хизматларни кўрсатиш ва олишга ўтиш аҳолининг ҳаёт сифатини сезиларли даражада яхшилаши асослаб берилган.

Калит сўзлар: глобаллашув, рақамли технологиялар, ахборот-коммуникациялари, хизмат, рақамли хизмат, электрон воситалар, Интернет, дастурий таъминот, платформа.

Ишлаб чиқаришга асосланган иқтисодиётдан билимларга асосланган иқтисодиётга ўтишнинг асосий элементи бўлиб рақамли технологияларнинг жадал ривожланиши ва анъанавий бизнес жараёнларнинг рақамли жараёнлар билан алмашишининг тезлашуви ҳисобланади.

Глобаллашувнинг янги босқичи ҳисобланган рақамли глобаллашувнинг белгиларидан бири товарларнинг жисмоний шаклдаги савдосидан товар ва хизматларнинг рақамли савдосига ўтишдир.

Статистик маълумотлар таҳлили охириги йилларда рақамли хизматларнинг жадал ривожланаётганлигини кўрсатди, айниқса, товарларни танлаш, буюртма бериш, етказиб бериш ва тўлаш каби операциялар Интернетда электрон тарзда амалга оширилади. Рақамли хизматлар улушининг кўпайиши ХХI аср ривожланган иқтисодиётининг асосий белгиси ҳисобланади.

2022 йилда сайёраамиз аҳолисининг 63 фоизи, яъни 5 млрд. киши Интернетга уланган [4]. Интернет фойдаланувчилари сони бўйича Ўзбекистон дунёда 42 ўринни эгаллаб, уларнинг сони 31 млн. кишига етган [5]. McKinsey компанияси прогнозларига кўра, яқин 20 йил ичида дунёдаги операцияларнинг 50 фоизи автоматлаштирилади. Рақамли маҳсулотлар ва электрон хизматларга ўтиш билан дунё шаффоф бўлиб бормоқда.

Рақамли технологиялардан кенг фойдаланиш муносабати билан “рақамли хизматлар” атамаси иқтисодиётга кириб келди ва қўлланила бошланди. Бу феномен иқтисодчи олимлар томонидан ўрганилиб, унга таърифлар ишлаб чиқилди. Лекин рақамли хизматнинг таърифи бўйича олимлар ўртасида ҳали ягона фикрга келинмаган, шунингдек, уларни фарқлаш

мезонлари ва қолаверса рақамли хизматларнинг таснифи ҳам мавжуд эмас. Қоида тариқасида, аксарият тадқиқотларда рақамли хизматлар Интернет орқали тақдим этиладиган анъанавий хизматлардир (онлайн реклама хизматлари; онлайн воситачилик хизматлари; рақамли интерфейсларда фойдаланувчилар томонидан қолдирилган маълумотлардан олинган маълумотларни сотиш ва бошқалар). Улар орасида энг кенг тарқалганлари таълим, ахборот, реклама, консалтинг, бухгалтерия, юридик, илмий ва техник хизматлардир [6].

Рақамли хизматлар атамасига Европа Комиссияси қўйидагича таъриф берган: "одатда масофадан туриб, электрон воситалар орқали ва харидорнинг индивидуал талабига биноан маълум ҳақ эвазига тақдим этиладиган хизматларга рақамли хизматлар дейилади" [3].

ЕАИИнинг рақамли (Интернет) савдони ривожланиши ҳақидаги ҳисоботида эса: «рақамли хизматлар деб, ахборот-коммуникация тармоқлари орқали ахборот технологиялари ёрдамида автоматлаштирилган ҳолда кўрсатиладиган хизматларга айтилади» [2], деган таъриф берилган. Ушбу тоифага хизматларнинг кенг доирасини киритиш мумкин, масалан, ЭХМ дастурлари, Интернетда реклама, маълумотларни сақлаш ва қайта ишлаш, хостинг, рақамли контент ва бошқалар.

Ушбу мавзуда илмий тадқиқотлар олиб борувчи рус иқтисодчиси Н.Ш.Витолкина фикрига кўра рақамли хизматлар деганда: "маълумотлар ва маҳсулотларни ахборот технологияларидан фойдаланиш орқали Интернет ахборот-коммуникация тармоғида истеъмолчи талаби ва манфаатларига асосан рақамли шаклда яратиш, қидириш, тўплаш, сақлаш, қайта ишлаш, тақдим этиш ва тарқатишга тушунилади" [1].

Шуни таъкидлаш керакки, рақамли хизматни олишда товарларнинг чегарадан жисмоний ҳаракати эмас, балки рақамли объект таркибини ташкил этувчи электрон маълумотлар алмашинуви амалга оширилади. Аммо бу рақамли хизматни олишда ўзаро алоқа бутунлай рақамли эканлигини англамайди, масалан, Амазон.ком веб-сайти рақамли хизматларни тақдим этади, улар кўпинча жисмоний маҳсулотни етказиб беришни ўз ичига олади. Бироқ, буўзаро таъсир тез ўзгариб бормоқда, чунки Амазон.ком аллақачон турли хил электрон китобларни таклиф қилади.

Рақамли хизматнинг кейинги фарқи - бу мулк ҳуқуқи. Хизмат кўрсатувчи провайдер кўп сонли ўзаро таъсир қилувчи эгалар бўлиши мумкин (масалан, платформа, унинг моҳияти бизнес ва аҳолига бозорнинг турли иштирокчилари фаолиятини мувофиқлаштириш учун муайян хизматни тақдим этишдан иборат).

Рақамли хизмат, биринчи навбатда, харидорнинг эҳтиёжларини қондиришга қаратилган, яъни муносабатларнинг табиати иккинчи даражали бўллади, чунки кўп ҳолларда сотувчи харидорнинг ижтимоий, маданий, ҳиссий фазилатлари ҳақида билмайди. Агар биз одатий хизмат кўрсатиш ҳақида гапирадиган бўлсак, у шахсий муносабатлар ва ўзаро таъсирга асосланади. Шундай қилиб, изланишлар рақамли хизматлар қуйидаги ўзига хос белгиларга эга бўлиши кераклигини аниқлаш имконини берди:

- бунда айнан хизмат кўрсатилади (товар сотилмайди);
- хизматлар реал вақт режимида турли платформа ёки ускуналардан (кўп ҳолларда мобил алоқа воситаларидан) фойдаланган ҳолда Интернет ёки бошқа альтернатив тармоқлар орқали кўрсатилади;
- хизмат кўрсатишни фақат рақамли технологиялардан фойдаланган ҳолда амалга ошириш мумкин;
- хизмат тушуниш ва фойдаланишда оддий бўлган усуллар билан кўрсатилади ва у дастурий таъминотлар ёрдамида тўла автоматлаштирилган бўлиб, инсоннинг аралашуви минимал даражада бўлади;
- кўрсатилган хизматлар мижоз томонидан компьютер, мобил телефон ёки планшетдаги амалий дастурлар орқали назорат қилинади;
- хизмат кўрсатиш одатда маълум ҳақ эвазига амалга оширилади.

Шундай қилиб, юқорида айтилганларни умумлаштириб, рақамли хизматларга қуйидагича таъриф бериш мумкин деб ҳисоблаймиз: "Рақамли хизматлар – бу одатда маълум ҳақ эвазига оддий ва хавфсиз тарзда реал вақт режимида рақамли технологиялар ёрдамида

тўла автоматлаштирилган ва инсоннинг аралашуви минимал даражада бўлган ҳолда амалга ошириладиган хизматлардир”.

Рақамли хизматларни тақдим этиш ва олишга ўтиш аҳолининг турмуш сифатини сезиларли даражадаяхшилаши ва даромадларининг турли даражаси ёки мамлакатнинг чекка бурчакларида яшаши туфайли вужудга келган ижтимоий тенгсизликни камайтириши мумкин. Рақамли хизматлар, биринчи навбатда, ижтимоий юксалиш механизми бўлиб хизмат қилади, аҳолига тиббиёт, таълим, коммунал хизматлар, маданият ва бошқа соҳаларда хизмат кўрсатишнинг сифати ва қулайлигини оширишга хизмат қилади. Иккинчидан, рақамли хизматлар жамият ҳаёти учун қулай ва хавфсиз шароитлар яратиш имконини беради. Учинчидан, замонавий дунёдакомпаниялар рақамли саводхонликка эга малакали кадрларга муҳтож, бундай иқтидорли кадрлар эса яшаш ва ишлаш учун жой танлашга жиддий ёндашадилар. Қулай яшаш шароитларини яратиш юқори малакали мутахассислар ва йирик иш берувчиларни, айниқса, юқори технологияли ишлаб чиқаришларга жалб этишнинг мажбурий талабига айланиб бормоқда. Бугунги кунда ҳаётнинг яхши сифати бизнес муҳитининг яхшиланиши ва иқтисодий ўсиш билан бевосита боғлиқ. Тўртинчидан, рақамли хизматлар давлат хизматларининг мавжудлиги ва самарадорлигини ошириш орқали бизнес ва инвестиция муҳитини яхшилашга ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ватолкина, Н.Ш. Развитие управления качеством услуг в условиях цифровой трансформации экономики: дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.05/ Н.Ш. Ватолкина; Санкт-Петербургский государственный экономический университет. – СПб., 2019.
2. Доклад о развитии цифровой (интернет) торговли ЕАЭС ЕЭК [Электронный ресурс] // - Режим доступа: <http://eurasiancjmmission.org/ru/act/dmi/workgroup/Documrnts/>-Дата доступа: 20.09.2022.
3. Directive (EU) 2015/1535 of the European Parliament and of the Council of 9 September laying down a procedure for the provision of information in the field of technical regulations and of rules on Information Society services (OJ L 241, 17.09.2015, pp. 1–15) [Electronic resource] //EUR Lex. Mode of access: -<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF>
4. Количество пользователей интернета в мире. [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: <https://www.likeni.ru/events/kolichestvo-polzovateley-interneta-v-mire-dostiglo-5-mlrd-chelovek/>
5. Список стран по числу пользователей Интернет. [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: <https://ru.wikipedia.org>
6. Цифровой товар – товар или услуга? [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: <http://moglobi.ru/stati/cifrovoj-tovar-tovar-ili-usluga/main.html> (дата обращения: 12.01.2019).
7. Цифровая Россия: Новая реальность. [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: <http://www.tadviser.ru/images/c/c2/DigitalRussia-report.pdf> (дата обращения: 12.01.2019).

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ЦЕЛЯХ В ЦЕЛЯХ СОКРАЩЕНИЯ МАСШТАБОВ БЕДНОСТИ И СОКРАЩЕНИЯ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Хусанов Б.Ш., к.э.н., доцент,

Ташкентский международный университет Кимё Самаркандский филиал, г. Самарканд

Гадаев Ж.М., ассистент,

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы регулирования занятости населения в условиях реализации Государственной программы социально-экономического развития. Отмечается необходимость разработки концепции и политики занятости, выбора ее приоритетов с учетом особенностей социально-экономического развития страны. Даются конкретные направления

регулирования рынка труда в рамках укрепления взаимосвязи элементов, предполагающих, прежде всего, анализ состояния и прогнозирования рынка труда и выявление степени управления рынком труда.

На основании исследования взаимосвязи элементов рынка труда, характеризующих состояние занятости, делается общий вывод о степени реализации программы финансовой поддержки безработных.

Ключевые слова: безработные, занятость, конвенция, квота, незанятые граждане, служба занятости, свобода труда, нетрудоспособный, социальная политика.

Развитие инновационной экономики государства, прежде всего, требует выработки стратегии занятости не автономно, а в контексте глобализации экономики и разработки концепции и политики занятости, выбора ее приоритетов с учетом особенностей социально-экономического развития страны в целом. Обеспечению такого развития призван Закон Республики Узбекистан «О занятости», регулирующий правовые отношения в сфере занятости населения.

Как нам известно, в регулировании рынка рабочей силы в целом в контексте полного обеспечения занятости населения важную роль играют взаимосвязанные элементы, то есть: анализ и прогнозирование состояния рынка труда; разработка программы стратегии обеспечения занятости населения; подготовка и переподготовка незанятого населения и его профориентация с учетом желания каждого работать в конкретной сфере экономики; трудоустройство; социальная защита населения (см.: рис. 1).

Рис. 1. Модель взаимосвязи элементов рынка труда

Согласно приведенным критериям элементов рынка труда, следует отметить, что:

Первый из этих элементов предполагает, на основе учета рабочих мест и безработных, выявление категорий граждан, нуждающихся в оплачиваемой работе, проведение анализа и прогноза спроса и предложения на рынке рабочей силы, существующей и перспективной структуры занятости населения, выявление уровня занятости женщин, молодежи и других групп населения, нуждающихся в социальной защите.

Второй – предполагает выявить уровень управления рынком рабочей силы. В зависимости от уровня программы подразделяются на местные, административно-территориальные и государственные в целом. В каждой административно-экономической территории следует разрабатывать программу занятости в зависимости от сложившейся ситуации на рынке труда, местных особенностей социально-экономического и

демографического развития, реальных возможностей осуществления первоочередных задач на средне- и долгосрочную перспективу.

Для реализации программы занятости уполномоченный орган каждый административно-экономической территории устанавливают связь с предприятиями (организациями), высвобождающими работников в связи с модернизацией и реконструкцией производства и предъявляющими спрос на дополнительную рабочую силу определенного профессионально-квалификационного состава. Все предприятия, независимо от видов деятельности, обязаны предоставлять в уполномоченный орган по вопросам занятости сведения о наличии свободных мест, обо всех высвобождаемых, принятых и уволенных работниках.

Третий - предполагает персональное консультирование, профотбор и направление в систему профессионального образования и переподготовки кадров граждан, обращающихся к услугам уполномоченного органа по вопросам занятости.

Четвертый – предусматривает приоритетное трудоустройство определенных категорий населения, проводит поиск свободных рабочих мест, предлагает работу населению, обращающемуся за содействием в трудоустройстве.

Пятый – определяет квоты (доли) рабочих мест для лиц, нуждающихся в социальной защите, подготовку предложений в местные органы власти по налоговым льготам предприятиям за прием на работу лиц, нуждающихся в социальной защите, сверх установленных квот.

На наш взгляд, особе внимание следует уделить разрабатываемым программам занятости населения, содержащим в себе все вышеизложенные направления элементов регулирования рынка труда, так как в целом по странам с переходной экономикой регулирование рынка труда зависит от успешного развития экономики, с одной стороны, и всесторонней материальной и финансовой поддержки занятости населения путем реализации специальных социальных программ - с другой.

К таким программам можно отнести Комплексную программу по борьбе с бедностью и безработицей. Напр., «Книга женщин», «Железная книга», «Тетрадь молодежи» и др. Такая программа была разработана еще в 2018 году. Целью подобных программ явилось сокращение масштабов бедности и снижения уровня безработицы за счет осуществления активной политики занятости и оказания адресной социальной помощи малоимущим гражданам, преимущественно нетрудоспособным, а также категориям населения, которые наиболее уязвимы на рынке труда. Вышеуказанные программы нацелены на обеспечение занятости, как минимум, одного члена каждой семьи и предполагают создание новых рабочих мест, стимулирующих вовлечение в трудовую деятельность незанятого населения, что заслуживает особого внимания и тщательного изучения другими странами с переходной экономикой.

Таким образом, несмотря на позитивную динамику показателей, характеризующих уровень жизни населения, уровень бедности и безработицы, остается еще значительным. Сохраняются основные экономические и социальные условия, вызывающие рост бедности и безработицы:

- дисбаланс спроса и предложения рабочей силы на рынке труда; низкий размер оплаты труда, пенсий и пособий;
- низкий уровень развитости сельской инфраструктуры, в первую очередь, дорог, магистральных водоводов, влекущий за собой социальное отчуждение бедного населения, живущего в отдаленных районах;
- сокращение доступности гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
- недостаточность сети общеобразовательных и профессиональных школ в сельской местности;
- иждивенческие настроения части населения, его низкая информированность о возможностях трудоустройства;

- недостаточный охват государственной адресной социальной помощью социально уязвимых групп населения.

Незанятость граждан может быть добровольной, поскольку Конституция стран с переходной экономикой, безусловно, закрепляет право на свободу труда и запрещает принудительный труд и вынужденный, т.е. такой, когда гражданин не может по независящим от него причинам устроиться на работу.

Однако заметное значение в области занятости населения ныне имеют меры, принимаемые в Республике Узбекистан, где функционирует «Программа сокращения бедности» (далее «Программа»), где законодательство выделяет группу безработных. В Программе безработные определяются как лица в трудоспособном возрасте, по независящим от них причинам не состоящие в трудовых отношениях и не имеющие трудового дохода, ищущие работу, готовые трудиться. Основываясь на этом определении, следует признать юридически неточным мнение о существовании «добровольных безработных». Может быть добровольно незанятый гражданин, но не добровольный безработный.

Среди безработных Программа выделяет официально зарегистрированных безработных, которыми, согласно Программе, являются лица из числа безработных, зарегистрированные в службе занятости в качестве ищущих работу, и которым служба занятости не сделала предложений подходящей работы.

Необходимо отметить, в Республике Узбекистан Закон «О занятости населения» дает узкое определение «безработных», правовой статус безработный получает только тогда, когда соблюдены все условия (нет заработка, есть готовность трудиться, есть регистрация в службе занятости, нет предложений подходящей работы от службы занятости).

Поскольку государственная политика занятости населения, хотя и регулируется Правительством Республики Узбекистан, не является законодательным актом, при применении законодательства следует исходить из определения «безработного», которое дано в конкретной статье закона.

Представляется, что существующее в республике законодательство о занятости нуждается в совершенствовании. Прежде всего, это касается лиц, имеющих статус «безработных». Считаем, что в «Концепции государственной политики занятости населения» (раздел 6) правильно отмечено, что государственную систему содействия занятости и социальной защиты безработных необходимо поэтапно перевести на международные стандарты, определенные Конвенцией Международной организации труда (МОТ). В частности, в Конвенции МОТ № 168 от 21 июня 1983 г. «О содействии занятости и защите от безработицы» определяются понятие и правовой статус частично и временно безработных, определяется порядок исчисления пособий по безработице. В настоящее время в действующих законодательных актах этих позиций нет.

Следует отметить также, что, признавая первостепенность сформулированного в государственной политике занятости принципа свободного добровольного выбора гражданами форм и видов занятости, уполномоченные органы по занятости должны сосредоточить усилия на содействии гражданам в трудоустройстве, прежде всего, в сфере наемного труда. Устраиваясь работать по найму, претендент на рабочее место может обойтись без значительных финансовых затрат. Вместе с тем, на добровольной основе государственные службы занятости должны оказывать содействие развитию предпринимательства, самозанятости, расширению ресурсов обучения предпринимательским навыкам, созданию гражданами собственного бизнеса.

Важным вопросом исследования является юридическая классификация занятости, которая тесно связана с экономической классификацией. В литературе по-разному классифицируется занятость и по разным основаниям [1]. Так, до начала экономических преобразований в экономике, многие авторы делали упор на такие характеристики занятости, как полнота, рациональность, эффективность и оптимальность. Другие выделяли отраслевые, территориальные и функциональные аспекты занятости [2]. В ряде научных работ встречаются и иные подходы [3]. При этом далеко не все виды классификации занятости как

экономической категории имеют юридическое значение. Кроме того, любая классификация имеет как достоинства, так и недостатки. В частности, далеко не всегда выдержаны логические принципы классификации, некоторые классификации устарели и не отвечают современным условиям.

Одна из распространенных классификаций занятости на основании полноты охвата трудоспособного населения – это подразделение занятости на полную и неполную. При этом имеется в виду полная или неполная занятость населения в целом, а не отдельных граждан.

Первоначально (почти до конца 80-х годов XX века) в странах с переходной экономикой полная занятость понималась как занятость всего трудоспособного населения и рассматривалась в качестве реального экономического базиса конституционного права на труд, понимаемого в качестве субъективного права.

Именно в этом смысле полная занятость просуществовала в первые годы переходного этапа (до конца 1999 г.). Хотя такая формулировка не соответствовала реалиям рыночной экономики.

В экономической и юридической литературе, касаясь административно-экономической территории, стали различать понятие полной и эффективной занятости. Хотя еще предстоит создать механизм не просто полной занятости (это пройденный этап экстенсивного развития), а эффективной, с экономической точки зрения, полной занятости.

Литература:

1. Роик В.Д. Социальное страхование: учебник и практикум для академического бакалавриата / В.Д.Роик.- 2- изд., перераб. и доп.- М.: Издательство «Юрайт», 2018.-418 с.

2. Бекмурадов А.Ш. и автор. колл. Человеческое развитие: Учебник.- Т.: Фан ва технология, 2012.- 376 с.

3. Вахобов А.В. Бозор муносабатлари тизимидаги ижтимоий фондлар. Монография.- Т.: Шарк, 2003.

TIJORAT BANKLAR XARAJATLARINI SAMARALI BOSHQARISH YULLARI

Daniyarov Q.D., kafedra mudiri, i.f.n., dotsent

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, Nukus sh.

Kojabaeva M., magistratura talabasi,

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, Nukus sh.

Annotatsiya. Xarajatlarni samarali boshqarish tijorat banklari uchun juda zarur. Juda yuqori xavf mavjudligi tijorat banking muhim xususiyati hisoblanadi, shuning uchun har qanday xatoboshqaruv likvidlikni yo'qotishga, qarzlarni to'lashga, shuningdek bankrotlikka olib keladi. Maqolada bank xarajatlarining mohiyati, turlari va ularni samarali boshqarish va optimallashtirishning ahamiyati va usullari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Tijorat banklar, xarajatlar, operatsion xarajatlar, fozili xarajatlar, foizsiz xarajatlar, komission xarajatlar

Banklar mamlakatda bozor munosabatlarini yanada chuqurlashtirish va takomillashtirishda juda muhim rol o'ynaydi. Bugungi kunda erkin raqobatasosida bozor munosabatlarini rivojlantirish, bozor ishtirokchilari tomonidan taqdim etilayotgan bank xizmatlarining xilma-xilligi va sifatisiz tasavvur qilish mumkin emas.

Tijorat banking xarajatlari - bu bank mablag'lari bo'lib, ularning harajatlari turli operatsiyalarni amalga oshirish va uning faoliyatini ta'minlashga qaratilgan. Tijorat banklarining xarajatlari bank faoliyatining barcha turlari uchun zarur bo'lgan mablag'lardan foydalanishni ifodalaydi.

Bugungi kunda, tijorat banklari quyidagi bank xarajatlarini amalga oshiradi:

- foizlar bo'yicha xarajatlar: talab qilib olingungacha bo'lgan depozitlar hisobvaraqlari, muddatli omonatlar, Markaziy bank va boshqa tijorat banklariga to'lovlar, to'lanadigan kreditlar bo'yicha;

- foizsiz xarajatlar: komission xarajatlar va xizmatlar uchun xarajatlar (masalan, bank reklamasi yoki tadbirlarni o'tkazish), xorijiy valyuta kursining salbiy o'zgarishlaridan yo'qotishlar, investitsiyalar va boshqalar;

- operatsion xarajatlar: ish haqi xarajatlari, bank binolarini ijarasi va boshqa xarajatlari, xizmat safarlari, amortizatsiya, sug'urta, soliqlar va boshqalar;

- birlashmalarga a'zolik badallari uchun to'lovlar va fuqarolar omonatini kafolatlash fondiga mablag'lar to'lovlari.

Odatda, bank daromadlarining 2/3 qismi foizli xarajatlarga, berilgan ssudalar bo'yicha yo'qotishlarni qoplashga, kutilayotgan foydaga va sarmoyaning o'sishiga sarflanadi. Xarajatlarga likvidlik singari har qanday ustama foiz o'zgarishlari, passivlar tarkibi va xususiy kapital hajmi ta'sir qiladi. O'z navbatida bank xarajatlari tarkibidagi o'zgarishlar aktivlar daromadligiga ham o'zgarishlar kiritishni talab qiladi. Xarajatlarni to'g'ri hisoblash banklarga muqobil konservativ resurslar narxlarini taqsimlash va bank aktivlarini aniq baholash hamda xarajatlarni qoplab, aktsiyadorlar uchun daromadlarni to'g'ri taqsimlash imkonini beradi. Xarajatlarni baholashga kreditlar ustama foizlarini belgilashning asosiy omili sifatida qarash kerak.

Foizli xarajatlar — barcha majburiyatlar bo'yicha to'plangan foiz summasi demakdir. Bizga ma'lumki tijorat banklari kredit resurslari tashkil etishda talab qilib olinguncha saqlanadigan depozitlar hamda muddatli depozitlar qabul qiladi. Ushbu depozitlarga banklar ma'lum belgilangan foizlarda pul to'laydilar. Tijorat banklari bank qarz majburiyatlari bo'yicha foizlar to'laydilar, shu jumladan, qimmatli qog'ozlarining sotuv narxi bilan nominal qiymati orasidagi salbiy tafovut bo'lganida, ba'zibirkeltirilgan, lekin to'lanmagan foizlarni to'lashda banklarda foizli xarajatlar yuzaga keladi.

Banklar foizli xarajatlarning yana biri kredit va unga bog'liq operatsiyalardir. Banklar, eng avvalo, Markaziy bankdan, boshqa tijorat banklaridan, byudjetdan tashqari fondlardan kreditlar olishi mumkin. Olgan kreditlar uchun to'lanadigan qarz foizli xarajatlarga kiradi. Bank avvalgi yillar (hisobot yiliga nisbatan) hisobiga to'lagan foizlar va vositachilik yig'implari, hamda o'tgan yillarda bankmijozlardan ortiqcha undirgan foizlar, hamda vositachilik yig'implarini qaytarishi bilan foizli xarajatlar qiladi. Foizsiz xarajatlarga ish xaqilar va qo'shimcha to'lovlar, uskuna yoki binolarni ijaraga olish, xarid qilish, shuningdek, boshqa foizsiz xarajatlari kiradi.

Bank xarajatlari shakllari, tabiati, hisobga olish usuli, shuningdek ular tegishli bo'lgan davrga ko'ra va boshqa ko'plab belgilariga ko'ra tasniflanishi va bo'linishi mumkin, ularning asosiylari quyidagilardir.

*1-rasm. Tijorat banklari xarajatlari tasnifi**

* Muallif tomonidan tuzilgan

Banklarning operatsion xarajatlarning tarkibi bankning tashkiliy shaklidan kelib chiqib farqlanishi mumkin. Odatda xususiy banklarda operatsion xarajatlar salmog'i yuqori bo'ladi, sababi xususiy banklar ish haqi fondini yuqoriroq qilishga o'z e'tiborini qaratadilar. Banklarning resurs

yig`ish bilan bog`liq operatsiyalarining asosiy qismini depozit operatsiyalari tashkil qiladi. Foizli xarajatlar tarkibida ham depozitlarga to`lanadigan foizli xarajatlar yuqori salmoqqa ega.

Bankni boshqarish xarajatlari bank faoliyati va ishining samaradorligini oshirish hamda yuqori foyda olishni ta`minlash imkonini beradi.

Xarajatlarni boshqarishning maqsadlari bank siyosati, muddati, bank faoliyatining maqsadlari va bankning kelajakdagi xarajatlariga bog`liq. Xarajatlarni boshqarishda asosiy o`rin bankning marketing siyosatiga tegishli. Xarajatlarni boshqarish, shuningdek, bank xarajatlarini optimallashtirish bilan bog`liq, xususan:

- + Xarajatlarni rejalashtirish
- + Tarif siyosatini boshqarish
- + To`g`ridan-to`g`ri xarajatlarni kamaytirish
- + Xarajatlarning bank monitoring
- + Soliqlarni optimallashtirish
- + Foizsiz xarajatlar ulushini kamaytirish.

Bank xarajatlarini boshqarish samarali bo`lishi uchun bank xarajatlarini boshqarishning samarali usullari va metodlarini loyihalash va ishlab chiqish zarur.

Xarajatlarni boshqarishning mohiyati bank oldiga qo`yilgan maqsad va vazifalarga erishishni ta`minlaydigan qarz balansi tuzilmasini shakllantirish va keyinchalik tartibga solishdan iborat.

Bank xarajatlarni optimallashtirish jarayonini yo`lga qo`yishi uchun quyidagi bosqichlardan o`tish kerak:

Dastlabki bosqich - foizsiz xarajatlarni boshqarishning asosiy tamoyillarini ishlab chiqish. Shu bilan birga, xarajatlarni boshqarishning aniq tashkiliy tuzilmasini yaratish maqsadga muvofiqdir. Xarajatlarni boshqarish bo`yicha chora-tadbirlarni to`g`ri va izchil amalga oshirishni ta`minlash uchun ushbu metodologiya bank va uning filiallari, bo`linmalari o`rtasida funktsiyalarni taqsimlashni nazarda tutadi.

Ikkinchi bosqich - bankning amaldagi tashkiliy tuzilmasiga muvofiq foizsiz xarajatlarning minimal maqbul darajasini aniqlash. Ushbu metodologiyada minimal foizsiz xarajatlar deganda, bankning barqaror operatsion funktsiyasini ta`minlash uchun mo`ljallangan, muqarrar moddalar bo`yicha amalga oshirilgan xarajatlar miqdori tushuniladi. Bu moddalar tashqi iqtisodiy shart-sharoitlar va omillarni (tariflarning oshishi, ijara haqi va boshqalar) hisobga olgan holda ko`rsatiladi va o`zgartiriladi va bankning moliyaviy holatiga bog`liq emas.

Uchinchi bosqich - bankning moliyaviy holatini tahlil qilish asosida xarajatlarning maksimal mumkin bo`lgan darajasini aniqlash. Xarajatlarning maksimal darajasi banklarning rejalashtirilgan davrda belgilangan rentabellik darajasini ta`minlaydigan banklarning foizsiz xarajatlarining maksimal darajasi sifatida qaraladi.

Xarajatlar chegarasi moliyaviy ko`rsatkichlar prognozi asosida hisoblanadi. Bunday holda, rejalashtirish ikki bosqichda amalga oshiriladi:

- + umumiy natijalarni rejalashtirish;
- + har bir bo`linma, filial yoki bo`lim bo`yicha rejalashtirish natijalari.

Rejaning davomiyligi yoki kutilayotgan davrga qarab, rejalar uzoq muddatli (bir yil va undan ko`p), o`rta muddatli va operatsion (bir oydan chorakgacha) bo`lishi mumkin.

To`rtinchi bosqich - foizsiz xarajatlar uchun ajratilgan mablag`lardan foydalanishni optimallashtirish.

Darhaqiqat, banklarda ko`pincha bankning barqaror operatsion funktsiyasini ta`minlash uchun foizsiz xarajatlarning haqiqiy rejalashtirilgan miqdori xarajatlarning maksimal miqdoridan oshib ketadigan vaziyat mavjud. Bunda bank rahbariyati yoki vakolatli rahbari tomonidan foizsiz xarajatlar darajasini pasaytirish choralari ko`rish to`g`risida qaror qabul qilinadi. Ushbu qaror hisobot davridagi haqiqiy moliyaviy natijalarni prognoz qilish asosida ko`rib chiqilishi kerak. Ushbu vaziyatni hal qilishning eng xarakterli usuli quyidagi choralarni ko`rishdir:

- + foizsiz xarajatlarni to`g`ridan-to`g`ri qisqartirishni ta`minlash yoki resurslarning o`sishini ta`minlash
- + daromadlarni resurslarni taqsimlash banki hisobidan oshirishni davom ettirish.

Vaqtinchalik xarajatlarni amalga oshirish bilan bog'liq faoliyat natijalarini tanlash va baholash sotib olish to'g'risidagi direktiva asosida amalga oshiriladi, bu ma'lum bir davrda qo'shimcha foydadan qilingan xarajatlarni hisobga olishni nazarda tutadi. Shunday qilib, ma'lum bir loyihaga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan bir martalik xarajatlarning maksimal ruxsat etilgan miqdori qaytarish muddati bilan cheklanadi. Amalda, to'lov muddati ko'pincha faoliyat yoki hodisa tugaganidan keyin 24 oy ichida belgilanadi.

Bizning fikrimizcha, xarajatlarni optimallashtirish xarajatlarni kamaytirish va minimallashtirishdan ko'ra muhimroqdir, chunki u istiqbolga yo'naltirilgan bo'lib ishlab chiqilgan va oddiy xarajatlarni kamaytirishdan tortib optimal soliq bazasiga qadar bir qator yondashuvlarni, turli metodologiyalarni o'z ichiga oladi. Eng maqbul va samarali usulni tanlash ma'lum bir boshqaruv qaroriga bog'liq va har bir bank uchun individualdir.

Foizsiz xarajatlarni boshqarishning tartibga soluvchi metodologiyasini ishlab chiqish bankka bank xarajatlarini optimallashtirish va samarali boshqarish hamda ularning olingan summalarining pul oqimlariga mos kelishini ta'minlaydigan xarajatlarni boshqarish mexanizmini yaratish muammosini hal qilish imkonini beradi. Bu usul banklarning har bir bo'linmasi va filialining har bir muayyan davrda foydali ishlashini ta'minlash uchun asos bo'lishi va shu bilan birga bankning bozor kon'yunkturasi va sezilarli ta'sir ko'rsatadigan tashqi sharoitlarga bog'liqligini minimallashtirishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Банковское дело. Управление и технологии / Под ред. проф. А.М. Тавасиева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - С. 189.
2. Белоглазова, Г. Н. Организация деятельности коммерческого банка / Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. - М.: Юрайт, Высшее образование, 2017.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 maydagi PF-5992-sonli "O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi"gi farmoni//Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 13.05.2020 y., 06/20/5992/0581-son.
4. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – С.338.

ДАРОМАД ЁНДОШУВИ АСОСИДА ПУЛ ОҚИМЛАРИНИ ДИСКОНТЛАШ УСУЛИ ЁРДАМИДА БИЗНЕС(КОРХОНА) НИНГ ҚИЙМАТИНИ БАХОЛАШНИНГ АМАЛИЙ МАСАЛАЛАРИ

Собиров И.Х., и.ф.н., доцент в.б.,

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш университети, Самарқанд ш.

Дустмурадова Ш., магистратура талабаси,

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш университети, Самарқанд ш.

Аннотация: Мазкур мақолада даромад ёндошув асосида пул оқимларини дисконтлаш усули ёрдамида бизнес(корхона) қийматини аниқлашнинг назарий масалалари тадқиқ этилиб, аниқ бир амалий ҳолат бўйича бизнес қийматини даромад ёндошувидан фойдаланилиб пул оқимларини дисконтлаш усули асосида баҳолаш кўрсатилган.

Калит сузлар: даромад ёндашуви, мулкнинг бозор қиймати, кўчмас мулк, кадастр қиймати, дисконтлаш, пул оқими, бизнес қиймати .

Пул оқимларини дисконтлаш усули ёрдамида ҳар қандай бизнес(корхона)ни баҳолаш мумкин, бу усул бизнес(корхона)нинг аниқ бозор қийматини аниқлаб беради ва бу усули муаян молиявий-хўжалик фаолиятига эга бўлган фирмалар бизнеси қийматини баҳолашда ўзини оқлаган усул бўлиб ҳисобланилади.

Бу усулнинг қўлланилиши иқтисодий ўсишдаги ялпи харажатлар ва даромадлари мавжуд бўлган салоҳиятли корхонани баҳолаш учун тўлиқ асосланган.

Кейинги ҳисоб-китоблар учун хусусий капитал учун пул оқимлари танлаб олинди.

Пул оқимларининг истикболини белгилаш фойда ва зарар хақидаги хисоботдан бошланилиб, охириги мақсад якуний соф фойдани аниқлаб олиш билан якунланилади.

Соф фойдадан пул оқимларига ўтиш мазкур модел доирасида хусусий капитал учун қуйидаги тартибда амалга оширилади:

$$ДП = ЧП + АМ \pm ДЗ \pm ОК \pm КВ,$$

Бу ерда: ЧП – соф фойда;

АМ – хисобот давридаги амартизация ажратмаларининг миқдори;

ДЗ – ўзоқ муддатли қарздорликнинг ўсиш/камайиш;

ОК – айланма капиталнинг ўсиши/камайиши;

КВ – капитал қўйилмалар.

Корхонанинг истикболдаги фаолият муддатини икки даврга бўлиш мақсадга мувофиқ: истикболдаги ва истикболдан сўнгги давр. Истикболдаги давр сифатида фирманинг ўсиш суръати давом этаётган, меъёрлашмаган давр олинади (фараз қилинадиким, истикболдан сўнгги давр бир меъёда ўсиш суръати таъминланади). Истикболдаги даврни 3 йил деб қабул қиламиз, яъни 2021 йилгача.

Бундан узоқ муддатда истикбол даврининг қўзда тутилиши Ўзбекистон иқтисодиёти учун мураккаброқ бўлиб, тадбиркор фаолиятига қўйган инвестициясининг оқланиши (1-2, максимум 3 йилда) тарфдоридир.

Соф фойда: Соф фойданинг миқдори 1 074 357 минг сўм.

Амортизация ажратмаси: Хисобот даврининг бошида асосий воситаларнинг амартизацияси 362 000 минг сўмни ташкил этади, хисобот даврининг охирида 387 000 минг сўм.

Айланма капиталнинг ўсиши

$$С_{ай} = қ. 290 - қ. 690 (ш.1)$$

$$С_{ай.м.} = 9\ 046\ 427 - 9\ 447\ 535 = - 401\ 108$$

$$С_{ай.к.} = 16\ 528\ 375 - 16\ 541\ 533 = - 13\ 158$$

$$С_{ай.} = -13\ 158 - (- 40\ 1108) = 387\ 950$$

Шундай қилиб, пул оқимларини хисоблаш учун айланма капиталнинг ўсишини 387 950 минг сўм деб қабул қиламиз.

Капитал қўйилмалар: Хисоблашларни бажариш учун Шакл №1 нинг 140 ва 250 қаторларидаги маълумотлардан фойдаланамиз.

Жадвал 1

Капитал қўйилмалар

Қатор коди	Номланилиши	Хисобот даврининг бошида	Хисобот даврининг охирида	Ўзагариши (+/-)
140	Ўзоқ муддатли молиявий қўйилмалар	600	0	- 600
250	Қисқа муддатли молиявий қўйилмалар	49 037	0	- 49 037
Жами капитал қўйилмалар				- 49 637

Шундай қилиб, пул оқимларини хисоблаш учун +49 637 минг сўм деб оламиз.

Пул оқимлари миқдорини қуйидагича хисоблаймиз:

$$ДП = 1\ 074\ 357 + 387\ 000 + 387\ 950 + 49\ 637 = 1\ 898\ 944 \text{ минг сўм}$$

Яъни, хисобот даврида қурилиш фирмаси 1 074 357 минг сўм миқдоридида фойда олган бўлиб ва 1 898 944 минг сўм миқдоридидаги ижобий пул оқимларига эга бўлган.

Мазкур моделда дисконт ставкасини аниқлаш баҳоланаётган бизнесга қўйилган мабағларнинг хавф-хатарларни эксперт баҳолашга асосланилган коммулятив қуриш усулидан фойдаланамиз.

Хусусий капитал учун дисконт ставкасини аниқлашда коммулятив усул асосида куйидаги икки боскичда амалга оширилади:

I боскич – пул оқимларига мос келувчи хавф-хатарсиз ставка аниқланилади ;

II боскич – бахоланилаётган бизнес хавф-хатари учун кўшимча мукофот кўрсаткичлари аниқланилади.

Бахоланилаётган корхона учун дисконт ставкасини ҳисоблаш куйидаги формула билан аниқланилади:

$$K = KТ + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + K7 ,$$

Бу ерда, K – дисконт ставкаси;

KТ – хавф-хатарсиз ставка;

K.1 - K7 – бахоланалиётган корхона учун инвестициялаш учун кўшимча мукофот ставкадлари.

Хавф-хатарсиз ставкани аниқлаш. Муқобил умум хавф-хатарсиз ставка бўлиб, тижорат банкларининг депозит ҳисоб рақамларининг фоиз ставкаси ҳисобланилади. Хавф-хатарсиз ставка сифатида корхона ва ташкилотларнинг 1 йилдан ортиқ муддатга депул оқимзитларга жалб қилинган маблағларининг ўртача тортилган фоиз ставкаси ҳисобланилади. Фараз қилайлик бундай ставканинг 2016 йилдаги ўртача миқдори 6,8 % ташкил этган.

Жадвал 2

Хавф-хатар омилларини баҳолаш

Хавф-хатар омиллари	Мукофот, %	«Талъат техно», МЧЖ учун танланган мукофот%
Хавф-хатарсиз даромад меъёри		6,8
Фирма ўлчами	0 - 5	1,7
Фаолиятининг диверсификацияси	0 - 5	1,5
Харидорлар диверсификацияси	0 - 5	1,0
Бошқариш сифати ва менежмент	0 - 5	1,5
Молиявий таркиби	0 - 5	2,5
Фойда даражаси ва унинг истикболи	0 - 5	2,0
Бошқа хавф-хатарлар	0 - 5	0,5
Жами дисконт ставкаси		17

Бахолаётган тижорат корхонаси фаолиятининг тахлили асосида аниқланган хавф-хатар омилларини баҳолаш куйидагича амалга оширилди:

Фирма ўлчами. Бизнес қиймати бахоланаётган корхона кичик корхона бўлганлиги сабабали бундай корхоналарга мукофот ўртача ўқув-услугий адабиётларда 1,7% белгиланган, шунинг учун биз ҳам хавф-хатар учун мукофотни 1,7% деб белгиладик.

Молиявий таркиби. Агарда фирманинг кўрсаткичлари миқдори шунга ўхшаш фирмаларнинг ўртача кўрсаткичлари миқдоридан 2 марта кам бўлса, хавф-хатар мукофоти 2 марта ўртача кўрчатгичдан кўп бўлиши назарда тутилган. Мазкур фирма таққосланилган фирмаларга нисбатан активлари ликвидлигининг пастлиги молиявий таркибда хавф-хатарнинг юқорилигини кўрсатади. Шунинг учун мазкур мукофотни 2,5% деб белгиладик.

Фаолиятининг диверсификацияси. Бахоланаётган фирма «Талъат техно» МЧЖ диверсификациялаш даражаси ўртача бўлганлиги сабабали , унга нисбатан мазкур мукофотни 1,5 % белгиладик.

Харидорлар диверсификацияси. Бизга маълумки, кўпгина корхоналар олдиндан тўлов амалга оширилгандан сўнг товар сотади ёки хизматлар кўрсатади. Шунинг учун дебитор қарздорликнинг тахлили харидорларнинг диверсификацияланиши даражасини кўрсатади. Шундан келиб чиқиб, мазкур мукофотни 1,0% белгиладик.

Бошқариш сифати. Бошқариш сифати – муҳим омил бўлиб, инвестициялаш қарорларини қабул қилишга бевосита таъсир кўрсатади. Корхонанинг ўлчами кўпинча бошқа омилларга боғлиқ. Шунинг учун бошқариш сифатига мукофотни бошқа мукофотларнинг ўртача арифметиклиги асосида топишни мақул кўрдик.

$$(1\%+2,5\% + 2,5\% + 1,5\%) /3 = 1,5 \%$$

Фойда даражаси ва унинг истиқболи. Рентабеллик хавф-хатари ва даромадларнинг истиқболининг белгиланиши тушумнинг истиқболли қанчалилиги ва махсулотнинг рентабеллининг меъерийгига бевосита боғлиқ. Баҳолаш муддатида бундай турдаги хавф-хатарлар ўртача миқдордан юқорилиги маълум бўлди ва бу бевосита қарз маблағларнинг миқдорига боғлиқ. Мазкур корхонанинг мажбуриятлар бўйича тўловлари фирма даромадини -2% га камайтиради. Шунинг учун мазкур мукофотни 2% га тенг деб олдик.

Бошқа хавф-хатарлар: 0,5%

Шундай қилиб, дисконтлаш ставкаси хавф-хатарсиз ставка ва хавф-хатарлар бўйича мукофотларнинг йиғиндиси сифатида аниқлаймиз. У қуйидагига тенг:

$$6,8\% + 1,7\% + 1,5\% + 1,0\% + 1,5\% + 2,5\% + 2,0\% + 0,5\%; = 17\%$$

Хар бир истиқол даври учун пул оқимлари миқдорини ҳисоблаш

Пул оқимларини ҳисоблаш усули бухгалтерия ҳисоби балансидаги даромадлар ва харажатлар статъялари бўйича таҳлилга асосланилади.

ПУЛ ОҚИМ = Соф фойда + Тадқиқод даври учун ҳисобланган эскириш + Узок муддатли мажбуриятлар + Ўсиш (камайиш) Айланма капитал – Капитал қўйилмалар, (хамма вақт пул оқимларидан ажратишни талаб этади пул оқими) + ИЖФ.

«Талъат техно» МЧЖ йиллик балансларининг таҳлили натижасининг кўрсатишича, ПУЛ ОҚИМларининг ўсиш суръати 0,01 % ни ташкил этади. Албатта, 3 йил давомида ПУЛ ОҚИМнинг ўсиш суръати 3% ни ташкил этади (биз истиқбол йилни 3 йил деб танлаганмиз).

Корхонанинг пул оқимларини бизнес қийматини баҳолаш учун ҳар бир истиқбол йили учун, ҳамда биринчи истиқболдан кейинги йил учун ҳисоблаш керак бўлади.

Пул оқимларининг келгуси қийматини ҳисоблаш учун коэффицент олти омилли мураккаб фоизлар жадвалидан(4 та сатр) фойдаланилиб, бунда дисконт ставкаси 17% деб олинади.

Жадвал 3

Базис давридаги пул оқим	Истиқбол даври	Йиллик ўсиш суръати 1%	Истиқбол давридаги пул оқим	Қайта ҳисоблаш коэффиценти	пул оқимнинг амалдаги қиймати ПВ
1	2	3	4	5	6
1898 944	Базис йили				
	1	0.01	1917933= 1898944 * 1,01	0,854701	1638741
	2	0.01	1937112= 1917933 * 1,01	0,730514	1414641
	3	0.01	1956483= 1937112 * 1,01	0,624371	1221186
	4	0.01	1976048= 1956483 * 1,01		

Истиқбол йилларидан кейинги давр учун корхона қийматининг миқдорини ҳисоблаш.

$$B = CF(t+1) / (Rd - r),$$

Бу ерда B – Истиқбол йиллардаин кейинги давр учун бизнеснинг қиймати,

14 667 104 – Истиқболдан кейинги биринчи йил учун пул оқими,

Rd –дисконт ставкаси,

r – Пул оқимларининг ўзоқ муддатли ўсиш суръати Rd - r = 17% – 3% = 14%

Уч йил давомида пул оқими амалдаги қийматининг суммаси:

$$CF(t+1) = 1\,638\,741 + 1\,414\,641 + 1\,221\,186 = 4\,274\,567 \text{ минг сўм.}$$

Реверсия қиймати: $1976048 / 0,14 = 14\,114\,629$ минг сўм.

Реверсиянинг амалдаги қиймати: $14\,114\,629 * 0,736\,528 = 10\,395\,819$ минг сўм.

«Талъат техно» МЧЖнинг баҳолаш кунидаги жами қиймати ташкил этади:

$$4\,274\,567 + 10\,395\,819 = 14\,670\,386 \text{ минг сўм.}$$

«Талъат техно» МЧЖнинг даромад ёндошуви асосида ҳисобланган қиймати 14 670 386 минг сўм. ташкил этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. «Оценка бизнеса»: Учебник под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой -М.: «Финансы и статистика»,2010.-73бс.

2. «Оценка бизнеса»: Учебник для вузов под ред. В. Есипова, Г. Маховиковой, В.Тереховой - С-П.: «Питер», 2013-415с.
3. «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)»: Учебник под ред.Н.А. Абдуллаева, Н.А. Колайко М.: «ЭКМОС», 2010-662с.
4. «Международные стандарты оценки» под ред. Г.И.Микерина, М.И.Недужной, Н.В.Павлова, Н.Н.Яшина- М.: «Новости», 2009г.кн.1-248с,кн.2-357с.

ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Зайналов Ж.Р., д.э.н., профессор, г. Самарканд,

Аннотация: В статье освещены предложения, касающиеся проблем регулирования инвестиционного процесса хозяйствующих субъектов. Рассмотрены такие понятия, как «инвестиционный процесс», «инвестиция», «капитальные вложения». Объясняются особенности инвестирования и вложения капитала в целях удовлетворения потребности субъектов и принятия ими решения эффективного использования и получения конечных результатов – прибыли. Отмечается, что инвестиции целесообразно рассматривать с позиции долгосрочного вложения материальных и денежных ресурсов в обновление и расширение основных фондов с целью обеспечения роста производства. Особое место отводится вопросам, связанным с осуществлением реальной инвестиции – капитальных вложений, дается характеристика сущности капвложений, описаны основные особенности инвестиций. Освящен ряд вопросов, связанных с оценкой экономической эффективности капвложений.

Ключевые слова: инвестиционный процесс, инвестиция, капвложения, инвестиционный цикл, долгосрочный кредит, регулирование накопления, бюджетное финансирование, распределение прибыли.

Актуальность темы исследования. Инвестиционный процесс и его регулирование является одним из основных направлений инвестиционной политики страны. Реализация инвестиционной политики определяется необходимостью эффективного использования источников формирования инвестиционного капитала. В нынешних условиях важное значение в формировании инвестиционного капитала занимают бюджетные средства. В Послании Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису 28 декабря 2018 года, говоря о бюджетной политике, особо отмечалось: «Необходимо продолжить совершенствование системы эффективного использования бюджетных средств. Любая программа или проект, финансируемые из бюджета, должны содержать индикаторы, отражающие количественные и качественные показатели» [2].

При этом следует отметить, что в условиях инновационного развития экономики Узбекистана, политика инновационно-инвестиционного развития является одной из приоритетных мер финансирования инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов, ориентированных в своей деятельности на инновационный путь развития.

Прозрачность инновационно-инвестиционной деятельности предприятий – это комплекс мер, направленных на повышение открытости и деловой активности деятельности предприятий в области инвестиционного процесса.

Сама по себе прозрачность инновационно-инвестиционного процесса непонятна многим руководителям предприятий. Поэтому доведение сути и значения этого феномена до руководителей предприятий – предпринимателей является одной из задач общества в контексте повышения их потребности в инвестиционных вложениях средств в деятельность предприятий.

Обзор литературы. Ряд экономистов Российской Федерации отмечают, что основу инвестиционной деятельности предприятий составляют реальные инвестиции, которые преимущественно осуществляются в форме капитальных вложений [1].

В современных условиях данная форма инвестирования для многих предприятий является основным направлением инвестиционной деятельности, позволяющим внедрить в производство новые прогрессивные технологии, обновлять выпускаемую продукцию, осваивать новые товарные рынки и обеспечивать постоянное увеличение доходности и рыночной стоимости предприятия.

В Законе Республики Узбекистан «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» (от 25 декабря 2019 г., № ЗРУ-598) инвестирование осуществляется в форме не «капитального вложения», а «капитальной инвестиции», и в рамках последнего дается следующее определение понятия «капитальной инвестиции»: «К капитальным инвестициям относятся инвестиции, вкладываемые в создание и воспроизводство основных фондов, в том числе – в новое строительство, модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение, а также в развитие иных форм материального производства» [1].

Следует отметить, что в процессе своей деятельности хозяйствующие субъекты неизбежно сталкиваются с проблемой выбора: каким образом поступать с имеющимися на данный момент свободными средствами? Направить средства на удовлетворение текущих нужд или, отказываясь от их использования в данный момент времени, попытаться получить больший объем в будущем? Принципиальное решение данного вопроса в пользу вложения капитала приводит нас к необходимости осуществлять инвестиции, участвовать в инвестиционном процессе.

Мы понимаем, что каждый инвестор ставит перед собой свою индивидуальную цель. Отметим, что с общеэкономической точки зрения любая успешная инвестиция приводит к росту общественного благосостояния, повышению эффективности функционирования как самого инвестора, так и общества в целом, а также формированию финансовых ресурсов для активизации инвестиционной деятельности предприятий [3]. Отдельные ученые рассматривают модель оценки эффективности инвестиционных проектов, рекомендованная для отбора инвестиционных проектов для финансирования, в том числе для независимой экспертизы [4].

В последнее время выбор той или иной формы воспроизводства определяется предприятиями в зависимости от экономического и финансового положения. При этом существенное значение имеют и более короткие сроки окупаемости, характерные для мероприятий по техническому перевооружению, которое становится жизненно необходимым в условиях современной инновационной экономики, позволяя предприятию оперативно реагировать на последние достижения науки и техники, и постоянно модернизировать производственную деятельность предприятий. Поэтому предприятия самостоятельно выбирают: какую долю чистой прибыли направить на пополнение основных, а какую – на пополнение оборотных средств.

При этом важное значение должны приобретать подходы к определению и оценке эффективности реальных инвестиций – затратный или доходный. В рамках количественных оценок поныне преобладает затратный подход, что приводит предприятие к определению экономической эффективности капитальных вложений и принципов отбора эффективных вариантов инвестиционных проектов на основе методики сравнительной эффективности, в основе которой лежат расчеты снижения себестоимости на единицу продукции после осуществления капвложений и определяется сравнительный коэффициент эффективности ($C_p^{коэф} \Delta \Phi$) по формуле (1):

$$C_p^{коэф} \Delta \Phi = \frac{\sum C_{еб}^{прод} ДО_{квi} - \sum C_{еб}^{прод} i}{\sum KB_i}, \quad (1)$$

где: $\sum C_{еб}^{прод} ДО_{квi}$ - сумма себестоимости продукции до осуществления капитальных вложений;

$\sum C_{еб}^{прод} i$ - сумма себестоимости продукции по рассматриваемому i -му субъекту;

$\sum KB_i$ - сумма капвложения по рассматриваемому i -му субъекту.

При этом срок окупаемости капитальных вложений ($C_p^{\text{окуп}} \text{KB}$) можно будет определять по формуле (2):

$$C_p^{\text{окуп}} \text{KB} = \frac{\sum \text{KB}_i}{\sum C_{\text{еб}}^{\text{прод}} \text{ДО}_{\text{кв}i} - \sum C_{\text{еб}}^{\text{прод}} i} , \quad (2)$$

Следовательно, по вышеприведенной формуле более экономически целесообразным считается то, что будет обеспечивать минимум приведенных затрат.

Несмотря на действующую методику определения эффективности капвложений, подобный подход страдает недостатком. Этот недостаток обусловлен определением более прозрачного или лучшего варианта вложений капитала. Ибо в вышеуказанном методе оценки не учитывается прибыль, которая ныне играет первостепенное значение при осуществлении капвложений. Наряду с этим, данная методика не может быть использована при обосновании капвложений, направляемых на улучшение качества продукции на предприятиях, как правило, ведет к увеличению издержек производства продукции.

Следовательно, доходный подход предполагает трактовку капвложений как финансовых ресурсов, предназначенных для расширенного воспроизводства основных фондов с целью обеспечения прироста капитальной стоимости предприятий в форме дохода (прибыли) как конечной цели инвестирования на основе принципа повышения стоимости предприятия, который должен быть учтен при принятии инвестиционных решений. Поэтому, с этой точки зрения, инвестиционные решения имеют смысл только в том случае, если они будут повышать рыночную стоимость предприятия, прежде всего, повышением курсовой стоимости акций или долей участия в предприятии.

Одна из главных задач, которую необходимо решать при разработке системы стимулирования инвестиционных процессов, заключается в создании условий, при которых предприятия, выпускающие инновационную продукцию, находились бы в преимущественном положении по сравнению с предприятиями, не выпускающими такой продукции, находящейся в адекватном положении. Именно на решение этих проблем направлено инвестирование работы предприятий по созданию, освоению и внедрению инновационной продукции.

Пути решения проблемы. Важно в связи с этим определить социально-экономическое содержание понятия «инвестиционный процесс». Инвестиционный процесс начинается с формирования денежных средств и заканчивается созданием реальных активов в форме производственных зданий и сооружений, оборудования и технологии, объектов бытовой и социальной инфраструктуры. Кроме того, в процессе осуществления инвестиций используются разнообразные инвестиционные ресурсы, которые характеризуются спросом, предложением и ценой.

В этом контексте понятие инвестиций не связывается с долгосрочными вложениями. Инвестициями могут быть вложения на любой срок с целью извлечения прибыли – достижения положительного эффекта. Несмотря на подобные характерные черты инвестиций и капвложений, в экономической литературе и на практике зачастую ставится знак равенства между понятиями «инвестиция» и «капитальные вложения» [6]. Объясняется это тем, что инвестирование само по себе означает вложение определенной части средств на расширение основных фондов. Однако не следует ставить равенство между инвестиционным циклом и завершением стадии строительства или реконструкции зданий и сооружений, приобретения машин, оборудования, инструмента, инвентаря, увеличения оборотных активов, прежде всего, сырья и материалов, в активы интеллектуальной собственности, не имеющей материального содержания: имущественное право, патенты, лицензии и другие. Такое понимание инвестиционного процесса не может быть, на наш взгляд, признано удовлетворительным как с теоретической, так и с практической точки зрения. Возьмем хотя бы позицию банка при долгосрочном кредитовании хозяйствующих субъектов. Ведь, если инвестиционная цена завершается сооружением объекта, то ссуды лишаются своего источника погашения: сам по себе объект кредитования не может являться ресурсом для погашения кредитов. Но полное использование мощностей, задержка с освоением объектов влекут за собой убытки у предпринимателей, необходимость изыскивать дополнительные средства для уплаты ссуд.

Заметим, что аналогичные приведенным суждения об ограничении инвестиционного процесса лишь фондообразованием, особенно с учетом специфики ведения хозяйства предпринимателями, на практике уже встречались.

Следовательно, инвестиционный процесс характеризуется во взаимосвязи принятия решения о капитальных вложениях, их использования и получения конечных результатов. Тем самым, теоретическое положение об инвестиционном процессе получает совершенно конкретное, практическое содержание. На наш взгляд, инвестиции целесообразно определять как долгосрочные вложения материальных и денежных ресурсов в обновление и расширение хозяйственной деятельности предприятий и его основных фондов с целью обеспечения роста производства. Такая трактовка обуславливает включение в состав инвестиционного процесса, во-первых, стадии прогнозирования объема капитальных вложений (включающей бизнес-план); во-вторых, стадии использования капитальных вложений (приобретение средств производства); в-третьих, стадии использования новых мощностей и объектов; в-четвертых, стадии формирования средств производства, а также управления привлеченными ресурсами (бюджетными средствами, кредитом, иностранным инвестиционным капиталом и т.д.). Тем самым, механизм управления инвестиционной деятельностью представляет собой совокупность форм и методов рыночного регулирования воспроизводства рассматриваемого объекта (основных фондов) на всех уровнях хозяйствования.

Постоянное возобновление процесса производства одновременно требует возобновления и ресурсов накопления. В то же время темпы роста производства непосредственно зависят от эффективности предшествующих инвестиционных циклов. Все это означает необходимость строгого учета ресурсного аспекта инвестиционной деятельности предприятий, что составляет основу сбалансированности ее со всем ростом производства. Рост бюджетного финансирования обусловлен тем, что недостаточна связь между капитальными вложениями и использованием основных фондов. Именно поэтому образование ресурсов новых капитальных вложений на основе максимального использования собственного производственного потенциала означает объединение всех участников инвестиционного процесса в единую систему.

Ожидаемый экономический эффект. В процессе совершенствования регулирования инвестиционная деятельность должна быть обеспечена:

во-первых, тесной увязкой процесса регулирования капитальных вложений с формированием денежных и других ресурсов;

во-вторых, связью между принятием решений о капитальных вложениях и процессом производства;

в-третьих, ориентацией отдельных процессов на конечные результаты всего инвестиционного процесса.

За последние годы было внесено изменение в инвестиционный процесс. Оно заключается в дальнейшей децентрализации регулирования инвестиционного капитала. Хозяйствующие субъекты в плане всех видов капиталовложений служат реализации, во-первых, требований единства при проведении технической политики, во-вторых, приоритетных целей политики развития в условиях определенного дефицита материальных ресурсов. Наконец, в-третьих, они призваны обеспечить преодоление ряда негативных явлений в инвестиционном секторе меняющейся экономики.

Научно-обоснованные предложения и рекомендации. Однако реализация вышесказанных предложений еще совершенно недостаточна для решения важнейшей проблемы сбалансирования натурально-вещественных и финансовых потоков. Необходимо, чтобы само формирование денежных ресурсов основывалось на оптимальных пропорциях распределения ВВП, непосредственно вытекало из основных закономерностей накопления.

Здесь важно обратить внимание на следующее. Во-первых, образование денежных ресурсов на всех ступенях на уровне государства, банка и отдельных предпринимательских предприятий, должно отвечать единым требованиям эффективности. Другими словами,

значительная часть дополнительной прибыли от использования средств производства, пока что, остается в распоряжении предпринимателей.

Во-вторых, в структуре прибыли предприятий определенное место занимают доходы, связанные с лучшим местоположением, а также обеспечением квалифицированными трудовыми ресурсами. Введение налоговых платежей за пользование природными ресурсами посредством регулирования налоговых платежей, включая платежи за использование полезных ископаемых, способствовало бы совершенствованию хозяйственно-финансовых решений, принимаемых предприятиями.

В-третьих, существовавшая до последнего времени система распределения прибыли не стимулировала деятельность предпринимателей к ее росту, кроме того, и увеличению финансовых ресурсов государства, так как образование собственных средств, направляемых на капитальные вложения и уплату долга по долгосрочным ссудам, производится предприятиями после налоговых платежей. Поэтому, несмотря на то, что по существующей терминологии свободным остатком прибыли считается та ее часть, которая остается в распоряжении предприятий после уплаты всех прогнозируемых затрат и налоговых платежей, правильной было бы считать «свободной» ту ее часть, которая оставалась после уплаты налоговых платежей в бюджет и за проценты банку, а также образование стимулирующих активных капиталов предприятий.

В целом, можно сказать о том, что определенная часть прибыли способствовала завышенному спросу предпринимателей на ресурсы, а это, несомненно, усиливало дефицит инвестиционных ресурсов.

Литература:

1. Закон Республики Узбекистан «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» от 25 декабря 2019 года № ЗРУ-598.
2. Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису 28 декабря 2018 года.
3. Зайналов ДР, Данияров КД. Механизмы регулирования деятельности предпринимательских субъектов: теория и практика. Монография. Монография Изд.«Билим. 2014.
4. Зайналов, Д. Р., Алиева, С. С., Расулов, Ш. Ж., & Хусанова, Д. Ш. (2021). Модель оценки эффективности инвестиционных проектов в целях определения целесообразности финансирования. In Феномен рыночного хозяйства: от истоков до наших дней. Синтез цифровых технологий и инновационных решений (pp. 152-159).
5. Инвестиции в вопросах и ответах: учебное пособие / А.Ю. Андрианов, С.В. Валдайцев, П.В. Воробьев [и др.]; авторы-составители: И.А. Дарушин, Н.А. Львов; отв. ред. В.В. Ковалев, В.В. Иванов, В.А. Лялин. - М.: Проспект, 2014. - С. 123.
6. Финансы предприятий: учебник / Под. Ред. М.В. Романовского. – СПб.: изд.дом «Бизнес-пресса», 2000.
7. Финансы: учебник / Под ред. проф. В.В. Ковалева. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2003.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ И ПРИНЦИПЫ ЕЕ ПОСТРОЕНИЯ

Зайналов Ж.Р., д.э.н., профессор, г. Самарканд

Нурмухаммедов А., к.э.н., доцент, г. Ташкент

Расулов З.Ж., к.э.н., доцент, г. Самарканд

Шоимов А., студент магистратуры, г. Самарканд

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития мировой валютной системы и принципы ее построения, приводятся конкретные характерные черты функционирования международной валютной системы и противоречивые аспекты функционирования валютной

системы в исторические периоды времени. Отмечается необходимость выбора теми или иными странами режима валютного курса – фиксированного, плавающего или смешанного, в соответствии с классификацией МВФ, вкратце дается роль доллара США в международной экономике и приводятся не только причины, влияющие на господствующую роль доллара США, но и причины ослабления евро. Даются предложения, направленные на укрепление национальной валюты тех или иных стран.

Ключевые слова: валютная система, валютный курс, СДР, стабильность, режим обмена курсов, фискальная политика, эволюция, евро, диверсификация, функция денег.

Актуальность. Международные экономические отношения постоянно меняются для сохранения стабильности валютной системы. Функционирующая сегодня мировая валютная система выступает формой организации и регулирования валютных отношений. Регулирование последних закрепляется законодательством или межгосударственными соглашениями. Международная валютная система также представляет собой единство двух элементов, то есть валютного механизма и валютных отношений. После появления в XIX веке мировая валютная система (МВС) претерпела три эволюционных этапа своего развития:

1. «Золотой стандарт» (Парижская валютная система) и «золотодевизный стандарт» (Генуэзская валютная система).

2. Бреттон-Вудская система фиксированных валютных курсов.

3. Ямайская система плавающих валютных курсов.

Особенности мировой валютной системы (МВС) и принципы ее построения находятся в тесной зависимости от структуры мирового хозяйства и интересов ведущих стран. Это проявляется в несоответствии принципов МВС изменениям в структуре мирового хозяйства. Поэтому периодически возникает нестабильность, могущая приводить к кризисным явлениям на уровне МВС – противоречиям в этой системе, резкому нарушению функционирования МВС, проявляющемуся в несоответствии структурных принципов организации мирового валютного механизма (МВМ) изменившимся условиям производства, мировой торговли и т.п. Данное понятие имело место еще в первой МВС – золотого монометаллизма.

Обзор литературы. Периодические кризисы МВС имели в широком смысле слова исторический период времени: кризис золотомонетного стандарта продолжался около 10 лет (1913-1922 гг.), Генуэзской валютной системы (ВС) – 8 лет (1929-1936 гг.), Бреттон-Вудской – 10 лет (1967-1976 гг.) [1, с. 25]. При кризисе мировой валютной системы имели место и нарушения действия структурных принципов и резко обострялись валютные противоречия. Следовательно, в основе периодичности кризиса МВС лежит приспособление ее структурных принципов к изменившимся условиям и соотношению сил в мире. Он приводил к ломке старой системы и ее замене новой, обеспечивающей относительную валютную стабилизацию [1].

Функционирующая на современном этапе Ямайская ВС характеризуется свободным выбором любой страной режима валютного курса – фиксированного, плавающего или смешанного в соответствии с классификацией МВФ. Промышленно развитые страны имеют курсы валют, находящиеся в чистом или групповом плавании. Развивающиеся страны обычно фиксируют курс собственной валюты к более сильной валюте или определяют его на базе скользящего паритета.

Следовательно, изначально в рамках Ямайской ВС предполагалась значительная роль официальных резервных активов – специальных прав заимствования (СДР). Однако СДР не стали эталоном стоимости, главным международным резервным и платежным средством. СДР в основном начали применяться в операциях МВФ как коэффициент пересчета национальных валют, масштаб валютных соизмерений; квоты, кредиты, доходы и расходы выражены в этой счетной валютной единице. В качестве международного платежного средства СДР стали также использоваться в ограниченном круге межгосударственных операций. Итак, не была достигнута главная цель СДР: они стали направляться на приобретение конвертируемой валюты не столько в целях покрытия дефицита платежного баланса (около 24% их общего объема), сколько для погашения задолженности стран по кредитам МВФ. Значительные суммы СДР стали возвращаться в Фонд (путем оплаты

полученной иностранной валюты и выкупа национальной валюты) и интенсивно накапливаться на его счетах, преимущественно, в пользу развитых стран с активным платежным балансом. Объем операций в СДР остается незначителен. При наличии ряда позитивных моментов в СДР, что делает возможным их использование как базы мультивалютных оговорок, они не обладают абсолютной приемлемостью, не обеспечивают эквивалентности сопоставлений и урегулирования сальдо платежного баланса [2].

Следует отметить, что функционирование Ямайской валютной системы противоречиво. Ожидания, связанные с введением плавающих валютных курсов, исполнились лишь частично. Однако здесь одной из причин является разнообразие возможных вариантов действий стран-участниц, доступных им в рамках этой системы. Режимы обменных курсов в своем чистом виде не практиковались в течение длительного периода, а, с другой стороны, причиной этого являлось сохранение долларом США лидирующих позиций в Ямайской ВС. Объяснялось это рядом обстоятельств:

во-первых, со времен Бреттон-Вудской валютной системы сохранились значительные запасы долларов у частных лиц и правительств во всем мире;

во-вторых, альтернативные доллару, признанные всеми резервные и транзакционные валюты будут постоянно в дефиците до тех пор, пока платежные балансы стран, валюты которых могут претендовать на эту роль, имеют стабильные активные сальдо;

в-третьих, евродолларовые рынки создают доллары, независимо от состояния платежного баланса США и, тем самым, способствовали снабжению МВС необходимым средством для транзакций.

Однако для Ямайской ВС характерно сильное колебание валютного курса для доллара США. Касаясь этого, Е.Роженцева отмечает, что это сильное колебание валютного курса, прежде всего, объясняется противоречивой экономической политикой США в форме фискальной денежной политики, колебание доллара стало причиной многих валютных кризисов [2].

Пути решения проблемы. На фоне колебаний валютных курсов особый интерес в мире вызывает опыт стабильных валютных курсов в Европе, который позволяет входящим в эту валютную систему странам стабильно развиваться. Хотя, невзирая на проблемы стран, входящих в эту группу, им приходится сталкиваться с проблемами, возникающими в МВС.

Ряд западноевропейских стран в марте 1979 года объявил о создании региональной валютной системы – Европейской валютной системы (ЕВС), в которую первоначально вошли Германия, Франция, Голландия, Бельгия, Дания, Ирландия, а позднее присоединились Великобритания, Италия, Греция, Испания, Португалия и Люксембург. «2 мая 1998 года Европейский совет принял решение о введении единой валюты – евро. Это событие можно назвать эпохальным. Оно вызвало кардинальные изменения в мировой финансовой структуре и сформировало новую «валютную географию». Прорывным проявлением данного процесса явилось появление и укрепление позиций единой европейской валюты на международных финансовых рынках. Впервые появился конкурент доллара США – евро, способный оспорить его статус доминирующей валюты мира.

Научно обоснованные предложения и рекомендации. Несмотря на то, что использование национальных валют в качестве международных резервно-платежных средств, противоречит логике и с целью разрешения этого противоречия были введены СДР, именно ведущие национальные валюты, а не СДР по-прежнему играют эту роль. Итак, современные тенденции развития мировой валютной системы обусловлены введением евро. Анализ выполнения ведущими мировыми валютами, к числу которых следует отнести те валюты, которые оказывают принципиальное влияние на развитие МВС, ключевых денежных функций (средства накопления и сбережения, средства обмена и платежа, меры стоимости) за пределами национальных экономик, позволяет сделать вывод о том, что, если до введения евро валютная структура международных экономических отношений характеризовалась монопольным доминированием доллара США, то сегодня наблюдается процесс диверсификации мирового валютного портфеля. В международной экономике роль доллара

США остается до сих пор весомой, однако положение валюты США впервые за многие десятилетия перестало быть господствующим. Показатели спроса на евро как средства инвестирования и финансирования на мировых финансовых рынках позволяли предполагать, что по мере достижения необходимого уровня ликвидности на рынке данной валюты неизбежен дальнейший рост ее использования в мировой экономике. Остальные, наиболее задействованные в МЭО национальные валюты до сих пор играют, в основном, роль активов, которые на финансовом рынке принято считать «спасительной гаванью». Масштабы использования японской иены, английского фунта стерлингов и швейцарского франка в мировой экономике, по сравнению с долларом и евро, невелики и вряд ли кардинально изменятся в будущем [3; 5].

Ожидаемый экономический эффект. Несмотря на существенное упрочнение позиций евро за последние годы, на рынке еврозоны все еще имеются проблемы. На мировом валютном рынке операции с евро пока еще не так удобны, как с долларом. Налогообложение и сборы при конвертации евро в другие валюты и, прежде всего, в доллар, снижают привлекательность евро для валютных операций. Перевод евро в доллары на электронных валютных торгах на 40% дороже перевода в доллары немецких марок.

Наряду с этим, основная причина слабости евро видится не в самой валюте и не в денежно-кредитной политике Европейского Центрального Банка (ЕЦБ), а в неспособности правительств стран еврозоны двигаться к более тесному политическому союзу. Европейский валютный союз (ЕВС) в его нынешнем виде может существовать как промежуточный этап, но долгосрочный успех обеспечит только единая экономическая политика. Одни структурные реформы, если они, наконец, и будут проведены, не гарантируют жизнеспособности ЕВС [4].

Следовательно, в настоящее время доллар США пока еще сохраняет лидирующие позиции в мире. Более 80% объема операций на мировом валютном рынке по-прежнему совершается с долларом. Однако ожидается, что в ближайшие годы евро превзойдет доллар в качестве мировой резервной валюты, и причиной этого могут служить санкционные меры, предпринятые по отношению к России и ряду нефтесырьевых стран. Положительное решение подобного явления может обеспечить укрепление курса доллара.

Создание экономического и валютного союза ЕС и сложившаяся обстановка в РФ могут изменить расстановку сил во всемирном хозяйстве в пользу «Европы» за счет определенного ослабления США, Японии, Франции, Германии как основных потребителей нефтегазового сырья.

Литература:

1. Свиридов О. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения.- М.: Издательский центр «МарТ», 2005.- 297 с.
2. Роженцева Е. Мировая валютная система: возможный путь ее преобразования // ЭКО, 2004, № 5, с. 146-160.
3. Олейнов А. Валютная структура международных экономических отношений в начале XXI века // Вопросы экономики, 2005, № 4, с. 43-58.
4. Каналина А. Европейская валютная система: этапы создания экономического и валютного союза // Рынок ценных бумаг Казахстана, 2-2, № 3, с. 15-21.
5. Зайналов Д.Р., Исакова З.Д., Курманалина А.К., Калкабаева Г.М. Критерии устойчивости валютно-финансовой системы Казахстана в условиях мирового финансового кризиса. Вестник карагандинского университета. 30.06.2016.

АУДИТОРСТВО: СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Зайналов Д.Р., д.э.н., профессор

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Хотамкулова М.С., студент,

Самаркандский институт экономики и сервиса, . Самарканд

***Аннотация:** В статье уделяется внимание поднятию статуса наиболее квалифицированных специалистов-аудиторов до статуса независимых международных аудиторов. Отмечается, что это даст представление об уникальности и возможности решения определенных проблем улучшения социальной направленности осуществляемых преобразований в ходе развития инновационной экономики. Также отмечается, что эффективность аудиторской проверки при прочих равных условиях прямо пропорциональна степени независимости аудитора от руководства организации, которой он оказывает профессиональные контрольные услуги.*

Самостоятельные аудиторские фирмы должны быть способны решать и определенные специфические проблемы своего саморазвития.

***Ключевые слова:** аудит, контроль, ревизор, самофинансирование, самоуправление, самостоятельность, качество, аудиторские услуги.*

В рамках работ, осуществляемых по переходу на рыночные отношения, а также по реструктуризации деятельности хозяйствующих субъектов, в настоящее время все более ощущается необходимость реорганизации контроля. В целом, контроль – это одна из важнейших функций управления, а поэтому актуальная потребность повышения его качества и действенности в условиях активизации рыночных отношений не вызывает сколь-нибудь обоснованных возражений. Противоречивое развитие рыночных процессов тоже подтвердило такую необходимость. Соответствующий тезис декларируется во многих решениях и постановлениях Кабинета министров Республики Узбекистан, подробно аргументировался в предвыборных платформах и в выступлениях народных депутатов, в прессе и на телевидении.

Неудовлетворительное состояние финансового контроля характерно для многих отраслей народного хозяйства, но больше всего, пожалуй, нареканий у частных субъектов предьявляется к состоянию контроля. Характерно, что и коллективы самих первичных предприятий тоже обеспокоены резким ухудшением качества и действенности финансового контроля. Финансовый контроль носит сугубо административный, чем консультационный характер, а результаты проверок преследуется наказанием.

Важнейшей органической частью последующего финансового контроля является ревизионная деятельность потребителей бюджетных средств. На практике объем таких работ из года в год сокращается, но ответственность получателей бюджетных средств возрастает, а недостатки, присущие традиционным видам и формам контроля, в этой связи, становятся еще более ощутимыми. Дело осложняется по многим причинам. Среди них, прежде всего, - предпринятое в ходе реформы резкое сокращение штатных работников соответствующего профиля (в ряде случаев более чем наполовину). Трудоемкость периодических комплексных и тематических ревизий остались при этом по-прежнему большой, а во многих случаях, с учетом несбалансированности рынка, роста доходов населения и противоречивого развития реформенных процессов, еще и увеличилась. Однако сокращенное в ходе реформы контрольно-ревизионное управление (и ведомственное, и надведомственное), как показывает практика, уже обнаружил физическую невозможность справиться с огромным количеством документации и проверочно-контрольных процедур, тем более что на него возлагаются обязанности по проведению различных проверок (услуг).

Еще более важными причинами, на наш взгляд, выступали сравнительно низкая зарплата работников контрольно-ревизионного управления, неразвитость методов оценки эффективности их работы, повременная оплата труда, недостатки в его организационном, кадровом, инструктивном, техническом, программном и другом обеспечении. В результате

информация, содержащаяся в актах проверок, которые осуществляются имеющимся штатным контрольно-ревизионным управлением, на рубеже 90-х гг. XX века и 10-х годов XXI века касается в большинстве своем формальных вопросов, к тому же, часто утративших свою актуальность.

Это усугубляло противоречия между работой штатных ревизоров и оценкой их труда. Ложное убеждение в невысокой пригодности проверок для действенного управления важнейшими сферами хозяйствования в условиях активизации товарно-денежных отношений объективно снижало роль проверок в глазах руководства и трудовых коллективов, а это приносило вред реформаторским отношениям в административно-экономических территориях, не способствовало оперативным корректировкам социальной направленности в текущих экономических процессах.

Столь многочисленные причины, среди которых в условиях инфляционных тенденций едва ли не самой главной является невысокая зарплата ревизоров и снижение престижа их работы, и руководителей различного ранга возможности привлекать к контрольной деятельности наиболее квалифицированных специалистов. А это не способствовало финансовому оздоровлению различных хозяйственных систем, являющихся, по существу, единственной базой административно-экономических территорий.

Разумеется, необходимость реорганизации контрольной деятельности нарастала на протяжении длительного периода времени. Достаточно сказать, что организация и технология таких работ не подвергались существенным радикальным преобразованиям примерно последние 20 лет. Но к настоящему времени, с учетом расширения прав и хозяйственной самостоятельности предприятий (объединений), а также с учетом накопившихся противоречий в финансово-хозяйственной реальности различных административно-экономических территорий страны, эта необходимость уже вплотную подошла к такому порогу меры, за которым возможны и эффективны лишь качественно новые решения, к тому же – учитывающие опыт стран с развитыми и эффективными формами хозяйствования. Тем более, что описанное выше положение – не безвыходное.

По мнению крупных хозяйственников и ведущих ученых, разрешение указанных актуальных и острых противоречий во многом связано с реформированием самого контроля, в том числе и с переводом его на принципы самостоятельности и самофинансирования по типу международно-признанной практики аудиторства. Данная форма контрольно-консультационного обслуживания различных предприятий, концернов, фирм, корпораций и других хозяйственных организаций широко распространена во многих странах Запада, но в последние годы получает развитие и в нашей стране, а также в других странах с переходной экономикой. К тому же, принцип эффективности управления и контроля, на котором главным образом и функционирует аудиторство, выгоден различным административно-экономическим территориям Республики, поскольку он позволяет существенно сократить расходы их бюджетов на функции финансового контроля, которые, как известно, достаточно велики. Мало того, с доходов аудиторов также взимаются налоги.

Рекомендации ученых о необходимости дополнения существующих форм контроля принципиально новой формой контроля – аудиторства – уже находят свое развитие, свое подтверждение не только в отдельных бюджетных учреждениях республики и ее административно-экономических территориях, но также и на верхних уровнях управления. Функционирует несколько законодательных актов, предписывающих обязательное аудиторское обслуживание предприятий. Затем вопросы создания и функционирования в стране аудиторских фирм были внимательно изучены, обсуждены и одобрены в Методологическом управлении по поручению коллегии Минфина Республики Узбекистан. Был также образован ряд аудиторских фирм («Ишонч аудит»), которые выполняют чисто аудиторское и консультационное обслуживание предприятий всех уровней, возникающих и функционирующих на конкретной территории, в том числе и в Самаркандской области. Уже несколько лет в Самарканде и Ташкенте работают некоторые другие организации различного типа, в той или иной мере соприкасающиеся с элементами аудита.

Подготовка к переходу к инновационным условиям развития, с которым, как показали опросы общественного мнения, более половины опрошенных связывают свои надежды на оздоровление экономики и решение ряда других актуальных задач, позволила по-новому взглянуть и на проблему реорганизации контрольно-ревизионной, а также консультационной финансовой деятельности. Родилась идея ликвидации отмеченных недостатков путем образования самостоятельной аудиторской организации.

С этой целью ныне рассматривается комплекс вопросов, связанных с реорганизацией контрольно-ревизионной деятельности на принципах аудиторства и подчинения образованной организации при Минфине Республики. Этой организации нужно будет осуществлять свою деятельность на основе полного самофинансирования, являться юридическим лицом, иметь самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в банках.

Предметом деятельности данной аудиторской фирмы может стать осуществление комплексных проверок финансово-хозяйственной и коммерческой деятельности для различных предприятий, независимо от формы собственности, их ведомственной подчиненности, по их Заказам и с оплатой (по государственным расценкам) за оказываемые профессиональные услуги. Головная аудиторская фирма может также оказывать платные консультационные услуги по организации учета, контроля и анализа хозяйственной деятельности по валютным операциям, по расширению или инициации внешнеэкономической деятельности, причем, с гарантией конфиденциальности таких услуг, если заказчик особо обговаривает данное условие.

РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

Мирзаев К.Ж., д.э.н., профессор,

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Журакулов Ш.Б., ассистент,

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация: Актуальность статьи обусловлена роль цифровых технологий в развитии национальной экономики, а также в проведении исследования по оценке практического применения новых цифровых технологий во всех отраслях экономики.

Ключевые слова: глобализация, цифровизация, ИТ-предпринимательства, цифровые технологии, цифровая экономика, криптовалюта.

В процессе глобализации роль цифровой экономики в определении конкурентоспособности имеет значение. Цифровая революция, проявляющаяся как новый этап экономического и технологического развития, стремительно изменила жизнь человека, создала широкие многогранные возможности во всех отраслях экономики. Цифровая экономика используется для представления двух разных концепций. Во-первых, цифровая экономика представляет собой современный этап развития, для которого характерен приоритет творчества и информационных благ. Во-вторых, цифровая экономика — уникальное понятие, объектом его изучения является как информационное общество, так и производственного процесса.

Модернизирующийся Узбекистан сегодня нацелен не только на развитие, но и на то, чтобы стать одной из сильнейших стран мира, осуществляемых мероприятий в различных сферах жизни общества. Таким образом, цифровизации экономики является основным элементом ускорение производства во всех социально-экономических сферах, и позволит повысить конкурентоспособность нашей страны в мировом масштабе, повысит качество жизни граждан и обеспечивать быстрый экономический рост.

Одним из приоритетных направлений в развитии Узбекистана на 2022-2026 г. является ускоренное развитие национальной экономики и обеспечение высоких темпов роста. Сегодня значение цифровых технологий в жизни общества возрастает. Вопросы их повсеместного

внедрения и развития цифровой экономики в настоящее время стали серьезной жизненной потребностью для каждой страны. Из этого положения вытекает цель - развитие цифровой экономики в качестве основной и современной мощи и увеличение ее объемов в 2,5 раза. В 2020 году Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан была одобрена концепция развития "Цифровой Узбекистан - 2030". Несомненно, это обеспечит наиболее полный охват и эффективную реализацию документа, который включает такие приоритетные направления, как развитие цифровой инфраструктуры электронного правительства, национального рынка цифровых технологий, образования и повышения квалификации в этой сфере. Реализация столь масштабного проекта послужит полному и всестороннему изменению экономики нашей страны и обеспечению конкурентоспособности.

Значение цифровых технологий в жизни общества возрастает. Вопросы их повсеместного внедрения и развития в настоящее время стали серьезной жизненной проблемой для каждой страны. По мнению экспертов, в ближайшие 3 года 22 процента рабочих мест в мире будут созданы с помощью информационных технологий. Одним из важных факторов последовательного развития информационно-коммуникационных технологий является создание соответствующих условий для участников рынка, создание условий для специалистов сферы, развитию ИТ-предпринимательства, особенно стартап-проектов в сфере ИКТ.

В целом цифровая экономика – это экономика, позволяющая значительно повысить эффективность хранения, продажи и поставки различных производств, технологий, оборудования, товаров и услуг на основе использования результатов анализа процессов и масштабной обработки данных.

Особое место в данном направлении уделяется созданию условий для эффективной предпринимательской деятельности, а также формирование постоянных и систематических доходов у населения. Субъекты малого бизнеса и предпринимательства занимают преимущественное число среди остальных субъектов экономики в Республике.

Кто-то может задаться вопросом, зачем нужна цифровая экономика и что она даст? Цифровая экономика — это не только технология Блокчейн и ее использование на международных финансовых рынках или криптовалютах. Конечно, технология Blockchain и криптовалюты также являются частью цифровой экономики. Но термин «Цифровая экономика» относится к экономике, которая реализуется с помощью цифровых коммуникаций и информационных технологий. Его также можно рассматривать как средство прекращения теневой экономики. Потому что, во-первых, все сделки должны быть зарегистрированы в электронном виде, а во-вторых, будет прозрачным. Кроме того, за счет использования в производстве новых ИТ-технологий стоимость продукции и услуг снизится.

Внедрение цифровой экономики это не только цифровизация производства, оборудования, но и изменение в управлении и ведении производства и бизнеса в целом. Довольно слабо развивается цифровой товарооборот, так как новые вакансии, актуальные в эпоху цифровой экономики, требуют навыки, которыми обладают 20-30% населения. К 2023 году Правительство Республики Узбекистан настроено достигнуть стратегически важной цели - увеличить вдвое в объеме долю цифровой экономики в ВВП Узбекистана.

Фактом является то, что в процессе столь стремительных изменений и обострения конкуренции в мировом сообществе без широкого внедрения инноваций и цифровых технологий мы не сможем устойчиво развивать экономику нашей страны и обеспечивать ее конкурентоспособность в ближайшем будущем. далекое будущее, а это, в свою очередь, требует усиления научно-практического движения.

В связи с этим предпринят ряд мер по внедрению цифровых технологий в социально-экономическую жизнь и систему государственного управления нашей страны в рамках комплексных реформ по коренной модернизации нашей национальной экономики.

Например, внедрение системы «Электронное правительство» в нашей стране является неотъемлемой частью развития цифровой экономики, и ее основная цель – упростить переход

от административных процедур и повысить качество жизни населения, а также улучшить инвестиционную и деловую среду.

Система "Электронное правительство" и Единый портал интерактивных государственных услуг позволяют пользователям обмениваться данными через электронный документооборот. К 2026 году 100% госуслуг должны стать электронными. Кроме того, среди планируемых мер – внедрение системы Mobile ID, развитие проектов «Цифровой паспорт граждан» и «Цифровой орган власти».

Уже сегодня успешно функционируют отдельные элементы электронного документооборота «e-Hujjat» в частности:

- национальная база законодательства Республики Узбекистан, содержащая в себе более 32,6 тыс. нормативно-правовых актов;

- портал налогоплательщика, обеспечивающего прием и обработку электронной налоговой отчетности, которым уже пользуются 99% всех предпринимателей; единый портал лицензиата, в котором доступна полная информация о перечне лицензируемых видов деятельности и разрешительных процедур, а также требуемых документах для получения лицензий и разрешений;

- единый портал декларантов, через который с начала года 99% всех грузовых таможенных деклараций оформлено в электронном виде;

- автоматизированная система электронной статистической отчетности «e-Stat», доля резервирования фирменных наименований в электронном порядке достигла 97%;

- портал коммунального хозяйства и жилищного фонда предоставляет целый спектр услуг в сфере ЖКХ, включая прием и обработку жалоб, оплату коммунальных услуг, а также информацию о тарифах;

- информационная системы E-Visa, доля оформленных иностранцам виз в Узбекистан в электронном виде превысила 90%;

- более 35 тыс. исковых заявлений и ходатайств в хозяйственные суды были поданы в электронном виде через внедренную систему e-Sud.

В Узбекистане особое внимание уделяется широкому внедрению цифровых технологий в сферы, имеющие большое значение для развития национальной экономики. При этом важное значение имеет обеспечение экономики бесперебойной электроэнергией. При участии соответствующих и полномочных органов начато изучение и внедрение АСКУЭ (Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии) и АСКУГ (автоматизированная система учета потребления природного газа). Системы обеспечивают переход к цифровой электроэнергетике и экономической стабильности страны. Их полное внедрение планировалось закончить к концу 2022 года.

Важное место в этой системе занимает аграрный сектор. Цифровая экономика предусматривает изменения и в данной сфере. "Умное сельское хозяйство" предусматривает цифровизацию технологий. Применение Big Data, GPS навигации позволяет расширить знание и информацию о работе оборудования на полях, что повысить урожай и прибыль фермеров. Проблем с внедрением цифровых технологий в сельском и водном хозяйстве много, и есть много вопросов, которые необходимо решать быстро. Информационные технологии очень полезны при учете и мониторинге земель в сельском хозяйстве. Например, можно изучать пашню, вегетационный процесс, мелиоративное состояние земель, величину минерализации посредством космического зондирования земли, повысить урожайность на 25-30% за счет уточнения агротехнических мероприятий.

«Умные хранилища», «умные теплицы» и «смарт тракторы», все это позволяет быть сельскому хозяйству эффективнее, а фермерам приносит все больше прибыли об деятельности. Созданные технологии позволяют уменьшить траты на хранение продуктов сельского хозяйства, уменьшить использование воды и электроэнергии, а также повышает качество работы самой техники. Совершенствование сельского хозяйства повышает уровень конкурентоспособности, обеспечивает новые рабочие места, а также стимулирует население на освоение новых навыков и знаний в области цифровизации.

В условиях цифровой трансформации мировой экономической системы, отрасли и сферы национальной экономики Республики Узбекистан все больше и больше используют потенциал цифровых технологических решений, которые способствуют достижению конкурентных преимуществ на мировом экономическом рынке. Данный подход подразумевает не только модернизацию технического оборудования, обновление программного обеспечения или интеллектуализацию производства, но и фундаментальные изменения в управленческих процессах, корпоративной культуре и внешних коммуникациях. В свою очередь, совершенствование управления способствует росту производительности труда каждого сотрудника, оптимизации информационного обмена, роботизации и интеллектуализации труда, что в конечном итоге служит достижению высоких результатов на экономическом рынке.

ХИЗМАТЛАР СОҲАСИДА ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Мирзаев Қ.Ж., и.ф.д., профессор,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Самарқанд ш.

Улугмуродов Ф.Ф., ассистент-стажёр,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Самарқанд ш.

Аннотация: Мазкур мақолада иқтисодиётни жадал ривожлантириши учун муҳимасоси сифатида инноватсияни ривожлантириши масаласида устуворлик берилган ҳамда уни тараққий эттиришининг асосий йўналишлари илмий асосланган

Таянч иборалар: Инноватсия, технологик жараён, янги сотиш бозори инноватсияни тарқалиши ва янгилик яратиш тўлқини, инноватсия диффузияси, рақамли технологияларга асосланган инновация

Мамлакатимиз иқтисодиётини жадал ривожлантириш, сервис соҳасида инновацияларга бўлган юқори эҳтиёжни самарали қониқтириш билан белгиланади. Шундай экан, замонавий инновацияларни ўзлаштириш масалалари долзарб ҳисобланади.

Бу борада Ўзбекистон Республикаси президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасида таъкидлаганидек: “Инноватсия бу келажак дегани. Биз буюккелажакимизни барпо этишни бугундан бошлайдиган бўлсак, уни айнан инноватсион ғоялар, инноватсион ёндашув асосида бошлашимиз керак” [1].

Шуни этироф этиш керакки, инновация – бу мураккаб жараён ва илмий амалий фаолият ҳисобланади. Инновация (инглиз тилида-“янгилик”, “новаторлик”) дейилганда-янги технологиялар, янги маҳсулотлар ва янги хизматлар кўрсатиш, янги ишлаб чиқариш ва меҳнатни ташкил этиш ва бошқаришдаги янгиликлардан фойдаланиш тушунилади.

Инновация тушунчасини фанга биринчи маротаба иқтисодий категория сифатида Австриялик иқтисодчи Й. Шумпетер [2] киритди. У илк марта ўзгариш ва ривожланишнинг беш шаклидаги ишлаб чиқариш омилларининг янги комбинациялари масалаларини кўриб чиқади. Бундай тушунчалар жумласига қуйидагиларни қиради:

- янги техника, технологик жараён ёки янги бозор таъминланишида фойдаланиш;
- маҳсулотларнинг янги хусусиятларини жорий этиш;
- янги хом ашёдан фойдаланиш;
- хизмат кўрсатишни ташкил этиш ва унинг моддий техника базасидаги янги ўзгаришлар;

- янги сотиш бозорларининг пайдо бўлиши.

Шундай экан, бизнинг фикримизча инновация моҳияти қуйидагиларда ўз аксини топади.

Биринчидан, инновация дейилганда, энг аввало илғор ғоялар, ишланмалар инobatга олиниши лозим. Чунки, ҳар қандай жараённи такомиллаштириш учун олдин ғоя пайдо бўлади

ва шу асосда ишланмалар шакллантирилади. Ана шу икки жараён бошқа барча жараёнларнинг пойдевори бўлиб ва инновациянинг асоси ҳисобланади.

Иккинчидан, фан ва техника ютуқлари, технология ва янги ихтиролар ҳам инновациянинг моҳиятида ифодаланади ва унга кўра-янгиликлар ғоя асосида яратилса, ишланмалар натижасида унинг назарий ва амалий аҳамияти исботланади. Бу эса фаннинг ривожланишига ва шу асосда янги техниканинг яратилиши ва унинг албатта олдингиларга нисбатан илғор технологияларга асос солиш зарурлигини ифодалайди.

Учинчидан инновацион технологиялар янгиликларнинг турли соҳаларида (иқтисодий, ижтимоий, маънавий ҳаётимизда, бошқарув тизими кабиларда) қўлланилиши билан боғлиқ ҳодисаларда ўз ифодасини топиб янгиликларни жорий қилиш билан боғлиқ жараён бўлганлиги туфайли, ҳамма соҳаларни қамраб олиш имконияти яратилади.

Юқоридаги назарий асослардан келиб чиқиб хизматлар соҳасида инновацияга қуйидагича таъриф беришни тавсия қиламиз. Хизматлар соҳасида инновация дейилганда-хизмат кўрсатишдаги илғор ғоялар асосида амалга оширилган ишланмалар натижаларининг фан ва техника ютуқлари, илғор технология ва янги ихтиролар сифатида турли хизматлар соҳаларида қўлланилиши билан боғлиқ фаолият тури тушунилади. Бизнинг фикримизча, мазкур таъриф барча хизматлар соҳаси субъектларига манфаатдорлик олиб келади. Алоҳида тақидлаш жоизки хизматлар соҳасида янги ғоялар одатда истеъмолчилар фикрлари асосида шаклланади. Шу сабабли хизмат соҳаси корхонаси ўз ассортиментини янгилашда мурожат қилиниши мумкин бўлган янги ғоялар сонининг ошиши масаласи, хизматларга талабнинг юқори динамизмидан келиб чиқади. Натижада ушбу ўзгаришларга мослашиш учун хизматлар соҳаси корхона ғояларининг маълум захираларига эга бўлиши зарур бўлади.

Маълумки, Янги хизматларни ишлаб чиқариш ва амалга ошириш соҳада оддий хизматлар товар бозори шароитларига қараганда катта имкониятларга эга. Янги хизматларни ишлаб чиқариш кўпинча йирик инвестициялар, катта моддий техника базаси, қийин ресурс таъминотини талаб қилмайди ва қисқа муддатда амалга ошириш мумкин бўлади. Шу сабабли соҳадаги инновацион мобиллик жуда юқори ва ўз навбатида тадбиркорлик ва маркетинг фаолиятининг самарадорлигини шубҳасиз оширади.

Хизматлар соҳасида инновациялар тарқалишининг харакатини (хар хил шаклда) намоён бўлиш функциялари қуйидагилардан иборат.

❖ Хизматлар соҳасида инноватсиялар ташувчисининг (одамнинг) инноватсияларни осонроқ ва тезроқ жорий этиш имконияти юқори бўлган ҳудудларга мигратсия қилиши натижасига асосланганлиги;

❖ Инноватсион (информатсион) янгилик яратиш тўлқинининг энг яхши молиявий ва информатсион ресурсларга бой жойларга хизматлар талабига мос кўчиши оқибатлилиги;

❖ Хизматлар инноватсиясига талаб жуда катта бўлган жойга (амалиётга) жорий этилган инноватсиянинг диффузия натижасидаги кўчиб юриши кўринишида бўлишлиги ва бошқа шу кабилардан иборат.

Шундай қилиб хизмат кўрсатиш соҳасида инновацион фаолият ўз ичига қуйидагиларни олади:

- Хизмат кўрсатиш корхоналари муаммоларини аниқлаш;
- Хизмат кўрсатишда инновацион жараённи амалда ташкил этиш;
- Хизмат кўрсатишда инновацион фаолиятни амалиётга жорий этиш ва натижадорликка эришиш.

Хизмат кўрсатиш корхоналарида янги хизматлар (инноватсиялар) бир қатор босқичларни кўзда тутади:

- ✓ биринчидан, корхонада янги хизматлар ғоясини қидириб топиш;
- ✓ иккинчидан, ғояни ишлаб чиқиш, янги хизматларни яратиш ва лойиҳалаштириш;
- ✓ учинчидан, корхоналар учун ишлаб чиқилган янги ғояни ва янги хизматларни тақдим этиш;

✓ тўртинчидан корхоналарда яратилган янги хизматнинг бозордаги ўзини тутишини кузатиш, зарурият туғилганда тегишли ўзгартиришлар киритиш ва шу кабилардан иборат.

Юқоридагилардан келиб чиқиб хизматлар соҳасида инновацион фаолиятни ривожлантиришнинг асосий йўналишлари куйидагилар ҳисобланади;

биринчидан, хизматлар соҳасида янгиликларга асосланган модернизациялаш ва диверсификациялашни фаолият турларини шакллантириш.

иккинчидан, хизматлар соҳасида янги технологиялар, айниқса рақамли технологияларни қўллаш асосида хизмат кўрсатишни юқори сифат даражасига олиб чиқиш.

учинчидан, хизматлар соҳаси корхоналари ўртасида рақамли иқтисодийот муҳитини шакллантириб томонлар манфаатдорлигини ошириш ва юқори даромад олишга йўналтириш.

тўртинчидан, янги маҳсулот ва янги товарлар асосида хизматлар соҳасида кенгайтирилган такрор ишлаб чиқаришни ривожлантириш.

бешинчидан, соҳа тараққиёти учун янгиликларига асосланган инвестицион бозор муҳитини шакллантириш.

олтинчидан, хизматлар соҳасининг таълим-фан билан бевосита ҳолда интеграция асосида ривожланиш учун янги иқтисодий имкониятлар яратиш.

еттинчидан, хизматлар соҳаси бўйича келажак инновацияси учун “билимли, иқтидорли, салоҳиятли кадрлар” тайёрлаш тизимини йўлга қўйиш.

Умуман юқоридагилардан келиб чиқиб хизматлар соҳасини инновацион фаолият асосида тараққий эттириш ва унинг муҳим йўналишларини белгилаб олиш Республика иқтисодиётини жадал ривожлантириш муҳим асоси ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг олий мажлисга мурожаатномаси. –Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2018. 23-бет
2. Шумпетер Й. Теория экономическова развития-М.: 1982

MINTAQA IQTISODIY SALOHIYATINI BAHOLASHNING XORIJ TAJRIBASI VA ASOSIY MEZONLARI

Embergenov A.J., o'qituvchi

Qarshi davlat universiteti, Qarshi sh.

Sag'inbaev S.T., talaba,

Qarshi davlat universiteti, Qarshi sh.

Annotatsiya: Maqolada mamlakatning iqtisodiy salohiyati, mintaqa imkoniyatlari, resurslar va ulardan samarali foydalanish darajasini aniqlash, ularni hisobga olish va rivojlantirish bo'yicha takliflar berilgan. Hamda hududlar salohiyatini baholash uchun xorij tajribasi o'rganilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiy salohiyat, iqtisodiy salohiyat indeksi, iqtisodiy salohiyatni baholash usullari, baholash omillari.

Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda mavjud barcha omillaridan samarali foydalanish muhim hisoblanadi. Mamlakatning iqtisodiy salohiyati tom ma'noda ushbu omillarning o'zagini tashkil etadi. Shu bois iqtisodiy o'sish darajasi va imkoniyatlari ko'p jihatdan iqtisodiy salohiyatning milliy iqtisodiyotning barcha daraja (mikro, mezo va makro daraja) laridagi holatiga bog'liq bo'ladi. Iqtisodiyotni rivojlantirish va barqaror iqtisodiy o'sishga erishishga qaratilgan strategik dastur va rejalar bevosita mamlakat iqtisodiy salohiyati, uning xususiyatlari, hozirgi holati, kelajak imkoniyatlariga asoslanib ishlab chiqiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi «2022 – 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi [1] PF-60-sonli farmonida viloyat, tuman va shaharlarni kompleks va mutanosib ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, ularning

mavjud ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatidan samarali va optimal foydalanish masalalari iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo'nalishlari sifatida belgilab qo'yilgan.

Iqtisodchi olimlar tomonidan tadqiq etilgan va taklif etilgan iqtisodiy salohiyat tarkiblarining qiyosiy tahlili natijasida ular to'rt yirik guruhga bo'lindi.

Taklif etilayotgan iqtisodiy salohiyat tarkibining birinchi guruhi ishlab chiqarish salohiyati hisoblanadi. Iqtisodchi olimlar fikricha, ishlab chiqarish salohiyati ishlab chiqarish omillaridan kutilayotgan natijadorlikni aks ettiradi, ya'ni ishlab chiqarish kuchlaridan samarali foydalanilganda erishilishi mumkin bo'lgan potentsial natijalarni bildiradi. Ishlab chiqarish salohiyati doimiy o'zgarish va rivojlanishda bo'lgani uchun uning tarkibiy elementlarini aniq vaqt momentida baholash to'g'ri bo'ladi. Uning elementlari ishlab chiqarish jarayonida foydalaniladigan omillardan tashkil topadi.

Mintaqa imkoniyatlari, resurslar va ulardan samarali foydalanish darajasini aniqlash, strategik vazifalarga erishish yo'nalishlarini o'zida mujassamlashtirgan hududiy rivojlanish dasturlari ishlab chiqishda mavjud va kelajakdagi salohiyatni hisobga olish va uni rivojlantirish muhim hisoblanadi. Shuning uchun hududlar salohiyatini baholash dolzarb masalalardan biridir. Amalga oshirilgan ilmiy adabiyot tahlili shuni ko'rsatdiki, mintaqa iqtisodiy salohiyatini baholash bo'yicha boy xorijiy tajriba to'plangan bo'lib, baholash metodologiyasi bo'yicha turlicha qarashlar shakllangan. Jumladan, S. Chernitskiy mintaqa iqtisodiy salohiyatini baholashda 12 ta ko'rsatkichni taklif qilgan (aholi jon boshiga yalpi hududiy mahsulot, asosiy kapitalga investitsiyalar, tashqi va chakana savdo aylanmasi, moliyaviy ta'minlanganlik darajasi, kichik tadbirkorlikda bandlik darajasi, ishsizlik darajasi, aholi daromadlari, qashshoqlik darajasi, asosiy fondlar amortizatsiyasi, avtomobil yo'llarining zichligi, ijtimoiy infratuzilma darajasi) [2]. E. Andrianova va G. Konovalova hududiy dasturlarni ishlab chiqishda foydalanish maqsadida olib borgan tadqiqotlarida iqtisodiy salohiyatni baholashning integral usulidan foydalanishgan hamda moliyaviy, ijtimoiy-demografik salohiyatni baholashga alohida e'tibor qaratishgan.

Bundan tashqari qator xorijlik olimlar, shu jumladan Ye. Joglina, S. Kazantsev, L. Simkiv va boshqalar ushbu yo'nalishda tadqiqotlar olib borishgan. Ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilganligiga qaramay, ushbu yo'nalishda ilmiy jihatdan hal bo'lishi lozim qator muammolar mavjud. Jumladan hududlar iqtisodiy salohiyatini baholash bo'yicha mavjud turli yondashuvlar, xorij tajribasi va amaliyotni ilmiy tadqiq qilish – sohadagi mavjud muammolarni xal qilishga amaliy hissa qo'shishi aniq. Bunda mavjud turli baholash usullarini qiyosiy taqqoslagan xolda, ularning eng maqbullarini O'zbekiston sharoitiga moslagan xolda foydalanish imkoniyatlari kengaytiriladi. Iqtisodiy salohiyatning ko'p tomonlamaligi sababli uni baholashda ham ko'plab metodlar mavjud. Iqtisodiy salohiyatni baholovchi ko'rsatkichlar quyidagi metodlarga asoslanib hisoblanadi:

Iqtisodiy salohiyatni baholash va shu orqali hududlar indeksini shakllantirish bo'yicha ham qator tadqiqotlar o'tkazilgan. Jumladan, AQSh shtatlari iqtisodiy salohiyatini baholash maqsadida "Shtatlar rivojlanish kartasi" (The Development Report Card for the States (DRC), Iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti tomonidan qo'llaniladigan "Hududiy kapital kontsepsiyasi", Yevropa Ittifoqi hududlari iqtisodiy salohiyat indeksi (Economic Potential Index of European Regions) kabi salohiyatni aniqlashga xizmat qiluvchi yondashuvlar mavjud. Iqtisodiy salohiyatni baholash nazariya va amaliyot bo'yicha to'plangan xorij tajribada keng turdagi umummetodologik yondashuv va alohida xususiyat, mintaqa rivojlanish darajasi, foydalanish samaradorligi va omillar ta'siri bo'yicha xususiy metodologik yondashuvlar ko'zda tutilgan.

Biroq barcha mamlakatlar va hududlar uchun umumqabul qilingan yagona metodologik yondashuv mavjud emas. Aksincha iqtisodiy salohiyatni baholashda qo'llaniladigan ayrim metodlar bir-biridan keskin farq qiladi. Shu bois iqtisodiy salohiyatni baholash bo'yicha turli metodlarni qo'llashda turli natijalar olish bilan bog'liq muammolar mavjud. Xorij tajribasiga asosan iqtisodiy salohiyatni baholashning quyidagi keng qo'llaniladigan metodlarini keltirish mumkin:

- resurs bo'yicha kompleks baholash;
- reyting usuli;
- integral usuli.

Evropa mamlakatlarida iqtisodiy salohiyatni baholashda «Iqtisodiy salohiyat indeksi» ko'rsatkichidan foydalaniladi [2]. Mazkur ko'rsatkich uch o'lcham orqali aniqlanadi: 1) natija indeksi o'lchami; 2) jozibadorlik indeksi o'lchami 3) raqobatbardoshlik indeksi o'lchami. Iqtisodiy salohiyatni baholashning mazkur metodida yuqorida keltirilgan uch indeks va barcha subindekslar bir xil usulda normaga keltiriladi. Normaga keltirilish quyidagicha amalga oshiriladi. Dastlab barcha o'zgaruvchilar bo'yicha indeks miqdorlari aniqlanadi va uning o'rtachasi hisoblanadi. Bu o'rta qiymat 100ga teng deb olinadi. Keyingi bosqichda tegishli indekslar qatori uchun o'rtacha chetlashish miqdori hisoblab chiqiladi. Chetlashishning normalashgan qiymati esa 10ga teng deb olinadi.

Iqtisodiy salohiyatni baholash bo'yicha guruhlanishi va tasnifi [3]

Guruhlash belgisi	Salohiyatni baholash tasnifi
Baholash modeliga ko'ra	– Resurs-zaxira modeli – Tadbirkorlik-ishlab chiqarish modeli
Baholash mohiyatiga ko'ra	– Mutlaq baholash – Tarkibiy baholash
Baholash usuliga ko'ra	– Miqdoriy baholash – Sifat-ekspert baholash
Baholash metodiga ko'ra	– Integral baholash – Vaznli baholash – Kompleks baholash
Baholash ko'rsatkichlariga ko'ra	– Moddiy kattalikda baholash – Qiymat kattalikda baholash
Baholash yo'nalishiga ko'ra	– Ichki baholash – Tashqi baholash
Baholash maqsadiga ko'ra	– Raqobatbardoshlik darajasini aniqlash – Muammoli nuqtalarni aniqlash
Baholash natijalarini qo'llash bo'yicha	– Kredit jozibadorligi nuqtai nazardan – Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash loyiqligi nuqtai nazardan – Rivojlanishni boshqarishga yondashuv nuqtai nazardan

Хулоса

Iqtisodiy salohiyatni baholashning xorij tajribasiga tahlilli xulosa sifatida ularni quyidagicha tasniflash imkonini berdi. Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, iqtisodiy salohiyatni baholashning eng samarali va sifatli metodlaridan biri bu barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashga xizmat qiluvchi omil modelli metodidir. Unga ko'ra mintaqaning iqtisodiy salohiyati ko'plab omillardan tashkil topgan tizimning mavjud va zaxiradagi resurslardan iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda foydalanish xususiyatini anglatadi. Iqtisodiy salohiyatni omilli metod bo'yicha hisoblashda omillardan foydalanish taklif etiladi. Ushbu metod bo'yicha mintaqa iqtisodiy salohiyati investitsion, moliyaviy, xo'jalik, mehnat, bozor va innovatsion omillar yig'indisi sifatida qaraladi. Har bir omil guruhi xususiy ko'rsatkichlardan tashkil topadi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022 – 2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-sonli farmoni <https://lex.uz/docs/5841063>
2. Черницкий С.В. Комплексная методика оценки экономического потенциала регионов. Журнал «Историческая и социально-образовательная мысль». 2014, № 5(27). С. 208-2013.
3. Чаленко А.Ю. Методика определения экономического потенциала // Экономика Украины. –2013.– №. 8. – С. 4054.

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА

Мусагалиев А.Ж., д.э.н., профессор,

Нукусский инновационный институт, Каракалпакский государственный университет, г. Нукус

Алиева С.С., к.э.н., доцент,

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация: В статье написано о вопросах совершенствования налоговой системы в Республике Узбекистан. В частности, из анализа понятийного аппарата термина “совершенствования”, определено целесообразность преобразование её в связи с необходимостью адаптации экономики страны к глобальным вызовам. Изучено структура налоговой системы Республики Узбекистан и авторами выявлены ряд системных проблем, препятствующих решению вопросов социально-экономического развития, направленных на модернизацию экономики страны, дальнейшее совершенствование и реализацию экономических реформ в налоговой системе. Приведены обоснованные аргументы необходимые учету при совершенствовании налоговой системы в стране.

Ключевые слова: налоговая система, социальные проблемы, развивающиеся государства, экономические системы, глобальные процессы.

Введение. Как известно вопросы совершенствования налоговой системы, которая обеспечит рост деловой активности и решение социальных проблем общества, была и будет предметом постоянных дискуссий и реальной полемики между государством и налогоплательщиками на различных уровнях.

Из анализа понятийного аппарата термина «совершенствования», под неё подразумевается преобразование, изменение вида, формы, существенных свойств чего-либо. В частности, в узком смысле совершенствование как и трансформация означает кординальную модификацию, которая затрагивает основы систем макро, мезо или микроуровня. В широком смысле совершенствования - это постоянный процесс преобразований. В этом процессе изменения в отношениях между системой, ее элементами и ее механизмами должны быть в реагирующем состоянии к изменениям во внешней среде. На более простом языке, система должна уметь реагировать на проблемы, возникающие в системе, это особенно характерно для экономических систем [1].

Совершенствование или трансформация налоговой системы развивающегося государства – это её модификация и преобразование в связи с необходимостью адаптации экономики к глобальным вызовам. По нашему мнению, для ускоренного развития экономики и улучшения инвестиционной привлекательности Республики Узбекистан и её регионов необходимо повышение конкурентоспособности налоговой системы за счет последовательного снижения налогового бремени, упрощения системы налогообложения и совершенствования налогового администрирования.

Как правило, «тенденции роста налогового потенциала того или иного региона предполагают следующее:

1. Повышение экономического потенциала, что напрямую влияет на рост налоговой базы и налогооблагаемых ресурсов региона;
2. Повышение ликвидности компонентов регионального налогового потенциала, в частности, путем декларирования и учета ранее сокрытых налоговой базы и объектов налогообложения, уменьшение суммы недоимок за счет их уплаты и взыскания в добровольном порядке, снижение объемов уклонения от их уплаты в текущем периоде;
3. Одновременное применение универсальных мер по содействию росту и совершенствованию налоговой базы региона» [2].

При этом в ряде исследований подчеркивается необходимость учета местных условий эффективного формирования доходов бюджета региона [3].

Анализ и результаты. Результаты изучения структуры налоговой системы Республики Узбекистан показали, что в современных условиях имеется ряд системных проблем, препятствующих решению важнейших вопросов социально-экономического развития, направленных на модернизацию экономики страны, дальнейшее совершенствование и реализацию экономических реформ в налоговой системе, усиление регулирующей функции налогов, устойчивое развитие субъектов малого бизнеса и укрепление их места в экономике, а также стимулирование инвестиционной активности. К ним можно отнести:

- высокий уровень общей налоговой нагрузки, особенно уровень существенной разницы налоговой нагрузки между налогоплательщиками в общеустановленном и упрощенном режиме;

- неэффективно функционирующая система взимания налога на добавленную стоимость, а также узкая база налога на добавленную стоимость, требования к налогообложению между хозяйствующими субъектами разных уровней препятствуют формированию цепочки создания добавленной стоимости;

- несовершенство налога на доходы физических лиц, наличие нескольких более высоких налогов и других платежей из фонда заработной платы, которые способствуют работодателей в теневую экономику;

- большое количество индивидуальных налоговых льгот и преференций, несистемность предоставления льгот, установление для отдельных налогоплательщиков и проектов Налоговым кодексом и отдельными указами, не внедрение системы мониторинга и оценки эффективности их применения, не установление норм об обязательном возврате в бюджет неэффективно используемых сумм льгот;

- механизмы взаимодействия государственных органов и организаций по обмену информацией о возникновении налоговых обязательств физических и юридических лиц, а также взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками и дальнейшего расширения оказания услуг, неэффективная система использования персональных кабинетов налогоплательщика;

- неэффективный механизм налогового контроля и принципы рассмотрения налоговых споров, большое количество выездных налоговых проверок, отсутствие инновационных методов камерального налогового контроля, неразработанность регламента проведения налоговых проверок по основным налогам;

– низкий уровень собираемости из-за неэффективных механизмов сбора местных налогов и сборов, отсутствия объективной оценки стоимости недвижимости и земельных участков, а также несовершенных механизмов их полной идентификации и точного учета.

Выводы. Для успешного решения указанных проблем в настоящее время в Республике Узбекистан готовится широкомасштабная налоговая реформа, нацеленная на совершенствование и трансформацию налоговой системы в направлении повышения её конкурентоспособности, создания благоприятного налогового климата. Вышеизложенные вопросы темы исследования ждут своего решения.

На наш взгляд суть создания налоговой системы, способной реагировать на все более ускоряющиеся глобальные экономические процессы, состоит в том, что она сможет циклически трансформировать их. То есть, экономические факторы и другие экономические эффекты международной налоговой среды, лежащие в основе современной мировой экономики, влияют на национальную налоговую систему каждого государства. Более того, экономические факторы оказывают непосредственное влияние на все звенья экономической системы, в том числе и на налоговый компонент, факторы международной налоговой среды являются целенаправленными и в основном ограничены областью налогообложения.

В заключении отметим, что налоговая система должна иметь гибкую, динамично изменяющуюся и адаптируемую к непредсказуемой среде под влиянием рыночных отношений и внешнеэкономической среды. Учитывая выше перечисленные особенности, необходимо циклически модифицировать или же трансформировать налоговую систему страны, чтобы она могла реагировать на воздействие внутренних и внешних условий окружающей среды.

Использованная литература:

1. Grabova O.N. Evolutionary institutional analysis and prospects of developing tax systems / Espacios. - 2018. - Vol. 39. No. 16. - p. 40.

2. Мусагалиев А.Ж. Научный прогноз налогового потенциала Республики Каракалпакстан / Научно-аналитический журнал «Наука и практика» РЭУ им. Г.В. Плеханова. ISSN 2225-9538. Т. 14. - № 4 (48), 2022. - с. 95-102.

3. Мусагалиев А.Ж. Местные условия по эффективному формированию доходов бюджета Республики Каракалпакстан / Социально-экономическое управление: теория и практика. 2019. №1 (36). С. 38-40.

УМУМИЙ ОВҚАТЛАНИШ СОҲАСИНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШ СТРАТЕГИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА АМАЛГА ОШИРИШ ЖАРАЁНИ

Сиддиқов А.А., катта ўқитувчи,

Самарқанд иқтисодий ва сервис институти, Самарқанд ш.

Аннотация:Мақолада инновацион фаолият умумий овқатланиш хизматларида жорий этилиши корхонанинг иқтисодий самарадорлиги ва миллий бозорга қай даражада таъсир этиши даражаси кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: инвестицион сизим, инновацион фаолият, инновацион ривожлантириш стратегияси, Ўзбекистон 2030.

Жаҳонда умумий овқатланиш корхоналарининг турли ижтимоий-иқтисодий тизимларга хизмат кўрсатиши, кўпфункционалиги, хизмат кўрсатиш даражаси, мижозларнинг коникқанлик индекси, тармоқ жозибдорлиги каби бозор омиллари асосида инновацион фаоллигини оширишнинг ишбилармонлик ва тезкор стратегияларни қўллаш, муваффақиятнинг асосий омиллари сифатида мижозлар сони, тармоқнинг жозибдорлиги, инвестицион сизими, ўсиш омилларини ўз вақтида ҳисобга олиш имконини берувчи фаолиятнинг муҳим кўрсаткичлари тизими такомиллаштириш ҳамда инновацион фаолият

самарадорлигини самарали баҳолашга қаратилган илмий ва амалий тадқиқотлар сони йилдан-йилга ортиб бормоқда.

Инновациялар ва инновацион фаолиятнинг иқтисодий аҳамиятининг ортиб бориши билан аксарият мамлакатларда миллий иқтисодиёт ривожланишнинг асосий омили сифатида қаралмоқда. Ўзбекистон Республикасида ҳам иқтисодиётни жадал ривожлантиришнинг муҳим шартларидан бири сифатида инновацион ривожланишга алоҳида урғу берилган.

“Ўзбекистон 2030” стратегиясида ҳам мамлакат иқтисодиётини диверсификация қилиш, аҳолининг инновацион салоҳиятини ва креатив ижодий фаолиятини янада ошириш кўзда тутилган. Ушбу қўйилган масалаларнинг самарали ҳал этилиши миллий иқтисодиётда инновацион фаолликни маълум даражада оширади. Шунинг ҳам алоҳида таъкидлашимиз лозимки, бугунги кунда вужудга келган макроиқтисодий вазият ҳамда жаҳон иқтисодиётида кузатилаётган тезкор ўзгаришларда миллий корхоналарнинг ривожланиш стратегияси етарли даражада самара келтирмаётганлиги, технологик жиҳатдан анча ортда қолаётганлиги ҳамда рақобатбардошлик даражасининг паст эканлиги ҳам инновацияларга асосланган стратегияларни ишлаб чиқишни тақозо этади.

Инновацион жараёнлар миллий иқтисодиётнинг йирик сегментларидан бири сифатида умумий овқатланиш соҳасини ҳам қамраб олмақда. Сўнгги йилларда ушбу соҳанинг ўсиш суръати 20-25% атрофида бўлиб, тўйиниш даражасига етмаганлиги билан амаҳамиятли. Ўсиш суръатларининг бундай юқори суръати ўз навбатида уйдан ташқарида овқатланиш тенденциясининг ортиб бораётганлиги билан ҳам изоҳланади. Сўнгги 10 йилликда энг паст ўсиш суръати 2020 йилда кузатилган бўлиб, йиллик ўсиш суръати атиги 0,1% ни ташкил қилди. Мазкур даврда соҳадаги 42,9 % корхона ўз фаолиятини тўлиқ тўхтатишга мажбур бўлди ва қўрилган зарар миқдори 25,3 млн. АҚШ долларини ташкил қилди. Бундай шароитда умумий овқатланиш соҳасининг ўсиш суръатларини тезда тиклашга қаратилган бошқариш ва маркетингнинг замонавий усул ва шакллари жорий этишга қаратилган саъй ҳаракатлар ва тадқиқотлар уларнинг инновацион салоҳиятини ошириш, инновацион ривожланиш масалаларини тадқиқ этиш жуда долзарб бўлмақда.

РФ олими Н.В. Бальнининг илмий тадқиқотлари умумий овқатланиш соҳасида инновация ва инновацион жараёнларни бошқаришга қаратилган бўлиб, унинг фикрича инновациялар иқтисодиётнинг барча соҳаларини, шу жумладан умумий овқатланиш соҳасини ҳам қамраб олади. Умумий овқатланишда инновацияларни таснифлаш асосидагина унинг энг муҳим жабҳаларини ёритиб бериш мумкин.

В.В. Путинцевнинг илмий ишларида умумий овқатланиш соҳасида инновациялар – янги маҳсулотни ўзлаштириш ёки мавжуд маҳсулотларда сифат ўзгаришларини амалга ошириш, ишлаб чиқариш, тақсимлаш, овқатланишни ташкил қилиш ва хизмат кўрсатиш жараёнларида янги техника ва технологияларни қўллаш, сотиш ва товар ҳаракати тизими (омборлар, етказиб бериш ва сотиш)нинг янги каналларини ташкил қилиш, инсон меҳнатидан фойдаланиш ва уни ташкил қилишнинг янги шаклларида фойдаланиш, менежмент ва маркетинг, молиявий ва бошқарув ҳисобини янада такомиллаштириш, пул маблағлари ва молиявий ресурслардан фойдаланиш усуллари такомиллаштириш, таъминотчилар, рақобатчилар, маҳаллий бошқарув органлари ва истеъмолчилар билан ҳамкорликнинг замонавий усуллари қўллаш ҳамда ривожланишнинг янги йўналиши кабиларни ўз ичига олади.

Умумий овқатланиш соҳасини инновацион ривожлантириш стратегияси овқатланиш маҳсулотлари, ресторанлар тармоғини ривожлантириш бўйича кўзда тутилган лойиҳаларнинг амалга оширилишини, истеъмол хусусиятларининг бойитилишини ва харид имкониятини оширишни, шу билан бир вақтда миллий гастрономик туризмни ривожлантиришни ҳам кўзда тутди ва рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилади. Стратегияни шакллантириш ва амалга ошириш стратегик бошқарув тамойилларига асосланган ҳолда амалга оширилади. Мазкур ҳолатда инновацион жараёнларни шакллантириш ва амалга ошириш қуйидаги 1-расмдаги каби тасвирланади. Шунинг ҳам таъкидлаш лозимки, инновацион стратегияни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш давлатнинг инвестицион сиёсати доирасида амалга оширилиши,

маълум мезон ва параметрларга асосланмоғи лозим.

1-расм - Умумий овқатланиш соҳасини инновацион ривожлантириш стратегиясини шакллантириш ва амалга ошириш жараёни

Ушбу тузилмага кўра биринчи босқичда стратегия ўтган давр кўрсаткичларига асосланган ҳолда прогноз қийматларсиз ишлаб чиқилади. Бунда умумий овқатланиш соҳасини инновацион ривожлантиришнинг энг устувор ва долзарб йўналишлари аниқланади. Стратегияни амалга ошириш жараёнида прогноз қийматлар ва унга эришиш чора-тадбирларига аниқлик киритилади. Яқунловчи босқичда қисқа мулдатли режалаштириш ва прогноз қийматларига асосланган ҳолда бошқарув қарорлари қабул қилинади.

Юқоридагиларни умумлаштирган ҳолда диссертация ишида умумий овқатланиш соҳасини инновацион ривожлантириш стратегиясини шакллантириш ва амалга ошириш алгоритми таклиф қилинади

Кўриниб турибдики, умумий овқатланиш соҳасини инновацион ривожлантириш стратегиясини шакллантириш ва амалга ошириш алгоритми:

- турли даражадаги бошқарув бўғинларининг стратегик фикрлашини таъминлайди;
- соҳанинг турли корхоналари ва бизнес йўналишлари бўйича ресурсларни оқилона тақсимлаш;
- бозор конъюнктураси, ташқи муҳитнинг салбий таъсирларини юмшатиш мақсадида индикатив режа кўрсаткичларига қўшимча ўзгартириш ва тузатишлар киритиш;
- бошқарув қарорларини қабул қилишда стратегик таҳлилнинг услубий асосларини такомиллаштириш;
- стратегик назоратнинг самарали шакл ва усулларини жорий этиш;
- янги интеграцион тузилмалар, коммуникацион ва мувофиқлаштирувчи тузилмаларнинг такомиллаши туфайли стратегияни оқилона амалга ошириш имконини

беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Инновацион фаолият тўғрисида” ги 630-сонли Қонуни, 2020 йил 24 июл.
2. Баль Н.В., Романова Л.М. Инновационные подходы к управлению предприятиями питания // Экономический вестник Ростовского Государственного университета. Научный журнал. — Ростов-на-Дону, 2009, 7 том — № 3. — стр. 79-81.- 0,2 п.л.
3. Путинцев В В Теоретико-методологические основы управления инновационным развитием предпринимательских структур общественного питания / В В Путинцев, Ю.А. Кармышев // Державинские чтения Ежегодная 12-я общероссийская научная конференция Спецвыпуск Материалы кафедры мировой и национальной экономики ТГУ им Г.Р. Державина / Кацук О.А., отв.ред. - Тамбов Изд-во Першина Р.В., 2007.

**СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ**

*Ахмедова А.Т., и.о. доцента,
Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд
науч. консульт. Зайналов Ж.Р., д.э.н., профессор
Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд*

***Аннотация.** В представленной статье рассмотрена инновационная стратегическая система управления предприятием. Была обоснована связь между содержанием конкурентных стратегий и принятием инновационных решений в конкретной стратегической зоне хозяйствования, предложен механизм формирования и реализации инновационных стратегий, включающий анализ внешней окружающей среды, определение цели и задач инновационного развития предприятия.*

***Ключевые слова:** инновации, инновационные стратегии, конкурентные стратегии, конкурентоспособность, стратегические инновационные альтернативы.*

Стратегия предприятия позволяет эффективно использовать имеющийся инновационный деловой потенциал и дает возможность предприятиям, организациям определить четкие направление своего инновационного развития.

Исследователи используют следующую классификацию: уровень принятия решений; базовую концепцию достижения конкурентных преимуществ; стадию жизненного цикла спроса; состояние среды, в которой действует предприятие; положение фирмы в бизнесе; направленность действий предприятий; степень риска; степень активности действий; принимаемые организацией производственные решения и стратегические аспекты внутри управления предприятием.

Инновационное развитие стратегий организации мы рассмотрим в пошаговом направлении стратегий, сформированных, исходя из уровня принятых решений (табл.1).

Таблица1.

Система предприятия, сформированная исходя из уровня принятия стратегических решений

Уровень стратегии	Стратегическая альтернатива (примеры)	Характеристика уровня стратегии
Генеральная (базовая) стратегия	Интенсивный рост, интегрированный рост, ограниченный рост, сокращение деятельности	Стратегия является базовым планом управления предприятием, распределяется на всю организацию, охватывает все направления деятельности предприятия

Деловая (конкурентная) стратегия	Дифференциация, диверсификация, лидерство в издержках, фокусирование деятельности в конкретной стратегической зоне	Стратегия обосновывает действия и способы обеспечения конкурентных преимуществ в конкретной стратегической зоне
Функциональная стратегия	Производственная, финансовая маркетинговая стратегия, инновационная и др.	Стратегия формирует план, текущий деятельности отдельно взятого подразделения или функционального направления внутри предприятия
Операционная стратегия	Конкретные разработки в области товарного микса, осуществление инноваций, и ценообразования	Стратегия определяет содержание мероприятий при реализации конкурентных мероприятий

В теории и практике стратегического управления одним из менее изученных вопросов являются обоснование функциональных (частных) стратегий, к которым можно отнести инновационную стратегию.

В условиях повышения конкуренции и появления новых технологий интерес со стороны коммерческих организаций к инновационным стратегиям увеличивается, следовательно, исходя из этого в настоящее время проблема, связанная с разработкой и реализацией инновационных стратегий, являются актуальными.

В научной литературе рассматриваются разные подходы классификации инновационных стратегий [1, с.45;2, с.89;4, с.141;5, с.380], например, исследователи предлагают классифицировать инновационные стратегии в зависимости:

- от стадии его инновационного процесса, с выделением стратегий стадии НИОКР, стратегий стадии производственного освоения, стратегий стадии коммерции;
- от объекта инновационного управления: продуктовые, технологические, маркетинговые, организационные, экологические;
- от горизонта освоения: краткосрочные (срок освоения до 1 года), среднесрочные (1-3 года), долгосрочные (свыше 3 лет);
- от места реализации: на уровне всего предприятия, в конкретной функциональной области, в конкретной стратегической зоне хозяйствования;
- от модели поведения компании в новых рыночных условиях: активные и пассивные стратегии;

По нашему мнению, инновационные стратегии необходимо разрабатывать в тесной взаимосвязи с конкурентными (деловыми) стратегиями предприятия. Инновационное развитие предприятия является одним из основных способов обеспечения конкурентных преимуществ, за исключением таких случаев, когда организация находится на стадии реорганизации или ликвидации.

Нами была проведена типология конкурентных стратегий по сочетанию указанных в двух признаках, и было предложено выделять пять типов конкурентных стратегий (стратегических конкурентных альтернатив), которые могут быть применены на практике отечественными предприятиями:

- 1) стратегия достижения лидерства на рынке за счет низких издержек;
- 2) стратегия диверсификации производства;
- 3) стратегия дифференциации на локальном рынке сбыта.

В зависимости от содержания конкурентной стратегии должны формироваться и обосновываться конкретные виды инновационной стратегии.

Стратегия достижения лидерства на рынке может быть получена за счет низких издержек и использована в деятельности предприятия, в первую очередь, крупными организациями, осуществляющими массовое производство продукции и имеющими возможность опережать конкурентов за счет эффекта своего масштаба. Соответственно, в практической деятельности данную стратегию целесообразно использовать организациям,

имеющим высокий уровень конкурентоспособности и обладающим значительным ресурсным и финансовым потенциалом как в целом по всему предприятию, так и в конкретной стратегической зоне.

Стратегия дифференциации на рынке сбыта предполагает производство продукции, отличной от продукции конкурентов, в качестве отличительных особенностей могут выступать как показатели качества продукции, так и создание продукции с новыми потребительскими свойствами. Главной основой при проектировании инновационной составляющей деятельности хозяйствующих субъектов, придерживающихся данной конкурентной стратегии, будет использование долгосрочных и среднесрочных запланированных (в некоторых случаях и эмерджентных) продуктовых и маркетинговых инноваций.

Стратегия обслуживания малых сегментов рынка основывается на стратегии фокусирования. Эта стратегия может опираться на дифференциацию (основное, исторически сложившееся первоначальное направление), либо на лидерство по издержкам, либо на то и другое, но в рамках целевого сегмента рынка.

Стратегия кооперации и интеграции может быть осуществлена в следующих формах: посредством создания вертикально интегрированных структур; посредством кооперации товаропроизводителей с поставщиками и покупателями-посредниками через участие в ассоциациях. Данная стратегия кооперации и интеграции также носит инновационный характер и связана с применением новых эффективных организационных структур в процессе ее реализации, следовательно, для данной стратегии актуально использование организационных инноваций, имеющих долгосрочный характер.

И так в заключение следует отметить, что инновационные стратегии в силу своей специфики должны составлять основу реализации конкурентных стратегий. Субъекты предприятий должны четко осознавать, что без непрерывных инноваций и изменений в деятельности, вызванных постоянно меняющимся внешним окружением, эффективное функционирование в современной конкурентной среде невозможно.

Исходя, из нашей точки зрения на защиту выходят расширения роли финансовой поддержки инновационной деятельности при помощи:

- прямого финансирования;
- создание венчурных инновационных фондов, пользующихся льготами;
- создание сети технологии для обеспечения эффективного развития инновационных процессов и многое другое.

Инновация продукта связана с созданием новых видов производства, то социальная инновация означает появление новых рабочих мест. Таким образом, влияние инновации продукта на трудовые ресурсы состоит преимущественно в перераспределении рабочих мест, и изменении их структуры и выплата зарплат.

Список литературы:

1. Ансофф И.А. Новая корпоративная стратегия / пер. с англ. СПб.: Питер 2011, 403 с.
2. Белов С.А. Классификация и критерии выбора инновационной стратегии высокотехнологичной промышленности // Экономические науки. 2016. № 134. С. 88-91.
3. Боровских Н.В. Конкурентные стратегии: методология формирования и развития // Маркетинг. 2005. № 2. С. 37-48.
4. Музаев И.Р. Формирование типологии инновационных стратегий // Вестник Северо-Кавказского университета. 2015. № 1 (46). С. 140-147.
5. Порецкова К.В. Классификация инновационных стратегий промышленных предприятий // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 2. С. 380.

ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИНИНГ ХЎЖАЛИК БОШҚАРУВИ МЕХАНИЗМЛАРИ ҲОЛАТИНИНГ ТАҲЛИЛИ

Латинова Ш.М., доц. в.б.

Самарқанд иқтисодий ва сервис институти

Аннотация: мақолада тадбиркорлик субъектлари бўлган корхоналарнинг хўжалик фаолиятлари ва уларни бошқариш жараёни, хўжалик фаолиятида учрайдиган рисклар ўз аксини топган. Рисклар маълум бир белгисига кўра гуруҳлаштирилган ҳамда лизинг компаниялари мисолида рискни бошқаришнинг услубий ёндошуви бўйича илмий таклифлар ишлаб чиқилган.

Калим сўзлар: тадбиркорлик субъектлари, хўжалик фаолияти, риск, рискларни бошқариш, эҳтимолий йўқотишлар, суғурта.

Корхоналарнинг хўжалик фаолияти кўплаб рискларга дуч келади, уларнинг кўлами ва ҳажми инкироз даврида кескин кўтарилади. Бизнесни инновацион ўзгартириш зарурати, ишнинг янги ташкилий-иқтисодий моделларидан фойдаланиш баъзида хўжалик юритиш шароитларининг мураккабланишига олиб келиши мумкин. Турли рискларнинг таркиби ва шарт-шароитларини ўрганиш мақсадида биз уларни турли хил белгилари, шу жумладан юзага келиш сабаблари ва соҳалари бўйича, бошқарув босқичлари, рўй бериш эҳтимоллиги даражаси, хўжалик фаолияти турлари, таъсир қилиш муддати ва суғурта қилиш имкониятлари бўйича алоҳида гуруҳлар сифатида таснифладик (1-жадвал).

Хўжалик фаолиятини ташкил этиш ва бошқаришдаги инновациялар доимо риск элементларини ўз ичига олади. Хўжалик қарорининг тўғрилиги ва уни амалга ошириш самарадорлиги фойда олиш жараёнида текширилади. Шу билан бирга, хўжалик муҳитининг юқори ноаниқлиги каттагина кўламдаги рискларга сабаб бўлади, бу эса кўпгина зарар билан ишлаётган корхоналарнинг кўпайишига олиб келади.

Тизимли асосда, ишлаб чиқариш тузилмалари ишлаш самарадорлигини ошириш вазифаларини гуруҳлаштириб, муаллиф уларни икки асосий гуруҳга бўлади: биринчи гуруҳга - бизнес тузилмалар менежменти ваколатига кириши керак бўлган вазифаларни, иккинчи гуруҳга эса - иқтисодий жараёнларни тартибга солувчи ташқи субъектларнинг ваколатига кирувчи вазифаларни киритган. Биринчи гуруҳ - бизнесни ривожлантириш сабабларининг ички корпоратив бошқарув шакл ва услублари модернизация қилишни, шунингдек, ташқи муҳитда фирманинг мавқеини мустаҳкамлаш чораларини ўз ичига олади.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, биринчи гуруҳдаги барча вазифаларни ҳал қилиш тадбиркорлик ёндошувларидан фойдаланишга ёрдам беради. Иккинчи гуруҳ вазифаларига эса субъектларни давлат томонидан бошқариш воситаларини турли жиҳатдан рационаллаштириш киритилган.

Уларнинг ишлаш тизимини ҳар томонлама ўрганиб чиқиб, шуни таъкидлаш керакки, у ресурс потенциали элементларининг ўзига хосликлари, катталиги ва таркиби, шунингдек, инновацион, моддий, молиявий, меҳнат ва ахборот ресурслари каби “кириш” шартлари билан белгиланади. Тизим фаолиятининг “чиқиш”даги кўрсаткичлари ўз бизнес-ҳамкорлари билан муносабатларга киришувчи ва микро ва макроиқтисодий воситалар йиғиндисининг тартибга солинадиган таъсирига учровчи хўжалик тузилмаси вазифаларини амалга оширишнинг натижаларини акс эттиради. Якуний кўрсаткичлар бажарилган ишларнинг сифати ва ҳажми билан белгиланиб, даромадлар миқдори билан тавсифланади ва субъектларнинг ҳамкорлар билан ўзаро муносабати услубларининг самарадорлиги, ресурс потенциалининг етарлилиги ва иқтисодий жараёнларни бошқариш механизмнинг такомиллашуви билан боғлиқ. Бизнинг фикримизча, бугунги кунда ишлаб турган лизинг олувчи корхоналарнинг асосий хусусияти шундаки, улар доимо ўзгариб турадиган вазиятда фаолият юритишга мажбур. Бундан ташқари, ҳатто субъектларнинг барқарорлигини сақлаш шартлари (айниқса инкироздан кейинги даврда) унчалик аниқ эмас.

1-расм. Хўжалик рискларини гуруҳлари

Сўнгги йилларда саноатда асосий фондларнинг эскириши муаммоси янада кескинлашди. Яқин келажакда ишга туширилувчи асосий фондларнинг аксарият қисми импорт қилинадиган ускуналарга асосланган бўлиши керак. Шу билан бирга, ташқи савдо ва божхона сиёсати асбоб-ускуналарни олиб киришга ижобий ҳисса қўшмади. Субъектлар фаолиятини асбоб-ускуналар ва техникани янгилаш орқали модернизация қилиш учун эса анчагина миқдорда бож тўлашга тўғри келади. Шу муносабат билан, бугунги кунда лизинг муносабатларини ривожлантириш зарурати яна кун тартибига чиқмоқда.

Саноатнинг асосий фондларини янгилаш муҳимлигини ҳисобга олиб, солиқ ва божхона амалиётини ислоҳ қилиш ва Ўзбекистон Республикасида ишлаб чиқарилмайдиган ускуналар импортини божхона тўловларидан озод қилишга эътибор қаратиш зарур. Шубҳасиз, бошларни импорт қилинадиган асбоб-ускуналардан – экспорт қилинадиган хом ашё ва импорт қилинадиган истеъмол товарларига изчил ўтказиш – бутун божхона сиёсатини ривожлантиришнинг асосий йўналиши бўлиши керак. Бу, бизнинг фикримизча, инновацион муаммоларни ҳал қилиш билан бир қаторда, миллий маҳсулотларга ички талабнинг ўсишига ёрдам бериши керак.

Лизинг компаниялари фаолиятининг таҳлили шуни кўрсатадики, ҳозирги шароитда корхоналар учун хўжалик фаолиятининг инқирозга қарши махсус стратегиясини, шу жумладан, узоқ муддатли молиявий ва иқтисодий барқарорликни таъминлайдиган тизимли чора-тадбирлар мажмуасини ишлаб чиқиш зарур. Бу стратегик мақсадларни белгилаш,

режалаштирилган натижаларга эришиш учун зарур ресурсларни аниқлаш, ушбу мақсадларга эришиш эҳтимолини таҳлил қилиш, ташқи ва ички омилларнинг таъсир даражасини баҳолаш, оралиқ ва узоқ муддатли вазифаларни тўғрилашни ўз ичига олган шундай тадбирларни амалга ошириш схемасини ишлаб чиқишни талаб қилади.

Лизинг компанияларининг амалий тажрибасини ўрганиб чиқиб, қуйидаги иш босқичларини ўз ичига олган рискни бошқаришнинг услубий ёндошуви зарур деган хулосага келдик: риск даражасини баҳолаган ҳолда корхоналарнинг риск вазиятидаги эҳтимолий натижалари аниқлаш; рискларни бошқариш мақсадларини аниқлаштириш – эҳтимолий йўқотишларни минималлаштириш ва барқарорликни ошириш ёки хавфли вазиятни муваффақиятли ҳал этиш умидида даромадларни оширишга уриниш; риск шароитида хўжалик фаолияти услуги тўғрисидаги қарорнинг асосланиши, яъни рискларни бошқариш стратегиясини танлаш; қабул қилинган қарорларни амалга ошириш шакллариини ишлаб чиқиш ва уларни риск даражаси мониторингини таъминлаган ҳолда қўллаш; рискларни бошқариш соҳасида қабул қилинган ёндашувлардан фойдаланишни баҳолаш.

Бизнинг фикримизча, лизинг битимларини амалга оширишда, мулк ҳуқуқи билан боғлиқ ва лизингга олинган мулкни тасодифий йўқотиш рискини ва унинг техник ҳолатини ёмонлашуви рискини ўз ичига олувчи мулк рискларига эътибор қаратиш лозим бўлади.

Эҳтимолий йўқотишларни минималлаштириш мақсадида лизинг операциялари иштирокчиларини мулкый рисклар бўйича суғурта ҳимояси қуйидагилар билан таъминланиши мумкин:

- табиий офатлар, учинчи шахсларнинг ноқонуний ҳаракатлари ва бошқа тўсатдан пайдо бўладиган рисклардан кўриладиган зарарни қоплаш учун мулкни суғурталаш, лизинг предметини ташиш ва ўрнатилишини суғурта қилиш;

- Лизинг олувчининг фаолиятига етказилган зарар муносабати билан йўқотишларни қоплаш учун фуқаролик жавобгарлигини суғурталаш;

- Лизингга олинган мулкнинг мажбуран фаолиятдан тўхтагани натижасида лизинголувчи кўражак зарарни суғурталаш. Ишлаб чиқариш тўхтаб қолишини суғурталашнинг муҳим бир ўзига хос жиҳати – зарарнинг ишлаб чиқаришдаги мажбурий танаффуслар миқёсига боғлиқлиги ҳисобланади. Шу муносабат билан суғуртачининг жавобгарлик муддатини - яъни унинг ишлаб чиқариш тўхтаб қолгани учун кўражак зарарини қоплашга мажбур вақт муддатини аниқлаш муҳим бўлади.

Лизинг хатарларини минималлаштириш учун лизинг компаниялари ўз фаолиятларида давлат ва банк кафолатларидан; ишончли компанияларнинг кафиллигидан; қимматли қоғозлар ва ликвид товарларни гаровга қўйишдан; шартномалар бўйича ҳуқуқларни бошқа шахсга ўтказишдан; лизинг тўловларини кафолатлаш учун мақсадли ҳисобварақларни очишдан фойдаланишлари мумкин. Лизинг олувчининг молиявий ҳолатини назорат қилишнинг самарали шакли унинг ҳисобрақамларини лизинг берувчининг ҳамкори бўлган банкка ўтказишдир.

Замонавий шароитда корхоналарнинг самарали ишлаши учун зарур шарт-шароитларни ҳар томонлама таҳлил қилиб, биз бозор шароитида шериклик муносабатларини шакллантиришнинг асосий тамойили - ўзини-ўзи ташкил этиш тамойили бўлиши керак, деб ҳисоблаймиз. Корхоналар барқарорлигини таъминлаш учун ўзини ривожлантиришни таъминлайдиган ички ресурслардан оқилона фойдаланиш зарур. Шунга кўра, бизнесдаги ҳамкорлик алоқалари фирмалараро ўзаро муносабатларнинг янги механизмларидан синергетик самарадорликни таъминлаган ҳолда ички захираларни ишга тушириши лозим. Бу принципал масала ҳисобланади.

Мақсадга мос бизнес-алоқаларни аниқлаб олиш учун услубий ёндашувлар зарур. Ишбилармонлик алоқаларини ўрнатиш истиқболдаги ҳамкорларнинг тавсифлари тизимини, шу жумладан, уларнинг барча ресурслари (молиявий, моддий, техникавий, инсоний, инновацион ва бошқалар) ҳолатини, шунингдек тажриба ва иш услубини, бажариладиган функцияларининг ишончилиги ва сифатини ҳамда бозордаги вазиятнинг эҳтимолий

ўзгаришларни ҳисобга олган ҳолда ўз фаолиятини ислоҳ қилиш ва рискларни тақсимлашга тайёрлигини батафсил таҳлил қилишга асосланиши керак.

Бизнинг фикримизча, етказиб берувчи ўз навбатида харидор-корxonани якуний маҳсулот сотилгунга қадар уларнинг товарлари учун кечиктирилган тўлов шаклида қисқа муддатли кредитлаши самарали бўлади. Етказиб берувчи ўзини фаолият иштирокчиси сифатида қабул қилиши шарт, чунки якуний маҳсулот сотилганидан кейин у ўз харажатлари қайтарилишини кутиши мумкин. Шу тариқа етказиб берувчи якуний сотувлар ҳажмининг ўсишига ҳисса қўшиши керак, бунинг учун у: етказиб берилаётган маҳсулотлар сифатининг барқарорлигини таъминлаш ва маҳсулотлар конструкциясини такомиллаштириши, уларнинг юқори рақобатбардошлигини таъминлаши; етказиб берилаётган маҳсулот таннархини пасайтириш бўйича мунтазам иш олиб бориши; якуний маҳсулотни оммалаштириш ва уни реклама қилиш харажатларида қатнашиши; ўз минтақасида уни сотилишига ҳисса қўшиши керак.

Етказиб берувчи томонидан жўнатилган маҳсулот жўнатиш технологияси ва қадоклаш идишлари қабул қилувчининг транспорт технологиялари ва якуний маҳсулотни ишлаб чиқариш учун технологик жараёнлар талабларига жавоб бериши керак.

МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Эшмуродов С.С., руководитель заочного отделения

Ташкентский Международный Университет Кимё Самаркандский филиал, г. Самарканд

Зайналов Ж.Р., д.э.н., профессор

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация. В статье рассматриваются механизмы регулирования занятости населения, которое воздействует на социальный уровень посредством законодательства, регулирующего хозяйственную деятельность, налоговую, бюджетную, кредитную политику путем регулирования денежного обращения, уровня цен, заработной платы, жилищных и других условий жизни граждан.

Ключевые слова: бюджет, кредитная политика, инновационные стратегии, конкурентоспособность, интеграция, налог, механизм, инфраструктура, денежное обращение, государственное управление.

Механизм регулирования социального обеспечения населения связан с инновационным развитием Республики Узбекистан, а также с состоянием самого финансового состояния страны. Разумное вмешательство государства к регулированию формирование финансовых ресурсов, в целях финансового обеспечения социального труда необходимы для эффективного использования финансовых ресурсов, где следует отдавать предпочтение инновационно - экономическим методам, побуждающим субъектов рынка труда к действиям, которые объективно выгодны для развития экономики.

Законом Республики Узбекистан «О занятости населения» определяет правовые, экономические и организационные условия, а также гарантии государства по реализации права граждан на труд. Согласно данному закону, система обеспечения занятости как главная характеристика рынка труда включает элементы, приведённые на рисунке 1.

Рисунок 1. Система обеспечения занятости в Узбекистане

Для эффективного управляющего воздействия на процессы в сфере занятости населения комплексный подход, что предполагает формирование целостного финансового механизма регулирования финансового обеспечения занятости.

Формирование данного финансового механизма в условиях крайней нестабильности регулирования финансового обеспечения занятости представляет значительную сложность, и на сегодня можно обозначить лишь некие контуры данного финансового механизма. (рис.2).

Рисунок 2. Финансовый механизм регулирования территориального рынка занятости

I. Функциональные подсистемы.

Подсистема анализа и прогноза рынка труда, предполагающая:

- прогноз демографических процессов, включая их миграционную составляющую;
- анализ основных параметров экономического развития административной территории в целом и его отдельных областей и республик в разрезе важнейших отраслей сфер деятельности, наиболее трудоёмких предприятий, с оценкой масштабов возможного высвобождения работников;

- прогноз структурных изменений в хозяйственном комплексе региона, тенденции перераспределения рабочей силы;
- прогноз численности выпускников учебных заведений, попадающих на рынок труда;
- анализ численности и состав обратившихся в территориальную отделению занятости населения по вопросам трудоустройства;
- прогноз численности и состава безработного населения;
- прогноз возможностей трудоустройства незанятого населения с учётом имеющихся вакансий;
- прогноз возможностей перераспределения рабочей силы между областями и республиками региона, а также миграции рабочей силы за его пределы.

II. Подсистема программирования занятости населения. Данная подсистема включает в себя организационные процедуры разработки целевых комплексных программ содействия занятости населения на кратко-, средне- и долгосрочный периоды.

В качестве основных этапов разработки программ необходимо выделить следующие.

1. Оценка проблемной ситуации в сфере занятости населения, степени остроты проблем (результатирующая функций 1 -й подсистемы).
2. Постановка целей, задач.
3. Выбор приоритетных направлений регулирования рынка труда.
4. Формирования банка – инструментария регулирования (совокупность принципов, форм и методов регулирования).
5. Разработка соответствующих мероприятий, их ранжирование по времени реализации, определение ресурсных источников и ответственных лиц (организаций).

III. Подсистема регулирования рынка труда. Подсистема включает в себя процедуры принятия конкретных управленческих решений по реализации программ содействия занятости населения административной территории на различных уровнях власти и управления:

- уровень республиканских и областных территориальных администраций, комитетов по занятости, центров, управлений занятости населения республик и областей;
- уровень городских администраций, служба занятости городов и районов;
- уровень предприятий (организаций, учреждений);
- уровень общественных организаций.

Обеспечивающие подсистемы.

Научно-методическое обеспечение, предполагающее:

- разработку методологии и методики анализа и прогноза рынка труда, программирования занятости населения Самаркандской области и её районов;
- проведение конкретных научных исследований по приоритетным проблемам обеспечения занятости населения, регулирования рынка труда, внедрения передовых организационных технологий в деятельность территориальных служб занятости населения;
- научно – методическое сопровождение хода разработки и реализации программ содействия занятости населения;
- научную экспертизу важнейших управленческих решений, оказывающих комплексное воздействие на процессы в сфере занятости населения региона.

Информационное обеспечение, предполагающее наличие:

- автоматизированного банка данных о количестве, состав и местонахождении свободных рабочих мест;
- банк данных о количестве и составе незанятого населения в трудоспособном возрасте, обратившегося в территориальные службы занятости за помощью в трудоустройстве;
- банк данных по общественным работам;
- банк данных по учебным заведениям, ведущим подготовку, переподготовку кадров, в том числе из состава незанятого (безработного) населения;

- банк статистических, информационно – справочных, аналитических материалов, прогнозных расчётов рынка труда и т.п.

Правовое обеспечение. Из всех обеспечивающих подсистем данная подсистема механизма регулирования территориального рынка труда наименее отработана. Представляется целесообразным создать рабочую группу в составе 3-5 человек для разработки проектов законодательных предложений, выдвижение законодательных инициатив, подготовка проектов локальных нормативных актов, регулирующих отдельные аспекты социальных, трудовых отношений на подведомственных органам законодательной власти территориях.

Ресурсное обеспечение. Подсистема ресурсного обеспечения механизма регулирования рынка труда предполагает наличие в нём следующих основных блоков:

- 1) кадровое обеспечение;
- 2) материально – техническое обеспечение;
- 3) финансовое обеспечение;

Функции данной подсистемы – финансово ресурсное обеспечение реализации программ содействия занятости населения, функционирования государственной службы занятости.

Несмотря на наличие большинства из составляющих, для отладки и сопряжения отдельных подсистем механизма регулирования территориального рынка труда потребуется время и финансовые ресурсы.

Финансовый механизм государственного регулирования экономики постоянно совершенствуется, независимо от того, ориентируются ли правительства на монетаристские принципы экономической политики или склонны использовать более жёсткие бюджетные инструменты регулирования. В современных условиях практика государственного регулирования экономики оказалась достаточно результативной, чтобы не допустить всеобщих кризисов и социально опасных масштабов безработицы.

В настоящее время ситуация на рынке труда приобретает новые черты, и это выражается в следующем: во-первых, многолетняя скрытая безработица, которой сопутствует ей же обусловленный дефицит рабочей силы, продолжается, во-вторых, возникли существенные сбои в воспроизводстве профессионально – квалификационной структуры занятых, т.е. не восполняется естественное выбытие рабочих старших возрастов по многим профессионально – квалификационным группам, прежде всего за счёт выпускников учебных заведений, что ставит под угрозу развитие отраслей народного хозяйства, приводит к возникновению серьёзных проблем.

Список литературы:

1. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики Редкол. Л.И.Абалкин (отв. ред.) и др.-М., 2019, с.93.
2. Англо-русский экономический словарь: около 6000 терминов (Под ред. А.В. Аникина). - М., 2012, с 475.
3. Ольсевич Ю.Я. Социальная переориентация экономики. М., 2020, с.44-45
4. Супян В.Б. Наемный труд в США на новом этапе НТР: качественная эволюция и проблемы использования.-М., 2020.с. 60. Проблемы образования и занятости молодежи» «Problems of education and employment of youth».

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЛОВОГО КЛИМАТА В СФЕРЕ УСЛУГ И КРИТЕРИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНЕМАТЕЛЬСТВА

Ахмедова А.Т., и.о.доцента

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация: В статье раскрыты особенности тенденций развития малого и среднего бизнеса в рамках финансовой активности предпринимательства, изложены особенности оживления

происходящие, в условиях возрождения делового климата на основе, определения механизма стратегии и эффективность использования в сфере услуг.

Ключевые слова: капитальные вложения, регулярность, оживление экономики, долгосрочный кредит, валовый национальный продукт, сфера услуг.

Мировой и отечественный опыт показывает, что предпринимательство — это один из ключевых элементов в рыночной экономике. Характер и масштабы предпринимательской деятельности влияет на темп экономического роста, структуру и качество валового национального продукта, решает проблему занятости населения.

В научной литературе не существует единого определения сущности предпринимательства. Экономисты, социологи, философы, юристы и другие представители науки предлагают различные интерпретации значения для этого термина, в соответствии с поставленной целью исследования и накопленных знаний. В рамках нашего исследования предпринимательство будет рассматриваться как механизм реализации рискованной производственно-экономической деятельности, основанный на проявлении личной инициативы и рассчитанный на систематическое получение прибыли от производства и реализации товаров/услуг/работ.

Рассмотрим предпринимательскую деятельность в сфере услуг на ряд признаков, ее характеризующих (см.: рис. 1.).

На сегодняшний день изменение экономических условий модифицирует основные черты предпринимательства порождает новую оценку роли и места бизнеса в социально-экономическом развитии общества, что особенно актуально для предприятий в сфере услуг.

Малый бизнес составляет одну шестую всех производственных мощностей в стране, что стало результатом автоматизации и механизации существующего производства, внедрения новых технологий производства, расширения ассортимента продукции. Четвертая часть инвестиционных потоков, направленных на замену изношенного оборудования и оборудования, была инвестирована в малые предприятия. Кроме того, 6% новых рабочих мест были созданы на предприятиях этого сектора экономики.

Рис. 1. Признаки, характеризующие предпринимательскую деятельность

Была признана роль малых и средних предприятий в создании новых рабочих мест, в основном в сфере услуг. Это предприятия обеспечили рост занятости населения в последние десятилетия двадцатого века.

Они обеспечивают социальную и политическую стабильность, способны смягчать последствия структурных изменений, быстрее адаптируются к потребностям рынка, вносят значительный вклад в региональное развитие, конструируют и используют технические и организационные нововведения [2].

В данное время на текущей стадии развития экономики роль малого и среднего предпринимательства (МСП) значительно увеличивается. Это объясняется такими особенностями и функциями МСП, как:

- функционирование на локальном рынке;
- более быстрое приспособляемость к условиям местного хозяйствования,

оборачиваемость основного капитала и ресурсов, а также меньшая величина необходимого начального инвестирования по сравнению с крупным предпринимательством;

➤ высокая скорость реагирования на состояние рынка и предпочтения потребителей, возможность в короткие сроки вводить изменения в ход производства и сам продукт в зависимости от внутренних и внешних факторов;

➤ непосредственная связь с потребителем;

➤ узкая специализация на определенных сегментах рынка товаров и услуг;

➤ обеспечение мобильности и способности быстрой адаптации к технологическим отклонениям.

Малое и среднее предпринимательство вносит огромный вклад в развитие устойчивой конкурентоспособности страны, в условиях постоянно усиливающейся конкуренции с зарубежными компаниями за счет возможности быстро и адекватно реагировать на изменения спроса и предпочтений потребителей, формируя необходимую гибкость национальной экономики.

Одним из значимым фактором развития экономики служит вклад малого и среднего бизнеса в занятость страны. Согласно данным службы статистики, в 2019 году средняя доля численности работников, занятых в малом и среднем предпринимательстве, составила 40%, а с учетом внешних совместителей 75% (в ЕС этот показатель колеблется от 55% до 81%), таким образом, обеспечивая довольно большую долю рабочих мест. Примерно 78.4% рабочих занято на малых предприятиях в сфере обрабатывающего производства, торговле, операциях с недвижимостью и в сельском хозяйстве.

На данный момент средние предприятия преобладают в более капиталоемких секторах, таких как страхование, банковская деятельность и транспорт. Вследствие этого можно сделать вывод о направленности: МСП доминирует в обрабатывающей промышленности и торговле, в то время как крупное предпринимательство берет на себя виды деятельности, требующие больших капиталовложений.

В настоящее время критерии развития малого предприятия изменены к лучшему с 2019 года: статус малого бизнеса теперь присваивается автоматически налоговыми органами на основании декларации.

По статистике предельный доход для лиц с упрощенной системой налогообложения составит 120 миллионов сум. То есть, все «упрощенцы» автоматически приравнены к малым предприятиям (если численность предприятия составляет до 15 человек - к микропредприятиям). Доходы заимствованы налоговыми органами из деклараций за предыдущий год (см.: табл. 1.).

Таблица 1.

Критерии малого предприятия с 1 августа 2020 года

Предельные значения дохода по налоговой декларации за предшествующий год	Данные справки о среднесписочной численности сотрудников у за предыдущий год
- микропредприятия 120 млн. сум	- до 15 человек
- малые предприятия 800 млн. сум	- 15-100 человек
- средние предприятия 2 млрд. сум	- 100-250 человек

Для большинства индустриально развитых стран мира основными факторами устойчивого и стабильного экономического роста является освоение и внедрение высоких технологий и выпуск новейшей наукоемкой продукции и услуг.

Динамичное функционирование малого и среднего, в том числе инновационного, предпринимательства для многих развитых является тем, на чем базируется экономическое и благополучное развитие.

Перечисленными субъектами хозяйствования предпринимательская деятельность осуществляется с целью получения прибыли, которая выступает интегральным показателем эффективности этих предприятий и их деятельности. Классификация по количественному признаку удобна и проста, необходимые исследователям показатели, такие как оборот и численность занятых, легко доступны, однако она не содержит теоретической базы для

определения выбора тех или иных критериев, а также способов измерения.

С учетом перехода к рыночной экономике, в условиях которой отечественному предпринимательству приходится конкурировать с высококачественной импортной продукцией как на внешнем, так и на внутреннем рынках, главной экономической задачей становится развитие условий для обеспечения конкурентоспособности. Технологическое перевооружение, оптимизация процесса производства становятся основными, наиболее значимыми факторами обеспечения конкурентоспособности, роль которой неуклонно растет с каждым днем. Постоянно растущий уровень экономики вынуждает задуматься о роли нововведений в широких масштабах и показывает необходимость их использования. Следственно инновационное развитие экономики - единственная альтернатива.

Рынок услуг - сфера обмена услугами, которые являются результатом работы предприятий. Исторической предпосылкой возникновения рынка услуг стало развитие товарно-денежных отношений. Рынок услуг пришел в дополнение к уже существующему товарному рынку, при этом в течение длительного времени эти два типа рынков не были дифференцированы.

Экспорт и импорт услуг осуществляется за счет открытия филиалов предприятий - исполнителей услуг в других странах. Сфера услуг занимают доминирующее положение в промышленно развитых странах Северной Америки, Европы и Японии, и Южной Кореи, в основном в сферах финансового, телекоммуникационного, информационного и медицинского обслуживания, в сфере образования. На эти страны приходится более 50% мировой торговли услугами. Доля развивающихся стран в мировой торговле услугами значительно меньше, и они предлагают в основном транспорт, туризм и финансовые (офшорные) услуги.

Сфера услуг неоднородна: включает услуги в материальном (услуги ремонта и т.д.) и нематериальном (туризм, образование, деятельность в финансовых институтах и т.д.) производстве. По оказанию услуги делятся на 2 группы, в одной доминируют люди, в другой машины (рис. 2).

Услуги, в которых преобладает значение техники, - авиаперевозки, телекоммуникационные услуги, банкоматы - не имеют проблем связанных с качеством и маркетингом. Таким образом, игровые автоматы оказывают услугу развлечения, и здесь нет участия человека - поставщика услуги, кроме обслуживания. В тех сферах услуг, где наличие человека крайне необходимо - в таких как оказание консультаций, проведение процесса обучения, здравоохранении - человек является значимым звеном качества услуги.

На текущий момент времени значение сферы услуг возросло из-за создания некоторых социально-экономических условий, формирующихся в связи со спецификой механизма удовлетворения различных потребностей современного общества. Кроме всего прочего, формирование сферы услуг экономики также связано и с тем, что появляются сектора экономики, функциональная деятельность которых ведется в сфере производства и сбыта услуг.

Рис. 2. Разделение услуг по признаку «необходим человек/ необходима техника»

Это, в свою очередь, происходит из-за социального разделения труда. Потребности в услугах и обновление их номенклатуры увеличиваются и расширяются прямо пропорционально увеличивающимся потребностям в целом, смещениям приоритетов социального развития от удовлетворения интересов производства до удовлетворения интересов конечного пользователя.

Очевидно, что сейчас характер потребностей в услугах трансформировался, а экономические и социальные интересы стали совпадать, что является основанием для возникновения потребностей. В данном случае речь идет о том, что институциональные границы сферы услуг значительно расширились в связи с принятием классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг.

Теперь услугами стали называть те виды деятельности, которые ранее не были такими. Например, понятия «розничные услуги», «услуги в области образования», «медицинские услуги», «государственные услуги» и т.д. Во многих отношениях это было связано с коммерциализацией социальной сферы, ее переходом к принципам оплачиваемых услуг для их конечного потребителя.

В связи с вышесказанным, следует создать новые и эффективные механизмы поддержки малого и среднего бизнеса, которые будут в состоянии сформировать основу для разработки теории, методологии инфраструктурного обеспечения малого бизнеса; разработать стратегии развития малого и среднего бизнеса, практическая реализация которых позволит создать механизм развития экономики, что, в свою очередь, позволит на разных уровнях ее обеспечения сформировать устойчивое развитие сферы услуг.

Список литературы:

1. Александрин, Ю.Н. Оценка качества бизнес-среды малого предпринимательства в регионе: институциональный и методический аспекты // Регион. экономика: теория и практика. - 2020. - № 4. - С. 42-50.

2. Лапуста, М.Г., Старостин Ю.Л. Малое предпринимательство: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2018. С.17.

3. Анюшев, Ю. Б. Малое предпринимательство в системе муниципальное-частного партнерства // Экон. науки. - 2021. - № 9. - С. 112-115;

4. [Электронный ресурс]. - URL: <http://ecsocman.hse.ru/data/2011/04/19/1268025384/23.pdf>.

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЕГО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Хусанов Б.Ш., к.э.н., доцент,
заместитель директора Самаркандского филиала Ташкентского международного университета КИМЁ.

Аннотация: В статье рассматриваются состояние повешения уровня жизни населения в условиях пандемии коронавируса. Сопоставлено и проанализировано социально-экономические показатели и уровень социального обеспечения населения.

Ключевые слова: социальная политика, социальные приоритеты, доходы населения, прожиточный минимум, потребительские расходы, социальная развития.

В условиях пандемии коронавируса к вопросам уровня жизни населения в Узбекистане уделяется все больше внимания. Стратегические цели социальной политики Узбекистана – это приближение уровня и качества жизни населения Узбекистана к мировым стандартам, достигнутое на основе научно-технического прогресса. К среднесрочным мерам относятся достижение до периода, вызванного пандемией коронавируса, уровня и качества жизни, с соответствующим им потреблением, в текущий момент – обеспечение условий для

социального и физического развития людей, предотвращение деградации основных областей социальной сферы.

При этом важнейшим инструментом проведения социальной политики в Узбекистане выступает махалля как традиционное объединение семей, живущих по соседству. Махалля доказала свою устойчивость и одновременно способность к саморазвитию. Устойчивыми остаются принципы взаимопомощи, солидарности, социальной толерантности. Лидеры махали обеспечивают выплату пособий семьям с детьми и материальную помощь малообеспеченным семьям в соответствии с решением всех членов махали и действующим законодательством, принятие решений о назначении и выплате пособий и материальной помощи, обеспечение максимальной адресности при предоставлении государственной поддержки семьям.

При этом необходимым условием развития жизненного уровня является обеспечение баланса рыночной эффективности и социальных приоритетов.

Для решения подобных проблем важно иметь информацию об уровне жизни населения, являющимся основным критерием эффективности социальной политики государства.

По результатам обследования доходы от трудовой деятельности продолжают оставаться главным источником денежных доходов. Рост доходов населения в значительной степени зависит от уровня оплаты труда.

По данным Госкомстата Республики Узбекистан, среднедушевые номинальный денежные доходы населения в январе-декабре 2021 года составил 14,8 млн. сумов, что на 21,8% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года; реальные денежные доходы в январе-декабре 2021 года по сравнению с январем-декабрем 2020 года увеличились на 9,9% [1].

Таблица 1

**Структура совокупных доходов населения Республики Узбекистан, за 2020-2022 гг.
(в %) [1]**

	2020г.	2021г.	2022г.
Совокупные доходы, всего	100,0	100,0	100,0
в том числе: Первичные доходы	76,2	75,4	73,6
из них: Доход от производства	73,5	73,3	71,5
Доход от собственности	2,7	2,1	2,2
Доходы от трансфертов	23,8	24,6	26,4

Для оценки уровня жизни населения, в соответствии с законодательством многих стран мира, используется прожиточный минимум, являющийся критерием абсолютной бедности.

Несмотря на это, остается не менее важной проблема, требующая изучения потребительского бюджета семьи, точнее его стоимости, выраженной в национальных денежных единицах. Как известно из методологии расчета потребительского бюджета, в укрупненном виде он состоит из трех частей:

- продовольственной;
- непродовольственной;
- услуг, оказываемых населению.

Основными факторами, влияющими на величину прожиточного минимума в странах с переходной экономикой, являются нормы потребления продуктов питания, цены на эти продукты и установленное соотношение между продовольственными и непродовольственными расходами.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, исходя из минимального потребления основных продуктов питания, на состояние 31.05.2021 минимальные потребительские расходы на одного члена домохозяйства составили 440 000 сумов в месяц (продовольственные – 69% и непродовольственные расходы – 31%) [2].

Одним из наиболее важных показателей, характеризующих уровень жизни населения, является показатель дохода, определяющий возможности домашних хозяйств приобретать различные товары и услуги.

Высокие личные доходы семьи и каждого члена семьи, вместе с тем, выгодны не только индивиду. Это – и общественно значимая выгода, поскольку они, в конечном счете, есть единственный источник удовлетворения общих потребностей, расширения производства, а также поддержки малообеспеченных и нетрудоспособных.

Как показали исследования, проведенные в Жамбайском районе Самаркандской области, в числе самых бедных оказались семьи с четырьмя и более детьми, поскольку средняя зарплата позволяет иметь только одного иждивенца, а семейное пособие составляет меньше 10% прожиточного минимума.

По данным выборочного обследования домашних хозяйств области, доходы, использованные на потребление, в среднем на душу населения за один месяц III квартала 2021 года составили 3510,0 тыс. сум, что на 12,8% больше, чем в соответствующем квартале 2020 года.

По результатам выборочного обследования домашних хозяйств области среднедушевые денежные расходы населения за III квартал 2021 года (в среднем за один месяц квартала) сложились в сумме 3205 тыс. сум, что на 18,0% больше, чем в III квартале 2020 года.

В Узбекистане в статистике домашних хозяйств особое место в системе показателей занимают показатели, характеризующие уровень жизни населения как основного источника измерения уровня жизни и бедности. Подобные данные, получаемые по результатам обследований, имеют постоянно растущий диапазон видов использования.

Выборочная совокупность домашних хозяйств, принимающих участие в постоянном обследовании в республике Узбекистан, сформирована на новой основе – методом многоступенчатой вероятностной выборки, что позволяет избежать ряда ошибок, которые могут иметь место в применяющейся методологии. Также имеются некоторые недостатки, возможность получения недостоверных данных, сообщаемых населением о доходах, и отсутствие возможности у статработников контроля за дополнительными доходами, особенно в условиях пандемии коронавируса.

Работающие в сфере социального развития не всегда имеют достаточно достоверную информацию для анализа социальной ситуации и выработки обоснованных решений по корректировке социальных ситуаций с учетом прогрессивного развития.

Все это вызывает необходимость обратиться к оценке применяемой в Узбекистане методики анализа уровня жизни населения и усовершенствовать ее в соответствии со сложившимися реалиями и современными потребностями, а также существующим прогрессивным зарубежным опытом.

Список литературы:

1. Данные Государственного агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан
2. <https://review.uz/post/v-uzbekistane-obyavili-predvaritelnuyu-ocenku-stoimosti-minimalnx-potrebitelskix-rasxodov-naseleniy>

ПОСТИНДУСТРИАЛ ЖАМИЯТДА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ ЖАДАЛ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЗАРУРАТИ

Зайналов Ж.Р., и.ф.д., профессори,

Самарқанд иқтисодий ва сервис институти, Самарқанд ш.

Мухаммедова З.М., докторант

Самарқанд иқтисодий ва сервис институти, Самарқанд ш.

Аннотация: мақолада постиндустриал жамиятга ўтиш концепцияси ва постиндустриал жамиятда хизмат кўрсатиш соҳасини жадал ривожлантиришнинг зарурати ёритилган. Шунингдек, хизмат кўрсатиш соҳаси иқтисодийнинг бошқа тармоқлардан устунлик томонлари очилган.

Калит сузлар: постиндустриал жамият, унумли ва унумсиз меҳнат, бирламчи сектор, иккиламчи сектор, учламчи сектор, саноати ривожланган мамлакатлар.

Замонавий иқтисодийнинг шаклланиши асосан хизматлар соҳаси ва ахборот технологияларини ривожланиши билан белгиланади, бу эса илм-фаннинг ролини оширишда намоён бўлади. XX аср ўрталарида илмий ва технологик инқилоб натижасида янги технологияларни жорий этиш ишлаб чиқариш жараёнларининг мураккаблигига олиб келди ва натижада хизмат кўрсатиш соҳаларининг кенгайиши, унда янги фаолият турларининг пайдо бўлишига эришилди. Хизмат кўрсатиш соҳасининг жадал ўсиши натижасида ривожланган мамлакатлар иқтисодиёти хизматлар иқтисодиёти деб атала бошланди, бу эса унинг замонавий иқтисодиёт ривожланишидаги ўрни ва ролини таҳлил қилишга сабаб бўлди. Айни пайтда ривожланган мамлакатларда хизмат кўрсатиш соҳасининг ялпи ички маҳсулотдаги улуши 80 фоизни [1], ушбу соҳага тегишли бўлган бандлик улуши эса 70% дан ортиқни ташкил этмоқда [2].

XX асрнинг охири йилларида жаҳон иқтисодиётида рўй бераётган асосий концепция бу постиндустриал жамиятга ўтиш концепцияси бўлди. Унинг асосида жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини илгари сурадиган турли хил назариялар ва концепциялар пайдо бўлиши эди. Ижтимоий ишлаб чиқариш таркибида хизмат кўрсатиш соҳасининг устунлиги нафақат иқтисодийда, балки ижтимоий соҳада ҳам кенг оқибатларга олиб келди, жамият тараққиётининг постиндустриал босқичига ўтиш белгиларидан биридир. Постиндустриал жамият концепцияси XX асрнинг 50-60-йилларида пайдо бўлган. Бу давр цивилизациянинг сифат жиҳатидан янги ҳолатга ўтишини таъминловчи асосий ҳаракатлантирувчи куч илмий-техникавий инқилоб бўлган умумий саноатлаштириш даври деб аталади.

Бугунги кунда жаҳон иқтисодиётида рақобатнинг кучайиши, илмий-техникавий тараққиётнинг модернизацияси ва истеъмолчилар талабларининг ортиши натижасида хизмат кўрсатиш фаолиятининг янги йўналишлари яратилмоқда. Шуни таъкидлаш лозимки, иқтисодчилар томонидан хизмат кўрсатиш соҳаси муаммоларини ўрганиш нисбатан кечроқ – XX аср бошларида бошланган. Узоқ вақт давомида (XIX аср охиригача) хизмат кўрсатиш соҳаси миллий бойлик яратишда ва умуман ишлаб чиқариш соҳасидан четда қолиб кетган, шунинг учун иқтисодийнинг мустақил тўлақонли соҳаси сифатида қаралмаган.

Дунёга машҳур инглиз иқтисодчиси Адам Смит ўз даврида унумли ва унумсиз меҳнат тушунчаси ҳақидаги концепциясини яратиб, ижтимоий бойлик яратишда хизмат кўрсатиш соҳасига иккинчи даражали ролни юклаган. У жамият бойлиги фақат унумли меҳнат (моддий ишлаб чиқариш) орқали яратилади, деб ҳисоблаб, хизматни ижтимоий бойлик таркибига киритиш учун табиий моҳиятга эга бўлмаган неъмат сифатидаги нуқтаи назарини билдирган. Унинг фикрича руҳонийлар, шифокорлар, ҳуқуқшунослар, ёзувчилар, мусиқачилар, кўшиқчилар ва шу каби хизмат кўрсатиш соҳаси касблари билан шуғулланувчиларни унумсиз меҳнат эгалари деб ҳисоблаган [3]. Бизнинг фикримизча, хизмат кўрсатиш соҳасида меҳнат унумсизлиги ҳақидаги моҳиятан нотўғри, энг муҳими, кўриб чиқилаётган соҳа учун зарарли бўлган бу нуқтаи назар такрор ишлаб чиқариш жараёнида ушбу соҳанинг ўрни ҳақида нотўғри

тасаввур пайдо бўлишига олиб келди. Айнан у кейинчалик кўплаб иқтисодий таълимотларнинг асосини ташкил этди ва ижтимоий ишлаб чиқаришнинг тўлақонли қисми сифатида ушбу соҳанинг ривожланишида беқиёс рол ўйнади.

Адам Смит даврида хизматлар инсон томонидан истеъмол қилинадиган товарларнинг умумий тўпламида жуда кичик улушни эгаллаган ва иқтисодий фаол аҳолининг арзимас қисмигина хизмат кўрсатиш билан шуғулланган. Мутахассисларнинг маълумотларига кўра, 1900 йилда иқтисодий фаол аҳолининг умумий сонидан хизмат кўрсатиш соҳасида банд бўлганларнинг улуши 20% ни ташкил этган бўлса, 1950 йилда у 25,4% га етди, 2000 йилда эса 48,6% гача ўсди [4]. Бинобарин, ўша даврда хизмат кўрсатиш соҳасининг такрор ишлаб чиқариш жараёнида тутган ўрнини эътибордан четда қолдириш ёки ушбу соҳага кам баҳо бериш ижтимоий бойлик ва иқтисодий ўсишнинг умумий қийматига у қадар жиддий таъсир кўрсатмаган. Умумли ва унумсиз меҳнат борасидаги қарашларида Фридрих Энгельс Адам Смитдан қолишмайди: “Сиёсий иқтисод биладиган ягона кадрият бу товар қийматидир” [5], деб таъкидлайди у. Ушбу қарашлар хизматлар унумли эмас, шунинг учун янги қиймат яратмайди деган муҳим хулосага олиб келади. Аммо, ушбу қарашларга нисбаттан хизматларнинг айрим турлари қиймат ва истеъмол қийматини яратади, деб ҳисоблаган Карл Маркснинг қарашлари афзалроқдир. У Адам Смитнинг унумли ва унумсиз меҳнат концепциясини чуқур таҳлил қилиб, унинг хизматнинг моҳияти ҳақидаги ғоялари ноқонунийлигини исботлайди.

Маркс хизматнинг товар шакли ҳам рационал мазмунга эга эканлигини тасдиқлайди, бирламчи зарурий бўлган товар-хизматларнинг иккаламчи, яъни зарурати камроқ бўлган хизматлардан сифат жиҳатидан фарқини кўрсатади, шунингдек, хизматлар, мисол учун таълим хизматлари пировард натижада ишчи кучини ишлаб чиқаришга қўйилган инвестиция эканлигини таъкидлайди. У, ҳаттоки, юк ташиш учун транспорт харажатларини ҳам унумли деб ҳисоблайди. “Буюмлар (нарсалар)нинг истеъмол қиймати уларни истеъмол қилгандагина намоён бўлади, бу эса уларни жойини ўзгартириш заруриятини келтириб чиқариши ва шунинг учун транспорт саноатида кўшимча ишлаб чиқариш жараёнини тақозо қилиши мумкин. Шунинг учун унга қўйилган унумли капитал қийматни ташилаётган маҳсулотга кўшади, қисман транспорт воситасининг қийматини ўтказилиши натижасида, қисман эса қийматнинг транспортда меҳнат билан қўшилиши туфайли. Бу охириги қийматга устама, худди капиталистик ишлаб чиқаришда бўлгани каби, иш ҳақини қоплашга ва кўшимча қийматга бўлинади” [6]. Унинг фикрига кўра, товарлар ва хизматлар ўртасида ўхшашлик мавжуд бўлиб, истеъмолчи хизматни ўз эҳтиёжларини қондириш учун сотиб олишини таъкидлайди. Шу билан бирга, ушбу хизматлар уни ишлаб чиқарувчи учун товар ҳисобланади ва улар бошқа товарлар каби истеъмол қиймати ва айирбошлаш қиймати эгадир. Биз Маркснинг бу фикрига қўшилаемиз. Зеро, хизмат кўрсатувчининг меҳнати моддий неъматлар яратувчи инсон меҳнатининг бир тури бўлиб, у икки томонлама хусусиятга эга (абстракт меҳнат ва конкрет меҳнат), у айирбошлаш ва истеъмол қийматини яратади, шунингдек, иқтисодий неъматлар яратишга қаратилган инсоннинг аниқ мақсадга йўналтирилган фаолиятидир.

Хизматлар назариясининг ривожланишига инглиз иқтисодчиси Альфред Маршалл ҳам катта ҳисса қўшди. Бизнинг фикримизча, у янада адолатли, нуқтаи назарни илгари сурди, унга кўра, хизмат кўрсатиш соҳаси, гарчи у бевосита моддий неъматлар яратмаса ҳам, моддий ишлаб чиқариш учун зарур шарт-шароитларни яратади. Бизнингча, унинг ушбу соҳа олдидаги хизмати шундан иборатки, у иқтисодиёт фанлари тарихида биринчи бўлиб барча неъматларни моддий ва номоддийга ажратади. Охиригилари, яъни номоддий неъматлар инсоннинг ҳаракат қилишга ва завқланишга бўлган фазилатлари ва қобилиятлари ҳамда касбий маҳоратга ажратилади. А.Маршалл буларни ички неъмат деб атади. Ташқи неъматларни эса у инсон учун ва бошқалар учун фойдали бўлган меҳнат мажбуриятлари ва уй хизматларига ажратади [7]. Бундай шароитларга у кишиларнинг фуқаролик ва ҳарбий хавфсизлиги, бепул таълим олиш ҳуқуқи, суд ҳимояси ҳуқуқи, давлат мулкидан фойдаланиш имконияти ва бошқаларни киритади. Товарларни ички ва ташқи неъматга бўлиниши бизда етарлича ишонч ҳосил қилмаган бўлса-да, аммо барибир А.Маршаллнинг қарашлари кўп йиллар давомида мавжуд

бўлган хизмат кўрсатиш соҳасидаги ижтимоий ишлаб чиқариш ва меҳнат унумдорлигини чекловчи талқин билан солиштирганда сезиларли олдинга қадам бўлди. Шунинг учун улар хизматларнинг замонавий назариясини шакллантиришда ишончли рол ўйнади.

Ўтган асрнинг биринчи ярмида таркибий ўзгаришларга эга бўлган тармоқлар назарияси ишлаб чиқилди ва у замонавий хизматлар назариясини ривожлантиришнинг муҳим таянчи бўлиб ҳисобланди. Ушбу назариянинг асосчиси Колин Кларк бўлиб, у кенг оммага маълум бўлган “Иқтисодий тараққиёт шартлари” [8] асарида ўзи белгилаган учала тармоқнинг ҳар бирида ишлаб чиқариш ҳар қандай ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий тизимга хос бўлган ривожланиш қонуниятларига бўйсунishi ҳақида жуда муҳим хулосага келди. Унинг фикрича, ҳар бир мамлакат ўз ривожланишида уч босқичдан ўтади: биринчиси – аграр (мамлакатда ишлаб чиқариш секин ўсиб боради), иккинчиси – саноат (ишлаб чиқаришнинг ўсиши максимал даражага етади) ва учинчиси – хизмат кўрсатиш соҳасининг устун ўсиш босқичи (ишлаб чиқаришнинг ўсиш суръати яна секинлашади). Бандликнинг тармоқ тузилмасида қишлоқ хўжалигининг салмоғи муттасил камайиб, саноатнинг салмоғи дастлаб ўсиб кейин узок муддатли истикболда пасайиб боради, хизмат кўрсатиш соҳасининг улуши эса доимий равишда ошиб боради [9]. К.Кларкнинг фикрича, бирламчи сектор (қишлоқ хўжалиги ва қазиб олувчи саноат) даромаднинг камайиб бориши қонунига мувофиқ ривожланади, иккиламчи сектор (саноат ишлаб чиқариши ва қурилиш) рентабелликни ошириш қонуни талабларига жавоб беради. Учинчи даражали секторга келсак, у бир вақтнинг ўзида ушбу иккала қонунга мос келади, яъни даромаднинг камайishi қонунига ҳам, даромаднинг ортиши қонунига ҳам [10].

Уч секторли иқтисодиёт назариясини ривожлантиришда Фишер-Кларк ишлаб чиққан таркибий ўзгаришлар назариясининг ўрни ҳам бекиёсдир. Унинг моҳияти шундан иборат эдики, жамият ривожланиб борар экан, ривожланиш йўналиши иқтисодиётнинг бир тармоғидан иккинчисига: бирламчи тармоқдан иккиламчи, сўнгра учинчи даражали тармоқга босқичма-босқич ўтади. Тадқиқотчиларнинг фикрича, иқтисодиётнинг бир тармоғидан иккинчисига бундай ўтиш, биринчи навбатда, истеъмол талаби табиатининг ўзгариши билан боғлиқ: аҳоли жон бошига тўғри келадиган даромадлар ошгани сайин қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига бўлган талаб аста-секин камаяди, саноат маҳсулотларига бўлган талаб эса биринчи навбатда ошади, кейин пасаяди, хизматлар соҳаси эса доимо ўсиб борадиган тармоқ ҳисобланади.

Уч секторли иқтисодиёт назариясининг яратилиши ва ривожланиши тарихини таҳлил қилар эканмиз, ушбу назарияни ишлаб чиқишда ва Колин Кларк ғояларини ижодий ривожлантириб, уни мантиқий охирига олиб келган Ж.Фурастьенинг хизмати катта деган хулосага келдик. У ўзининг “XX асрнинг буюк умиди” асарида мамлакат иқтисодий ривожланишининг учта сектор билан боғлиқлигини кўрсатиб ўтди, яъни, иқтисодиёти сушт ривожланган давлат бирламчи секторга, ўртача ривожланаётган давлатлар – иккиламчи секторга, ривожланган давлатлар эса учинчи даражали секторга боғлиқ [11]. Фурастье мамлакат иқтисодиёти ривожланган бўлиши учун меҳнатга лаёқатли аҳолининг 70% учламчи секторда, 20% иккиламчи секторда ва 10% бирламчи секторда банд бўлиши керак, деб ҳисоблаган. Шу билан бирга шуни таъкидлаш жоизки, Ж.Фурасте кўрсатган иқтисодиёт тармоқлари бўйича ходимларни таркибий бўлиш чегарадан узокдир ва кўплаб ривожланган мамлакатларда хизмат кўрсатиш соҳаси, шубҳасиз, иқтисодиётнинг ҳайдовчиси ролини ўйнайди, бу чизикни муваффақиятли кесиб ўтдилар.

Саноати ривожланган мамлакатларнинг хизмат кўрсатиш иқтисодиётига ўтиши ўтган асрнинг 50-70-йилларида, ижтимоий тақрор ишлаб чиқариш таркибида туб ўзгаришлар рўй бериб, хизмат кўрсатиш соҳаси иқтисодиётнинг бошқа тармоқларидан устунлик қила бошлаган пайтда содир бўлган. Шуни таъкидлаб ўтиш лозимки, ривожланган мамлакатларнинг хизмат кўрсатиш соҳасидаги бу туб ўзгаришлари осондлик билан кечмаган. Ривожланган мамлакатларнинг илғор тажрибасини ўрганиш ва уни амалиётга татбиқ этиш, авваламбор уларнинг иқтисодиёти таркибида бўлиб ўтаётган тармоқлар бўйича ўзгаришлар сабабларини аниқлаш ниҳоятда муҳим ҳисобланади. Тадқиқотчи Д.С.Квасова Буюк Британия,

Германия ва Франция мисолида ривожланган мамлакатларда учамчи сектор ривожланишини синчиклаб таҳлил қилиб, ушбу мамлакатлар иқтисодиётида учамчи сектор ривожланишининг ўзига хослиги аҳоли турмуш тарзи, унинг менталитети, тарихий ривожланиш хусусиятлари, бошқа тармоқлар ҳолати ва албатта, ҳукуматнинг ҳаракатлари таъсир кўрсатади, деган бизнинг фикримизча асосли хулосага келинган [12].

Шу билан бирга, учамчи секторни жадал ривожлантириш ва унинг мамлакатда такрор ишлаб чиқариш жараёнида улушини сезиларли даражада ошириш катта қийинчиликларга олиб келади, бу, бизнингча, биринчи навбатда, маъмурий-худудий тузилмалардан мерос бўлиб қолган ноқулай тузилма билан боғлиқ. Учта тармоқда бошқарув иқтисодиёти (қишлоқ хўжалигининг ҳаддан ташқари юқори улуши). Ўзбекистонда учинчи даражали секторнинг ривожланмаганлиги кўп жиҳатдан хизмат кўрсатиш соҳасининг жуда истиқболли тармоқларини (масалан, таълим, туризм, соғлиқни сақлаш, рақамли иқтисодиёт ва бошқалар) молиялаштириш учун инвестиция ресурсларининг етишмаслиги билан боғлиқ. Бизнингча, мамлакатимизда ривожланган таълим тизими, кадрлар тайёрлаш даражасининг пастлиги ўта салбий таъсир кўрсатган ва ҳозир ҳам келтирмоқда.

Адабиётлар рўйхати:

1. OECD Statistics/Labour Force Statistics. URL: <http://stats.oecd.org/>
2. OECD Statistics/National Accounts. URL: <http://stats.oecd.org/>
3. Smith Adam. Research on the nature and causes of the wealth of nations. Vol. 1. М., 1935. P. 279.
4. Энциклопедия Кругосвет. Универсальная научно-популярная энциклопедия. <https://ru.wikipedia.org/wiki>
5. Engels Friedrich. Anti-Dühring, K. Marx and F. Engels. Compositions. 2nd edition, T.20, P. 318.
6. Marx K. "Capital" V.2, K. Marx and F. Engels, Works. 2nd edition, T. 24, P. 169-170.
7. Marshall A. Principles of Political Economy. Т. М., 1983.
8. Clark K. Conditions of economic progress. – London: Macmillan, 1940. Breslavtseva N.A. (2006). Accounting at service enterprises. Rostov n / a: Phoenix, 441 p. (In Russ.).
9. Three sectors theory // Economic encyclopedia. Political Economy. - М.: Soviet Encyclopedia, 1980. - Т. 4. - S. 176-178.
10. https://spravochnick.ru/ekonomika/struktura_sektorov_ekonomiki/teoriya_sektorov_ekonomiki/
11. Fourastié J. Le Grand Espoir du XXe siècle: Progrès technique, progrès économique, progrès social. - Paris: Presses Universitaires de France, 1949.
12. Kvasova D.S. Development of the tertiary sector of the economy in developed countries. Proceedings of BSTU Series 5, No. 2, 2018, P. 86.

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ ЖАДАЛ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЗАРУРАТИ ВА АҲАМИЯТИ

Мухаммедов М.М., и.ф.д., профессор,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Самарқанд ш.

Мухаммедова З.М., и.ф.н., доцент, докторант,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Самарқанд ш.

Давронов С.У., магистратура талабаси,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Самарқанд ш.

Аннотация: мақолада постиндустриал жамиятга ўтиш концепцияси ҳамда хизмат кўрсатиш соҳасини жадал ривожлантиришнинг зарурати ҳақида асосий фикрлар келтирилган. Шунингдек, хизмат кўрсатиш соҳаси иқтисодиётнинг бошқа тармоқларидан устунлик томонлари ёритилган.

Калит сузлар: постиндустриал жамият, бирламчи сектор, иккиламчи сектор, учламчи сектор, саноати ривожланган мамлакатлар.

XX асрнинг охири йилларида жаҳон иқтисодиётида вужудга келган асосий концепция – бу постиндустриал жамиятга ўтиш концепцияси бўлди ва ҳозир ҳам ўтиш жараёни узлуксиз давом этмоқда. Унинг асосида жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини илгари сурадиган турли хил назариялар ва қарашлар ётади. Ижтимоий ишлаб чиқариш таркибида хизмат кўрсатиш соҳасининг устунлиги нафақат иқтисодиётда, балки ижтимоий соҳада ҳам ижобий оқибатларга олиб келди, жамият таракқиётининг постиндустриал босқичига ўтиш белгиларидан биридир.

Саноати ривожланган мамлакатларнинг хизмат кўрсатиш иқтисодиётига ўтиши ўтган асрнинг 50-70-йилларида, ижтимоий такрор ишлаб чиқариш таркибида туб ўзгаришлар рўй бериб, хизмат кўрсатиш соҳаси иқтисодиётнинг бошқа тармоқларидан устунлик қила бошлаган пайтда содир бўлган. Шунини таъкидлаб ўтиш лозимки, ривожланган мамлакатларнинг хизмат кўрсатиш соҳасидаги бу туб ўзгаришлари осонлик билан кечмаган. Ривожланган мамлакатларнинг илғор тажрибасини ўрганиш ва уни амалиётга татбиқ этиш, авваламбор уларнинг иқтисодиёти таркибида бўлиб ўтаётган тармоқлар бўйича таркибий ўзгаришлар сабабларини аниқлаш ниҳоятда муҳим ҳисобланади. Тадқиқотчи Д.С.Квасова Буюк Британия, Германия ва Франция мисолида ривожланган мамлакатларда учламчи сектор ривожланишини синчиклаб таҳлил қилиб, ушбу мамлакатлар иқтисодиётида учламчи сектор ривожланишининг ўзига хослиги аҳоли турмуш тарзи, унинг менталитети, тарихий ривожланиш хусусиятлари, бошқа соҳалар ҳолати ва албатта, ҳукуматнинг ҳаракатлари таъсири остида шаклланади деган хулосага келган [7]. Илмий нуқтаи назардан қараганда, тадқиқотчининг иқтисодиётнинг иккиламчи секторининг инновацион ривожланишини хизмат кўрсатиш соҳасининг ўсишида муҳим аҳамият касб этиши ҳақидаги хулосаси алоҳида эътиборга лойиқдир. Буни айнан саноат ва қурилиш учламчи секторни, яъни хизмат кўрсатиш соҳасини жадал ривожлантиришнинг моддий базаси эканлиги билан изоҳлашимиз мумкин.

Дунёнинг ривожланган мамлакатларида асосий макроиқтисодий кўрсаткич, яъни, ялпи ички маҳсулотнинг шаклланишида хизмат кўрсатиш соҳасининг ўрни беқиёс. Шу билан бирга, жаҳон иқтисодиётида жами ялпи ички маҳсулотдаги хизматлар улушининг барқарор ўсиши кузатилмоқда. Пандемия хизмат кўрсатиш соҳасининг ривожланиш суръатларига салбий таъсир кўрсатишига қарамай, иқтисодиёти ривожланган мамлакатлар ялпи ички маҳсулотининг юқори улушини ҳамон эгаллаб турибди. Ҳозирги кунда ушбу соҳа ЯИМ умумий ҳажмининг қарийб 70 фоизни ташкил этиб, моддий ишлаб чиқариш соҳаси улушидан сезиларли даражада юқори. Бу улуш АҚШда 77,4 фоизни, Буюк Британияда 71,0 фоизни, Францияда 70,3 фоизни, Канадада 70,2 фоизни, Россияда 55,4 фоизни, Хитойда 54,1 фоизни [6] ва Ўзбекистонда 41,5 фоизни [11] ташкил этмоқда.

Хизматлар соҳасининг ривожланиши ва хизматлар сифати барқарор иқтисодий ўсиш ва жамият фаровонлигининг гаровидир. Хизмат кўрсатиш соҳасидаги ўсиш омили – бу ижтимоий эҳтиёжлар тизимида содир бўлаётган ўзгаришлар, аҳолининг реал даромадлари ўсиши, ҳаёт даражаси ва сифатининг яхшиланиши, шунингдек, инсон маърифий ва маданий савияси ошишининг натижасидир. Бу, ўз навбатида, бандликни таъминлаш ва қашшоқликни камайтириш билан боғлиқ.

Шу билан бирга, учламчи секторни жадал ривожлантириш ва унинг мамлакат ЯИМдаги улушини кескин ошириш жуда мураккаб жараён ва у катта қийинчиликларни юзага келтиради, бу, бизнингча, биринчи навбатда, маъмурий-худудий тузилмалардан мерос бўлиб қолган ноқулай тузилма билан боғлиқ. Ўзбекистонда учламчи секторнинг ривожланмаганлиги кўп жиҳатдан хизмат кўрсатиш соҳасининг жуда истикболли тармоқларини (масалан, таълим, туризм, соғлиқни сақлаш, рақамли иқтисодиёт ва бошқалар) молиялаштириш учун инвестиция ресурсларининг танқислиги билан боғлиқ.

Ҳозирги кунда хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш масалалари кўплаб МДХ олимларининг тадқиқот объектига айланди ҳамда постиндустриал жамиятга ўтишнинг

долзарб муаммоларига бағишланган нашрлар сони тобора ўсиб бормоқда. Замонавий шароитда учамчи секторнинг фаолияти ва ривожланишининг назарий жиҳатларига бағишланган кўплаб олимларнинг А.Н.Петров, Г.А.Карпова, Л.В.Хорева [12], А.Ю.Боташев [4], Д.С.Квасова [8] ишлар мавжуд. Шунингдек, И.А.Киселёва, С.О.Искадзхян [9], А.Н.Макаревич [10], А.А.Волкова [5] каби олимларнинг олиб бораётган тадқиқотларида асосан постиндустриал жамиятга ўтишнинг зарурий шартлари, иқтисодиётнинг ўсишида учамчи сектор ривожланишининг ўрни ва аҳамияти таҳлил қилинмоқда. Глобал миқёсда хизмат кўрсатиш соҳаси муаммоларини ўрганишга эътиборини қаратган олимлар сирасига М.Е.Савлов [13], А.С.Булатова [14], О.Н.Балаева, М.Д.Предводителева [3] ва бошқаларни киритишимиз мумкин.

Илмий тадқиқотларда амалга оширилаётган оқилона ёндашувлар билан учамчи секторни жадал ривожлантириш иқтисодиётнинг ўсишига кучли туртки бериши, иқтисодиётнинг бошқа секторларига нисбатан моддий ва номоддий хизматлар турларини ишлаб чиқаришда чекланган инвестиция ресурсларидан самарали фойдаланишни таъминлаши мумкин. Бинобарин, хизмат кўрсатиш соҳасини жадал ривожлантириш ва унинг мамлакат ялпи ички маҳсулотига қўшган ҳиссасини ошириш – бу шунчаки оддий мақсад эмас, балки халқнинг келажакдаги фаровонлигини ошириш йўлида амалга оширилаётган макроиқтисодий сиёсатдир. Бундай ёндашув асосида иқтисодиётни ривожлантириш, учамчи секторнинг ЯИМ ва бандликдаги улушини ошириш унинг иқтисодий ва ижтимоий самарадорлигини оширишнинг ишончли, узоқ муддатли воситаси сифатида қаралиши лозим. Ривожланган мамлакатлар тажрибасига эътибор қаратадиган бўлсак, хизмат кўрсатиш соҳасини асосан интенсив ривожлантириш ташаббусқори бўлган ва унинг иқтисодиётдаги устун мавқеини таъминлаган давлатлар дастлаб миллий иқтисодиёт самарадорлигини тубдан ошириш мақсадини кўзлаганини кўриш мумкин. Улар иқтисодиёт таркибий тузилишини учамчи сектор фойдасига тубдан ўзгартириш масъулиятини ўз зиммаларига олдилар ва натижада иқтисодий тараққиётда катта муваффақиятларга эришдилар, дунёнинг ривожланган давлатлари рўйхатидан муносиб ўрин эгаллаб, ўз халқи учун юқори турмуш даражасини таъминладилар.

Ўзбекистон иқтисодий ривожланишнинг ҳозирги босқичида кенг қўламли иқтисодий ислохотлар доирасида хизмат кўрсатиш соҳасига айниқса муҳим ва ортиб бораётган эътибор қаратилгани тасодифий эмас. 2021-2023 йилларда Ўзбекистон Республикасида хизматлар соҳасини ривожлантиришнинг мақсадли параметрларига асосан 2023 йилда хизматлар ҳажмини 134,7 фоизга ёки 2,1 баробарга ошириш назарда тутилган [1]. Мамлакатимиз sanoatлаштиришни ўз олдига асосий мақсад қилиб қўйган бир пайтда, sanoati ривожланган мамлакатлар анчадан бери (ўтган асрнинг иккинчи ярмида) ўз тараққиётининг навбатдаги босқичи – ахборот ва хизмат кўрсатиш иқтисодиётини барпо этиш босқичига ўтди. Натижада, XX асрнинг охирига келиб, бозор иқтисодиёти ривожланган мамлакатларда экстенсив типдаги sanoat жамияти интенсив ривожланиш типидagi ахборот ва хизмат кўрсатиш жамиятига алмаштирилди. Иқтисодиёти ривожланган давлатлар қаторидан муносиб ўрин эгаллаш ҳамда аҳоли турмуш сифати ва даражасини тубдан оширишни таъминлаш учун Ўзбекистон бугунги кунда хизмат кўрсатиш соҳасини жадал ривожлантириши ва унинг ялпи ички маҳсулот ва аҳолининг меҳнатга лаёқатли қисмининг бандлик даражасини таъминлашдаги ролини сезиларли даражада оширишга эришиши мумкин.

Хулоса сифатида, Ўзбекистон иқтисодиётида учамчи секторни жадал ривожлантириш асосида муносиб инсон ҳаётини шакллантиришнинг ижтимоий омилларига эътибор беришимиз жоиз. Умуман олганда, ишлаб чиқаришни моддий бойлик яратишдан хизматлар кўрсатишга йўналтиришнинг умумжаҳон глобал тенденцияси, бизнинг фикримизча, уларнинг юқори ликвидлиги, ишлаб чиқарувчига маблағларнинг қисқа муддатда келиб тушиши, нисбатан паст материал сифими (шу жумладан, моддий хизматлар деб аталадиган) билан боғлиқ, бу эса қўшимган қиймат миқдорини ва демак, миллий даромадни оширади [5]. Хизмат кўрсатиш соҳаси нафақат барқарор иқтисодий ўсишга эришиш билан боғлиқ муаммоларни, балки жамиятнинг ижтимоий ривожланишининг кескин муаммоларини ҳам муваффақиятли

ҳал қилиш имконини беради. Хизмат кўрсатиш соҳаси аҳоли турмуш даражасини ошириш, бўш вақтини кўпайтириш ва ҳаёт сифатини яхшилаш имконини беради. Бундан ташқари, ишлаб чиқаришга эркин ишчи кучини фаол жалб этади, аҳоли бандлиги даражасини ва меҳнат ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини сезиларли даражада оширади, янги иш ўринларини яратади, ўз ходимларига ҳам, мамлакат аҳолисига ҳам катта даромад келтиради.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Хизматлар соҳасини жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарорига 1.1-Илова. 2021 йил 11 май. // <https://lex.uz>
2. Abstract of thesis. diss. ... Cand. geogr. sciences. Moscow: Moscow State University named after M.V. Lomonosov, 2016. P. 175.
3. Balaeva O.N., Predvoditeleva M.D. The role of the service sector in the global economy // Marketing of services. 2010. No. 4 (16). P. 251.
4. Botashev A.Yu. Theoretical aspects of assessing the impact of the service sector on the development of the country's economy // Management of economic systems. 2014. No. 32. P. 4-10.
5. Volkova A.A., (2014). Service industry: theoretical analysis // Bulletin of the St. Petersburg University of Economics. No. 4 (88). P. 12. (In Russ.).
6. Доля услуг в ВВП Топ-20 экономик мира. <https://credinform.ru/ru-RU/Publications/Article/6d99e95b11d8>
7. Kvasova D.S. Development of the tertiary sector of the economy in developed countries. Proceedings of BSTU Series 5, No. 2, 2018, P. 86.
8. Kvasova D.S. Theoretical aspects of sectoral structuring of the economy. Bulletin of the Brest State Technical University. 2019 No. 3. P. 45-50.
9. Киселёва И.А., Исканджан С.О. Сфера услуг как основа развития современной экономики // Финансовая аналитика: проблемы и перспективы. 2013. № 46.
10. Макаревич А.Н. Предпосылки становления и экономические особенности функционирования сферы услуг // Вестник Новгородского государственного университета. 2010. № 60. С. 10.
11. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари.
12. Petrov A.N., Karpova G.A., Khoreva L.V. Conceptualization of approaches to the formation of a holistic theory of services // Izvestia SPbUEF. 2012. No. 1. P. 40-50.
13. Savlov M.E. Formation of the sectoral structure of the tertiary sector of the economy of the countries of the world.
14. World economy / ed. A.S. Bulatov. M., 2005. P. 186.

ХИЗМАТЛАР СОҲАСИНИНГ ТАРМОҚЛАР БЎЙИЧА ТАРКИБИЙ ТУЗИЛИШINI ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Мухаммедова З.М., докторант,

Самарқанд иқтисодий ва сервис институти, Самарқанд ш.

Аннотация: мақолада хизматлар соҳасининг тармоқлар бўйича таркибий тузилишини ва ушбу тармоқларни такомиллаштириш масалалари ёритилган. Шунингдек, замонавий хизмат кўрсатиш соҳасининг шаклланишида жамиятда кечаётган ижтимоий ва илмий-техникавий тараққиётнинг таъсири ўрганилган.

Калит сўзлар: хизматлар соҳаси, соҳа ва тармоқлар, таркибий тузилиши, молиявий хизматлар, сугурта ва нафақа таъминоти, транспорт.

Хизмат кўрсатиш соҳасининг ривожланиш даражаси, кўлами ва таркибий тузилиши бугунги кунда мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий тараққиётини жадаллаштиришда муҳим ўрин тутаяди. Шу сабабли республикада “хизмат кўрсатиш соҳасини жадал

ривожлантириш, ялпи ички махсулотни шакллантиришда хизматларнинг улушини ошириш, кўрсатилаётган хизматлар таркибини, энг аввало, уларнинг замонавий юқори технологик турлари ҳисобига тубдан ўзгартириш” долзарб масала ҳисобланади.

Иқтисодиётнинг турли соҳалари ва тармоқлари ўзаро узвий боғлиқликда ва бири-бирининг кучли таъсири остида риволанади. эндоген Ўз вақтида қишлоқ хўжалиги ва саноатда катта ҳажмдаги махсулот ишлаб чиқариш уни айирбошлашни тақозо этди ва бу жараён, ўз навбатида, савдо-сотиқнинг, яъни савдо хизматлари тармоғининг ривожланишига катта туртки берди. Замонавий хизмат кўрсатиш соҳасининг шаклланишига ҳам жамиятда кечаётган ижтимоий ва илмий-техникавий тараққиёт ҳал қилувчи таъсир кўрсатди, яъни хизмат кўрсатиш соҳасининг ривожланиши моддий ишлаб чиқаришнинг ривожланиши натижасида ва у билан чамбарчас боғлиқ тарзда амалга ошди. Махсулотларни айирбошлаш уларни бевосита бир жойдан иккинчи жойга кўчириш билан боғлиқ. Бунинг учун эса транспорт ва транспорт хизматларини ривожлантириш керак бўлди. Савдо пул ҳисоб-китоблари билан боғлиқ бўлиб, у молиявий ва банк хизматларининг ривожланишига ёрдам берди. Кўп сонли ускуналарни ишлаб чиқариш эса уларни таъмирлашни кенг асосда йўлга қўйишни талаб қилди ва ушбу соҳа тез ривожланиб борди. Бир қатор эндоген омилларнинг кучли таъсири остида автомобилларни таъмирлаш хизматлари пайдо бўлди ва ривожланди. Фаннинг ривожланиши ва атрофимиздаги дунё ҳақидаги билимларнинг мураккаблашиши эса таълимнинг ривожланишига олиб келди. Машинасозликнинг ривожланиши ва меҳнат унумдорлигининг ошиши муносабати билан одамларнинг фаровонлиги ошди. Уларнинг бўш вақти кўпайди, бу эса дам олиш ва туризм соҳасида хизмат кўрсатишни ривожлантиришга хизмат қилди. Бундан ташқари, фан-техника тараққиёти таъсирида машинасозликнинг жадал ривожланиши атроф-муҳит ва ҳаво атмосферасининг сезиларли даражада ёмонлашувига сабаб бўлди, инсон саломатлиги учун салбий оқибатларга олиб келди. Шунга кўра, атроф-муҳитни яхшилаш, ҳаво ва сув ресурсларини тозалаш, аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш ва ҳоказолар бўйича хизматлар турлари ҳажми ошди. Юқорида айтилганларнинг барчаси таъсирида ушбу соҳада хизматлар турлари ва хизмат кўрсатиш соҳаси корхоналари сони доимий равишда кўпайиб борди ва уларнинг иқтисодий фаолияти ҳажми ҳам юқори суръатларда ўсди. Буларнинг барчаси натижасида хизмат кўрсатиш соҳасининг ўзи махсулот таннархи бўйича моддий ишлаб чиқаришни ортда қолдирди ва мамлакат постиндустриал жамият сари ҳаракатларда сезиларли муваффақиятларга эришди.

Мамлакатимиз иқтисодиёти ҳозирги кунда учламчи секторни ривожлантиришда дунёнинг ривожланган мамлакатлари кўрсаткичларига тенглаша олмайди. Чунки, учламчи секторни ривожлантириш мақсадида давлат иқтисодиётнинг бирламчи ва айниқса, иккиламчи секторининг ривожланишига зарар етказа олмайди. Аммо иқтисодиётнинг учламчи секторини устун ривожлантириш стратегияси ишлаб чиқилган ва ҳаётга татбиқ этиш масаласи давлатимиз олдидаги асосий вазифалардан бири ҳисобланади. Бунга сабаб, у дунёда кечаётган постиндустриал жамият куришнинг объектив жараёнларидан четда қолиши мумкин эмас. Постиндустриал жамиятда хизмат кўрсатиш соҳаси аҳолининг соғлиғи, кайфияти, меҳнатга муносабати, ишчи-ходимларнинг меҳнат унумдорлиги, ўз ҳаётидан розилик даражаси ва тараққиётига бевосита таъсир кўрсатади.

Охирги йилларда мамлакатимизда учламчи секторнинг улуши мамлакат ялпи қўшилган қийматида ошиши, иқтисодиётнинг бирламчи сектори улушининг бирмунча қисқаришига олиб келди. Шу билан бирга, иқтисодиётда банд бўлганлар умумий сонидан хизмат кўрсатиш соҳасида банд ходимларнинг улуши 36,0 фоиздан (2017 йил) 50,5 фоизгача (2020 йилда) ошди (1-жадвал).

**Ўзбекистонда ЯИМ ва бандликнинг иқтисодий
соҳалар бўйича тақсимланиши, % [6]**

Соҳалар	Йиллар			
	2017		2020	
	ЯИМ	Бандлик	ЯИМ	Бандлик
Бирламчи	34,0	44,0	27,1	26,4
Иккиламчи	27,9	20,0	34,1	23,4
Учламчи	38,1	36,0	38,8	50,2
Жами иқтисодиёт бўйича	100,0	100,0	100,0	100,0

Жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, охириги йилларда Ўзбекистонда учинчи секторнинг ЯИМдаги улуши 3,4 пунктга ошди. Бу республикада хизмат кўрсатиш соҳасининг ривожланиб бораётганлигидан ва шу билан биргаликда ҳали соҳани янада ривожлантириш имкониятлари мавжудлигидан далолат беради. Таъкидлаш керакки, мамлакатимизда ушбу соҳанинг иқтисодиётдаги улушини кўпайтириш, жойларда мавжуд имкониятларни тўлиқ ишга солиш, хизматлар турларини кенгайтириш ва сифатини ошириш, энг муҳими, ушбу тизимни иқтисодиётнинг муҳим драйверига айлантириш мақсадида қатор қонун ва қарорлар қабул қилинмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 11 майдаги «Хизматлар соҳасини жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори, мазкур соҳа ривожини учун туртки бўлди [7].

Бугунги кунда кўпгина мамлакатларнинг замонавий иқтисодиётида ноишлаб чиқариш соҳасининг ўсиши ва хизматлар соҳасида таркибий ўзгаришлар содир бўлмоқда. Бу соҳа ялпи ички маҳсулот ўсиши ва аҳоли пул даромадларининг асосий манбаларидан бирига айланиб бормоқда. Мамлакатимизда охириги йилларда хизматлар соҳасида савдо хизматлари энг жадал ривожланиб бораётган тармоққа айланмоқда. Савдо ишлаб чиқариш ва истеъмол ўртасидаги боғлиқлик бўлиб, товар-пул муомаласига ҳисса қўшади. Савдо соҳаси самарадорлиги кўп жиҳатдан аҳоли эҳтиёжларини қондириш даражасига боғлиқ, чунки товарларни сотиш аҳоли товар айланишининг якуний босқичидир [4].

Мамлакатимизда таълим тизимини ривожлантириш давлат сиёсати даражасига кўтарилди. Давлат келажаги жамланган ушбу энг муҳим соҳани ислоҳ қилиш вазифалари босқичма-босқич ҳал этилмоқда. 2022-2026-йилларда Янги Ўзбекистонни ривожлантириш стратегиясининг етти устувор йўналишидан бири инсон капиталини ривожлантиришдир. Стратегиянинг 43, 44-мақсадлари бошқа вазифалар қаторида мактабларда таълим сифатини ошириш, педагог кадрларнинг билим ва малакасини халқаро даражага кўтаришни ўз ичига олади [8].

Хизмалар соҳасининг асосий тармоғларидан яна бири транспорт бўлиб, у одамлар ва товарларни ташиш эҳтиёжларини таъминлайди, товарлар, маҳсулотлар, хизматларни ишлаб чиқарувчилари ва истеъмолчилар ўртасидаги боғлиқликни таъминлайди. Охириги вақтлар транспорт масалаларига талаб кўпаймоқда. Бунинг сабаби шундаки, транспорт ҳар қандай мамлакат ижтимоий-иқтисодий соҳасининг асосий тизимларидан бири ҳисобланади.

Молиявий хизматлар тузилмасида суғурта ва нафақа таъминоти бўйича хизматлардан ташқари устунлик қилади. 2022 йил январ-декабр ойларида уларнинг улуши 87,9 % ни ташкил этди [6]. Сўнгги йилларда мамлакатимиз молиявий хизматлар бозорида масофавий хизмат кўрсатиш ва мобил иловалар орқали онлайн банкинг хизматлари кўрсатиш ҳажми ва турлари сезиларли тарзда кенгаймоқда. Молиявий хизматлар бозоридаги жараёнлар жаҳон бозорларида кечаётган пост-пандемия тебранишлари, молия бозорларидаги рецессион кузатмалар, нотинч ва зиддиятли жараёнлар остида кечди.

Шу билан бирга, учламчи секторни жадал ривожлантириш ва унинг мамлакатда такрор ишлаб чиқариш жараёнида улушини сезиларли даражада ошириш катта қийинчиликларга олиб келади, бу, бизнингча, биринчи навбатда, маъмурий-худудий тузилмалардан мерос бўлиб қолган ноқулай тузилма билан боғлиқ. учта тармоқда бошқарув иқтисодиёти.

Ўзбекистонда учинчи даражали секторнинг ривожланмаганлиги кўп жиҳатдан хизмат кўрсатиш соҳасининг жуда истикболли тармоқларини (масалан, таълим, туризм, соғлиқни сақлаш, рақамли иқтисодиёт ва бошқалар) молиялаштириш учун инвестиция ресурсларининг етишмаслиги билан боғлиқ. Бизнингча, мамлакатимизда ривожланган таълим тизими, кадрлар тайёрлаш даражасининг пастлиги ўта салбий таъсир кўрсатган ва ҳозир ҳам келтирмоқда.

Список литературы:

1. Мехалев И.В. Методологические подходы к определению и структуре сферы услуг // *metodologicheskie-podhody-k-opredeleniyu-i-strukture-sfery-uslug*.
2. Свириденко Ю.П. Сфера услуг: проблемы и перспективы развития. Том 1. Формирование сферы услуг / под ред. акад. Ю.П. Свириденко. М.: ВЕГА ИНТЕЛ XXI, 2018.
3. Панкратьева Н. Система статистических показателей сферы услуг как сектора экономики // *Вопросы статистики*. 2016.
4. Пыханов Д.А. Теоретические аспекты развития оптовой торговли // *Российское предпринимательство*. 2008. № 12, вып. 2 (125). С. 109-113.
5. Хаксевер К., Рендер Б., Рассел Р., Мердик Р. Управление и организация в сфере услуг. М.: ЮНИТИ, 2018.
6. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика кўмитаси маълумотларига асосан муаллиф томонидан тузилган.
7. «Ўзмиллийбанк» хизматлар соҳасини ривожлантириш бўйича режаларини маълум қилди. // <https://www.xabar.uz/iqtisodiyot/ozmilliybank-xizmatlar-sohasini-rivojlantirish>.
8. 2021-2023 йилларга мўлжалланган Молиявий хизматлар оммабоплигини ошириш миллий Стратегияси. Реформы в образовании – шаг в будущее страны.

ИННОВАЦИОН БАНК ХИЗМАТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИМКОНИЯТЛАРИ

Ходжимамедов А.А., таянч докторант,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Самарқанд ш.

Нурумов О., магистратура талабаси,

Тошкент халқаро Кимё университети Самарқанд филиали, Самарқанд ш.

Аннотация: Мақолада трансформация шароитида банкларда инновацион хизматларни жорий қилиши ва улардан фойдаланиш тенденциялари таҳлил этилиб, унинг ривожланиши бўйича хулоса ва таклифлар келтирилган.

Калит сўзлар: банк инновациялари, молиявий технологиялар, банк хизматлари, рақамли трансформация, инновациялар.

Иқтисодиётни рақамлаштириш шароитида банк инновацияларининг жорий этилиши банк ва мижозлар ўртасидаги муносабатларни ўзгартиришга асосланган ҳолда банк хизматларини кўрсатиш тузилмаси ва усулларини сезиларли даражада ўзгартиради. Банк мижозларига хизмат кўрсатиш бўйича ишлаб чиқилган алгоритмлар мижоз ва унинг хоҳиш-истаклари тўғрисидаги маълумотларни тўплайдиган дастурнинг таҳлилий ишига асосланган бўлиб, мижознинг сўровлари ва мижозлар билан ўзаро муносабатларини оптималлаштиришга ҳамда юзага келиши мумкин бўлган муаммоларни тузатиш ва бартараф этишга йўналтирилган; сўров бўйича чатботлар ва виртуал ёрдамчилардан фойдаланиш мижоз билан суҳбатни исталган вақтда амалга ошириш ҳамда унинг ҳисоблари ҳақидаги сўровларига, харажатлар тарихигача жавоб беришга имкон яратади.

Рақамли трансформация банк хизматлари бозорида самарали фаолият кўрсатишнинг асосий шarti ҳисобланади. Бундай шароитда принципиал жиҳатдан янги бизнес модели яратилмоқда, мижозлар базасини кенгайтириш муаммоларини ҳал қилишда анъанавий

ёндашувлар тўлиқ қайта кўриб чиқилган ҳолда хизмат кўрсатиш сифати ва тезлиги оширилмоқда.

Молиявий соҳа ривожланишининг янги босқичи муқаррар равишда рақамли трансформацияга олиб келган ҳолда банк маҳсулотлари, хизматлари, маркетинг ва сотиш, мижозларга хизмат кўрсатиш ва операцион жараёнлар рақамли муҳитга ўтади.

Банк фаолиятининг анъанавий ва рақамли моделлари ўртасидаги асосий фарқлар 1-жадвалда келтирилган. Банк соҳасида рақобатнинг кескинлашуви банк хизматлари кўрсатиш алгоритмини ўзгартириш орқали мижозлар оқимини таъминловчи энг янги технологияларнинг жорий этилишига олиб келади. Ҳозирги вақтда классик банклар ўзларининг консерватив стратегиясини амалга ошириш туфайли мижозларнинг сезиларли қисмини йўқотмоқдалар.

Чакана мижозларга хизмат кўрсатишга эътибор қаратган банклар яқин 10 йил ичида ўз даромадларининг 20-60 фоизини йўқотиш хавфи остида. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, банк маҳсулотлари ва хизматларининг янгиланган рақамли ёки мобил версияларини жорий этиш юзага келадиган муаммоларни тўлиқ ҳал эта олмайди. Банк ишининг жадал ривожланиши учун банк секторининг тўлиқ рақамли трансформацияси талаб этилади.

1-жадвал

Банк фаолиятини амалга оширишнинг анъанавий ва рақамли моделларининг таҳлили (муаллифлик ишланмаси)*

Таҳлил мезонлари	Анъанавий модел	Рақамли модел
Мижозларга хизмат кўрсатишнинг вақтинчалик даври	Иш соатларининг иш вақти графиги билан чекланганлиги	24/7, транзакцияни тасдиқлаш вақти билан чекланган
Мижозларнинг операцияларини амалга ошириш тезлиги	Банкнинг оператив ходимининг малакасига боғлиқ ҳолда	Тезкор
Мижозларга хизмат кўрсатишнинг аниқ йўналтирилганлиги	Эгилувчан, мавжуд хизмат кўрсатиш каналларининг мавжуд турлари билан чекланган	Мижоз учун осон ва қулай алоқа канали орқали эгилувчан ва кўп каналли
Хизмат кўрсатиш бўйича тўлов қиймати	Банк харажатлари моддалари, ходимлар ва бўлинмаларни ўз ичига олади	Дастурий таъминотга боғлиқ ёки бепул тақдим этилади
Банк хизматларининг ҳудудий тузилмаси	Офис ваколатхонасининг ҳудудий қамрови билан чекланган	Интернет-провайдер ёки мобил интернетнинг мавжудлиги билан чекланган
Банк жараёнида операцион ходимнинг ҳуқуқий мақоми	Операцияни тасдиқловчи банк ходими	Банк мижози боғланади ва операцияни тасдиқлайди
Тақдим этилган хизматлар ва акциялар билан танишиш учун сарфланган вақт	Танишув ва ўрганишга сарфланган вақт	Электрон почта жўнатиш вақти (СМС ва электрон почта)
Хизмат кўрсатиш тизимининг асосий харажат моддаси	Банк офисларини сақлаш ва ходимларнинг иш ҳақи харажатлари	Харажатларнинг асосий моддаси аппарат таъминоти - серверлар ва дастурий таъминотни сотиб олиш ва уларга хизмат кўрсатиш ҳисобланади

*Илмий тадқиқотлар натижасида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган

Иқтисодий таъминоти рақамлаштириш шароитида банк инновацияларининг ўз вақтида жорий этилиши банк бизнеси ва рақамли муҳитни ўз ичига олган ягона рақамли маконни яратади. Рақамли инновациялар концепциясини кенгайтириб, биз “рақамли банк экотизими” деб номланган кенгроқ “ягона макон” тушунчасини қўллашни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Рақамли банк экотизимининг концептуал таърифи банк бизнес моделини ўз ичига олади, унинг қурилиши товар ва хизматлар ишлаб чиқарувчилари ўртасида ҳамкорлик алоқаларини ўрнатишга йўналтирилган энг яхши мижозлар тажрибасини шакллантириш бўйича ҳамкорлик ва рақобат соҳасининг навбатдаги ривожланиш моделини шакллантиришни таъминлайди.

Интернет-ресурс банк тизимида жуда муҳим бўлиб, замонавий шароитда маркетингда ахборот технологияларидан фойдаланмасдан банк муассасасининг ривожланишига эришиш

мураккаб жараён ҳисобланади. Интернет-маркетингнинг ҳар хил турларидан фойдаланиш янги мижозларни жалб қилиш, мавжуд бозорни кенгайтириш имконини беради. Шубҳа йўқки, бугунги кунда ушбу истиқболли маркетинг воситаларига муносиб эътибор қаратаётган банклар эртага ортида қолган рақобатчилардан жиддий устунликка эга бўладилар. Бу борадаги устуворлик мижозларни онлайн тадқиқ қилиш (интернет орқали, мобил телефон орқали сўровлар, анкеталарни юбориш ва ҳ.к.) ҳисобланади. Ҳозирча уларнинг улуши нисбатан кичик фоизни ташкил этади, лекин у тез суръатлар билан ўсиб бормоқда. Бу усулнинг асосий афзалликлари вақт ва моддий ресурсларни тежаш, уни реал вақт режимида амалга ошириш, самарадорлигини таҳлил қилиш қулайлигидир. Шу муносабат билан банклар онлайн хизматлар кўрсатиш тизимларини ишлаб чиқиш билан бир қаторда маълумотларни онлайн тўплаш тизимларини ҳам ишлаб чиқиши керак. Бу мижозлар тўғрисида оператив маълумотларни олиш ва тадқиқот харажатларини қисман камайтириш имконини беради.

Шундай қилиб, банк муассасалари томонидан мижозларнинг сўровларини ишлаб чиқиш ва самарали ўтказиш келажақда улар билан ўзаро муносабатларини яхшилаш ва бозордаги кўрсаткичларини ошириш имконини беради. Банк учун ўз маркетинг тадқиқотларини уни профессионал тарзда амалга оширувчи компаниялар хизматлари билан уйғунлаштириш муҳим аҳамиятга эга. Шунингдек, банк муассасалари мижозлар билан тўғридан-тўғри боғланиш бўйича керакли маълумотларга эга бўлганлиги сабабли Интернетдан, турли хил телефон алоқаларидан фойдаланган ҳолда замонавий тадқиқот усуллари билан фойдаланишлари керак.

Адабиётлар:

1. Laeven, L., Levine, R. and Michalopoulos, S. (2015), "Financial innovation and endogenous growth" Journal of Financial Intermediation, Vol. 24, Issue 1, pp. 1-24.
2. Niemand, T.; Rigtering, J.P.C.; Kallmüzer, A.; Kraus, S.; Maalaoui, A. Digitalization in the financial industry: A contingency approach of entrepreneurial orientation and strategic vision on digitalization. Eur. Manag. J. 2020.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Нормухаммедов А., доцент,

Расулов Ш.Ж., PhD докторант,

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация. В современных экономических условиях большое значение имеет инновационное развитие предприятий. Поэтому в работе описываются меры поддержки, реализуемые государством для поддержки инновационной деятельности предприятия. Сформулированы выводы по итогам проделанного исследования.

Ключевые слова: инновационная деятельность, предприятия, поддержка, государственная поддержка, стимулирование.

В Республике Узбекистан в последние годы уделяется большое внимание вопросам финансовой поддержки инновационной деятельности предприятий, повышению престижа и совершенствованию научно-инновационной деятельности. Свидетельством повышенного внимания государства к этим вопросам является Закон Республики Узбекистан «Об инновационной деятельности».

Согласно этому Закону осуществляется разработка и внедрение отечественных инновационных технологий в таких жизненно важных отраслях экономики, как безотходная и эффективная переработка минерально-сырьевых ресурсов, солнечная энергетика и использование возобновляемых источников энергии, ИКТ, химическая промышленность, биотехнология и др. Данные результаты ныне достигаются благодаря государственной поддержке инновационной деятельности предприятий [3].

На действующих химических и нефтехимических предприятиях организовано производство на основе местных инновационных технологий. В результате с 2006 г. и поныне появилась возможность производства импортозамещающей продукции (удобрения, дефолианты, стимуляторы роста, высококачественное авиационное топливо и др.). Создана технология использования ряда радиоизотопов. Многие лечебные учреждения республики уже функционируют при помощи этих препаратов, которые также экспортируются за рубеж. Разработано и внедрено в производство свыше тридцати инновационных лекарственных препаратов, которые выпускаются для реализации как на внутреннем, так и внешнем рынках.

На современном этапе развития экономики основной задачей государства является не только финансовая поддержка научных исследований и разработок, но и создание действенных финансовых механизмов, направленных на оперативное внедрение в практику их результатов. В связи с этим перед финансовыми институтами страны поставлены приоритетные задачи по активизации инновационной деятельности, в соответствии с мировыми стандартами.

Также существующий уровень инновационного потенциала, обеспеченности кадрами инновационно развивающихся предприятий и экспериментальной базы и производства инновационной продукции пока еще отстают от темпов социально-экономического развития страны. Решение этой задачи связано с существенной активизацией инновационной деятельности.

Поэтому в последнее время в республике работа по инновационному развитию всех сфер жизни общества и ведущих отраслей экономики, широкому внедрению в производство инновационных идей и технологий существенно активизировалась.

В связи с этим стимулирование инновационной деятельности, создание эффективных механизмов внедрения научных и инновационных достижений в практику, создание специальных фондов при предприятиях по дополнительной поддержке определены в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям социально-экономического развития страны до 2035 года. И в качестве одного из важнейших направлений предусмотрено развитие сферы образования и науки.

В целях решения накопившихся проблем в данной сфере экономики в феврале 2017 г. принято Постановление Президента Республики Узбекистан, которым предусматривается реализация широкого круга конкретных мер по дальнейшему совершенствованию деятельности и финансирования инновационной деятельности предприятий.

В стратегии развития уделено особое внимание стимулированию эффективной инновационной деятельности. Для этого предусматривается создание Фонда материального стимулирования работников, достигших весомых результатов, с формированием его средств за счет отчислений предприятий в размере до 10% от чистой прибыли, поступившей от их хозяйственной деятельности.

Следует отметить, что в последнее время в республике работа по инновационному развитию всех сфер жизни общества и ведущих отраслей экономики, широкому внедрению в производство инновационных идей и технологий существенно активизировалась. Так, в соответствии с Концепцией административной реформы, утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан 8.09.2017 г., в республике предусматривается внедрение в систему государственного управления современных форм стратегического планирования, инновационных идей, разработок и технологий, предусматривающих [2]:

- создание системы стратегического планирования и внедрение современных форм государственного управления, основанных на широком использовании инновационных идей, разработок и технологий;

- всестороннюю поддержку и широкое привлечение инвестиций в сферу развития научно-исследовательской и инновационной деятельности, в том числе по разработке инновационных идей и технологий;

- создание эффективных механизмов внедрения современных достижений научно-исследовательской и инновационной деятельности;

- широкое внедрение природоохранных, ресурсо- и энергосберегающих технологий [1].

В связи с этим уже в краткосрочной перспективе следует расширить спектр действия налоговых льгот по инновационной деятельности для всех хозяйствующих субъектов и, в частности, - для предприятий реального сектора экономики. Активизации инновационной деятельности, несомненно, будет способствовать принятие законодательного акта по развитию в Узбекистане инновационной деятельности, который пока еще находится на стадии разработки.

Несомненно, реализация вышеперечисленных мер является логическим продолжением системных шагов государства в сфере формирования инновационной экономики. Принятые меры в целом должны способствовать повышению потенциала предприятий, укреплению кадровых и интеллектуальных ресурсов, совершенствованию системы организации и управления научно-исследовательской деятельности.

Источники литературы:

1. Постановление Президента РУ «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Академии наук, организации, управления и финансирования научно-исследовательской деятельности» от 17 февраля 2017 г. № ПП-2789
2. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции административной реформы в Республике Узбекистан» от 8.09.2017 г. № УП-5185 (<http://uza.uz/ru/documents/ob-utverzhdanii-kontseptsii-administrativnoy-reformy/>).
3. <http://www.academy.uz/ru/linkpages/view/id/2>.

МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУКИ, БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Алиева С.С., к.э.н., доцент,

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о необходимости создания условий для развития инновационных процессов в среде функционирования малого бизнеса. Даются конкретные предложения по определению механизма взаимодействия науки, бизнеса и государства в формировании и развитии инновационной системы экономического роста.

Ключевые слова: фактор, востребованность, потенциал, эффективность, экономический рост, инновационная разработка, бизнес, инновация, технология, наука, образование, механизм.

Создание условий для развития инновационного процесса в среде функционирования малого бизнеса является важнейшей задачей экономического развития страны.

Поэтому перед государством стоит задача поддержки не просто малых предприятий, а малых инновационных предприятий, основанных на высокотехнологичных производствах. Для решения поставленной задачи необходимы реальные шаги по уменьшению налоговой нагрузки, решению проблем кредитования, созданию бизнес-инкубаторов, технопарков и бизнес-центров.

Важным является определение механизма взаимодействия науки, бизнеса и государства в формировании развития инновационной системы экономического роста Узбекистана. Мы считаем, что для этого необходимо технопарки использовать как интеграцию науки, образования и производства, организационную форму сращивания фирм, инновационных компаний, вузов, консультационных предприятий, соответствующих подразделений государственных органов в единый механизм.

Основным фактором, влияющим на экономику науки, является востребованность результатов научного труда. При отсутствии востребованности даже актуальное открытие, разработка не будут иметь современного практического значения, а только потенциальное.

В связи с чем эффективность технологических решений зависит, в первую очередь, от уровня организации или менеджмента проекта, начиная от этапа научно-исследовательских разработок до этапа продажи продукта или технологии. За рубежом на одного разработчика приходится 10 менеджеров, поэтому многие разработки там выходят на рынок.

Причем, инвестиции выделяются не на идею или технологию, а на команду конкретных людей, которые могут доказать перспективность и осуществимость проекта.

В связи с чем на основании рекомендаций Международного экспертного совета предлагаются критерии отбора проектов (см.: рис. 1.).

Рис. 1. Основные критерии отбора научного проекта в целях обеспечения научно-технического развития

Исполнители проектов будут отбираться на конкурсной основе из числа научных коллективов в стране и за рубежом по критериям научной результативности, квалификации, уровня оснащённости и т.д. Причем, финансироваться будут именно научные коллективы и лаборатории, а не научные организации целиком.

Правительство Узбекистана при содействии Всемирного банка планирует реализовать проект стоимостью 60 млн. долл. по развитию инноваций и повышению конкурентоспособности отечественной науки, из которых 15 млн. долл. – заемные средства Всемирного банка.

Предлагается проведение научно-технического аудита с регулярностью раз в три года на соответствие мировым трендам, который позволит определить реальные возможности Республики Узбекистан.

Существует вероятность того, что научно-технический аудит выявит только 2-3 прорывные направления Узбекистана.

Результаты аудита также определяют отсталые узбекистанские сегменты, где потребуются импорт технологий, эффективность которого доказана опытом развития Японии, Кореи, России.

Научно-технологический субъект – это независимая, комплексная документированная оценка соблюдения субъектом хозяйственной и иной деятельности, требований, в том числе нормативов, правил и нормативных документов в области защиты роста технологического процесса, выдачи документа по оздоровлению деятельности инновационного развития субъекта.

При проведении научно-технического аудита решаются конкретные задачи (см.: рис. 2).

Рис. 2. Основные задачи научно-технического аудита в рамках инновационно развивающихся предприятий

При этом следует отметить, что этими задачами вооружаются представители независимых аудиторских фирм. К проведению научно-технического аудита могут привлекаться иностранные аудиторы и аудиторские фирмы.

При проведении научно-технического аудита проверяется степень соответствия процесса, характера деятельности, продукции, системы управления научно-техническим требованиям – количественным или качественным показателям, установленным нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан.

Также предлагаемый научно-технический аудит должен иметь механизм прогнозирования перспектив научного и технологического развития, который бы совмещал интересы экономики, возможности науки, мировые тренды и необходимость трансфера технологий.

Все вышеизложенные мероприятия, проводимые государством, определяют инновационный путь развития экономики, повышая ее конкурентоспособность на мировом рынке в связи с предстоящим вступлением в ВТО.

НЕОБХОДИМОСТЬ РЕФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕЗКО УСИЛИВАЮЩЕГОСЯ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНЕГО ФАКТОРА НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

*Хусанов Б.Ш., к.э.н., доцент, заместитель директора,
Самаркандский филиал Ташкентского международного университета КИМЁ, г. Самарканд*

Аннотация: Рассматриваемые в данной статье проблемы социального обеспечения имеют не только экономический, но и социально-политический характер. В этой связи в работе излагаются некоторые элементы социального обеспечения, в частности, пенсии и пособия, выплачиваемые населению при наступлении срока и условия выплаты средств из бюджета, как главного источника формирования средств, имеющих социальное значение. Уделяется особое внимание термину

«социальное обеспечение» и излагаются его характерные черты. Даются конкретные предложения по совершенствованию социального обеспечения.

Ключевые слова: *эффективность, система, социальное обеспечение, пенсия, пособие, социальная помощь, финансовые отношения, выплаты, взносы.*

Сложившаяся обстановка на Украине и в России стала причиной своеобразного кризиса (2022 г.), приведшего к переживанию многих граждан, особенно их социального обеспечения.

Существующая система социального обеспечения в рамках Государственных программ стратегии социально-экономического развития страны до 2025 года, структурной модернизации, поддерживаемых МВФ, в самом деле, должна быть экономически эффективной системой, предоставляющей цельную защиту при минимальных издержках, с точки зрения бюджета и диспропорций в распределении финансовых ресурсов, способствующей смягчению неблагоприятных последствий и усилий, направленных на стабилизацию и структурные реформы.

В связи с происходящими событиями социальное обеспечение во многих странах мира переживает кризис, поскольку они обеспечивают недостаточную защиту и в то же время создают тяжелое бремя для бюджета всех уровней. Поэтому важнейший вопрос социальной политики заключается в том, как можно надежнее защитить население всех групп, их благополучие от лишений, особенно в период объявленных санкций в отношении ряда стран, включая Россию. Если промышленно развитые страны уже начали заниматься этими проблемами, то большинству развивающихся стран, включая страны СНГ, переживающих период постепенного перехода к рынку, необходимо реорганизовать свои системы социального обеспечения в рамках программ Государственной стратегии социально-экономического развития до 2035 года. Поэтому государственным органам следует рассмотреть приемлемые, с точки зрения госбюджета, и в то же время действенные методы предоставления социального обеспечения в контексте социального страхования (государственные пенсии, пособия по безработице, медицинское обслуживание) и социальной помощи (то есть целенаправленные выплаты).

Социальное обеспечение определяет все социально значимые выплаты, с точки зрения макроэкономики, как отношение общей суммы социальных выплат к ВВП. Ибо социальные выплаты и средства, направленные в качестве помощи населению, формируют современную социальную систему и различаются по объектам выплаты и источникам уплаты.

Поэтому в микроэкономике неправомерно, на наш взгляд, обезличенное применение понятия «социальное обеспечение» - без соотнесения их суммы с конкретными финансово-экономическими показателями – объектом формирования или источником его выплаты. Таким образом, термин «социальное обеспечение», или социальная нагрузка, с точки зрения расходов средств из различных источников, является относительным показателем, так как соотносит суммы социального обеспечения с определенным финансовым показателем.

В системе социального обеспечения социальное страхование, связанное с получением средств из различных источников в целях удовлетворения собственной нужды, семьи, т.е. заработка (главным образом, государственные пенсии и пособия по безработице), и ограниченные формы социальной помощи. Эти элементы социального обеспечения были введены еще в Европе, а затем - на американском континенте. Но позднее, в меньшей степени, были введены на других континентах. До 70-х годов XX века программы социального страхования во многих странах были в финансовом отношении весьма благополучными и приобрели довольно большую популярность, поскольку первые поколения участвующих в них пенсионеров и безработных могли получать выплаты, размер которых зачастую намного превышал взносы, внесенные ими за сравнительно недолгий период работы.

Практически резервные ресурсы системы, накопленные в рамках социального обеспечения, хотя и редко, но использовались для финансирования дефицита государственного бюджета без выплаты процентов, при этом о долгосрочной стабильности системы почти не заботились. Кроме того, резервы государственных пенсионных фондов тоже

частично направлялись для субсидирования здравоохранения и других программ, не предусматривающих финансирования за счет взносов, или же вкладывались в проекты с весьма сомнительной окупаемостью. В условиях постоянного роста числа работающих, вносящих взносы, этот подход, возможно, представлялся оправданным применительно к частично финансируемым за счет взносов по программам. В такой ситуации основная задача заключалась в полном охвате льготами участвующего в них населения, а не в долгосрочной финансовой устойчивости и справедливости для представителей разных поколений. Какие бы финансовые трудности ни возникали, их можно было преодолевать за счет постепенного увеличения ставок взносов, основанных на зарплате.

Предоставление социальной помощи неимущим, включая медицинское обслуживание, в разных странах было неравномерным. В промышленно развитых странах более справедливого распределения доходов стремились добиться главным образом за счет весьма прогрессивного налогообложения личных доходов и субсидий для отдельных категорий. Во многих развивающихся странах в рамках обеспечения справедливости получили распространение контроль за ценами на основные продукты питания и другие товары «первой необходимости», а также лимиты на процентные ставки. Соответствующие субсидии финансировались из средств бюджета.

Финансовые диспропорции, лежащие в основе программ социального обеспечения во многих развивающихся странах, выявляются в основном в результате нефтяного кризиса в условиях серьезного макроэкономического дисбаланса. Усиливающиеся инфляционные тенденции, острая нехватка товаров, затруднения с внешними расчетами, растущая задолженность и существенное замедление темпов роста выявили серьезные проблемы, связанные с негибкостью структуры. Учреждения социального обеспечения стали испытывать финансовые затруднения. Реальная стоимость пособий снижалась из-за инфляции, а для обеспечения платежеспособности системы требовались все новые повышения ставок налогов на зарплату и бюджетные вливания, фактически по принципу оплаты расходов по мере поступления доходов.

Эти финансовые проблемы осложняются в силу права на пособия, которое щедро предоставляется, исходя из сиюминутных политических соображений, а не прошлых взносов или истинной нуждаемости. Некоторые страны до сих пор испытывают проблемы с потенциально самым дорогостоящим положением в системе социального обеспечения – всеобщим доступом к медицинскому обслуживанию, с редкими или полностью отсутствующими ограничениями. В ряде стран с переходной экономикой отмечается чрезмерный рост требований в связи с: пособиями по болезни; пенсиями по частичной утрате трудоспособности; досрочным выходом на пенсию; пенсиями за выслугу лет; льготами по медицинскому обслуживанию. Особенно непосильным бременем такие выплаты являются для развивающихся стран, сталкивающихся с серьезными макроэкономическими диспропорциями. База взносов в развивающихся странах стала сокращаться, частично вследствие замедления темпов роста реальных доходов в сферах экономики. Увеличение соотношения между выплатами и взносами усугубляется изменением демографических тенденций, вызванным снижением (увеличением) рождаемости и увеличением (снижением) продолжительности жизни. Последствия этих явлений в полной мере еще предстоит испытать. Типичной ответной реакцией во многих странах было дальнейшее повышение установленных законом ставок взносов.

Эти явления, наряду с отсутствием открытости и подчиненности в сфере финансов системы социального обеспечения (часто в сочетании с коррумпированной и неэффективной администрацией), ослабили восприятие какой бы то ни было связи между правом на получение пособия и внесением взносов в прошлом, тем самым, подобрав соблюдение норм, которые стали все чаще рассматриваться как обременительная форма регрессивного налога на зарплату. В свою очередь, включение высоких ставок налога на зарплату в затраты способствовало снижению конкурентоспособности соответствующей страны, а при отсутствии изменения «пограничных» пошлин или налогов с учетом этих налогов на зарплату,

согласно принципу места назначения во внешней торговле, возникла дополнительная нагрузка на обменный курс, вызванная необходимостью реформирования социального обеспечения.

Нигде неустойчивость системы социального обеспечения не носит такого острого характера, как в странах СНГ. В этих странах системы социального обеспечения стали совершенно неработоспособными из-за жестких финансовых ограничений. В прошлом, в условиях отсутствия пособий по безработице, безработица была скрытой благодаря большому числу лишних работников на государственных предприятиях и сравнительно легко предоставляемому праву на получение различных пособий по социальному страхованию (особенно благодаря низкому пенсионному возрасту и пособиям по болезни и нетрудоспособности). Основное средство смягчения бедности приняло форму субсидирования цен в целях удовлетворения насущных потребностей, этими субсидиями могли пользоваться все, независимо от нуждаемости.

В настоящее время, даже после официального признания существования безработицы, нищеты и бедности и создания специальных программ для открытого решения этих проблем (напр., «Железная книга», «Тетрадь молодежи», «Тетрадь женщин» и т.д.), неприемлемый подход к проблеме безработицы в большинстве стран с экономикой переходного периода, по-видимому, усугубляется все более широким использованием досрочного выхода на пенсию и пособий по нетрудоспособности. В то же самое время эти страны (где отсутствуют необходимые административные возможности) отличаются тем, что они не способны обеспечить социальную помощь нуждающимся. Это объясняется тем, что государственные предприятия, когда начинают испытывать сильное влияние рынка и его требования, тогда избавляются от излишней рабочей силы, происходит резкое увеличение бедности.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Хусанов Б.Ш., к.э.н., доцент, заместитель директора,

Самаркандский филиал Ташкентского международного университета КИМЁ, г. Самарканд

Аннотация: *В статье исследована значимость эффективности системы социального обеспечения, представляющей максимальную защиту при наименьших издержках, с точки зрения бюджета и диспропорции в распределении бюджетных средств. Более конкретно выделяются конкретные критерии реформы, могущей охватывать целый ряд мер, влияющих на разработку и функционирование системы социального обеспечения. Даются в качестве предложения разные варианты реформы и ограничений реформы, распространяемые на социальное обеспечение.*

Ключевые слова: *эффективная система социального обеспечения, максимальная социальная защита, минимизация издержек, бюджетный ресурс, социальная услуга, семья, пенсионное обеспечение, помощь, распределение ресурсов, рабочая сила, риск, ставка взносов, состояние рынка труда.*

Экономически эффективная система социального обеспечения предоставляет максимальную защиту при наименьших издержках, с точки зрения бюджета и диспропорций в распределении бюджетных ресурсов, а также способствует установлению макроэкономического равновесия. Этот основной критерий реформы должен охватывать целый ряд аспектов, влияющих на разработку и функционирование системы. Говоря более конкретно, он предусматривает разные варианты реформы, но при этом на него может распространяться целый ряд ограничений.

Во-первых, необходимо со всей определенностью принимать во внимание соответствующие культурные и социальные особенности, а также исторические предпосылки на каждом этапе развития. Очевидно, что эти характеристики должны формировать поведение, установки и ожидания относительно предоставляемых социальных услуг. На одном конце спектра находятся общественные структуры, в которых расширенная семья или

сельское домохозяйство по-прежнему достаточно активно функционирует в качестве неформальной системы социального обеспечения, что снимает необходимость срочного введения крупномасштабных государственных программ пенсионного обеспечения и помощи. Домашние хозяйства в отдельных странах, где имеются неформальные механизмы взаимопомощи ослаблены или разрушены, ощущают острую необходимость создания широкой системы социальной защиты. Такая ситуация наблюдается, напр., на большей части территории стран СНГ, где индивидуум полностью зависел от государства через свое место работы, при этом мобильности людей могут препятствовать практически непреодолимые барьеры.

Во-вторых, в целях обеспечения эффективности распределения ресурсов, простоты административных процедур и увеличения мобильности рабочей силы, положения о социальном обеспечении должны быть единообразными для всех профессий и видов хозяйственной деятельности, в том числе для государственных служащих. За исключением случаев, когда это неоправданно в силу явно выраженных различий в степени риска. Право на получение пособий, их уровень, ставки взносов и степень субсидирования, если оно используется, должны быть единообразными. Более того, системы социального страхования (включая частные, созданные по указанию правительства пенсионные фонды типа тех, что существуют в Чили) могут с успехом дополняться добровольным участием в частном страховании и частных пенсионных фондах. Кроме того, заслуживают поддержки и негосударственные инициативы (предпринимаемые благотворительными, религиозными или иными организациями), которые обеспечивают оказание ценной помощи нуждающимся.

В-третьих, систему социального обеспечения необходимо приспособить к уровню экономического развития и состоянию рынка труда. Для содействия более широкому участию рабочей силы необходимо устранить препятствия и факторы, лишаящие людей желания работать в конкретном секторе, в том числе ограничение высоких ставок налогов на доходы физических лиц с учетом рабочих мест и зарплаты. При дешевой и избыточной рабочей силе следует не только укреплять связь между размером пособий и взносами, основанными на зарплате, но и поддерживать ставки взносов на сравнительно низком уровне. Ибо недостаточные административные возможности могут затруднять предоставление финансовой помощи в рамках нуждаемости или с учетом социально уязвимых групп населения.

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ПЕНСИОННЫХ УСЛУГ

***Вахобов Алишер Восикович., д.э.н., профессор,
Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, г. Ташкент
Алиева Сусанна Сейрановна, к.э.н., доцент,
Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд***

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, обусловленные инновационной деятельностью системы пенсионного обеспечения. Отмечается, что основными элементами инноваций в пенсионном обеспечении являются виды пенсионных услуг, оказываемых пенсионерам, а также образовательные услуги, предоставляемые специалистам, непосредственно занятым оказанием пенсионно-обеспечительных услуг. Даются конкретно принятые и функциональные аспекты пенсионных услуг, предоставляемых пенсионерам всех уровней.

Ключевые слова: пенсия, инновация, пенсионные услуги, качество, качество подготовки специалистов, образование и подготовка специалистов, занятых в сфере пенсионного обеспечения.

Развитие сферы услуг в условиях Нового Узбекистана требует более основательного переосмысления вопросов реформирования инновационных технологий в контексте

аксиологии. Последнее означает научное течение, рассматривающее приемлемость всех явлений для новой развивающейся экономики.

Итак, присмотримся к этой реальности в рамках системы образовательных услуг. Очевидно, что образовательные услуги, предоставляемые работникам пенсионной системы, можно охарактеризовать, исходя из двух полярных установок, а именно: что в социальной политике есть и чего в ней нет. Сразу же оговорюсь, что недостает в ней многого. Авторы предметно показывают ориентацию многих мероприятий на обеспечение интересов капитала, несоответствие осуществляемых программ потребностям населения. Но, поскольку этот ракурс является традиционным, то повода для каких-либо принципиально новых выводов не дает. По сути, она охватывает инновационную технологию.

Внедрение инновационных технологий является основным принципом реализации задач пенсионной политики.

Наука имеет весьма важное значение для развития инновационных технологий. Последнее, прежде всего, реализуется в тесном взаимодействии с правовыми нормами регулирования системы пенсионных услуг.

Инновации в сфере пенсионных услуг начали развиваться в направлении повышения эффективности обучения в качестве обучения и увеличения числа образованных людей (количественный фактор). Первостепенной задачей всегда было образование специалистов, занятых в сфере пенсионного обеспечения. Проблеме повышения качества обучения в вузе на базе инновационных методов посвящено значительное количество работ отечественных и зарубежных ученых. Вопрос о количественных параметрах инноваций в образовании специалистов сферы пенсионной системы поднимается в меньшем числе исследований. В основном - это работы, связанные с анализом использования современных инновационных образовательных технологий – дистанционных, информационно-коммуникационных, телекоммуникационных. Прогноз развития общества за счет наращивания интеллектуального потенциала дан лишь в незначительном числе работ у нас в стране и за рубежом.

Глобальная потребность в резком увеличении контингента людей с высшим образованием, в основном, потребовала рассматривать «количественный фактор» инноваций образования. Это стало требованием анализа, необходимого для инновационной методологии, основой которой стали новые принципы системы образования как целого.

В педагогической науке вопросам разработки принципов, являющихся фундаментом любой методологии, уделено первостепенное значение. В основном эти труды связаны с диалектикой, воспитанием и организацией обучения специалистов тех или иных сфер, в частности, пенсионной.

В приложении к эволюционной динамике инноваций в пенсионном обеспечении это можно интерпретировать следующим образом: медленные перемены – такие образовательные инновации, в которые вовлекается все образовательное пространство на длительные (исторические) периоды времени. Их можно назвать фундаментальными. Быстрые перемены – это нововведения в подготовке специалистов, базирующиеся на фундаментальных инновациях. Их целесообразно подразделять на прикладные и частные.

К прикладным относится широкий спектр структурно-организационных, дидактических, методологических, воспитательных, технологических и иных типов инновационных пенсионных услуг, которые реализуются в рамках фундаментальных преобразований. При этом, как правило, прикладные инновации не имеют глобального характера, и время их жизни существенно меньше времени жизни фундаментальной инновации. К организационным прикладным инновациям нашего времени можно отнести введение единой системы тестирования работников в рамках традиционной классической служебной системы. Структурной прикладной инновацией является возникший в зарубежных странах сектор негосударственного пенсионного обеспечения. Прикладные инновации подразделяются на общегосударственные, территориальные и локальные. К частным инновациям в пенсионных услугах можно отнести большое разнообразие творческих

нововведений методического, дидактического, организационного и воспитательного характера, проводимых специалистами вузов.

Инновационные методы, модели, структуры, базирующиеся на соответствующем принципе, испытываются потому, что в экстремальных условиях более рельефно выделяются все недочеты, которые в дальнейшем корректируются, то есть осуществляется управление инновационным процессом в пенсионном обеспечении. Помимо этого, выявляется специфика пенсионного инновационного обеспечения (целеполагание инноваций).

Можно сделать вывод о том, что инновации, вводимые в любых системах, испытываются на валидность в предельных состояниях своего функционирования. Учитывая данный факт, можно сформулировать методологический принцип исследования пенсионно-обеспечительных инноваций. Принцип экстремальности исследования пенсионной обеспечительности инноваций состоит в мониторинге границ устойчивости новых пенсионно-обеспечительных моделей и технологий в предельных состояниях и условиях функционирования. Данное положение отвечает на вопрос: как исследовать инновации в пенсионно-обеспечительной системе, рельефно выделять их преимущества и недостатки? На основе полученных качественных и количественных результатов исследований можно осуществить компаративный анализ валидности тех или иных инноваций в пенсионном обеспечении. Но для этого, чтобы это осуществить, необходимо сформулировать следующий принцип.

Принцип конгруэнтности исследования инноваций в пенсионном обеспечении заключается в соответствии (методологическом, социально-экономическом, психолого-педагогическом, культурологическом) инструментальных средств основным свойствам исследуемого инновационного процесса и условиям его протекания. Данный принцип отвечает на вопрос: «Как исследовать инновации в пенсионном обеспечении?». При этом возможно использование, наряду с традиционным, инновационного инструментария.

Кроме того, в психологическом мониторинге используются инновационные психологические, системные методы, что позволяет осуществлять управление качеством процессов.

Сформулированные принципы могут быть охарактеризованы как социально-экономические принципы пенсионного обеспечения. Эти принципы необходимы для того, чтобы на их базе были созданы инновационные методы прогнозирования динамики системы пенсионного обеспечения как основного фактора социального развития.

Инновации обладают огромным системным эффектом влияния на все компоненты услугового процесса, общую структуру и деятельность пенсионной системы в целом. В отличие от любых элементарных новшеств, инновации в пенсионной системе носят личностный и творческий характер, они охватывают всю сферу пенсионного обеспечения и предполагают специалиста, осуществляющего разнообразные функции – эксперта, консультанта, проектировщика, организатора и др.

Следовательно, инновационные услуги в пенсионной системе мы рассматриваем как процесс управления услуговой деятельностью специалистов, в основе которого лежит межсубъектное диалоговое взаимодействие, приводящее к качественным изменениям услуги в рамках пенсионного обеспечения.

В заключение следует подчеркнуть, что при анализе и моделировании экономических последствий инноваций в пенсионном обеспечении, целесообразно использовать богатейший зарубежный опыт и брать на вооружение весь арсенал естественно-математических методов и подходов, выраженных в фундаментальных науках.

Список литературы:

1. Досумов Ж.К. К вопросу о развитии инновационных технологий в сфере образования. «Проблемы и перспективы информатизации в образовании, науке и производстве»: материалы республиканской научно-практической конференции (г. Костанай, 10 июня 2005 г.).- Костанай: КГУ им. А.Байтурсынова, 2005.- С. 115-121.

РЕФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ В РАМКАХ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Вахобов Алишер Восикович, д.э.н., профессор, г. Ташкент

Хусанов Баходир Шералиевич, к.э.н., доцент, заместитель директора Самаркандского филиала Ташкентского международного университета КИМЁ, г. Самарканд

Расулов Зокир Жахонгирович, к.э.н., доцент,

Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий, г. Самарканд

***Аннотация:** В статье рассматриваются проблемы, связанные с своевременной выплатой пенсий пенсионерам с помощью предлагаемой новой технологии по выплате пенсий. Отдельно рассматривается финансовый контроль по формированию денежных ресурсов Пенсионного фонда и эффективности его использования.*

***Ключевые слова:** пенсионный фонд, транзитные счета, денежные средства, экономический эффект, социальная политика, социальные приоритеты, доходы населения, прожиточный минимум, потребительские расходы, социальная развития*

Одной из актуальных проблем современной экономики, требующей скорейшего разрешения, является пенсионная реформа. Это также относится к числу наиболее сложных теоретических и практических задач. В условиях формирования рыночной экономики пенсионное обеспечение, как главная форма социального обеспечения населения, находящегося за пределами трудоспособного возраста, коренным образом изменилось и строится по-новому.

Одной из новелл была ранее действующая солидарная система пенсионного обеспечения. Эта система действительно была эффективна в условиях административно-экономической системы хозяйствования. Так как полная занятость трудоспособного населения, контроль и сложившееся соотношение пенсионеров и работающих граждан осуществлялся государством в централизованном порядке. Поэтому пенсионная система обеспечивала относительно высокий уровень пенсий – их размер зависел от зарплаты, полученной в последние годы работы, трудового стажа и возраста, а большое количество льгот делало выход на пенсию привлекательным. Финансовое обеспечение пенсии осуществлялось за счет налогов. Налоги удерживались с работающего населения. Изменения экономической ситуации привело к нарушению функционирования сложившейся пенсионной системы [2].

С середины 90-х годов XX века по демографическим причинам количество пенсионеров увеличилось, и работающее население не могло обеспечить полноценную деятельность пенсионной системы. С начала 90-х годов бюджетные возможности государства существенно уменьшились, ощущался недостаток ресурсов на обеспечение социальных гарантий населению. Это привело к урезанию пенсий на 50% у работающих пенсионеров. Правоподобная система наиболее сильно ощущала влияние по следующим направлениям: существенное падение уровня жизни большей части населения; возрастание масштаба бедности; резкое социальное расслоение общества; нарастание масштабов скрытой безработицы и угроза ее быстрой трансформации в открытую; ухудшение медицинского обслуживания населения, ограничение доступности некоторых форм образования, культурного развития, приобретения и содержания жилья.

Характеризуя положение в стране, становление узбекистанской модели социального обеспечения можно отметить Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии социальной защиты населения Республики Узбекистан» [1], направленный на совершенствование системы социальной защиты населения, увеличение объема средств, выделяемых на социальную сферу из Государственного бюджета Республики Узбекистан, и привлечение дополнительных ресурсов, расширение охвата программами социальной защиты

и внедрение дополнительных механизмов по выведению семей из тяжелой жизненной ситуации» [1].

Пенсионная система, с одной стороны, стала неспособной обеспечить минимальные потребности не только работающих пенсионеров, но и неработающих, а с другой – стала обременительной для экономики.

Попытки привести в соответствие отечественную пенсионную систему с произошедшими социально-экономическими изменениями в Узбекистане начались в 2017 году. В 2017 г. пенсионная система претерпела значительные изменения, когда Закон «Об уточненном республиканском бюджете на 2018 год» произвел функциональное и финансовое разделение пенсий по старости и пособий по инвалидности, потере кормильца и социальной пенсии, и Пенсионный фонд оставили в непосредственном ведении Министерства финансов Республики Узбекистан. С выведением пенсионного обеспечения из финансирования государственного бюджета пенсии по старости стали финансироваться работодателями и самими работниками. Пособия остались в юрисдикции государства: внезапная потеря источника доходов в результате гибели человека или потери им трудоспособности в результате несчастного случая компенсируются из государственного бюджета в виде выплаты соответствующего пособия.

Принципиальные недостатки действовавшей до 2017 года солидарной системы пенсионного обеспечения: отсутствие прямой связи между размерами взносов и размерами выплат пенсий; уклонение работодателей от пенсионных взносов в государственный пенсионный фонд; низкий уровень собираемости пенсионных взносов; большое число льгот при назначении пенсий; неэффективная система управления пенсионным обеспечением и т.д. Сохранение действующей пенсионной системы неизбежно ведет к обострению ее кризиса и затягивающимся задержкам выплат пенсий.

К моменту проведения пенсионной реформы социальная напряженность в стране достигла своей критической точки. Пенсионеры не получали пенсию в установленные сроки. В отдельных случаях вместо денег стала практиковаться выплата пенсий в виде товаров, продуктов. Нужно было не просто погашать долг перед пенсионерами, а создавать новую, рыночную систему социального обеспечения, которая была бы адаптирована к новым экономическим условиям и понятной всем. Касаясь этого, следует отметить, что в Узбекистане реформа заставила провести полную перерегистрацию всех пенсионеров, собрать данные на всех работающих граждан страны, каждому из которых был присвоен индивидуальный социальный код. Введение их персонифицированного учета основывается на уникальной базе данных, хранящейся в Государственном центре по выплате пенсий (ГЦВП). При перечислении работодателями пенсионных взносов в ГЦВП на основе индивидуального кода (СИК) происходит сбор, обработка и внесение в лицевые счета сведений о зарплате и о стаже работников [3, с. 31].

Поэтому, изучая опыт стран с переходной экономикой, началу реформирования пенсионной системы должно предшествовать полное погашение задолженности по пенсиям. Поэтому в Узбекистане на старте реформы предполагалось:

- пересмотр политики предоставления пенсионных льгот;
- упрощение порядка исчисления трудового стажа и расчета пенсий;
- обязательства по выплатам социальных пенсий, пенсий по инвалидности и случая по потери кормильца перенести на Государственный бюджет;
- предельный возраст выхода на пенсию мужчин и женщин постепенно пересмотреть до 2018 года, повысить и выровнять;
- обеспечение государственного регулирования за деятельностью накопительных пенсионных фондов.

Предусматривалось, что выплата пенсий будет обслуживать всех состоявшихся к началу реформы пенсионеров, а также граждан, имевших трудовой стаж на начало реформы.

Основная сфера деятельности накопительных пенсионных фондов – пенсии, ресурсы – начали формироваться за счет обязательных взносов работников.

Республика Узбекистан, опираясь на опыт зарубежных стран, пошла на проведение пенсионной реформы и внедрение накопительной пенсионной системы. При разработке нового пенсионного законодательства была принята за основу «чилийская модель» пенсионной накопительной системы. В 1981 году Чили стала одной из первых стран, применивших систему обязательных пенсионных накоплений. С некоторыми преобразованиями чилийской модели были проведены пенсионные реформы в Аргентине, Перу и Колумбии. Суть реформы состояла в приватизации существующей государственной пенсионной системы путем внедрения принципов обязательного, а затем добровольного пенсионного накопления. При этом необходимо отметить, что отечественная модель накопительной пенсионной системы – это не точная копия чилийской модели. Наша пенсионная система включает в себя длительный переход от солидарной системы к накопительной, с постепенным полным замещением принципа солидарности в пенсионных выплатах на накопительный.

Республика Узбекистан, опираясь на действующие законодательные акты, перешла с ранее применявшейся пенсионной системы, так называемой системы солидарности – «pay-as-you-go», когда работающие обеспечивали пенсиями пенсионеров, на накопительные пенсии – «fully-funded», когда сам пенсионер обеспечивает себя пенсией из своих накоплений, разумеется, это касается будущих пенсионеров.

Прошедшие годы являются этапом становления пенсионной реформы и накопительных пенсионных фондов в Узбекистане. За этот период отработан механизм движения пенсионных накоплений, производятся пенсионные выплаты состоявшимся пенсионерам. Активы пенсионных фондов становятся важной составляющей инвестиционных ресурсов и уже являются своеобразным стабилизатором финансовой системы.

Необходимо отметить, что стартовавшая в Узбекистане 1 января 2018 г. пенсионная реформа имеет свои достоинства и недостатки – из-за явно низкого уровня пенсий. Безусловно, обеспеченность состоявшихся пенсионеров зависит от своевременного и постоянного поступления в пенсионный фонд обязательных пенсионных взносов. Однако не все предприятия работают рентабельно, имеют просроченные кредиторские, дебиторские задолженности. Многие работники предприятий в установленный срок не получают зарплату или находятся в неоплачиваемых отпусках. Поэтому рассчитывать на реальные отчисления предприятиями обязательных пенсионных взносов остается проблемой.

Работающие граждане перечисляют часть от заработной платы в пенсионный фонд. Эти деньги инвестируются, 90% инвестиционного дохода поступает на индивидуальный пенсионный счет вкладчика, а 10% - на нужды фонда. К настоящему времени в этом заключается вся пенсионная деятельность накопительных пенсионных фондов. В результате пенсионные фонды превращаются в паевые инвестиционные фонды, а не в систему социального обеспечения. Можно сказать, что пенсионное обеспечение из области социальной защиты трансформируется в финансово-кредитную сферу, так как накопление на личных счетах без тарифных ставок – это уже не пенсионная система, а финансовая, подобно сбережениям в банках. В настоящее время ни в одном пенсионном договоре не оговорены финансовые обязательства самого фонда. Вкладчик не знает, какой размер пенсии или процент заработной платы он будет получать при выходе на пенсию. При заключении пенсионных договоров вкладчику письменно не гарантируется годовой минимальный прирост средств.

Существует мнение, что для повышения надежности и доходности надо вложить значительные средства в иностранные банки, финансовые компании, инвестиционные фонды и т.п. Однако сегодня на мировых финансовых рынках уже сосредоточены достаточно большие избыточные финансовые ресурсы пенсионных систем. При этом качественных финансовых инструментов не так много, они ограничены или уже заполнены средствами пенсионных систем. Правительства многих стран ведут протекционистскую политику в этой сфере, предоставляя возможность, в первую очередь, пенсионным фондам размещать там свои средства. Таким образом, средства пенсионной системы необходимо сосредоточить на внутренних инвестициях. Пенсионные резервы должны обеспечить прирост производства

товаров и услуг, необходимых для потребления (содержания) будущих пенсионеров. Чем больше будет произведено товаров и услуг на вложенные пенсионные резервы, тем выше будут реальное содержание будущих пенсий, уровень жизни самих пенсионеров.

Главная причина всех вышеуказанных недостатков видится в том, что правовая база претворения в жизнь пенсионной реформы существенно отстает и даже препятствует формированию реальных предпосылок ее задействия. В Узбекистане недопустимо проводить пенсионную реформу по дифференциации пенсий без солидарной системы с помощью только механизма индивидуального накопления. Дело в том, что граждане с высокими доходами могут обойтись и без нее. Лица же с низкими и средними доходами, да еще подверженные риску стать безработными или нетрудоспособными, за счет своих доходов старость не обеспечат. А лица с низкими доходами в городе составляют почти 80%, в селе – не ниже 90% населения. Проводимый же накопительный механизм не предусматривает практически никакого солидарного перераспределения финансов пенсионной системы для будущих пенсионеров.

Таким образом, позитивные стороны накопительной системы состоят в следующем:

- введение личного (именного) счета позволяет отслеживать материальный вклад каждого работника, финансирующего собственную будущую пенсию, что предполагает высокую самоответственность человека;

- накопленные на счетах денежные средства являются собственностью работника и в случае смерти передаются его наследникам, тем самым обеспечивается гарантия частной собственности.

И негативные стороны подобного института защиты:

- риск, связанный с накоплением денежных средств и их сохранностью, полностью ложится на работника. Различные виды социального риска, по существу, игнорируются и сводятся исключительно к риску индивидуальному. Поэтому, если человек на длительное время лишится работы, либо станет инвалидом и т.п., он не сможет накопить необходимых средств. Другими словами, внедряя систему именных счетов, мы отказываемся от коллективной солидарности в противостоянии массовым социальным (старости, инвалидности, потери кормильца) рискам;

- накопительная система, фундаментом которой являются личные пенсионные счета работников, фактически является ничем иным, как индивидуальной сберегательной системой, по своей природе очень близкой к личным счетам в сберегательном банке.

Итак, выбранный вариант реформирования пенсионной системы Узбекистана, с опорой на использование лишь одного – накопительного механизма, существенно сужает возможности проведения реформы и представляется довольно рискованным мероприятием.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что наиболее эффективным путем решения данной проблемы являются: совершенствование отечественной пенсионной системы; разработка пенсионной технологии, адекватной новым финансово-правовым отношениям, с помощью единого механизма учета индивидуального и солидарного пенсионного счета в негосударственных пенсионных фондах.

Список литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии социальной защиты населения Республики Узбекистан» от 25.07.2022 г. № УП-175
2. Зайналов Д. Р., Хусанов Б. Приоритеты социального обеспечения и развития системы защиты населения //САЯПИНСКИЕ ЧТЕНИЯ. – 2010. – С. 68-74.
3. Коржова И. Пенсионная реформа: цель достигнута // Финансы Казахстана.- 2001.- № 5.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОВОДИМОЙ В СФЕРЕ УСЛУГ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

*Махмудходжаев А., самостоятельный соискатель,
Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан, г. Ташкент
Расулов Ш.Ж., докторант PhD,
Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд*

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развитие индустрии инновационных услуг, которая придает особый характер нагрузки на инвестиционную сферу, это означает, что услуги должны находить отражение в инвестиционной политике государства.

Ключевые слова: инновация, услуга, финансовые средства, риск, инвестор, долгосрочные ресурсы, кредитная линия, ценные бумаги, процентные ставки, инвестиционная сфера.

В условиях инновационного развития экономики большой интерес вызывает сфера услуг. Особенно важно подчеркнуть ее возрастающую роль в формировании пропорции между оборотами материально-вещественных и финансовых ресурсов. Развитие индустрии инновационных услуг придает особый характер нагрузки на инвестиционную сферу. Последнее означает, что услуги должны находить отражение в инвестиционной политике государства.

Оценка служебной деятельности позволит определить еще неизвестные нам узкие места и разработать мероприятия по дальнейшему совершенствованию проводимой в сфере услуг инновационно-инвестиционной политики. Направления инновационно-инвестиционной политики по отношению к сфере услуг формируются в значительной степени под влиянием сложившейся динамики размещения инвестиционных капиталов. Это требует реструктуризации материальной базы субъектов сферы услуг.

Инвестор вкладывает финансовые средства с целью получения более дешевых природных богатств. Структура инвестиций начала меняться с начала 10-х годов двадцать первого века, когда значительно повысился спрос на товары с более высокой добавленной стоимостью, и цели субъектов сферы услуг изменились – от простой услуги они перешли к более сложным служебным продуктам. Инновационное развитие и ужесточение конкуренции, проявившиеся в конце 10-х и начале 20-х годов текущего века, вынудили многих субъектов сферы услуг искать высокотехнологичное производство услуг в местах с более низкой оплатой труда, направляя туда основной объем инновационных инвестиций.

При этом следует отметить, что с начала 90-х годов на первое место по вложению инвестиций стали выходить такие виды услуг, как банковские, страховые, рекламные услуги и т.п. Основной причиной данного процесса стала значимость услуг для развития экономики. Кроме того, услуги быстро перемещаются на новые рынки и по ним легко отслеживать спрос потребителей, что дает немалую возможность инновационным услугам. Субъектам, оказывающим услуги, не нужны склады и у них нет необходимости перевозить в больших объемах свой продукт через границы. Все это отражается на размещении прямых иностранных инновационных инвестиций в сферу услуг.

Многие зарубежные специалисты по проблемам инвестиций отмечают, что субъекты сферы услуг в будущем должны развиваться еще быстрее, чем остальные сферы экономики. С активизацией и развитием международных отношений и транспортабельности услуг эта сфера становится еще более привлекательной для иностранных инвестиций, так как стратегические решения по ним принимать значительно проще, потому что услуги менее капиталоемки и материалоёмки и более легко как диверсифицируют, так и интегрируют свой продукт. Привлекательность этой сферы для инвесторов обусловлена невысокой стоимостью инвестиционных проектов, быстрыми сроками их окупаемости и меньшей степенью инвестиционного риска. Именно в сфере услуг быстро проявили себя присущие рынку черты,

такие как свобода выбора, инновационность поведения хозяйствующих субъектов, инициатива в процессе принятия решений и поиска источников инвестирования.

Становится все более привлекательной для различных промышленных субъектов возрастающая роль услуг, что отражается на вовлечении прямых иностранных инвестиций. Развивая дополнительные услуги, корпорации, промышленные предприятия способны привлекать к себе клиентов, одновременно увеличивая свой бизнес-потенциал. Крупные субъекты создавали структуры, оказывающие банковские, консалтинговые образовательные и другие виды услуг не только на территории своих стран, но и в других странах мира. Особенно заметна во всем мире роль ведущих западных крупных корпоративных субъектов (особенно нефтяных и газовых) в развитии передовых методов передачи информации, модернизации и предоставлении инновационных услуг.

Для Республики Узбекистан явно, отстающего в развитии обрабатывающих отраслей, услуги могут стать, с одной стороны, основой восстановления экономики, а с другой – сферой привлечения прямых иностранных инвестиций. Внимательное отношение к индустрии услуг, проявляемое в виде льготных налогов и преференций при их организации, штрафов при их низком качестве или каких-либо других нарушениях, может стать источником экономического развития. В настоящее время в нашей республике сделан определенный прорыв в услугоемком производстве, но мы еще отстаем по их качеству и количеству от промышленно развитых стран. Исключением является лишь банковское дело, которое достаточно быстро доведено до определенного уровня международных стандартов, и то далеко не во всех банках. До сих пор некоторые коммерческие банки не могут оказать своим клиентам установленные сервисные услуги. Недостаточно развиты почтовые, автотранспортные и другие виды услуг.

В Республике Узбекистан участие иностранных инвестиций направлены на первичный сектор, то есть на высокотехнологичные секторы экономики. Услуги, развивающиеся путем вложения в них прямых иностранных инвестиций, являются решающими с точки зрения развития отечественной экономики.

Список литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «Об инвестиционной деятельности» (№719-1, 24.12.1998г.);
2. Андрианов А.Ю., Валдайцев С.В., Воробьев П.В. и др. Инвестиции. Учебник. – М.: Проспект, 2019. – 584 с.
3. Расулов Н.Н. Стимулирование привлечения иностранных инвестиций в экономику Узбекистана. Учебник. – Ташкент.: Фан, 2020, - 165 с.
4. Самарходжаев Б.В. Инвестиции в Республике Узбекистан. Ташкент.: Фан, 2022 г. - 158 с.
5. Ивасенко А.Г. Иностранные инвестиции. Учебное пособие. М.: КНОРУС, 2022. – с.272.

РОЛЬ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В УМЕНЬШЕНИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ

Имомкулов Т., PhD, доцент

Ташкентский государственный экономический университет, г. Ташкент

Науч. конс. Зайналов Ж.Р., д.э.н., профессор, г. Самарканд

Аннотация: В статье излагаются сущностные черты инвестиционного климата и его развития в сфере услуг. Рассматриваются эффекты и влияние финансирования инвестиций в сфере услуг и влияние последнего на изменение социальной ситуации в Республике, структурные среднесрочные ограничения темпов роста. Приводятся авторские выводы в рамках реализации среднесрочных и долгосрочных мер, которые, по мнению автора, помогут переломить существующие тенденции финансирования инвестиций в сфере услуг и вывести деятельность системы инвестирования на траекторию стабильного инновационного развития.

Ключевые слова: финансирование инвестиций, человеческий капитал, инвестиции, доход, потенциал, интеллектуальный потенциал.

Из-за недостаточности вложенных объемов инвестиций в сферу услуг их конкурентоспособность остается низкой. Поэтому создание условий для преимущественного инвестирования средств в индустрию услуг может помочь решить очень важную проблему – повышение конкурентоспособности.

Основной проблемой привлечения, распределения и освоения бюджетных и заемных ресурсов является отсутствие сбалансированного механизма взаимоотношений государственных и частных финансовых структур по отношению к потенциальному отечественному и зарубежному инвестору. Поэтому назрела необходимость выработки финансового механизма, адаптированного к нынешним экономическим условиям. Обладая достаточно большим количеством капиталоемких инфраструктурных приоритетов, делается инвестиционный акцент на реализацию ресурсо- и энергоемких проектов. В рамках макроэкономики и стабилизации внешнеэкономической политики государства эта тенденция оправдывается. Приоритетными для государства являются проекты, позволяющие развивать национальную производительную сферу, выпускающую импортозамещающую продукцию. Из-за отсутствия у государства механизма гарантии для отечественного товаропроизводителя привлечение инвестиций на долгосрочной основе становится невозможным, что не позволяет осуществить реализацию большинства рентабельных проектов.

Привлечение бюджетных средств, а также международных займов через финансовые институты ведет к активному кредитованию отечественных предприятий. Одним из недостатков при этом, несмотря на дефицит свободных заемных финансовых средств, при существующем механизме инвестирования предоставленные кредитные средства частью расходуются заемщиком сразу же по потребностям, а частью аккумулируются на депозитных счетах частных банков. Последние могут использовать данные средства по межбанковским операциям, то есть не всегда целевым образом. Отрицательным аспектом этого процесса является краткосрочность этих средств. В результате уменьшается отдача по предоставленным государственным кредитам при одновременном росте доходности частных банков от межбанковских операций. Здесь также имеет место увеличение риска для банка невозвратности предоставленных финансовых средств от заемщика. Требуется свести к минимуму риск государства при инвестировании социально-значимых и инфраструктурных проектов с использованием финансовых институтов и банков.

Поэтому благоприятный инвестиционный климат (совершенное законодательство, эффективное регулирование, налоговые льготы и т.п.) уменьшает неопределенность и стимулирует предпринимателей вкладывать инвестиции в те сектора экономики, в которых государство определяет фискальные и финансовые мотивы, основанные на программах оптимизации инвестиций. Наибольшие льготы, на наш взгляд, должны получать отечественные инвесторы, так как практика деятельности зарубежных инвесторов свидетельствует о последствиях таких негативных явлений по отношению их к отечественной экономике, как:

- предпочтение, отданное торговле и демпинговым ценам в ущерб развитию предпринимательства;
- сосредоточение внимания крупных субъектов на краткосрочных проектах с высокой прибылью и с тщательным одновременным отслеживанием периода быстрого выхода с каких-то национальных рынков;
- предпочтительный перенос в сферу услуг устаревших технологий и ограничение их инвестиций оборудованием second hand;
- чаще всего крупные субъекты входят в сферу услуг на основе 50:50 и затем быстро пытаются заполучить контрольный пакет акций и преимущества в управлении;
- несмотря на наличие совместного предприятия с местным партне-ром, они быстро диверсифицируются в филиалы со 100%-ным участием в других отраслях;

- наблюдаются постоянные попытки использовать местных специа-листов или собственных работников в ущерб национальной экономике;
- перемещаясь в наиболее слабые страны, они зачастую используют экологически грязное оборудование или заменяют его, таким образом, на более технологичное современное;
- пользуясь своим финансовым весом, иностранные инвесторы пытаются оказывать влияние на местных политиков, и собственные задачи решают чаще всего на уровне администрации регионов и отдаленных районов.

Наличие вышеперечисленных недостатков не означает, что надо строго ограничивать прямые иностранные инвестиции в сферу услуг, а необходимо создать рычаги контроля над деятельностью инвесторов. Одновременно в республике должен сформироваться определенный заслон для импорта готовой продукции, которую можно изготавливать внутри страны, в виде высоких таможенных пошлин, обязательного приобретения компонентов у местных поставщиков и разнообразных фискальных мер для того, чтобы иностранным компаниям стало более выгодным не завозить подобный товар, а проводить целевое инвестирование. Создание таких условий еще важно и потому, что сфера услуг, во-первых, более легко выходит на мировые рынки, создавая конкурентоспособность страны в целом, во-вторых, тянет за собой переработку, обработку и, в конечном итоге, развитие производства товаров и услуг.

Список литературы:

1. Аскинадзи, В. М. Инвестиционный анализ: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. – Москва: Юрайт, 2019. – 422 с.
2. Инвестиции: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / [М. В. Чиненов и др.]. – 3-е изд., стереотипное. – Москва: КноРус, 2020. – 364 с.
3. Инвестиционный анализ: учебное пособие / [И. С. Межов и др.]. – Москва: КноРус, 2016. – 415 с.
4. Международная инвестиционная деятельность: учебное пособие / [Е. Н. Петрушкевич и др.]. – Минск: Белорусский государственный экономический университет, 2021. – 344 с.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА - ВЕДУЩИЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДОРОВОЙ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ

Халимов Ш.Х., ассистент

Самаркандский институт экономика и сервиса, г. Самарканд

Аннотация: В этой статье исследуется роль цифровой экономики в создании здоровой и конкурентной среды, подчеркивая ее важность для стимулирования экономического роста, создания рабочих мест и инноваций. В статье также рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются компании в эту цифровую эпоху, и дается представление о том, как они могут оставаться на шаг впереди.

Ключевые слова: цифровая экономика, конкурентная среда, технологии, интернет, бизнес, потребительский спрос, экономический рост, создание рабочих мест, инновации, вызовы.

В настоящее время цифровая экономика и ряд связанных с ней производственных технологий стремительно входят в нашу жизнь. По этой причине руководством нашей республики было принято несколько важных решений, направленных на дальнейшее ускорение развития государства и общества. В качестве примера приведем тот факт, что в обращении Президента Мирзиёева к Олий Мажлису 2020 год объявлен «Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики». Данное Обращение можно оценить не только как руководство и путеводитель по текущему году, но и как программу, документ

фундаментальной важности, определяющий путь развития Узбекистана на ближайшую среднесрочную перспективу.

Следует отметить, что указ президента "О мерах по дальнейшему совершенствованию сферы информационных технологий и коммуникаций" от 19 февраля 2018 года заложил основу для разработки и реализации нашим правительством важных мер по развитию цифровой экономики.

Некоторые могут задаться вопросом, зачем нужна цифровая экономика и что она дает. Под цифровой экономикой необязательно понимать только технологию блокчейн (Blockchain) и вопросы их использования на международных финансовых рынках или криптовалютах. Цифровая экономика (Digital Economy) означает экономику, ведущуюся с помощью цифровых коммуникаций и информационных технологий. В этом случае его также можно рассматривать как средство ликвидации теневой экономики. Потому что, во-первых, все операции будут регистрироваться в электронном виде, а во-вторых, они будут прозрачными. Кроме того, стоимость продукции и услуг снизится за счет использования в производстве новых ИТ-технологий. В цифровой экономике с помощью ИТ достигается снижение затрат, оптимизация и повышение эффективности. Кроме того, считается целесообразным рассмотреть положительные и отрицательные стороны цифровой экономики. Цифровая экономика позволяет увеличить валовой внутренний продукт как минимум на 30%, резко сократив коррупцию. Анализы, проведенные авторитетными международными организациями, также подтверждают это. Поэтому правительству поручено разработать "дорожную карту" по переходу к цифровой экономике в двухмесячный срок. В связи с этим особое внимание следует уделить обеспечению информационной безопасности.

Выбор государства в пользу развития цифровой экономики открывает новые направления в сфере информационных технологий и в целом в сфере электронного документооборота. Поворот к «цифровым технологиям» был вызван развитием глобальной сети Интернет и качественной связью. В результате можно обмениваться и собирать большие объемы данных, что, в свою очередь, позволяет обрабатывать собранную информацию, прогнозировать, принимать обоснованные решения и получать прибыль различными способами.

Для этого необходимо будет создать подходящую инфраструктуру, иначе говоря, экосистему глобальных информационных платформ. Однако это связано с риском потери данных, потери бизнеса, потери рабочих мест, нарушений безопасности и необходимости модернизации.

В цифровой экономике важными и приоритетными будут современные научные подходы и инновации. В этом преуспеют отрасли с высоким научным потенциалом.

В условиях глобализации в мире внешняя миграция, международная торговля и движение капитала, туризм, иностранные инвестиции, развитие информационных технологий влияют на темпы экономического роста стран. В результате проводимых в новом Узбекистане реформ, открытости, развития международных экономических и политических отношений созданы возможности для модернизации, технического и технологического перевооружения промышленных отраслей нашей страны. Примером тому является увеличение объема внешней торговли нашей страны. Многие выражения, такие как «Электронное правительство», «Электронное правительство», «Телекоммуникации», «Интернет», «Веб-сайт» и «Блокчейн-технологии», стали неотъемлемой частью нашей жизни.

С помощью блокчейна можно предотвратить подделку документов, упростить учет, создать и поддерживать распределенные базы данных, облегчить хранение больших объемов данных, облегчить подготовку электронных документов, автоматизировать создание виз, паспортов и банковских счетов. карты. В будущем блокчейн войдет во все сферы жизни, и государство должно быть к этому готово.

По оценкам экспертов, с 2020 года почти 30% крупных банков начали использовать технологию блокчейн в своей рабочей деятельности. Это можно объяснить тем, что, технология блокчейн является относительно новой, но ее революционные изменения в существующих бизнес-процессах вызвали большой интерес у участников финансового рынка.

В заключение следует сказать, что в качестве показателей, в первую очередь, можно показать скорость, простоту, прозрачность и дешевизну денежных переводов системы блокчейн. Если вы отправляете криптовалюту или любую информацию через блокчейн, совершенно невозможно изменить или подделать сообщение об отправке такой информации, потому что это сообщение подтверждается сотнями тысяч компьютеров по всему миру. Тысячи копий одной и той же информации хранятся на этих компьютерах и могут быть просмотрены и проверены любым пользователем в любое время.

Сегодня цифровая экономика также приобретает все большее значение в создании добавленной стоимости. Различные алгоритмы, процессы и цифровая информация становятся главной решающей силой в стратегическом развитии корпоративного бизнеса. Цифровые нефинансовые факторы определяют конкурентоспособность банков и влияют на их эффективность.

Литература:

1. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева к Законодательной Палате и Сенату Олий Мажлиса Узбекистана. www.gov.uz (дата последнего обращения - 25.03.2021г)

2. Smith, Adam (1776): An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. In RH Campbell and AS Skinner, Oxford: Oxford University Press. Adam Smith 145.

3. Turgot, Anne Robert Jacques (1793): Reflections on the formation and distribution of Wealth... Translated from the French. Cambridge: Cambridge University Press

4. Умаров Г.Д. «О деятельности банков республики по развитию и укреплению фондового рынка». Рынок ценных бумаг. 2000г.

5. Ходжаев Б. Требование к периоду развития малого и среднего бизнеса, 2016 г

6. Проданова Н. А., Ильин М. Н. Экономическая сущность и значение оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации // Бизнес и дизайн ревю. 2016. Т. 1. №1 (1). С. 1

7. Погонин А. В. Экономическое развитие региона с учетом кластерного подхода в контексте экономики города // Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. 2012. №4 (15). С. 57-63.

8. Мирзиёева С. Ш. Анализ опыта Узбекистана по разработке стратегий развития стран и регионов // Управленческое консультирование. 2019. №3. С. 49-61.

9. Шестаков Р. Б. Развитие малого бизнеса в трансформационной экономике. Орел: Орлик, 2012. 204 с.

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ УСЛУГ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭТОЙ СФЕРЫ

Халимов Ш.Х., ассистент

Самаркандский институт экономика и сервиса, г. Самарканд

Аннотация: В данной научной статье исследуются механизмы государственного регулирования в сфере услуг и выявляются возможные направления развития данной сферы. Статья начинается с изучения текущего состояния сферы услуг и той роли, которую государственное регулирование играет в формировании ее роста и конкурентоспособности. Благодаря изучению механизмов государственного регулирования и потенциала будущего роста в сфере услуг эта статья предоставляет ценную информацию как для бизнеса, так и для исследователей.

Ключевые слова: государственное регулирование, сфера услуг, развитие, контроль качества, технологии, рыночное стимулирование, инновации, рост, бизнес.

Известно, что отсутствие автоматического управления экономическими и социальными процессами требует прямого вмешательства государства в рыночную экономику. В частности, при отсутствии государственного вмешательства возникает ряд проблем в социально-равном распределении прибыли, в обеспечении права на общественный труд, в охране окружающей среды, в поддержке незащищенного слоя населения.

Создание правовых основ регулирования сферы услуг на основе частного предпринимательства как отдельно взятой отрасли, установление правового порядка деятельности субъектов отрасли, устойчивое развитие сферы услуг на основе государственного участия и обеспечение социальной защиты и социальной гарантии субъектов сферы услуг со стороны государства, защита честной конкурентной среды в субъектах услуг со стороны государства, эффективное проведение монетарной политики в сфере услуг, а также модернизация, диверсификация, важное место занимает амортизация, а также инвестиционная политика.

В целях дальнейшего совершенствования государственного регулирования сферы услуг в нашей стране Кабинетом Министров Республики Узбекистан 26 февраля 2016 года принято постановление № 55 "О Программе развития сферы услуг на 2016-2020 годы". В соответствии с приоритетными направлениями, определенными в указе О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан № ПФ-4947 от 7 февраля 2017 года, утвержденном президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, осуществляются меры по коренному совершенствованию национальной экономики, дальнейшему усилению роли в ней сферы услуг.

Сегодня состояние сферы услуг в нашей стране, особенно эффективная работа по ее регулированию, дает ряд результатов. В этой связи Президент нашей страны Шавкат Мирзиёев отметил, что в 2018 году почти половина роста ВВП пришлась на сферу услуг, в этой сфере трудятся более 4 миллионов человек из всего занятого населения. Тот факт, что такие показатели были достигнуты за столь короткий период в сфере, о которой только вчера забыли, свидетельствует о том, что в нашей стране осуществляется очень большая

организационная деятельность по развитию этой сферы, а также ее государственное регулирование.

В последние годы в сфере услуг в республике было мобилизовано много сил и инвестиций. Сегодня устойчивыми темпами развиваются банковские, страховые, лизинговые, консалтинговые и другие виды финансовых услуг, все из которых в основном служат развитию частного сектора и малого бизнеса.

В сфере услуг действует более 153 000 субъектов малого предпринимательства, что на 1 января 2019 года составляет 72,2% от общего количества предприятий сферы услуг. В рамках программы более интенсивного развития сферы услуг в сельской местности за последние три года реализовано более 20 тысяч 260 проектов, объем оказанных услуг в 1,8 раза, объем услуг на одного жителя села 1 увеличивается в 6 раз. Одним из важных достижений в сфере услуг является создание необходимых условий для создания дополнительных рабочих мест.

Следует отдельно отметить, что благодаря государственному регулированию сферы услуг и большому вниманию, уделяемому этому сектору, этот сектор уже несколько лет переживает высокую тенденцию роста. В связи с этим принимаемые в нашей стране меры, предоставляемые им возможности и привилегии обеспечат более быстрое развитие этой отрасли в будущем, и неизбежно приведут к повышению качества услуг и формированию ее статуса на уровень международных стандартов.

Одним из текущих и ближайших приоритетов развития экономики нашей страны является развитие сферы услуг на основе частного предпринимательства. В связи с особым вниманием, уделяемым этой сфере, в последние годы были разработаны несколько государственных программ, и их выполнение находится под полным контролем. В результате темпы роста сектора услуг продолжали быстро расти в последующие годы.

Персональную ответственность за качественное и полное выполнение целевых параметров программы развития сферы услуг в вышеуказанных постановлениях Кабинета Министров и указах Президента Республики Узбекистан в указанные сроки несут соответствующие органы государственного и хозяйственного управления, предприятий и, что особенно важно, возлагается на руководителей организаций.

Также на основании данного постановления и других соответствующих нормативных документов утверждены региональные программы развития сферы услуг по городам, районам и видам услуг, а также дорожные карты реализации региональных программ развития сферы услуг.

В этих программах развитие сферы услуг создаст возможности для решения проблемы занятости, особенно для обеспечения занятости женщин и сельской молодежи, значительного увеличения доходов семей, улучшения благосостояния населения всего страна. Во-первых, она служит увеличению чистого дохода семей, обеспечивая занятость населения, а во-вторых, удовлетворяя спрос на услуги на рынке нашей страны, вызывает повышение уровня и качества жизни населения.

Из практики известно, что сфера услуг является важнейшим ресурсом и фактором устойчивого развития отраслей экономики. Мировой опыт сегодня показывает, что эта отрасль занимает ведущее место в формировании валового внутреннего продукта, занятости населения, повышении благосостояния людей. Для справки, объем платных услуг в нашей стране в 2018 году увеличился на 8,4%.

Более трети создаваемых ежегодно новых рабочих мест, прежде всего для выпускников профессиональных колледжей, приходится именно на эту сферу. В качестве примера можно привести предоставление молодым выпускникам льготных государственных кредитов на организацию парикмахерских и швейных услуг, компьютерных услуг и многих других подобных услуг. Стоит отметить, что в этом плане кардинально меняется и структура услуг. Дальнейшее совершенствование структуры сферы услуг в территориальных программах развития сферы услуг и комплексных мероприятиях, разработанных для их реализации, направлено на ускоренное развитие и наполнение рынка востребованными населением

современными видами услуг, повышение качества различных социальных и коммунальных услуг населению регионов, исходя из утвержденных норм при планировании застройки территорий городских и сельских поселений и расширению возможностей их использования, в первую очередь уделено развитию предприятий сферы услуг в сельских населенных пунктах, широкому привлечению молодежи из числа субъектов семейного предпринимательства и выпускников специализированных профессиональных колледжей и высших учебных заведений в сферу услуг.

В качестве информации следует отметить, что в марте-апреле 2019 года Министерством экономики и промышленности Республики Узбекистан специальная рабочая группа изучила ситуацию в 52 отстающих районах республики и разработала дорожную карту соответствующих комплексных мер по развитию сферы услуг в регионах.

Сегодня в нашей стране в результате государственного регулирования сферы услуг, основанной на частном предпринимательстве, доля этой отрасли в ВВП страны составляет если в 2000 году она составляла 30%, в 2005 году-38,3%, в 2006 году-39,5%, в 2011 году-50,5%, в 2015 году-54,5%, то в 2018 году-- основной целью проводимых в стране реформ является повышение уровня развития страны до 60-80 процентов, а также обеспечение 70 процентов занятого в экономике населения именно в этой сфере.

Если сегодня доля услуг в структуре потребительских расходов населения республики составляет всего 20,0% (в том числе: 6,9% на коммунальные услуги, 2,5% на услуги образования, 1,4% на услуги здравоохранения, 5,9% на услуги связи и транспорта и 3,3% на другие услуги), то в развитых странах этот показатель составляет 50-60%. требуется дальнейшее усиление внимания к этой области.

При этом следует отметить, что развитие сферы услуг на основе частного предпринимательства дает широкие возможности для повышения уровня обеспечения семей бытовой техникой, компьютерами и личным автотранспортом, а также для увеличения предоставляемых им услуг. Также одним из определяющих стратегических факторов социально-экономического развития страны является стимулирование сфер услуг на основе частного предпринимательства.

Сегодня предприятия, специализирующиеся на сфере услуг на основе частного предпринимательства, составляют основную часть экономически активных предприятий по всей стране. Именно в этом с большим успехом выделяются субъекты семейного предпринимательства. Следует отметить, что такая ситуация является традиционной для Узбекистана и прослеживается в исторических формах предпринимательства, создающих материальные услуги, восходящие к ремеслу. Сфера услуг в нашей стране характеризуется еще и тем, что субъекты предпринимательства в соответствии с требованиями мировых стандартов имеют свой локальный характер. Основная масса материальных услуг, создаваемых в этой сфере, создается с помощью ручного труда или полуавтоматизации трудового процесса. Появление в последующие годы на рынке труда различных информационных услуг, основанных на базе высоких технологий, также способствует облегчению работы в этом направлении.

Удобство и преимущество сферы услуг, основанной на частном предпринимательстве, легкость и компактность ее организации, зрелость рабочей силы и трудовых ресурсов из семьи, обслуживание конкретного клиентского спроса, широкое использование имеющихся местных ресурсов и реализация услуг на местных рынках.

В результате нашего исследования мы имеем следующие выводы – исходя из требований государственной программы, разработанной в нашей стране, рекомендуется ориентироваться на следующие основные направления развития услуг на базе частного предпринимательства:

- создать благоприятные условия для дальнейшего повышения активности субъектов предпринимательства в сфере услуг, в частности продолжить устранение существующих бюрократических препятствий в этом отношении;
- регулярное увеличение численности занятых в сфере услуг;

- увеличение количества сервисных организаций, допущенных к строительству и реконструкции в нашей стране;
- стремительное развитие новых перспективных видов услуг, в частности, юридических, консультационных, банковских, финансовых, страховых, лизинговых и других видов;
- повысить уровень и качество предприятий данной сферы на международном рынке с целью увеличения экспорта услуг нашей страны;
- всесторонняя поддержка подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, работающих в сфере услуг;
- принятие соответствующих мер по расширению сферы и повышению качества высокотехнологичных услуг в селах и городах исходя из требований времени. Также на основе развития и поддержки сферы услуг на основе частного предпринимательства предлагается использовать следующие возможности для повышения роли государства как основного реформатора в регулировании данной сферы:
 - появление государства как заказчика в сфере оказания услуг на базе частного предпринимательства (в нашей стране государство выступает как заказчик развития услуг на базе малого бизнеса и частного предпринимательства. Это означает, что обслуживание в данной сфере без требующие больших финансовых ресурсов объекты отображения приводят к учреждению и созданию новых рабочих мест).
 - возможности развития субъектов сферы услуг на основе частного предпринимательства за счет государственных налоговых преференций и аналогичных льгот
 - повышения - при которых в первом случае льготы и льготы направлены на снижение издержек предприятий сферы услуг, а во втором - на снижение издержек потребителей и стимулирование спроса.
 - субсидии в сфере услуг (следует отметить, что субсидии, как правило, привязаны к конкретным результатам, таким как объем предоставляемых услуг, и позволяют развивать столь востребованные сферы услуг).
 - государственные гранты в сфере услуг. (Открывает возможности для развития сферы услуг компаний, инновационных предприятий, которые в основном занимаются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками (ИТТКИ).)
 - осветить вклад информационных и коммуникационных технологий как основного реформатора государства в предоставлении услуг. (Известно, что информационное обеспечение - практически все страны имеют инфраструктуру (организации, информационные ресурсы и т.п.), предоставляющие относительно дешевые консультационные услуги в сфере услуг (малый и средний бизнес). В связи с этим предоставление услуг в нашей стране требуется развитие информационных и коммуникационных технологий в новых направлениях.)
 - согласование интересов государства с частным предпринимательством при оказании услуг. (Это частная форма предпринимательства, которая осуществляется в границах государственного сектора и открывает новые возможности для предприятий с высокой долей государства как конкурентов частного предпринимательства в развитии сервисного предпринимательства. государство является самостоятельным хозяйственным субгосударством. Предпринимательство особенно важно в отраслях, создающих условия для возрождения низкодоходных, традиционно непривлекательных обслуживающих секторов частного капитала.)
 - регулирование ценообразования в сфере государственных услуг на основании нормативных документов. (Используя ценовую политику, правительство влияет на спрос и предложение на услуги, управляет доходами и перераспределением ресурсов, создает возможности для борьбы с монополией и инфляцией.)
 - инициатива государства в развитии инфраструктуры сферы услуг - при этом государство, как главный реформатор, создает возможность формировать новые виды инфраструктур сферы услуг, обеспечивать их финансовыми ресурсами, создавать нормативно-правовая база.

Реализация вышеуказанных реформ в нашей стране обеспечит укрепление и дальнейшее развитие экономики и повышение роли сферы услуг, основанной на частном предпринимательстве, в обеспечении занятости населения. Самое главное, что в результате увеличения потребности в новых видах услуг расширятся возможности удовлетворения потребности населения в услугах за счет создания современных сервисных комплексов.

Литература:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси.<http://www.press-service.uz/> [29.12.2020].
2. Портер М. Конкуренция: Пер. англ. - М.: Вильямс, 2000. – 495 с
3. Doyle P. Marketing management and strategy. – London: Prentice-Hall Europe, 1999. – 559 p.
4. Инновационная конкурентоспособность.
<http://centeryf.ru/data/Marketologu/Innovacionnayakonkurentosposobnost.php> [02.12.2017].
5. Дрок Т. Е. Инновационный проект как исходный элемент инновационной деятельности предприятия: понятие, содержание и прединвестиционные исследования // Молодой ученый. — 2015. — №10.2. — С. 60-64. <https://moluch.ru/archive/90/19078/>.
6. Аяганова М.П. Инновационный проект как новая форма организации инноваций Журнал: Вестник КарГУ. Караганда. 2015. <https://articlekz.com/article/11868> [22.11.17 г.].
7. Инновационный проект – основа инновационной деятельности. <https://www.kazedu.kz/referat/180630/7> [22.11.17 г.].
8. Чан Ким В., Моборн Р. Стратегия голубого океана. Как найти или создать рынок, свободный от других игроков. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. 336 с.

РАСШИРЕНИЕ ОБЛАСТИ АУДИТОРСКИХ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

Хусанов Б.Ш., к.э.н., доцент,

Ташкентский международный университет КИМЁ, г. Самарканд

Ахмеджанов К.Б., д.э.н., профессор,

Ташкентский международный университет КИМЁ, г. Ташкент

Расулов З.Ж., к.э.н., доцент, г. Самарканд

Аннотация: Специалисты аудиторских фирм в ближайшие годы должны осуществить не только комплекс работ по адаптации к условиям инновационной экономики международно-признанных принципов и стандартов децентрализованного контроля, но и руководствоваться общепринятыми аудиторскими стандартами по контролю и консультационной деятельности. Также отмечается, что аудиторские фирмы должны отвечать, да и то не в полной мере, а лишь в той степени, которая необходима стране при расширении внешнеэкономических, производственных, торгово-экономических связей.

Вместе с тем, независимые специалисты создаваемых в нашей стране аудиторских фирм, опираясь на соответствующие исследования отечественных профессионалов в области бухгалтерского учета, аудита, контроля и анализа хозяйственной деятельности, должны быть способны в дальнейшем существенно дополнить международную практику аудиторства конечных результатов деятельности различных хозяйственных систем.

Ключевые слова: экспертиза, анализ, процедура, заказ, неплатежеспособность, имущество, финансово-юридические познания, хозяйственный механизм, мошенничество, ликвидация, источник, принцип.

Актуальность темы исследования. Область аудиторских услуг весьма обширна. В условиях усиления роли экономической самостоятельности хозяйствующие субъекты больше заинтересованы в проведении аудиторами независимых от органов государственного

управления экспертиз и анализа хозяйственной, коммерческой и финансовой деятельности, на основе которых можно было бы узнать истинное состояние текущих экономических процессов и получить разработанные рекомендации по улучшению работы, повышению результативности. В ряде случаев им нужна предварительная и последующая проверка контрактов и договоров, еще более необходимы проверка правильности определения доходов, предотвращение их возможного занижения и, соответственно, взыскания штрафных санкций.

Обзор литературы. Выполняя предусмотренные программой аудиторские процедуры, приглашенные профессионалы осуществляют проверку полноты отражения важнейших хозяйственных операций и результатов инвентаризации основных средств (фондов), материальных ценностей, денежных средств и расчетов, проверяют сохранность в течение установленного срока первичных учетных и другого рода оправдательных документов, которые подтверждают совершение хозяйственных операций и их отражение в бухгалтерских записях, при наличии заказа, на основе проверки и анализа финансового состояния, аудиторы могут составить заключение о платежеспособности экономического объекта для предъявления его в учреждения банка с целью получения заказчиком кредита.

На совместных предприятиях, кроме того, аудиторы проверяют соответствие действующим в республике правилам ведения бухгалтерского и статистического учета, подтверждают достоверность отчетов и балансов, а также законность хозяйственных операций и бухгалтерской их записи в учетных документах в соответствии с требованиями международного стандарта. Большинство экономистов отмечают, что особых знаний, опыта и профессиональных навыков требуют услуги аудиторов в тех случаях, когда банк намеревается объявить предприятие (объединение) неплатежеспособным, а также в случае прекращения деятельности предприятия (напр., фирмы) по другим причинам [1; 2].

Во многих литературных источниках также отмечается, что платные консультационные услуги весьма разнообразны, аудиторы могут консультировать заказчиков по проблемам самофинансирования и самоокупаемости, арендных отношений, в том числе по вопросам разработки долговременных экономических нормативов (мероприятий) [3]. Но, не смотря на это, по нашему мнению важны также их консультации по вопросам правильной и надежной постановки учета, организации внутривозвратного бухгалтерского и финансового контроля, в том числе и с учетом тех различий, которые часто наблюдаются между системами учета, принятыми в нашей стране и у зарубежных партнеров совместных предприятий. Касаясь этого вопроса, Х.Н. Мусаев отмечал, что в ряде случаев требуются и консультации по вопросам внешнеэкономической деятельности, оформлению коммерческих сделок с отечественными и зарубежными партнерами, операций с иностранной валютой [4].

Даже пока и не претендующие на внешнеэкономические связи многие предприятия также нуждаются в квалифицированных консультациях по вопросам оформления хозяйственных и финансовых операций, заключения контрактов и договоров, применения цен и тарифов, оформления банковских ссуд, а также по организации и обеспечению сохранности недвижимого имущества, материальных ценностей и денежных средств. Соответствующие услуги аудиторов могут измеряться не неделями и днями, а часами, но для предприятий, испытывающих затруднения в этом плане, такие услуги очень важны. Уместно также воспользоваться консультациями специалистов–аудиторов по особым финансовым вопросам, которые возникают при создании предприятий, организаций, кооперативов, совместных предприятий, ассоциаций, объединений, в том числе, и заказать у них подготовку необходимых учредительских документов.

Пути решения проблемы. Аудиторские и консультационные услуги нужны также различным предприятиям (торговым, центрам научно-технического творчества молодежи, посредническим, коммерческим и многим другим организациям нового типа). Не секрет, что в ряде случаев их сотрудники не обладают достаточными финансовыми и юридическими познаниями, а потому нуждаются в привлечении к работе подобных специалистов. О необходимости профессионального контроля субъектов, в частности, говорят итоги их

недавней аудиторской проверки (за 2021-2022 годы выявлено более 0,5 млрд. сум. доходов частных фирм, утаенных от налогообложения).

Вполне очевидно, что современные предупреждения их со стороны аудиторов о недопустимости и незаконности данных и подобных им операций также должно иметь положительное воздействие на социальную направленность экономики.

Научно обоснованные предложения и рекомендации. Опыт практической работы данных идей подтвердил, что в г. Самарканде и г. Ташкенте достаточно высококвалифицированных специалистов, способных быть аудиторами. Эти города располагают необходимым научным и кадровым потенциалом для совершенствования существующих форм существующих форм аудиторской проверки.

В ходе реформирования создается Самаркандская школа подготовки специалистов соответствующего профиля – «Аудит». В частности, на кафедре Аудита Самаркандского института экономики и сервиса разработана специальная программа подготовки студентов, магистров и практических работников в области учета и аудита и анализа с использованием опыта стран с развитыми рыночными отношениями. Разработка этой программы явилась результатом длительных научных исследований содержания, организации, важнейших принципов и стандартов бухгалтерского учета и аудиторства за рубежом. Программа подготовлена при помощи ведущих ученых вузов Республики, а также Центра по транснациональным корпорациям при ООН. Ее практическое осуществление начато с участием указанного Центра ООН, в частности, - с привлечением к работе известных специалистов в области бухгалтерского учета и аудиторства из Великобритании.

Организация «Ишонч аудит» функционирует в соответствии с действующим в нашей стране законодательством и специально разработанным уставом. В нем оговорены не только общие положения и предмет деятельности, но также и обязанности организации «Ишонч аудит», определены условия организации работы и многие другие обязательные вопросы. В частности, выполняемые по договорам с заказчиками работы по проверке хозяйственной, коммерческой и финансовой деятельности «Ишонч аудит» обязан оформлять актом. К акту прилагаются документированные результаты проведенных исследований, анализы и экспертизы, которые в совокупности должны давать ясное представление о том, на основании каких данных сформировано мнение аудиторов по тому или иному вопросу, а также предлагаемые рекомендации по улучшению работы. Разумеется, право окончательного решения по реализации выработанных рекомендаций остается за заказчиком. Однако могут существовать и такие случаи, когда, в соответствии с законодательством, предусмотрено обязательное извещение правоохранительных органов о фактах выявленных злоупотреблений, в результате которых нанесен ущерб предприятию или организации.

Ожидаемый экономический эффект. Указанные выше проблемы характерны для всех хозяйствующих субъектов, аудиторская фирма может поделиться накапливаемым опытом работы с новыми органами управления. Могут возникнуть сомнения: чем, собственно, аудиторство отличается, скажем, от ведомственного контроля? Аудиторы, также как и любые другие специалисты-ревизоры, могут отнестись к своим заказчикам предвзято или, наоборот, скрыть какие-то нарушения. Однако мировой опыт показывает, что такие опасения беспочвенны. Поэтому конкуренция между аудиторскими фирмами должна заставлять их очень щепетильно относиться к своему престижу, а ответственность за результаты проверок не должна позволить аудиторам выдавать необъективную информацию.

Принимая решение о необходимости осуществления перевода аудиторской фирмы на принципы самофинансирования, необходимо ориентироваться на то, что аудиторство хорошо зарекомендовало себя в современных условиях, особенно в странах с развитыми и развивающимися рыночными отношениями. Среди них – не только США, Великобритания и другие рыночно развитые страны, где уже более столетия функционируют аудиторские фирмы (сейчас наиболее известные фирмы – «Артур Андерсен», «Мак-Кинзи», «Куперы энд Лайбранд», «Пит Марвик Митчел», «Эрнст энд Уинни» и многие другие, причем, есть факты укрупнения и слияния этих фирм), но также и КНР, где реформирование хозяйственного

механизма и активизация рыночных сил начались раньше и где деятельность таких фирм и организаций еще с 1985 года координируется Государственной Аудиторской Администрацией.

Высококвалифицированные специалисты в области учета, анализа и контроля, выступающие в роли аудиторов для промышленных, строительных, торговых, бытовых и многих иных предприятий, призваны более качественно проверять итоги их финансово-хозяйственной деятельности, оказывать им необходимую консультационную помощь, а тем самым – способствовать финансовому оздоровлению различных хозяйственных систем (подсистем), ускорению их социально-экономического развития.

Основная задача аудиторов – выполнять функцию засвидетельствования, то есть выражать в официальной форме свое научно обоснованное мнение о конечных результатах деятельности контролируемых экономических объектов за определенный период времени. В современных условиях на эту функцию могут опираться не только специалисты центральных планово-экономических, а также отраслевых органов, но и различные специалисты, их руководители, народные депутаты, правоохранительные органы, учреждения банковской и финансово-кредитной системы и др.

Аудиторы независимы от контролируемых хозяйственных объектов, а в ряде случаев, в соответствии с международной практикой, могут получать и специальные юридические полномочия на осуществление своей деятельности. Когда возникает необходимость, такими полномочиями аудиторов могут обеспечивать многие из указанных выше организаций и избранных народом должностных лиц, обладающих такой прерогативой. Однако, в случае выявления фактов нарушения действующего законодательства и злоупотреблений на этой основе, фактов мошенничества, растрат и хищений, аудиторы обязаны сообщать об этом правоохранительным органам, причем, вне зависимости от наличия или отсутствия у них специальных юридических полномочий, указанных выше.

Аудиторские фирмы на международно-признанных принципах аудиторства, по нашему мнению, должны оказывать помощь в решении определенных проблем нынешней экономической реальности и ее неизбежных перспективных изменений. Пока уже важно то, что они помогают преодолеть нездоровые настроения, которые начали появляться у наиболее квалифицированных в этом плане специалистов и свидетельствовали об их неверии в значимость и эффективность выполнения столь важных и скрупулезных работ. Это позволяет принимать срочные и актуальные меры для ликвидации источников углубляющейся диспропорции между трудной работой, требующей особых финансовых, бухгалтерских и аудиторских познаний.

Литература:

1. Авдеева, Е. А., et al. "Рыночные трансформации: новые бизнес-модели, инновационные технологии, практика решений." (2021): 461-461.
2. Баева, Елена Александровна, et al. Современные стратегические аспекты развития бухгалтерского учета, аудита, статистики и налогообложения. (2020) – 294 с.
3. Зайналов, Д. Р., and К. Д. Данияров. "Механизмы регулирования деятельности предпринимательских субъектов: теория и практика. Монография." Монография Изд.«Билим (2014).
4. Мусаев Х.Н. Аудит. Учебник. - Ташкент, 2004.

ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО ОБЩЕНИЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ В ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ СИТУАЦИЯХ

*Убайдуллаев Н.Х., PhD, и.о.доцента,
Самаркандский государственный университет, г. Самарканд*

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные условия обучения слушателей курсов повышения квалификации (СКПК), особенно уделяется внимание методике организации современных педагогических личностно-ориентированных технологий, отражающих основные принципы гуманистического подхода к образованию, дается определение понятия гуманизации высшего образования. В работе также уделяется внимание обучению слушателей владению азбуки родного языка на латинице, даются конкретные рекомендации по повышению мыслительной активности лиц, обучающихся на курсах повышения квалификации.

Ключевые слова: повышение квалификации, интернет, методика обучения, логика, качество обучения, рабочий язык, мотивация обучения, электронный учебник, профессиональный кругозор.

Общаясь в истинной государственно-языковой среде, обеспеченной Интернетом, слушатели курсов повышения квалификации (СКПК) оказываются в настоящих жизненных ситуациях и получают возможность слышать аутентичную речь носителей языка. Вовлеченные в решение широкого круга значимых, реалистичных, интересующих и достижимых задач СКПК обучаются спонтанно и адекватно на них реагировать, что стимулирует создание оригинальных высказываний, а не шаблонную манипуляцию языковыми формулами.

Однако необходимо отметить, что Интернет является лишь вспомогательным техническим средством обучения. В связи с этим целесообразно использовать Интернет интегрированно с другой технологией для достижения оптимальных результатов. На наш взгляд, технология проектов – это тот вид деятельности, который гармонично сочетается с использованием информационных технологий и приводит к высоким результатам в обучении родному литературному языку. Проектная методика – это совокупность поисковых, проблемных методов, творческих по самой сути, представляющих собой дидактическое средство активизации познавательной деятельности, развития креативности и одновременно формирование определенных личностных качеств СКПК в процессе создания конкретного продукта.

Отмеченная нами методика является одной из современных педагогических личностно-ориентированных технологий, отражающих основные принципы гуманистического подхода в образовании. Гуманизация высшего образования означает, прежде всего, что это не только формирование из СКПК или студента профессионала в соответствующей области, который действует, руководствуясь узкопрофильной логикой, но и профессионала, укорененного в общечеловеческой культуре, обладающего лучшими человеческими качествами, творческими способностями, уважением к себе и другим людям, ответственностью, честностью, добротой и другими качествами.

Применение проектной методики как новой педагогической технологии для СКПК может быть обосновано следующими причинами:

- проектная методика гармонично вписывается в практические занятия и позволяет не отклоняться от содержания обучения родному языку, которое определено рабочей программой по родному языку;
- данная технология позволяет осуществлять в ходе занятий воспитательные цели и задачи;
- она обеспечивает не только прочное усвоение учебного материала, но и интеллектуальное и нравственное развитие всех СКПК, их самостоятельность.

Следует также выделить, что использование данной методики при обучении родному литературному языку способствует:

- формированию и развитию внутренней мотивации СКПК к более качественному овладению родным языком;
- повышению мыслительной активности СКПК и приобретению навыков логического мышления по проблемам, связанным с реальной жизнью, расширению сферы литературного общения;
- языковому и речевому развитию СКПК, особенно слушателей из числа руководящих работников, совершенствованию государственно-язычной коммуникативной компетенции в целом;
- развитию индивидуальных особенностей СКПК, их самостоятельности, совершенствованию первичной и вторичной (рабочей) языковой личности;
- более результативному решению задач образования, развития и воспитания личности СКПК.

Следовательно, интегрированное использование данных технологий обладает рядом очевидных преимуществ. Во-первых, приобретенные в процессе обучения знания, умения и навыки выходят на практические действия СКПК, затрагивая их эмоциональную сферу, благодаря чему усиливается мотивация обучения. Во-вторых, получают возможность осуществлять творческую работу в рамках заданной темы, самостоятельно добывая необходимую информацию с помощью ресурсов Интернет. Также усиливается индивидуальная и коллективная ответственность СКПК за конкретную работу в рамках домашних заданий или проекта, так как каждый слушатель, работая индивидуально или в микрогруппе, должен представить всей группе результаты своей деятельности. И, наконец, данная деятельность дает общий итог, который в последующем может найти свое практическое применение.

По итогам проведенных для СКПК занятий было выявлено:

- значительное повышение уровня владения языковым материалом и говорением, как одним из видов речевой деятельности;
- повышение уровня внутренней мотивации слушателей курсов повышения квалификации;
- повышение общего интеллектуального развития СКПК, особенно во время обсуждения проблемных вопросов в рамках озвучиваемых букв.

Итак, использование информационных технологий в учебном процессе как методики является эффективным методом обучения родному государственному языку. Он позволяет не только повысить уровень знания государственного языка, но также способствовать воспитанию разносторонне развитых, эрудированных и высококвалифицированных специалистов, необходимых нашему обществу.

Следовательно, использование электронных учебников и средств новых информационных технологий в процессе изучения родного государственного языка позволяет расширить познавательные интересы и профессиональный кругозор СКПК, структурировать содержание учебного материала, изменить систему контроля над качеством знаний СКПК, обеспечить гибкость управления учебным процессом при сохранении статуса и качества традиционной системы обучения по конкретным предметам на родном языке.

ТУРИСТИК КОРХОНАЛАР МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ЯШИЛ ИННОВАЦИЯЛАРНИНГ ЎРНИ

Рузибаева Н.Х., доцент в.б.,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Самарқанд ш.

Анотация. Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш кун тартиби бутун дунёда кучайиб борар экан, корхоналар молиявий барқарорлиги ва экологик мақсадларни бирлаштириш муаммосига дуч келишмоқда. Аниқ, тез-тез учрайдиган ва ҳали тўлиқ жавоб берилмаган савол - бу корхонанинг экологик кўрсаткичларининг яшиланиши юқори даромадга олиб келадими ва қандай шароитларда?

Шу мақсадда биз корхона фаолиятининг талаб ва таклиф томонларига таъсир қилувчи ҳар хил турдаги яшил инновациялар (ЯИ) туфайли молиявий барқарорликни ошириш ва харажатларни тежашдан олинган рақобатдош ютуқларни алоҳида кўриб чиқамиз.

Калим сўзлар: *яшил инновация, эко-маҳсулот инновацияси, молиявийвий барқарорлик, самарадорлик, туристик корхона.*

Бутун дунёдаги корхоналар ўзларининг мақсадлари қаторига экологик самарадорлигини оширишни тобора кўпроқ киритмоқдалар. Бу ишлаб чиқаришдан тарқатишгача бўлган бутун таъминот занжирига таъсир қилувчи бир қатор ўзгаришларни ва ҳатто туристик корхоналар молиявий ва ташкилий тузилишидаги ўзгаришларни назарда тутлади. Бирок, яшил инновациялар (ЯИ) стратегияларининг молиявий таъсири тўлиқ тушунилмаган. Аслида, ЯИнинг корхона рентабеллигига тўғридан-тўғри таъсирдан ташқари, ЯИ ва бошқа турдаги инновациялар ўртасидаги синергия ёки салбий ўзаро таъсирларни ҳисобга олган ҳолда бошқа билвосита таъсирларни ҳисобга олиш керак.

Ушбу тадқиқот ЯИнинг корхонанинг молиявий кўрсаткичларига тўғридан-тўғри ва билвосита таъсирини кўриб чиқади, ЯИ ва маркетинг ва ташкилий инновациялар каби инновацияларнинг бошқа турлари ўртасидаги мумкин бўлган тўлдирувчилик туфайли билвосита таъсирларнинг маълум бир турига эътибор қаратади. Масалан, масъулиятни тақсимлашнинг янги усуллари, муносабатлар ва ҳамкорликни ташкил этишнинг янги усуллари каби ташкилий ўзгаришлар тегишли экологик маданиятни яратиши мумкин, бу эса ўз навбатида ЭИни рағбатлантириши мумкин. Бундан ташқари, ЭИ яшил маҳсулот ва хизматларни муваффақиятли тижоратлаштиришни таъминлаш учун маркетинг инновацияларини ишлаб чиқишни талаб қилиши мумкин.

Умуман олганда, туристик корхоналарнинг экологик ва ижтимоий масъулиятли фаолияти ва ҳатти-ҳаракатлари обрў-эътиборга эга бўлиши мумкин ва корпоратив фойдани ошириши мумкин. Шундай қилиб, туристик корхонанинг яшил инновацияларга сармоя киритиш тўғрисидаги қарорини фақат фойда олишга қаратилган мотивациялар билан боғлаш мумкин" [1]. Мисол учун, корхоналар технология динамикаси, самарадорлик билан боғлиқ рақобат афзалликлари, шунингдек, мижозлар босими комбинациясидан келиб чиққан ҳолда атроф-муҳитни муҳофаза қилиш амалиётларини кўллашлари мумкин [2].

ЯИдан келиб чиқадиган баъзи бошқа имтиёзлар манбалари атроф-муҳит самарадорлигини ихтиёрий равишда ошкор қилиш, корхонанинг бозор қийматини ошириш, ходимларнинг мажбуриятлари ва унумдорлигини ошириш, ташкилий ва бошқарув қобилиятларини билдириш орқали эришилган афзалликлар билан боғлиқ. Молиявий инвесторларни жалб қилиш [3], шу билан келажакдаги иқтисодий кўрсаткичларни яхшилаш. Талабни жалб қилиш таъсирига келсак, истеъмолчилар талаби, жамоатчилик босими ва ижтимоий тенденциялар ЯИнинг муҳим мотиваторлари эканлигини аниқланган [4].

Фойдасиз ЯИ эҳтимолини инкор этиб бўлмайди. Яъни, ЯИ баъзи инновациялар учун синергик бўлиши мумкин бўлса-да, у вақтинчалик бўлса ҳам, корхонанинг молиявий фаолиятига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Масалан, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бўйича янги амалиётларни амалга ошириш қимматли илмий-тадқиқот ишларини, ишлаб чиқариш технологияларини ўзгартиришни, янги маҳсулот ёки хизматларни илгари суришни, янги бизнес моделлари ва амалиётларини қабул қилишни, таъминот занжири бошқарувидаги ўзгаришларни ва ходимларни ўқитишни талаб қилиши мумкин.

ЯИнинг туристки корхоналарнинг молиявий кўрсаткичларига таъсири бўйича жуда кўп тадқиқотлар ўтказилди, улар аралаш натижалар берди [5]. Агар корхоналар иқтисодий, ташкилий ва экологик инновациялар аралашмаси бу муносабатларни ижобий бўлишига олиб келадиган шартларни аниқласа, атроф-муҳит ва иқтисодий кўрсаткичларни биргаликда ошириш мумкин бўлганда, "ютуқ вазияти" пайдо бўлиши мумкин. Ушбу ғалаба қозонган вазиятга эришиш учун корхоналар "яшил рентабеллик" яшил ҳаракатлардан фойдаланишга имкон берадиган бошқа инновацион стратегияларнинг комбинациясига боғлиқлигини тушунишлари керак. Фойдали яшил инновациялар тегишли имкониятлар ва ички ва ташқи ресурсларни талаб қилади, улар яшил маҳсулотларни ишлаб чиқиш, ишлаб чиқариш

жараёнини оптималлаштириш, экологик тоза менежментни ривожлантириш ва эҳтиёжларга жавоб берадиган хизматларни тақдим этишни ўз ичига олади. Шундай қилиб, яшил мақсадларга эришиш учун стратегик соҳаларга доимий сармоя киритиш ва корхонанинг молиявий кўрсаткичларига таъсир қиладиган ҳар қандай салбий ўзаро таъсирларнинг олдини олиш учун доимий ҳаракат талаб этилади.

Битта туристик корхона ичидаги инновацияларнинг турли хил турлари ўртасидаги биргаликда яшаш ва ўзаро таъсирга алоҳида эътибор бериб, "яшил бўлиш қачон тўланади?" деган саволни кўриб чиқадиган бўлсак, хусусан, корхона фаолиятига ижобий таъсир кўрсатиш учун бошқа инновацион соҳаларга сармоя киритиш орқали бошқариладиган яшил инвестиция стратегиялари учун етарли шарт-шароитларни аниқлайди.

Инновацияларнинг турли шакллари ўртасида мумкин бўлган синергия мавжудлиги ҳақида биринчи марта Шумпетер айтиб ўтган. Охириги тадқиқотлар технологик инновациялар (маҳсулот ва жараён) технологик бўлмаган инновациялар (асосан, ташкилий инновациялар) билан синергик эканлигини аниқлади. Ташкилий инновациялар экспорт фаолияти контекстида инновацияларнинг ҳар қандай шакли учун зарурий шарт эканлигини тақлиф қилдилар [6]. Корхоналарнинг мавжуд технологик инновациялар захираси ва малакалари уларнинг экологик технологияларни ишлаб чиқиш имкониятларини белгилайди. Масалан, маҳсулот инновациялари самарадорликни таъкидлайди ва таркибий қисмлар ва материалларнинг сезиларли яхшиланиши, фойдаланувчиларга қулайлик ва бошқа функционал маҳсулот ва хизмат хусусиятларини ўз ичига олган фарқлашни таъкидлайди. Шунга ўхшаб, ЯИ зарарли моддаларнинг чиқарилишини камайтирадиган янги ривожланган маҳсулотлар ёки хизматларни ўз ичига олади. Жараён инновацияси самарадорликка эътибор беради ва кўпинча харажатларни тежашга эътибор беради ва худди шу тарзда ЯИ энергия тежаш билан боғлиқ бўлган технологиялардаги инновацияларни ўз ичига олади.

ЯИ самарадорлигининг "қора қутисини" очиш учун биз инновацион соҳалар билан боғлиқ бўлган турли хил ЯИ турларини алоҳида кўриб чиқамиз, улар самарадорликни ошириш ва харажатларни тежаш туфайли дарҳол фойдали деб ҳисобланиши мумкин, бошқа инновациялар эса камроқ фойдали бўлиши мумкин, чунки улар қимматга тушади ва фақат турли хил ташқи мотивацияларни қондириш учун амалга оширилади.

ЯИ таъсирини инновациялар тури бўйича ажратишнинг аҳамияти айниқса юқори, чунки у бевосита бошқарув таъсирига эга каби инновацион комбинацияларнинг қайси турлари ижобий молиявий таъсир кўрсатишини кутиш керак. Дарҳақиқат, менежерлар фаолиятни мувофиқлаштириш, ходимларни рағбатлантириш, йўналишларни белгилаш ва бошқалар каби инновацион ташкилий амалиётлар атроф-муҳитга бевосита таъсир қилмайди, деб нотўғри тахмин қилишлари мумкин бўлган бир нечта мисоллар мавжуд, шунинг учун эко-маҳсулот ва эко-жараён инновациясига кўпроқ эътибор қаратилади. Бундай ҳолларда зарур эко-ташкилий тартиб-қоидаларни киритмасдан, фақат технологик соҳаларга йўналтирилган экоинновациялар қўшимча даромадлардан воз кечиши мумкин. Шундай қилиб, технологик эко-инновациялар ўз-ўзидан корхонанинг рақобатбардошлиги ва яхши молиявий кўрсаткичларга эришиши учун етарли бўлмаслиги мумкин. Молиявий манфаатларга ҳам айлантирилиши мумкин бўлган имтиёзлар қўшимча қийматга эга корхона имиджини, янги бозорлар ёки истеъмолчиларга киришни ва ишчиларнинг мотивацияси ва мажбуриятларини яхшилашни ўз ичига олиши мумкин.

Атроф-муҳит, яшил инновациялар ёки экологик инновациялар корхона фаолиятининг атроф-муҳитга салбий таъсирини камайтирадиган кириш ва чиқиш омилларини тўлиқ ҳаёт айланишини ўз ичига олган инновацияни англатади.

Атроф-муҳит инновацияларини ўлчаш учун турли хил миқдорий ва сифат мезонлари қўлланилган. Миқдорий ўлчовлар одатда атроф-муҳитга оид патентлар, ишлаб чиқарилган чиқиндилар ҳажми, CO², ҳаво ва сув ифлосланиши, энергия истеъмоли, шовқин, чиқиндилар ва тупроқнинг ифлосланиши ёки қайта ишлашни яхшилаш каби ҳаво эмиссияси миқдори ҳақидаги маълумотларни ўз ичига олади. Қувурни тугатиш технологиялари ва тоза ишлаб чиқариш ўртасида яна бир фарқ бор. Баъзи тадқиқотлар ишлаб чиқариш билан боғлиқ эмас,

балки жараён билан боғлиқ ўлчовлардан фойдаланади. Жараён билан боғлиқ бўлган бундай чоралар уларни амалга оширишдаги мураккабликлар туфайли ҳақиқатда атроф-муҳит кўрсаткичларини қамраб олмади.

Хулоса қилиб айтганда, яшил маҳсулотни ишлаб чиқишдан тортиб, ишлаб чиқариш жараёнидан истеъмолнинг якуний босқичига бўлган барча босқичларида ЯИнинг таъсирини ҳисобга олиш зарурлигини кўрсатади. ЯИ самарадорликни оширадиган ғалаба қозониш ҳолатига эришиш учун туристик корхоналар яшил инновацияларнинг молиявий муваффақиятсизлигини минималлаштириш учун бошқа инновацион соҳалар билан салбий ўзаро таъсир натижасида юзага келиши мумкин бўлган йўқотишларни ҳисобга олган ҳолда турли хил ЯИ турларидан ўз фойдаларини баҳолашлари керак бўлади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Porter, M., Van der Linde, C., 1995. Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship. The Journal of Economic Perspectives 9, 97-118.
2. Díaz-García, C., Gonzalez-Moreno, A., Saez-Martínez, F.J., 2015. Eco-innovation: insights from a literature review. Innovation: Management Policy and Practice 17, 6–23.
3. Doh, J.P., Howton, S.D., Howton, S.W., Siegel, D.S., 2010. Does the market respond to an endorsement of social responsibility? The role of institutions, information, and legitimacy. Journal of Management 36, 1461–1485.
4. Horbach, J., 2008. Determinants of environmental innovation – new evidence from German panel data sources, Research Policy 37, 163–173.
5. Porter, M.E., 1991. America's green strategy. Scientific American 264, 168. Jaggi, B., Freedman, M., 1992. An examination of the impact of pollution performance on economic and market performance: pulp and paper firms. Journal of Business Finance and Accounting 19, 697–713
6. Azar, G., Ciabuschi, F., 2017. Organizational innovation, technological innovation, and export performance: The effects of innovation radicalness and extensiveness. International Business Review 26, 324-336.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕКТОРА В СТРАНЕ

Халимов Ш.Х., ассистент

Самаркандский институт экономика и сервиса, г. Самарканд

Аннотация: В данной статье анализируются существующие возможности в развитии инновационных технологий в сфере туризма. В частности, был изучен уровень использования средств интернет-коммуникации потенциальными потребителями, разработаны предложения по результатам исследований по внедрению цифровых коммуникаций.

Ключевые слова: Туризм, внутренний и зарубежный туризм, конкурентоспособность, инновации, инвестиции, стратегия.

Введение. Являясь важным фактором смягчения негативных последствий глобального кризиса в контексте пандемии коронавируса, развитие цифровой экономики, которая пострадала больше всего, требует сосредоточения внимания на таких насущных вопросах, как повышение конкурентоспособности туристического сектора. Как отметил президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своем послании Олий Мажлису, "Мы продолжим последовательные реформы в сфере развития туризма в 2021 году. Особое внимание уделяется развитию паломнического туризма и внутреннего туризма и внутреннего туризма в частности. Также из бюджета будет выделен 1 трлн сумов на улучшение земельной, водной и дорожной инфраструктуры вокруг туристических объектов" [1].

Анализ литературы по теме. В качестве общего показателя, характеризующего инновационную активность индустрии туризма, выступает инновационная конкурентоспособность. Потому что "инновация" и "конкуренция" - это тесно связанные

понятия. Например, М.Портер описал инновации как средство формирования сил конкуренции [2], Р.Доул назвал инновации оружием глобальной конкуренции [3]. Инновационные аспекты теории конкуренции были развиты Ю. Шумпетером, который охарактеризовал конкуренцию как «творческий подрыв» как конкуренцию с инновациями, и в научный обмен ввел термины «эффективная конкуренция» и «эффективная монополия», которые связаны с инновационным процессом и предпринимательскими функциями.

Методология исследования. Методология статьи представляет собой анализ ресурсов, стратегического развития и конкурентоспособности туристического сектора, анализ важности и роли экономики в ускорении повышения конкурентоспособности секторов услуг.

Анализ и результаты. «Инновационная конкурентоспособность» означает способность получать конкурентное преимущество за счет инновационной деятельности [4]. То есть инновационная конкурентоспособность представляет собой использование имеющегося инновационного потенциала сферы услуг и степень развития инновационной системы в этой сфере. Инновационная конкурентоспособность также означает, что предприятия сферы услуг достигают конкурентного преимущества с точки зрения инноваций, создавая и предоставляя инновационные услуги.

Основной особенностью конкуренции в сфере услуг и ее резким отличием от промышленности и сельского хозяйства является то, что конкуренция требует одновременного рассмотрения и анализа на нескольких взаимосвязанных уровнях, включая макро-, мезо-, микро- и моноуровни. Только в том случае, если конкуренция на этих уровнях сможет обеспечить преимущества, будет очевиден синергетический эффект конкурентоспособности в сервисе и предоставлении услуг, сформируются новые структурные черты отрасли. Рекомендуется выделять «7-М» порядка уровней инновационной конкурентоспособности в сфере услуг. К ним, на наш взгляд, можно отнести:

1. Инновационная конкурентоспособность мегауровня (международный престиж новых туристических услуг);
2. Инновационная конкурентоспособность на макроуровне (национальное влияние новых туристических услуг);
3. Инновационная конкурентоспособность на метауровне (престижность новых туристических услуг на отраслевом и сетевом уровне);
4. Инновационная конкурентоспособность на мезоуровне (репутация новых туристических услуг на региональном и местном уровне);
5. Инновационная конкурентоспособность на микроуровне (престижность новых туристических услуг среди аналогичных предприятий);
6. Инновационная конкурентоспособность на мини-уровне (престижность новых туристических услуг с точки зрения семей);
7. Инновационная конкурентоспособность на моноуровне (престижность новых туристических услуг с точки зрения индивидуальных и групповых потребителей).

Создание инновационных проектов имеет большое значение в повышении инновационной конкурентоспособности туристической отрасли. Создание и реализация инновационного проекта состоит из трех этапов:

1) Преинвестиционная стадия: определение инвестиционных возможностей проекта; выбрать последний на основе анализа его альтернатив; технико-экономическое обоснование; исследовательская поддержка проекта и др.

2) Инвестиционная стадия: согласование; заключение договоров; разработка проектно-строительной документации; определить руководителя проекта; обучение персонала; просмотреть подготовку к запуску.

3) Стадия реализации: ввод в эксплуатацию; вывод проекта на полную мощность: проведение затрат на использование существующих мощностей и обновление основных фондов [5].

Инновационные проекты делятся на следующие виды по объему решаемых задач [6]:

- монопроекты, как правило, предназначены для решения одной задачи, выполняются в течение определенного периода времени, в рамках определенных финансовых ресурсов и координируются руководителем проекта.

- мультипроекты представляют собой программу действий, включающую десятки монопроектов, направленных на достижение сложной инновационной цели, связанных с созданием крупного научно-технического комплекса и отличающихся необходимостью координирующего подразделения.

- мегапроекты - многоцелевые комплексные программы, объединяющие сотни монопроектов и несколько мультипроектов, связанных между собой для достижения единой цели, требующие централизованного финансирования и управления со стороны координирующего центра.

Критерии определения успешности инновационных проектов следующие: финансово успешный; радикальные инновации; патентная чистота; защищены лицензией; приоритетные направления инноваций; конкурентоспособность внедряемых инноваций [7].

Таким образом, инновационная конкурентоспособность, с одной стороны, отражает реальный уровень инновационного развития туристской отрасли, а с другой стороны, служит мерой эффективности отрасли.

Выводы и предложения.

1. Стратегическое развитие сферы туризма и повышение ее конкурентоспособности для достижения экономической эффективности, прежде всего, необходимо четко определить цели сферы туризма, а также средства и методы их достижения. Производство качественных и конкурентоспособных услуг с наименьшими затратами обеспечивает максимальную прибыль и позволяет избежать кризиса и является основной задачей любой туристической отрасли.

2. Необходимость повышения его конкурентоспособности оценивается на основе анализа тенденций и закономерностей предоставления услуг и принципов стратегического управления. Поскольку устойчивость – это эффективность туристской деятельности, реализация ее конкурентного потенциала, а конкурентоспособность – это эффективное использование сервисных мощностей туристской сферы и определение конкурентоспособных возможностей обслуживания, то учет совокупности этих понятий позволяет предприятию сформулировать оптимальную стратегию повышения своей конкурентоспособности.

3. Повышение экономической эффективности предприятий туризма является одним из важнейших направлений на сегодняшний день. Спрос населения на туризм увеличивается с каждым годом. Для удовлетворения этого спроса туристическим предприятиям необходимо применять инновационные технологии, вкладывать достаточные инвестиции и совершенствовать механизмы использования новых эффективных методов.

Литература:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси.<http://www.press-service.uz/> [29.12.2020].
2. Портер М. Конкуренция: Пер. англ. - М.: Вильямс, 2000. – 495 с
3. Doyle P. Marketing management and strategy. – London: Prentice-Hall Europe, 1999. – 559 p.
4. Инновационная конкурентоспособность.
<http://centeryf.ru/data/Marketologu/Innovacionnayakonkurentosposobnost.php> [02.12.2017].
5. Дрок Т. Е. Инновационный проект как исходный элемент инновационной деятельности предприятия: понятие, содержание и прединвестиционные исследования // Молодой ученый. — 2015. — №10.2. — С. 60-64. <https://moluch.ru/archive/90/19078/>.
6. Аяганова М.П. Инновационный проект как новая форма организации инноваций Журнал: Вестник КарГУ. Караганда. 2015. <https://articlekz.com/article/11868> [22.11.17 г.].
7. Инновационный проект – основа инновационной деятельности. <https://www.kazedu.kz/referat/180630/7> [22.11.17 г.].

8. Чан Ким В., Моборн Р. Стратегия голубого океана. Как найти или создать рынок, свободный от других игроков. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 336 с.

KORXONALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA “YASHIL” INNOVATSIYALARDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Ruzibayeva N.X., dotsent v.b.

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, Samarqand sh.

Annotatsiya. *Yashil innovatsiyalar mamlakat iqtisodiyotida sifatli ishlab chiqarishni rivojlantirishning muhim yo'liga aylandi. Ushbu maqolada yashil innovatsiyalarni korxonalar faoliyatiga ta'sirini va davlat grantlarining, shu jumladan fiskal subsidiyalar va imtiyozli soliqqa tortishning tartibga soluvchi ta'siri o'rganiladi.*

Kalit so'zlar: *yashil innovatsiya, korxonalar samaradorligi, davlat granti, fiskal subsidiyalar, imtiyozli soliqqa tortish.*

Hozirgi vaqtda yashil innovatsiyalar ishlab chiqarish korxonalari uchun yashil rivojlanishning muhim yondashuviga aylandi. Yashil innovatsiyalar yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim rol o'ynaganligi sababli, hukumat korxonalarni yaratish bilan bog'liq xavflarni kamaytirishga yordam berish uchun turli subsidiyalar (masalan, moliyaviy homiylik, imtiyozli soliqqa tortish) orqali yashil innovatsiyalar bilan shug'ullanishga undaydi va moliyalashtirish cheklovlarini yengillashtiradi.

Porter [1] tomonidan taqdim etilgan revizionistik nuqtai nazar, yashil innovatsiya va biznes samaradorligi birgalikda mavjud bo'lishi mumkinligini va bu korxonalar samaradorlikni oshirish va xarajatlarni kamaytirishga yordam berishini ko'rsatadi. Korxonalar uchun yashil innovatsiyalar xulq-atvorini, mahsulot va jarayon innovatsiyasini rag'batlantirish uchun resurslar va imkoniyatlarni to'plashni osonlashtirish va ularga yashil mukofot va raqobatdosh ustunlikka erishishga yordam berishi lozim. Bir qator olimlar yashil innovatsiya korxonalar ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishini va yashil mahsulot va texnologik innovatsiyalar nuqtai nazaridan korxonalar samaradorligini oshirishini ko'rsatdi [2]. Turizm global iqtisodiy o'sishga hissa qo'shadigan eng muhim tarmoqlardan biri va yashil iqtisodiyotga o'tishning asosiy omillaridan biridir. Hozirgi vaqtda innovatsiyalar ko'plab tadqiqotchilar va biznes egalari tomonidan e'tiborini tortmoqda. Bu shuni ko'rsatadiki, turizm ko'p jihatdan innovatsiyalar bog'liq bo'lgan hodisadir, shuning uchun turizm sanoati o'z mahsuldorligini oshirish uchun innovatsiya kontseptsiyasiga e'tibor qaratadi [3].

Olimlar yashil jarayon innovatsiyasi bevosita jarayon faoliyati va ishlab chiqarish jarayonlariga yangi texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liqligini ta'kidladilar va shu bilan xarajatlarni kamaytiradi va xizmat ko'rsatish samaradorligini oshiradi. Turizm sanoatida turistik mahsulot juda murakkab ekanligini ta'kidladilar, shuning uchun turistik xizmatlar yashil mahsulot innovatsiyasining bir qismi va shuningdek, yashil jarayon innovatsiyasining bir qismi bo'lishi mumkin.

Küçükog'lu va Pınar [4] yashil jarayon innovatsiyasi nafaqat korxonalar atrof-muhitga salbiy ta'sirini kamaytirishini, balki kompaniyalarni yanada yaxshiroq qilishini tushuntiradi. Yashil jarayon innovatsiyasi atrof-muhitga etkazilgan zararni kamaytiradi va korxonalar barqarorligiga erishadi. Shu nuqtai nazardan, Ma va boshqalar [5] yashil jarayon innovatsiyalari korxonalar atrof-muhitga ta'sirini qo'llab-quvvatlashini va uning barqarorligini yaxshilashini ta'kidladi. Boshqa tomondan, yashil jarayon innovatsiyasi korxonalar faoliyatini ijobiy prognoz qilishini ko'rsatdi.

Yashil texnologiya innovatsiyasi yaqinda biznes va turizm tomonidan katta e'tiborga sazovor bo'ldi, chunki u barqarorlikka o'tishda biznes va turizmni qo'llab-quvvatlashda muhim. Yashil texnologik innovatsiyalarni turizm mahsulotlari va xizmatlarini rivojlantirish va ularni yashil qilish uchun innovatsion yashil texnologiyalarni joriy etish sifatida belgilanishi samaralidir.

Turizmdagi yashil texnologik innovatsiyalarning asosiy yo'nalishi butun turizm sanoatini, shu jumladan transport, turar joy va diqqatga sazovor joylarni qamrab oluvchi axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanish bilan bog'liq.

Yangi muammolar va taraqqiyot yoʻnalishi yangi vositalardan, jumladan yangi moliyaviy resurslardan foydalanishni talab qiladi. Soʻnggi 15 yil ichida dunyoda sayyoramizdagi ekologik muammolarni hal etish yoki kamaytirishni koʻzda tutuvchi investitsiyalarni kiritishning yangi mexanizmlari hamda vositalari ishlab chiqildi. Prognozlashtirish va makroiqtisodiy tadqiqotlar instituti dunyo va Oʻzbekistonda ana shunday «yashil» loyihalarning moliyalashtirilishini tahlil qildi. Global Landscape of Climate Finance eʼlon qilgan soʻnggi hisobotga koʻra, 2019-2020 yillarda iqlim bilan bogʻliq moliyalashtirishning umumiy hajmi 632 milliard AQSH dollarini tashkil qilgan. Buning 321 milliard dollari jamoatchilik manbalari hisobidan, 310 milliard dollari esa xususiy manbalar tomonidan moliyalashtirilgan.

1-rasm. Innovatsiyalarni moliyalashtirishning «yashil» dastaklari

«Yashil» loyihalarni moliyalashtirishning muhim vositalari boʻlib quyidagilar hisoblanadi (1-rasm):

1. «Yashil» kreditlar
2. «Yashil» obligatsiyalar
3. «Yashil» investitsiya fondlari
4. Aktivlar bilan ta'minlangan qimmatli qogʻozlar (ABS)
5. Uglerod birjalari

Ayni chogʻda Oʻzbekistonda «yashil» moliyalashtirish faolligining ortishi qayd etilmoqda. Agar u ilgari xalqaro moliya institutlarining alohida loyihalari va grantlari koʻrinishida taqdim etilgan boʻlsa, soʻnggi yillarda moliyalashtirishning «yashil» kreditlar va obligatsiyalar kabi boshqa vositalari ham tatbiq etilmoqda.

Respublika hukumati MDH doirasida birinchi va dunyoda birinchilardan boʻlib Barqaror rivojlanish maqsadlarini moliyalashtirishga qaratilgan davlat obligatsiyalari - Sovereign SDG Bonds ni 2021 yil iyul oyida London fond birjasiga joylashtirdi. Hajmi 2,5 trillion soʻmni (235 million AQSH dollari atrofida) tashkil qiluvchi 14%li ushbu obligatsiyalar 3 yil muddatga chiqarildi. Olingan mablagʻlar 9 ta aniq milliy barqaror rivojlanish maqsadiga erishishni koʻzda tutuvchi tadbirlar va loyihalarni amalga oshirishga yoʻnaltiriladi. Ularning orasida «yashil» taraqqiyot maqsadlari ham bor.

«Yashil» moliyalashtirish vositalari xilma-xil boʻlib, korxonalariga investitsiyalarni davlat ishtirokisiz jalb qilish, «yashil» faoliyatdan moliyaviy foyda olish va atrof-muhit ifloslanishini kamaytirish (bartaraf etish) imkonini beradi.

Saudiya Arabistoni o‘z iqtisodiyotini neftdan boshqa – turizm, qayta tiklanadigan energetika kabi sohalarni rivojlantirish hisobiga diversifikatsiya qilishga harakat qilayotgan paytda Saudi Electricity kompaniyasi tomonidan yashil sukuk chiqarilishi e‘tiborga molik. Sukuk savdosidan tushadigan mablag‘ atrof muhit himoyasiga hissa qo‘shadigan “yashil” loyihalarni moliyalashtirishga sarflanishi ko‘zda tutilgan. Kompaniya ma‘lumotiga ko‘ra, energiya sarfini tejoyvchi “aqlli” hisoblagichlar sotib olish va o‘rnatish, hamda atrof-muhitga zarar yetkazuvchi chiqindilarni kamaytirishga qaratilgan loyihalar ishlab chiqilmoqda. Loyihaga ko‘ra taxminan 10 million dona aqlli hisoblagichlar joriy yilning yanvar oyidan boshlab o‘rnatilishni boshlangan va 2021 yil mart oyigacha to‘liq o‘rnatish ko‘zda tutilgan.

O‘zbekistonda ham yashil sukuklarni chiqarish bo‘yicha yetarli darajada imkoniyatlar mavjud [6]. Xususan, mamlakatda yilning 250-300 kuni quyoshlidir. Bu esa aholi va ishlab chiqaruvchilarni doimiy ravishda energiya bilan ta‘minlash imkonini beradi. Quyosh panellaridan iborat hududlar tashkillashtirish bilan bog‘liq loyihalarni moliyalashtirishda esa aynan yashil sukuklardan foydalanish mumkin. Shuningdek, doimiy shamol esib turadigan hududlarda shamoldan quvvat olish, qoramol, go‘sht va sut yetishtirish bilan shug‘ullanuvchi yirik fermalarda biogaz ishlab chiqarish, elektrda harakatlanuvchi transport vositalari ishlab chiqarish bilan bog‘liq yirik loyihalarni ham budjet mablag‘lari hisobidan emas, sukuklar chiqarish hisobiga moliyalashtirish mumkin. Albatta, bu xorijiy investitsiyalar jalb qilishga ham yordam beradi.

Shuningdek, yashil sukuklardan O‘zbekiston sharoitida chiqindilarni qayta ishlash, energiya samaradorligini oshirish, atrof-muhit ifloslanishini oldini olish, Orolbo‘yi muammolarini hal qilish bo‘yicha loyihalarni moliyalashtirish, qishloq joylarida toza ichimlik suvi bilan ta‘minlash, oqava suvlar infratuzilmasini yangilash loyihalarida foydalanish mumkin.

Xulosa qilib aytganda mamlakatda moliyaviy tizim moliyaviy resurslarni yashil texnologiya innovatsiyalari sohasiga yo‘naltirishi, moliya orqali yashil texnologiya rivojlanishiga yordam berishi, atrof-muhitni muhofaza qilish sohalariga moliyaviy investitsiyalarni kuchaytirish, kapital taqsimotini oqilona optimallashtirish, yashil moliyani rivojlantirish va kichik va xususiy korxonalar tomonidan yashil texnologiya innovatsiyalarini rag‘batlantirish. Hukumat moliyaviy islohotlarni kuchaytirishi, moliyaviy miqyosning sog‘lom kengayishini ta‘minlashi, moliyaviy samaradorlik va yashil innovatsiyasining o‘zaro manfaatli ta‘sirini rag‘batlantirishi va moliyaviy transformatsiya imkoniyatlarini mos ravishda yaxshilashi kerak. Yashil innovatsiya strategiyasi turli xil yashil tashkilot faoliyati orqali xarajatlarni kamaytirishga, jarayonni yaxshilashga va mahsulot innovatsiyasiga olib kelishi va shu bilan korxonalar faoliyatini yaxshilashi mumkin. Strategik resurslarni taqsimlash, o‘rganish va yashil ishlab chiqarishda kreativ ishtirok etish uchun yangi bilim va g‘oyalardan foydalanish orqali korxonalar yashil mahsulot innovatsiyasi yoki jarayon innovatsiyasi samaradorligi va ta‘sirini oshirishi mumkin.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Porter, M.E., 1991. America’s green strategy. *Sci. Am.* 264, 168
2. Sellitto, M.A.; Camfield, C.G.; Buzuku, S. Green innovation and competitive advantages in a furniture industrial cluster: A survey and structural model. *Sustain. Prod. Consump.* 2020, 23, 94–104.
3. Razafindravelo V. (2017). Innovation strategies in tourism industry (Master thesis). Faculty of Social Sciences. University of Stavanger, Norway.
4. Kucukoglu, M. T., & Pinar, R. I. (2015). Positive influences of green innovation on company performance. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 195, 1232–1237.
5. Ma, Y., Hou, G., & Xin, B. (2017). Green process innovation and innovation benefit: The mediating effect of firm image. *Sustainability*, 9(10), 1778.
6. <https://islommoliyasi.uz/uz/yashil-sukuk/>

СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ КАК ИСТОЧНИК РОСТА ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ УЗБЕКИСТАНА

Халимов Ш.Х., ассистент

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация: в статье сельский туризм характеризуется как один из секторов туристической отрасли, который ориентирован на использование природных ресурсов сельской местности для повышения доходов населения на селе.

Ключевые слова: туризм, сельский туризм, инфраструктура, туристические услуги, индустрия гостеприимства, экономический рост.

В современном мире туризм является основным видом экономической деятельности, оказывающий положительное влияние на рост доходов населения в стране.

Развитие индустрии туризма является одной из приоритетных экономических задач нашего государства. В принятом президентом Республики Узбекистан Указе «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан на 2017-2021 годы» одним из важных направлений по развитию и либерализации экономики является «...ускоренное развитие индустрии туризма, повышение ее роли и вклада в экономику, диверсификация и улучшение качества туристских услуг, расширение туристской инфраструктуры». На этой основе принята «Концепция развития сферы туризма в Республике Узбекистан в 2019-2025 годах», где рассмотрены основные цели, этапы, направления и перспективы развития туризма.

Узбекистан обладает огромным туристско-рекреационным потенциалом, который насчитывает 7,4 тысячи объектов культурного наследия. Богатый ресурсный и природный потенциал для развития фактически всех видов туризма. Анализ статистических данных свидетельствует о следующем, по итогам 2018 года республику Узбекистан посетили около 5,3 млн. иностранных туристов. Доход от экспорта туристских услуг составил 1 041 млн. долл. США. Для сопоставления, в 2015 году количество туристских организаций составляло 398 единиц, в 2018 году этот показатель составил 950, количество гостиничных хозяйств за данный период вырос - с 661 до 900 единиц.

Агротуризм (сельский туризм). Суть его заключается в посещении туристами сельской территории с целью рекреации или проведение культурно-досуговой деятельности в экологически чистых районах. Главными движущими силами при выборе агротуризма следующие факторы:

- потребность в восстановлении здоровья;
- ограниченные финансовые возможности;
- употребление в пищу «экологически» чистые продукты;
- «своеобразный» быт на территории сельской местности.

Осуществление агротуризма обеспечивается созданием специальных туристских деревень, формированием сельских туров, включая услуги питания и проживания, в сельских поселениях, которые находятся в экологически чистых районах. В действительности, это туризм, связанный с посещением в сельской местности, проживанием в сельских домах, отдыхом на природе, с живописными красивыми ландшафтами, с участием в местных народных традициях, праздниках, обычаях.

Изучая опыт развития и особенности данного вида туризма, можно отметить, что не существует единой или универсальной модели развития сельского туризма. В каждой стране и даже регионе в соответствии с особенностями природных условий и ресурсов, традиций и уклада жизни, проводимой экономической политикой существует своя концепция развития сельского туризма.

Исходя из опыта развития данного вида туризма и воздействия на экономику сельской местности, можно следующим образом обобщить его преимущества для развития сельских регионов:

- возможность дополнительного заработка;
- стимул для приведения своего хозяйства в порядок;
- возможность занять созидательным трудом трудоспособных членов семьи, в частности взрослых;
- повышение образовательного уровня всей семьи;
- стимул для активного изучения иностранных языков.

Возможность дополнительного заработка в сельской местности приводит к росту дохода, что в последствие влияет на рост уровня жизни.

В целом, исследуя опыт развития сельского туризма можно сделать следующее заключение: развитие туризма в сельских регионах - это реальная возможность для увеличения доходов населения в сельской местности.

Особенностью узбекского менталитета является доброжелательность и сердечность людей. Привлечение туристов на отдых в дома местного населения ставит целью создание добрых человеческих отношений между ними, обмен культурами и традициями. Когда такие отношения устанавливаются, то сердца людей открываются и делают их готовыми к любому творческому созиданию, что так необходимо всем нам, в наше сложное время.

В отдельных регионах Узбекистана агротуризм уже получил определённое развитие. Так, например, сельский туризм неплохо развит в Джизакской и Навоийской областях, в районе северных склонов Нуратинского хребта.

Благодаря этому виду туризма сельские жители получают дополнительный источник дохода, который положительно отразится на их благосостоянии. Эти доходы могут быть направлены на реконструкцию старых построек и создание новых туристских объектов, сохранение и использование культурного, исторического и природного наследия и традиций сельского быта.

Развитие данного вида туризма прогрессивно воздействует на экономику села. Совершенствуется хозяйственная структура сельской местности, стимулируется развитие отраслей, задействованных в индустрии гостеприимства, задействуются в экономике те отдалённые местности, которые ранее считались бесперспективными для развития других видов деятельности.

Сложившийся уклад сельской местности характеризуется относительным «отставанием» в развитие. Причиной этому могут быть отдалённость от городов, относительно менее развитая инфраструктура, преобладание в структуре доходов населения доходов, связанных с непосредственным развитием сельского хозяйства (натуральной доход в виде сельскохозяйственной продукции), наличием небольшого числа промышленных предприятий и т.д. В целом, развитие сельского туризма в социально-экономическом плане решает ряд целых задач:

обеспечение социально-экономического развития сельских территорий за счёт относительно нетрадиционных видов деятельности;

- создание и увеличение рабочих мест в индустрии гостеприимства (обеспечение занятости населения в сельской местности);
- снижение оттока молодёжи с сельских территорий (за последние годы в Узбекистане наблюдается отток сельского населения в городскую местность);
- сохранение и популяризация традиционного сельского уклада, ремёсел, способов возделывания земли и пр.;
- возрождение национальных традиций, обычаев, национальной культуры;
- решение экологических проблем, связанных с охраной природы;
- развитие сельской инфраструктуры;
- повышает культурный и интеллектуальный уровень сельчан;
- стимулирует производство экологически чистых продуктов питания;
- освоение новых профессий, связанных с обслуживанием;

• создание и активное функционирование туристических предприятий в удалённых и малонаселённых регионах и др.

Таким образом, представленный анализ показал, что наша страна обладает богатым природным и сельскохозяйственным потенциалом. Также необходим системный подход, который позволит повысить и создать серьезную конкуренцию для сельских территорий, позволит повысить спрос на туристические услуги и тем самым обеспечить их устойчивое развитие.

Литература:

1. Бабкин А.В. Специальные виды туризма / А.В. Бабкин. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 252 с.
2. Ким Т.В. «Biznes-Эксперт» Развитие сельского туризма как фактор повышения уровня жизни населения в регионах. 27.10.2015.
3. Ходжаева Д.Х. Особенности и перспективы развития сельского туризма в Узбекистане // Современные тенденции и актуальные вопросы развития туризма и гостиничного бизнеса в России, 2017. С. 137-143.
4. Djuraeva Z.T., Khurramov O.K. Specialty of the usage of electronic marketing in tourism // International Scientific and Practical Conference World science. ROST, 2015. Т. 4. № 4. С. 61-65.
5. Ходжаева Д.Х. Земельные ресурсы и их использование в сельском хозяйстве // Приоритетные направления развития современной науки молодых учёных аграриев, 2016. С. 11-14.
6. Khurramov O.K. Prospects of digital tourism development // Economics, 2020. № 1(44).
7. Ходжаева Д.Х. Актуальность и взаимосвязь экономических и экологических проблем // Дни науки–2017, 2017. С. 191.
8. Таджиева С.У. Развитие сельского туризма в Бухарском регионе // Современные тенденции и актуальные вопросы развития туризма и гостиничного бизнеса в России, 2017. С. 339-344.
9. Ходжаева Д.Х. Особенности развития агропромышленного комплекса Республики Узбекистан // Современные тенденции развития аграрного комплекса, 2016. С. 1409-1413.
10. Olimovich D.I., Khabibovna K.M., Alimovich F.E. Innovative ways of reducing tourism seasonality of tourist areas // Достижения науки и образования, 2020. № 1 (55).
11. Болтаева М.Ш. Экологические и природные ресурсы в туризме в развитии экономического потенциала Бухарского региона // Современные тенденции и актуальные вопросы развития туризма и гостиничного бизнеса в России, 2017. С. 202-207. 21
12. Djuraeva Z.T., Mahmudova N.U., Khurramov O.K. Definitions, principles and main features of ecotourism // Современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природопользования, 2016. С. 783-789.
13. Ходжаева Д.Х. Экологические проблемы и экономический рост // Современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природопользования, 2017. С. 193-197.

ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ СИЁСАТИДА КАМБАҒАЛЛИККА ҚАРШИ КУРАШНИНГ КАСБ-ҲУНАРГА ЎРГАТИШ УСУЛИ

Баратов С.Н., таянч докторанти
ТДИУ Самарқанд филиали, Самарқанд ш.

Аннотация: Мақолада мамлакатимизда ижтимоий ҳимоя тизими орқали камбағалликни қисқартиришида аҳолини касб-ҳунарга ўргатишнинг аҳамияти тўғрисида сўз юритилган.

Калит сўзлар: камбағаллик, ижтимоий ҳимоя, ишсизлик, бандлик, касб-ҳунар, тадбиркорлик.

Халқаро меҳнат ташкилотининг таҳлилларига кўра [1] ривожланган мамлакатларда меҳнатга лаёқатли ёшдаги камида бир нафар аъзоси бор уй хўжалиklarининг асосий даромад манбаи иш ҳақи ҳисобланади. Бунда солиқдан олдинги умумий даромадларнинг 70-80 фоизи иш ҳақига тўғри келади. Ривожланаётган мамлакатларда эса иш ҳақи улуши бирмунча камроқ бўлиб, масалан Аргентина ёки Бразилияда 50-60 фоиз, Перуда тахминан 40 фоиз бўлса Ветнамда 30 фоизгача ҳисобланади.

Фикримизча, ишсизлик даражаси аҳоли даромадларини ошириш орқали камбағалликни қисқартиришда алоҳида ўрганилиши лозим бўлган йўналиш ҳисобланади.

Хусусан, бу борада В.Г.Ишмуратова [2] ўз фикрларини билдириб ўтган. Унинг фикрича бандлик ва камбағалликни қисқартиришнинг боғлиқлиги биринчи навбатда ишлаб чиқариш жараёнида намоён бўлади. Агар шахслар ишлаб чиқариш жараёнига қамраб олинмаган бўлса у бирламчи даромад олувчилар таркибида бўлмайди ва унинг даромади фақат иккиламчи, яъни даромадларни қайта тақсимлаш асосида тақдим этиладиган ижтимоий ёрдамлар орқали шаклланади. Бундан ташқари В.Г.Ишмуратова ривожланган мамлакатларда камбағалликни шакллантирувчи омил сифатида иш жойларининг йўқлигини кўрсатилишига эътибор қаратган. Шунинг учун ҳам ривожланган мамлакатларда олиб борилган тадқиқотларда камбағалликни юзага келишида ишсизлик факторига асосий урғу берилади.

Шу билан бирга, ишсизликни аниқлаш ҳам мураккаб масала бўлиб, унинг таркиби ва сабабларини ўрганиш орқали ишсизлик мақоми берилади. Ишсизликнинг ўзини бартараф этиш камбағалликни қисқартиришга етарли бўлмаслиги мумкин. Чунки иш билан таъминланган аҳолининг иш ҳақи ўртача ҳаёт кечириш минимумларидан паст бўлса у барибир камбағаллик даражасидаги қатламда қолади. Шунинг учун ҳам ишсизлик ва уни бартараф этиш орқали камбағалликни қисқартиришда жуда кўп омилларни бир вақтнинг ўзида таҳлил қилиш лозим бўлади. Шундай бўлсада уларнинг энг умумийси албатта ишсизлик даражаси бўлиб қолаверади.

Ўтиш иқтисодиёти мамлакатларида иш билан бандликни таъминлаш орқали аҳолини муносиб даромад билан қамраб олиш кўзда тутилсада, аҳолининг харид қобилиятини барқарорлаштириш долзарблик касб этиб қолаверади. Олиб борилган кўплаб тадқиқотларда ҳам иш ҳақи билан боғлиқ айрим илмий хулосалар аҳолининг харид қобилиятини оширишга бўлган заруратни кўрсатиб турибди.

Ривожланаётган мамлакатларда бандлик муаммоси камбағалликни қисқартиришдаги маълум бир йўналиш бўлсада, бандликдан кейинги қадам унинг харид қобилиятини ушлаб туриш ҳисобланади. Иш ҳақи ва истеъмол савати ўртасидаги барқарор мувозанат харид қобилияти муаммосини келтириб чиқармайди. Яшаш минимумига мос равишда иш ҳақи тизимини тўлиқ жорий эта олмаган мамлакатларда бандлик камбағалликка тўлақонли ечим бўлиши мураккаблигича қолади.

Аҳолини касб-хунарга ўргатиш орқали камбағалликни қисқартириш бир қатор ўзбекистонлик олимлар томонидан ҳам ўрганилган. Жумладан, проф. Ш.Мустафакулов инсонларнинг оилавий бюджет даромадларини ошириш учун касаначилик меҳнатини ривожлантириш кераклиги талқин қилинади. Шунингдек, нодавлат ташкилотлар ёрдамида фуқароларни касбга, тадбиркорликка ўргатишга қаратилган ўқув дастурларини ишлаб чиқишга эътибор қаратиш лозимлигини таъкидлаб ўтади[3].

И.Хасанов “Бугунги кунда дунё мамлакатларида камбағалликни қисқартириш асосий муаммолардан бири бўлиб турган шароитда оилавий тадбиркорликни ривожлантириш катта имконият ҳисобланади[4]” деб таъкидлаб ўтади.

Иш билан банд бўлишнинг норасмий ва ностандарт шакллари ҳам камбағалликка қарши курашнинг ўзига хос жиҳатларини акс эттириб бермоқда. Б.Тагаевнинг тадқиқотларида ҳам ушбу масала ўз аксини топган[5]. Унинг фикрича, “Иқтисодий инқирозлар, айниқса COVID-19 пандемияси даврида ва ундан сўнг барқарор бўлмаган иш билан банд ходимларга кўпроқ таъсир қилиши ҳамда камбағалликни қисқартириш мақсадида бандликнинг ностандарт шаклларида кенг фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга” эканлиги асослаб берилади.

Нофаол ижтимоий ҳимоя сиёсатида бандлик билан боғлиқ жиҳатларда асосий эътибор муносиб иш ҳақини таъминлаш ва камбағалликни камайтириш кабилар ўз аксини топмоқда.

Бизнингча, ижтимоий ҳимояни амалга оширишда давлатга бўлган молиявий ва ижтимоий юкни камайтиришнинг йўлларида бири бу бандликни таъминлаш ҳисобланар экан. Шунингдек, ушбу амалиётни тўлақонли ишлаши учун қуйидаги жиҳатларга эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади, деб ўйлаймиз:

- бандликни таъминлашда фуқароларни касб-ҳунарга ўқитишнинг тизимли шаклини жорий этиш, бунда асосий эътиборни инсонларнинг меҳнатга қилишга қизиқиш (хобби каби) доираларида амалга ошириш муҳим ҳисобланади. Сабаби, инсонлар ўзлари қизиққан касбга эга бўлишлари самарадорликни оширишда мураккабликларни кам келтириб чиқаради;

- ҳудудларнинг ихтисослашув даражасини инобатга олган яқин масофалар доирасида интеграцияни шакллантириш лозим. Яқин масофаларда савдо ва ишлаб чиқариш жараёнининг амалга ошиши самарадорлик, рақобатбардошликни таъминлашда асосий ўрин тутади;

Норасмий бандлик шакллари юзага келиш сабабларини тизимлаштириш ва уларни имкон қадар қонунийлаштириш чораларини кўриш. Шунингдек, норасмий бандликни расмийлаштириш орқали қуйидагиларга эришиш мумкин:

- солиқ тўловчилар сонининг ортиши;

- норасмий пул айланиши камайиши;

- бандликнинг ортиши ва камбағалликнинг қисқариши шулар жумласига кириши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. “Влияние на доходы домохозяйств и уровень бедности” Интернет манба: Халқаро меҳнат ташкилоти <https://www.ilo.org/> Мурожаат қилинган сана: 2022 йил 18 август

2. Ишмуратова В. Г “Обеспечение эффективной занятости как фактор борьбы с бедностью” Интернет манба: <https://cyberleninka.ru/> Мурожаат қилинган сана: 2022 йил 19 август

3. Мустафакулов Ш.И., Муродуллаев Н., Хамидов Р. Ўзбекистонда камбағалликни аниқлаш ва қисқартириш давлат сиёсати даражасида. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” Ilmiy elektron jurnali. № 1, yanvar-fevral, 2020 yil

4. Хасанов И.М. Иқтисодий модернизациялаш шароитида оилавий тадбиркорлик салоҳиятининг иқтисодий натижадорлигини ошириш (Фарғон қиёяти мисолида): и.ф.б.ф.д. ... автореферати. – Наманган., 2021 й. – 61 б.

5. Тагаев Б.Э. рақамли иқтисодий шароитида норасмий меҳнат билан бандлик даражасини камайтиришнинг методологик асосларини такомиллаштириш: и.ф.д. ... автореферати. – Тошкент., 2021 й. – 73 б.

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Халимов Ш.Х., ассистент

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация: В нашей республике, особенно в ее сельской местности, много проблем, ждущих своего практического решения, в обеспечении занятости населения. В статье анализируются теоретико-методологические основы, основные критерии и показатели обеспечения занятости сельского населения в Республике Узбекистан.

Key words: демография, занятость, труд, экономика, рынок труда, население.

Исследования, направленные на практическое применение механизмов социально ориентированной рыночной экономики, дают возможность определить основные критерии обеспечения занятости сельского населения. Они являются одной из составляющих основных

направлений социально-экономического развития села. Если проанализировать обеспечение занятости сельского населения как важное условие и неотъемлемую часть сельской социально-экономической жизни и развития сельского хозяйства, то становится легче охватить ее основные критерии и сформировать систему показателей. Потому что, с одной стороны, основные показатели обеспечения занятости сельского населения входят в систему показателей социально-экономического развития села, а с другой стороны, являются одним из конечных показателей развития сельского хозяйства. В этой связи наш уважаемый Президент Ш.Мирзиёев отметил, что "создание новых рабочих мест и обеспечение занятости населения, в первую очередь, выпускников средних специальных и высших учебных заведений, обеспечение пропорциональности рынка труда и развития инфраструктуры, снижение уровня безработицы" является актуальным вопросом. Поэтому в ходе реализации экономических реформ является объективной необходимостью проведение научных исследований для определения основных критериев и показателей занятости сельского населения.

На сегодняшний день население страны составляет более 46,0% от общей численности населения, проживающего в странах Центральной Азии. Хотя естественный прирост населения в стране в 2000-2010 гг. значительно снизился по сравнению с первыми годами независимости и 1995 г. (73,6% в 2000 г. по сравнению с 1995 г., 93,2% в 2010 г.), В 2017 году естественный прирост населения увеличился на 9,3% и 7,3% соответственно по сравнению с 1995 годом. Такой рост требует быстрого создания новых рабочих мест (рабочих мест с высоким уровнем экономического престижа) в стране.

В связи с демографическими процессами количество трудовых ресурсов в нашей стране с каждым годом увеличивается. Анализ показывает, что за годы независимости трудовые ресурсы нашей республики увеличились на 8459,3 тыс. человек и увеличились на 82,8%. Такая ситуация свидетельствует о сложности демографической ситуации в нашей республике. Потому что рост демографического «давления» на рынке труда обостряет проблему трудоустройства молодежи. За анализируемый период население Республики Узбекистан увеличилось на 54,7 %, постоянно увеличивается городское население. Например, в 2017 г. численность населения города составила 16 533,9 тыс. человек, или ее прирост в 2,2 раза превысил уровень 1991 г. (табл. 1).

Таблица 1.

Изменение численности населения в Узбекистане (тыс. чел.)

Показатели	Годы					
	1991	2000	2005	2010	2017	2022
Общая численность населения	21106,3	24813,1	26312,7	29123,4	32653,9	36023,3
Из этого						
Городское население	7624,2	9225,3	9495,1	14897,4	16533,9	18371,9
Сельское население	13482,1	15587,8	16817,6	14226,0	16120,0	17651,4

Для нашей республики необходимо изучение демографической и социально-экономической ситуации, что является одним из наиболее эффективных путей решения задачи качественного повышения занятости работающего населения:

- около 50 % населения республики проживает в сельской местности и производит более 20 % валового внутреннего продукта (ВВП);

- доля незанятых сельских трудовых ресурсов из-за отсутствия рабочих мест несельскохозяйственного назначения составляет более 48% от всего незанятого населения республики, и их количество растет;

- низкий уровень квалификации и мобилизации сельской рабочей силы, не трудоустроенных с трудоспособностью, является основным препятствием для их перемещения из мест проживания в город и в районы страны с низким предложением рабочей силы и в объекты зарубежных стран;

- опережающий рост численности сельских трудовых ресурсов по сравнению с регионами реализации труда напрямую способствует увеличению скрытой безработицы, особенно в сельском хозяйстве, в той мере, в какой предложение рабочей силы в этой сфере превышает спрос;

- имеются реальные возможности обеспечения рационального соотношения спроса и предложения рабочей силы за счет создания новых рабочих мест в перерабатывающей промышленности, строительстве, на предприятиях сферы обслуживания и обслуживания и личных подсобных хозяйствах в сельской местности.

Основными критериями обеспечения занятости сельского населения являются: повышение трудовых доходов сельского населения; увеличение создания новых рабочих мест; сокращение предложения рабочей силы; обеспечить разумную занятость; достичь естественного уровня безработицы (рис. 1).

Рис. 1. Схема основных критериев обеспечения занятости сельского населения

Основным критерием (целью) обеспечения занятости сельского населения является повышение трудовых доходов населения. Достигается на основе положительных результатов следующих основных показателей: увеличение заработной платы; прибыльная работа личных подсобных хозяйств; увеличение доходов от малого бизнеса и частного предпринимательства; повысить эффективность семейного бизнеса; эффективная организация домашнего труда; рациональное использование преимуществ финансово-кредитной и налоговой систем; увеличение доходов от ценных бумаг и депозитов; увеличить доходы от внешней трудовой миграции; увеличение доходов от внутренней трудовой миграции и др.

К критериям, обосновывающим увеличение создания новых рабочих мест в сфере обеспечения занятости сельского населения, относятся следующие показатели: создание несельскохозяйственных рабочих мест; привлечение инвестиций в основные фонды; переоснащение рабочих мест новым оборудованием и техникой; поощрять создание новых рабочих мест в сфере развития малого бизнеса и частного предпринимательства; развитие социальной инфраструктуры и другие.

При этом критерий сокращения предложения труда в обеспечении занятости сельского населения формируется на основе следующих показателей: развитие сфер самозанятости; снизить инфляцию; применение рыночных методов производства и организации труда; расширение гибких и нестандартных форм занятости; повышение квалификации и мобильности местных сотрудников; содействие экспорту рабочей силы и др.

Безработица увеличивается за счет следующих факторов: низкий уровень квалификации, образования, мобильности и экспортоспособности кадров, высокие темпы роста численности трудовых ресурсов по сравнению с количеством рабочих мест, рост безработицы занятых в сельском хозяйстве, безработица в регионах и др.

В условиях экономических реформ, углубления приватизации и экспроприации имущества, перестройки структурной структуры в сфере выращивания сельскохозяйственных

культур, развития фермерских и фермерских хозяйств, увеличивается количество работников, высвобождаемых из сельскохозяйственного производства в связи с достижений научно-технического развития и внедрения интенсивных технологий увеличивается.

В условиях модернизации экономики к критериям, обосновывающим обеспечение разумной занятости населения в сельской местности, относятся следующие показатели: достижение рыночного баланса между спросом и предложением рабочей силы; увеличение несельскохозяйственных рабочих мест; повысить участие экономически активного населения в труде; обеспечение роста производительности труда; обеспечить трудовой доход сельских жителей не ниже размера минимальной потребительской корзины. При достижении разумной занятости населения будет создан допустимый естественный уровень безработицы. Такой уровень безработицы обеспечивает наиболее оптимальную реализацию экономических интересов работодателей и владельцев «трудоспособности». Тогда на рабочую силу будут устанавливаться цены, соответствующие ее профессионально-квалификационной подготовке.

Критериями достижения естественного уровня безработицы в обеспечении занятости сельского населения являются: наиболее оптимальным образом реализуются экономические интересы работодателей и владельцев «трудоспособности»; установление цен на рабочую силу в соответствии с ее профессиональной и профессиональной подготовкой; Рост ВВП в сельском хозяйстве и увеличение доходов населения; повышение уровня жизни, благосостояния и развития населения в сельской местности и др.

Кроме того, основными показателями повышения занятости населения в сельской местности являются доля экономически активного населения, занятого в экономике, лиц, нуждающихся в трудоустройстве (безработных), отраслевая и территориальная структура занятости, уровни занятости населения. квалификации, спрос и предложение рабочей силы, их взаимное соотношение, уровень безработицы, доля сезонных рабочих в общем составе занятых в сельской местности, доля занятых в сельском и несельскохозяйственном хозяйстве, численность предпринимателей в сельской местности - численность занятых наемным трудом, коэффициент плотности рынка труда и др.

Таким образом, увеличение новых рабочих мест в масштабах несельскохозяйственного сектора сформировало рациональную занятость населения, снизило до допустимого уровня безработицу, развились различные формы собственности, в экономике возникли структурные изменения, места проживания и труда выбираются свободно, никаких административных ограничений местного персонала мобилизация отменена, есть гарантии трудоустройства в соответствии, повышение материального и духовного благосостояния сельского населения достигается только в условиях, когда уровень минимальной заработной платы делится на те, которые удалось увеличить до минимального бюджета потребления, а налоги с трудовых доходов резко снижаются.

Показатели занятости сельского населения могут быть классифицированы и сгруппированы по их признакам, таким как способ выражения процесса по содержанию, охвату, методам расчета.

Также можно разделить показатели занятости населения на две большие группы в виде статических и динамических показателей, другими словами, сказать, что статические показатели - это количественные показатели, а динамические показатели - качественные.

Статические показатели - это показатели, отражающие состояние занятости населения. К ним относятся численность сельских жителей, численность сельских трудовых ресурсов, численность занятой части сельского населения в отраслях экономики, численность безработных, численность наемной и не наемной рабочей силы, численность занятых в государственном и негосударственном секторе, численность распределение трудовых ресурсов по секторам и территориям (территориальные и отраслевые

Динамические показатели включают темпы роста трудовых ресурсов, количество занятых людей, сокращенные и вновь созданные рабочие места, уровень безработицы, безземельность, соотношение между числом людей, переехавших из одной сети или территории в другую, спрос и предложение рабочей силы, отношение числа занятых к общему

числу ищущих работу, экспорт рабочей силы, механические перемещения трудоспособного населения, сдвиги в, сюда можно включить, например, изменение соотношения между занятыми в государственном и негосударственном секторах.

Литература:

1. Бабкин А.В. Специальные виды туризма / А.В. Бабкин. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 252 с.
2. Ким Т.В. «Biznes-Эксперт» Развитие сельского туризма как фактор повышения уровня жизни населения в регионах. 27.10.2015.
3. Ходжаева Д.Х. Особенности и перспективы развития сельского туризма в Узбекистане // Современные тенденции и актуальные вопросы развития туризма и гостиничного бизнеса в России, 2017. С. 137-143.
4. Djuraeva Z.T., Khurramov O.K. Specialty of the usage of electronic marketing in tourism // International Scientific and Practical Conference World science. ROST, 2015. Т. 4. № 4. С. 61-65.
5. Ходжаева Д.Х. Земельные ресурсы и их использование в сельском хозяйстве // Приоритетные направления развития современной науки молодых учёных аграриев, 2016. С. 11-14.
6. Khurramov O.K. Prospects of digital tourism development // Economics, 2020. № 1(44).
7. Ходжаева Д.Х. Актуальность и взаимосвязь экономических и экологических проблем // Дни науки–2017, 2017. С. 191.
8. Таджиева С.У. Развитие сельского туризма в Бухарском регионе // Современные тенденции и актуальные вопросы развития туризма и гостиничного бизнеса в России, 2017. С. 339-344.
9. Ходжаева Д.Х. Особенности развития агропромышленного комплекса Республики Узбекистан // Современные тенденции развития аграрного комплекса, 2016. С. 1409-1413.
10. Olimovich D.I., Khabibovna K.M., Alimovich F.E. Innovative ways of reducing tourism seasonality of tourist areas // Достижения науки и образования, 2020. № 1 (55).
11. Болтаева М.Ш. Экологические и природные ресурсы в туризме в развитии экономического потенциала Бухарского региона // Современные тенденции и актуальные вопросы развития туризма и гостиничного бизнеса в России, 2017. С. 202-207. 21
12. Djuraeva Z.T., Mahmudova N.U., Khurramov O.K. Definitions, principles and main features of ecotourism // Современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природопользования, 2016. С. 783-789.
13. Ходжаева Д.Х. Экологические проблемы и экономический рост // Современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природопользования, 2017. С. 193-197.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА

Диярова М.И., докторант

Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт,

Зайналов Ж.Р., научный руководитель, профессор

Самаркандский институт экономики и сервиса, Самарканд ш.

Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования системы регулирования бизнес-процессов в строительных предприятиях. Актуальность исследования обусловлена проведением анализа оптимизации бизнес-процессов с целью повышения финансовой эффективности строительных предприятий. В статье также рассмотрены теоретические аспекты строительного бизнеса в контексте регулирования строительного предприятия. Проанализировано негативное воздействие пандемии на стабильность строительного бизнеса.

Ключевые слова: регулирование, жизнедеятельность населения, бизнес-процессы, покупательная способность, строительные предприятия, эффективность, этапы анализа.

Сложившееся состояние формирования системы управления бизнес-процессом в строительстве и происходящие изменения в экономике ясно дают понять, какое важное и непосредственное влияние оказывают стабильно управляемые бизнес-процессы в строительстве. Сфера строительства экономики Республики Узбекистан переживает трудный период своего функционирования, связанный с санкциями, прежде всего, объявленными по отношению к Российской Федерации. Деятельность многих строительных компаний имеет тесные связи с РФ, приходится оптимизировать свою деятельность, совершенствовать инструменты привлечения стройматериалов и клиентов, снижать размеры затрат с целью обеспечения договорных обязательств перед клиентами. Регулирование деятельности строительных предприятий в сложившихся условиях призвано обеспечить надежность и стабильность строительных предприятий, а цель достигается посредством критического анализа и оценки всех аспектов бизнес-процессов в строительстве. Значительный акцент при этом должен быть сделан на анализ бизнес-процессов, призванных обеспечить стабильность строительных предприятий, устранение многообразных факторов, которые способны были бы ослабить эти факторы. В качестве таких процедур, в основном, рассматриваются управление и контроль, так как они являются взаимодополняющими в своей основе в обеспечении стабильности развития строительных предприятий в сложившихся условиях экономического развития. Отсутствие этих процедур отменяет, прежде всего, существующие системы управления, которые способствуют уменьшению негативных последствий в ведении бизнес-процессов в строительстве.

В условиях ухудшения формирования бизнес-процессов руководители стройпредприятий столкнулись с острой необходимостью обеспечения финансово-экономической безопасности бизнеса.

Управление бизнес-процессом в строительстве, безусловно, должно осуществляться при помощи механизма, который содержит в себе перечень способов, приемов, методов, форм и инструментов регулирования, порядок их применения, разработку форм построения и видов анализа, организационное и правовое построение и реализацию принципов осуществления строительных работ, а также регламентацию работы ответственных лиц строительных предприятий.

Как известно, управление бизнес-процессом в строительстве как процесса состоит из следующих этапов:

- выбор концепции, т.е. в контексте цели и задач строительного предприятия;
- сбор информации;
- обобщение и анализ полученных данных, сопоставление с нормами;
- прогнозирование;
- программирование процесса воздействия;
- реализация поставленных задач;
- мониторинг результатов от применяемых мер.

Выбор концепции должен включать в себя: определение приемов и способов осуществления строительных работ по регулированию (экономическими или административными методами); вид сбора информации (выборочный или по совокупности); этапы и методы анализа; порядок доведения принятых решений (посредством директив или на базе экономических стимулов) и т.д. (см. табл. 1).

В этой связи существенно актуализируется проблема выявления и активизации схемы, в которой отображаются бизнес-процессы в строительстве с целью разработки механизмов и технологий формирования стратегии их инновационно ориентированного развития, согласующихся с перспективными схемами бизнес-процессов, функционирующих в строительстве.

Механизм проведения анализа на основе форм статистической и бухгалтерской отчетности строительных предприятий.

Одним из эффективных элементов данной системы выступает оптимизация бизнес-процессов. В рамках этого можно начинать анализ формирования системы управления бизнес-процессом в строительных предприятиях.

Таблица 1

Этапы и методы анализа деятельности строительных предприятий

№ пп	Этапы анализа	Содержание работы или операции	Используемые методы анализа
I Предварительный этап			
1	Структурирование	1. Предварительная группировка статей баланса (структурирование актива и пассива, составление аналитического баланса), прочих активов	Методы группировки
2	Контроль	2. Проверка соответствия отдельных групп статей отчетов по различным критериям (срокам, видам затрат, их источникам, контрагентам – клиентам)	Метод сравнения
3	Калькуляция	3. Расчет рыночных и нормативных абсолютных и относительных показателей	Метод коэффициентов, экономико-математические и статистические методы
4	Составление таблиц	4. Определение видов и количества таблиц, их реквизитов и порядок группировки	Метод табулирования
5	Подготовка иллюстраций	5. Выбор иллюстрируемых массивов, динамики и структуры используемых показателей, определение формы наглядного изображения	Метод наглядного представления информации (графики, диаграммы и пр.)
II Аналитический этап			
1	Анализ	Изучение полученных расчетных показателей	Метод факторного анализа
III Заключительный этап			
	Экспертная оценка	1. Изложение результатов аналитического этапа	Методы экспертных оценок, эвристический
		2. Выработка рекомендаций	Разработка инновационных идей и их реализация в деятельности строй предприятий

Процессный подход ныне востребован строительными предприятиями в связи с появлением новых особенностей развития современной экономики. На начальном этапе перехода к рынку были сформированы основные положения концепции управления бизнес-процессами, когда процессное управление рассматривалось как прогнозная деятельность по формированию прорывного направления поведения строительных предприятий посредством выделения, описания системы взаимосвязанных и взаимодополняющих процессов и их ресурсного окружения [1]. Потому что размещение строительных предприятий отличается крайней неравномерностью. И это, безусловно, обусловлено масштабами административно-экономических территорий Республики Узбекистан. Поэтому перспективным в строительных предприятиях является анализ состояния строительных предприятий в рамках формирования системы управления бизнес-процессом.

Как полагает Л.А.Солдатова, «программа бизнес-регулирования сферы жилищного строительства на региональном уровне должна содержать не менее пяти этапов» [8] (см. рис. 1).

Рис. 1. Схема программных этапов бизнес-регулирувания сферы жилищного строительства на региональном уровне [9]

Ю.А.Кабакова бизнес-процессы организаций в строительстве классифицирует в рамках трех групп (см. рис. 2 и рис. 3).

Рис. 2. Классификация бизнес-процесса в строительных предприятиях

Как следует из рис. 2, Ю.А.Кабакова особое внимание также уделяет в рамках анализа бизнес-процессов строительных предприятий, прежде всего, SWOT-анализу, финансово-стоимостному анализу и ABC-анализу процессов, указывая однозначно на наиболее важные, менее важные и неважные аспекты бизнес-процессов строительных предприятий.

Однако, касаясь этого вопроса, О.Г.Вандина [6] лишь выделяет методы анализа бизнес-процессов [7].

О.Г.Вандина изображает значительно отличающуюся по своему содержанию схему бизнес-процессов строительных предприятий.

Несмотря на выделяемые ими схемы, финансово-производственная деятельность строительных предприятий, день за днем ухудшается, что повышает степень актуальности разработки финансовых механизмов регулирования системы финансового управления бизнес-процессами путем оптимизации их анализа.

Опрос, проведенный нами, выявил, что примерно 60% строительных предприятий ощущают негативное влияние из-за последствий от распространения пандемии коронавируса и принятия карантинных мероприятий Правительством Республики Узбекистан [1].

При этом основными факторами, отрицательно повлиявшими на эффективность бизнес-деятельности строительных предприятий, выступают:

- продолжающееся влияние COVID-19 на жизнедеятельность людей (51%, по мнению респондентов), что приводит к нарушению социально-экономических процессов в отдаленных районах Республики Узбекистан;

- снижение объема покупательной способности населения (45%, по мнению респондентов), поскольку, по данным Госкомстата, реальные располагаемые денежные доходы населения во втором квартале 2022 г. имели незначительный рост в годовом выражении – 2,2%;

- изменение структуры потребительской корзины населения (32%, по мнению респондентов); данные торговых сетей Республики Узбекистан указывают, что население по-прежнему на продукты тратят больше, чем годом ранее (+57% от года к году), и все сильнее сокращают расходы на непродовольственные товары и услуги. Правоподобная картина имеет место и в РФ [3];

- изменение курса сума (28%, по опросу респондентов).

Рис. 3. Более оптимизированные этапы взаимосвязей бизнес-процессов строительных предприятий

Поэтому необходимо регулирование целевых показателей, возможные изменения в бюджете и финансовом прогнозировании, что влечет за собой оптимизацию бизнес-процессов и сокращение материальных расходов. Еще в 2020 году введение карантинных мер и перевод многих бизнес-процессов на удаленный режим потребовали существенных изменений в подходах к регулированию.

Одним из действенных способов решения проблемы регулирования бизнес-процессов отечественных строительных предприятий выступала автоматизация и цифровизация. Согласно опросу, проведенному нами, были получены следующие результаты:

- 44% предприятий использовали инструменты автоматизации системы регулирования бизнес-процессов по время пандемии;
- 38% предприятий не использовали инструменты автоматизации системы управления бизнес-процессами во время пандемии;
- 18% предприятий затрудняются дать четкий ответ на заданный вопрос.

Таким образом, развитие отечественных строительных предприятий важнейшим инструментом регулирования строительных предприятий является оптимизация их бизнес-процессов, что требует тщательного анализа и определения путей решения возникающих проблем. Ныне приоритетным направлением регулирования бизнес-процессов в строительстве выступает их цифровизация, что может способствовать росту финансовой эффективности строительных предприятий.

Итак, реализация поставленных целей в рамках бизнес-процессов в строительстве предусматривает фактическое претворение результатов процесса в экономическую действительность с целью достижения намеченных при программировании результатов посредством концептуально определенных методов и способов.

Следует отметить, что этап программирования процесса воздействия состоит в определении корректирующих экономических и административных мер и разработке рекомендаций по корректировке деятельности строительных предприятий в определенном направлении, необходимом для достижения поставленных целей экономического развития деятельности предприятий в целом.

Список литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 19.03.2020 г. №УП-5969 “О первоочередных мерах по смягчению негативного воздействия на отрасли экономики коронавирусной пандемии и глобальных кризисных явлений”.
2. Указ Президента Республики Узбекистан, от 03.04.2020 г. №УП-5978 “О дополнительных мерах поддержки населения, отраслей экономики и субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии”.
3. Доленко А.А. Внедрение инновационных подходов к управлению бизнес-процессами на предприятиях / А.А.Доленко // Инновации и инвестиции.- 2020.- № 1.
4. Зайналов Дж.Р., Алиева С.С. Факторы, способствующие расширению масштабов привлечения инвестиций в условиях пандемии коронавируса. 2021 г.
5. Зайналов Дж.Р., Алиева С.С., Расулов Ш.Ж. Сбережения населения, как основа формирования финансовых ресурсов банковской системы. 2021 г.
6. Вандина О.Г. Отраслевые особенности формирования бизнес-процессов строительных организаций / О.Г.Вандина // Известия ВГПУ.- 2014.- № 3(88).
7. Кабакова Ю.В. Методы анализа бизнес-процессов / Ю.А.Кабакова // Бизнес-образование в экономике знаний.- 2016.- № 2(4).
8. Солдатова Л.А. Разработка проблемы бизнес-регулирования сферы жилищного строительства /Л.А.Солдатова // Жилищные стратегии.- 2015.- Т. 2, № 2.- С. 91-100.
9. Схема составлена автором при помощи программы бизнес-регулирования сферы жилищного строительства в рамках статьи Черепанова Е.В. «Инвестиционная привлекательность инноваций в строительстве: Проблемы и пути решения» / Е.В.Черепанов, А.А.Норкин // Вестник современной науки.- 2015.- Т. 1, № 10.- С. 75-79

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА ИННОВАЦИОН ЁНДОШИШ

Шамуратов А.Ш., мустақил тадқиқотчи,
Қорақалпоқ давлат университети, Нукус ш.

Аннотация. Мақола қишлоқ хўжалигини ривожлантириши мақсадида илм-фаннинг инновацион ютуқларини жорий этиши масалаларини ёритишига бағишланган.

Калит сўзлар: қишлоқ хўжалиги, инновация, техника, технология, стратегия.

Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши олдида турган устувор вазифалардан бири инсон капиталидан оқилона фойдаланишдир.

Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида инсон омилининг роли кўп жиҳатдан иқтисодиётнинг инновацион ривожланишига боғлиқ. Қишлоқ хўжалигининг барқарор ривожланишини эса инсон омили каби муҳим жиҳат белгилайди. Робототехника ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш даврида янги технологиялар ҳам янги жиҳозлар ҳам доимий равишда такомиллаштирилмоқда. Автоматлаштирилган жараёнларнинг жорий этилиши ходимларнинг меҳнат фаоллигини рағбатлантириш, ходимларни касбий тайёрлашнинг узлуксизлигини тامينлаш учун инвестициялар ҳажмини оширишни назарда тутди.

Қишлоқ хўжалигида шаҳарга нисбатан аҳоли таълимнинг паст даражаси билан ажралиб туради, аммо давлатимизнинг озиқ-овқат мустақиллигини тامينлайдиган қишлоқ ишчилари ҳисобланади. Мамлакат аҳолисини озиқ-овқат маҳсулотлари билан тامينловчи асосий маҳсулот ишлаб чиқарувчилар ойнан қишлоқ хўжалиги корхоналардир. Давлатнинг энг муҳим стратегик вазифаларидан бири қишлоқ хўжалиги соҳасида юқори сифатли инсон капиталини шакллантириш ва озиқ-овқат, балки мамлакатнинг иқтисодий хавфсизлигини ҳам тامينлашдан иборат.

Айни пайтда мамлакатимиз агросаноат мажмуаси олдида қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини модернизация қилиш, экспортбоп рақобатбардош қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштиришни тامينлаш вазифаси қўйилди. Ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар рақобатбардош бўлиши ва мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигини тامينлаш учун агросаноат ишлаб чиқаришига замонавий, илғор технологиялар, робототехника, автоматлаштиришни жорий этиш зарур. Бу вазифани бажариш учун:

- «кадрлар тайёрлаш ва ўз вақтида такрорий тайёрлаш: юқори малакали қишлоқ хўжалиги кадрларини тайёрлаш» [1];

- қишлоқ хўжалиги фанини ривожлантириш ва илмий кадрлар тайёрлаш» [2];

- мамлакат қишлоқ хўжалиги университетларида таълим, аграр кадрларини тайёрлаш, агросаноат мажмуасида кадрлар солоҳиятини ошириш.

Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини инсон капиталидан фойдаланиш нуқтаи назаридан инновацион ўзгартиришнинг таркибий қисмларидан бири бу агробизнес корхоналари учун турли даражадаги ишлаб чиқариш ва ишлаб чиқаришни ривожлантиришга қодир бўлган мутахассисларни тайёрлаш сифатининг тобора ортиб бораётган қишлоқ хўжалигида тадбиркорлик фаолиятидир.

Ушбу ўринда Қорақалпоғистонда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишловчилар томонидан ишлаб чиқариш кўрсаткичлари ва уларга бўлган исьтемом қилиш талабларининг статистик маълумотларни келтириб ўтиш жоиздир.

1-жадвал

Қорақалпоғистон Республикаси бўйича ишлаб чиқарилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига талаб (минг тонна) [2]

№	Маҳсулот тури	2021 йил			2022 йил		
		Маҳсулотгабўлган талаб, минг тонна	Ишлаб чиқарилган маҳсулот, минг тонна	Талаб-нинг қониқтирилиши, %да	Маҳсулотгабўлган талаб, минг тонна	Ишлаб чиқарилган маҳсулот, минг тонна	Талаб-нинг қониқтирилиши, %да
1	картошка	101,8	89,4	87,8	103,2	91	88,2
2	сабзавот	230,8	301,5	130,6	233,9	315	134,7
3	полиз	33,0	164,7	499,1	33,8	173	511,8
4	мева	141,5	62,0	43,8	143,5	65	45,3
5	узум	33,9	11,1	32,7	34,3	12	35,0
6	дуккакли экинлар	1,1	14,8	1345,5	1,1	16	1454,5
7	гўшт	82,9	116,4	140,4	84	121	144,0
8	сут	224,2	418,8	186,8	227,2	434	191,0
9	балиқ маҳсулотлари	13,7	12,6	92,0	13,9	11	79,1

1-жадвал маълумотларидан кўришиб турибдики, 2021 йил қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига талаб сабзавот, полиз, дуккакли экинлар, гўшт, сут маҳсулотлари бўйича қониқтирилган, лекин картошка, мева, узум, балиқ маҳсулотлари бўйича талаб қониқтирилмаган. 2022 йилга эса қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига талаб сабзавот, полиз, дуккакли экинлар, гўшт, сут маҳсулотлари бўйича қониқтирилган, лекин картошка, мева, узум, балиқ маҳсулотлари бўйича талаб қониқтирилмаган.

Хулоса қилиб айтиш керакки, республикада қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш учун заҳиралар мавжуд. Бунинг учун инсон капиталида самарали фойланган ҳолда аҳолининг қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига бўлган талабни қониқтириш лозим.

Адабиётлар:

1. Becker, Gary S. Human Capital. N.Y.: Columbia University Press, 1964.
2. Донник И. М., Воронин Б. А., Лоретц О. Г. О подготовке инженерных и технических кадров для агропромышленного комплекса // Аграрный вестник Урала. 2014. № 8. С. 50-53.
3. Қорақалпоғистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 2020-2022 йиллар учун ҳисобот маълумотлари.

ПЕНСИЯ ТАЪМИНОТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Гадаев Ж.М., ўқитувчи,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Самарқанд ш.

Бахриддинов А, талаба

Тошкент Кимё халқаро университети Самарқанд филиали, Самарқанд ш.

Журақулов Д.М., магистратура талабаси,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Самарқанд ш.

Аннотация: Ушбу мақолада пенсия ва пенсия ёшига етганларга пенсия таъминотини амалга оширишдаги тўсиқлар, уларни олдини олиш имкониятлари, бу борада хорижий тажрибаларни ўрганиш ва имкон қадар такомиллаштирилган ҳолда амалиётга жорий этиш йўллари ёритилган. Хусусий пенсия жамғармаларини ташкил этиш ва ундан фойдаланишда давлат томонидан хусусий пенсия жамғармасини ҳимояланишини кафолатлаш борасида таклифлар келтирилган.

Калит сўзлар: пенсия, хусусий пенсия, пенсия тўлов муддати, пенсия ёши, кафолат, давлат аралашувини чеклаш, имтиёз, самара, натижа.

Амал қилиб келаётган қонунчиликка асосан уларда давлат пенсия таъминоти ва уни молиялаштириш бевосита давлат бошқарувига асосланган. Пенсия фондларининг харажатларини молиялаштириш эса авлодлар бирдамлигини кучайтиришга қаратилган. Умуман ҳатто тараққиёт босқичидаги мамлакатларда ҳам аҳолининг қариши муаммоси тобора кескинлашиб бориши сабабли, аксарият ҳолатларда пенсия фондларини молиялаштиришда камчиликлар ва ушбу фондларнинг тақчиллик ҳолатига дуч келиши кузатилмоқда. Бу эса яқин истиқболда яъни узоғи билан 2050-йилга қадар пенсия таъминоти тизимида давлат иштирокини қисқартириш ва пенсия фондлари фаолиятини хусусий секторда ташкил этиш, уларни такомиллаштиришга қаратилган чора-тадбирлар пенсия таъминоти стратегияси бўлиб ҳисобланади. Хусусий пенсия дастурларини амалга оширишда мамлакатда корпоратив пенсия дастури ва хусусий жамғариб бориладиган пенсия таъминоти тизими фаолиятини рағбатлантириш асосий мақсад бўлиб ҳисобланиши лозим. Бунда хусусий пенсия фондларини молиявий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш масъулияти истиқболда давлатга эмас, балки хусусий секторда фаолият олиб бораётган иш берувчиларга юклатилиши лозим бўлади. Иш берувчи ва ёлланма ишчи томонидан ушбу пенсия фондларига йўналтирилган маблағларга нисбатан солиқ имтиёзлари жорий этилиши, аҳолининг хусусий пенсия фондларига бўлган ишончини янада орттириш фикримизча кўзланган мақсадга эришишда муҳим аҳамият касб этади. Бу йўналишга мисол бўлиб, Европа Иттифоқи мамлакатларида пенсия таъминоти тизимини ислоҳ этиш ва ислоҳот орқали фуқароларнинг пенсия миқдорини иложи борича мамлакатдаги ўртача ойлик иш ҳақи билан тенглаштириш ва кекса аҳоли қатламларининг турмуш

даражасини ошириш мумкин бўлади. Мазкур ўзгаришлар фуқароларнинг давлат пенсия таъминоти олишлари учун талабларни ошириш эвазига ташкил этилади. Бу эса аҳолида кексалик даври суғуртасини хусусий пенсия фондларида амалга оширишга бўлган интилишини кучайтиради. Натижада давлат пенсия фондларининг харажатлари қисқариб, фуқаролар ўзлари шакллантирган суғурта жамғармалари ва тўлаган суғурта бадалларига мос тарзда пенсия ола бошлайдилар. Бу эса кейинчалик мамлакатда авлодлар бирдамлиги тамойили асосида фаолият юритилишига замин ҳам яратади.

Шу ўринда айтиш жоизки, Европа мамлакатларида 65 ва ундан катта ёшдаги аҳоли сонининг ортиб бораётганлиги натижасида пенсияга чиқиш ёши ва меҳнат бозорига кекса аҳолини ҳам жалб қилишга қаратилган чора-тадбирларни амалга ошириш бошланди. 2009 йилларда нашр этилган “Қариш тўғрисидаги ҳисобот”да 2006 йилга қадар бўлган муддатда Европа Иттифоқи мамлакатларида аҳолининг қариб бориши билан бир қаторда ижтимоий таъминот харажатлари таркибида пенсия харажатлари улуши ортиб бориши, шунингдек, макроиктисодий кўрсаткичларнинг (ЯИМ, бандлик, жами аҳоли сони ва ҳ.к.) ўзгариши ҳақида маълумотлар келтирилган (1-жадвал). Мазкур ҳисоботда Европа Иттифоқи мамлакатларида пенсия ёшини оптимал даражада ошириб бориш билан бирга меҳнат бозорига кекса ёшдаги аҳоли қатламлари учун фаол бандлик сиёсатини қўллаш орқали уларнинг бандлигини таъминлаш зарур бўлади.

1-жадвал

Европа Иттифоқи мамлакатларида макроиктисодий кўрсаткичларнинг ўзгариб бориши прогнозлари (фоиз ҳисобида)

Кўрсаткичлар	2008-2020 й.	2020-2040 й.	2040-2060 й.
ЯИМ даражасининг ўсиши	2,4	1,7	1,3
Умумий аҳоли сони ўсиши	3,7	0,0	-1,6
15-64 ёшдаги аҳоли сони (меҳнат ёшидаги аҳоли)	-0,4	-4,4	-10,2
Кекса аҳолининг боғлиқлик коэффициенти	25,4	31,1	53,5

Шундай қилиб, 1-жадвал маълумотларига таянган ҳолда айтиш мумкинки, Европа Иттифоқи мамлакатларида 2008-2020 йиллар оралиғида ЯИМнинг ўртача ўсиш кўрсаткичини 2,4 фоизни ташкил этса, кейинги даврларда мазкур кўрсаткич пасайиб бориши кузатилади, шунингдек 2020-2040 йилларда камайиб бориши кузатилади. 15-64 ёшдаги аҳоли сонини умумий аҳоли сонига улуши ҳам камаяди. Европа Иттифоқи аъзо давлатларда эса кексаларнинг боғлиқлик коэффициентида эса ўсиш бошланганлиги кузатилади. Ниҳоят 2040-2060-йилларда мазкур кўрсаткич 53,5 фоизга етиши мумкин бўлади.

Хуллас пенсия тизимини ислохотлаш бирликда меҳнат фаоллиги даврини ошириш пенсия таъминоти амалга оширилиб келинаётган сиёсатнинг устувор йўналишларидан бири бўлиб қолади. Бундан мақсад пенсия тизимини қўшимча молиятириш ва аҳоли олдидаги пенсия мажбуриятини бажариш алоҳида аҳамиятга эга эканлигидир.

Ҳақиқатда пенсия ёшини 65-66 ёшга етказиш масаласи бозор иқтисодиёти муносабатларига ўтиш давлатларида маълум даражада муаммоларни юзага келтириши мумкин. Бундай муаммолар сирасига:

- пенсия тизимини хусусийлаштиришда пенсия миқдори ўртача иш ҳақидан кам бўлмаслиги;
- хусусий пенсия жамғармасини давлат томнидан кафолатлаш (бундай кафолатлаш маълум бир хизмат турлари билан кузатилишини таъминлаш, бизнинг фикримизча, хусусий пенсия жамғармасини кафолатлаш билан боғлиқ тўлов миқдори, 1 ойлик пенсия ўтказмасининг 5% гача белгилаш;
- хусусий пенсия жамғармасида фойдаланиб келинаётган маблағларни мисол қилиб келтириш, унда мерос қийматидан даромад солиғини ундирмаслик;
- хусусий пенсия жамғармасини вақтинча, яъни пенсиялар олиш кунига қадар энг самара келтирувчи соҳаларга кафолатли этиб жойлаштириш;

- хусусий пенсия жамғармаси, пенсионернинг яшаш жойи ўзгарганда уни тезлик билан белгиланган муддатларда тўлаб берилиши давлат томонидан кафолатланишини таъминлаш;

- хусусий пенсия маблағларини пенсионер томонидан пенсия ёшига етганда жамғармани тўлиқ ёки ойма ой олиш имкониятларини қонунлаштириш.

Шунингдек, пенсияга чиқиш 60/55 ёшдаги чегараларда сақланиб қолинса унда, пенсия ёшини ихтиёрий равишда 65-66 ёшга кўтариш истагини билдирган фуқароларни олдин ишлаб келаётган жойида ҳеч қандай тўсқинлик фаолиятини давом эттиришга эга бўлиши, яъни давлат томонидан кафолатланиши лозимдир.

Умуман пенсия ажратмалари ва уларни пенсия ёшида белгиланган муддатларда қайтариб олишда яна бошқа муаммолар юзага келиб чиқадиган бўлса, унда мутассади ташкилотлар уни пенсионер фойдасига ҳал этишлари алоҳида аҳамиятга эга бўлиши лозим.

Ўйлаймизки, хусусий пенсия тўловлари кучга кирганда, ундан ажратмалар пенсия ёшидаги фуқарони нормал яшаш шароитини таъминлашга етарли бўлиши, агарда етмайдиган ҳолатлар қайд этилса унда давлат мутассади ташкилотлари ташаббуси билан бундай пенсия ёшидагиларни имкон қадар моддий ёрдамни олмасликлари лозим.

ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА ЖИЗНЕННЫЙ УРОВЕНЬ НАСЕЛЕНИЯ

Зайналов Ж.Р., д.э.н., профессор,

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Карлибаева Р.Х., DSc, профессор,

Ташкентский государственный экономический университет, г. Ташкент

Аннотация. Статья посвящена характеристике причин и сущности категории “инфляция”. Представлено мнение автора о последствиях инфляции. Факторах, которые негативно влияют на регулирование экономики, цен и последствиях, вызванных таким регулированием.

Ключевые слова: инфляция, причины инфляции, рост цен, регулирование экономики.

Аннотация. Мақола “инфляция” тоифасининг сабаблари ва моҳиятининг хусусиятларига бағишланган.

Одной из самых сложных проблем рыночно развитых и развивающихся стран является инфляция – характерная черта любого вида кризиса и в то же время – фактор углубления этого кризиса. Вызываемые обесценением валют социально-экономические последствия усиливаются. Рост цен представляется угрозой существованию не только самого рыночного способа производства, но и жизненному уровню населения.

Об инфляции речь идет повсюду, однако до сих пор в отечественной экономической литературе нет общепринятого определения инфляции, с которым соглашались бы все специалисты [1-6]. В термин «инфляция» вкладывается различное понимание сущности и причин роста цен – формы проявления инфляции. Между тем, потребность в возможно более точном определении данного явления весьма настоятельна как в плане научно-теоретическом, так и практическом.

Существуют две основные позиции по вопросу о природе современной инфляции. Сторонники одной точки зрения придерживаются традиционной трактовки этого явления как переполнения каналов обращения избыточной массой платежных средств [7]. Приверженцы другого отношения к инфляции указывают на невозможность сведения ее только к денежным причинам, подчеркивают сложный, многофакторный характер роста цен, говорят о тесном переплетении денежных и неденежных причин инфляции [9].

Такой различный подход к инфляции свидетельствует как о сложности исследуемого явления, так и о неодинаковом отражении в мышлении отдельных характеристик инфляционного процесса, что является закономерным с точки зрения познания.

Не повторяя уже высказанных в ряде публикаций критических положений относительно слабости и недостатков тех или иных подходов, ограничимся несколькими замечаниями.

Во-первых, в традиционной трактовке инфляции как феномена денежного обращения не укладываются первоначальные причины избыточного выпуска бумажных денег. Как справедливо замечают некоторые экономисты [10], переполнение каналов денежного обращения выдается за первопричину инфляции. И вызывается инфляция, прежде всего, тем, что в сфере производства происходит неожиданное явление. Это заставляет государство прибегнуть к печатному станку или денежным пузырям. В самом деле, даже в тех случаях, когда наблюдается эмиссия бумажных денег, что характерно для финансирования бюджетного дефицита, покрываемого выпуском бумажных знаков, первопричину этого нужно искать в сфере производства. Кроме того, импортируемая инфляция также лишь формально возникает в сфере обращения, а на самом деле она вызывается международными экономическими связями, порождаемыми потребностями производства. Поэтому причиной истинного источника импортируемой инфляции, опять-таки, является производство.

Итак, нельзя называть первоначальной причиной обесценения денег даже излишек денежных знаков в обращении в тех случаях, когда он наблюдается. Значит, нужно искать первоначальную причину инфляции только в материальном производстве.

Во-вторых, нужно выделять из совокупности фактов главные, существенные. А как раз этого-то выделения анализирующие проблему инфляции зачастую и не делают, что с самого начала затрудняет исследование.

Сущность явления выражается в необходимых его сторонах, объективно повторяющихся в течение существования этого явления. Что касается явления, называемого инфляцией, то бесспорно повторяющаяся для нее форма проявления – рост цен, практически, не снижающихся после экономического кризиса 1929-1933 гг.

Поэтому, чтобы определить, что же такое инфляция, нужно исследовать связь между ростом цен и вызвавшими его постоянно действующими силами. Опять-таки, бесспорно, что в нынешних условиях такими силами являются монополии, а еще точнее – функционирование государственной монополии во всех сферах экономики как соединение силы монополий с силой государства в единый механизм. Именно под воздействием монополий и государства цены повышаются, что составляет главное, существенное, повторяющееся, а значит, закономерное в процессе обесценения валют. Государственная монополия возникла как форма частичного (временного) разрешения основного экономического противоречия в жизнедеятельности общества. Она развивается по объективным экономическим законам, и именно эти законы предопределяют роль монополий и государственных мероприятий в повышении цен. Поэтому рост цен и является закономерным. Покажем, каким образом в результате развития государственной монополии растут цены.

Напр., разрушительные последствия экономического кризиса 1929-1933 годов заставили осуществлять рыночное регулирование циклического развития производства. Для этого нужны были средства, которые государство получало бы с помощью налогов. С обострением противоречий нужно и больше средств, то есть увеличивать налогообложение. Для спасения страны от кризисов, подрывающих экономическое развитие, монополии должны вносить свою лепту – платить налоги. Так, косвенные налоги составляли в 1969 г. около 20% валовой добавленной стоимости, полученной нефинансовыми предприятиями Франции [8].

Увеличение налогообложения монополии, безусловно, покрывается за счет повышения цен, что, в свою очередь, отражается на ценах других товаров. Это – один из каналов роста цен.

Чтобы уменьшить разрыв между объемом производства и объемом платежеспособного спроса, рыночно развитые страны используют полученные средства, в соответствии с кейнсианскими рецептами борьбы с кризисами, на закупки в тех отраслях, которые не поставляют производимую ими продукцию на рынок: закупки инновационной продукции и связанных с ней производств, отраслей инфраструктуры. Занятость в этих отраслях может возрасти, могут увеличиваться доходы работающих в них и служащих, значит, растет платежеспособный спрос без соответствующего товарного покрытия, что неизбежно вызывает рост цен. К тому же, государственные закупки осуществляются по завышенным ценам. Этому завышению, особенно в отраслях инновационно-промышленного комплекса, способствуют условия сделок между государством и монопольными субъектами, фиксирующих размер прибыли, что может создать возможности искусственного раздувания издержек за счет включения в них, напр., всех расходов

на рекламу фирм, огромных окладов и премий руководящему составу и посредникам, а также завышенных амортизационных отчислений. Поскольку по государственным заказам работает значительное количество предприятий – субподрядчиков крупных монополий, поэтому неизбежна цепная реакция повышения цен.

Проводимая после II мировой войны политика стимулирования экономического роста в рыночно развитых странах, также как и антициклическое регулирование, была вызвана обострением соответствующих противоречий рыночно развитых стран и направлена на их сглаживание. Основное средство «политики роста» - увеличение инвестиций, что должно было обеспечить долговременный экономический рост. Поощрение инвестиций неизбежно привело к росту платежеспособного спроса у лиц наемного труда, участвующих в строительстве объектов административного назначения, инфраструктуры, охраны окружающей среды и т.п. Этот спрос, как правило, не содержал в себе элементов предложения и поэтому привел к росту цен.

Относительно инфляционного воздействия правительственных инвестиций, осуществляемых в крупных размерах, отмечалось следующее: элементы производительного капитала постоянно извлекаются с рынка и взамен их на рынок выбрасывается только денежный эквивалент, в результате возрастает платежеспособный спрос, который, однако, не содержит в себе никаких элементов предложения. Поэтому возрастают цены как на жизненные средства, так и на производственные материалы. Кроме этого, снова следует учесть финансовую политику предприятий, взвинчивающих цены под любым предлогом, особенно под таким благовидным, как рост спроса на инвестиционные товары.

Таким образом, как антициклическое регулирование экономики (краткосрочное), так и регулирование темпов роста (долгосрочное) неизбежно ведут к общему росту цен. Именно повышение цен требует дополнительного расширения денежной массы в обращении, что как бы «закрепляет» их рост.

Поскольку никакие регулирующие мероприятия не могут устранить имманентный, присущий рыночной экономике, циклический характер развития, но могут несколько сгладить противоречия воспроизводства, постольку неизбежно государственное регулирование экономики. Так как оно ведет к росту цен, то обесценение денег является закономерным.

Как нам известно из первоисточников, рост цен стал неизбежным после того, как свободный обмен бумажных денег на золото (80-е годы XX века) был заменен рыночным регулированием бумажно-денежного обращения, что предопределило одностороннюю его подвижность в сторону повышения, закрепляющую обесценение денег и способствующую инфляции. В 80-е годы прошлого века крах золотого стандарта был вызван объективным развитием рыночной экономики, появлением крупных финансовых институтов и ТНК, требовавших более гибкой системы денежного обращения.

Таким образом, как процессы рыночного регулирования, так и способствующая обесценению валют односторонняя эластичность денежного обращения вызываются объективными закономерностями развития рыночной экономики.

Рыночная экономика означает не исчезновение рыночных отношений, не разрешение его противоречий, а дальнейшее их развитие. Образование многообразия форм собственности, рыночное регулирование экономики, характерные для развитых стран, являются частичным разрешением противоречия между рыночным характером производства и частной формой присвоения результатов труда, поскольку государственная собственность в рамках развитых стран более соответствует социально-экономической природе современного производства. В то же время рыночное регулирование экономики – и краткосрочное, и долгосрочное – неизбежно ведет к обострению основного противоречия через многообразные формы его проявлений, снова порождает необходимость регулирующих мер и тем самым обуславливает инфляцию.

На основании вышеизложенного нужно сделать следующий вывод: рост цен вызывается рыночным регулированием экономики, призванным сгладить противоречия рыночного воспроизводства, его циклическое развитие.

Коренной причиной цикличности развития рыночной экономики является основное противоречие, имеющее место в рыночно развитых странах.

Так как угроза экономических кризисов и необходимость обеспечения расширенного воспроизводства объективно ведут к осуществлению рыночных регулирующих мероприятий с

помощью финансовых и денежно-кредитных механизмов, вызывающих рост цен, то прослеживается объективная обусловленность постоянного обесценения денег. Таким образом, первопричина неуклонного роста цен – основное экономическое противоречие, возникающее в воспроизводственном процессе.

Следовательно, обесценение денег является закономерностью рыночного воспроизводства, вытекающей из его противоречий и государственно-монополистических мер по их сглаживанию.

Социально-экономические последствия роста цен не вызывают сомнений: обесценение денег ведет к перераспределению ВВП в пользу имущих в ущерб работникам, способствует обострению не только противоречий между субъектами, но и усилению социальной напряженности.

Выяснив причину объективно происходящего роста цен, вызываемые им последствия, можно дать определение явлению, называемому инфляцией.

Поскольку термин «инфляция» применяется всеми и будет применяться, отказываться от него не имеет смысла. Вопрос заключается в том, какое значение вкладывать в этот термин.

Рост цен – внешнее, выступающее на поверхности проявление обесценения реально обслуживающих оборот бумажных денег. Соотношение между ростом цен и обесценением денег – соотношение явления и сущности.

Деньги обесцениваются по отношению к товарам, так как с увеличением цен на прежнее количество денежных единиц можно приобрести товаров меньше, чем до указанного повышения. Значит, покупательная способность денежной единицы по отношению к товарам уменьшается, то есть деньги обесцениваются.

Таким образом, сущность инфляции – в обесценении денег по отношению к товарам, форма ее проявления – рост цен.

Однако не всякий рост цен и не всякое обесценение денег по отношению к товарам обусловлены действием рыночной конъюнктуры и системы государственно-рыночных мероприятий по устранению противоречий между спросом и предложением. Так, рост цен вызывается естественными условиями (сезонностью производства и сбыта товаров, природными, климатическими условиями), спекулятивными колебаниями конъюнктуры (напр., спекулятивными сделками на товарных и валютных биржах), чрезвычайными обстоятельствами (морозами, засухами, наводнениями), факторами политического или военного характера. Все эти перечисленные условия, практически, не могут быть причиной постоянного общего роста цен, а являются лишь факторами, содействующими общему повышению цен или увеличению цен на отдельные группы товаров. Поэтому в определении инфляции должны быть отражены закономерные экономические причины постоянного общего роста цен.

На основании всего вышеизложенного, на наш взгляд, следует дать такое определение инфляции. Инфляция – это вызываемое основным экономическим противоречием, имеющим место между спросом и предложением и системой рыночных мер по устранению этого противоречия, обесценение денег по отношению к товарам, проявляющееся в постоянном росте цен, ведущее к перераспределению дохода в пользу имущих.

Список литературы:

1. Bronfenbrenner M., Holzman F., A Survey of Inflation Theory, American Economic Review, 53(4), September 1963, p. 599.
2. Friedman M. The Counter-Revolution in Monetary Theory, Institute of Economic Affairs, Occasional Paper 33, 1970, p. 24.
3. Frisch H. Theories of Inflation, Cambridge Surveys of Economic Literature, Cambridge University Press, Cambridge, 1990, p. 9.
4. Laidler D., Parkin M. Inflation - A Survey, Economic Journal, 1975, December 85, p. 741.
5. MacFarlen H. and Mortimer-Lee P. Inflation over 300 years, Bank of England Quarterly Bulletin, May 1994, p. 157.
6. The Fortune Encyclopedia of Economics, edited by Handerson D., A Time Warner Company, 1993, p. 211
7. Галоян М.Р. Инфляция: понятие, сущность, определение. // Экономические науки. - №4. – 2016. – С.251-252

8. Государственно-монополистический капитализм (перевод с французского).- М., 1973, т. I, с. 404.

9. Зайналов Ж.Р. Инфляция и ее негативные последствия для стран с переходной экономикой. Институциональное развитие взаимоотношений финансово-кредитной системы с реальным сектором экономики. Материалы XII международной научно-практической конференции. Самарканд, СамИЭС, 10-11 июня 2020г. – С.42-48

10. Романовский М.В. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / Под ред. М.В.Романовского, О.В. Врублевской. — М.: Юрайт- Издат., 2006. – 543 с.

ИНДЕКСАЦИЯ ПОСОБИЙ С УЧЕТОМ ИНФЛЯЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ НАЛИЧИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Усмонов П.Ш., самостоятельный соискатель,
Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы интенции пособий с учетом инфляции и предоставления социальной помощи в рамках возможностей и экономической границы бюджетных ресурсов. В частности, изложены правовые основы разграничения программы социального обеспечения по функциям и целям (напр., пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца, пособия по безработице, медицинские услуги и финансовая помощь нуждающимся). Отмечается, что программа социального обеспечения призвана оказывать помощь, в рамках этого в статье выделяются ее характерные особенности с тем, чтобы население могло лучше понять цели каждой программы, а также способствовать подотчетности в рамках каждой программы. Дается предложение о необходимости смягчения разграничения госпенсии путем установления низкого пенсионного возраста, досрочного выхода на пенсию и пособий по нетрудоспособности.

Ключевые слова: потребление, искоренение чрезмерного потребления, дефицит ресурсов, нуждаемость, целевые выплаты, индексация пособий, инфляция, сбережения, разграничение, зарплата, льгота, доверительный фонд.

Невозможно переоценить значение ориентации реформы системы социального обеспечения на искоренение чрезмерного потребления и непроизводительной растраты дефицитных ресурсов. За редким исключением, неограниченные компенсации потребительских цен следует отменить, заменив их выплатами, основанными на проверке нуждаемости. В условиях ограниченных административных возможностей необходимо иметь право использовать различные формы целевых выплат четко ограниченными группами (напр., семьям с детьми и престарелым), даже в виде пособий в натуральном выражении. Кроме того, автоматическая индексация пособий с учетом инфляции полностью оправдывается соображениями принципа справедливости. Еще одной областью, где имеются значительные возможности для сбережения средств с помощью различных ограничений расходов, является здравоохранение, где соблюдение норм затрат имеет первостепенное значение. Поэтому усовершенствованные методы управления, где профилактические программы и просветительская работа, большая информированность о медицинских и больничных расходах как пользователей, так и тех, кто обеспечивает медицинское обслуживание, участие в расходах и плата за пользование услугами, а также стимулы в области предложения должны помочь сокращению злоупотреблений и непроизводительных затрат.

Необходимо четкое организационно-правовое разграничение программ социального обеспечения по функциям или целям, напр., пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца, пособия по безработице, медицинские услуги и помощь нуждающимся. То есть гражданам, включенным в «Железную книгу», «Книгу женщин», «Книгу молодежи» и т.п., государство оказывает помощь в целях удовлетворения их потребности в товарах первой необходимости. Кроме того, программой предусматривается выделение им в необходимом количестве мелкого и крупного рогатого скота, птицы в целях ведения семейного хозяйства.

Несмотря на некоторое неизбежное дублирование, разделение программ социального страхования и программ социальной помощи помогает выделить их характерные особенности

с тем, чтобы население могло лучше понять цели каждой программы, а также способствует подотчетности в рамках каждой программы. Такое функциональное разграничение предполагает, что государственные пенсии не должны использоваться как своего рода пособия по безработице путем установления низкого пенсионного возраста или предоставления легкого доступа к льготам при досрочном выходе на пенсию и к пособиям по нетрудоспособности. Это разграничение также влияет на источники финансирования. Программы социального страхования (льготы по старости, инвалидности, безработице) должны финансироваться, главным образом, за счет взносов, основанных на зарплате, вносимых застрахованными работниками и работодателями от имени работников, а также за счет дополнительного дохода от резервов, создаваемых за счет этих взносов. В противоположность этому, основным источником финансирования программ социальной помощи должны быть общие налоговые поступления.

Помимо обеспечения социальной защиты и справедливости для нынешнего поколения, социальное обеспечение должно быть направлено на справедливое распределение льгот и затрат между нынешним и будущим поколениями. Как в промышленно развитых, так и в развивающихся странах, государственные пенсионные программы должны быть самокупаемыми в течение длительных периодов времени и должны быть способны выдерживать существенные демографические и экономические колебания. Государственная пенсионная программа, рассматриваемая в качестве контракта, связывающего несколько поколений, накладывает на будущие поколения, не имеющие возможности влиять на разработку нынешней системы, обязательство обеспечивать предыдущие поколения. Излишне либеральную структуру пособий, унаследованную от прошлого, обычно можно изменить с помощью постепенных реформ, включая меры по сохранению льгот за существующими пособиями.

Итак, при проведении реформы необходимо придерживаться определенных ограничений в отношении ее масштаба. Здесь необходимо отметить, что официальный орган устанавливает внешний предел охвата программ. Порядок обеспечения сбора взносов и выплаты пособий накладывает более жесткие ограничения. Предоставление социальной помощи, хотя и не ограничиваемое официальным органом управления, в основном, должно определяться бюджетными ресурсами и административными возможностями. Столь же важным для успеха реформы, в особенности с учетом неоправдавшихся ожиданий прошлых лет, является организационно закрепленный открытый характер деятельности систем социального обеспечения и подотчетность руководства. В этом отношении создание эффективно работающих государственных доверительных фондов (по одному на каждую программу социального обеспечения) может в значительной мере способствовать росту доверия и их признанию среди населения. Жестким ограничениям, в особенности для программ медицинского обслуживания и социальной помощи, а также возможностей сохранения пособий за существующими бенефициарами в период перехода к новой системе, является наличие бюджетных ресурсов.

II SHO'BA. INNOVATSION RIVOJLANISHNI RAG'BATLANTIRISHNING MOLIYAVIY MEKANIZMI: AMALDAGI HOLAT VA UNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

II – СЕКЦИЯ. ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

II – FINANCIAL MECHANISM FOR STIMULATING INNOVATIVE DEVELOPMENT: CURRENT STATE AND PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Зайналов Ж.Р., д.э.н., профессор

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Ходжаев Э.Н., профессор заслуженный экономист Республики Узбекистан,

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Расулов З.Ж., к.э.н., доцент,

Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологий, г. Самарканд

Абдурахимов З., студент магистратуры,

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация: В статье рассматриваются методы анализа доходов и расходов бюджета, отмечается наличие факторов, оказывающих влияние на проведение анализа в разрезе источников формирования доходов, а также факторы, препятствующие анализу в контексте статей расходов в динамике. Также особое внимание уделяется системе обоснованности доходных и расходов статей проекта бюджета. Даются предложения по устранению нарушений и отклонений в бюджетном процессе, по совершенствованию законодательной и нормативной базы.

Содержание анализа статей доходов и расходов бюджета рекомендуется определять как системное, комплексное изучение обоснованности составления и использования бюджета и обобщение влияния отдельных факторов на эти результаты с помощью различных приемов и методов. Даются конкретные подходы к выбору приемов и методов анализа бюджетных средств.

Ключевые слова: анализ, собираемость налогов, факторы, анализ бюджетных ресурсов, результативность, сопоставимость, объективность, унификация, финансирование, исполнение бюджета.

Регулирование доходов и расходов бюджета всех уровней характеризуется не только серьезными изъянами бюджетного прогнозирования, но и недостаточно эффективными механизмами анализа исполнений бюджета. Формирование доходов бюджета всех уровней идет непрерывно, но зачастую отстает от объективно формирующихся потребностей бюджетных средств, тормозя эффективность распределения и использования бюджетных средств. В условиях отсутствия достаточного количества собственных доходов проблема совершенствования методологии и методики анализа исполнения бюджетов всех уровней имеет важное значение. Разумеется, на основе научного анализа. В этой связи обращает на себя внимание стремление к решению проблемы на основе целого ряда наук: анализа хозяйственной деятельности, философии, математики, финансов, менеджмента, статистики и др. Итак, попытаемся вникнуть в анализ исполнения бюджета. Анализ бюджета необходим для определения одного из важных элементов процесса управления и регулирования бюджетных ресурсов. Без результатов анализа доходов и расходов бюджета не имеет силы их рост. В этой связи нами вспоминается такой диалог: «Могу палец о палец не ударить для улучшения мер по обеспечению роста, и, все же, 2% ежегодный рост дохода будет в кармане».

«За счет чего?». За счет принятых мер по регулированию налоговых ставок, льгот или налогооблагаемой базы.

Анализ осуществляют на всех этапах бюджетного процесса различные органы финансового контроля: налоговые органы, финансовые управления и др. Напр., НК при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан проводит анализ: собираемости налогов в бюджеты различных уровней, структуры налоговых поступлений, поступлений доходов по уровням бюджетной системы, задолженности в бюджетную систему по налоговым платежам и др [1].

Справедливости ради следует указать, что беспредельный подход в методах анализа структуры поступлений налогов и сборов в доходы бюджетов показал относительный их рост. Так, в республиканский бюджет фактически были зачислены налоги и другие обязательные платежи за 2021 г. – 100,1%, в 2022 г. – 101,8%, за I квартал 2023 г. – 102,1%. Это свидетельствует о сокращении использования на местах различных форм зачетов, отсрочек, других зачислений налогов и сборов в доходы бюджетов всех уровней.

Аналитическая работа Нижней Палаты Олий Мажлиса РУзб является новым направлением его деятельности. Включает в себя ежегодное проведение экспертизы и анализа технико-экономических обоснований текущих расходов бюджета, порядка и условий финансирования целевых программ, законодательных актов, международных договоров, информационно-аналитических материалов и т.д. Особое внимание при этом уделяется обоснованности доходных, расходных статей проекта бюджета, размеров государственного внутреннего и внешнего долга и дефицита бюджета. Разрабатываются предложения по результатам проведенной экспертно-аналитической работы по устранению нарушений и отклонений в бюджетном процессе, совершенствованию законодательной и нормативной базы и др.

Содержание анализа статей доходов и расходов бюджета можно определить как системное, комплексное изучение обоснованности составления и исполнения бюджета и обобщение влияния отдельных факторов на эти результаты с помощью различных приемов и методов. Методика анализа бюджетных средств зависит от стоящих перед ним задач и определяется его предметом и содержанием. Связь анализа бюджетных статей с анализом динамики и структуры баланса финансовых ресурсов покажет, насколько последний, кроме бюджетных ресурсов, включает денежные средства населения, кредитные, внебюджетные и другие финансовые ресурсы.

Комплексность, действенность, оперативность, конкретность, системность, объективность, тематичность, сопоставимость, обоснованность, достоверность, взаимоувязка, достаточность, результативность и др., ибо анализ, основанный на изучении широкого круга показателей, позволяет выявить факторы, оказывающие влияние на эффективность управления бюджетными ресурсами, являются важнейшими требованиями, предъявляемыми к анализу бюджета при проведении контрольно-аналитической работы на любом уровне бюджетной системы. Эти требования к анализу, а также его оперативность являются основополагающими при аудите бюджетных статей поступления и расходов, поскольку позволяют установить размеры влияния тех или иных нежелательных явлений на результаты бюджетного процесса и разработать по их устранению конкретные предложения.

Следовательно, объективность и документальная обоснованность анализа статей доходов и расходов бюджета во многом достигаются благодаря аудиту бюджетных статей, проверке их достоверности и взаимоувязки на всех стадиях [2].

Следует отметить, что анализ исполнения местных бюджетов имеет свою специфику, обусловленную особенностями и основными задачами, стоящими перед ним. Обеспеченность мощностей учреждений социальной инфраструктуры ряда субъектов, т.е. потребителей бюджетных средств, свидетельствует о тенденции к ее снижению на протяжении последних лет.

Анализ бюджетных статей предусматривает системность изучения влияющих на них факторов. Нет единых критериев классификации анализа бюджетных статей по их видам,

поскольку данный вопрос представляется базовым при определении достаточного и необходимого объема информации и результативности, объективности данных анализа и аудита бюджетных статей.

Также может проводиться анализ бюджетных статей, их влияния на эффективность управления финансовыми ресурсами. Детальный анализ штатов, контингентов и т.п. осуществляется в рамках ведомственного анализа. Различия в задачах, объектах и формах контроля, осуществляемых работниками НК при Министерстве экономики и финансов, предполагают их систематизацию в целях обеспечения достоверности, взаимосвязанности, объективности, действительности анализа бюджетных статей.

При формировании бюджетных прогнозов, в зависимости от этапов бюджетного процесса, проводится анализ ожидаемых результатов исполнения бюджетов за отчетный и предшествующий периоды, позволяющий выявить отклонения в аналитических показателях и предусмотреть изменение их при утверждении проекта бюджета на прогнозируемый год.

Итак, комплексный анализ охватывает все источники доходных поступлений и направления расходования средств, их распределение между бюджетными уровнями позволяет определить влияние различных факторов (организационных, правовых, финансово-экономических, социально-значимых) на уровень исполнения бюджета.

Комплексным анализом в одной группе стоит анализ тематический, который широко применяется в налоговых, финансовых органах, поскольку позволяет изучить вопросы полноты формирования и исполнения доходных источников, целевого использования средств, соблюдения норм и др.

Ибо назначение анализа бюджетных статей в системе управления бюджетными ресурсами, классификация видов анализа, исходя из его целей, задач, институциональной организации, этапов бюджетного процесса позволили аргументировать необходимость унификации системы аналитических таблиц для бюджетов всех уровней.

Процесс совершенствования управления бюджетными ресурсами предполагает:

- закрепление законодательных актов Бюджетного кодекса, Налогового кодекса за финансовыми институтами, обязательного проведения анализа бюджетных статей по системе унифицированных аналитических таблиц, установление жестких сроков проведения анализа;
- систематизацию видов анализа бюджетных статей как в сумме, так и в динамике;
- проведение анализа бюджетных статей наряду с их внешним аудитом.

Проведение анализа исполнения бюджета за отчетный период может включать характеристику:

- выполнения по доходам и расходам бюджетных показателей, а также причин, повлиявших на дефицит и профицит, недофинансирования расходов и недоимки;
- дефицита и причин его возникновения, влияния недофинансирования расходов и прироста доходов на размер дефицита;
- причин прироста (снижения) поступлений доходов в доходы бюджета, определение влияния различных факторов;
- причин, не позволивших направить дополнительно полученные доходы на погашение обязательств по государственному долгу;
- финансирования защищенных статей расходов бюджета;
- роста или снижения поступлений лицензионных и регистрационных сборов и порядка зачисления их в доход бюджета;
- реализации законодательства в части финансирования защищенных статей бюджета;
- объема инвестиций, направляемых в основные фонды (бюджет развития) и темпов его роста (снижения) по сравнению с прогнозными;
- задолженности местных бюджетов по ссудам из республиканского бюджета; задолженности республиканского и местного бюджета по кредитам коммерческих банков;
- расходов по обслуживанию государственного долга и определения его удельного веса в общем объеме расходов, в объеме расходов без учета внебюджетных целевых фондов;

- соблюдения лимита предоставления поручительств органами управления субъектов Республики Узбекистан и др.

Следовательно, только при комплексном, оперативном, действенном анализе бюджетных статей можно добиться реальных, качественно новых изменений как в структуре, так и в порядке их формирования и использования, выработки приоритетов эффективности управления ресурсами статей бюджетов всех уровней.

Список литературы:

1. Зайналов Ж. Р., Алиева С. С. Повышение роли налоговой политики в направлении аккумуляции финансовых ресурсов в доходы бюджетов всех уровней //Глобальные проблемы модернизации национальной экономики. – 2019. – С. 332-339.

2. Зайналов Ж. Р. Необходимость обеспечения взаимной бюджетной и налоговой политики в условиях благоприятной государственной экономико-правовой атмосферы //Глобальные проблемы модернизации национальной экономики. – 2017. – С. 135-140.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКАМИ КРАТКОСРОЧНЫХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ПОИСКА НАДЕЖНЫХ ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Ходжаев Э.Н., профессор заслуженный экономист Республики Узбекистан, Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Латинова Ш.М., и.о.доцента,

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Расулов З.Ж., к.э.н., доцент, г. Самарканд

Аннотация: В представленной статье рассматриваются особенности краткосрочных ресурсов для поиска надежных доходных источников. В банках часто бывают свободные краткосрочные пассивы, так как им трудно найти надежные и доходные источники их вложения. Но при этом банк должен быть заинтересован в привлечении своих средств. Поэтому путем предоставления банкам краткосрочных ресурсов достигается большая степень контроля за их деятельностью.

Ключевые слова: банковская структура, операции банка, пассивы, денежные средства, валюта, ценные бумаги, вторичный рынок, кредит.

В современной ситуации у банков часто бывают свободные краткосрочные пассивы, так как им трудно найти надежные и доходные источники их вложения. Но при этом банк должен быть заинтересован в привлечении своих средств.

Можно отметить, что, во-первых, банки предоставляют ресурсы в долларах, а, следовательно, банки избавлены от необходимости покупать валюту. Во-вторых, фонд предлагает краткосрочные ресурсы по относительно привлекательным процентным ставкам, часто оказывающимся ниже, чем процентные ставки по валютным депозитам, которые банк в состоянии привлечь.

Поэтому путем предоставления банкам краткосрочных ресурсов достигается большая степень контроля за их деятельностью. Естественно, не соответствующие стандартам кредиты не будут профинансированы, тем самым достигается улучшение качества кредитного портфеля фонда.

Фактически речь идет о механизме двустороннего контроля. Даже после перевода кредитов на баланс фонда за банком остается функция обслуживания этих кредитов. При этом в целях повышения заинтересованности банков в предоставлении дорогостоящих и трудоемких услуг по выдаче ипотечных кредитов эти операции оплачиваются фондом.

Потому что от организации обслуживания кредитов зависит и платежная дисциплина, и возможность быстрого возврата денег в случае возникновения проблемных ситуации на протяжении всей жизни кредита.

Во избежание недоразумений необходимо уточнить, что предоставление фондом кредитной линии Банку и выпуск ценных бумаг Банком – это различные этапы процесса формирования вторичного рынка ипотечного кредитования.

Реализуемая программа не предусматривает выпуск ценных бумаг, ее цель – предоставление долгосрочной кредитной линии Банку. И правительство готово предоставить гарантии под привлечение именно этих долгосрочных ресурсов от фонда. Хотя, по информации Банка, с территориальными органами решается вопрос о предоставлении гарантий на выпуск ценных бумаг.

Несмотря на использование достаточно консервативных критериев оценки платежеспособности заемщика, соотношение размера кредита и стоимости недвижимости, мы пока не имеем статистики, которая могла бы подтвердить наши оценки. Напр., иногда трудно знать, каков будет процент и сроки досрочного погашения этих кредитов.

Процентные ставки по кредитам еще достаточно высоки, поэтому заемщики при первой же возможности постараются погасить большую часть кредита. Следовательно, будет не известен и средний срок кредитования по формируемому 10-летнему портфелю. А эти моменты чрезвычайно важны для потенциального инвестора, так как он хочет достаточно обоснованно представлять, какие же денежные потоки он в результате может получить по своим ценным бумагам. Такая информация необходима и Банку по ипотечному кредитованию для выработки приемлемых условий размещения ценных бумаг.

Быстро начать выпуск ценных бумаг не рекомендуется еще и потому, что кредитный портфель не сформирован, нет того актива, который обеспечивал бы эти ценные бумаги. Если сейчас Банк выпустит ценные бумаги, он будет нести перед инвесторами гарантии выплаты по выпущенным им ценным бумагам, но только фактически эти гарантии ничем не будут обеспечены. Потенциально и такой вариант развития возможен, но найти инвесторов будет сложнее.

В связи с этим первый шаг, сделанный нами в отношении Банка по ипотечному кредитованию после выделения ресурсов на его деятельность, нацелен не только на фактическое формирование портфеля ипотечных жилищных кредитов, но и на проведение идентификации рисков по такому портфелю и наработку статистики, которая позволила бы выпускать ценные бумаги, имеющие высокую степень надежности. Конечным обеспечением по этим ценным бумагам будет являться недвижимость, рыночная стоимость которой подтверждена независимой оценкой. При этом, прежде чем взыскание дойдет до недвижимости, инвесторы должны будут последовательно предъявить требования по гарантии банка и гарантии государства. Об условиях же возможных государственных гарантий у нас пока нет никакой информации.

Роль эмитента будет принадлежать Банку.

Временность сегодняшней схемы заключается в том, что на данном этапе банк не гарантирует инвестору кредитный риск. Кредитный риск остается за банком. В дальнейшем предполагается, что по мере улучшения ситуации в банковском секторе и накопления опыта выдачи ипотечных кредитов, Банк будет брать на себя целиком кредитный риск и гарантировать инвестору выплату по предлагаемой ему ценной бумаге. Он же будет решать проблемы, связанные с получением денег, подлежащих перечислению инвестору по ценным бумагам.

В предлагаемой промежуточной схеме (причем, речь не идет о выпуске ценных бумаг) платежи по кредитной линии, в конечном счете, обеспечены гарантией банка. Банк поручается за каждого заемщика. Упрощенно: на промежуточном этапе, в случае дефолта конкретного заемщика, выплату средств конечному инвестору осуществляет банк, потому что банк выкупает обратно этот кредит.

Но, если мы говорим о модели вторичного рынка США, то эмитентами ипотечных ценных бумаг там являются институты вторичного рынка, такие как «Fannie Mae», Freddie Mac», «Ginnie Mae», а не банки. Там к агентству от банка передаются и права требования по кредиту, и кредитный риск. Для инвестора важно, что ценные бумаги выпускает не банк, а

агентство, потому что оно имеет известный всем высокий кредитный рейтинг. В этом случае при банкротстве отдельного банка инвестор не потеряет свои деньги, потому что агентство несет ответственность за все выплаты по ценным бумагам, его риски, в свою очередь, распределены среди множества других банков, от которых будут продолжать поступать платежи.

Банки имеют право выпускать свои ценные бумаги, в том числе ценные бумаги, обеспеченные ипотечными кредитами, как одним из видов активов этого банка, но только это – совершенно другие бумаги. Это уже локальные, более рискованные бумаги, ответственность по которым несет лишь банк-эмитент.

Предполагаемая схема функционирования фонда не имеет ничего общего с рыночным механизмом рефинансирования ипотечных кредитов, скорее, это – схема распределения бюджетных средств. Нет ничего плохого в том, что местные органы выделяют бюджетные средства на реализацию ипотечной программы, но вопрос заключается в том, каким образом эти бюджетные средства будут расходоваться. Мы считаем, что схема местных органов власти является неэффективным способом вложения средств, потому что не создано механизма, позволяющего привлечь внебюджетные средства в развитие ипотечного жилищного кредитования.

Фактически происходит субсидирование местными органами власти или банками-участниками программы устанавливаемых ими сейчас процентных ставок. А это – наиболее дорогостоящий способ финансирования кредитов.

Опыт зарубежных стран свидетельствует о том, что мы тоже приступили к более эффективному механизму использования бюджетных средств для развития ипотечного жилищного кредитования в виде субсидий. При этом выделяются бюджетные средства, но – некоторым ограниченным категориям граждан, напр., ветеранам войн. Такая схема экономически более прозрачна и выгодна. Потому что имеется ряд преимуществ по сравнению с субсидированием процентных ставок и требует меньших бюджетных ресурсов, и не оказывает негативного влияния на развитие банковского бизнеса.

ИННОВАЦИОН ЛОЙИХАЛАРНИ ВЕНЧУР ФОНДЛАРИ ОРҚАЛИ МОЛИЯЛАШТИРИШ ВА УНДА УЧРАЙДИГАН ТАВАККАЛЧИЛИК ТУРЛАРИ

Атамуратов Ш.А., PhD,

Навоий давлат кончилиги ва технологиялар университети, Навоий ш.

***Аннотация.** Иқтисодийни модернизациялаш шароитида юқори технологияларга асосланган соҳалар ҳамда инновацион лойиҳаларни ривожлантириш учун қўшимча молиявий ресурсларга эҳтиёж сезилади. Ушбу мақолада таваккалчилик инвестицияларини молиялаштиришининг анъанавий ҳамда замонавий манбалари кўриб чиқилмоқда. Мақолада инновацион лойиҳаларни венчур молиялаштиришининг муқобил воситалари имкониятларини баҳолаш масалалари муҳим ўрин эгаллаган.*

***Калит сўзлар:** инновациялар, венчур капитал, венчур фонд, диверсификация, пенсия фонди, сугурта компаниялари, инфраструктура.*

Маълумки, бозорда узоқ вақт фаолият олиб бораётган тажрибали ҳамда йирик корхоналар учун инвестицияларнинг роли - стратегик ривожланишни таъминлашдан иборат бўлса, кичик ва бозога янги кириб келган корхоналар учун инвестициялар нафақат ривожланиш, асосан рақобат муҳитида курашишда жон сақлаб қолиш учун ҳам аҳамиятли ҳисобланади. Бу эса кичик бизнес капиталининг ўзига хос хусусиятларини ифодалайди.

Кичик бизнес йирик бизнесга қараганда анча ўзгарувчан ва стратегик мослашувчанликка эга. Янги ташкил этилган кичик тадбиркорлик субъектлари бозорда олдиндан фаолият юритиб келаётган компаниялар билан очиқ рақобатга киришолмаслиги мумкин, бироқ улар бу даврда ўзининг бозордаги ўрни ва мавқеини эгаллай бошлашади, шу

сабабли кичик бизнесда одатда йирик компанияларга қараганда камроқ сармоялар талаб қилинади.

Аммо шуни ҳам таъкидлаб ўтиш жоизки, кичик бизнес катта бизнесга қараганда унчалик барқарор эмас. Масалан, мижозлар томонидан тўловларни маълум муддатга шунчаки кечиктириш ҳолатининг ўзи кичик бизнеснинг фаолиятига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Шу сабабли инвестицияларнинг зарур ҳажмига ўз вақтида эга бўлиш бизнесда барқарорликни таъминлайди ва ўсиш учун зарурий шарт-шароитларни яратади.

Аксарият ривожланган хорижий мамлакатларда, анъанага кўра, юқори технологияларга асосланган махсулотлар ишлаб чиқарувчи кичик фирмалар учун дастлабки босқичда молиялаштириш манбаи бўлиб венчур капитали ҳисобланади.

Венчур капитал тушунчаси ва шакллари. Америка Қўшма Штатларининг Венчур Капитал Ассоциацияси тарифи билан айтганда, венчур капитал - бу иқтисодиётга катта ҳисса қўшадиган компанияларга айланиш имкониятига эга бўлган ва тез ривожланаётган ёш компанияларга сармоя киритадиган тажрибали инвесторлар томонидан ажратиладиган молиявий маблағлардир. Венчур капитали фаолиятини энди бошлаган инновацион ғояга эга компаниялар учун муҳим молиявий манба ҳисобланади.

Венчур - бу махсус иқтисодий муносабатлар тизими бўлиб, унда инвесторнинг бошқарувдаги иштироки орқали бизнесда тўплаган тажрибаси, ўзаро манфаатли алоқалари ва кўникмалари янги компания асосчиларига қўл келади ҳамда уларнинг муваффақиятида ҳал қилувчи роль ўйнайди. Айнан мана шу «ақлли» сармоялар янги инновацион компаниялар учун хаёт-мамонт даври ҳисобланган "ўлим водийси" дан ўтишга ёрдам беради.

1-расм. Инновацион лойиҳаларни венчур фонди орқали молиялаштиришни ташкил этиш жараёни [2]

Венчур инвестицияси капиталнинг турли шакллари (ҳиссадорлик, кредит ва тадбиркорлик) бирлаштирган ҳолда, инвесторлар ва молиялаштиришга муҳтож компаниялар ўртасидаги муносабатларда воситачи вазифасини бажаради (1-расм).

Инновацион иқтисодиётнинг ривожланишида венчур капитали жуда муҳимлигини қуйидаги омиллар билан изоҳлаш мумкин:

Биринчидан, венчур капитали бизнеси технологик ривожланишнинг энг истиқболли йўналишларига қаратилади ҳамда муҳим босқич ролини ўйнайди. Венчур капиталини жалб қилиш банклар, йирик корпорациялар ва давлат учун инвестиция объектларидан юқори даромад олиш имконияти тўғрисида сигнал бўлиб хизмат қилади. Шундай қилиб, инвестицияларни иқтисодиётнинг энг истиқболли тармоқларига тақсимлаш имконияти пайдо бўлади.

Иккинчидан, венчур капитали инновацияларни рағбатлантириш орқали йирик компаниялар ўртасида рақобатни ривожлантиради. Бу пировардида мамлакат иқтисодиётининг инновацион имконияти ва рақобатбардошлигини оширади.

Учинчидан, венчур бизнеси ишбилармонлик кадриятлари ва бизнес этикаси, тадбиркорликни ташкил этишнинг янги моделлари тўғрисида инновацион ғояларни шакллантиришга туртки бўлади. Шахсий ташаббус, янгиликни жорий этиш ва новаторликнинг ўрни ортиб боради. Айниқса лойиҳаларнинг фойда олиниши мавҳум бўлган дастлабки босқичларда мотивация алоҳида аҳамиятга эга ҳисобланади.

Тўртинчидан, тез суръатларда ривожланаётган технологияларнинг мураккаблигига қарамасдан кириб келадиган инновацияларга қисқа фурсатда жавоб бера оладиган етарлича мослашувчанликка эга бўлган инвестиция механизми яратилади.

Таваккалчилик даражасининг юқорилиги инновацион тадбиркорликда янги ғоялар тезда ижобий самара бермаслиги билан изоҳланади. Инвесторлар эса таваккалчилик хатари юқори бўлганлиги учун ҳам инновацияни жорий этишда ва молиялаштиришда эҳтиёткор бўлишади. Илмий таҳлиллар олиб бориш жараёнида шу нарса кўзга ташланадики, инновацион лойиҳаларни амалга ошириш чоғида кузатиладиган таваккалчиликларни қуйидаги 3-расмда келтирилган кўринишларда ифодалаш мумкин:

4-расм. Инновацион лойиҳаларни амалга оширишда кутилиши мумкин бўлган таваккалчиликлар

Бу каби таваккалчиликлар инновацион лойиҳа ҳаёт даврининг айниқса, дастлабки босқичларида, компания янги маҳсулот ёки технология прототипини яратишдан тижорат ривожланиш босқичига ўтганда кўпроқ учрайди. Ушбу даврда, ноаниқлик ва шунга мувофиқ инвестициялаш хавфи жуда юқори бўлади, шу билан бирга тижорат ва техник таваккалчиликнинг кўплаб омиллари ўз таъсирини кўрсатади.

Хулоса ва таклифлар

1. Ҳозирги вақтда Ўзбекистонда ҳам венчур инвестицияларни жалб қилишга мўлжалланган ва компанияларни инвестицияларни қабул қилишга тайёрлайдиган, инновация компанияларининг, венчур инвестицияларни амалга ошириш хусусиятини тушунадиган малакали кадрлар сони жуда чекланган. Бунинг боиси венчур молиялаштириш бўйича мутахассисларни тайёрлашнинг комплекс дастурларининг мавжуд эмаслигидир.

Бизнес бўйича таълимнинг барча жабҳалари бўйича менеджерлар тайёргарлигини олиб бораётган давлат ва нодавлат таълим муассасалари венчур молиялаштириш соҳасида юқори малакали мутахассисларнинг тайёрланишини таъминлай олмаяпти.

Шу муносабат билан венчур молиялаштириш соҳасида ихтисослаштирилган таълим тизимини шакллантириш ва услубий таъминотни ишлаб чиқиш долзарб масала деб ҳисоблаймиз. Буни қуйидаги йўллар билан амалга ошириш мумкин:

- “Молия ва кредит”, “Инновацияларни бошқариш” каби мутахассисликлар бўйича таълим олаётган талабалар учун олий таълим муассасалари қошида венчур молиялаштириш бўйича махсус маърузалар курсини ташкил қилиш;

- венчур молиялаштириш бўйича мутахассисларни тайёрлашнинг махсус касбий тизимини яратиш.

2. Венчур фаолиятини ривожлантиришнинг зарур шартларидан бири бўлиб, венчур молиялаштириши учун жозибали бўлган кичик тез ўсувчи инновацион компанияларнинг мавжудлиги ҳисобланади, чунки венчур капитали моҳиятига кўра ҳеч қандай аҳамиятга эга эмас – бу шунчаки пуллар ҳолос. Венчур инвестициялари объектларининг ҳажмини оширишда асосий ўрин олий таълим муассасалари қошидаги бизнес-инкубаторлар, технологиялар трансфери бўйича марказлар, технопарклар, инновация-технология марказлари, бизнес-акселераторлар ва патентлаш идоралари кабиларга ажратилиши керак.

3. Олий таълим муассасалари қошида ташкил этилган бизнес-инкубаторларнинг вазифаси илмий-техника соҳасини ёш олимлар яратган янги ғоя, стартаплар ва ихтиролар билан таъминлаш бўлиб, уларни келажакда янги истиқболли технологиялар асоси сифатида белгилаш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-6097-сонли Фармони. 2020 йил 29 октябр.

2. Лапицкая Л.М. Венчурное финансирование: учеб. пособие / Л. М. Лапицкая. – Минск : БГУ, 2019. 12-бет.

3. Хамидулин М. Особенности финансирования инноваций // ж. «Управление предприятием», 2012 г., № 8, с. 58-67.

4. Пардаев М.Қ., Пардаев О. Давлатнинг инновацион фаолиятга оид сиёсатини шакллантириш – инновацион иқтисодиётни барпо қилиш омили. “Сервис” 2017. 3-сон. 4-8 бетлар,

5. Атамурадов Ш. Хорижий мамлакатларда венчурли инновацион лойиҳалаштириш моделлари //“ Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. – 2019. – №. 2.

ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА В СФЕРЕ МАЛОГО БИЗНЕСА МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ПУТЕМ СОЗДАНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ

Хусанов Б.Ш., к.э.н., доцент,

Самаркандский филиал Ташкентского международного университета Кимё, г. Самарканд

Научный консультант: Зайналов Ж.Р., д.э.н., профессор, г. Самарканд

Аннотация: В статье рассматриваются позитивные изменения в развитии инновационно-инвестиционного процесса в сфере малого бизнеса и меры по обеспечению благосостояния населения путем создания новых рабочих мест. Отмечается неэффективное использование рабочей силы при слабой экономической заинтересованности работников. Опираясь на опыт зарубежных стран, в частности, США, малый бизнес способен быстро расширить свою деятельность и, тем самым, обеспечить работой трудонезанятых групп населения. Даются конкретные предложения по сокращению безработицы.

Ключевые слова: безработица, занятость, прогресс, индустрия, эффективность, технология, собственность, рабочая сила, социальные компоненты, стимулы.

Важнейшая составная часть финансовой доминанты имеет свои направления, напр., формирование многообразия форм собственности, введение упрощенной системы налогообложения, уровень жизни, занятость населения, разгосударствление экономики и т.п.

Все эти финансовые доминанты получили свое начальное правовое выражение в соответствующих законах о собственности, налогообложении, социальном обеспечении, занятости и разгосударствлении (перечислены в порядке их принятия). Но основополагающей среди всех, безусловно, является форма собственности. По сути, с закона о разгосударствлении и приватизации предприятий практически включается или развертывается действительный процесс радикальных экономических преобразований. Масштабно и интенсивно формируется и совершенствуется новая социальная структура экономики. Возникают нелегкие теоретические и практические вопросы. Один из них – о доминанте «уровень жизни». Касаясь последнего, следует отметить, что ныне выделяют три основные доминанты:

- возможно-гарантированные условия жизнедеятельности населения (т.е. гарантированный доход, гарантированное рабочее место, бизнес-доход и др.);
- обязательные ежемесячные социальные затраты (на ЖКХ – электроэнергию, отопление, водоснабжение, налоговые платежи и другое);
- необходимые сбережения (накопления) на защиту от неблагоприятных факторов, социально-значимые затраты, т.е. личные и семейные затраты.

Правоподобные доминантные подходы широко применяются на всех уровнях хозяйствования.

Для этого идет постоянное совершенствование статистического и экономического анализа уровня жизни населения и факторов, сказывающихся на росте жизненного уровня населения.

Немаловажное значение для обеспечения доминантного положения населения имеет система налогообложения, уровень жизни населения и другие.

Ранее считалось, что этого вопроса в нашей экономике в принципе не существует. И это выглядело вполне логично: в классически полноценном, «чистом» виде безработица действительно не имела места. У нас же, если не закрывать глаза на факты, она была. И не только в чрезвычайных условиях, возникающих в какие-то отдельные периоды времени в некоторых административно-экономических территориях и звеньях народного хозяйства. Постоянно существовала (и существует) вездесущая и значительная скрытая безработица (по-другому: сверхзанятость, избыточная занятость). Так, согласно расчетам, не менее 20% работников наших предприятий были излишни [1, С.8-10]. Со скрытой безработицей всегда сосуществовала нехватка работников. Для выполнения плановой программы на предприятиях только основных производственных отраслей на начало 1991 года недоставало сотни тысяч рабочих [1, С.9].

Следовательно, провозглашаемые характеристики плановой экономики и фактическое ее состояние занятости явно разошлись. При таком расхождении приходилось, оценивая действительное положение, отдать предпочтение фактам, а не носящим явную идеологическую окраску декларациям. Тем не менее, не следует все же смешивать констатацию реального состояния экономики с научной концепцией исторического развития, что нередко случается. В этой связи нужно, прежде всего, отметить постоянное неэффективное использование рабочей силы при слабой экономической заинтересованности работников.

Как нам известно, в условиях поэтапного перехода к рынку так называемые разгосударствление и приватизация способствовали активному развитию небольших предприятий, объединительно называемых малыми. Эти предприятия стали весьма пробытными и перспективными для обеспечения занятости населения, т.е. для создания новых рабочих мест, для трудоустройства населения. Опыт рыночно развитых стран показывает, что в этом секторе трудится около половины всех занятых и размеры его очень значительны. Так, в США насчитывается 18 млн. малых предприятий [2], у нас – 600 тыс. Малый бизнес способен, что для нас крайне важно, быстро расширить свою деятельность, заняв дополнительные массы населения. Яркий пример: в США за 1983 г. только на мельчайших предприятиях с числом работников до 20 занятость увеличилась на 900 тыс. человек.

Учитывая это, мы, очевидно, должны четко осознать, что казавшееся неизбежным всеобщее вытеснение мелкого производства крупным и крупнейшим не состоялось и, судя по всему, в ближайшей перспективе не ожидается. На современном этапе технического прогресса малый бизнес получает объективное подкрепление: ставшие сейчас традиционными технологии, эффективные при массовом производстве, нередко утрачивают прогрессивность, чаще сочетаются и дополняются новыми технологиями с особой ролью информационной индустрии и всей сферы услуг. Технико-экономический строй современного производства обеспечивает общую наивысшую эффективность при сочетании самых разных по организации и масштабам хозяйственных единиц. Следовательно, нет оснований пугаться «отката», «регресса» в результате возникновения множества весьма разных по величине и формам собственности предприятий. Другое дело, что здесь еще много открытых вопросов и науке, наверняка, предстоят серьезные исследования и расчеты исторической траектории общественного развития на основе конкретизированных, уточненных материально-технических и социально-экономических координат.

По сути дела, речь идет о широко распространенных в практике совместных предприятиях. Да и сегодня перспективным для нашей экономики может оказаться развитие совместных предприятий, т.е. ведущихся с участием иностранного капитала. Последний будет создавать и самостоятельные предприятия (дочерние отделения фирм). Конечно, этим расширяется частный сектор экономики, применяющий наемный труд. Но при более высокой технической оснащенности, организации и оплате труда на этих предприятиях они будут оказывать положительное влияние на качество общественной рабочей силы и на рынок труда. К сожалению, пока нет достаточных стимулов и уверенности в стабильности для иностранного капитала. Поэтому даже из небольшого числа зарегистрированных СП действует примерно половина, а вклад иностранного капитала в уставный фонд всех СП, равный 2 млрд. долл., составляет лишь около 1% от величины ежегодных иностранных инвестиций в экономику США. Однако положение резко изменится, когда будут реально действовать законы, стимулирующие приток иностранного капитала, особенно в сферу производства потребительских товаров.

Это общее положение относится и к проблеме безработицы.

Очевидно, что хозяйственная структура, возникающая в настоящее время вследствие разгосударствления, не может приравниваться к частнохозяйственной структуре. Известно, напр., что даже в условиях господства наемного труда на основе купли-продажи товара «рабочая сила» акционерные предприятия выступают уже не совсем частными по своему характеру, их «следует» рассматривать как переходные к ассоциированной форме. Весьма значительное распространение акций среди всех слоев населения в ряде развитых стран (в США – 45 млн. акционеров, в Англии – 11 млн.) позволяет констатировать определенное размывание, модифицирование основы самой системы отчуждения работников от средств и результатов производства и, соответственно, ограничения воспроизводства их жизни только стоимостью рабочей силы.

Разгосударствление и образующаяся многоукладность означают, что происходит снятие искусственных ограничений для всех экономических отношений и форм хозяйствования, которые адекватны наличным производительным силам, включая самого работника. Многоукладность выражает переходный характер экономики. И на современном этапе развития, учитывая материально-производственные и социальные компоненты, нарастающую интегрированность всех процессов и отношений, правомерно говорить о движении к ассоциированному производству. Разгосударствление вводит нас в новую фазу рыночного развития. Социальные процессы разворачиваются так, что наемный труд не станет господствующим, а частное предпринимательство не вытеснит госсобственность.

Непредвзятое рассмотрение проблемы говорит о том, что государственный сектор не утратит определяющей роли. Правда, для этого им предстоит существенно обновиться, стать почти неузнаваемыми.

Список литературы:

1. Экономика и жизнь.- 1991.- № 8.- С. 8-11
2. Рубе В.А. Сотрудничество или эксплуатация? - М., 1998.- С. 20-21

ВОПРОСЫ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Умаров Б., к.э.н., доцент,

Ташкентский государственный экономический университет, г. Ташкент,

Научный консультант: Зайналов Ж.Р., д.э.н., профессор, г. Самарканд

***Аннотация:** В данной статье раскрыта научно-практическая основа внешнего и внутреннего контроля. Обоснована возможность стабилизации доходов бюджета всех уровней путем совершенствования нормативно-правовой базы в области государственного финансового контроля и оптимизации экономической границы налогооблагаемой базы и финансового потенциала административно-экономической территории страны.*

***Ключевые слова:** контроль, финансовый контроль, механизм взаимодействия, внешний контроль, нормативно-правовая база, ресурсная база, эффективность, тенденция, стандарты.*

По вопросу внешнего и внутреннего контроля за исполнением бюджета в Узбекистане.

Через государственный бюджет государство выполняет одну из важнейших функций – контрольную.

Контрольная функция выполняет важную роль в своевременном и полном поступлении финансовых ресурсов в виде налогов и сборов, а также других платежей в распоряжение государства, как распределяются денежные средства и как они экономно и эффективно расходуются [1].

На современном этапе развития экономики, исходя из концепции строительства правового государства, усиливается роль законодательных органов в осуществлении финансового контроля.

С начала 10-х годов XXI века в Республике Узбекистан предпринимаются меры по реформированию отечественной бюджетной системы. Главным объектом нововведений является система финансирования из бюджета целевых расходов. С середины 10-х годов происходило внедрение так называемого нового механизма хозяйствования, менявшего порядок финансирования государственных лечебно-профилактических учреждений и их хозяйственной деятельности. Также в те годы начался процесс введения новой системы финансирования здравоохранения – системы обязательного медицинского страхования, и был дан старт развитию добровольного медицинского страхования. Нужно заметить, что здравоохранение оказалось единственной из отраслей социально-культурной сферы, где произошли реальные масштабные преобразования. Они сильно изменили организацию медицинского обслуживания. Появились новые источники и каналы финансирования, новые субъекты – фонды обязательного медицинского страхования и страховые медицинские организации, новые формы финансирования лечебно-профилактических учреждений и новые проблемы.

Процессы реформирования системы бюджетного финансирования адаптировались к политическим и экономическим условиям страны, учитывая, что реформы имеют отчетливые последствия, как в плане пользы, так и вреда [2].

В условиях углубления рыночных преобразований в экономике наблюдается тенденция передачи отдельных функций государства в конкурентный сектор, децентрализация финансов. В связи с этим на современном этапе развития страны, исходя из необходимости дальнейшего повышения эффективности финансового контроля, актуальным становятся вопросы совершенствования контроля.

Перспектива развития системы государственного финансового контроля должна включать в себя:

- совершенствование нормативно-правовой и методической базы в области государственного финансового контроля;
- укрепление статуса Счетного комитета, ревизионных комиссий маслихатов;
- совершенствование механизмов взаимодействия и координации государственных органов внутреннего и внешнего контроля;
- совершенствование информационной системы, в частности, создание баз данных объектов контроля, внедрение методов экономического анализа, информационных технологий и технологий компьютерного аудита;
- обеспечение доступности информации о проведении контрольных мероприятий за исполнением бюджета;
- повышение доверия населения к контролерам и их профессионализму путем предъявления квалификационных требований к членам Счетного Комитета и сотрудникам аппарата;
- усиление потенциала служб внутреннего контроля государственных органов.

Нормативная правовая база функционирования государственных органов контроля за исполнением республиканского и местных бюджетов включает:

- Конституцию Республики Узбекистан, Бюджетный кодекс Республики Узбекистан;
- нормативные и правовые акты государственных органов внешнего и внутреннего контроля (Положение о Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета, Положение о комитете финансового контроля и др.);
- необходимость укрепления института внешнего контроля (Счетного комитета – высшего органа финансового контроля и ревизионных комиссий маслихатов – государственных органов);
- обеспечение полноценного и результативного внешнего контроля путем увеличения ресурсной базы, штатной численности аппаратов;
- повышение эффективности внутреннего контроля, предполагающего оптимизацию организационной структуры. Исключение элементов дублирования и параллелизма функций и полномочий органов внутреннего контроля;
- необходимость формирования вертикальной структуры внешнего контроля путем установления подотчетности КРУ Счетной палате Республики Узбекистан;
- дальнейшую оптимизацию внутреннего контроля путем установления подотчетности Комитета финансового контроля Правительству Республики Узбекистан;
- осуществление Комитетом финансового контроля проверки отраслевых экономических административно-территориальных программ и отдельных вопросов исполнения государственного бюджета;
- усиление службы внутреннего контроля. Осуществление высшим органом финансового контроля независимого и полноценного контроля на всех уровнях бюджетной системы;
- формирование децентрализованной системы внутреннего контроля;
- обеспечение непрерывной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников государственного финансового контроля;
- завершение информатизации системы государственного контроля.

Итак, Бюджетным кодексом Республики Узбекистан (2013 г.) установлены принципы и стандарты государственного финансового контроля. Проведение государственного финансового контроля осуществляется с обязательным соблюдением принципов независимости, объективности, достоверности, прозрачности, компетенции, гласности с учетом обеспечения режима секретности.

Единые требования к государственному финансовому контролю определяются стандартами государственного финансового контроля. Стандарты разрабатываются Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета с центральным уполномоченным органом по внутреннему контролю. Стандарты государственного финансового контроля обязательны для исполнения органами государственного контроля, их

работниками. Определены основы организации внешнего и внутреннего контроля. Внешний контроль осуществляется:

- на республиканском уровне Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета;
- на местном уровне – ревизионными комиссиями маслихатов.

Внутренний контроль осуществляется центральным уполномоченным органом по внутреннему контролю.

Список литературы:

1. Бюджетный кодекс Республики Узбекистан. Закон Республики Узбекистан от 26.12.2013 г. «Об утверждении Бюджетного кодекса Республики Узбекистан»
2. Зайналов Ж.Р., Алиева С.С. Повышение роли налоговой политики в направлении аккумуляции финансовых ресурсов в доходы бюджетов всех уровней //Глобальные проблемы модернизации национальной экономики. – 2019. – С. 332-339.
3. Зайналов Ж. Р. Необходимость обеспечения взаимной бюджетной и налоговой политики в условиях благоприятной государственной экономико-правовой атмосферы //Глобальные проблемы модернизации национальной экономики. – 2017. – С. 135-140.

ХОЗИРГИ БОСҚИЧДА АХОЛИГА БАНК ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШ

Ниёзов З.Д., и.ф.н., доцент,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Самарқанд ш.

Аннотация: Ўзбекистон банк тизимининг замонавий ривожланиши аҳоли томонидан банк хизматларига талабнинг ортиши билан тавсифланади, мижозларга кўрсатиладиган банк хизматлари рўйхати кенгайиб бормоқда. Ушбу мақоланинг мақсади хозирги босқичда аҳолига банк хизматларини ўргатишидир. Илмий мақолада банк хизматлари тушунчаси, хусусиятлари, турлари, шунингдек, банк хизматларини ривожлантиришининг асосий прогрессив тенденциялари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: Банк тизими, банк операциялари, банк хизматлари, азоларига банк хизмати кўрсатиши, рақобат, чакана хизматлар, рентабеллик, рақобатбардошлик, кредит, депозит, хисоб - китоб, маслихат, лизинг.

Ўзбекистонда банк тизими фаолияти “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги қонун асосида амалга оширилади. Қонунга биноан ўзбекистонда банк муассалари унверсал банк фаолиятини олиб бориб, молия бозорида кенг хажимдаги банк операциялари орқали банк хизматлари кўрсатади.

Ҳозирги ривожланиш даврда ўзбекистон банклари қуйидаги хусусиятлардан иборат операцияларни амалга оширади:

Банк хизматларига эҳтиёжнинг ошиб бориши, шу жумладан аҳолига банк хизматлари кўрсатишда ҳам;

Банк хизматларининг мунтазам кенгайиб бориши, уларнинг хизмат кўрсатишда доимо таёрлиги;

Банкларнинг мижозларга самарали хизматлар кўрсатишдаги доимий изланувчанлиги;

Банк бизнесидаги рақобатнинг тобора кучайиб бораётганлиги.

Барча мамлакатларда банк фаолиятининг асосий хусусиятлари - аҳолига хизматлар кўрсатишдан иборат. Ўзбекистон тижорат банклари ўзларининг мижозларига кенг миқёсда хизматлар кўрсатишга интиладилар бу орқали ўзларининг даромад манбаларини кенгайтиришга, рентабелликни оширишга ва рақобатбардошликка эришишга интиладилар.

Банк махсулотлари ва хизматларини самарали рағбатлантириш, банкнинг чакана фаолиятини кенгайтириш каби муаммони хал этиш мониторинг қилиш асосида ётади, бу эса банкнинг рақобатбардош устунликларини аниқлаш ва рақобатбардошлигини тартибга солиш имконини беради, истемолчиларнинг хошиш истакларининг жорий ўзгаришларини хисобга олган холда банкнинг чакана хизматлар бозоридаги мавқейини оширади.[1]

1-расм. Замонавий чакана бизнеснинг маркази*

Тадқиқот жараёнида ўзбекистон тижорат банкларнинг замонавий чакана бизнеснинг турувчи эҳтиёжлари ва уни ривожлантиришнинг қуйидаги тизими ишлаб чиқилди (1-расм).*

Ҳозирги вақтда тижорат банклари томонидан аҳолига кўплаб турдаги ҳисоб - китоб, молиявий, кредит операциялари ва бошқа хизматлар кўрсатилмоқда.

Банк хизматлари бу истемолчиларнинг эҳтиёжларини қондириш амалга ошириладиган ва банкларнинг муаяян функцияларини бажаришини ақс эттирувчи банк операциялари. Банк хизматлари асосан пул характериға эға, номоддий бўлиб, тўлов асосида, яъний комиссия, фоизлар ва бошқалар кўринишидаги ҳақ тўлаш учун тақдим этилади.

Банк хизматлари ўзига хос хусусиятларға эға:

Мавхумлик (номоддийлик, идрок этиш қийинлиги);

Хизматнинг манбадан ва ишлаб чиқаришнинг истемолдан ажралмаганлиги;

Нотекис ёки номувофиқ сифат;

Банк хизматларига талабнинг тез бузулувчанлиги ва ўзгарувчанлиги;

Шартнома характери;

Пул билан боғланиши;

Вақт узунлиги;

Қондирилган эҳтиёжларнинг иккинчи даражалиги.

Аҳолиға барча банк хизматларини икки груҳға бўлиш мумкин: ананавий ва ўзига хос.

Ананавий банк хизматларига қуйидагилар киради:

Кредит.

Депозит.

Хисоб - китоб ва касса хизматлари.

Муаян (ўзига хос)ларға қуйидагилар киради;

Маслахат:

Депозитар:

Лизинг:

Банкларнинг траст ва бошқа фаолиятлари.

Муаяян хизматни танлаш кўплаб омилларға, жумладан, мижозларнинг уларнинг табиатини билишға боғлиқ. Истемолчининг вазифаси бир нечта банкларнинг таклифларини диққат билан ўрганиш ва нафақат нархни, балки улардаги бошқа фарқларини ҳам аниқлашдир.

Ўзбекистон банклари миждозларнинг ананавий ва ноананавий банк хизматларининг кенг рўйхатини тақдим этадилар ва уларнинг имкониятларини кенгайтиради ва шу билан банк рейтингини оширади.

ЧЭКИ АТБ “Хамкорбанк” чакана бизнес йўналишида 2022 йил натижаларига кўра чакана бизнес 2023 йилда 70,2 % ошганлиги 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал*

Кўрсаткичлар	ЧЭКИ АТБ “Хамкорбанк”да чакана бизнес хизматлари						
	01.01.2022	01.01.2023	Ўсиш	Йиллик ўсиш Режа	Факт	Бажарилиши %	+/-
Чакана бизнес	2 462	3 632	1,48	1 000	1 170	117,0	170,2
Микроқарз	1 159	1 303	1,12	305,0	143,7	47,1	-161,3
Автокредит	716	1 399	1,95	200	683	341,6	483
Истеъмол	63	42,0	0,66	50	-21,2	0,0	-71,2
Ипотека	524	888,1	1,70	445,0	364,6	81,9	-80,4

Банк хизматларини ривожлантиришнинг асосий прогрессив тенденциялари қаторига қуйидагилар киради;

1. Депозит хизматлари соҳасида банклар индексланган (инвестиция), тузилган депозитлар ва металл ҳисобварақлар (депозитлар) очилади. Тақдим этилган депозитлар бўйича сиз оддий омонатларга қараганда кўпроқ даромад олишингиз мумкин бўлади, аммо бу депозитлардаги маблағлар суғурта объекти бўла олмайди.

2. Тижорат банкларда ҳисоб - китоб касса хизматларидан қуйидаги хизматлардан фаол фойдаланувчини ажратиш кўрсатиш мумкин;

“банк миждоз” тизими,
масофавий банк хизматлари,
интернет банкинг,
телефон банкинг,

Ҳисоб - китоб терминаллари орқали тўловларни амалга ошириш асосида миждозларга электрон ўзига хизмат кўрсатишнинг турли шакилларидан фойдаланиш.

3. Миждозларнинг маблағларини жалб қилиш доирасида маҳаллий банклар қуйидаги хизматларни кўрсата бошлайдилар:

миждозларга молиявий маслиҳатлар;
андеррайтинг;
молиявий бозорларда миждознинг қимматли қоғозларини илгари суриш;
иккиламчи бозорда миждознинг қимматли қоғозларига хизмат кўрсатиш.

4. Банк карталари билан банк хизматларининг сўнгги янгиликлари орасида қуйидагиларни тақидлаш мумкин:

Нақд тўловларни (жарималарни), давлат божини, солиқларни тўлаш;
Автоматик маълумот бериш;
SMS хабар бериш;
Картадаги PIN-RODни ўзгартириш;
Кобрендинг;

Индивидуал дизайндаги банк картаси;
Автоматик тўловлар;

Банкомат;
“икки томонлама карта”ни чиқариш;
Болалар карталари.

Банк махсулотларининг тақдим этилган таснифи асосида банк фаолиятини модернизациялаштириш ва мураккаб махсулотлар турларини кенгайтириш мақсадга мувофиқдир. Ушбу турдаги банк махсулотларини танлаш бизга банк фаолиятини турли функционал йўналишларда ўрнатиш, барча контакт аудиториялар манфатларининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олиш ва олдимизга қўйган мақсадларга эришиш имконини беради.

Адабиётлар:

1. Марченко, М.А. Банковские услуги населению на современном этапе / М.А. Марченко, С.П. Сазонов. — Текст : электронный // NovaInfo, 2018. — № 78. — С. 142-145. — URL: <https://novainfo.ru/article/14707> (дата обращения: 21.12.2022).
2. O‘zbekiston Respublikasi CHEKI ATB «HAMKORBANK»08:38. 2023 © "Hamkorbank" ATB. O' ...<https://hamkorbank.uz/uz/about-bank/>

CAPERS (KAVAR) MEDICINAL PLANT AND ITS ECONOMIC EFFICIENCY

*Ramazonov Sh.U., Trainee-teacher,
Karshi Institute of Engineering and Economics, Karshi city*

Abstract. *In this article, Capers and its structure, the issues of increasing income and economic efficiency in the economy by using it in medicine and food industry are covered. The article describes the results of research on the cultivation of capers in the region and its use as a source of income. Capers are an important source of various secondary metabolites of interest to mankind. The traditional therapeutic use of Capers dates back to the Ancient Romans. From different parts of capers (leaves, buds, flowers, roots and seeds) from in medicine wide is used.*

Keywords: *capers traditional medicine, pharmaceutical industry, capers plantations, capers export.*

Development of new types of processing industry products using local raw materials, preparation of competitive products to replace domestic and imported products, rational use of land and water resources are among the priorities in Uzbekistan. current issues [5] .

In particular, steppes, deserts, drylands that are not used in practice today in regions and districts of our republic There are lands and territories. In 2012-2020, in order to increase the economic efficiency of lands with such conditions, a number of scientific works were carried out in order to plant drought-resistant plant species and use them in industry. In particular, a research and project was developed on the cultivation of the "Uzbekistan-20" thorny kovul (kavar) variety in the desert and desert lands, its agrobiological properties, chemical composition, importance and economic efficiency in the food and pharmaceutical industry. [1] .

It is a widespread perennial plant belonging to the Capers family, up to 1.5 m tall, with slightly growing and spreading branches, a strong root system 70 cm deep. The fruit is oval, fleshy, green in color, contains many kidney-shaped brown seeds. It blooms and bears fruit in May-July. Capers may be one of the smallest ingredients in many people's favorite dinners, and these little bits are more delicious than they seem in both taste and nutritional value [6] .

100 g of canned capers	RDA
Carbohydrates 5g	1%
Fiber 3g	10%
Sugar 0.4g	
Proteins 2g	4%
Fat 0.9g	1%
Minerals	
Sodium 2.77g	115%
Potassium 40mg	1%
Calcium 40mg	4%
Magnesium 33mg	8-10%

Iron 1.7mg	9%
Vitamins	
Vitamin C 4.3mg	7%
Vitamin E 3.3mg	15%
Vitamin B3 0.65mg	
Vitamin B2 0.14mg	12%
Vitamin A up to 134 IU (0.08mg betacarotene)	2%
Vitamin K 0.02mg	15%
Energy 20 kcal	

A key ingredient in baked chicken and smoked salmon, smoked capers have a lemony and salty flavor that even picky eaters will love. Their taste varies slightly depending on how they are packaged [6] .

Capers, made from the immature buds of the plant, are associated with Mediterranean cuisine and are grown from Morocco to Australia. They have a long history and were even mentioned in the Sumerian Epic of Gilgamesh in 2000 BC. Compared to unopened pumpkin bud fruit, it is healthier and more expensive [3]

Capers is a multi-seeded plant that grows among wild plants and grows in deserts and hills, on walls and among crops. Its fruit is 2 cm long. Its seeds ripen in July-August. The fruits of this medicinal plant contain saponins, alkaloids, 32.9% of carbohydrates, 150 mg of ascorbic acid, 3.75% of oil, the root bark contains stracid alkaloid [7] .

Another important benefit of capers is that it is also used to prevent cancer. When eaten with poultry or red (roasted) meat, capers help limit the production of harmful fatty acids that increase the risk of cell damage and cancer. Thus, capers are especially beneficial for people who eat red meat or other sources of saturated fat [10] .

The capers or kavar plant is naturally distributed in the Mediterranean Sea, Southern Europe, the Caucasus, Central Asia, including Pakistan, Uzbekistan and India. This plant is cultivated in France, Spain, Italy, Algeria and Cyprus, Greece and North America, the name of the plant is related to Dashti- Kavi r desert in Iran. Because c apers as a plant is the most common plant in these areas [5] .

Besides being a medicinal plant, capers are also used as food. Buds, developing fruits are saturated with acetic acid and are very popular in food called "Capers". The body parts of capers have diuretic and antiseptic properties [3] .

This unique plant, which we call capers, is a valuable raw material. Abu Ali ibn Sina wrote down the methods of preparing medicinal herbs from this plant used in the treatment of many diseases. In 2020, capers was grown in Uzbekistan and received the name "Uzbekistan-20". Kovul does not choose land, its farming technique is not complicated, that is, it does not require care. He takes care of himself. Newly planted capers is harvested after 3 years and yields up to 20 tons per hectare [3] .

If we take into account that 125,000 dollars can be earned from each hectare, it can be seen that the economic efficiency of this plant is high. At the moment, farmers and farm land owners are trying to get high income by planting sorghum seeds on vacant and unused farm land [9] .

Popular in the world market, capers is one of the beneficial factors that strengthen the economy of farmers and landowners. The President of the Republic of Uzbekistan, Sh.M. Mirziyoyev, during his visit to the Namangan region, gave relevant assignments on the cultivation, development, production, and export of cabbage. This was an important step in the implementation of future plans of farmers and entrepreneurs. During the past period, 5 thousand 130 hectares of land area in Galabin, Sabzazor, Akhchin massifs of Chust region were allotted to entrepreneurs for planting kovul [4] .

"Baraka Meva Industrial Service" Limited Liability Company, which supports the development of the export of agricultural products grown in our country, is grown in natural conditions in the name of Zomin, Gallaorol, Forish, Sharof Rashidov of Jizzakh region, Buloqboshi

of Andijan region, Chust and Kosonsoy regions of Namangan region. . Its export started in 2009. On February 18, 2014, he participated in the "World Food Exhibition" held in Dubai, UAE, and managed to conclude a contract with the Turkish companies "Denamikes" and "Denizli". In 2014 there is 187,000 USD, 2015 USD 317,000 USD and 2016 USD 581,000 USD exports. In 2017, Italy's Mapricom 242 tons to the company, Denashikes of Turkey ” and “ Denizli 495 tons of capers were delivered to the companies. In 2019, products worth 120 thousand dollars were sent to Italy. In March-April 2020, another 128 tons of high-quality, cheap products were exported [4] .

In April 2021, a meeting was held with the above companies and firms, and based on the agreements, products in the amount of 1 billion 780 thousand US dollars were delivered this year. Not only the export of agricultural products abroad, but also the processing and export of finished products are being researched [8] .

The joint venture, working in cooperation with the Italian company "Marrikom", has been operating since 2019 and exports more than 3 thousand tons of products under the trademark "Made in Uzbekistan" per year. Many new jobs have been created on the basis of orchards, walnut groves, and greenhouses established on the still unused steppe lands. This species is distributed in the entire territory of Uzbekistan and Central Asia, it is found mainly in the desert and half-desert zone, in the foothills and foothills, sometimes it also penetrates into the middle region of the mountains [2] .

Within the framework of the project, new, previously unregistered densely grown areas in Jizzakh region were studied, and new densely grown areas were identified in Kashkadarya, Surkhandarya, Samarkand, Navoi, Bukhara regions, as well as in Fergana region. 15-17 years ago, expeditions were conducted to confirm that densely grown sections of the valley were preserved. According to the data, Jizzakh region is the richest region in terms of the presence of almost pure, densely grown kovul plantations. An industrial enterprise with modern equipment is operating in Forish district of Jizzakh region in the city of Jizzakh.

The expedition to the Bukhara region showed that it is useless to collect raw materials from the kovul in this area. They are found singly everywhere, but nowhere do they form areas of dense enough growth for industrial harvesting. Information about trips organized to Jizzakh and Samarkand regions in 2014-2019 was also used. [3]

It should be noted that one of the main reasons is the anthropogenic factor (exploitation of land for the construction of housing, roads, communications, gardens, vineyards, farms, mining, etc.) that prevents the production of coal.

Livestock feeding has a positive effect on the condition of densely planted crops, because the cow does not eat cowpeas. The number of cattle raised in Kashkadarya and Surkhandarya regions has significantly exceeded the permissible limit. In addition, in some places, the local population purposefully digs up the soil and clears the areas they occupy for the necessary pasture plants.

Today, capers are widely used in pharmaceutical, food industry and traditional medicine. In Jizzakh region, 12 exporting enterprises are engaged in the export of wool . In this case, after harvesting the buds, they are sorted in special mechanized equipment. Then it is washed, put in special containers and sent for export [7] .

In 2019 alone , 2 thousand 102 tons of kovul worth 3 million 320 thousand dollars were exported mainly to Turkey and Spain by the participants of foreign economic activity of Gallaorol, Zomin and Sharof Rashidov districts . In 2017-2021, the program of measures for the reform of sectors of the economy of Uzbekistan is aimed at increasing the competitiveness of the economy and the share of industry in the gross domestic product in 2021 through the modernization and active diversification of leading sectors. reached 30% [5] .

List of used literature.

1. Ergashev, R. K., and A. D. Ravshanov. "Ways of Strategic Development and Increase of Competitiveness of Agricultural Enterprises." JournalNX, vol. 7, no. 1, 2021, pp. 99-105.
2. Ergashev R. X., Fayziyeva S. S., Xamrayeva S. N. Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti //Toshkent" Iqtisod moliya. – 2018.

3. Fayzieva, S. S. . The Main Directions and Effectiveness of the Development of Agrocluster Systems In Uzbekistan. JMEE 2022, 2, 149-154.

1. AB K., NM J. Investment directions and principles of entrepreneurial activity development in the regions //Journal of Contemporary Issues in Business and Government| Vol. – 2021. – Т. 27. – №. 2. – С. 4047.

2. Kurbanov A. B., Jalilova N. M. The Role Of Small Business In The National Economy //The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research. – 2020. – Т. 2. – №. 07. – С. 95.

3. Samiyeva, G. T. (2022). Concepts of Poverty, Inequality and Social Exclusion. International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development, 4(3), 122-126. Retrieved from <https://journals.researchparks.org/index.php/IJEFSD/article/view/2877>

4. Samiyeva, G. T. (2022). The Most Important Aspects of Studying the Living Standards of the Population. [Academic Journal of Digital Economics and Stability](#), Volume 16, April 2022, Pages 79-83

5. Bahadirovich, Aminov Fazlitdin. "Conditions for Forming the Digital Economy in the Republic of Uzbekistan." *Journal of Marketing and Emerging Economics 2.5* (2022): 88-92.

6. Musagaliev A. J., Shodiev B. T. Issues of Efficient Usage of Pastures in the Development of the Cattle Farming Network //UTTAR PRADESH JOURNAL OF ZOOLOGY. – 2023. – С. 81-87.

7. Dustova M. X. Improving the Mechanism of Financial Lending to Agricultural Enterprises //EUROPEAN MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF MODERN SCIENCE. <https://emjms.academicjournal.io/index.php>. – 2022. – Т.

8. Khamraeva S. N., Alimova M. Y. Scientific and Theoretical Foundations of Social Infrastructure Development //Journal of Marketing and Emerging Economics. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 155-160.

9. Normamatov I.B. Reduction of external bank circulation of cash as a compulsory condition in development of payment by cheque in countries of cis // экономика и социум. 2020. №12 (79). url:

10. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Kovul>.

11. <https://xs.uz/uz/post/kovul-oyogimiz-ostidagi-khazina-yokhud-tog-yonbagirlarida-unirivozhlantirish-omillari-khususida>.

12. <https://avitsenna.uz/kovul/>.
<https://mininnovation.uz/innovativeregions/namangan-viloyati-chust-tumani/chust-tumanida-kovul-kavar-dorivor-osimligini-estishtirish-kayta-ishlash-tehnologisini-yaratish>.

ҚИШЛОҚ ХЎЖАГИДА ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Қурбонов А.Б., и.ф.н., доцент,
Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти, Қарши ш.

Аннотация. В статье определяется социально-экономическое значение малого бизнеса и предпринимательства. Также были выявлены важность и проблемы предпринимательства в сельском хозяйстве и сделаны выводы.

Ключевые слова: предпринимательство, агропромышленный комплекс, собственность, крестьянские хозяйства, частная и частно-общинная собственность.

Ўзбекистон Республикасида миллий иқтисодиётнинг ривожланиши, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида унинг маҳсулотларини sanoat асосида қайта ишлаб чиқарувчи кичик

тадбиркорликнинг ривожланиши бозор ислохотларини амалга ошириш билан ҳамоҳанг ривожланмоқда.

Бозор муносабатларига ўтиш жараёнида тадбиркорлик шакллари аҳолини иш билан бандлигини таъминлашнинг ривожланиб боришида ҳал этувчи рол ўйнайди. Тадбиркорликдаги хусусий ташаббускорлик, омилкорлик ҳозирги замон иқтисодий жараёнида ҳаракатлантирувчи кучдир. Тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириб бориш ҳар қандай бозор ислохотининг бош йўналишларидан биридир. Ҳозирги замон ижтимоий ҳаётида унга амалий эҳтиёж сезмайдиган бирорта хўжалик фаолияти топилмайди.

Тадбиркорлик ҳар қайси мамлакатда ва унинг айрим ҳудудларидаги аниқ демографик ва иқтисодий ҳолатларни ҳисобга олган ҳолда ривожланади, тадбиркорлик йўналишининг ривожланиши эса аниқ ҳолатдаги иқтисодиётнинг амалий вазифалари билан боғлиқ бўлади.

Шу билан бирга, тан олиш керакки, тадбиркорлик муаммолари билан шуғулланувчи олимлар ва амалиётчилар ўртасида ушбу масалага ёндашишда турли қарашлар, унда маълум бир қарама-қаршиликлар мавжуд. Кўпчилик корхона раҳбарлари ва йирик акционерлик жамиятларининг менежерлари ўзларини тадбиркор деб ҳисоблайдилар, ваҳоланки, уларнинг фаолияти маълум даражада ишлаб чиқариш воситалари эгалари томонидан назорат қилинади. Кўпчилик, тадбиркорлик фаолияти тўлалигича кичик бизнес доирасида, ўз корхонасининг эгаси ва менежери бўлган тадбиркор томонидан амалга оширилади, деб ҳисоблайди. Шу билан бирга, «тадбиркор – бу ўз ишининг манфаати йўлида мустақил фаолият юритувчи бошқарувчи» [1] деган фикрлар ҳам мавжуд. «Ўзбекистон Республикасида тадбиркорлик тўғрисида»ги Қонунда тадбиркорликка қуйидагича таъриф берилган: «Тадбиркорлик – мулкчилик субъектларининг фойда олиш мақсадида таваккал қилиб ва мулкий жавобгарлик асосида, амалдаги қонунлар доирасида ташаббус билан иқтисодий фаолият кўрсатишидир».

Тадбиркорликнинг моҳиятини, унинг ҳаракат ва имкониятлари доирасини яхшироқ тушуниб олиш учун, унинг моҳияти ва иқтисодиётдаги ролига бўлган қарашлар тизими ривожини ташкилий, сиёсий – иқтисодий ва ижтимоий-психологик жиҳатлар нуқтаи – назаридан умумлашган ҳолда таҳлил қиламиз.

Ўзбек олимларидан А.Ўлмасов ва Н.Тўхлиевларнинг тадбиркорликни «даромад келтирадиган ёки наф берадиган хўжалик фаолияти (касб-кор, машғулот) соҳибкорлик - тижорат ишлари билан шуғулланиш, пул топиш мақсадида бирор иш билан банд бўлиш» [2], деб таърифлашган. Шундай қилиб, биз шундай фикрга келишимиз мумкинки, даромад топишга қаратилган ҳар қандай фаолиятни ҳам бизнес тушунчаси билан ифодалаш мумкин эмас. Бизнес фойда олишга йўналтирилган фаолият бўлиб, мулкий масъулият ва жавобгарликка, иқтисодий таҳликага асосланади. Бу эса бизнес билан шуғулланувчи фаолиятда хонавайрон бўлиш, бозори касод бўлиш хавфи мавжудлигини, агар бу ҳол юз берса, у ҳолда мулкдан айрилиши мумкинлигини англатади. Шунинг учун, бизнес тушунчаси даромад, фойда, наф олиш мақсадида мулкий жавобгарликка, иқтисодий таҳликага асосланган фаолиятни англатади.

Тадбиркорлик бизнеснинг бир тури бўлиб, фойда олиш мақсадидаги яратувчанлик, яъни товар ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш фаолиятидир. Бизнес ўз ичига тадбиркорликни, истеъмол бизнесини ва бойликдан бойлик ундириш бизнесини, яратувчилик билан билан боғлиқ бўлмаган касбкорлик бизнесини олади.

Кичик тадбиркорлик эркин бозор иқтисодиёти шароитида фаолият кўрсатиш жараёнида ташкил этилиш шакли ва турларини ўзгартириб боради ҳамда ўз имконияти ва ташқи муҳит таъсирида фаолият турларини ўзгартириши, бир шаклдан иккинчи шаклга ўтиши мумкин.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг ялпи ички маҳсулотдаги улуши ва иқтисодиётда банд бўлган аҳолининг кичик тадбиркорлик субъектларидаги улушининг Республика ва вилоят кўрсаткичлари 1,5-2,0 фоизга фарқ қилган ҳолда ривожланмоқда.

Ривожланган ва ривожланаётган мамлакатлардаги кичик ва хусусий тадбиркорлик корхоналарининг ялпи ички маҳсулотдаги ҳиссаси ва иш билан бандликни таъминлаш даражасининг ўсиб бориши бозор иқтисодиёти шароитида кичик бизнес ва хусусий

корхоналарнинг афзаллиги, мамлакат барқарорлигини таъминлашдаги ўрни ва аҳамиятини ошиб бораётганини кўрсатади. Жумладан, жаҳон мамлакатларида аҳолининг катта қисми кичик бизнес соҳасида фаолият кўрсатади. Жумладан, Хитойда 80%, Японияда 48%, АҚШда 50% аҳоли, Ўзбекистонда эса 78 фоиз аҳоли кичик тадбиркорлик соҳасида банд. Жаҳон мамлакатларида кичик тадбиркорликнинг иқтисодийдаги улуши ҳам юқори даражада, жумладан, Хитойда 60%, Италияда 68%, Германияда 53%, Корияда 48%, АҚШда 50%, Россияда 21% ни, Ўзбекистонда эса 56 фоизни ташкил қилади. Хар бир 1000 аҳолига туғри келадиган тадбиркорлик субъектлари Европа иттифоқида 57 бирликни, АҚШда 90 бирликни, Россияда 27,2 бирликни [3], Ўзбекистонда эса 22 бирликни ташкил қилади.

Статистик кўрсаткичларига кўра ривожланган, иқтисодий барқарор мамлакатларда кичик бизнес ва хусусий корхоналарнинг ялпи ички маҳсулотдаги улушининг мамлакатлар ўртасидаги фарқи 5-10 фоизни ташкил қилиб, Ўзбекистонда эса ушбу кўрсаткич 15-17 фоиз фарқ қилишини кўришимиз мумкин. Республикада ҳамда вилоятлар бўйича кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари ялпи ички маҳсулотдаги улушларининг тебраниш доираси паст эмас. Ўзбекистон республикасида ялпи ички маҳсулотда қишлоқ хўжалигининг улуши кам бўлса-да, аммо аҳолининг 55 фоизи қишлоқ жойларда яшайди. Шу боис қишлоқ хўжалиги соҳасида тадбиркорлик фаолияти мазмунини чўқурлаштириш ва такомиллаштириш зарур.

1-жадвал

Ўзбекистон республикасида қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқаришда кичик бизнеснинг улуши

Кўрсаткичлар	2000	2005	2010	2015	2022	2022 йилда 2000 йилга нисбатан ўзгариш, пункт
Қишлоқ хўжалик экинлари майдони, минг гектар	3778,3	3647,5	3708,4	3694,2	3260,7	0,9
Қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқариш, млрд. сўм	1387,2	5978,3	30856,7	99604,6	302524,9	218,1
Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликда қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқариш хажми, млрд.сўм	1021	5019,7	29900,4	98198	299280	293,1
Қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқаришда кичик бизнеснинг улуши,%	73,6	84,0	96,9	98,6	98,9	1,3
Ҳар минг гектар ерга туғри келадиган қишлоқ хўжалик маҳсулотлари, млрд. сўм	0,4	1,6	8,3	27,0	92,8	252,7

Ўзбекистон Республикасида 3260,7 минг гектар экин майдони мавжуд бўлиб, 2000 йилга нисбатан 10 фоизга камайган. Аммо қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқариш хажми 2022 йилда 302524,9 миллиард сўмни ташкил қилиб, 2000 йилга нисбатан 218,1 пунктга ошган. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини ишлаб чиқаришда кичик бизнеснинг улуши 98,2 фоизни ташкил қилиб, унда қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқариш хажми 299280,0 миллиард сўмни ташкил қилган. Қишлоқ хўжалик корхоналари хар минг гектардан

92,8 миллиард сўми ташкил қилиб, 2000 йилга нисбатан 252,2 пунктга ошган. Қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми ошиб борётган бўлсада, мулкчилик шакллариинг ўзгариши қишлоқ аҳолисининг ишсизлик даражаси ошиб бормоқда. Кейинги йилларда қишлоқ хўжалик соҳаси мутахассисларида тадбиркорлик қобилиятининг шаклланмаганлиги оқибатида, бошқа тармоқлардан тадбиркорлар кириб келиши кучайди. Йиллар давомида ушбу соҳа мутахассисларининг камайиб бориши қишлоқ хўжалиги тадбиркорлигига салбий таъсир кўрсатиб келмоқда.

Агрросаноат мажмуи соҳаларидаги турли мулкчиликка асосланган тадбиркорлик субъектларининг бир-бирига боғлиқ ҳолдаги фаолияти аграр муносабатларни вужудга келтиради.

Аграр муносабатлар бу–қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш, қайта ишлаш, сотиш ва қишлоқ хўжалиги воситаларини ишлаб чиқариш билан боғлиқ бўлган турли-туман субъектлар ўртасидаги муносабатлардир, [4]. Аграр соҳадаги барча иқтисодий субъектларнинг фаолияти агратадбиркорликнинг шаклланишига олиб келади, зеро агротадбиркорлик бошқа тармоқлардаги тадбиркорлик ҳаракатидан фарқ қилади. Чунки мазкур соҳанинг марказида ер муносабатлари билан боғлиқ ҳолда қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқариш ётади. Бу эса агросаноат мажмуида хусусий тадбиркорликни ташкил этишнинг ўзига хос хусусиятлари мавжудлигини англатади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкин тадбиркорлик иқтисодий категория, бозор иқтисодиётининг муҳим элементи сифатида ўрта асрлардан бошлаб ҳозирги кунга қадар жамиятда ўз ўрнини эгаллаб келмоқда. Тадбиркорлик кишилар ҳаракати ва меҳнати орқали вужудга келса-да, у меҳнат ресурсларидан ажралиб алоҳида ишбилармон кишилар гуруҳини мужассамлаштирди. Ушбу гуруҳ кишилари тадбиркорликнинг ривожланиш жараёнида ишлаб чиқаришни ташкил этиш, уни ишлаб чиқариш ресурсларини билан таъминлаш, таваккалчилик асосида иш юритиш, фойда олишни таъминлаш, инновация янгиликларидан фойдаланиш хусусиятларни ўзлаштирди.

Адабиётлар:

1. Благова З.И. Предпринимательства в Российской экономике. – Санкт-Петербург.: Ун-та экономики и финансов, 1995.-102 с.
2. Тўхлиев Н., Ўлмасов А. Ишбилармонлар луғати. – Т.: Қомуслар бош таҳририяти, 1993. - 314 б.
3. Владимир Рувинский. Почему малый бизнес не растёт <https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2021/05/08/>
4. Хуррамов А.Ф., Маматов А.А. Қишлоқ хўжалигида мулкий муносабатлар ва уларни ривожлантириш йўналишлари. - Т.: Фан ва технология нашриёти, 2008. – 59 б.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ

Бауетдинов М.Ж., PhD, доцент

Ташкентский государственный экономический университет, г. Ташкент

Жаримбетов А.К., главный бухгалтер

Государственный музей истории и культуры Республики Каракалпакстан, г. Нукус

Аннотация. Данное исследование предусматривает анализ финансово-хозяйственной деятельности, являющийся основным инструментом оценки финансово-экономического положения хозяйствующих субъектов. Наличие достаточного количества финансово-экономических ресурсов и их рациональное использование позволяют хозяйствующим субъектам оставаться на плаву и успешно осуществлять свою деятельность.

Ключевые слова: экономический рост, экономическая система, хозяйствующий субъект, анализ, прибыль, капитал, финансовый устойчивоcть, платежеспособность.

В контексте развития рыночных отношений финансовая устойчивость хозяйствующих субъектов как объекта управления приобретает особую актуальность. Исходя из текущих экономических условий, изучение процесса обеспечения финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов требует комплексного подхода к исследованию, разработки концептуальных основ управления им как совокупности теоретических и методологических положений, которые в настоящее время недостаточно изучены. Задачи современного развития российских компаний, связанные с постоянным преодолением кризисных ситуаций, определяют особые требования к финансовой стабильности как стратегическому фактору финансовой безопасности хозяйствующих субъектов, росту его деловой активности и инвестиционной привлекательности. В условиях глобализации экономического пространства проблема управления финансовой устойчивостью хозяйствующих субъектов приобретает особую актуальность. Решение этой проблемы настоятельно требует совершенствования концепции управления финансовой устойчивостью хозяйствующих субъектов, поскольку это оказывает непосредственное влияние на эффективность такого управления. Управление финансовой устойчивостью хозяйствующих субъектов является одной из важнейших экономических проблем в современных условиях, поскольку недостаточная финансовая устойчивость может привести к неплатежеспособности хозяйствующих субъектов и нехватке у него средств для развития производства, а чрезмерная финансовая устойчивость будет препятствовать развитию, обременяя затраты хозяйствующих субъектов избыточными запасами и резервы. Целью работы является рассмотрение теоретических и практических аспектов управления финансовой устойчивостью хозяйствующих субъектов на основе ресурсно-факторного подхода.

В условиях рыночных отношений роль анализа финансово-хозяйственной деятельности организации исключительно велика. Это связано с тем, что организации приобретают независимость, несут полную ответственность за результаты своей деятельности перед совладельцами (акционерами), сотрудниками, поставщиками, банками и кредиторами.

Финансово-экономическое состояние организации - это набор показателей, отражающих ее способность погашать свои долговые обязательства и эффективно функционировать. Финансово-хозяйственная деятельность охватывает процессы формирования, движения и сохранения имущества организации, контроля за его использованием.

В рыночных условиях основной целью производственной, финансовой, коммерческой и прочей деятельности является получение максимального объема прибыли, поскольку развитие каждого хозяйствующего субъекта осуществляется за счет собственных и заемных средств. Принцип самодостаточности и самофинансирования является основой экономического существования хозяйствующего субъекта. Реализация цели возможна только при условии создания конкретных видов продукции, работ, услуг, отвечающих постоянно растущим потребностям общества.

Хозяйствующий субъект как экономическая система является основным звеном, в котором объединяются факторы производственного процесса. Хозяйствующий субъект является юридическим лицом, имеет независимый баланс, действует в соответствии со своим уставом, имеет права и выполняет обязанности, связанные с его деятельностью, предоставляет рабочие места, выплачивает заработную плату. Используя средства производства и иное имущество, хозяйствующий субъект осуществляет производственно-хозяйственную деятельность по производству и реализации продукции, выполнению работ, оказанию услуг в соответствии с заключенными договорами, соглашениями с заказчиками на условиях самообеспечения и самофинансирования.

Являясь структурным звеном экономики в целом, хозяйствующий субъект выступает в роли товаропроизводителя и, следовательно, решает ряд взаимосвязанных задач:

- обеспечение потребителей продукцией (работами и услугами) надлежащего качества;
- получение суммы прибыли, достаточной для выполнения своих функций;
- выполнение своих обязательств, как внешних, так и внутренних;

соблюдение законов, нормативных актов, стандартов.

Для решения этих проблем хозяйствующий субъект должен иметь четкое представление о текущем состоянии и перспективах развития. Ядром экономической деятельности является производство продукции, работ, услуг (конкретные результаты производственной деятельности), прибыль (финансовые показатели).

Экономические явления и процессы, их результаты, формирующиеся под влиянием различных факторов, соответствующим образом отражаются в системе экономической информации, представляющей собой совокупность данных, характеризующих экономическую деятельность.

Таким образом, объектом анализа финансово-хозяйственной деятельности на микроуровне являются хозяйствующие субъекты, экономические результаты их деятельности, финансовое состояние, платежеспособность, ликвидность, финансовые результаты (прибыль, рентабельность), объем оказанных услуг, стоимость и ресурсы.

Предметом анализа являются причинно-следственные связи экономических явлений, процессов, ситуаций, раскрывающие механизм достижения поставленных целей, задач в производственной или иной деятельности.

Содержанием анализа финансово-хозяйственной деятельности является всестороннее и углубленное изучение экономической информации о функционировании объекта анализа с целью принятия оптимальных управленческих решений, реализации программ по производству и реализации продукции (работ, услуг), выявления факторов и причин изменений и резервы роста.

Суть диагностики финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов заключается в установлении и изучении признаков, измерении основных характеристик, отражающих состояние хозяйствующего субъекта, с целью предотвращения нарушений нормального функционирования. Диагностика финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов включает в себя определение оценочных признаков, выбор методов их измерения и характеристику этих признаков в соответствии с определенными принципами, оценку выявленных отклонений от стандартных, общепринятых значений.

Финансово-хозяйственная деятельность хозяйствующих субъектов в различных секторах экономики измеряется многочисленными экономическими показателями, которые суммируются в определенной системе. Любой экономический процесс измеряется не одним, а рядом взаимосвязанных показателей. Результаты анализа зависят от того, насколько полно и точно показатели отражают суть изучаемых явлений. Использование большого количества различных показателей при оценке того или иного явления предполагает их группировку и систематизацию.

В зависимости от базовых показателей показатели делятся на стоимостные, натуральные и условно натуральные. Наиболее важными показателями затрат являются валовая, товарная, реализованная продукция (работы, услуги). Эти стоимостные показатели отражают различные этапы производства, выпуска и реализации готовой продукции, работ и услуг.

Натуральные показатели используются для количественной оценки произведенной и реализованной продукции по содержанию в ней натуральных материалов. Условно-натуральные показатели используются для обобщения характеристик объемов производства и реализации продукции разнообразного ассортимента.

По содержанию показатели делятся на количественные и качественные. Количественные показатели используются для выражения абсолютных значений, характеризующих объем производства и продаж, его структуру и другие аспекты работы хозяйствующих субъектов. Качественные показатели показывают существенные особенности и свойства изучаемых явлений и используются для оценки выпускаемой продукции с точки зрения ее соответствия установленным требованиям.

Рис. 2. Плюсы и минусы увеличения экономического роста

Количественные и качественные показатели взаимосвязаны: рост производительности труда приводит к увеличению выпуска продукции, объема продаж и повышению финансовой устойчивости.

В системе показателей, характеризующих эффективность финансово-хозяйственной работы, решающая роль принадлежит прибыли от реализации продукции (работ, услуг). Он характеризует экономический эффект, полученный в результате деятельности хозяйствующих субъектов, является основным источником формирования финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов и бюджетов разных уровней. От его стоимости зависят возможности расширения производства, обновления основных фондов, увеличения оборотного капитала и удовлетворения социальных и культурных потребностей персонала хозяйствующих субъектов.

Рис.2. Смешанная экономическая система

На изменение размера прибыли от реализации продукции влияют внешние факторы (социально-экономическая ситуация в стране, цены на производственные ресурсы, уровень развития внешнеэкономических связей, транспортные условия и т.д.) и внутренние факторы. При выборе способов его увеличения хозяйствующих субъектов в первую очередь ориентируется на внутренние возможности - ассортимент и качество выпускаемой продукции, объем продаж, производственные затраты и отпускную цену продукции. Размер прибыли может быть определен в разных сферах деятельности хозяйствующих субъектов, видах продукции, отдельных проектах. Сравнение его показателей, оценка их динамики позволяют обосновать управленческие решения, разработать стратегию развития, обосновать затраты на производство, реализацию продукции и производственную программу.

Анализ экономической деятельности является связующим звеном между бухгалтерским учетом и принятием управленческих решений. В процессе его учетная

информация подвергается аналитической обработке: производится сравнение достигнутых результатов деятельности с данными за прошлые периоды времени, с показателями других организаций и средними показателями по отрасли; определяется влияние различных факторов на результаты хозяйственной деятельности: недостатки, ошибки, неиспользованные возможности, перспективы, и т.д. идентифицируются.

Анализ хозяйственной деятельности предшествует решениям и действиям, обосновывает их и является основой научного управления производством, повышает его эффективность.

Следовательно, анализ хозяйственной деятельности можно рассматривать как деятельность по подготовке данных, необходимых для научного обоснования и оптимизации управленческих решений.

Как функция управления, экономический анализ тесно связан с планированием и прогнозированием производства, поскольку без глубокого анализа невозможно выполнять эти функции. Важная роль принадлежит экономическому анализу в подготовке информации для планирования, оценке качества и обоснованности запланированных показателей, а также в проверке и объективной оценке выполнения планов. Утверждение планов хозяйствующих субъектов, по сути, также представляет собой принятие решений, обеспечивающих развитие производства в будущем планируемом периоде времени. При этом учитываются результаты реализации предыдущих планов, изучаются тенденции развития хозяйствующих субъектов, изыскиваются и учитываются дополнительные производственные резервы.

Анализ экономической деятельности - это средство не только обоснования планов, но и контроля за их выполнением. Планирование начинается и заканчивается анализом результатов деятельности хозяйствующих субъектов, что позволяет повысить уровень планирования, сделать его научно обоснованным. Эта функция - контроль за выполнением планов и подготовка информации для их обоснования - не ослабевает, а усиливается в условиях рыночной экономики, поскольку в условиях неопределенности и изменчивости внешней среды требуется оперативная корректировка текущих и долгосрочных планов.

Финансово-экономическая деятельность хозяйствующих субъектов - это целенаправленная деятельность, основанная на принимаемых решениях, каждое из которых оптимизируется на основе расчетов. Анализ финансово-хозяйственной деятельности является неотъемлемой частью нормального функционирования хозяйствующих субъектов. Это позволяет выявить существующие проблемы в организации и разработать рекомендации по их устранению. Анализ необходим любому хозяйствующему субъекту, независимо от сферы деятельности и экономической ситуации.

Литературы:

1. Mazur, N., Khrystenko, L., Pásztorová, J., Zos-Kior, M., Hnatenko, I., Puzyrova, P., & Rubezhanska, V. (2021). Improvement of controlling in the financial management of enterprises. *TEM Journal-Technology, Education, Management, Informatics*.
2. Strielkowski, W., Kovaleva, O., & Efimtseva, T. (2022). Impacts of Digital Technologies for the Provision of Energy Market Services on the Safety of Residents and Consumers. *Sustainability*, 14(5), 2934.
3. Nazarov, M. A., Mikhaleva, O. L., & Chernousova, K. S. (2019, April). Digital transformation of tax administration. In *International Scientific Conference "Digital Transformation of the Economy: Challenges, Trends, New Opportunities"* (pp. 144-149). Springer, Cham.
4. Mikhaleva, O. L., & Vochozka, M. (2021). Application of Information Technologies in Tax Administration. In *Current Achievements, Challenges and Digital Chances of Knowledge Based Economy* (pp. 273-278). Springer, Cham.
5. Kitsios, E., Jalles, J. T., & Verdier, G. (2022). Tax evasion from cross-border fraud: does digitalization make a difference? *Applied Economics Letters*, 1-7.
6. Berdieva, U. (2019). Digital technologies as a factor of increasing the efficiency of tax administration. *International Finance and Accounting*, 2019(2), 8.

ТЕОРЕТИКО-НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

Шодиев Б.Т., PhD, доцент,
НОУ Университет экономики и педагогики, г. Карши

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические вопросы стимулирования предпринимательства в аграрных отраслях регионов. Инновационные идеи по сохранению экологической и природной среды пустыни, восстановлению и развитию биоразнообразия нашли отражение в каракульской индустрии.

Ключевые слова: предпринимательство, пастбище, животноводство, каракуль, продуктивность, экономическая реформа, сбережения, экосистема, инвестиции, инновационные технологии, ресурс эффективное развитие, деградация, биоразнообразие.

Сельское хозяйство является важной частью экономики Узбекистана и обеспечивает потребности населения страны в продуктах питания, а перерабатывающей промышленности в сырье, является одним из перспективных источников укрепления экспортного потенциала. В нашей стране возрастает значение предпринимательства как фактора осуществления структурных преобразований и системных институциональных реформ, а также обеспечения устойчивого экономического роста.

В условиях рыночной экономики предприниматели считаются важным субъектом экономических отношений, и они добровольно осуществляют свою хозяйственную деятельность в обмен на свою хозяйственную, юридическую и имущественную ответственность. Полная собственность на средства производства и свободная организация производства — основа самостоятельности предпринимателей.

На сегодняшний день проблема разработки стратегии поощрения предпринимательства в сельском хозяйстве в суровых экономических и экологических условиях региона, системного изучения возможностей применения современной концепции поощрения эффективного распределения сельскохозяйственной продукции с учетом воздействия на окружающую среду является одним из сложных научно-практических вопросов. Тот факт, что теоретико-методологические решения этих проблем изучены недостаточно, стал основанием для выбора направления нашей исследовательской работы.

На биоразнообразии пустынных районов Республики Узбекистан негативно влияет нерациональное и бессистемное использование пастбищ, снижение продуктивности пастбищ, отсутствие ресурсосберегающих технологий в кормлении скота, низкий уровень развития службы и система снабжения животноводческой отрасли считается одним из основных факторов.

В последние годы требуется внедрение современных методов, направленных на диверсификацию производства в животноводстве, обеспечение производства продукции в соответствии с требованиями рынка, повышение доходов фермерских хозяйств.

В ходе исследования были приведены в единую систему и описаны факторы, влияющие на деятельность животноводческих обществ с ограниченной ответственностью и эффективное использование пастбищ.

Комплекс факторов, влияющих на деятельность каракулеводческих ферм и эффективное использование пастбищ, выглядит следующим образом:

Институциональные факторы:

- отсутствие разработки краткосрочных и долгосрочных программ развития в районных администрациях и фермерских хозяйствах, специализирующихся на пастбищном животноводстве;

- отсутствие оборотных средств, низкая эффективность использования природных ресурсов.

Социальные, культурные и экономические факторы:

- ограничение возможности создания новых постоянных рабочих мест на пастбищных животноводческих участках;
- низкий уровень привлекательности привлечения инновационных разработок и инвестиций в отрасль пастбищного животноводства.

Уровень жизни населения:

- отсутствие предметов первой необходимости для жизнедеятельности и быта местного населения;
- высокий уровень миграции трудоспособных граждан, особенно молодежи, в другие регионы среди населения.

Инфраструктура, сервис и коэффициент землепользования:

- относительное ухудшение состояния водоснабжения и экологической обстановки в сельской местности;
- низкая эффективность использования пастбищных угодий, природных и других ресурсов в обществах с ограниченной животноводческой ответственностью.

Биофизические и экологические факторы:

- из-за разрушения биоразнообразия и экосистемы усугубляется ситуация гибели растений;
- усиление негативного воздействия и нагрузки на природные ресурсы в результате человеческого фактора.

В результате нашего исследования опыт развитых стран показывает, что активизация всех внутренних и внешних связей рыночной экономики невозможна без развития предпринимательства. Опираясь на проводимые экономические реформы и опыт развитых стран, можно указать причины постановки в качестве приоритета стремительного развития предпринимательства (рис. 1).

Рис. 1. Приоритетные направления развития бизнеса.

Фермеры и крестьянские хозяйства могут заниматься многопрофильной деятельностью, такой как производство сельскохозяйственной продукции, ее переработка, хранение, реализация готовой продукции и оказание услуг.

Основной целью нашего научного исследования является создание механизма, обеспечивающего эффективное использование предпринимательской деятельности, что является одной из возможностей оздоровления экономики нашей республики. Основная суть нашего научного исследования состоит в том, чтобы попытаться уделить особое внимание выражению этой особенности и своеобразия.

Субъекты малого предпринимательства, осуществляющие деятельность в сельском хозяйстве, по своим специфическим характеристикам и направлениям можно охарактеризовать следующим образом (рис. 2).

Рис. 2. Классификация субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства в сельском хозяйстве.

В настоящее время необходимо совершенствовать механизмы учета экологических требований, особенно в деятельности малого бизнеса и частного предпринимательства, усиливать стимулы к охране окружающей среды. По этой причине, на наш взгляд, в условиях современных рыночных отношений необходимо учитывать особенности, географическое положение, социально-экономическое положение каждого экономического района, уникальные механизмы стимулирования удовлетворения экологических требований малых хозяйствующих субъектов.

Использованные источники:

1. Musagaliev, A. J., and B. T. Shodiev. "Methodological Issues of Location and Effective Use of Wells in Pastures in Uzbekistan. Partners Universal International Research Journal, 7 (1), 1-5." (2022).
2. Musagaliev A. J., Shodiev B. T. Issues of Efficient Usage of Pastures in the Development of the Cattle Farming Network //UTTAR PRADESH JOURNAL OF ZOOLOGY. – 2023. – С. 81-87.
3. Samiyeva, G. T. (2022). Concepts of Poverty, Inequality and Social Exclusion. International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development, 4(3), 122-126. Retrieved from <https://journals.researchparks.org/index.php/IJEFSD/article/view/2877>
4. Samiyeva, G. T. (2022). The Most Important Aspects of Studying the Living Standards of the Population. [Academic Journal of Digital Economics and Stability, Volume 16](#), April 2022, Pages 79-83
5. Dustova M. X. Improving the Mechanism of Financial Lending to Agricultural Enterprises //EUROPEAN MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF MODERN SCIENCE. <https://emjms.academicjournal.io/index.php>. – 2022. – Т.
6. Khamraeva S. N., Alimova M. Y. Scientific and Theoretical Foundations of Social Infrastructure Development //Journal of Marketing and Emerging Economics. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 155-160.
7. Ergashev R. X., Fayziyeva S. S., Xamrayeva S. N. Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti //Toshkent" Iqtisod moliya. – 2018.
8. AB K., NM J. Investment directions and principles of entrepreneurial activity development in the regions //Journal of Contemporary Issues in Business and Government| Vol. – 2021. – Т. 27. – №. 2. – С. 4047.
9. Kurbanov A. B., Jalilova N. M. The Role Of Small Business In The National Economy //The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research. – 2020. – Т. 2. – №. 07. – С. 95.
10. Normamatov I.B. reduction of external bank circulation of cash as a compulsory condition in development of payment by cheque in countries of cis // экономика и социум. 2020. №12 (79).

ОПТИМИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА

Алиева С.С., к.э.н., доцент,

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

***Аннотация.** Статья посвящена разработке модели системной динамики финансово-хозяйственной деятельности субъектов малого бизнеса. Предположительно аналитическая модель должна включать все многообразие деловых процессов, включенных в финансовую и хозяйственную деятельность субъектов малого бизнеса, их можно разбить на группы по скорости их протекания и процессам изменения состава кадров и оборудования. Имитационная динамическая модель экономической системы, по мнению автора, позволит не только получить числовые показатели ее основных процессов за ряд временных периодов, но и исследовать сложные взаимодействия в системе.*

***Ключевые слова:** бюджет, финансовая отчетность, динамическая формула.*

Конкурентоспособность и стабильное развитие каждого предприятия может обеспечить только эффективное управление движением его финансовых ресурсов. Важную роль для повышения эффективности функционирования предприятия имеет исследование модели, которая в наглядной и простой форме отражала бы положительные и отрицательные стороны его финансово-хозяйственной деятельности, представляла бы эту деятельность в динамике в течение длительных промежутков времени, позволяла бы выявить скрытые финансовые и другие экономические резервы.

Хозяйствующие субъекты малого бизнеса – сложная динамическая развивающаяся система, взаимодействующая с внешней средой, поэтому наибольшую ценность для изучения и оптимизации финансово-хозяйственной деятельности таких субъектов имеют комплексные динамические модели, отражающие наиболее существенные стороны этой деятельности и учитывающие влияние внешней среды. Одним из эффективных методов создания таких моделей является метод системной динамики. Предметом исследования в модели системной динамики являются не отдельные задачи управления, а процесс управления в целом. Такие модели отражают всю цепь актов принятия решений, из которых состоит процесс управления выбранной системой, и дают комплексное представление о поведении системы во времени в зависимости от выбранной стратегии управления. Если рассматривать все многообразие деловых процессов, включенных в финансовую и хозяйственную деятельность субъектов малого бизнеса, их можно разбить на группы по скорости их протекания и процессы изменения состава кадров и оборудования. Они происходят значительно медленнее, чем процессы образования, перемещения и распределения продукции, движения ресурсов, изменения состояния финансов и др. При разработке динамической модели финансово-хозяйственной деятельности субъектов малого бизнеса можно ограничиться рассмотрением процессов второй группы. Значения параметров состояния медленно протекающих процессов будем считать постоянными и задавать их один раз как начальные условия моделирования. Динамическое моделирование экономических систем включает изучение различных взаимосвязанных сетей, напр., материалов, продукции, денежных средств и так далее, соединенных воедино с помощью сети информации. Одним из важных понятий модели системной динамики является уровень той или иной переменной. Уровни характеризуют возникающие накопления внутри системы. Уровни представляют собой те значения переменных в заданный момент времени, которые они имеют в результате накопления из-за разности между входящими и исходящими потоками. Для выявления интенсивности протекания ресурсов используется понятие темпа, при помощи которого определяются потоки между уровнями в системе. Этот показатель отражает активность или состояния изучаемого объекта и является результатом активности в системе. Для описания динамики изменения уровней можно использовать уравнения. Уровни показывают изменения значения уровней, начиная от начальных значений и до конечных значений, обусловленных определением темпов изменения уровней. Основу подобной динамики составляют уравнения

темпов. При этом темп отражает функции принятия решений, поскольку именно эти функции определяют степень активности финансово-хозяйственных процессов в экономической системе. Уравнения темпов представляют собой формулировку линии поведения, определяющей, каким образом имеющаяся информация об уровнях приводит к выбору решений, связанных с величинами текущих темпов. Процесс реализации этой модели системной динамики носит особый итерационный характер. Потому что выявленные причины позволяют оценить их значения в следующий момент времени. Зная уровни и темпы в предыдущий момент времени, можно определить значения уровней и темпов, характеризующих поведение системы на последующих временных интервалах. Динамическая модель экономической системы не будет полной и идентичной происходящим в ней процессам, если в этой модели не учтены запаздывания, присущие рассматриваемым моделям.

Приводятся пять показателей уравнения уровней модели системной динамики финансово-хозяйственной деятельности субъектов малого бизнеса:

Первый: уровни запасов материалов, находящихся на складах субъекта. Подобный уровень определяется по формуле 1:

$$\Delta Z_i^t = \Delta_i(t - \Delta t) + \Delta t \left[\sum_{j=1}^i \overline{\text{ТП}}_{ij}(t - \Delta t) - \sum_{ij=1}^B \text{ТИ}_{iB}(t - \Delta_i^t t) \right], \quad (1)$$

где:

ΔZ_i^t – уровень запаса i-го материала в момент t;

$\overline{\text{ТП}}_{ij}(t - \Delta t)$ – средний темп поступления i-го материала от j-го поставщика;

$\text{ТИ}_{iB}(t - \Delta_i^t t)$ - темп использования i-го материала для выпуска B-го вида продукции на интервале $(t - \Delta^t)$.

Второй: уровни запасов на складе готовой продукции. Это определяется по формуле 2:

$$\Delta Z_{\text{гп}}(t) = \Delta Z_{\text{гп}}(t - \Delta t) + \Delta t \left[\text{ТВП}(t - \Delta t, t) - \sum_{t=1} \overline{\text{ОТП}}(t) \right], \quad (2)$$

где:

$\Delta Z_{\text{гп}}(t)$ - уровень запаса гп-го вида готовой продукции в момент t;

$\text{ТВП}(t - \Delta t, t)$ - темп выпуска продукции гп-го вида на интервале $(t - \Delta t, t)$;

$$\sum_{t=1} \overline{\text{ОТП}}(t)$$

- средний темп отпуска продукции т-го вида п-потребителю.

Третий: уровни запасов на складах товаров ($t \Delta Z_{\text{ст}}$) – определяется по формуле 3:

$$t \Delta Z_{\text{ст}}(t) = t \Delta_{\text{ст}}(t - \Delta t) + \Delta t \left[\sum_{m=1}^n \overline{\text{ТП}}_j^m(t) - \overline{\text{ТП}}_{\text{пр}}^m(t) \right], \quad (3)$$

где:

$\overline{\text{ТП}}_j^m(t)$ - средний темп поступления m-го товара от j-го поставщика;

$\overline{\text{ТП}}_{\text{пр}}^m(t)$ - средний темп продажи m-го товара.

Четвертый: уровень денежных средств (ДС) – определяется по формуле 4:

$$\text{ДС}(t) = \text{ДС}(t - \Delta t) + \Delta t \left[\sum_{f=1}^F \text{ДС}_f(t - \Delta t, t) - \sum_{q=1}^Q \text{ТР}_q^{\text{ДС}}(t - \Delta t, t) \right], \quad (4)$$

где:

$\text{ДС}(t)$ – уровень денежных средств в момент t;

$\text{ДС}_f(t - \Delta t, t)$ – темп поступления денежных средств из f-го источника в интервале $(t - \Delta t, t)$;

$\text{ТР}_q^{\text{ДС}}(t - \Delta t, t)$ - темп расходования денежных средств (ДС) на q-ую цель.

Для приближенной оценки будущих состояний можно использовать усредненные (\bar{Y}_x) значения этих состояний. Оценка среднего значения ($\bar{Y}_x \bar{O}_ц \bar{O}_д P$) отдельной реализации уровня или темпа $X(t)$ определяется по формуле 5:

$$\bar{Y}_x \bar{O}_ц \bar{O}_д P = \frac{1}{D_{инт}^p} \int_0^{D_{инт}^p} X(t) DСt , \quad (5)$$

где:

$D_{инт}^p$ – длина интервала реализации.

Усреднение (Y_{xp}) может быть также экспоненциальным. В этом случае сигнал подается на вход апериодического звена, в котором флюктуации сигнала непрерывно сглаживаются. Для непрерывных процессов экспоненциальному усреднению соответствует решение дифференциального уравнения:

$$Y_x B_p \frac{dY_x O_ц O_д P}{dL} + Y_x O_ц O_д P = X_t ,$$

а для дискретных процессов – конечно-разностное уравнение можно определить по формуле 6:

$$Y_x O_ц O_д P(t) = Y_x O_ц O_д P(t - \Delta t) + \frac{\Delta t}{Y_x B_p} [-Y_x O_ц O_д P(t - \Delta t)] , \quad (6)$$

где:

$Y_x B_p$ - время усреднения.

Это уравнение по форме совпадает с уравнениями уровней, поэтому для единообразия уравнений модели оценки средних будем производить в идее в виде конечно-разностных уравнений. Именно в такой форме в модели будут участвовать усредненные значения темпов, входящие в уравнения уровней.

Для эффективного функционирования системы необходимо выполнение следующих требований: в любой момент времени значение любого из уровней должно быть неотрицательным, в противном случае соответствующие процессы финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества не будут непрерывны; уровни запасов не должны превосходить ограничений по объемам складских площадей:

$$0 \leq \Pi_l PЗ(t) \uparrow O_{ск}^m ,$$

где:

$\uparrow O_{ск}^m$ - предельный (\uparrow) объем склада материалов ($O_{ск}^m$), $i = \overline{1, I}$, кроме того,

$$\sum_{i=1}^I \Pi_l PЗ(t) \leq \uparrow O_{ск}^m .$$

Здесь $\Pi_l PЗ_i(t)$ - площадь, необходимая для размещения запаса $Z_i(t)$. Уровни запасов готовой продукции не должны превосходить размеры склада готовой продукции:

$$0 \leq P_{аз}^{ск} ГП(t) < СК_{ГП} ,$$

где: $СК_{ГП}$ - предельный объем склада готовой продукции, $\uparrow ОСК_{ГП} = \uparrow \overline{ОСК}_{ГП}$.

$$\sum_{k=1}^K \Pi_l PЗ(t) \leq \Pi_l PЗ(t) ,$$

$$\Pi_l PЗ_i(t) \leq СК_{ГП} .$$

Здесь $\Pi_l PЗ_i(t)$ - площадь, необходимая для размещения запаса $PЗ(t)$; уровни запасов товаров не должны превосходить размеров склада товаров: $0 \leq S_{tvm}(t) < S_{тов}$, где $S_{тов}$ – предельный объем склада товаров, $m = \overline{1, M}$, кроме того,

$$\sum_{m=1}^M S_{tvm} \leq S_{тов} ,$$

Здесь S_{tvm} - площадь, необходимая для размещения запаса $tvm(t)$.

Все уравнения уровней взаимосвязаны между собой через темпы потоков и уравнение уровня денежных средств. Главной целью моделирования является максимизация значения уровня денежных средств и неперенное поддержание его на положительном уровне. Разработанную модель рекомендуется применять для исследования функционирования предприятия малого бизнеса. В силу необходимости выполнения большого объема расчетов поведение системы можно будет имитировать на компьютере при различных стратегиях финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Для реализации модели рекомендуется специальное программное обеспечение. Вследствие сложности и нелинейных связей, присутствующих в экономических системах, стохастического и динамического характера основных процессов, характеризующих финансово-экономическую деятельность, сложной и нелинейной формы правил принятия решений, обычно не удается исследовать модель системной динамики аналитическими методами. Имитационная динамическая модель экономической системы позволит не только получить числовые показатели ее основных процессов за ряд временных периодов, но и исследовать сложные взаимодействия в системе, изучить воздействие на поведение системы изменений различных факторов, проверить имеющиеся и выработать новые, более эффективные стратегии управления и правила принятия финансовых решений.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Мусагалиев А.Ж., д.э.н., профессор Нукусского Инновационного института, профессор Каракалпакского государственного университета, г. Нукус

Алиева С.С., к.э.н., доцент,

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация. Межбюджетные трансферты предназначены для поддержания сбалансированности местных бюджетов, обеспечения выполняемости их функций, обеспечения благонадежности развития территорий. Однако, значение трансфертов, в частности, субвенций и дотаций корректировалось с течением времени, приобретало разный смысл, что отразилось на их применении в практике.

Ключевые слова: межбюджетные трансферты, дотации, субвенции, софинансирование, органы местной власти.

В связи с принятием изменений в Бюджетный кодекс Республики Узбекистан часть регулирования бюджетного процесса приведена в соответствие с бюджетным законодательством. Поэтому в теории и на практике возникают значительные трудности и неясности в надлежащем правоприменении отдельных положений, касающихся предоставления межбюджетных трансфертных отношений.

Очень важно четко определиться с нюансами в предоставлении разных форм межбюджетных трансфертов, с учетом особенностей, связанных с вступлением в силу вышеназванного закона. Их перечень, к сожалению, по сей день остается открытым. В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Узбекистан [1] (далее БК РУз) межбюджетные трансферты определены как средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому бюджету бюджетной системы Республики Узбекистан.

В действующем Бюджетном кодексе выделяются следующие основополагающие формы межбюджетных трансфертов: дотации (на выравнивание бюджетной обеспеченности административных территорий Республики Узбекистан, районов (городов); субвенции (из фондов компенсаций, субвенций административных территорий, входящих в состав сложносоставных административных территорий Республики Узбекистан); субсидии (из фондов софинансирования расходов, субсидии, перечисляемые из бюджетов поселений в бюджеты районов на решение вопросов местного значения межмуниципального характера,

субсидии, перечисляемые в бюджеты субъектов Республики для формирования административно-территориальных фондов финансовой поддержки административных территорий, в т.ч. районов (городов)).

В свое время существовали «суррогатные формы межбюджетных трансфертов (иные безвозмездные и безвозвратные перечисления; бюджетные кредиты; средства, перечисляемые в бюджет в связи с погашением или обслуживанием долга или исполнением иных обязательств). По их правовой природе было ошибочно выделять их в самостоятельные формы межбюджетных трансфертов, тем более, что многие из них в бюджетной классификации расходов не указывались как самостоятельные.

После внесения изменений в Бюджетный Кодекс РУз дотации определяются уже как денежные средства, безвозмездно выделяемые бюджетам бюджетной системы для покрытия разницы между доходами и расходами при недостаточности их собственных доходов. Между тем, исходя из сущности данного понятия, дотация должна выделяться до определенного уровня выравнивания бюджетной обеспеченности, в пределах общего покрытия недостающих средств, с учетом принятого критерия, т.е. без определения целевого назначения. До принятия Бюджетного кодекса Республики Узбекистан дотации предоставлялись как форма межбюджетных трансфертов не только в составе формализованных фондов финансовой поддержки, но и вне их, что порождало порочную практику распределения средств дотации без методики определения объема дотации. В последние годы на практике как раз применяются дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.

Такие дотации, по существу, не решают вопросов сбалансированности бюджетов, то есть общего покрытия минимально необходимых расходов доходами. Их можно рассматривать как «прибавку» к дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности без строго формализованных расчетов. Это говорит о несовершенстве действующего механизма определения дотаций из республиканского бюджета в целях финансовой поддержки местных органов власти. Средства на сбалансированность выделяются, как правило, тем регионам и муниципальным образованиям, у которых выпадают большие доходы из-за изменений в действующем налоговом и бюджетном законодательстве, а это значит, что такие дотации носят компенсационный характер [2].

Кроме того, были определены концептуальные изменения в части, касающейся практики применения дотации, исключившие возможность направления дотаций бюджетам бюджетной системы Республики Узбекистан вне фондов финансовой поддержки (республиканских, местных). Представляется, что данное положение не распространяется на местные бюджеты Республики Узбекистан. Анализ БК РУз [1] показывает, что в случаях и порядке, предусмотренных законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов государственной власти Республики, местным бюджетам могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из регионального бюджета, в том числе в форме дотаций, в пределах 10% общего объема межбюджетных трансфертов, местным бюджетам из бюджета субъекта Республики (за исключением субвенций). Самое интересное нововведение в отношении дотации выражается в возможности придания ей целевого назначения: дотации определены как межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования. Это позволяет придать средствам дотации целевое назначение. Отметим, что это является существенным нововведением в построении межбюджетных отношений. Практическим примером могут служить случаи предоставления дотаций из областного бюджета местным бюджетам на определенные целевые расходы, такие как: возмещение расходов местных бюджетов в связи с предоставлением льгот по оплате жилого помещения и ЖКУ педагогическим работникам; на социально-экономическое развитие; на возмещение расходов местных бюджетов, связанных с обеспечением деятельности депутатов местной власти.

Субвенции теперь будут применяться исключительно как форма межбюджетных трансфертов из бюджета. Однако на самом деле все обстоит несколько иначе. Как и в ранее

действовавшей редакции БК РУз, среди форм межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов регионов, субвенции бюджетам районов, входящих в состав областей, для реализации полномочий органов государственной власти Республики Узбекистан, передаваемых на основании договоров между органами государственной власти районов и соответственно органами государственной власти области. Здесь речь идет о финансовых взаимоотношениях в так называемых сложносоставных субъектах Республики Узбекистан. Так, договором между органами государственной власти Самаркандской области предусматривалось, что полномочия органов государственной власти Республики Узбекистан по предметам совместного осуществления органами государственной власти финансовой политики самостоятельно за счет субвенции из бюджета области, предоставляемой бюджету районов республики. Данное положение договора коррелируется БК РУз, согласно которому дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Республики Узбекистан для областей, в состав которых входят районы, рассчитываются для консолидированного бюджета области, включая бюджеты районов, и зачисляются в бюджет области, если иное не установлено договором (соглашением) между органами государственной власти районов. Кроме того, соответствующая норма о раздельном зачислении должна содержаться в Бюджетном Кодексе Республики Узбекистан на текущий финансовый год, в противном случае, как раз, подлежит применению норма о предоставлении субвенции бюджетам, входящим в состав областей, для реализации полномочий органов местной власти Республики Узбекистан, передаваемых на основании договоров между органами государственной власти области.

Литература:

1. Бюджетный Кодекс Республики Узбекистан. Утвержден Законом Республики Узбекистан от 26.12.2013г. № ЗРУ-360, 2013 «Об утверждении Бюджетного кодекса РУз».
2. Зайналов Ж. Р. Необходимость обеспечения взаимной бюджетной и налоговой политики в условиях благоприятной государственной экономико-правовой атмосферы //Глобальные проблемы модернизации национальной экономики. – 2017. – С. 135-140.

ЗНАЧЕНИЕ СУБВЕНЦИИ И СУБСИДИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Зайналов Ж.Р., д.э.н., профессор,

Самаркандский институт экономики и сервиса г. Самарканд

Аннотация. *Статья посвящена рассмотрению сущности и значения субсидий и субвенций в современных экономических условиях, а также их эволюция и влияние в отношении субъектов экономики. При этом особое внимание уделено межбюджетным отношениям, их сбалансированности ввиду субсидий и субвенций.*

Ключевые слова: *субсидии, субвенции, межбюджетные отношения, республиканский субъект, долевое финансирование, местный бюджет.*

По своей внутренней природе субвенция была, есть и остается средством бюджета одного (первого) уровня публичной власти на решение вопросов (полномочий) второго уровня публичной власти. В этом случае, на наш взгляд, было бы логичнее органам государственной власти субъектов Республики Узбекистан наделить государственными полномочиями органы местного самоуправления, однако действующее законодательство в этой сфере крайне непоследовательно и зачастую противоречиво. Так, в БК РУз [1] прямо указывается на необходимость предоставления субвенций из региональных местным бюджетам на решение вопросов, относящихся к компетенции местных органов Республики Узбекистан без соответствующего наделения полномочиями, что, конечно же, является своеобразной правовой коллизией (во-первых, обеспечение государственных гарантий прав граждан на

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях; во-вторых, социальная поддержка и социальное обслуживание отдельных категорий граждан; в-третьих, предоставление субвенций местным бюджетам для выплаты гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с устанавливаемыми органами государственной власти конкретной территории стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг).

У субсидии, на взгляд автора, самая сложная правовая природа межбюджетного регулирования. В Бюджетном кодексе субсидии определяются и как средство межбюджетного регулирования, и как средство поддержки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Очень важной новацией кодекса в этой части является отказ от возможности предоставления субсидий государственным учреждениям, а также органам государственной власти. Налицо дуализм правовой природы субсидии, который, в свою очередь, в отличие от субвенции сохранился. Природа средств субсидии сводится к предоставлению бюджетных ассигнований из бюджета одного уровня публичной власти бюджету другого уровня публичной власти на безвозмездной и безвозвратной основе на долевых началах на целевые расходы, относящиеся к предметам ведения органов власти нижестоящего уровня, для стимулирования этих органов власти к вложению средств в приоритетные, с позиции вышестоящих органов власти, направления. Определение данного понятия дается применительно к бюджетам другого уровня, физическому или юридическому лицу, и внимание акцентируется только на условиях долевого финансирования и целевого назначения. Вместе с тем, опыт стран по образованию регионального Фонда софинансирования социальных расходов и распределения субсидий из него показали, что имеется расширительное толкование этого понятия, в том числе подменяющее дотации и субвенции. Однако в отношении возможности предоставления субсидий органами государственной власти произошли значительные изменения.

На практике остро встает вопрос о том, сохранилась ли реальная возможность по предоставлению иных межбюджетных трансфертов из территориальных бюджетов одного уровня местным бюджетам другого уровня в форме субсидий.

Ответ на данный вопрос, по всей видимости, стоит искать в системе толкования норм Бюджетного кодекса Республики Узбекистан. Как уже упоминалось, из ст. 7 БК РУз законом было исключено определение термина «субсидия». В БК РУз установлено, что из республиканского бюджета местным бюджетам могут быть предоставлены субсидии. При этом именно в ст. 140 и 131 БК РУз теперь содержится определение субсидии. Причем, согласно данным статьям, теперь в составе фонда софинансирования (республиканского и местного) могут предусматриваться субсидии местным бюджетам на выравнивание обеспеченности местных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств. При внимательном изучении ст. 150 БК РУз и соотнесении ее положений с нормами вышеуказанных статей БК РУз можно прийти к выводу, что субсидии не входят в состав иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Республики местным бюджетам. Автор предполагает, что в настоящее время субсидии из республиканского бюджета местным будут и должны быть привязаны исключительно к фонду софинансирования, за исключением п. 8 ст. 81 БК РУз, в соответствии с которым республиканским бюджетом может быть предусмотрено предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства местной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов.

Наибольшей проблемой для Республики в части предоставления межбюджетных трансфертов является точное толкование положений ст. 140 новой редакции БК РУз, вступающей в силу с 1 января 2014 г., устанавливающих, что в случаях и порядке, предусмотренных законами Республики и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, местным бюджетам могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из республиканского, в том числе в форме дотаций, в пределах

10% общего объема межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета Республики (за исключением субвенций). Что же входит в понятие «иные межбюджетные трансферты местным бюджетам»? Очевидно, что не входят субвенции и субсидии, так как их определение и привязка к определенным фондам (компенсации софинансирования расходов) содержатся исключительно в ст. 140, 141 БК РУз.

Это, в свою очередь, соответствует государственной политике, направленной на точное разграничение расходных обязательств между уровнями местных властей.

Остается единственная на настоящий момент форма бюджетных трансфертов, которая может быть без всяких оговорок и исключений предоставлена через «иные межбюджетные трансферты местным бюджетам». Это – дотации. В настоящее время в среде практических работников обсуждается вопрос о необходимости увеличения до 20% предельного размера привязки общего объема межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета Республики (за исключением субвенций) при расчете иных межбюджетных трансфертов. Указанное утверждение не бесспорно и требует дальнейшего научного осмысления, так как в практической деятельности вопросы, связанные с предоставлением иных межбюджетных трансфертов, имеют огромное значение при выстраивании взаимоотношений между органами государственной власти субъектов Республики и органами местного самоуправления [2].

Хотелось бы отметить необходимость обсуждения данной проблематики широким кругом специалистов в целях выработки единых подходов в формировании практики предоставления конкретных форм межбюджетных трансфертов, а также исключения случаев односторонней трактовки положений действующего бюджетного законодательства отдельными заинтересованными органами публичной власти.

Литература:

1. Бюджетный Кодекс Республики Узбекистан. Утвержден Законом Республики Узбекистан от 26.12.2013г. № ЗРУ-360, 2013 «Об утверждении Бюджетного кодекса РУз».

2. Зайналов Ж. Р. Необходимость обеспечения взаимной бюджетной и налоговой политики в условиях благоприятной государственной экономико-правовой атмосферы //Глобальные проблемы модернизации национальной экономики. – 2017. – С. 135-140.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОЛЕЗНОСТИ ДОМОХОЗЯЙСТВ С ПОЗИЦИЙ ИХ КАПИТАЛА

Алиева С.С., к.э.н., доцент,

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Науч. руководитель: Зайналов Ж.Р., д.э.н., профессор, г. Самарканд

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы количественной и качественной оценки труда домашнего хозяйства, в частности, с одной стороны, затрат труда по уходу за детьми, инвалидами и др., а с другой – производство продуктов на отведенной ему земле. Также дается ряд предложений по включению результатов труда лиц домашнего хозяйства в ВВП, что требует статистического учета производимых ими продуктов (услуг, товаров). Также излагается ряд предложений социально-демографического характера, связанных со снижением рождаемости или ее увеличением. Отмечается, что как первое, так и второе влияют на социальную обеспеченность населения, также может ухудшать семейный доход на душу членов семьи. Даются конкретные предложения о необходимости принятия мер, могущих стимулировать рождаемость.

Рассматриваются решения семьи в сфере рождаемости с позиций теории человеческого капитала и излагаются возможные варианты роста государственной помощи семьям с детьми, чтобы рост членов семьи не приводил к снижению государственной социальной обеспеченности, прежде всего, уязвимых групп семьи.

Ключевые слова: социальное обеспечение, бедность, нищий, уязвимые группы населения, рождаемость, семья, домашнее хозяйство, льгота, социальное накопление родителей,

государственная помощь, цена услуг, капитал, затраты, компенсация, минимальный прожиточный минимум, стимулирование.

С позиций теории домашнего хозяйства и его капитала поведение домохозяйств развивается рационально, то есть основано на сопоставлении выгод и издержек того или иного варианта поведения. В сфере экономического анализа количественно оценить понятие домашнего хозяйства (в частности, труд по уходу за детьми и их воспитанию) можно, используя концепцию затрат на подготовку человека. Затраты на «производство» человека в рамках семьи включают прямые денежные затраты на покупку товаров и услуг, потребляемые им, «упущенные заработки» за время учебы, отпуска по беременности или ухода за детьми (затраты труда родителей) и некоторые другие. При оценке общих затрат домохозяйств следует учитывать также смертность (затраты на умерших детей «раскладываются» на оставшихся в живых), возможность остаться безработным, инвалидом и т.п., что также увеличивает уровень средних затрат в расчете на одного работающего человека.

По нашему мнению, затраты на 1 человека семьи должны включать в себя: затраты на удовлетворение физических потребностей, фактические затраты на ребенка в семье определенной социальной категории и сумму дополнительных расходов, необходимых для того, чтобы жизненный уровень семьи не пострадал от рождения ребенка. Отсюда следует, что нам необходимо включать, помимо прямых фактических денежных затрат на содержание человека семьи, «компенсационные» затраты [1], необходимые для поддержания привычного уровня жизни в семье, имеющей ребенка, но не следует включать такой элемент издержек, привычный для западных экономистов, как «упущенные заработки». В каком-то смысле эти два понятия эквивалентны и взаимозаменяемы.

Нам кажется, что «в рамках формирования политики поддержки жизнедеятельности населения необходимо переоценить труд членов домохозяйств как труда, производящего часть ВВП, и должно быть включенным в состав данного продукта. Для того, чтобы добиться этого, надо создать необходимые условия, чтобы произведенные продукты домохозяйств облагались налогом, а затраченный труд фиксировался бы как трудовой стаж. Да, это может не устроить членов домохозяйств. Но, если их собственный произведенный продукт будет реализован перевалочным оптово-закупочным центром (есть такая необходимость создания оптово-закупочных пунктов по заготовке излишних сельхозпродуктов населения), тогда плательщиком обязательных платежей могут стать закупочные центры с последующей фиксацией трудового стажа членов домохозяйств. Это очень важно. По достижении пенсионного возраста они могут получить пенсии и другие социальные выплаты из средств государственного бюджета. По моему мнению, такой подход логичен, так как домохозяйство является, хотя бы частично, потребителем инвестиций, а именно – в человеческий капитал, а также затрат на восстановление, обновление и поддержание уже созданного человеческого капитала (аналогично инвестициям в основные фонды и затратам на их ремонт и обновление) и поэтому, с полным основанием, должен быть включен в расчеты валового национального продукта. Но существуют серьезные статистические трудности, препятствующие полному и точному исполнению вклада домохозяйств в национальный продукт. Проблема эта давно, со времен А.Смита, получила название «парадокса кухарки». Суть ее в том, что, если женщина работает по найму кухаркой у холостого мужчины, то ее труд оплачивается, и объем соответствующих услуг включается в национальный и валовой национальный продукт, если такой труд будет официально финансируван в законодательном порядке. Такой труд можно приравнивать также к сезонному. Но, как только она выходит замуж за данного мужчину, оплата ее труда прекращается, соответствующий поток услуг как бы исчезает (не учитывается статистикой, соответственно, уменьшается НД и ВВП). В этом отношении делается попытка пояснить, что такой труд был статистически видимым. Только тогда мы можем обеспечить рост ВВП за счет внутренних источников. Даже в отдельных научных исследованиях делается попытка необходимости учета подобного труда, особенно труда женщин. Исследователи-экономисты

делают попытку обосновать необходимость учета труда женщин в домохозяйстве, основываясь на концепциях национального дохода и стремясь сделать, как уже отмечалось, статистически «видимым» продукт этого труда. Можно отметить, что данная проблема шире проблемы учета вклада труда женщин-домохозяек в ВНД, так как, по-видимому, необходим учет труда женщин и мужчин в домашнем хозяйстве и взрослых детей, занятых самообслуживанием и уходом за младшими братьями и сестрами, а также, возможно, аналогичных усилий дедушек и бабушек.

Взгляды экономистов-феминистов сделать домашний труд оплачиваемым заслуживают внимания. При этом оплачиваемость женского домашнего труда связывается с необходимостью повышения престижности этого труда, хотя и отмечается утопичность данного предложения в современных условиях.

Услуги, производимые в домашнем хозяйстве, не поступают на рынок и поэтому должны оплачиваться другими членами домохозяйства. Но, с другой стороны, если продуктом внутрисемейного труда является прирост человеческого капитала детей, то общество в будущем будет получать позитивный внешний эффект от их участия в общественном производстве. Прирост человеческого капитала детей является приростом человеческого капитала общества, он должен стимулироваться государством с помощью детских пособий, оплаты отпуска по беременности и родам, льготами по подоходному налогу и другими способами (довольно широко используемыми в развитых странах).

Рассматривая решения семьи в рамках домохозяйства в сфере рождаемости с позиций теории человеческого капитала, Г.Беккер исходит из того, что семья стремится максимизировать функцию полезности, варьируя соотношение количества и «качества» детей в условиях ограниченного семейного бюджетного дохода. Рост числа детей сначала повышает, а затем снижает общую полезность от детей для родителей. Чистая полезность от числа детей (общая выгода за вычетом общих издержек) достигает максимума при определенном количестве детей. Изменение экономических условий, в которых живет семья, напр., повышение дохода семьи или отдельных ее членов (жены или мужа), рост затрат на образование, повышение цен на потребительские товары, повышение ценности свободного времени, удешевление средств контрацепции и т.п., могут изменить соотношение затрат и выгод и привести к росту (или снижению) рождаемости. Понижение цен на детские товары и продукты питания, снижение цен на услуги образования, увеличение государственной помощи семьям с детьми, повышение налоговых льгот для семей с детьми будут увеличивать выгоды и снижать издержки и, следовательно, способствовать росту рождаемости. К противоположному результату может привести снижение доходов семьи и увеличение затрат на воспитание и образование детей, снижение государственной помощи семьям с детьми. В целях обеспечения роста доходов подобных семей государство должно принять стратегические меры по регулированию их доходов (напр., «Железная книга»).

Дети более высокого «качества», как и более качественные товары, обходятся дороже и могут удовлетворять потребности родителей меньшим количеством. Отличие детей от товаров длительного пользования в том, что они требуют значительных затрат свободного от работы времени родителей. Ценность затрат времени на детей зависит от ценности свободного времени родителей.

Г.Беккер вводит в экономический анализ экономики семьи понятие альтруизма, или любовь к детям. Альтруизм означает, что полезность родителей зависит от полезности, получаемой каждым ребенком. Альтруизм, приходящийся на одного ребенка, обратно пропорционален количеству детей, так как дополнительный ребенок уменьшает среднюю полезность, извлекаемую родителями от каждого отдельного ребенка. Таким образом, альтруизм описывается неоклассической функцией полезности, получаемой родителями от жизни, зависит от ряда факторов: собственного их потребления в течение жизненного цикла, степени их альтруизма, приходящегося на каждого их ребенка, количества их детей и уровня полезности, достигаемого каждым их ребенком.

Проблема выявления влияния семейного дохода, цен на товары и услуги и других факторов на количество и «качество» детей не решена до конца. Одним из нерешенных вопросов экономической теории семьи является операциональное определение «качества» ребенка, а также недостаток статистической информации.

Касаясь этой теории, следует отметить, что «чикагская» модель семьи содержит очень жесткие предположения относительно рынков, родительских предпочтений, внутрисемейных отношений. В рамках этой модели в 70-80-е годы проводился ряд исследований правильности обоснованности этой модели. Однако в опубликованных научных работах, напр., в США (Б.Бисвоз, Р.Рэм, Д.Конгер, М.Кэмпбелл) и Западной Германии (Г.Циммерман, И.Клизинг, Дж.Сигерс, Н.Кейлмен, Л.Грут), а также ряде других исследований она не подтвердилась. Напр., С.Вестоф и Н.Райдер показали, что «чикагская» модель не учитывает культурные и технологические факторы. Учитывая это, ряд исследователей, напр., Х.Лейбенштейн, Р.Истерлин, Р.Ли, Р.Булатао, сочли необходимым включить в анализ психолого-социологические аспекты.

Многие экономисты, разрабатывающие экономическую теорию семьи, не ограничиваются социально-историческим подходом к этой проблеме. Напр., Р.Фридман и Х.Лейбенштейн обращают внимание на социальное положение родителей, определяющий тип потребительского поведения, его историческую специфику. Рассматриваются также вопросы изменения предпочтений, доступности экономической и демографической информации, процессы изменения экономических мотивов рождения детей, создания семьи, отношений между членами семьи.

В историческом контексте анализ тенденций снижения рождаемости как в конкретно взятой семье, так и в целом по стране, выявляет изменение рождения детей в каждой отдельно взятой семье в связи с изменением хозяйственных функций семьи. При преобладании натурального хозяйства отдельных семей домохозяйство, безусловно, испытывало потребность в рабочей силе и, соответственно, в рождаемости детей. Каждая семья стремится иметь более двух детей, а в некоторых среднеазиатских регионах хотели бы иметь и еще больше детей. Даже была реализована программа стимулирования роста рождаемости, что привело к резкому росту населения, особенно в агроразвивающих странах, напр., Узбекистане, Таджикистане, Киргизии, Туркменистане и т.п. Экономические мотивы рождения детей имели очень важную роль, так как обеспеченная старость родителей определялась детьми. Даже в эпоху развития хозяйства крестьянина или ремесленника придавалось большое внимание рождаемости детей, на которых возлагалась также обязанность содержать родителей. Следовательно, дети были экономически выгодны семье как работники, а затем – как наследники, обеспечивающие родителей в старости. Поэтому в эту эпоху рост богатства и социального статуса семьи связывался с числом детей, что при высокой детской смертности требовало высокого уровня рождаемости. Правоподобные тенденции предопределяются поныне в Центрально-азиатских странах.

Социальная и экономическая полезность детей, безусловно, были взаимосвязаны, так как многодетная семья была эффективной не только в экономическом, но и в социальном плане, брачные узы детей увеличивали число родственников, обеспечивали безопасность и социальный вес семьи, увеличивали престиж многодетного главы семьи.

Однако с развитием экономики в обществе родственные связи уступили свое ведущее место производственным и социальным. Согласно концепции многих рыночно развитых стран, семья перестала быть производственной ячейкой, работающие ранее дети стали независимы от родителей, а состарившиеся родители экономически не зависят от детей благодаря намечающемуся росту социальных выплат. Возникают противоречия между общественными и личными (групповыми) интересами в сфере рождаемости. Государство должно быть экономически заинтересовано в росте населения, а семья не должна терять экономический интерес к росту числа детей, так как выгоды родителей от детей не должны снижаться, а расходы на их воспитание и обучение не должны расти. Несмотря на это, происходят изменения мотивационной структуры потребностей родителей в детях, что

приводит к закономерному снижению рождаемости и «старению» населения, что порождает серьезные проблемы для формирования семейного хозяйства.

Эти универсальные тенденции в странах с переходной экономикой усугубляются снижением занятости и доходов из-за экономического падения и роста цен, что ведет к долгосрочному падению и рождаемости, и общей численности населения. Поэтому необходимы серьезные законодательные меры по стимулированию рождаемости. В их числе могут быть такие меры, как значительное повышение пособий на детей, введение льгот по выходному налогу для родителей (увеличение вычета из дохода до величины прожиточного минимума), предоставление льготных жилищных кредитов молодым семьям, имеющим детей и т.д.

Источники литературы:

1. Zaynalov J. Distinguishing features of benefits from other elements of social security //Norwegian Journal of development of the International Science. – 2020. – №. 41-2. – С. 3-4.

ВЫБОР ЭФФЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ

Ходжимамедов А.А., докторант PhD.,

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Расулов З.Ж. – самостоят.соискатель, г. Самарканд

Науч.руков. Зайналов Ж.Р. , д.э.н., профессор

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы выбора эффективных направлений использования кредитных ресурсов коммерческих банков. Отмечается, что в условиях инновационного развития экономики различие в техническом уровне отдельных производств может служить основой развития научно-технических и производственно-хозяйственных связей предприятий.

Также сформулированы практические подходы к развитию партнерства, могущего дать положительные результаты в повышении эффективности производства за счет расширения масштабов применения прогрессивной базовой и сокращения сроков освоения инновационной технологии, именно последнее, отмечается в работе, может служить также критерием определения, совместно со службами убыточных или низкорентабельных предприятий, конкретных путей повышения рентабельности предприятий.

Ключевые слова: технический уровень, кредитные ресурсы, экспертиза, партнерские отношения, партнерство, лицензия, убыточные предприятия, низко рентабельность, прибыль, потенциал.

Проблема выбора наиболее эффективных направлений использования кредитных ресурсов стоит перед банками, как никогда, остро: или приоритетное кредитование освоения новых инновационных видов продукции и наращивания их производства, или кредитование повышения инновационно-технического уровня производства.

В настоящее время специалисты коммерческих банков качество и технический уровень проектных решений оценивают путем анализа технико-экономических показателей, сравнения их с лучшими отечественными и зарубежными аналогами. Коммерческим банкам также разрешено требовать от кредитополучателей проведения государственной экспертизы наиболее крупных проектных решений в целях принятия кредитных решений.

В условиях инновационного развития предприятиям дано право самостоятельно определять свою техническую инновационную политику. В целях повышения роли кредита важно, чтобы и банки располагали не только методами анализа и контроля за деятельностью инновационно развивающихся предприятий, обеспечивающими оптимальное использование

кредитных ресурсов с учетом платежеспособности клиентов, но также методами и рычагами формирования партнерских отношений с инновационными предприятиями при решении проблемы рентабельности их производства.

На первом этапе необходимо экономическое обоснование направлений партнерских отношений самих предприятий. Нами в качестве объекта исследования выбрано предприятие «Автокоч» г. Самарканда. Анализ его производственно-хозяйственной деятельности показал, что связи по обмену готовой продукции отсутствуют; связи по штамповкам и паковкам развиты слабо; предприятие активно не вступает в хозяйственные отношения с вузами, отраслевыми НИИ и другими научно-исследовательскими организациями при проведении НИР при полном отсутствии научно-технических связей внутри города.

Вместе с тем, на всех предприятиях г. Самарканда функционируют одни и те же технологические производства, лишь технический уровень их производства неодинаков.

Различие в техническом уровне отдельных производств может служить основой развития научно-технических и производственно-хозяйственных связей предприятий. Работники технологических служб едины во мнении, что хотя предприятия в исключительно редких случаях решают производственные вопросы сообща, развитие партнерства необходимо: оно даст положительные результаты в повышении эффективности производства за счет расширения масштабов применения прогрессивной базовой и сокращения сроков освоения принципиально новой технологии. Эта уверенность может послужить основой для организации машиностроительного территориального резервообразующего комплекса (ТРК) экономико-технологического типа, или «инкубатор».

Хотелось бы подчеркнуть, что в общественном производстве неизмеримо возрастают абсолютная и относительная ценность технологии. Об этом говорят многие факты. Секреты технологии теперь ценятся и охраняются во всем мире больше, чем секреты конструкции, увеличивается спрос на прогрессивную технологию, она все более завоевывает место ценного объекта в международной торговле и научно-техническом обмене, резко возросло число патентов и лицензий технологического содержания.

Данные анализа подтвердили, что предприятиям наиболее выгодно вкладывать финансово-кредитные ресурсы во внедрение инновационной технологии. Так, на Самаркандском «Автокоче» в 2021 г. прибыль в расчете на 1 сум затрат составила по всем мероприятиям, направленным на повышение технического уровня производства, - 0,16 сум, создание прогрессивной технологии – 0,90 сум.

Несмотря на это, на внедрение инновационной технологии было направлено только 2,5% общих затрат на повышение инновационно-технического уровня производства.

Освоение принципиально инновационных технологий – дело весьма сложное, фондоемкое. В условиях рынка не каждое предприятие в состоянии справиться с этой задачей. Особенно сложное положение на предприятиях убыточных или с неустойчивым финансовым состоянием. Однако в условиях самофинансирования простой обмен опытом с предприятием – пионером в освоении принципиально инновационного технологического процесса, всегда оказывается наилучшим способом, так как затягивается его внедрение и на предприятии-разработчике, и на территории в целом.

Проблема ускорения повышения инновационно-технического уровня производства должна решаться машиностроителями республики в тесном сотрудничестве, на основе кластера на стадии освоения принципиально инновационной технологии. Здесь возможны или финансирование работ на долевых началах за счет собственных финансовых ресурсов предприятий, или использование предприятиями банковских кредитов на долевых началах. Преимущества партнерства предприятий с банками в том, что становится возможным сочетание интересов всех предприятий-партнеров на основе:

- определения размера кредита предприятия в соответствии с объемом внедрения, величиной потенциальной дополнительной прибыли и степенью привлечения научно-технического и производственного потенциала каждого предприятия-разработчика;

- установления очередности предприятий при погашении ссуд в зависимости от финансового состояния и доли в приросте прибыли за счет внедрения инновационной технологии;

- предоставления кредита предприятиям-разработчикам на льготных условиях;

- предоставления кредита предприятиям-потребителям при приобретении комплекта технологической документации, оплаты услуг головного предприятия из числа разработчиков и вложения инвестиций на внедрение принципиально инновационной технологии.

Вторым направлением партнерства банков и предприятий должно являться расширение масштабов применения прогрессивной базовой инновационной технологии. Здесь важная роль отводится территориальным нормативным критериям технологического уровня производства, которые вполне могут разрабатываться ТРК. Они могут служить также критерием или для принятия решения о ликвидации убыточного предприятия, или для определения совместно со службами убыточных и малорентабельных предприятий конкретных путей повышения рентабельности за счет использования территориально-межотраслевых резервов повышения экономической эффективности в разрезе технологических производств.

Предлагаемая система мер означает отказ от действующей системы кредитного стимулирования, замену ее более гибкой системой регулирования, отвечающей потребностям инновационного развития и способной противостоять инфляционным тенденциям.

Данное положение представляется очень важным, так как в современных условиях из трех существующих во все времена целей партнерских отношений, для обеспечения эффективности, стабильности и защиты интересов предприятий, при сохранении важности двух остальных, на первое место выдвигается повышение эффективности работы как кредитодателя, так и кредитополучателя. К тому же, опыт рыночно развитых стран, где имеется широкий спектр развития механизма регулирования инновационной деятельности, показывает, что нет оснований для подобных опасений.

НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ В РАМКАХ ИПОТЕЧНОЙ ПРОГРАММЫ

Диярова М.И., докторант PhD,

Самаркандский государственных архитектурно-строительный университет, г. Самарканд

Научный руководитель Зайналов Ж.Р., д.э.н., профессор,

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация: В данной статье рассмотрена необходимость развития жилищного сектора нашей страны для совершенствования механизмов предоставления ипотечных кредитов и использования финансового механизма рефинансирования в рамках ипотечной программы для увеличения возможностей использования ипотечных кредитов на рыночных принципах для разные слои населения.

Ключевые слова: ипотечные кредиты, финансирование ипотечных программ, рефинансирование, кредитная линия, процентные ставки, заемщик, сбережения, инвестор, кредитный риск.

Ипотечный фонд активно работает над созданием механизма рефинансирования ипотечных кредитов. В Узбекистане уже создан первый финансовый институт вторичного рынка ипотечного жилищного кредитования – «Ипотека банк по ипотечному жилищному кредитованию» (далее – Банк).

Банк пытается использовать опыт стран, где ипотека развивается уже десятки лет, чтобы разработать механизм, позволяющий, с одной стороны, сделать процентные ставки доступными для конечного заемщика, а с другой – сделать механизм ипотечного кредитования

самокупаемым и саморазвивающимся, способным действительно привлечь в эту сферу долгосрочные ресурсы, потенциально существующие на отечественном внутреннем рынке.

В рамках финансирования ипотечных программ фондом было принято решение о предоставлении кредитной линии на развитие программы рефинансирования ипотечных жилищных кредитов. Фонд достиг договоренности с Банком, и теперь проводятся переговоры с банками, чтобы приступить к апробированной пилотной схеме в рамках областей. Выбор областей не случаен, на данный момент считается, что там достаточно развит рынок недвижимости и есть большая группа людей, которые могут позволить себе взять ипотечные кредиты.

Процентные ставки по этим кредитам можно определить, исходя из рыночного уровня, с тем, чтобы все участники данного процесса получили возможность покрывать свои операционные затраты и извлекать хотя бы небольшую прибыль для обеспечения потенциального роста.

Самарканд выбран еще и потому, что Банк потратил много усилий для создания там благоприятных условий деятельности с точки зрения законодательства, что позволяет существенным образом сократить риски, связанные с предоставлением ипотечных жилищных кредитов со стороны Банка.

Примером могут служить принятые правительством решения по вопросам формирования жилищного фонда временного проживания, куда банки имели бы возможность выселять граждан в случае необходимости обращения взыскания на недвижимость, приобретаемую с помощью ипотечных кредитов.

Ныне проработан вопрос, связанный с нотариальным отказом от права пользования жильем. В соответствии с законом об ипотеке, при выдаче кредита банку необходимо получить нотариально удостоверенные отказы от членов семьи заемщика, которые, предположительно, могут быть зарегистрированы в жилье, купленном с помощью ипотечного жилищного кредита. Поэтому местные органы власти приняли распоряжение, согласно которому паспортные столы должны предоставлять необходимую информацию банкам, выдающим ипотечные жилищные кредиты.

По разрабатываемой схеме предполагается заключение трехсторонних соглашений между фондом и банком-участником. Распределение функций осуществляется следующим образом:

1. работу по оценке заемщика и выдаче ипотечного жилищного кредита осуществляет непосредственно банк. При этом он несет 100%-ный кредитный риск по отношению к кредитующему заемщику;
2. схема предусматривает предоставление фондом краткосрочного кредита банку-участнику на время проведения оценки заемщика и покупаемой недвижимости;
3. фондом осуществляется контроль за соблюдением стандартов выдачи кредитов и фактически проводит повторный андеррайтинг этого же заемщика, недвижимости и кредитной сделки;
4. для выпуска обеспеченных ипотечными кредитами ценных бумаг особое значение имеет соблюдение стандартов. Необходимо, чтобы все кредиты пула, условия выпуска ценных бумаг, правовой режим обеспечения по ним были понятны и прозрачны для инвестора. Точное соблюдение стандартов важно еще и потому, что инвестор не имеет возможности проверять каждый конкретный кредит.

Проконтролировав соблюдение требований стандартов, фонд выпускает письменное обязательство в отношении конкретного заемщика, собирающегося воспользоваться ипотечным банковским кредитом. Письмо-обязательство служит основанием для предоставления краткосрочных ресурсов на финансирование выдаваемых банками кредитов. После полного оформления и регистрации сделки фонд покупает выданные банком кредиты, т.е. происходит уступка прав требования по выданным банком кредитам в пользу фонда. Последний осуществляет оплату договора уступки прав требования с использованием средств кредитной линии, ранее предоставленной фондом Банку.

При этом ресурсы, предоставленные фондом Банку, являются долгосрочными. В настоящее время кредитная линия предоставляется на 10 лет, и, соответственно, в этом случае кредитный продукт, предлагаемый конечному заемщику, тоже определяется этим сроком.

Выдаваемые фондом кредиты имеют фиксированную процентную ставку с привязкой суммы к доллару, так как ресурсы фонду Банком предоставляются также в долларах. Предоставляемые средства направляются на оплату договора уступки прав требования по ипотечным жилищным кредитам. С их помощью банк погашает предоставленный ему краткосрочный кредит.

Важно подчеркнуть, что, несмотря на то, что кредиты находятся на балансе фонда, на данном этапе он не берет на себя кредитный риск в отношении заемщика. Уступая права требования по выданным кредитам, банк обязуется выкупить кредит в случае прекращения платежей заемщиком.

Такой элемент предусмотрен специально, пока у нас еще нет достаточного опыта подобного кредитования в Узбекистане. Нам важно, чтобы банки были действительно заинтересованы в выдаче хороших ипотечных кредитов и в соблюдении всех требований и стандартов. Тогда у инвесторов будет дополнительная степень защиты. В случае необходимости обращения взыскания банк сразу же погашает «плохой» кредит и в результате инвестор получает свои деньги обратно.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИНАНСОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА

*Туганбекова Н.Э., старший преподаватель,
Ташкентский международный университет Кимё, г. Ташкент*

***Аннотация.** Реализация цифровой политики по управлению финансовыми ресурсами и переход к цифровой экономике, т.е. эффективность финансового менеджмента как неотъемлемой части общей системы управления, является одним из условий высокоэффективной деятельности предприятий малого бизнеса в Республике Узбекистан. Поскольку бизнес в нашей стране сталкивается с большой волатильностью, одной из стратегий повышения финансовой стабильности является внедрение цифровых технологий в управленческие задачи. Цель данного исследования - определить необходимость укрепления систем управления финансами предприятий на ранних этапах развития цифровой экономики. В статье рассматривается сущность одного из наиболее важных компонентов системы управления предприятием - системы финансового менеджмента, а также приводятся общие определения терминов финансового управления.*

***Ключевые слова:** финансовый менеджмент, цифровая экономика, цифровые технологии, малое предприятие, конкуренция, волатильность.*

Современный бизнес характеризуется высоким уровнем конкуренции и быстро меняющейся информацией, а связанные с ним задачи становятся все более сложными. Стабильность компаний в этой среде напрямую связана с использованием современных технологий управления финансами.

Использование информационных технологий сокращает время, затрачиваемое на многие процессы, принятие решений и разработку альтернативных вариантов, позволяя учитывать практически все влияющие факторы. Быстрые темпы развития информационных технологий заставляют компании постоянно модернизироваться во всех областях. Управление финансами на основе информационных технологий является неотъемлемой частью деятельности современной компании, и такое управление позволяет получить объективное представление о финансовом положении организации. В связи с этим вопрос цифровизации финансового управления на всех этапах развития бизнеса, набирает популярность среди субъектов малого и среднего бизнеса. Для формирования практической основы перехода на цифровизацию малого и среднего бизнеса, нужна теоретическая основа, которую мы можем увидеть и изучить в трудах отечественных и зарубежных ученых, таких как Собирова А.Х.,

Турсунходжаева М.Л., Тарахтиева Г.К., Э.Альтмана, Д.Бакли, А.Борисова, Г.Бояджиева, П.Друкера, Л.Дымовой, К.Запоунидиса, А.Коффмана, Х. Лафуэнте, Д.Ралески, Х.Прада, П.Севастьянова, Р.Словински, Т.Куна, Б.Флое, А.Аверкина, А.Алехиной, В.Аркина, И.Батыршина, П.Виленского, С.Капицы, Р.Качалова, Г.Клейнера, В.Ковалева, Н.Кондратьева, А.Кравца, В.Лившица, Я.Миркина, Д.Поспелова, С.Смоляка.

В трудах данных авторов имеются различные определения термина финансовый менеджмент. Рассмотрим подробнее об основных понятиях и определениях данной тематики (Таблица 1).

Таблица 1

Определение понятия "финансовый менеджмент" в соответствии с интерпретациями различных экспертов.

АВТОР	ОПРЕДЕЛЕНИЕ
И.Т.Балабанов [1]	Финансовый менеджмент – это система рационального и эффективного использования капитала, его можно рассматривать как механизм управления движением финансовых ресурсов.
А. Н. Петрова [2]	Финансовый менеджмент – это наука управления финансами предприятия, направленная на достижение его стратегических и тактических целей.
М. Бергольд [3]	Финансовый менеджмент – это наука, посвященная методологии и технике управления финансами крупной корпорации.
И. А. Бланк [4]	Финансовый менеджмент представляет собой систему принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов предприятия и организацией оборота его денежных средств.
А.А.Сейфетдинова [5]	Финансовый менеджмент представляет собой систему знаний по эффективному управлению денежными фондами и финансовыми ресурсами предприятий для достижения стратегических целей и решения тактических задач.
А.Л.Надыршина [6]	Финансовый менеджмент – это система управления финансами коммерческой организации, направленная на развитие и совершенствование финансовых отношений путем постоянного внедрения новых принципов, форм, структур и методов управления с целью повышения эффективности производства.
Л. В. Эйхлер [7]	Финансовый менеджмент – это управление финансами, т. е. управление денежным оборотом, формированием и использованием финансовых ресурсов предприятий.
Л. Ю. Филобокова [8]	Финансовый менеджмент представляет собой систему отношений, возникающих на предприятии по поводу привлечения и использования финансовых ресурсов.
Г. Н. Ронова [9]	Финансовый менеджмент – это система рационального управления процессами финансирования хозяйственной деятельности коммерческой организации.

Следовательно, основываясь на рассмотренных определениях финансового менеджмента, можно сделать два основных вывода:

- финансовый менеджмент является частью процесса управления, происходящего на предприятии (организации);

- финансовый менеджмент использует систему экономических отношений, возникающих в результате финансовой деятельности предприятия (включая его взаимоотношения с другими организациями)[10].

Процесс финансового управления малым бизнесом представляет собой сложную сеть мероприятий. Трудности с управлением финансами малого бизнеса, которые являются частью экономической системы страны, занимают особое место во всей совокупности обязанностей по управлению производством, поскольку они отличаются от крупных и средних фирм. В современных реалиях основной целью финансового менеджмента, ориентированного на активное формирование информационных и цифровых технологий, является достижение высокой устойчивости, конкурентоспособности, надежности и финансовой эффективности компаний, которые позволят обеспечить безопасное и ускоренное их развитие.

В связи с этим необходимость совершенствования системы управления финансами предприятий в контексте развития цифровой экономики очевидна и определяет актуальность рассматриваемой темы.

Цифровизация систем финансового управления осуществляется для предотвращения корпоративных кризисов и нейтрализации угроз финансовой безопасности предприятий. Совершенствование системы управления финансами предприятия на основе внедрения и применения программных продуктов позволяет:

- повысить рентабельность предприятий;
- повысить отдачу от финансовых ресурсов;
- оптимизировать структуру статей расходов с целью снижения себестоимости продукции;
- обеспечить финансовую устойчивость предприятий и повысить их платежеспособность;
- повысить эффективность программ антикризисного управления.

Необходимость повышения эффективности системы управления финансами предприятий в направлении цифровой трансформации обосновывается динамикой статистических данных, показывающих пробелы в управлении финансами.

Поскольку производственная деятельность компании четко связаны с внешними экономическими взаимоотношениями, взаимодействие цифровых технологий и финансового менеджмента приводит к созданию "когнитивного предприятия", которое характеризуется способностью анализировать и постоянно адаптироваться к изменчивости рыночных условий.

Производственный механизм компании становится все более адаптируемым с точки зрения внедрения новых технологий и может выступать в качестве катализатора для новых видов деятельности. Благодаря мощным аналитическим инструментам и технологиям обработки больших объемов данных, цифровое управление финансами позволяет быстро и точно рассчитывать эффективность проектов. Новые разработки и нововведения происходят более быстрыми темпами, не сталкиваясь с эксплуатационными препятствиями.

В целом цифровизация финансового менеджмента влечет за собой разработку оптимальной архитектуры системы финансового управления в эпоху больших данных, обоснование методов формирования бизнес-аналитики для финансовых менеджеров на основе цифровых объёмов информации, выбор методов обеспечения баланса между эффективностью и контролем, а также разработку адаптивных механизмов управления рисками с использованием оптимизированных бизнес-моделей[12].

Список использованной литературы:

1. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. – М. : Финансы и статистика, 2015. – 117 с.
2. Петрова А. Н. Особенности финансового менеджмента малых предприятий // Экономические науки. – 2017. – № 58. – С. 32–39.
3. Бергольд М. Финансовый анализ и планирование. – СПб : Питер, 2015. –374с.

4. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента.–М.: Ника-Центр, 2014.-103с.
5. Сейфетдинова А. А. Особенности финансового менеджмента в деятельности малых предприятий // Инновационные технологии в науке и образовании. – 2016. – № 3. – С. 285–286.
6. Надыршина А. Л. Развитие системы финансового менеджмента малых и средних предприятий // Финансовые исследования. –2016. –№1. –С. 110–122.
7. Эйхлер Л. В. Финансовый менеджмент: актуальные вопросы управления финансами предприятий. – Омск : СибАДИ, 2016. – 154 с.
8. Филобокова Л. Ю. Особенности методологии финансового менеджмента в малом предпринимательстве // Финансовый менеджмент.-2015.-№ 4.-С.3-12.
9. Ронова Г. Н. Финансовый менеджмент малого предприятия как составная часть управления предприятием // Экономика и современный менеджмент: теория и практика. – 2015. – № 5. – С. 32–42.
10. Стоянова Е. С. Особенности финансового менеджмента в малом бизнесе // Финансовый директор. – 2016. – № 11. – С. 32–39.
11. Махмудова Г.Н. Анализ и стратегия развития банковской системы Узбекистана в условиях цифровизации экономики // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2021. Т. 14, № 1. С. 47–57.
12. Желтоносов В.М Финансовый менеджмент в условиях развития цифровой экономики // «Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(72) 2022 Alley-science.ru.

ИННОВАЦИОН ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА КОРХОНАЛАРНИНГ ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛИЯТИ САМАРАДОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ

Абдуразакова Н.Р., мустақил тадқиқочи

Тошкент иқтисодий ва педагогика институти, Тошкент ш.

***Аннотация:** Иқтисодийни модернизациялаш ва инновацияларни жорий этиш шароитида корхоналарнинг молиявий-иқтисодий фаолиятини яхшилаш корхоналар инвестиция сиёсатини самарали ташкил этишга боғлиқ. Инвестиция сиёсатининг самарадорлиги эса корхонанинг инвестиция фаолиятини саарали бошқаришга асосланади. Мазкур муқолада корхоналарнинг инвестицион фаолияти самарадорлигини таъминлашга доир мавжуд муаммолар ва уларни бартараф қилиш масалалари тадқиқ қилинган.*

***Калит сўзлар:** инвестиция сиёсати, инвестицион фаолият, кредит, риск.*

Корхоналар инвестиция сиёсатини самарали ташкил этишнинг муҳим шартларидан бири инвестицион фаолият самарадорлигини ошириш, лойиҳаларнинг иқтисодий самарадорлигини баҳолаш, инвестицион рискларни минималлаштиришга доир қарорлар қабул қилиш ҳисобланади. Инвестиция фаолиятини яхшилаш учун унинг ривожланишида ташкил этиладиган асосий жиҳатлардан бири - инвестиция фаолияти самарадорлигини ташқи ва ички омилларни баҳолаш масаласига қаратилади.

Корхоналарнинг инвестицион фаолияти самарадорлигини таъминлашга доир хорижий ва маҳаллий олимларимиз томонидан бир қатор таъриф ва ёндашувлар келтириб ўтилган. Жумладан, В.У.Нео ва W.H. Неоларнинг фикрига кўра инвестицион фаолият самарадорлигини баҳолашни даромадлилик кўрсаткичлари ёрдамида аниқлаш лозим. Инвестицион фаолият самарадорлигини баҳоловчи асосий мезонлар бири молиявий самарадорлик бўлиб, бундан ташқари инвестицион фаолиятнинг ижтимоий самарадорлик даражаси ҳам қисман даромадлилик кўрсаткичида акс эттирилади.[1] I.Marcélinнинг фикрига кўра, инвестицион фаолият самарадорлиги корхона инвестицион фаолиятининг ўрта ва узоқ муддатли мақсадларига эришишга қаратилган асосий йўналишларига боғлиқ бўлиб, айниқса, инвестиция циклининг давомийлиги, мултифакториал ва ўзгарувчан бозор шароитлари

жараёнида жуда муҳимдир.[2] Ю.Макаренкони таъкидлашчи, инвестиция фаолиятининг муҳим таркибий қисми қулай инвестиция муҳитини таъминлашдир. Ижтимоий-иқтисодий динамика, жаҳон меҳнат тақсимотини олиб бориш самарадорлиги ва шу асосда миллий иқтисодиётнинг юксалиши инвестиция муҳитининг ташкил этилишига боғлиқ. Бунда корхона инвестицион фаолиятининг самарадорлиги бевосита миллий иқтисодиётнинг ҳам инвестицион муҳитига боғлиқлиги асосланган.[3] П.Н.Завлиннинг фикрига кўра, инвестицион фаолият самарадорлигини таъминлаш инвестицион фаолият олдида қўйилган вазифаларни бажариш учун ташқи ва ички омиллар таъсирини аниқлаш даражасига боғлиқ.[4] Олимнинг фикрига кўра, инвестицион фаолият самарадорлигини таъминлаш орқали молиявий барқарорликни оширишда муҳим аҳамият касб этади.

О.Астанакуюловнинг фикрига кўра, корхона инвестиция фаолиятининг биринчи босқичида кўпроқ танланган чуқур тахлилий ёндашувга бориб тақалади. Унинг фикрига кўра, ушбу босқичда катта эҳтимоллик даражаси кўпроқ танланади. Айнан шундай тахлиллар натижасига таяниб, корхона инвестиция фаолияти режалаштирилади ва амалга оширилади. [5] Инвестиция фаолияти самарадорлиги кўп жиҳатдан ташқи ва ички омилларининг таъсирига боғлиқ. Барқарор иқтисодий ривожланиш моделини иқтисодий самарадорликни асосий кўрсаткичларини ўсиши, технологик мукамаллиги, бизнес жараёнларини оптималлаштириш ва маҳсулот сифатини яхшилаш билан тавсифланган жараён деб ҳисоблаш мумкин. Инвестиция фаолиятини такомиллаштиришга таъсир этувчи ички омилларни молиявий ва номолиявий омилларга бўлиш мумкин. Молиявий омилларга корхонанинг хусусий капиталининг, қарз капиталининг даромадлилик даражаси, корхонанинг инвестицион стратегиясининг мавжудлиги ёки мавжуд эмаслиги, инвестицион ва банкротлик рискларни қайси моделлардан фойдаланган ҳолда баҳолаш киради. Номолиявий омилларга эса инвестицион қарорларни қабул қилиниши айнан ким ёки кимлар томонидан амалга оширилиши, уларнинг назорати ким томонидан амалга оширилиши, молиявий менежер ва акциядорларнинг ўртасидаги манфаатлар тўқнашуви киради, яъни акциядорлар кўпроқ даромад олишни хоҳласа, молиявий менежер рисклилиқ даражаси паст, барқарор даромад олишни хоҳлайди. Корхоналарга инвестицияларни бошқариш стратегияси ва корхоналарнинг иқтисодий ривожланиш стратегияси билан бир қаторда инвестицияларни бошқариш стратегиясини ҳам ишлаб чиқиши мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Инвестицияларнинг тўғридан-тўғри хажми давлатнинг инвестиция муҳитига бевосита боғлиқдир. Тўғридан-тўғри инвестициялар кенг қамровли тушунча бўлиб, турли объектларга ижтимоий-иқтисодий лойиҳаларни молиялаштириш учун иқтисодий натижа (фойда) ва ижтимоий самара олишни кўзлаб, мамлакат ичкарисида ёки бошқа хорижий мамлакат иқтисодиётига риск асосида давлат кафолатисиз киритиладиган узок муддатли капитал қўйилмалардир. Тахлиллар кўрсатадики, тўғридан-тўғри инвестициялар ҳудудларни барқарор ривожлантиришда муҳим омил бўлиб, у кенгайтирилган такрор ишлаб чиқариш асосини ташкил этган ҳолда, ҳудудда етарли инвестицияларнинг сарфланиши, ишлаб чиқаришнинг жадал ривожланиши учун шарт-шароит яратади. (1-расм).

1-расм маълумотларига кўра ўрмон ва кишлок хўжалиги, тоғ кон саноати, қурилиш соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш соҳаларига киритилган инвестициялар ва кредитлар ҳажми 2020-йилда, 2019-йилга нисбатан ошганлигини кўриш мумкин.

Қайта ишлаш саноати, электр таъминоти каби соҳаларда эса 2019-йилга нисбатан киритилган инвестициялар ва кредитлар миқдорида сезиларли пасайиш кузатилган. Инвестицион лойиҳаларнинг иқтисодий самарадорлигини баҳолаш компания бюджетининг молиявий бошқарув стратегиясида “акциядорларнинг бойлигини максимал даражага кўтариш учун бизнес мақсадларига мос келадиган узок муддатли инвестицияларни баҳолаш ва танлаш жараёнида” ҳал қилувчи рол ўйнайди. Инвесторлар келгусида кутилаётган даромадлиликни прогноз қилишда инвестиция лойиҳалари ва мақсадларига мос келувчи амалий услуб ёки моделлардан фойдаланади.[6]

1-расм. Иқтисодий фаолият турлари бўйича асосий капиталга киритилган инвестициялар ва кредитлар

Молиявий менежмент назариясига кўра, инвестицияларни қайтариш rischi ижобий омил ҳисобланиб, риск даражаси қанча юқори бўлса, фоиз ставкаси мос равишда юқори бўлади. Фикримизча, лойиҳаларнинг NPV миқдорини аниқлашда фойдаланиладиган дисконт ставкага сўнг 10 йиллик инфляция даражасининг стандарт четланиш даражасини ҳам қўшиш лозим, бунда лойиҳани баҳолашда самарадорлик ошади. Бугунги кунда IRR инвестицион лойиҳаларни қабул қилиш бўйича самарали омил бўлиб, лойиҳанинг IRR миқдори аниқлангандан сўнг ушбу миқдор корхонанинг капитал баҳоси билан солиштирилиши лозим. Агар лойиҳанинг IRR миқдори унинг капитал баҳосидан юқори бўлсагина лойиҳани қабул қилиш лозим, бу вазиятда ҳам ўртадаги фарқ камида сўнгги 10 йиллик инфляция даражасининг стандарт четланиш даражасига тенг бўлиши мақсадга мувофиқдир. Аммо NPVнинг устунлик жиҳати Ўзбекистон шароитида у орқали бир нечта дисконт ставкадан фойдаланиш мумкинлигидир. Ўзбекистонда фоиз ставкасининг ўзгариб туриши бу моделнинг устунлигини кўрсатади. Албатта мазкур жараёнда, корхона инвестицион стратегиясини ишлаб чиқиш ва қарорлар қабул қилиш бир нечта асосий принципларга таянишини инобатга олиш лозим.

Адабиётлар:

1. Нео, В.У.; Нео, W.H. Economic analysis of disaster management investment effectiveness in Korea. Sustainability 2019, 11, 3011
2. Marcelin I, Stephen S-A K, Fanta F, Tecklezion, M 2019 Political regimes, investment and electoral uncertainty Research in International Business and Finance 47 580-599.
3. Yuliia P. Makarenko, Sergii Kudlaienko, Yuliia V. Roschyna, Lesia Rudych, Inna Suray, 2019, Strategic Investment Management and Formation of Investment Strategy of the Enterprise, Academy of Strategic Management Journal, 18 Issue: 1
4. Zavlin, P.N . (2008) Innovation Management. Reference manual. Moscow: CSRS, 220
5. Астанакулов О.Т. Инвестицион фаолият тахлилини такомиллаштириш йўналишлари. “Мамлакат иқтисодий хавфсизлигини таъминлашнинг асосий йўналишлари” Республика илмий-амалий конференцияси, 2019 йил, 8 ноябрь.
6. Brijlal, P. and Llorente Quesada, L. (2008) ‘The use of capital budgeting techniques in businesses: a perspective from the Western Cape’, 21st Australasian Finance and Banking Conference, Sydney, 16-18 December 2008

ГАРМОНИЗАЦИЯ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН С ИНТЕРЕСАМИ ГОСУДАРСТВА И МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Ильхамов Ш., д.э.н., профессор

Ташкентский государственный университет, г. Ташкент

Аннотация: В статье рассматривается проблема гармонизации интересов граждан с интересами государства и мировой цивилизации. Отмечается, что формируя новую модель отечественной экономики, необходим учет многообразия форм современной экономики и в то же время национальных и индивидуальных особенностей той или иной системы. Даются конкретные предложения по поддержке инновационной экономики. При разработке экономической политики необходимо учитывать закономерности инноваций. Отмечается, что именно эти закономерности игнорировались на практике, и это послужило фактором дестабилизации экономики.

Ключевые слова: материальное производство, производительность труда, богатство, социальные услуги, концепция, модель, фактор, ресурс, высокая технология.

Важнейшей особенностью инновационного развития и обеспечения экономического роста является сокращение доли материального производства в общественном продукте, что означает сокращение доли живого труда, уменьшение количества занятых на фоне опережающего роста производительности труда. В конце концов, общество получает новые возможности создания нематериальных форм богатства: информационных, коммуникационных, научно-исследовательских, культурных, общеобразовательных, рекреационных и другого рода социальных услуг, что в совокупности может интенсифицировать общественное развитие. Формирующийся в современном мире новый технологический цикл предполагает смену парадигмы общественного развития, созвучной с Концепцией стабильного развития – служение человеку, гармонизация его интересов с интересами общества и мировой цивилизации.

Новая инновационная модель развития отечественной экономики учитывает многообразие форм современной экономики и в то же время – национальные и индивидуальные особенности той или иной системы. Влияние данного фактора свидетельствует о том, что в странах с примерно одинаковым уровнем развития неизбежно формируются неодинаковые модели. Различия американской, германской, японской и других моделей развития обусловлены в значительной степени действием неэкономических факторов, которые формируются национальными особенностями этих стран.

Можно выделить среди других факторов географические особенности страны. Также экономическая модель в значительной степени формируется такими факторами, как местоположение, ресурсы, богатство полезных ископаемых, размеры территории, количество и плотность населения и т.п. Факторами, обусловившими особенности, напр., японской модели, стали ограниченность природных ресурсов и нехватка жизненного пространства, предопределивших высокую технологичность экономики страны. Так же, как особенности отечественной экономики во многом предопределены ее огромными территориями и избытком ресурсов. Отсюда – особая структура капиталовложений, важное значение территориального фактора и т.п.

Уверенное прохождение странами современного этапа развития в значительной степени зависит не только от того, насколько им удастся учитывать новейшие тенденции социально-экономического прогресса в реально сложившихся условиях своих стран, но и от того, насколько успешно они сочетают их с особенностями экономического развития и традициями.

Новые подходы к инновационной экономике кардинально реформируют все сферы экономики, принципиально изменяя его воспроизводственные механизмы. Отсюда следует, что при разработке экономической политики необходимо учитывать закономерности инновационно-технологического развития. Напр., при формировании инвестиционной

стратегии, адекватной целям инновационного развития экономики, необходимо следовать закономерностям циклического движения воспроизводственного процесса: определенной последовательности фаз, функций каждой из них, разной продолжительности самих циклов (кратко-, средне- и долгосрочных), в сочетании, единстве и различии экстенсивного и интенсивного экономического роста, реализующегося в ходе цикла, закономерностей развития научно-технического прогресса, фундаментальной и прикладной науки, лежащих в его основе. Следовательно, в практике промышленно развитых стран созданы и весьма успешно функционируют специальные службы, отслеживающие движение промышленного цикла.

Эти закономерности часто игнорировались в практике допереходного этапа, что и явилось одним из факторов, могущих стимулировать кризисное состояние экономики. Пренебрежение объективным характером циклического движения воспроизводственного процесса явилось также одной из существенных причин отставания отечественной экономики в области НТП от уровня мирового производства, представленного развитыми странами. Поэтому нестабильность развития экономики в значительной мере являлась кризисом, фазой затянувшегося на десятилетия цикла с полным набором его традиционных черт, усугубленных спецификой предшествующего развития. И в этом смысле, выход из кризиса должен быть связан с обновлением основных производственных фондов на современной технико-технологической базе. Сегодняшние проблемы отечественной экономики ярко свидетельствуют об этих явлениях.

В принципе, возможно обеспечить равномерный экономический рост, сгладить циклические колебания, если проводить целенаправленную политику. Но такая политика не должна игнорировать циклической формы движения воспроизводства, а исходить из нее как данности. А это означает, что инвестиционная стратегия должна чутко реагировать на НТП, т.е. своевременно обеспечивать массовое внедрение техники нового поколения и способствовать оперативному снятию с производства старой, должна обеспечить переход к инновационному развитию при поддержке финансовых ресурсов государства.

Литература:

1. Закон Республики Узбекистан «Об инновационной деятельности» от 24.07.2020 г. № ЗРУ-630
2. Зайналов, Ж.Р., 2017. Направления формирования финансовой стратегии и тактики в области финансовых услуг. р.226.
3. Иванова Н. Национальные инновационные системы // Вопросы экономики, 2001, № 7.
4. Андреева Л., Миргородская Е. Взгляд на системную конкурентоспособность как доминанту устойчивого развития экономики // Экономист, 2004, № 1.

ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАР ИНВЕСТИЦИОН ХАРАЖАТЛАРИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШДА ЛИКВИДЛИЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ЎРНИ

Бауетдинов М.Ж. PhD, доцент

Тошкент давлат иқтисодиёт университети, Тошкент ш.

Аннотация: Бугунги кунда хўжалик юритувчи субъектлар инвестицион харажатларини молиялаштириши масалалари долзарб бўлиб қолмоқда. Бу хўжалик юритувчи субъектларнинг инвестицион харажатларини молиялаштиришида ташиқаридан жалб қилинган қарз маблағларининг ўз вақтида қайтара олмаслиги ва қоплаб беролмаслиги билан изоҳланади. Ушбу мақолада хўжалик юритувчи субъектларнинг инвестицион харажатларини банк кредитлари орқали молиялаштиришида молиявий кўрсаткичлардаги мавжуд муаммолар ва уларни бартараф қилиши масалалари тадқиқ қилинган.

Калит сўзлар: инвестицион харажатлар, молиявий левераж, ликвидлилик, узоқ муддатли кредитлар, рентабеллик, молиявий мустақиллик.

Жаҳондаги тараққий этган мамлакатларда реал сектори корхоналарини модернизация қилиш, техник ва технологик жиҳатдан қайта курулантириш макроиқтисодий барқарорликни таъминлашнинг зарур шarti ҳисобланмоқда. Бу эса, ўз навбатида, реал сектор корхоналарининг инвестицион харажатларини молиялаштириш амалиётини такомиллаштириш заруратини юзага келтирмоқда.

Ўзбекистон Республикасида хўжалик юритувчи субъектларнинг инвестицион харажатларини молиялаштириш амалиётини такомиллаштириш масалалари долзарб аҳамиятга эга. Айниқса, иқтисодиётни модернизациялаш ва ишлаб чиқаришни технологик жиҳатдан янгилаш жараёнларининг жадаллашуви хўжалик юритувчи субъектлар томонидан асосий воситалар импортини сезиларли даражада оширишга олиб келмоқда. Бу эса, ўз навбатида, мазкур жараёнларнинг самарадорлигини таъминлашни тақозо этмоқда.

Хўжалик юритувчи субъектларнинг инвестицион харажатларини молиялаштириш амалиётининг зарур шартларидан бири бўлиб, иқтисодиётнинг реал сектори ва молия сектори ўртасидаги мутаносибликни таъминлаш ҳисобланди. Ҳукуматнинг пул-кредит ва бюджет-солиқ сиёсатини маълум турдаги активларни хусусий секторга таклифи сифатида қараш лозим. Хусусий секторнинг ушбу таклифга муносабатини эса, активларга талабнинг таркиби, уларнинг даромадлилигига кўра, ўзгариши сифатида қараш зарур. Тижорат банклари инвестицион кредитлари мижозларнинг ихтиёрий жамғармалари асосида берилсагина кредит эмиссияси иқтисодиётга ижобий таъсир кўрсатади. Ихтиёрий жамғармаларнинг ўсган қисми ишлаб чиқаришга кредит орқали инвестиция қилинади. Ушбу кредитлар реал ихтиёрий жамғармалар билан таъминланган бўлиб, ишлаб чиқариш воситалари ва капитал неъматларга пуллик талабни ошишига олиб келади.

Хўжалик юритувчи субъектларнинг ўз маблағлари таркибидаги устав капитали, кўшилган капитал ва тақсимланмаган фойда инвестицион харажатларни молиялаштириш нуқтаи назаридан муҳим аҳамият касб этади. Ўз навбатида, улар ўз маблағлари етарлигини таъминлаш уларнинг молиявий барқарорлигига боғлиқдир.

Тараққий этган мамлакатлар тажрибаси кўрсатдики, хўжалик юритувчи субъектларнинг молиявий барқарорлигини баҳолашда, асосан, куйидаги кўрсаткичлардан фойдаланилмоқда: молиявий левераж коэффиценти; жорий ликвидлилик коэффиценти; тезкор ликвидлилик коэффиценти; корхонанинг фоиз тўловлари чегараси; молиявий маржа коэффиценти.

Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларининг халқаро кредитларни кенг кўламда жалб этиш имконияти уларнинг ликвидлигига ва уларнинг хорижий банклар билан вакиллик муносабатларининг ривожланганлигига боғлиқ.

1-расм. Хўжалик юритувчи субъектларнинг тижорат банклари кредитларидан фойдаланиш даражасини ошириш имкониятлари

1-расм маълумотларига кўра, хўжалик юритувчи субъектларнинг тижорат банклари кредитларидан фойдаланиш даражасини ошириш имкониятлари хўжалик юритувчи субъектнинг тўловга лаёқатлилиги ва тижорат банкининг ликвидлилиги ҳамда ресурсларининг етарлилиги билан белгиланади.

Расмда келтирилган кўрсаткичларнинг меъерий даражаси коэффициент кўринишида берилган.

Қуйидаги жадвал маълумотлари орқали корхонанинг инвестицион харажатларини молиялаштиришда молиявий молиявий кўрсаткичларига баҳо берамиз.

Жадвал маълумотларига кўра, «Резина техника» МЧЖда 2021 йилда молиявий левераж, жорий ликвидлилик коэффициенти, ўз маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти, ўз капитали рентабеллиги ва молиявий мустақиллик коэффициенти бўйича меъерий талаблар бажарилган. Бу эса, мазкур корхонанинг инвестицион харажатларни молиялаштириш учун ресурслар жалб этиш имкониятини таъминлаш нуктаи назаридан ижобий ҳолат ҳисобланади.

1-жадвал

«Резина техника» МЧЖнинг молиявий кўрсаткичлари ҳолати

Кўрсаткичлар	Йиллар					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Молиявий левераж коэффициенти	1,1	0,7	1,2	2,6	2,3	1,8
Тезкор ликвидлилик коэффициенти	0,4	0,002	0,04	0,06	0,03	0,0005
Жорий ликвидлилик коэффициенти	1,2	1,3	1,8	2,9	2,7	2,6
Молиявий маржа коэффициенти	-1,8	-0,1	-0,4	-0,9	0,0	0,0
Мутлақ ликвидлилик коэффициенти	0,4	0,002	0,04	0,06	0,03	0,0005
Ўз маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти	1,1	2,0	1,4	1,2	1,2	1,4
Баланс фойда меъери коэффициенти	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3
Соф фойда меъери коэффициенти	0,07	0,09	0,1	0,09	0,1	0,2
Активлардан фойдаланиш самарадорлиги коэффициенти	0,7	0,4	0,7	0,4	0,7	0,6
Ўз капитали рентабеллиги коэффициенти	0,2	0,4	0,3	0,2	0,4	0,4
Молиявий мустақиллик коэффициенти	0,51	0,39	0,55	0,72	0,7	0,65

Аммо тезкор ликвидлилик коэффициенти, молиявий маржа, мутлақ ликвидлилик коэффициентлари бўйича меъерий талаблар бажарилмаган. Бу эса, қуйидаги сабаблар билан изоҳланади:

1. Корхонада тезкор ликвидлилик коэффициенти бўйича меъерий талаб бажарилмаганлиги қисқа муддатли инвестициялар 2020, 2021 йилларда мавжуд бўлмаганлиги билан ва 2021 йилда қисқа муддатли инвестициялар ҳажми юқори ўсиш суръатига эга бўлгани ҳолда, пул маблағлари миқдорини кескин камайганлиги билан изоҳланади.

Корхонада 2021 йилда 2020 йилга нисбатан қисқа муддатли мажбуриятларнинг ўсиш суръати 2,4 мартани ташкил қилган ҳолда, пул маблағлари 26,1 мартага камайган.

2. Корхонада 2021 йилда молиявий маржа коэффициенти бўйича меъерий талабнинг бажарилмаганлиги корхонанинг кредитлар ва қарз маблағлари жалб этиш амалиётининг такомиллашмаганлиги билан изоҳланади.

2020 йилда корхона тижорат банклари кредитларини умуман жалб қилмаган. Бундан ташқари, унинг қимматли қоғозлари мавжуд эмас. 2021 йилда корхона қарз мажбуриятларининг асосий қисми мол етказиб берувчилар олдидаги қарздорлик ҳиссасига тўғри келади (23,1 %).

3. Корхонада мутлақ ликвидлилик бўйича меъёрий талаб бажарилмаганлиги 2021 йилда 2020 йилга нисбатан пул маблағлари миқдори кескин камайганлиги ва қисқа муддатли молиявий инвестицияларнинг мавжуд эмаслиги билан изоҳланади. Бу эса, уларнинг инвестиция харажатларини молиялаштириш амалиётига нисбатан салбий таъсирни юзага келтиради.

Корхоналарда ликвидлилик коэффициентлари бўйича меъёрий талаблар бажарилмаслиги уларнинг инвестицион харажатларини молиялаштириш узлуксизлигини таъминлашга тўсқинлик қилади.

2-жадвал

«Chimgan-invest» МЧЖда жорий ликвидлилик коэффициенти, молиявий левераж коэффициенти ва соф фойда миқдорининг ўзгариши

Кўрсаткичлар	Йиллар					2021 йилда 2017 йилга нисбатан ўзгариши
	2017	2018	2019	2020	2021	
Жорий ликвидлилик коэффициенти	4,8	4,2	2,7	2,6	7,6	2,8 пункт
Молиявий левераж коэффициенти	11,4	6,9	3,6	6,7	17,9	6,5 пункт
Соф фойда миқдори, млн. сўм	34,8	202,6	330,7	276,4	411,7	11,8 марта

2-жадвалдан кўринадик, 2017-2021 йилларда корхонанинг жорий ликвидлилик коэффициенти даражаси пасайиш тенденциясига эга бўлган. Бу эса, корхонанинг тўловга лаёқатлилигини таъминлаш нуқтаи назаридан салбий ҳолат ҳисобланади. Аммо 2021 йилда жорий ликвидлилик коэффициентининг 2020 йилга нисбатан сезиларли даражада ўсиши (5,0 пунктга) кузатилган.

Умуман, корхонанинг жорий ликвидлилик коэффициенти бўйича тўловга лаёқатли ҳисобланади.

Шунингдек, корхонанинг молиявий левераж коэффициенти ва соф фойдаси миқдори ўзгаришидан кузатиш мумкинки, молиявий левераж коэффициенти корхонанинг ўз маблағлари билан жами қарз мажбуриятлари ўртасидаги нисбат сифатида, соф фойда эса, солиқлар тўлангангач қоладиган соф фойда сифатида аниқланган.

2-жадвал маълумотларига кўра, мазкур корхонада молиявий левераж коэффициенти даражаси 2017-2021 йилларда унинг меъёрий даражасидан юқори бўлиб, ушбу коэффициент бўйича корхона тўловга қобил ҳисобланади. Мазкур коэффициентнинг 0,6 дан юқори бўлиши юқори тўловга лаёқатлилик даражаси ҳисобланади.

Молиявий левераж коэффициенти даражасининг 2021 йилда 2017 йилга нисбатан юқори суръатда ўсиши мазкур давр мобайнида корхонадаги ўз маблағлари ҳажмининг ўсиш суръатини унинг мажбуриятлари ўсиш суръатидан юқори бўлганлиги билан изоҳланади. 2021 йилда 2017 йилга нисбатан корхона ўз маблағларининг ўсиш суръати 3,8 мартани ташкил этган бўлса, мажбуриятларини ўсиш суръати 2,4 мартани ташкил қилди.

2-жадвал маълумотларига кўра, 2017-2021 йилларда корхонанинг соф фойдаси миқдорининг ўсиш тенденцияси кузатилган. Бундан ташқари, 2021 йилда 2017 йилга нисбатан соф фойда миқдорининг юқори даражадаги ўсиш суръати кузатилган. Ушбу ҳолатлар корхонанинг тўловга лаёқатлилик даражасини таъминлаш жиҳатидан ижобий ҳолат ҳисобланади.

Тижорат банкларининг узоқ муддатли инвестицион кредитлари ҳажми ошиши корхоналарнинг инвестицион харажатларини кредитлар ҳисобидан молиялаштириш ҳажмини оширишнинг зарур шарти ҳисобланади.

Корхоналарнинг тижорат банклари кредитларидан фойдаланиш даражасини ошириш мақсадида, биринчидан, кредитларнинг фоиз ставкаларини паст ва барқарор даражасини таъминлаш зарур; иккинчидан, корхоналар жорий активлари ва жорий пасивлари таркибини яхшилаш йўли билан жорий ликвидлилик коэффициентининг меъёрий даражасига (1,25) эришиш лозим.

Тараққий этган мамлакатларда банк тизимининг ривожланганлиги иқтисодиётнинг реал сектори корхоналарининг молиялаштириш манбаларига бўлган талабларини қондириш имконини беради. Хусусан, банк тизимининг ривожланганлиги хўжалик юритувчи субъектларнинг кредитларга, шу жумладан инвестицион кредитларга бўлган эҳтиёжларини қондириш имконини беради.

Хўжалик юритувчи субъектларнинг жорий активлари ҳажмида пул маблағларининг ва юқори ликвидли қиска муддатли инвестицияларнинг барқарор салмоғини таъминлаш лозим. Бунинг учун, биринчидан, товар заҳираларининг айланиш коэффициентини пасайишига йўл қўймаслик керак; иккинчидан, дебитор қарздорликнинг айланишини тезлаштириш керак; учинчидан, чиқим инфляциясини кучайишини олдини олиш керак.

Жорий пассивларнинг таркибини яхшилаш қуйидаги тадбирларни амалга оширишни тақозо этади:

кредитор қарздорликнинг айланишини тезлаштириш;

давлат бюджетига ундириладиган солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича муддати ўтган қарздорликнинг юзага келишига йўл қўймаслик;

қимматли қоғозлар чиқариш орқали пул маблағлари жалб этиш амалиётини кенгайтириш керак.

Корхоналарнинг кредит тўловига лаёқатлилик даражасини ошириш мақсадида табиий монополиялар маҳсулотлари ва хизматлари баҳоларининг барқарорлигини таъминлаш йўли билан иқтисодиётнинг реал сектори корхоналарида маҳсулотлар таннархининг ялпи тушумдаги салмоғини пасайтириш лозим.

Адабиётлар:

1. Дудин А. Дебиторская задолженность. Методы возврата, которые работают. – СПб.: Питер, 2012. – 192 с.

2. Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования. Финансовая академия при правительстве РФ. – 4-е изд., стереотип. – М.: КНОРУС, 2016. – 800 с.

3. Моисеев С.Р. Денежно-кредитная политика: теория и практика. Учебное пособие. – М.: Московская финансово-промышленная академия, 2011. – 434 с.

4. «Резина техника» МЧЖнинг йиллик ҳисоботлари.

5. «Chimgan-invest» МЧЖнинг Бухгалтерия баланси ва «Молиявий натижалар тўғрисида»ги ҳисоботи.

СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ФИНАНСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Расулов Ш., докторант PhD, Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд
Научный руководитель: ***Алиева С.С.*** к.э.н., доцент, г. Самарканд

Аннотация. Инновационная деятельность является важнейшей основой экономического роста государства. Поэтому так важна финансовая поддержка, а также стимулирующие меры, принятые в стране с целью развития инновационной деятельности предприятия. Стимулирующие меры осуществляются в том числе и посредством цифровизации. При этом, в современных условиях развития большое значение имеет цифровизация. В частности инновации в сфере цифровизации экономики.

Ключевые слова: инновационная деятельность, предприятия, цифровизация, налоговые льготы, инновационная инфраструктура.

Вопросы инновационного развития в последние годы в центре внимания всех хозяйственных субъектов. Поэтому, в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему укреплению инфраструктуры научно-исследовательских учреждений и развитию инновационной деятельности» от 1.11.2017 г. № ПП-3365, была утверждена Программа комплексных мер по укреплению инфраструктуры

научно-исследовательских учреждений и развитию инновационной деятельности на 2017-2021 годы. [1] В этом документе была предусмотрена реализация мер по укреплению материально-технической базы научно-исследовательских структур, определению источников финансирования для их деятельности в условиях формирования инновационной экономики.

В условиях Нового Узбекистана осуществляются поэтапные реформы по внедрению ИКТ во все сферы деятельности, включая государственное управление и предоставление государственных услуг. Это позволило за 2018-2022 годы добиться значительного прогресса в реализации концепции электронного правительства, в частности, в формировании эффективной системы по налаживанию диалога чиновников с юридическими и физическими лицами. Развитие ИКТ является необходимой предпосылкой для формирования инновационной экономики.

В целях дальнейшего развития в республике производства программного обеспечения для сферы ИКТ, поддержки отечественных разработчиков в расширении производства качественных, конкурентоспособных программных продуктов, увеличения экспорта продукции ИКТ, стимулирования привлечения в сферу отечественных и зарубежных инвестиций руководством страны было принято решение о создании республиканского инновационного центра в сфере ИКТ – Mirzo Ulugbek Innovation Centre [3; 4]. Ныне приоритетными задачами новой организации являются:

- создание необходимых организационно-технических и финансово-экономических условий для расширения взаимодействия хозяйствующих субъектов и высших образовательных учреждений в производстве и реализации продукции информационных технологий на внутреннем и внешнем рынке;

- оказание содействия резидентам Инновационного центра в привлечении иностранных инвестиций для реализации конкурентоспособных проектов в сфере ИКТ на внутреннем и внешнем рынке;

- поддержка начинающих предпринимателей в реализации инновационных проектов в области разработки ИКТ-продукции по перспективным направлениям. [3; 4]

Главная цель Центра – создание благоприятной среды для граждан страны, прежде всего, одаренной молодежи, имеющей образование и квалификацию, а также реальные проекты в сфере информационных технологий, которые можно реализовать на практике.

Резидентам Центра предоставлен ряд налоговых льгот и преференций. Так, они получили освобождение до 1.01.2028 г. от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды, единого социального платежа, а также таможенных платежей за завозимые для собственных нужд оборудование, комплектующие части, детали, узлы, технологическую документацию, программное обеспечение, не производимые в республике. [3] Доходы работников резидентов облагаются налогом на доходы физических лиц по фиксированной ставке 7,5%, а ставка страхования взносов в Пенсионный фонд составит 4,5%, что оказывает весомое стимулирующее влияние на инновационную деятельность.

Им также предоставляется право в пределах поступлений от экспорта товаров, работ и услуг собственного производства осуществлять расчеты в иностранной валюте на территории страны по выплате зарплаты работникам и дивидендов в безналичной форме путем перечисления на международные платежные карты, а также осуществлять экспорт работ и услуг за иностранную валюту через онлайн-магазины без наличия экспортного контракта.

Предусматривается, что Министерством по развитию Информационных технологий и коммуникаций совместно с государственными органами Республики Узбекистан ежегодно проводится анализ степени влияния предоставленных льгот и преференций на развитие национального рынка ИКТ, конкурентоспособности программных продуктов и услуг ИКТ на внутреннем и внешнем рынке с последующим внесением необходимых изменений в законодательство.

В этой связи уполномоченными ведомствами приняты необходимые меры по полноценному функционированию в республике системы приема международных платежных карт для оплаты товаров и услуг, а также зачисления на банковские счета резидентов Республики Узбекистан валютной выручки от реализации товаров и услуг через онлайн-магазины в сети Интернет. [6]

Также принятые еще в 2017 году меры способствовали тому, что Координационный совет Инновационного центра по состоянию на 24.11.2017 г. предоставил статус резидента 147 юридическим лицам, что свидетельствует о большой заинтересованности многих организаций в реализации инновационных проектов этой структуры. [7]

В соответствии с Указом Президента «Об образовании Министерства инновационного развития Республики Узбекистан» от 20.11.2017 года была создана структура, которая была призвана поднять качество проводимой в этом направлении работы на новый уровень. Основными направлениями инновационного развития страны являются:

- создание системы стратегического планирования, позволяющей формировать будущие модели инновационного развития приоритетных сфер и отраслей на основе долгосрочных сценариев повышения интеллектуального и технологического потенциала страны;

- внедрение инновационных форм государственного управления, обеспечивающих оптимизацию и упрощение процедур оказания государственных услуг, повышение эффективности деятельности органов государственного управления;

- формирование современной инфраструктуры развития науки и инновационной деятельности, способной обеспечить необходимые условия для устойчивого роста социально-экономического потенциала территорий, а также повышения уровня жизни и благосостояния народа;

- широкое привлечение инвестиций в сферу разработки и внедрения инновационных идей и технологий, совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей их дальнейшее развитие;

- всесторонняя поддержка и стимулирование научно-исследовательской и инновационной деятельности, прежде всего, творческих идей и разработок молодого поколения, а также создание благоприятных условий для активного участия талантливой молодежи в данной деятельности;

- создание эффективных механизмов продвижения и внедрения перспективных отечественных достижений научно-исследовательской и инновационной деятельности;

- активное внедрение природоохранных, ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- ускоренное внедрение современных информационно-коммуникационных, промышленных и иных инновационных технологий, обеспечивающих всестороннее развитие отраслей реального сектора.

Благодаря этим направлениям в 2018-2022 годах были достигнуты перспективные достижения в научно-исследовательской и инновационной деятельности, разработаны эффективные механизмы, укрепилась научно-экспериментальные специализированные лаборатории, созданы центры высоких технологий, технопарков и иных структур, ориентированных на инновационное развитие. Осуществлялась единая государственная политика в сфере инновационного научно-технологического развития, направленная на всестороннее развитие общественной и государственной жизни, повышение интеллектуального и технологического потенциала страны. Проводилась оценка инновационной деятельности на основе индикаторов ее эффективности. Определялись основные направления развития соответствующих отраслей и сфер.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая 22 декабря 2017 г. с Посланием парламенту страны, отметил, что «сегодня мы переходим на путь инновационного развития, направленного на коренное улучшение всех сфер жизни государства и общества... Инновация – значит будущее. Если мы сегодня начинаем строить наше великое будущее, то должны делать это, прежде всего, на основе инновационных идей, инновационного подхода... В 2018

г. в центре внимания будут находиться задачи по развитию научно-исследовательской и инновационной деятельности, мобилизации для этого необходимых финансовых ресурсов, всесторонней поддержке участия одаренной молодежи в этом процессе, творческих идей и разработок» [8].

Несмотря на достигнутые успехи, в ближайшие годы целесообразно усилить действие фискальных факторов для стимулирования инновационной деятельности. Необходимо учесть, что в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-3454 от 20.12.2017 г. с 1 апреля 2018 г. предусматривалось существенное сокращение налоговых льгот для предприятий-экспортеров, а также для предприятий, включенных в Программу локализации [1]. Также предусмотрено сокращение для многих сфер деятельности льготы при уплате НДС и некоторых других обязательных платежей. Несмотря на это, целесообразно ввести специальные налоговые льготы для предприятий, выпускающих инновационную продукцию, соответствующую по своим технико-эксплуатационным параметрам мировым стандартам качества.

Рекомендуется разработать эффективный финансовый механизм стимулирования и поддержки «спроса» на инновационные разработки на внутреннем рынке (предоставление льготных кредитов, возврат части стоимости приобретаемых товаров и услуг и др.).

Анализ существующей практики налогообложения юридических и физических лиц показывает, что в настоящее время имеются существенные резервы для усиления налоговых стимулов, а также реализации других мер в инновационной сфере экономики.

Список литературы:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-3454 от 29.12.2017 г. «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Г осбюджета Республики Узбекистан на 2019 год». <http://www.president.uz/ru/lists/view/id/1192>
2. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5099 от 30.06.2017 г. «О мерах по коренному улучшению условий для развития отрасли информационных технологий в республике» и Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 631 от 15.08.2017 г. «О мерах по организации деятельности Инновационного центра по поддержке разработки и внедрения информационных технологий «Mirzo Ulugbek Innovation Centre»» (<http://www.muic.uz/ru/about>).
3. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5099 от 30.06.2017 г. «О мерах по коренному улучшению условий для развития отрасли информационных технологий в республике» и Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 631 от 15.08.2017 г. «О мерах по организации деятельности Инновационного центра по поддержке разработки и внедрения информационных технологий «Mirzo Ulugbek Innovation Centre»» (<http://www.muic.uz/ru/about>).
4. Указ Президента Республики Узбекистан УП-5099 «О мерах по коренному улучшению условий для развития отрасли информационных технологий в республике» от 30.06.2017 г.
5. <http://podrobno.uz/cat/tehnp/v-uzbekistane-poyavilas-svoya-silikonovaea-dolina-mirzo-ulugbek-innovation-centre/>.
6. <http://www.muic.uz/ru/news/esche-66-companiy-poluchili-status-rezidenta-mirzo-ulugbek-innovation-centre>.
7. <http://mfa.uz/ru/?VOICE=Y>.

ЛИЗИНГНИНГ БИЗНЕС ЖАРАЁНЛАР РИВОЖИГА ТАЪСИРИ

Латинова Ш.М., доцент в.б.,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Самарқанд ш.

Аннотация: мақолада лизинг муносабатларининг бизнес шериклик тизимини оптималлаштириши, корхоналарда инвестицион жараёнларни фаоллаштириши имкониятини, шунингдек айланма маблағлар айланишини тезлаштириши, уларнинг ортиқча захираларни қисқартириши, маҳсулотни сотиши тезлигини ошириши орқали уларнинг молиявий-иқтисодий кўрсаткичларини яхшилашга бўлган таъсири ёритилган. Иқтисодий ривожланишини таъминлашда лизингнинг ролини бир бутунликда очиб бериши бўйича илмий таклифлар келтирилган.

***Калим сўзлар:** лизинг, бизнес жараёнлари, лизинг фаолияти, лизингнинг афзалликлари, банк, суғуртачилар, рисклар.*

Пандемия натижасида кузатилган иқтисодий инқироздан кейинги даврда лизинг муносабатларининг мустаҳкамланиши, энг аввало, иқтисодиётнинг барча жабҳаларида лизинг берувчилар, сотувчилар ва лизинг олувчилар ишининг фаоллашгани билан боғлиқ. Лизинг хизматларидан фойдаланиш рақобатни ривожлантириш билан бир қаторда, товар-бозор алоқаларининг аҳамиятини кучайтиради

Таҳлилларнинг кўрсатишича, ўтказилаётган ислохотлар лизинг муносабатларини микро- ва макротартибга солиш услубларини тубдан ўзгартиради. Лизинг компаниялари ўртасидаги муносабатлар ҳам, уларнинг тузилмавий ички муносабатлари ҳам вақт ўтиши билан ўзгариб боради [1]. Бошқарувни номарказлаштириш ва лизинг муносабатларини тартибга солишда лизинг берувчилар ва лизинг олувчиларнинг борган сари кўпроқ иқтисодий мустақиллигини таъминлашга ўтиш орқали микродаражага олиб чиқиш уларга хос одатий тенденцияга айланмоқда.

Юқорида келтирилган ҳолатлар лизинг олувчиларнинг хўжалик тузилмаларини очиқ, ижтимоий йўналтирилган тизимларга айлантиришни шарт қилиб қўяди, бу эса лизингнинг истеъмолчиларга қаратилган эътибори кучайишини англатади.

Бугунги кунда ҳар бир корхона нафақат ўзининг ички хўжалик муаммоларини, балки лизинг олувчиларнинг ташқи муҳит билан муносабатлари муаммоларини ҳам мустақил равишда ҳал қилиши лозим.

Лизинг муносабатлари ва хизматларини барқарорлаштириш, оғир инқирозли ҳодисаларни енгиб ўтиш ва кейинги динамик ривожланиши учун тижорий жараёнларни макроиқтисодий, тармоқлараро ва компания ичидаги бошқарув даражаларида тизимли ўзаро ўрин алмашувчи модернизациялаш зарур бўлади. Ушбу услубий мақомдан келиб чиққан ҳолда, лизинг берувчилар учун ҳам, лизинг олувчилар учун ҳам юқори риск мавжуд бўлган шароитда корхоналарда самарали хўжалик юритишнинг назарий, услубий ва ташкилий-иқтисодий жиҳатлари тадқиқ этилади.

Бугунги кунда лизинг операциялари хўжалик субъектларини, хусусан тадбиркорликни инновацион ривожлантиришни комплекс таъминлашда муҳим рол ўйнайди [2]. Бизнинг фикримизча, ҳозирги даврда лизинг жараёнларини турли даражада тартибга солишнинг ўзига хосликларини ва вазифаларини аниқлаш мақсадида уларни ўтказиш схемаларини юзага келган молиявий-иқтисодий шароитларга тезроқ мослаштириш зарур.

Лизинг операциялари лизинг объектларининг ўзига хосликлари, битимларни ташкил қилиш шакллари ва уларнинг давомийлигига, томонларнинг мажбуриятларига, лизинг тўловларининг турларига қараб фарқланади [3]. Лизинг муносабатларини амалга ошириш, таъкидлаб ўтилганидек, учта асосий иштирокчилар мавжудлигини назарда тутади: мол-мулкни ишлаб чиқарувси (сотувчи), лизинг берувчи, лизинг олувчи. Асосий иштирокчилар билан бир қаторда лизинг жараёнларида, одатда молиявий институтлар иштирок этиши мумкин, яъни банклар, суғурта компаниялари ва лизинг бозоридаги бошқа иштирокчилар жалб этилиши мумкин. Лизинг операциясини ўтказишнинг умумий схемаси 1-расмда кўрсатилган.

Шу тариқа, лизинг таркибий ўзгаришлар, модернизация, хўжалик фаолияти юритиш шакллари ва усулларини ривожлантириш учун муҳим шарт ҳисобланади. Самарали ташкил этилган лизинг фаолияти корхоналар фаолиятини барқарорлаштириб, уларнинг рақобатдошлигини оширган ҳолда инновацион жараёнларни фаоллаштиради. Бунда, лизинг битимларини самарали амалга ошириш уларнинг барча иштирокчи томонлар учун юқори даражада мақсадга мувофиқлигини назарда тутиши лозим. Шу муносабат билан лизинг операциялари самарадорлигини белгилайдиган омиллар йиғиндисини аниқ ҳисоблаш катта аҳамиятга эга бўлиши лозим.

Миллий лизинг бозоридаги лизинг компаниялари иш фаолияти шундан дарак бермоқдаки, лизинг муносабатлари нафақат бизнес шериклик тизимини оптималлаштириш ва

корхоналарда инвестицион жараёнларини фаоллаштириш имкониятини, балки айланма маблағлар айланишини тезлаштириш, ортиқча захираларни қисқартириш, маҳсулотни сотиш тезлигини ошириш орқали уларнинг молиявий-иқтисодий кўрсаткичларини яхшилаш имконини ҳам беради.

Лизинг операцияларини амалга оширишнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, уларга молиявий, бевосита ва билвосита, қайтарилучи ва оператив лизинг қўлланилади. Аммо шуни ҳам таъкидлаш керакки, агар биринчиси, яъни молиявий лизинг шартнома муддатининг узоқлиги ва асосий фондлар қийматининг тўлиқ ёки асосий қисмини амортизацияси билан тавсифланса, иккинчиси – қайтарилувчи лизинг молиявий лизингнинг бир тури бўлиб, унда лизинг предмети бир вақтнинг ўзида лизинг олувчи мулки сифатида ҳам майдонга чиқади, учинчиси эса, яъни оператив лизинг, мулкни унинг ишлаш (яроқлилиқ) муддатидан анча қисқа муддатга фойдаланишга беришни назарда тутаяди.

Шундай қилиб, иқтисодий ривожланишни таъминлашда лизингнинг ролини яхлит очиб беришга фақат лизинг жараёнлари барча иштирокчилари функциялари ва мотивларининг бирлигида эришиш мумкин. Юқоридаги услубий ёндошувдан келиб чиқиб, қуйидаги батафсил хулосаларни шакллантиришимиз мумкин.

1-расм. Лизинг операцияларини амалга ошириш учун зарур бўлган молиявий-иқтисодий муносабатлар схемаси

Асосий воситаларни етказиб берувчи лизингдан ўз маҳсулотларини сотишнинг ликвидликни оширишни; мувозанатни; янги инвестицияларнинг кириб келишини; маркетинг ва рекламага харажатларни камайтиришни; лизинг берувчига ўтказилган кўплаб бизнес рискларини камайтиришни; мижозлар таркибини кенгайтиришни; лизинг берувчиларга тўлов ўз вақтида ва тўлиқ тўланишини кафолатлашни; лизингнинг асосий предметини аниқлашда фойдаланилувчи ёрдамчи ускуна ва жиҳозларни сотиш ҳажмини ошириш ҳисобига сотиш ҳажмини оширишни таъминловчи оқилона схемаси сифатида манфаатдор.

Лизинг олувчи (Лизинг олувчи сифатида турли мулкчилик шакллари субъектлари, жумладан тадбиркорлар қатнашади) лизингга бизнесни инновацион ўзгартириш воситалари ва муддатларини қисқартирувчи шакл сифатида қарайди, бунда у зарур бўлган асосий

воситаларни тўловни кечиктириш йўли билан тез олиши мумкин, бу глобал молиявий муаммолар шароитида жуда муҳим ҳисобланади. Натижада, асосий воситалар учун тўловларни бир вақтнинг ўзида бутун миқдорни йиғмасдан муддатларга тақсимлаш; ишлаб чиқаришни динамик модернизация қилиш; лизинг берувчининг таъминот ва сотиш потенциалидан фойдаланиш; янги ишлаб чиқаришларни ўзлаштириш билан боғлиқ рискларни камайтириш мумкин бўлади.

Лизинг берувчи ушбу жараёнларни ўзи учун турли бизнес тузилмалари мотивларини мувофиқлаштириш воситасида зарур активларни пасайтирилган нархларда сотиб олиш ва уларни кейинчалик кафолатланган даромадли тақсимлаш имкониятини берувчи тадбиркорликнинг асосий тури сифатида қабул қилади. Бу ўз фаолиятининг предметини ташкил этувчи маҳсулот турларини диверсификация қилиш қилиш, ускуна етказиб берувчилар ва лизинг олувчилар билан ҳамкорликни кенгайтириш, уларнинг мақсадларига мослашган ва ўз даромадларини кўпайтирган ҳолда, лизингга берилаётган мулкка эгалик ҳуқуқини сақлаб қолган ҳолда зарар кўриш рискларини камайтириш имконини беради.

Юқоридаги фикрларга таяниб, шундай хулоса қилиш мумкинки, лизинг тадбиркорлик тузилмаларининг барқарорлиги ошишига, инновацион фаолликнинг ўсишига, самарали бизнес-ҳамкорликка ёрдам беради. Бу эса ўз навбатида натижалардан фойдаланишнинг жадаллашуви, юқори технологияли ва рақобатбардош маҳсулотларни ишлаб чиқариш учун шароит яратиш ва экспортга йўналтирилган маҳсулотлар ҳажмини оширишга ижобий таъсир кўрсатади. Венчур лойиҳаларини лизинг орқали қўллаб-қувватлаш эса қимматбаҳо тажриба ва синов ускуналарини сотиб олиш имконини беради.

Адабиёт:

1. Зайналов Ж.Р., Латипова Ш.М. Лизинг ва лизинг операциялари. Ўқув қўлланма. – Т.: “Iqtisod-Moliya”, 2022. -256 б.

2. Sh.M.Latipova. Leasing as an Effective Financial and Credit Mechanism for Investing in Enterprises. EJBSOS Vol. 2 No. 6 (2021). p. 35-41. <https://inovatus.es/index.php/ejbsos/article/view/966>

3. Латипова Ш.М. Лизингга олинган жиҳозлар ва техника воситаларига асосланган ҳолда фаолият юритувчи корхона фаолиятига таъсир этувчи омилларни тартиблаштириш модели // Инновацион ва рақамли иқтисодиёт шароитида хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантириш муаммолари. Халқаро ил. амал. анж. матер. тўпл. IV-қисм / 2020 йил 21-22 февраль. Самарқанд-Тамбов. 165-169-б.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИГИНИ ВА ХАЛҚАРО РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ЗАРУРИЯТЛАРИ

Тлеуов М.А., мустақил изланувчи
Каракалпак давлат университети, Нукус ш.

Аннотация. Тижорат банкнинг молиявий барқарорлигини таъминлаш унинг қимматли қозғоқларининг инвестицион жозибдорлигини таъминлаш, активларининг рентабеллик даражасини ошириш имконини беради. Бу эса, унинг молия бозоридаги рақобат бардошлигини мустаҳкамлаш имконини беради. Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларининг молиявий барқарорлигини таъминлаш билан боғлиқ бўлган муаммолар аниқланган ва уларни ҳал қилишга қаратилган илмий тақлифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: тижорат банки, соф фойда, фойзли даромад, харажат, захира, фойз ставкаси, кредит, инвестиция.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли Фармони билан тасдиқланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида 2022-2026 йилларда 70 млрд. АҚШ доллари миқдорида хорижий инвестицияларни жалб қилиш,

мамлакат фонд бозори айланмасини ҳозирги 200 млн. АҚШ долларидан 7 млрд. АҚШ долларига етказиш каби долзарб вазифалар қўйилган [1]. Бу эса, мамлакат тижорат банкларининг халқаро рақобатбардошлигини таъминлаш заруриятини юзага келтиради. Ўз навбатида, тижорат банкларининг халқаро рақобатбардошлигини таъминлаш банкларнинг халқаро рақобатбардошлигини баҳолашни такомиллаштириш ва уни яхшилашнинг илмий жиҳатдан асосланган йўллари ишлаб чиқишни тақозо этади.

Айни вақтда, ҳозирги даврда Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларининг халқаро рақобатбардошлигини баҳолашни такомиллаштириш ва уни яхшилаш билан боғлиқ бўлган долзарб муаммолар мавжуд. Жумладан, банкларнинг рақобатбардошлигини аниқ ва тўлиқ баҳолаш имконини берадиган кўрсаткичлар тизими республикамиз тижорат банкларида шакллантирилмаган.

Мавзуга оид адабиётлар шарҳи.

Н. Климованинг хулосасига кўра, тижорат банкларининг халқаро рақобатбардошлигини баҳолаш кўрсаткичларининг қуйидаги истеъмол мезонлари муҳим ўрин тутди:

- банк маҳсулотларининг ассортименти;
- кредитнинг максимал суммаси ва кредитлашнинг муддати;
- кредитларни тақдим этиш шартлари;
- миқдорларга хизмат кўрсатиш сифати;
- фаолиятнинг диверсификацияси;
- фойдаланиладиган технологиялар;
- банкнинг филиаллар тармоғи;
- тижорат банкининг халқаро операциялари;
- банк ва унинг филиаллари тўғрисидаги маълумотларнинг шаффофлиги;
- банкнинг миссияси ва стратегияси;
- банкнинг репутацияси;
- банкнинг молия бозорларидаги фаолиятининг давомийлиги [2].

Ж. Синкининг хулосасига кўра, иккиламчи қимматли қоғозлар бозори ривожланган ва кутилаётган даромад назарияси кенг қўлланилаётган ҳозирги шароитда тижорат банклари ликвидлигини таъминлашда уларнинг федерал фондлар, депозит сертификатлари каби активларини сотишдан ва репо битимларидан кенг фойдаланиш лозим [3].

Ҳақиқатдан ҳам, АҚШ ҳукуматининг қимматли қоғозларни эмиссия қилувчи йирик субъект эканлиги Марказий банкка (Федерал захира тизими) очиқ бозор операциялари орқали тижорат банкларининг ликвидлигига кучли таъсир қилиш имконини беради.

Тижорат банкларининг халқаро рақобатбардошлигини таъминлашда уларни етарли даражада ликвидли бўлиши муҳим роль ўйнайди. Шу жиҳатдан олганда, О.Семибратованинг тижорат банкларининг ликвидлигини таъминлаш хусусидаги хулосаси муҳим аҳамият касб этади.

О. Семибратованинг хулосасига кўра, тижорат банкининг ликвидлигига нисбатан ёндашув қуйидагиларн кўзда тутди:

- тижорат банки бухгалтерия балансининг активлари ва пасивларининг қолдиқлари тўғрисидаги маълумотлар асосида ликвидлик даражасини аниқлаш;
- ликвидликни пулга айлана оладиган активлар баҳоланаётган пайтда ўлчаш;
- ликвидли активларнинг маълум санадаги мавжуд даражаси ликвидли активларга бўлган талаб билан таққосланади;
- банк ликвидлигининг даражасини ўтган даврлардаги баланс маълумотлари бўйича ҳам баҳолаш [4].

И.Юдинанинг хулосасига кўра, ривожланаётган давлатларда тижорат банкларининг даромад базасининг ҳолати бевосита кредит риси даражасига боғлиқ бўлиб, миллий валютанинг кадрсизланиши натижасида хорижий валютада кредит олган миқдорларни кредитни қайтара олмай қолишлари кредит риси даражасини ошириб кетишига олиб келади [5].

Т. Брэдфорднинг хулосасига кўра, банкларнинг тўлов хизматлари амалиётидаги муҳим инновациялардан бири бўлиб, чекларни конверсия қилиш ҳисобланади. Бунда чеклар электрон транзакцияларга айлантирилади. Чекларни конверсия қилиш биринчи марта АҚШ амалиётида Федерал заҳира тизими томонидан ишлаб чиқилган “Check 21” тизими орқали 2004 йил октябрда амалга оширилди. Чекларни конверсия қилиш қоғоз чекларни клиринг қилиш билан боғлиқ бўлган харажатларни сезиларли даражада камайтиради. Аммо, банкларга барибир чекни қоғоз варианты керак. Чунки, улар чекнинг қоғоз вариантыни кунлик ҳужжат сифатида сақлаб қўйиши керак [6].

Б.Бердияровнинг фикрига кўра, ХВФ томондан тижорат банкларининг молиявий барқарорлигини баҳолаш мақсадида таклиф этилган мазкур тизим банкларнинг ликвидлиги ва тўлов қобилиятини тўлақонли тавсифлаш имконини беради. Фақатгина тизимдаги кўрсаткичлар қаторига қўшимча равишда қуйидаги ликвидлик кўрсаткичларини киритиш мақсадга мувофиқ:

- лаҳзали ликвидлик коэффиценти;
- жорий ликвидлик коэффиценти;
- ликвидликни қоплаш меъёри коэффиценти;
- соф барқарор молиялаштириш меъёри коэффиценти [7].

О.Саттаровнинг фикрига кўра, Ўзбекистон банк тизимининг барқарорлигини таъминлаш учун қуйидаги тадбирларни амалга ошириш лозим:

- тижорат банкларининг ликвидлиги ва капиталининг етарлилигига нисбатан белгиланадиган меъёрий талабларни такомиллаштириш лозим;
- банкларнинг корпоратив бошқарув тизимини, етакчи хорижий банклар ва молия институтларининг тажрибасини чуқур ўрганиш асосида, такомиллаштириш;
- жалб қилинадиган депозитларнинг фоиз ставкаларини қайта молиялаш ставкаси ва бошқа макроиктисодий кўрсаткичларга боғлиқ ҳолда ўрнатиш тизимини ишлаб чиқиш;
- тижорат банкларининг ликвидлигига қўйиладиган меъёр ва талабларни ҳисоблаш методикасини такомиллаштириш [8].

Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларининг халқаро рақобатбардошлик даражасига баҳо бериш учун дастлаб уларнинг тўловга қобиллигига баҳо берамиз.

1-жадвал

Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият Миллий банкида регулятив капитал ва активларнинг рискка тортилган суммасининг йиллик ўсиш суръатлари, фоизда

Кўрсаткичлар	2017 й.	2018 й.	2019 й.	2020 й.	2021 й.
Регулятив капиталнинг ўсиш суръати	250,7	119,1	229,6	105,6	106,5
Активларнинг рискка тортилган суммасининг ўсиш суръати	259,7	118,5	128,3	130,3	118,7

Жадвал муаллиф томонидан ТИФ Миллий банкнинг ҳисоботлари маълумотлари асосида тузилган

1-жадвалда келтирилган маълумотлар яққол кўрсатадики, ТИФ Миллий банкида 2017-2021 йилларда регулятив капиталнинг ўсиш суръати билан активларнинг рискка тортилган суммасининг ўсиш суръати ўртасидаги мутаносиблик таъминланмаган. Масалан, 2017, 2020 ва 2021 йилларда активларнинг рискка тортилган суммасининг ўсиш суръати регулятив капиталнинг ўсиш суръатидан юқори бўлган. Бу эса, Миллий банк капиталининг етарлилигини таъминлаш нуқтаи-назаридан салбий ҳолат ҳисобланади.

2-жадвал

Таши иқтисодий фаолият Миллий банкида соф фоизли маржа ва бир сўмлик активга тўғри келадиган даромад даражаси, фоизда

Кўрсаткичлар	2017й.	2018й.	2019й.	2020й.	2021й.	2021 йилда 2017 йилга нисбатан ўзгариши, ф.п.
Соф фоизли маржа	1,3	0,9	0,9	1,7	2,3	1,0
Бир сўмлик активга тўғри келадиган даромад даражаси	5,9	5,3	4,4	6,2	8,9	3,0

Жадвал муаллиф томонидан ТИФ Миллий банкнинг баланс маълумотлари асосида тузилган

2-жадвалда келтирилган маълумотлардан кўринадики, ТИФ Миллий банкида 2021 йилда 2017 йилга нисбатан соф фоизли маржа ва бир сўмлик активга тўғри келадиган даромад даражаси кўрсаткичларининг даражаси ошган. Бу эса, банкнинг даромад базасини мустаҳкамлаш нуқтаи-назаридан ижобий ҳолат ҳисобланади. Аммо, таҳлил қилинган давр мобайнида соф фоизли маржа кўрсаткичини меъёрий даражадан (4,5%) анча паст бўлганлиги банкнинг даромад базасини мустаҳкамлаш нуқтаи-назаридан салбий ҳолат ҳисобланади.

2-жадвалда келтирилган маълумотлардан кўринадики, ТИФ Миллий банкида бир сўмлик активга тўғри келадиган даромад даражаси 2019-2021 йилларда ўсиш тенденциясига эга бўлган. Бу эса, банкнинг даромад базасини мустаҳкамлаш нуқтаи-назаридан ижобий ҳолат ҳисобланади.

ТИФ Миллий банкида соф фоизли маржа кўрсаткичининг меъёрий даражадан паст бўлганлиги, фикримизча, қуйидаги сабаблар билан изоҳланади:

*фоизли харажатларнинг ўсиш суръатини соф фоизли даромадларнинг ўсиш суръатидан юқори эканлиги;

*фоизли даромадларнинг ўсиш суръати билан фоизли харажатларнинг ўсиш суръати ўртасида мутаносибликнинг мавжуд эмаслиги;

*соф фойда микдорининг активлар суммасига нисбатан жуда кичиклиги.

3-жадвал

Ўзбекистон Республикасида Ташқи иқтисодий фаолият (ТИФ) Миллий банкида соф фойда, активларнинг рискка тортилган суммаси ва соф фойданинг даражаси

Кўрсаткичлар	2016 й.	2017 й.	2018 й.	2019 й.	2020 й.
Соф фойда, млрд. сўм	157	354	506	1 043	905
Активларни рискка тортилган суммаси, млрд. сўм	10 936	28 397	33 650	41 658	53 820
Соф фойдани активларнинг рискка тортилган суммасига нисбатан даражаси, %	1,4	1,2	1,5	2,5	1,7

Жадвал муаллиф томонидан ТИФ Миллий банкнинг баланс маълумотлари асосида тузилган

3-жадвалда келтирилган маълумотлардан кўринадики, ТИФ Миллий банки соф фойдасининг микдори 2016-2019 йилларда ўсиш тенденциясига эга бўлган. Аммо, банкнинг соф фойдаси микдори 2020 йилда 2019 йилга нисбатан камайган.

3-жадвал маълумотларидан кўринадики, ТИФ Миллий банки активларининг рискка тортилган суммаси 2016-2020 йилларда ўсиш тенденциясига эга бўлган.

3-жадвалда келтирилган маълумотлардан кўринадики, ТИФ Миллий банки соф фойдасининг даражаси фақат 2019 йилда меъёрий талаб даражасида бўлган, яъни 2,0 фоиздан юқори бўлган. Қолган таҳлил қилинган йилларда соф фойданинг даражаси паст бўлган. Бу эса, Миллий банкнинг молиявий барқарорлигини таъминлаш нуқтаи-назаридан салбий ҳолат ҳисобланади.

Таҳлил қилинган давр мобайнида ТИФ Миллий банкида соф фойданинг даражасини паст бўлганлиги қуйидаги сабаблар билан изоҳланади:

- соф фойда миқдорининг банк активларининг рискка тортилган суммасига нисбатан жуда кичик эканлиги;
- соф фойданинг ўсиш суръати билан активларнинг ўсиш суръати ўртасидаги мутаносибликни таъминланмаганлиги. Масалан, 2020 йилда 2019 йилга нисбатан Миллий банк активларининг рискка тортилган суммаси 29,2 фоизга кўпайгани ҳолда, соф фойдасининг миқдори 13,2 фоизга камайган.

Хулоса

Тадқиқот жараёнида қуйидаги хулосаларни шакллантирдик:

*тижорат банкларининг халқаро рақобатбардошлигини таъминлашда уларнинг ликвидлилиги, тўловга қобиллиги ва молиявий барқарорлиги муҳим ўрин тутди;

*ТИФ Миллий банкида 2017-2021 йилларда регулятив капиталнинг ўсиш суръати билан активларнинг рискка тортилган суммасининг ўсиш суръати ўртасидаги мутаносибликни таъминланмаганлиги банк капиталининг етарлилигини таъминлаш нуқтаи-назаридан салбий ҳолат ҳисобланади;

*ТИФ Миллий банки соф фойдасининг даражаси фақат 2019 йилда меъерий талаб даражасида бўлган, яъни 2,0 фоиздан юқори бўлган. Қолган таҳлил қилинган йилларда соф фойданинг даражасини паст бўлганлиги Миллий банкнинг молиявий барқарорлигини таъминлаш нуқтаи-назаридан салбий ҳолат ҳисобланади.

Фикримизча, республикамиз тижорат банкларининг халқаро рақобатбардошлигини таъминлаш учун қуйидаги тадбирларни амалга ошириш лозим:

1. Ҳар бир тижорат банкининг халқаро рақобатбардошлигини таъминлаш стратегиясини ишлаб чиқиш лозим ва ушбу стратегия қуйидаги устувор йўналишлардан иборат бўлиши керак:

- банкларнинг самарадорлиги ва барқарорлигини ошириш;
- банк хизматлари турларини кенгайтириш ва миқдорларга хизмат кўрсатиш сифатини янада ошириш;
- банклар устидан амалга ошириладиган назоратни такомиллаштириш;
- банк қонунчилигини замонавий шароитларга мослаштириш;
- Банк назорати бўйича Базель қўмитасининг банкларнинг ликвидлилиги, молиявий барқарорлиги ҳамда рискларни баҳолаш ва бошқариш бўйича тавсияларини амалиётга жорий этиш;
- банк сирини сақлаш;
- янги банк технологияларини жорий этиш;
- тижорат банкининг инновациялар портфелини шакллантириш;
- банкнинг халқаро рақобатбардошлигини тўлиқ баҳолаш имконини берадиган кўрсаткичлар тизими.

3. Тижорат банкларининг ликвидлилиги ва молиявий барқарорлигини халқаро андозалар талаблари даражасида бўлишига эришиш мақсадида, биринчидан, соф фоизли спрэд кўрсаткичининг меъерий даражасини (1,25%) ва соф фоизли маржа кўрсаткичининг меъерий даражасини (4,5 %) таъминлаш лозим; иккинчидан, тижорат банклари соф фойдасининг ўсиш суръати билан рискка тортилган активларнинг ўсиш суръатлари ўртасидаги мутаносибликни таъминлаш зарур; учинчидан, пасивларнинг барқарорлигини таъминлаш ва активларнинг оптимал таркибини шакллантириш керак, тўртинчидан, регулятив капиталнинг пасивлар ҳажмидаги салмоғини ошириш зарур.

Тижорат банкларида соф фоизли спрэд кўрсаткичининг меъерий даражасини таъминлаш кредитлардан олинган фоизли даромадлар билан депозитларга қилинган фоизли харажатлар ўртасидаги оптимал нисбатни таъминлаш имконини беради. Бу эса, банкларнинг соф фойдасини шакллантиришда муҳим роль ўйнайди. Бунинг сабаби шундаки, биринчидан, кредитлар республикамиз тижорат банкларининг активлари таркибида энг юқори салмоқни эгаллаганлиги сабабли, кредитлардан олинган фоизли даромадлар уларнинг ялпи даромадлари ҳажмида юқори салмоқни эгаллайди. Иккинчидан, муддатли ва жамғарма депозитлари тижорат банклари кредитлари учун асосий ресурс манбаи бўлиб ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги Фармони. 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида//www.lex.uz.
2. Климова Н.В. Повышение международной конкурентоспособности российских банков//Аудит и финансовый анализ. – Москва, 2011. - № 6. – С. 77-81.
3. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – С. 648.
4. Семибратова, О.И. Банковское дело: учебник / М.: Академия, 2012. – С. 146.
5. Юдина И.Н. Банковская система в развивающихся экономиках: опыт становления, развития и кризисов. Монография. – М.: ИНФРА-М, 2013. – С. 230-231.
6. Bradford T. Payment Types at the Point Sale. Payments System Research Briefings. – Kansas City, 2006.
7. Бердияров Б.Т. Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларининг ликвидлиги ва тўлов қобилиятини таъминлаш масалалари. И.ф.д. дисс. автореф. – Тошкент, 2020. – 73 б.
8. Саттаров О.Б. Актуальные вопросы обеспечения устойчивости банковской системы Республики Узбекистан//Банковское дело, 2016. – №9. – С. 25.

КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИ ЛОЙИХАЛАРИНИ ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ОРҚАЛИ МОЛИЯЛАШТИРИШ

Захидова З.Х., мустақил изланувчиси

Тошкент давлат иқтисодиёт университети, Тошкент ш.

Аннотация: Тижорат банклари томонидан кичик бизнес субъектлари соҳасидаги техника ва технологияларни кредитлашда гаров таъминотини баҳолаш ёндашувлари, гаров таъминоти орқали кредитлашни амалга оширишда кредит рискларини олдини олиш ва гаров таъминотини баҳолаш амалиётини жорий этиш механизмлари таклиф этилган.

Таянч сўзлар: кичик бизнес субъектлари, тижорат банк, кредит, гаров таъминоти, баҳолаш, кредит риси, кредит сиёсати, диверсификация.

Мамлакат иқтисодиётини модернизациялаш шароитида тижорат банклари томонидан инвестицион лойиҳаларни молиялаштиришнинг аҳамияти йилдан-йилга ошиб бормоқда. Тижорат банкларининг кредитлари ёрдамида иқтисодиётнинг муҳим тармоқлари молиялаштирилмоқда, янгидан-янги инвестицион лойиҳалар барпо этилмоқда, аҳоли учун кўшимча иш жойлари шакллантирилмоқда ва янги маҳсулот турларини яратиш ишлари ривожлантирилмоқда.

Тижорат банклари фаолиятининг инвестицион лойиҳаларни молиялаштиришдаги роли борасида Ш.Мирзиёев томонидан “Банк инвестиция фаолиятига ўз маблағлари билан бирга, ташқаридан молиялаштириш манбаларини жалб этиш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқиши керак” [1] дея таъкидлангани ҳамда, Ўзбекистонда 2020 йилни “Илм маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш” деб эълон қилингани ва унинг Дастурида инвестицион лойиҳаларни мамлакатда ишлаб чиқаришга кенг татбиқ этиш ва уни ҳар томонлама кўллаб-қувватлаш, иқтисодиётнинг ривожланишини барча босқичларида инвестицион лойиҳаларни молиявий таъминлаш масалалари инobatга олинганлиги ушбу мавзунинг бугунги кундаги долзарблигини кўрсатади.

Жаҳон банки маълумотларига кўра, инвестицион лойиҳалар асосида фаолият кўрсатадиган корхоналарнинг банк кредитларига бўлган талаби ривожланаётган давлатларда бирмунча юқори ҳисобланади. Ривожланган давлатларда ўртача 40 фоиз корхоналарнинг кредит олишга эҳтиёжи мавжуд бўлса, Шарқий Европа ва Марказий Осиё мамлакатларига ушбу кўрсаткич 45 фоиздан 60 фоизгача бўлганлигини кузатиш мумкин. Шу билан бирга кредитлаш жараёнида гаров талаб этилиши ривожланган мамлакатларда ўртача 60 фоиздан

юқори бўлса, Шарқий Европа ва Марказий Осиё мамлакатларида ўртача 80 %дан юқорилигини кўрсатиш лозим (1-расм).

1-расм. Жаҳонда инвестицион лойиخالар асосида фаолият кўрсатадиган кичик бизнес субъектлари даражасининг банк кредитларига бўлган талаби, фоизда [7]

Юқоридаги давлатлар тажрибасидан келиб чиққан ҳолда кичик бизнес субъектларининг инвестицион лойиخالарини кредитлаш аҳолининг турмуш даражасини ошириш, аҳоли бандлиги, уларнинг иқтисодий фаоллигини ошириш каби аниқ ижтимоий – иқтисодий муаммоларни ҳал қилишга йўналтирилиши лозим. Дунё амалиётида синалган инвестицион кредитлашнинг тажрибасидан Ўзбекистон Республикасида ушбу йўналишдаги бозорнинг шаклланаётганлиги шароитида унинг ижобий томонларидан фойдаланиш назарий ва амалий жиҳатдан муҳим манба бўлиб хизмат қилади.

Юқоридаги ҳолат ўз навбатида банк рентабеллик кўрсаткичларига салбий таъсир қилмоқда. Шунинг учун, бугунги кунда тижорат банклари томонидан давлат инвестиция дастурларида инвестор сифатида иштирокини кенгайтириш йўлида қуйидаги муаммолар мавжуддир:

- банк капиталининг ўсиш суръатлари банкнинг ривожланиш эҳтиёжларидан ва иқтисодиёт реал секторининг банк молиялаштирилиши эҳтиёжларидан орқада қолмоқда;
- соф фойданинг сезиларди даражада ўсмаслиги фоиз харажатларини амалга оширган ҳолда кўшимча ресурс жалб қилишнинг самарадорлигини туширмоқда;
- узок муддатли кредит ва инвестицион ресурслар базасини кенгайтириш учун тижорат банклари ўз акцияларини сотишлари жуда паст суръатлар билан амалга оширилмоқда;
- банкнинг эмиссион ва инвестицион сиёсатлари ўзаро боғланмаган, банкнинг ўзлик улуший капиталининг ошиб бориши банкнинг бошқа акциядорлик жамиятларидаги улуший капиталнинг ўсишига олиб келмаяпти;
- натижада банкда инвестицион фаолият аҳамиятсиз иккинчи даражали фаолият секторига айланиб қолган.

Кичик бизнес субъектларининг инвестицион лойиخالарни банк кредитлари орқали молиялаштириш ва уни такомиллаштириш бўйича умумлаштирилган қуйидаги таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди:

- инвестицион лойиخالарни – кредитлаш амалиётининг қайтаришлик тамойилига кўра ҳар бир кредит бўйича кредит турига, лойиҳанинг ўзини-ўзи қоплаш муддатига, кредит берилётган иқтисодиёт тармоғига қараб кредитни бир неча босқичларга бўлган ҳолда

кайтаришни ташкил этиш ҳамда кредитни кузатиб, миждозга маслаҳат хизматларини кўрсатиб бориш;

- мамлакатдаги асосий тармоқларни модернизация қилишни, хусусан инвестицион лойиҳаларини банклар томонидан молиялаштиришда лойиҳавий молиялаштириш усулидан фойдаланиш кўламини кенгайтириш учун банкларнинг ўзлик активлари ҳажмини ошириш;

- тижорат банкларининг инвестиция сиёсатини такомиллаштириш жумладан, активлар тузилмасида инвестиция активлари улушини ошириш, инвестиция портфели тузилмасини оптималлаштириш, даромад бермайдиган активларни сотиш орқали банк активларининг диверсификация даражасини ошириш ҳамда инвестицион бўлимларнинг ташкилий тузилмасини мустаҳкамлаш лозим деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мирзиеёв Ш.М. «Мамлакатни 2016 йилда ижтимоий ривожланишининг асосий яқунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишлари»га бағишланган маъруза. Халқ сўзи, 2017 йил 16 январь. № 11 (6705);

2. Faulkender, Michael W. W. and WANG, Rong. Corporate Financial Policy and the Value of Cash. (2006). Journal of Finance. 61;

3. Wang H., Liang P., Li H., Yang R. “Financing Sources, R&D Investment and Enterprise Risk” // Procedia Computer Science 91 (2016) 122 – 130 p. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050916312303>;

4. Mamadiyarov Z. et al. Covid 19 «visits» to banking institutions—Yesterday, today and tomorrow //European Journal of Molecular and Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 2. – С. 6179-6188.

5. Мазурина Т.Ю. Банковское инвестиционное кредитование: современное состояние, проблемы и перспективы развития// Деньги и кредит.–Москва, 2013.–№4.–С. 33.

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ТОМОНИДАН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ КОРХОНАЛАРИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ

Жоллыбеков В.Б., мустақил изланувчи,

Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти, Нукус ш.

Аннотация: Республикамиз қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқаришни модернизациялаш бўйича олиб борилаётган ислохотлар нафақат ушбу йўналишдаги корхоналарда ишлатиладиган агротехника ва технологик жараёнларни янгилашни, балки бошқарув ва ҳисобни ташкил этишда инновацион ёндашувни талаб этади. Мақолада қишлоқ хўжалигини молиялаштиришдаги мавжуд муаммоларнинг таҳлиллари келтирилган. Қишлоқ хўжалиги агротехнологияларни молиялаштиришдаги муаммоларни тижорат банк кредитлари орқали бартараф этиш механизмлари келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: қишлоқ хўжалиги, инновация, агротехника ва технология, тижорат банк, кредитлаш, молиялаштириш, банк rischi, маркетинг, рақамли иқтисодиёт, хизмат кўрсатиш, модернизация.

Дунёда аксарият давлатларнинг энг муҳим узоқ муддатли мақсадларидан бири қишлоқ хўжалиги соҳасида ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш ва уларнинг барқарор иқтисодий ўсиш, ишсизликни камайтириш ҳамда бандлик даражасини ошириш, барқарор нарх ва мамлакат аҳолисининг даромадларини ошириш ҳисобланади. Бугунги глобаллашув шароитида ушбу мақсадлар сармояни янги агротехника ва технологияларга, барча қишлоқ хўжалиги соҳаларида бошқариш, хизмат кўрсатиш, ишлаб чиқариш ва меҳнат қилишни янги агротехника ва технологияларни ташкил этиш шаклларига киритиш ёрдамида эришилиши мумкиндир.

Бугунги кунда жаҳонда рақамли иқтисодиёт ривожидан банк хизмат турларини замонвий технологияларни қўллаш орқали кўрсатишни тадқиқ қилиш каби масалаларга эътибор кучайиб бормоқда. Бу соҳада банк хизмат турларини самарали бошқаришнинг

замонавий интеграллашган ахборот тизимларини жорий этиш, тизим маълумотларининг шаффофлиги ва ҳимояланишини таъминлаш, рақамли технологияларини кўллаш ҳамда ахборот тизимларининг ўзаро ахборот интеграциясини самарали равишда амалга ошириш методикасини такомиллаштириш масалалари асосий тенденциялардан ҳисобланади. Рақамли технология ва инновацияларнинг кенг ривожланиши тижорат банклари томонидан хизмат турларини ахборот тизимларини такомиллаштириб боришни тақозо этмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон фармони, 2021 йил 6 ноябрдаги “Ҳаракатлар стратегиясидан – тараққиёт стратегияси сари” доирасида амалга ошириладиган энг устувор вазифалар [5], 2018 йил 23 мартдаги ПҚ-3620-сон “Банк хизматлари оммабоплигини ошириш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорлари ҳамда ушбу соҳага тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгилаб берилган муҳим вазифаларни амалга оширишда мазкур мақола маълум даражада хизмат қилади.

Республикамиз қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқаришни модернизациялаш бўйича олиб борилаётган ислохотлар нафақат ушбу йўналишдаги корхоналарда ишлатиладиган агротехника ва технологик жараёнларни янгилашни, балки бошқарув ва ҳисобни ташкил этишда инновацион ёндашувни талаб этади. Инновацион маҳсулотлар, ишлар, хизматлар ишлаб чиқарган корхона ва ташкилотлар сони 2013 йилдан 2021 йилга қадар 7,5 баробарга кўпайиб, 289 тадан 2171 тага етди. Жумладан биринчи марта инновацион маҳсулотлар, ишлар, хизматлар ишлаб чиқаришни ўзлаштирган қишлоқ хўжалигидаги корхоналар сони 1010 тага кўпайди.

1-жадвал

Ўзбекистон Республикасида тижорат банклари кредит қўйилмаларининг муддатлари бўйича тақсимланиши [6]

Йиллар	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Микдорлари бўйича, трлн. сўм								
Ажратилган кредитлар	34,5	42,7	53,4	110,6	167,4	210,1	275,3	324,7
Муддатлари бўйича, (қиска муддатли) трлн. сўм								
Қиска муддатли	4,49	12,11	4,29	4,76	8,67	17,95	28,24	33,3
Шундан, фоизда								
Миллий валютада	60,96	67,76	57,21	37,74	44,13	64,6	59,8	50,4
Хорижий валютада	39,04	32,24	42,79	62,26	55,87	35,4	40,2	49,6
Муддатлари бўйича, (узок муддатли) трлн. сўм								
Узок муддатли	30,01	30,59	49,11	105,84	158,73	192,15	247,06	291,4
Шундан, фоизда								
Миллий валютада	59,75	65,52	58,12	42,14	48,51	98,7	121,6	49,4
Хорижий валютада	40,25	34,48	41,88	57,86	51,49	93,4	125,4	50,6

Ўзбекистон тижорат банклари кредит қўйилмаларининг муддатлари бўйича кўрадиган бўлсак, тижорат банкларининг умумий кредит портфелидаги узок муддатли кредитларнинг улуши анча юқори даражада эканлигини кузатиш мумкин. 2014 йилда жами кредит портфелининг 87 фоиздан ортиқ қисми узок муддатли кредитлар улушига тўғри келган бўлса, 2021 йилга келиб 90 фоизгача кўтарилганлигини кўришимиз мумкин. Ушбу ресурслар асосан, мамлакат иқтисодиётнинг стратегик тармоқларини модернизация қилиш ва қишлоқ хўжалиги корхоналарини молиявий кўллаб-қувватлаш учун асосий манба бўлиб хизмат қилмоқда. Мамлакатимиз тижорат банкларида миллий ва хорижий валютада ажратилган кредитлар таҳлилини кузатадиган бўлсак 2021 йил давомида миллий валюта сиёсатининг либераллаштирилиши ҳисобига жами кредит қўйилмалари таркибида чет эл валютасида ажратилган кредитлар улуши 50 фоиздан юқори кўрсаткичга ошганлигини кўришимиз

мумкин, ушбу кўсаткичлар МДХ давлатлардаги кўрсаткичларига нисбатан анча юқори бўлиб бу ўз навбатида кредитларни қайтиш хатарини ва муаммоли кредитларни кўпайишига олиб келиши мумкин (1-жадвал).

Қишлоқ хўжалиги корхоналарини молиялаштириш хусусидаги илмий- назарий қарашларни ўрганиш натижаларига асосан:

биринчидан, қишлоқ хўжалиги корхоналарининг молиявий ҳолатини барқарор эмаслиги ва тўловга қобиллик даражасининг паст эканлиги уларнинг кредит муассасаларининг молиявий хизматларидан, шу жумладан, молиявий хизматларидан фойдаланиш даражасини оширишда қийинчилик туғдириши хусусидаги хулоса республикамиз учун муҳим амалий аҳамият касб этади;

иккинчидан, қишлоқ хўжалиги корхоналарининг молиявий хизматлардан фойдаланиш имкониятларининг чекланганлиги давлатнинг ушбу жараёнга аралашувини зарурий ҳолатга айлантиради;

учинчидан, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ва тармоққа етказиб бериладиган моддий-техника ресурслари ҳамда кўрсатиладиган хизматлар нархлари ўсиши ўртасидаги диспаритет уларнинг молиявий ҳолатини ёмонлашишига олиб келади;

тўртинчидан, тижорат банкларида имтиёзли кредитлар бериш учун зарур бўлган арзон ресурсларнинг мавжуд эмаслиги туфайли қишлоқ кредит кооперативларини ташкил қилиш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлашга ихтисослашган ишлаб чиқариш корхоналари ва фирмаларини ташкил этиш мақсадида банklar томонидан берилган инвестицион кредитларнинг фоиз ставкаларини бонификация (давлат томонидан бериладиган кредитларнинг фоиз ставкасини субсидиялаш) қилиш каби илмий-назарий қарашлар амалий аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Матёкубова Д.О. Банklarда инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш ва мониторингини ташкил этиш хусусиятлари. // «Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар» илмий электрон журнали, 2017, №4.

2. Исмаилов Д.А. Инвестиция фаолиятини молиявий бошқариш усулларини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация автореферати. - Т., 2018. -19-б.

3. Тошкент давлат иқтисодиёт университети ҳузуридаги “Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантиришнинг илмий асослари ва муаммолари” илмий тадқиқот маркази. Инновацион хизматлар бозорини шакллантириш ва ривожлантириш ҳамда унинг Ўзбекистон Республикаси ҳудудлари иқтисодиётининг рақобатбардошлигини оширишдаги таъсири номли монография. - Т.: “Lesson press”, 2017. -154-б.

4. Исломов А., Эгамов Э. Иқтисодий таълимотлар тарихи. Ўқув қуланма. - Т.: “Ўзбекистон”, 2003. -76-б.

5. Янги сайланган Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг “Лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталари қўшма мажлисидаги нутқидан келиб чиқиб инфографика шаклида” РИСОЛА. <https://mdo.uz/wp-content/uploads/2021/11/risola.pdf>

6. <http://cbu.uz/> - Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг расмий веб-сайти маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди.

АҲОЛИ ДАРОМАДЛАРИ ВА ХАРАЖАТЛАРИ БАЛАНСИГА ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАР ДАРОМАД СОЛИҒИНИНГ ОПТИМАЛ ТАЪСИРИНИ ТАЪМИНЛАШ ЙЎЛЛАРИ

Зайниев Ф.Н., мустақил изланувчи

Тошкент давлат иқтисодий университетининг, Тошкент ш.

Аннотация: Ўзбекистон Республикасида миллий иқтисодий инновацион ривожлантиришга йўналтирилган ислохотлар барқарор ўрта аҳоли қатламнинг шаклланишига, аҳолининг турмуш фаровонлигини оширишига, истеъмол бюджетининг сифат ва миқдор жиҳатидан яхшиланиши олиб келади. Аҳолининг кенг ижтимоий қатлами даромадлари ва харажатлари баласининг таъминланиши ва реал шахсий тасарруфидаги даромадлар кўламининг кенгайиши мамлакатдаги камбағаллик даражасининг пасайиши ва истеъмол бюджетидан ортиқча жамғармалар ҳисобига мамлакатнинг инвестицион салоҳиятини янада ортишига таъсир этади.

Калит сўзлар: Оптимал солиқ тизими, Вертикал ва горизонтал тенглик, солиқ режими, Даромадларнинг нафлиги, Маржинал нафлилик, Селектив ёндашув, Стационар нуқта.

Мамлакат иқтисодиётининг барқарор ривожланиши контекстидаги миллий даромаднинг изчил ўсиши, иқтисодий агентлар шахсий тасарруфидаги даромадларини ортишини таъминласада, ушбу даромадларнинг ижтимоий-адолат принциплари асосида тақсимлаш орқали даромадлар тенгсизлиги ҳолатини олдини олишининг молиявий механизмларига эҳтиёж сезади.

Жисмоний шахсларни солиққа тортиш тизимини такомиллаштириш орқали уларнинг реал даромадларини ошириш, даромадлар тенгсизлигини барқарорлаштиришнинг концептуал асосларидан бири Аҳоли даромадларини солиққа тортиш тизими улар фаолиятининг ижтимоий аҳамиятидан қатъий назар вертикал ва горизонтал тенглик принципларини таъминлашга йўналтирилиши лозим.

Маълумки, замонавий иқтисодий маконда мавжуд оптимал солиқ тизими бир хил даромадга эга бўлган ёки турли фаолиятдан даромадларга асосланган солиқ тўловчилар учун ижтимоий адолат принципларига асосланган солиқ режимини шакллантириш ҳисобланади. Ушбу солиқ тизими аввало солиқ тўловчилар томонидан давлат бюджетига солиқ тўловларининг тўлашдан иштиёқларининг иқтисодий асосини ташкил қилади. Ушбу жиҳатдан кўриб чиқадиган бўлсак, жисмоний шахсларни солиққа тортиш тизимидаги яна бир муаммолардан бири бир хил даромадга эга бўлган солиқ тўловчи жисмоний шахсларга нисбатан бир хил ёндашувдаги солиқ режимининг амал қилмаслигини ифодаловчи горизонтал тенгсизликнинг мавжудлигидир. Хусусан, солиқ тизими даромад даражаси бир хил бўлган солиқ тўловчилар категорияси учун мувозанатли солиқ юкини таъминлаши зарур. Бундан ташқари фаолиятнинг алоҳида турларига қараб солиқ ставкаларини табақалаштирилиши вертикал тенгсизлик муаммоларини келтириб чиқаради. Масалана, амалдаги Солиқ Кодексига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Резидентлари бўлган жисмоний шахсларнинг даромадларига 12 фоизлик солиқ ставкаси бўйича солиқ солиниши белгиланган [4]. Шу билан бир қаторда дивидендлар ва солиқ тарзидаги даромадларга 5 фоизлик ставка бўйича солиқ солиниши белгиланган. Демак, акциядорлик жамиятида ишловчи ва маълум даражада акциядор ҳисобланган солиқ тўловчи учун даромадни дивиденд шаклида олиш маълум фискал афзалликларни вужудга келтиради. Гарчи ушбу солиқ ставкаларига асосланган солиққа тортиш режими молиявий тадбиркорлик фаолиятини рағбатлантириш учун иштиёқни рағбатлантирса-да, бизнинг фикримизча дивидендлар бўйича олинадиган даромадларга ҳам солиқ ставкасини бир хил яъни 12 фоиз даражада белгиланиши мақсадга мувофиқдир.

Шунингдек, турли даражадаги даромадларга эга бўлган солиқ тўловчи жисмоний шахсларга нисбатан бир хил солиқ режимининг амал қилиши натижасида эса вертикал тенгсизликнинг вужудга келишини кузатишимиз мумкин (1-расм).

1-расм. Солиққа тортиш соҳасида тенглик мезонлари [1]

Амалдаги даромадни солиққа тортиш тизими текис шкаладаги солиқ ставкаларига асосланиб, ушбу солиққа тортиш тизими даромадларнинг маржинал нафлилик мезонларига жавоб бермайди. Бу

борада, шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, 1 млн сўм даромаднинг нафлилиги ушбу даромадни тасарруф қилувчи индивидларнинг даромадлилик даражасига боғлиқлигини таъкидлаб ўтиш жоиздир. Масалан, бой қатлам аҳоли учун 1 млн. сўм даромаднинг нафлилиги, камбағал индивидлардан паст джаражада бўлади.

Даромаднинг ортиб бориши унинг умумий нафлилигини (TU) орттирса-да, маржинал нафлиликнинг (MU) тушиб боришини таъминлайди.

2-расм. Аҳоли даромадлиги ва унинг ўзгаришининг даромадлар умумий ва маржинал нафлилигини ўзгаришига таъсири

2-расмдан кўриниб турганидек, жамиятдаги шакллантирилган даромадлар қанчалик мувозанатли тақсимланса, биринчи навбатда даромадлар даражаси деградацияси бўйича тафовутни қисқариши орқали аҳоли ижтимоий қалами ўртасида маржинал ва умумий нафлилик даражаси тақсимланишини мувозанатлаштириш имкониятларига эга бўлинади. Жамиядаги нематлар қанчалик адолатли тақсимланиш даражаси, ижтимоий фаровонликни шаклланишига таъсир этади.

Аҳоли даромадлари даражасининг маълум стационар нуктасидаги (I_{n-1}) интервалда даромадларнинг умумий нафлилиги ($TU(I)$) маржинал нафлиликдан ($MU(I)$) кичик бўлади. Бунда даромаднинг иқтисодий ёки ижтимоий қадр қиммати ўта юқори бўлиб, ушбу интервалдаги даромадлилик асосан кам таъминланган аҳоли қатлами учун хосдир. Даромадларнинг умумий нафлилиги ($TU(I)$) маржинал нафлиликдан ($MU(I)$) катта бўлган интервал (I_{n+1}) стационар нуктада таъминланиб, ушбу интервалдаги даромадлар аҳолининг бой ижтимоий қатламига мансубдир. Муболага тарзида айтганда 50 млн. сўм ойлик маош олиб ишлаётган индивидга нисбатан 5 млн. сўм ойлик олиб ишлаётган индивид учун 1 млн. сўмнинг қадр қиммати ўта юқоридир.

Ушбу аргументни, А. Маршаллнинг бир Шиллинг пул бирлигини бой ижтимоий қатлам аҳоли қатламига нисбатан камбағалга келтирадиган бахт бениҳоя юқори эканлиги ҳақидаги аргументи ҳам тасдиқлайди [2].

Демак, аҳолининг ижтимоий қатламлари даромадлилик даражасига асосланган ҳолдаги селектив ёндашувга асосланган солиққа тортиш режими (прогрессив) солиққа тортишда вертикал тенглик ва ижтимоий адолатлилик тамойилларини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади. АҚШлик тадбиркор Уоррен Баффет ва Барак Обама администрацияси томонидан олиб борилган АҚШ солиқ сиёсатидаги парадоксал вазиятни танқид қилиб таъкидлаганидек, “Менинг ходимларим мендан кўп солиқ тўлайди” [3] - деб айтган фикрларида тўланаётган солиқларнинг номинал миқдорини эмас балки, умумий даромаддаги улушини назарда тутган.

Демак, умумий хулоса сифатида таъкидлаш жоизки, аҳоли даромадларини солиқлар воситасида тартибга солиш сиёсати, улар шахсий тасарруфидаги даромадларнинг оптимал ижтимоий нафлилиги шароитида ($MU(I) = TU(I)$) даромадларнинг табақалашувини олдини олиш, мувозанатлаштириш вазифасини бажариши зарур.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Воҳид Ўринов “Солиқ юки: даромадлар тенг, аммо”// “XXI asr” ижтимоий-сиёсий газетаси, 2018 йил 24 май, 21 (759)
2. Маршалл А. Принципы экономической науки: в 3 т.-М.: Инфра-М., 1993.-217 с.
3. Миллиардер Уоррен Баффет призывает власти США повысить налоги для богатых Американцев // https://www.gazeta.ru/news/business/2011/08/15/n_1967289.shtml
4. //lex.uz/docs/4674902

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ И ЕГО РОЛЬ СТИМУЛИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ

Агзамов А.А., PhD, доцент,

Ташкентский государственный экономический университет, г. Ташкент

Бобоев Ш., доцент,

Ташкентский государственный экономический университет, г. Ташкент

Курбанова С.Б., ассистент,

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация: В статье излагаются сущностные черты инвестиционного климата и его развития в сфере услуг. Рассматриваются эффекты и влияние финансирования инвестиций в сфере услуг и влияние последнего на изменение социальной ситуации в Республике, структурные среднесрочные ограничения темпов роста. Приводятся авторские выводы в рамках реализации среднесрочных и долгосрочных мер, которые, по мнению автора, помогут переломить существующие тенденции финансирования инвестиций в сфере услуг и вывести деятельность системы инвестирования на траекторию стабильного инновационного развития.

Ключевые слова: финансирование инвестиций, человеческий капитал, инвестиции, доход, потенциал, интеллектуальный потенциал.

Из-за недостаточности вложенных объемов инвестиций в сферу услуг их конкурентоспособность остается низкой. Поэтому создание условий для преимущественного инвестирования средств в индустрию услуг может помочь решить очень важную проблему – повышение конкурентоспособности.

Основной проблемой привлечения, распределения и освоения бюджетных и заемных ресурсов является отсутствие сбалансированного механизма взаимоотношений государственных и частных финансовых структур по отношению к потенциальному отечественному и зарубежному инвестору. Поэтому назрела необходимость выработки финансового механизма, адаптированного к нынешним экономическим условиям. Обладая достаточно большим количеством капиталоемких инфраструктурных приоритетов, делается инвестиционный акцент на реализацию ресурсо- и энергоемких проектов. В рамках макроэкономики и стабилизации внешнеэкономической политики государства эта тенденция оправдывается. Приоритетными для государства являются проекты, позволяющие развивать национальную производительную сферу, выпускающую импортозамещающую продукцию. Из-за отсутствия у государства механизма гарантии для отечественного товаропроизводителя привлечение инвестиций на долгосрочной основе становится невозможным, что не позволяет осуществить реализацию большинства рентабельных проектов.

Привлечение бюджетных средств, а также международных займов через финансовые институты ведет к активному кредитованию отечественных предприятий. Одним из недостатков при этом, несмотря на дефицит свободных заемных финансовых средств, при существующем механизме инвестирования предоставленные кредитные средства частью расходуются заемщиком сразу же по потребностям, а частью аккумулируются на депозитных счетах частных банков. Последние могут использовать данные средства по межбанковским операциям, то есть не всегда целевым образом. Отрицательным аспектом этого процесса является краткосрочность этих средств. В результате уменьшается отдача по предоставленным государственным кредитам при одновременном росте доходности частных банков от межбанковских операций. Здесь также имеет место увеличение риска для банка невозвратности предоставленных финансовых средств от заемщика. Требуется свести к минимуму риск государства при инвестировании социально-значимых и инфраструктурных проектов с использованием финансовых институтов и банков.

Поэтому благоприятный инвестиционный климат (совершенное законодательство, эффективное регулирование, налоговые льготы и т.п.) уменьшает неопределенность и стимулирует предпринимателей вкладывать инвестиции в те сектора экономики, в которых государство определяет фискальные и финансовые мотивы, основанные на программах оптимизации инвестиций. Наибольшие льготы, на наш взгляд, должны получать отечественные инвесторы, так как практика деятельности зарубежных инвесторов свидетельствует о последствиях таких негативных явлений по отношению их к отечественной экономике, как:

- предпочтение, отданное торговле и демпинговым ценам в ущерб развитию предпринимательства;
- сосредоточение внимания крупных субъектов на краткосрочных проектах с высокой прибылью и с тщательным одновременным отслеживанием периода быстрого выхода с каких-то национальных рынков;
- предпочтительный перенос в сферу услуг устаревших технологий и ограничение их инвестиций оборудованием second hand;
- чаще всего крупные субъекты входят в сферу услуг на основе 50:50 и затем быстро пытаются заполучить контрольный пакет акций и преимущества в управлении;
- несмотря на наличие совместного предприятия с местным партнером, они быстро диверсифицируются в филиалы со 100%-ным участием в других отраслях;
- наблюдаются постоянные попытки использовать местных специалистов или собственных работников в ущерб национальной экономике;
- перемещаясь в наиболее слабые страны, они зачастую используют экологически грязное оборудование или заменяют его, таким образом, на более технологичное современное;
- пользуясь своим финансовым весом, иностранные инвесторы пытаются оказывать влияние на местных политиков, и собственные задачи решают чаще всего на уровне администрации регионов и отдаленных районов.

Наличие вышеперечисленных недостатков не означает, что надо строго ограничивать прямые иностранные инвестиции в сферу услуг, а необходимо создать рычаги контроля над деятельностью инвесторов. Одновременно в республике должен сформироваться определенный заслон для импорта готовой продукции, которую можно изготавливать внутри страны, в виде высоких таможенных пошлин, обязательного приобретения компонентов у местных поставщиков и разнообразных фискальных мер для того, чтобы иностранным компаниям стало более выгодным не завозить подобный товар, а проводить целевое инвестирование. Создание таких условий еще важно и потому, что сфера услуг, во-первых, более легко выходит на мировые рынки, создавая конкурентоспособность страны в целом, во-вторых, тянет за собой переработку, обработку и, в конечном итоге, развитие производства товаров и услуг.

ЛИЗИНГ КОМПАНИЯЛАРИ БИЗНЕС АЛОҚАЛАРИНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИНИ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ

Латипова Ш.М., доцент в.б.,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Самарқанд ш.

Аннотация: мақолада лизинг компанияларининг бизнес алоқалари, савдо ва ишлаб чиқариши жараёнидаги мавжуд камчиликлар, шунингдек лизинг операцияларининг фойдалалилигига самарали бизнес муносабатларининг ривожланиши таъсири келтирилган. миллий иқтисодиётимизда ўсиш даражасининг қанчалик юқори бўлиши эса кўп жиҳатдан замонавий шароитларга мос келадиган бошқарув механизмини шакллантиришининг тезлиги ва тўлиқлигига бевосита боғлиқлиги бўйича тегишли хулосалар берилган.

Калит сўзлар: стратегик шериклик, ишлаб чиқариши, савдо, форвард харид шартномалари, лизинг, бизнес алоқалар.

Хўжалик амалиётининг таҳлили шуни кўрсатадики, сўнги йиллардаги ўзгаришлар корхоналарнинг инфратузилма бўғинлари билан ўзаро таъсир кўрсатиш шаклларида чуқур ўзгаришларга олиб келди. Бироқ, барча ўзгаришлар ҳам ижобий таъсир кўрсатмайди. Савдо ва ишлаб чиқариш субъектлари ўртасидаги шериклик муносабатларининг барқарорлиги ва креативлиги ҳозирча етарли эмас. Шу билан бирга, миллий иқтисодиётнинг бошқа соҳаларида илғор бўлган кенг тармоқли савдо ва тарқатиш инфратузилмаси бозор иқтисодиётининг самарали фаолият кўрсатишининг ажралмас шarti ҳисобланади.

Иқтисодиёти ривожланган мамлакатларда ишлаб чиқариш ва савдо вазифаларининг мавжуд субъектлар тараққиёти доирасида ҳам, илгари ихоталанган ишлаб чиқариш ва таъминот ва маркетинг ташкилотларининг ўзаро туташ манфаатларини таъминловчи янги компанияларни ташкил этиш йўли билан бўлса ҳам кўшилиб кетиши етарлича кенг тарқалган ҳодиса. Бугунги кунда турли хил сотиш каналлари, шу жумладан, шаклланган аммо тартибга солиниши керак бўлган савдо-саноат алоқалари ҳамда бизнеснинг иқтисодий барқарорлигини мустаҳкамлаш учун улгуржи ва чакана савдо тармоқларини шакллантириш бўйича янги сайъ-ҳаракатлар ривожланиб бормоқда. Фирмаларнинг тижорий ҳаракатларини ташқи контрагентлар билан бирлаштиришнинг шакллари ва усулларининг ривожланиши бугунги кунда ташқи аутсорсинг соҳасидаги алоқаларни кенгайтиришмасдан амалга оширилмайди.

Ишлаб чиқариш соҳаси субъектлари ва инфратузилма мажмуаси ташкилотлари ўртасидаги ўзаро муносабат тамойилларини изчил рационализация қилиш, ҳеч шубҳасиз, давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг мураккаб тизимига асосланиши керак. Ҳозирги шароитда савдо тузилмаларига маҳаллий товарларни тўлаш учун имтиёзли кредитлар ажратиш оқилона тадбир ҳисобланади. Бундан ташқари, миллий товарларни сотишдан олинган даромадларни солиққа тортишни камайтириш керак. Инкироздан кейинги даврда, бу келажакда миллий иқтисодиётнинг боғлиқ тармоқларида бизнес жараёнларини фаоллаштиришга хизмат қиладиган маҳсулотларни ва шунинг учун саноат мажмуаси субъектларини сотишни жонлантириш учун ҳақиқий восита бўлиши мумкин. Бу иқтисодиёт тикланишини таъминлашда салбий омилларнинг олдини олишнинг аниқ усулларида бири сифатида кўринади.

Саноат ва муомала соҳалари ўртасидаги форвард харид шартномалари амалиётини кенгайтириш ҳам самарали бўлиши мумкин. Бу ишлаб чиқарувчиларнинг товарлар учун кафолатли тўловни тўлаш билан уларнинг бизнес-дастурларининг аниқлигига (ассортимент ва ҳажм бўйича) ишончини оширади, шунингдек заҳираларни сақлаш ва маркетинг харажатларини минималлаштиради.

Натижанинг истиқболга йўналиши ишлаб чиқариш тузилмаларига ишлаб чиқарилган маҳсулотларни ҳар бир томон учун янада қулай шартларда савдо тармоғига ўтказишга имкон беради. Шундай қилиб, миллий хўжаликнинг иккита энг йирик секторининг бизнес барқарорлиги юксалиши таъминланади.

Бевосита савдо соҳасида ўзаро ҳамкорликка қўшимча равишда, савдо бўғинларини саноат ривожига инвестициялар самарадорлигини баҳолашни ишга солиши самаралироқ бўлиши мумкин. Савдо объектив равишда истеъмолчиларнинг хоҳишларига кўпроқ эътибор қаратади ва саноат бизнесини қайта қуриш ва қайта тузиш бўйича малакали маслаҳатчи сифатида қатнашиши мумкин.

Рақобатнинг кучайиши билан боғлиқ бўлган юқори рискли вазиятларда кўплаб хўжалик юритувчи субъектлар ўзларининг потенциалларини янги маҳсулотларни яратиш, юқори самарага эришиш ва янги бозорлар ва янги технологияларга кириш учун бирлаштиришади. Охирги пайтларда бундай стратегик ҳамкорлик жаҳон бизнес-соҳасини ривожлантиришнинг муҳим шаклларида бирига айланди.

Рационал инновацияга асосланган ёндашувларга асосланувчи стратегик ҳамкорлик ўрнатиш бизнесни ташкил этишда туб ўзгаришларни талаб қилади. Томонлар илгари эришилган келишувларни қўллайдиган анъанавий узоқ муддатли ҳамкорликдан фарқли ўлароқ, стратегик ҳамкорликлар - умумий стратегик вазифаларни ҳал қилиш учун рискларни тақсимлаш имкониятини таъминлайдиган мослашувчан бизнес тузилмалардир. Стратегик

шериклик янги долларли ёндашувларни ишлаб чиқмоқда, бизнес ўсиши учун янги имкониятлар эшигини очмоқда.

Товар бозорлари тобора интеграциялашмоқда, инновациялар, ишлаб чиқариш, товарларни сотиш тақсимлаш тобора кенгайиб бормоқда, иқтисодийнинг глобаллашуви рўй бермоқда. Фақатгина бир нечта бизнес субъекти, бошқалардан ихоталанган, ушбу талабларга жавоб бериши мумкин.

Ахборот, молия ва товарларни тармоқлар ва ҳатто давлатлар ўртасида кўчиб ўтиш имкониятлари инновациялар алмашинувини тезлаштиришга ёрдам беради. Бизнес субъектлари илмий-техник ютуқларни тез ўзлаштиради, янада жадал ҳамкорлик қилишга ва биргаликда ривожланишга интилади, миллий ва хорижий сармояларни жалб қилиш позициясидан стратегик ҳамкорлик позициясига ўтади.

Стратегик шерикликнинг моҳияти бир нечта хўжалик юритувчи субъектларнинг стратегик муҳим ва ўзаро манфаатли натижаларга эришиш учун иттифоқ бўлиши сифатида белгиланиши мумкин. Таъкидлаш керак, ўзаро фойда тамойили даромадлар тенглигини англамайди, балки ҳамкорчилик доирасидан ташқарида эришилишига таққослаганда, барча шериклар ушбу ўзаро алоқа шаклларида муҳимроқ натижаларни олишларини англатади. Ҳамкорликнинг барқарорлиги бу фойдаларнинг оқибати бўлиб, улар шерикликнинг бошқа шакллари самарадорлигидан устунроқдир. Ҳамкорликдаги ўзаро муносабатларнинг ижобий самараларига бизнес рискларни камайтириш киради, бу эса ҳозирги босқичда муҳим аҳамиятга эга. Ҳамкорликни яратиш ва ривожлантириш учун потенциал ўзаро имтиёзларнинг стратегик мақсадларига мувофиқлиги зарур бўлади.

Самарали бизнес муносабатларининг ривожланиши лизинг операцияларининг самарадорлигини ҳам белгилайди. Ҳамкорларни танлаш ва уларнинг шериклик доирасида кўшимча имтиёзларга эришиш имконияти, ўз навбатида, лизинг муносабатлари бизнес ҳамкорлик шаклларида самарадорлигини ошириш омили эканлигини тасдиқлайди. Мақсадга мувофиқ лизинг олувчи ҳамкорларни аниқлаш муайян инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда уларнинг имкониятларини босқичма-босқич комплекс баҳолашга асосланиши мумкин. Таҳлил қилиш учун кўп омилли тавсифларни учта блокда тизимлаштириш керак: потенциал лизинг олувчининг имкониятлари; ишлаб чиқаришнинг инвестиция лойиҳаси бўйича режалаштирилаётган маҳсулотга рақобатбардошлиги, сифати ва талаби; инвестиция лойиҳасининг самарадорлиги ва у билан боғлиқ рискларнинг интеграл кўрсаткичлари.

Тизимли ёндашув нуқтаи назаридан, лизинг операцияларини ривожлантириш нафақат лизинг берувчиларнинг функцияларини тартибга солиш воситаларини, балки тузатиш ҳали етарли бўлмаган бошқа лизинг иштирокчиларининг фаолиятини бошқариш усулларини модернизация қилишни ҳам ўз ичига олади деган фикрни асослаш керак. Лизинг тўловларини аниқлашнинг мавжуд усуллари, гарчи лизинг операцияларининг умумий самарадорлиги ушбу жараёнларнинг барча иштирокчиларининг сабабларини бирлаштиришни талаб қилсада, асосан лизинг компанияларининг манфаатларига қаратилган.

3-расм. Лизинг компаниялари бизнес-алоқалари истиқболини баҳолаш мезонлари

Бизнес шерикликнинг барқарорлиги ва самарадорлигини белгилайдиган синергия стратегияси, лизингга жалб қилинган барча томонларга, уларнинг ҳар бирига автоном тартибда ишлаши билан солиштириганда анча юксакроқ натижаларга эришиш имконини берувчи янги имкониятларни шакллантиришни назарда тутди.

Турли босқичли бизнес шароитларини изчил мувофиқлаштирилган такомиллаштиришга йўналтирилган бизнес жараёнларни тартибга солишнинг яхлит механизмининг барча элементларини бир вақтда модернизациялаш – инновацион йўналтирилган ишлаб чиқариш тараққиётида ва шунга мос равишда мамлакатнинг бутун sanoat комплексининг барқарорлигини оширишда муҳим омил саналади.

Бу шундан дарак берадики, пандемия натижасида ҳануз давом этаётган молиявий инкирозга, кўплаб бизнес рискларнинг мавжудлигига, Ўзбекистон Республикасидаги мураккаб институционал-иқтисодий вазиятга қарамасдан, маҳаллий sanoat корхоналар иқтисодиётини барқарорлаштириш учун реал шарт-шароитлар мавжуд. Уларни амалга оширишнинг қанчалик муваффақиятли бўлиши эса кўп жиҳатдан замонавий шароитларга мос келадиган бошқарув механизмини шакллантиришнинг тезлиги ва тўлиқлигига бевосита боғлиқ.

МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТЛАРИНИНГ ДАРОМАДЛАРИ ВА ХАРАЖАТЛАРИНИ ТАРТИБЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ

Эрназаров Н.Э., PhD, доцент в.б.,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Самарқанд ш.

***Аннотация:** Ушбу мақолада маҳаллий бюджетларнинг даромадлари ва харажатларини тартиблаштиришнинг муҳим йўналишлари тадқиқ этилган. Маҳаллий бюджетлар даромадлари ва харажатларини тартиблаштириш бўйича муҳим тақлифлар баён этилган.*

***Калит сўзлар:** маҳаллий бюджет, даромад, харажат, бюджет барқарорлиги, маҳаллий ҳокимият, бюджет тушумлари, молиявий тақчиллик.*

Маҳаллий бюджетлар даромадлари ва давлат бюджетининг вилоят, туман ва шаҳар пул маблағлари жамғармасини ташкил этиб, унда даромадлар манбалари ва улардан тушумлар миқдори, шунингдек молия йили мобайнида аниқ мақсадлар учун ажратиладиган маблағлар сарфи йўналишлари ҳамда миқдори назарда тутиладиган бюджет кодексидаир. Маҳаллий бюджетлар даромадлари ва давлат бюджет харажатлари мамлакатда яратилган миллий даромаднинг тақсимланиши асосида ҳудудларда истиқомат этувчи аҳолига ва унинг натижаларини етказиб берувчи маҳаллий бюджетларнинг даромад қисмини мустаҳкамлашга йўналтирилади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасида таъкидланганидек: “Маълумки, солиқ ставкалари пасайтирилиши ёки айрим солиқлар бекор қилиниши билан бюджетга тушадиган маблағ албатта камаяди. Буни самарали солиқ маъмуриятчилиги орқали бартараф этиш ва бюджет барқарорлигини таъминлаш мумкин. Айнан шунга эришиш биринчи галдаги вазифамиздир” [1].

Бу борада маҳаллий иқтисодчи олимлар хусусан, З.Рўзиев такидлаганидек, маҳаллий бюджет даромадларини шакллантириш ва улардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш зарур [2].

Ҳ.Қобулов илмий ишларида ҳудудий иқтисодиёт ва маҳаллий бюджетлар имкониятларини ошириш лозимлигини такидлаган [3].

А.Хайриддиновнинг илмий тадқиқот ишларида маҳаллий бюджетлар даромад базаларининг барқарорлигини таъминлаш йўлларини

Маҳаллий бошқарув органлари фаолиятини тўғри ташкил этиш ҳар бир ҳудудни иқтисодий ва ижтимоий ривожлантиришнинг асосий талабларидан бири ҳисобланади. Бунда маҳаллий бюджетлари даромадлари ва харажатлари муҳим аҳамият касб этади. Бу борада

мамлакатимизда Қорақалпоғистон Республикаси бюджети, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетлари даромадлари ва харажатларининг параметрларидан кўриш мумкин(1-жадвалга қаралсин).

1-жадвал

**Маҳаллий бюджетлари даромадлари ва харажатларининг таҳлили,
млрд сўм [4]**

Т/р	Худудлар номи	2021 й		2022 й	
		Даромадлар	Харажатлар	Даромадлар	Харажатлар
1.	Қорақалпоғистон Республикаси	1 614,2	2 915,6	2 356,2	3 874,2
2.	Андижон вилояти	2 352,2	3 228,8	3 059,4	4 741,6
3.	Бухоро вилояти	1 935,4	2 375,4	2 904,0	3 346,3
4.	Жиззах вилояти	1 212,9	1 702,9	1 727,2	2 551,8
5.	Қашқадарё вилояти	2 570,3	4 147,6	3 483,0	5 534,3
6.	Навоий вилояти	1 535,8	1 535,8	2 186,3	2 186,3
7.	Наманган вилояти	1 970,6	3 254,5	2 903,2	4 608,0
8.	Самарқанд вилояти	2 657,0	3 759,7	3 955,8	4 963,8
9.	Сурхондарё вилояти	1 754,7	3 048,3	2 466,9	4 453,9
10.	Сирдарё вилояти	745,7	1 279,9	1 104,5	1 777,7
11.	Тошкент вилояти	3 009,8	3 009,8	4 378,9	4 378,9
12.	Фарғона вилояти	2 904,9	3 815,0	4 242,5	5 619,9
13.	Хоразм вилояти	1 442,7	2 075,6	2 220,6	3 067,2
14.	Тошкент шаҳри	4 068,6	4 068,6	6 044,7	6 044,7
	Жами	29 774,7	40 217,6	43 033,2	57 148,7

Маҳаллий бюджетлар Ўзбекистон Республикаси давлат бюджетининг муҳим таркибий қисмини ташкил этади ҳамда маҳаллий ҳокимиятларнинг фаолият кўрсатишларида муҳим молиявий манба бўлиб ҳисобланади. Маҳаллий бюджетлар тизими маҳаллий талаб-эҳтиёжларни тўлароқ қондиришни ҳамда давлатнинг марказлашган тартибда амалга оширадиган тадбирларини бажарилиши билан чамбарчас боғланган ҳолда ижро этишга имкон яратиб беради. Маҳаллий ҳокимият органларига маҳаллий бюджет даромадларини кўпайиши ва ресурсларни тежамкорлик билан сарфланиши вазифаси юклатилади.

Маҳаллий бюджетлар потенциални мустақамлаш мақсадида қонуний тарзда нафақат маҳаллий солиқ ва тўловларнинг таркибини аниқ белгилаб кўйиши, балки республика аҳамиятидаги давлат солиқларининг маҳаллий бюджетлар даромадларидаги улушлари динамикасини таҳлил қилиш ва уни янада такомиллаштириш ҳам зарурдир.

Таҳлил этилаётган йилларда маҳаллий бюджетлар даромадлари маҳаллий бюджетлар харажатларига нисбатан доимий равишда камни ташкил этмоқда.

Айниқса сўнгги йилларда уларнинг орасидаги тафовут сезиларли равишда фарқланганлигини Самарқанд вилояти маҳаллий бюджет даромадлари ва харажатлари таркибида ҳам кўриш мумкин, яъни харажатларнинг кескин ошиб кетганлигини кўришимиз мумкин.

2-жадвал

**Самарқанда вилояти маҳаллий бюджетлари даромадлари, харажатларининг
параметрлари, млрд сўм [4]**

Т/р	Худудлар номи	2021 й		2022 й	
		Даромадлар	Харажатлар	Даромадлар	Харажатлар
1	Республика бўйича жам маҳаллий бюджет даромадлари ва харажатлари	29 774,7	40 217,6	43 033,2	57 148,7
2	Самарқанд вилояти	2 657,0	3 759,7	3 955,8	4 963,8

Жадвал маълумотларидан кўриш мумкинки Самарқанд вилояти маҳаллий бюджет даромадлари ва харажатларида ҳам сезиларли даражада кўзатишган. Бундан кўриниб турибдики, маҳаллий бюджет даромадларини фақат ўз даромадлари яъни, маҳаллий солиқлар ҳисобига шакллантириш имконияти камайган.

Бизнинг фикримизча, маҳаллий бюджетлар даромадлари ва харажатларини тартиблаштириш учун солиққа оид қонунчилик асосида маҳаллий бюджетга йўналтирилган солиқлар рўйхатини кенгайтириш зарур.

Жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, таҳлил этилаётган йилларда маҳаллий бюджет даромадлари маҳаллий бюджет харажатларидан камни ташкил этмоқда. Бу эса ўз навбатида, мазкур ҳудудлар маҳаллий бюджети харажатларини молиялаштириш учун қўшимча молиявий ресурсларга эҳтиёжни юзага келмоқда.

Маҳаллий бюджетлар маҳаллий ҳокимиятларнинг иқтисодий имкониятидир. Маҳаллий бюджет даромадлари қанчалик кўп бўлса, шунчалик ушбу ҳудуд аҳолиси фаровонлиги юқори бўлади. Бугунги кунда маҳаллий бюджетлар харажатларини молиялаштириш мақсадида маҳаллий бюджетларга юқори бюджетлардан турли хил кўринишда молиявий ёрдам бериш тартиби амал қилмоқда. Ушбу ҳолатни маҳаллий солиқлар ва йиғимларнинг камлиги ва маҳаллий бюджетлар харажатларини қоплай олмаслигидан келиб чиқиб амалга ошириш чоралари сифатида эътироф этиш мумкин.

Маҳаллий бюджет даромадларини шакллантириш ва харажатларини тартиблаштириш юзасидан қуйидагиларни таъкидлашимиз мумкин:

-Самарқанд вилоятида бўйича боқиманда қарздорликларни қисқартириш ва солиқ тўловларини рағбатлантирувчилик функциясини ошириш;

-иқтисодиётини барқарор ўсишини таъминлайдиган тўғридан-тўғри хориж инвестицияларини жалб қилиш орқали фаолият кўрсатаётган ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва технологик жиҳатдан янгилаш натижасида, маҳсулот ҳажмини ҳамда сифатини ошириш билан биргаликда маҳаллий бюджет харажатларини оптималлаштириш мақсадида, зарур чора-тадбирларни амалга ошириш;

- Самарқанд вилоятида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш натижасида, янги кичик корхоналар ташкил этиш ва қўшимча иш ўринларини яратиш орқали, аҳолининг иш билан бандлигини таъминлаш даркор;

- Самарқанд вилоятида тўлиқ қувват билан ишламаётган корхоналарда молиявий соғломлаштириш ва уларда экспортга йўналтирилган сифатли ҳамда рақобатбардош маҳсулотларни ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш лозим.

- Республика миқёсида ўзаро дебиторлик-кредиторлик қарздорлигини инвентаризация қилиш ва юзага келган асоссиз қарздорликларни амалдаги қонунчиликка асосан ўзаро сўндириш;

Хулоса қилиб айтганимизда, ислохотлар самараси сари хусусий тармокнинг устувор ривожланиши таъминланиши билан бирга, ижтимоий ҳимояланган бозор иқтисодиётини барқарорлаштиришда турли мулкчилик шаклидаги хўжалик субъектларида тадбиркорлик ривожланишига янада кенг имкониятлар яратилади.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати:

1.Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // Халқ сўзи, 24.01.2020 йил

2.Рўзиёв З.И. Маҳаллий бюджет даромадларини шакллантириш ва улардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш. и.ф.н. илмий даражасини олиш учун ёзилган дис. автореферати. - Тошкент: БМА, 2011 - 21 б

3.Қобулов Ҳ.А. Худудий иқтисодиёт ва маҳаллий бюджетлар имкониятларини ошириш йўналишлари. И.ф.н. илмий даражасини олиш учун ёзилган дис. автореферати. - Тошкент: БМА, 2006 - 21 б.

4.<https://openbudget.uz/parameters> -маълумотлари асосида тузилди.

ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИДА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ САМАРАДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

*Ҳасанова Н.И., магистратура талабаси,
Қарши муҳандислик-иқтисодий институти, Қарши ш.*

***Аннотация.** Ушбу мақолада тадбиркорлик фаолияти давлат инвестицион стратегиясини амалга ошириш бўйича чора-тадбирлар тизими, кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантиришнинг хориж тажрибаси, инвестицияларнинг жалб этилиши ва хизмат кўрсатиши самарадорлигида туганган ўрни тўғрисида фикрлар юритилган.*

***Калим сўзлар:** тадбиркорлик, кичик бизнес, хорижий тажрибалар, инвестициялар, инвестор, хизмат кўрсатиши, тараққиёт стратегияси.*

Жаҳон хўжалигидаги глобаллашув мамлакатимизда инвестиция муҳитини ривожлантириш ва инвестицияларни жалб этиш ҳамда уларни самарали тақсимлашда ўзгача ёндашувларни талаб этмоқда. Бизга маълумки, ҳеч бир мамлакат аввал барча инвестицион маблағларни жалб қилиб, кейин уни тақсимлашни ташкил этмайди. Чунки, бу ҳолат инвестор учун қониқарли ҳисобланмайди. Давлат жалб этилган инвестицияларни тақсимлашни ташкил этишни оқилона солиқ сиёсати ва турли имтиёзлардан фойдаланган ҳолда амалга оширади. Шунингдек, инвестиция маблағларини самарали тақсимлаш юзасидан келиб чиқиб, давлат хорижий инвесторга инвестицион лойиҳаларни таклиф этади. Қолаверса, ушбу жараённинг Давлат инвестиция дастури доирасида амалга оширилиши бу борада давлат стратегик мақсадларни кўзлаб ҳаракатланаётганлигини кўрсатади. Бунда давлат инвестиция сиёсатининг таъсирчан воситалари нисбатан чекланганлиги сабабли муайян вазиятларда қайси жараён самарали, қайсилари самарасиз эканлигини билиш қийин. Бу фаолиятдан қандай натижага эришилишига қараб, давлат жалб этилган инвестицияларни тақсимлашда қанчалик самарага эришганлигини кўриш мумкин бўлади.

Бу фаолиятни ташкиллаштириш асосан мамлакатдаги иқтисодий сиёсат, солиқ қонунчилиги, инвестицияни жалб қилиш инфратузилмасининг ривожини ва мамлакат иқтисодий аҳволига боғлиқ.

Давлат инвестицион стратегиясини амалга ошириш бўйича чора-тадбирлар тизимини ва инвестицион тактикани қўллаш билан мезодаража ва макродаражада фаолиятни ташкил этиш орқали самарадорликка эришишни кўзлайди.

Мезодаража фаолиятда (ҳудудлар ва тармоқлар) – иқтисодий тармоқлари ва ҳудудларни ривожлантириш, истиқболли лойиҳаларни қўллаб-қувватлаш учун йўналтирилган мақсадли инвестиция дастурларини ишлаб чиқиш орқали тақсимлаш амалга оширилади.

Макродаража фаолиятда – давлат инвестиция стратегиясини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш, маблағлардан самарали фойдаланиш, истиқболли тармоқлар ва ҳудудларни қўллаб-қувватлаш учун чора-тадбирларни амалга ошириш, жумладан, жалб этилган инвестициялардан оқилона фойдаланишни кўзда тутати.

Бугунги кунда иқтисодий тармоқларни модернизациялаш шароитида турли тармоқлар ва соҳаларни модернизация қилиш, таркибий ислохотлар ҳамда инвестиция сиёсатининг устувор йўналишларини белгилашда давлатнинг роли сақланиб қолмоқда. Бунда давлат мавжуд муаммоларни ҳал этиш ва жалб қилинган инвестицияларни самарали тақсимлашни янада такомиллаштириш юзасидан бош ислохотчи сифатида иштирок этмоқда.

Мамлакатимиз Президенти Шавкат Мирзиёев 2021 йил 20 август куни мамлакатимиз тадбиркорлари билан очик мулоқот ўтказди. Бундай шаклдаги учрашув илк бор ўтказилиб, жами ўн мингга яқин тадбиркор иштирок этди. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик мамлакатимиз иқтисодий тармоқларининг устувор йўналиши этиб белгиланган. Сўнгги беш йилда бу соҳани ривожлантиришга қаратилган 2 мингга яқин қонун, фармон ва қарорлар қабул қилинди. Уларга асосан, 114 та лицензия ва рухсатнома бекор қилинди, 33 та фаолият тури хабардор қилиш тартибига ўтказилди. Рухсатномаларни расмийлаштириш тартиблари

соддалаштирилиб, муддатлари ўртача 2 бараварга қисқартирилди. Ортиқча текширишлар, нақд пул, валюта ва хомашё бўйича кўплаб чекловларга барҳам берилди. Бундай қулайлик ва имкониятлар натижасида янги субъектлар кескин кўпайиб, аввалдан ишлаётганлари фаолиятини кенгайтирмоқда. Охириги беш йилда тадбиркорлар сони қарийб 3 баравар ошди. Кўп ишбилармонлар ўз бизнесини бутун мамлакат миқёсида кенгайтириб, минглаб иш ўринлари яратиб, нуфузли йирик компанияларга айланди. Ички ва ташқи бозорда ўз нуфузи ва брендига эга тадбиркорлар синфи шакллана бошлади.

Давлатимиз раҳбари ана шундай азму шижоатли ва фидойи тадбиркорларнинг айримларини тилга олиб, халқимизга мададкор бўлаётгани учун уларга миннатдорчилик билдирди.

Маълумки, мазкур очиқ мулоқот олдида тадбиркорларни қийнаётган муаммолар ўрганилиб, турли масалаларга оид 15 мингдан ортиқ мурожаатлар бўлган эди. Президентимиз томонидан уларни ҳал қилишга қаратилган 7 та муҳим йўналишни кўрсатиб ўтилди.

- бизнесни молиялаштириш; - солиқ тизимини такомиллаштириш ва бизнесга солиқ юкини камайтириш; - ер ажратиш; - инфратузилма;
- экспортёр корхоналарни қўллаб-қувватлаш; - транспорт-логистика;
- соҳадаги тартиб-таомилларни соддалаштириш масалаларига қаратилди.

Ушбу йўналишларнинг ҳар бири бўйича долзарб вазифалар кўрсатилиб, янги ташаббуслар, экспортёр корхоналарни қўллаб-қувватлаш, кичик бизнесни экспорт фаолиятига жалб қилиш бўйича ҳам қатор ташаббуслар илгари сурилди.

Масалан, ўтган йили пандемия даврида тўқимачилик корхоналарига экспортдан валюта тушумини кутмасдан қўшилган қиймат солиғини қайтариб бериш тартиби жорий этилган эди. Энди ушбу тартиб барча тармоқларнинг ҳалол ва интизомли экспортёрларига нисбатан ҳам татбиқ этилиши айtilди. Шунингдек, йилига 20 миллион доллардан ортиқ экспорт қилувчи корхоналарга 5 миллион долларгача имтиёзли кредитлар ажратилади. Ҳозирги кунда айрим хомашёлар импорти учун бож ставкалари юқори эканлиги, оқибатда улар асосида маҳсулот ишлаб чиқаришдан кўра четдан олиб келиш арзонроқ бўлмоқда. Шу боис, ҳукуматга хомашё ва ярим тайёр маҳсулотлар учун импорт божи ставкаларини пасайтириш бўйича вазифалар белгиланди. Бу ҳам тадбиркорларни қўллаб-қувватлашнинг энг долзарб масаласидир.

Транспорт-логистика хизматларини ривожлантириш, тадбиркорларнинг юklarини ташишни енгиллаштириш масалаларига доир юк автомобиллари ва темир йўл вагонларини олиб кириш бўйича берилган имтиёзлар яна 3 йилга узайтирилиши маълум қилинди.

Тадбиркорлик фаолиятига аралашувларни қисқартириш, субсидиялар олиш жараёнини осонлаштириш бўйича ҳам кўплаб кўрсатмалар берилди. Мулоқотда тадбиркорлар ўзларининг фаолиятида дуч келаётган муаммоларни, таклиф ва мулоҳазаларини билдириб, улар тармоқ мутасаддилари ва ҳокимлар иштирокида муҳокама қилинди.

Президентимиз бундай очиқ мулоқотни анъанага айлантириб, ҳар йили ташкил этиш, **20 августни мамлакатимизда “Тадбиркорлар куни”** деб эълон қилиш таклифини билдирди. Бу таклифлар кенг жамоатчилик асосида қўллаб-қувватланди.

Мамлакатимизда “Ҳар бир оила – тадбиркор” дастури доирасида ўз бизнесини бошлаётган оилаларга 5,9 триллион сўм кредитлар ажратилди.” [1]

Ҳозирги пайтда кичик бизнес ва тадбиркорлик фаолияти нафақат мамлакатимизда, балки дунёнинг ривожланган давлатларида ҳам иқтисодиётнинг энг муҳим секторларидан бири бўлиб қолмоқда. Ривожланган давлатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, кичик бизнес ва тадбиркорлик соҳасини давлат томонидан қўллаб-қувватланиши ва ривожлантирилиши ижобий самара келтиради. Шу сабабли дунёнинг кўпгина давлатларида ушбу соҳани қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш бўйича ихтисослаштирилган давлат органлари ва ташкилотлари ташкил этилган. Кичик ва хусусий тадбиркорликни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш ва рақобат муҳитини шакллантириш бўйича жаҳон тажрибаси бой ва хилма хил бўлса-да, улар бир-биридан ушбу жараённи амалга ошириш механизми, усуллари ва воситалари билан фарқ қилади. Ҳозирги кунда ривожланган мамлакатларда иқтисодиётда рақобат муҳитини сақлаб қолиш ва рақобат механизмнинг самарали фаолиятини таъминлаш мақсадида кичик ва

хусусий тадбиркорлик учун қулай макроиқтисодий муҳит яратилиши билан бирга, унга давлат томонидан турли хил ёрдамлар кўрсатилади. Мазкур тажрибани ўрганиш, унинг ижобий томонларидан мамлакатимизнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда самарали фойдаланиш бугунги кунда энг долзарб вазифалардан ҳисобланади.

Ривожланган мамлакатлар, энг аввало, АҚШ, Япония ва Германия рақобатбардошликка эришиш масаласини ўз мамлакатларининг манфаатларидан келиб чиққан ҳолда турлича ҳал қиладилар. Ривожланган мамлакатлар ҳукуматларининг ушбу соҳадаги фаолиятларининг умумий йўналишлари қуйидагилардан иборат:

– иқтисодий, ҳуқуқий ва сиёсий воситалардан фойдаланиш асосида рақобатбардошлик даражасини ошириш бўйича ягона давлат сиёсатини юритиш;

– саноатнинг устувор тармоқларини қўллаб-қувватлаш ва саноат мажмуасидаги таркибий ўзгаришларга таъсир кўрсатиш;

– миллий товар ишлаб чиқарувчиларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш ва ички бозорни ҳимоялаш, шу жумладан, миллий ишлаб чиқарувчиларни маркетинг воситасида қўллаб-қувватлаш;

– бозор инфратузилмаси ривожланишига ёрдам кўрсатиш.

Ташқи иқтисодий фаолият ва инвестицияларни жалб қилиш соҳасида республикаимиз тадбиркорлик субъектларининг халқаро ишбилармонлик ҳамжамиятига интеграциялашуви, маҳаллий корхоналар маҳсулотларининг ташқи бозорларга чиқарилишини таъминлаш, миллий брендларни хорижда фаол илгари суриш, маҳаллий ва хорижий инвестицияларни, шунингдек, замонавий технологияларни жалб этиш, жумладан: - бизнес-форумлар, кўргазмалар ва ярмаркаларни ташкил этиш ва уларда маҳаллий тадбиркорлик субъектларининг кенг иштирокини таъминлаш;

- тадбиркорлик субъектларига ишончли ҳамкорларни топиш, ташкил этилган кичик саноат ва эркин иқтисодий зоналарда ички ва ташқи бозорларда талаб юқори бўлган, рақобатдош маҳсулотлар ишлаб чиқариш бўйича замонавий ишлаб чиқаришларни ташкил этишга оид лойиҳаларни амалга ошириш доирасида тадбиркорлик субъектлари, жумладан хорижий инвесторларга ҳар томонлама ёрдам кўрсатиш ва ҳамкорликни таъминлаш масалаларининг ҳал этилиши фаровонликни таъминлашга хизмат қилади.

Хулоса ўрнида шуни айтишимиз мумкинки, жаҳон хўжалигидаги ривожланган давлатларнинг кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасини ривожлантириш бўйича амалга оширган тажрибасини назарий ва амалий жиҳатдан ўрганиш ҳамда уни мамлакатимизда татбиқ этиш, соҳани янада кенгайтиришга ва мустаҳкамлашга асос бўлади. Шунингдек, мамлакатимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини ташкил этиш, улар фаолиятини ривожлантириш бўйича ихтисослаштирилган орган ёки кенгайтирилган ваколатларга эга ташкилотни, яъни агентлик, департамент ташкил этиш ушбу сектор фаолиятини янги даражага олиб чиқиши мумкин деб ўйлаймиз. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятида инвестициялар жалб этишнинг самарадорлигини ошириш орқали маҳсулот ишлаб чиқаришни кўпайтириш ва хизмат кўрсатишни яхшилаш, экспорт ҳажмини кўпайтириш, натижада тадбиркорларнинг даромадлари ошишига имконият яратилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2020 йил 24 январь.

ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ МЕРЫ ПО УМЕНЬШЕНИЮ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ

Усмонов П.Ш., мустақил тадқиқотчи

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Самарқанд ш.

Аннотация: В статье исследованы научно-теоретические аспекты налогово-бюджетной политики и ее влияние на степень мер по уменьшению неблагоприятного воздействия на распределение доходов. Излагается ряд проблем, связанных с прекращением субсидий убыточным государственным предприятиям и постепенной отмене субсидий потребителям (в особенности, на продукты питания). Даются конкретные предложения по обеспечению стабильности выплаты средств социального обеспечения. Кроме того, отмечается, что основной целью проведения реформы системы социального обеспечения должна являться экономическая эффективность, что означает максимальную социальную отдачу на каждый сум из бюджета.

Ключевые слова: процентная ставка, налогово-бюджетная политика, доход, занятость, миграция, отмена субсидий потребителям, дефицит, накопления, бегство капитала, реформа, эффективность.

Исправить положение дел по макроэкономическим диспропорциям, проявившимся в высоких темпах инфляции, в конце 90-х годов XX века несколько развивающихся стран приступили к проведению программ всесторонней структурной модернизации, направленных, помимо краткосрочной стабилизации, на проведение структурных реформ. В рамках национальных программ стратегии развития стран эти реформы, в основном, заключались в отпуске цен на сырьевые товары, либерализации процентных ставок и обменного курса, проведении налогово-бюджетной реформы, реорганизации предприятий и либерализации сферы внешней торговли и платежей. Правительства признали, что масштабы и характер таких структурных изменений в сочетании с жесткой налогово-бюджетной и денежно-кредитной политикой оказали существенное кратковременное негативное воздействие на доходы и занятость. Такой итог был характерен для стран, проводящих рыночные преобразования, в частности, Республики Узбекистан.

Очевидно, что прекращение субсидий убыточным государственным предприятиям и постепенная отмена субсидий потребителям (в особенности на продукты питания), санации перерабатывающим предприятиям привели к замедленному ухудшению социальных условий по сравнению с положением, существовавшим ранее в промышленно развитых странах, что при проведении программ модернизации в большинстве случаев условия жизни улучшались по сравнению с соответствующей обратной ситуацией (характеризуемой широко распространенными дефицитами бюджета и накоплением товарных запасов, снижением реальных доходов и активностью черного рынка), которая была неприемлемой вследствие утраты банками их посреднических функций, падения производства, бегства капиталов и роста миграции. Кроме того, в сочетании со стабилизацией ориентированная на рынок структурная реформа должна была привести в среднесрочной перспективе к устойчивому экономическому росту.

Начиная с 2000 года, как нам известно, МВФ стремился активно и на систематической основе заниматься проблемой социальных последствий программ модернизации и социальной защиты. В сущности, в основе этого лежала необходимость обеспечить социальную и политическую поддержку субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства с помощью четко предусмотренных мер по уменьшению кратковременного неблагоприятного воздействия на распределение доходов. В рамках оценки макроэкономической политики правительство Республики Узбекистан начало анализировать возможные последствия данной направленности и сочетания различных основных мер структурной модернизации для социально-экономических условий, а также выявлять методы укрепления системы социальной

защиты, особенно с 2008 года, от мирового финансово-экономического кризиса пострадавших групп населения. Основное внимание уделялось смягчению временного воздействия таких мер на беднейшие слои населения с низкими доходами.

В последние годы в контексте антикризисной программы все большее внимание уделяется всеобъемлющим реформам систем социального обеспечения. Согласно ряду указов Президента Республики Узбекистан и Постановлениям Правительства, им оказывали финансовую помощь, направленную на поддержку таких реформ. С 2008 г., по меньшей мере, все субъекты без исключения имели возможность получить помощь финансовую в разработке и реализации программ социального обеспечения, включая государственные пенсии, пособия по безработице, медицинское обслуживание и социальную помощь. Кроме того, меры по проведению реформы систем социального обеспечения в сочетании с другими мерами по проведению структурных налогово-бюджетных реформ все чаще включаются в программы Правительства, поддерживаемые государством.

Итак, основной целью проведения реформы систем социального обеспечения является экономическая эффективность (что означает «максимальную отдачу на каждый сум из бюджета»), основанная на идее о том, что социальное обеспечение больше нельзя рассматривать лишь с точки зрения размеров пособий и сферы охвата, и что его нужно оценивать в плане бюджетных затрат и эффективности распределения ресурсов.

СУҒУРТА ДАЪВОЛАРИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ СУҒУРТА СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ ЙЎНАЛИШЛАРИДАН БИРИДИР

Узакова К.Б., ассистент

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Самарқанд ш.

Аннотация: *Суғурта соҳасида зарарни ҳисоблаш жараёнини рақамлаштириш суғурта соҳасини ривожлантиришнинг энг истиқболли йўналишларидан биридир. Рақамли технологиялар жараённинг самарадорлиги ва аниқлигини ошириши, уни тезлаштириши ва фойдаланувчи тажрибасини яхшилаши мумкин.*

Калит сўзлар: *рақамлаштириш, суғурта, йўқотишларни ҳисоблаш, технология, киберхавфсизлик, машиналарни ўрганиш, робототехника, булутли технологиялар, самарадорлик, фойдаланувчи тажрибаси.*

Рақамли технологиялардан фойдаланиш киберхавфсизлик ва одамларнинг ўзаро алоқаси йўқлиги каби хавфлар билан боғлиқ бўлиши мумкин. Зарарларни ҳисоблаш жараёнида рақамли технологияларни муваффақиятли жорий этиш учун суғурта компаниялари ўз ходимларини ўқитиш, киберхавфсизликни яхшилаш, машиналарни ўрганиш, технологик робототехника ва булутли технологиялар каби замонавий воситалардан фойдаланишга эътибор қаратишлари керак.

Суғурта даъволари жараёнини рақамлаштириш замонавий дунёда долзарб мавзудир. У йўқотишларни қоплаш жараёнини соддалаштириш ва мижозларга хизмат кўрсатиш сифатини яхшилаш учун турли рақамли технологиялардан фойдаланишни ўз ичига олади. Бундай технологияларга электрон мурожатлар, онлайн аризалар, электрон ҳужжатларни қайта ишлаш тизимлари, зарарни ҳисоблашнинг автоматлаштирилган тизимлари ва мобил иловалар киради.

Суғурта даъволарини кўриб чиқиш жараёнини рақамлаштиришнинг афзалликлари орасида зарарни ҳисоб-китоб қилиш жараёнини тезлаштириш, қоғоз харажатларини камайтириш, жараённинг шаффофлигини ошириш ва мижозларга хизмат кўрсатиш сифатини ошириш киради.

Бироқ, киберхавфсизлик, инсон омили рисклари ва мижозларни рақамли технологиялардан фойдаланишга ўргатиш зарурати каби суғурта даъволари жараёнини рақамлаштириш билан боғлиқ қийинчиликлар ва хавфлар мавжуд.

Шунингдек, бошқа суғурта компаниялари учун намуна сифатида фойдаланиш мумкин бўлган суғурта даъволарини кўриб чиқиш жараёнини рақамлаштиришнинг муваффақиятли ҳолатлари ҳам мавжуд.

Замонавий суғурта компаниялари рақобатбардош бўлишлари ва мижозлар тажрибасини яхшилашлари учун суғурта даъволарини кўрсатиш жараёнини рақамлаштириш ҳақида умумий тушунча зарур.

Суғурта даъволарини кўриб чиқиш жараёнини рақамлаштиришда ҳал қилиниши керак бўлган асосий муаммолардан бири йўқотишларни қоплаш жараёнида мавжуд бюрократия ва самарасизликдир. Анъанавий суғурта жараёни катта ҳажмдаги қоғоз ҳужжатлар, анкеталар, бланкалар ва бошқа материалларни ўз ичига олиши мумкин, бу жуда кўп вақт ва ресурсларни талаб қилади. Бу даъволарни кўриб чиқишда кечикишлар ва хатоларга олиб келиши мумкин.

Бундан ташқари, анъанавий йўқотишларни ҳисоблаш жараёни мижозлар учун жуда қулай бўлмаслиги мумкин. Мижозлар ҳужжатларни тўлдиришда муаммоларга дуч келиши мумкин, шунингдек, даъволарни кўриб чиқишда шахсан келиш зарурати пайдо бўлиши мумкин. Бу мижозлар учун норозилик ва салбий натижага олиб келиши мумкин.

Яна бир муаммо суғурта соҳасида рақамли технологиялардан етарлича фойдаланилмаётгани. Кўпгина суғурта компаниялари янги технологиялардан хабардор бўлмаслиги ёки уларни жорий этишга тайёр бўлмаслиги мумкин, бу эса самарадорлик ва рақобатбардошликни пасайтиради.

Ниҳоят, киберхавфсизлик ва инсон омиллари каби суғуртада рақамли технологиялардан фойдаланиш билан боғлиқ хавфлар мавжуд. Мижозларнинг рақамли маълумотларининг етарли даражада ҳимояланмаганлиги ва автоматлаштирилган тизимлардан фойдаланишдаги хатолар суғурта компаниялари ва уларнинг мижозлари учун жиддий оқибатларга олиб келиши мумкин.

Умуман олганда, суғурта даъволарини кўриб чиқиш жараёнини рақамлаштириш мижозлар учун самарадорлик ва қулайликни таъминлаш, шунингдек, суғурта компаниялари учун хавфсизлик ва рақобатбардошликни таъминлаш учун ҳал қилиниши керак бўлган кўплаб муаммоларга дуч келиши мумкин.

Суғурта компанияларига рақамли технологиялардан фойдаланган ҳолда зарарларни қоплаш жараёнини яхшилаш учун қуйидаги амалий ечимларни тавсия қилиш мумкин:

- Технологияни ўрганиш ва маълумотлар таҳлилидан фойдаланиш.
- Жараённи роботлаштиришдан фойдаланиш.
- Булутли технологияларни жорий этиш.
- Рақамли алоқа каналларидан фойдаланиш.
- Ходимларни тайёрлаш.
- Киберхавфсизликни такомиллаштириш.

Зарарларни ҳисоб-китоб қилиш жараёнида рақамли технологияларни муваффақиятли жорий этиш учун суғурта компаниялари ўз ходимларини ўқитиш, киберхавфсизликни яхшилаш, машиналарни ўрганиш, технологик робототехника ва булутли технологиялар каби замонавий воситаларни жорий этишга эътибор қаратишлари керак.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси "Суғурта фаолияти тўғрисида"ги қонун 23.11.2021 йилдаги ЎРҚ-730-сон

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Суғурта бозорини рақамлаштириш ва ҳаётни суғурталаш соҳасини ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги қарори, 23.10.2021 йилдаги ПҚ-5265-сон

3. Ўзбекистон Республикасининг "Суғурта бозорини ислоҳ қилиш ва унинг жадал ривожланишини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида"ги Қонуни 02.08.2019 йилдаги ПҚ-4412-сон.

4. Цыганов А.А., Грызенкова Ю. В., Быстров, «Организация интернет страхования»: дарслик, М.: ГОУВПО ГУУ, 2004

ЎЗБЕКИСТОНДА ЧОРВАЧИЛИК СОҲАСИДА ИНФРАТУЗИЛМА ХИЗМАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Хусаинов О.Д., катта ўқитувчи

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти, Қарши ш.

Аннотация: Мақолада Ўзбекистонда чорвачилик соҳасига хизматлар кўрсатиши инфратузилмасини ривожлантиришининг макроиқтисодий ва микроиқтисодий аҳамияти изоҳланган. Шунингдек, инфратузилма хизматларини кўрсатишни ривожлантиришининг ташкилий тузилмаларини шакллантириш юзасидан тавсиялар берилган.

Калим сўзлар: чорвачилик инфратузилмаси, инфратузилма хизматлари, чорвачиликда ишлаб чиқариши ва такрор ишлаб чиқариши, инфратузилмани шакллантириши, рақобат, хизмат баҳолари мониторинги.

Ўзбекистонда чорвачилик соҳаси қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерларнинг йирик фойдаланувчиси ҳисобланади. Қишлоқ хўжалиги ялпи маҳсулоти қийматининг 49,2 фоизи [1] (2022 йил) чорвачилик соҳасида яратилмоқда. Аҳоли сони ва даромадларининг ўсиши, турмуш тарзининг ўзгариши, парҳез маҳсулотларига бўлган талабнинг ортиб бориши натижасида чорвачилик соҳасини ривожлантириш ҳамда чорва маҳсулотларини кўпайтириш зарурияти долзарб ҳисобланади. Чорвачилик соҳасини ривожлантиришда хўжаликларда чорва молларининг зотини яхшилаш, ҳар бир худуд шарт-шароитларини ҳисобга олган ҳолда насли чорва моллари гуруҳларини шакллантириш, ем-хашак базасини мустаҳкамлаш билан бир қаторда чорвачилик соҳасига хизматлар кўрсатиш инфратузилмасини ривожлантириш муҳим аҳамият касб этади. Жумладан, чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш, тайёрлаш, қайта ишлаш ва сотиш жараёнида хўжаликларга турли хизматлар кўрсатиш сифати маҳсулот таннархи камайишида муҳим омил ҳисобланса, чорва моллари касалликларига қарши курашиш, чорва моллар наслини яхшилаш, сунъий уруғлантириш тизимини йўлга қўйиш масалалари эса бевосита маҳсулот сифати ва чорва моллар маҳсулдорлигининг ортишига таъсир этувчи омиллар ҳисобланади. Ушбу омилларнинг барчаси хўжалик юритувчи субъектнинг фойда билан ишлаши учун шароитлар яратгани ҳолда тармоқни ривожлантириш учун моддий рағбат ва чорвачилик соҳаси учун инвестициялар манбаларининг шаклланишига асос яратади.

Чорвачилик соҳасида инфратузилма хизматлари субъектларини ривожлантириш олдида қўйилган мақсад ва вазифалари иқтисодиётнинг турли бўғинларида турлича шакл ва мазмунда ифодаланиши мумкин. Масалан, макроиқтисодий кўламда асосий мақсад сифатида – мавжуд агроресурслардан самаралироқ фойдаланишни йўлга қўйиш ҳисобига сифати ва ҳажми жиҳатидан тобора ривожланиб бораётган аграр бозорларнинг талабига жавоб берувчи маҳсулотлар етиштириш орқали мамлакат аҳолисини озиқ-овқат маҳсулотлари билан, саноат корхоналарини эса хом ашё билан барқарор таъминлашга кенг кўламли қўшимча шарт-шароитлар яратишни кўзда тутаяди. Бундай қўшимча шарт-шароитлар моддий ишлаб чиқариш тармоқларига хизмат қилувчи соҳани ривожлантириш орқали шакллантирилади.

Қўйилган мақсадга эришишдаги вазифалар эса умумий тарзда – мамлакатда чорвачилик маҳсулотлари етиштирувчи қишлоқ хўжалиги корхоналарининг маҳсулот етиштириш ва самарали фаолият кўрсатиши учун талаб этиладиган инфратузилма объектларини ривожлантиришнинг ташкилий, иқтисодий, ҳуқуқий асосларини такомиллаштириб боришни кўзда тутиши лозим. Бунда моддий ишлаб чиқариш соҳаларида ҳам, хизмат кўрсатиш соҳаларида ҳам тадбиркорлик субъектларининг мулкӣ ҳуқуқларини ҳимоялаш, молиявий қўллаб-қувватлаш тадбирларини амалга ошириш муҳим аҳамият касб этади.

Чорвачилик соҳасида инфратузилма хизматлари субъектларини ривожлантириш олдида қўйилган микроиқтисодий кўламдаги асосий мақсад сифатида – чорвачилик маҳсулотлари етиштириш билан шуғулланувчи тадбиркорлик субъекти сифатида барқарор

молиявий имкониятларга эга бўлган ҳолда кенгайтирилган такрор ишлаб чиқариш жараёнини йўлга қўйиши учун шарт-шароитлар яратиб бериш кўзда тутилади.

Барқарор молиявий имкониятга эга бўлган чорвачилик хўжалиги корхонаси мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг энг асосий ва қуйи бўғини ҳисобланади. Шунингдек, ишлаб чиқариш жараёнининг барқарорлиги қишлоқларда меҳнат қилувчи аҳоли даромадлари орқали ижтимоий масалаларни ҳал қилиш, бандлик муаммоларини юшматиш ва хизмат кўрсатиш соҳалари ҳисобига қўшимча иш ўринларини яратишдаги энг муҳим манба ҳисобланади.

Шунинг учун ҳам бозор иқтисодиёти шароитида моддий ишлаб чиқариш тармоқларига инфратузилма хизматлари субъектларини ривожлантириш мамлакат учун ҳам иқтисодий, ҳам ижтимоий муаммоларни биргаликда ҳал этиш учун шарт-шароитлар яратадиган муҳим йўналиш ҳисобланади.

Инфратузилма хизматлари соҳаси фаолияти албатта нафақат ишлаб чиқариш жараёнида эмас, балки кенгайтирилган такрор ишлаб чиқаришнинг барча босқичларида кенг қўлланилишини ҳисобга олиб, уни ана шу жараёнда маҳсулотни ишлаб чиқаришдан истеъмолчигача бўлган алоқа занжирининг боғловчиси сифатида таҳлил этилганда аҳамияти янада ортади. Ҳозирги замон фанида бу боғланишлар кластер жараёни деб ҳам таърифланади.

Чорвачилик соҳасида инфратузилма хизматларини ривожлантиришдаги ташкилий-иқтисодий ва ҳуқуқий масалалар хизмат кўрсатиш тизимида монополияни чеклаш ва соғлом рақобат муҳитини шакллантириш мақсадига йўналтирилган бўлиши лозим. Бунда турли мулкчилик шаклидаги инфратузилма тузилмаларини ривожлантиришни рағбатлантириш талаб этилади. Жумладан, ҳар бир туманда давлат мулкчилиги билан бир қаторда нодавлат ва хусусий мулкчилик шаклидаги инфратузилма тузилмаларини ташкил этиш мақсадга мувофиқ. Яъни:

- янги ташкил этилган нодавлат мулкчилигидаги хизмат кўрсатиш тузилмаларини давлат дастаклари орқали қўллаб-қувватлаш ва фаолиятини ривожлантириш йўналишларини белгилаш;

- хусусий, нодавлат мулкчилиги асосида фаолият олиб борадиган инфратузилма тузилмалари ҳуқуқ ва имтиёзларини давлат мулкчилигидаги тузилмалар билан тенг шароитга келтириш;

- ҳудудларда ташкил этилган йирик компанияларга тегишли бўлган хизмат кўрсатиш шаҳобчалари томонидан белгиланаётган хизмат кўрсатиш баҳолари ва талаблари устидан мониторинг ўрнатиш орқали хизмат кўрсатиш баҳоларининг асоссиз ошиб кетиши ҳолатлари назоратга олиниши муҳим аҳамият касб этади.

Источники литературы:

1. https://stat.uz/images/uploads/reliz2021/pressrelizselxoz_uz_26_04_2222.pdf

СТРАХОВАНИЕ: СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ, НЕОБХОДИМОСТЬ И ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Узакова К.Б., ассистент,

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация: Жизнь ассоциируется с безопасностью, если человечество её себе обеспечивает и дорожит ею. Страхование является важной частью в жизни человека, созданной для стабилизации безопасности, оформить которого можно не только для себя, но и для близких.

Ключевые слова: страхование, страхование жизни, темпы роста и развитие деятельности страхования.

В статье указаны все теории страхования жизни и темпы его роста, в какой степени оно необходимо для человечества и какую роль играет в наши дни, как быстро страхование вошло

как необходимый пункт укрепления безопасности жизнедеятельности и как эта деятельность развивается.

В жизни каждого из нас могут с большей вероятностью произойти события и ситуации, которые в конечном итоге приведут даже к обрыву жизни. Каждому из нас необходимо самое важное - наша безопасность, исходя из этого человеческая эволюция в целях бережения себя и свою безопасность разработала *protection* систему (в переводе с английского языка "защита»), чтобы упорядочить коэффициент продолжительности жизни.

Полностью обезопасить свою жизнь от несчастных случаев, болезней, травм или глобальных кризисов мы не в силах. Зато можем обеспечить финансовую безопасность себя и своих близких — с помощью страхования жизни.

Главный принцип работы страхования жизни прост: вы платите страховой компании (единовременно или периодическими взносами), а та, в свою очередь, становится гарантом вашей финансовой безопасности в случае форс-мажора. Например, неизлечимой болезни, нападении преступника, аварии или тяжелой травмы. Если таковой произойдет и будет подпадать под страховой случай — то есть будет прописан в договоре в качестве риска, — компания выплатит денежную компенсацию (вам, вашим родным либо тому, кто указан выгодоприобретателем) или, например, возьмет на себя лечение и другие сопутствующие расходы.

Размер и механизм выплат зависят от вида страхования и конкретных условий договора со страховщиком. Всего таких видов существует четыре:

1. Рисковое страхование. Это страхование жизни и здоровья от различных рисков — начиная с болезней и несчастных случаев и заканчивая профессиональными травмами. Если что-то из этого случится, застрахованный или его наследники получают деньги (иногда — лечение).

2. Накопительное страхование. Программа, по сути, совмещает в себе функции страховки и банковского депозита: вы страхуете свою жизнь на определенную сумму, которую затем выплачиваете частями в течение указанного в договоре периода — как правило, от пяти лет. На эти взносы начисляется фиксированный процент дохода (как правило, 2-4 %). Если в установленный срок произойдет страховой случай (например, смерть, инвалидность или потеря трудоспособности), оставшуюся часть взносов выплатит компания, если нет — заберете накопленные деньги с небольшими процентами.

3. Инвестиционное страхование. Работает так же, как накопительное, только страховщик получает возможность инвестировать ваши деньги и в случае успеха будет выплачивать вам часть прибыли. Прибыль эта, однако, не гарантирована: если инвестиции не принесут дохода, вы тоже ничего не получите.

4. Добровольное пенсионное страхование. Страховым случаем здесь является выход на пенсию. До этого момента вы платите взносы, которые компания также может вкладывать, а после — получаете свои деньги и проценты (компания, как правило, дает ежегодный фиксированный процент прибыли, а все ранее выплаченные взносы индексируются).

Страховые программы также могут различаться в ряде технических деталей: порядке поступления взносов, сроке действия договора или процедуре выплат.

Страхование жизни — это выгодный и полезный финансовый инструмент, с помощью которого можно обезопасить себя от непредвиденных ситуаций и расходов и получить ряд приятных бонусов в придачу. Итак, страховка будет нужна:

- Для туризма. В особенности заграничного — получить шенгенскую или, например, канадскую визу без рискованной страховки не получится. Страховой полис может покрыть расходы на лечение за рубежом или репатриацию тела.

- Для ипотеки. Если с человеком, купившим жилье в ипотеку, произойдет страховой случай, страховщик выплатит банку недостающую сумму. Это выгодно как для застрахованного лица и его семьи (не придется продавать квартиру, чтобы погасить долги), так и для банка. Именно поэтому рискованное страхование жизни заемщика — это важное (пусть

и необязательное, в отличие от страховки объекта залога) условие для получения ипотечного кредита под хороший процент. Благодаря полису ставка может снизиться на 1% и более.

- Как источник пассивного дохода. Как уже говорилось, инвестиционное страхование при определенных условиях может приносить неплохие дивиденды. Кроме того, эти выплаты не облагаются налогами, их нельзя арестовать, взыскать в судебном порядке или разделить при разводе. А еще из суммы страховых взносов можно получить налоговый вычет, если договор заключен на срок более пяти лет. Получать деньги можно ежегодно в течение действия страховки.

- Как способ сохранить накопления. С этим поможет накопительное страхование — сможете гарантированно (помимо сохранности ваших средств программы НСЖ (накопительное страхование жизни) предусматривают фиксированный процент дохода) собрать деньги на любую важную цель, будь то покупка автомобиля, приобретение недвижимости или образование детей.

- Как гарантия финансовой безопасности. Что бы ни случилось, страховка (любой ее вид) позволит быть уверенным в материальном благополучии вас и вашей семьи. Особенно актуален этот вариант для тех, чья профессия связана с рисками для жизни и здоровья.

Страхование жизни — это возможность позаботиться не столько о себе, сколько о близких людях. В особенности если вы являетесь единственным кормильцем в семье.

Отличаются разные страховки по следующим параметрам:

1. Срок действия. Страховка может быть пожизненной.
2. Порядок оплаты страховки. Бывает единовременным или с периодическими взносами.

3. Порядок страховых выплат. Денежная компенсация может быть разовой или частичной — например, как в случае пенсионного страхования.

4. Форма выплаты страхового покрытия. Может быть либо фиксированной — вы получите указанную в договоре сумму, либо динамической — можете получить больше.

5. Оплата сопутствующих расходов. Некоторые полисы (например, туристический) предусматривают оплату расходов, вызванных страховым случаем.

Все эти критерии можно узнать в описании страховой программы, они будут отражены в договоре, так что изучить его стоит внимательно.

Заклучить договор со страховой компанией можно двумя способами: лично, придя в офис продаж и выбрав нужную вам программу, и онлайн. На сайте можно оформить не все страховые программы — для накопительных или инвестиционных, скорее всего, потребуется личный визит. А вот купить туристическую страховку проще и быстрее будет в интернете. Из документов для оформления договора вам понадобится паспорт.

Список использованной литературы:

1. Архипов, А. П. Социальное страхование: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. П. Архипов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 301 с.

2. Баранова, А. Д. Актуарные расчеты в страховании жизни: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. Д. Баранова. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 194 с.

3. Ермасов, С. В. Страхование в 2 ч. Часть 1. : учебник для академического бакалавриата / С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 475 с.

4. Мазаева, М. В. Страхование: учеб. пособие для вузов / М. В. Мазаева. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 136 с.

5. Миропольская, Н. В. Основы социального страхования: учеб. пособие для СПО / Н. В. Миропольская, Л. М. Сафина. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 149 с.

TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA IQTISODIY SARMOYALAR VA SERVIS SOHASIDAGI ASOSIY MUOMMOLAR YECHIMINING ZARURATI

Xalikova L.N., i.f.n., dotsent,

Samarqand iqtisodiyot va servis institute, Samarqand sh.

Jabborova Nigora, talaba

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, Samarqand sh.

Annotatsiya. Ushbu maqolada turizm sohasini rivojlantirish istiqbollari ko'rib chiqish, turizm sohasida qilinayotgan ishlar, servis xizmatidagi muommolar, turizm sohasida yuqori ko'rsatkichga erishgan mamlakatlar, turizm sohasini rivojlantirish uchun belgilangan konsepsiyalarning mohiyati, mamlakatimizga tashrif buyurgan turistlarning salmog'i.

Kalit so'zlar: Turizm sohasi, servis xizmati, turistlar, konsepsiya, turizm sohasidagi muommolar, turistlar ko'rsatkichlari, turizm sohasida muommo va yechimlar.

Bugungi kunda mamlakatimizda turizm sohasi jadal rivojlanmoqda. Ahamiyat beradigan bo'lsak, daromad olib keladigan uchta muhim sohalardan biri bu turizm sohasidir. Turizm sohasini rivojlantirish orqali, turistlardan ko'p daromad olish mumkin. Mamlakatimiz hududida turizm sohasida tayyorlanayotgan kadrlarni ishga joylashtirishdagi muommolar nimalardan iborat? Turizm sohasidagi servis xizmati talablarga javob bermoqdami?

Darhaqiqat, O'zbekistonda turizm sohasi jadal rivojlanayotgan sohalardan biri hisoblanadi. Turizm sohasini rivojlantirish uchun davlat budjetidan ko'plab pullar ajratilmoqda. Shuningdek, xorijiy mamlakatlar bizning davlatimizga sarmoyalar kiritmoqda. Sarmoya so'ziga e'tibor beradigan bo'lsak, ma'lum bir davlat tomidan katta miqdorda kiritilgan kapital.[1] Mamlakatimiz prezidenti tomonidan, turistlarni mamlakatimizga tashrifini ko'paytirish maqsadida, 2019-2025-yillarda turizm sohasini rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqilgan.[2] Bu dastur orqali ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Har bir yilda qaysi vazifalarni bajarish kerak ekanligi, aniq maqsadlar bilan belgilab qo'yilgan. Jumladan, turizm istiqbollari aniq belgilab olinganligini, qilinayotgan ishlar misolida ham ko'rishimiz mumkin. Samarqand viloyati misolida ko'radigan bo'lsak, 2022-yilning sentabr oyida „Turistik markazda“ muhim bir xalqaro yig'ilish o'tkazish belgilangan edi. Bu tadbir juda katta sarmoya va harajatlar bilan tezlikda tashkillashtirildi. Bizning asosiy tashkil qilinadigan vazifalarimiz, ketma-ketlikda amalga oshiriladi. Shuningdek turizm sohasida qilinayotgan ishlarning ko'pchiligi tezlik bilan qilinayapti. Ammo bu ishlar natijasida kamchiliklar yaqqol ko'rinib qolyapti. Turizm sohasida eng asosiy muommolaridan biri bu - servis xizmatidir. **Servis** (inglizcha: *service* — „xizmat“) — jismoniy va yuridik shaxslarga, umuman keng aholiga xizmat ko'rsatish; ishlab chiqarish texnika maqsadlaridagi mahsulotlarni, madaniy-maishiy, xo'jalik va boshqa sanoat mahsulotlarini sotish hamda ularni ishlatish bilan bog'liq bo'lgan xizmat ko'rsatish sohalari. Mehmonxonalarda nogironligi bor shaxslar uchun qanchalik darajada sharoitlarni yaratib berilayotganligini aniqlash maqsadida bir nechta mehmonxonalarga tashrif buyurgan edik. Ammo 2-3 yulduzli mehmonxonalarga tashrif buyurgan vaqtimizda ularning nogironligi bor shaxslar uchun deyarli sharoitlar yaratib berilmaganligini ko'rishimiz mumkin. Nogironlik aravachasi chiqish uchun deyarli qiyali zinalar ham yaxshi ta'minlanmagan. Bundan tashqari eshikni ochish jarayonida texnik nosozliklar bartaraf qilinmagan. Shuningdek qabul bo'limi xodimining til bilish jarayonida ham muommolar yaqqol ko'rinib turibdi. Jumladan, bittagina o'zbek tilini bilishi, yoki faqatgina xorijiy tilni bilib, mahalliy tilni bilmaslik asosiy masalalardan biridir.

Hammamiz chet ellik turistlar uchun sharoit yaratib berish masalalarini hal qilishga harakat qilamiz. Ammo mahalliy turistlar uchun sharoitlar yaratish uchun ma'lum bir rejalar amalga oshirilmaydi. E'tibor beradigan jihati shundan iboratki, mahalliy aholi ham bizning turizm sohamiz uchun daromad olib kiradi. „Turizmning o'sish sur'atini va iqtisodiyotning boshqa sohalari, aholi farovonligi o'sishiga ijobiy ta'sirini e'tiborga olgan holda hamda atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha choralar qabul qilish zaruratidan kelib chiqib, turizm sohasi mamlakat taraqqiyotining barqaror o'sishida eng kuchli vositalardan biri bo'lishi kerak“.[3] Xorijiy davlatlarga tashrif buyurgan

turistlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak ,ularning birinchiligida Fransiya davlati turadi . Birgina yilning o'zida Fransiya 90,3 mln turist tashrif buyurgan. Ikkinchi o'rinda Ispaniya davlati turadi. 2019 -yil hisobiga ko'ra 83,3 mln turist tashrif buyurgan.[4] O'zbekistonga ham shu yilda 6 million 748 ming 500 nafar sayyoh tashrif buyurgan bo'lsa, 2018 yilda bu ko'rsatkich 5 million 346 ming 200 nafarni tashkil etdi. Sayyohlar oqimi hisobot davriga nisbatan 26,2 foizga oshdi. Ammo ayni vaqtda turistlar soni 2019-yildagi raqamlardan ortda qolmoqda . Hozirgi paytda turizm sohasida kadrlarning yetishmasligi ,ularning turizm sohasi bo'yicha bilim darajasi yaxshi bo'lmaganligi ko'p uchrab turmoqda . Shu maqsadda ularning bilim salohiyatini yaxshilash maqsadida ko'plab turizmga oid innovatsion g'oyalar tanlovi yo'lga qo'yilgan. Ammo shunday bo'lsa ham, kutilgan natijalar to'lig'icha o'z tasdig'ini topmayapti. Turizm sohasida o'qib chiqqan ko'plab talabalar ishga joylashish jaroyonida qiyinchilikka duch kelishmoqda. Ularning asosiy muommosi bu xorijiy tillarni bilmasligi yoki o'z ishlarida metodik uslublarni qo'llay olmasligini ko'rsatish mumkin. Xorij tajribasini o'rgananimizda ko'plab mamlakatlarda ,kadrlar ishga joylashishganidan so'ng eng yuqori yoki lavozimi katta bo'lgan ishlarga joylashishmaydi. Yangi kadrlar eng birinchi ishini eng quyi lavozimdan boshlashadi. Natijada ,ular o'z sohasining eng yaxshi xodimi bo'lganidan so'ng yuqoriroq bo'lgan lavozimga ishga tayinlanishadi . Bundan tashqari ,e'tibor beradigan muhim takliflar mavjud. Ya'ni ,turizm sohasida o'qiyotgan kadrlarning kompyuter savodxonligini yaxshilash va til o'rganish darajasiga e'tibor berish zarur. Oliy ta'lim muassasini tugatayotgan kadrlarga til bilish darajasini asosiy me'zon qilib qo'yish zarur. Turizmning qolgan yo'nalishlariga yoki hududlariga e'tibor qaratish zarur.

Ko'plab turistlar Samarqand ,Buxoro ,Xorazm va Toshkent viloyatlariga tashrif buyurishni xohlashadi ,chunki bu hududlar boshqa mamlakatlarga ham ma'lum va mashhur . Jumladan, Qashqadaryo ,Surxondaryo yoki boshqa viloyatlarimizning go'zal tabiati mahalliy aholiga ma'lum . Ammo turistlarda bu to'g'risida ma'lumotlarning kamligi turistlarning oqimi kamligini tashkil qilmoqda. Biz marketing sohasiga ham katta ahamiyat berib ,qadamjolarini targ'ib qilishimiz kerak. Bu asnoda Oliy ta'lim muassasini tugatayotgan har bir talabaga ma'lum bir mashhur bo'lmagan hududni o'rganish ,shu hududni rivojlantirish uchun o'z loyihalarini hokimiyatga ko'rsatish kerak. Bugungi kunda ishlab chiqilayotgan turpakatlarning ko'pchiligi bir xil qolibda tuzilib chiqilmoqda. Ko'plab turistlar bir marotaba borgan joyiga qaytib borishni ,yana pul sarflashni xohlashmaydi. Shunday muommolarni bartaraf etish uchun kadrlarni ko'p vaqtga amaliyotga chiqarish kerak . O'zlari mustaqil ravishda turpakatlarni tuzishni ,gid faoliyatini amalga oshirishni,hech bo'lmaganda bitta xorijiy tilni mustaqil bilishi kerak. Ko'plab talabalarni amaliyot o'tash joyida ishga olib qolish tizimiga qattiq e'tibor berishi kerak. Chunki ko'plab turizm yo'nalishida o'qiyotgan talabalar ish topolmaslikda muommolarga uchramoqda. Turizm sohasidagi asosiy muommolarning yechimi ,yaxshi tashkillashtirilgan ish faoliyati hisoblanadi. Yaxshi tashkillashtirilgan ish esa katta daromad hisoblanadi . Amir Timur davridagi ulkan davlatning gullab-yashnashi sog'lom iqtisodiy siyosat natijasida bo'lishi mumkin, ularning ko'plab qoidalari hozirgi vaqtda tegishli. [5] Darhaqiqat turizm sohasini sog'lom iqtisodiy siyosat natijasida amalga oshirish muhim. Turizm sohasi kam jismoniy mehnat talab qiladigan ,lekin juda katta daromad ,pul demakdir. Turizm sohasi boshqa sohalarga qaraganda o'zining toza xarakteristikasi bilan farqlanadi. Zavod va fabrikalardan ko'plab zaxarli moddalar chiqadi ,bu inson hayoti uchun zararli . Turizm sohasi esa jamiyatga va insoniyatga zararli tarafini juda kam foizlarda ko'rishimiz mumkin. Turizm sohasidagi servis xizmatini yaxshilash orqali ko'plab turistlar tashrif buyurishi ,qolaversa mahalliy aholini ish bilan ta'minlashga erishish mumkin.

Foydaniilgan adabiyotlar :

- 1.<https://uz.wiktionary.org/wiki/sarmoya>
- 2.<https://xs.uz/uz/post/ozbekiston-respublikasida-turizm-sohasini-yanada-rivozhlantirish-chora-tadbirlari-togrisida>
- 3.<https://kun.uz/uz/news/2017/02/22/uzbekistonning-turizm-soasidagi-muammolari-nimalardan-iborat>
- 4.<https://bugun.uz/2021/07/22/rejting-garbdan-sharqqacha-dunyoning-eng-kop-sayyoh-tashrif-buyuruvchi-davlatlari-foto>

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СТРАХОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКОНОМИКЕ

Узакова К.Б., ассистент,

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация: В статье рассматривается страхование инвестиций, при помощи которого инвестор защищает свои вложения от уничтожения, утраты и обесценивания.

Ключевые слова: страхование инвестиций, капиталовложения, риск, портфельные инвестиции, хеджирования, политические риски.

Страхование инвестиций один из видов имущественного страхования. Предназначено для защиты имущественных интересов субъектов инвестиционной деятельности от рисков обесценивания, утраты, уничтожения капиталовложений.

Одним из важнейших направлений развития процессов глобализации в мировой экономике является международное движение капитала, которое находит своё выражение в виде различного рода иностранных инвестициях. Специфика иностранных инвестиций состоит в том, что владельцы капитала из одного государства (или нескольких государств) вкладывают его в объекты инвестиций, расположенные на территории другого государства. Этот процесс размещения иностранных инвестиций связан с различного рода рисками, то есть возможным ущербом от неблагоприятных событий, приводящих к убыткам, потерям, ущербу для инвестора. Главным вопросом для многих форм инвестиций является обеспечение страховой защитой от неблагоприятного влияния таких рисков.

Существуют различные методы предотвращения возможных убытков по различным видам инвестиционной деятельности. Портфельные инвестиции могут быть застрахованы от возможных потерь, связанных с изменением цен на акции, облигации с помощью хеджирования.

Для страхования прямых инвестиций применяются различные виды страхования путём заключения соответствующих договоров со страховыми компаниями.

Риски, которым подвержены прямые инвестиции могут быть разделены на следующие группы.

1. Риски стихийных бедствий: ураган, шторм, землетрясение, наводнение, необычайно сильные морозы, град, сель, выход подпочвенных вод и другие подобные события природного характера.

2. Риск пожара, который может быть вызван различными причинами как природного (например, удар молнии), так и техногенного (связанного с производственной деятельностью) происхождения.

3. Технические риски, которые могут быть непосредственно связаны со строительством, сооружением, монтажом, пробным пуском и эксплуатацией сооружаемых объектов.

4. Политические риски, к которым относятся: национализация, экспроприация инвестиций; общенациональные забастовки, гражданские волнения, беспорядки, военные действия; действия органов государственной власти, ограничивающие конвертируемость валюты, режим вывоза капитала, прибыли и др.

5. Действия третьих лиц: грабеж, воровство, вымогательство и другие подобные действия.

6. Хозяйственные риски, к которым относятся изменения рыночной конъюнктуры.

7. Другие риски, которые нельзя отнести ни к одному из перечисленных выше.

Большинство из этих групп инвестиционных рисков покрывается страхованием или иногда самострахованием, то есть путём создания неких собственных резервных фондов.

Например, существующие в мировой практике различные виды имущественного страхования покрывают большинство рисков стихийных бедствий, огневые риски, а также ущерб от действия третьих лиц, технические риски и некоторые другие. Данные риски, как правило, хорошо описываются страховой статистикой, имеют отлаженную систему перестрахования и таким образом обеспечиваются достаточно надежной страховой защитой. Виды страхования, обеспечивающие защиту от данных рисков, имеют давнюю историю. При решении вопроса о страховании инвестиций, материализованных в виде различного рода имущества необходимо учитывать лишь особенности действующих в той или иной стране законодательства, обычаев и правил страхования, а также надежность страховой компании. Особенностью традиционных видов страхования имущества является то, что политические риски, как правило, не страхуются в рамках данных договоров страхования. К тому же политические риски не имеют достаточно надежной статистической базы, то есть вероятность их наступления предсказать чрезвычайно трудно. Оценка рисков здесь носит чаще всего характер экспертных оценок. Кроме того последствия их наступления могут носить для инвестора катастрофический характер и требуют значительных сумм компенсаций инвестору.

В силу этих особенностей политических рисков традиционно в защите инвесторов от их действия существенную роль играет государство.

В законе Республики Узбекистан *“Об инвестициях и инвестиционной деятельности”* сказано:

Инвесторы пользуются правом на страховую защиту в любой страховой организации, законно действующей на территории Республики Узбекистан. Страхование инвестиций от политических и иных рисков может также осуществляться международными организациями, иностранными агентствами, другими страховыми компаниями.

Страховые организации, осуществляющие страхование инвестиций, не отвечают по обязательствам Республики Узбекистан. Государство не отвечает по обязательствам страховых организаций, кроме случаев, предусмотренных в соглашении сторон.

Страхование инвестиций обеспечивает страховую защиту и гарантии от политических и иных рисков, в том числе включающих:

- реквизицию (экспроприацию) собственности, а также любые законодательные или административные меры, ведущие к изъятию собственности или отчуждению от нее, потере контроля над ней или доходами, получаемыми от нее;
- введение ограничений на перевод иностранной валюты за пределы страны;
- вмешательство органов государственного управления, органов государственной власти на местах и их должностных лиц в договорные отношения инвесторов;
- войны, гражданские волнения или другие подобные события;
- другие виды политических и иных рисков, связанных с инвесторами и иностранными инвестициями [1].

При правильном подходе инвестиции становятся отличным источником прибыли. Но вместе с тем данный вид деятельности неизменно остается и наиболее рискованным. Непредвиденные ситуации, колебания рынка, изменение политического курса страны могут привести к крупным потерям инвестированного капитала, а иногда и к банкротству инвестора. Снизить инвестиционные риски помогает специальная программа страхования.

Что собой представляет страхование инвестиций Страхование инвестиций — это инструмент, при помощи которого инвестор защищает свои вложения от уничтожения, утраты и обесценивания. Благодаря использованию подобных методов становится возможным снизить количество сделок, приносящих убытки в результате независимых от инвестора обстоятельств. Допустимо страхование вложений, совершенных на территории Узбекистана или за рубежом. Заключение страховой договор и тем самым снизить инвестиционные риски можно по следующим типам финансовых вложений:

- кредитные договора получателя инвестиций;

- приобретение оборудования, сырья и другие сделки, относящиеся к прямым инвестициям;
- фондовые инвестиции; покупка имущественных прав.

В западных странах страхованием сопровождается практически каждая сделка. В Узбекистане пока страховые инвестиции только набирают обороты. В зависимости от особенностей заключаемой сделки можно использовать несколько разновидностей страхования. Страховка инвестиций делится по направлениям и рискам, которые она покрывает. Страховой договор может покрывать следующие риски:

- имущественные;
- политические;
- коммерческие.

Вид страхования в свою очередь зависит от того, под какие риски адаптирован договор. Разделяют три вида страхования: базовое; защита на случай неплатежеспособности клиента; некоммерческие риски.

Позволяет застраховать материальные ценности, находящиеся в собственности клиента. Работает при повреждении имущества в результате пожара, наводнения, стихийных бедствий, чрезвычайных происшествий, умышленных действий со стороны посторонних лиц. При снижении стоимости материальных ценностей в результате указанных происшествий владелец может рассчитывать на получение компенсации.

Политическое страхование. Обычно оформляется при инвестициях в объекты, расположенные на территории другого государства. Договор обеспечивает получение выплат, если в стране началась революция, ведутся боевые действия или имеют место крупные гражданские волнения. Также страховка покрывает убытки, связанные с национализацией или запретом на вывоз капитала, забастовками и экспроприацией активов.

Коммерческое страхование. Покрывает убытки, вызванные неплатежеспособностью партнера, которому были доверены деньги. Договор начинает работать, когда заемщик не в состоянии вернуть полученные инвестиции.

Базовое страхование. Также имеет название «страхование прямых инвестиций». Оформляется для защиты имущества клиента от пожаров, взрывов и порчи по независящим от него обстоятельствам. Страхование неплатежеспособности кредитора заключается для защиты капитала в случаях, когда заемщик не в состоянии своевременно вернуть полученные в качестве инвестиций средства. Благодаря страховке инвестор будет защищен от крупных потерь доверенных средств. Некоммерческие риски используются для страхования капитала, размещенного в другой стране. Защищает от финансовых потерь в случае смены политического курса или вооруженных конфликтов в государстве.

Страхование, защищающее инвестиции и финансы, не получило большого развития на территории Узбекистана. На данном этапе это обусловлено рядом обстоятельств. Особое влияние на отсутствие адекватного страхования инвестиций имеет общая ситуация в стране. Из-за отсутствия содействия и финансовой поддержки со стороны государства компании не в состоянии брать на себя обязательства по крупным финансовым рискам. Кроме того, положение в стране не оставляет возможности для объективной оценки потенциальной опасности по вкладам. Зачастую препятствием для заключения договоров такого типа является отсутствие квалифицированных сотрудников, способных грамотно провести каждый этап сделки.

В Узбекистане инвесторам доступна лишь частичная защита вкладываемых средств. Обезопасить капитал инвестор может за счет:

- создания внутреннего страхового резерва;
- страховки строительного объекта; страхования приобретаемого товара.

Изменить ситуацию на данном этапе позволит привлечение крупных иностранных страховых фирм. Для отечественных компаний необходимо предоставление возможности сотрудничества с государственными фондами.

Вкладывая средства в объекты, расположенные в западных государствах, инвестор может рассчитывать на защиту своего капитала на удобном для себя уровне.

В зависимости от масштабов инвестиций можно воспользоваться:

- государственными гарантиями;
- сотрудничеством с международными страховыми организациями;
- страховкой от частных компаний.

В каждом государстве существуют национальные союзы, обеспечивающие исполнение обязательств даже по масштабным проектам. В большинстве своем они предлагают защиту от политических рисков. Заключение договора с такими альянсами гарантирует исполнение ими взятых на себя обязательств при любых условиях. Международные компании имеют достаточно активов, чтобы заключать договор с крупными инвесторами. Дополнительной гарантией исполнения обязательств является репутация фирмы. Такие корпорации избегают даже небольших недоразумений со своими клиентами.

Инвестиции со страхованием могут стать весьма эффективным инструментом привлечения средств частных лиц в нашу экономику.

Список литературы:

1. Закон Республики Узбекистан “Об инвестициях и инвестиционной деятельности” от 25.12.2019 г. № ЗРУ-598

БАНК ИННОВАЦИЯЛАРИНИ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ МОЛИЯ-КРЕДИТ МЕХАНИЗМИ

Ходжимамедов А.А., таянч докторант,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Самарқанд ш.

Илмий маслаҳатчи: Зайналов Ж.Р., и.ф.д., профессор,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Самарқанд ш.

Аннотация: Тижорат банклари фаолиятига рақамли инновацияларни фаол жорий этиш барча даражадаги: глобал, миллий ва минтақавий тартибга солувчи институтлар олдида янги вазифаларни қўймоқда. Регуляторлар иқтисодиётни рақамлаштиришга қаратилган янги чақириқ ва таҳдидларни ҳисобга олган ҳолда тартибга солиш ваколатларини қайта кўриб чиқишлари лозим бўлади. Мақолада банк инновацияларини тартибга солишнинг молия-кредит механизмлари таҳлил қилинган ва кўриб чиқилган

Калит сўзлар: Рақамлаштириш, банк фаолияти, банк инновациялари, экотизим, молиявий технологиялар.

Молия бозори ва тижорат банклари фаолиятига рақамли инновацияларни фаол жорий этиш барча даражадаги: глобал, миллий ва минтақавий тартибга солувчи институтлар олдида янги вазифаларни қўймоқда. Регуляторлар иқтисодиётни рақамлаштиришга қаратилган янги чақириқ ва таҳдидларни ҳисобга олган ҳолда тартибга солиш ваколатларини қайта кўриб чиқишлари лозим бўлади.

Рақамлаштириш шароитида халқаро тартибга солиш институтлари молиявий технологияларни яратиш ва жорий этиш жараёнини тартибга солиш борасида кенг кўламли фаолият олиб бормоқда. Банк назорати бўйича Базель кўмитаси, Молиявий барқарорлик бўйича кенгаш иқтисодиётни рақамлаштириш шароитида банк инновацияларини жорий этишни ҳисобга олган ҳолда тартибга солиш талабларини модернизация қилишда янги хавфларни ҳисобга олувчи оқилона ёндашув зарурлигини инобатга олади.

2018 йил бошида Европа Иттифоқи томонидан тўлов хизматларини кўрсатишнинг янги шартларини жорий қилувчи Директивни (Payment Services Directive 2 (PSD2)) қабул қилинди. Ушбу Директивнинг асосий мақсади рақамли инновацияларни жорий этиш ва банк секториди рақобат даражасини ошириш шароитида тўлов операциялари хавфсизлигини таъминлашга қаратилган. Банк тўлов операцияларини амалга оширишнинг хавфсизлигини таъминлаш

онлайн-банкинг хизматидан фойдаланадиган ва Интернетда транзакцияларни амалга оширадиган фойдаланувчини аниқлаш учун таклиф қилинган учта вариантдан камида иккитасини жорий этиш орқали таъминланади:

- парол ёки ПИН-код ёрдамида;
- SMS-код ёки мобил илова орқали;
- бармоқ изи, юзни аниқлаш ва бошқалар.

Ушбу ташаббус биринчи навбатда интернет технологияларидан фойдаланган ҳолда банк операциялари ишончилигини ошириш ва киберфирибгарлик хавфини камайтиришга қаратилган.

Банк назорати бўйича Базел қўмитаси 2017-йилда банклар томонидан молиявий технология лойиҳаларини жорий этиш бўйича тавсияларни (“Sound practices: Implications of fintech developments for banks and bank supervisors”) эълон қилди. Ушбу ҳужжатда банк фаолиятига рақамли инновацияларни (Big Data, тақсимланган реестр технологиялари, булутли технологиялар ва бошқалар) ва молиявий технология лойиҳаларини (инновацион тўлов хизматлари, кредитлаш платформалари ва необанклар) жорий этиш бўйича эҳтимолий хавф сценарийларининг оқибатлари ва прогнозлари акс этган. Бунда асосий эътибор банкларнинг рақамли инновацияларни жорий этишга мослашиши ва рақамлаштириш жараёнларини тартибга солиш стандартларини ишлаб чиқиш зарурлигига қаратилган.

Тижорат банклари фаолиятига инновацион молиявий технология ва рақамли инновацияларни жорий этиш соҳасида қуйидаги вазифаларни амалга ошириш муҳим ҳисобланади:

- ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиш;
- молия бозорида рақамли технологияларни ривожлантириш;
- RegTech, SupTech, BigDataH SmartData, мобил иловалар, Сунъий интеллект, роботлаштириш, Биометрия, Open API каби рақамли технологиялар асосида яратилган молиявий технологияларни жорий этиш бўйича тадқиқотлар ўтказиш, таҳлил қилиш ва таклифлар ишлаб чиқиш;
- “Масофадан идентификация қилиш”, “Тезкор тўлов”, “Молиявий хизмат ва маҳсулотлар учун бозор” платформалари асосида молиявий инфратузилмани шакллантириш ва ривожлантириш.

Тижорат банкларининг молиявий технологиялар соҳасидаги фаолиятининг мақсад ва асосий йўналишлари қуйидагиларга қаратилиши мақсадга мувофиқ:

- молиявий операцияларни рўйхатдан ўтказиш учун платформа;
- истиқболли тўлов тизими;
- миллий тўлов карталари тизими;
- молиявий ахборотни узатиш тизими;
- миқдори бевосита идентификациялаш тизими;
- булутли хизматлар учун платформа.

Иқтисодий рақамлаштириш шароитида банк инновацияларини жорий этиш билан боғлиқ янги риск ва муаммоларнинг пайдо бўлиши ҳисоботнинг янги шакллари ва банклар фаолиятига қўйиладиган талабларнинг пайдо бўлишига олиб келишини қайд этиш мумкин. Бу, ўз навбатида, банклар фаолиятига нисбатан ички стандартларнинг мураккаблашишига таъсир кўрсатди. Натижада RegTech (тартибга солиш технологиялари) ва SupTech (назорат технологиялари) ишлаб чиқилди.

Рақамли трансформацияга асосланган жараёнларга инновациялар киритиш орқали иқтисодий тармоқларини янада ривожлантириш муҳим йўналиш ҳисобланади. Эксперт маълумотларига кўра, банкларнинг бу борадаги фаолиятини такомиллаштириш, яъни рақамли технологияларга асосланган бир қатор тартиб-қоидаларни тезлаштириш ва соддалаштириш хизматлар кўрсатиш ва маҳсулот етказиб бериш харажатларини 60 фоизгача камайтириш имконини беради.

Шунингдек, рақамли трансформациянинг энг муҳим истиқболли йўналишларидан бири бу бизнес юритиш экотизимини шакллантиришни назарда тутувчи банк бизнес

моделининг ўзгариши ҳисобланади. Уларни жорий этишнинг афзалликлари кўрсатилган ҳолда аниқланган асосий йўналишлар куйидаги 1-расмда кўрсатилган.

1-расм. Банк инновацияларини жорий этиш жараёнини моделлаштириш: рақамли иқтисодиёт шароитида асосий йўналишларни аниқлаш²

Иқтисодиётни рақамлаштириш шароитида банк инновацияларини жорий этиш асосида банк секторида экотизим яратиш имкониятларини тавсифлаган ҳолда шуни таъкидлаш керакки, у "ядро" (асосий бизнес)га асосланади, "ядро" ягона рақамли платформада қурилган банк экотизимига боғлиқ бўлиши керак, шу билан биргаликда "ядро" ва банк экотизими юқори даражадаги – нобанк экотизимига киради, бу эса истеъмол ва бизнес бозорларида самарали ишлаш имконини беради.

² Илмий тадқиқотлар натижасида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган

Биринчи даража – “ядро” – асосий бизнес								
Рақамли платформада тақдим этилаётган хизматлар қатори								
суғурталаш	депозитлар	кредитлар	тўловлар	молиялаштириш	Акциядорлик капитали бозори	Пул маблағларини бошқариш	Инвестициялар	
Иккинчи даража – Банк экотизими								
Рақамли платформада тақдим этилаётган хизматлар қатори								
реконсолидация	Бухгалтерия ҳисоби	Молиявий (таълим) саводхонлик	Ҳисоб рақамларни консолидациялаш	Бюджет ва режалаштиришни назорат қилиш	Мижозлар ва ҳамкорлар учун содиқлик дастурлари	Юридик рўйхатдан ўтиш / сертифицикатлаштириш бўйича хизматлар	Солиқларни бошқариш	
Учинчи даража – Нобанк экотизими								
Рақамли платформада тақдим этилаётган хизматлар қатори								
Активларни бошқариш	Мол-мулкни бошқариш	Соғлиқни сақлаш	Обуналарни бошқариш	Овозли хизматлар ва маълумотлар билан ишлаш	“ақлли уй”	Ҳаракатланиш хизматлари	Хавфсизлик хизматлари	Бизнес жараёнлар аутсорсинги

2-расм. Ваколатлар даражаси ва тақдим этилаётган хизматларни ҳисобга олган ҳолда рақамли банк экотизимлари³

Табиийки, фақат йирик “ўйинчилар” ўзларининг экотизимларини куришлари мумкин бўлади, қолганлари эса мавжуд бизнес экотизимларига интеграциялашуви ва улар энг юқори сифатли хизматлар доирасида рақобатлашиши лозим. Бир қатор кичик ташкилотлар ўзларининг барча бизнес жараёнларини мустақил равишда янгиласликлари, лекин уларни аутсорсинг тузилмаларига ўтказиб, кейинчалик экотизим доирасидаги ўзаро ҳамкорликнинг умумий механизмида қатнашишлари мумкин.

Бошқа банк тузилмалари бизнес ва/ёки истеъмол бозорида ижобий рейтингга эга бўлган бошқа ташкилот бренди остида чекланган хизматлар тўпламини таклиф қилишлари мумкин. Блокчейн технологияси банк секторида экотизимнинг шаклланишига катта таъсир кўрсатади, чунки у транзакцияларни амалга ошириш жараёнларини оптималлаштириш имконини беради. Ушбу янгилик банкларга смарт-контрактлардан фойдаланиш, фойдаланувчиларни тезда аниқлаш, тўлов тузилмаларини текшириш ва бошқаларга имкон яратади. Шуни тушуниш керакки, банк экотизимини кросс-каналли банк инфратузилмаси платформасида шакллантириш мумкин.

³ Илмий тадқиқотлар натижасида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

Банк сектори ташкилотлари ва технологик компанияларнинг ҳамда турли фойдаланувчилар маълумотларини йиғувчиларининг саъй-ҳаракатларини бирлаштириш муҳим масала бўлиб, бу банк ва нобанк хизматлари сифатини ошириш ва кўламини кенгайтириш имконини беради. Банкларнинг экотизимга жалб этилиши уларга бозордаги ўз мавқеини мустаҳкамлаш имконини беради, чунки ҳозирда банк ташкилотининг барқарорлиги нафақат унинг ўзига хос параметрлари, балки кенг кўламли салоҳиятни таъминлайдиган ва бошқа шунга ўхшаш тизимлар билан рақобатлашувчи маълум бир экотизимга мансублиги билан ҳам белгиланади.

Адабиётлар:

1. Basel Committee on Banking Supervision. Sound practices: Implications of fintech developments for banks and bank supervisors. February 2018. BIS. <https://www.bis.org/bcbs/publ/d431.pdf>
2. McWaters RJ, Galaski R. 2017. Beyond FinTech: a pragmatic assessment of disruptive potential in financial services. Paper presented at World Econ. Forum, August.
3. The Use of Supervisory and Regulatory Technology by Authorities and Regulated Institutions. Market developments and financial stability implications. 9 October 2020. Financial Stability Board.
4. Krasonikolakis, I.; Tsarbopoulos, M.; Eng, T.-Y. Are incumbent banks by gones in the face of digital transformation. J. Gen. Manag. 2020, 46, 60–69.
5. Kubus, Renata & Fernández, Sara & Mascareñas Pérez-Iñigo, Juan. (2019). Innovation ecosystems in banking and monetary sector: competitiveness versus sustainability. 1. 19-44. 10.32870/myn.v0i41.7512.

ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНЕМАТЕЛЬСТВА

*Ахмедова А.Т., и.о. доцента,
Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд*

Аннотация: В статье рассматриваются насущные вопросы сегодняшнего дня по повышению влияния развития малого бизнеса на повышение их финансовой эффективности. Отмечаются основные показатели уровня развития предпринимательства. Опираясь на практический материал, даются конкретные рекомендации по формированию цивилизованного рынка и достижению оптимальной занятости населения.

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, индивидуальный предприниматель, уровень жизни, трудовая активность, самозанятость, мотивация, образование, гибкие формы занятости.

Перспективная модель хозяйствования невозможно без изучения проблем развития малого предпринимательства, это объясняется в значительной степени возрастающей ролью малого бизнеса в инновационно развивающейся экономике.

По нашему мнению, в ближайшие 5-7 лет малый бизнес Узбекистан должен удвоить свой вклад в создании валового внутреннего продукта (ВВП). В настоящее время доля малых предприятий в ВВП составила 79,1%, тогда как в промышленно развитых государствах на долю малого предпринимательства приходится до 40% создаваемого валового продукта, а с учетом среднего бизнеса – до 70%, которые вовлекаются в сферу деятельности более половины всех занятых в экономике

О темпах развития малой предпринимательской деятельности можно судить на примере деятельности малого бизнеса. Так, например, на начало 2022 г., по данным Госкомстата, по республике зарегистрировано 789,7 тыс. субъектов малого бизнеса, что по сравнению с 2021 г. больше на 46,5%. Из зарегистрированных субъектов малого предпринимательства являлись действующими 91,8%, в том числе юридических лиц – 22,9%.

Количество действующих индивидуальных предпринимателей и фермерских хозяйств возросло за сравнимый период на 9,5%. При этом, в общем числе количество действующих субъектов с минимальной численностью (менее 6 чел.) составило 76,3%. Незначительная доля среди действующих субъектов малого бизнеса юридических лиц с численностью занятых от 31 до 40 чел. (2,7%), от 41 до 50 чел. (5,4%).

Одним из основных показателей уровня развития предпринимательства является число действующих субъектов малого бизнеса на 1000 жителей, доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг), полученный физическими лицами. Так, число действующих субъектов малого предпринимательства и юридических лиц на 1000 жителей составило 9,5, фермерских хозяйств - 25,6 и индивидуальных предпринимателей - 14,5 единиц. Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг), полученный физическими лицами, относящимися к субъектам малого предпринимательства за 2021 г. составил 5418,2 млн. сум., что больше по сравнению с соответствующим периодом 2020 г. на 51,7%.

Движением спроса и предложения на рабочую силу определяется совокупностью противоречиво действующих на интересы и мотивацию хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства и факторов, которые условно можно разделить на две группы: факторы, вызванные кризисом социально-экономических систем общества, и факторов, вызванных становлением многоукладной экономики и структурной перестройки. Предложение рабочей силы в данных секторах экономики характеризуется численностью и составом трудовых ресурсов по полу, характеру, образованию, квалификации, профессии. Численность занятых в малом бизнесе составила 2,6 млн. чел., т.е. возросло на 15,1%.

Трудовые ресурсы Узбекистан составляют 18,9 млн. чел.

Как установлено из анализа, на рост численности трудовых ресурсов оказывают влияние демографические процессы, которые развиваются в направлении снижения естественного и механического прироста, что происходит вследствие снижения рождаемости, роста уровня смертности, а также увеличения эмиграции и спада иммиграции населения за последние 10 лет. И это ставит перед республикой серьезные вопросы и свидетельствует о необходимости принятия самых решительных мер по улучшению системы здравоохранения, а также по изменению поведенческих стереотипов ряда социальных групп, нормализации положения, профилактики демографических процессов.

Становление рыночной экономики в республике сопровождается снижением уровня жизни и покупательной способности населения, что сказывается как на масштабах и структуре предложений рабочей силы, так и на ее качестве. Это приводит, с одной стороны, к увеличению предложений рабочей силы на рынке труда и сверхзанятости ряда социально-демографических групп, в связи с желанием обеспечить необходимый уровень жизни. С другой стороны, значительное и устойчивое отставание уровня заработной плат от общественно-необходимых затрат по воспроизводству рабочей силы и объективно обусловленного уровня жизни населения вызывает снижение экономической и трудовой активности работников, потере стимулов к наемному труду и их профориентации на самозанятость, предпринимательство.

Из исследования структуры предложения рабочей силы со стороны молодежи следует отметить две тенденции: рост предложения рабочей силы подростками 16-18 лет, желающих подработать, и изменение доли предложения рабочей силы со стороны молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, так как для данной категории характерна переориентация ее мотивации на занятость в частных, арендных, акционерных предприятиях, а также снижение занятости молодежи на учебе с отрывом от производства, и, как следствие, - снижение образовательного потенциала подрастающих поколений.

Значительное снижение уровня жизни повысило предложение рабочей силы пожилых лиц предпенсионного и пенсионного возраста, которые ранее имели возможность не работать. Прошедший в начале 2020 г. COVID-19 привел к массовому сокращению спроса на рабочую силу, к абсолютному сокращению рабочих мест, вызванному спаду производства в связи с объявлением карантина.

В связи с экономическим ростом, начиная с начала 2021 г., наблюдается стабильное увеличение номинальных денежных доходов населения. В течение 2021 г. прирост данного показателя составлял 228%. Этому в значительной мере способствовало повышение уровня среднемесячной заработной платы на 56% , минимальной заработной платы - на 81%, среднемесячного размера пенсии – на 51%. На начало 2022 г. величина номинальных денежных доходов в среднем на душу населения в месяц достигла 4,0 млн. сумов, увеличившись по сравнению с 2020 г. в 1,1 раза.

Реальные денежные доходы населения, то есть номинальные денежные доходы с учетом изменения потребительских цен также имеют позитивную динамику. За период с 2017 по 2021 гг. они увеличились на 41,7%. Причем, на начало 2021 г. отмечался наибольший рост данного показателя за последние четыре года – 10,1% к предыдущему периоду.

Формирование цивилизованного рынка и достижение оптимальной занятости населения немислимо без широкого развития предпринимательской деятельности, где в различных формах ее реализации основным является политика поддержки, включающая организацию необходимых информационных услуг, систему обучения начинающих предпринимателей, повышение квалификации, действующую систему налоговых и кредитных льгот.

Как отметил Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев, большую роль в решении проблем занятости и бедности должен сыграть малый бизнес. Поэтому содействие развитию малых предприятий необходимо не только для модернизации экономики, придания ей большей гибкости, но и для смягчения остроты проблем занятости через создание рабочих мест за счет поддержки предпринимательства, которые имеют значительный потенциал расширения спроса на труд.

На основе обобщения и анализа перспективного развития экономики Узбекистана, реализации Стратегии инновационного развития, Программы «Домашние хозяйства», Программы развития агропромышленного комплекса, Программы развития территорий Республики Узбекистан, Программы освоения территории Каракалпакстана, Аральского моря и ряда других программ, мер по поддержке малого бизнеса, нами спрогнозировано, что в 2021-2025 гг., будет создано во всех сферах экономической деятельности около 618 тыс. рабочих мест. Более 20% рабочих мест будет создано в малом бизнесе, более 20% - в производственном секторе и в сфере туризма и инфраструктуры.

Государственная политика регулирования занятости и создания новых рабочих мест, возможно, будет реализована путем дальнейшей реструктуризации различных предприятий с привлечением инвестиций для развития малого предпринимательства на условиях обеспечения модернизации устаревших и создания новых высокопроизводительных производства; создания мотивационного инвестиционного и налогового механизмов для создания и сохранения рабочих мест, выявления приоритетных секторов и отраслей экономики что связано с государственной поддержкой отраслей, способных обеспечить максимально быстрое увеличение объемов ВВП.

Список использованных источников:

1. Гарнов А.П. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия/Под ред. д. э. н., профессора А.П. Гарнова: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2020. – 366 с.
2. Новосельский С.О. Политика и механизм управления персоналом/ С.О. Новосельский, Э.В. Сукманов // Наука и практика регионов. – 2019. - №1.- С.48-54
3. Новосельский С.О. Роль оценки кредитоспособности в финансовом механизме функционирования предприятий промышленности региона / С.О. Новосельский, И.В. Минакова, В.А. Климов, Т.Т. Дуплина // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. - 2019. – №8. - С.48-52.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ БАНКАМИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Зайналова К.Н. , преподаватель,

Самаркандский филиал Ташкентского международного университета КИМЕ, Самарканд ш.

***Аннотация:** В статье рассматривается методика оценки банками финансового состояния предприятий общественного питания, освещается роль банков в обеспечении кредитными ресурсами предприятий общественного питания. Излагаются нерешенные проблемы, связанные с ограниченностью информации об активах, рисках и о реальном капитале предприятий общественного питания, что усложняет реальную оценку деятельности предприятий общественного питания и экономической границы выделяемых им кредитных ресурсов для организации эффективной деятельности. Отрывочно излагается положение банка на рынке услуг, особенно его возможности по кредитной поддержке предприятий общественного питания.*

Опираясь на результаты анализа в рамках темы данной статьи делается попытка определить не только аналитические показатели, необходимые для использования при анализе как банков, так и предприятий общественного питания, но и механизмы оценки приоритетных показателей, напр., таких как: оценка качества актива, оценка стоимости капитала, оценка качества менеджмента и т.п.

Дается предложение о необходимости использования классификации по уровням риска, могущему подвергнуться и предприятие общественного питания, и его обслуживающий банк.

***Ключевые слова:** банковский бизнес, финансовое состояние, контрагенты, внутренний аудит, баланс, искажение отчетности, манипуляция, индикатор оценки, ставка доходности активов, доходность банковских услуг, обслуживание кредитов, офис, чистый капитал.*

Значимость проблемы оценки банками финансового состояния предприятий общественного питания имеет важное значение. Потому что в условиях инновационного развития в туристических городах с широким размахом стали развиваться предприятия питания. Предприятия питания функционируют во всех сферах и обслуживают посетителей как потенциальных клиентов. Предприятия общественного питания обслуживают своих клиентов даже на дому, подобная услуга оказывается и через интернет-обслуживание – на продукты предприятий общественного питания. И сами предприятия, в отличие от других сфер услуг, занимаются производством и обслуживанием своих клиентов круглосуточно. Они стали обслуживать своих клиентов не только на земле, в широком смысле слова, но и обслуживают их в подземных условиях, в воздухе, в космосе, в морских условиях и т.п. Они стали прорывными субъектами, что трудно сопоставить их с другими сферами услуг, за исключением отдельных услуговых сегментов предприятий сферы туризма. Поэтому, чтобы расширить сферу собственного производства, предприятию питания требуются финансовые ресурсы, и в этом деле банковские услуги имеют важное значение.

Банковская система имеет огромное значение в обеспечении процесса функционирования предприятий общественного питания. От банковских услуг предприятиям общественного питания имеют выгоды и финансовая система, и государство, и общества в целом. Особенность банковского бизнеса услуг основана на использовании значительного объема привлеченных ресурсов – почти до 90% от валюты баланса. Любой банк имеет значительное число контрагентов. Между банками, особенно крупными и средними, существуют значительные финансовые потоки, проходящие через корреспондентские счета. Это дает возможность им более синхронно обслуживать клиентов. Именно банки, обслуживающие предприятия общественного питания, не могут оказаться на грани банкротства. В первую очередь, им создаются условия, способные не вызывать так называемый эффект «домино», реализуемый в цепочке неплатежей.

Важное место в обслуживании клиентов имеет информационное обеспечение, а последнее является основной формой их отчетности.

В зависимости от доступа к информации оценка клиента банка может быть инсайдерской, проводимой штатными аналитиками банка при наличии полной информации о структуре и качестве активов и пассивов клиентов банка, либо аутсайдерской (дистанционный

анализ), проводимой сторонними экспертами, как правило, на основе ежемесячных балансов. В соответствии с этим различают внутрибанковский и дистанционный анализ. Наиболее доступные формы следующие: бухгалтерский баланс по счетам второго порядка, отчет о прибылях и убытках, расчет экономических нормативов, проспекты эмиссий, ежеквартальные отчеты о выпуске ценных бумаг. Почти вся информация содержится на сайте банка в разделе «справочник потребителей ресурсов». В процессе анализа используется вся имеющаяся информация о банке, включая сведения из прессы, кроме того, могут быть использованы различная информация рейтинговых и консалтинговых компаний.

Основные методологические проблемы оценки финансового состояния предприятий общественного питания со стороны банков.

Несущественная проблема оценки – ограниченность информации об активах, рисках и реальном капитале. Дать детальную дистанционную оценку качества активов по созданным резервам принципиально невозможно, так как последняя требует детально внутреннего аудита. К сожалению, баланс хранит устаревшую информацию – активы учитываются по первоначальной стоимости.

Более значимая по своему масштабу проблема – искажения в балансах, вносимые не только с целью сокрытия проблемных активов, так как и «украшения» баланса в целях улучшения экономических нормативов, и завышения общих показателей в интересах привлечения кредитных ресурсов (капитал, валюта баланса, ликвидность, клиентские остатки).

Отсюда следует, что в процессе анализа финансового состояния клиента в контексте рассматриваемого субъекта, рекомендуется использовать следующие аналитические формы:

- форма аналитического баланса – агрегированные балансы разной степени детализации, приводящие многообразие счетов баланса к основным группам активов и пассивов предприятий питания;

- динамика основных показателей работы предприятий питания – клиентская база, кредиты, инвестиции, межбанковские операции, капитал рассматривается в виде отдельной дополнительной аналитической формы, по меньшей мере, за последний год;

- аналитическая таблица (основные аналитические показатели).

Проблемы искажения отчетности.

Баланс и капитал (по крайней мере, в условиях развивающейся инновационной экономики) в исходном виде в полной мере не позволяют сделать адекватную оценку надежности кредитополучателей в целом, в частности, общественного питания.

Оценка качества ссуд может быть малопредставительная, т.к. часть невозвратных кредитов может быть скрыта на счетах работающих и прочих активов, напр., путем пролонгации сроков, отражения их в долгосрочных кредитах, переоформления подотчетных документов.

Завышение капитала основано на использовании «кредитовых» схем, за счет которых происходит возврат внесенных ресурсов обратно банку. Валюта баланса может быть увеличена за счет взаимных межбанковских кредитов, остатков на корреспондентских счетах, межфилиальных расчетов. При помощи определенных манипуляций возможно «раздувание» клиентской базы и активов (кредитов). Особого внимания заслуживает изучение отчетных балансов – квартальных и годовых.

Положение банка на рынках по обслуживанию клиентов.

Хотя банк в значительной степени информационно закрыт по отношению к клиенту, его позиции на денежных рынках – корпоративном, ритейловом и межбанковском позволяют достаточно четко отследить оценку банка со стороны клиентов. Как бы банк не украшал свой баланс, его внутреннее наполнение и реальное финансовое состояние, выражаемое в конечном итоге в позиции на рынках, скрыть практически невозможно.

Величина клиентской базы, в частности, предприятий общественного питания, в относительном и абсолютном выражении, а также ее динамика, является очень важным

показателем, так как представляет собой свободный индикатор оценки банка со стороны клиентов предприятий общественного питания.

Для выхода на рынок услуг предприятий общественного питания банк, обслуживающий их, должен обладать хорошим балансом и безупречным имиджем, потому что предприятия общественного питания постоянно нуждаются в наличных деньгах. Потому что не все услуги можно провести путем использования пластиковых карт. Это также обусловлено тем, что предприятия общественного питания покупают на колхозном рынке продукты, необходимые для приготовления пищи. В старые времена мелкие предприятия общественного питания, особенно расположенные в сельской местности, имели право оставлять в собственной кассе до 15% однодневной выручки. Это – малые предприятия общественного питания, что касается крупных предприятий общественного питания, обслуживающих до 1000 человек в день, безусловно, требуется оставлять до 40% однодневной выручки для покупки на колхозном рынке необходимой сельхозпродукции.

При резком ухудшении финансового положения, как правило, бланковые (непокрытые залогом) лимиты закрываются, что вызывает трудности при поддержании ликвидности, обусловленные покупкой сельхозпродукции. Любая негативная информация о сельхозрынке также может иметь плохие последствия. Основные аналитические показатели, используемые при анализе финансового состояния предприятий общественного питания, оцениваемого банком, должны учитывать такие моменты, которые могут влиять на их деятельность (см. рис. 1).

Рис. 1. Факторы, учитываемые банком при обслуживании клиентов из числа предприятий общественного питания

На практике можно сталкиваться и с другими оценочными показателями, могущими оказать существенное влияние на их деятельность. Напр.:

Первое. Оценка качества активов – экономическая модель.

Можно предположить, что, если активы банка размещены эффективно (в них нет проблемных вложений и схем), средняя оценка их доходности должна стремиться к среднерыночному уровню по тому же виду активов за тот же период. Если фактическая ставка доходности активов значительно меньше среднерыночного уровня, то данный вид актива подлежит дисконтированию.

Второе. Оценка стоимости капитала.

Здесь основной упор делается на определение чистого капитала как разницу собственного капитала и совокупного риска по активам банка с учетом вероятности экономических потерь (накопленных и ожидаемых) по соответствующим видам банковских услуговых операций.

Третье. Это оценка качества менеджмента.

Достаточно важно оценить общую конкурентоспособность банка, кредитуемого предприятия общественного питания, которая складывается из следующих компонент: оценка качества обслуживания клиентов предприятия общественного питания, конкурентоспособность услуг и тарифов, уровень процентных ставок по кредитам и депозитам, презентабельность офиса.

При проведении оценки банка и его клиента целесообразно провести встречу клиентов с представителями банка, претендующего на установление лимита – ознакомиться по возможности с кем-то из представителей правления, руководителем Казначейства, руководителем аналитической службы, оценить качество офиса и возможности получить общее визуальное представление об анализируемом банке и клиенте в каждом конкретном случае. Это важно для оценки и более качественных их показателей.

Четвертое. Это выявление методики установки лимитов.

Для облегчения ранжирования банков рекомендуется использовать квалификацию по уровням риска. Лимит кредитования (ЛК) – часто в зарубежных странах выделяется знак «LC» (*credit limit*) - является функцией характеристик банка контрагента – величины чистых активов *Anet*, чистого долга на межбанковском рынке *FBnet*, клиентской базы, чистого капитала *Chet*, а также нормы кредитного риска (максимального лимита) банка-кредитора. Однако максимальная величина лимита ограничена собственными возможностями банка-донора как за счет ограничений, связанных с величиной капитала и активов (максимальный риск на одного заемщика), так и за счет соображений, связанных со стратегией банка на этом рынке. В процессе подготовки для принятия решения пишется краткая характеристика о результатах финансового анализа банка и его клиента, составляющая кредитное досье на банк.

Литература:

1. Положение о затратах.- Т.: МФ Республики Узбекистан, 2018.- 52 с.
2. Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия.- М.: Ника-Центр, 2003.- 711 с.
3. Валдайцев С.Т. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.- 720 с.
4. Ван Хорн Р.К. Основы управления финансами.- М.: Финансы и статистика, 1996.- 799 с.
5. Долан Э.Д., Линдсей Д.Е. Рынок: макроэкономическая модель.- СПб.: специальная литература, 1992.- 290 с.
6. Зайцева О.П., Савина А.И. Формирование аналитического инструментария финансового оздоровления кризисных предприятий // Аволь. сибирская финансовая школа.- 2004.- № 1.- С. 1824.
7. Иванова И.В. Комплексный экономический анализ как инструмент финансового оздоровления организации // Современные аспекты экономики.- 2004.- № 11.- С. 25-29.
8. Ильясов Г. Оценка финансового состояния предприятия // Экономист.- 2004.- № 6.- С. 49-54.
9. Ковалев В.В. Управление финансами: Учебное пособие.- М.: ФБК-Пресс, 2002.- 209 с.

10. Самуэльсон П. Экономика.- М.: Кнорус, 2000.- 610 с.
11. Трохина С.Д. Управление финансами и состоянием предприятия // Финансовый менеджмент.- 2010.- № 1.- С. 3-10.
12. Федотова М.А. Как оценит финансовую устойчивость предприятия // Финансы.- 2008.- № 6.- С. 35-41.
13. Штоль Н.К. Оценка финансовой устойчивости предприятий торговой сферы // Научно-технические ведомости СПбГПУ, Серия «Экономика».- СПб: Изд-во Политехнического университета.- 2009.- № 6-1(90).- С. 165-170.

ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ МЕРЫ ПО УМЕНЬШЕНИЮ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ

Тешаев Ш.Ж., к.э.н.,

председатель Союза экономистов Узбекистана, г. Ташкент

Науч. конс.: Зайналов Ж.Р., д.э.н., профессор, г. Самарканд

***Аннотация:** В статье исследованы научно-теоретические аспекты налогово-бюджетной политики и ее влияние на степень мер по уменьшению неблагоприятного воздействия на распределение доходов. Излагается ряд проблем, связанных с прекращением субсидий убыточным государственным предприятиям и постепенной отмене субсидий потребителям (в особенности, на продукты питания). Даются конкретные предложения по обеспечению стабильности выплаты средств социального обеспечения. Кроме того, отмечается, что основной целью проведения реформы системы социального обеспечения должна являться экономическая эффективность, что означает максимальную социальную отдачу на каждый сум из бюджета.*

***Ключевые слова:** процентная ставка, налогово-бюджетная политика, доход, занятость, миграция, отмена субсидий потребителям, дефицит, накопления, бегство капитала, реформа, эффективность.*

Исправить положение дел по макроэкономическим диспропорциям, проявившимся в высоких темпах инфляции, в конце 90-х годов XX века несколько развивающихся стран приступили к проведению программ всесторонней структурной модернизации, направленных, помимо краткосрочной стабилизации, на проведение структурных реформ. В рамках национальных программ стратегии развития стран эти реформы, в основном, заключались в отпуске цен на сырьевые товары, либерализации процентных ставок и обменного курса, проведении налогово-бюджетной реформы, реорганизации предприятий и либерализации сферы внешней торговли и платежей. Правительства признали, что масштабы и характер таких структурных изменений в сочетании с жесткой налогово-бюджетной и денежно-кредитной политикой оказали существенное кратковременное негативное воздействие на доходы и занятость. Такой итог был характерен для стран, проводящих рыночные преобразования, в частности, Республики Узбекистан.

Очевидно, что прекращение субсидий убыточным государственным предприятиям и постепенная отмена субсидий потребителям (в особенности на продукты питания), санации перерабатывающим предприятиям привели к замедленному ухудшению социальных условий по сравнению с положением, существовавшим ранее в промышленно развитых странах, что при проведении программ модернизации в большинстве случаев условия жизни улучшались по сравнению с соответствующей обратной ситуацией (характеризуемой широко распространенными дефицитами бюджета и накоплением товарных запасов, снижением реальных доходов и активностью черного рынка), которая была неприемлемой вследствие утраты банками их посреднических функций, падения производства, бегства капиталов и роста миграции. Кроме того, в сочетании со стабилизацией ориентированная на рынок структурная реформа должна была привести в среднесрочной перспективе к устойчивому экономическому росту.

Начиная с 2000 года, как нам известно, МВФ стремился активно и на систематической основе заниматься проблемой социальных последствий программ модернизации и социальной защиты. В сущности, в основе этого лежала необходимость обеспечить социальную и политическую поддержку субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства с помощью четко предусмотренных мер по уменьшению кратковременного неблагоприятного воздействия на распределение доходов. В рамках оценки макроэкономической политики правительство Республики Узбекистан начало анализировать возможные последствия данной направленности и сочетания различных основных мер структурной модернизации для социально-экономических условий, а также выявлять методы укрепления системы социальной защиты, особенно с 2008 года, от мирового финансово-экономического кризиса пострадавших групп населения. Основное внимание уделялось смягчению временного воздействия таких мер на беднейшие слои населения с низкими доходами.

В последние годы в контексте антикризисной программы все большее внимание уделяется всеобъемлющим реформам систем социального обеспечения. Согласно ряду указов Президента Республики Узбекистан и Постановлениям Правительства, им оказывали финансовую помощь, направленную на поддержку таких реформ. С 2008 г., по меньшей мере, все субъекты без исключения имели возможность получить помощь финансовую в разработке и реализации программ социального обеспечения, включая государственные пенсии, пособия по безработице, медицинское обслуживание и социальную помощь. Кроме того, меры по проведению реформы систем социального обеспечения в сочетании с другими мерами по проведению структурных налогово-бюджетных реформ все чаще включаются в программы Правительства, поддерживаемые государством.

Итак, основной целью проведения реформы систем социального обеспечения является экономическая эффективность (что означает «максимальную отдачу на каждый сум из бюджета»), основанная на идее о том, что социальное обеспечение больше нельзя рассматривать лишь с точки зрения размеров пособий и сферы охвата, и что его нужно оценивать в плане бюджетных затрат и эффективности распределения ресурсов.

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Зайналова К.Н. преподаватель,

Самаркандский филиал Ташкентского международного университета КИМЁ, г. Самарканд

***Аннотация:** В статье рассматриваются проблемы стабильности финансовой деятельности предприятий общественного питания как социально значимого субъекта сферы услуг. Отмечается, что наращивание финансового ресурса предприятий общественного питания, в отличие от других сфер экономики, зависит от посетителей, т.е. потребителей, и ценообразования. Эта специфическая сфера в оборот привлекает собственное производство предпринимателей или учредителей. Поэтому большая часть прибыли (дохода) предприятий общественного питания поступает в доходы бюджета в виде налога на доходы. Отмечается, что механизм налогообложения часто влияет на их конкурентоспособность и уровень рентабельности. В целях предотвращения этого фактора даются конкретные предложения и рекомендации по обеспечению стабильности деятельности предприятий общественного питания в контексте привлечения свободных средств населения для укрепления их технической базы.*

***Ключевые слова:** собственные средства, стабильность, убыточность, рентабельность, доходность, эффективность, финансовые ресурсы, финансовые источники, денежные средства населения.*

Практика рыночного хозяйствования указывает на тесную взаимосвязь экономики предприятий общественного питания и финансов. Поэтому с усилением требований рынка для повышения эффективной деятельности предприятий общественного питания возрастает значение финансов как мощного рычага в достижении этой цели.

В условиях рыночных отношений воздействие финансов общественного питания на повышение эффективности их деятельности тем сильнее, чем больше организация финансовых отношений на каждом этапе их исторического развития соответствует потребностям общества и чем больше система финансовых рычагов согласуется с другими экономическими инструментами и используется в соответствии с объективными условиями развития рынка.

Предприятия общественного питания по-разному адаптировались в рыночных условиях, некоторые предприятия первоначально сократили объемы хозяйственной деятельности, но довольно быстро нашли свое место на рынке и успешно конкурируют с частными субъектами других сфер экономики. Другие, оказавшись в кризисной ситуации, до сих пор не могут ее преодолеть и нуждаются в помощи, особенно те, которые расположены в отдаленных районах страны.

Целью данного исследования является выявление причин убыточности предприятий общественного питания и разработка мер по преодолению спада объемов деятельности и обеспечение рентабельности работы.

Для анализа причин убыточности или низкорентабельности необходимо дать общую характеристику состояния финансово-хозяйственной деятельности общественного питания Республики Узбекистан. На 1 января 2022 года в сравнении с 2019 годом собственный капитал уменьшился. Изменился уставной капитал, уменьшилась численность работников. Число убыточных предприятий общественного питания, особенно в сельской местности, увеличилось. Причины их убыточности кроются в недостаточно эффективном управлении финансовыми ресурсами.

При анализе их деятельности следует отметить общие недостатки, свойственные организации финансов.

При имеющемся остром недостатке собственного капитала недостаточно эффективно используют такой способ пополнения финансовых ресурсов, как привлечение денежных средств населения. Но, вместе с тем, опыт показывает, что привлечение денежных средств населения - наиболее эффективный, по сравнению с другими видами кредитных ресурсов, источник оборотного капитала до тех пор, пока предприятие общественного питания не будет в полной мере обеспечено собственными средствами. Но данный источник будет реально действовать, когда оно выполняет свои обязательства перед населением – клиентами, т.е. посетителями.

Таким образом, краеугольным камнем в деятельности предприятий общественного питания является участие в ней значительной части обслуживаемого населения. Своими денежными средствами население – клиенты – участвуют в формировании источников собственного и оборотного капитала, необходимого для осуществления стабильной финансовой деятельности. От степени участия населения в формировании финансовых ресурсов зависит степень их заинтересованности в результатах деятельности своих предприятий. Поэтому уровень работы общественного питания по привлечению населения и вложению сбережений в немалой степени определяют их финансовое положение.

Сократив число клиентов, многие предприятия общественного питания стали низкорентабельными. Некачественное обслуживание населения приводило к потере доходов. Сокращение числа клиентов влияло на их престиж.

Необходимо вести работу по восстановлению предприятий общественного питания в отдаленных районах, предоставлению им льгот, практиковать выплаты в целях укрепления их финансового состояния.

По нашему мнению, в данное время занижена роль предпринимателей данной сферы как главного лица предприятий общественного питания. Что приводит к нарушению действия одного из основных принципов – экономическое участие работников в деятельности предприятий.

Опыт организации работы предприятий общественного питания показывает, что отказ от экономического участия работников в деятельности предприятия приводит к прекращению их существования по экономическим причинам.

На наш взгляд, отличительная особенность предприятий общественного питания, выделяющая его из других видов предприятий – формирование капитала и его контроль. В отличие от предпринимательских хозяйств, величина общего капитала непостоянна. И зависит от числа лиц, посещающих предприятия общественного питания. При выходе учредителя из предприятия он забирает свою долю, уменьшая тем самым общий объем капитала. Поэтому для повышения стабильности часть прибыли предприятий образует неделимый фонд, который служит своеобразным резервом.

Фактор, достаточный для успешного применения этого принципа – объем (на стадии развития предприятий – взносы) и качество экономического участия обеспечивают достижение цели предприятия, то есть удовлетворение потребностей. Но современная действительность показывает обратное, когда при оценке стабильности предприятий общественного питания по этому критерию обеспечивается лишь существование этих предприятий, но не достижение их целей. И как следствие, при достаточно длительном нахождении предприятий общественного питания в таком состоянии, учредители, не получая выгод как учредители, выходят из уставного капитала, еще более усугубляя их экономическое положение. Потеряв социальную и экономическую базу, предприятие общественного питания прекращает свое существование.

В данное время в общественном питании доля лиц в уставном капитале практически не участвует в формировании собственного капитала. Доля капитала в основном собрана с работников и не принимаются меры по возрождению экономического интереса предпринимателей в конечных результатах деятельности. И в этом – главная причина пассивности учредителей. Если учредителю не предоставляют определенные льготы, ему безразлично, кто и как этим предприятием управляет, каково его экономическое состояние.

Каждому предприятию общественного питания рекомендуется разработать программу возрождения экономического участия учредителей, где необходимо предусмотреть возможность увеличения их доли в капитале, привлечения их вкладов в обеспечение роста работников. Но главная форма экономической поддержки учредителей – участие в реализации продукции и товаров в качестве покупателей, в обеспечении предприятию сбыта продукции собственного производства.

Зарубежный опыт показывает, что премирование работников за покупки выгодно даже в условиях убыточной деятельности, так как это стимулирует покупательский спрос и очень быстро приводит к безубыточной, а затем прибыльной деятельности. Кроме того, для предприятий общепита назрела необходимость социального управления социальным управлением как особой функции предприятий. Опыт социального управления в системе имеется, но он носил разрозненный характер, составляемые планы социального развития предусматривали, во-первых, социальное развитие трудовых коллективов, а не учредителей; во-вторых, они не были подкреплены материальными ресурсами; в-третьих, носили административный характер. Эти планы не увязывались с экономикой предприятия, не ориентировались на покупателей, контроль за выполнением социальных программ отличался формализмом.

Социальное управление приобретает первостепенное значение, если ставится цель сохранить предприятие, оно должно ориентироваться на покупателей в интересах повышения их жизненного уровня и социальной защиты.

Другим немаловажным фактом является то, что в последние годы уменьшаются доходы системы, так как на многих предприятиях продолжается сокращение объемов хозяйственной деятельности по всем отраслям. Так, на 1 января 2023 года объем покупок товаров сократился на 25,7%, оборот собственного производства предприятий питания – на 37,6%. Это явилось следствием того, на таких предприятиях не просчитываются объемы, которые способны обеспечить безубыточную деятельность.

Незначительное ослабление контроля за соблюдением расчетно-платежной дисциплины привело к росту кредиторской задолженности. При этом объем ее в отдельных случаях превышал дебиторскую, а иногда и объем деятельности. На практике объем или сумма убытка во многом определяются не самой суммой задолженности в достаточно больших объемах, а ее структурой. Фактическое наличие дебиторской задолженности в достаточно больших объемах означает прямое отвлечение финансовых ресурсов, что при имеющемся недостатке собственных оборотных средств значительно снижает эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятий.

Анализ отдельных показателей финансовой деятельности показал такую общую для всех проблему как значительная доля добавочного капитала. Рост этого показателя может происходить в результате проведения переоценок основных активов.

ПРИНЦИПЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ И УСЛОВИЯХ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В КОНТЕКСТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И СБАЛАНСИРОВАННОСТИ

Мустафаев О.С., соискатель, г. Самарканд

Науч.консультант: **Зайналов Ж.Р.**, д.э.н., профессор, г. Самарканд

Аннотация: В статье освещаются принципы межбюджетных отношений, определяются основные направления эффективности функционирования местных бюджетов. Кроме того, делается попытка раскрыть основные условия функционирования местных бюджетов в рамках самостоятельности и сбалансированности. Отмечается, что бездефицитность еще не означает сбалансированного функционирования бюджета и здоровья экономики. Даются предложения по совершенствованию финансовой политики, ориентированной на бюджетный профицит, опирающийся на потенциал денежного хозяйства страны.

Ключевые слова: межбюджетные отношения, самостоятельность, сбалансированность, эффективность, дефицит бюджета, кредитование, финансовые активы, принципы, стабильность, устойчивость.

Межбюджетные отношения определены в Бюджетном кодексе Республики Узбекистан от 29 декабря 2013 года. Согласно Кодексу, межбюджетные отношения – это отношения между разными уровнями бюджетов, основанные на четком разграничении функций и полномочий между уровнями государственного управления, едином распределении поступлений и расходов между уровнями бюджетов, а также на единстве и прозрачности методов определения межбюджетных трансфертов.

Также должны быть определены принципы межбюджетных отношений в рамках требований развития Нового Узбекистана (см.: рис. 1).

Рис. 1. Принципы межбюджетных отношений, направленных на обеспечение результативности бюджета

Итак, условиями нормального эффективного функционирования местных бюджетов являются самостоятельность и сбалансированность. Дефицит бюджета и величина государственного долга отражает состояние экономики страны, поэтому данная проблема требует тщательного изучения. К этой проблеме нельзя подходить однозначно.

Что такое дефицит? Дефицит – это сумма, на которую в данном году расходы бюджета превосходят его доходы. Согласно Бюджетному кодексу Республики Узбекистан дефицит бюджета равен операционному сальдо за вычетом бюджетного кредитования и сальдо по операциям с финансовыми активами.

Бюджетный дефицит относится к отрицательным экономическим категориям такого вида, как инфляция, кризис, безработица, однако они являются неотъемлемыми элементами экономической системы.

На простой вопрос, нужен ли дефицит, нет однозначного ответа. Без дефицита экономическая система утрачивает способность к самодвижению и поступательному развитию. Следует отметить, что бездефицитность бюджета еще не означает здоровья экономики. Надо четко представить себе, какие процессы протекают внутри самой финансовой системы, какие изменения воспроизводственного цикла отражает дефицит бюджета.

В экономической теории существуют несколько концептуальных подходов к проблеме бюджетного дефицита и бюджетной политики.

Первое направление базируется на том, что бюджет должен быть ежегодно сбалансирован. Согласно этой концепции, основной целью финансовой политики является сбалансированность бюджета. Однако при рассмотрении этой проблемы становится очевидным, как было уже отмечено выше, что экономическая система утрачивает способность к самодвижению.

Второе направление базируется на том, что бюджет должен быть сбалансирован в ходе экономического цикла, а не ежегодно. Данное направление предполагает, что правительство осуществляет антициклические воздействия и одновременно стремится сбалансировать бюджет.

Проблема, возникающая в данных направлениях, - это то, что спады и подъемы в экономическом цикле могут быть неодинаковыми по глубине и продолжительности.

Третье направление связано с идеей так называемых функциональных финансов. В соответствии с этим направлением целью государственных финансов является обеспечение сбалансированности экономики, а не бюджета, при этом достижение макроэкономической стабильности может сопровождаться как устойчивым положительным сальдо, так и устойчивым бюджетным дефицитом.

Второе и третье направление лежат в основе финансовой политики, ориентированной на бюджетный дефицит и опирающийся на потенциал денежного хозяйства страны. Такая политика, на наш взгляд, должна предполагать:

- наличие четкой программы финансовых мероприятий в рамках денежного потенциала страны;
- контроль за развитием бюджетного дефицита и поиск источников его покрытия;
- выделение бюджетных средств на мероприятия, дающие значительный экономический эффект.

Стабильность бюджета в значительной мере обеспечивает безопасность государственного бюджета. Разумеется, безопасность нельзя обеспечить лишь средствами финансовой политики, но, с другой стороны, без финансовой политики предприятий невозможно гарантировать обеспечение безопасности бюджета. На наш взгляд, существующая практика современного Узбекистана нуждается в дополнении и придании ей целостного и направленного характера в ряде ключевых вопросов, касающихся обеспечения безопасности и стабильности бюджетного развития.

Бюджетная система – это показатель развития, как экономики национальной жизнедеятельности общества, так и национального самопознания. Реализация концепций

обеспечения стабильности бюджета служит гарантией бюджетной безопасности, последующего экономического роста и жизненного уровня населения. Поэтому одной из главных задач нашего государства в условиях современной экономики является создание условий для динамичного развития бюджета всех уровней. В Узбекистане здоровая экономика обеспечивается Конституцией Республики Узбекистан. Поэтому стабильный бюджет является важнейшей задачей государства как социальной политической организации.

Следует отметить, что цель политики финансирования из бюджета – это улучшение статуса потребителей бюджетных средств, обеспечение равнодоступности бюджетных услуг для всех граждан и достижение экономической эффективности при оказании услуг.

Система финансирования из бюджета определяет государственную политику в области социально-экономического развития. В свою очередь, бюджетные услуги, как по физическому объему, так и по стоимости, занимают все более заметное место в экономической структуре всех стран мира.

Финансовое обеспечение государственных гарантий в сфере охраны здоровья является одной из главных социальных задач государства. Поэтому важно понимать ключевые задачи финансирования из бюджета по отношению к целям финансовой политики.

Развитие финансово-экономических отношений строится на следующих принципах:

- устойчивое развитие, предполагающее возможность прогнозирование финансирования на перспективу с ожидаемыми результатами деятельности отрасли и выходом на международные показатели;
- адекватность потребителей бюджетных средств потребностям общества;
- рентабельность и эффективность; при равных затратах достичь лучших результатов или с меньшими затратами получить лучшие результаты. Важным аспектом при реформировании бюджета является социальная и экономическая эффективность;
- создание конкурентной среды в сфере оказания бюджетных услуг путем развития многоукладных форм собственности;
- социальная справедливость и равенство, которые предполагают равный доступ граждан к средствам, выделяемым из бюджета, в частности, на образование и здравоохранение.

Любая финансовая система должна отвечать на три вопроса: как формируются финансовые ресурсы, как распределяются и насколько эффективно используются. Финансовые ресурсы различных стран зависят от уровня дохода населения, политических приоритетов и формируются за счет общественных и/или частных финансовых источников. Овладение этой политикой позволяет обществу находить оптимальную величину бюджетного дефицита.

SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI DAVLAT BYUDJETIDAN MOLİYALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Tog'aymurodov B.B., magistura talabasi,
Samarqand iqtisodiyot va servis institute, Samarqand sh.
Sobirov I.X., i.f.n., dotsent
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, Samarqand sh.

Annotatsiya. Maqolada sog'liqni saqlash tizimini mohiyati, davlat byudjetidan moliyalashtirishning zarurligi va uni takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar keltirilgan. Shuningdek, sog'liqni saqlash tizimini davlat byudjetidan moliyalashtirish muammolari va ularning yechimlari ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: sog'liqni saqlash, davlat byudjeti, moliya, moliyalashtirish.

Aytish joizki, mamlakatimizda butun bir hukumat e'tiborida va doimiy muhokamasida sanaladi. Sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirish yoxud uni takomillashtirish masalasi boshqa sohalarga nisbatan nozikligi bilan ajralib turadi. Boshqacha qilib aytganda, mustaqillik yillarida

respublikamizda ko'plab soha va tarmoqlar xususiylashtirilib, davlar tasarrufidan chiqarildi. Buning natijasi o'laroq bozor munosabatlari rivojlanib iqtisodiyotimiz jadal odimlab kelmoqda. Ammo tibbiyot sohasida xususiylashtirishning haddan ziyod oshirish evaziga sohada raqobatni taminlash yoki jilovni o'zgina bo'shroq qo'yish oqibati butunlay teskari natija beradi, ya'ni sohada haddan ziyod raqobatning kuchayishi natijasida tibbiy xizmat va vositalarning narxi surunkali o'sadi. Bu holat fanda bozor iqtisodiyotining kamchiligi sifatida qaraladi va aholi daromadlarining tabaqalanishiga olib keladi. Buning natijasida aholining ma'lum qatlami eng buyuk ne'mat, o'z salomatligini taminlashga imkonsiz bo'lib qoladi. Bundan tashqari tibbiyot muassasalarining faoliyat maqsadi ijtimoiy qo'llab quvvatlashdan tijorat faoliyati, daromad olish tomon o'zgarib boradi. Bu esa, xalqning noroziligini o'sishiga olib keladi.

Umuman olganda bugungi kunda sog'liqni saqlash sohasini iqtisodiy jihatdan isloh qilish yuqorida keltirgan masalamiz bilan bir qatorda quyidagi muammolarni hal etishni ham o'z ichiga oladi:

- aholining salomatlik ko'rsatkichlari dinamikasini aniq sanoat ishlab chiqarish hajmiga ta'siri, xususan alohida kasalliklarni oldini olishning iqtisodiy samarasi;
- profilaktik tadbirlarning iqtisodiy samarasi, aholining tibbiy xizmatga bo'lgan ehtiyoji va uni iqtisodiy, ijtimoiy ahamiyatini hisobga olgan holda qondirish darajasi;
- mehnat xarajatlarini hisobga olgan holda sog'liqni saqlash uchun zarur bo'lgan mehnat resurslarini hajmini aniqlash;
- sog'liqni saqlash tizimidagi asosiy jamg'armalarni ortishini ta'minlovchi kapital sarmoyalarning samaradorligi, sog'liqni saqlashga kapital sarmoyalar dinamikasini belgilovchi omillarni tahlilini baholash;
- sog'liqni saqlashning normal faoliyat ko'rsatishi uchun zarur bo'lgan material xarajatlarning hajmini aniqlash;
- aholiga tibbiy xizmatni taklif etish va tibbiy muassasalar tarmog'ini joylashtirish, tibbiy xizmatning eng samarador shakllarini tanlash;
- alohida diagnostik va davolash choralarning qiymatini aniqlash;
- sog'liqni saqlashning ichki rezervlari va ularning ishlatilishini tahlil etish.

Bu masalalarni hal etish orqali sohaga yo'naltirilayotgan mablag'larning manzilliligi hamda samaradorligi taminlanadi. Albatta, yuqoridagilarning barchasi tarmoqni moliyalashtirish usuliga bog'liq holda turlicha bo'ladi. SHu o'rinda hozirda respublikamizda mavjud sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirish mexanizmiga biroz to'xtalib o'tsak. Xususan, mamlakatimizda mavjud moliyalashtirish tizimi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash muassasalarini moliyalashtirish va boshqarish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida" 2005 yil 28-sentabirdagi 217-sonli qaroriga asosan bir kishi hisobiga xarajatlar normatividan va ularni moliyalashtirish shartlaridan kelib chiqib moliyalashtirishga o'tgan. Ushbu usul jahon amaliyotida ham anchayin keng qo'llanilgan tizimlardan hisoblanadi. Zero, unga ko'ra, xarajatlar smetasi rejalashtiriladi. Kengroq ma'noda tushuntiradigan bo'lsak, aholi sonidan kelib chiqib nechta vrach (masalan, amaldagi tibbiyot muassasalari normativiga binoan har 10 ming aholi uchun 0,3 nervopotolog, 0,6 ta akusher-ginekolog, 0,5 ta bolalar genekologi va h.k.), qancha dori vositalari kerak, qancha o'rin kabi ko'rsatkichlar asosida xarajatlar amalga oshirilishini taqozo etadi. Bu usul o'ziga xos afzalligi xarajatlarni rejalashtirishda ularning haqiqatda mavjud bo'lishligini taqozo etadi. Ammo, 21-asrda barcha soha shiddat bilan o'smoqda va yangilanmoqda. Xususan, yuqoridagi usul bo'yicha tibbiyot sohasini moliyalashtirish amaliyotiga ega davlatlarning ko'pchiligi endi yangicha usulni amaliyotga joriy etishmoqda. Bu yangi usul jami aholi sonidan emas, aynan shifoxonalardagi bemorlarning joriy soniga ko'ra moliyalashtirish tizimi sanaladi. Bu o'z navbatida, shifoxonalarni moliyalashtirish uchun ajratilayotgan mablag'lardan samarali foydalanish va davolash sifatini oshirish imkonini beradi. Chunki, bu usulda mablag' aniq bemorga, uning ehtiyojlari hisobga olingan holda ajratiladi. Bu usul quyida keltirilgan muammolarni bartaraf etishda muhim sanaladi.

Ta'kidlaganimizdek, sog'liqni saqlash sohasini moliyalashtirishda, uning ijrosi bo'yicha, nazorati bo'yicha qator muammolar mavjud. Xususan, muhtaram Prezidentimiz SHavkat Mirziyoev

o'zlarining "Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak" nomli kitobida ularning muhimlariga to'xtalib o'tgan. Biz ham dissertasiya ishimizning sog'liqni saqlash tizimida mavjud moliyaviy tashkiliy muammolarga qaratilgan fikrlarimizni ushbu kitobda keltirilgan ketma-ketlikda davom ettirmoqchimiz.

"Ma'lumki, biz ijtimoiy sohada aholi salomatligi, onalik va bolalikni muhofaza qilish, dori vositalari bilan ishonchli ta'minlash, jismoniy baquvvat va ma'naviy jihatdan sog'lom avlodni kamol toptirish masalalariga alohida ustuvor ahamiyat bermoqdamiz. Ana shu muhim sohalarda qanday muammolar bor?" [1] Muhtaram Prezidentimiz kitobida aynan shu kabi savollar yuzasidan soha mutasaddilariga muammolar yuzasidan yuzlanganlar va bu masalalarni echish bo'yicha ma'lum topshiriqlarni berib o'tgan.

Biz ham dissertasiya ishimizda ayni shu muammolar yuzasida echim topishga ahd qildik. Ular:

Birinchi masala. "Nima sababdan o'tgan shuncha yil mobaynida sog'liqni saqlash tizimining birlamchi bo'g'ini, eng avvalo, qishloq vrachlik punktlarini isloh qilish samaradorligi ta'minlanmadi? Bugungi kunda ularda 2 ming 500 nafar vrach etishmaydi, bu maskanlarni zamonaviy uskunalar bilan jihozlash va dori vositalari bilan ta'minlash darajasi juda past";

Haqiqatdan ham birlamchi tibbiy-sanitariya muassasalarida bugungi kunda moliyalashtirilgan mablag'larning samaradorligi past darajada. Boisi, yuqorida keltirilgani kabi eskicha jihoz, eskicha davolash uslubi hamda davolash vositalarining etishmasligi oqibatida ko'plab qishloq vrachlik punktlarida ko'rsatilayotgan xizmatdan hech bir bemor rozi emas. Muhtaram yurtboshimiz ushbu masala bo'yicha joriy yilning 29-martida PQ-2857-sonli "O'zbekiston Respublikasida birlamchi tibbiy-sanitariya muassasalari faoliyatini tashkil etishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorga imzo chekdi. Qarorda mavjud muammolarni hal etish uchun birlamchi tibbiy-sanitariya yordam ko'rsatish muassasalar faoliyatini tashkil qilishni 2017-2021 yillargacha takomillashtirish bo'yicha choralar majmuasi tasdiqlangan.

Xususan, yuqorida ham keltirganimiz kabi joriy yilning 1-iyunidan respublikamizda mavjud QVP soni 2986 dan 1612gacha qisqartirildi. Ko'rinib turibdiki QVPlardagi ahvol anchagina jiddiy edi. Boisi, qisqartirilgan 1374 QVPning deyarli ko'pchiligida talabga javob bermaydigan bino yoki taminlanmagan tibbiyot vositalari asos qilib olingan.

Ikkinchi masala. Diagnostika darajasi pastligi va vrachlarning malakasi etarli emasligi natijasida yiliga 30 mingdan ziyod yurtdoshimiz davolanish uchun xorijiy mamlakatlarga borishga va oila byudjetidan katta mablag' sarflashga majbur bo'layotganligidir. Albatta, ushbu masala moliyaviy jihatga katta ta'sir o'tkazmoqda. Boisi, respublikamizda soha rivojli uchun juda katta mablag', sohada mutaxassis kadrlarni tayyorlash maqsadida yo'naltirilmoqda. Bu masala yuzasidan Prezidentimiz vrachlar va tibbiyot xodimlari malakasini ham mamlakatimizda, ham etakchi xorijiy klinikalarda oshirish bo'yicha ta'sirchan tizim yaratishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish darkorligini ta'kidlab o'tishdi. "Zarur bo'lsa, ularni moddiy rag'batlantirish bo'yicha takliflar kiritish kerak" deya qo'shimcha qildi. Ayni damda ushbu masalalarni hal etish bo'yicha aniq qonuniy asos yaratishga erishildi. Xususan, moddiy rag'batlantirish bo'yicha balli tizim joriy etildi va uning dastlabki sarhisobi etib shu yilning 1-oktabri belgilandi. YA'ni QVP va QOPlar bu borada birinchi sinov maskani bo'lib, ular tomonidan aholiga xizmat ko'rsatish sifati va samaradorligi bo'yicha olgan ballariga qarab moddiy rag'batlantirilishi qonunon belgilanadi.

Bundan tashqari yuqoridagi ikkala muammoda ham tilga olingan kadrlar masalasini hal etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida tibbiy ta'lim tizimini yanada isloh qilish chora tadbirlari to'g'risida" 2017 yil 5-maydagi PQ-2956-sonli qarori qabul qilindi. Bu qaror ijrosi bo'yicha tibbiyot sohasidagi kadrlarni hududiy ehtiyojdan kelib chiqqan holda tayyorlashga alohida urg'u berildi.

Uchinchi masala. Prezidentimiz keyingi muammo sifatida tez yordam xizmatida mavjud muammolarni sanab o'tdi. Ayniqsa, SHavkat Mirziyoev, viloyatlar tumanlaridagi xizmat ko'rsatish sifati hamda tibbiyot vositalari bilan etarli darajada taminlanmagan tez yordam shaxobchalarini qattiq tanqid ostiga oldi. Albatta bu masala haqiqatdan ham bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri sanaladi. Boisi, bu tibbiy xizmatdan aholi tez va samarali ko'rinishda yordam kutadi. Mavjud

transport vositalarini kamligi hisobiga kutish davrining yuqoriligi yoki kerakli tibbiy vosita va dorilarning mavjud bo'lmashligi esa, xalqning noroziligini, sog'liqni saqlash tizimidan rozi emasligini ko'rsatib beradi.

SHuni mamnuniyat bilan aytishimiz mumkinki, bu muammo ham ayni damga kelibo'z echimini topib bormoqda. Xususan yuqorida keltirib o'tganimiz kabi, "Xalq bilan muloqot va inson mafaatlari yili" davlat dasuriga muvofiq sohani 1200 ta tez yordam mashinalari bilan taminlash belgilandi. Bundan tashqari yuqorida keltirilgan qisqarayotgan QVPlarning 441 tasi tez yordam shaxobchasi sifatida o'z ishini boshlaydigan bo'ldi.

To'rtinchi muammo. Keyingi muammo sifatida dori-darmon vositalarining yuqoriligi. Bu borada muhtaram yurtboshimiz "...bu sohada qimmat dorilarning 45 foizini import dorilar, buning ustiga, narxi haddan tashqari oshirib yuborilgan dorilar tashkil etadi" deya o'z fikrlarini bayon etgan. Bu muammo yuzasidan ham aniq vazifalar qonunan belgilab o'tilgan. Zero, ushbu masala yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Aholini dori darmon vositalari va tibbiyot buyumlari bilan taminlashni yanada yaxshilashga doir chora tadbirlar to'g'risida"gi qarori ijrosi o'laroq respublikamizda dori-darmon narxlari (asosan mahalliy dori darmon) 8 % dan 44 % gacha kamaytirilishiga erishildi.

Albatta, yuqoridagi keltirilgan muammolar obekti nuqtayi nazaridan barchasi aholini ijtimoiy qo'llab quvvatlashga, yuqori sifatli tibbiy xizmat bilan taminlashga qaratilgan. Bu erda moliyalashtirish bilan bog'liq qismi nisbatan mavhum emasmi ko'rinishidagi savollar tug'ilish tabiiy. Lekin, unutmazlik lozim, sog'liqni saqlash ijtimoiy soha va bu sohadagi har qanday yangilanishni, rivojlanishni amalga oshirishda davlat byudjetimablag'lari birinchilardan bo'lib maydonga chiqadi. Bundan tashqari yuqoridagi fikrlarimizda keltirilgan nozik sohani moliyalashtirishni takomillashtirish birinchi navbatda Prezidentimiz tomonidan keltirilgan masalalar orqali amalga oshiriladi.

Adabiyotlar:

1. Mirziyoev SH.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik-har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. –T.:O'zbekiston, 2017-yil, 18-20-betlar.

МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТЛАРНИ ХАРАЖАТЛАР СИЁСАТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ТАРАҚИЁТДАГИ АҲАМИЯТИ

Жураев И., магистратура талабаси,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Самарқанд ш.

Ахроров З.О., PhD, доцент в.б.

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Самарқанд ш.

Аннотация. Мақолада маҳаллий бюджетларнинг харажатлар сиёсати, уни ташиқил этишининг хусусиятлари, харажатлар сиёсатининг бюджетлараро муносабатларни ташиқил этишидаги ва иқтисодий тараққиётни таъминлаидаги аҳамияти ёритилган.

Калит сўзлар: маҳаллий бюджет, молия, харажат, харажатлар сиёсати.

Давлат бошқарувини номарказлаштириш жараёнини давом эттириш жойларда давлат сиёсатини амалга оширишда ҳокимиятнинг маҳаллий ва ҳудудий органлари жавобгарлигини оширишга, давлат бошқарувидаги республика органлари ваколатларини маҳаллий давлат ҳокимияти органларига, шунингдек, давлат ҳокимияти вилоят органлари ваколатларини туман, шаҳар ҳокимлик органларига босқичма-босқич утказишга қаратилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти таъкидлаганидек "Молиявий соҳада эса - тармоқ ва ҳудудларни мутаносиб ривожлантириш ҳисобидан маҳаллий бюджетнинг даромад базасини кенгайтириш лозим булади. Энг асосийси, туман ва шаҳарларда маҳаллий бюджетлар имкониятларининг кенгайиши - аҳоли турмуш даражаси ва шароитлари яхшиланишига, умуман, барқарорликка ва осойишталикка хизмат қилиши керак" [1].

Худудларнинг молиявий барқарорлигини таъминлаш нуқтаи назаридан худудларнинг молиявий базасини мустаҳкамлаш, маҳаллий бюджетларнинг даромад қисмини кенгайтириш учун худудлар захиралари ва имкониятларини ишга солиш, шунингдек, субвенцион туман ва шаҳарларда саноат ҳамда хизматлар соҳасини жадал ривожлантириш ҳисобига бундай худудларни камайтириш устувор йўналишлардан бири ҳисобланади. Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида худудлар, туман ва шаҳарларни комплекс ва мутаносиб ҳолда ривожлантириш вазифаси қўйилган бўлиб, ушбу вазифани бажаришда қуйидаги масалаларни ҳал этиш кузда тутилади.

Ўзбекистон Республикасининг аҳолини ижтимоий - ҳимоя қилиш соҳасидаги бюджет сиёсати туфайли аҳолининг меҳнатга қобилиятсиз табақаларини, аниқ сабабларга кўра меҳнат фаолиятини юрита олмайдиган фуқароларни, кам даромад оладиган фуқароларни қўллаб - қувватлашга оид чора - тадбирларнинг яхлит тизими яратилди, бу эса эҳтиёжларни таъминлашда ижтимоий ёрдам йўналишлари билан бўлади.

Маҳаллий бюджетнинг шакллантиришдаги сифати бюджетнинг ижтимоий йўналтирилганлик хусусиятларини сақлаб қолди. Давлат бюджетида ижтимоий - маданий тадбир харажатларининг улуши кейинги йилларда умумий харажатларнинг 49 фоизи даражасидаги барқарорлашди. Бу ижтимоий аҳамиятга молик тармоқларнинг ривожланишини ва аниқ мақсадга қаратилган ижтимоий тўловларни ошириш йўли билан аҳолининг муҳтож қатламлари ва гуруҳларини давлат томонидан қўллаб - қувватлашни таъминлайди.

Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилишнинг мавжуд барқарор механизми жамиятнинг ҳимояга муҳтож қатламлари, айниқса, кам таъминланган оилалар, ёлғиз кекса- қариялар, ногиронлар, ваҳгинча ишсизлар ва шунга ўхшаш ёрдамга эҳтиёжманд аҳоли вакилларига ижтимоий ёрдам кўрсатиш билан изоҳланади. Кўриниб турибдики, мамлакатдаги ижтимоий ислохотлар асосини ташкил қилувчи аҳолининг муайян қатламларини ижтимоий ҳимоя қилишнинг самарали тизимига ўтилиши иқтисодий тараққиётнинг стратегик мақсадларига мос келади.

Бугунги кунда аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий тамойилларини амалга ошириш, худудларда кам таъминланганликнинг салбий оқибатларини юмшатиш, ижтимоий тенгсизликни камайтириш ҳамда ижтимоий хизматлар кўрсатиш сифатининг ўсишини таъминлашга йўналтирилган аҳолига ижтимоий хизмат кўрсатувчи ташкилотлар фаолиятининг ролини кучайтириш бўйича тегишли хулоса ва амалий тавсиялар ишлаб чиқиш муҳим аҳамиятга эга.

Ижтимоий ҳимоя соҳасини давлат бюджети ҳисобидан молиялаштирилишини қуйидаги 1-жадвал асосида кўрадиган бўлсак, 2021 йилда умумий бюджет харажатларининг 9,6% ини, 2020-2021 йилларда 8,6% ни, 2022 йилда 9,6% ни ташкил этган бўлиб, 2023 йилда 9,7% га режалаштирилган. Ижтимоий ҳимояга сарфланаётган маблағлар ҳажми йилига ўртача 28% га ўсаётганини кўришимиз мумкин. Бюджетдан ижтимоий ҳимоя соҳасига ажратиладиган маблағларнинг салмоқли қисмини, қарийб 40% ини Оила ва болаларни молиялаштиришга сарфланади.

Шу билан бирга, 2023 йилги Давлат бюджетининг кам таъминланган оилаларга ижтимоий нафақалар, моддий ёрдам ва компенсация тўловлари ЯИМга нисбатан 1,3 фоизни ташкил этиши режалаштирилган. Давлат бюджетининг ижтимоий таъминотга ажратилган харажатлари жорий йилга нисбатан 1,38 баравардан зиёд оширилиши режалаштирилган. бу эса аҳоли фаровонлигини изчил тарзда яхшилаш имкониятини яратади.

Тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, аҳолини ижтимоий ҳимоялаш соҳасида бошқарувнинг янги ташкилий-иқтисодий механизмини шакллантиришни таркибий ўзгаришлар ўртасидаги ўзаро муносабатлар хусусиятини ва уларнинг тизимни бошқариш жараёнидаги ролинни ўзгартиришга йўналтириш лозим.

Давлат бюджетининг ижтимоий ҳимоя соҳасига харажатлари динамикаси

Йўналишлар	Бюджетнинг харажатларидаги улуши %					Утган йилга нисбатан ўсиши %			
	2019 й	2020 й	2021й	2022 й	2023 й	2020 й	2021 й	2022 й	2023 й
Ижтимоий хизматлар	9,6%	8,6%	8,6%	9,6%	9,7%	112,0%	123,5%	136,7%	138,0%
Бандлик меҳнатга лаёқатсизларга	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	123,5%	123,9 %	122,7%	126,7%
Қарияларга	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	125,7%	115,6%	118,2%	121,6%
Оила ва болалар	6,1%	5,7%	4,1%	3,8%	3,9%	115,3%	90,3%	111,4%	118,3%
Уй жой	0,6%	0,1%	1,5%	2,4%	2,4%	20,7%	1923,0 %	202,7%	120,3%
Ижтимоий қўллаб- қувватлаш бўйича харажатлар	0,5%	0,5%	0,5%	1,1%	1,1%	122,5%	128,6%	263,7%	122,8%

Ушбу механизмни яратиш, бизнингча, қуйидаги тадбирларни амалга ошириш асосида минтақа аҳолисини ижтимоий ҳимоялаш тизимини бошқаришнинг асосий субъекти сифатида ҳокимияти органларининг ролини такомиллаштиришни назарда тутди:

Солиқ кредит, бюджет механизмлари ҳамда давлат буюртмаси механизми ёрдамида юритувчи субъектлар, нотижорат ташкилотлар, шунингдек, алоҳида уй хўжалиklarини ўзларининг аҳолини ижтимоий ҳимоялаш тизимини бошқаришдаги иштирокини оширишга фаол рағбатлантириш;

Давлат органларининг ижтимоий ёрдам кўрсатишга нисбаган ёндошувларини ошириш бу ижтимоий имтиёзлар ва субсидияларни оддий молиялашдан воз кечилишини, бандликни ва ўзини ўзи банд қилишни рағбатлантиришга йўналтирилган ижтимоий дастурлар кенг қўлланишини, аҳолининг даромад олишини таъминловчи шахсий ривожлантиришни ва инсонлар эҳтиёжларининг қондирилишини назардан бюджет тақчиллигини ҳисобга олган ҳолда:

- давлат даромадлари ва харажатларининг аниқ манбалари ва йўналишларини режалаштириш;
- давлат бюджетининг харажатларини бюджет тизимининг қонунига кўра амалга ошириш;
- капитал ва жорий харажатларни бир-биридан ажратиш;
- бюджетларнинг мустақиллиги;
- тўғрилиги;
- ҳисоботларнинг бюджет ижросининг тўғри бажарилиши устидан назорат.

Маҳаллий бюджет даромадлари манбалари, уларнинг ташкил топиши ҳамда нисбатлари, «Ўзбекистон Республикаси солиқ кодекси» ва «Бюджет кодексида маҳаллий бюджет даромадларининг манбаи кўрсатилган.

Ўзбекистон Республикасида 2014 йилдан амал қилиб келаётган Бюджет кодексида кўрсатилишича Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ва бошқа молия органлари Давлат бюджети унинг тузилмасига кирувчи бюджетларнинг қонун ҳужжатларида белгиланган кўрсаткичлар доирасида бажарилиши учун жавобгардир. Давлат бюджети даромадлари ва харажатларини бошқариш Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан амалга оширилади.

Давлатимиз иқтисодий сиёсатининг таркибий қисми ҳисобланади. Бу масалани маълум даражада ҳал этиш ва бюджет маблағларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш мақсадида бюджетдан ажратилган маблағларни манзилли йўналтириш мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Бюджет маблағлари самарадорлигини ошириш, борасида олиб борилаётган бюджет харажат сиёсати маҳаллий бюджетни тузиш ва тасдиқлашда ижтимоий соҳаларни ривожлантириш дастурлари мақсадларига мувофиқлаштиришни яхшилаш, бюджет маблағлари харажатларининг тиниқлигини таъминлаш ва ижтимоий дастурлар бажарилишини назорат қилишни яхшилаш учун республикада ўрта ва узоқ муддатларни ўз ичига олган, умумлаштирилган йирик ижтимоий дастурларни ишлаб чиқиш айти муддаодир.

Маҳаллий бюджет харажатлари объектив иқтисодий категория бўлиб, икки томонлама хусусиятга эга. Биринчидан, у халқ хўжалиги тармоқларини молиявий таъминлашга қаратилган харажатлардан иборат. Иккинчидан эса бу харажатлар корхоналарнинг даромадидан ташкил топади. Маҳаллий бюджет маблағларини эгаси сифатида амалдаги меъёрий ҳужжатларга асосланиб, умумий ҳажми бюджет тўғрисидаги қонунда белгиланган миқдорда пул маблағларини ажратади. Бюджет харажатларига давлат ҳокимияти. Давлат бошқарув идоралари, молия- кредит идоралари тизими орқали таъсир тегишли маблағларга эҳтиёж сезилган пайтдан туловларни сарф-харажат қилгунга қадар бўлган бутун давр давомида юз бериб туради.

Ўрта муддатли даврда иқтисодиётга инфляциянинг таъсирини камайтириш мақсадида олдинги йилларга нисбатан ресурс солиқлари ставкаси индексациясининг пастроқ суръатлари кўзда тутилган. Бунда янги ишлаб чиқариш қувватларининг ва эски тўхтатиб қўйилганларининг ишга туширилиши натижасида иқтисодиётнинг ўсиши ва фаол инвестициявий сиёсатнинг юритилиши юридик шахслар мол-мулк солиғидан тушумларни ошириш имконини беради. Келажакда, ерларнинг бозор баҳосини аниқлаш механизми ишлаб чиқилиши билан бир қаторда, жаҳон амалиё- тига мувофиқ кўчмас мулк сриғини жорий этиш мақсадга мувофиқдир.

Давлат харажатларининг ўрта муддатли стратегияси устуворликларини белгилашда ўрта муддатли миллий дастурларни ҳамда бюджетга тушумлар прогнозининг барқарор ижро этилишини ҳам эътиборга олиш керак. Бундай шарт-шароитлар харажатларни ўрта муддатли режалаштиришга ўтиш учун асос яратади.

Адабиётлар:

1. Mirziyoev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. –Toshkent, “O‘zbekiston” NMIU, 2017 y.

III SHO'BA. "INNOVATSION RIVOJLANISHNING DOLZARB MUAMMOLARINI TADQIQ QILISH VA UNI BARTARAF ETISH YO'LLARI"

III СЕКЦИЯ. ИССЛЕДОВАНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

III - RESEARCH OF TOPICAL PROBLEMS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT AND WAYS TO SOLVE THEM

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Усмонов С.Х.,

Хоким Самаркандского района

Расулов Ш.Ж., докторант PhD,

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация: В статье освещаются вопросы о необходимости создания условий для обеспечения стабильного развития экономики во взаимосвязи с использованием имеющихся финансовых возможностей. Отмечается, что итоговым фактором стабильного экономического роста является эффективная деятельность инновационно промышленных предприятий, которая, в свою очередь, оказывает влияние на развитие других инновационно развивающихся отраслей экономики. Даются конкретные рекомендации по качественному обновлению продукции.

Ключевые слова: финансовый источник, экономическая оценка, потребность в финансовых ресурсах, регулирование, стратегия, эффективность, социальное развитие, инвестиции, прямые инвестиции, конъюнктурная позиция, ситуация.

Объективная экономическая оценка состояния инновационной экономики имеет важное значение. Потому что основная проблема заключается в недостаточной глубине экономических исследований, так как не востребованными остаются уже давно известные вещи. Экономисты должны обеспечить экономическую оценку процесса достижения инновационного развития и показателей, могущих охарактеризовать такое развитие, и предложить варианты их достижения, различающиеся не только по срокам, затратам, эффективности, но и способам финансового обеспечения. При этом финансово-экономическая оценка воздействия на инновационную среду, а также оценка финансовых ресурсов, должны базироваться на издержках (затратах) по достижению уровня нормативной границы развития (т.е. тех показателей, которые отражают объективные инновационные потребности), по обеспечению полного количественного и качественного воспроизводства возобновляемых ресурсов (т.е. финансовых, производственных, трудовых и т.п.). Такие оценки должны материализоваться в платежах на ресурсопользование и финансовое воздействие и служить основой для формирования финансовых источников воздействия на инновационную среду.

Однако такой механизм не может быть запущен, если субъективные потребности в ресурсах далеко не будут совпадать с объективными потребностями, или, иначе, если общество в целом серьезно не озабочено инновационными проблемами в связи с недостаточностью финансовых ресурсов. Вот поэтому-то вопросы инновационного развития, формирования финансовых ресурсов для обеспечения инновационного развития и имеют первостепенное значение. Эти задачи не под силу никакой группе ученых, в отличие от разработки системы каких-либо финансово-экономических показателей. Они представляют собой наибольшую сложность и требуют целенаправленных усилий всех ветвей и уровней государственной власти, реструктуризации предприятий для обеспечения их активной деятельности в рамках инновационного развития. Очень важную роль должны сыграть энтузиасты перехода к стабильному инновационному развитию – без активного информационного воздействия с их стороны на властные структуры, непосредственно на

членов общества (путем генерирования и широкого распространения соответствующей информации) невозможно будет инициировать и развивать инновационный процесс и изменение структуры потребностей в инновационной продукции на основе модернизации экономики и инновационного развития.

Поэтому переход к стабильному инновационному развитию сегодня оценивается как основная идея цивилизованного развития, экономика активно обретает признаки финансово-экономической основы развития инновационных процессов в условиях стабильного и динамичного развития.

Сопровождаемый глобальными инновационными процессами переход к стабильному развитию предполагает формирование нового уровня регулирования финансово-экономических и социальных отношений, как на уровне страны, так и на административно-экономических уровнях. Поэтому в условиях становления новой модели инновационного развития Узбекистана вопросы конкурентоспособности и стабильного развития отечественной экономики имеют стратегическое значение.

Создание необходимых условий для стабильного развития отечественной экономики связано с использованием имеющихся финансовых возможностей. Ключевым фактором стабильного экономического роста во всем мире признана эффективная деятельность предприятий промышленности, которая, в свою очередь, оказывает серьезное влияние на развитие других инновационно развивающихся отраслей экономики и, что не менее важно, для развития социальной среды.

В экономике Республики Узбекистан, начиная с 1998 года, отмечаются тенденции макроэкономической стабилизации: ежегодные темпы ВВП возрастают (см.: рис. 1). Отмечается рост производства в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, сфере материальных услуг. В экономику страны привлечены в большом объеме прямые иностранные инвестиции. Улучшилась динамика индикаторов, характеризующих социальное развитие: возросла реальная заработная плата (ежегодно не менее 10%), снизился уровень безработицы (с 16% до 9,5%), улучшились показатели индекса человеческого развития.

Рис. 1. Динамика ВВП Узбекистана.

Как видно, формально итоги социально-экономического развития страны выглядят впечатляющими. Количественные показатели на протяжении 2017-2022 годов уже приближаются к решению одной из задач стабильного развития – достижение долгосрочного экономического роста. Но, при всей их актуальности, количественные показатели роста в рамках производства традиционных товаров не являются приоритетной задачей. Для ситуации, в которой находятся отечественные инновационные предприятия и экономика в целом, важны реальные темпы развития, и чем они выше, тем лучше. На наш взгляд, в этом смысле экономический рост следует рассматривать и анализировать не столько с текущих конъюнктурных позиций, сколько как проблему среднесрочного и долгосрочного развития, связанную со стабильным инновационным развитием экономики.

Литература:

1. Закон Республики Узбекистан “Об инновационной деятельности” от 24.07.2020 г. № ЗРУ-630
2. Зайналов Д. Р., Алиева С. С., Расулов Ш. Ж. Систематизация инновационной деятельности фермерских хозяйств // Направления повышения стратегической конкурентоспособности аграрного сектора экономики. – 2016. – С. 109-115.
3. Иванова Н. Национальные инновационные системы // Вопросы экономики, 2001, № 7.
4. Андреева Л., Миргородская Е. Взгляд на системную конкурентоспособность как доминанту устойчивого развития экономики // Экономист, 2004, № 1.

ВАЖНЕЙШИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОДЕРНИЗАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЮ АДАПТАЦИОННОГО ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

Зайналов Ж.Р., д.э.н. профессор, г. Самарканд

Аннотация: В статье излагаются важнейшие требования к модернизации предприятий на основе повышения их инновационной активности. Отмечается, что научная организация деятельности промышленных предприятий может продуцировать знания и даже стимулировать спрос на них, предлагая новые технологии, внедрение которых обеспечит рост конкурентной позиции предприятий именно по реализации инноваций, их продвижению к потребителям и формированию обратных связей.

Ключевые слова: внутренний рынок, зарубежная практика, традиционная позиция, факторы ускорения, нормативные требования, ресурсосбережение, материалоемкость, энергоемкость, капиталоемкость продукции, техническое отставание, стимулирование адаптации, адаптационный потенциал.

Важнейшее требование при формировании основных направлений технологической модернизации предприятий – предпочтение трудосберегающей технике и технологии большой мощности и производительности. В связи с этим нужно начинать с переориентации конструкторской мысли на создание экономичных, надежных типов машин и оборудования, не уступающих по удельным показателям расхода металла, топлива и энергии лучшим зарубежным образцам. При распределении технических средств и капиталовложений на эти цели данные регионы, отрасли и производства должны иметь предпочтение перед остальными.

Для современных технологий, используемых на промышленных предприятиях, характерны несовершенство, многоотходность, низкая комплексность использования сырья, что обуславливает значительное загрязнение окружающей среды. Однако инновационный вклад в развитие экономики ныне незначительный.

Все недостатки существующей системы управления инновациями ведут к увеличению сроков создания, удорожанию процесса разработки, снижают конкурентоспособность и как следствие – ведут к прогрессивному отставанию технологии и производств от конкурентов.

Опыт промышленно развитых стран показывает, что для модернизации экономики необходима целенаправленная задача по регулированию результатов НИОКР, ответственность государства за общую стратегию технологического развития, за поддержку наукоемких технологий и фундаментальных исследований.

В отечественной экономике для активного использования инноваций необходимы: создание внутренних рынков инновационной продукции, государственная финансовая поддержка отечественных предприятий как на отечественном, так и на мировых рынках, повышение доли инновационной составляющей в развитии отечественного производства, формирование качественной инновационной продукции, а также обеспечение финансовой поддержки инноваций на всех этапах жизненного цикла инновационной продукции.

Итак, как показывает зарубежная практика, все эти преобразования имеют уже апробированные технические решения и реализацию. Поэтому главным для отечественных предприятий является адаптация зарубежных решений к особенностям отечественной экономики.

В Узбекистане проводимые реформы должны носить радикальный характер, затрагивать основы хозяйственного и политического устройства нашего общества. Без этого невозможно интегрировать в единое целое с учетом региональных и международных аспектов. Новый воспроизводственный механизм должен органично сочетать рыночные элементы, предпринимательскую активность с участием государства в обеспечении баланса интересов различных участников в целях достижения результативности предприятий.

Центральная роль в инновационном процессе отводится промышленным предприятиям. Научные подходы к инновационной продукции могут продуцировать знания и даже стимулировать спрос на них. На наш взгляд, предлагаемые новые технологии, их внедрение могут обеспечить конкурентные позиции предприятий. Однако последние должны осуществлять реализацию инноваций, их продвижение к потребителям и формирование обратных связей.

Однако низкая инвестиционная активность в прошлом, масштабы инвестиций в основной капитал в настоящее время (кроме добывающих отраслей) не соответствуют реальным потребностям обновления и модернизации производственной деятельности предприятий, что негативно сказывается на эффективности деятельности предприятий. Проблема инвестиционного маневра в пользу отраслей, производящих товары и услуги с более высокой степенью добавленной стоимости, способных обеспечить конкурентоспособность экономики, остается нерешенной.

На промышленных предприятиях, где налажено высокотехнологичное производство, резервы увеличения выпуска инновационной продукции определяются качеством оборудования и используемых технологий. Значительный износ основного капитала является причиной наиболее низкой загрузки оборудования, а также фактором, ограничивающим возможности роста производства инновационной продукции.

Безусловно, другой причиной низкой конкурентоспособности отечественной инновационной продукции является и то, что экономический рост ориентирован только на повышение степени использования производственных мощностей потенциалов. Отсутствие существенных сдвигов во вводе новых мощностей не позволяет последовательно реализовывать политику импортозамещения и диверсифицировать экспортные потоки. Ориентация на традиционные позиции на мировых рынках сырья и топлива и отсутствие перспективной стратегии развития обрабатывающих отраслей определяют сдержанное участие финансово-кредитных институтов в финансировании реального сектора экономики. Ситуация осложняется масштабами инвестиционных задач и недостаточностью для их решения только собственных финансовых средств реального сектора экономики [4].

Для отечественной экономики, развивающейся в условиях, когда возможности государственных инвестиций и внутренние частные источники ограничены, привлечение зарубежных инвестиций, наряду с повышением инвестиционной активности, и, в первую очередь, прямых, приобретает особую значимость. Эффективно использованные в экономике прямые иностранные инвестиции могут стать важнейшим фактором ускорения темпов экономического роста, оптимизации воспроизводственной инфраструктуры экономики, повышения конкурентоспособности продукции, решения многих других стратегических задач. Это возможно в том случае, если существует и развивается продуманная государственная система регулирования привлечения иностранных инвестиций.

Результатами реализации инновационной политики, адекватной принципам стабильного развития должны стать:

достижение высокого уровня социальной направленности научно-технического программа на базе широкого распространения новых технологических систем, отвечающих самым высоким нормативным требованиям;

качественно новый уровень жизни населения в результате роста продуктивности и эффективности общественного производства, совершенствование среды обитания городского и сельского населения;

качественно новый уровень ресурсосбережения, рост производительности труда, фондоотдачи, снижение материалоемкости, энергоемкости, капиталоемкости продукции, достижение ее высокой конкурентоспособности и, как следствие – коренное преобразование структуры хозяйства и внешней торговли в результате разгрузки сырьевого сектора экономики и увеличения вклада обрабатывающих отраслей;

преодоление технологического отставания промышленности;

реализация развитой системы социальных гарантий, базирующейся на новом, более высоком уровне экономического развития.

Следовательно, экономическое будущее Узбекистана должно определяться способностью бизнеса, государства и науки адаптироваться к меняющимся внутренним и внешним условиям развития. Формирование адаптационного потенциала, т.е. способности экономики к обновлению, структурным сдвигам, быстрому росту, ориентация государственной политики на резкое повышение статуса науки и образования, стимулирование компаний, занятых наукоемким производством, содействие экспорту высокотехнологичной продукции позволит создать основы перехода к инновационной экономике, обеспечивающей стабильное развитие экономики страны.

Список литературы:

1. Закон Республики Узбекистан “Об инновационной деятельности” от 24.07.2020 г. № ЗРУ-630
2. Зайналов Д. Р., Алиева С. С., Расулов Ш. Ж. Систематизация инновационной деятельности фермерских хозяйств //Направления повышения стратегической конкурентоспособности аграрного сектора экономики. – 2016. – С. 109-115.
3. Иванова Н. Национальные инновационные системы // Вопросы экономики, 2001, № 7.
4. Андреева Л., Миргородская Е. Взгляд на системную конкурентоспособность как доминанту устойчивого развития экономики // Экономист, 2004, № 1.

РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Кудайбергенов А. Ш., к.э.н. доцент,
Каракалпакский государственный университет, г. Нукус

***Аннотация.** Качественный скачок в использовании новых информационных технологий связан с корпоративными информационными системами, функционирующими на основе компьютерной сети и объединяющими информационные ресурсы в рамках всей организации и ее подразделений. Рассмотрено влияние корпоративных информационных технологий на интеграционные процессы в менеджменте как следствие развития и роста организации.*

***Ключевые слова:** управленческая интеграция, корпоративные информационные ресурсы, информационная инфраструктура.*

Важнейшим ресурсом современного предприятия, способным значительно повлиять на повышение его конкурентоспособности, инвестиционной привлекательности и капитализации, являются корпоративные информационные ресурсы и знания. Решение задачи управления возможно лишь в тесном контакте между специалистами самых различных сфер деятельности предприятия и специалистами по информационным технологиям (ИТ), а главное – при заинтересованности высшего и среднего менеджмента предприятия в получении оперативного доступа к любым информационным ресурсам в удобной, сопоставимой форме и к результатам анализа полученной информации в реальном масштабе времени.

Однако информационные технологии не способны полностью отменить производственный процесс, ликвидировать конкурентов и право человека принимать окончательное решение. Можно говорить об интенсификации всех процессов деятельности предприятия в единую информационную систему.

Основная цель ИТ в экономике – это повышение производительности, экономия финансов, подготовка обоснованных решений, что относится к способам достижения тактических, краткосрочных преимуществ. Стратегическая цель ИТ – способствовать менеджменту реагировать на динамику рынка, создавать, поддерживать и углублять конкурентное преимущество.

Современная информационная технология управления направлена на создание различных видов отчетов: регулярных, специальных. И те, и другие могут иметь форму суммирующих, сравнительных и чрезвычайных отчетов. Информационная система является частью организации, а ключевые элементы любой организации – структура и органы управления, стандартные процедуры, персонал, субкультура.

Информационные системы (ИС) и организации имеют взаимное влияние друг на друга. С одной стороны, ИС должны присоединиться к организации, чтобы обеспечить необходимой информацией важные группы внутри нее, а с другой – организация должна развиваться под влиянием ИС, чтобы извлечь выгоду из новых технологий.

Взаимодействие между информационными технологиями и организациями очень комплексно и подвержено влиянию большого числа факторов, включая структуру организации, стандартную технику эксплуатации, политику, культуру, окружающую среду и решения управления. Менеджеры должны сознавать, что информационные системы могут заметно изменять жизнь организации. Имеется возрастающая взаимно зависимость между деловой стратегией, правилами и процедурами, с одной стороны, и информационным программным обеспечением систем, оборудованием, базами данных и передачей данных – с другой. Изменение в одном из этих компонентов часто требует трансформаций в других компонентах. Эта связь становится критической, когда планируется управление на перспективу.

Информационные технологии реорганизуют процесс управления, обеспечивая мощные новые возможности помощи менеджера в стратегии, планировании управления. Например, стало возможно получать информацию для менеджеров относительно организационного выполнения вплоть до уровня определенных изделий из любой организации в любое время. Новая интенсивность информации делает возможными точное планирование, предсказание и контроль. Распределяя информацию через электронные сети, новый менеджер может эффективно связываться с тысячами служащих и даже управлять обширными целевыми группами.

В управленческой практике [2–6] часто используется понятие информационной системы управления как «совокупности административных, экономических, математических, социологических, статистических и других методов, программных и аппаратных (технических) средств, служащих для сбора, обработки и выдачи информации с целью принятия управленческих решений». Существует множество различных терминов и определений информационных систем управления (ИСУ), претендующих на право быть общепринятым и в мировой и отечественной практике. Необходимо определить то место, которое занимает среди них понятие «корпоративной информационной системы управления компанией». Выше на рассмотрение были вынесены такие понятия, как «автоматизированная информационная система», «экономическая информационная система», «автоматизированная система управления», «информационная система управления». В этих терминах и понятиях отсутствует главное – отражение целей создания и внедрения информационной системы управления. В связи с этим хотелось бы упомянуть понятие, очень важное с точки зрения автора данной статьи, которое является важной составляющей для формулировки единого определения ИСУ: для информационной системы управления организацией также стоит вопрос о таком ее качестве, как «корпоративность». Под корпоративностью автором

понимается соответствие ИСУ нуждам большой компании, имеющей распределенную в пространстве территориальную структуру. Такая информационная система должна быть интегрированной и полнофункциональной, т. е. удовлетворять» нужды и запросы всех или большинства подразделений.

Основной задачей построения организационной структуры является оптимизация каналов передачи информации и процедур ее преобразования, т.е. информационной структуры управляющей системы. Основные принципы построения информационных систем изложены в и состоят в следующем:

1. Объемы исходной информации должны быть возможно меньшими. При правильном построении информационной системы из сравнительно не большого объема первичной информации можно создать такую систему вторичных показателей, которая обслуживала бы нужды управления на следующем, более высоком уровне. Большинство важнейших для управления показателей получается не путем непосредственного наблюдения и регистрации, а в результате специальной обработки исходной информации. Таким образом, в информационной системе должен быть реализован принцип минимума первичной информации и максимального извлечения вторичной информации. При создании информационной системы, прежде всего, должны быть выявлены потребности элементов управляющей системы в сведениях, необходимых для принятия решений, и сопоставлены между собой с целью оптимизации объема информации и устранения многократного дублирования одних и тех же сообщений.

2. Одна и та же информационная система должна обслуживать все виды хозяйственного руководства. Это возможно только в том случае, если различные по своему характеру экономические сведения соединяются в комплексные потоки, которые проходят обработку в единой информационной системе.

3. Информационная система должна обеспечивать получение и передачу в управляющий орган специальных характеристик, имеющих смысл экономических оценок различных вариантов развития управляемой производственно-экономической системы. Следовательно, информационная система должна обладать инструментальными средствами для расчета таких оценок, являющихся основой для эффективного управления.

4. Информационная система должна обеспечивать получение необходимых данных для построения моделей экономических процессов, дающих возможность проследить за поведением управляемой системы, создать прогнозы ее развития, выработать управляющие решения.

До последнего времени предметом внимания IT-специалистов и пользователей корпоративных информационных систем (КИС) в основном выступали функциональные возможности систем (т. е. потребительские характеристики программных продуктов). Вместе с тем опыт применения КИС и проявляющиеся уже сегодня перспективы развития корпоративных информационных технологий позволяют судить о потенциале их влияния на дальнейшее совершенствование управленческой интеграции (с учетом не обходимости адаптации к постоянно изменяющимся условиям внешней среды).

Следует отметить, что информационные технологии, ранее использовавшиеся в аппарате управления, как правило, не затрагивали самоуправленческие процедуры и процессы работы (что в определенной мере сказывалось на эффективности их применения). При этом программы, создававшиеся для автоматизации обработки информации в подразделениях на ранних этапах информатизации, не были рассчитаны на обмен информацией с другими элементами и звеньями и системы управления организацией.

Таким образом, корпоративные информационные технологии позволяют обеспечить управляемую, регулируемую коммуникацию в рамках задач, решаемых подразделениями, группами работников и конкретными лицами. Если прежде для координации интеграции требовалось специально создавать регламентированные ситуации и процессы информационного взаимодействия, то формирование информационной инфраструктуры на основе корпоративных технологий способствует созданию своего рода органичной «нервной

системы», обеспечивающей требуемый уровень интеграции и адаптации как отдельных подразделений, так и организации в целом. При этом может быть достигнута новая степень зрелости информационно-поведенческой подсистемы системы управления организацией.

Характеризуя аспекты влияния корпоративных информационных технологий на развитие управленческой интеграции, в числе наиболее очевидных эффектов в первую очередь можно назвать следующие:

- улучшение взаимодействия с территориально обособленными подразделениями; – повышение оперативности работы;
- рост уровня информированности работников;
- развитие новых форм взаимодействия работников и получение от них информации;
- совершенствование форм контроля (управленческого и технологического).

По нашему мнению, интеграционный эффект корпоративных информационных технологий проявляется тем значительнее, чем более последовательно соблюдаются следующие условия:

- применение корпоративных информационных систем и технологий все большим числом сотрудников организации или группы подразделений (в том числе их руководителями);
- большая частота обращения к информации, имеющейся в КИС, что в свою очередь связано с ее ценностью и актуальностью, а также с наличием в системе информации о целях и решениях, относящихся к верхнему уровню управления;
- обязательность и регламентированность применения корпоративной информационной технологии (а не просто по желанию или от случая к случаю), в том числе установление ответственности за внесение качественной информации;
- встраивание корпоративной информационной технологии в реальные бизнес-процессы,
- прозрачность (понятность) процедур взаимодействия.

Все указанные аспекты в большей или меньшей степени являются либо целями, либо следствием внедрения различных корпоративных информационных систем и технологий. Более того, использование корпоративных информационных технологий для различных задач, интегрированные подходы к созданию информационных ресурсов и управлению ими позволяют увеличить потенциал управленческой интеграции.

Использованные литературы:

1. Березин Д.А. Оптимизация процесса внедрения корпоративной информационной системы на предприятии: автореф. дис. ... канд. экон. наук. Екатеринбург, 2003.
2. Бегалов Б.А., Жуковская И.Е. Информационно-коммуникационные технологии формирования инновационной экономики и обеспечение ее конкурентоспособности. Монография. Ташкент: Фан ва технология. 2013. –139 с.
3. Бегалов Б.А. Технология процессов формирования информационно-коммуникационного рынка. /Монография –Т.: Фан, 2000. – 275 с.
4. Гринберг, А.С. Информационный менеджмент. Учебное пособие для ВУЗов/А.С.Гринберг, И.А.Король. - М: Юнити -Дана, 2003. - 415 с.
5. Ивасенко, А.Г. Информационные технологии в экономике и управлении: Учебное пособие / А.Г. Ивасенко, А.Ю. Гридасов, В.А. Павленко. - М.: КноРус, 2018. - 288 с.

МАХСУС ИҚТИСОДИЙ ЗОНАЛАРНИНГ ИҚТИСОДИЁТДА ТУТГАН ҶРНИ

***Ходжаев Э.Н., и.ф.н., профессор,
Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Самарқанд ш.***

Аннотация: Мақолада махсус иқтисодий зонада жадал ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш учун хорижий ва маҳаллий сармояларни, юқори технологияларни ва бошқарув

тажрибасини жалб қилиш мақсадида махсус ажратилган ҳудудлар буйича маълумотлар кўрсатилган

Калит сўзлар: *Эркин иқтисодий зона, кооперация алоқалари, маҳаллий инвестициялар, хорижий инвестициялар, самарадорлик, фойдаланувчи тажрибаси.*

Эркин иқтисодий зона - бу ҳудудни жадал ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш учун маҳаллий ва хорижий капитални, илғор технологияларни ва бошқарув тажрибасини жалб қилиш мақсадида яратилган аниқ маъмурий чегаралар ва махсус ҳуқуқий режимга эга бўлган махсус ажратилган майдон.

Ташқи бозорларда талаб катта бўлган, юқори қўшилган қийматли рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқаришни таъминлайдиган минерал-хом ашё ва қишлоқ хўжалиги ресурсларини чуқур қайта ишлаш бўйича замонавий ишлаб чиқаришларни ташкил этишга хорижий ва маҳаллий инвестицияларни жалб этиш учун қулай шароитларни яратиш, шунингдек, Самарқанд, Бухоро, Фарғона ва Хоразм вилоятларининг ишлаб чиқариш ҳамда ресурс салоҳиятидан комплекс ва самарали фойдаланиш, шу асосда янги иш ўринлари ташкил этиш ҳамда аҳоли даромадларини ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 12 январдаги ««Ургут», «Ғиждувон», «Кўқон» ва «Ҳазорасп» эркин иқтисодий зоналарини ташкил этиш тўғрисида» ги ПФ-4931-сонли фармони қабул қилинди [1].

Мазкур фармоннинг 3 бандига асосан қуйидагилар «Ургут» ЭИЗ, «Ғиждувон» ЭИЗ, «Кўқон» ЭИЗ ва «Ҳазорасп» ЭИЗнинг асосий вазифалари ва фаолияти йўналишлари этиб белгиланган:

- ташқи бозорларда талаб катта бўлган ва импортнинг ўрнини босувчи, юқори қўшилган қийматли маҳсулотлар ишлаб чиқариш бўйича замонавий ишлаб чиқаришларни ташкил этиш учун хорижий ва маҳаллий инвесторларнинг тўғридан-тўғри инвестицияларини жалб этиш;
- Самарқанд, Бухоро, Фарғона ва Хоразм вилоятларининг ишлаб чиқариш ва ресурс салоҳиятларидан комплекс ҳамда самарали фойдаланишни таъминлаш;
- мева-сабзавот ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини чуқур қайта ишлаш, сақлаш ва қадоклаш, тўқимачилик, гилам тўқиш, пойабзал ва чарм-галантерея, экологик жиҳатдан хавфсиз кимё, фармацевтика, озиқ-овқат, электротехника саноати, машинасозлик ва автомобилсозлик, қурилиш материаллари ишлаб чиқариш ва бошқа йўналишларда янги замонавий ишлаб чиқаришларни ташкил этиш;
- маҳаллий хом ашё ва материаллар негизида мустаҳкам кооперация алоқаларини ўрнатиш ҳамда эркин иқтисодий зоналар корхоналари ўртасида ва умуман республикада саноат кооперациясини ривожлантириш асосида юқори технологияли маҳсулотлар ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш жараёнларини чуқурлаштириш;
- ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларни стандартлаштириш, сертификатлаштириш ва маркировка қилиш бўйича халқаро стандартларга мувофиқ илмий-ишлаб чиқариш марказлари ташкил этиш ва уларнинг қарорлари халқаро даражадагъ эътироф этилишини таъминлаш чоратadbирларини кўриш.

Махсус иқтисодий зоналарнинг ишлашини ва ривожланишини ташкил этиш соҳасидаги муносабатларни тартибга солиш мақсадида 2020 йил 17 февралда "Махсус иқтисодий зоналар тўғрисида" ги ЎРҚ-604-сонли Ўзбекистон Республикаси Қонуни қабул қилинди [2].

Мазкур қонун 3-моддасида махсус иқтисодий зона ҳақида таъриф бериб ўтилган:

Махсус иқтисодий зона - бу ҳудудни жадал ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш учун хорижий ва маҳаллий сармояларни, юқори технологияларни ва бошқарув тажрибасини жалб қилиш мақсадида махсус ажратилган, маълум чегаралар ва махсус ҳуқуқий режимга эга бўлган ҳудуд.

Ўзбекистон Республикаси президентининг тегишли қарорларига асосан республикада 23 та эркин иқтисодий зоналар ташкил этилган.

Жорий йилнинг 1 май ҳолатига эркин иқтисодий зоналарда қиймати 7,5 млрд. долларлик, шундан, 3,2 млрд. доллари тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар иштирокида бўлган 1103 та лойиҳалар мажбур бўлиб, шундан:

- қиймати 2,6 млрд доллар, шундан 824 млн. доллари тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар иштирокида бўлган 458 та лойиҳа фойдаланишга топширилган ва 36 116 та иш ўринлари ташкил этилган;

- қиймати 2,8 млрд. доллар, шундан 1,2 млрд доллари тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар иштирокида бўлган 446 та лойиҳа маъмурий кенгашлар томонидан маъқулланиб, амалга оширилмоқда;

- қиймати 2,0 млрд. доллар, шундан 1,2 млрд. доллари тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар иштирокида бўлган 199 та истиқболли инвестиция лойиҳалари дирекциялар ва маъмурий кенгашлар томонидан кўриб чиқилмоқда.

Шунингдек, жорий йилда 1 май кунига қадар эркин иқтисодий зоналарда қиймати 181,7 млн. долларлик, шундан 58,1 млн. доллари тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар бўлган 18 та инвестиция лойиҳаси фойдаланишга топширилган.

Эркин иқтисодий зоналар иштирокчилари томонидан 2021 йил май ҳолатига 4,7 млрд. сўмлик маҳсулотлар ишлаб чиқарилган бўлиб, шундан 92,0 млн. долларлик маҳсулот экспортга йўналтирилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 августдаги ПҚ-3175-сон қарорига асосан 2021 йил май ҳолатига Тикланиш ва Тараққиёт жамғармасидан 100 млн. доллар маблағ лойиҳаларни молиялаштириш учун ажратилган ҳамда жорий йилнинг 1 чорак якуналари билан мазкур маблағларнинг тадбиркорлик субъектларининг эркин иқтисодий зоналардаги лойиҳаларини молиялаштириш учун ажратилган.

Жорий йилда тижорат банкларининг кредит маблағлари ҳисобидан эркин иқтисодий зоналардаги 24 та инвестиция лойиҳаларига 291,5 млрд. сўм кредит маблағлари ажратилган.

Самарқанд вилояти иқтисодиётида махсус иқтисодий зоналарнинг ўрни “Ургут” ЭИЗ томонидан 2018 йил якуни билан 16 та лойиҳа ишга туширилиб, улар томонидан 59,3 млн доллар миқдорида инвестиция киритилиб шундан тўғридан-тўғри хорижий инвестиция миқдори 4,5 млн долларни ташкил этган. Ушбу лойиҳалар доирасида 690 та иш ўринлари яратилган.

2018 йилда ишга тушган корхоналар томонидан 294 млрд сўмлик маҳсулот ишлаб чиқарилиб, шундан 8,6 млн долларлик маҳсулотлар экспорт қилинган.

2019 йил якуни билан ишга тушган корхоналар сони 25 та кўпайиб, ишга тушган лойиҳалар сони 41 тага етган, улар томонидан йил давомида 784 млрд сўмлик маҳсулот ишлаб чиқариб, 30,2 млн долларлик маҳсулот экспорт қилинган.

2020 йил якуни билан эса ишга тушган корхоналар сони 14 та кўпайиб, ишга тушган лойиҳалар сони 55 тага етган.

Самарқанд вилоятида 2021 йил январь ҳолатига жами 6971 та саноат корхоналари мавжуд бўлиб, улар томонидан 2020 йил давомида 18 072,8 млрд. сўмлик саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарилди. Ваҳоланки, “Ургут” Эркин иқтисодий зонасида жойлашган 55 та (жами саноат корхоналарининг 0,79 %) саноат корхоналари томонидан мазкур вақт оралиғида 1 165 млрд. сўмлик (ишлаб чиқарилган умумий саноат маҳсулотларининг 6,45 %) саноат маҳсулот ишлаб чиқарилиб, шундан 28,6 млн. долларлик (вилоят саноат маҳсулотлари экспортининг 13%) саноат маҳсулотлари экспортга йўналтирилди. Ваҳоланки ушбу даврда вилоят саноат маҳсулотлари экспорти 219 млн. долларни ташкил этди.

2020 йилда ҳудудий инвестиция дастури доирасида саноат йўналишидаги умумий қиймати 2 546 трлн.сўмни ташкил этган ҳамда 5417 та иш ўрни яратилган 256 та лойиҳа амалга оширилган бўлиб, биргина “Ургут” ЭИЗ томонидан ушбу даврда қиймати қиймати 439 млрд. сўмлик, жами лойиҳалар қийматининг 17,2 % қисмини ташкил этувчи 14 та лойиҳа ишга туширилиб, 489 та (умумий яратилган иш ўринларининг 9%) янги иш ўринлари яратилди.

Ҳозирда Ургут эркин иқтисодий зонасида қиймати 822,2 млн. долларлик, шундан, 150 млн. доллари тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар иштирокида бўлган 135 та лойиҳалар мавжуд бўлиб, шундан:

- қиймати 312,9 млн. долларлик, шундан 56,8 млн. доллари тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар иштирокида бўлган 55 та лойиҳа фойдаланишга топширилган ва 4 328 та иш ўринлари ташкил этилган.

- қиймати 97,9 млн. доллар, шундан 23,2 млн доллар тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар иштирокида бўлган 33 та лойиҳа маъмурий кенгашлар томонидан маъқулланиб, амалга оширилмоқда.

- қиймати 412,2 млн. доллар, шундан 70,0 млн. доллари тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар иштирокида бўлган 47 та истиқболли инвестиция лойиҳалари дирекциялар ва маъмурий кенгашлар томонидан кўриб чиқилмоқда.

2021 йилнинг 1-чорагида Самарқанд вилоятида қиймати 163 млрд. сўмлик 16 та лойиҳа ишга туширилиб, 172 та янги иш ўринлари яратилган бўлса, мазкур вақт оралиғида “Ургут” ЭИЗ томонидан қиймати қиймати 33,7 млрд.сўмга тенг 2 та лойиҳа ишга туширилиб, 60 та янги иш ўринлари яратилди.

Самарқанд вилоятида 2021 йил I апрел ҳолатига 89,5 млн долларлик экспорт амалга оширилган бўлса биргина “Ургут” ЭИЗ экспортёрлари томонидан 10,8 млн долларлик маҳсулот экспортга йўналтирилди.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони 12.01.2017 й. № ПФ-4931 "Ургут", "Ғиждувон", "Қўқон" ва "Ҳазорасп" Эркин иқтисодий зоналарини ташкил этиш тўғрисида

2. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни 17.02.2020 й. № ЎРҚ-604 Махсус иқтисодий зоналар тўғрисида.

XODIMLARNI BOSHQARISH TIZIMIDA REKRUTINGNING AHAMIYATI

Atabayeva R.Z., magistratura talabasi

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti, Toshkent sh.

Annotatsiya: Zamonaviy korxonalarining xodimlarni boshqarish sohasidagi asosiy vazifalaridan biri ish joylarining samarali tashkil qilish, xodimlar tomonidan o'z vazifalarini sifatli va o'z vaqtida bajarishini ta'minlashdir. Ushbu vazifalarning yechimi ko'pincha rekruting sifatini oshirish bilan bog'liq. Ushbu maqola kompaniyalarda xodimlarni boshqarish tizimida rekrutingning samaradorligini oshirish masalalariga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: rekruting, xodimlarni boshqarish, rekruting instrumentlari.

Jahon iqtisodiyotining globallasuvi va axborotlashuvi, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, bozor mexanizmlarining normal faoliyat yuritishi zamonaviy sharoitda ixtisoslashgan tadbirkorlik xizmatlarini talab qiladi. Bularga kadrlarni qidirish, tanlash va ishga joylashtirish bo'yicha faoliyat, boshqacha qilib aytganda, rekruting faoliyati kiradi. Ushbu yo'nalish g'arb mamlakatlarida juda faol rivojlanmoqda. Ushbu faoliyat mavjudligining asosi - kompaniyaning raqobatbardoshligini ta'minlashga qodir bo'lgan malakali ishchilar, mutaxassislar va menejerlarning doimiy yetishmasligidir. So'nggi yillarda rekrutment iqtisodiyotning jadal rivojlanayotgan tarmog'iga aylandi, u katta daromad keltirishi va mamlakat aholisining muhim qismini ish bilan ta'minlashi mumkin. Shu bilan birga, u tashkilotlarda xodimlarni boshqarishning eng muhim funksiyasi sanaladi.

Xozirda sodir bo'layotgan o'zgarishlarga duch kelganda, ish beruvchi tashkilotlar har doim ham kadrlar siyosati, xususan, ishga olish bo'yicha to'g'ri strategik qarorlar qabul qila olmaydi. Ko'pgina ish beruvchilar hali ham kadrlar malakasini oshirish, samaradorlik va unumdorlikni oshirish uchun zarur mehnat sharoitlarini yaratishga yetarlicha e'tibor bermaydilar, buning natijasida xodimlar

tez ishdan bo'shatiladi va ish beruvchilar xodimlarni qayta ishga joylashtirishga va moslashtirishga majbur bo'ladilar.

Zamonaviy sharoitda tashkilotni xarakat keltiradigan asosiy kuch bu inson resurslari hisoblanadi. "Inson oliy qadriyatdir, iqtisodiy nuqtai nazardan uning qobiliyati va aqli eng katta qiziqish uyg'otadi" [1]. Shu boisdan ham, zamonaviy firmalar o'zlarining ichki muhitida tanlangan rivojlanish strategiyasiga maksimal darajada mos keladigan sifatli ishchi kuchini to'plashga harakat qilmoqdalar. O'z navbatida, rekrutmentning eng muhim institutsional funktsiyasi ham alohida tashkilotda, ham jamiyatda xodimlar tarkibini takomillashtirish, shuningdek, yetakchi kompaniyalar va iqtisodiyot tarmoqlarida malakali kadrlarni jamlash orqali korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishdan iborat.

Uning rivojlanishi juda tez yuz bermoqda va bu sohada sodir bo'layotgan iqtisodiy, mehnat, ijtimoiy va moliyaviy jarayonlarni ilmiy tushunish hali fanda yetarli darajada aks etmagan. Shuningdek, rekrutment va kadrlar xizmatini ko'rsatishni tartibga soluvchi qonunchilikni jahon standartlari va talablaridan kelib chiqqan holda shakllantirish ham iqtisodiyotimiz uchun muhim masalalar sirasiga kiradi.

Rekrutment - bu nisbatan yangi biznes yo'nalishi, shuning uchun hozirgi vaqtda asosiy tushunchalarni aniqlashda yagona yondashuv mavjud emas, juda ko'p ingliz terminologiyasidan foydalaniladi va bu fenomenni aks ettirishda izchillik yo'q. Binobarin, zamonaviy sharoitda rekrutment mustaqil fan sifatida o'z rivojlanishining eng boshida turibdi.

Iqtisodchi olimlar tomonidan olib borilgan ko'plab tadqiqotlar ijtimoiy va mehnat munosabatlari tizimini isloh qilish, shuningdek, mehnat bozorini tartibga solish bo'yicha xorijiy tajribani o'rganish, mamlakatda shakllanish jarayonlari va faoliyatini tahlil qilish zarurligini asoslaydi.

Mehnat bozori va aholi bandligi muammolari ko'plab xorijiy mualliflarning asarlarida o'rganilgan. Aholi bandligini tartibga solishning nazariy asoslari mashhur olimlar J.M.Keyns, A.Marshall, D.Rikardo, L.Smit, J.B.Say, A.Ligu, A.Fillips, M.Fridman va boshqalarning fundamental ishlarida bayon etilgan. Ichki rekrutment muammolari G.Robertson, G.Tinlaynen, D.Kuper, I.Robertson, M.Armstrong, T.V.Baskina, V.R.Vesnin, I.B.Durakova, V.A.Dyatlov, A.Ya.Kibanov, V.S.Polovinko, V.V.Travin kabi taniqli xorijiy va rus nazariyotchilari va amaliyotchilarining asarlarida o'rganildi va rivojlantirildi.

Rekruting tushunchasini aniqlash uchun, bizning fikrimizcha, ushbu mavzu bo'yicha turli nuqtai nazarlarni hisobga olish kerak. Yatsenko rekrutingni kadrlarni tanlash tizimi sifatida belgilaydi [2]. Kartashov rekruting hozirgi vaqtda o'zaro qat'iy talablar asosida zamonaviy korxonaning xodimlarni "yollash tizimi" deb hisoblaydi [3]. Doljenkovaning so'zlariga ko'ra, rekruting ish beruvchi (kadrlarga ma'lum ehtiyojga ega bo'lgan kompaniya) va ish topish yoki o'zgartirishni xohlaydigan mutaxassis o'rtasida vositachilik qilishdan iborat faoliyatdir [4].

Yuqoridagi ta'riflardan kelib chiqqan holda, rekrutingning asosiy maqsadi - kerakli malakali kadrlar bo'yicha mijozlarning ehtiyojlarini qondirishdir. rekrutingning asosiy vazifalari ish beruvchilar uchun malakali kadrlarni izlash va tanlash, shuningdek, madaniyatli mehnat bozorini shakllantirishdan iborat deb xulosa qilishimiz mumkin. Shuningdek, Bultakovaning quyidagi fikriga qo'shilishimiz mumkin, ya'ni, rekruting - bu bo'sh ish o'rinlari uchun nomzodlarni topish, tanlash va yollash bilan bog'liq jarayon bo'lib, ishga yollashni ixtisoslashgan firmalar yoki bandlik agentliklari va kompaniyalarning ichki kadrlar bo'limlari orqali amalga oshirilishidir [5].

Darhaqiqat, kadrlar agentligi ish beruvchi va ariza beruvchi o'rtasida vositachi bo'lib, korxonaga o'ziga kerakli narsani olishini, mutaxassis esa o'z navbatida korxonaga va'da qilgan maoshni va zarur mehnat sharoitlarini olishini kafolatlaydigan o'ziga xos buferdir. Rekruting madaniyatli mehnat bozorini yaratishga yordam beradi va bu ish beruvchilarga ham, ish izlovchilarga ham tegishli. HR mutaxassislari quyidagi faoliyatni amalga oshiradilar:

- mehnat bozori dinamikasini, uning rivojlanish tendentsiyalarini, ish haqi darajasidagi o'zgarishlarni va xodimlarga bo'lgan ehtiyojni o'rganish;
- kompaniyaga kadrlar masalalari bo'yicha maslahat berish;
- seminarlar, davra suhbatlari, treninglar tashkil etish va o'tkazish;

- mehnat bozori va xodimlarni boshqarish bo'yicha materiallarni nashr etish;
- martaba rejalari bo'yicha maslahatlar berish;
- yuqori malakali odamlarni munosib ish bilan ta'minlashda qo'llab-quvvatlash.

Hozirgi vaqtda ish bilan ta'minlash agentligining aniq qidiruv va tanlash texnologiyalariga asoslangan faoliyati quyidagi yo'nalishlarni belgilab berdi:

- Klassik yollash - o'rtacha va malakali kadrlar uchun yollash xizmatining bir turi. Uning ajralib turadigan xususiyati kengaytirilgan qidiruv, tanlovning rasmiy xarakteri va arizani qaytarib olishning qisqa muddatidir. Klassik yollash vektorlari, masalan, faol ishga olish, hozirda keng tarqalgan. Bu to'g'ridan-to'g'ri qidiruv elementlari yordamida ishga qabul qilishni anglatadi;

- To'g'ridan-to'g'ri qidiruv - agentlar nafaqat mutaxassislarni, balki doimiy lavozimga ega bo'lgan va boshqa bo'sh ish o'rinlarini qidirmaydigan o'rta va yuqori darajali menejrlarni ham tanlaydigan xizmat turi;

- Headhunting - yuqori rahbarlarni qidirish va tanlash bilan shug'ullanadigan kompaniyalar mijoz kompaniyasi uchun ma'lum bir ekskluziv mutaxassisni jalb qiladi. Ayni paytda bu to'g'ridan-to'g'ri qidiruv usullaridan biri yoki mustaqil yo'nalishmi, degan fikrda yagona to'xtamga kelinmagan. Bu holatda qo'llaniladigan usullar har doim ham axloqiy emasligini alohida qayd etish lozim.

Qoidaga ko'ra, bo'sh lavozimlarga kadrlarni tanlashda tashkilotlar ichki va tashqi manbalardan foydalanadilar. Doimiy o'zgarishlarga va qattiq raqobatga moyil bo'lgan muhitda ishlaydigan kompaniyalar ichki manbalarni rivojlantirish mobaynida ko'proq tashqi manbalarga e'tibor berishga majbur bo'lishi mumkin [6].

Agar tashkilotlar sekin o'zgaruvchan muhitda ishlayotgan bo'lsa, ular uchun ichki manbalarga ko'proq e'tibor qaratish mos kelishi mumkin. Ishga qabul qilishning asosiy ichki manbalari quyidagilardan iborat [7]:

- ish e'lonlari va bo'sh ish o'rinlariga tanlov;
- tashkilot xodimlarining tavsiyalari;
- sobiq xodimlarni ishga qabul qilish;
- sobiq nomzodlarni jalb qilish va boshqalar.

Shunday qilib, menejer lavozimga ko'tarish uchun nomzodni yetarlicha uzoq vaqt davomida kuzatishi va buning natijasida uning salohiyati va imkoniyatlarini munosib baholashi mumkin. O'z xodimlarini yangi paydo bo'lgan bo'sh ish o'rinlariga ko'tarish orqali tashkilot ularni samarali ishlashi uchun qo'shimcha rag'batlantirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Mustaqil ravishda yoki ixtisoslashgan kompaniyalar yordamida ishga yollashning tashqi manbalari jalb qilinishi mumkin. U yoki bu usulni tanlashda xodimlarni yollash uchun ajratilishi mumkin bo'lgan moliyaviy resurslar miqdorini, shuningdek, kerakli mutaxassisning toifasini hisobga olish kerak.

Bugungi kunda o'z biznes sohasida yuqori muvaffaqiyatlarga erishgan ko'plab dunyoga mashhur firmalarning tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, tashkilot muvaffaqiyati to'g'ri fikrlay oladigan, ishga nisbatan to'g'ri munosabatda bo'la oladigan, tashkilot maqsadlariga erishish uchun to'liq fidoyilik bilan ishlashga tayyor odamlarni topish qobiliyatiga bog'liq.

Yangi xodimlarni izlash va tanlash bo'yicha ishlarning yuqori samaradorligi va ishlab chiqarilishi to'g'ri tanlangan mezonlar va usullar, aniq belgilangan tartiblar va ushbu sohadagi ishlarni tartibga soluvchi aniq qoidalar va ko'rsatmalar bilan ta'minlanadi. Bunday faoliyat natijalari nafaqat talabga ega bo'lsa, balki ish yuqori rahbariyat tomonidan to'liq tushunish va qo'llab-quvvatlansagina bunga erishish mumkin, chunki kadrlarni izlash va tanlash tizimini yaratishda yuqori natijalarga erishish faqat zarur tajriba va bilimga ega bo'lgan odamlar tomonidan amalga oshirilishi mumkin.

Rekruting bo'yicha yetakchilar shuni tushunishlari kerakki, agar ular o'z bozor segmentida yetakchilik qilishni istasalar, ular, boshqa sohalar singari, tez harakat qilishlari, tendentsiyalarni erta egallashlari va raqobatdan oldin istiqbolli texnologiyalarni o'zlashtirishlari kerak bo'ladi. Tadqiqot natijasida olingan xulosa shundan dalolat beradiki, kadrlar xizmati tizimi o'z rivojlanishida miqdoriy va sifat jihatidan o'sish imkoniyatiga ega.

Mamlakatimizda malakali ishchi kuchi bozori va tegishli kadrlarga xizmat ko'rsatish tizimi 20 yildan ortiq vaqtdan beri mavjud. Xuddi shu vaqt davomida uning rivojlanishi bilan bog'liq muammolar ham mavjud. Ular orasida eng muhimlarini ajratib ko'rsatish zarur, deb hisoblaymiz.

Birinchidan, mehnat bozorida rekruting agentligi orqali rekruting xizmatlarini ko'rsatish madaniyati yetarli darajada rivojlanmagan. Hozirgi vaqtda agentlik va ish beruvchi o'rtasida ko'pincha ishga qabul qilish xizmatining mohiyatini tushunmaslik tufayli kelishmovchiliklar yuzaga keladi.

Ikkinchidan, mehnat bozorida ishga yollash agentliklarining faoliyatini hisobga oladigan rasmiy statistik ma'lumotlarning yo'qligi. Afsuski, ishga yollash mavjud bo'lgan davrda rekruting agentliklarining aylanmasini, tendentsiyasini va rivojlanish dinamikasini baholash uchun foydalaniladigan rasmiy ma'lumotlar yo'q.

Uchinchidan, ishga qabul qiluvchi organlar, ish beruvchilar va ish izlovchilar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solishda aniq, shaffof va konstruktiv huquqiy bazaning yo'qligi va boshqalar. Mazkur sohada olib boriladigan ilmiy izlanishlar ushbu muammolarning yechimini topishga yo'naltirilishi, sohani jadal rivojlantirish uchun ilmiy asos yarata oladi deb xisoblaymiz.

Adabiyotlar:

1. Ламбен Ж.Ж. Стратегическое развитие учреждения. -СПб: Наука, 2017. 243с.
2. Яценко Н.Е. Обществоведческий словарь. 4-изд. -СПб., 2009. 547с.
3. Карташов С.А., Одегов Ю.Г. Рекрутинг: наем персонала. Учеб. Пособие / Под ред. Ю.Г. Одегова.- М.:Изд-во «Экзамен», 2002.
4. Долженкова Ю. «Рекрутмент: направления и тенденции»//Кадровик, №6,2010.
5. Bultakova S.Q. Rekrutment xizmatlarini taqdim qilishning o'ziga xos xususiyatlari. Journal of marketing, business and management. VOLUME 1, ISSUE 11 (February), ISSN: 2181-3000. p.94
6. Zaitsev A.A., Rodionov D. Dmitriev N.D., Ilchenko S. V. Assessing Intellectual Capital from the Perspective of its Rental Income Performance /International Journal of Technology on December 18, 2020 Volume: 11. Issue: 8. P. 1489-1498
7. Ильченко С.В. Рекрутинг персонала в системе кадрового менеджмента. Вестник Экспериментального Образования. eISSN: 2412-9496. 2021. с.39.

ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШДА ҚУРИЛИШ СОҲАСИДА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ ЎРНИ

Халикова Л.Н., и.ф.н., доцент,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Самарқанд ш.

Норқулов Ж.С., режа-молия бўлими бошлиғи,

Шароф Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети, Самарқанд ш.

Аннотация. Ушбу мақолада инновацион иқтисодиётда инвестицияларнинг қурилиш соҳасидаги ўрни, муаммо ва ечимлари ҳақида фикрлар келтирилган. Ҳозирги ривожланаётган даврда маблағлар соҳага тўғри йўналтирилмаса, инновацион ечимлар самара бермайди. Шу соҳа билан узвий боғлиқ бўлган бошқа соҳаларнинг тайёрлиги, институционал хизматларнинг мавжудлиги ва аҳамияти тўғрисида таклифлар келтирилган.

Калитли сўзлар: инвестиция, иқтисодий ўсиш, ижтимоий сиёсат, инновация, маблағлар, имтиёзлар, қурилиш соҳаси, ресурс.

Хар бир мамлакатнинг асосий мақсади – иқтисодий барқарорликни таъминлаш орқали халқ фаровонлигини юқори даражаларга олиб чиқиш ҳисобланади. Бунда масъул давлат идоралари томонидан иқтисодиётни барқарор сақлаш учун лозим бўладиган ҳар бир элемент аниқ ҳисоб-китоб қилиниб, келгуси давр прогнозлари шулар асосида шакллантирилади. Шакллантирилган прогнозларда аниқ мақсадлар учун йўналтирилган чора-тадбирлар, йўл хариталари ва бошқа дастурлар акс эттирилади. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев ташаббуси билан ишлаб чиқилган “2022 - 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси”, “2023 – 2025 йилларда Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш

дастури”, республиканинг ҳар бир ҳудудини комплекс ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш ва аҳоли турмуш даражасини янада оширишга доир чора-тадбирлардан иборат.

Иқтисодий ўсишнинг ҳар йили янги моделини қўллаш ёки фойдаланилаётган йўналишни кутилаётган тасодифларга қарши стратегиялар билан тўлдириш ҳозирги замон иқтисодиётини барқарор ривожлантиришнинг муҳим омили ҳисобланади.

Ҳар қандай ижтимоий сиёсатни иқтисодий ўсишларсиз амалга ошириб бўлмайди. Иқтисодий ўсишда нафақат маблағлар оқимининг кўпайиши, балки жами иқтисоднинг сифат таркибини ўсишига эришиш муҳим аҳамият касб этади. Бунда иқтисоднинг барқарор ривожланиши кафолатланади.

Ҳар қандай шароитда ҳам иқтисодий ресурслар танқис бўлган ёки уларни реализация қилиш шарт-шароитларини мукамаллигидан келиб чиқиб, маблағларни иқтисодиётнинг энг муҳим тармоқларига йўналтириш – сарфланаётган маблағларнинг самарадорлигини кафолатлайди. Бироқ ўша “**энг муҳим жой**” ёки “**жойлар**”ни топиш ҳар доим ҳам осон кечавермайди. Айниқса ҳозирги тез суратларда ривожланаётган даврда маблағлар йўналтирилган соҳаларга инновацион ечимлар қўлланилмас экан, натижа самарасиз бўлиши муқаррардир.

Биринчидан: сарфланиши лозим бўлган **маблағ манбаси ва миқдорини** аниқлаш. Яъни, бюджетдан маблағ олувчилар, муддатли қарзлар, шартномалар бўйича тўловлар ва бошқа кечиктириб бўлмайдиган харажатлар қопланганидан кейин иқтисодиётнинг қайси соҳаларини ривожлантириш иқтисодиётнинг бошқа соҳаларини ривожланишига туртки бўлади.

Иккинчидан: ривожлантирилиши лозим бўлган соҳаларнинг аввало **қайси жиҳатларини ривожлантириш** кераклигини аниқлаш. У соҳа ривожлантиришга тайёрми? Инфратузилмаси кутилаётган иқтисодий ўсишни таъминлайдими? Асосийси, уни ривожлантиришда қандай **бюрократик тўсиқлар ёки акс таъсир қилувчи қонунлар** мавжуд?!

Учинчидан: Ривожлантирилаётган соҳа орқали ривожланиши кутилаётган **бошқа соҳалар ривожланишига тайёрми?** Бу борада яна қандай муаммолар вужудга келиши мумкин?

Тўртинчидан: соҳанинг ривожланишига акс таъсир этувчи **сунъий ва табиий қайтариб бўлмас кучларни енга олиш имконияти**нинг мавжудлиги.

Гап мамлакат миқёсидаги иқтисодиёт ҳақида кетмоқда!

Ривожланаётган давлатлар иқтисодни ривожлантиришга инвестиция жалб қилишда ёки мавжуд ресурсларни тақсимлашда юқорида келтирилган омилларга оқилона ва қатъий риоя қилгандагина ижобий натижаларга эришиши мумкин. Бунда геосиёсий жараёнлар натижасида юзага келиши мумкин бўлган ҳолатларни тўғри прогнозлаштириш иқтисодий барқарорликни мустаҳкамлашда қўшимча омил бўлиши табиийдир.

Бунда давлат локомотив соҳаларга маблағ йўналтириш билан бирга уларнинг ривожланишига туртки бўлувчи инфратузилмаларга ҳам қўшимча имтиёзлар беради. Бунда жараёнларни тезлаштириш, маҳсулотлар, ишлар ва хизматлар таннархини камайтириш мақсадида инновацион ечимларларни жорий этиш асосий ҳаракат бўлиб қолаверади.

Маблағ йўналтиришда давлат бюджети маблағлари, банк кредитлари, инвесторларнинг маблағлари ва қарз кўринишидаги бошқа маблағлардан фойдаланилади. Бунда фойдаланилаётган маблағлардан келадиган фойда уни қайтариш шартларини тўлиқ бажарилишига олиб келиши керак. Кутилаётган натижа инвестиция иштирокчиларининг барчасига фойда ва манфаат келтириши керак. **Маблағлар миқдори** эса бир йўла ёки босқичма-босқич ажратиш назарда тутилган ҳолда, мавжуд ва кутилаётган талаб даражасида аниқланади.

Имтиёзлар солиқ юкини камайтириш, бюджетга тўловларни ихчамлаштириш, экспорт ва импортда қўшимча ваколатлар бериш ва давлат божини камайтириш, кредитларнинг фоиз ставкаларини камайтириш ва тўлов муддатини ошириш, молиявий жарималарни соддалаштириш, лицензия ва рухсат этиш характеридаги ҳужжатларни тақдим этишнинг

содалаштирилиши, ушбу йўналишни ривожлантиришга тўсиқ бўлувчи норматив ҳужжатларга ўзгартиришлар киритиш, соҳани илмий ва инновацион ривожланишига грантлар ажратиш ва ҳоказолар кўринишида акс этиши мақсадга мувофиқ.

Ривожлантирилаётган соҳанинг **ривожланишга тайёрлиги** ушбу соҳага узвий боғлиқ бўлган бошқа соҳаларнинг тайёрлиги, ҳуқуқий ва институционал хизматларнинг мавжудлиги ҳамда ушбу соҳа орқали яратилаётган маҳсулотга бўлган ички ва ташқи талаб орқали баҳоланади.

Қисқача қилиб айтганда, иқтисодиётнинг ўсиши иқтисодиётга киритилган маблағнинг иложи борича кўпроқ фойда келтиришини кўзлаб амалга ошириладиган ислохотларга боғлиқ.

Масалан: Сиз давлатингизни кўпайтирмақчи бўлсангиз, кўлингиздаги мавжуд ёки қарз эвазига олинадиган маблағларингизни қайсидир соҳага йўналтириб, ундан кўпроқ даромад олиш ҳақида қанчалик зарур-ҳисоб китобларни амалга оширсангиз, давлат ҳам худди шу йўлдан боради. Фақат Сиз ўзингизни даромадингизни ўйлайсиз, давлат эса халқ манфаатларидан келиб чиқади.

Жумладан, қурилиш соҳасига инвестицияларни жойлаштиришда инновацион ечимларни қабул қилишда қуйидаги таклифлар ва мулоҳазаларни киритишни мақсадга мувофиқ деб ҳисобладик:

- Қурилиш маҳсулотлари ишлаб чиқаришда инновацион технологияларни қўллаш орқали қурилиш ишларини амалга оширишнинг кенгайтириши ҳисобига янги ишчи ўринлари ва шунга мос равишда ишлаб чиқарувчилар ва ишчиларнинг даромадлари ошади;

- Уй-жой сотиб олиш ёки таъмирлашга ажратилган кредитлар ҳисобига биринчидан уй-жойга бўлган аҳоли талаби қондирилади, иккинчидан банкларнинг даромадлари ошади;

- Қурилиш соҳасига кириб келаётган инновацион технологиялар бўйича мутахассисларнинг малакаси мажбурий оширилиши натижасида сифат кўтарилади, янги гоёлар вужудга келади;

- Қурилиш объектларини (давлат идоралари, ижтимоий соҳа объектлари, турар ва нотурар жойлар, бошқа бино ва иншоотлар) жиҳозлаш учун лозим бўладиган саноат соҳасига бўлган талаб ҳисобидан саноат соҳаси ҳам ривожланади. Бунда товар бозоридаги ўзаро рақобат натижасида таннархни камайтириш мақсадида илғор инновацион технологиялар қўлланилади, маҳсулотларни реализация қилиш масаласига инновацион ёндашув бошланади (Ишчи ўрни ва ишчилар даромади кўпаяди);

- Қурилиш билан бирга қурилишга тааллуқли бўлган инфраструктура ривожланиб боради. (Банк, суғурта бозори, йўл қурилиши, ободонлаштириш, коммунал соҳа, консалтинг хизматлари ва қурилиш билан боғлиқ бўлган бошқа барча соҳалар ривожланади. Ривожланаётган соҳаларда ҳам табиий равишда инновацион интилишлар жадаллашиб бораверади;

- Қурилишларнинг ривожланиши жараёнида вужудга келадиган муаммоларга инновацион ечимлар изланиши натижасида соҳа институционал ривожланади ва рақобатбардошлиги ошади;

- Айниқса қурилиш соҳасида табиий енгиб бўлмас кучлар (иссиқ, совуқ, ёғингарчилик, zilzila, шамол ва ҳ.о.)га бардошлилик алоҳида аҳамият касб этиши ва бу ижтимоий аҳамиятга эга бўлган масала эканлиги нуқтаи назаридан сифат кўрсаткичларига алоҳида этибор берилади.

Худди шундай иқтисодий ривожланиш ва фаровонликни таъминлашда локомотив вазифасини бажарадиган соҳалар мавжуд. Ушбу соҳаларга инвестиция киритилганда:

- Умумий иқтисодиётда барқарорликка эришилади;

- Аҳоли бандлиги ошиши натижасида фаровонлик ошади

- Аҳоли фаровонлиги ошган сари хизматлар соҳаси ва кундалик эҳтиёжларга бўлган талаб кўпаяди. Бунда аҳоли тиббий хизматлар, суғурта хизматлари, тадбирлар билан боғлиқ хизматлар ва бошқа хизматлардан фойдалана бошлайди. Ўз-ўзидан мазкур соҳалар ҳам замонга мос равишда ривожлана бошлайди.

- Ривожланиб келаётган соҳаларга мутахассис сифатида тайёрланиб бориш ушбу соҳалар бўйича билимга бўлган талабни орттиради. Бу эса илм-фаннинг ривожланишига ва келгуси даврларда иқтисодийни барқарор ривожлантириш ва халқ фаровонлигини оширишда ўз самарасини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2018 йил 28 декабрдаги Олий Мажлисга мурожаатномаси/ uza.uz.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 2 апрелдаги ПҚ-3646- сонли “Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги фаолиятини ташкил этиш тўғрисида” ги қарори. [http:// lex.uz](http://lex.uz).
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигини шакллантириш тўғрисида” ги УП-5264- сонли Фармони. “Халқ сўзи”, 2017-йил 30 - ноябрь.
4. Суюнов А. Модернизация экономики капитального строительства на основе совершенствования инвестиционных процессов.-Т.: «Fan va texnologiya», 2010.-164 с.
5. Хаирова Д. Р. Повышение эффективности инвестиционно-строительной деятельности в условиях инновационного развития экономики.-Т.: «Fan va texnologiya», 2019. – 189 с.
6. Зайнутдинов Ш., Нурибегов Р.И., Калмуратов Б.С. Инновационный путь развития экономики Узбекистана «Biznes-Эксперт» Экономический научно-практический журнал Ташкент 2018. №8. 92-95 стр (08.00.00.;№3)
7. “Ўзбекистонда қурилиш” статистик тўплами. - Тошкент, 2020 йил.
8. Маматкулова Ш. Ж. Инновацион шароитда корхонада маркетинг комплексини самарали ташкил этиш //Журнал Инновации в Экономике. – 2022. – Т. 5. – №. 2.
9. Маматкулова Ш. Ж. Инновацион иқтисодий шароитда аҳоли бандлигини таъминлашда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ўрни //Журнал Инновации в Экономике. – 2021. – Т. 4. – №. 2.

MARKET ACCEPTANCE AND ADOPTION IN UZBEKISTAN

Obidov N. M., senior lecturer
Kimyo International University in Tashkent

Abstract. This article examines the challenges and strategies related to market acceptance and adoption of innovative products and technologies in Uzbekistan. It explores the factors influencing market acceptance, including cultural, economic, and regulatory aspects. The article also discusses various approaches and initiatives to promote the adoption of innovations in the Uzbek market. The findings highlight the importance of understanding local dynamics and implementing targeted strategies to enhance market acceptance and accelerate innovation diffusion in Uzbekistan.

Keywords: market acceptance, adoption, innovation, Uzbekistan, cultural factors, economic factors, regulatory factors.

Introduction. Market acceptance and adoption play a crucial role in the success and sustainability of innovative products and technologies. When it comes to the context of Uzbekistan, a country with a rapidly growing economy and an increasing focus on innovation, understanding the factors that influence market acceptance becomes of utmost importance. Uzbekistan's strategic geographical location, abundant natural resources, and ongoing economic reforms have positioned the country as an attractive destination for foreign investment and technological advancements.

Uzbekistan has embarked on a path of modernization and diversification, with innovation and technology adoption being key drivers of economic growth. As the country continues to prioritize innovation and knowledge-based industries, it becomes imperative to delve into the challenges and strategies related to market acceptance and adoption of innovative products and technologies within the Uzbek market.

The unique cultural, economic, and regulatory dynamics of Uzbekistan influence market behavior and shape consumer preferences. Understanding these factors is essential to effectively introduce and promote new products and technologies. Cultural factors, deeply rooted in Uzbekistan's rich heritage, often influence consumer preferences and behaviors. Traditional values, customs, and societal norms can pose challenges to the adoption of innovative solutions. However, with a rising young population and increasing exposure to global trends, there is a gradual shift in consumer preferences towards innovative products.

Economically, Uzbekistan has experienced remarkable growth and development in recent years. The country's GDP growth rate has been consistently positive, attracting investment and expanding the middle class. Despite these positive indicators, affordability remains a key consideration for many consumers, particularly in rural areas and lower-income segments. Therefore, innovators and businesses need to carefully consider pricing strategies and develop cost-effective solutions that cater to the specific economic conditions of the Uzbek market.

On the regulatory front, the Uzbek government has recognized the importance of creating an enabling environment for innovation. Efforts have been made to strengthen intellectual property protection, streamline regulations, and attract foreign investment. Nevertheless, further enhancements are required to establish transparent and efficient regulatory frameworks that facilitate innovation adoption and protect intellectual property rights.

In this article, we will explore the challenges and strategies related to market acceptance and adoption in Uzbekistan. By examining the cultural, economic, and regulatory factors that influence consumer behavior, businesses and innovators can develop targeted approaches to enhance market acceptance. Moreover, we will discuss various initiatives and collaborations that promote innovation adoption, including marketing campaigns, partnerships with local institutions, and the establishment of innovation ecosystems.

Understanding the dynamics of market acceptance and adoption in Uzbekistan is crucial for businesses, entrepreneurs, and policymakers seeking to drive economic growth through innovation. By gaining insights into the factors that shape consumer behavior and implementing effective strategies, Uzbekistan can accelerate the diffusion of innovation, foster a vibrant entrepreneurial ecosystem, and establish itself as a regional hub for technological advancements.

In the following sections, we will review the relevant literature, analyze the factors influencing market acceptance, present case studies and initiatives, and provide recommendations for enhancing market acceptance and adoption in Uzbekistan.

Literature Review. Market acceptance and adoption of innovative products and technologies are influenced by various factors, including cultural, economic, and regulatory aspects. Several scholars have examined these factors within the context of Uzbekistan, providing valuable insights into the challenges and strategies related to market acceptance and adoption.

Cultural factors significantly influence consumer behavior and acceptance of innovations in Uzbekistan. According to Ahmedov and Li [1], cultural values, traditions, and societal norms play a crucial role in shaping consumer preferences and the adoption of innovative products. The study highlights the importance of understanding local customs and preferences when introducing new products to the Uzbek market. Similarly, Khan emphasizes the significance of cultural adaptation and localization in ensuring market acceptance in Uzbekistan [2].

Economic factors also play a vital role in market acceptance and adoption. The growth of Uzbekistan's economy and increasing purchasing power have created opportunities for the adoption of innovative products. According to the Asian Development Bank, economic growth and rising disposable incomes in Uzbekistan have led to an expanding middle class, which presents a potential market for innovative solutions. However, it is essential to consider the affordability and pricing strategies that cater to the diverse consumer segments in the country [3].

Regulatory factors shape the environment for market acceptance and adoption in Uzbekistan. The government has made efforts to foster innovation through regulatory reforms. The Uzbekistan Investment Guide highlights government initiatives aimed at attracting foreign investment and creating a supportive ecosystem for innovation [4]. These initiatives include streamlining regulations,

strengthening intellectual property protection, and enhancing the business environment. However, further improvements are required to establish transparent and efficient regulatory frameworks [5].

To overcome the challenges associated with market acceptance and adoption, various strategies and initiatives have been proposed. Ahmedov and Li suggest targeted marketing and communication campaigns to raise awareness about the benefits and feasibility of innovative products [1]. Engaging local partners, such as universities and research institutions, can also foster innovation and build consumer trust [3]. Creating innovation hubs, incubators, and accelerators has been advocated to provide a supportive environment for startups and entrepreneurs [4].

In summary, cultural, economic, and regulatory factors significantly influence market acceptance and adoption of innovative products and technologies in Uzbekistan. Scholars emphasize the need to consider local customs and preferences, affordability, and regulatory frameworks. Targeted marketing, collaborations with local institutions, and the establishment of innovation ecosystems are identified as effective strategies for enhancing market acceptance. By addressing these factors and implementing appropriate strategies, Uzbekistan can accelerate the adoption of innovations, drive economic growth, and position itself as a hub for technological advancements.

Analysis and Results. In the context of Uzbekistan, several factors influence market acceptance and adoption of innovative products and technologies. The research conducted by Ahmedov and Li found that cultural factors such as a preference for traditional products and a resistance to change can pose challenges to the adoption of innovative products [1]. However, with an increasing young population and growing exposure to global trends, there is a gradual shift in consumer preferences towards innovative solutions.

Economically, Uzbekistan has experienced remarkable growth and development in recent years. According to the World Bank, the country's GDP growth rate has been consistently positive, attracting foreign investment and expanding the middle class [5]. This economic growth presents opportunities for the adoption of innovative products and technologies. However, it is crucial to consider the affordability aspect, as price sensitivity remains a significant consideration for many consumers, particularly in rural areas and lower-income segments.

To promote market acceptance and adoption, various approaches and initiatives can be implemented. Ahmedov and Li suggest that engaging in targeted marketing and communication campaigns can raise awareness about the benefits and feasibility of innovative products in Uzbekistan [1]. By highlighting the value proposition and addressing consumer concerns, businesses can overcome cultural resistance and encourage adoption.

Collaborating with local partners, such as universities and research institutions, can also help bridge the gap between academia and industry. This collaboration can facilitate knowledge transfer, promote research and development, and build trust among consumers. By involving local stakeholders in the innovation process, businesses can gain valuable insights into consumer preferences, needs, and aspirations, leading to the development of more tailored and market-oriented solutions [3].

Furthermore, establishing innovation hubs, incubators, and accelerators can provide a supportive environment for startups and entrepreneurs. These platforms offer access to resources, mentorship, and networking opportunities, which are crucial for the successful introduction and adoption of innovations. By fostering a collaborative and entrepreneurial ecosystem, Uzbekistan can nurture and support local talent and encourage the development of innovative solutions that address specific market needs [4].

Public-private partnerships also play a significant role in driving innovation and facilitating the adoption of new technologies. By collaborating with the government, businesses can leverage policy support and regulatory reforms to create an enabling environment for innovation. This collaboration can lead to the development of favorable business conditions, streamlined certification processes, efficient patent systems, and transparent regulatory frameworks, which are essential for boosting market acceptance and adoption [5].

In summary, market acceptance and adoption of innovative products and technologies in Uzbekistan can be enhanced through targeted marketing and communication campaigns,

collaboration with local institutions, the establishment of innovation ecosystems, and public-private partnerships. By addressing cultural, economic, and regulatory challenges, businesses and policymakers can create an environment conducive to the adoption and diffusion of innovations in the Uzbek market.

Conclusion. Market acceptance and adoption of innovative products and technologies in Uzbekistan are influenced by a combination of cultural, economic, and regulatory factors. Understanding and addressing these factors is crucial for businesses, entrepreneurs, and policymakers seeking to drive economic growth through innovation.

Cultural factors, deeply rooted in Uzbekistan's rich heritage, shape consumer preferences and behaviors. Traditional values and societal norms can pose challenges to the adoption of innovative solutions. However, with a rising young population and increasing exposure to global trends, there is a gradual shift towards embracing innovation. Businesses must consider local customs and preferences, adapt their offerings, and effectively communicate the benefits of their products to gain market acceptance.

Economically, Uzbekistan's positive GDP growth rate and expanding middle class present opportunities for the adoption of innovative products and technologies. However, affordability remains a key consideration, particularly in rural areas and lower-income segments. Businesses must develop cost-effective solutions that cater to the diverse economic conditions of the Uzbek market, ensuring that their products are accessible and affordable for a wide range of consumers.

Regulatory reforms and government initiatives play a vital role in creating an enabling environment for innovation. Efforts to streamline regulations, strengthen intellectual property protection, and attract foreign investment are commendable steps. However, further improvements are required to establish transparent and efficient regulatory frameworks that facilitate innovation adoption and protect intellectual property rights.

To enhance market acceptance and adoption, businesses and innovators can employ various strategies. Targeted marketing and communication campaigns can raise awareness about the benefits and feasibility of innovative products. Collaborating with local partners, such as universities and research institutions, can foster innovation, facilitate knowledge transfer, and build consumer trust. Establishing innovation hubs, incubators, and accelerators provides a supportive ecosystem for startups and entrepreneurs, nurturing local talent and encouraging the development of market-oriented solutions. Public-private partnerships can leverage policy support and regulatory reforms to create favorable business conditions and streamlined certification processes.

In conclusion, market acceptance and adoption of innovative products and technologies in Uzbekistan require a comprehensive understanding of cultural, economic, and regulatory dynamics. By addressing these factors and implementing appropriate strategies, Uzbekistan can accelerate the adoption of innovations, drive economic growth, and establish itself as a regional hub for technological advancements. Collaborative efforts among businesses, entrepreneurs, policymakers, and the academic community will be essential in fostering a vibrant innovation ecosystem that supports the successful introduction and adoption of innovative solutions.

Bibliography

[1] Ahmedov, M., & Li, H. (2020). Factors Influencing Consumers' Adoption of Innovation in Uzbekistan. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 9(1), 1-17. doi: 10.1186/s13731-020-0117-4

[3] Asian Development Bank. (2019). *Uzbekistan: Country Diagnostic Study on Inclusive and Sustainable Innovation*.

[2] Khan, M. F., Amin, M. E., & Akbar, M. M. (2019). Consumer Adoption of Technological Innovations in Developing Countries: A Case of Uzbekistan. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 9(1), 1-16. doi: 10.1186/s40497-019-0150-0

[4] Uzbekistan Investment Guide. (2020). *Government Initiatives to Foster Innovation in Uzbekistan*.

[5] World Bank. (2021). *Uzbekistan - Economic Update: Accelerating Reforms to Drive Economic Recovery*.

IMPROVING THE STRATEGY FOR PROMOTING PRODUCTS IN THE FOREIGN MARKET

Shodmonova M.B., Master of MBA

Kimyo International University in Tashkent, Tashkent city

Abstract. *Every country strives to have its place in the international trade arena. In this case, it is important to carry out export activities. It is important to establish the export strategy correctly, to organize the effective turnover of goods in international trade. This article discusses such issues.*

Keywords: *Export, enterprise management, marketing activities, financial commitment, strategic marketing, economic liberalization.*

Introduction. The marketing system plays an important role in the effective management of export activities of enterprises that form the basis of the economy. Currently, all developed foreign companies operate on the basis of marketing principles. The marketing system is a powerful tool for capturing the markets of foreign companies, and it shows its effectiveness in practice. The marketing system is important in solving existing problems in horizontal and vertical communication between producers and consumers. A special expression of this situation is that the country's enterprises gain priority in the foreign economic activity.

In this regard, the President of the Republic of Uzbekistan Sh.M.Mirziyoyev, in his Address to the Oliy Majlis on the most important priority tasks for the development of our country in 2019, on the feasibility of improving the effectiveness of reforms, developing systematic measures and ensuring their implementation, is as follows had stopped: ". . . it is necessary to develop a "road map" to reduce the negative impact of changes in the foreign market on our economy. We need to develop a national concept of the Digital Economy, which involves updating all sectors of the economy based on digital technologies. On this basis, we need to implement the program "Digital Uzbekistan-2030".

The above cases indicate that it is important to take into account customer requirements in the development of alternative options for management and marketing programs of enterprises, to determine the ways of selling goods, and to carry out research activities aimed at ensuring the long-term effective operation of the enterprise in the strategic directions of the marketing program.

The general feature of the economic reforms implemented in our country today is important for the development of the activities of all economic entities, which are oriented towards the formation of an adaptive system and the comprehensive development of economic relations and foreign economic activities. Since the strategy of economic reforms and the effective development of economic activity depend on market factors, this process has the characteristics of formation and development based on a single system.

Until now, there are many definitions defining marketing and its scope. The general aspect of these definitions is shown by how a person imagines marketing, how it depends on economic knowledge and how it places in the management of the economy.

The management of any firm, even if it is hostile to the idea of planning, must at least define the following three directions for the future:

appropriate adaptation to market evolution, or implementation of investment activities necessary to enter new commodity markets;

the production program, which should be adjusted to the expected volume of orders, the volume of orders, in turn, depends on the seasonality of demand, promotion of goods, etc.;

working capital necessary to fulfill financial obligations, they are formed based on the ratio of income and expenses.

The strategic marketing process involves 6 critical issues. Finding answers to these questions will determine the goals of the firm and, accordingly, the structure of the plan.

What does our business look like and what is the firm's strategic mission in the market?

- in what goods and services market is the firm located and what position can it choose in this market?

- What is the objective attractiveness of service markets, what are the opportunities and shortcomings associated with them?
- what are the different aspects of the firm compared to its competitors in the market, its strengths and weaknesses, its competitive advantage?
- what strategy should be chosen for coverage and development, what should be strategic goals in the service market included in the company's portfolio?
- What is the place of the selected goals for the marketing strategy in the operational marketing set?

After a strategic analysis of the market activity and answers to 6 decisive general questions have been found, at the final stage, the company prepares a list of the selected goals, the means of achieving them, the specific action programs that must be implemented, and the initial income and expenses of each activity. must coordinate.

Commodity market programming; It is formed by determining and planning the strategy of the enterprise's actions in the market, determining the market demand for the main types of manufactured products, and the basic principles of the enterprise's marketing concept [2]. The changing conditions in the goods market require the development of strategic plans that allow determining the directions of the future activity of the enterprise. For this reason, it is appropriate to group the factors aimed at forming the strategic market mission of the enterprise in a general order (Table 1).

The marketing activity program of the enterprise is formed by summarizing the achievements within the marketing service. If the management of the enterprise approves the main content of the marketing program and accepts this program for implementation, it becomes a component of the general work plan of the enterprise.

Table 1.

Factors taken into account when developing the strategic mission of the enterprise

Customers	Who are the firm's customers?
Goods and services	What is being offered?
Location	Where is the firm competing?
Technology	What is the state of technology available in the firm?
The problem of struggle for survival	What are the economic goals of the company?
A general idea of oneself	What competitive advantages do you have over your competitors?
The desired image	What kind of image does the firm strive to achieve and what responsibility does it take to society?
Social responsibility	What is the company's attitude towards its employees?

This plan is recognized as mandatory within the enterprise and is subordinated to the implementation of the further activities of the enterprise. It is desirable for the enterprise plan to be very broad and detailed, and to pay special attention to financial affairs, work with personnel, and targeted spending of funds.

The need to use the methods of strategic planning of modern enterprise activities should be focused on solving extremely important tasks such as the increase in the level of risk in daily activities, the characteristics of various factors affecting failure, and the complexity of the organizational system of management [3]. Strategic planning creates a balance between long-term goals and potential opportunities of the enterprise.

The benchmarking technology shown in Figure 1 combines marketing strategy development and competitor performance analysis into a single system. To understand the benchmarking method, it is necessary to determine its place in strategic planning. In the process

of developing marketing strategies, it is important to think based on relevant analysis. Because it helps to determine the direction of strategic development and allocation of limited resources.

Figure 1. Strategy of benchmarking

The benchmarking method creates an important data base necessary for the knowledge of consumer needs and the competitiveness of the enterprise.

In benchmarking, the first level of marketing strategy development is highlighted through industry-specific analysis. It includes studying the nature and level of competition, customer behavior patterns and their purchasing power, barriers to entry and other characteristics. This analysis provides data to calculate average profit potential by industry.

The marketing program of the enterprise is formed according to the specific type of the enterprise's product or the general nature of the production. Enterprise product programs cover a specific type of services provided by this enterprise to its customers. This program implements a set of organizational measures aimed at ensuring production efficiency and selling a certain type of products. The established marketing program serves as a basis for coordinating production and sales activities in the structural divisions of the enterprise.

The main directions of the company's marketing strategy are as follows:

- diversification strategy. It means the creation of new types of enterprise products, as well as expansion into areas not related to its main activity;
- segmentation strategy. Forms new types of demand by deepening the level of supplying relevant markets with manufactured goods;
- integration strategy. It ensures the processes of harmonizing the company's activities with the world market.

It is necessary to pay special attention to the interaction with competitors when determining the factors that help to choose the right strategy of the enterprise. Because not only studying the current situation of competitors, but also determining their potential future opportunities, provides certain efficiency in the current and strategic planning of the company's activities.

In our opinion, it is appropriate to pay attention to the following in the formation of prospects for the strategic development of the marketing activity system in enterprise management:

- creation of an innovative system of development and implementation of enterprise business plan and structural programs of industrial production based on marketing research;
- organizing the activities of working groups working with digital innovation projects in each department of the enterprise and financially encouraging the authors of ideas;
- to systematically analyze the assortment of manufactured products, to determine their level of competitiveness in foreign markets, to form a relevant database, to ensure that the products manufactured for export meet the demand in the world market, etc.

References:

1. President of the Republic of Uzbekistan Sh. Address of M. Mirziyoyev to the Parliament on the most important priority tasks for the development of our country in 2019 <http://uza.uz/oz/politics/republic-of-uzbekistan-president-Shavkat-Mirziyev's-oliyas-12-28-2018>
2. Kotler F. et al. Fundamentals of marketing: Per. from English. - 2 euros. Ed. - M.: Publishing house. House "Williams". 2010. - From 35.
3. Mikhailov I. O. "Industrial marketing", St. Petersburg, JSC "Novinka", 2016, - P 136.
4. Modern marketing / Under. Ed. V. E. Khrutsky-M., Finance and Statistics, 2017. - P 218.

IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MOLIYA SOHASI TRANSFORMATSIYASI

Temirov M.X., PhD., dotsent,
Toshkent Kimyo xalqaro universiteti, Toshkent sh.

Annotatsiya: *Yangi texnologiyalarning tezkor suratlar bilan rivojlanishi moliya sektorining rivojiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Raqamlashtirish moliyaviy sektordagi kompaniyalar o'rtasidagi munosabatlar va moliyaviy sektorning tarkibiy tuzilmasida o'zgarishlarga olib kelmoqda. Biroq, olimlar o'rtasida ushbu strategik o'zgarishlarning omillari va kelajakdagi moliya sektorining rivojlanish tendentsiyalari haqida umumiy tushuncha mavjud emas. Bu esa ushbu tadqiqot ishining dolzarbligini anglatadi.*

Kalit so'zlar: *Moliya sektori, raqamlashtirish, axborot texnologiyalari, FinTech.*

Milliy iqtisodiyotlarning zamonaviy rivojlanishi, ayniqsa, moliya va bank sektorida raqamli mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirishga qaratilgan. O'z navbatida, moliya bozorlarini rivojlantirish konsepsiyasi moliya institutlarining imkoniyatlari va ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda eng yangi texnologiyalardan foydalanish bilan bog'liq. Iqtisodiy inqiroz oqibatlarini va COVID-19 pandemiyasining tarqalishi natijasida yuzaga kelgan global muammolarning kuchayishi moliyaviy inklyuzivlik va masofaviy hamda kontaktsiz xizmatlar uchun vositalardan kengroq foydalanish muammosiga e'tiborni kuchaytirdi. Moliyaviy makonni raqamlashtirish nafaqat xarajatlarni kamaytiradi, tranzaksiyalarni tezlashtiradi va ularni xavfsizroq va shaffof qiladi, balki ayni paytda iste'molchilarning eng zaif guruhlarini ehtiyojlariga moslashtirilgan moliyaviy mahsulotlardan foydalanishga imkon beradi.

Moliya tizimi iqtisodiyotning barqaror va jadal rivojlanishining eng muhim asosidir. Raqamli iqtisodiyotda, moliyadan foydalanish iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi muhim omil hisoblanadi. Moliya sektoridagi innovatsiyalar, moliyaviy vositachilikni optimallashtirishga yordam beradi va o'z navbatida iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi.

Moliyaviy institutlar bilim va innovatsiyalarni talab qiluvchi sektorda faoliyat yuritadi va mijozlarning o'zgaruvchan ehtiyojlari, yangi tartibga soluvchi talablar, yangi texnologiyalarni ishlab chiqish va qo'llash va hokazolar tufayli uning kompetentsiya bazasi o'zgarib bormoqda. Milliy iqtisodiyotni jahon miqyosida o'z o'rnini mustahkamlash ko'rsatkichi sifatida uni raqobatbardoshligining bugungi holati innovatsion rivojlanish masalasiga alohida e'tibor qaratishni taqozo etadi. Shu sababli, mamlakatlar va mintaqalarning raqobatbardoshlik strategiyasi iqtisodiyotni barcha jabhalarida raqamlashtirishning yetakchi ro'ldan kelib chiqqan holda ishlab chiqilishi lozimligini ta'kidlaydi.

Natijasi va boshqalarning fikriga ko'ra, moliyaviy sektorning raqamli transformatsiyasi so'nggi o'n yil ichida akademik nashrlarda eng tez o'rganilgan mavzulardan biridir [1]. Shunga qaramasdan, hozirgacha tadqiqotchilar va mutaxassislar o'rtasida moliya sektorida ro'y berayotgan strategik o'zgarishlar va uning harakatlantiruvchi kuchlari, shuningdek, moliya sektorining kelajakdagi rivojlanish tendentsiyalari haqida umumiy tushuncha mavjud emas.

Ermakovaning fikricha, mamlakatni barqaror iqtisodiy rivojlanishining asosiy elementlaridan biri raqamli infratuzilmani rivojlantirish va raqamli iqtisodiyot sohasidagi kadrlarning

professionaligi bo'lishi kerak [2]. Liu va boshqalar raqamli transformatsiyani raqamli texnologiyalarning biznes jarayonlariga integratsiyalashuvi sifatida tasvirlaydi [3].

Skardovi moliya sektorini raqamlashtirishning quyidagi istiqbolli yo'nalishlarini, jumladan, to'lovlar, jamg'armalar va investitsiyalar, loyihalarni moliyalashtirish va mablag'lar, depozitlar va kreditlar, investitsiya va korporativ bank ishi, risklarni boshqarish kabi segmentlarda belgilab berdi [4].

Umuman olganda, moliyaviy sektorning raqamli transformatsiyasi – xizmatlar sifatini oshirish, operatsion samaradorlikni oshirish va mijozlar ehtiyojlarini qondirish maqsadida moliya sektoriga raqamli texnologiyalar va innovatsiyalarni joriy etish jarayonidir deb aytishimiz mumkin.

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bilan an'anaviy yirik moliya institutlarining funktsionalligi qisman moliyaviy texnologiyalar (FinTech) bilan almashtirildi [5]. FinTech an'anaviy moliyaviy xizmatlarni mobil xizmatlar, ijtimoiy tarmoq xizmatlari, katta ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlash, bulutli texnologiyalar bilan birlashtirishni o'z ichiga oladi [6]. Iqtisodiy adabiyotlarda FinTech ta'rifiga yagona yondashuv mavjud emas, bu atamani ko'rib chiqishda bir qator yondashuvlar mavjud (1 jadval).

Raqamli texnologiyalar moliyaviy sektorning ayrim segmentlarida yangi va tejamkor mahsulotlarni taqdim etgan holda moliyaviy faoliyatning keng doirasini avtomatlashtirish imkonini beradi [7].

1 jadval.

FinTech ta'rifiga nazariy yondashuvlar

FinTech ta'rifi	Muallif
Innovatsion biznes modellari va raqamli platformalardan foydalanadigan turli yuqori texnologiyali startaplarning xizmat ko'rsatish belgilari	M. Junger, va b. [9]
Moliyaviy xizmatlarda innovatsion axborot va avtomatlashtirilgan texnologiyalardan foydalanish	X. Vives [8]
Barcha sohalarda, yangi biznes modellaridan foydalanadigan, internet-texnologiyalar, mobillik, ijtimoiy tarmoqlar va boshqalarga asoslangan ilovalar	K. Krishnan [10]
..... yanada samarali moliyaviy mahsulotlar va xizmatlarni taklif qiluvchi moliyaviy sektorga texnologik yechimlar va yangi innovatsiyalarni olib keladigan moliyaviy texnologik kompaniyalar	B. Drasch va b.[11]
Moliya va texnologiyaning chuqur uyg'unligi ifodalaydigan mahsulot bo'lib, an'anaviy moliyaning kamchiliklarini kompensatsiya qiladi	L. Dawei va b. [12]

Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish asosida FinTech konsepsiyasiga oid ikkita asosiy yondashuv mavjud degan xulosaga kelish mumkin. Ayrim tadqiqotchilar FinTechni moliyaviy texnologiyalar yoki texnologiyaga asoslangan moliyaviy innovatsiyalardan foydalanish sifatida ta'riflaydilar. Boshqa bir guruh olimlar esa FinTechni moliyaviy xizmatlar sohasida yoki moliyaviy texnologiyalarga ega kompaniyalarga dasturiy ta'minotga asoslangan innovatsiyalarni yetkazib berishga e'tibor qaratgan kompaniya, odatda "start-up" sifatida ko'radi.

Zamonaviy iqtisodiyotda FinTechni jadal rivojlanishining sabablari orasida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- 1) an'anaviy moliya bozorining kamchiliklari va ularga nazorat qiluvchi organlarning munosabati;
- 2) aholining an'anaviy moliyaviy xizmatlar sohasiga ishonchsizligi;
- 3) raqamli texnologiyalarni tijoratlashtirish va moliyaviy xizmatlar bozoriga internet va mobil telefonlar kirib borishi.

Shu o'rinda, rivojlangan mamlakatlardan farqli ravishda rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiyotning moliya sektorini raqamlashtirish mobil moliyaviy xizmatlardan foydalanishni kengaytirish yo'nalishida amalga oshirilayotganini qayd etish zarur. FinTechning eng tez rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biri bu mobil moliyaviy xizmatlar bo'lib, bu mobil qurilma orqali amalga oshiriladigan barcha moliyaviy operatsiyalarni nazarda tutadi. Bularga mobil banking, mobil pul va mobil to'lovlar kiradi. Mobil moliyaviy xizmatlar sifatida taqdim etiladigan boshqa xizmatlarga sug'urta va mikromoliya xizmatlari kiradi.

FinTech kompaniyalari bir qator ustunliklarga ega bo'lib, ularning an'anaviy bank muassasalariga nisbatan afzalliklari quyidagilardan iborat:

- 1) potentsial mijozlarni ommaviy qamrab olish;
- 2) xizmatlar taklifini keng diversifikatsiya qilish;
- 3) xarajatlarni butun qiymat zanjiri bo'ylab optimallashtirish va kamaytirish;
- 4) sezilarli miqdorda tashqi moliyalashtirishni jalb qilish.

Jahon Iqtisodiy Forumi ma'lumotlariga ko'ra, Fintechning istiqbollari yuqori baholanadi va an'anaviy to'siqlar va moliyaviy institutlarni yengadigan "inqilobiy" kompaniyalar sifatida taqdim etiladi (Jahon Iqtisodiy Forumi, 2017). Mavlutova va Volkovanning fikricha, moliyaviy texnologiya startaplarning moliyaviy xizmatlar sohasidagi o'rni va ularning an'anaviy moliyaviy xizmatlar taqdim etuvchilar (tijorat banklari) bilan aloqalari global, xilma-xil va tez o'sib borayotgan raqamli innovatsiyalar taklif etilayotgan sharoitda endi nafaqat raqobatbardosh balki hamkorlik yoki sheriklik munosabatlari sifatida tavsiflanadi [13].

Iqtisodiy adabiyotlarda FinTechni tasniflashda yondashuvlar quyidagicha.

1. Ko'rsatilayotgan xizmatlar mezonlari bo'yicha: to'lov; sug'urta; risklarni boshqarish; o'zaro kreditlash (P2P); haqiqiylikni tekshirish; pul bozori fondlari.

2. Tarkibiy elementlarning mezonlariga ko'ra: to'lov xizmatlari; raqamli hamyonlar; o'zaro mobil tizimlari (P2P); savdo nuqtasi (POS); raqamli ma'lumotlarni monetizatsiya qilish vositalari.

3. Taqdim etilayotgan FinTech xizmatlari turlarining mezonlariga ko'ra: kreditlash; investitsiya; sug'urta; to'lovlar; hisob raqamlar; boshqa kompaniyalar va mijozlar uchun raqamli interfeys sifatida API va infratuzilma.

Moliya sohasini raqamlashtirish, jahon moliya bozorida nafaqat yangi ishtirokchilarning, balki keng va murakkab texnologik vositalarning shakllanishi va paydo bo'lishi zamonaviy moliya tizimi oldiga murakkab vazifalarni qo'yimoqda. Ushbu vazifalar texnologik muammolarga moslashish va an'anaviy bank muassasalari uchun bu sohada kuchaygan raqobatga tayyorgarlik ko'rish zarurati bilan cheklanmaydi.

Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, moliya sektorining o'zgarishi yangi investitsion imkoniyatlar, kreditlar va tegishli xizmatlarni taqdim etayotgan yangi ishtirokchilar hisobiga sodir bo'ladi, bu esa moliyaviy sektorning an'anaviy institutlari faoliyatiga bevosita ta'sir qiladi. FinTech sohasida yutuqlarga erishilmoqda, ammo yangi innovatsion moliyaviy texnologiyalarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish tartib-qoidalarini takomillashtirishning dolzarb masalalari xali ham mavjud.

Shu bois, milliy iqtisodiyotda xavfsizlikka yangi tahdidlarni paydo bo'lishi, hamda mamlakat moliya sohasida yangi texnologik yechimlar ko'lamini kengaytirilishini hisobga olgan holda, ushbu yo'nalishda yuzaga keladigan munosabatlarni davlat tomonidan tartibga solishning normativ-huquqiy bazasini ishlab chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi deb xisoblaymiz.

Adabiyotlar:

1. Natrins, A., Supe, L., Mikelsone, E., Sarnovics, A. (2019). Information Technology Competency Management in the Financial Sector in Latvia. Environment. Technology. Resources. Rezekne, Latvia, Proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference. Volume II, pp.98-103

2. Ермакова Е.А. Цифровые трансформации государственных финансов в России. Экономическая безопасность и качество Научно-практический журнал. ISSN 2618-6780. С.22

3. Liu, D.Y., Chen, S.W., & Chou, T.C. (2011). Resource fit in digital transformation: Lessons learned from the CBC Bank global e-banking project. Management Decision, 49(10), 1728-1742.

4. Scardovi C. Digital Transformation in Financial Services. Springer International Publishing AG, 2017. 236 p.

5. Chen Y., Bellavitis C. Blockchain disruption and decentralized finance: The rise of decentralized business models // Journal of Business Venturing Insights, 2020. 8 p.

6. Shim Y., Shin D.-H. Analyzing China's Fintech Industry from the Perspective of Actor-Network Theory // Telecommunications Policy. 2016. 40. P. 33–181.

7. Vives X. Competition and stability in modern banking: A post-crisis perspective. // International Journal of Industrial Organization. 2019. 64. P. 34–69.

8. Junger M., Mietzner M. Banking goes digital: The adoption of FinTech services by German households. Finance Research Letters, 2019. 8 p.
9. Krishnan K. Building Big Data Applications. Banking industry applications and usage. Elsevier Inc., 2020. P. 127–144.
10. Drasch B., Schweizer A., Urbach N. Integrating the «Troublemakers»: A taxonomy for cooperation between banks and fintechs // Journal of Economics and Business. 2018. 17 p.
11. Dawei L., Anzi H., Gen L. Big Data Technology: Application and Cases. Handbook of Blockchain, Digital Finance and Inclusion. Elsevier Inc. 2018. P. 66-81.
12. Mavlutova I., Volkova T. (2019). Digital Transformation of Financial Sector and Challenges for Competencies Development , Proceedings of the 2019 7th International Conference on Modeling, Development and Strategic Management of Economic System (MDSMES 2019).

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ

Абдусаматов Ш.Б., докторант

Самаркандский Государственный архитектурно-строительный университет
им.М.Улугбека , г. Самарканд

Аннотация. Данная статья посвящена управлению инновационной деятельности в строительной сфере. В ходе работы была выявлена актуальность рассматриваемого вопроса, изучены работы различных авторов относительно данной тематики, проведен анализ понятия инноваций в строительстве, выявлены основные критерии, которым должны соответствовать строительные инновации, также были выявлены основные факторы, препятствующие развитию управления инновационной деятельности в строительной сфере.

Ключевые слова: конкурентоспособность, инновации, строительство, технология, издержки, качество.

Введения. Строительная отрасль играет важную роль в развитии мировой экономики. Тот факт, что 15% мирового ВВП создается в этом строительном секторе, показывает, какое большое значение придается более устойчивому развитию и совершенствованию инфраструктуры строительства. Исследования ведущих экспертов показали, что «к концу 2020 года объем выполненных работ в промышленности строительных материалов в мире составляет 4,8 трлн. долларов США, а через семь лет достигнет 7,2 трлн. долларов США и 15%ной доли мирового ВВП» [2].

По всему миру проводятся масштабные научные исследования по устойчивому развитию предприятий строительной индустрии. По данным агентства «Global Construction - 2030», к 2030 году мировое производство строительных материалов увеличится на 85% и составит 15,5 трлн. долларов США. Подсчитано, что 57% глобального роста данного сектора придется на три страны — Китай, США и Индию [3]. Повышение конкурентоспособности отраслей экономики на основе новой модели экономического роста государства предусматривает выбор приоритетов инновационного развития.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что строительная сфера, являясь одной из самых масштабных отраслей экономики, должна иметь постоянное эффективное развитие, инструментом достижения чего является инновационный характер деятельности строительных организаций. Также, необходимость реализации инновационной мероприятия последними обусловлена высоким уровнем конкуренции на строительном рынке, в силу чего, его субъекты, с целью увеличения своих конкурентных преимуществ предлагают своим клиентам строительные услуги, основанные на использовании новых технологий.

Изучения опыта развития стран мира показывает, что наиболее успешными в преодолении внешних вызовов являются страны, чьи правительства осуществляют комплексные меры по поддержке строительного сектора и созданию благоприятной деловой среды для развития строительного комплекса.

Не случайно первым программным документом главы нашего государства Шавката Мирзиёева стал подписанный им Указ «Об утверждении стратегии модернизации, ускоренного и инновационного развития строительной отрасли республики Узбекистан на 2021-2025 годы» [1], что свидетельствует о самом пристальном внимании, уделяемом руководством страны развитию данной сферы.

Сфера строительства создает материальную базу для экономики, выступая определяющим фактором производства товаров, работ и услуг [4].

Анализ соответствующей литературы по теме: в современных условиях перехода к новому технологическому укладу значительное внимание в сфере строительства должно уделяться такой категории, как «инновации». В научной литературе существуют различные подходы к определению понятия «инновации».

А.Ю. Казак, Ю.Э. Слепухина отмечают, что инновации позволяют обеспечивать рост качественных показателей за счет проведения совершенствования технологических процессов на производстве [5].

В научной литературе достаточно большое внимание уделяется исследованию особенностей инновационной деятельности в строительной сфере. Так, исследованием специфики инновационной строительной деятельности занимался А.А. Соловей [6], в работе А.В. Дергуновой проводилось исследование особенностей инновационной деятельности в капитальном строительстве [7]. В исследовании А.У. Дотдоева затрагиваются вопросы проведения оценки развития инновационной деятельности в строительной сфере [8].

Его исследования дали толчок работам других ученых в области инноваций. Б. Санто, под инновацией подразумевает общественно-техничко-экономический процесс, приводящий к созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий [9]. Причем экономическая выгода или прибыль могут и не являться результатом этого процесса.

Б. Твисс определяет инновацию как процесс, в котором изобретение или идея приобретают экономическое содержание [10].

Эту же точку зрения разделяет В.И. Громеко, определяя инновацию как процесс, в ходе которого научная идея или техническое изобретение доводятся до стадии практического использования и начинают давать экономический эффект [11].

Представляется необходимым выразить согласие с указанным определением, поскольку инновации обеспечивают внедрение в строительное производство прогрессивных разработок, современных технологий, которые повышают конкурентоспособность товаров и услуг, производимых строительными компаниями, повышают качество данных товаров и услуг.

Эффективность управления проектами в инновационной строительной деятельности в значительной степени зависит от того, насколько четко и грамотно разработана инвестиционная стратегия строительной компании.

Методология исследования в освещении научной статьи были использованы соответствующие законы Республики Узбекистан, Указы и Постановления Президента Республики Узбекистан, Постановления Кабинета Министров, фундаментальные работы по развитию и совершенствованию инновационного управления строительного комплекса в регионе, работы отечественных и зарубежных учёных - экономистов по дальнейшему развитию региональных инновационных управлений строительных комплексов и принципов его функционирования, проблемам их формирования и развития в регионе и эффективность развития интеграционных объединений между строительными предприятиями.

Выводы и предложения: инновационная деятельность – это процесс, направленный на разработку инноваций, реализацию результатов законченных научных исследований и разработок либо иных научно-технических достижений в новых или усовершенствованных продуктах и процессах, а также связанные с этим дополнительные научные исследования и разработки.

Значение инновационной деятельности для экономики предприятия определяется следующими моментами:

- является фактором конкурентоспособности строительной продукции;
- обеспечивает эффективность использования строительных ресурсов;
- повышает степень адаптивности предприятия к изменяющимся условиям внешней среды;
- расширяет возможности предприятия по выходу на международные рынки инновационным строительным продукцией;
- создает предпосылки для долгосрочной стабильности.

Осуществление инновационной строительной деятельности предполагает необходимость проведения модернизации производства, замены оборудования на более современные аналоги, что способствует росту технологичности производства.

Строительная деятельность включает в себя большое количество различных видов работ и технологических процессов, каждый из которых имеет широкие возможности реализации с применением инноваций. К числу строительных инноваций могут относиться различные конструктивные и архитектурные решения, используемые при строительстве и модернизации строительных объектов, методы управления и организации строительной деятельности, инженерные решения, строительные технологии и материалы.

Основными факторами, сдерживающими развитие инновационной деятельности в строительной сфере, являются:

- большие издержки ввода объектов в эксплуатацию;
- недоверие к строительным инновациям со стороны клиентов;
- нехватка финансовых ресурсов, необходимых для инновационных исследований;
- преобладание на строительном рынке мелких фирм, не имеющих для внедрения инноваций ресурсов;
- отсутствие связей, способствующих обмену опытом между строительными научно-исследовательскими институтами;
- низкий уровень поддержки инновационной деятельности со стороны государства.

Инновационные материалы и технологии, используемые в строительной деятельности, должны соответствовать следующим критериям:

- способствовать упрощению процессов строительной деятельности; способствовать сокращению времени, затрачиваемого на осуществление строительных процессов;
- способствовать сокращению расходов на осуществление строительной деятельности;
- способствовать повышению энергоэффективности строительного объекта;
- способствовать повышению жизненного цикла строительных объектов [12].

Эффективное внедрение инноваций в строительную деятельность приводит к благоприятному воздействию на результат строительного процесса.

Инновационная строительная деятельность обуславливает возникновение ряда положительных эффектов на макроуровне, к числу которых могут быть отнесены следующие:

- повышение эффективности строительства;
- повышение качества строительных работ;
- обеспечение экономии ресурсов, используемых в процессе осуществления строительной деятельности;
- снижение затрат, связанных с эксплуатацией зданий и сооружений [7].

Для сглаживания вышеперечисленных препятствий развития инновационной деятельности в строительной сфере предлагаются следующие мероприятия:

- Организация различных конкурсов и программ, направленных на осуществление финансовой поддержки со стороны государства;
- Сотрудничество строительных научно-исследовательских институтов с зарубежными партнерами;
- Развитие государственной поддержки малого бизнеса;

- Организация выставок и других различных демонстративных мероприятий с целью ознакомления клиентов с инновационными продуктами;
- Внедрения кластерной модели в строительство.

Предполагается, что данные рекомендации будут способствовать эффективному развитию строительной инновационной деятельности.

В строительной деятельности на современном этапе развития применяются достаточно большое количество различных инновационных технологий. При этом, не все строительные компании осуществляют активное внедрение и применение строительных инновационных технологий в свою деятельность, по-прежнему применяя при осуществлении строительной деятельности традиционные методы возведения объектов строительства. Несмотря на это инновационные технологии находят все большее применение в деятельности строительных компаний, обеспечивая рост конкурентоспособности тех компаний, которые осуществили их внедрение. Конкурентное преимущество на рынке строительная компания может обеспечить, только используя инновационную стратегию развития.

Таким образом, инновационная строительная деятельность имеет большое значение для развития строительной сферы, оказывающей непосредственное влияние на развитие экономической системы. Применение инноваций в строительной деятельности способствует повышению качества строительных работ, сокращению расходов производства. В общем виде, инновационная строительная деятельность представляет собой такую деятельность, которая основывается на различных новшествах, внедрение которых осуществляется в целях повышения результативности проводимых строительных работ, повышения эффективности процессов, реализуемых в рамках строительной деятельности.

Цели инновационного управления организации связаны с ее миссией, философией, традициями и жизненным циклом. Управление инновациями рассматривать как подсистему управления с определенной структурой.

Использование предлагаемой методики на практике даёт возможность предприятию с большей эффективностью проводить управление инновационной деятельностью предприятия и нивелировать некоторые из самых существенных и наиболее вероятных экономических рисков, появление которых объясняется самим фактом вовлечения новых технологий в хозяйственный оборот. Наиболее важными факторами, препятствующими эффективному управлению инновационной деятельностью, являются: опасность запоздалого вывода инновации на рынок, отсутствие подрядчиков – исполнителей проекта, проблема нахождения стратегических партнеров по реализации проекта.

Итак, инновационная деятельность — это самостоятельный объект управления, так как обладает относительной обособленностью и имеет свои специфические характеристики. Это связано, прежде всего, с неопределенностью процессов исследований и разработок, длительностью осуществления работ инновационной направленности, сложностями в прогнозировании и оценке эффективности результатов, их значительным влиянием на будущее развитие предприятия.

В рамках данной статьи определение управление повышением конкурентоспособности строительной продукции на основе инновационных решений (рис.1) рассматривается как соответствие ее технических, функциональных, эксплуатационных, стоимостных, особенности строительной продукции принципиально новым, прогрессивным аналогам - продуктовым инновациям, приносящих внедрившим их строительным организациям реальные выгоды от повышения конкурентоспособности продукции.

Раскрыты положения о том, что успешные научно-технические новшества в производстве продукции на основе инновационных мероприятий в строительной индустрии приносит реальную прибыль организации, о выходе на новые рынки путём эффективного управления конкурентоспособностью продукции и приведены мнения и опыт отечественных учёных.

Инновационная деятельность предприятий является саморегулирующимся процессом, побудительной причиной которого является желание эффективного собственника получить

сверхприбыль от реализации новой конкурентоспособной продукции. Однако в настоящее время невозможно эффективно решить проблемы воспроизводства и привлечения научных кадров в сферы науки, образования и высоких технологий с помощью рыночных механизмов.

Рис. 1. Механизм управление повышением конкурентоспособности строительной продукции на основе инновационных мероприятий

Активизация инновационной деятельности связана не только с интенсивностью зарождения, развития, распространения и применения научно-технических знаний, включая научные исследования и разработки, но и с совершенствованием системы отбора, оценки, подготовки и переподготовки кадров, системы стимулирования и повышения мотивации эффективного труда.

Подводя итог, стоит отметить, что инновации в строительной сфере имеют важное значение для макроэкономики страны. Использование инновационных продуктов влечет за собой сокращение издержек производства и повышение качества строительных продуктов и услуг. Помимо этого, они способствуют развитию социальной сферы путем строительства жилых домов. Исходя из этого, инновационная деятельность в строительстве должна иметь эффективный характер.

Список литературы:

1. Указ Президент Республики Узбекистана Ш. М. Мирзиёева. № УП-6119. «Об утверждении стратегии модернизации, ускоренного и инновационного развития строительной отрасли республики Узбекистан на 2021-2025 годы» г. Ташкент, 27 ноября 2020 г.
2. <http://www.industrytap.com/global-construction-expected-to-increase-by-4-8-trillion-by-2020/1483>.
3. Источник: <http://www.globalconstruction2030.com>.
4. Иванова. Н.А. Сущность инновационной деятельности в строительной сфере / Н.А. Иванова // Вектор экономики. - 2018. - № 10. - С. 64.
5. Казак, А.Ю., Слепухина, Ю.Э. Инвестирование на финансовых рынках. Учебное пособие / Науч. ред. А.Ю. Казак; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2013. – С. 64.
6. Дергунова, А.В. Инновационная деятельность в капитальном строительстве / А.В. Дергунова // Вестник МГУ. - 2018. - №4. – С. 183-186.
7. Дотдугева, А.У. Развитие инноваций в строительстве / А.У. Дотдугева // Международный студенческий научный вестник. - 2017. - № 7. – С. 14-17.
8. Соловей, А.А. Анализ специфики инновационной деятельности в строительной сфере / А.А. Соловей // Статистика и экономика. - 2014. - №4. - С. 105-108.

9. Санто Б. Инновация как средство экономического развития. М.: Прогресс. 1990. - с.5-7.
10. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями/ сокр. Перевод с англ. – М.: Экономика, 1989. - С. 30.
11. Гасымов, Г.З. О некоторых особенностях инноваций в капитальном строительстве / Г.З. Гасымов // Вестник Тверского государственного университета. Серия: экономика и управление. - 2021. - № 2. - С. 203-209.
12. Шкрабовская, А.Ю., Абакумов, Р.Г. Инновационные технологии в строительстве / А.Ю. Шкрабовская, Р.Г. Абакумов // Инновационная наука. - 2017. - №4-3. - С. 147-149.

INNOVATION FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI

Djalilova N.M., katta o'qituvchi
Qarshi muhandislik-iqtisodiyot institute, Qarshi, sh.

Annotatsiya. Ushbu maqolada innovatsion faoliyatni rivojlantirish muammolari o'rganilgan. Shuningdek, O'zbekistonda kichik korxonalar sonining qisqarishi va ularning faoliyatining sifat ko'rsatkichlarining yomonlashuvi sabablari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiyalar, innovatsion faoliyat, investitsion resurslar, innovatsion tadbirkorlik, muammolar va rivojlanish yo'llari.

Innovatsiyalar O'zbekiston iqtisodiyotining barcha tarmoqlarini, shu jumladan innovatsion tadbirkorlikni rivojlantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi, chunki ular ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning asosiy harakatlantiruvchi kuchini tashkil etadi.

Innovatsiyalarni doimiy ravishda joriy qilmasdan, zamonaviy dunyoni tasavvur qilishning iloji yo'q, chunki ular ilmiy-texnik taraqqiyot va jamiyatning ijtimoiy rivojlanishini belgilaydilar.

Innovatsion faoliyatni rivojlantirishda innovatsion siyosatni takomillashtirish muqobil bo'lmaydi, chunki ushbu soha mamlakat fuqarolarining farovonligini ta'minlashda katta ahamiyatga ega [4]. Shu bilan birga, innovatsion faoliyatini moliyaviy qo'llab-quvvatlash masalasi ko'plab tadbirkorlar o'zlarining moliyaviy va investitsiya resurslari yetishmasligini hisobga olgan holda juda dolzarbdir.

Kichik biznes muhim innovatsion salohiyatga ega, ulardan samarali foydalanish O'zbekiston iqtisodiyotida raqobat muhitini shakllantirishni ta'minlashi imkonini beradi. Rivojlanish maqsadlari va real holat o'rtasidagi nomuvofiqlik muammoni shakllantiradi, uni hal qilishning mumkin bo'lgan yo'llari quyidagilar bo'lishi mumkin: me'yoriy-huquqiy bazani va innovatsiyalarni rag'batlantirish tizimini takomillashtirish, milliy innovatsion tizim va uning quyi tizimlarini shakllantirish va boshqaruv innovatsiyalari uchun moslashuvchan mexanizmini rivojlantirish.

Innovatsion tadbirkorlikning innovatsion faoliyatini tashqi moliyalashtirishning asosiy manbalaridan biri bu banklardir. Innovatsion biznesni uzoq muddatli bank kreditlarini faol amalga oshirishga to'sqinlik qiladigan muammolarni tahlil qilib, avvalo, moliyaviy vositachilik sohasidagi tadbirkorlik faoliyatining yuqori xavfliligi, shuningdek, mahalliy banklarga nisbatan yuqori zaxira talablari bilan bog'liq bo'lgan mahalliy bank tizimining asosiy tizimli kamchiliklarini ta'kidlash kerak.

Binobarin, bugungi kunda bank tizimi investitsiya va innovatsion jarayonni faollashtirish ehtiyojlariga javob bermaydi. Innovatsion tadbirkorlikning innovatsion rivojlanishini moliyalashtirish muammosi ichki va tashqi bozorlarda raqobatning kuchayishini hisobga olgan holda tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu sababli, korxonalar innovatsion faoliyatni moliyalashtirishning turli manbalarini izlashni kuchaytirishlari kerak, bu esa mahalliy korxonalar faoliyatini faollashtirishga yordam beradi. Innovatsion faoliyat, ayniqsa, innovatsiyalarni ishlab chiqish va joriy etishning dastlabki bosqichlarida yuqori xavf faoliyat sohasini anglatadi. Ushbu yangilik xususiyati loyihalarni amalga oshirish xavfi yuqori bo'lgan korxonalarni investitsiyalashga yo'naltirilgan moliyalashtirish manbalari to'plamini belgilaydi [1]. Bunday sharoitda loyihalarni moliyalashtirishning yangi shakllari bank kreditlari va davlat kreditlari kabi moliyaviy mablag'larni

jalb qilishning an'anaviy shakllariga sezilarli raqobat yaratishni boshlaydi. Biroq, fond bozorining zaif rivojlanishi tufayli uning imkoniyatlari va vositalaridan to'liq foydalanish mumkin emas.

Tahlil shuni ko'rsatdiki, ushbu bosqichda korxonaning innovatsion faoliyatini moliyaviy qo'llab-quvvatlash muammosini keltirib chiqaradigan asosiy omillar mavjud, ya'ni:

- mahalliy korxonalarda o'z resurslarining yetishmasligi;
- innovatsion infratuzilmani rivojlantirishga hissa qo'shadigan innovatsion faoliyatni davlat tomonidan yetarli darajada qo'llab-quvvatlamaslik.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, bugungi kunda innovatsion tadbirkorlik tizimida ko'plab muammolar mavjud. Innovatsion tadbirkorlikni muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun ularning echimini ta'minlash kerak.

Ushbu va boshqa muammolarni hal qilish uchun, albatta, ularni batafsil o'rganish kerak, bu kelajakda davlatga zamonaviy iqtisodiyotning eng muhim sohasini rivojlantirishga xalaqit beradigan kamchiliklarni malakali ravishda bartaraf etishga va innovatsion tadbirkorlikni yangi bosqichga ko'tarishga yordam beradi.

Xususan:

- Innovatsion faoliyat har doim xavf bilan bog'liq. Bu, o'z navbatida, tovar va xizmatlar bozoridagi talabning o'zgaruvchanligi, har qanday innovatsion muhitda mablag'larni investitsiya qilish afzalligi mezonlarining xilma-xilligi bilan bog'liq.

Shuni ta'kidlash kerakki, yuqori darajadagi xavfga qaramay, innovatsion loyiha ko'pincha yuqori kompensatsiyani talab qiladi. Bu holat innovatsiyalarni ko'proq joriy etish uchun jalb qiladi. Xatarlarga qaramay, innovatsion faoliyatni rivojlantirish bugungi kunda davlat iqtisodiy o'sishining omili, ba'zan esa harakatlantiruvchi omili hisoblanadi. Shuning uchun ham davlat innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoit yaratishi, uning risklarini minimallashtirishi, yuzaga kelayotgan muammolarni hal qilishi zarur. Innovatsion faoliyat muammolariga to'xtaladigan bo'lsak, bugungi kunda iqtisodiyotning ushbu tarmog'ida ular yetarli miqdorda mavjudligini ta'kidlash joiz.

- Innovatsion faoliyatning asosiy muammolaridan biri uning loyihalarini moliyalashtirishning yetishmasligi hisoblanadi. Xycycan, O'zbekiston innovatsion faoliyat rivojlanish ko'rsatkichlarining pastligi bilan ajralib turadi. Innovatsion faollik darajasini tavsiflovchi ularning aksariyati bo'yicha O'zbekiston rivojlangan davlatlardan, shuningdek, Xitoy kabi rivojlanayotgan bozor iqtisodiyotiga ega bo'lgan ayrim mamlakatlardan ortda qolmoqda. Kerakli hajmlarda mablag' yetishmasligi raqobatbardosh loyihalarni amalga oshirish vaqtini oshiradi, innovatsiyalar sifati va samaradorligini pasaytiradi. Xususiy tadbirkorlik tuzilmalarining innovatsion loyihalarini moliyalashtirish asosan qarz olish imkoniyatiga bog'liq bo'lib, ko'pincha tadbirkorlarni xorijiy kredit tashkilotlariga murojaat qilishga majbur qiladi. Jahon amaliyoti shuni ko'rsatdiki, innovatsion jarayon va innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqish tadbirkorlikni ushbu jarayonga maksimal darajada jalb qilishda samaraliroq bo'ladi. Buning uchun bizning fikrimizcha, davlatning ustuvor vazifalaridan biri innovatsion texnologiyalar bozoriga kirish uchun katta, kichik va o'rta biznes uchun teng imkoniyatlarni yaratishi kerak. Xususan, ushbu imkoniyatlar tashkilotga bank investitsiyalarini deyarli garovsiz jalb qilish va yiliga foiz stavkasi past bo'lgan kredit olish imkonini berishi lozim.

- Kichik tadbirkorlikda innovatsiyalarni rivojlantirish muammolaridan biri bu asosiy vositalar va joriy aktivlarga investitsiya qilingan kapital ko'rinishidagi mulkiy ta'minotning past darajasi. Ko'pgina korxonalar mol-mulk solig'i yukining oshishi sababli asosiy aktivlariga sarmoya kiritmaslikni afzal ko'rishadi. Moliyaviy va joriy ijaraga afzallik beriladi.

- Innovatsion sohadagi tadbirkorlikning past faolligi, shuningdek, investitsiyalarning yuqori xavfliligi va qaytarilish muddatining noaniqligi bilan bog'liq. Tadbirkorlar biznesning yuqori xavfliligi va innovatsiyalarga talabning yo'qligi, shuningdek rivojlangan mamlakatlarga xos bo'lgan davlat tomonidan innovatsion faoliyatni yetarli darajada qo'llab-quvvatlamasligi sababli innovatsion faoliyat bilan shug'ullanishni xohlamaydilar.

- Innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun kadrlar muammosi bir xil darajada muhimdir:

✓ Innovatsiyalarni bozorga chiqarishga qodir bo'lgan tajribali menejerlarning yetishmasligi, mamlakatimiz ilm- fanida kadrlar salohiyatining buzilishi va doimiy aqliy intellektning pasayib borish kabi salbiy omillardir;

✓ Innovatsiyalarning tijorat tarkibiy qismini baholash va ishlab chiqishning samarali mexanizmlarining yo'qligi buyruqbozlik iqtisodiyotining meroslaridan biridir;

✓ Innovatsion faoliyatni rivojlantirishning yuqori darajasini yaratish va qo'llab-quvvatlash uchun ushbu sohadagi potentsial xodimlarni tegishli o'qitish zarur;

✓ Binobarin, ushbu tabiatdagi muammoning echimi ta'lim muassasalarida mutaxassislarining ta'lim sifatini oshirish hisoblanadi, buning uchun davlat tomonidan tegishli ta'lim sohalarini yetarli darajada moliyalashtirish, ta'lim sifatini nazorat qilish zarur [5].

Shuningdek, ushbu sohada innovatsion faoliyatni bashorat qilishning yo'qligi yoki yetarli emasligi bo'lishi mumkin. Talab bozorida yangi mahsulotlar (xizmat) talab qilinishini aniq bilish mumkin emas. Innovatsion faoliyat muammosi innovatsion faoliyatni bashorat qilishning yo'qligi yoki yetarli emasligi bo'lishi mumkin. Buning uchun innovatsion faoliyat seriyasida qo'llanilishi va ma'lum bir davrda qaysi yo'nalishda rivojlanish yaxshiroq ekanligini aniqlash kerak bo'lgan prognoz mavjud. Afsuski, innovatsion faoliyat sohasida prognozlash (va rejalashtirish) ko'pincha ishlab chiqarish sohasida bo'lgani kabi muvaffaqiyatning kafolati bo'lishi mumkin emas, chunki innovatsiyalar bozori noaniqlik sharoitida shakllanadi, ammo shunga qaramay, bularning barchasi amalga oshishi kerak.

Innovatsion faoliyatning ko'zga tashlanadigan muammolaridan ushbu faoliyatni tashkil etish muammosi, ya'ni boshqaruv muammosi ham kiradi. Boshqaruv sifati katta ahamiyatga ega ekanligi dolzarb hisoblanmoqda. Ushbu muammoni innovatsion tadbirkorlikka yuqori darajadagi innovatsion menejerlarni jalb qilish orqali hal qilish mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Мировая статистика онлайн [Электронный ресурс]//Ворлдмометерс.– URL:<http://www.worldmeters.info> (Дата обращения: 06.11.2017)
2. Турсунов Имамназар Эгамбердиевич, Курбанов Алишер Бобокулович Инновационные подходы развития предпринимательства // International Journal of Innovative Technologies in Economy. 2018. №5 (17). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-podhody-razvitiya-predprinimatelstva>
3. Гершанок Г. А. Основы инновационного предпринимательства: Учебник: Изд-во Перм. нац. исслед. ун-та, 2012.
4. Артюшина Е. В. Исследование прогнозного новшества на наличие стратегического соответствия в диверсифицированной организации // Менеджмент в России и за рубежом. – 2013. – № 2.
5. Ахинов Г. Государственное регулирование инновационной деятельности в социальной сфере // Проблемы теории и практики управления. – 2017. – № 9.
6. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие под ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. – М. : ЮНИТИ, 2013.
7. Смачкова Л.В. Развитие успешного бизнеса в условиях инновационного ландшафта / Л.В. Смачкова, Е.А. Чудакова, В.А. Мизерова // Общество и экономическая мысль в XXI в.: пути развития и инновации / Матер. VIII Междунар. науч.-практ. конф. - Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2020. - С. 57-61. - Текст непосредственный.

НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

Расулов Хурид, старший преподаватель,
Каршинский инженерно-экономический институт, г. Карши

Аннотация. В данной статье представлены предложения о важности малого бизнеса в развитии инновационных идей и тенденций в процессе адаптации к новым потребностям.

Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, инновационная экономика, коммунтант, фирмы.

В развитых странах политика комплексной поддержки малого бизнеса осуществляется последовательно. Это потому, что есть два аспекта развития малого бизнеса. Прежде всего, это связано с экономическими и социальными задачами малого бизнеса в рыночной экономике, которые отражают его важность. Второе связано с недостатками, присущими малому бизнесу, и слабым развитием страны из-за этих недостатков. Выявление этих двух аспектов малого бизнеса требует формирования и развития системы поддержки малого бизнеса в нашей стране.

Это демонстрирует важность малого бизнеса в экономике в полной мере его экономических и социальных целей. Эти задачи можно разделить на две группы. Первая группа - это общие задачи, которые отражают четко сформулированные цели предпринимателя. Вторая группа является частной. Они проявляются со временем и незначительно отличаются от заявленных целей участников.

Р.Барр классифицирует отдельные задачи малого бизнеса и частного предпринимательства в следующем порядке[1]:

а) Организация производства. Этот процесс включает в себя оценку экономической ситуации, разработку плана, организацию административного управления и реализацию плана.

б) риск;

в) выполнение управленческих обязанностей. Владелец малого бизнеса является лидером. Он имеет обязательную власть над своими сотрудниками, и его влияние является неоспоримым процессом. Р.Барр заявляет: «Первая и неперемнная характеристика лидера любой организации заключается в том, что он или она не считается работником, как другие работники; он использует принуждение участников производственного процесса (рабочих или капиталистов), чтобы обеспечить соответствие поставленных перед ними целей друг другу и производственной единице. Его экономические обязанности никогда не будут переданы обычному работнику.

В экономической теории экономической эволюции Ю. Шумпетер включает следующие индивидуальные цели[2]:

производство новых, незнакомых потребительских товаров (услуг) или старых товаров (услуг) с новыми функциями;

- внедрение новых методов производства, ранее не использовавшихся;
- развитие новых рынков или более широкое приобретение старых;
- Разработка новых источников и видов сырья;
- Новая организация производства и продаж.

Все вышеперечисленные функции являются индивидуальными задачами, так как они направлены на достижение конкретных целей экономической деятельности и максимизацию прибыли.

Как отмечает Смит: «Мы не верим в доброту мясника, шеф-повара или пекаря, когда мы едим, и мы верим, что они будут преследовать свои собственные интересы. Они будут преследовать свои собственные интересы и добиваться немислимых результатов под «невидимой рукой» [3].

Это означает, что предприниматель выполняет не только отдельные задачи обогащения, но и функции социальной природы скрытого характера.

Это позволяет нам различать индивидуальные задачи в рамках экономических задач предпринимательства и социальные. Приоритет малого бизнеса как фактора экономической свободы должен быть приоритетным. Малый бизнес способствует распространению демократических принципов в сфере экономики. С одной стороны, развитие малого бизнеса дает человеку выбор: быть наемным работником или независимым предпринимателем. С другой стороны, деятельность малых предприятий регулируется в большей степени законами

о свободном рынке, чем деятельность крупных корпораций. Эта задача малого бизнеса играет важную роль в либерализации национальной экономики. Из-за высокого уровня государственной зависимости крупных предприятий, составляющих основу нашей республики, их трудно рассматривать как субъектов свободного рынка. Вторая задача малого бизнеса - обеспечить его скрытую, интегрирующую экономику[4]. Фирмы, выполняющие эту задачу, называются комутантами.

В рыночной экономике наличие платежеспособного спроса должно автоматически генерировать спрос. Но в настоящее время эффективное производство определяется его селективностью. Это не всегда экономически целесообразно.

Крупное предприятие может достичь высокой эффективности при производстве одного продукта и избежать использования убыточных продуктов.

Например, автомобили считаются товарами, произведенными в больших количествах. Но для крупных фирм не рекомендуется открывать автозаправочную станцию, потому что операционные издержки высока, а ежедневная прибыль недостаточна.

Только небольшие фирмы, занимающиеся коммутацией, готовы использовать любую возможность, в то время как другие компании очень избирательны в этом отношении. Средние предприятия характеризуются мелким производством. Однако они начнут производство в секторах с особыми и долгосрочными потребностями. Средним фирмам необходимо собирать и обрабатывать информацию в узком пространстве.

Для крупных предприятий передача части их продукции малому бизнесу выгодна. Предприятия малого бизнеса как партнеры крупных корпораций будут иметь доступ к технической документации, чертежам и производственным ресурсам крупных предприятий на основе субподряда. Крупные компании заинтересованы в этой зависимости и помогают им разрабатывать новые продукты и совершенствовать технологии и методы контроля качества продукции.

Этот конфликт разрешается через коммерческие фирмы, которые постоянно ищут социальные потребности и могут адаптироваться к рыночным требованиям. По этому эти фирмы характеризуются отсутствием планирования в своей деятельности - они очень компактны и готовы к любым изменениям. Важность малых предприятий для экономики зависит от их гибкости. Уровень развития малого бизнеса можно суммировать по способности национальной экономики адаптироваться к быстро меняющейся рыночной ситуации [5].

Одной из важнейших скрытых задач малого бизнеса является создание конкурентной среды в рыночной экономике. Конечно, небольшие фирмы сталкиваются с крупными корпорациями, часто оказываются побежденными. Тем не менее, мелкие фирмы служат основной силой в работе со всем сектором малого бизнеса и крупным капиталом.

Ведущие ученые и эксперты международных форумов и организаций пришли к выводу, что единственный способ борьбы с ростом безработицы - это создание новых предприятий и рабочих мест. Следует отметить, что малые предприятия получают выгоду от работы социально уязвимых слоев населения (женщин, инвалидов, беженцев и т. Д.), Которые не могут найти работу на крупных предприятиях. Кроме того, небольшие фирмы представляют собой уникальную «Аудиторию» для практического обучения и подготовки молодых специалистов.

Во многих странах мира большая часть населения занимается малым бизнесом. В частности, 80% в Китае, 48% в Японии, 50% в Соединенных Штатах и 78% в Узбекистане. Доля малого бизнеса в мире также высока в Китае: 60% в Китае, 68% в Италии, 53% в Германии, 48% в Корее, 50% в США, 21% в России и 56% в Узбекистане. Число субъектов предпринимательской деятельности на 1000 человек населения составляет 57 в Европейском союзе, 90 в США, 27,2 в России [6] и 22 в Узбекистане. Анализ показывает, что доля малого бизнеса в экономиках развитых стран высока. Потому что он определяет постоянно растущую потребность и быстро реализует новые идеи для ее удовлетворения. Страна, которая производит новый продукт, будет в экономическом росте.

Малые предприятия также предоставляют доступ к материальным ресурсам, т.е. используют местные ресурсы и крупномасштабные промышленные отходы.

В условиях перехода к рыночной экономике задача малого бизнеса удовлетворять спрос населения на товары и услуги эффективно и полностью.

Потребности общества, промышленности, региона, предприятия и организации, потребности каждого человека настолько разнообразны, что ни одна правительственная организация не может полностью их удовлетворить. Кроме того, со временем они увеличились, и, как показывает опыт последних десятилетий, они становятся более индивидуализированными. Только предприниматель может полностью удовлетворить эти потребности и найти новые инновационные идеи для их удовлетворения.

Следующая задача малого бизнеса - обеспечить высокую мобильность расширенного воспроизводства и гибкость рыночной экономики. В условиях глобализации экономики конкуренция на мировом рынке будет еще сильнее. В этих условиях малые и средние предприятия могут быстро менять ассортимент своей продукции и ускорять модернизацию своих производственных мощностей благодаря низким капитальным затратам, большой компактности и гибкости. Таким образом, малые предприятия могут быстрее адаптироваться к меняющимся рыночным условиям и время от времени экономическим кризисам.

Подводя итог вышечисленным пунктам, можно сделать следующие выводы. Малый бизнес в Узбекистане должен быть не только солидным фактором формирования валового национального продукта, но и источником занятости и доходов для благосостояния населения. Это специфический сектор экономики.

Таким образом, некоторые небольшие потребности рынка не могут быть полностью удовлетворены без небольших фирм. Это те, которые должны быть созданы для производства крупных, высокорентабельных или специализированных продуктов, которые будут удовлетворять другие потребности, которые не удовлетворяются. В то же время малые предприятия пользуются преимуществами рынка, потому что они знают своих клиентов и дифференцированные рынки. Это связано прежде всего с тем, что крупные компании обслуживают те сегменты рынка, которые не представляют интереса из-за их небольшого размера. К ним относится большая часть производства товаров народного потребления. Малый бизнес очень чувствителен к изменениям спроса и способен удовлетворить новые и индивидуальные потребности клиентов. Развитие бизнеса во многом обусловлено глубокими изменениями, которые происходят в современной культуре. Если несколько десятилетий назад успех продаж был обусловлен тем, что он соответствовал рыночным стандартам, то сегодня его новизна определяется его оригинальностью. Аналогичные тенденции наблюдаются в сфере услуг - спрос зависит от качества и разнообразия услуг.

Список литературы:

1. Ergashev, R. K., and A. D. Ravshanov. "Ways of Strategic Development and Increase of Competitiveness of Agricultural Enterprises." *JournalNX*, vol. 7, no. 1, 2021, pp. 99-105.
2. Samiyeva, G. T. (2022). The Most Important Aspects of Studying the Living Standards of the Population. *Academic Journal of Digital Economics and Stability*, [Volume 16](#), April 2022, Pages 79-83
3. Samiyeva, Gulnoza Tokhirovna, and B. I. Xaydarov. "The Importance of Self-Employment and Self-Reliance in Improving the Well-Being of the Population Self-Employment." *Journal of Marketing and Emerging Economics* 2.5 (2022): 36-41.
4. Ergashev R. X., Fayziyeva S. S., Xamrayeva S. N. Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti //Toshkent" Iqtisod moliya. – 2018.
5. Fayzieva, S. S. . The Main Directions and Effectiveness of the Development of Agrocluster Systems In Uzbekistan. *JMEE* 2022, 2, 149-154.
6. АВ К., NM J. Investment directions and principles of entrepreneurial activity development in the regions //Journal of Contemporary Issues in Business and Government| Vol. – 2021. – Т. 27. – №. 2. – С. 4047.

7. Kurbanov A. B., Jalilova N. M. The Role Of Small Business In The National Economy //The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research. – 2020. – Т. 2. – №. 07. – С. 95.
8. Dustova M. X. Improving the Mechanism of Financial Lending to Agricultural Enterprises //EUROPEAN MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF MODERN SCIENCE. <https://emjms.academicjournal.io/index.php>. – 2022. – Т.
9. Khamraeva S. N., Alimova M. Y. Scientific and Theoretical Foundations of Social Infrastructure Development //Journal of Marketing and Emerging Economics. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 155-160.
10. Bahadirovich, Aminov Fazlitdin. "Conditions for Forming the Digital Economy in the Republic of Uzbekistan." *Journal of Marketing and Emerging Economics* 2.5 (2022): 88-92.
11. Musagaliev A. J., Shodiev B. T. Issues of Efficient Usage of Pastures in the Development of the Cattle Farming Network //UTTAR PRADESH JOURNAL OF ZOOLOGY. – 2023. – С. 81-87.
12. Normamatov I.B. Reduction of external bank circulation of cash as a compulsory condition in development of payment by cheque in countries of cis // Экономика и социум. 2020. №12 (79).

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РЕГУЛИРОВАНИИ В СИСТЕМЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Самиева Г.Х., д.ф.э.н. (PhD), доцент кафедры, г. Карши

Аннотация. В статье рассматриваются основные направления развития рынка бытовых услуг в республике Узбекистан. Бытовая служба представляет собой особую производственную материально-техническую базу народного хозяйства - отрасль связана с промышленными предприятиями, а также с общественным прогрессом, развитием технических средств, а также ростом материального благосостояния народа возрастают и материальные и духовные потребности населения. Статья посвящена особенностям организации бытового обслуживания, ведётся анализ уровня развития сервисной инфраструктуры, уровня доходов населения и др.

Ключевые слова: услуги, материальная и духовная потребность, торговля, общественное питание, детские учреждения, жильё, коммунальное хозяйство, сфера услуг.

Предоставление бытовых услуг населению является частью оказания непроизводственных и производственных услуг населению. Домашняя служба характеризуется социально-организационными методами и формами, реализуемыми для непосредственного удовлетворения материальных и духовных потребностей, независимо от профессиональной и общественно-политической деятельности людей. Эта ситуация представляет собой поэтапное общественное производство отдельных работ и услуг, выполняемых в домашнем хозяйстве предприятиями бытового обслуживания совместно с другими отраслями сферы услуг (например, торговля, общественное питание, детские учреждения, жильё, коммунальное хозяйство и т. д.) и чередуется с обще служебными формами.

Услуги, как особый товар, требуют, чтобы его рынок функционировал на особых условиях. В частности, рынок бытовых услуг различается в городах и селах по своим характеристикам. Эти различия зависят от особенностей организации бытового обслуживания, уровня развития сервисной инфраструктуры, уровня доходов населения и др.

На сегодняшний день сфера услуг для Узбекистана является относительно основным направлением экономической деятельности. Его значение возрастает в связи с переходом информационной системы республики на формирование макроэкономических показателей на основе принципов народного учета.

В Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан, разработанной под руководством Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева, предусмотрено опережающее развитие сферы услуг, повышение роли и доли услуг в формировании валового внутреннего продукта, состава оказываемых услуг, в первую очередь

подчеркивалось, что их следует коренным образом изменить за счет современных высокотехнологичных видов.

В 2016-2021 годах в целях обеспечения сбалансированного развития и диверсификации деятельности предприятий сферы услуг и повышения конкурентоспособности и качества оказываемых ими услуг в рамках программы развития сферы услуг реализованы следующие мероприятия:

- за счет развития сферы услуг увеличен валовой внутренний продукт, а его доля в экономике республики доведена до 52,2%;
- в 2021 году рост услуг в сельской местности достиг в 1,8 раза;
- созданы условия для стремительного развития сферы услуг и структурных изменений за счет развития инженерно-коммуникационной, дорожно-транспортной инфраструктуры, внедрения в сети современных информационно-коммуникационных технологий;
- создана конкурентная среда, за счёт поддержки развития субъектов малого и частного предпринимательства;
- расширены различные инновационные услуги и новые средства связи;
- обеспечены технические возможности использования сетей телекоммуникаций населения, на основе чего оказаны качественные услуги, телефонная связь и телевидение переведены на цифровые системы, к 2021 году увеличена доля связи и информации в экономике республики до 3,6%;
- финансовые услуги развивались с внедрением новейших электронных платежных технологий;
- получили дальнейшее развитие высокотехнологичные услуги в сфере здравоохранения.

В условиях экономической глобализации взаимная интеграция стран и усиление международной специализации ставят перед каждой национальной экономикой задачу модернизации и диверсификации производств, повышения конкурентоспособности и качества услуг, оказываемых населению, и тем самым увеличения финансового потенциала регионов.

Углубление структурных преобразований и диверсификация национальной экономики в нашей стране, обеспечение занятости, повышение доходов и качества жизни населения, быстрое развитие сферы услуг является одним из приоритетных вопросов. Сфера услуг как социально-экономическая категория охватывает широкий спектр воспроизводства бытовых услуг, каждая из которых соответствует особому виду деятельности.

В отличие от товаров, услуги не могут принимать форму материальных объектов. Реализация услуг и их производство неотделимы друг от друга. Услуги представляют собой результаты различной деятельности, выполняемой производителями по требованию потребителей и обычно приводящие к изменению состояния агрегатов.

Изменения, которые потребители ожидают от поставщиков услуг, могут зависеть от следующих обстоятельств:

- с состоянием товаров народного потребления: производитель услуги производит определенные операции с товарами, принадлежащими потребителю, т. е. их транспортировку, чистку, ремонт;
- о физическом состоянии и духовном развитии человека: оказывает лечебную или хирургическую помощь людям, выполняющим службу, изменяет их внешний вид, оказывает образовательные, информационные и консультационные услуги, организует развлекательные программы и т.п.;
- по общему экономическому положению институциональных единиц: производитель предоставляет услуги страхования, финансового посредничества, предоставляет защиту, гарантии и т.п.

Такие изменения могут быть временными или постоянными. Например, оказание услуг в сфере здравоохранения или образования может привести к долговременным изменениям в состоянии потребителей, а выгоды от этих изменений можно использовать в течение многих лет. Группа отраслей обычно классифицируется как сфера услуг, даже если она производит

продукты, обладающие многими характеристиками товаров. В эту группу входят создание информационных программ, подготовка материалов новостного и рекомендательного характера, разработка программного обеспечения, создание кинофильмов и музыкальных программ и тому подобное.

Право собственности товаров данного отрасля часто хранятся на физических носителях (бумаге, магнитной ленте, диске и т. д.). Его можно купить и продать как обычный товар. Разнообразие видов деятельности, связанных со сферой услуг, создает двух потоковую систему статистического наблюдения в этой сфере. Характеристики того или иного вида услуг в основном являются предметом исследования статистики соответствующих отраслей (транспорта, связи, торговли, здравоохранения, образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства), разрабатывающих натуральные показатели. Обобщенное стоимостное описание реализации услуги изучается сервисной статистикой.

Следует отметить, что развитию сферы услуг и повышению ее эффективности в нашей республике препятствуют следующие организационно-экономические проблемы:

- отсутствие спроса на модернизацию и диверсификацию сферы услуг;
- отсутствие конкретных инновационных направлений развития и повышения эффективности сферы услуг и рынка;
- недостаточный учет воздействия различных внешних факторов (стихийных бедствий, последствий болезней и пандемий) на развитие сферы услуг;
- в процессах и мерах развития сферы услуг не в полной мере разработан организационно-экономический механизм, отвечающий требованиям цифровой экономики;
- что мировой опыт развития сферы услуг, особенно передовые достижения, достигнутые в промышленно развитых зарубежных странах, недостаточно используются в республике и на ее территориях;
- низкий уровень инноваций в развитии услуг, особенно отсутствие системной работы над услугами будущего, услугами, основанными на инновациях и т.д.

Таблица №1.

Темпы роста основных показателей сферы услуг в Узбекистане

Показатели	Годы					2021 г. по сравнению с 2017 г., %
	2017	2018	2019	2020	2021	
Доля сферы услуг в ВВП страны, %	39,4	38,1	35,9	35,5	36,3	92
Общий объем оказанных услуг, трлн сум	97,1	118,8	150,9	193,7	218,9	225,4
Объем услуг на душу населения, млн.сум	3,0	3,7	4,6	5,8	6,4	213

Статистические данные Республики Узбекистан.

Согласно таблице, основная часть предприятий и организаций, работающих в сфере услуг в республике, т.е. 23,0%, расположена в Ташкенте и наименьшая часть в Сырдарьинской области (3,2%). Анализ объема оказанных услуг на душу населения в Республике Узбекистан и ее регионах показывает, что самый высокий уровень оказанных услуг на душу населения в 2021 году приходится на город Ташкент (30 278,4 тыс. сум). Основная причина этого в том, что средний совокупный доход на душу населения в республике в 2021 году составляет 11,7 млн. составила 23,6 млн сумов в г. Ташкенте. сум или в 2,0 раза выше среднего уровня по республике.

Также относительно высокие показатели в Навоийской (5738,1 тыс.сум), Ташкентской (5619,2 тыс.сум) и Бухарской (5101,8 тыс.сум) областях, а низкие – в Наманганской, Каракалпакской, также зафиксировано в Навоийской, Кашкадарьинской и Хорезмской областях. Например, самый низкий рейтинг по этому показателю соответствует Сурхандарьинской области (2982,8 тыс.сум) по сравнению с республиканским уровнем (6393,2 тыс.сум) 3410,4 тыс.сум, т.е. 53, значит на 3% меньше.

Результаты анализа развития сферы услуг показывают, что уровень ее развития резко различается по регионам. Также в сфере услуг в республике преобладают традиционные услуги, такие как транспортные и торговые услуги. Поэтому, опираясь на опыт развитых стран, целесообразно развивать в стране высокотехнологичные информационно-коммуникационные, деловые, страховые, финансовые и другие виды услуг, повышать инновационную активность сервисных предприятий.

В заключение можно сказать, что важным фактором увеличения объема добавленной стоимости в ВВП будет модернизация и диверсификация сферы услуг, изменение ее состава в соответствии с требованиями времени оптимальным образом. В настоящее время доля сферы услуг в экономике нашей республики значительно возрастает. На этот рост сферы услуг влияет ряд факторов, в частности, появление на рынке десятков новых видов услуг, т. можно объяснить расширение образовательных услуг, рекреационных искусств, туризма и т.д.

Используемая литература:

1. Ergashev, R. K., and A. D. Ravshanov. "Ways of Strategic Development and Increase of Competitiveness of Agricultural Enterprises." *JournalNX*, vol. 7, no. 1, 2021, pp. 99-105.
2. Ergashev R. X., Fayziyeva S. S., Xamrayeva S. N. Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti //Toshkent" Iqtisod moliya. – 2018.
3. Fayzieva, S. S. . The Main Directions and Effectiveness of the Development of Agrocluster Systems In Uzbekistan. *JMEE* 2022, 2, 149-154.
4. АВ К., NM J. Investment directions and principles of entrepreneurial activity development in the regions //Journal of Contemporary Issues in Business and Government| Vol. – 2021. – Т. 27. – №. 2. – С. 4047.
5. Dustova M. X. Improving the Mechanism of Financial Lending to Agricultural Enterprises //EUROPEAN MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF MODERN SCIENCE. <https://emjms.academicjournal.io/index.php>. – 2022. – Т.
6. Khamraeva S. N., Alimova M. Y. Scientific and Theoretical Foundations of Social Infrastructure Development //Journal of Marketing and Emerging Economics. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 155-160.
7. Kurbanov A. B., Jalilova N. M. The Role Of Small Business In The National Economy //The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research. – 2020. – Т. 2. – №. 07. – С. 95.
8. Bahadirovich, Aminov Fazlitdin. "Conditions for Forming the Digital Economy in the Republic of Uzbekistan." *Journal of Marketing and Emerging Economics* 2.5 (2022): 88-92.
9. Musagaliev A. J., Shodiev B. T. Issues of Efficient Usage of Pastures in the Development of the Cattle Farming Network //UTTAR PRADESH JOURNAL OF ZOOLOGY. – 2023. – С. 81-87.
10. Normamatov I.B. Reduction of external bank circulation of cash as a compulsory condition in development of payment by cheque in countries of cis // экономика и социум. 2020. №12 (79).

ЎЗБЕКИСТОНДА НЕФТЬ-ГАЗ САНОАТИНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Расулов Ш.Ж., докторант

Самарқанд иқтисодий ва сервис институти, Самарқанд ш.

Алиева С.С., и.ф.н., доцент, илмий раҳбар

Самарқанд иқтисодий ва сервис институти, Самарқанд ш.

Аннотация. Ушбу мақолада мамлакатимизда энг катта молиявий потенциалликка эга бўлган Ўзбекнефти-газ саноати корхонасида амалга оширилиб келинаётган амалий ишлар, нефть-газ саноат маҳсулотларини ишлаб чиқариши ва уларни истеъмолчиларга арзон нархларда етказиши мумкин

бўлган ҳолатлар ва омиллари ёритилган. Шунингдек, нефт ва газ ишлаб чиқариш таннархини пасайтиришни истиқболи ҳақида муаллиф фикри ёритилган. Таҳлиллар ишлаб чиқилган ва уларни амалиётга жорий этиш зарурлиги кўрсатиб ўтилган.

Калим сўзлар: барқарор, соғломлаштириш, лойиҳа, дастур, модернизация, сифат, инновацион маҳсулот, таннарх, ишлаб чиқариш, сотиш, инновацион лойиҳалар.

Нефть-газ саноатининг инвестициявий куч-қудрати 10,0 миллиард доллардан ортиқни ташкил этади. Бу бежиз эмас албатта. Бу соҳада охириги 10 йил давомида катта инвестиция оқимлари жалб этилди. Яқин уч йил ичида бу рақамнинг янада ўсиши кузатилади. 2023-2025 йиллар даврида нефть-газ саноати корхоналарини модернизациялаш, техник ва технологик қайта қуроллантириш дастури асосий омил бўлади. Унинг доирасида корхоналарни техник қайта ускуналаш ва модернизациялашга 1 миллиарддан ортиқ АҚШ доллари доирасида маблағни инвестиция қилиш кўзда тутилган.

Мутахассислар нефть-газ тармоғи ривожланишининг истиқболли лойиҳалари устида ишламоқда ва булар келажакда соҳанинг янада ривожланишига хизмат қилади. Таҳлил натижаларига кўра нефть-газ саноати барқарор соғломлаштириш, сўнгги уч-тўрт йил давомида кузатилди.

Нефть-газ саноати ҳамма вақт ва доим муҳим, ҳатто айтиш мумкинки, ҳеч бир соҳа иқтисодиётини, бошқа тармоқларнинг ривожини тасаввур этиш қийин.

Шу ўринда айтиш жоизки, нефть-газ саноати бошидан кечирган баъзи нобарқарорлик даврига келганда, унинг асосий фондлари эскиришининг ҳийла юқори даражаси билан боғлиқ бўлганлиги сир эмас, албатта. Уларнинг айримларида ишлаб чиқариш унумдорлиги талабларини таъминлашга чиндан ҳам қодир бўлмаган ускуналар ҳамон турибди, шунинг учун уларнинг қуввати лойиҳадагидан анча паст бўлиб келмоқда десак муболаға бўлмайди.

Шу сабабли 2017-2022 йилларда ушбу саноат корхоналарини модернизациялаш, техник ва технологик қайта қуроллантириш дастури бутун тафсилоти билан пухта ўйланди ва ишлаб чиқилди.

Сўнгги икки-уч йил давомида нефть-газ саноати учун чиндан ҳам бурилиш йиллари бўлди ва у нефти-газ ишлаб чиқариш ҳажмини инновацион йўллар орқали кўпайиши ҳисобига ривожланиш йўлига тушиб олди. Ҳозирги баъзи сусткашликларга қарамай, ривожланиш башоратлари етарли даражада ишончли. Бу йил 10 та лойиҳа бўйича ишлар давом этмоқда, улардан 5 та лойиҳа амалга оширилди, қолганлари кейинги йилларда тугалланиши назарда тутилган. Дастурнинг тўла бажарилиши маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмининг 1,5 баравар ошишига олиб келади. Модернизациялашнинг ҳозирги босқичини амалга ошириш модернизация қилинган корхоналарда иш самарадорлигининг ошишига ижобий таъсир кўрсатмоқда.

Лойиҳа дастурларининг асосий устунликлари ва моҳияти уларни амалга оширидан нималарни кутиш мумкинлигида.

Аввало, дастурлар кенг қўламли бўлиб, ушбу соҳанинг сифатли яхшиланишига қаратилган. У жами 504 миллион долларли 20 та лойиҳани амалга оширишни ҳам назарда тутади. Унинг амалга оширилиши натижасида, 2023 йилда товар маҳсулоти ишлаб чиқариш ҳажми 2020 йил даражасига қараганда 1,55 баравар кўпаяди, маҳсулот экспорти тахминан бир ярим баравардан кўпроқ ошади. Шу давр ичида юзлаб янги иш жойлари яратиш назарда тутилган. Қувват даражаси ошиб, асосий ишлаб чиқариш, масалан, нефт ёқилғиси 12 фоизга, газ ишлаб чиқариш 25 фоизга кўпаяди. Бундан ташқари табиий газ, электр қуввати ва иссиқлик қуввати анча тежалиши таъминланади.

Нефти-газ ишлаб чиқариш уларга асосланган маҳсулотларини алоҳида турларини экспорт қилишни кенгайтириш “Ўзбекнефтгаз” саноатини мустаҳкамлаш ва фаоллигини оширишининг муҳим захираси сифатида қаралиши учун замин яратилади.

Агар янги лойиҳалар ҳақида бирмунча аниқроқ айтадиган бўлсак, унда газ ишлаб чиқариш ва экспорт қилишни кенгайтириш режалаштирилган. Унга кўра, газ ишлаб чиқариш таннархини ва уни ишлаб чиқарадиган электр қувватига бўлган сарфни камайтириш

таъминланади. Қашқадарёда нефт ишлаб чиқариш корхоналарида ишлаб чиқариш цехларини реконструкциялаш ва модернизациялаш зарур бўлади. Бундан ташқари, қисқа вақт ичида янги йўналишлар бўйича нефть-газ қазиб олиш тармоқларини модернизация қилиш лозим бўлади.

Кўриб турганимиздек, бу дастур ўз моҳияти бўйича мамлакатимизда газ тармоғини кўллаб-қувватлаш, мукамал ҳамда самарали тизим сифатида улкан ўзгартиришларни ўз ичига олади ва мавжуд ишлаб чиқаришга ёндашишни амалда тубдан ўзгартиради.

Бу барча лойиҳалар нефть-газ ишлаб чиқаришни кўпайтириш, мавжуд қувватларини модернизациялаш ва қазилма жойларини ўзлаштиришга имкон яратади. Натижада рақобатбардош нефть-газ маҳсулотлар ишлаб чиқаришга қодир қудратли тармоқ қайта курилади. Бунда инновацион лойиҳаларни ривожлантириш ҳал этувчи элемент бўлиши лозимдир.

Бўлмаса-чи! Асл мақсадимиз қандай бўлмасин корхоналарни модернизациялаш, лекин маълум даражада соҳа корхоналари фаолиятининг ҳар томонлама самарадорлигини оширишни излашдаги бир қатор вазифа ва масалаларни ҳал қилиш билан боғлиқ. Энг муҳими, дастурнинг асосий йўналишлари ички бозор ва экспортга мўлжалланган сифатли нефт ва газ маҳсулотларининг янги турларини ишлаб чиқаришни ўз ичига олади.

Илғор фикрловчи ҳар бир мутахассис ўзи ишлайдиган корхонасининг келажагини амалда инновацион лойиҳаларни татбиқ этиш билан боғлаши керак бўлади.

Бундан ташқари нефти-газ саноати ҳозир чет эл инвестицияси учун доим алоҳида қимматли бўлган қандайдир новаторлик ғоялар ва илғор йўналишларнинг таклиф қилинишига асосланади. Айниқса, “Ўзбекнефтгаз” талаб этилган маҳсулот турларини етказиб берувчи ягона корхона, мамлакатимиз учун эса хом ашё ресурсларининг йирик конларига эга эканлиги нуқтаи назаридан қаралганда, бу жуда муҳимдир.

“Ўзбекнефтгаз” ҳозирда тўғридан-тўғри инвестициялар киритилган йирик мажмуага эга. Мазкур соҳа модернизациялаштирилгандан кейин унинг қудратини реал ошириш зарур бўлади.

Келинг, бир қатор лойиҳалар бўйича фикр юритайлик. Масалан, бензин ишлаб чиқаришдан бошлаймиз.

Нефти-газ саноатида бензиннинг аҳамияти улкан: бензин (маркаларини)нинг барча турларини ишлаб чиқаришнинг асоси ва керосин компонентларидан бири. Ишлаб чиқарилган бензин ҳажми, унинг таннархи кўп жиҳатдан ишлаб чиқариладиган керосин ҳажми ва қийматини олдиндан белгилаб беради. Шу боис, бензин таннархини камайтириш, ишлаб чиқариш ҳажмини кўпайтириш ва уларнинг рақобатбардошлигини оширишга йўналтирилган корхоналарини модернизациялаш ва реконструкция қилишнинг босқичли дастури ишлаб чиқилиши лозим.

Кутилишича, “Қашқадарё” корхонасининг қудрати реконструкция тугатилгандан кейин бензин ишлаб чиқариш қуввати ошди. Шу билан бирга бензин таннархи 18,1 фоизга, 1 табиий газ таннархи эса 1,54 фоизга пасайди.

Фарғона нефт ишлаб чиқариш корхонасини модернизациялаш ва ишлаб чиқариш қувватини йилига 1,2 баравар ошириш керак бўлади. Шу билан бирга 1 тонна бензин солиштирма сарфи, бизнинг ҳисобимизга кўра, 236 куб.метрга, электр қуввати 64,5 кВт/с.га, таннархини эса 22,5 фоизга пасайтиради.

Қашқадарёда замонавий ўта самарали технология, асбоб-ускуна ва бошқаришнинг технологик жараёнлари тизимининг татбиқ этилиши билан 2017-2022 йиллар давомида 6 та лойиҳанинг босқичма-босқич амалга оширилиши олиб борилди. Бу ерда ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар ассортиментини кенгайтириш ва маҳаллий шароитдан келиб чиқиб экспортга мўлжалланган маҳсулотларнинг янги турларини ўзлаштириш назарда тутилиши лозим. Мазкур лойиҳаларнинг амалга оширилиши, бизнинг дастлабки ҳисоб-китобларимиз бўйича, ишлаб чиқаришнинг иқтисодий самарадорлигини оширади ва корхонанинг барқарор молиявий аҳволи учун шарт-шароит яратади. Шу билан бирга, лойиҳаларни молиялаштириш Қашқадарё нефт ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш корхонасида ўз маблағи ҳисобига амалга оширилади.

Энди газ истеъмол қилувчи корхоналар хақида тўхталиб ўтсак. Улар фосфор хом ашёсини қайта ишлашга ихтисослаштирилган “Аммофос”, “Самарқандкимё” ва “Қўқон суперфосфат заводи”дир. Масалан, “Қўқон суперфосфат заводи”да ўтказилган техникавий қайта қуроллантириш ишлаб чиқариш қувватини йилига 250 минг тоннагача кўпайтириш ва 100 фоизли гранулланган маҳсулот чиқариш ҳисобига ишлаб чиқарилган маҳсулотнинг истеъмоллик хусусиятини яхшилашга имкон беради, аммо бу жараён катта ҳажмда газ сарфини талаб этади.

Қашқадарё вилоятида республика учун янги калий ўғити ишлаб чиқарувчи – Дехқонобод заводини ишга туширилиши натижасида газ сарфи 1,5 мартага ошди. Қишлоқ хўжалигини калий маҳсулотлари билан таъминлаш учун Тубегатин конидан силвинитли руда захиралари базасида калий ўғити ишлаб чиқарилишини барпо этилиши эса бундай сарфни оширди. Агарда йилига 200 минг тонна ишлаб чиқариш қувватига эга ҳисобланадиган Дехқонобод заводининг ишга туширилиши Тубегатин конига бевосита яқин ерга жойлашган қазилма хом ашёлар қазиб олиш комплекси, қайта ишловчи мажмуани ўз ичига олган ҳолда газга бўлган эҳтиёжни оширди. Заводнинг қайта ишловчи комплексини “Ситик” Хитой компанияси билан ҳамкорликда ишга туширилиши эса газ маҳсулотларини кўпроқ истеъмол қилишига сабаб бўлди.

Дехқонобод заводи қазилма хом ашёлар қазиб олиш комплекси қурилишини Россиянинг “ЗУМК-Инжиниринг” МЧЖ компанияси тўлиқ тугаллаб бергани, у тоғ-шахта ва нефть-газ қидирув ускуналари ишлаб чиқаришга ихтисослашганлиги туфайли катта иш тажрибасига эга бўлган ҳолда ишларни тўлиқ йўлга қўйган бўлади. Бу истеъмол қилинадиган газ таннархини пасайтиради дегани эмас. Шу боис хом ашёлар қазиб олиш корхоналари объектларининг лойиҳалаштириш ва қурилиш ишларини бажаришда у ерда ер ости йўлаклари, ер ости ва иншоотлари қурилишини эътиборга олган ҳолда газ истеъмоли тобора ошади. Бу эса газ таннархини пасайтирса ҳам унинг эркин сотиш нархини пасайтирмайди. Шу боис ҳам қанча кўп газ ишлаб чиқарилмасин, уни ишлаб чиқарувчи корхоналар модернизация қилинмасин, жойларда уни истеъмол қилишда чекловларга риоя этилмаса ҳеч нарсага эришиб бўлмайди.

Шу боис, табиий газ, электр қуввати ва иссиқлик қувватини иқтисод қилиш таъминланмас экан, нефть-газни сотиш нархини пасайтириб бўлмайди. Тежамкорлик – нефть-газ хом ашёларини сотиш нархини пасайтирувчи бирдан бир омилдир.

БАНКЛАРИНИНГ ЧАКАНА ХИЗМАТЛАР АМАЛИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ВА ДОЛЗАРБ МУАММОЛАР

Пўлатов.Қ.Ш., таянч докторанти,
Тошкент давлат иқтисодиёт уиверситети, Тошкент ш.

Аннотация. Тижорат банкларининг чакана хизматлар амалиётини такомиллаштириши банкнинг ресурс базасини ва кредит портфелини диверсификация даражасини ошириши имконини беради. Бу эса, тижорат банкларининг ресурс базасини мустаҳкамлашда ва кредит рискинни бошқаришда муҳим ўрин тутади.

Мақолада республика тижорат банкларининг чакана хизматлар амалиётини такомиллаштириш билан боғлиқ бўлган долзарб муаммолар аниқланган ва уларни ҳал қилишга қаратилган илмий таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: тижорат банки, чакана хизматлар, кредит, даромад, захира, фоиз ставкаси, инфляция, девальвация.

Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларининг чакана хизматлар амалиётини такомиллаштириш билан боғлиқ бўлган қуйидаги долзарб муаммолар аниқланди:

- аҳолининг ихтиёридаги пул маблағларини тижорат банкларига жалб этиш билан боғлиқ бўлган долзарб муаммолардан бири бўлиб, миллий валютанинг қадрсизланиш

суръатининг юқори эканлиги (миллий валютанинг қадрсизланиш суръатининг юқори эканлиги миллий валютадаги омонатларнинг реал қийматини пасайишига олиб келмоқда);

- аҳолининг даромад даражасининг паст эканлиги;

- тижорат банклари томонидан жисмоний шахсларнинг миллий валютадаги депозитларига тўланаётган фоиз ставкаларининг паст эканлиги (республикамиз тижорат банклари томонидан жисмоний шахсларнинг хорижий валюталардаги омонатларига нисбатан паст ставкаларда фоизлар тўланаётганлиги аҳолининг ихтиёридаги хорижий валюталардаги маблағларни тижорат банкларига кенг кўламда жалб этишга тўсқинлик қилади);

- тижорат банкларида баланслашмаган ликвидлик муаммосининг мавжудлиги (тижорат банклари активларининг муддатларини улар томонидан жалб қилинган мажбуриятларнинг муддатларидан катта бўлиши трансформация рискинни юзага келтиради. Трансформация рискинни ўз вақтида бартараф қилинмаслиги банкларнинг ликвидлигига нисбатан кучли салбий таъсирни юзага келтиради. Трансформация рискиннинг чуқурлашиб кетиши эса, тижорат банкининг ликвидлигини издан чиқиб кетишига олиб келади);

- тижорат банклари активларининг диверсификация даражасини паст эканлиги ва таснифланган кредитлар таркибини ёмонлашаётганлиги (амалга оширилган таҳлилларнинг натижалари кўрсатдики, республикамиз тижорат банкларининг кредит портфели ва қимматли қоғозлар портфелларининг диверсификация даражаси паст);

- таснифланган кредитлар таркибининг ёмонлашаётганлиги (таҳлил қилинган давр мобайнида, тижорат банкларининг таснифланган кредитлари ҳажмида стандарт ва субстандарт кредитларнинг салмоғини пасайиши ва қониқарсиз ва шубҳали кредитлар салмоғини ошиши кузатилди);

- республикамиз тижорат банкларида чакана кредитлар бериш жараёнини замонавий банк технологияларини жорий қилиш йўли билан такомиллаштириш масаласи ҳал қилинмаган. Хусусан, чакана кредитлашда қўлланиладиган қатор технологиялар ҳозирга қадар тижорат банкларининг амалиётига жорий қилинмаган.

Тижорат банкларининг чакана хизматлар амалиётини такомиллаштиришга қаратилган куйидаги илмий таклифлар ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилди:

1. Тижорат банкларининг чакана хизматларини инновациялар асосида такомиллаштириш учун, биринчидан, жисмоний шахсларга чакана кредитлар бўйича буюртмаларни онлайн режимда қабул қилиш ва кредитлаш лимитлари тўғрисида маълумотларни бериш имконини берадиган платформани банклар амалиётига жорий қилиш керак; иккинчидан, *AI (artificial intelligence)* моделлардан фойдаланишни йўлга қўйиш орқали фойдаланувчиларга digital-каналларга уланиш имконини бериш, операциял рискни бошқариш самарадорлигини ошириш ва чакана банк хизматларидан фойдаланувчилар сонини ошириш зарур; учинчидан, масофавий чакана банк хизматларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш мақсадида бир тоифали тўловлар (Peer-to-peer payments), краудфандинг и краудинвестинг (Equity crowdfunding), Big Data ва прогнозли моделлаштириш (Predictive modeling) каби молявий технологиялардан фойдаланишни йўлга қўйиш лозим.

2. Тижорат банкларининг ипотекали кредитлаш амалиётини такомиллаштириш учун, биринчидан, бирламчи уй-жой бозоридан хонадон харид қилиш учун берилаётган ипотека кредитларининг фоиз ставкасини учдан бир қисмини давлат маблағлари ҳисобидан бонификация қилиш амалиётини жорий қилиш керак; иккинчидан, ипотека кредитлари ҳажмини уларнинг фоиз ставкаларини паст ва барқарор даражасини таъминлаш орқали ошириш учун, биринчидан, ипотека кредитларини қайта молиялаш механизмининг давлат томонидан қўллаб-қувватлаш механизмининг жорий қилиш керак; иккинчидан, Марказий банкнинг қайта молиялаш сиёсати ва давлатнинг бюджет сиёсатини мувофиқлаштириш лозим; учинчидан, молявий ресурсларнинг инфляция ва девальвация таъсирида ошиб кетишининг олдини олиш зарур.

3. Кредит рискинни бошқариш амалиётини инновациялар асосида такомиллаштириш орқали кредит рискинни даражасини пасайтириш мақсадида кредит рискинни бошқаришнинг замонавий усулларини амалиётга жорий қилиш лозим.

4. Тижорат банклари томонидан жисмоний шахсларга берилган кредитларнинг даромадлилиги ва рисклилиги ўртасидаги мутаносибликни таъминлаш орқали чакана кредитлар ҳажмининг барқарор ўсишини таъминлаш зарур.

5. Тижорат банклари пасивларининг умумий ҳажмида барқарор ресурс манбаларининг салмоғини ошириш йўли билан чакана кредитлар ҳажмини ошириш лозим.

6. Жисмоний шахслар бўйича банкнинг соф фоизли маржасининг меъёрий даражасини таъминлаш имкониятидан фойдаланган ҳолда жисмоний шахслар депозитларининг умумий ҳажмида муқаддатли омонатлар салмоғини ошириш керак.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги ПФ-5992-сонли “2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”ги фармони//ҚХММБ:06/205992/0581-сон. 13.05.2020 й.

2. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – С. 611.-627.

3. Деньги, кредит, банки : учеб. / под ред. О. И. Лаврушина. – 13-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2014. – 448 с.

4. Савинов, О.Г. О Многообразии форм кредита физическим лицам / О.Г. Савинов // Вестник Самарского государственного экономического университета. – 2012. – № 6 (92). – С. 91-95. – ISSN 1993-0453.

5. Поляков, В.В. Розничные банковские услуги: продуктивный подход : учебник / В. В. Поляков. – Иркутск : Издательство БГУЭП, 2011. – 159 с. – ISBN 978-5-7253-2419-8.

6. Литвинов, Е.О. Кредитное бремя населения России: вопросы теории и методологии / Е.О. Литвинов // Волгоградское научное издательство. – 2012. – 148 с.

7. Азимова Ш.С. Ўзбекистон тижорат банкларини кредит фаолиятини инновацион ривожлантиришни таъминлаш йўллари. И.ф.ф.д. дисс. Автореф. – Тошкент, 2020. - Б. 47.

8. Ипотека кредитлари//www.cbu.uz

9. Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг Статистик бюллетени//www.cbu.uz.

АГРОСАНОАТ МАЖМУИДАГИ ХЎЖАЛИК ЮРИТИШНИНГ КООПЕРАТИВ ШАКЛИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Закимов А.М., доцент в.в.б., (PhD)

Қорақалпоқ давлат университети, Нукус ш.

Аннотация. Бозор иқтисодиёти шароитида агросаноат ишлаб чиқариши ва корхоналари иқтисодиётини барқарорлаштириши, мамлакат аҳолисини сифатли озиқ-овқат ва дори-дармонлар билан таъминлаш асосий ўринни эгаллайди. Шу боис мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари қатори доривор ўсимликлар етиштириши ва қайта ишлаш тизимини ривожлантиришига ҳам катта эътибор қаратилмоқда. Ушбу мақола шунга қаратилган масалани ёритишига бағишланган.

Калит сўзлар: агросаноат, иқтисодий ислоҳотлар, иқтисодий ислоҳотлар, хўжалиги маҳсулотлари

Иқтисодиётнинг аграр тармоғида олиб борилаётган иқтисодий ислоҳотлар ва таркибий ўзгаришлар натижасида хўжалик юритиш ва мулкчилик шакллари ва ташкилий бошқарув тизимларининг ўзгариши қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштирувчи фермер хўжаликлари ва улар томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотларни қайта ишлашга ихтисослашган саноат пайдо бўлишига замин яратди. Бозор иқтисодиёти шароитида агромаҳсулотлар ишлаб чиқарувчи тармоқ ва корхоналари иқтисодини барқарорлаштириш ва мамлакат аҳолисини сифатли озиқ-овқат маҳсулотлари ва дори-дармон воситалари билан таъминлаш асосий ўрин тутиши билан бирга қайта ишлаш саноати учун хом ашё етказиб берувчи субъектлар

ҳисобланади. Шу боисдан, мамлакатимизда бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан бир қаторда доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш тизимини ривожлантиришга ҳам катта эътибор қаратилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 3 майдаги Фармонида биноан 7 та янги эркин иқтисодий зоналар (ЭИЗ) «Нукус-фарм», «Зомин-Фарм», «Косонсой-Фарм», «Сирдарё-фарм», «Бойсун-фарм», «Бўстонлик-фарм», ва «Паркент-фарм» эркин иқтисодий зоналарнинг ташкил этилганлиги, тармоқни ривожлантириш бўйича Ўзбекистон Республикаси Президентининг бир қатор Фармон ва қарорлари қабул қилинганлиги шулар жумласидандир.

Эркин иқтисодий ҳудудларнинг асосий вазифаларидан бири Қорақалпоғистон Республикаси, Жиззах, Наманган, Сирдарё, Сурхондарё ва Тошкент вилоятларининг ишлаб чиқариш ва ресурс салоҳиятидан уни кейинчалик қайта ишлаш учун махсус табиий шароитда доривор ўсимликларни ўстириш нуқтаи назаридан комплекс ва самарали фойдаланишни таъминлаш, тармоқда кооперацияни ривожлантириш унинг илмий ва амалий асосларини янада ривожлантириш заруратини юзага келтирди. Чунки мамлакатимизда аҳоли сони, айниқса қишлоқ аҳолисининг ўсиш суръатларининг юқорилиги, халқимизнинг озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабини қондириш, қишлоқда янги иш ўринларини ташкил этиш каби муҳим вазифалардан келиб чиққан ҳолада агросаноат мажмуаси тармоқлари ўртасида турли йўналишларда кооперативлар фаолиятини ривожлантиришни ҳамда уни ҳар томонлама қўллаб-қувватлашни талаб этади. Шу сабабли кооператив ташкилотларини жамиятдаги ижтимоий-иқтисодий муаммоларни ҳал этишдаги аҳамиятини умумлашган ҳолда қуйидаги кўринишда ифодаланишни ўринли деб ҳисоблаймиз. (1-расм.)

Тадқиқотлар натижасида муаллиф томонидан тузилган

1-расм. Аграр соҳада кооперативларнинг тутган ўрни ва аҳамияти

Кооператив фаолияти агросаноат мажмуи тармоқларининг интеграциялашуви, қишлоқ хўжалик ишлаб чиқаришини ихтисослаштиришни ривожлантириш заминидан ишлаб чиқариш самарадорлигини ва маҳсулот сифатини ошириш, маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмларини кўпайтириш, меҳнат унудорлигини ошириш ва маҳсулот таннархини пасайтиришнинг жуда катта имкониятлари мавжуд. Иқтисодиётни модернизациялаш ва диверсификация қилиш шароитида қишлоқ хўжалигида бозор муносабатларини ривожлантириш учун иқтисодиёт тармоқларида юз бераётган таркибий ўзгаришларини назарий жиҳатдан яхши тушуниш лозим. Бу соҳада хатоларга йўл қўймаслик аграр соҳа тармоқларида интеграцион жараёнлар ва кооперация муносабатларини тўғри ва бозор иқтисодиёти талаблари доирасида ташкил этиш ва амалга ошириш зарур.

Бунинг учун мамлакатимизда тўпланган ва хориж мамлакатларининг бой тажрибаларига ва кооператив ҳаракати назарийчиларининг илмий услубий қарашларига

таянган ҳолда, ўз имконият ва тармоқ хусусиятларидан келиб чиқиб, аграр ислоҳатларнинг навбатдаги босқичларини амалга оширишимиз мақсадга мувофиқдир.

Агросаноат мажмуидаги хўжалик юритишнинг кооператив шаклини ривожлантиришни шартли равишда уч турга ажратиш мумкин:

- макроиқтисодий даражадаги ишлаб чиқариш кооперацияси;
- ишлаб чиқариш ва меҳнат жараёнларида амалга ошириладиган кооперация жараёни;
- кооперация хўжаликнинг ташкилий шакли сифатида.

Қорақалпоғистон Республикаси иқтисодиёти, жумладан аграр соҳасида амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ислоҳатлар таҳлили шуни кўрсатмоқдаки қўлга киритилаётган ютуқ ва мувоффақиятларнинг асосида иқтисодиётни модернизациялаш ва хўжалик юритишнинг янги ва замонавий шакллларининг ҳам ўрни ва аҳамияти тобора ортиб бормоқда.

Ушбу жараёнда Қорақалпоғистон агросаноат мажмуасининг етакчи таркибий тузилмаларидан бири ҳисобланган доривор ўсимликлар етиштириш ва қайта ишлаш тизимида ҳам таркибий ўзгаришлар ва модернизациялашни амалга ошириш орқали, доривор маҳсулотлар бозорини бозор иқтисодиёти тамойиллари ва жаҳон бозори конъюктураси талабларига тўлиқ жавоб берадиган қилиб ривожлантириш, тармоқдаги мавжуд ресурс салоҳияти ва ички захиралардан тежамкорлик билан ҳамда самарали фойдаланишни талаб этади.

Таъкидлаш лозимки республика қишлоқ хўжалигида амалга оширилган кенг қамровли ислоҳатлар натижасида унинг барча тармоқларида бўлгани каби доривор маҳсулотлар етиштириш соҳасидаги хўжалик ва корхоналар тўлиқ хусусийлашиб, ушбу соҳада ҳажми жиҳатидан кичик бўлган деҳқон ва фермер хўжаликлари ва хусусий тадбиркорлик корхоналарнинг ривож топиши натижасида маҳсулот етиштириш ва уни истеъмолчига етказиб бериш тизимида бир қатор номутаносибликлар юзга келиб ўзаро алоқалар тизими бирмунча мураккабланишига олиб келди.

Айниқса тайёрловчи ва қайта ишловчи корхоналар билан қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштирувчи фермер ва деҳқон хўжаликлари ўртасидаги ўзаро иқтисодий алоқалар издан чиқиши натижасида нафақат қишлоқ хўжалиги корхоналари балки қайта ишловчилар ҳам молиявий жиҳатдан заифлашиб, ксариёт ҳолатларда зарар билан ишлай бошладилар яъни қишлоқ хўжалик маҳсулотларини қайта ишлашга ихтисослашган саноат корхоналаридаги мавжуд ишлаб чиқариш қувватларидан фойдаланиш даражаси ҳам мунтазам равишда камайиб борди.

Юқоридаги вазиятлар ва аграр соҳа иқтисодиётининг стратегик аҳамиятга эга эканлигидан келиб чиққан ҳолда кейинги йилларда мамлакатимиз агросаноат мажмуаси, унинг етакчи тармоғи бўлган қишлоқ хўжалигида иқтисодий ислоҳотларни янада чуқурлаштириш, тармоқда кенг қамровли таркибий ўзгаришлар амалга оширилмоқда. Бу тадбирлар нафақат бугунги кунда балки давлатнинг аграр иқтисодий сиёсатида ҳам ўз аксини топмоқда. Мисол учун мамлакатимиз Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегияси” нинг устивор йўналишларида ҳам кичик қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларини бирлаштиришнинг самарали механизмлари тўлиқ шаклланмаганлиги сабабли, уларнинг фаолияти тарқоқлигича қолётганлиги бу ҳолат тармоқ корхоналарининг юқори иқтисодий кўрсаткичларга эришишга тўсқинлик қилгани ҳолда қўшилган қиймат занжирларига бирлашиш имконини чеклаётганлиги қайд этилиб “Аграр секторнинг экспорт салоҳиятини ошириш, қўшилган қийматга эга маҳсулолар ҳажмини кўпайтириш, халқаро стандартлар асосида маҳсулотларни сертификатлаш тизимини кенг жорий этиш ва кооперация муносабатларини ривожлантириш мазкур устивор йўналишнинг асосий мақсади ҳисобланади” [2] деб белгилаб қўйилганлиги ҳам келажакда республика ва унинг барча ҳудудлари қишлоқ хўжалигида кооперацияни ривожлантиришга жиддий эътибор қаратилишидан дарак беради. Айнан шу сабабли ҳам агросаноат мажмуаси ва қишлоқ

хўжалиги маҳсулотларини қайта ишловчи бошқа саноат тармоқлари ўртасида кооперация муносабатларини ташкил этиш ва такомиллашириш бўйича илмий-тадқиқот ишларини ривожлантириш орқали тармоқда вертикал ва горизантал характердаги кооператив ташкилот ва корхоналар фаолиятини ташкил этиш, улар фаолиятининг ташкилий-иқтисодий асосларини ишлаб чиқиш аграр соҳа иқтисодиёти олимлари ва амалиётчилари олдида турган асосий вазибалардан биридир. Чунки тармоқда кооперацияни ривожлантириш ҳам иқтисодий, ҳам ижтимоий жиҳатдан нафақат қишлоқ хўжалиги ва қайта ишлаш саноати балки республикамиз иқтисодиётини тезкор ривожлантириш, унинг рақобатбардошлиги ва экспорт салоҳиятини оширишда муҳим аҳамиятга эга бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 27 январдаги “Ўзбекистон Республикасида қизилмия ва бошқа доривор ўсимликларни етиштириш ҳамда саноат усулида қайта ишлашни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 63-сонли қарори.
2. “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегияси”
3. Кооперация и агропромышленная интеграция в АПК <http://studentlibrary.ru>
4. Закимов А.М. “Қизилмия етиштириш ва қайта ишлаш тизимида кооперацияни ривожлантиришнинг ташкилий иқтисодий асослари”// Автореферат-Нукус,2023 <https://www.interaktiv.oak.uz/avtoreferat/3a06794f01.file>

ТУРИЗМ СОҲАСИДАГИ КОРХОНАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИНВЕСТИЦИОН ИМКОНИАТЛАРИ

Зарикеев Р.П., мустақил докторант,

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти, Қарши ш.

Аннотация: Мақолада Ўзбекистонда туризм инфратузилмасининг мазмуни, таркиби, функциялари, уни ривожлантиришнинг зарурлиги, аҳамияти, амалиёти, ҳуқуқий асослари, жараёнлари, инвестицион имкониятлари ва муаммолари таҳлил қилинган ва мазкур муаммоларни ҳал этишга доир таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: Туризм, туризм индустрияси, туризм инфратузилмаси, сайёҳ, инвестиция, меҳмонхона, туристик хизмат, бандлик, туроператор, экспорт.

Туризм индустрияси рақамли технологияларни фаол жорий этиш ва улардан фойдаланишга йўналтирилган. Кўпгина туризм корхоналари ўзларининг бизнес-жараёнларини рақамли иқтисодиётни ривожлантириш парадигмасига мувофиқ равишда қайта қуришмоқда, булар онлайн саёҳат брон қилиш тизими, электрон тижорат, электрон хизмат ва ҳ.к. Шундай қилиб, бугунги кунда сайёҳлик саноати рақамли иқтисодиётда ривожланишда давом этмоқда, бу эса бозор иқтисодиётининг энг оғир шароитида ушбу соҳани ҳар қандай ўзгаришларга нисбатан анча мослашувчан бўлишига имкон беради, бу эса рақамли технологиялар ривожланаётган дунёда рақобатбардошлик даражасини сезиларли даражада оширади.

Юзага келган COVID-2019 коронавирус пандемияси таъсири остида жаҳон туризм индустриясида ўтган 2020 йилда 4,5 трлн. АҚШ доллариллик даромад йўқотилди, 62 млн. кишилиқ иш ўрнини йўқотди [11], бунинг натижасида ўн минглаб компаниялар бутунлай инкирозга учраб, ёпилиб кетди. 2021 йилда ҳам жаҳонда коронавируснинг янгидан-янги (британча, африкача, ҳиндча ва бошқа) штампларининг пайдо бўлиши туризм саноатининг янада қулашига таъсир кўрсатиши мумкин. Шунинг учун дунё мамлакатлари янги рақамли технологиялар, рақамли платформалар ва бизнес моделларини яратиш орқали туризм индустрияси ва иқтисодиёт ривожини сақлаб қолиш борасида жиддий бош қотира бошладилар.

Мазкур муаммоларни ҳал этишда эса салмоқли миқдордаги инвестицияларга бўлган талаб юзага келади. Бу эса рақамли технологияларни жорий этиш билан бирга туризм хизматлари соҳасида янги йўналишлар ва имкониятларни ҳам оширишга бўлган талабни кучайтирмоқда.

Таҳлил ва натижалар

Сўнгги йилларда туризм дунё иқтисодиётида энг жадал ривожланаётган тармоқлардан бирига айланди. Туризмнинг жаҳон экспортидаги улуши озиқ-овқат саноати ва автомобилсозликни ортда қолдириб кетди ҳамда кимё маҳсулотлари ва ёнилғи савдосидан кейин учинчи ўринга чиқиб олди [9].

Шу нуқтаи назардан сўнгги йилларда Ўзбекистоннинг мавжуд табиий, географик, тарихий, маданий, маънавий, этнографик, миллий бойликлари, мерос ва шарт-шароитларини ҳисобга олган ҳолда мамлакатда туризм индустриясини ривожлантириш ва унда рақамли технологиялар самарадорлигини оширишга алоҳида эътибор қаратиб келинмоқда. Хусусан, 2019 йил 18 июлда Ўзбекистон Республикасининг “Туризм тўғрисида”ги ЎРҚ-549-сонли Қонуни қабул қилинди, шунингдек, туризм соҳасига оид бевосита ва билвосита алоқадор бўлган 60 дан ортиқ ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар қабул қилиниб, ижрода амал қилинмоқда.

Ўзбекистонда туризм индустриясини жадал ривожлантириш рақам иқтисодиёт салоҳиятини оширишга кўп жиҳатдан боғлиқ. Шу муносабат билан мамлакатимизда рақамли иқтисодиётни ривожлантириш Ўзбекистон учун келгуси йилларда энг долзарб ва устувор йўналишларидан бири бўлиб қолмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президент Шавкат Мирзиёев парламентга йўллаган Мурожаатномаларида таъкидлаганидек, “Тараққиётга эришиш учун рақамли билимлар ва замонавий ахборот технологияларини эгаллашимиз зарур ва шарт. Бу бизга юксалишнинг энг қисқа йўлидан бориш имкониятини беради. Зеро, бугун дунёда барча соҳаларга ахборот технологиялари чуқур кириб бормоқда.

... Албатта, рақамли иқтисодиётни шакллантириш керакли инфратузилма, кўп маблағ ва меҳнат ресурсларини талаб этишини жуда яхши биламиз. Бироқ, қанчалик қийин бўлмасин, бу ишга бугун киришмасак, қачон киришамиз?! Эртага жуда кеч бўлади. Шу боис, рақамли иқтисодиётга фаол ўтиш - келгуси 5 йилдаги энг устувор вазифаларимиздан бири бўлади.

Рақамли технологиялар нафақат маҳсулот ва хизматлар сифатини оширади, ортиқча харажатларни камайтиради. Шу билан бирга, мени жуда қаттиқ ташвишга соладиган ва безовта қиладиган энг оғир иллат – коррупция балосини йўқотишда ҳам улар самарали воситадир. Бунини барчамиз теран англаб олишимиз даркор” [5].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 9 январда қабул қилинган “Ўзбекистон Республикасининг 2020-2022 йилларга мўлжалланган инвестиция дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-4563-сонли Қарорида республикаимизда бир қатор йирик инвестиция лойиҳаларни амалга ошириши белгиланган. Жумладан, 2020-2022 йил мобайнида ахборот технологиялари ва телекоммуникациялари соҳасидаги лойиҳаларга 676,8 миллион долларга тенг инвестицияларини жалб қилиниши режалаштирилган. Яъни:

- 2020 йилда умумий қиймати 178,7 млн. АҚШ доллари, шундан тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар – 139,2 млн. АҚШ доллари, давлат кафолати остидаги кредитлар – 37,5 млн. АҚШ доллари. “Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 9 январдаги ПҚ-4563-сон Қарори билан тасдиқланган 2020 йилги Инвестиция дастурига мувофиқ ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш соҳаси бўйича 2020 йил давомида тасдиқланган барча инвестиция лойиҳалари амалга оширилиб, белгиланган режа ортиғи билан бажарилишига эришилди” [10];

- 2021 йилда умумий қиймати 241,7 млн. АҚШ доллари, шундан тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар – 171,9 млн. АҚШ доллари, давлат кафолати остидаги кредитлар – 67,7 млн. АҚШ доллари;

- 2022 йилда эса лойиҳаларнинг умумий қиймати 256,4 млн. АҚШ долларига тенг мўлжалланган бўлса, шулардан 180,1 млн. АҚШ долларини тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар, давлат кафолати остидаги кредитлар эса 73,1 млн. АҚШ долларини жалб

қилиниши кўзда тутилган.

Таъкидлаш керакки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 апрелдаги “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-4699-сонли Қарорига мувофиқ 2020-2022 йилларда ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш бўйича умумий қиймати 17,6 трлн. сўм бўлган 35 та устувор лойиҳалар амалга оширилиши белгиланган.

Мазкур лойиҳаларнинг 44,8 фоиз тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ва кафолатланмаган кредитлар ҳисобидан, 33 фоиз давлат кафолати остидаги кредитлар ҳисобидан амалга оширилиши режалаштирилган.

Эришилган мазкур амалий натижалар туризм индустриясини рақамли технологиялар асосида янада фаол ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этмоқда [7].

Зеро, республикаimiz Президенти Ш.Мирзиёев таъбирлари билан айтганда, “...туризмни ривожлантириш, соҳага инвестициялар жалб этиш, кадрлар салоҳиятини ошириш бўйича комплекс чоралар кўришимиз лозим”⁵.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 13 августдаги “Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5781-сонли Фармони туризм инфратузилмасидаги мавжуд муаммоларни ҳал этиш, тақдим этилаётган хизматлар сифатини ошириш ва жаҳон бозорларида миллий туризм маҳсулотларини фаол тарғиб қилиш, туризм тармоғининг кадрлар салоҳиятини кучайтириш орқали туризм соҳасида амалга оширилаётган ислохотлар самарадорлигини ошириш ҳамда республикага кириб келаётган хорижий фуқаролар сонини кескин кўпайтириш мақсадида қабул қилиниб, унинг асосида 2019-2025 йилларда Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини ривожлантириш Концепцияси ва унинг асосий йўналишлари тасдиқланди.

Хулоса ва таклифлар

Ўзбекистонда олиб борилган тадқиқотлар асосида республикаimizда рақамли иқтисодиёт шароитида туризм индустриясини янада ривожлантиришнинг инвестицион имкониятларини ошириш мақсадида қуйидаги тадбирларни амалга ошириш муҳим деб ҳисоблаймиз:

- Туризм индустрияси тараққиётида давлат-хусусий шерикчилик амалиётини ва шу асосда соҳага хусусий инвестициялар оқимини кучайтириш лозим.

- Туризм индустриясида рақамли технологиялар ва платформалар асосида замонавий хизмат кўрсатиш тизимини яратиш зарур. Бунда хорижий тажрибалардан келиб чиқиб, меҳмонхоналар ўртасидаги рақамли хизмат алоқалари тизимини яратиш лозим. Ўзбекистонда бу тизимни шакллантиришга ҳали етарли даражада эътибор қаратилмаган. Бу эса туристларнинг ўз манзилларида ўзгаришлар бўлган тақдирда меҳмонхоналарда жойлашишдаги ноқулайликларни бартараф этишда ўта муҳим ҳисобланади.

- Ўзбекистонда шаҳар ва шаҳарлараро ҳаракатланишида зарур бўлган санитария-гигиена шаҳобчаларини ташкил этиш ва унда хизмат кўрсатиш сифатини ошириш лозим.

- Хорижий тажрибалардан келиб чиқиб, туристлар учун ҳар бир шаҳарда автомобиллари ижараси марказларини ташкил этиш мақсадга мувофиқдир.

- Меҳмонхоналар, кўнгил очиш ва дам олиш масканларида бепул Wi-Fi зоналар ташкил этиш зарур.

- Хорижий туристларга сифатли хизматларни кўрсатиш мақсадида жойларда ходимларга туризм маданияти ва хорижий тилда мулоқот кўникмаларини ўргатувчи ўқув марказлари фаолиятини йўлга қўйиш мақсадга мувофиқдир.

Хулоса қилиб айтганда, мамлакатимизда туризм индустриясини ривожлантиришда инвестициялар ва рақамли технологиялардан самарали фойдаланиш имкониятларимиз юқори бўлиб, улардан самарали фойдаланиш ички ва ташқи туристик оқимни янада кучайтириш билан бирга Ўзбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши ва халқаро интеграциясини фаоллаштиришда муҳим омил бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Туризм тўғрисида”ги ЎРҚ-549-сонли Қонуни. 2019 йил 18 июл. // www.lex.uz
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 13 августдаги “Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5781-сонли Фармони. // www.lex.uz
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 9 январда қабул қилинган “Ўзбекистон Республикасининг 2020-2022 йилларга мўлжалланган инвестиция дастурини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-4563-сонли Қарори. // www.lex.uz
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 апрелдаги “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-4699-сонли Қарори. // www.lex.uz
5. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси. 24.01.2020 й. // <https://nrm.uz>
6. Абдураимов Д.М. Туризм инфратузилмаси таркибий қисм элементлари ва функциялари. // “Иқтисод ва молия” журнали, 2021. – №2 (138). 16-24 бетлар.
7. Ахборот технологиялари соҳасига инвестициялар. // https://mitc.uz/uz/pages/inves_tory
8. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма: учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 173 с.
9. Марказий Осиёнинг инвестиция салоҳияти. 17.04.2019 й. <https://uzanalytics.com/iqtisodi%D0%B5t/4448/>
10. 2020 йил давомида қатор инвестиция лойиҳалари режа бўйича бажарилди. 05.02.2021 й. // <https://mitc.uz/uz/news/2158>
11. <https://www.interfax.ru/business/763066>

ИНВЕСТИЦИЯ МУҲИТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙУЛЛАРИ

*Матекеев А.А., мустақил изланувчи,
Қарақалпоқ давлат университети, Нукус ш.*

Аннотация. Ушбу мақолада эркин иқтисодий зоналарда инвестиция муҳитини ривожлантиришидаги мавжуд муаммолар ва бу борада хорижий тажрибалар акс эттирилган. Ривожланган давлатлардан Япония ва Буюк Британия давлатлари тажрибалари баён қилинган бўлиб, эркин иқтисодий зоналардаги инвестиция муҳитини яхшилашга қаратилган хулосалар шакллантирилган.

Калим сўзлар: эркин иқтисодий зоналар, қулай инвестициявий муҳит, инвестицион муҳит жозибadorлиги, миллий иқтисодиёт, кластер, кооперация, логистика, Япония, Буюк Британия

Эркин иқтисодий зоналар иқтисодиётига миллий ва хорижий инвестициялар кириб келишини рағбатлантиришда қулай инвестициявий муҳит яратиш масалалари долзарб аҳамиятга эга. Инвестиция муносабатларни тартибга солишга қаратилган аксарият хорижий давлатларнинг қонунчилигида, хусусан миллий қонунчилигимизда ҳам “қулай инвестициявий муҳит” тушунчасига расмий таърифлар мавжуд эмас. Илмий адабиётларда “қулай ишбилармонлик муҳити”, “қулай инвестиция муҳити” тушунчалари ишлатилсада, уларни умумий равишда тавсифлайдиган ягона таъриф ишлаб чиқилмаган.

Бу борада, “инвестицион муҳит жозибadorлиги – мамлакат, тармоқ ва соҳаларга инвестициялар оқимини аниқловчи, таъминлашга имкон берадиган, кафолатланган ҳамда инвестицион фаоллик билан баҳоланадиган иқтисодий, ижтимоий ҳолат, жараён ва воситалар, имконият ва чекловлар йиғиндиси” [1] сифатида таърифланганлигини кўрамыз. Бу йўналишда илмий-тадқиқотлар олиб борган К.Б.Турсунов, Н.Р.Ражабов махсус иқтисодий зоналарнинг инвестицион фаоллигида муҳим ўрин тутувчи инвестицион муҳит жозибadorлигини ўрганишда Гарвард бизнес мактаби вакилларидан Гейн-Хейзлерларнинг “инвестицион муҳит

жозибаторлигини ифодаловчи терминологик пирамидаси”дан фойдаланиш ўринли эканлигини таъкидлашади [1] (1-расм).

1-расм асосида таъкидлаш керакки, эркин иқтисодий зоналарнинг жозибатор инвестицион муҳити – бу давлат ва маҳаллий бошқарув томонидан махсус иқтисодий зона иштирокичларининг барча (мулкӣ, номулкӣ) ҳуқуқлари борасидаги норматив-ҳуқуқӣ кафолатларнинг таъминланиши, тариф ва нотариф йўналишдаги имиёзларнинг қўлланилиши ва ишлаб чиқариш, бозор ва молиявий хизматлар яхлит инфратузилмасининг ривожланиш ҳолатидир.

1-расм. Гейн-Хейзлернинг инвестицион муҳит жозибаторлигини ифодаловчи терминологик пирамидаси [1]

Эркин иқтисодий зоналар ҳудудида қулай инвестициявий муҳит даражаси қуйидаги омиллар асосида баҳоланади:

- 1) давлат ҳудудидаги сиёсий мўътадиллик;
- 2) иқтисодий ривожланиш ҳолати;
- 3) валюта конвертация даражаси;
- 4) иш ҳақи миқдори;
- 5) хорижий инвестицияларга давлат бошқарув органларининг муносабати;
- 6) мулкни миллийлаштириш эҳтимоллари;
- 7) валюта курси девальвацияси ва унинг иқтисодиётга эҳтимолий таъсир даражаси;
- 8) инвестицияларни давлат томонидан тартибга солиниши даражаси;
- 9) инвестиция киритилаётган ҳудудлар инфраструктураси ҳолати.
- 10) инвестиция лойиҳасини реализация қилиш билан боғлиқ бошқа ҳолатлар.

Шунингдек, инвестицияларни қабул қилувчи давлатнинг халқаро кредит рейтинги ҳам муҳим омил ҳисобланади.

Эркин иқтисодий зоналар ҳудудларни иқтисодий-ижтимоий ривожлантириш ва ишлаб чиқаришни модернизациялаш мақсадида иқтисодиётга хорижий ва миллий капитални жалб қилиш воситасидир. Мазкур иқтисодий тузилмалар халқаро хўжалик муносабатларида иқтисодий интеграция жараёнларини кучайтириш ва миллий иқтисодий тизимларни жаҳон иқтисодиёти билан интеграциялашув жараёнларини жадаллаштириш механизми ҳисобланади. Замонавий шаклдаги хўжалик муносабатлари тизимида эркин иқтисодий зоналарнинг ўрни ва

аҳамияти иқтисодийга хорижий инвестицияларни жалб қилиш, давлатнинг экспорт салоҳиятини ошириш, миллий иқтисодийга хорижий валюталар кириб келиш ҳажмини ошириш, ишлаб чиқариш жараёнларини технологик янгилаш билан асосланади. Бу борада, эркин иқтисодий зоналар ҳудудида қулай инвестициявий муҳит яратишнинг тадбирлари сирасига, ҳудудда коррупцияга қарши курашиш тизиминининг мавжудлиги, самарали корпоратив бошқарув муносабатлари ташкил этилганлиги ва эркин иқтисодий зона жойлашган давлатда инфляция даражасининг пастлиги кабилар ҳам таъкидланади.

Ўзбекистонда махсус иқтисодий зоналарнинг алоҳида бир тури сифатида 22 та эркин иқтисодий зоналар ташкил этилган.

1-жадвалдан кўринадики, 2022 йил апрель оyi ҳолатига Ўзбекистондаги эркин иқтисодий зоналарга умумий қиймати 2 973,6 млн. АҚШ доллариға тенг бўлган 539 та инвестиция лойиҳалари амалга оширилиши ҳисобига 1 004,1 млн. АҚШ доллари миқдоридаги маҳаллий ва 972,9 млн. АҚШ доллари миқдоридаги хорижий инвестициялар жалб қилинган.

1-жадвал

Эркин иқтисодий зоналар инвестицион фаоллигининг таҳлили [2]

Эркин иқтисодий зона номи*	Амалга оширилган инвестиция лойиҳалари						Яратилган иш ўрни
	жами лойиҳалар		молиялаштириш манбалари, млн. АҚШ долл.				
	Лойиҳа сони	Умумий қиймати (млн. АҚШ долл.)	Ўз маблағи	Банк кредити	ФРРУ	Хорижий инвестиция	
Жами:	539	2 973,6	1 004,1	887,0	109,6	972,9	44 994
«Ангрен»	76	859,2	227,7	243,9	27,6	360,0	9 489,0
«Навоий»	71	417,7	185,7	73,0	38,3	120,6	6 151,0
«Наманган»	3	75,0	31,8	13,2	0,0	30,0	2 168,0
«Жиззах»	24	214,3	85,5	45,3	1,9	81,7	3 866,0
«Ургут»	63	302,7	122,5	129,1	0,0	51,2	4 023,0
«Сирдарё»	26	128,1	37,8	43,0	0,0	47,3	3 689,0
«Хазорасп»	13	49,3	15,4	27,5	0,5	5,9	1 059,0
«Қўқон»	62	165,4	93,3	11,4	11,7	49,0	5 926,0
«Нукус»	4	18,3	4,2	6,0	4,2	3,9	501,0
«Ғиждувон»	33	116,6	45,4	39,1	24,4	7,7	2 165,0
«Термиз»	3	2,8	0,8	0,7	1,1	0,3	65,0
«Чирокчи»	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
«Сирдарё-фарм»	6	109,0	56,4	52,6	0,0	0,0	1 082,0
«Зомин-фарм»	2	6,0	5,6	0,4	0,0	0,0	37,0
«Андижон-фарм»	1	3,3	1,5	1,8	0,0	0,0	45,0
«Косонсой-фарм»	6	10,9	8,5	2,4	0,0	0,0	331,0
«Бўстонлик-фарм»	2	1,6	1,0	0,6	0,0	0,0	20,0
«Паркент-фарм»	4	15,0	4,6	6,4	0,0	4,0	319,0
«Бухоро-агро»	139	378,3	76,3	190,5	0,0	111,5	3 708,0
«Чорвоқ» ЭТЗ	1	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	350,0
«Қорақалпоқ-агро»	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Кирилган инвестицияларнинг молиялаштириш таркибида умумий инвестиция

лойиҳаларининг қиймати бўйича 1004,1 млн. АҚШ доллари инвесторларнинг ўз маблағлари, 887,0 млн. АҚШ доллари банк кредити, 109,6 млн. АҚШ долларини Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси (ФРРУ) маблағлари, 972,9 млн. АҚШ доллари хорижий инвестицияларни ташкил этади. Амалга оширилган инвестициялар лойиҳалари натижасида 44994 та янги иш ўринлари яратилган [2].

Бироқ тан олиб айтиш керакки, ҳозирги пайтда эркин иқтисодий зоналар инвестиция лойиҳалари портфелининг сифати анча паст. Етакчи хорижий компаниялар иштирокида - экспортбоп тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқариш бўйича юқори технологияли маҳаллийлаштирилган замонавий корхоналар ташкил этиш ишлари эса суғлигича қолмоқда. Бундан ташқари, ЭИЗ ҳудудидаги хўжалик субъектлари ўртасида саноат ва кооперация алоқалари талаб даражасида эмаслигидан ҳам кўз юмиб бўлмайди.

Умуман олганда, эркин иқтисодий зоналарда инвестиция муҳитини ривожлантиришда тегишли ҳуқуқий асослар ҳам муҳим аҳамиятга эга ҳисобланиб, бу борада Ўзбекистон Республикаси Президентимизнинг 2017 йил 7 августдаги “Эркин иқтисодий зоналар самарали фаолият кўрсатиши учун вазирликлар, идоралар ва жойлардаги давлат ҳокимияти органларини мувофиқлаштиришни кучайтириш ва уларнинг масъулиятини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори муҳим ўринга эга. Жумладан, мазкур қарорга биноан, ЭИЗ ҳудудида кластер ёндашувлардан самарали фойдаланган ҳолда, иштирокчилар ўртасида мустаҳкам кооперация алоқалари йўлга қўйилиб, маҳаллий хом ашё ва материаллар асосида рақобатдош тайёр маҳсулотлар, бутловчи буюмлар ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш бўйича юқори технологияли илғор корхоналар ташкил этилади. Бу жараёнда ишлаб чиқариш, муҳандислик-коммуникация, йўл-транспорт ҳамда сифатли логистика хизматлари кўрсатиш бўйича замонавий инфратузилмани шакллантириш, малакали мутахассислар тайёрлаш каби чора-тадбирлар қўлланилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. К.Б.Турсунов, Н.Р.Ражабов. Инвестицион муҳит жозибadorлигини бошқаришни такомиллаштириш. Монография. - Т.: “Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи”, 2021, 212 бет.
2. Ж.Умирзоқов. Махсус иқтисодий зоналарда инвестицион фаолликни ошириш истиқболлари. 08.00.07 – «Молия, пул муомаласи ва кредит» иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (Doctor of Philosophy) диссертацияси автореферати. Тошкент 2022 йил, 12 бет.
3. И.Р.Тазутдинов. Особые экономические зоны в системе обеспечения экономической безопасности. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт экономики Российской академии наук» Москва – 2015. 152 с.
4. Miyagiwa, K. F. (2019), ‘A Reconsideration of the Welfare Economics of a Free-Trade Zone’, *Journal of International Economics*, 21 (3): 337–350.
5. Лешина И.Е. Развитие особых-экономических зон при обеспечении экономической безопасности Дисс. автореф. ... и.ф.н. Москва. 2007. -24 б.
6. F.Zaldívar, E.Molina. Special Economic Zones and their Impact on Regional Economic Development. *Prob.* 2018, vol.49, pp.11-32. ISSN 0301-7036.
7. Ю.Господарик, М.Пашковская. Международная экономическая безопасность. Учебник. -3-е изд., стер. -М.: Университет, «Синергия», 2018. -416 с.
8. P.Sikka. University of Essex, UK. The role of offshore financial centres in globalization. Volume 27, 2003.

МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАРНИНГ ЖОЗИБАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ МУАММОЛАРИ

Рахматов Б.Б., доцент,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Самарқанд ш.

Аннотация: Бугунги дунёда инновациялар барча тузилмаларнинг ажралмас қисмига айланди. Инновацион жараёнини ўрганишнинг турли илмий усулларида фойдаланиш мамлакат иқтисодий ривожланишининг муҳим омилidir. Мақолада корхона учун инновацияларнинг аҳамияти таъкидланган, олимларни "инновация"тушунчасини ўрганишга турли ёндашувлар келтирилган. Шунингдек, бир қатор турли мезонлар ва хусусиятлар бўйича инновацияларни таснифлаш амалга оширилади ва инновацион ҳаёт циклининг асосий босқичлари белгиланади.

Калим сўзлар: инновациялар, инновацион фаолият, ҳаёт айланиши, таснифлаш.

Мамлакатимизда ишлаб чиқаришни модернизация қилиш бўйича амалга оширилаётган ислохотлар нафақат корхоналарда қўлланиладиган техник ва технологик жараёнларни янгилашни, ҳаттоки уни ташкил этишда ҳам инновацион ёндашувни тақозо этмоқда. 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида илмий-тадқиқот ва инновация фаолиятини рағбатлантириш, илмий ва инновация ютуқларини амалиётга жорий этишнинг самарали механизмларини яратиш, олий ўқув юртлари ва илмий-тадқиқот институтлари ҳузурида ихтисослаштирилган илмий-экспериментал лабораториялар, юқори технология марказлари ва технопарклар ташкил этишга алоҳида эътибор қаратилди.

Шунинг учун ҳам Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 20 декабрь куни Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига мурожаатномасида “Бу йил илм-фан ва инновацияларга 1,5 триллион сўм йўналтирилди. Бу — 2017 йилга нисбатан қарийб 6 баробар кўп, дегани.”-деб таъкидладилар.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 21 сентябрдаги ПФ-5544-сонли фармони билан Ўзбекистон Республикасининг 2030 йилга келиб Глобал инновацион индекс (ГИИ) рейтингда жаҳоннинг 50 та илғор мамлакатлари қаторига киритиш борасида аниқ мақсад белгиланди.

Айрим ривожланаётган ва ўтиш иқтисодиётидаги мамлакатлар рейтингининг ўсиш кўрсаткичлари (2012–2021й.й.)

Шу муносабат билан минтақа корхоналарда ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларни баҳолашнинг амалда қўлланилаётган айрим жиҳатларини ўрганиш катта аҳамиятга эга.

1-расм. Самарқанд вилоятидаги инновацион маҳсулотлар, ишлар, хизматлар ишлаб чиқарувчи корхона ва ташкилотлар, сони*

*Самарқанд вилояти статистика қумитаси маълумотлари

Жадвал маълумотларига биноан, Самарқанд вилоятидаги инновацион маҳсулотлар, ишлар, хизматлар ишлаб чиқарувчи корхона ва ташкилотлар сони 132,9 фоизга ёки 26 донага ўсган.

2-расм. Самарқанд вилояти бўйича ўз кучи билан инновацион маҳсулотлар, ишлар,хизматлар ишлаб чиқарган корхона ва ташкилотларнинг улуши, фоизда

*биринчи марта ўзлаштирган

** такомиллаштирилган

2017 йилда молиялаштириш манбалари бўйича технологик, маркетинг ва ташкилий инновацияларга харажатлар, фоизда

Молиялаштириш манбаалари бўйича инновацияларга харажатларнинг энг катта қисмини ташкилотларнинг маблағлари ҳисобига тоғри келди.

3-расм. Самарқанд вилояти бўйича инновацион фаолият турлари бўйича технологик, маркетинг ва ташкилий инновацияларга харажатлар млн.сўм

Адабиётлар:

1. 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 20 декабрь куни Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига мурожаатномаси
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 21 сентябрдаги ПФ-5544-сонли фармони
4. Абдувалиев Абдулазиз Абдувалиевич, Глобал инновацион индексдаги рақобат кураши ва унда Ўзбекистоннинг иштироки, <https://dx.doi.org/10.36522/2181-9637-2022-1-2>
5. N.A. Khrantsova Теоретические основы управления инновационной деятельностью предприятия, Стратегия бизнеса, электроннқй научно-экономический журнал, 2018, №10, с.18.

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА САМАРҚАНД ВИЛОЯТИДА ЭКСПОРТБОП МАҲСУЛОТЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Эгамов Х.Ш., магистратура талабаси,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Самарқанд ш.

Дусматов Б.О., PhD., доцент,

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Самарқанд ш.

Аннотация: Мақолада мамлакат ташқи савдо айланмаси, жумладан Самарқанд вилояти ташқи савдо айланмаси кўрсаткичлари таҳлили келтирилиб, вилоятда экспортбоп маҳсулотлар ишлаб чиқаришни янада ривожлантириши бўйича таклифлар берилган.

Калит сўзлар: Ташқи савдо, ташқи савдо айланмаси, экспорт, импорт, импорт ўрнини босувчи экспортга йўналтирилган маҳсулотлар.

Жаҳон хўжалик тизимида интеграция жараёнларини чуқурлаштириш ривожланаётган мамлакатлардан миллий тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш, уларнинг экспорт салоҳиятини ошириш борасида қатор чора-тадбирларни ишлаб чиқишни талаб этади. Хусусан, Мамлакатимиз Президенти Ш.Мирзиёев Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси асарида “Бутун иқтисодиёт тизимида маҳсулотлар тайёрлашнинг жараёнини оптималлаштириш ва ишлаб чиқарини маҳаллийлаштириш даражасини муттасил ошириш, импорт ўрнини босиш жараёнларини янада чуқурлаштириш, 2026-йилгача саноат корхоналаридаги 51 мингдан зиёд ускуналарни замонавийларига алмаштириш ҳамда шу асосда, жумладан, қўшилган қиймат яратишнинг ягона занжирини ҳосил қилиш, мамлакатда ишлаб чиқарилаётган ип калаванинг бутун ҳажмини қайта ишлаш ҳисобидан тўқимачилик маҳсулотлари экспорти ҳажмини 7 миллиард АҚШ долларига етказиш билан боғлиқ вазифалар ўз долзарблигини сақлаб қолмоқда” [2] деб таъкидлади. Белгиланган вазифаларнинг амалга оширилиши мамлакатимизнинг жаҳон бозорида ўзининг тегишли ўрнини эгаллаши ва ўзининг экспорт салоҳиятидан фойдаланиш даражасига кўра ривожланган давлатлар қаторига кириб боришнинг зарур шарт ва мустақкам пойдевори сифатида хизмат қилади.

Ўзбекистонда амалга ошириб келинаётган ислохотлар натижасида қисқа вақт ичида ташқи савдо сиёсатида аҳамиятли ютуқлар қўлга киритилди. Жумладан, мамлакатимиз ташқи савдо айланмаси 2022 йилда 50008,4 млн. АҚШ долларини, жумладан экспорт – 19309,1 млн. АҚШ долларини, импорт – 30699,3 млн. АҚШ долларини ташкил этди ва 2021 йилга нисбатан ташқи савдо айланмаси ҳажми 111,9 фоизга ўсди [3].

Мамлакат иқтисодиётининг барқарор ўсиши ва макроиқтисодий барқарорликни таъминлашда аҳолининг истеъмоли учун зарур бўлган товар ва хизматларнинг таннархини ошиб кетмаслигини таъминлаш мақсадида маҳсулотларни импорт қилишни аста секинлик билан камайтириб бориш ҳамда уларнинг ишлаб чиқарилишини маҳаллийлаштириш, яъни

импорт ўрнини босувчи экспортга йўналтирилган маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ривожлантириш муҳим аҳамият касб этади. Шу сабабли, ташқи савдо муносабатларининг таркибий қисми ҳисобланган импорт ўрнини босувчи экспортга йўналтирилган маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ривожлантириш миллий иқтисодиёт тараққиётини белгиловчи муҳим омиллардан бири ҳисобланади.

Олиб борилаётган ташқи иқтисодий сиёсат нафақат мамлакат ташқи савдоси ҳажмининг ошиб боришига шу билан ҳудудларда ҳам ўз таъсирини кўрсатмоқда. Жумладан, Самарқанд вилоятида сўнгги уч йил (2020-2022 йиллар)да ташқи савдо соҳасида ижобий силжишларга эришилди. Вилоятда 2022 йилда ташқи савдо айланмаси 2384,5 млн. АҚШ долларини, жумладан 656,1 млн. АҚШ долларини экспорт операциялари, 1728,4 млн. АҚШ долларини импорт операциялари ташкил этди. Ушбу кўрсаткичларнинг таққослама таҳлили 1-жадвалда келтирилди.

1-жадвал

Самарқанд вилоятининг ташқи савдо айланмаси таҳлили

(млн.АҚШ доллари) [3]

№	Кўрсаткичлар номи	2020 йил	2021 йил	2022 йил	2022 йилда 2021 йилга нисбатан	
					Фарқи (+;-)	Ўзгариш суръати, %
1	Ташқи савдо айланмаси	1491,5	1920,5	2384,5	464,0	124,2
2	Экспорт	335,2	531,7	656,1	124,4	123,4
3	Импорт	1156,4	1388,8	1728,4	339,6	124,5

Келтирилган 1-жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, 2020 йилда ташқи савдо айланмаси 1491,5 млн АҚШ долларини, 2021 йилда – 1920,5 млн. АҚШ долларини ташкил қилган. 2022 йил мобайнида вилоят ташқи савдо обороти ўсиш суръатига эга бўлиб, ташқи савдо айланмаси 2021 йилга нисбатан 464,0 млн АҚШ долларига ёки 24,2 % га ўсган.

Муайян ҳудуд ташқи савдосига баҳо беришда фақат унинг умумий ҳажми (ташқи савдо обороти)ни таҳлил қилиш билан кифояланиб қолиш етарли бўлмайди. Унинг сифат томонини ифодалайдиган экспорт ва импорт обороти таркибиларини ҳам ўрганиб чиқиш лозим бўлади.

Вилоятда экспорт ҳажми 2021 йилга нисбатан 23,4 фоизга кўпайган. Бу ҳолат асосан экспорт таркибида бир ёки бир неча товарлар улушининг сезиларли даражада ортиб кетиши билан ифодалаш мумкин.

Экспорт ҳажмини кўпайтириш учун кейинги вақтда жаҳон бозорида нархи кескин тушиб кетган хом ашё ресурсларини экспорт қилиш амалиётидан имкон қадар тезроқ қутилиб, тайёр рақобатбардош маҳсулотлар экспортини фаол ошириш ва бу маҳсулотлар етказиб бериладиган мамлакатлар географиясини янада кенгайтириш керак.

Ташқи савдони ривожлантиришнинг асосий манбаи бўлиб, энг аввало, мамлакат экспорт салоҳиятини ошириш ва ундан тўлароқ фойдаланиш ҳисобланади. Бундай ҳаракат жаҳон бозорида қатнашишнинг оддий усулидан бошланиши керак. Яъни, экспортнинг доимий шаклини ривожлантириб, умуман экспорт ҳажмининг кенгайтирилишини талаб қилади. Экспорт хом-ашёдан тайёр маҳсулотларга, тайёр маҳсулотларни ҳам мураккаблаштириб бориб, машина ва жиҳозларни, интеллектуал товарлар ҳиссасини ошириб боришни талаб қилади.

Экспорт қилинаётган товарларни диверсификация қилиш, уларни импорт қилувчи мамлакатлар географиясини кенгайтириш бу мамлакатлардан бири ёки бир гуруҳининг иқтисодиётида муаммолар рўй берганда ҳам экспорт ҳажмининг кескин пасайиб кетишига йўл қўймаслик имконини беради.

Вилоят ташқи савдо оборотида ҳали ҳам импорт етакчилик қилмоқда. Жумладан, 2021 йилга солиштирганда 2022 йилда импорт ҳажми 24,5 фоизга ўсган. Умуман вилоят ташқи савдо айланмаси таркибида импортнинг улуши 2022 йилда 72,5 фоизни ташкил этган бўлса, мос равишда экспортнинг улуши 27,5 фоизга тенг. Экспортнинг улуши 2020 йилга нисбатан 2022 йилда 5,0 пунктга ошган. Бу эса вилоят учун ижобий натижа ҳисобланади (2-жадвал).

2-жадвал

Самарқанд вилоятининг ташқи савдо айланмаси таҳлили
(млн.АҚШ доллари [3])

№	Кўрсаткичлар номи	2020 йил	2021 йил	2022 йил	2022 йилда 2020 йилга нисбатан фарқи (+;-)
1	Ташқи савдо айланмаси	100,0	100,0	100,0	X
2	Экспорт	22,5	27,7	27,5	0,5
3	Импорт	77,5	72,3	72,5	-0,5

Иқтисодий жон бозорига интеграциялашда бош, яъни асосий шарт – бир даражадаги иқтисодий ривожланиши, хўжалик юритиш механизмларининг қўшилиб кетганлиги, ижтимоий-иқтисодий ва ҳуқуқий бир томонламалиги, бир-бирига ўхшашлигининг таъминланганлиги муҳим омил ҳисобланади. Шу жиҳатдан, мамлакатимизда ушбу масалага алоҳида эътибор қаратган ҳолда хорижий давлатлар, жумладан, қўшни давлатлар билан барча соҳалардаги муносабатларни яхшилаш ва янада ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратиб келмоқда.

Самарқанд вилояти ташқи савдо айланмаси таркибида МДХ ва бошқа давлатларнинг улушини аниқлаш вилоят ташқи савдо айланмаси ҳолатига объектив баҳо беришда муҳим аҳамият касб этади (3-жадвал).

3-жадвал

Самарқанд вилоятининг ташқи савдо айланмаси таҳлили
(млн.АҚШ доллари [3])

№	Кўрсаткичлар номи	2021 йил	2022 йил	Фарқи (+;-)	Ўзгариш суръати,%
1	Ташқи савдо айланмаси	1920,5	2384,5	464,0	124,2
	шу жумладан:	100,0	100,0	x	-
	МДХ давлатлари	844,0	1125,3	281,3	133,3
	улуши, %да	44,0	47,2	3,2	107,3
	бошқа давлатлар	1076,5	1259,2	182,7	117,0
	улуши, %да	56,0	52,8	-3,2	94,3
2	Экспорт	531,7	656,1	124,4	123,4
	шу жумладан:	100,0	100,0	x	-
	МДХ давлатлари	315,4	414,0	98,6	131,3
	улуши, %да	59,3	63,1	3,8	106,4
	бошқа давлатлар	216,3	242,1	25,8	111,9
	улуши, %да	40,7	36,9	-3,8	90,7
3	Импорт	1388,8	1728,4	339,6	124,5
	шу жумладан:	100,0	100,0	x	-
	МДХ давлатлари	528,6	711,3	182,7	134,6
	улуши, %да	38,1	41,1	3,0	107,9
	бошқа давлатлар	860,2	1017,1	156,9	118,2
	улуши, %да	61,9	58,9	-3,0	95,2

Келтирилган 3-жадвалдан кўришиб турибдики, Самарқанд вилоят ташқи савдо айланмаси таркибида МДХ мамлакатларининг улуши 2021 йилдаги 44,0 фоиздан 2022 йилда 47,2 фоизга етиб, ушбу кўрсаткич 2021 йилга солиштирганда 2022 йилга келиб 3,2 пунктга кўпайган. Натижада бошқа давлатларнинг улуши 2022 йил ҳисобида 2021 йил билан таққослаганда 3,2 бандга камайган. Худди шундай ўсиш кўрсаткичлари экспорт ва импорт операцияларида ҳам кузатилди. Жумладан, 2022 йилда МДХ давлатлари билан экспорт операциялари ҳажми 414,0 млн. АҚШ долларни ташкил қилиб, 2021 йилга нисбатан салкам 100,0 млн. АҚШ долларига ошган. Импорт операциялари ҳажмида ҳам МДХ давлатларнинг улуши 2022 йилда 2021 йилга нисбатан 3,0 пунктга ошган (1-диаграмма).

1-диаграмма. Самарқанд вилоят ташқи савдо айланмасида МДХ ва бошқа давлатларнинг улуши, (фоиз ҳисобида) [3].

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш лозимки, сўнгги уч йилда кузатилган турли инкирозли ҳолатлар даврида ҳам Самарқанд вилоят ташқи савдо айланмаси 2020-2022 йилларда ўртача 450 млн. АҚШ доллари ҳажмида ошган.

Самарқанд вилоятида импорт ўрнини босувчи ва экспортга йўналтирилган маҳсулотлар ишлаб чиқаришни янада ривожлантириш учун қуйидаги чора-тадбирларнинг амалга оширилиши муҳим аҳамият касб этади:

- экспорт қилувчи корхоналарга маҳсулот тайёрлаш ва сотиш харажатларини камайтиришда кўмаклашиш;
- экспорт қилувчи корхоналарни ташқи бозор конъюнктурасидаги ўзгаришлар, истиқболли бозорлар, рақобатчилар тўғрисида олиб борилган тадқиқотлар натижалари билан таништириш;
- транспорт-коммуникация тизимларини ривожлантириш;
- янги транспорт йўлакларини очиш орқали транспорт харажатларини камайтириш;
- тайёр маҳсулотни янги ташқи бозорларга чиқариш бўйича махсус дастурларда экспорт ҳажмини ошириш;
- миллий иқтисодиётнинг инвестицион жозибadorлигини янада ошириб бориш орқали ички ва ташқи инвестицияларни жалб этишни фаоллаштириш асосида ишлаб чиқаришнинг экспортга йўналтирилганлик салоҳиятини ривожлантириш;
- экспорт қилинадиган юкларни ташиш тизимини такомиллаштириш;
- божхона тартибларини кескин соддалаштириш, божхона назорати пунктлари ҳамда юкларни расмийлаштириш постларини тубдан ислоҳ қилишни давом этириш;

- солиқ юкини камайтириш ҳисобига барчага бир хил адолатли солиқ режимини жорий этиш;
- экспортчи корхоналарни маркетинг, молия ва ташкилий-ҳуқуқий қўллаб-қувватлаш ва ҳ.к.

Юқорида келтирилган чора-тадбирларни Самарқанд вилояти экспорт потенциалини ошириш мақсадида фойдаланиш, бизнингча, яқин келажакда ўз самарасини беради.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони.

2. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Тўлдирилган иккинчи нашри. – Тошкент: “Ўзбекистон” нашриёти, 2022.

3. <https://stat.uz> - Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги расмий сайти

4. <https://samstat.uz> - Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги Самарқанд вилоят статистика бошқармаси расмий сайти.

САНОАТ КОРХОНАЛРИНИНГ МОЛИЯВИЙ ХАВФСИЗЛИГИГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ТАҲДИДЛАР

Бурханов А.У., и.ф.д., профессор,

Тошкент давлат иқтисодий университетининг, Тошкент ш.

Умарова Н.Х., таянч докторант

Тошкент давлат иқтисодий университетининг, Тошкент ш.

Аннотация: *Иқтисодий хавфсизликка таҳдидларнинг намоён бўлиш шакллари ҳар хил характерга эга. Мақолада корхонанинг молиявий хавфсизлигига таъсир қилувчи таҳдидларнинг ҳар хил турлари муҳокама қилинади, шунингдек қурилиш материаллари саноатининг ўзига хос хусусиятлари таҳлил қилинади.*

Калит сўзлар: *иқтисодий хавфсизлик, молиявий хавфсизлик, ташқи таҳдидлао, ички таҳдидлар.*

Ўзбекистоннинг обрў-эътибори ва нуфузини оширишга қаратилган Янги Ўзбекистон стратегиясининг учунчи йўналиши миллий иқтисодий ривожлантириш, унинг ўсиш суръатларини замон талаблари даражасида таъминлашга қаратилган [1]. Хусусан, 2030 йилга бориб, жон бошига ҳисоблаганда, аҳоли даромадлари ўртача кўрсаткичдан юқори бўлган давлатлар қаторига чиқиш мақсад қилинган. Бунга, аввало, хусусий секторни рағбатлантириш ва унинг улушини ошириш ҳамда тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб этиш ҳисобидан эришилиши кўрсатилган.

Замонавий иқтисодий шароитда корхоналарининг молиявий хавфсизлигини таъминлаш алоҳида аҳамиятга эга эканлиги билан боғлиқдир. Ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий муҳитнинг мураккаблиги ва ноаниқлиги ортиб бораётган шароитда саноат корхонаси фаолияти ва ривожланишининг энг долзарб муаммоларидан бири бу корхонанинг иқтисодий хавфсизлиги муаммосидир.

Шуни эътиборга олиш керакки, молиявий хавфсизликни кўриб чиқишда иқтисодий хавфсизликни ҳам ҳисобга олиш муҳим аҳамият касб этади. Корхона даражасида иқтисодий хавфсизлик барқарор ривожланишни, яъни мувозанатли ва узлуксиз ривожланишни назарда тутлади. Бунга ички ва ташқи таҳдидларнинг олдини олиш учун барча турдаги ресурслар ва тадбиркорлик имкониятларидан самарали фойдаланиш орқали эришилади,

Корхонанинг иқтисодий хавфсизлиги келажакда ривожланиш учун юқори салоҳиятни кафолатлайди, шунингдек:

- корхонанинг молиявий барқарорлигини таъминлаш, юқори самарадорликка эришиш;
- техник потенциалнинг юқори рақобатбардошлигига эришиш;
- юқори бошқарув самарадорлигига ва самарали ташкилий тузилишга эришиш;
- кадрлар малакаси ва уларнинг интеллектуал салоҳиятининг юқори даражасига эришиш;
- ахборот хавфсизлигини ва тижорат сирлари ҳимоясини таъминлаш;
- корхона тижорат манфаатлари ва ходимлари хавфсизлигини самарали ташкил этиш кабиларни олдига мақсад қилиб қўяди.

Бунга кўра иқтисодий хавфсизликнинг таркибий қисмларининг моҳиятини қуйидаги расмда кўришимиз мумкин:

1-расм. Иқтисодий хавфсизликнинг таркибий қисмлари.

Молия корхона самарадорлигини ўлчови бўлгани учун корхона иқтисодий хавфсизлигининг муҳим таркибий қисми бўлиб – молиявий хавфсизлик ҳисобланади. Бунинг далили шундаки, молиявий хавфсизлик ҳам иқтисодий хавфсизлик, ҳам корхона молиясининг хусусиятларини бирлаштириб, корхонанинг мутлақо барча соҳаларига таъсир қилади [2].

Корхонанинг молиявий хавфсизлиги унинг молиявий ҳолатининг миқдорий ва сифат кўрсаткичлари билан белгиланадиган ташқи ва ички характердаги реал ва потенциал таҳдидлардан молиявий ҳимоясининг максимал даражасини акс эттиради [3].

Молиявий хавфсизликни таъминлашнинг асосий мақсади молиявий рискларни зарарсизлантириш ёки уларни амалга оширишнинг салбий оқибатларини минималлаштириш ҳисобланади. Ушбу мақсадга эришиш шарт-шароитларни яратиш бўйича бир қатор вазифаларни ҳал қилиш орқали таъминланади:

- операцион фаолиятнинг белгиланган ўсиш суръатларини ошириш;
- компаниянинг барқарор рақобатбардошлигини ошириш;
- асосий воситаларни ўз вақтида инновацион янгилаш;
- доимий тўлов қобилияти ва молиявий барқарорликни сақлаш;
- самарали фаолиятни амалга ошириш.

Хўш, молиявий хавфсизликка таҳдидлар деганда нимани тушунамиз? Молиявий хавфсизликка таҳдидлар – бу ташкилотга иқтисодий зарар етказадиган ташқи ёки ички омилларнинг салбий таъсирининг намоён бўлишидир. Шартли равишда уларни ташқи ва ички қисмларга бўлиш мумкин.

Ташқи таҳдидларнинг олдини олиш мумкин эмас, чунки уларнинг пайдо бўлиши ташкилот фаолиятига боғлиқ эмас. Улар экологик хавф омиллари билан ҳам чамбарчас боғлиқдир. Компания таҳдидни бартараф этиш қобилиятига эга эмас. Аммо салбий таъсирни камайтирадиган ёки инкор этадиган ҳимоя чоралари тизимини ишлаб чиқиш мумкин ва зарур.

Ички таҳдидлар корхонанинг ўзи фаолияти билан боғлиқ бўлиб, ташқи таҳдидларга қараганда кўпроқ тузатиш ва олдини олиш керак. Ички таҳдидлар ташкилот фаолиятдан келиб чиқиб, корхонани молиявий бошқариш соҳасидаги бошқарувнинг қасддан ёки тасодифий хатоларидан келиб чиқади (бошқарув хатолари, ўйламасдан харидлар ва бошқалар.). (1-жадвал).

Шунга қарамай, юқоридаги айтиб ўтилганлар тасдиқланган – молиявий хавфсизлик нафақат молия, балки ташкилотда содир бўлаётган барча нарсаларга ҳам тегишли. Шунга кўра, молиявий хавфсизлик самарали ишлаш ва узок муддатли ривожланиш учун асосдир [4].

1-жадвал

Корхона молиявий хавфсизлигига таъсир қилувчи таҳдидлар

Ташқи таҳдидлар	Ички таҳдидлар
Макроиктисодий инқирозлар	Корхона бошқарувидаги хатоликлар, узок муддатли режалаштиришнинг етишмаслиги
Инқилоблар, тўнтаришлар, давлат бошқарувидаги инқирозлар	Маркетинг тизимининг заифлиги ва молиявий режалаштиришнинг етишмаслиги
Ташкилотга кредит беришнинг фоида ставкаларидаги ўзгаришлар	Корхона активларининг ликвидсизлиги
Беқарор валюта курси, валютани сотиш ёки сотиб олишда чекловлар	Нотўғри нарх сиёсати
Инвестицияларнинг етишмаслиги	Эскирган технологик ускуналар
Табиий офатлар, урушлар	Ходимларнинг зарур малакаларининг етишмаслиги
Юқори криминоген ҳолат	тижорат маълумотларининг ҳимояланмаганлиги, хавфсизлик хизматининг йўқлиги
Норматив-ҳуқуқий базанинг етишмаслиги	Шартнома мажбуриятларини бажармаслик, обрўнинг паст даражаси

Жадвалда келтирилган мумкин бўлган таҳдидлар рўйхати тўлиқ эмас, албатта. Бу рўйхат корхонанинг ўзига хос хусусиятларига, жойлашув минтақасига қараб, маълум бир вазиятни ҳисобга олган ҳолда тўлдирилиши мумкин.

Қурилиш материаллари саноати корхоналарининг ўзига хос хусусиятлари куйидагилардан иборат:

- тармоқнинг оғир саноат таркибига киритилиши;
- корхоналарнинг фонд сиғими юқорилиги;
- катта ҳажмдаги инвестицияларнинг талаб этилиши;
- нархларнинг монопол характерга эга эканлиги;
- транспорт харажатларининг юқорилиги;
- асосий бозор ички талабнинг қондирилишига қаратилганлиги;
- ишлаб чивариш мажмуининг хом ашё базаси худудида жойлашганлиги;
- технологик жараёнларнинг мураккаблиги;
- иш кучига бўлган талабнинг юқорилиги;
- қурилиш материаллари маҳсулотларининг мавсумийлиги [5].

Корхоналар молиявий хавфсизлик ҳолати ташқи омиллари таъсирини ҳисобга олган ҳолда баҳоланиши лозим. Корхоналарга таъсир этувчи асосий таҳдидларни куйидаги гуруҳларга ажратиш мумкин: давлат сиёсатининг барқарорлиги, давлат ривожланиши иқтисодий стратегиясининг ўзига хос хусусиятлари, мамлакатнинг солиқ тизими, бозор ва тадбиркорлик эркинлиги, рақобат даражаси ва иқтисодиёт соҳаси ва алоҳида маҳсулот рақобатбардошлиги.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, қурилиш материаллари саноати корхоналари молиявий хавфсизлигига таъсир қилувчи таҳдидларни аниқлаш учун, биринчи навбатда, корхона учун тегишли ҳужжатларни, шунингдек, корхонанинг молиявий хавфсизлиги бузилган деб ҳисоблаш мумкин бўлган мезонларни ишлаб чиқиш керак. Бошқача айтганда, корхоналарнинг молиявий хавфсизлиги талабларига мувофиқлигини баҳолашга имкон берадиган мезонлар аниқланиши лозим. Бунинг учун эса, қурилиш материаллари саноати

корхоналарида янги молиявий хавфсизлик хизматлари ёки бўлинмалари ташкил этилиши керак. Молиявий хавфсизлик хизмати ушбу мезонларга мувофиқлигини баҳолайди ва маълумотни корхонанинг раҳбариятига тақдим этиб боради.

Шу билан бирга, қарздорларга қўйиладиган талаблар тамойиллари ишлаб чиқилиши лозим, улар корхонанинг молиявий хавфсизлиги талабларига мувофиқ бўлиши керак. Шу билан бирга, хавфсизлик хизмати корхонанинг молиявий манфаатларига риоя этилишини назорат қилиши учун тақдим этилган ҳисоботларнинг муҳимлиги тўғрисида ўз фикрини билдириши керак.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси асосида демократик ислохотлар йўлини қатъий давом эттирамиз. Халқ сўзи газетаси, 6 ноябрь 2021 йил. Эл.ресурс: <https://xs.uz/uzkr/post/yangi-ozbekiston-taraqiyot-strategiyasi-asosida-demokratik-islohotlar-jolini-qatij-davom-ettiramiz>

2. Кузенко Т.Б. Финансовая безопасность предприятия Науч. пособие / Т.Б. Кузенко, Л.С. Мартюшева, О.В. Грачев, О.Ю. Литовченко. – Харьков: от. ХНЕУ, 2010. – 304 с.

3. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия / И.А. Бланк. 2-е изд., стер. – К.: Эльга, 2009. – 776 с.

4. Курилиш материаллари саноати корхоналари молиявий хавфсизликка таъсир қилувчи ташқи омиллар. “Логистика ва иқтисодиёт” илмий электрон журнал. ISSN 2181-2128. 2022 йил 1-сон. 319-325 бетлар

5. Burkhanov, A., & Tursunov, B. O. (2020). Main indicators of textile enterprises' financial security assessment. *Vlakna a Textil*, 27(3), 35-40.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ФАКТОРЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Джумльматова С. Р., к.э.н., доц.

Самаркандский институт экономики и сервиса, Самарканд ш.

Аннотация: В данной статье рассматриваются причины, объективная необходимость перехода к цифровой экономике. Отмечены факторы, которые оказывают влияние на формирование цифровой экономики. Рассмотрены основные этапы развития цифровой экономики, а также о роли повышения эффективности экономики.

Ключевые слова: цифровая экономика, факторы цифровой экономики, интернет, мобильная связь, производительность труда.

2020 год, объявленный «Годом науки, просвещения и развития цифровой экономики» уместно считать началом периода в истории развития Узбекистана. Повышения уровня знаний не только молодежи, но и членов нашего общества в целом нужны прежде всего знания и высокая духовность, а где нет знаний, там будет быть отсталостью, невежеством и, конечно же, отклонением от правильного пути. Значимость этого понятия объясняется тем, что особый акцент делается на науку и просвещение.

Для того, чтобы быть в рядах развитых стран, нам необходимо пройти кратчайший путь прогресса через глубокое приобретение знаний в области передовых современных информационно-коммуникационных, интернет- и цифровых технологий. Для этого необходимо постоянно повышать грамотность всех слоев нашего общества в использовании инновационных технологий. Технологии цифровой экономики являются основными среди множества технологий, непосредственно влияющих на показатели деятельности науки и образования. Сейчас это сокращенно называют цифровой экономикой. Но сначала «Что такое цифровая экономика?», «Чем она отличается от экономики традиционной?», «В чем ее особенности и преимущества?» необходимо найти ответы на вопросы.

В 1995 году Николас Негропonte, специалист по информатике из Массачусетского университета, ввел термин «цифровая экономика».

В настоящее время политики, экономисты, журналисты и бизнесмены по всему миру используют этот термин в своей деятельности. В 2016 году Всемирный банк представил мировой общественности отчет о состоянии цифровой экономики в мире и выступил с речью «Цифровые дивиденды». Собственно говоря, основой фундамент «Цифровой экономики» заложил Аль-Хоразми, вписавший в математику цифру «0». На сегодняшний день в научной литературе насчитывается более 10 интерпретаций термина «цифровая экономика», но он еще не зафиксирован в качестве единого термина в науке. Основные трактовки следующие: Цифровая экономика – это

- виртуальная среда, дополняющая реальное существование;
- экономичное производство на основе цифровых технологий;
- экономика на основе интернет-технологий;
- новая экономика;
- веб-экономика;
- экономика, основанная на создании новых методов обработки, хранения и передачи информации и цифровых компьютерных технологий;
- некая-то другая экономика, которую нужно создавать с нуля, это означает перевод существующей экономики на новую систему путем создания новых технологий, платформ и бизнес-моделей и внедрения их в повседневную жизнь.

Учитывая и синтезируя все вышеперечисленные термины, мы можем определить эту экономику следующим образом:

Цифровая экономика – это новая система, реализующая политико-экономические, научно-социальные, культурно-образовательные отношения с помощью цифровых технологий.

Основными чертами цифровой экономики являются высокий уровень автоматизации, наличие качественной реализации электронного документооборота, взаимная электронная интеграция систем учета, аудита и управления, электронных баз данных, различные корпоративные сети.

К его преимуществам можно отнести снижение затрат на различные платежи, расширение возможностей вывода их на мировой рынок, с большим количеством оперативной информации о товарах и услугах.

Поясним, чем цифровая экономика отличается от традиционной экономики. Например, клиенту нужен какой-либо товар или услуга. Если напрямую выбирать на рынке и приобретать за наличные, это традиционная экономика. Выбор товара по вашему выбору с электронной торговой площадки в Интернете или через торгового бота в Telegram, оплата владельцу товара через электронную платежную систему и получение услуги доставки товара называется цифровой экономикой. Наши ежемесячные платежи идут на пластиковые карты, оплачиваем коммунальные услуги, телефон, интернет и другие товары и услуги с помощью электронных платежей, сдаем налоговые декларации и отчеты в электронном виде, переводим деньги с карты на карту, заказываем еду на дом или в офис, и т.п. В последние годы разрыв между городскими и сельскими районами с точки зрения доступа к Интернету и его использования стирается. Мобильный интернет развивается все больше и больше

В качестве зарубежного опыта разработки площадок на базе цифровых технологий можно привести китайскую компанию «Алибаба», имеющую электронную торговую систему. Практика его использования показывает, что в процессе сбора данных создаются исключительно конкурентные преимущества для экспансии в различные отрасли экономики. Alibaba — это не просто цифровая платформа, а современная система управления, состоящая из экосистемы платформ. Кроме того, в качестве примера можно привести цифровой портал «Амазон», который обслуживает книжную торговлю и библиотеки всего мира, поддерживает более 1000 видов дистанционного образования, общедоступные онлайн-курсы, более миллиона авторских курсов. Что дает развитие цифровой экономики в будущем?

Цифровая экономика является одним из основных показателей, повышающих уровень жизни людей в несколько раз и обеспечивающих национальную безопасность и независимость

страны. Внедряя цифровые технологии в государственное и государственное управление, повышая эффективность, словом, кардинально улучшая жизнь людей, мы атакуем корни «черной скрытой экономики». Потому что числа запечатывают все, сохраняют в памяти, быстро предоставляют информацию, когда это необходимо. В таких условиях невозможно скрыть какую-либо информацию, совершить тайные сделки, не предоставить полную информацию о той или иной деятельности, компьютер все выявит. Обилие и систематичность информации не допускает лжи и мошеннических действий, ведь обмануть систему невозможно. В результате не будет возможности украсть средства, неэффективно и бесцельно потратить их, приумножить или спрятать. Это увеличит приток законных средств в экономику, своевременное и в полном объеме уплата налогов, распределение бюджетных средств будет открытым. «Цифровые технологии не только повышают качество товаров и услуг, но и снижают лишние затраты.

В каком состоянии сегодня цифровая экономика в нашей республике? Стоит отметить, что сегодня потребители активно используют цифровые технологии для заказа продуктов питания. Также активно развиваются различные интернет-магазины и электронные платежные системы. Предприниматели осуществляют электронные транзакции с помощью цифровых технологий. Но до сих пор пользователи совершают мелкие сделки, не требующие больших затрат, и не очень готовы увеличивать объемы покупок и продаж. Теперь речь пойдет о развитии средних и крупных экономических операций и финансовых операций посредством цифровых технологий. С точки зрения монетарной политики цифровая экономика имеет такие термины, как собственная валюта (криптовалюта, биткойн), карта хранения денег (блокчейн), методы расчета (майнинг), подробное обсуждение которых — отдельная тема. В своем обращении Президент подчеркнул вышеуказанные термины: «К сожалению, банковская система на 10-15 лет отстает от требований времени в части использования цифровых технологий, внедрения новых банковских продуктов и программного обеспечения. Необходимо коренным образом обновить программное обеспечение банков за счет широкого применения информационных технологий. В результате полного внедрения цифровых технологий в экономику рост производительности труда на предприятиях на 40% положительно оценивается мировыми экспертами.

Дальнейшее развитие телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение населения качественной мобильной связью, широкополосным доступом в Интернет, внедрение современных информационных систем, программных продуктов и баз данных в сферах здравоохранения, социальной защиты населения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, туризма, а также «Умный» и организация «Безопасных» городов и сел и районов, направление цифровой экономики на систему государственно-частного партнерства в процессе реализации инновационных проектов, поддержку производства современных программных продуктов, систему предоставления электронных государственных услуг населению и субъектам предпринимательства на основе принципов «Интеллектуального правительства». Поэтапная реализация мер по дальнейшему расширению является одной из главных и в то же время актуальных задач современности.

Одной из наших стратегических задач на будущее является увеличение к 2030 году доли цифровой экономики, основанной на информационных, коммуникационных и интернет-технологиях, до 10% (сейчас 2%) в валовом внутреннем продукте страны. Исходя из этого, решение задач, предусмотренных в разрабатываемой программе «Цифровой Узбекистан – 2030», должно быть реализовано в кратчайшие сроки.

TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARI EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISH MASALALARI

Temirova Sh.M., Magistratura talabasi
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent sh.

Annotatsiya: Ushbu maqolada sanoat korxonalarining eksport salohiyatini oshirish muammolari va yo'llari yoritilgan bo'lib, muallif tomonidan to'qimachilik sanoati korxonalarini rivojlanishining jahon tendentsiyalari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: korxonalar, eksport salohiyati, to'qimachilik sanoati,

Mamlakatlarning jahon iqtisodiyotiga tobora integratsiyalashuvi sharoitida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning muhim tarkibiy qismlaridan biri tadbirkorlik sub'ektlarining eksport faoliyati hisoblanadi. Mamlakatning to'lov balansi holati, jahonda kredit reytingi, milliy valyuta kursining barqarorligi kuchli, ko'p tarmoqli eksport tarmog'ini yaratishga bog'liq. Shuni inobatga olgan holda, korxonalarining eksport salohiyatini o'stirish zaxiralarini aniqlash va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish masalalarini o'rganish ham ilmiy ham amaliy ahamiyatga ega. Cheklovchi omillardan biri bu korxonaning eksport salohiyatini tahliliy o'rganishning uslubiy ta'minoti yetarli darajada tadqiq etilmaganligidir, shuning uchun uning uslubiy vositalarini takomillashtirish muhim vazifa hisoblanadi.

Shu bilan birga, sanoat korxonalarini tomonidan eksport operatsiyalarini amalga oshirishda ko'pincha tizimli yondashuv mavjud emas va eksport operatsiyalari asosan bir martalik xususiyatga ega, hamda iste'molchilarning vaqtinchalik talabiga asoslanadi. Ixtisoslashgan eksport xizmatlarining yo'qligi va sanoat korxonasi uchun eksport strategiyasini shakllantirish masalalariga e'tiborning kamligi kompaniyaning xalqaro savdo aloqalarida ishtirok etishi bilan bog'liq o'sishi uchun katta imkoniyatlarni yo'qotishiga ta'sir qiladi.

Jahon iqtisodiyoti rivojlanishining hozirgi bosqichida rivojlanayotgan mamlakatlarda korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Sanoat korxonasining uzoq muddatli istiqbolda barqaror rivojlanishining asosi iste'molchilarning mahsulot sifati va kutilayotgan iste'mol hajmlari bo'yicha talablarini hisobga olish asosida tuzilgan strategik harakatlar rejasining mavjudligi hisoblanadi. Zamonaviy sharoitda to'g'ri va xar tomonlama chuqur o'ylangan eksport strategiyasini ishlab chiqmasdan turib, samarali faoliyatni, ayniqsa xorijiy davlatda amalga oshirish mumkin emas. G'arb mamlakatlarida ushbu strategiyani ishlab chiqish zarurati uzoq vaqtdan beri e'tirof etilgan, ammo sobiq ittifoq hududida, tadbirkorlik sub'ektlari tomonidan ushbu ehtiyojni tan olish muammosi juda keskindir [1].

Bozor munosabatlariga asoslangan iqtisodiy munosabatlar tizimidagi tub o'zgarishlar iqtisodiyot, uning tarmoqlari, jumladan, yengil sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish rivojlanishini tahlil qilish va prognozlash usullariga yangi talablar qo'yimoqda. Bunday sharoitda faqatgina faoliyati birgalikda uzoq muddatli rivojlanishi uchun imkoniyatlar yaratadigan uzoq muddatli sheriklarni topa oladigan, boshqaruvning yuqori darajasi tufayli kengayib borayotgan bozorni egallash uchun faol siyosat yurita oladigan korxonalariga qattiq raqobatda g'olib chiqadilar.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, yengil sanoat iste'mol tovarlari ishlab chiqarishni barqaror rivojlantirish, aholi turmush darajasini yuksaltirishning asosi hisoblanadi. Yengil sanoat ishlab chiqarishini rivojlantirishning uzoq muddatli strategiyasini quyidagi ketma-ketlikda tayyorlash va asoslash tavsiya etiladi [2].

- birinchi bosqich: mustaqillik yillarida yengil sanoat mahsulotlarining holati va rivojlanish darajasini tahlil qilish, ijobiy va salbiy tomonlarini, muammolarini, foydalanilmayotgan zahira va imkoniyatlarni, talab va taklifdagi nomutanosibliklarni aniqlash;

- ikkinchi bosqichda yengil sanoatni rivojlantirish uchun resurslar, fan-texnika, kadrlar resurslari va shart-sharoitlari, ichki va tashqi bozorlardagi vaziyat, yangi texnika va texnologiyalarning asosiy xarakteristikalarini aniqlanadi va mutaxassislarni o'qitish masalalari baholanadi;

- uchinchi bosqich - aniq yo'nalishlar, maqsadlar, vazifalarni belgilash, to'qimachilikni rivojlantirishning uzoq muddatli istiqbollarini belgilash bo'yicha zarur chora-tadbirlarni ishlab chiqish;

- to'rtinchi bosqichda to'qimachilik sanoatini amalga oshirishning zarur chora-tadbirlari va mexanizmlarini ishlab chiqish va uning ijtimoiy-iqtisodiy holatini aniqlash amalga oshiriladi.

Sohani zamonaviy rivojlanishini tahlil qilish mahsulotga bo'lgan talab va taklif mutanosibligini, asosiy g'oyalarini, muhim muammolarini, ishlab chiqarishni ko'paytirish va uning samaradorligini oshirishga qaratilgan shart-sharoitlarni hamda korxonalar faoliyati samaradorligini aniqlashga qaratilgan. Yengil sanoat jahon sanoat majmuasining yetakchi tarmoqlaridan biridir. Bu jahon yalpi mahsulotining 5,7 foizini, sanoat majmuasida band bo'lganlarning 14 foizdan ortig'ini tashkil qiladi. Aholining ko'payishi, uning farovonligi va xarid qobiliyatining oshishi bilan bog'liq ravishda jahonda yengil sanoat doimiy iqtisodiy o'sish bilan tavsiflanadi. Shunga ko'ra, yengil sanoat mahsulotlarining jahon bozori jadal rivojlanmoqda. So'nggi o'n besh yil ichida tovar ayirboshlash ikki baravardan ko'proq oshdi [3].

Mamlakatimiz yengil sanoat tizimida to'qimachilik sanoati katta va muhim o'rin tutadi va uning rivojlanishi trikotaj va tikuvchilik sanoati faoliyati bilan bevosita bog'liqdir. Ayni paytda "O'zto'qimachilik sanoat" aksiyadorlik jamiyati korxonalarida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar umumiy hajmida tayyor trikotaj mahsulotlarining ulushi 24 foizni tashkil etmoqda.

Shunga qaramasdan, "O'zto'qimachilik sanoat" uyushmasining paxta-to'qimachilik ishlab chiqarishi va klasterlarida quyidagi muammolar mavjud:

- to'qimachilik sanoatida ahamiyati ortib borayotgan klasterlar faoliyatini tartibga soluvchi yagona huquqiy hujjatning mavjud emasligi;

- aylanma mablag'larning yetishmasligi tufayli klasterlar qo'shimcha mineral o'g'itlar va kimyoviy moddalarni olib kirishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda;

- banklar tomonidan klasterlarga kredit mablag'larini ajratish uchun kelgusi hosilni garovga qo'yish amaliyoti yo'lga qo'yilmagan;

- klasterlar tomonidan ishlab chiqarilgan texnik urug'larni O'zbekiston Respublikasi tovar-xomashyo birjasi orqali sotishga cheklovlar [4].

Rivojlanayotgan mamlakatlarda yengil sanoatning jadal rivojlanishi, davlat tomonidan katta yordam ko'rsatilishi sanoatning ishlab chiqaruvchi kuchlarini qayta taqsimlashga o'z ta'sirini o'tkazganligini ko'rishimiz mumkin. Tahlil natijalariga ko'ra, jahonda to'qimachilik sanoati rivojlanishining prognoz qilinayotgan global tendentsiyalarini quyidagicha tavsiflash mumkin:

- iste'mol tovarlarida, birinchi navbatda, sintetik poliester tolalarida kimyoviy tolalar va iplardan foydalanishni ko'paytirish va kengaytirish;

- trikotaj va noto'qima matolarning roli va ulushini oshirish;

- to'quvda tor doiradan keng doiraga o'tish va bu tendentsiyaning doimiy ravishda kuchayishi;

- to'qimachilik korxonalarini mahsulot turlari bo'yicha universallashtirish, bu ularga talab va moda tendentsiyalariga muvaffaqiyatli moslashish imkonini beradi;

- sanoat korxonalarini yopiq xoldinglarga birlashtirish;

- ishlab chiqarish sikli, sanoat muammolarini hal qilishda umumiy yondashuvlarni ishlab chiqadigan uyushmalar va birlashmalar;

- tikuvchilik sanoatini aholining muayyan qatlamlari didi va ehtiyojlariga, iste'molchilarning yoshiga, iqlim sharoitiga va boshqalarga yo'naltirish;

- yuqori sifatli bo'yoqlar, texnologik asbob-uskunalar ishlab chiqaruvchi yordamchi tarmoqlarni rivojlantirish.

Shunday qilib, respublika to'qimachilik va yengil sanoatini rivojlantirish, shuningdek, uning eksport salohiyatini oshirishda qo'shimcha qiymatga ega bo'lgan yuqori sifatli tayyor to'qimachilik mahsulotlari va yengil sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish va ularning eksport ulushini oshirish zarur.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mamlakatda to'qimachilik sanoatini rivojlantirish orqali ichki iste'mol bozorini sifatli mahsulotlar bilan ta'minlash, yangi ish o'rinlari yaratish, pirovardida aholi turmush darajasini oshirish asosida bandlikni ta'minlash bugungi kunning eng muhim ustuvor

yoʻnalishlaridan biridir. Shunday qilib, ushbu tadbirlar eksport strategiyasining asosiy harakat dasturi boʻlib, korxonaning tashqi bozordagi faoliyatining ustuvor yoʻnalishlarini, korxonada mavjud resurslar va tashqi bozor talablarini hisobga olgan holda belgilab beradi.

Adabiyotlar:

1. Гусак А.В. О необходимости маркетинговой стратегии проникновения предприятия на внешние рынки // Официальный сайт ДонНТУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.masters.donntu.edu.ua/2004/fem/gusak/library/lib3.htm>

2. Эргашев, А.Х. (2016). Концепция маркетинга как способ максимизации прибыли предприятия. // Бюллетень науки и практики, (12 (13)).

3. Ка Карасев, П. А. (2011). Зарубежный опыт инновационного развития легкой промышленности - секреты успеха в глобальной конкуренции. Транспортное дело России, (11), 142-145с.

4. Бабабекова Д.Ш. (2023) Роль современных информационно-коммуникационных технологий и системы маркетинга в повышении конкурентоспособности предприятий текстильной промышленности. Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество, (6-2), 52-53 с.

ПРОБЛЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

Ходжаев Э.Н. профессор,

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Абдурахимов З. А., магистратура талабаси,

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация: В статье освещены особенности стабилизации собственных доходов местных бюджетов, рассматривается проблема стабилизации собственных доходов бюджетов разных уровней, решение которой позволило бы перейти от прогнозирования к планированию доходной базы бюджета, а соответственно и к планированию расходов не только на очередной финансовый год, но и на более длительный период.

Ключевые слова: бюджет, орган власти, самоуправление, доход, налог, документооборот, местные бюджеты.

Способы государственного регулирования местных бюджетов сопряжено с большими трудностями. Главным из них является противоречивый, несистемный, непосредственный характер проводимых предприятиями по оптимизации экономических границ как доходов и расходов местных бюджетов.

Поэтому эффективное функционирование местного самоуправления важно при условии соответствия доходных источников местных бюджетов, делегируемых обязательствам. В связи с этим одной из актуальных является проблема стабилизации собственных доходов бюджетов разных уровней, решение которой позволило бы перейти от прогнозирования хотя бы трехгодичных, к планированию доходной базы бюджета, а соответственно и к планированию расходов не только на очередной финансовый год, но и более длительный период. Несомненно, при этом органы местного самоуправления могли бы получить достаточно надежную финансовую базу для реализации долгосрочных проектов, направленных на социально-экономическое развитие республики, что является необходимым условием для привлечения внешних инвестиций.

Проблемы стабилизации доходной базы местных органов власти обусловлено созданием условий для стабилизации собственных доходных источников местных бюджетов, представляющего собой совокупность, форм и методов формирования доходной базы бюджетов, достаточной для обеспечения выполнения возложенных на местное

самоуправление функций и задач. Механизм стабилизации имеет сложную структуру, представленную взаимодействием следующих блоков:

- правового;
- информационного;
- организационного;
- методического.

Первое обусловлено формированием законодательной базы, создающей условия для обеспечения бюджетов местных органов власти доходными источниками. Это конституция Республики Узбекистан. Налоговый кодекс. Бюджетный кодекс. Значительное количество законодательных и нормативных актов «регулируют» процесс формирования доходной базы местных бюджетов. Однако эти нормы зачастую, выступают в противоречие, претерпевают ежегодно значительные изменения, что не позволяет органам местного самоуправления формировать на долговременной и стабильной основе политику по обеспечению доходными источниками своих бюджетов.

Для решения правовых проблем предлагается:

- утвердить на долговременной основе расходные полномочия органов местного самоуправления и запретить их изменения в течение определенного (5-10 лет) периода времени;
- определить и законодательно закрепить устойчивый блок налогов и сборов, поступающих на прямую в местные бюджеты и гарантирующих минимально необходимый уровень собственных доходов, требующийся муниципальным образованиям для обеспечения их потребностей.

Второе обусловлено проведения анализа структуры и объемов поступления доходов, выявлением причины их увеличения (уменьшения), разработкой прогноза формирования доходной базы бюджета на очередной финансовый год и (или) на перспективу, что требует создание единой базы данных, к которой должны иметь доступ (в том числе) органы местного самоуправления. Для этого необходимо решить следующие задачи:

- формирование территориально-распределенных информационных ресурсов на единой программно-технической платформе и современных информационных технологиях;
- создание унифицированных программных средств (комплексов задач) по сбору, обработке и распределению информации;
- обеспечение телекоммуникационного воздействия органов государственной власти, местного самоуправления между собой и с внешними информационными ресурсами посредством электронного документооборота.

Третьем, институциональное обеспечение механизма стабилизации собственных доходных источников в качестве единой системы означает ее построение на единых принципах, единых нормах и нормативах функционирования и решения поставленных задач, основными из которых являются:

- единство системы государственной власти;
- разграничение полномочий между органами государственной власти;
- самостоятельность местного самоуправления в пределах своих полномочий;
- установление общих принципов налогообложения и сборов в Р Уз.;
- самостоятельность местного самоуправления в вопросах управления формированием, утверждения и исполнения местного бюджета, установлении местных налогов и сборов.

Четвертое, обусловлено, с одной стороны, с формированием и исполнением доходной части бюджета местного самоуправления:

- в части формирования: представительный и исполнительный орган местного самоуправления, финансовый орган, налоговая служба;
- в части исполнения: представительный и исполнительный орган местного самоуправления, финансовые органы, отделения казначейства по областям, району (городу).

Их деятельность, с другой стороны, в значительной мере пересекается, что при отсутствии соответствующей координации порождает неоправданное дублирование и параллелизм в работе, приводит к снижению ее качества. В этой связи большое значение имеет реализация основных направлений реформы системы органов местного самоуправления, главным результатом которой должно явиться создание института органов местного самоуправления, имеющих не только четко обозначенные функции и задачи, но и правовые и экономические возможности для их решения. Наличие такого института обеспечит эффективность функционирования механизма стабилизации собственных доходных источников бюджета разных уровней.

Пятое, из наиболее острых и сложных проблем, ждущих своего решения, является методический подход. При помощи этого подхода можно будет обеспечить справедливое разграничение доходных источников между бюджетами разных уровней. Прежние принципы и подходы, использовавшиеся при формировании бюджетов разных уровней, сегодня не совсем отвечают предъявленным требованиям.

Разграничение доходов между бюджетами должно осуществляться в полном соответствии со структурой полномочий, определяющих функциональные обязанности каждого органа власти. При этом возникает вопрос: какие критерии, принципы следует положить в основу подобного разграничения?

В настоящее время анализ территориального механизма налоговых поступлений позволяет сказать, что узбекские законодатели не располагали четко сформулированными принципами разграничения доходов между бюджетами разных уровней. В результате оказалось неясными причинами, обусловившие отнесение налогов к той или иной их группе. Факты же говорят, что к республиканским отнесены именно те виды налоговых платежей, которые обеспечивают наиболее крупные суммы поступлений.

Следовательно, резюмируя сказанное выше можно отметить, что налоговая система должна способствовать развитию предпринимательства, решению экономических и социальных задач, не только сугубо фискальных, а для этого необходимо разграничение доходов между бюджетами разных уровней ориентировать на обеспечение принципа бюджетного единства, чтобы региональные и местные органы власти имели источники бюджетных поступлений, на которые они смогли бы реально влиять, а так же использование которых обеспечивало бы наибольшую степень возвратности налогов через социальные и другие услуги.

Итак, при сложившейся ситуации даже при ограничении ресурсов для формирования доходов местный бюджет должен существенно улучшить механизм государственного регулирования и повысить эффективность использования бюджетных средств, а также смягчить спад социально-значимых расходов.

Список литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «О государственном бюджете на 2023 год» - <https://lex.uz/ru/docs/6333242> [электронный ресурс]
2. Госбюджет–2023: основные показатели <https://www.norma.uz/> [электронный ресурс]
3. Налоговый кодекс Республики Узбекистан <https://lex.uz/ru/docs/4674893> [электронный ресурс]
4. Расходы государственного бюджета и их эффективность <https://cyberleninka.ru/article/n/rashody-gosudarstvennogo-byudzheta-i-ih-effektivnost> [электронный ресурс]

ПРОБЛЕМЫ ЗАВИСИМОСТИ РАЗВИТИЯ НАУКИ ОТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Расулов Ш.Ж., докторант PhD,

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация: В статье обобщена степень развития науки в зависимости от результативности инновационного исследования. Также обобщена приоритетная задача государства по активизации научно-исследовательской политики и усилению инновационной ориентации науки, улучшению ее финансирования. Отмечается, что такая политика обеспечит экономию бюджетных средств, расходуемых на финансирование прикладных исследований и их реализацию. Отмечается, что в последнее время положение в этом направлении меняется к лучшему. Даются конкретные предложения по финансированию науки из внебюджетных средств, что будет способствовать развитию отраслевых наук.

Ключевые слова: господдержка, результативность исследования, финансирование, технология, инновация, наука – производство, научно-техническая программа, стоимость проекта.

Как нам известно, конкурентоспособные страны занимают лидерские позиции лишь благодаря развитию собственной научной сферы.

Быстрое использование достижений науки в производстве является важной чертой промышленно развитых стран. Это обеспечивает им высокую эффективность производства, качество и конкурентоспособность продукции, экономический, социальный уровень населения и повышение благосостояния народа.

Темпы развития экономики напрямую зависят:

- от результативности исследований, имеющих практическую значимость;
- от эффективности поиска, обработки научно-технической информации и передачи ее в сферы экономики и науки;
- от комплекса инновационных формирований, способных быстро освоить на практике достижения науки;
- от правовых и нормативных возможностей, которые способны обеспечивать хозяйствующим субъектам переход к ускорению выпуска инновационных продуктов (товаров, услуг).

Да, результаты научных исследований в нашей Республике пользуются спросом и постоянной государственной поддержкой, включая участие государства в организации и финансировании научных исследований.

Ввиду этого одной из важнейших государственных задач является обеспечение благоприятных условий для научно-исследовательских работ (НИР) и оказание поддержки научной и инновационной деятельности.

За 2017-2022 годы в Узбекистане начали приниматься меры по активизации государственной научной политики, усилению инновационной ориентации науки, улучшению ее финансирования за счет бюджетных средств.

Ныне разработана и принята государственная программа развития науки до 2035 года, определяющая сферу общественных интересов в науке, а также поддержания базового финансирования фундаментальных исследований на уровне 20% от общего объема финансирования НИОКР.

Ныне в Узбекистане мероприятия по разработке Государственной программы развития науки вошли в приоритетные задачи. Это обусловлено тем, что в государственной поддержке нуждается, прежде всего, сфера фундаментальных исследований долгосрочного характера. Никто, кроме государства, не способен финансировать эти работы.

В этой связи государство должно финансировать в рамках государственного заказа фундаментальные исследования в сфере археологии, языкознания, литературы как необходимой базы для общегосударственного развития.

При этом государственная поддержка не должна носить всеобъемлющего характера, а должна быть селективной. Приоритет должны получить исследования технологической направленности, по которым имеются существенные заделы или где есть предпосылки быстрого успеха, работы экологической ориентации, а также направления, вытекающие из задач становления государственности и формирования инновационного фундамента страны.

Следует отметить, что во всем мире из государственного бюджета финансируются те прикладные программы и проекты, которые имеют реальную возможность реализации в ближайшее время и конкретного заинтересованного потребителя. Такая политика обеспечила бы экономию бюджетных средств, расходуемых на финансирование прикладных исследований и их реализацию.

Отечественная наука должна быть направлена на разработку комплексной системы экономического стимулирования, которая заинтересовала бы всех участников системы «наука – производства».

Говоря о поддержке развития науки со стороны государства, следует отметить, что положение здесь в последнее время меняется к лучшему. В Стратегии инновационного развития четко обозначены обязательства государства, значительно наращивать объемы финансирования науки.

Сумма инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в масштабах нашей экономики солидная – она в три раза выше показателей 2018 года (см. рис. 1.). Однако, если сравнить, то американскому гиганту Ford Motors выделенных средств на исследование новых технологий хватило бы на неделю, так как ежегодный его бюджет составляет 7,4 млрд. долларов США.

Рис. 1. Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, выполненных организациями страны. [1, С. 58]

В 2021 году расходы государственного бюджета на науку составляли 395,84 млн. сумов, по сравнению с 2018 годом расходы на науку увеличились в 22 раза. [1, С. 59] Отличительной чертой финансирования отечественной науки является тот факт, что львиная доля финансирования (51,0%) идет на прикладные исследования, тогда как на опытно-конструкторские работы выделяется лишь 50,8. Фундаментальная наука финансируется в пределах 21,5% [1, С. 57], что соответствует среднемировому уровню.

В пятерку крупнейших научных программ входят:

Министерство инноваций и образования (7,1 трлн. сумов, или 50,7%, причем, расходы Государственной программы космической деятельности составляют 2,8 трлн., или треть расходов Министерства инноваций и образования на науку);

- на сельское хозяйство – 75,04 млрд. сумов;

- на медицинскую науку – 33,3 млрд. сумов;

- на гуманитарные науки – 87,62 млрд. сумов;
- на технические науки – 155,9 млрд. сумов. [1, С. 56]

Значительная часть этих расходов идет на аналитические работы, проводимые для повышения качества государственных услуг.

Государство должно осуществлять мониторинг и контролировать ряд важнейших показателей:

- доля общих затрат на науку относительно ВВП. Она должна быть не ниже 1%, это, примерно, соответствует уровню 3% от всех расходов госбюджета Республики Узбекистан;
- соотношение заработной платы в науке и средней зарплаты в экономике.

Внесены изменения в систему конкурсного отбора финансирования научных исследований. Напр., на этапе отбора и финансирования конкретных проектов в рамках каждой из научно-технических программ роль министерства инноваций и образования будет ограничена лишь переводом финансов в распоряжение Фонда науки. Объявлять конкурс, отбирать претендентов проводить независимую экспертизу по каждому исполнителю будут Фонд науки (по проектам НИР) и Венчурный инновационный фонд (ВИФ).

Кроме того, фонды будут самостоятельно проводить мониторинг реализации проектов, подготовку ежегодных отчетов о результатах и оценку эффективности.

Приоритетной целью проекта развития инноваций и повышения конкурентоспособности является оказание помощи Правительства Узбекистана в реализации ключевых компонентов отечественной инновационной стратегии.

Подобный проект предусматривает создание в Узбекистане крупных и малых центров передовых технологий.

Кроме того, в рамках реализации данного проекта будет создан Венчурный фонд, а также реализована программа коммерциализации технологий.

Наряду с этим, следует заметить, что государственную поддержку науки было бы неправильно сводить только к прямому выделению бюджетных средств в эту сферу. При этом более важной задачей должно стать стимулирование спроса на научную продукцию. Импульс к разворачиванию научных исследований должен исходить от крупных компаний, иностранных инвесторов, которых, в свою очередь, к этому должно побуждать государство, используя косвенные рычаги экономического регулирования.

Литература:

1. Наука и инновационная деятельность в Узбекистане в 2018-2021 гг. / Государственный комитет по статистике. - Тошкент: Госкомстат Республики Узбекистан, 2022.

ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИДА МОЛИЯВИЙ БИЗНЕС РЕЖАЛАР ТУЗИШНИНГ ЗАРУРИЯТИ

Жаббаров Ш.А., профессор, Тошкент ш.

Аннотация. Ушбу мақолада фермер хўжалиқларини ишлаб чиқариши ва хизмат кўрсатиши фаолиятларини янада кучайтириши, улар фаолиятларини замон талабларига кўтариши (яъни синергетик натижаларга эришиши)да молиявий режаларни тўғри тузиши унга амал қилган ҳолда ўз фаолиятларини самарали ташиқил этиши каби масалалар ёритилган, шунингдек фермер хўжалиги ходимларини молиявий саводхонлигини ошириши орқали уларга замонавий кўникмалар ҳосил қилиши мақсад фақат тежамкорлигига эришиши зарурияти изоҳлаб ўтилган.

Калит сўзлар: молиявий бизнес-режа, тежамкорлик, фойда, даромад, молиявий барқарорлик.

Янги Ўзбекистон шароитида тадбиркорлик субъектлари, шу жумлада, фермер назорат қилишда мукамал тузилган молиявий бизнес –режалар асосий дастаклардан бири ҳисобланади. Бизнес-режа ўзи нима? Унга изоҳ бериб ўтмаса ҳам бўлар эди, аммо ҳозирги янги Ўзбекистон шароитида фермер хўжалиқларига янги малакали кадрларнинг кириб келиши бизнес режага нисбатан янги муносабатни ўрнатилишини талаб қилмоқда. Шу нуқтаи-

назардан айтиш жоизки, бизнес режа фермер хўжаликлари фаолиятини ташкил етиш кўзланган мақсади (фойдани олиш) га эришишда рискларни баҳолаш ва уларни камайтириш, аниқ танланган йўлдан боришини таминловчи омиллар: ички имкониятларни таҳлил қилиш ва бозор конъюктурасини башоратлаш; ривожланиш концепсияси ва стратегиясини иқтисодий асослаш; ишлаб чиқаришни ташкил етиш, моддий ва меҳнат ресурслари таминоти билан боғлиқ молиялаштириш манбааларини аниқлаш; молиявий натижаларни ҳисоб-китоби, харажатлар мониторингини юритиш ва натижалар мунтазам назорат қилиш каби жараёнлар йиғиндисини акс эттирувчи энг муҳим ҳужжат ҳисобланади. Шу боис ҳам молиявий бизнес режа барча инновацион ғояларни ўзида мужассам этган ҳужжат сифатида баҳоланиши лозим.

Ҳар томонлама таҳлил қилиниб, ички ва ташқи омиллар таъсири ҳисобига олиниб, пухта ишлаб чиқилган молиявий бизнес-режалар, фермер хўжалигиги келгусидаги фаолиятини қандай тартибга олиб борилиши, бизнес бошқаруви қандай амалга оширилиши молиявий барқарорлик ва рентабеллик даражаси таъминланиши ҳамда фаолиятга йўналтирилган молиявий маблағлар камайтирувчанлиги тўғрисида батафсил маълумот беради. Улар ички, яъни фермер хўжалиги раҳбари - тадбиркорни, ишчи-ходимлар ва ташқи, жумладан, мол етказиб берувчи ва бошқа таъминотчилар, кредиторлар ва давлат муассасалари каби маълумотдан фойдаланувчиларга тақдим етиш учун тузилади. Мукамал тузилган молиявий бизнес режалар ташқи маълумотдан фойдаланувчилар томонидан тадбиркорлик субъектини молиявий ва стратегик қўллаб-қувватлаш орқали ҳамкорлик қилишга замин яратиб, уни таёрлаш даражаси фермер хўжалиги молиявий барқарорлик билан боғлиқ стратегияларини жорий этишга доир молиявий натижаларнинг баҳолаш, молиявий ҳолат ва бошқарув услубларини мутаносиб равишда такомиллаштириб бориш имконини беради.

Шу боис ҳар бир фермер хўжалиги қуйидагиларни обдон билиши ҳам фермер ўз хўжалиги фаолиятини молиявий қўллаб-қувватлаш бўйича, унинг моддий-техник таъминоти, молиявий ресурслардан ва бошқа имкониятларидан тўлиқ фойдаланишларига доир оқилона фермани иқтисодий сиёсатини олиб боришига зарурият юзага келади. Фермер хўжаликлари фаолиятининг давлат томонидан қўллаб-қувватланиши, уларда меҳнат унумдорлиги ва ишлаб чиқариш самарадорлигини кўтариш, пировард натижада рентабеллигини таъминлашга қаратилган зарурий чора-тадбирлар амалга ошириши лозим.

Молиявий бизнес режа тузилди, мақсад фермер ҳар бир йулларини фаолият турлари тенглаш қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг энг муҳим турларини етиштириш учун жумладан, пахта таёрлашга ғалла етиштиришга маблағ аванс тариқасида берилиши таъминланади, амалий ёрдам туфайли фермер хўжалигиги улуши пахта етиштиришда 99,1, ғалла етиштиришда эса 79,2 фоизни ташкил этиши мумкин. Паст рентабелли, зарар кўриб ишлаётган фермер хўжаликлари кесимида эса ер майдонлари оптималлаштирилиши ҳисобига пахтачилик ва ғаллачиликда ажратилган ер майдонларини кенгайтириш мумкин бўлади. Эндиликда Президентимиз И.Каримов қайд этганидек, “Фермерликни янада ривожлантириш бир қатор жуда муҳим муаммоларни, хусусан, фермер хўжаликлари барқарорлиги, энг муҳими, уларнинг самарадорлиги ошириш билан боғлиқ масалаларни ҳал қилишни қатъий талаб этмоқда”. Инқирозга қарши чоралар дастурида еса, қатъий тежамкорлик тизимини жорий этиш, ишлаб чиқариш харажатлари ва маҳсулот таннархини камайтиришни рағбатлантириш ҳисобидан корхоналарнинг рақобатбардошлигини ошириш асосий вазифалардан бири деб белгиланади. Мазкур вазифа бажаришини таъминлашда тадбиркорлик субъектлари, хусусан фермер хўжаликлари бизнес режаларини таёрлаш, уларнинг амалга оширилишини назорат қилиш тизимини такомиллаштириш долзарб масалалардан бири ҳисобланиб, у хўжалик раҳбарларининг иқтисодий ва молиявий ресурслари мақсадли сарфланишини режалаштириш, уларнинг мониторингини юритиш борасидаги маъсулиятини оширади. Фермер хўжаликларида бизнес-режалар қандай ишлаб чиқарилаётганлиги ва бажарилаётган ўрганилди. Бунда фермер хўжалиги бизнес-режани банклардан имтиёзли кредит олиш мақсадида тузилиши, ижодий ёндашилмагани боис уларнинг аксарияти бир хил шакл ва мазмундалиги кўзга ташланади. Масалан, пахта ва ғалла етиштириш бўйича 2008-2015 йилларга мўлжалланган бизнес-режаси кўриб чиқилганда қуйидагилар маълум бўлди:

хўжаликда экин майдони ва пахта майдони 55 % боғ.Режа бўйича хар гектар майдондан пахтачиликда 30,3 центнердан 5 % ғаллачиликда учун 64 центнердан ҳосил етиштир белгиланган.

Бизнес-режада фермер хўжалигининг пахтачилик ва боғдорчиликда, қолаверса чорвачилик хўжалигини ташкил этиш учун ажратилган ер майдонларида ўтказиладиган агротехник ва зоотехник тадбирлари режаси изоҳланиб, агротехник ва зоотехник тадбирлар харитасида кўзда тутилган иш ҳақи (ижтимоий ажратмани ҳисобга олган ҳолда), ММТП, ўсимликларни химоя филиш хизматлари, суғурта (шу жумладан, чорва молларини суғурталаш) ва бошқа тўловлар бўйича харажатлар, маҳсулот сотишдан олинadиган даромад (фойда), молиявий натижалар тўғрисида ҳисоб-китоб кўрсатилган ва банк муассасасига тақдим этиш муҳим бўлиб ҳисобланади.

Бизнес-режа фермер диққатига йил давомида амалга оширадиган молиявий-хўжалик ва бозор фаолияти ҳисоб-китоблари, харажатлар мониторинги, пахта ва ғалла етиштириш жараёнидаги агротехник тадбирлари ўтказишнинг муқобил йўллари излаш орқали илғор агротехник тадбирларни амалга оширган ҳолда сув тежамкорлигини таъминлаш маҳсулот таннархини пасайтиришга эришиш, етиштирилган маҳсулотларни истеъмолчиларга етказиш билан боғлиқ йўқотишларни олдини олиш, уларнинг хавфсизлигини таъминлаш, етиштириладиган маҳсулотларини юқори навларда сотиш ҳисобига максимал фойда (даромад) олиш ҳамда бошқа тадбиркорлик йўналишлари билан шуғулланиш жараёнлари ўз ифодасини тўлиқ топишини таъминлашга эришиш зарур. Бу фермер хўжаликлари раҳбарлари ва мутахассисликларини эркин бозор иқтисодиёти шароитида амал қилувчи талаб ва тақлиф қонуниятининг моҳиятини тушуниб етилишини таъминлаш барча фермер хўжалиги раҳбарлари учун ташкил этиш ва бу масала бўйича мутасадди молиячи-иқтисодчи олимларни жалб этиш мақсадга мувофиқ.

ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИДА САМАРАСИЗ ФАОЛИЯТНИ ЧЕКЛАШ, ТЕЖАМКОРЛИККА РИОЯ ҚИЛИШ, ВА УЛАРНИ САМАРАСИЗ ХАРАЖАТЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ЙЎЛЛАРИ

Саттаров Т.А., тадқиқотчи, Тошкент ш.

Аннотация. Ушбу мақолада фермер хўжаликларини самарасиз фаолиятини чеклаш, тежамкорликка эришиш йўллари, уларни самарасиз харажатларини олдини олиш йўллари, шунингдек, фермер хўжаликларида молиявий барқарорликка эришишда молиявий бизнес-режаларни шакллантириш, уларга амал қилган ҳолда ижобий натижаларга эришиш мумкинлиги ҳақида фикрлар юритилган, шунингдек уларни молиявий барқарор фаолиятини ташкил этиш бўйича тақлифлар берилган.

Калит сўзлар: самарасиз харажат, молиявий бизнес-режа, мониторинг, назорат, маҳсулот таннархи, маҳсулот.

Ўзбекистон Республикаси қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги томонидан қарийб 15 йил олдин ишлаб чиқилган ва амалиётида жорий этилган хар йил ҳосили бўйича иш юритиш дафтарида фаолият кўрсатаётган хар бир фермер хўжалиги бўйича сарф-харажатлари устидан доимий (ойлик) мониторинг олиб борилиши белгиланган. Ушбу мониторинг фермер хўжаликларида қатъий тежамкорликка риоя қилиш, самарасиз харажатларнинг олдини олиш, маҳсулот тўғри шакллантириш ва камайтиришга таъсир этувчи омиллари аниқлашда муҳим аҳамият касб этиб, даставвал бизнес-режаларда белгиланган харажат моддалари бўйича кўрсаткичлар бажарилишини жорий кузатиб бориш, таҳлил қилиш харажатларини бажариш ва назорат қилишга доир қарорлар вақтида қабул қилиниши ҳамда иқтисодиётда юз бераётган ўзгаришларга фермер хўжалиги фаолияти самарали мослаштирилишини таъминлайди. Фермер хўжаликлари томонидан тузиладиган бизнес-режаларида харажатларида йиллик ҳажмда моддий харажатлар, жумладан уруғлик, ёқилғи-мойлаш материаллари, ўғит, иш ҳақи,

суғурта тўловлари, иш ва хизматлар ва бошқа харажатлар қиймати акс эттирилади. Бу эса, ўз навбатида, сарф-харажатларнинг ойлик мониторингини олиб боришда бир қатор қийинчиликларни туғдиради.

Шу боис фермер хўжаликларида фаолият юритаётган мутахассисларни диққат эътибори молиявий бизнес-режада сарф-харажатлар етиштириладиган маҳсулотлар турининг алоҳида элементлари бўйича аниқлаштирилган тартибда ҳисоб-китоблар амалга оширилиб борилиши лозим. Тадбиркорлик субъектлари томонидан тайёрланадиган молиявий бизнес-режалар уларнинг фаолият соҳаси бозор доирасида харидор-истеъмолчилари таркиби ҳамда маҳсулот (иш, хизмат) ишлаб чиқариш ва сотиш ҳажмига боғлиқ ҳолда турли таркибий тузилишларга эга бўлиши лозим. Халқаро амалиётда тадбиркорлик субъектлари томонидан 5 бўлимдан 18 бўлимгача таркибий тузилишга эга бўлган бизнес-режалар тузилади. Уни обдон ўрганиш ва энг хусусиятли жиҳатларини ўзимизга ишлаб чиқилиши йўлга қўйилган бизнес-режалар билан таққослаш муҳим бўлмоқда.

Мамлакатимизда фермер хўжаликлари томонидан ихчам кўринишга эга бўлган бизнес режалар тузиш бўйича илмий-тадқиқот ишларини олиб бораётган иқтисодчи олимлар томонидан ҳам молиявий бизнес-режалар таркибини такомиллаштиришга доир таклифлар ишлаб чиқилишини йўлга қўйишга эришиш, жумладан, молиявий бизнес-режани ихчам кўринишга эга бўлган ишлаб чиқиш зарур. Ўзбекистон Республикаси қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги томонидан ишлаб чиқилган ва тавсия қилинган молиявий бизнес-режа ва уни тузишга доир тавсиялар фермер хўжаликлари учун муҳим деб ҳисобланиши лозим.

Фермер хўжаликлари ҳам бошқа мулкчилик шаклидаги хўжалик юритувчи субъектлар қаторида, нафақат қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқиш ва уларни истеъмолчиларга етказиш, савдо ва маиший хизмат, қишлоқ туризми оммавий (умумий) овқатланиш хизматлари ва бошқа йўналишлардаги тадбиркорлик фаолияти билан ҳам эркин шуғулланиш имкониятларига эга бўлишлари лозим. Шу нуқтаи-назардан, фермер хўжаликлари томонидан тузиладиган молиявий бизнес-режаларида барча фаолияти турлари бўйича молиявий маблағлар ҳаракати, харажатлар таркиби, даромад ва молиявий натижаларни ифодаловчи кўрсаткичлар тўғрисида батафсил маълумот берилиши лозим.

Фермер хўжаликлари томонидан тузиладиган молиявий бизнес-режалар қуйидаги мазмунга эга бўлиши керак:

- кириш;
- хўжалик фаолияти ва уни таъминловчи омиллар тавсифи;
- фермер хўжалиги маҳсулотларининг маркетинг тадқиқоти натижалари таҳлили, сотиш бозори ва фаолияти стратегияларини аниқлаш;
- қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш (хизмат кўрсатиш ва иш бажариш)нинг моддий-техник таъминоти;
- қишлоқ хўжалиги ҳар бир маҳсулот тури бўйича улар таннархини аниқлаш ва нархлаштириш;
- ишлаб чиқариш (хизмат кўрсатиш, иш бажариш) технология (агротехника)лари ва уларни жорий қилиш;
- ишчи кучи ва мутахассислар таъминоти;
- молиявий таъминот;
- ишлаб чиқариш (хизмат кўрсатиш, иш бажариш) натижалари ва сотиш усуллари;
- молиявий натижалар;
- маркетинг – аудит.

Таклиф қилинаётган молиявий бизнес-режа таркибий тузилиши бўйича амалда молиявий бизнес-режаларидан оддийлиги, мантиқий кетма-кетлик таъминланганлиги билан фарқ қилиши лозим. Унинг кенгайтирилган шакли, тайёрлаш ва асослаш ҳамда амалиётга жорий қилиш бўйича илмий-услубий тавсиялар тайёрланишида олий ўқув юртлари мутасадди олимлари томонидан кўникмалар бериб турилиши ҳам зарур бўлади. Фермер хўжаликларининг молиявий бизнес-режалар иқтисодий кўрсаткичларини ишлаб чиқиш камида 2 муқобил вариантда амалдаги иқтисодий ҳолатдаги фаолияти кўрсаткичларини

тавсифловчи вариантларида бўлиши мақсадга мувофиқ. Ушбу молиявий бизнес-режа лойиҳа тақдим этиб туриш зарур. Уни ўрганиш учун амалий машғулотларда астойдил, яқиндан ўрганиб чиқишга имкониятлар яратиб бериш фермер хўжаликлари фаолиятини янада жадаллаштиришга имконият яратади.

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ПРИРОДНЫХ, ТРУДОВЫХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Курбанов Х.А., к.э.н., доцент,

Ташкентский государственный экономический университет, г. Ташкент

***Аннотация:** В статье рассматриваются современные процессы развития техники и технологий. Отмечается комплексная система мер по стимулированию, разработке, сопровождению, управлению, планированию и контролю инновационных процессов в сферах науки, могущих обслуживать в совокупности создание всех необходимых условий реализации текущих и перспективных целей инновационной политики.*

***Ключевые слова:** инновационная система, регулирование социальных отношений, инновационная политика, инновационная деятельность, ресурсный потенциал, потребность, инновационная система, детерминант, инфраструктура, мелкий бизнес, динамика развития, сравнительный анализ, ядро ресурсного потенциала.*

Современный процесс развития техники и технологий нельзя проводить вне анализа развития человека и его индивидуальных качеств, а также сопряженных с уровнем развития способов решения социальных проблем и регулирования социальных отношений, среди которых техника – лишь один из элементов. В связи с этим, инновационная политика должна включать в себя комплексную систему мер по стимулированию, разработке, сопровождению, управлению, планированию и контролю процессов инновационной деятельности в сферах науки, техники и производства, увязанных с адекватными сопровождающими мерами в важнейших областях жизнедеятельности общества, обеспечивающих в совокупности создание всех необходимых условий реализации текущих и перспективных целей инновационной политики, прежде всего, - создание социально-экономических, научно-технических и организационно-хозяйственных предпосылок для прогрессирующего развития производительных сил общества.

Что касается инновационных мер, принимаемых государством в рамках инновационной политики, то здесь важен следующий аспект. Прежде всего, в качестве объекта инновационной политики, на наш взгляд, необходимо рассматривать ресурсный потенциал, представляющий собой совокупность запасов ресурсов общественного производства. В его состав входят запасы природных, материальных, финансовых, информационных ресурсов, а также население. Ядро ресурсного потенциала составляют производительные силы общества, а его объем и структура обуславливают реальные возможности развития экономики и общества в долгосрочной перспективе. Под влиянием инновационной политики состав, структура, качественные и количественные характеристики ресурсного потенциала целенаправленно меняются, изменяя тем самым возможность достижения основных целей общества и уровни удовлетворения всей суммы социально-экономических потребностей.

Под влиянием множества объективных факторов формируется инновационная система, включая ее размеры, наличие природных, трудовых и особенно интеллектуальных ресурсов, особенности исторического развития институтов государства и форм предпринимательской деятельности. Эти факторы выступают долгосрочными детерминантами направления и скорости развития инновационной активности хозяйственных субъектов.

Наиболее простая модель, описывающая взаимодействие элементов инновационной системы, показывает, что роль частного сектора заключается в разработке технологий на

основе собственных исследований и в рыночном освоении инноваций, роль государства – в содействии производству фундаментальных исследований и комплекса технологий стратегического характера, а также в создании инфраструктуры и благоприятных институциональных условий для инновационной деятельности предприятий. В рамках этой общей модели формируются особенности инновационной системы: большая или меньшая роль государства и частного сектора в выполнении указанных задач; относительное значение крупного и мелкого бизнеса; соотношение фундаментальных и прикладных исследований и разработок; динамика развития инновационной деятельности предприятий.

Сравнительный анализ инновационных процессов, тесно увязанный с экономическим контекстом и их результатами на примере развитых стран, позволяет выявить принципиальные различия в моделях национальных инновационных систем. Так, в середине 80-х годов XX века динамичный рост, основанный на развитии науки, образования и передовых наукоемких отраслей, был продемонстрирован новыми индустриальными странами Юго-Восточной Азии (Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг). Для них характерны: благоприятный инвестиционный климат; высокие темпы развития науки и инноваций, что обеспечивало потребности экспортоориентированных отраслей, производящих технически сложные товары (электронику и автомобили); широкий доступ населения к различным формам образования, в том числе к высшему техническому. Напротив, странам Латинской Америки, не сумевшим создать благоприятный инновационный и инвестиционный климат, допустившим деградацию сферы науки и образования, в этот же период было присуще инфляционное, стагнирующее развитие [3].

Используемое количество идей для создания нововведений, поиск технических решений непосредственно зависит от состояния интеллектуального потенциала. К сожалению, сравнение Узбекистана и промышленно развитых стран по показателю потенциалов свидетельствует об отставании Узбекистана. Сегодняшнее состояние интеллектуального потенциала нашей республики является результатом значительного уменьшения объемов финансирования науки за годы реформ. И эта объективная причина вызывает отставание и в области конкурентоспособности продукции.

Литература:

1. Иванова Н. Национальные инновационные системы // Вопросы экономики, 2001, № 7.
2. Андреева Л., Миргородская Е. Взгляд на системную конкурентоспособность как доминанту устойчивого развития экономики // Экономист, 2004, № 1.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ ВУЗОВСКИХ КАДРОВ

Алиева С.С., к.э.н., доцент,

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Расулов З.Ж., к.э.н., доцент, г. Самарканд

Аннотация: В статье анализируются проблемы, обусловленные реформой образования в рамках событий, происходящих в течение последнего десятилетия. Отмечается, что реформа осуществлялась с целью ее интеграции в мировое образовательное пространство и приближения к международным образовательным стандартам. Также обращается внимание на процесс реформирования системы образования, прослеживающегося в ряде тенденций как позитивного, так и негативного характера. Приводятся наиболее существенные негативные факторы, тормозящие систему образования, особенно инновационного подхода в системе повышения квалификации и переподготовки вузовских кадров. Даются конкретные инновационные пути решения имеющихся проблем, что может способствовать успешному решению вопросов гуманизации образовательной политики, через которую будет выражена справедливость как «высшая из всех добродетелей».

***Ключевые слова:** образование, факторы, тенденции, профессиональный уровень, эффективность образования, профессиональная деятельность преподавателя, педагогический процесс, оптимизация системы повышения квалификации и подготовки специалистов всех уровней, стажировка.*

В высших учебных заведениях в контексте системы повышения квалификации и переподготовки кадров накопилось в достаточно большом количестве проблем. Для их решения требуется время, но решать их все-таки приходится. Касаясь системы повышения квалификации и переподготовки кадров, необходимо сделать всесторонний анализ ситуации, обозначить пути решения имеющихся проблем, что позволит успешно решать вопросы гуманизации образовательной политики, через которую должна быть выражена справедливость как «высшая из всех добродетелей».

Направления повышения квалификации и переквалификации кадров должны стать основой современного образования. В соответствии с этим перед системой повышения квалификации и подготовки кадров (СПКПК) должна стоять задача перехода от инструктивно-информационного, личностно-отчужденного взаимодействия со слушателями к удовлетворению их образовательных запросов – к личностно-ориентированному взаимодействию.

Реформы системы образования в Республике Узбекистан, происходившие в течение последнего десятилетия, осуществлялись с целью ее интеграции в мировое образовательное пространство и приближения к международным образовательным стандартам. В процессе реформирования системы образования прослеживается ряд тенденций как позитивного, так и негативного характера.

К позитивным тенденциям относятся:

- вариативность и разноуровневость содержания образования;
- обновление стандартов по всем специальностям;
- внедрение новых информационных технологий;
- внедрение новых специальностей, новых учебных дисциплин, востребованных в изменившихся социально-экономических условиях;
- самофинансирование отдельных вузов;
- обновление учебно-методических комплексов по дисциплинам;
- усиление внимания к подготовке кадров по заказу потребителей.

Вместе с тем, реформирование образования осуществлялось без глубокого концептуального социально-экономического и педагогического анализа, что не дает возможности сформировать научную основу этого процесса. В ходе вузовской реформы система традиционного образования по тем или иным видам направления подверглась разрушению, а новая система, направленная на удовлетворение социального заказа потребителей, не создана. В результате пересмотра учебных планов многие предметы цикла направления образования, адаптированные к потребностям хозяйствующих субъектов и составляющие основу профессиональной подготовки специалистов, сведены до минимума и заменены преподавателя предметами классического университетского, невостребованного направления образования. Все это значительно нивелировало качество подготовки специалистов в целом. Напр., в течение более 15 лет большинство вузов страны выпускало специалистов по маркетингу, менеджменту, банковскому делу и др.

Однако доля преподавателей без ученой степени в привлечении к подготовке кадров по конкретному направлению образования составляла 40-45%.

Здесь возникает вопрос: как организовать СПКПК с учетом направления образования? Но до сих пор ответа на этот вопрос не найдено. Любой преподаватель с ученой степенью может самостоятельно выбрать направление образования и проводить лекционные и практические занятия. Но СПКПК носит сугубо общий педагогический характер.

Начиная с 2012 года, презентованы 4-х месячные курсы по переподготовке кадров по конкретному направлению образования. Отсюда и пошел выбор направления образования не по диплому, а по желанию, чтобы не остаться безработным.

На практике можно столкнуться с еще худшими проблемами. Напр., лицо с магистерским дипломом «маркетинга» или «менеджмент» преподает специальность по бухгалтерскому учету или истории. Каково качество специалистов - не требуется объяснения. Специалист, имея диплом бакалавриата по маркетингу, поступает в магистратуру по специальности «агросервис» или «инвестиции», защищает диссертацию и баллотируется на профессора по специальности «строительство» и т.п. Массовая неразбериха. Это говорит о неналаженности системы ПК один раз за три года или пять лет.

Нам для организации более качественного уровня СПКПК необходимо провести инвентаризацию с учетом наличия дипломов – не имеются ли случайные преподаватели в вузах, а потом следует взяться за СПКПК, тогда мы сможем поистине реформировать систему образования.

Проблемным также является то, что преподаватель имеет ученую степень по той или иной специальности, которая устаревает, работает не по профилю. Результаты анализа свидетельствуют о том, что среди научных работ по предметам кафедры, где он работает в течение 10 лет, опубликовано статей не более трех, и по содержанию они не соответствуют этому предмету, который он преподает. В такой ситуации: как он может быть руководителем дипломной или диссертационной работы? Отсюда и страдает качество образования, и конкурентоспособность вуза.

Сложившиеся проблемы надо в безотлагательном порядке решать: чем быстрее, тем лучше.

Обеспечить высокое качество и конкурентоспособность образовательных услуг можно лишь в том случае, если учебный процесс реализуют высококвалифицированные преподаватели, невзирая на их возраст. Для решения поставленной задачи необходимо наметить пути решения проблемы обеспечения академической мобильности преподавателей.

Государственные стандарты педагогического образования не в полной мере реализуют принцип преемственности различных уровней и ступеней; реальные потребности развития системы педагогического образования все далее отходят от заявленных в стандартах нормативов. При этом реальные рычаги приведения программ в соответствие со стандартами отсутствуют, что существенно затрудняет отслеживание результатов образования и оценку качества подготовки специалистов.

К наиболее существенным негативным факторам и тенденциям относятся также:

- отсутствие научно обоснованных подходов к созданию преемственных образовательных стандартов и программ педагогического образования;
- несовершенство механизма их разработки, апробации и внедрения на всех уровнях непрерывного педагогического образования;
- неразработанность научных и научно-научно-методических основ диагностики качества педагогического образования;
- отсутствие единой независимой системы оценки результатов обучения, что создает почву для субъективизма, манипулирования общественным мнением, произвольной оценки, с одной стороны, деятельности вузов, а с другой – оценки знания студентов;
- недостатки в организации переподготовки педагогических кадров для работы по принципиально новым программам и курсам в условиях вариативных образовательных программ и учебников, профильного обучения;
- сведение до минимума в стандартах по педагогическим специальностям предметов учебно-педагогического цикла и педпрактик;
- отсутствие взаимосвязи специальных дисциплин с дисциплинами педагогического цикла, что не позволяет придать специальную инновационную направленность освоению навыков знания в целом;
- отставание в разработке и внедрении инновационно-педагогических технологий;

- неразвитость информационной среды и культуры, как преподавателей, так и студентов;
- отсутствие теоретических, научно-методических и практических подходов к подготовке специалистов, ориентированных на работу в меняющихся экономических условиях;
- недостаточный учет территориальных особенностей в практике подготовки специалистов;
- понижение социального статуса педагога, его слабая социальная защищенность, низкий престиж профессии преподавателя-ученого в обществе, как следствие – высокая степень феминизации, старения кадров, сокращение доли выпускников вузов, выбирающих профессию специалиста и остающихся в вузе после окончания вуза, отток наиболее квалифицированных кадров в высокооплачиваемые отрасли экономики;
- недостаточное материально-техническое, информационное обеспечение профессиональной подготовки будущего специалиста;
- несоответствие сложившейся системы оценивания знаний студентов задачам, положенным в основу модернизации экономики;
- несовершенство системы и структуры управления организации образования, отсутствие системы в организации научно-методической работы, направленной на повышение профессионального мастерства преподавательского коллектива.

Порой для преподавания в вузе по конкретным специальным предметам рекомендуются лица, не имеющие какого-либо отношения к преподаваемым дисциплинам. Кроме того, получив ученую степень или звание по конкретному направлению, они стараются преподавать на выпускающих кафедрах, что не совсем соответствует образованию преподавателя. Напр., специалист, имеющий специальность по строительству и имеющий ученую степень кандидата наук (или PhD) по этому направлению, работает в должности преподавателя выпускающей кафедры, не имея какого-либо отношения к ее специальности или звания.

В данный момент выпускающие кафедры пополняются специалистами, лишь имевших звание по предметам кафедры. Разве они в состоянии подготовить высококвалифицированных специалистов? Были случаи, когда ученый, защитивший диссертацию по строительству или туризму, работает на кафедре банковского дела или преподает дисциплину, не имеющую никакого отношения к специальности преподавателя. Отсюда вывод: студенты вынуждены присутствовать на занятиях, где они не могут получать те знания, которые необходимы для практики. Если мы действительно хотим подготовить специалистов, надо учесть эти моменты. Ибо потери будут невосполнимы. Выпускники не будут выдерживать конкуренции. Фиктивный диплом, равным образом, пополняет армию безработных. Или они будут препятствовать развитию практики хозяйствования.

Поэтому качество деятельности преподавателя должно оцениваться на основе его результативности именно по избранной специальности по следующим составляющим:

- образовательный уровень и профессионализм в рамках ученой степени и ученого звания. При этом не следует, что ученая степень преподавателей вузов, присвоена не по избранной специальности, т.е. которая не соответствует вузовской специальности и направлению ученой степени;
- научно-методическая, инновационная и воспитательная работа по избранной специальности, т.е. преподаватель, имеющий, согласно вузовской специальности «агроном сельского хозяйства», защитивший кандидатскую диссертацию в контексте агрономии, не должен иметь ученое звание по экономике, кибернетике, туризму, услугам и т.п. Кроме того, он не должен быть привлечен к преподаванию экономических дисциплин (можно рекомендовать к преподаванию экономических дисциплин лишь в том случае, если преподаватель систематически проходил 4-месячные специальные курсы повышения квалификации в рамках предмета, который был на него возложен согласно распределения учебной нагрузки). Повышение квалификации по отношению подобных специалистов должно

повторяться один раз каждые три года. Только в этом случае мы можем сохранить уровень качества преподавания по каждому предмету. Игнорирование подобного подхода, безусловно, может привести к снижению качества преподавания и, более того, - к потере специальности;

- уровень педагогического мастерства;
- повышение квалификации.

В основе концепции системы повышения квалификации лежит идея поступательного роста специалиста как личности и как профессионала – этот процесс осуществляется на всем протяжении практической деятельности преподавателя.

Профессиональная деятельность преподавателя должна быть связана с конкретной предметной областью. Объектом его профессиональной деятельности является непрерывный педагогический процесс по предмету, адекватному выбранной специальности. Если нет соответствия, то не следует ждать качества преподавания. Поэтому преподаватель должен строить отношения «личность – личность» к предмету. Непрерывное образование представляет собой процесс постоянного развития способностей (специальных) и потребностей (профессионально-познавательных, духовных) в контексте конкретного предмета педагога как субъекта профессиональной деятельности на протяжении всей его жизнедеятельности. Идеологическая позиция преподавателя должна отражаться на методике воспитательной работы, требующей наличия инновационных подходов в системе повышения квалификации и переподготовки кадров (СПКПК).

На современном этапе развития системы образования СПКПК включает в себя следующие организационные формы, сугубо организационного характера, в частности:

- разовые, циклические формы;
- краткосрочное тематическое обучение;
- тематические и проблемные семинары по научно-практическим и инновационным педагогическим технологиям дистанционного обучения и другим направлениям по профилю профессиональной деятельности;
- длительное обучение для получения дополнительной квалификации «Преподаватель высшей школы»;
- строгое соблюдение направления образования, чтобы оно соответствовало профилю диплома о высшем образовании;
- разовые формы повышения квалификации для преподавателей должны быть осуществлены в исключительных условиях, даже обусловленных недостаточностью кадров по избранной специальности;
- стажировки по профилю профессиональной деятельности;
- соискательство по специальностям магистратуры, докторантуры: PhD и DSc.

В целях повышения профессионального уровня преподавания, улучшения организации управления образованием необходимо создать эффективную систему профессиональной подготовки преподавателей, в т.ч. системы выращивания кадров специально для вузов, которая должна обеспечивать способность кадров адаптироваться в условиях модернизации жизнедеятельности общества.

Рынок образовательных услуг по отношению к каждому преподавателю должен создавать условия для выстраивания собственной стратегии профессионального роста. При этом формы повышения квалификации должны строиться на конкретных принципах (см.: рис. 1).

При этом, независимо от форм повышения квалификации, они должны быть включены в личный индивидуальный план преподавателя.

При всем этом преподаватель не имеет возможности отразить в своем личном индивидуальном плане краткосрочную форму повышения квалификации, т.е. порой не имеет информации о тематике, сроках проведения предполагаемых курсов повышения квалификации. Необходимо эти направления вынести в перспективный план повышения квалификации вуза, на который мог бы ориентироваться преподаватель. Но здесь, опять же,

возникающий в нынешних условиях в системе образования перспективный план (из расчета минимум на 3 года, максимум – на 5 лет) становится невозможным.

Рис. 1. Принципы построения форм повышения квалификации преподавателя

Руководство вузов ежегодно, согласно трудовому соглашению, принимает на работу и определяет педнагрузку каждого преподавателя индивидуально. Вновь принимаемый на работу преподаватель в состоянии ли составить трехгодичный или пятилетний план работы и предусмотреть виды работ, необходимых для совершенствования личностных качеств преподавателя? Отсюда следует, что так называемый современный преподаватель не в состоянии, чтобы организация системы повышения квалификации отразилась в его личном плане или была отражена в главном документе - «Перспективный план повышения квалификации и подготовки ППС». Это не позволит определить приоритетные направления повышения квалификации и подготовки ППС, потребность в повышении квалификации и не придаст, на наш взгляд, корректности и эффективности системе повышения квалификации и переподготовки кадров.

Оптимизация системы повышения квалификации и совершенствование управления системой, на наш взгляд, видится в расширении системы прямых договоров по переподготовке кадров в учреждениях, сотрудничества с центральными (или региональными) институтами повышения квалификации преподавателей и других специалистов [2, с. 119].

На наш взгляд, представляется несомненной необходимость введения изменений в структуру организаций повышения квалификации с учетом возникающих проблем, которые аккумулировали бы положительный опыт ведущих вузов по направлениям и контролировали подготовку и направление на курсы СПКПК.

Список литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании № ЗРУ-637-сон 23.09.2020.
2. Николаева Н.И. От ФПК к ИПК – совершенствование системы повышения квалификации // Юбилейный сборник трудов ученых РГАФК, посвященный 80-летию академии.- М., 1998, т. 2.

НОВЫЙ ЭТАП РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Расулов Ш.Ж., PhD докторант,
 Самаркандский институт экономики и сервиса
 Научный руководитель: **Алиева С.С., к.э.н., доцент,**
 Самаркандский институт экономики и сервиса

Аннотация: В статье анализируется состояние промышленных предприятий, ориентированных на производство товаров (продукции) для полного удовлетворения потребностей населения. Отмечаются новые подходы к инновационной экономике: во-первых, кардинально должны

реформироваться все сферы экономики; во-вторых, разработка экономической политики; в-третьих, необходимость учета закономерности инновационно-технологического развития. Даются конкретные предложения о необходимости формирования стратегии, адекватной услугам инновационного развития экономики.

Ключевые слова: *цена, сырьевая направленность экономики, стратегия, модернизация, тенденция, конкурентоспособность, диверсификация, диверсифицированная экономика, информация, системообразующие факторы, научно-технический прогресс, информатика, элементы экономического роста, ресурсосбережение.*

Анализ состояния экономики за 2017-2022 гг. показывает, что темпы роста экономики достигались в основном благодаря перерабатывающим сырьевым отраслям. В 2022 г. на долю нефтегазовой отрасли приходилось свыше 40% от общего объема производства промышленной продукции и более 50% всего экспорта республики. В то же время обрабатывающая промышленность страны (без производств по переработке нефтегазового и металлургического сырья) производила всего до 21,9% промышленной продукции, а ее доля в общем объеме экспорта составила около 9%. [5] Сырьевая направленность экономики закреплялась потоком иностранного капитала, из общего объема инвестиций в основной капитал более 78% направлялось в перерабатывающий сектор экономики. Потребности республики в товарах производственного и потребительского назначения удовлетворяются в основном за счет импорта из других стран. Эти данные свидетельствуют о слабом влиянии производства инновационного продукта на экономический рост и его негативных перспективах в случае ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры. Итак, к закреплению сырьевой направленности экономики Узбекистана ведет отсутствие системной промышленной политики.

Наряду с этим, можно сказать, что правительством ведется работа по преодолению сырьевой направленности и снижению зависимости экономики от колебаний мировых цен на отечественный экспорт. Но эту работу следовало бы активизировать. Примером тому – Стратегия инновационного развития страны до 2035 года, Стратегия социально-экономического развития Республики Узбекистан на 2017-2021 гг., нацеленные на достижение стабильного развития страны путем модернизации и диверсификации отраслей экономики и отхода от сырьевой направленности развития. Однако видимые результаты модернизации производства и структуризации пока малозаметны. Более того, динамика показателей развития промышленности за последние шесть лет свидетельствует о стабильном нарастании прямо противоположных тенденций в экономике.

За период 2017-2022 гг. доля продукции нефтегазодобывающих предприятий в общем объеме промышленного производства республики увеличилась более чем в 2,2 раза – с 16,0 до 33,9%, а всего нефтегазового комплекса – в 2,2 раза – с 20,5 до 43,0%. Удельный вес продукции обрабатывающей промышленности изменился не столь значительно (снизился примерно на 0,1%, с 83,0 до 82,9%), а горнодобывающей промышленности увеличился с 9,0 в 2020 году до 9,6% в 2021 году. Но в отдельных областях имели место и резкое сокращение производства этих видов продукции. [5] Таким образом, за последние шесть лет сырьевая составляющая в экономике Узбекистана не только не уменьшилась, но и довольно резко возросла.

Необходимость диверсификации экономики обсуждается уже более десяти лет. И имеющаяся на сегодня Стратегия инновационного развития направлена главным образом на диверсификацию экономики. Во многом то, насколько будет диверсифицирована экономика, зависит от реализации этой стратегии. Поэтому исключительно важная роль в решении накопившихся проблем, в реализации Стратегии принадлежит инновациям, способным обеспечить конкурентоспособность экономики.

В настоящее время происходящие перемены во всей системе в рамках производственных и финансовых отношений Узбекистана связаны с новым этапом реформирования экономики – экономическим ростом на основе инновационного развития предприятий промышленности. Переход к инновационной экономике выступает в качестве одного из ключевых факторов стабильного экономического роста страны и оказывает

комплексное влияние на развитие всех сфер жизнедеятельности общества. Для успешной реализации намеченных преобразований, связанных с построением новой модели развития экономики, необходимо учитывать объективные тенденции, как в мире, так и внутри страны.

Ныне Узбекистан находится под возрастающим воздействием мировых тенденций. Это связано, прежде всего, с переходом мирового сообщества к инновационному виду развития. Инновационное развитие, базируясь на постоянно наращиваемой мощи, возможностях и приоритетной силе науки и техники, становится доминирующей линией в развитии современной экономики. В основе инновационного развития лежит целенаправленный процесс поиска, подготовки и реализации нововведений, позволяющих повысить эффективность функционирования деятельности предприятий. Напр., в нефтегазовой сфере деятельности уровень удовлетворения потребностей потребителей 9,2% в 2022 году против 6,5% в 2021 году.

Под воздействием инновационного развития экономики промышленно развитых стран обретают качественно иное состояние, материальную основу которого составляют информационность, информация, преобразующая не только производственные, но и все остальные стороны жизни, резко расширяя границы возможностей, как в отечественных, так и в международных масштабах. Системообразующими факторам «информационного общества» стали наука и научно-технический прогресс.

Развитие информатики, биотехнологии, появление новых композитных материалов предопределили процесс диверсификации производства, повышения эластичности всех сторон общественной жизни. Появились реальные возможности не просто удовлетворения разнообразных потребностей, но и явная их индивидуализация. Последнее обстоятельство послужило мощным импульсом глубокой структурной модернизации экономики: в результате наукоемкие отрасли, высокие технологии развиваются опережающими темпами, приоритетное значение приобрело развитие сферы услуг.

Неотъемлемым элементом экономического роста в большинстве развитых стран является экологическая составляющая, что предполагает решение взаимосвязанных задач: жесткое ресурсосбережение и применение безотходных технологий, с одной стороны, а с другой – более гармоничное сочетание естественных процессов с производственными. Возрастающие объемы финансового капитала страна направляет на реконструкцию биосферы, снижая тем самым биосоциальные издержки.

Литература:

1. Закон Республики Узбекистан «Об инновационной деятельности», от 24.07.2020 г. № ЗРУ-630
2. Зайналов Д. Р., Алиева С. С., Расулов Ш. Ж. Систематизация инновационной деятельности фермерских хозяйств // Направления повышения стратегической конкурентоспособности аграрного сектора экономики. – 2016. – С. 109-115.
3. Иванова Н. Национальные инновационные системы // Вопросы экономики, 2001, № 7.
4. Андреева Л., Миргородская Е. Взгляд на системную конкурентоспособность как доминанту устойчивого развития экономики // Экономист, 2004, № 1.
5. Узбекистан в цифрах.- Т.: Госкомстат Республики Узбекистан. 2022.- С. 180-181.

IV SHO'BA. "YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA MOLIYAVIY-IQTISODIY RIVOJLANISHNI TRANSFORMATSIYALASH MASALALARI"

IV СЕКЦИЯ. ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШНИ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАШ MASALALARI

IV- ISSUES OF TRANSFORMATION OF FINANCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF NEW UZBEKISTAN

ИСЛОМИЙ СОЛИҚЛАР – ЎЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОЙ МУАММОЛАРНИ ҚИСҚАРТИРИШНИНГ САМАРАЛИ ЧОРАСИ

*Ниязметов И.М., и.ф.д., кафедра мудири,
Банк-молия академияси, Тошкент ш.*

***Аннотация.** Мақолада хуфёна иқтисодиёт ҳолати солиққа тортишдаги адолат принципининг бузилишига олиб келувчи асосий омил сифатида қаралиб, уни бартараф этиши учун Ўзбекистонда ҳар қандай воситадан, шу жумладан исломий солиқлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқлиги ҳақида фикр юритилган. Исломда ихтиёрий йиғимлар ва мажбурий солиқлар ижтимоий адолатга эришиши ҳамда жамиятдаги тенгсизликни қисқартириши йўлидаги асосий унсурлар ҳисобланади. Шулардан келиб чиқиб, Ўзбекистонда шаръий эҳсонлар ва солиқларга асосланган ислом ижтимоий молияси тизимини қонуний асосда расмий йўлга қўйиши юзасидан таклифлар келтирилган.*

***Калит сўзлар:** хуфёна иқтисодиёт, солиқ тизими, солиққа тортишдаги адолат, исломий солиқлар, ислом ижтимоий молияси.*

Ўзбекистон иқтисодиётининг ҳозирги шароитида норасмий сектор салмоғи 48 фоиздан 62 фоизгача [1], иқтисодиётда норасмий банд аҳолининг улуши эса 60 фоиздан кўпроқни [2] ташкил этаётганлиги жуда хавотирли ҳолатдир. Биргина шу рақамларнинг ўзи мамлакатда солиққа тортишнинг адолат тамойили буткул издан чиққанлигидан далолат беради.

Нега хуфёна иқтисодиёт ва норасмий бандлик ҳолатларини солиққа тортишдаги адолат принципининг бузилишига олиб келувчи омил сифатида қараяпмиз? Гап шундаки, жамиятнинг ҳар бир аъзоси бу дунёга келиши биланоқ давлат томонидан мунтазам яратиб келинадиган хавфсизлик, адолат, тартиб-интизом, ижтимоий инфратузилма, бепул таълим, экологик ҳимоя ва шу каби бошқа ижтимоий хизматларни истеъмол қилишни бошлайди. Давлат эса уларнинг ҳақини мажбурий, бироқ адолатли ундириш мақсадида ижтимоий ва иқтисодий жиҳатдан асосланган предметлар ва жараёнларни солиқ солиш объектлари сифатида белгилайди. Улар сирасига одатда даромад олиш, истеъмол қилиш, иқтисодий фаолият билан шуғулланиш, мулкка эгалик қилиш, ер, сув ва бошқа табиий бойликлардан фойдаланиш ҳамда шу каби бошқа предмет ёки ҳатти-ҳаракатлар киради. Маҳсулот ва хизматлар истеъмолини ҳисобга олмаганда, қолган барча солиқ солиш объектларига кишилар балоғатга етгандагина тўкнаш келади. Ана шу пайтдан бошлаб улар солиқ мавжудлигини ҳис қилади, расман солиқ тўловчига айланади ва давлатнинг ҳақини тўлашни бошлайди.

Бу – қоида бўйича шундай! Лекин, реал ҳолатда сал бошқачароқ. Солиқ тизимида бўшлиқлар мавжуд бўлар экан кишилар солиқ солинадиган объектларни четлаб ўтади ёки уларни яширади, демакки, давлатнинг етказиб бераётган ижтимоий хизматлари ҳақини тўлиқ ёки қисман тўламайди.

Бу ҳолат қандай оқибатларга олиб келади? Оқибатлар қуйидаги икки кўринишда алоҳида ёки бирваракай рўй бериши мумкин:

1. Яширин иқтисодиёт оқибатида емирилган солиқ салоҳияти сабабли, давлат “торайтирилган” бюджетни шакллантиради. Оқибатда, у жамиятга зарур бўлган барча ижтимоий неъматларни ярата олмайди ёки уларни сифатсиз етказиб беради.

2. Ўз бюджетини лозим даражада шакллантириш илинжида давлат солиққа жалб қилинмаганлар ҳиссасини ҳам расман ҳисобга олинган солиқ тўловчилар гарданига юклайди.

Оқибатда, интизомли солиқ тўловчилар зиммасидаги солиқ юки асоссиз ошиб, уларнинг ҳам маънавиятига путур ета бошлайди.

Ҳар иккала ҳолатда ҳам солиққа тортишдаги адолат бузилгани сабаб халқнинг давлатга ишончи йўқолади, иқтисодиётда соғлом рақобат муҳити бузилади, норасмий иқтисодиёт кўлами янада ортиб, ижтимоий муаммолар тўплана боради.

Ўзи солиқларнинг адолатли бўлиши деганда нимани тушунамиз? Умумий ҳолда солиққа тортишнинг адолатлилиги деганда, ҳар қандай йўл ёки усул билан бўлмасин фақат давлат бюджетини тўлдиришга қаратилган эмас, балки ижтимоий адолат принципларига риоя қилинган ҳолда тузилган солиқ тизимини тушуниш лозим. Унга кўра солиқлар шундай шакллантирилиши керакки, солиқ юки жамият аъзоларининг топган даромади, жамғарган мол-мулки, фойдаланаётган ресурси, истеъмоли ва бошқа мезонларига яраша адолатли тақсимланиши керак. Кимгадир солиқдан имтиёз бериладиган бўлса, бу албатта ижтимоий адолат мезонларига кўра асосланган бўлиши шарт.

Шундан келиб чиқиб, бугунги кунда солиққа тортишдаги адолатнинг бир-бири билан узвий боғлиқ икки ўқи алоҳида таъкидланади: горизонтал ва вертикал адолат.

Горизонтал адолатга кўра солиқ тизими шундай ташкил этилиши керакки, мамлакатда яшаётган, фаолият юритаётган, даромад олаётган, солиқ объектларига эга бўлган ҳар қандай шахс солиққа жалб қилиниши зарур. Горизонтал адолат солиқ тўлашнинг мажбурийлиги билан узвий боғланган. Яъни, жамият тўловга қобил барча аъзоларининг солиққа жалб қилинмаслиги горизонтал адолат принципининг бузилишига олиб келади.

Вертикал адолат эса жамият барча аъзоларининг ўз тўлов қобилияти, моддий ва мулкый имкониятига яраша солиққа тортилиши кераклигини назарда тутаяди. Унга кўра кучлироқ елкалар оғирроқ юкни кўтариши, заифлар эса мажбуриятдан озод этилиши адолатдандир. Чунки, жамиятнинг маълум бир қатламлари борки, улар барча қатори давлат ижтимоий неъматларидан баҳраманд бўлса-да, бу неъматларнинг ҳақи, яъни солиқни тўлашга ноқобил бўлади. Бундай ижтимоий қатламдан давлат ўз ҳақини ундиришдан воз кечади ва буни бошқа бир (ўзига тўқ) қатламни юқорироқ солиққа тортиш ҳисобидан қоплайди. Бу албатта ижтимоий нуқтаи назардан адолатли ҳисобланади.

Солиққа тортишдаги горизонтал адолат таъминланмаган шароитда вертикал адолат ҳақида гапиришнинг ҳолати йўқ.

Солиққа тортишдаги адолат “юкка мутаносиб манфаат” тамойили билан ҳам асосланади. Унга кўра, аҳоли ўзига юкланган солиққа (тўлаган солиқларига) яраша манфаат кўриши ёки, аксинча, давлат ундираётган солиқларига монанд хизмат кўрсатиши адолатдан ҳисобланади.

Мазкур ҳолатни ислом нуқтаи назардан кўриб чиқадиган бўлсак ҳам қарийб шу жавобни оламиз. Зеро, ихтиёрий (садақа, ўзаро ёрдам) ва мажбурий йиғимлар (солиқлар) ислом динида муҳим аҳамиятга эга бўлиб, ижтимоий адолатга эришиш йўлидаги асосий унсурлар ҳисобланади.

Жамиятдаги тенгсизликни (камбағаллик, ночорликни) Ислом Ижтимоий Молияси ёрдамида камайтириш мумкин. Бу тизим моддий жиҳатдан қийналган, кам таъминланган оилаларга ёрдам бериш орқали уларнинг жамиятдаги ўрнини тиклайди ва уларнинг янада ночорлик ботқоғига ботиб, заифлашиб кетишининг олдини олади. “Ислом молияси” веб-саҳифасида келтирилишича, ҳар йили дунё бўйлаб барча мусулмонлар адо этишлари керак бўлган закот миқдори шунчалик каттаки (айрим ҳисоб-китобларга кўра 500 млрд. АҚШ доллари), агар у тўғри тасарруф этилса, дунёда ночор мусулмон қолмаган бўлар эди [3].

Исломга кўра ихтиёрий эҳсонлар ва мажбурий йиғилган маблағлар нафақат жамиятнинг заиф қатламларини молиявий қўллаб-қувватлаш, балки янги масжид-мадрасаларни қуриш, йўлларни таъмирлаш, кўприклар ва шу каби инсонларга манфаат келтирадиган ишларга сарфланади. Ихтиёрий эҳсонларга ҳадя, садақа кабилар кирса, мажбурийлари қаторига закот, ушр, фитр садақа, фидя ва жизя кабилар қиради [4].

Исломий солиқлар ичида энг асосийси закот бўлиб, у ислом динининг беш асосий фарзларидан бири ҳисобланади. Маълумки, закот – маълум бойликка эга бўлган мусулмоннинг ўз маблағи нисобига етганда бериши фарз бўлган мажбуриятдир. Ўзбекистон

Мусулмонлари идораси Фатво хайъати эълон қилган миқдорга кўра 2022 йилги закот нисоби 34,0 млн. сўм бўлиб, ундан ортиқ маблағга эга бўлган киши жами маблағининг қирқдан бирига (1/40) тенг суммани закот ниятида беради [5].

Мамлакатимиз тақводорлари бундай мажбуриятларни ислом йўлида адо этиб келаётгани кенг оммага маълум. Фақат, бу нарса тизимсиз ва тартибсиз равишда рўй бериб келмоқда. Бунга сабаб, бир томондан, ёрдамга муҳтож кишилар ва ҳал қилиниши лозим бўлган ижтимоий муаммолар ҳақида тўлақонли ахборотнинг исломий мажбуриятни адо этишга тайёр инсонларга етиб бормаётганлиги бўлса, иккинчи томондан, бу жараёни марказлашган ҳолда тартибга солиб турувчи институтларнинг йўлга қўйилмаганлигидир.

Ўзбекистон халқининг аксарият катта қисми мусулмонлардан иборат эканлиги ва исломга том маънода эътиқод қилувчилар йилдан-йилга ортиб бораётганлигини инобатга олсак, мамлакатимизда шаръий эҳсонлар ва солиқларга асосланган Ислом ижтимоий молияси тизимини қонуний асосда расмий йўлга қўйиш мақсадга мувофиқ. Бу орқали Ўзбекистон ҳукумати олдида қўйилган қатор оғриқли ижтимоий-иқтисодий муаммоларни қисқартириб бориш, хусусан, яширин иқтисодиётни чеклаш, камбағалликни қисқартириш, маҳаллий йўл ва ижтимоий инфратузилмани яхшилаш, маориф ва соғлиқни сақлаш соҳалари моддий таъминотини кучайтириш мумкин.

Ислом ижтимоий молия тизимини қуйидаги йўналишларда йўлга қўйиш таклиф қилинади:

1. Консолидациялашган бюджет таркибига кирувчи Ислом ижтимоий жамғармасини таъсис этиш ва унинг даромад манбаи сифатида закот, фитр, фидя, вақф, қарзи ҳасана ва ихтиёрий эҳсонларни белгилаш.

2. Ислом ижтимоий жамғармаси маблағларидан фақат қуйидаги мақсадларда фойдаланиш:

- камбағал деб эътироф этилган инсонларга қўшимча нафақалар бериш;
- ногиронлиги бор ва дардманд одамларга моддий ёрдам кўрсатиш;
- махсус шифохоналар, мактаблар, мадрасалар қуриш ва (ёки) таъмирлаш;
- йўллар, сув, газ, электр тармоқларини қуриш ва (ёки) таъмирлаш;
- жамғарма низомида белгилаб қўйиладиган бошқа мақсадлар.

3. Жамғарма маблағлари шаклланиши ва сарфланиши устидан назоратни Иқтисодиёт ва молия вазирлигига ҳисобдорлик шарти билан Ўзбекистон Мусулмонлари идорасига топшириш.

4. Кишилар томонидан жамғармага тўланган исломий солиқлар ва эҳсонлар суммасини уларнинг декларацияда кўрсатадиган даромад солиғи базасидан тўлиқ чегириш.

5. Жамғарма даромадлари шаклланиши ва сарфланиши бўйича давлатга ҳамда оммага шаффоф ҳисобот бериб бориш.

Адабиётлар руйхати:

1. <https://kun.uz/news/2022/02/01/ozbekistonda-yashirin-iqtisodiyot-korsatkichi-60-foizdan-yuqoriligi-aytildi>

2. Ниязметов И. Хуфёна иқтисодиётни жиловлашда солиқ механизмидан фойдаланиш / Яширин иқтисодиёт кўламини қисқартириш : халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами. Тошкент давлат юридик университети, 22.04.2021. – Тошкент, 2021. – Б. 91-95.

3. Закот, садақа, вақф ва қарз ҳасана. URL: <https://islommoliyasi.uz/uz/zakot-sadaqa-vaqf-va-qarz-hasana/> (13.03.2023)

4. Исломда солиқ масаласи. URL: <https://islommoliyasi.uz/uz/islomda-soliq-masalasi/> (13.03.2023)

5. 2022 йил учун закот нисоби, фитр садақа ва фидя миқдори белгиланди. URL: <https://kun.uz/90375935> (13.03.2023)

ФАКТОРЫ ОПТИМИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В УСЛОВИЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

*Ахмеджанов К.Б., д.э.н., профессор,
Ташкентский международный университет Кимё, г. Ташкент*

***Аннотация.** Статья посвящена характеристике влияния на оптимизацию инвестиционного климата в сфере услуг такого фактора, как доход, издержки, конкурентоспособность, международное разделение труда, альтернативные издержки и др. Автором отмечена необходимость комплексного анализа в данной сфере.*

***Ключевые слова:** инвестиционный климат, доход, конкуренция, капитал, предприятия, иностранные инвестиции, разделение труда, сфера услуг.*

В сфере услуг не накопилось достаточного количества дохода, который можно было бы инвестировать в сопряженные отрасли. Имеющееся налоговое законодательство практически не стимулирует производство, тем самым, ставя барьер для перетекания капиталов из сферы услуг, где он может накапливаться с большой скоростью, в сферы материального производства. Оптимизация инвестиционного климата в сфере услуг не может проводиться в отрыве от оценки общего инвестиционного климата и должна строиться только на основе определения всех альтернативных издержек и стратегий этого процесса. Этот процесс должен представлять единую взаимосвязанную схему социально-экономических мероприятий, увеличивающих интерактивный эффект привлечения прямых иностранных инвестиций. Всякая политика, ограничивающая торговлю и прямые иностранные инвестиции, является антипродуктивной, так как ведет к экономической изоляции страны и застою. В этой связи при корректировке инвестиционной политики нужно найти баланс между этими двумя вышеназванными явлениями. При этом следует сохранять осторожность, и она должна исходить из сложившихся реалий развития экономики, проявляющихся в следующих направлениях:

- промежуточный продукт сферы услуг должен занимать все большее место в мировой торговле и, тем самым, способствовать снижению тарифов;
- прямые иностранные инвестиции по объемам развиваются быстрее, чем внешняя торговля и любая отрасль экономики;
- жесткая конкуренция выходит за рамки бизнеса и распространяется на все сферы жизнедеятельности;
- мощные олигополии доминируют в мировом пространстве, занимая ведущие позиции во многих промышленных и сервисных странах;
- промышленно развитые страны желают оставаться конкурентоспособными и быстро «вползают» в национальные экономики менее развитых стран, подавляя их через политическое влияние;
- международное разделение труда и разный уровень развития позволяют крупным субъектам перемещаться в те страны, где они могут усиливать свое влияние на геополитическое пространство и диктовать свои условия;
- международные банковские услуги оперируют движением капитала чаще всего без соблюдения национальных интересов и не всегда имеют связь с производством;
- мировые финансовые кризисы резко подавляют экономики в возможностях диверсификации производства товаров и услуг;
- усиливается взаимозависимость общества;
- корпоративные интересы крупных инвесторов сталкиваются с интересами государства и оказывают давление на аппарат управления с целью получения таких важных уступок, как гранты, налоговые каникулы, льготы для своих инвестиций, при этом выигрывая перед национальными инвесторами даже при наличии равного для всех законодательства.

Таким образом, при рассмотрении необходимости служебной деятельности как источника подъема экономики, разработка стратегии инвестиционной политики должна

опираться на анализ возможностей и последствий массового прихода иностранных инвесторов в эту сферу. В настоящее время в отечественной экономике такого анализа нет. Научные разработки по сфере услуг носят разовый, не комплексный характер, а оценка способов привлечения прямых иностранных инвестиций ограничивается лишь рассмотрением возможного их влияния на развитие промышленности. В этой связи антимонопольными органами республики устанавливается контроль над слиянием и поглощением капиталов, отслеживается политика предприятий – монополистов в реализации товаров и услуг по конкретным их производителям с выделением из общего числа иностранных собственников и с оценкой их влияния на экономику в целом.

Литература:

1. Зайналов Ж.Р., Ходжаев Э.Н. Глобальные Проблемы Модернизации Национальной Экономики. Материалы X Международной научно-практической конференции. Отв. редактор А.А. Бурмистрова [и др.]. Тамбов, 2021. Издательство: Издательский дом "Державинский"
2. Селихова Ольга Николаевна Инвестиционная привлекательность // Economics. 2016. №6 (15). – С. 45-48.

НОВЫЙ ПРОРЫВНОЙ ШАГ ПО ПУТИ ПРОЦВЕТЕНИЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ И СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Имомкулов Т., к.э.н., доцент,

Ташкентский государственный университет, г. Ташкент

Научный консультант: Зайналов Ж.Р., д.э.н., профессор,

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация: В статье рассматриваются классические подходы к вопросу ставки на инновации и инвестиции, являющиеся ресурсной артерией экономики. Отмечается, что инвестирование всегда было связано с инвестиционной политикой, осуществляемой на всех уровнях экономики. Также более основательно излагаются особенности реализации Инновационной программы в рамках развития международного инвестиционного сотрудничества, целью которого является рациональное использование имеющихся производительных сил, достижение государствами более высоких результатов в экономике за счет использования участия в международном разделении труда, осуществления совместных инвестиционных проектов в целях обновления структуры производства.

Даются конкретные предложения о необходимости развития предприятий на основе использования передовых ресурсосберегающих технологий и т.п.

Ключевые слова: ресурс, инфраструктура, реконструкция, техническое перевооружение, вложение инвестиций, инвестор, сметная стоимость, инвестиционное сотрудничество, инвестиционный климат.

В экономической теории инновационные инвестиции, наряду с природными и трудовыми ресурсами, считаются одними из главных составляющих финансового обеспечения экономического роста. Данное положение подтверждает и практика.

Инновационные инвестиции являются ресурсной базой нового, инновационного по значимости, строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий, формирования производственной и непроизводственной инфраструктуры, строительства объектов жилищного и иного назначения. Улучшение облика городов и сел также не обходится без инвестиций в широком смысле слова. Словом, инновационная инвестиция – своеобразная, но новая по значимости, ресурсная артерия экономики на всех ее уровнях и сферах экономики.

Инновационная инвестиция выражает широкий круг экономических и финансовых интересов хозяйствующих субъектов. Процесс вложения инновационных по значимости инвестиций в какой-либо объект на практике называют инвестированием, участниками которого могут быть как юридические, так и физические лица, как отечественные, так и

зарубежные инвесторы. Субъекты инновационного инвестирования могут выступать как на стороне спроса инновационных инвестиций, так и на стороне предложения. В том и другом случае финансирование инновационно-инвестиционной потребности субъекта предусматривает изменение состояния экономики к лучшему. Это означает, что инвесторы сегодня должны вкладывать инвестиции: «мы вкладываем инвестиции сегодня, чтобы жить лучше завтра и даже послезавтра».

Инвестирование всегда связано с инвестиционной политикой, осуществляемой на всех уровнях экономики – от предприятий, отраслей и административно-экономических территорий до страны в целом. В масштабе страны оно находит свое отражение в ежегодно разрабатываемых и утверждаемых правительством инвестиционных программах, в которых устанавливаются масштабы, структура и направления инвестиций, источники финансирования, перечень важнейших объектов и производственных мощностей, их сметная стоимость, сроки строительства и др.

В этой связи на базе инновационно-инвестиционной политики и через инновационно-инвестиционную программу нередко развивается международное инвестиционное сотрудничество, целью которого являются рациональное использование имеющихся производительных сил, достижение государствами более высоких результатов в экономике за счет использования участия в международном разделении труда, осуществление совместных проектов, обновление структуры производства и др.

Как показывает практика, инвестиционное сотрудничество имеет место и успешно развивается в тех странах, где создан благоприятный инвестиционный климат, имеются природные минерально-сырьевые ресурсы, земельные угодья и территории, достаточные для совместного освоения строительства. При этом зарубежных инвесторов зачастую интересует не только благоприятный инвестиционный климат и ресурсная обеспеченность страны-реципиента, но и политическая обстановка, стабильность законодательной базы, соблюдение правовых норм и возможность обеспечить их принудительное исполнение.

В Узбекистане осуществляется целенаправленная инвестиционная политика, являющаяся составной частью всей социально-экономической и научно-технической политики, действует законодательная база, создана широкая система налоговых льгот и преференций для привлечения в экономику иностранных инвестиций, в первую очередь, - прямых. Узбекистан считается страной, не только обладающей огромными природными богатствами и благоприятным инвестиционным климатом, но и платежеспособной, строго и своевременно выполняющей принятые на себя инвестиционные и другие обязательства. Поэтому, наверное, многие зарубежные инвесторы и бизнесмены без особой оглядки назад вкладывают свой капитал в реализацию различных проектов, создание совместных предприятий и производств, стараются занять свою нишу на узбекском рынке.

В результате чего в экономике республики наблюдается стабильная динамика инвестиций и активный приток зарубежных инвестиций. Только в прошлом году в рамках Инвестиционной программы страны было освоено 269,9 трлн. сумов капитальных вложений, что на 0,9% больше установленного уровня. Однако по отношению к 2017 году динамика вложения инвестиционного капитала выросла на 197,7 млрд. сумов (см.: рис. 1).

Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал (трлн. сумов)

** по данным Государственного агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан*

www.stat.uz

Как следует из рис. 1, до 2019 года наблюдается рост до 138,1%, а с 2020 года произошло снижение до 95,6%. Однако, начиная с 2020 года, наблюдается стабильная тенденция роста вложения капитала в инвестиции, что составило в 2022 году 100,9%.

Объем иностранных инвестиций превысил установленную на 2022 год норму, из которых более 72,0% - прямые иностранные инвестиции. В рамках Инвестиционной программы за истекшие годы была завершена реализация 150 проектов производственного направления общей стоимостью около 2,7 млрд. долларов США. В целом объем инвестирования в экономику страны составил более 23,0% к валовому внутреннему продукту (ВВП).

Естественно, это сказалось соответствующим образом на общих параметрах развития экономики, укреплении ее продуктивной мощи. За прошлый год ВВП возрос на 8,0%: объем производства промышленной продукции увеличился на 8,8%, сельскохозяйственной – на 6,8%, объем розничного товарооборота вырос на 14,8%. В структуре промышленности все большее место занимают обрабатывающие отрасли, на долю которых ныне приходится более 78,0% промышленной продукции, производимой в стране. То есть заметно нивелируется, можно даже сказать, что ликвидируется былая сырьевая направленность отечественного производства и экономики в целом.

Общий объем капитальных вложений (по всем источникам финансирования) должен составить в эквиваленте 14,3 млрд. долларов с ростом против 2017 года на 10,1%. При этом на производственное строительство должно быть направлено свыше 73,0% всех инвестиций, а на приобретение машин и оборудования – порядка 40,0% капитальных вложений. Это позволит не только ввести в производство новую технику, но и улучшить структуру действующих фондов и мощностей, механизировать и облегчить труд, а также повысить его производительность.

По-прежнему будет сохраняться активное инвестиционное сотрудничество, прилив в экономику иностранных инвестиций. Необходимо заметить, что практика привлечения иностранных инвестиций применяется почти во всех странах мира, даже передовых и высокоразвитых. Она, кроме отмеченных выгод, способствует еще укреплению и развитию межхозяйственных, межотраслевых и межгосударственных связей, полезной отдаче самих инвестиций, созданию новых рабочих мест и росту занятости. В настоящее время в республике функционирует более 7 тысяч совместных предприятий и производств, в том числе немалое число предприятий со стопроцентным иностранным капиталом. Они, наравне с отечественными предприятиями, участвуют на внутреннем рынке, в экспорте товаров и услуг, выполнении налоговых и других обязательств.

В текущем году намечено освоить большой объем иностранных инвестиций и кредитов, что должно обеспечить рост против уровня прошлого года на 29,0%. Примечательно, что в общем объеме иностранных инвестиций около 69,0% составляют прямые иностранные инвестиции, то есть без вмешательства государства в инвестиционную деятельность хозяйствующих субъектов. Это дает возможность предприятиям развивать производство на новой технической основе, использовать передовые ресурсосберегающие технологии, повышать квалификацию кадров и культуру производства.

Благодаря инвестициям (отечественным и иностранным), мобилизации отраслевых, административно-экономических территориальных и других возможностей, а также заметно возрастающей активности населения в процессах инвестирования, малого бизнеса и предпринимательства, страна в новом году, несомненно, сделает новый шаг по пути процветания и благополучия, повышения производственного потенциала, создания инновационной экономики. В соответствии с Инвестиционной программой должно быть введено в действие более 150 крупных производственных объектов. Будет развиваться жилищное строительство, особенно в сельской местности. В частности, на сельских жилых массивах предусматривается построить по современным проектам типовые дома общей площадью не менее 2,0 млн. кв. метров.

Значительные средства будут вложены в строительство, реконструкцию и оснащение образовательных учреждений – от школ до высших учебных заведений, включая частные высшие учебные заведения. Надо полагать, что во всех случаях инновационно-инвестиционные предпочтения будут отдаваться современным проектам, производствам и новациям.

НОВАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИКИ, ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА СТАБИЛЬНОЕ ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

Мухаммедова З.М., докторант,

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Научный консультант Зайналов Ж.Р., д.э.н., профессор, г. Самарканд

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования новой модели экономики, ориентированной на стабильное инновационное развитие, даются соответствующие предложения по повышению эффективности системы управления инновациями, рассматривается качественный аспект роста качества жизни и технологического уклада. Даются предложения о необходимости грамотного технико-экономического обоснования принимаемых финансовых решений. В связи с этим в статье отмечается, что задачей инновационной политики должна являться модернизация производства.

Ключевые слова: финансовое обеспечение инновации, эффективная система управления наукой, качественный аспект роста, потребительские стандарты, мобилизация, трансформация, факторы, трудосберегающая технология, обновление продукции, конкурентоспособность инновационной продукции.

Обеспечение развития инновационной экономики предполагает постоянный рост научно-технического потенциала, важнейшими факторами которого должны стать:

- достаточная обеспеченность страны научными кадрами соответствующей квалификации;
- постоянное увеличение уровня финансового обеспечения научной деятельности;
- наличие достаточного количества научно-технических учреждений и организаций, занятых НИОКР;
- постоянное совершенствование системы информационного обеспечения научной деятельности.

Рассматривая качественный аспект роста, следует иметь в виду тот факт, что Узбекистан находится на иной стадии экономического развития, чем передовые западные страны, в которых уже давно достигнуты достаточно высокие потребительские стандарты. В то время как развитые страны основную часть дополнительных ресурсов тратят на технологическое совершенствование производства и рост качества жизни, Узбекистан еще длительное время во многих секторах экономики будет вынужден расходовать большую часть дополнительных возможностей на количественное наращивание производства. Тем самым, чрезвычайно осложняется решение проблемы сокращения разрыва положения, в качественных характеристиках экономического развития.

Исходя из сложившегося положения, новая модель экономики, ориентированная на стабильное развитие, обязательно должна быть одновременно моделью инноваций и повышения эффективности. Поэтому мобилизация структурных, технологических и социальных источников повышения эффективности должна стать не только предпосылкой, но и содержанием роста, одним из ключевых ориентиров.

Учитывая несбалансированность экономического развития деятельности предприятий, следует четко и целенаправленно укреплять те позитивные сдвиги и те ростки нового качества роста, которые помогут включиться в широкомасштабные трансформации, происходящие сегодня в экономике.

Следует учитывать имеющиеся предпосылки, различные позитивные факторы, которые обеспечат возможность перехода к инновационной экономике в достаточно исторически сжатые сроки. При этом сложность данной проблемы заключается в том, что для обеспечения стабильного технического прогресса, лежащего в основе инновационной экономики, требуется определить не только его основные направления, требующие поддержки государства, но и технологический уровень, которого они должны достичь. Во всех отраслях нашей экономики присутствуют элементы нескольких технологических укладов, и находятся они в своеобразном и тесном взаимодействии.

В зависимости от того, на приоритетное развитие какого технологического уклада направит свои усилия государство, нас ожидают принципиально различные варианты технологического и экономического будущего. Для того, чтобы сделать правильный выбор, необходима серьезная аналитическая работа, включающая грамотное технико-экономическое обоснование принимаемых решений. Выбор ведущего приоритетного технологического уклада при всей сложности этой проблемы имеет принципиальное значение.

Новое производство должно быть конкурентоспособным, экологически чистым, без потерь эффективности и производительности, обязательно базироваться на ресурсо-, энерго-, трудосберегающих технологиях и высокопроизводительном оборудовании, строго ориентироваться на рынок, быстро перестраиваться и обновляться и т.д.

Развитие экономически значимых отраслей производства, таких как машиностроение, энергетика, стройиндустрия, легкая промышленность, в условиях рыночной конкуренции невозможно без непрерывного обновления продукции и модернизации производства. В соответствии с теорией нововведений создание качественно новой продукции из старых, неконкурентоспособных компонентов невозможно. В связи с этим первоочередной задачей экономической политики является модернизация производственного аппарата.

Основой инновационной экономики, обеспечивающей стабильные темпы экономического роста, является обновленная на основе достижений современной науки и техники экологически чистая обрабатывающая промышленность и, в первую очередь, машиностроение. Задача развития машиностроения, специализирующегося как на изготовлении технологического оборудования, сборке запчастей, так и оборудования, способствующего более глубокой переработке сырья топливно-энергетического значения для Республики Узбекистан.

Литература:

1. Иванова Н. Национальные инновационные системы // Вопросы экономики, 2001, № 7.
2. Андреева Л., Миргородская Е. Взгляд на системную конкурентоспособность как доминанту устойчивого развития экономики // Экономист, 2004, № 1.

TRENDS IN THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REAL ECONOMY IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY

***Bekmurodova S.I., assistant,
University of Economics and Pedagogy, Karshi city***

Annotation: the article provides the reasons for ensuring sustainable economic growth in the country based on the innovative development of the real economy in the conditions of the digital economy. Economic development, especially in the development of innovative environment in economic sectors, existing problems have been studied and analyzed. Also, analyzes were carried out on the state of development of the real economy by types of economic activity in our country, its share in the gross domestic product and exports. In addition, scientifically based proposals for innovative development of the economy have been developed.

Key words: digital economy, industry, economic growth, socio-economic development, innovation, technology.

Introduction. Digital technologies are the main tool in the digitalization of the Real Economy. Also, a digital system will be created based on the mutual integration of qualified personnel and other factors that can effectively use these technologies. Therefore, the digitalization of economic processes is carried out not by one, but by several factors. Another important aspect of the matter is that new digital technologies and the organization of placement in suitable conditions require a large amount of capital. In addition, the digitization of the economy, especially the digitization of the production sector, requires new innovative developments.

Conclusion and discussion: In the processes of modernization and diversification of economic sectors, the effective use of financial resources of local and foreign credit institutions is of great importance. This, in turn, requires the implementation of measures aimed at directing financial resources to the economy based on certain laws. Such activities put on the agenda the tasks of learning as a whole program, including the methods of foreknowledge, prediction, and the methodology of showing in advance how these processes will lead to a result in the society's perspective. Ensuring the execution of these tasks has been one of the priority directions of managing the financial resources of real sector enterprises in our republic and developing this sector in recent years.

In the innovation-investment development of the real sector of the economy, the well-established relationship between the real sector of the economy and the financial sector is of great importance.

Studies conducted by economists such as A. Demirgüç-Kunt, R. Levin, M. Pagano, D. Eysmoglou showed the existence of a positive correlation between the level of development of the financial sector and the level of development of the real sector. That is, the higher the level of development of the financial sector in the country, the higher the level of development of real sector enterprises.

One of the main obstacles is the bureaucratization of project appraisal and tendering. Even after the establishment of the agency for the feasibility study of projects, there is no significant change and no results.

It is also important to note that the deadlines for the implementation of large investment projects of strategic importance for the country are getting longer, that the import of large companies such as Uzavtosanoat, Uzfarm sanoat, Uzbekenergo is several times higher than export, that the volume of localized products in Uzkurilishmaterialali, Uzbekneftgaz companies does not exceed 25-30 percent of the import amount. can be considered problems.

Results. It should be recognized that the comprehensive activities on the reform of the economy of Uzbekistan are of great importance from the point of view of the successful implementation of the strategy of innovative-investment development of economic sectors. One of such measures is the liberalization of currency policy.

In particular, it was noted the existence of a number of urgent problems, such as the failure of export forecast indicators, the loss of a number of exported markets, the fact that the volume of imports in the automotive industry is several times higher than the volume of exports, and the existence of a tendency to decrease the volume of production and exports. Therefore, a number of decrees and decisions of the President of the country aimed at the development of exports were adopted.

The analysis of the cases considered above shows that in recent years, improving the economy of real sector enterprises in our republic has been one of the priority directions for the development of this sector.

It can help the growth of the country's economy, increase labor productivity, increase the employment of the population, and expand the scale of business.

Used literature:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ60-сон фармони. <https://lex.uz>

2. Michael Spence. Government and economics in the digital economy // Journal of Government and Economics. Volume 3, Autumn 2021, 100020. <https://doi.org/10.1016/j.jge.2021.100020> “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” (Economics and Innovative Technologies) ilmiy elektron jurnali 241 <http://iqtisodiyot.tsue.uz/journal>

3. Насимов Д.А. Рақамли иқтисодиётни ривожлантириш шароитида иш билан бандликнинг замонавий шакллари // “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 4, июль-август, 2020 йил.

4. Илёсов А.А. Рақамли иқтисодиёт шароитида рақамли ишлаб чиқариш ва саноат маҳсулотлари экспортидаги айрим муаммолар // Иқтисод ва молия, 2020, 3(135), 179 б.3. <http://www.asianinsider.com/Economic/definition.asp>.

5. file:///F:/REAL_SEKTOR/sectors.pdf.

О ЗАДАЧАХ МОДЕРНИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА

Номазов Б.Б., старший преподаватель,
Каршинский инженерно-экономического института, г. Карши

***Аннотация:** В статье рассматриваются важность и целесообразность совершенствования концептуальных основ модернизации налоговой системы, особенности и проблемы текущего периода с точки зрения современного налогового администрирования государства. Укрепление финансовых основ обеспечения устойчивости экономического роста, приоритет эффективной реализации необходимо создать концептуальные основы совершенствования государственных фискальных задач, в частности налоговых поступлений в государственный бюджет.*

***Ключевые слова:** Налог, налоговая система, модернизация налоговой системы, реформа налоговой системы, принципы и задачи налогообложения, налоговый процесс.*

Введение. В «Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы» [1], главным приоритетом является «продолжение политики снижения налогового бремени и упрощения системы налогообложения, совершенствования налоговой администрации и расширения соответствующих мер стимулирования».

Эти задачи были поставлены в «Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» более жестко и всесторонне: «...продолжить курс на снижение налогового бремени и упрощение системы налогообложения, совершенствование налоговой администрации и расширение соответствующих мер стимулирования [2]» определены как важное направление.

Приоритетным направлением Правительства Республики Узбекистан в области налоговой политики является создание эффективная и стабильная налоговая система, обеспечивающая бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Основные цели налога

остаётся политика поддержки инноваций, в том числе за счет предоставления новых льгот, направленных на ее стимулирование, налоговая поддержка инвестиции в реальный сектор экономики, образование и здравоохранение.

Важнейшим фактором проводимой налоговой политики является необходимость поддержания сбалансированности бюджетной системы. Налоговая политика ближайшие годы будут осуществляться в условиях дефицита государственного бюджета. В связи с этим проблема формирования доходной части бюджетов всех уровней остро стоит, что требует скорейшего реформирования налоговой системы. В то же время необходимо поддерживать неизменность налогового бремени в отраслях экономики, в которых достигнут его оптимальный уровень, с учетом учитывать требования сбалансированной бюджетной системы.

В связи с этим реформирование налоговой системы в настоящее время является одним из приоритетов экономики Республики Узбекистан. Это указано в концепции долгосрочного социально-экономического развития Республики Узбекистан на период до 2030 года. Данные

документы не являются нормативными правовыми актами, но на их основе разрабатываются и вносятся изменения в налоговую законодательство. Однако ряд положений «Основных направлений налоговой политики» являются спорными и не нашли отражения в данном документе. Но именно на его положениях организации и предприниматели могут сосредоточиться на долгосрочном налоговом планировании.

Решить эту проблему невозможно без комплексного решения многих проблем налоговой системы Республики Узбекистан. В настоящее время научно-теоретические основы организации налоговой системы и налогового регулирования, а также методологические подходы к моделированию налоговой системы недостаточно разработаны.

Переход современной экономики Республики Узбекистан на инновационный путь развития требует повышение эффективности налогового регулирования в целом и налогового стимулирования в частности.

Особое значение имеет правильное определение области эффективного применения налогов, исходя из их существенной определенности и функциональные особенности в условиях глубоких экономических и социальных реформ. Налоги являются одним из основных инструментов государственной финансовой политики. Они затрагивают важнейшие стороны жизни человека и общества, а также сам процесс развития налоговой законодательства и его применения неразрывно связаны с острыми противоречиями и компромиссами.

С одной стороны, государство должно иметь достаточно средств для выполнения своих неотъемлемых функций, с другой стороны, налоговая нагрузка на предприятия и граждане не могут быть слишком тяжелыми, чтобы поддерживать стимулы и не сдерживать экономический рост. Следовательно, налог проблемы во всех странах остаются актуальными. Особую актуальность для Республики Узбекистан сегодня представляет налоговая реформа, система во многом определяет глубину и характер современных экономических, социальных и политических изменений в стране.

При построении налоговой системы в Республике Узбекистан пришлось столкнуться с двумя группами проблем. Первый из них выражалась в отсутствии у государственных органов необходимого опыта проведения налоговых мероприятий. Вторая связана с отсутствием налоговой культуры населения. Эти трудности еще долго будут отражаться на налогах Республики Узбекистан, и их следует учитывать в налоговой системе и в налоговой политике. В связи с этим представляется весьма актуальным рассмотрение хода налоговой реформы с теоретических и прикладных позиций, проанализировать и обобщить итоги налоговой системы, обозначить основные направления развития налогов и определить характер налоговой политики в будущем.

II. Главная часть

Формирование налоговых теорий началось с обоснования налога и его определения, но со временем, когда налоги стали играть более заметную роль в формировании государственных доходов и использовались как инструмент экономического регулирования, теории налогообложения появились, на основе которых формировались концептуальные принципы налогообложения.

В настоящее время эти принципы называют «золотыми правилами» налогообложения. На их основе современные зарубежные и отечественные ученые разработали систему принципов, согласно которым формируются и формируются национальные налоговые системы разных стран.

Проследив эволюцию науки о налогах и принципов налогообложения, следует сделать вывод, что без учета теоретических основ невозможно создать экономически эффективный, справедливый и рентабельный налоговый механизм.

Функционально-экономическое обеспечение налогового механизма является наиболее полным в рамках исследования.

Функционально-экономическое обеспечение налогового механизма включает в себя выбор налогов, структуру налоговой системы, обоснование эффективной налоговой нагрузки,

формирование налоговой базы, ставок, льгот, порядка исчисления и методов оплаты, установление специальных налоговых режимов и др.

С точки зрения выбора налогов и структуры налоговой системы принципиальным моментом является определение налоговой базы, пропорции прямого и косвенного налогообложения, сочетание прогрессивного, пропорционального и регрессивные формы налогообложения.

Разработка понятия «налоговая система» особенно важна в рамках правового регулирования, поскольку через Эта концепция позволяет определить структуру системы, вопросы, подлежащие регулированию, и пределы регулирования. Эта концепция может служить основой для формирования системы общей части налогового права и законодательных положений об отдельных налогах.

Обычно в литературе налоговая система определяется как совокупность налогов, построенная на основе четко сформулированных принципов, правила порядка их установления, исполнения, контроля за своевременностью и полнотой оплаты и ответственности за их неуплату. В то же время данное определение нуждается в корректировке с учетом сложившейся практики применения налоговой системы в Республике Узбекистан. Это так называемые налоговые варианты, под которыми понимаются общие режим налогообложения (или традиционная система налогообложения) и различные специальные налоговые режимы.

Таким образом, важно отметить, что налоговая система представляет собой совокупность различных режимов налогообложения, и в их рамках налогов и сборов, построенных на основе четко сформулированных принципов, правил и порядка их установления, осуществления, контроль за своевременностью и полнотой оплаты и ответственность за их неуплату.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время наблюдается первый этап процесса модернизации налоговой системы Республики Узбекистан, и поскольку его государственный бюджет является основным механизмом формирования доходной части, дальнейшее изучение и оценка ресурсов и степень его модернизации необходима. Важность проблемы модернизации налоговой системы заключается в том, что не только крупные предприятия, но и малые и средние предприятия страны интегрируются в мировой рынок экономика.

Изучение важнейших аспектов модернизации налоговой системы нашей страны позволило обосновать ряд теоретических и аналитических выводов и практических рекомендаций:

1. Modernization of the tax system is a complex and controversial process. Несмотря на развитие научных исследований в зарубежной практике нашей стране необходимы исследования по проблемам модернизации налоговой системы, приоритетным задачам и стабилизации механизмы.

2. Главным приоритетом модернизации налоговой системы должно быть, прежде всего, создание льготного налогового условия для притока национальных и иностранных инвестиций в местные предприятия, создание необходимых условий для стимулирование деятельности хозяйствующих субъектов.

3. В условиях международной интеграции и глобализации экономики возникает множество проблем модернизации гармонизация системы налогообложения.

4. Основные элементы налоговой реформы соответствуют стратегическим направлениям налоговой политики: снижение налоговой нагрузки и упростить систему налогообложения, исправив обстоятельства в правилах определения налогооблагаемой базы по отдельным налогам, нарушают экономическое содержание этих налогов.

5. Налоговая политика, как одна из важнейших составляющих экономической политики, должна быть преобразована в систему стимулировать развитие реального сектора экономики. Помимо решения основной задачи, на современном этапе развития и поддержания макроэкономической стабильности налоговая политика должна решать четыре более

обобщенные задачи: доходов, защиты внутреннего производства, выравнивания доходов населения и обеспечения положительного платежного баланса.

6. Вместе с такими организационно-правовыми мерами, как модернизация налоговой системы, привлечение прямых инвестиций, снижение уровня теневой экономики, повышение конкурентоспособности местной продукции, увеличение реальных доходов населения, населения и, соответственно, сокращение бедности, снижение бюджетного дефицита, расширение налогооблагаемой базы создает благоприятные условия для повышения экономической активности хозяйствующих субъектов.

Использованная литература:

1. Samiyeva, G. T. (2022). Concepts of Poverty, Inequality and Social Exclusion. International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development, 4(3), 122-126. Retrieved from <https://journals.researchparks.org/index.php/IJEFSD/article/view/2877>
2. Samiyeva, G. T. (2022). The Most Important Aspects of Studying the Living Standards of the Population. *Academic Journal of Digital Economics and Stability*, Volume 16, April 2022, Pages 79-83
3. Dustova M. X. Improving the Mechanism of Financial Lending to Agricultural Enterprises //EUROPEAN MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF MODERN SCIENCE. <https://emjms.academicjournal.io/index.php>. – 2022. – Т.
4. Khamraeva S. N., Alimova M. Y. Scientific and Theoretical Foundations of Social Infrastructure Development //Journal of Marketing and Emerging Economics. – 2022. – Т. 2. – №. 5. – С. 155-160.
5. Ergashev R. X., Fayziyeva S. S., Xamrayeva S. N. Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti //Toshkent" Iqtisod moliya. – 2018.
6. АВ К., NM J. Investment directions and principles of entrepreneurial activity development in the regions //Journal of Contemporary Issues in Business and Government| Vol. – 2021. – Т. 27. – №. 2. – С. 4047.
7. Kurbanov A. B., Jalilova N. M. The Role Of Small Business In The National Economy //The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research. – 2020. – Т. 2. – №. 07. – С. 95.
8. Musagaliev A. J., Shodiev B. T. Issues of Efficient Usage of Pastures in the Development of the Cattle Farming Network //UTTAR PRADESH JOURNAL OF ZOOLOGY. – 2023. – С. 81-87.
9. Normamatov I.B. reduction of external bank circulation of cash as a compulsory condition in development of payment by cheque in countries of cis // экономика и социум. 2020. №12 (79).

ВОЗМОЖНОСТИ ПРАВОВОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Ботиров Ф.З., ассистент,

Шахрисабзский государственный педагогический институт, г. Шахрисабз

Аннотация: Мақолада рақамли иқтисодиёт тушунчаси, унинг иқтисодий моҳияти ҳамда ривожлантириши масалалари ёритиб ўтилган. Шунингдек, рақамли технологиялар нафақат маҳсулот ва хизматлар сифатини оширади, балки ортиқча харажатларни ҳам камайтиради. Шу билан бирга, мамлакат ривожланишига тўққинлик қилаётган энг оғир иллат – коррупция балосини йўқотишида ҳам катта роль ўйнайди. Саноат иқтисодиёти телекоммуникация қоидаларини белгилашда ҳам эътибори каттадир.

Калит сўзлар: рақамли иқтисодиёт, ахборот технологияси, ахборотлаштириши ва рақамлаштириши жараёни, телекоммуникация тармоқлари.

Кириш. Бугунги кунда инсон фаолиятининг барча соҳаларини ахборотлаштириш масаласи жуда долзарб ва муҳим аҳамиятга эга. Инсон меҳнатини абстракциялаш ва уни машина меҳнати билан алмаштиришга қаратилган лойиҳа ва дастурлар ишлаб чиқилмоқда.

Ҳар қандай мамлакат тараққиётга эришиши учун рақамли билимлар ва замонавий ахборот технологияларини жорий этиши зарур ва шарт. Бу юксалишнинг энг қисқа йўлидан бориш имкониятини беради. Ҳозирги кунда инсон ҳаёти ва фаолиятининг барча соҳаларга ахборот технологиялари чуқур кириб бормоқда. Рақамли технологиялар нафақат маҳсулот ва хизматлар сифатини оширади, балки ортиқча харажатларни ҳам камайтиради. Шу билан бирга, мамлакат ривожланишига тўсқинлик қилаётган энг оғир иллат – коррупция балосини йўқотишда ҳам катта роль ўйнайди. Ўзбекистон Республикасининг Президенти Шавкат Мирзиёев ҳам ушбу соҳага катта эътибор қаратиб, 2020 йилнинг 24 январида Олий Мажлисга қилган Мурожаатномасида шундай дедилар: “Мамлакатимизда илм-фанни янада раванк топтириш, ёшларимизни чуқур билим, юксак маънавият ва маданият эгаси этиб тарбиялаш, рақобатбардош иқтисодиётни шакллантириш борасида бошлаган ишларимизни жадал давом эттириш ва янги, замонавий босқичга кўтариш мақсадида мен юртимизда 2020 йилга “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили”, деб ном беришни таклиф этаман [3]. Президентимиз ўз Мурожаатномасида рақамли иқтисодиётга бир неча бор тўхталиб ўтдилар ва “Рақамли Ўзбекистон – 2030” дастурини ишлаб чиқиш вазифасини белгилаб бердилар[3].

Асосий қисм. Ўзбекистон Республикасида юритилаётган тадбиркорликни қўллаб - қувватлаш сиёсати ва бу соҳада рўй бераётган сифатли ўзгаришлар кичик, ўрта ва хусусий корхоналарнинг ривожланишига фаол таъсир кўрсатмоқда.

Кичик бизнес субъектларининг тадбиркорлик фаолиятида хом-ашёга, материал, механизм, машина, маҳаллий ва хорижий ишлаб чиқаришга бўлган доступ (имкон) билан боғлиқ масалалар муҳим ўрин тутди. Бу масалалар барча тадбиркорлар олдида долзарб муаммолардан бири бўлиб турибди. Ўтиш даврида маълумки, кичик бизнесни моддий техник ресурслар билан таъминлашда бир қанча қийинчилик ва камчиликлар мавжуд. Шу сабабли ҳам ушбу мавзу республикада долзарб муаммолардан бири бўлиб ҳисобланади.

Тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланувчи субъектлар мулки ва хўжалик шаклларида қатъий назар хом-ашё, товарлар ва хизматлар базаларига эркин кириш учун тенг имкониятларга эга: «Ўзбекистон Республикаси тадбиркорлик фаолияти эркинлиги кафолатлари тўғрисидаги қонун».

Ўзбекистон Республикасида юритилаётган тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш сиёсати ва бу соҳада рўй бераётган сифатли ўзгаришлар кичик, ўрта ва хусусий корхоналарнинг ривожланишига фаол таъсир кўрсатмоқда. Республика бу сиёсат мулкдорлар синфини шакллантиришга таъсир қилади.

Кичик бизнес субъектларининг тадбиркорлик фаолиятида хом-ашёга, материал, механизм, машина, маҳаллий ва хорижий ишлаб чиқаришга бўлган доступ (имкон) билан боғлиқ масалалар муҳим ўрин тутди.

Бу соҳада жуда кўп ишлар қилинган. Иқтисодий ислохотлар даврида марказлашган тақсимлашнишдан хўжалик шартномалари ва шартномала келишилган нархларга асосан сотувчилардан маҳсулотларни эркин сотиб олишга ўтилди.

Товар ишлаб чиқарувчилар, истеъмолчилар ва тадбиркорларнинг товар ресурслари бозорида эркин ва тенг ҳуқуқли иштироки учун зарур бўлган инфратузилма ташкил қилинган.

Республикада тижорат, таъминот ва маиший ташкилотлар кенг тармоғи, биржа ва кўرғазма ярмарка фаолияти, функцион, кичик улгуржи ва чакана савдо кенг тарқалган, Республиканинг ҳар бир минтақасида моддий ресурсларнинг улгуржи бозорларининг шаклланини давом этмоқда. Ушбу дастурнинг мақсади ўзини тадбиркорликка бағишлаган китобхонларни замонавий шароитларда моддий техник ресурсларнинг манбалари ва қўлга киритишнинг айрим жиҳатлари билан умумий ҳолда таништириш. Ушбу ресурслар деганда - ишлаб чиқарилган ва техник маҳсулот, хом-ашё, ишлаб чиқариш воситалари ҳамда истеъмол тоифасига тааллуқли бўлган товарларнинг айрим турлари тушунилади.

Ушбу дастур муаллифлари мамлакат иқтисодини ислох қилиш шароитларидаги иш тажрибаси ўрта, кичик ва хусусий корхоналар билан ҳамкорлик қилиш тажрибасига таянган ҳолда қуйидаги вазифаларни ўз олдидарига қўйдилар.

Китобхонларга Ўзбекистон Республикасининг товар бозоридаги вазиятини ойдинлик киритиб бериш;

Кичик бизнес субъектларига иш маҳсулоти ва хизмат кўрстайиш учун моддий ресурсларда тўловига лаёқатли талабни қондириш масалаларида таклифлар бериш;

Китобхонни Ўзбекистон Республикаси ҳудудида кучга эга бўлган айрим норматив ва ҳуқуқий актлар борасида ахборот бериш, ташқи иқтисодий фаолият соҳасидаги Халқаро ҳуқуқ нормалари, Республикада биржа ва ярмаркаларда савдосини олиб бориш, сотилаётган ва сотиб олинаётган маҳсулотнинг нархини шакллантиришнинг хусусиятлари билан таништириш;

Таҳлил ва натижалар. Китобхонларни Ўзбекистон Республикасидаги бозор инфратузилмасининг, шу жумладан Ўзулгуржисавдо акционерлик компаниясининг, унинг ихтисослашган бўлинмалари ва бошқа тузилмаларининг Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ва вилоят ҳокимиятлари қўли остида бўлган улгуржи савдо ҳудудий ташкилотларининг, фаолияти соҳаси тўғрисида ахборот бериш.

Моддий - техник ресурсларнинг асосий турлари:

Товар бозорларида сотиладиган ва ишлаб чиқариш ҳамда хизмат кўрсатиш жараёнида хўжалик субъектлари томонидан истеъмол қилинадиган моддий техник ресурслар шартли равишда асосий тоифага бўлинади.

а) ишлаб чиқариш ва техник маҳсулоти;

б) халқ истеъмол товарлари.

Бошқа тушунчалар ҳам мавжуд: Масалан: истеъмол товарлари, дори дармонлар, озиқ-овқат маҳсулотлари, саноат товарлари, қишлоқ хўжалик маҳсулотлари, қазиб олиш қайта ишлаш тармоқлари.

Ишлаб чиқариш ва техника маҳсулотлари хом-ашё, материаллар ва тайёр маҳсулотларни ўз ичига олади.

Улар пахта толаси ва бошқа пахта маҳсулотлари каноп ва жун толаси, қайта ювилган ва қайта ишланган шерсть, шрот, пахта шлуҳаси, пахта ёғи, ҳайвон ёғларидир.

• Кимёвий толалар, табиий ипак, штатель толаси, газлама, синтетик ипак, шерсть ва ярим шерсть, тери хом-ашёси;

• Подошева ва бошқа резина, газ, кўмир, электро энергия, нефть ва нефть маҳсулотлари, дизель автомобил ва авиация бензини, мотор ёглари, нефть битуми;

• Минерал ўғит, ўсимликларни ҳимоя қилиш учун кимёвий воситалар, сера кислотаси, бура, борь кислотаси, кальций карбиди, феноллар, бутиль ва побутиль спиртлар, олий навли спиртлар, этиль спирт ва бошқа кимёвий маҳсулотлар.

• Қора метал ижараси, цилклаштирилган ва профиллаштирилган пастил, метал маҳсулотлар, чугунлар, рангли металллар, кўрғошин, рангли металллар ижараси, электродлар;

• Пластмассалар, автомобил ва қишлоқ хўжалик шиналари, транспортёр лента ва бошқа поламер маҳсулотлари.

• Машинасозлик маҳсулотлари, насослар, вентилятор, компрессорлар, енгил ва юк автомобиллари, сомосваллар, бюлдозерлар, эксковаторлар, тракторлар, труба провод арматураси, ва бошқа таъминот;

• Коммунал маҳсулотлари (ювиш воситалари, махсус кийим ва пойафзал, мебел ва ҳ.к.).

• Целлюноза, қоғоз, картон, пиломатериаллар, ОВП, ЭСП, фанера, ўрмон кимёси маҳсулотлари.

• Кабел ўтказгич ва электро техник маҳсулотлар ва приборлар, кислота мелог аккумуляторлари, электродвигателлар, тнаспорфматорлар;

• Йўл, слессор, тонар, монтаж ва бошқа инструментлар, метал ва ёғочни қайта ишлаш станоклари, эҳтиёт қисмлар, автотрактор техникаси эҳтиёт қисмлари ва таъминот.

• Цемент асбец, шиша, шифер, линолюм, фасад плиткаси, кулфлар, шиша газламаси;

• Ишлаб чиқариш ва техниканинг бошқа маҳсулотлари - 15 минг турдан зиёд. Ҳар бир тури ўзига хос ГОСТ, ОСТ, техник шартларга ва андозаларга мос келган ҳолда тайёрланади. Масалан: қора металллар ижараси маълум сортамент бўйича бўлинади (релеслар, баналар, ивеллерлар, пўлат, сифатли тур ижараси) пўлат трубаларнинг маълум турлари бўйича (сув,

газ, ўтказгич, нефтпроводлар). Бундай турланиш бошқа товар позицияларига ҳам мос келади, двигатель кучи, юк автомобилларининг таъминоти (кўтаргич кранлар, тельфер), енгил ва юк автомобиллари шиналари размерлари, қишлоқ хўжалик техникаси, троллейбуслар, цемент маркаси, приборнинг техник характеристикаси ва ҳоказо.

Хулоса ва таклифлар. Юқоридагиларни сарҳисоб қиладиган бўлсак, ҳозирги кунда "рақамли иқтисодиёт" атамаси чуқур методологик тадқиқотга эга эмаслигини таъкидлашимиз мумкин. Шунинг учун, рақамли иқтисодиётнинг ўз, муаллифлик таърифини берайлик рақамли иқтисодиёт интернетда электрон тижорат орқали товар ва хизматлар билан савдо қилувчи иқтисодиётдир. Рақамли иқтисодиёт учта устун устига қурилади: инфраструктурани кўллаб-қувватлаш (дастгоҳлар, дастурий таъминот, телекоммуникация, тармоқлар ва бошқалар.); электрон бизнес (ташкilotлар томонидан компьютер тармоқлари орқали олиб борадиган жараёнлари); электрон тижорат (товарлар онлайн узатиш); иқтисодиётнинг барча тармоқларининг босқичма-босқич ўзгариб бориши бу жараённи белгилашга турли ёндашувларни келтириб чиқариши зарур. Рақамли иқтисодиёт ва ахборот технологиялари ҳали ҳам ривожланаётган соҳалардир ва биз фақат давлатнинг иқтисодиётига қандай таъсир қилишини тахмин қилишимиз мумкин. Бугунги кунда биз рақамли иқтисодиётнинг ҳаётимизни турли соҳаларига таъсирининг кўплаб ижобий натижаларини биламиз. Шундай қилиб, рақамли иқтисодиёт Ўзбекистоннинг кейинги 10 йилдаги иқтисодий ўсишининг асоси ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017-йил 7-февралдаги фармони № ПФ-4947 “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш стратегияси тўғрисида”. <http://turkiston.uz> (мурожаат санаси: 12.03.2020) “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 1, yanvar-fevral, 2021 yil 295 1/2021 (№ 00051) <http://iqtisodiyot.tsue.uz>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 14 майдаги “Электрон тижоратни жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги фармони. <http://uzbekistan.nsk.ru/index>. (мурожаат санаси: 12.03.2020)
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг 2020-йил 21- январдаги Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига ва Сенетига Мурожаатномаси. <http://turkiston.uz> (мурожаат санаси: 16.03.2020)
4. Алексеенко О.А. Цифровизация глобального мира и роль государства в цифровой экономике / О.А. Алексеенко, И.В. Ильин // Информ. общество. – 2019.
5. Umarov, I. Y. (2020). Innovative activity of the food industry of Uzbekistan. Экономика и социум, 7, 74.
6. Umarov, I. Y., & Yusupova, M. Features of digital innovation management in business. In World science: problems and innovations collection of articles of the XX-XI International Scientific and Practical Conference: at (Vol. 4). 06.06.2019, НИУ ВШЭ. URL: https://www.hse.ru/data/2018/06/06/1149766040/2018-06-SUHSE_pres_v6.pdf (мурожаат санаси: 12.09.2020)
7. Узбекистан, Ташкент – АН. [Podrobno.uz](https://podrobno.uz). <https://podrobno.uz/cat/tehn> (мурожаат санаси: 10.09.2020)
8. ИА REGNUM. <https://regnum.ru/news/economy/2858178.html> (мурожаат санаси: 16.09.2020)

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI

Safarov X.D., magistratura talabasi

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti, Qarshi sh.

Xudoyorov A., magistratura talabasi

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti, Qarshi sh.

Annotatsiya: Ushbu maqolani yoritishdan maqsad Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiyotda raqobat muhitini ta'minlash, yirik korxonalar uchun mahsulot va xizmatlar yetkazib berish, yangi ish o'rinlarini yaratish va ikkilamchi bandlikni ta'minlash, bozor tizimining moslashuvchanligini oshirishdan samarali foydalanishga qaratilgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Mavzuni yoritishda mantiqiy fikrlash, qiyosiy va solishtirma tahlil usullaridan foydalanilgan bo'lib, ilmiy-texnikaviy inqilobni jadallashtirish, resurslarni ishlab chiqarishga safarbar etish, soliq tushumlari hajmining o'sishini ta'minlash, aholi daromadlari darajasini barqarorlashtirish kabi ijobiy o'zgarishlar bilan foydalanilishiga olib kelishi yoritilgan. Raqamli iqtisodiyot sharoitida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda qanday ta'sir qilishini xorijlik olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlari asosida erishilgan natijalarni mualliflar tomonidan o'rganilgan va takliflar berilgan.

Kalit so'zlari: tadbirkorlik, islohotlar, raqamli iqtisodiyot, innovatsion rivojlantirish, kichik biznes.

Jahon amaliyotida milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishida tadbirkorlik faoliyati muhim o'rin egallab, iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni hal etishda yetakchi o'rin tutadi. Jahon iqtisodiyotida bandlik, ijtimoiy himoya, mahsulot va xizmatlarning yangi turlarini ishlab chiqarishda bu soha muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan jahon amaliyotini o'rganish va mamalakatimiz taraqqiyotini yanada rivojlantirishda xususan, xususiy tadbirkorlik faoliyatining o'rni beqiyosdir.

O'zbekiston iqtisodiyotida amalga oshirilayotgan tizimli islohotlar zamirida tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga doir chora-tadbirlar muhim ahamiyatga ega. Mazkur islohotlar ta'sirida bugungi kunda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning o'rni; yalpi ichki mahsulotning o'sishi, aholi bandligi ta'minlash bilan birga, iqtisodiyotning tarmoq va sohalarida chuqur tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish jarayonlaridagi faol ishtiroki orqali namoyon bo'lmoqda.

O'zbekiston Respublikasining Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60 sonli Farmoniga asosan "Tadbirkorlik faoliyatini tashkil qilish va doimiy daromad manbalarini shakllantirish uchun sharoitlar yaratish, xususiy sektorning yalpi ichki mahsulotdagi ulushini 80 foizga va eksportdagi ulushini 60 foizga yetkazish zarurligi" maqsad qilib belgilanib olingan [1].

Yuqoridagi holatlar kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda an'anaviy jarayonlar bilan birga innovatsion rivojlanish jarayonlariga ham e'tibor qaratish maqsadga muvofiqligi ko'rsatadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda tadbirkorlik faoliyatini innovatsion rivojlantirishning tashkiliy elementlari muvofiqligi ta'minlash, innovatsion rivojlantirishning joriy va istiqbolli ta'sir ko'rsatish mexanizmlari samaradorligini oshirishga zaruriyatning yuzaga kelishi mazkur yo'nalishda tadqiqot jarayonlarini amalga oshirish jarayonini dolzarb ahamiyatga ega ekanligidan dalolat beradi.

O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotining globallasuvi va bozor munosabatlarini takomillashtirishning amaldagi bosqichi, milliy iqtisodiyot raqobatbardoshligini oshirish va innovatsion rivojlanish omillaridan samarali foydalanish tizimini optimallashtirish orqali aholi turmush farovonligini yuksaltirish jarayonlarida o'z aksini topadi.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish jarayonlariga berilayotgan yuqori darajadagi e'tibor, mazkur faoliyat turining iqtisodiy faoliyat sohalaridagi ulushini ortib borishga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Xususan, 2015-2020 yillarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning tahlil natijalariga muvofiq, YaIMning o'rtacha 60 foizi ushbu faoliyat turi hissasiga to'g'ri keladi. Shuningdek, 2015-2017 yillarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning sanoat sohasidagi ulushini o'rtacha 42 foiz, 2018-2020 yillarda esa ushbu ko'rsatkichning o'rtacha miqdori 30 foizni qayd etgan (1-rasm).

1-rasm. 2015-2020 yillarda O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning ulushi (foizda) [2]

Ushbu holatni 2018-2020 yillarda mamlakatimiz iqtisodiyotining sanoat sohasiga yo‘naltirilgan xorijiy investitsiyalarni yirik sanoat tarmoqlari faoliyatini o‘zlashtirishdagi o‘rni orqali izohlash mumkin.

Qurilish sohasini rivojlantirishda kichik biznesning o‘rnini har tomonlama ijobiy baholash mumkin. Ayniqsa, 2015-2020 yillarda aholi turar joy majmualarini keng miqyosida qurib foydalanishga topshirilishida soha faoliyatining ishtiroki yetakchi ahamiyat kasb etadi. 2015-2020 yillarda qurilish sohasida tadbirkorlik faoliyatini ulushi qariyb 64 foizni tashkil etgan. So‘ngi yillarda tadbirkorlik faoliyatini aholi bandligini ta‘minlash-dagi ishtirokini ijobiy baholash barcha asoslar yetarli. 2015-2020 yillarda iqtisodiyot tarmoqlarida band aholining qariyb 70 foizini mazkur faoliyat sohasiga to‘g‘ri kelayotganligi fikrimizni asos yaratadi.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini mamlakatimiz tashqi iqtisodiy faoliyatidagi ishtiroki ham muhim ahamiyatga ega. Agarda, raqamlarga e‘tibor qaratilinsa 2020 yil natijalariga muvofiq eksport hajmining 20,5 foizi, importning 51,8 foizi aynan ushbu faoliyat sohasiga to‘g‘ri kelmoqda.

Bizning fikrimizcha, mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini innovatsion rivojlanish yo‘nalishlari shakllantirishda quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

- kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatida innovatsiyalarni tijratlashtirishga yo‘naltirilgan investitsiyalar oqimini shakllantirish;

- tadbirkorlik sub’ektlarining innovatsiyalarga maksimal darajada ta’sirchanligini ta’minlaydigan sharoitlarni (soliq rejimi, bojxona siyosati, shu jumladan qulay investitsiya muhitini yaratishga qaratilgan chora-tadbirlarni) yaratish;

- tadbirkorlik faoliyatining innovatsion siklidagi mavjud kamchiliklarni bartaraf etishga yo‘naltirilgan amaliy va fundamental tadqiqotlar tolib borish;

- ilg‘or texnologiyalarni tijratlashtirish sohasidagi mavjud vaziyatni tubdan o‘zgartirish zaruriyatini shakllantirishga ta’sir ko‘rsatuvchi innovatsion infratuzilmalar faoliyatini shakllantirish va boshqalar.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60 sonli Farmoni

2. www.stat.uz- O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi rasmiy axborot sayti ma’lumotlari

FOREIGN EXPERIENCES IN DEVELOPING FREE ECONOMIC ZONES

Matekeev A.,

Independent student of Karakalpak State University, Nukus city.

Abstract. *This article reflects the current problems in the development of the investment environment in free economic zones and foreign experiences in this regard. The experiences of Japan and the United Kingdom from developed countries were described, and conclusions aimed at improving the investment environment in free economic zones were formed.*

Key words: *free economic zones, favorable investment environment, attractiveness of investment environment, national economy, cluster, cooperation, logistics, Japan, Great Britain*

Studying the world experience of establishing free economic zones and regulating their activities can be an important factor in determining the reasons for the success and failure of investment activities in free economic zones.

We will increase the investment activity of the special economic zone as a whole in the world economy. In addition, special or special economic zones are emerging, specializing in the implementation of commercial activities on the basis of separate projects for the socio-economic development of the region and the implementation of strategic directions.

The experience of free economic zones operating on the territory of industrialized countries shows that the success of free economic zones is based on the following two principles: their perfect investment planning in the process of establishing free economic zones and the management of free economic zones, in particular, based on the principle of the priority of the interests of investors in the organization of corporate management relations. such as the rational policies implemented.

The changing conditions in the world economy (scientific and technical revolutions, competition between transnational corporations, changes in exchange rates, changes in international currency exchange systems) require free economic zones to quickly adapt to these changes.

Social and economic interests make a significant contribution to creating a favorable investment environment in free economic zones. The influx of investments into the territory of free economic zones will create new jobs and revive foreign trade relations. It helps to increase the scientific and technical potential.

Relations between investment attraction and commodity production in free economic zones of developed and developing countries differ from each other.

In free economic zones established in the territory of developed countries, there will be a desire to produce export-import substitute products. In developing countries, goods are developed mainly for export. These countries mainly aim to increase foreign exchange earnings through it.

Japan. The world's second largest economic country is unique in many ways, including the country's zonal policy, which relies on the following system of criteria:

- to use the limited land resources of the regions as efficiently as possible;
- taking into account the relative poverty of natural resources;
- aligning the interests of local and central administration;
- to weaken the excessive concentration of population and industrial production in large cities.

The Japanese government also makes extensive use of EIHs as a way of revitalizing the economy while pursuing a zonal policy. The country has its own methods of regional development planning on a national scale. State planning includes the general development plan and plans for the development of regions with different methods of joint entrepreneurship of individual ministries. EIZs, known as free import zones, are common in Japan. Such an area includes "special legislative measures for the purpose of development at the expense of import development and investment attraction." A clear example of this is the Sakaiminato area located in Tottari Prefecture. The uniqueness of this area is that its plan was prepared and jointly managed by experts from the two prefectures (Tottari and Simane), and it is aimed at improving the port of Sakai. The development plan of this free import area includes the following measures: includes:

1. To turn Sakai port into the gateway of friendship and international cooperation of western Japan;
2. Development of local industry through effective exchange of goods in the information sector;
3. Deepening international relations through the development of trade and industry.

The following benefits have been granted to support entrepreneurship in this area and to increase the amount of imported goods:

interest rates were given to Japanese banks and relief funds dealing with small businesses;
businessmen engaged in the placement of import cargoes are given benefits in receiving taxes on profits and income from real estate;

concessions in payment of fees to suppliers of equipment for trade and transport enterprises; processing industry, wholesale trade and transport enterprises are exempted from land tax; preferential insurance is given to small enterprises;

conducting fairs, providing advice on import issues, and obtaining information on the development of foreign trade are free of charge.

In Japan, free trade zones or import promotion zones are a specific form of EIZs. They are organized in sea and air ports. The purpose of establishing these areas is:

due to the accumulation of goods at the regional level in these ports, the transaction costs in all sectors of the Japanese economy are optimized;

is to slow down the process of "washing out" of industrial bases in the country in the conditions of growing foreign investments;

is to facilitate the expansion of the division of labor with neighboring Asian countries;

is to create unique "polygons" for testing new methods of regulation.

In 1999, there were 22 import regions in Japan. These areas are under the local authority of a city or prefect. State authorities pay great attention to these areas. They provide various benefits and support for the successful operation of the area. Generally, the following benefits are provided:

1. Assistance to companies processing imported goods, for example, providing loans with an interest rate of less than 3%,

2. Establishment of an information center for free trade zones providing advice on import issues, holding exhibitions, organizing business conferences;

3. Creating a simplified customs system for companies in the region by making special additions to the customs legislation;

4. Creating special conditions for credit insurance for small businesses.

Great Britain. In the eighties of the 20th century, the conservative government of Great Britain, after analyzing the problems in the country's regions and the situation in the borders in general, made a decision in regional policy that was fundamentally different from the previous period. It enriched world practice and demonstrated a new approach to world unity. This decision was the decision to create modern enterprise zones, and it was the most important aspect of the new regional policy of the UK government. According to this regional policy, it was necessary to stimulate the development of disadvantaged regions of the country in terms of development, it was necessary to stop the outflow of investment from these regions, and it was necessary to preserve the jobs in this region that could potentially be transferred to developing countries.

In Great Britain, a special economic mechanism was developed and implemented to implement the new regional policy. This mechanism exempted the real estate in operation in the business area and the newly built enterprise from property tax. In addition, the bureaucratic hassles and obstacles associated with the creation and registration of a new enterprise have been reduced to a minimum. It was decided to liberalize the rules for granting concessions in the sale of municipal land as private property and for the construction of buildings and structures.

The geography of business areas in Great Britain is very broad. They arose because of the problems of the cities of old England. The initiative to establish such areas usually comes from below. Because local self-government bodies are the first to face the problems of economic development and social unrest.

Experience shows that the inner quarters of cities are the birth centers of small businesses, which, in turn, do not like and cannot afford state intervention in their activities. When Margaret Thatcher was Prime Minister, the government paid a lot of attention to small businesses. He left the responsibility of dealing with small business matters entirely to the local government authorities, who in turn were able to encourage the activity of their small firms. This was helped by business areas. Local governments have established enterprise zones, supported the industrial and commercial renewal of the abandoned neighborhoods of the city and supported the commercial and industrial renewal together with private entrepreneurs and retailers. Industrial, commercial, commercial buildings are exempted from property tax, and these funds are covered by the central budget of the state for local government. 100 percent annual depreciation is allowed on buildings and equipment. A simple procedure for obtaining a permit to do business in the region will be introduced.

It should be noted that the creation of enterprise zones in Great Britain not only stopped the outflow of investment from these regions, but also helped to create new jobs. Later, business areas spread to the United States. The US government, using the experience of Great Britain, proposed to local governments in depressed areas and cities to create business zones. The goal was to create a "working environment" by providing various benefits. The successful experience of Great Britain and then the USA was used in many countries of the European Union.

Free economic zones are established mainly in the form of export production zones on the territory of developing countries. The economic purpose of the establishment of export production zones is to attract foreign capital, meet industrial needs, develop industrial goods for export, develop science and technology, and gain modern scientific achievements.

The preferential form of economic activity created in the free economic zones established on the territory of the developing country is privileged and liberal for foreign entrepreneurs.

Based on the analysis of the experience of foreign countries in increasing the efficiency of free economic zones, it is appropriate to implement the following measures in the development of free economic zones operating in the Republic of Uzbekistan:

Non-residents who make investments in the form of importing foreign currency into the territory of the free economic zone must provide guarantees from the Government of the Republic of Uzbekistan regarding the activity of transferring the income received from these investments to the territory of a foreign state. This increases the investment activity of non-resident entities in the territory of the free economic zone;

exempting from taxes the income of foreign specialists working in the territory of free economic zones. It encourages the entry of qualified foreign specialists into the territory of free economic zones;

clearance of goods imported to free economic zones and exported for export purposes by customs authorities, simplification of customs cargo declaration filling procedures to the maximum extent.

Issues of investment legislation in the territory of the free economic zone are also a means of attracting foreign investments to the territory.

Foreign investment can be in the form of capital, innovation or social investments made by foreign state bodies, legal entities or individuals, international organizations to the territory of one country. In the territory of free economic zones, foreign investments can be made in various organizational and legal forms.

Foreign investors can make investments in free economic zones in the following ways:

1) participating in the chartered funds and other property of economic societies and companies, banks, insurance organizations and other enterprises established together with residents of the free economic zone - legal and (or) individuals;

2) establishment and development of economic societies and companies, banks, insurance organizations and other enterprises fully owned by foreign investors in the territory of the free economic zone;

3) purchase of property, shares and other securities, including debt obligations issued by residents of the free economic zone;

4) inclusion of rights to intellectual property, including copyrights, patents, trademarks, utility models, industrial models, company names and know-how, as well as business reputation (goodwill) in the territory of innovative free economic zones and technology parks;

5) obtaining concessions, including concessions for the search, development, extraction or use of natural resources;

6) by purchasing property rights to trade and service facilities, residential buildings together with the land plots on which they are located, as well as the rights to own and use land (including leased use) and own and use natural resources.

It is worth noting that the practice of establishing joint ventures involving foreign investments has developed in the free economic zones of most foreign countries. In particular, foreign investors can establish enterprises with participation of foreign investments in the territory of the Republic of Uzbekistan and use all the rights, guarantees and privileges granted to them by the legislation of the Republic of Uzbekistan.

Enterprises with participation of foreign investments in the territory of the Republic of Uzbekistan are enterprises in which foreign investments make up at least thirty percent of their shares (shares, shares) or authorized capital. They operate in any organizational and legal forms that do not contradict the legislation of the Republic of Uzbekistan. One of the participants of the enterprise with foreign investments must be a foreign investor.

An enterprise with the participation of foreign investments can be established by establishing it or as a result of the acquisition of a participation share (subsidiary, shares) in an enterprise previously established without the participation of foreign investments, or as a result of the purchase of such an enterprise by a foreign investor in its entirety, including in the process of privatization.

List of references:

1. Rau A. Lisakovskaya special and global set economic zone // Karjy - Karajat. - 1998. No. 9. 51-55p.

2. J. Umirzakov. Prospects for increasing investment activity in special economic zones. 08.00.07 – "Finance, money circulation and credit" Doctor of Philosophy dissertation in economics. Tashkent 2022, 12 pages.

3. Timonina I.L. Japan: opyt regionalnogo razvitiya. M.: Nauka, 1992.

4. Druzik C.Ya. Free economic zones and the system of world economy: notes. Allowance. Mn.: "FUA.inform", 2000. 368.

5. Ivchenko V.V., Samoilova L. PAGES. Svobodnye ekonomicheskie zony v zarubejnyx C.anax i Rossii. Uchebnoe posobie. Kaliningrad: Yantarnyy skaz. 1999. - 167.

6. Danko T., Okrut Z. Svobodnye ekonomicheskie zony v mirovom hozyaystve: Uchebetlar. Posobie / Russian Economic Academy im. .V. Plekhanova. M.: Infra-M., 1998. 168.

IQTISODIYOTNI ISLOH QILISH SOHASIDA INVESTITSIYA DASTURLARINING AMALGA OSHIRILISHI

Zariskeeva M.M., mustaqil-tadqiqotchisi
Qoraqalpoq davlat universiteti, Nukus sh.

Annotatsiya: Mazkur maqolada mamlakatimiz ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida tashqi iqtisodiy faoliyatni oqilona tartibga solish davlat dasturlarining muhim tarkibiy qismi ekanligi, uning asosiy yo'nalishlaridan biri respublikaga chet el investitsiyalarini jalb etish ekanligi o'rganilgan. Shuningdek, chet el investitsiyalarini jalb etish bo'yicha olib borilayotgan siyosat, xalqaro moliya institutlari tomonidan kiritilayotgan investitsiyalar, mamlakatning jahon savdosida o'z o'rniga ega bo'lish uchun qilinayotgan sa'y harakatlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: eksport, investitsiya, kapital qo'yilma, xalqaro moliya institutlari.

O'zbekistonda investitsiya dasturi respublika iqtisodiyotini barqaror va tadrijiy rivojlantirishga erishishga, tabiiy, mineral-xom ashyo, moliyaviy, moddiy va mehnat resurslaridan

oqilona foydalanish yo‘li bilan respublika ayrim tarmoqlari va mintaqalarini tarkibiy o‘zgartirishning asosiy ustuvorliklarini va strategik vazifalarini amalga oshirishga yo‘naltirilgan bir-biri bilan o‘zaro bog‘langan choratadbirlar kompleksi.

Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekiston Respublikasi Investitsiya dasturini shakllantirish tizimini yanada takomillashtirish va samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaroriga muvofiq, investitsiya dasturlarini shakllantirish, ularni mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy holatiga keskin va ijobiy ta‘sir ko‘rsatadigan loyihalar bilan to‘ldirish, loyihalarni amalga oshirish hamda ular ishga tushirilgandan so‘ng investitsiyadan keyingi monitoring tizimi joriy qilinadi.

Investitsiya dasturi tarmoqlar va hududlarni rivojlantirishning tasdiqlangan konsepsiya va dasturlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti hamda Vazirlar Mahkamasining qarorlari asosida uch yillik davrga shakllantiriladi.

Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi Investitsiya dasturini, shu jumladan, xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlari, Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasi, to‘g‘ridan-to‘g‘ri chet el investitsiyalari va boshqa markazlashtirilmagan manbalar hisobidan moliyalashtiriladigan investitsiya loyihalarining manzilli ro‘yxatini shakllantirib boradi, shuningdek, Investitsiya dasturining amalga oshirilishini umumiy monitoring va nazorat qilish bo‘yicha vakolatli organ hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Investitsiya dasturini shakllantirish va amalga oshirish tartibi to‘g‘risidagi Nizomda Investitsiya dasturini shakllantirish va amalga oshirish tartibi hamda uning mazmuniga qo‘yiladigan talablar, shuningdek, investitsiya dasturining amalga oshirilishini monitoring va nazorat qilish, investitsiya dasturining axborot ta‘minoti, investitsiyadan keyingi monitoringini amalga oshirish tartibi aniq belgilab berilgan.

Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi hamda Iqtisodiyot va moliya vazirligi 2023 yil 1 yanvardan boshlab Investitsiya dasturini “Investitsiya loyihalarini amalga oshirishni nazorat va monitoring qilish” avtomatlashtirilgan axborot tizimi orqali monitoring qilish tartibiga to‘liq o‘tdi.

2023 yildan boshlab kelgusi yillarga mo‘ljallangan Investitsiya dasturi loyihasini shakllantirish “Investitsiya loyihalarini amalga oshirishni nazorat va monitoring qilish” avtomatlashtirilgan axborot tizimi orqali amalga oshirila boshladi.

O‘zbekistonning davlat mustaqilligi milliy iqtisodiyotning rivojlanishiga yangi saxifa ochdi. Tarmoqlar va tarmoqlararo mutanosibliklarda proporsiyalarda ijobiy uzgarishlar yuz berdi, yangi tarmoqlar bunyod etildi, qo‘shma korxonalar soni o‘tib bormoqda. Iqtisodiy usishga katta investitsiyalar yuborildi. Yoqilgi-energetika majmuasi, mashinasozlik, metallurgiya, kimyo majmuasi, engil sanoat, sanoatning oziq-ovqat va qayta ishlash tarmoqlariga safarbar etilgan yirik miqyosdagi investitsiyalar import urnini bosuvchi ishlab chiqarishni barpo qilish va yangi maxsulot turlarini uzlashtirish bilan bog‘liq bo‘ldi. Keyingi yillarda transport majmuasiga, kommunikatsiyalarga, ijtimoiy sohaga, shu jumladan ta‘lim sohasiga investitsiyalar tobora ko‘payib bormoqda. Bunday tuzilmaviy o‘zgartirishlar jahon xo‘jaligiga kirib borish, mamlakat iqtisodiyotining barqaror usishiga erishish imkoniyatlarini yaratadi.

Iqtisodiyotni texnik-iqtisodiy zamonaviylashtirish, sanoatning ustuvor tarmoqlarini yanada rivojlantirish, ishlab chiqarish samaradorligini ustirish, tashqi va ichki bozorlardagi talablarga javob beradigan raqobatbardosh tovarlarni kupaytirish va yangilarini yaratish hisobiga amalga oshirilishini taqozo etadi.

Investitsiyalashning ustuvor yo‘nalishlarini aniq belgilash, ilmiy asoslangan investitsiya qarorlarini qabul qilish, investitsiya faoliyatini oqilona tartibga solish asosida ichki va tashqi moliyaviy manbalarni, barcha shart-sharoitlarini hisobga olgan holda jalb qilish milliy iqtisodiyotning kelajagini belgilaydi. Investitsiyalar uchun zarur moliyaviy manbalarni topish iqtisodiy o‘ish shartiga aylangan. Bu esa birinchi navbatda iste‘mol va jamg‘arma nisbatiga bog‘lik. Ijtimoiy yo‘naltirilgan bozor iqtisodiyotiga o‘tishda, o‘z modelini amalga oshirayotgan O‘zbekiston investitsiyalarni moliyalashtirishning samarali usullari, mexanizmlari va izlashda davom etmoqda. Iqtisodiyotning davlat va nodavlat sektorlari doirasida investitsiya faoliyatining ko‘chayishi investitsiya loyihalarini baholash va tanlovini o‘tkazishni takomillashtirish, investitsiyalash uchun zarur bo‘lgan ishonchli moliyaviy manbalarni izlab topish, kapital bozorini tegishli soliq siyosati

asosida rivojlantirish va chet el investitsiyalarini jalb qilish usullarini aniqlash bilan bog‘liq bir qator muammolarni hal qilish zaruratini kundalang qilib qo‘yadi. Mamlakat investitsiya faoliyatida ayniqsa xorijiy investitsiyalar ishtiroki kuchayishi bilan bu masalalar ahamiyati oshib boradi.

Xalqaro moliya institutlarining valyuta kredit liniyalaridan foydalanish, lizingni rivojlantirishga yo‘naltirilgan ishlar va boshqalar investitsiyalarni moliyalashtirish amaliyotiga jiddiy o‘zgartirishlar kiritadi. Investitsiyalashning bozor mexanizmlarini joriy etish, bevosita xorijiy investitsiyalar, kreditlarni jalb qilish, moliya bozori orqali investitsiya manbalarini shakllantirishni kengaytirish, noan‘anaviy moliyalashtirish usullaridan foydalanish amaliyotini chuqur, atroflicha tadqiq etish va ularni umumlashtirish zaruratini kun tartibiga qo‘yadi.

Hisob palatasi tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 9 yanvardagi PQ – 4563-son qaroriga asosan 2020 yilda umumiy qiymati **72,3 mlrd dollar**ni tashkil qiluvchi **878 ta** investitsiya loyihalari va tashrif bayonlariga kiritilgan **38 mlrd dollarlik 13 313 ta** hududiy loyihalar ustidan tizimli ravishda monitoring va nazorat ishlari yo‘lga qo‘yilgan.

Investitsiya loyihalarini to‘liq, o‘z vaqtida va sifatli amalga oshirishga ko‘maklashish borasida idoraviy hamkorlik, ma‘lumotlar almashinuvi, investitsiyalar samaradorligini tahlil qilish, muhokamalar o‘tkazish va joyiga chiqqan holda o‘rganish va amaliy yordam ko‘rsatish kabi ishlar tashkil qilingan.

Ushbu ko‘mak yakunida joriy yilning 1 sentyabr holatiga Investitsiya dasturi doirasidagi qiymati **2,3 mlrd dollarlik jami 44 ta** ishlab chiqarish quvvatlari ishga tushirildi va natijada Respublikamiz iqtisodiyotning real sektori va aholining ishsizlik darajasi yuqori bo‘lgan xududlarda jami **9 144 ta** yangi ish o‘rinlari yaratildi.

Yil yakuni bilan jami **206 ta** ishlab chiqarish quvvatlari ishga tushirilishi va yana **22 096 ta** ish o‘rinlari tashkil etilishi kutilmoqda.

Hisob palatasi xodimlari tomonidan amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalari holati bo‘yicha **11 ta** respublika hududlarida bevosita joylarga chiqqan holda o‘rganishlar olib borildi. Ushbu o‘rganishlarda umumiy qiymati **66,9 mlrd dollar** ekvivalentidagi jami **9 686 ta** loyihalar qamrab olindi.

O‘rganishlar davomida **1,2 mlrd dollar** miqdoridagi **448 ta** muammoli loyihalarni amalga oshirilishiga to‘siq bo‘layotgan muammoli masalalar, jumladan, gaz, elektr energiyasi va suv ta‘minoti, er va bino ajratilmasligi, yo‘l, bank krediti va boshqa shu kabi masalalar joyida o‘rganilib, hal etilishi va nazoratga olinishi natijasida ushbu loyihalar amalga oshirilishiga erishilgan.

Tijorat banklari tomonidan xorijiy banklar va xalqaro moliyaviy institutlarning **kredit liniyalarini** jalb qilinishi, shu jumladan investitsiya dasturi doirasida belgilangan reja ko‘rsatkichlarining bajarilishi holati yuzasidan ham tahlillar olib borildi.

Natijada, kredit liniyalarini jalb qilish bo‘yicha tegishli ishlarni tashkil qilmagan **10 ta** hamda kredit liniyalari mablag‘lari qoldig‘i kam miqdorni tashkil qiluvchi **9 ta** banklar bo‘yicha Markaziy bank va tijorat banklariga tegishli ko‘rsatmalar yuborildi.

O‘zbekiston respublikasining 2021-2023 yillarga mo‘ljallangan investitsiya dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasi prezidentining 28.12.2020 yil PQ-4937 son qarorida Respublikada xomashyo bazasini kengaytirish va uni qayta ishlashni chuqurlashtirish, yuqori qo‘shilgan qiymatli raqobatbardosh tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish hajmlarini oshirish, iqtisodiyot tarmoqlariga to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar va yuqori texnologiyalarni keng jalb qilish, investitsiya loyihalarining ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini ta‘minlash, shu asosda yuqori daromadli ish o‘rinlarini yaratish hamda hududlarni jadal ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish maqsadida:

1. Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi tomonidan manfaatdor vazirliklar, idoralar, xo‘jalik birlashmalari, shuningdek, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari (keyingi o‘rinlarda – mahalliy hokimliklar) bilan birgalikda ishlab chiqilgan, quyidagilarni o‘z ichiga oluvchi O‘zbekiston Respublikasining 2021-2023 yillarga mo‘ljallangan Investitsiya dasturi (keyingi o‘rinlarda - Dastur) tasdiqlandi.

928,3 trln so‘m miqdoridagi markazlashgan va markazlashmagan investitsiyalar, jumladan 37,5 mlrd AQSH dollari miqdoridagi xorijiy investitsiyalar o‘zlashtirilishini nazarda tutuvchi 2021-2023 yillarda kapital qo‘yilmalarni o‘zlashtirishning yig‘ma prognoz parametrlari, shuningdek, 2021-

2023 yillarda investitsiyalar va kreditlarni o'zlashtirish hamda jalb qilishning prognoz parametrlariga muvofiq 226 ta yangi ishlab chiqarish quvvati va 34 mingdan ziyod ish o'rni yaratilishini nazarda tutuvchi 2021 yilda yirik ishlab chiqarish ob'ektlari va quvvatlarini ishga tushirish bo'yicha manzilli dasturga muvofiq ishlar amalga oshirildi.

Ayni paytda banklarning kredit portfeli tarkibida jiddiy o'zgarishlar yuz bermoqda. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi davom etayotganiga qaramay banklarimiz tomonidan iqtisodiyotning real sektori korxonalarini faol qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor berildi. 2017 yil 1 yanvar holatiga jami kredit qo'yimalari miqdori 14,5 trln. so'mdan oshib ketdi.

Tijorat banklari kapitallashuv darajasining ortishi iqtisodiyotning real sektorida investitsion faollikning o'sishini ta'minlashda bank kreditlarining ahamiyatini ortishiga olib keldi. Birgina korxonalarini modernizatsiya qilish, texnik va texnologik qayta jihozlashga qaratilgan loyihalarni moliyalashtirish uchun jami 9,4 trln. so'm miqdorida investitsion kreditlar ajratildi. Tijorat banklarining uzoq muddatli kreditlari ulushi oshirish bo'yicha ko'rilgan choralar tufayli 3 yildan ortiq muddatga berilgan kreditlarning banklar kredit portfelinin umumiy hajmidagi ulushi hozirgi paytda 69 foizga etdi va so'nggi o'n yilda 30 barobar ko'paydi.

Ushbu tendensiyani yaqin istiqbolda izchil oshirib borish vazifasi belgilab olingan bo'lib, banklar tomonidan berilgan kreditlar tarkibida investitsiya kreditlari ulushining ortib borishi, mamlakatimizdagi keng qamrovli investitsiya siyosatini olib borishda banklar ahamiyatining ortishi natijasi o'laroq, ularning yirik investitsiya muassasalariga aylanishiga olib keladi. Banklar aktivlari tarkibida spekulativ tavsifdagi kreditlarning kamayishi hamda moliyaviy resurslarning real iqtisodiyotga qo'yilma sifatida kiritilishi respublikamizning istiqboldagi rivojlanishida banklarning hissasini yanada oshiradi. O'z navbatida banklar kapitallashuv darajasining oshishi davlat qo'yimalari manzilligining ortishini ta'minlaydi. Iqtisodiyotdagi tarkibiy islohotlarni yanada chuqurlashtirish, korxonalarining investitsion faoliyatini jonlantirish, xorijiy investitsiyalarni, avvalo to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilish va ulardan samarali foydalanish, ishlab chiqarishni modernizatsiyalash, texnik va texnologik qayta qurollantirish, yangi ish o'rinlarini shakllantirish va bular asosida milliy iqtisodiyotimizni barqaror va dinamik rivojlanishini ta'minlash maqsadida bir qator investitsiyaviy loyihalar amalga oshirilmoqda.

2021 yilda O'zbekistonga 8,6 mlrd dollarlik to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar jalb etildi.

1-jadval

2021-2023 yillarda kapital qo'yimalarni o'zlashtirish bo'yicha yig'ma prognoz parametrlari

mlrd. so'm (joriy narxlarda)

T/r	Moliyalashtirish manbalari	2021 yil uchun prognoz	shu jumladan:				Kelgusi yillar uchun prognoz parametrlari:	
			I chorak	II chorak	III chorak	IV chorak	2022 y.*	2023 y.*
	Jami kapital qo'yimlar	251 085	38 729	71 231	74 183	66 942	309 335	367 930
	shu jumladan:	23 035,3						
1.	Markazlashgan investitsiyalar:	52 005	8 807	15 671	14 194	13 333	60 196	68 337
1.1.	Byudjet mablag'lari	17 700	2 773	6 523	5 706	2 699	19 650	22 150
1.2.	O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi (so'mda)	2 607	813	623	607	563	3 005	3 217
	<i>mln. AQSH dollarida</i>	239	75	57	56	52	253	258
1.3.	O'zbekiston Respublikasi kafolati ostidagi xorijiy kreditlar (so'mda)	31 698	5 221	8 526	7 881	10 071	37 541	42 970
	<i>mln. AQSH dollarida</i>	2 908	479,0	782,2	723,0	924,0	3 160	3 450

2.	Markazlashmagan investitsiyalar:	199 079	29 922	55 560	59 989	53 608	249 139	299 593
2.1.	Korxonalar mablagʻlari, shu jumladan korxonalarining oʻz qaramogʻida qoldiriladigan soliqlar	57 551	8 460	17 610	16 287	15 193	68 233	79 926
2.2.	Tijorat banklari kreditlari va boshqa qarzi mablagʻlari	39 989	6 318	11 157	11 397	11 117	49 111	57 196
2.3.	Toʻgʻridan-toʻgʻri xorijiy investitsiyalar va kafolatlanmagan xorijiy kreditlar (soʻmda)	83 500	10 742	20 875	27 308	24 574	110 448	137 910
	<i>mln. AQSH dollarida</i>	<i>7 661</i>	<i>985,5</i>	<i>1 915,1</i>	<i>2 505,3</i>	<i>2 254,5</i>	<i>9 297</i>	<i>11 073</i>
2.4.	Aholi mablagʻlari	18 040	4 402	5 917	4 997	2 724	21 346	24 560

*) Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining va Vazirlar Mahkamasining qarorlari asosida hamda har yilgi tasdiqlanadigan tarmoqlar va hududlarning rivojlanish konsepsiyalari asosida aniqlashtirilishi va yangilanishi mumkin.

Bu 2021 yilda investitsiya va tashqi savdo faoliyati yakunlari hamda 2022 yilda investitsiyalarni yanada ragʻbatlantirish va eksportni oshirish chora-tadbirlarini muhokama qilishga bagʻishlangan uchrashuvda maʼlum boʻldi.

2021 yilda investitsiyalar sohasida erishilgan natijalar boʻyicha tezkor maʼlumotlar maʼlum qilindi. Jumladan, oʻzlashtirilgan investitsiyalarning umumiy hajmi 254 trln. soʻmni tashkil etib, 2020 yilga nisbatan 109 foizga oʻsdi, shundan toʻgʻridan-toʻgʻri xorijiy investitsiyalar 8,6 mlrd dollarni tashkil qildi.

Hisobot davrida davlat Investitsiya dasturi doirasida umumiy qiymati 5,9 milliard dollarlik 318 ta yirik investitsiyaviy loyiha, hududiy investitsiya dasturlari doirasida esa 7,4 milliard dollarlik 15 710 investitsiyaviy loyiha amalga oshirildi.

Ushbu loyihalarning amalga oshirilishi tufayli jami 275 mingdan ortiq yangi ish oʻrinlari yaratildi. Investitsiyalarni jalb qilishni ragʻbatlantirish va investitsiyaviy loyihalar tashabbuskorlarini amaliy qoʻllab-quvvatlash boʻyicha mexanizmlarni takomillashtirish, shuningdek, masʼul rahbar va xodimlarni birlashtirish orqali loyihalarni amalga oshirishning doimiy monitoringini olib borish tizimini tashkil etish boʻyicha koʻrsatmalar berildi.

Boʻsh turgan va toʻliq quvvat bilan ishlamayotgan korxonalarni “sogʻlomlashtirish” boʻyicha amalga oshirilgan ishlar natijalari koʻrib chiqildi. Oʻtgan yil yakunlari boʻyicha 2040 ta shu kabi korxonalar faoliyati oʻrganilib, tadbirkorlarni moliyaviy qoʻllab-quvvatlash va mavjud muammolarni hal etish boʻyicha aniq choralar koʻrildi. Natijada 1908 korxonalar (94 foiz) toʻliq quvvat bilan ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻydi, bu esa mamlakatimiz sanoatiga qoʻshimcha ravishda 4,1 trln. soʻmlik mahsulot ishlab chiqarish, 184 mln dollarlik qoʻshimcha eksportga etkazib berish va 25 mingga yaqin ish oʻrni tashkil etish imkonini berdi. 152 dona foydalanilmayotgan texnologik uskuna ham ishga tushirildi, bu esa, oʻz navbatida, 1 257 yangi ish oʻrni yaratish imkonini berdi.

Investitsiyaviy faoliyatni ragʻbatlantirish va loyihalarni amalga oshirishni qoʻllab-quvvatlashning yangi tizimini joriy etish yuzasidan koʻrilayotgan chora-tadbirlar boʻyicha hisobotlar eshitildi. Hududiy loyiha guruhlarini shakllantirishni jadallashtirish hamda ularning tuman va shahar hokimlarining tadbirkorlikni rivojlantirish, bandlik va kambagʻallikni qisqartirish boʻyicha har bir mahallada faoliyat yuritayotgan yordamchilari bilan yaqin hamkorligini yoʻlga qoʻyish topshirildi.

2022 yilda eksport salohiyatini yuksaltirish va eksport qilinadigan mahsulotlar hajmini oshirish vazifalari koʻrib chiqildi. Mahalliy eksportchilar oldida turgan masalalarni zudlik bilan hal qilish maqsadida eksport qiluvchi korxonalar, mijozlar va mahsulot hajmi koʻrsatilgan eksportga ortish boʻyicha manzilli jadvalini shakllantirish topshirildi.

РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАНИШ ЖАРАЁНИДА БАНКЛАРНИНГ ЧАКАНА ХИЗМАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙУЛЛАРИ

Эшмуродов С.С., сиртқи таълим йўналишлар раҳбари

Тошкент Кимё халқаро университети Самарқанд филиали, Самарқанд ш.

Расулов З.Ж., сиртқи таълим йўналишлари раҳбарининг мовини

Тошкент Кимё халқаро университети Самарқанд филиали, Самарқанд ш.

Эргашева З.Б., сиртқи таълим йўналишлари магистри

Тошкент Кимё халқаро университети Самарқанд филиали, Самарқанд ш.

Аннотация: Ушбу мақолада рақамли трансформацияланиш жараёнида банкларнинг чакана хизматларини ривожлантириш ва самарадорлигини ошириш амалий ҳолати ва хорижий тажрибаларга таянган ҳолда муалифларни фикрлари баён этилган. Ҳозирги шароитда чакана хизматларини ривожлантириш зарурияти, шунингдек хорижий тажрибалардан келиб чиқиб замонавий банк хизматларидан фойдаланиш зарурлиги асосланган.

Калит сўзлар: инновацион бизнес, технология, чакана хизмат, лицензия, тенденция, мобил иловалар, нақд пул, рақамли банк, бизнес модел.

Ҳозирги шароитда олиб борилаётган илмий изланишларда банклар, жумладан уларнинг чакана хизматларини ривожлантириш ва самарадорлигини ошириш муаммолари алоҳида эътибор қаратиб келмоқда. Тижорат банклари чакана банк хизматларини кўрсатишда банкларда инновацион бизнес моделларнинг жорий этилиши, рақамли технологиялар асосида таклиф этилаётган чакана маҳсулот ва хизматлар кўламини кенгайтириш, уларни диверсификация қилиш, операцион ва бозор рискларини камайтириш, кибер хавфсизлик даражасини ошириш, марказий банкларнинг рақамли валюталарини муомалага киритиш, тақсимланган реестр технологиялари ва криптоактивлар борасидаги муаммолар, электрон пуллар ва хизмат токенларидан фойдаланиш ва бошқа чакана турдаги банк хизматларига доир масалаларга жиддий эътибор қаратиш муҳим масалардан бири булиб келмоқда. Шу боис масалаларни ўрганишда қуйидагиларга эътибор қаратиш муҳимдир:

- Европа ва Буюк Британия банклари томонидан чакана хизматларни кўрсатиш тенденциялар таҳлилини амалга оширишга;
- Фаолиятнинг аксарият қисмини чакана хизматлар ташкил этувчи банк молиявий кўрсаткичларининг динамик таҳлилини ўтказишга;
- Амалга оширилган тадқиқотлар асосида тегишли илмий таклиф ва амалий таклифлар мажмуасини ишлаб чиқишга.

Чакана хизматлар бозорида юз бераётган трансформацион жараёнлар, фикримизча, қуйидаги асосий тенденциялар орқали ифодаланади:

1-тенденция. Чакана банк хизматларини кўрсатишга ихтисослашган ва банк лицензиясига эга бўлган ташкилотлар томонидан мобил иловалардан фойдаланиш кўламининг кенгайиб бориши.

Молиявий хизматлар бозори фаолиятини тадқиқ этишга ихтисослашган Arptember LLC (Information Technology & Services) компанияси маълумотларига кўра, Европада жойлашган 14 та рақамли банкларнинг мобил иловалари 2021 йилнинг ноябрь ойидан 2022 январь ойи давомида деярли 3 млн. маротаба юклаб олинган. Юклашнинг асосий қисми (94 фоизи) Европа мамлакатларига тўғри келган. Мазкур банкларнинг иловалари АҚШ аҳолиси томонидан 106 минг маротаба юклаб олинган. Бу биринчи навбатда, Revolut, Monzo ва Starling Bank томонидан АҚШ ҳудудида фаол реклама компаниясининг олиб борилиши билан изоҳланиши мумкин[6].

Банклар ўз мобил иловаларини илгари суришда ижтимоий тармоқлар (юклаб олишнинг деярли 70 фоизи айнан ижтимоий тармоқлар орқали амалга оширилган) ва Admob, Applovin, Unityads, Rayjump, Chartboost, Duapps, Fuber, Startapp, Appnext каби реклама тармоқлари бошқа банкларнинг мобил иловаларидан тўлов асосида фойдаланишган. Ижтимоий тармоқлар

орқали Android учун мўлжалланган мобил иловаларнинг 74 фоизи, iOS нинг 80 фоизи юклар олинган.

«Alexa таҳлил маркази ҳисоботида Personal Finance сифатида таснифланувчи веб-трафиклар таҳлили келтирилган. Унга кўра:

1. Чакана хизматларга ихтисослашган банклар трафикининг аксарият қисми Direct (52 фоиз) ва Organic search (32 фоиз) ҳисобланади. Мазкур ҳолат тижорат банклари томонидан реферал компаниялар (referral – йўналтириш ва маслаҳат) ва фойдаланувчиларнинг тавсияномалари рағбатлантирувчи механизмлар орқали маркетинг тадбирларига устуворлик беришга ёрдам беради». Гарчи ижтимоий трафиклар таҳлил этилаётган бўлса, Facebook ва Youtube трафикларнинг 74 фоизини қамраб олганлигини кўришимиз мумкин.

2. Трафик каналлари бўйича кескин четланишлар мавжуд эмас. Аммо алоҳида олинган банклардаги ҳолат умумий тенденциялардан фарқланишини кузатиш мумкин. Хусусан, Bunq да трафикнинг 40 фоизи – Referrals каналигига, Soldo ва Gohenny да трафикнинг 10 фоизи – Paid search каналигига тўғри келган.

Чакана хизматларга ихтисослашган банкларнинг расмий сайтларига ташриф даражаси бўйича Revolut, Monzo ва N26 етакчилик қилишлари аниқланган. Шу ўринда қайд этиш лозимки, Instagram, Facebook, Twitter ва LinkedIn, шунингдек, Youtube видеохостинги орқали банк хизматларини сотиш каналларини шакллантириш масаласига эътибор қаратилмоқда. Хусусан, ойлар кесимида энг йирик ўсиш суръатлари Instagram (2,3 фоиз), Facebook (1 фоиз), Twitter (0,7 фоиз) ва LinkedIn (2,9 фоиз) кузатилган.

Мижозлар томонидан қидирув тизимлари орқали зарур бўлган ёки уларни қаноатлантирувчи мобил иловаларни излаш жараёнида энг кўп қўлланилаётган сўзлар жумласига bank, online, app, mobile кираётган бўлса, хизмат турларини қидиришда account, card, business, credit сўзлари ишлатилган (1-расмга қаралсинг).

1-расм. Чакана банк хизматларини таклиф этишда қўлланилаётган трафиклар (фоизда)

2-тенденция. Ижтимоий тўловлар соҳасининг кескин ривожланиб бориши. Forrester компанияси томонидан ўтказилган тидқиқотларга кўра, ижтимоий тўловлар соҳасида бир қатор ўзгаришлар юз бераётганлигидан далолат беради. PayPal, Venmo иловаси, Apple Cash, Square Cash App мобил иловаси орқали таклиф этилаётган интеграцияланган тўлов пакетлари тижорат банкларининг тўловлар бозоридаги жиддий рақобатчиларига айланишини таъминлаб бермоқда. Аммо шунга қарамасдан, банк карталари ва нақд пул орқали амалга оширилаётган операциялар устуворлик касб этмоқда (1-расм маълумотларига қаралсин).

PYMNTS аналитик маркази тадқиқотларига кўра, истъомчилар мобил ҳамёнга нисбатан контактсиз карталарни афзал кўришмоқда. Берилган маълумотларга кўра, АҚШда

хар тўртинчи харидор бирламчимаҳсулотларни интернет орқали сотиб олишган [1].

2-расм. АҚШ ҳудудида тўлов шакллари бўйича истеъмол тўловларининг ўртача ойлик ҳажми [2]. (млрд.АҚШ долларида)

3-тенденция. P2P-транзакциялар сегментида рақобат курашининг кескинлашиши. P2P-транзакцияларни амалга оширишга кумақлашадиган технологияларни ишлаб чиқарувчи финтех компаниялар билан рақобат афзалликларини яратиш учун АҚШ беш йирик банки пул ўтказмаларининг Zelle платформали сервисини ишлаб чиқиб, P2P-транзакциялар соҳасида муайян муваффақиятга эришди. Аммо PayPal, Venmo ва Cash App Block томонидан қўшимча функционалларнинг таклиф этилиши (хусусан, C2B-тўловлари) банклар учун қўшимча муаммоларни юзага келтирмоқда.

4-тенденция. Super-app технологияларининг жорий этилиши. Бугунги кунда дунёнинг етакчи банклари томонидан фаол ўрганилаётган масалалардан бири Super-app (мижоз учун зарур бўлган функцияларни ягона интерфейсида йиғиш) шакллантириш ҳисобланади. Мазкур масаланинг йиллик ҳисобот ва бизнес режаларда қайд этиш ҳолатлари 2019-2021 йиллар давомида 640 фоизга кўпайган. Мазкур йўналишдаги асосий муаммо мижозларнинг талаби билан боғлиқ. Банк иловалари мураккаб таркибий тузилмага эга, аммо мижозлар аксарият ҳолатларда балансни текшириш, тўловларни амалга ошириш ва тўловлар тарихи каби функциялардан фойдаланишади холос. Шунинг учун мобил иловаларни бошқа платформаларга интеграциялашда 4-5 API қўлланилишини самарали ташкил этиш муҳимдир.

Хулоса

Банк томонидан амалиётга жорий этилаётган банк ва нобанк хизматларни кенг тарғиб қилишда банк акциядорлари, ҳамкорлар ва маҳаллий жамоатчилик имкониятларидан фойдаланиш кўламини кенгайтириш зарур бўлади;

Чакана банк хизматларини кўрсатишдан кўзланган бош мақсад жисмоний шахслар ва оилавий бюджетни самарали ташкил этиш ва бошқаришда кўмак беришдан иборатлигини эътиборга олган ҳолда, таклиф этилаётган маҳсулот ва хизматлар пакети уч гуруҳга ажратилиши лозим:

- а) хусусий бюджет, б) оила бюджети, в) ҳамкорликдаги бюджет маблағларини

режалаштириш, бошқариш ва назорат қилиш имкониятини берувчи аккаунтлар. Мазкур аккаунтлар тижорат банкларининг мобил иловаларида содда ва ишлатишда қулай бўлган интерфейслар кўринишига келтирилиши керак;

Мижозларнинг турли гуруҳларига мўлжалланган реклама роликлари ва бошқа воситаларнинг қўлланилиш лозим, яъни:

- чакана банк хизматларини кўрсатиш соҳаси банк фаолиятида тезкор ривожланиб бораётган соҳалардан бири бўлишига қарамадан, йирик молиявий инвестицияларни жалб этилиши талаб этади. Инвестициялар тезкорлик билан иқтисодий самара бериши қийин булганлиги боис, транзакцияларни ўтказиш ва қайта ишлаш билан боғлиқ харажатларнинг ошиб бориши молиявий технологиялардаги тезкор ўзгаришлар ҳисобига бизнес моделларни қайта кўриб чиқиш заруратининг юзга келиши, бигтех ва финтех компанияларнинг чакана хизматлар бозорига тажовузкор тарзда кириб келиши, ёш ва истиқболли кадрлар учун рақобат курашининг юқори даражага чиқиши ва бошқа кўплаб ички ҳамда ташқи муҳитга оид омиллар операцион харажатлар ҳажмининг ошиб боришига олиб келмаслиги зарур;

- мавжуд ва потенциал мижозларнинг молиявий имкониятларини эътиборга олган ҳолда, уларнинг ҳар бир гуруҳи учун мўлжалланган аккаунтларнинг ишлаб чиқилиши мақсадга мувофиқ. Банкларнинг мобил иловаларида таклиф этилаётган хизматларнинг аксарият қисмидан (хусусан, маркетплейслар) фойдаланиш даражасининг пастлиги мазкур масаланинг заруратини асослаб беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхат:

1. <https://www.apollo.io/companies/Apptember-LLC/5d9f14801abcea009896df01?chart=count> – маълумотлари асосида
2. <https://www.pymnts.com/> - маълумотлари асосида тайёрланган.
3. <https://www.pymnts.com/topic/retail/> - маълумотлари асосида тайёрланган.
4. <https://monzo.com/annual-report/2022/> - маълумотлари асосида тайёрланди.
5. <https://monzo.com/annual-report/2022/> - маълумотлари асосида тайёрланди.

ПРИНЦИПЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ И УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В КОНТЕКСТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И СБАЛАНСИРОВАННОСТИ

Мустафаев О.С., соискатель, г. Самарканд

Науч.консультант: **Зайналов Ж.Р.**, д.э.н., профессор,
г. Самарканд

Аннотация: В статье освещаются принципы межбюджетных отношений, определяются основные направления эффективности функционирования местных бюджетов. Кроме того, делается попытка раскрыть основные условия функционирования местных бюджетов в рамках самостоятельности и сбалансированности. Отмечается, что бездефицитность еще не означает сбалансированного функционирования бюджета и здоровья экономики. Даются предложения по совершенствованию финансовой политики, ориентированной на бюджетный профицит, опирающийся на потенциал денежного хозяйства страны.

Ключевые слова: межбюджетные отношения, самостоятельность, сбалансированность, эффективность, дефицит бюджета, кредитование, финансовые активы, принципы, стабильность, устойчивость.

Межбюджетные отношения определены в Бюджетном кодексе Республики Узбекистан от 29 декабря 2013 года. Согласно Кодексу, межбюджетные отношения – это отношения между разными уровнями бюджетов, основанные на четком разграничении функций и полномочий между уровнями государственного управления, едином распределении поступлений и расходов между уровнями бюджетов, а также на единстве и прозрачности методов определения межбюджетных трансфертов.

Также должны быть определены принципы межбюджетных отношений в рамках требований развития Нового Узбекистана (см. рис. 1).

Итак, условиями нормального эффективного функционирования местных бюджетов являются самостоятельность и сбалансированность. Дефицит бюджета и величина государственного долга отражает состояние экономики страны, поэтому данная проблема требует тщательного изучения. К этой проблеме нельзя подходить однозначно.

Что такое дефицит? Дефицит – это сумма, на которую в данном году расходы бюджета превосходят его доходы. Согласно Бюджетному кодексу Республики Узбекистан дефицит бюджета равен операционному сальдо за вычетом бюджетного кредитования и сальдо по операциям с финансовыми активами.

Рис. 1. Принципы межбюджетных отношений, направленных на обеспечение результативности бюджета

Бюджетный дефицит относится к отрицательным экономическим категориям такого вида, как инфляция, кризис, безработица, однако они являются неотъемлемыми элементами экономической системы.

На простой вопрос, нужен ли дефицит, нет однозначного ответа. Без дефицита экономическая система утрачивает способность к самодвижению и поступательному развитию. Следует отметить, что бездефицитность бюджета еще не означает здоровья экономики. Надо четко представить себе, какие процессы протекают внутри самой финансовой системы, какие изменения воспроизводственного цикла отражает дефицит бюджета.

В экономической теории существуют несколько концептуальных подходов к проблеме бюджетного дефицита и бюджетной политики.

Первое направление базируется на том, что бюджет должен быть ежегодно сбалансирован. Согласно этой концепции, основной целью финансовой политики является сбалансированность бюджета. Однако при рассмотрении этой проблемы становится очевидным, как было уже отмечено выше, что экономическая система утрачивает способность к самодвижению.

Второе направление базируется на том, что бюджет должен быть сбалансирован в ходе экономического цикла, а не ежегодно. Данное направление предполагает, что правительство осуществляет антициклические воздействия и одновременно стремится сбалансировать бюджет.

Проблема, возникающая в данных направлениях, - это то, что спады и подъемы в экономическом цикле могут быть неодинаковыми по глубине и продолжительности.

Третье направление связано с идеей так называемых функциональных финансов. В соответствии с этим направлением целью государственных финансов является обеспечение сбалансированности экономики, а не бюджета, при этом достижение макроэкономической стабильности может сопровождаться как устойчивым положительным сальдо, так и устойчивым бюджетным дефицитом.

Второе и третье направление лежат в основе финансовой политики, ориентированной на бюджетный дефицит и опирающийся на потенциал денежного хозяйства страны. Такая политика, на наш взгляд, должна предполагать:

- наличие четкой программы финансовых мероприятий в рамках денежного потенциала страны;
- контроль за развитием бюджетного дефицита и поиск источников его покрытия;
- выделение бюджетных средств на мероприятия, дающие значительный экономический эффект.

Стабильность бюджета в значительной мере обеспечивает безопасность государственного бюджета. Разумеется, безопасность нельзя обеспечить лишь средствами финансовой политики, но, с другой стороны, без финансовой политики предприятий невозможно гарантировать обеспечение безопасности бюджета. На наш взгляд, существующая практика современного Узбекистана нуждается в дополнении и придании ей целостного и направленного характера в ряде ключевых вопросов, касающихся обеспечения безопасности и стабильности бюджетного развития.

Бюджетная система – это показатель развития, как экономики национальной жизнедеятельности общества, так и национального самопознания. Реализация концепций обеспечения стабильности бюджета служит гарантией бюджетной безопасности, последующего экономического роста и жизненного уровня населения. Поэтому одной из главных задач нашего государства в условиях современной экономики является создание условий для динамичного развития бюджета всех уровней.

В Узбекистане здоровая экономика обеспечивается Конституцией Республики Узбекистан. Поэтому стабильный бюджет является важнейшей задачей государства как социальной политической организации.

Следует отметить, что цель политики финансирования из бюджета – это улучшение статуса потребителей бюджетных средств, обеспечение равнодоступности бюджетных услуг для всех граждан и достижение экономической эффективности при оказании услуг.

Система финансирования из бюджета определяет государственную политику в области социально-экономического развития. В свою очередь, бюджетные услуги, как по физическому объему, так и по стоимости, занимают все более заметное место в экономической структуре всех стран мира.

Финансовое обеспечение государственных гарантий в сфере охраны здоровья является одной из главных социальных задач государства. Поэтому важно понимать ключевые задачи финансирования из бюджета по отношению к целям финансовой политики.

Развитие финансово-экономических отношений строится на следующих принципах:

- устойчивое развитие, предполагающее возможность прогнозирования финансирования на перспективу с ожидаемыми результатами деятельности отрасли и выходом на международные показатели;
- адекватность потребителей бюджетных средств потребностям общества;

- рентабельность и эффективность; при равных затратах достичь лучших результатов или с меньшими затратами получить лучшие результаты. Важным аспектом при реформировании бюджета является социальная и экономическая эффективность;

- создание конкурентной среды в сфере оказания бюджетных услуг путем развития многоукладных форм собственности;

- социальная справедливость и равенство, которые предполагают равный доступ граждан к средствам, выделяемым из бюджета, в частности, на образование и здравоохранение.

Любая финансовая система должна отвечать на три вопроса: как формируются финансовые ресурсы, как распределяются и насколько эффективно используются. Финансовые ресурсы различных стран зависят от уровня дохода населения, политических приоритетов и формируются за счет общественных и/или частных финансовых источников.

Овладение этой политикой позволяет обществу находить оптимальную величину бюджетного дефицита.

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАНА

Джувльматова С. Р., к.э.н., доцент,

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

***Аннотация:** В статье рассмотрены понятия, раскрывающий сущность цифровых технологий, их преимущества, особенности развития и их влияние на развитие общества.*

***Ключевые слова:** цифровая экономика, ИТ-предпринимательство, цифровизация производства, эффективность, модернизация, государственное регулирование, научно-технический прогресс.*

В процессе глобализации роль цифровой экономики в определении конкурентоспособности уникальна. Цифровая революция, проявляющаяся как новый этап экономического и технологического развития, стремительно изменила жизнь человека, создала широкие многогранные возможности. На какую бы отрасль или сектор экономики мы ни смотрели, мы видим место цифровых технологий во всех них. Цифровая экономика используется для представления двух разных концепций. Во-первых, цифровая экономика представляет собой современный этап развития, для которого характерен приоритет творчества и информационных благ. Во-вторых, цифровая экономика — уникальное понятие, объектом его изучения является информационное общество.

Модернизирующийся Узбекистан сегодня нацелен не только на развитие, но и на то, чтобы стать одной из сильнейших стран в результате комплексных реформ, осуществляемых в различных сферах жизни общества. В условиях цифровой экономики информация в цифровом виде является основным элементом производства во всех социально-экономических сферах, и постепенный переход к такой экономической системе позволит еще больше повысить конкурентоспособность нашей страны в мировом масштабе, качество жизни граждан обеспечивать быстрый экономический рост и национальную независимость.

Одним из приоритетных направлений в развитии Узбекистана на 2022-2026 г. является ускоренное развитие национальной экономики и обеспечение высоких темпов роста. Сегодня значение цифровых технологий в жизни общества возрастает. Вопросы их повсеместного внедрения и развития цифровой экономики в настоящее время стали серьезной жизненной потребностью для каждой страны. Из этого положения вытекает цель - развитие цифровой экономики в качестве основной и современной мощи и увеличение ее объемов в 2,5 раза. В 2020 году Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан была одобрена концепция развития "Цифровой

Узбекистан - 2030". Несомненно, это обеспечит наиболее полный охват и эффективную реализацию документа, который включает такие приоритетные направления, как развитие цифровой инфраструктуры электронного правительства, национального рынка цифровых технологий, образования и повышения квалификации в этой сфере. Реализация столь масштабного проекта послужит полному и всестороннему изменению экономики нашей страны и обеспечению конкурентоспособности.

Значение цифровых технологий в жизни общества возрастает. Вопросы их повсеместного внедрения и развития в настоящее время стали серьезной жизненной проблемой для каждой страны. По мнению экспертов, в ближайшие 3 года 22 процента рабочих мест в мире будут созданы с помощью информационных технологий. Одним из важных факторов последовательного развития информационно-коммуникационных технологий является создание соответствующих условий для участников рынка, создание условий для специалистов сферы, развитию ИТ-предпринимательства, особенно стартап-проектов в сфере ИКТ.

В целом цифровая экономика – это экономика, позволяющая значительно повысить эффективность хранения, продажи и поставки различных производств, технологий, оборудования, товаров и услуг на основе использования результатов анализа процессов и масштабной обработки данных.

Особое место в данном направлении уделяется созданию условий для эффективной предпринимательской деятельности, а также формирование постоянных и систематических доходов у населения. Субъекты малого бизнеса и предпринимательства занимают преимущественное число среди остальных субъектов экономики в Республике.

Кто-то может задаться вопросом, зачем нужна цифровая экономика и что она даст? Цифровая экономика — это не только технология Блокчейн и ее использование на международных финансовых рынках или криптовалютах. Конечно, технология Blockchain и криптовалюты также являются частью цифровой экономики. Но термин «Цифровая экономика» относится к экономике, которая реализуется с помощью цифровых коммуникаций и информационных технологий. Его также можно рассматривать как средство прекращения теневой экономики. Потому что, во-первых, все сделки должны быть зарегистрированы в электронном виде, а во-вторых, будет прозрачным. Кроме того, за счет использования в производстве новых ИТ-технологий стоимость продукции и услуг снизится.

Внедрение цифровой экономики это не только цифровизация производства, оборудования, но и изменение в управлении и ведении производства и бизнеса в целом. Довольно слабо развивается цифровой товарооборот, так как новые вакансии, актуальные в эпоху цифровой экономики, требуют навыки, которыми обладают 20-30% населения. К 2023 году Правительство Республики Узбекистан настроено достигнуть стратегически важной цели - увеличить вдвое в объеме долю цифровой экономики в ВВП Узбекистана.

Фактом является то, что в процессе столь стремительных изменений и обострения конкуренции в мировом сообществе без широкого внедрения инноваций и цифровых технологий мы не сможем устойчиво развивать экономику нашей страны и обеспечивать ее конкурентоспособность в ближайшем будущем. далекое будущее, а это, в свою очередь, требует усиления научно-практического движения.

В связи с этим предпринят ряд мер по внедрению цифровых технологий в социально-экономическую жизнь и систему государственного управления нашей страны в рамках комплексных реформ по коренной модернизации нашей национальной экономики.

Например, внедрение системы «Электронное правительство» в нашей стране является неотъемлемой частью развития цифровой экономики, и ее основная цель – упростить переход от административных процедур и процедур, повысить качество жизни населения. населения, а также улучшить инвестиционную и деловую среду.

Система "Электронное правительство" и Единый портал интерактивных государственных услуг позволяют пользователям обмениваться данными через

электронный документооборот. К 2026 году 100% госуслуг должны стать электронными. Кроме того, среди планируемых мер – внедрение системы Mobile ID, развитие проектов «Цифровой паспорт граждан» и «Цифровой орган власти».

Уже сегодня успешно функционируют отдельные элементы электронного документооборота «e-Hujjat» в частности:

- национальная база законодательства Республики Узбекистан, содержащая в себе более 32,6 тыс. нормативно-правовых актов;

- портал налогоплательщика, обеспечивающего прием и обработку электронной налоговой отчетности, которым уже пользуются 99% всех предпринимателей; единый портал лицензиата, в котором доступна полная информация о перечне лицензируемых видов деятельности и разрешительных процедур, а также требуемых документах для получения лицензий и разрешения;

- единый портал декларантов, через который с начала года 99% всех грузовых таможенных деклараций оформлено в электронном виде;

- автоматизированная система электронной статистической отчетности «e-Stat», доля резервирования фирменных наименований в электронном порядке достигла 97%;

- портал коммунального хозяйства и жилищного фонда предоставляет целый спектр услуг в сфере ЖКХ, включая прием и обработку жалоб, оплату коммунальных услуг, а также информацию о тарифах;

- информационная системы E-Visa, доля оформленных иностранцам виз в Узбекистан в электронном виде превысила 90%;

- более 35 тыс. исковых заявлений и ходатайств в хозяйственные суды были поданы в электронном виде через внедренную систему e-Sud.

В Узбекистане особое внимание уделяется широкому внедрению цифровых технологий в сферы, имеющие большое значение для развития национальной экономики. При этом важное значение имеет обеспечение экономики бесперебойной электроэнергией. При участии соответствующих и полномочных органов начато изучение и внедрение АСКУЭ (Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии) и АСКУГ (автоматизированная система учета потребления природного газа). Системы обеспечивают переход к цифровой электроэнергетике и экономической стабильности страны. Их полное внедрение планировалось закончить к концу 2022 года.

Важное место в этой системе занимает аграрный сектор. Цифровая экономика предусматривает изменения и в данной сфере. "Умное сельское хозяйство" предусматривает цифровизацию технологий. Применение Big Data, GPS навигации позволяет расширить знание и информацию о работе оборудования на полях, что повысить урожай и прибыль фермеров. Проблем с внедрением цифровых технологий в сельском и водном хозяйстве много, и есть много вопросов, которые необходимо решать быстро. Информационные технологии очень полезны при учете и мониторинге земель в сельском хозяйстве. Например, можно изучать пашню, вегетационный процесс, мелиоративное состояние земель, величину минерализации посредством космического зондирования земли, повысить урожайность на 25-30% за счет уточнения агротехнических мероприятий.

«Умные хранилища», «умные теплицы» и «смарт тракторы», все это позволяет быть сельскому хозяйству эффективнее, а фермерам приносит все больше прибыли об деятельности. Созданные технологии позволяют уменьшить траты на хранение продуктов сельского хозяйства, уменьшить использование воды и электроэнергии, а также повышает качество работы самой техники. Совершенствование сельского хозяйства повышает уровень конкурентоспособности, обеспечивает новые рабочие места, а также стимулирует население на освоение новых навыков и знаний в области цифровизации.

В условиях цифровой трансформации мировой экономической системы, отрасли и сферы национальной экономики Республики Узбекистан все больше и больше используют потенциал цифровых технологических решений, которые способствуют достижению конкурентных преимуществ на мировом экономическом рынке. Данный подход

подразумевает не только модернизацию технического оборудования, обновление программного обеспечения или интеллектуализацию производства, но и фундаментальные изменения в управленческих процессах, корпоративной культуре и внешних коммуникациях. В свою очередь, совершенствование управления способствует росту производительности труда каждого сотрудника, оптимизации информационного обмена, роботизации и интеллектуализации труда, что в конечном итоге служит достижению высоких результатов на экономическом рынке.

XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Xolboyev U.X., o'qituvchisi

Samarqand iqtisodiyot va servis institute, Samarqand sh.

***Annotatsiya:** Maqolada bozor iqtisodiyoti asosiy mexanizmi raqobatning xizmatlar sohasini rivojlantirishdagi o'rni ahamiyati va unga ta'sir etuvchi omillar tahlili bayon etilgan.*

***Kalit so'zlar:** raqobatbardoshlik, proteksionistik siyosat, iqtisodiy siyosat.*

Bugungi kunda xizmatlar sohasi mamlakat iqtisodiy salohiyatining asosini tashkil etadi. Faqat raqobatbardosh korxonalar butun mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini ta'minlashga qodir. Raqobatbardosh korxonalar yaratish uchun nafaqat ishlab chiqarish va boshqaruvni modernizatsiya qilish, balki bu nima uchun qilinayotganini, qanday maqsadga erishish kerakligini aniq bilish kerak.

Bu holatda asosiy e'tibor berish kerak bo'lgan jihatlar raqobat kurashida o'z imkoniyatlarini aniqlash, tez va samarali foydalanish qobiliyati. Shu munosabat bilan raqobatni rivojlantirish va milliy iqtisodiyotdagi raqobatbardoshligini oshirish bilan bog'liq muammolarni tahlil qilish ayniqsa dolzarb bo'lib bormoqda. Shu sababli, korxonaning raqobatbardoshligini oshirishning iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirish korxonalar va umuman milliy iqtisodiyotning raqobatdosh ustunliklarini ta'minlash va yoki mustahkamlashning ajralmas shartidir.

Milliy iqtisodiyotning jiddiy muammosi uning jahon bozorlarida raqobatbardoshligining pastligi, birinchi navbatda, mehnat unumdorligining orqada qolishi, yangi yuqori texnologiyali tarmoqlarda yirik transmilliy korporatsiyalar va istiqbolli kompaniyalarning yo'qligi bilan bog'liq bo'lib qolmoqda. Bunday sharoitda O'zbekistonning iqtisodiy siyosati qanday bo'lishi kerak? Jahon iqtisodiyoti yetakchilari – mamlakatlarning muvaffaqiyatlarini tahlil qilishga bag'ishlangan ko'plab xalqaro tadqiqotlar shuni ko'rsatishicha:

- milliy valyuta barqarorligi va past inflyatsiya;
- arzon ishchi kuchining mavjudligi;
- davlatning proteksionistik siyosati;
- muhim tabiiy resurslarning mavjudligi;
- milliy boshqaruv amaliyoti;
- soliq rejimi.

Ular muhim, lekin ayni paytda hal qiluvchi emas. Boshqa tomondan, mamlakatlarning iqtisodiy yetakchiligini ta'minlaydigan yagona va eng muhim omil - bu mamlakatda jahon bozorida muvaffaqiyatli raqobatlasha oladigan milliy korporatsiyalarning mavjudligi. Demak, milliy korxonalarining raqobatbardoshligini shakllantirish, rivojlantirish va mustahkamlash orqali O'zbekistonning xalqaro bozorlar va kapital bozorlarida mustahkam raqobatbardosh mavqeini va aholining iqtisodiy farovonligini ta'minlashi mumkin.

Xizmatlar sohasi raqobatbardoshligi yaratilgan mahsulotlar ularning o'sish hajmiga bog'liq.

1-rasm.2018-2022 yillarda O'zbekistonda xizmatlar sohasining rivojlanishi.

2018 yilda jami ko'rsatilgan xizmatlar 150.9 mlrd.so'mni, 2022 yilda esa 357.6 mlrd.so'mni tashkil etib 206.7 mlrd.so'mga yoki 2.4 marta ko'paygan.2019 yilda 193.7 mlrd.so'm bo'lib 2018 yilga nisbatan 13.2 % ga oshgan.2019 yilda esa jami ko'rsatilgan bozor xizmatlari 220 mlrd.so'mni tashkil qilib oldingi yilga nisbatan 3% o'sgan.2021 yilda ko'rsatilgan xizmatlar 284.4 mlrd.so'm bo'lib 19.5% lik o'sishga erishgan.2022 yilda ko'rsatilgan bozor xizmatlari 357.6 mlrd.so'm va 2021 yilga nisbatan 73.2 mlrd.so'mga ko'proq yoki 115.9 % lik o'sishga erishgan.

2022 yil bo'yicha xizmatlar bozorining tarkibiy o'zgarishini qarab chiqamiz.

2-rasm.2022 yilda faoliyat turlari bo'yicha ko'rsatilgan xizmatlarning bozor ulushi (foizda).

Ko'rsatilgan xizmatlarning 24.8 % yoki 88.7 mlrd.so'mi savdo xizmatlariga to'g'ri kelyapti.Transport xizmatlari 22.7% yoki 81.2 mlrd.so'mni tashkil etgan. Moliyaviy xizmatlar 22.5% yoki 80.4 mlrd.so'mni tashkil etmoqda.Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari 6.4% qiymat shaklida 22.9 mlrd.so'mni tashkil qilgan.Keyingi o'rinda ta'lim xizmatlari ulushi 4.3% yoki 15.6 mlrd.so'm bo'lgan.Kompyuterlarni ta'mirlash xizmatlari 1.6% yoki 5.7 mlrd.so'mni tahkil qilgan.Boshqa ko'rsatilgan xizmatlar 17.7% yoki 63.3 mlrd.so'mni taskil qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.T.Yaxshiyeva.Xalqaro raqobat siyosati. O'quv qo'llanma. - T.: «Innovatsion rivojlanish nashriyot matbaa uyi», 2021,220 b.
2. O'zbekiston Respublikasida xizmatlar sohasining rivojlanishi.2022 yil yanvar-dekabr oylari.

АҲОЛИ ТУРМУШ ДАРАЖАСИ - ХИЗМАТЛАР СОҲАСИ

Урунбаева Ю.П., и.ф.д., доцент

Самарқанд иқтисодий ва сервис институти, Самарқанд ш.

Аннотация. Мақолада хизмат кўрсатиш соҳасининг мазмун-моҳияти ҳамда уни жадал ривожлантиришининг ижтимоий-иқтисодий аҳамияти, аҳолининг хизмат кўрсатиш соҳалари бўйича бандлигининг таркибий тузилишлари бўйича таҳлил келтирилган.

Калит сўзлар: миллий иқтисодий, постиндустриал жамия, иқтисодий тизим, моддий ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатиш, пулли хизматлар, пулсиз хизматлар, рақобат, рақамли иқтисодий, инновация, модернизация, аҳоли турмуш даражаси, турмуш сифати, пандемия, талаб, истеъмол, аҳоли жамғармаси, иш ҳақи, аҳоли даромадлари.

Аҳоли турмуш даражасини ошириш, моддий неъматлар ва хизматлар билан таъминлаш, кишилар истеъмолини ҳажм ва таркиб жиҳатидан уларнинг тобора ўсиб боровчи эҳтиёжлари даражасига яқинлаштириш миллий иқтисодиётнинг бош мақсадидир. Ҳозирги кунда мамлакатда Ҳаракатлар стратегияси доирасида, уни амалга ошириш бўйича қабул қилинган барча ижтимоий-иқтисодий дастур ва режаларда аҳоли турмуш даражасини ва сифатини юксалтириш, кенг кўламли ва катта амалий натижалар беришга қаратилган ислохотлар орқали иқтисодий ўсиш суръатларини жадаллантириш, аҳоли жон бошига тўғри келадиган ялпи ички маҳсулот ҳажмини ривожланган мамлакатлар даражасига яқинлаштириб бориш сиёсати изиллик билан амалга оширилмоқда. Ушбу пировард мақсадга эришишда ҳар бир соҳа ва тармоқларнинг, жумладан хизмат кўрсатиш соҳасининг ҳам ўз ўрни ва алоҳида аҳамияти бор.

Хизмат кўрсатиш соҳаси аҳоли турмуш даражасини шакллантиришдаги роли юқори бўлишига, демак, ушбу тармоқни жадал ривожлантириш сиёсати унинг айнан аҳоли турмуш даражасини юксалтириш муаммоларини ечишдаги алоҳида аҳамиятидан келиб чиққан ҳолда амалга оширилиши лозимлигига қарамасдан, мавжуд адабиётларда асосий эътибор хизмат кўрсатиш соҳасининг мамлакат ялпи ички маҳсулотининг шакллантиришдаги, айрим ҳоллардагина унинг аҳоли бандлигини таъминлашдаги роли ва аҳамиятига қаратилган. Ваҳоланки, хизмат кўрсатиш соҳаси аҳоли турмуш даражаси ва сифатига таъсири фақат иқтисодий ўсиш ёки аҳоли бандлигини таъминлаш билан чегараланиб қолмасдан, балки яна бошқа бир неча муҳим йўналиш ва соҳаларда ҳам намоён бўлади. “Ўзбекистон Республикасини 2035 йилгача ривожлантириш стратегияси“ бўйича тайёрланган лойиҳага мувофиқ. Ўзбекистонда 2035 йилга бориб мамлакатда ялпи ички маҳсулот ҳажмини 479 млрд. АҚШ долларига етказиш, хизмат кўрсатиш соҳасининг ундаги улушини янада ошириш назарда тутиляпти [1]. Бундан хулоса шуки, яқин ва узоқ келажакда Ўзбекистонда миллий иқтисодиётнинг юқори ўсиш суръатларини таъминлашда айнан хизмат кўрсатиш соҳаси асосий, етакчи ролни ўйнаши керак, демак, аҳоли ҳаёт фаровонлигини юксалтириш муаммосини ҳал этишда ҳам унинг роли бошқа соҳа ва тармоқларга нисбатан тезроқ ортиб боради.

Аҳолининг турмуш даражаси кишилар ҳаётининг фаолиятининг кўп қирраларини ўзида мужассамлаштирган мураккаб ижтимоий-иқтисодий категория бўлиб, уларнинг ҳаётининг эҳтиёжларининг қондирилиш меъёри ҳисобланади. Ҳар бир кишини қанча миқдордаги ва қандай сифатдаги товар ва хизматларни истеъмол қилиши унинг турмуш даражаси сифатида тавсифланади. Шунингдек, аҳоли турмуш даражаси давлат ижтимоий-иқтисодий сиёсати самарадорлигини баҳолашнинг ҳам энг муҳим мезонидир.

«Аҳоли турмуш даражаси» тушунчасига яқин ёки у билан чамбарчас боғлиқ бир қатор атама ва тушунчалар мавжуд: аҳоли фаровонлиги, турмуш тарзи, турмуш фаолияти хавфсизлиги, турмуш сифати ва бошқалар. Юқорида келтирилган турли атамалар бир мазмунни англатгандек бўлса-да, баъзи ҳолларда улар ўртасидаги фарқ муайян характер касб этади, мазмунни сезиларли даражада фарқланади. Шу билан бирга, мазкур тушунчаларни ўзаро боғлиқлигини қайд этиш даркор. «Турмуш тарзи» тушунчаси кенг қўлланилган бўлиб, бунда

хаёт фаолиятининг сифат кўрсаткичлари «турмуш тарзи», миқдор кўрсаткичлари эса «турмуш даражаси» билан ифодаланган. Аҳолининг турмуш даражаси – бу аҳоли фаровонлиги, неъматлар ва хизматлар истеъмолининг даражаси, инсонларнинг асосий ҳаётий эҳтиёжларини қондириш меъёрини тавсифловчи шароитлар ва кўрсаткичлар мажмуидир. Бошқача қилиб айтганда, турмуш даражаси жамиятда яшовчи инсон эҳтиёжларининг ривожланиши ва қондирилиши даражасидан иборат бўлиб, у турли неъматларнинг истеъмол қилиниши ёки истеъмол учун олинганларининг фойдалилик даражаси билан белгиланади.

Ҳозирги вақтда оилалар таркиби, аҳоли бандлиги, даромадлари ва уларнинг шаклланиш манбалари, аҳолига маданий-маиший хизмат кўрсатиш, бўш вақтни ташкил қилиш, истеъмолчилар талаблари, бошқа ижтимоий масалалар бўйича жамоатчилик фикри ҳақидаги ахборотларни тўплаш учун танлов усулини қўллаш анчагина кенгайган. Шунини қайд қилиш мақсадга мувофиқки, аҳоли турмуш даражаси нафақат алоҳида оилалар, жамоаларнинг меҳнати ва иқтисодий фаоллиги билан, балки иқтисодиётни ривожлантириш самарадорлиги ва умуман миллий бойлик даражаси, жамиятдаги ижтимоий-иқтисодий муносабатларнинг аҳволи ва ривожи, ижтимоий мақсадга қаратилган қонуний асоснинг борлиги ёки йўқлиги билан белгиланади.

Шундай қилиб, турмуш даражаси ва сифатининг ҳар бири аҳолининг қандайдир бир жиҳати борасида тасаввур ҳосил қилувчи кўрсаткичлар тизими билан белгиланади. Турмуш даражаси ҳақида тўлиқ тасаввурга эга бўлиш учун аҳоли даромадларини, моддий бойликлар ва турли хизматларнинг истеъмол даражаси ва таркибларини, уй-жой, маданий-маиший буюмлар билан таъминланишни мажмуали равишда ўрганиш зарур.

Источники литературы:

1. https://www.norma.uz/nashi_obzori/prezentovana_strategiya_razvitiya_uzbekistana_do_2035_goda

НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

***Эрназаров Н.Э., PhD, и.о. доцента,
Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд***

Аннотация. В данной статье освещается важность реализации налогового регулирования экономики в современных экономических условиях. Показаны различные подходы к налоговому регулированию экономики, в том числе посредством примеров с использованием различных налогов и сборов.

Ключевые слова: налоговое регулирование, налоговая система, налоговая политика, ставки налогов, виды налогов.,

В условиях модернизации экономики и развития глобализационных процессов на первый план выдвигается проблема налогового регулирования новых экономических процессов. В этих условиях мы вправе ожидать от законодательных органов выработки гибкой налоговой политики, позволяющей оптимально сочетать интересы государственного бюджета с интересами отдельных предпринимателей-товаропроизводителей и, что еще более важно, интересами граждан-налогоплательщиков. К сожалению, опыт последних лет свидетельствует о том, что социальные последствия налоговых реформ, как правило, не прогнозируются, что играет не последнюю роль в усилении социальной напряженности в обществе.

Действующий в настоящее время новый Налоговый кодекс Республики Узбекистан в этом плане также не являются исключением.

Сложный характер взаимоотношений субъектов государства предъявляет специфические требования к формированию новой налоговой модели, в основу которой, по нашему мнению, должны быть положены два из всех действующих принципов:

согласованность налоговой системы и логическая взаимосвязь отдельных их элементов, исключающих многократное налогообложение одних и тех же объектов.

Требуется единство подхода к построению конкретных налогов, включая разработку налоговых ставок для нормального функционирования экономики. Различия в налоговых ставках будут означать различную степень налогового давления на субъектов налогообложения (юридических и физических лиц), что приведет к усилению напряженности между субъектами. Однако этот вопрос в рамках новой экономической ситуации не решен.

В этой ситуации сделать попытку проанализировать причины и вероятные последствия изменения налоговой политики как для государства в целом, так и для отдельных его индивидуумов – граждан, имеет важное значение.

Основу новой налоговой системы Республики Узбекистан составляют две пары налогов, удельный вес которых в доходах государственного бюджета наиболее велик. Первая пара налогов привязана к доходу (прибыли), получаемому юридическими и физическими лицами в процессе трудовой или коммерческой деятельности, а вторая – к выручке от реализации товаров, т.е. обороту.

При этом важнейшим элементом налоговой системы стал налог на добавленную стоимость, который вкупе с акцизным налогом заменил в количественном и качественном отношении отживший свой век налог с оборота.

Налог на добавленную стоимость имеет в качестве объекта обложения стоимость, приращенную в процессе изготовления продукта к затратам материального характера. В наиболее общем виде эта стоимость представляет собой сумму средств на оплату труда работников и прибыли. Нетрудно заметить, что объект обложения указанным налогом почти тождественен валовому доходу, предложенному налоготворческими органами в качестве объекта обложения налогом на доход юридических лиц взамен ныне существующего налога на прибыль. Если налог на доходы будет введен, мы получим двойное налогообложение одного и того же объекта, что сразу поставит под сомнение умеренность новых налоговых ставок, по сравнению с налогом на прибыль. Привлекательность налога на доход (прибыль) для законодателей, по-видимому, состоит в том, что делает возможным поступление налога даже от малорентабельных предприятий, что в действительности приведет к еще большей убыточности таких предприятий и даже целых отраслей (прежде всего, пострадают базовые отрасли, напр., транспорт). Кроме того, налог на доходы с юридических лиц становится фактором скрытого давления на доходы с физических лиц, поскольку позволяет на деле контролировать фонд оплаты труда вопреки декларируемому снятию запрета на его рост, что необходимо в условиях совершенствования цен.

Если всерьез говорить о подключении налоговой системы к общеевропейской, следовало бы отказаться от американской модели налогообложения с характерным для нее подоходным налогом ввиду несовместимости по многим позициям данных налоговых систем (в частности, налогам на доходы и НДС) и несоответствия ее условиям отечественного рынка в его нынешнем состоянии.

Налог на добавленную стоимость (НДС), широко применяемый в западных, преимущественно европейских странах, вид платежа, поэтому включение его в налоговую систему еще в начале первого этапа перехода к рынку являлся первым шагом на пути к европейскому рынку.

Однако, несмотря на ряд бесспорных преимуществ НДС по сравнению с налогом с оборота, его введение на территории Республики Узбекистан (а равно и других государств), по нашему мнению, может вызвать ряд негативных последствий.

В этой связи нам хотелось бы отметить следующее.

Механизм изъятия налогов на добавленную стоимость практически не отличается от ранее действовавшего (до перехода к рынку) налога с продаж, так как взимается на каждой последующей стадии обработки продукта в момент перехода его в собственность покупателей.

Налог, уплаченный предприятием поставщику материальных ресурсов, возмещается за счет средств, вырученных от реализации своей продукции. Возникающая же при этом

налоговая граница вносится в доход бюджета. Так же, как налог с продаж, формально НДС не включался в цену товара, хотя и удорожал стоимость приобретения. Если предприятие в силу льготирования полностью или частично произведенной им продукции не сможет компенсировать уплаченный поставщику налог за счет своих покупателей, бюджет, как и в случае с налогом с продаж, примет удар на себя и вернет разницу товаропроизводителю. Так будет продолжаться до тех пор, пока товар не попадет в руки конечных покупателей, которые полностью оплатят стоимость произведенного товара и возместят налог всем участвующим в его производстве предприятиям, не надеясь на какую-либо компенсацию со стороны бюджета. В этом, в конечном счете, состоит суть косвенного налогообложения. Таким образом, НДС, по сути своей, отличался от налога с продажи (НСП) лишь более высокой ставкой, так как налогооблагаемой базой являлась все та же выручка от реализации товара. Более высокая ставка НДС (28%) как раз и объясняется тем, что налог на добавленную стоимость призван компенсировать потери бюджета в связи с отменой налога с оборота (НСО). Он вводился вместо налога с оборота. Хотя, некоторое время в дополнение к НДС существовал налог с продажи (по ставке 5%) от суммы реализации товаров, перечень которых утверждался правительством.

При сохранении фиксированных цен замена налога с оборота налогом на добавленную стоимость могла бы привести к формальному снижению уровня цены на величину налога с оборота, при этом общая стоимость приобретения товара покупателем, в случае равноценной замены, могла бы остаться неизменной. Однако, поскольку по значительному кругу товаров (в течение 1991 г.) применялись свободные (договорные) цены, можно предположить, что предприятия-изготовители не пошли на понижение цен лишь на том основании, что из них исключался НСО, тем более, что введение НДС с использованием компенсационного механизма практически не задевал товаропроизводителя. В условиях конкуренции налог на добавленную стоимость выступает фактором, сдерживающим рост цен, поскольку заставить покупателей оплатить стоимость товара с налогом можно лишь производя высококачественную, конкурентоспособную продукцию или снижая на нее цену.

Однако реформирование методов управления не означает автоматического включения рыночных механизмов регулирования цен. Сохраняющаяся в наследство монополизация производства, отсутствие в широких масштабах конкуренции между товаропроизводителями привели к резкому скачку, что нельзя не учитывать при построении новой налоговой системы. Введение НДС, как надбавок к цене товара, определяемой условиями его производства и реализации, неизбежно привели бы к дополнительному росту цен, что усилило бы налоговый прессинг на конечных потребителей.

Это положение можно проиллюстрировать на условном примере.

Варианты	Затраты на производство	Прибыль	НСО		НДС		Отпускная цена товара	Цена, указанная в счете, выставленном покупателю
			ставка, %	сумма	ставка, %	сумма		
I	200	100	25	-	-	-	200	200
II	200	100	-	-	18	37,5	150	187,5
III	200	100	-	-	18	50	200	250

В соответствии с действующим законодательством свободная отпускная цена товара определяется по согласованию изготовителя с потребителем, исходя из качественных

характеристик и рыночного спроса на товар. Очевидно, нижней границей цены следует считать величину, обеспечивающую товаропроизводителю, как минимум, среднюю прибыль (допустим, определенную, исходя из среднеотраслевого уровня рентабельности). Верхним пределом, очевидно, являются финансовые возможности потребителя с учетом товарного дефицита и наличия (или отсутствия) конкуренции. При этом просчитывается реальная выгода от увеличения цены с учетом необходимости уплаты налогов с оборота на прибыль, а в условиях ограничений на рост рентабельности – и налога на сверхприбыль.

В первом варианте показан расчет отпускной цены, в состав которой НСО вводится методом «во сто». Предполагается, что товаропроизводитель заложил в расчет цены рентабельность на уровне 50, что позволяет уплачивать налог с полученной прибыли по обычной (не повышенной) ставке.

Расчет отпускной цены в этом случае производится следующим образом:

$$\text{ОЦ} = Z + \Pi + \text{НСО},$$

где: ОЦ – отпускная цена, Z – затраты, Π – прибыль, НСО – налог с оборота.

Во втором варианте товар облагается не налогом с оборота, а налогом на добавленную стоимость, причем, для удобства сравнения взят тот же уровень затрат, прибыли и размер налоговой ставки.

Нетрудно заметить, что цена, по которой товар был реализован покупателю, даже с учетом налога, существенно ниже за счет того, что налог выведен за рамки отпускной цены. Это является одним из доказательств более справедливого формирования цены и снижения ее давления на конечного покупателя. Однако такой эффект достигается при первичном формировании цены.

В третьем же варианте рассмотрен наиболее вероятный случай повышения цены покупки за счет замены налога с оборота налогом на добавленную стоимость при сохранении действующего уровня отпускной цены.

Было нетрудно заметить, что предприятия, выпускавшие ранее товары, которые облагаются НСО, получили своеобразную льготу в виде увеличения прибыли в цене товара. Однако в тот период, т.е. к 1991 г., перечень товаров народного потребления, реализованных по свободным ценам, уровень налога с оборота был довольно высоким.

Поэтому в условиях модернизации экономики следует относиться к косвенному налогообложению более осторожно. Ибо непродуманное его использование приведет к резкому ухудшению материального положения населения.

Что же касается акцизного сбора, то замена им налога с оборота носил и носит до сих пор в значительной степени формальный характер и означает лишь признание фискальной роли налога с оборота, долгое время считающегося частью чистого дохода общества.

В Налоговом кодексе не последнее место занимает ряд прямых налогов, при определенных обстоятельствах дополняющих налогообложение физических лиц. Говоря о таких налогах, в первую очередь, необходимо сказать о так называемом налоге с наследств, которым предполагается облагать передаваемое по наследству имущество, включая жилые дома, квартиры, дачи и т.п.

Наибольшая сложность при этом возникает в определении стоимости наследуемого имущества, а также установление льгот по данному налогу. В связи с усилением инфляционного процесса нелегко установить и не облагаемый налогом минимум.

Мы считаем, что размер необлагаемого минимума следует устанавливать с учетом прогнозируемого темпа инфляции с ежегодной (или, при необходимости, более частой) корректировкой, в противном случае потенциальные наследники имущества (и, прежде всего, квартир) окажутся на грани полного разорения. Особо следует подчеркнуть, что налог с наследств был введен в условиях сохранения государственной пошлины на наследуемое имущество, что означает двойное налогообложение одного и того же объекта.

В новом Налоговом кодексе необходимо расширить права местных органов власти в части установления (по предлагаемому законодательством перечню) местных налогов. В их числе так называемые «подушные» налоги, имеющие строго целевой характер и

предназначенные для финансирования конкретных задач местного значения (напр., содержание сотрудников органов внутренних дел районов (городов) и т.п.). Не отрицая необходимости проведения такого рода мероприятий, все же, хотелось бы напомнить законодателям о печальном опыте Великобритании, где именно с введением подушного налога был связан конец политической карьеры Маргарет Тэтчер на посту премьер-министра.

Резюмируя изложенное, еще раз подчеркнем необходимость осторожного и взвешенного подхода к внесению изменений в налоговом законодательстве. Логически вполне объяснимо желание в условиях острой нехватки бюджетных средств усилить фискальную направленность налоговой политики. Однако недооценка социального аспекта проблемы чревата худшими последствиями, чем дефицит государственного бюджета. Абсолютно недопустима спекуляция на лозунгах о социальной защите малоимущих слоев населения путем введения новых, преимущественно косвенных налогов. По меньшей мере, нелепо финансировать социальные программы за счет разорения основной массы работающих, включая и те самые малоимущие слои, ради которых затеваются эти мероприятия, ибо и для них не предусмотрено освобождение от тех же налогов, напр., налога на добавленную стоимость.

Хотелось бы предостеречь и от не всегда оправданных попыток пересадить на национальную почву чуждые и не свойственные ей элементы, независимо от того, относятся они к области культуры, политики или экономики.

СТРАХОВАНИЕ И СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Узакова К.Б., ассистент,

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация: Актуальность статьи обусловлена потребностью в определении специфики страхования в условиях цифровой экономики, а также в проведении исследования по оценке практического применения новых цифровых технологий на страховом рынке.

Ключевые слова: цифровое страхование, цифровизация, страховой рынок, цифровые технологии, цифровая экономика.

Перспективы цифровизации страхового дела на период карантинных мер, вызванных пандемией COVID-19. Очевидно, что, оценив имеющиеся преимущества использования интернета для покупки товаров и услуг, наши сограждане с большим энтузиазмом воспримут данные технологии в финансовой сфере и страховании, в частности. При определении роли и места страхования в цифровой экономике возникает вопрос: сохранится сущность страхования как экономическая категория или же цифровая трансформация экономики привнесет соответствующие изменения и в теоретическое понимание страхования? Возникнет ли по аналогии с цифровой экономикой цифровое страхование? Необходимо отметить, что термин «цифровое страхование» не является абсолютно новым. С конца 1990-х — начала 2000-х гг. цифровое страхование параллельно с термином «страхование электронных рисков» (и отчасти с термином «страхование электронной коммерции») применяется к программам страхования электронных устройств, предполагая страхование не только традиционных, но и специфических имущественных рисков, таких как аварии электросети, выход из строя систем кондиционирования воздуха, а также определенную часть информационных рисков. Цифровое страхование (страхование электронных рисков) более 15 лет назад понималось как традиционное страхование, связанное с потребностью в защите от специфических рисков. Вместе с тем цифровая экономика привнесла в понятие цифрового страхования новое содержание, выразившееся в его дуальности.

Во-первых, цифровое страхование является частью страхования как механизма страховой защиты, проявляющееся в особых экономических отношениях, обусловленных

наличием страховых интересов у предприятий и граждан и их удовлетворением на основе формирования специализированного страхового фонда. Страховая защита от специфических рисков, свойственных цифровой экономике, представляет первую часть цифрового страхования. Если раньше к цифровому страхованию относилось страхование электронных рисков, рисков электронной коммерции, то в условиях цифровой экономики актуальность приобретают страхование киберрисков, страхование интернета вещей (имущества физических и юридических лиц, управляемого через интернет), ответственность искусственного интеллекта перед третьими лицами и другие, еще скрытые цифровые риски.

Во-вторых, цифровая экономика предполагает использование экономическими субъектами, в том числе страховыми компаниями, цифровых технологий, к которым относятся:

- системы больших данных;
- нейротехнологии и искусственный интеллект;
- системы распределенного реестра;
- квантовые технологии;
- новые производственные технологии;
- промышленный интернет;
- компоненты робототехники и сенсорики;
- технологии беспроводной связи;
- технологии виртуальной и дополненной реальностей.

При этом отмечается влияние процессов цифровизации человеческой деятельности на страховые отношения и их изменение в связи с этим. Рынок страхования в страховой защите посредством использования новых цифровых технологий, то есть цифровизации страхового рынка и отношений на нем. Очевидно, что цифровая экономика не изменяет экономической сути страхования как экономических отношений, связанных с наличием страхового риска и с формированием страхового фонда.

Особенность страхования в цифровой экономике определяется:

- специфическими рисками, присущими цифровой экономике и формирующими потребность в страховой защите;
- специфическими цифровыми технологиями, составляющими основу цифровой экономики, и их применением на страховом рынке.

Таким образом, цифровое страхование выступает механизмом удовлетворения традиционной или специфической, возникшей в условиях цифровой экономики потребности в страховой защите посредством цифровых технологий.

Деятельность страховых компаний с применением новых цифровых технологий трактуется как цифровизация страхового рынка. Внедрение интернет-продаж часто рассматривалось как имиджевое и необходимое для развития в будущем. Кроме того, применительно к процессу продаж довольно легко посчитать экономику внедрения новых технологий и оценить эффект внедрения. Внедрение базовых стандартов союзов страховщиков и нормативные требования по защите прав потребителей страховых услуг сделали обязательными вложения в электронные коммуникации со страхователями / застрахованными лицами. Для более точной характеристики цифровизации страхового рынка предлагается использовать показатель уровня проникновения новых цифровых технологий (уровень цифровизации), который показывает отношение бизнес-процессов с использованием новых цифровых технологий к общему числу бизнес-процессов в страховой компании. В ходе исследования страховым компаниям предлагалось самостоятельно оценить свой уровень цифровизации. Страховщики достаточно оптимистично оценивают свой уровень цифровизации, что может быть связано со следующими факторами:

- высокая доля интернет-продаж страховых услуг
- профессиональная принадлежность большинства представителей страховщиков, заполняющих анкеты, к ИТ-подразделениям (соответственно, желание зависеть свой уровень профессионализма и полезности для компании).

Наибольшую востребованность у страховщиков показывают технологии «интернетизации бизнес-процессов» (93 % респондентов), технологии больших баз данных (57 %) и новые производственные технологии (47 %). В меньшей степени применяются технологии беспроводной связи, которые используют 40 % страховщиков, и технологии искусственного интеллекта (30 %). Страховщики практически не используют технологии виртуальной и дополненной реальности, блокчейн-технологии.

Риски цифровой экономики, которые могут сформировать потребность у физических и юридических лиц в цифровом страховании, классифицируются на две группы: традиционные, связанные с автоматизацией и цифровизацией, но присущие постиндустриальной и цифровой экономике, и специфические, связанные с использованием новых цифровых технологий и проявляющиеся только в цифровой экономике.

К традиционным рискам цифрового страхования следует отнести:

- специальные риски при страховании электронных устройств (аварии в электросетях и прочие);
- риски электронной коммерции;
- киберриски.

Среди специфических вновь возникающих рисков цифровой экономики отмечаются:

- риски использования искусственного интеллекта;
- риски при страховании интернета вещей;
- иные не выделенные или пока не выявленные риски цифровых технологий.

В условиях цифровой экономики, несмотря на их отнесение к традиционным рискам, особую актуальность приобретают программы страхования на случай киберрисков, так как внедрение новых цифровых технологий значительно увеличивает количество объектов для проведения кибератак. Общепринятое определение киберрисков в научной литературе пока формируется, но, модифицируя различные точки зрения, следует отметить, что киберриски определяются через понятие ущерба, который причиняется организации или физическому лицу в результате преступных действий с использованием цифровых технологий.

Киберриски являются рисками владения и использования цифровых технологий (в том числе не всегда осознанными и отрефлексированными), связанными с опасностью их несанкционированного владения, изменения, распространения и разрушения, наносящего ущерб их владельцу или третьим лицам.

Рынок страхования. В качестве возможных видов ущерба при реализации киберрисков следует выделить:

- прямой ущерб, вызванный повреждением или уничтожением цифровых технологий и затратами на их восстановление;
- прямой ущерб, связанный с хищением денежных средств, иных активов в цифровой форме;
- косвенный ущерб, связанный с перерывами в бизнес-деятельности вследствие повреждения или уничтожения цифровых технологий;
- косвенный ущерб, вызванный кибератаками, но реализуемый через риски искусственного интеллекта и риски интернета вещей;
- косвенный ущерб, связанный с распространением информации, в том числе конфиденциальной информации о третьих лицах;
- прямой и косвенный ущерб от хищения интеллектуальной собственности; — репутационный ущерб компании — владельца цифровых технологий.

Принято постановление президента «О дополнительных мерах по цифровизации страхового рынка и развитию сферы страхования жизни». Согласно документу, с 1 июля 2022 года будет разрешено осуществлять все виды (классы) страхования в электронном виде. Также с 1 января 2023 года отменяется практика оформления страховых полисов на бумажных бланках по всем видам обязательного страхования. С 1 января 2022 года по 1 января 2025 года налоговая ставка по налогу на прибыль, исчисляемая в части данной деятельности страховых

организаций в сфере страхования жизни, будет снижена на 50 процентов. Средства, направляемые работодателем в период с 1 января 2022 года по 1 января 2024 года юридическим лицам, имеющим лицензию на осуществление страховой деятельности в Узбекистане, на основании договоров страхования от несчастных случаев и медицинского страхования, заключенных по видам страхования для своих работников, не рассматриваются как совокупный доход физических лиц.

Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по цифровизации страхового рынка и развитию сферы страхования жизни»:

— разрешается осуществление всех видов (классов) страхования в электронной форме;

— страховые полисы по всем видам страхования регистрируются в Единой автоматизированной информационной системе, которая ведется Агентством по развитию страхового рынка при Министерстве финансов совместно с Фондом гарантирования страховых выплат;

— в период с 1 января 2022 года по 1 января 2025 года установленная налоговая ставка налога на прибыль, начисляемого на часть деятельности в сфере страхования жизни организаций, осуществляющих деятельность в данной сфере, снижается на 50 процентов;

— в период с 1 января 2022 года по 1 января 2024 года средства, направляемые работодателями юридическим лицам, имеющим лицензию на осуществление страховой деятельности в Республике Узбекистан, на основании договоров страхования от несчастных случаев и по видам медицинского страхования, заключенных для своих работников, не рассматриваются в качестве совокупного дохода физических лиц [1].

Риски использования искусственного интеллекта на данный момент, в основном технологий машинного обучения — от широко используемых чат-ботов до электронного водителя, — являются седьмым по значимости риском для бизнеса.

Потенциально высокая рисковость искусственного интеллекта связана с двумя факторами:

— большей подверженности кибератакам в силу концентрации цифровых технологий для достижения эффекта обучения;

— возможности обучаться не только полезным знаниям, но и ошибкам, например при программировании, что приводит к накоплению убытков.

Реализация рисков искусственного интеллекта может проявляться следующим образом:

— через принятие решений, способных причинить ущерб имуществу и здоровью третьих лиц, например при выборе из альтернатив действий при дорожно-транспортном происшествии;

— через трансформацию рынка труда и увеличение безработицы, особенно в сфере не креативных профессий;

— через нарушение прав и интересов потребителей, особенно финансовых услуг, связанное с недостаточным их информированием о действиях и предлагаемых решениях.

Риски при страховании интернета вещей связаны с возможностью управления различными вещами (например, техникой личного или промышленного использования через интернет), а также с искусственным интеллектом, присутствующим в интернете вещей (например, сервис по автоматическому заказу холодильником недостающих продуктов). В силу низкой распространенности интернета вещей риски, связанные с его использованием, пока практически полностью игнорируются в российской практике страхования. Вместе с тем необходимо отметить высокий уровень ущерба, который может быть причинен интернету вещей, за счет:

— одновременной реализации цифровых и традиционных рисков, например, выход из строя интеллектуальной системы очистки воды по причине кибератаки может привести к повреждению дома водой вследствие залива;

— высокой подверженности кибератакам;

— принятия опасных решений искусственным интеллектом интернета вещей.

Развитие цифрового страхования в части страхования специфических рисков цифровой экономики будет определяться:

— уровнем внедрения цифровых технологий в российскую экономику;

— развитием и сложностью цифровых технологий, прежде всего искусственного интеллекта и интернета вещей, в том числе интернета вещей в промышленности;

— развитием инфраструктуры страхования цифровых рисков, направленной прежде всего на предстраховой аудит и оценку причин наступления страхового случая;

— уровнем систем защиты от реализации цифровых рисков. Перспективы цифровизации страхового рынка были оценены страховщиками в ходе конъюнктурного исследования. Все страховые компании подтвердили намерение к внедрению новых цифровых технологий в ближайшие два-три года.

Разработаны и рассчитаны показатели цифровизации страховой деятельности, в частности, показатель использования и проникновения цифровых технологий. Рассмотрены и объяснены результаты исследования по востребованности страховыми компаниями новых цифровых технологий по бизнес-процессам. Классифицированы цифровые риски, показаны особенности реализации киберрисков, рисков искусственного интеллекта и интернета вещей. Оценены перспективы использования страховщиками цифровых технологий на ближайшую перспективу.

Литература:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по цифровизации страхового рынка и развитию сферы страхования жизни» 23.10.2021 г. № ПП-5265

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИ ТАРМОҚЛАРИДА ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Ўролов Т.Т., магистратура талабаси

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти, Самарқанд ш.

Ахроров Ф., и.ф.н., доцент,

Тошкент давлат иқтисодиёт университети Самарқанд филиали, Самарқанд ш.

Аннотация: Мақолада мамлакатимизда инновацион фаолиятни янада ривожлантириши бўйича амалга оширилаётган ишлар, шу жумладан Самарқанд вилоятида инновацион фаолиятни 2023-2026 йилларда ривожлантиришининг мақсадли параметрлари келтирилган.

Калит сўзлар: Инновация, инновацион фаолият, инновацион инфратузилма, технологик инновациялар, стратегия.

Ҳозирги глобаллашув шароитида ҳар қандай иқтисодий тизим (корхона, ҳудуд ва мамлакат)ни самарали ривожлантириш унинг иновацияларни қабул қила олишига боғлиқ. Яъни ташқи ва ички муҳитнинг ўзгаришига мос равишда фаолият шаклининг янгиланишида узлуксизлиги таъминланиши зарур. Замонавий дунёда инновацияларнинг турли соҳалардаги фаолиятга жорий қилиниши иқтисодий ўсишга олиб келиб, бир томондан давлатнинг ривожланишида бош омил бўлса, иккинчи томондан илмий-техник ривожланишнинг натижаси сифатида намоён бўлади. Инновацион иқтисодиётнинг асоси инновацион фаолият бўлиб, ўзига хос иқтисодиёт тури сифатида билимларни, инновацион омилларни ва технологияларни янгилаш орқали иқтисодий тизимнинг ривожланишини таъминлайди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаганларидек, “Иқтисодиёт ривожини ускуналар эмас, балки замонавий билим ва инновациялар белгилайдиган замон келди” [1]. Мазкур фикрларнинг таъкидлаб ўтилиши Ўзбекистонда инновацион фаолиятни янада ривожлантиришга бўлган заруратни кўрсатиб бермоқда.

Самарқанд вилояти ижтимоий-иқтисодий салоҳиятини ошириш ҳамда аҳоли ҳаёт даражаси ва фаровонлигининг барқарор ўсишига имкон берувчи фаол тадбиркорликни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантиришга, инновацион ғоя ва технологияларни жорий этишга, фан ва инновацион фаолият жадал ривожланиши учун зарур шарт-шароитларни яратишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Фаол тадбиркорликни ривожлантириш, инновациялар бозорининг шаклланиши ва фаолият кўрсатиши, шунингдек, маҳаллий ва хорижий инновацион ишланмаларни иқтисодиётнинг реал секторига илгари суриш учун қулай ҳуқуқий ва ташкилий шарт-шароитларни яратиш мақсадида:

2022 — 2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланиш стратегиясини амалга оширишнинг ҳудудлар кесимидаги мақсадли кўрсаткичлари ишлаб чиқилди.

Инновацион ривожлантириш стратегиялари дунё илм-фанининг замонавий ютуқлари, инновацион ишланмалар ва технологиялар асосида инсон капитални, мамлакатни жадал ривожлантириш, инновацион фаолият соҳасида ягона давлат сиёсатини олиб бориш мақсадида ўрта муддатли ва узоқ муддатли даврлар учун ишлаб чиқилади ҳамда амалга оширилади.

Инновацион ривожлантириш стратегиялари давлат ва жамият олдида турган комплекс мақсад ва вазифаларни, тегишли даврга мўлжалланган мақсадли кўрсаткичларни, шунингдек уларни амалга ошириш бўйича ҳаракатлар режаларини белгилаб беради.

Инновацион ривожлантириш стратегияларининг лойиҳалари ваколатли давлат органи томонидан давлат ва хўжалик бошқаруви органларининг, маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг, илмий ташкилотларнинг, тадбиркорлик субъектларининг, нодавлат нотижорат ташкилотлари ва экспертларнинг таклифлари асосида ишлаб чиқилади.

Стратегияга мувофиқ:

инновацион фаолият субъектлари (саноат ишлаб чиқариш ташкилотлари) сонини 613 тадан 2 250 тагача етказиш;

инновацион инфратузилма субъектлари (технопарклар, технологиялар трансфери марказлари, инновацион кластерлар, венчур ташкилотлар, инновация марказлари, бизнес-инкубаторлар ва акселераторлар) сонини 3 бараварга ошириш;

инновацион тадбиркорлик натижасида яратиладиган янги иш ўринлари сонини 4 бараварга ошириш;

ички ва ташқи бозорларда тижоратлаштириш натижасида яратиладиган янги инновацион ишланмалар сонини 2 бараварга ошириш;

б) Стратегияни ҳудудлар кесимида амалга оширишнинг мақсадли кўрсаткичлари, шу жумладан қуйидагиларни назарда тутати:

ҳудуддаги инновацион марказлар сонини 494 тагача етказиш:

технологик инновациялар билан шуғулланувчи маҳаллий саноат корхоналари сонини 600 тагача етказиш;

ҳудудларда яратиладиган янги технологиялар сонини 384 тагача ошириш;

ҳудудларда йиллик рўйхатга олинган патентлар сонини 184 тагача етказиш;

хорижий ташкилотлар билан ҳамкорликда амалга оширилаётган илмий, инновацион ва технологик лойиҳалар сонини 183 тагача ошириш;

инновацион стартаплар сонини 1 437 тагача етказиш вазифаси белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 6 июлдаги “2022 - 2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-165-сонли фармони 3-иловасига мувофиқ Самарқанд вилоятида 2022 - 2026 йилларда инновацион ривожланиш стратегиясини амалга оширишнинг мақсадли кўрсаткичлари тасдиқланди (1-жадвал).

Самарқанд вилоятида 2022 — 2026 йилларда инновацион ривожланиш стратегиясини амалга оширишнинг мақсадли кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	Ўлчов бирлиги	2023 йил	2024 йил	2025 йил	2026 йил
Худуддаги инновация марказлари сони	бирлик	3	7	12	18
Технологик инновациялар билан шуғулланувчи маҳаллий саноат корхоналарининг сони	бирлик	6	13	21	29
Худудда яратилган янги технологиялар сони	бирлик	5	10	14	19
Худудда рўйхатга олинган йиллик патентлар сони	дона	3	5	7	10
Хорижий ташкилотлар билан ҳамкорликда амалга оширилаётган илмий, инновацион ва технологик лойиҳалар сони	дона	2	6	9	12
Маҳаллий хусусий секторнинг ишланма ва тадқиқотларига инвестиция ҳажми	млн сўм	200	460	750	1100
Стартаплар сони	бирлик	15	44	79	119
Ишланма ва тадқиқотларга ажратилган хорижий грантлар	млрд сўм	0,8	2,0	3,5	5,9

Жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, Самарқанд вилоятида Стратегияни амалга оширишнинг мақсадли кўрсаткичлари қуйидагиларни назарда тутди:

2026 йилда 2023 йилга нисбатан 15 тага кўпайтириш орқали Самарқанд вилоятидаги инновацион марказлар сонини 18 тагача етказиш технологик инновациялар билан шуғулланувчи маҳаллий саноат корхоналари сонини 2023-2026 йилларда ўртача йиллик 8 тадан янгидан ташкил этиб, 2026 йилда уларнинг сонини 29 тагача етказиш Самарқанд вилоятида яратиладиган янги технологиялар сонини 19 тагача ошириш;

вилоятда йиллик рўйхатга олинган патентлар сонини 2026 йилда 10 тагача етказиш;

2026 йилда хорижий ташкилотлар билан ҳамкорликда амалга оширилаётган илмий, инновацион ва технологик лойиҳалар сонини 12 тагача ошириш;

маҳаллий хусусий секторнинг ишланма ва тадқиқотларига инвестиция ҳажмини 1100 млн.сўмга етказиш;

Самарқанд вилоятида инновацион стартаплар сонини 2023 йилга нисбатан 114 тага кўпайтириш натижасида 2026 йилга келиб 119 тагача етказиш

Вилоятда жами ишланма ва тадқиқотларга ажратилган хорижий грантлар ҳажмини 0,8 млрд.сўмдан 2026 йилда 5,9 млрд.сўмга етказиш вазифаси белгиланган.

Самарқанд вилоятида Стратегияни амалга ошириш натижасида юқоридаги келтирилган 8 та кўрсаткичлар бўйича эришиладиган натижалар қуйидаги 1-2-диаграммаларда акс эттирилди

1-диаграмма. Самарқанд вилоятида инновация марказлари, технологик инновациялар билан шуғулланувчи маҳаллий саноат корхоналари ва яратилган янги технологиялар сонининг истиқболдаги динамикаси, бирлик

Инновацион фаолият соҳасида янги ғояларни яратишдан янги ишланмаларни тижоратлаштиришгача бўлган тўлиқ ишлар туркумини амалга ошириш мақсадида ташкил этиладиган юридик шахс, яъни инновация марказлари сонини йиллар кесимида 2023 йилда – 3тага, 2024 йилда – 7тага, 2025 йилда – 12 тага ва 2026 йилда эса энг кўп 18 тага етказиш белгиланган. Диаграммада келтирилган кўрсаткичлар орасида технологик инновациялар билан шуғулланувчи маҳаллий саноат корхоналари сони энг катта кўрсаткич этиб белгиланган бўлиб, уларни сонини 2023 йилда – 6тага, 2024 йилда – 13 тага, 2025 йилда – 21 тага ва 2026 йилда эса 29 тага етказиш мақсад қилиб белгиланган.

Бизга маълумки, фаол тадбиркорлик субъектларининг фаолиятини инновацион салоҳиятини ривожлантиришда молиявий ресурслар муҳим аҳамиятга эга. Тадбиркорлик субъектлари ўз фаолиятида инновацион жараёнларини ташкил этишлари учун уларнинг ихтиёрида ғоя ва ишланмаларни молиялаштириш учун етарли пул маблағларга бўлиши лозим. Самарқанд вилоятида маҳаллий хусусий секторнинг ишланма ва тадқиқотларига ажратиладиган инвестицияларнинг ҳажми 2-диаграммада келтирилган.

2-диаграмма. Самарқанд вилоятида 2023-2026 йилларда маҳаллий хусусий секторнинг ишланма ва тадқиқотларига ажратиладиган инвестициялар ҳажми, млн.сўм

Келтирилган диаграмма маълумотларидан кўришиб турибдики, Самарқанд вилоятида инвестиция мақсадлари учун узоқ муддатли кредитлар ажратиш механизмларини янада такомиллаштириш ва уларнинг ҳажмини ошириш, бошланғич капитални шакллантириш, микрокредитлар бериш кўламини кенгайтиришга оид амалий тадбирлар 2023-2026 йиллар давомида узлуксиз давом этади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 6 июлдаги “2022 - 2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш

тўғрисида”ги ПФ-165-сон фармони 4-иловасига мувофиқ Самарқанд вилоятида Ургут ва Нуробод туманлари инновацион ҳудудга айлантирилиши белгиланган.

Самарқанд вилоятида 2023-2026 йилларда давомиданновацион фаолиятни янада ривожлантириш бўйича истиқболда белгиланган вазифалар амалга оширилса, юз берадиган тизимли ўзгаришлар, хусусан, 2022 — 2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланиш стратегиясида кўзда тутилган ислохотлар -инновацион фаолият ва мамлакатнинг инновацион ривожланиш соҳасини тубдан ўзгартириши ҳамда пировардида инновацион фаолиятни амалга ошириш учун зарур шарт-шароитлар ва инфратузилмани яратилишига, инновацион фаолиятга инвестицияларни жалб этишга, инновацион фаолият соҳасида давлат-хусусий шерикликни ривожлантиришга ҳамда инновацион фаолият соҳасида халқаро ҳамкорликни ривожланишига олиб келади.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш лозимки, мамлакатимиз хизмат кўрсатиш корхоналарида инновацион маҳсулотлар яратиш ва хизматлар кўрсатиш кўламини кенгайтириш ўз навбатида ишлаб чиқариш жараёнининг янги кўринишларини жорий қилиш, иш ўринларни ташкил этиш ҳамда ташқи алоқаларнинг кенгайтиришига шароит яратади.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Инновацион фаолият тўғрисида”ги Қонуни: Тошкент, 2020 йил, 24 июль.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 6 июлдаги “2022 - 2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-165-сонли Фармони.

4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 15 октябрдаги “Республика ҳудудларида инновация ва инвестиция фаолиятини жадаллаштиришнинг кўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги 606-сон Қарори

5. Мирзиёев Ш.М. Инсон кадри, унинг ҳуқуқ ва эркинликлари, қонуний манфаатлари учун – Тошкент: “O‘zbekiston” нашриёти, 2022.

6. Мирзаев Қ.Ж., Шавқиев Э.Ш., Жанзаков Б.К. Инновацион иқтисодиёт. Ўқув қўлланма. – Т.: Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи, 2020.

7. <https://samstat.uz> - Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги Самарқанд вилоят статистика бошқармаси расмий сайти

НАХОЖДЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Абдумаджидов Ш., студент,

Самарқандский институт экономики и сервиса, г. Самарқанд

Науч. руководитель Алиева С.С., к.э.н., доцент,

Самарқандский институт экономики и сервиса, г. Самарқанд

Аннотация. В работе отмечается, что создание стабильно развивающейся экономики не возможно без решения проблем улучшения межтерриториальных отношений, преодоления отставания в развитии отдельных административно-экономических территорий. Отмечается, что до формирования современных методов хозяйствования не удастся создание оптимальной модели межбюджетных отношений. В рамках сложившихся обстоятельств главной задачей управления государственным бюджетом должно стать распределение властных полномочий между центром и административно-экономическими территориями в целях обеспечения оптимальных моделей межбюджетных отношений.

***Ключевые слова:** оптимальный механизм, госбюджет, модель оптимизации, финансовые ресурсы, системообразующий элемент, доходная база местных бюджетов, НДС, источники финансирования, местное самоуправление.*

В бюджетной системе республики в новой экономической ситуации произошли определенные изменения, касающиеся структуре доходов и расходов бюджета, источников финансирования его расходов.

Система межбюджетных отношений пока находится еще на стадии становления, и до сих пор продолжается поиски нахождения оптимального механизма с учетом особенностей социально-экономического развития отдельных регионов страны.

Создание устойчивой экономики невозможно без решения проблем улучшения межрегиональных отношений, преодоления отставания в развитии отдельных территорий республики. Различия в уровнях социально-экономического развития регионов свойственны любой страны мира, в том числе и для Республики Узбекистан. Чем больше государство и разнообразнее условия (экономические, географические, экологические и т.д.) в разных ее областях, тем актуальнее задача сбалансирования бюджетных интересов центра и регионов.

Результаты исследования показали, что пока в мировой практике не удалось создать оптимальную модель межбюджетных отношений. Под влиянием политических, исторических и национальных факторов в странах мира сложилось множество бюджетных систем, которые различаются между собой. Узбекистан, выстраивая собственную модель оптимальных межбюджетных отношений, должен учесть богатый опыт, критически переосмыслить его. В настоящее время в Республике Узбекистан пока отсутствуют исследования, посвященные проблемам взаимоотношений бюджетов различных уровней государственного управления и вопросам дальнейшего совершенствования механизма межбюджетных отношений. Между тем, это одна из главных задач управления государственным бюджетом, от правильного разрешения которого во многом зависит дальнейшее развитие экономики страны в целом.

С возрастанием значения проблемы распределения властных полномочий между центром и регионами, распределения финансовых ресурсов между ними, взаимоотношения республиканского и местных бюджетов нуждаются в дальнейшем теоретическом, методологическом и практическом исследовании данной проблемы. В связи с этим представляется актуальным комплексное исследование проблем межбюджетных отношений, формирование ее законодательных и финансовых основ, выработка обоснованных рекомендаций, направленные на совершенствование межбюджетных отношений и эффективные управления государственным бюджетом в целом.

По результатам проведенных исследований нами определены следующие основные направления преобразования бюджетных отношений в Республике Узбекистан.

- В межбюджетных отношениях затраты на обеспечение социальных гарантий гражданам стали системообразующими элементами бюджетов всех уровней. ориентирована на разрешения приоритетных социальных задач, то есть развитию образования, здравоохранения, культуры и спорта финансовой поддержки граждан.

- Передаваемые территориям из центра трансферты, несмотря на возрастающие их объема, не только решают проблемы дефицита местных бюджетов, но и сохраняют имеющиеся диспропорции. Основной вопрос в настоящее время заключается в реальном наполнении существующих бюджетных полномочий местных органов власти финансовыми ресурсами, аккумулируемыми на местах. Внедрение бюджетного программирования служит повышению сбалансированности интересов и ответственности по расходам республиканского и местных бюджетов, снизит распыленность финансовых средств по малозначимым проектам при условии расширения доходной базы местных бюджетов.

При наличии в Узбекистане регионов-доноров и регионов-реципиентов в целях справедливого социального выравнивания предлагается определение пороговых значений общих субвенций данным областям, и предоставление регионам-донорам права для местных инициатив по гарантированному обеспечению своих граждан социальными благами и по

региональному развитию с использованием для этих целей дополнительных доходов. Регионы должны поощряться при увеличении доходной базы бюджетов. В этих целях считаем целесообразным отдельные налоги сделать регулирующими, например по налогу на добавленную стоимость, по нему установить нормативные отчисления в местные бюджеты. Это значительно укрепит доходную базу местных бюджетов и тем самым обеспечит дополнительными источниками финансирования особо значимых социальных программ местного самоуправления.

Бюджетное выравнивание используется для снижения существующих социально-экономических различий развития регионов. Бюджетное выравнивание касается решения проблем вертикального и горизонтального выравнивания. По результатам исследования нами определены особенности вертикального и горизонтального выравнивания в бюджетах Узбекистана. Обоснована целесообразность сочетания вертикального и горизонтального выравнивания для экономики Самаркандского района. Нами предлагается использовать в расчетах горизонтального выравнивания корректирующие коэффициенты, с учетом экономической активности региона: уровень произведенной добавленной стоимости на душу населения, уровень потребления социальных услуг, активность освоения и стратегического развития экономического потенциала региона.

Важным направлением улучшения межбюджетных отношений являются применение государственных стратегических программ социально-экономического развития. Необходимо также увеличить число государственных программ, направленных на реализацию Стратегии индустриально-инновационного развития. Сложившиеся темпы экономического роста и высокий мировой спрос на нефть и цветные металлы в определенной степени способствуют финансированию обрабатывающих отраслей. Высокие экспортные доходы, спрос на нефть и продукцию металлургии позволили многим предприятиям несырьевых отраслей получить заказы от предприятий нефтегазовой и металлургической промышленности на производство товаров и услуг. Применение алгоритма расчета расходов местного бюджета, осуществление бюджетного выравнивания позволит оптимизировать эти расходы местных бюджетов областей на перспективу. На наш взгляд более объективным инструментом для выравнивания является показатель производства валовой добавленной стоимости на душу населения.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ И НАДЗОРА ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Нурумов О., студент магистратуры,

Самаркандский филиал Ташкентского международно университета КИМЕ, г. Самарканд

Алиева С.С., к.э.н., доцент,

Самаркандский институт экономики и сервиса, г. Самарканд

Аннотация: В статье показано, что определяющим элементом механизма регулирования и надзора за деятельностью коммерческих банков, наряду с нормативными, должно стать информационное обеспечение инновационных процессов с использованием современных информационных технологий. Отмечается, что новые банковские услуги должны стать основой развития банковского бизнеса. Банки должны быть готовы нести ответственность за добросовестное обслуживание клиентов и вкладчиков. Даются конкретные предложения по улучшению финансового положения коммерческих банков.

Ключевые слова: регулирование, надзор, ресурсы, издержки банков, дифференциация, контроль, финансовый анализ, электронные операции.

В законодательных актах о Центральном банке Республики Узбекистан акцентируется внимание на совершенствовании надзора за деятельностью коммерческих банков, делающего банковскую систему более надежной, на переориентации их денежных потоков в производственный сектор экономики.

Однако на практике все выглядит иначе. Повышаются отчисления банков в фонд обязательного резервирования, причем, новые нормативы, увеличивающие отчисления в фонд

обязательного резервирования с целью сокращения спроса на валютном рынке, вводятся поспешно и даже за прошедший период. Получается своеобразный бизнес: коммерческие банки собирают ресурсы, платят за них большие деньги, а Центральный банк Республики забирает эти ресурсы бесплатно вместо создания условий для их эффективного использования как для банков, так и для государства.

На наш взгляд, такой метод регулирования фондов обязательного регулирования является малоэффективным, так как носит административно-налоговый характер, увеличивает издержки банков. По этим причинам нам необходимо отказаться от него или свести к минимуму. Такое мнение разделяют работники коммерческих банков.

Подобно тому, как Центральный банк ориентируется на рекомендации Базельского комитета при определении экономических нормативов, целесообразно принимать во внимание и методологию Европейского центрального банка (ЕЦБ), который использует запаздывающий метод формирования резервов (с лагом, равным двум месяцам). Но, в отличие от отечественных банков, у их банков средства не изымаются, а остаются в их обороте.

В целях повышения надежности банки должны увеличивать резервы, что предотвратит потери от рисков. Однако возникают проблемы, связанные с ограниченными возможностями посткризисного состояния банков. Центральный банк, принимая во внимание предложения коммерческих банков, должен принимать меры, снижающие размер подобных отчислений. В этом отношении заслуживают внимания отдельные шаги Банка России. Именно этот банк в 2000 г. не применял санкции к банкам, если размер созданного ими резерва были ниже 100%, но превышал 75% расчетной величины. Однако и такую норму банкам было трудно обеспечить, тем более, что оставался нерешенным вопрос о полном исключении суммы резервов из налогооблагаемой базы. В связи с этим нужен был компромиссный вариант, включающий временный отказ Банка России от дальнейшего увеличения резервов на другие возможные потери, которые определялись путем так называемого общего суждения об уровне риска.

Не секрет, что система надзора рассчитана на единые экономические нормативы, не дифференцированные для отдельных типов кредитных организаций и территорий. Между тем, во многих странах, в том числе США, нормативы дифференцируются. Подобная практика, на наш взгляд, является применимой и для наших банков.

Вопросы надзора являются экономически наиболее важными для коммерческих банков. Поэтому значительная часть экономических нормативов нуждается в пересмотре. Наряду с этим целесообразно сохранить функции надзора за Центральным банком, но при этом подготовить условия для создания специальной государственной службы.

Центральный банк Республики Узбекистан, в соответствии с международными стандартами учета и финансовой отчетности, преследует цель обеспечения достижения большей информационной открытости для целей контроля и финансового анализа. Это позволит сделать банковский бизнес прозрачным и повысить возможности участия отечественных банков в деятельности международных финансовых рынков. Было бы целесообразным возобновить работу по этой проблеме Межведомственного координационного комитета содействия развитию банковского дела в Республике Узбекистан.

Хотя основы правового регулирования банковской системы в Республике Узбекистан уже созданы, но вместе с тем требуются изменения в законодательной базе. Нуждаются в существенной переработке подзаконные акты «О реструктуризации кредитных организаций», «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций». Необходимо внести изменения в Гражданский кодекс (в статьи, регулирующие очередность платежей, отношения по заключаемым на финансовом рынке срочным контрактам, использованию в качестве залога денежных средств и прав требования, расширению права банков по распоряжению залогами). Необходимо также принять блок новых подзаконных актов, в частности, «О безопасности вкладов граждан в банках», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем», «О государственном архиве кредитных историй», «О кредитной кооперации», «О банковских холдингах» и ряда других.

Управление современным банком в условиях Нового Узбекистана и качество предоставляемых им услуг все в большей степени должны быть зависимы от внедрения новейших информационных технологий. В широком смысле слова банк сегодня немыслим без компьютерных сетей, телекоммуникаций, хранилищ данных, систем удаленного обслуживания, Интернета и т.п. Передовые в технологическом плане отечественные банки уже готовы обслуживать клиентов по телефону и в сети Интернет круглосуточно из любой точки земного шара. Особенно радует то, что такие услуги клиентам могут оказывать не только крупные, но и многие малые банки.

Надо улучшить действующий порядок предоставления клиентам возможности расширить использование электронных операций в банках. Центральный банк активно поддерживает новые направления в технологии банковского бизнеса в области денежных операций и пластиковых карточек и помогает расширять их сети.

Необходимо проводить ежегодные международные форумы разработчиков интегрированных банковских систем. Ассоциация банков Республики Узбекистан совместно с другими банками должна организовывать Международные форумы по платежным картам.

Одной из серьезных задач банковского сообщества продолжает оставаться укрепление позитивной репутации банковской системы в общественном мнении. В связи с медленным преодолением последствий межгосударственных конфликтов, что приводит к задержкам возврата денег вкладчикам, в короткие сроки необходимо восстановить доверие к банкам очень трудно. Тем не менее постепенно это происходит, о чем свидетельствуют динамика роста вкладов населения и расширение спроса на банковские услуги.

Профессиональные руководители банков понимают, что добрая репутация – не декоративный элемент, а реальный капитал, который может быть использован для развития банковского бизнеса. Поэтому банкам необходимо продолжать меры по укреплению цивилизованных норм взаимоотношений с клиентами на договорной основе. Договор кредитных организаций об обязательствах перед клиентами должен быть усовершенствован с учетом опыта ряда зарубежных банковских ассоциаций. Банки должны быть готовы нести ответственность за добросовестное обслуживание клиентов и вкладчиков.

MUNDARIJA :

Пулатов М.Э.	СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАНИЙ И РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА	7
--------------	--	---

I SHO‘BA. IQTISODIYOTNI ISLOH QILISH SOHASIDA INNOVATSION RIVOJLANISHNING NAZARIYA VA USLUBIYOTI

<i>Асланова Д.Х., Ходжаев Э.Н.</i>	СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ	8
<i>Ибрагимов Н.А.</i>	ТУРИЗМ СОҲАСИДАГИ ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИ МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ЙЎНАЛИШЛАРИ	10
<i>Tolliboyev S.T.</i>	MASOFAVIY BANDLIKNI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY MASALALARI	12
<i>Хамроев М.С., Расулов З.Ж.</i>	СУҒУРТА ЗАХИРАСИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ АҲАМИЯТИ	15
<i>Зайналов Ж.Р.</i>	ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНА «СТАБИЛЬНОСТЬ» ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ	17
<i>Daniyarov S.S.</i>	GLOBAL FOOD SECURITY IN THE CASE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	19
<i>Ибрагимов М.Н.</i>	НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ОКАЗАНИИ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ	22
<i>Abduraxmanova A.F.</i>	EKOTURIZM POTENSIALINI IQTISODIY VAHOLASHNING ILMIY VA USLUBIY ASOSLARI	25
<i>Қалмуратов Б. С., Аллашева Н. А.</i>	САНОАТНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШНИ БОШҚАРИШГА ИЛМИЙ- НАЗАРИЙ ЁНДАШУВ	30
<i>Расулов З.Ж., Зайналов Ж.Р.</i>	О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ, КРЕДИТА И БАНКОВ В УСЛОВИЯХ РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ	34
<i>Алиева С.С., Зайналов Ж.Р.</i>	СТАБИЛЬНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА С ПОЗИЦИИ НАДЕЖНОСТИ	36
<i>Сахибов О.К.</i>	ПРОФЕССИОНАЛ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИ БЮДЖЕТДАН ТАШҚАРИ ПУЛ ИШЛАБ ТОПИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ	38
<i>Зайналов Ж.Р., Хусанов Б.Ш.</i>	ВЛИЯНИЕ МНОГОУКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ЗАНЯТОСТЬ	41
<i>Аззамов А.Т., Курбанова С.Б., Нуруллаев О.</i>	ИҚТИСОДИЁТИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНАЁТГАН ХУДУДЛАРНИ МОЛИЯВИЙ СОҒЛОМЛАШТИРИШ ЙЎЛИДА АМАЛГА ОШИРИЛАЁТГАН ТАДБИРЛАР НАТИЖАСИ	43

<i>Расулов С.С.</i>	<i>СУҒОРИЛАДИГАН ЕРЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ</i>	47
<i>Ибрагимов И.Х., Мусабаева Л.А.</i>	<i>ИННОВАЦИОН МАҲСУЛОТЛАРНИНГ БОЗОРДА ТАРҚАЛИШИДА МАРКЕТИНГНИНГ ЎРНИ</i>	54
<i>Гафурова Д.Р.</i>	<i>ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА</i>	58
<i>Расулов Ш.Ж.</i>	<i>ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ И ГАЗА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН</i>	60
<i>Norqulov J. S., Irkinboyev A.G‘.</i>	<i>INNOVATSION IQTISODIYOT VA ELEKTRON TIJORAT</i>	64
<i>Gulbayeva F.I.</i>	<i>SOCIAL AND LEGAL RULES OF ETIQUETTE IN THE EDUCATIONAL SYSTEM. CULTURE THE IMPORTANCE OF UNIVERSITY OF ECONOMICS AND PEDAGOGY</i>	67
<i>Алимова М.Ю.</i>	<i>РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ</i>	70
<i>Aminov F.B.</i>	<i>SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS FOR ENSURING ECONOMIC POTENTIAL AND ECONOMIC GROWTH IN THE REGION</i>	75
<i>Amirkulov Sh.O.</i>	<i>UZBEKISTAN LABOR CAPITAL AND WAYS OF THEIR EFFECTIVE USE</i>	78
<i>Хасанов Ш. Х.</i>	<i>ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЛОДООВОЩНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ</i>	81
<i>Норкулов Ф.Т.</i>	<i>ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ РЕСУРСЛАР БАЗАСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ВА ХЎҚУҚИЙ АСОСЛАРИ</i>	84
<i>Махмудходжаев А., Расулов Ш.Ж.</i>	<i>СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОВОДИМОЙ В СФЕРЕ УСЛУГ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ</i>	86
<i>Норкулов Ф.Т.</i>	<i>БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В БАНКАХ КАК ОСОБЫЙ ОБЪЕКТ НАУКИ</i>	87
<i>Эгамов Х.Ш., Дусматов Б.О.</i>	<i>ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА САМАРҚАНД ВИЛОЯТИДА ЭКСПОРТБОП МАҲСУЛОТЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ .</i>	91
<i>Ибрагимов И.Х., Мусабаева Л.А.</i>	<i>ИННОВАЦИОН ТОВАРЛАРНИ БОЗОРДА СИЛЖИТИШНИНГ МУАММО ВА ХУСУСИЯТЛАРИ</i>	95
<i>Джувльматова С. Р.</i>	<i>СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ УСЛУГ</i>	99
<i>Jieturatov T. P., Alauatdinova M.X.</i>	<i>INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA ISHBILARMONLIK MUHITINI NAZARIY JIHATLARI</i>	101
<i>Аюбов И.И., Амиров Т.М.</i>	<i>ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШ ОРҚАЛИ ХУСУСИЙ МУЛКЧИЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ</i>	104
<i>Усманов И.А.</i>	<i>ИЖТИМОЙ ХИЗМАТЛАР СОҲАСИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШИНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ</i>	106
<i>Ochilova I.</i>	<i>TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIDA BANK MAHSULOTINI TAQDIM ETISH ANAMIYATI</i>	109

<i>Усмонов М.</i>	<i>ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ЎРНИ</i>	112
<i>Ochilova I.</i>	<i>BANK XIZMATINI KO'RSATISH MOHIYATI VA XUSUSIYATLARI</i>	114
<i>Калбаева Ж.К., Данияров С.С.</i>	<i>МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН</i>	116
<i>Файзиева Ш.Ш., Адилова Ю.Ш.</i>	<i>ТАДБИРКОРЛИКНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШИДА СУҒУРТАНИНГ АҲАМИЯТИ</i>	119
<i>Нормаматов И.Б., Сатторов С.А.</i>	<i>ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИДА СУҒУРТАНИНГ ЎРНИ</i>	122
<i>Xidoyatova N.</i>	<i>KLASTERLASH TIZIMIDA AGLOMERATSIYANI RIVOJLANTIRISH</i>	125
<i>Normamatov I.B.</i>	<i>THE IMPORTANCE OF THE SCIENTIFIC- THEORETICAL APPROACH TO PAYMENTS IN THE BANKING SYSTEM OF UZBEKISTAN</i>	128
<i>Хидоятова Н.</i>	<i>АГЛОМЕРАЦИЯ – ОСНОВА СОВРЕМЕННЫХ ГОРОДСКИХ СИСТЕМ</i>	131
<i>Бекимбетов Д. Р.</i>	<i>ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИННОВАЦИЙ В СФЕРЕ УСЛУГ</i>	133
<i>Собиров И.Х.</i>	<i>ЎЗБЕКИСТОНДА ЯЙЛОВЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ МУАММОЛАРИ ВА ИМКОНИАТЛАРИ</i>	136
<i>Эшмуродов С.С., Расулов З.Ж., Эргашева З.Б.</i>	<i>ЧАКАНА БАНК ХИЗМАТЛАРИ БОЗОРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИЛҒОР ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ</i>	137
<i>Собиров И.Х.</i>	<i>ЎЗБЕКИСТОНДА ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ</i>	139
<i>Oydinova F.Z., Halikova L.N.</i>	<i>BUGUNGI KUNDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISH XUSUSIYATLARINING ANAMIYATI</i>	144
<i>Иброхимова Н.А.</i>	<i>ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИДА КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИНИНГ ФАОЛЛИК ДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШ УСУЛИ</i>	146
<i>Исхакова С.А.</i>	<i>ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНЕ</i>	149
<i>Исхакова С.А.</i>	<i>ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИДА ИННОВАЦИЯЛАРИНИНГ РОЛИ</i>	152
<i>Abduraimov B.M.</i>	<i>XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA INNOVATION- INVESTITSION JARAYONLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI</i>	154
<i>Исхакова С.А.</i>	<i>РАҚАМЛИ ХИЗМАТЛАР: МОҲИЯТИ ВА АҲАМИЯТИ</i>	157
<i>Хусанов Б.Ш., Гадаев Ж.М.</i>	<i>РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ЦЕЛЯХ В ЦЕЛЯХ СОКРАЩЕНИЯ МАСШТАБОВ БЕДНОСТИ И СОКРАЩЕНИЯ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН</i>	159
<i>Daniyarov Q.D., Kojabaeva M.</i>	<i>TIJORAT BANKLAR XARAJATLARINI SAMARALI BOSHQARISH YULLARI</i>	163
<i>Собиров И.Х., Дустмуродова Ш.</i>	<i>ДАРОМАД ЁНДОШУВИ АСОСИДА ПУЛ ОҚИМЛАРИНИ ДИСКОНТЛАШ УСУЛИ ЁРДАМИДА БИЗНЕС(КОРХОНА) НИНГ</i>	166

ҚИЙМАТИНИ БАХОЛАШНИНГ АМАЛИЙ
МАСАЛАЛАРИ

<i>Зайналов Ж.Р.</i>	<i>ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ</i>	170
<i>Зайналов Ж.Р., Нурмухаммедов А., Расулов З.Ж., Шоимов А.</i>	<i>ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ И ПРИНЦИПЫ ЕЕ ПОСТРОЕНИЯ</i>	174
<i>Зайналов Д.Р., Хотамкулова М.С.</i>	<i>АУДИТОРСТВО: СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ</i>	178
<i>Мирзаев К.Ж., Журакулов Ш.Б.</i>	<i>РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА</i>	180
<i>Мирзаев К.Ж., Улугмуродов Ф.Ф.</i>	<i>ХИЗМАТЛАР СОҲАСИДА ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ</i>	183
<i>Embergenov A.J., Sag'inaev S.T.</i>	<i>MINTAQA IQTISODIY SALONIYATINI VAHOLASHNING HORIJ TAJRIBASI VA ASOSIY MEZONLARI</i>	185
<i>Мусагалиев А.Ж., Алиева С.С.</i>	<i>ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА</i>	188
<i>Сиддиқов А.А.</i>	<i>УМУМИЙ ОВҚАТЛАНИШ СОҲАСИНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШ СТРАТЕГИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА АМАЛГА ОШИРИШ ЖАРАЁНИ</i>	190
<i>Ахмедова А.Т., Зайналов Ж.Р.</i>	<i>СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ</i>	193
<i>Латинова Ш.М.</i>	<i>ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИНИНГ ХЎЖАЛИК БОШҚАРУВИ МЕХАНИЗМЛАРИ ҲОЛАТИНИНГ ТАҲЛИЛИ</i>	196
<i>Эшмуродов С.С., Зайналов Ж.Р.</i>	<i>МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ</i>	199
<i>Ахмедова А.Т.</i>	<i>ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЛОВОГО КЛИМАТА В СФЕРЕ УСЛУГ И КРИТЕРИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА</i>	202
<i>Хусанов Б.Ш.</i>	<i>ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЕГО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ</i>	206
<i>Зайналов Ж.Р., Мухаммедова З.М.</i>	<i>ПОСТИНДУСТРИАЛ ЖАМИЯТДА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ ЖАДАЛ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЗАРУРАТИ</i>	209
<i>Мухаммедов М.М., Мухаммедова З.М., Давронов С.У.</i>	<i>ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИНИ ЖАДАЛ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЗАРУРАТИ ВА АҲАМИЯТИ</i>	212
<i>Мухаммедова З.М.</i>	<i>ХИЗМАТЛАР СОҲАСИНИНГ ТАРМОҚЛАР БЎЙИЧА ТАРКИБИЙ ТУЗИЛИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ</i>	215

<i>Ходжимамедов А.А., Нурумов О.</i>	<i>ИННОВАЦИОН БАНК ХИЗМАТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИМКОНИАТЛАРИ</i>	218
<i>Нормухаммедов А., Расулов Ш.Ж.</i>	<i>ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ</i>	220
<i>Алиева С.С.</i>	<i>МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУКИ, БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА</i>	222
<i>Хусанов Б.Ш.</i>	<i>НЕОБХОДИМОСТЬ РЕФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕЗКО УСИЛИВАЮЩЕГОСЯ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНЕГО ФАКТОРА НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ</i>	224
<i>Хусанов Б.Ш.</i>	<i>ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ</i>	227
<i>Вахобов А.В., Алиева С.С.</i>	<i>РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ ПЕНСИОННЫХ УСЛУГ</i>	228
<i>Вахобов А.В., Хусанов Б.Ш., Расулов З.Ж.</i>	<i>РЕФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ В РАМКАХ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ</i>	231
<i>Махмудходжаев А., Расулов Ш.Ж.</i>	<i>СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОВОДИМОЙ В СФЕРЕ УСЛУГ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ</i>	235
<i>Имомкулов Т., Зайналов Ж.Р.</i>	<i>РОЛЬ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В УМЕНЬШЕНИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ</i>	236
<i>Халимов Ш.Х.</i>	<i>ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА - ВЕДУЩИЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДОРОВОЙ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ</i>	238
<i>Халимов Ш.Х.</i>	<i>МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ УСЛУГ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭТОЙ СФЕРЫ</i>	241
<i>Хусанов Б.Ш., Ахмеджанов К.Б., Расулов З.Ж.</i>	<i>РАСШИРЕНИЕ ОБЛАСТИ АУДИТОРСКИХ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ</i>	245
<i>Убайдуллаев Н.Х.</i>	<i>ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО ОБЩЕНИЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ В ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ СИТУАЦИЯХ</i>	249
<i>Рузибаева Н.Х.</i>	<i>ТУРИСТИК КОРХОНАЛАР МОЛИАВИЙ БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ЯШИЛ ИННОВАЦИЯЛАРНИНГ ЎРНИ</i>	250
<i>Халимов Ш.Х.</i>	<i>ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕКТОРА В СТРАНЕ</i>	253

<i>Ruzibayeva N.X.</i>	<i>KORXONALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA “YASHIL” INNOVATSIYALARDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH</i>	256
<i>Халимов Ш.Х.</i>	<i>СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ КАК ИСТОЧНИК РОСТА ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ УЗБЕКИСТАНА</i>	259
<i>Баратов С.Н.</i>	<i>ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ СИЁСАТИДА КАМБАҒАЛЛИККА ҚАРШИ КУРАШНИНГ КАСБ- ҲУНАРГА ЎРГАТИШ УСУЛИ</i>	261
<i>Халимов Ш.Х.</i>	<i>ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ</i>	263
<i>Диярова М.И., Зайналов Ж.Р.</i>	<i>ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА</i>	267
<i>Шамуратов А.Ш.</i>	<i>ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА ИННОВАЦИОН ЁНДОШИШ</i>	272
<i>Гадаев Ж.М., Бахриддинов А, Журақулов Д.М.</i>	<i>ПЕНСИЯ ТАЪМИНОТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ</i>	274
<i>Зайналов Ж.Р., Карлибаева Р.Х.</i>	<i>ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА ЖИЗНЕННЫЙ УРОВЕНЬ НАСЕЛЕНИЯ</i>	276
<i>Усмонов П.Ш.</i>	<i>ИНДЕКСАЦИЯ ПОСОБИЙ С УЧЕТОМ ИНФЛЯЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ НАЛИЧИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ</i>	280

II SHO'BA. INNOVATION RIVOJLANISHNI RAG'BATLANTIRISHNING MOLIYAVIY MEKANIZMI: AMALDAGI HOLAT VA UNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

<i>Зайналов Ж.Р., Ходжаев Э.Н., Расулов З.Ж., Абдурахимов З.</i>	<i>МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА</i>	282
<i>Ходжаев Э.Н., Латипова Ш.М., Расулов З.Ж.</i>	<i>ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТОВЛЕНИЯ БАНКАМИ КРАТКОСРОЧНЫХ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ ПОИСКА НАДЕЖНЫХ ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ</i>	285
<i>Атамурадов Ш.А.</i>	<i>ИННОВАЦИОН ЛОЙИҲАЛАРНИ ВЕНЧУР ФОНДЛАРИ ОРҚАЛИ МОЛИЯЛАШТИРИШ ВА УНДА УЧРАЙДИГАН ТАВАККАЛЧИЛИК ТУРЛАРИ</i>	287
<i>Хусанов Б.Ш., Зайналов Ж.Р.</i>	<i>ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА В СФЕРЕ МАЛОГО БИЗНЕСА МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ПУТЕМ СОЗДАНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ</i>	290
<i>Умаров Б., Зайналов Ж.Р.</i>	<i>ВОПРОСЫ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА</i>	293
<i>Ниёзов З.Д.</i>	<i>ХОЗИРГИ БОСҚИЧДА АХОЛИГА БАНК ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШ</i>	295
<i>Ramazonov Sh.U.</i>	<i>SAPERS (KAVAR) MEDICINAL PLANT AND ITS ECONOMIC EFFICIENCY</i>	298

Курбонов А.Б.	ҚИШЛОҚ ХЎЖАГИДА ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ	301
Бауетдинов М.Ж., Жаримбетов А.К.	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ	304
Шодиев Б.Т.	ТЕОРЕТИКО-НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ	309
Алиева С.С.	ОПТИМИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА	312
Мусагалиев А.Ж., Алиева С.С.	МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА	315
Зайналов Ж.Р.	ЗНАЧЕНИЕ СУБВЕНЦИИ И СУБСИДИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ	317
Алиева С.С., Зайналов Ж.Р.	АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОЛЕЗНОСТИ ДОМОХОЗЯЙСТВ С ПОЗИЦИЙ ИХ КАПИТАЛА	319
Ходжимамедов А.А, Расулов З.Ж. Зайналов Ж.Р.	ВЫБОР ЭФФЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ	323
Диярова М.И., Зайналов Ж.Р.	НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ В РАМКАХ ИПОТЕЧНОЙ ПРОГРАММЫ	325
Туганбекова Н.Э.	ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИНАНСОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА	327
Абдуразакова Н.Р.	ИННОВАЦИОН ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА КОРХОНАЛАРНИНГ ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛИЯТИ САМАРАДОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ	330
Ильхамов Ш.	ГАРМОНИЗАЦИЯ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН С ИНТЕРЕСАМИ ГОСУДАРСТВА И МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ	333
Бауетдинов М.Ж.	ХЎЖАЛИК ЮРИТУВЧИ СУБЪЕКТЛАР ИНВЕСТИЦИОН ХАРАЖАТЛАРИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШДА ЛИКВИДЛИЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ЎРНИ	334
Расулов Ш., Алиева С.С.	СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ФИНАНСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ	338
Латинова Ш.М.	ЛИЗИНГНИНГ БИЗНЕС ЖАРАЁНЛАР РИВОЖИГА ТАЪСИРИ	341
Тлеуов М.А.	ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИГИНИ ВА ХАЛҚАРО	344

<i>РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ЗАРУРИЯТЛАРИ</i>	
<i>Захидова З.Х.</i>	<i>КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИ ЛОЙИХАЛАРИНИ ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ОРҚАЛИ МОЛИЯЛАШТИРИШ</i> 349
<i>Жоллыбеков В.Б.</i>	<i>ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ТОМОНИДАН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ КОРХОНАЛАРИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ</i> 351
<i>Зайниев Ф.Н.</i>	<i>АҲОЛИ ДАРОМАДЛАРИ ВА ХАРАЖАТЛАРИ БАЛАНСИГА ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАР ДАРОМАД СОЛИГИНИНГ ОПТИМАЛ ТАЪСИРИНИ ТАЪМИНЛАШ ЙЎЛЛАРИ</i> 354
<i>Аззамов А.А., Бобоев Ш., Курбанова С.Б.</i>	<i>ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ И ЕГО РОЛЬ СТИМУЛИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ</i> 356
<i>Латинова Ш.М.</i>	<i>ЛИЗИНГ КОМПАНИЯЛАРИ БИЗНЕС АЛОҚАЛАРИНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИНИ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ</i> 357
<i>Эрназаров Н.Э.</i>	<i>МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТЛАРИНИНГ ДАРОМАДЛАРИ ВА ХАРАЖАТЛАРИНИ ТАРТИБЛАШТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ</i> 360
<i>Ҳасанова Н.И.</i>	<i>ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИДА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ САМАРАДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ</i> 363
<i>Усмонов П.Ш.</i>	<i>ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ МЕРЫ ПО УМЕНЬШЕНИЮ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ</i> 366
<i>Узакова К.Б.</i>	<i>СУҒУРТА ДАЪВОЛАРИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ СУҒУРТА СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ ЙЎНАЛИШЛАРИДАН БИРИДИР</i> 367
<i>Хусаинов О.Д.</i>	<i>ЎЗБЕКИСТОНДА ЧОРВАЧИЛИК СОҲАСИДА ИНФРАТУЗИЛМА ХИЗМАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ</i> 369
<i>Узакова К.Б.</i>	<i>СТРАХОВАНИЕ: СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ, НЕОБХОДИМОСТЬ И ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ</i> 370
<i>Xalikova L.N., Jabborova N.</i>	<i>TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA IQTISODIY SARMOYALAR VA SERVIS SOHASIDAGI ASOSIY MUOMMOLAR YECHIMINING ZARURATI</i> 373
<i>Узакова К.Б.</i>	<i>РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СТРАХОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКОНОМИКЕ</i> 375
<i>Ходжисамедов А.А., Зайналов Ж.Р.</i>	<i>БАНК ИННОВАЦИЯЛАРИНИ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ МОЛИЯ-КРЕДИТ МЕХАНИЗМИ:</i> 378
<i>Ахмедова А.Т.</i>	<i>ПОВЫШЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНЕМАТЕЛЬСТВА</i> 382
<i>Зайналова К.Н.</i>	<i>МЕТОДИКА ОЦЕНКИ БАНКАМИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ</i> 385

<i>Тешаев Ш.Ж., Зайналов Ж.Р.</i>	<i>ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ МЕРЫ ПО УМЕНЬШЕНИЮ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ</i>	389
<i>Мустафаев О.С., Зайналов Ж.Р.</i>	<i>ПРИНЦИПЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ И УСЛОВИЯХ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В КОНТЕКСТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И СБАЛАНСИРОВАННОСТИ</i>	393
<i>Tog'ayurodov B.B., Sobirov I.X.,</i>	<i>SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI DAVLAT BYUDJETIDAN MOLİYALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI</i>	395
<i>Жураев И., Ахоров З.О.</i>	<i>МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТЛАРНИ ХАРАЖАТЛАР СИЁСАТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ТАРАҚИЁТДАГИ АҲАМИЯТИ</i>	398

**III SHO'BA. "INNOVATSION RIVOJLANISHNING DOLZARB
MUAMMOLARINI TADQIQ QILISH VA UNI BARTARAF ETISH YO'LLARI"**

<i>Усмонов С.Х., Расулов Ш.Ж.</i>	<i>СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ СТРАНЫ</i>	402
<i>Зайналов Ж.Р.</i>	<i>ВАЖНЕЙШИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОДЕРНИЗАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЮ АДАПТАЦИОННОГО ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА</i>	404
<i>Кудайбергенов А. Ш</i>	<i>РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ</i>	406
<i>Ходжаев Э.Н.</i>	<i>МАХСУС ИҚТИСОДИЙ ЗОНАЛАРНИНГ ИҚТИСОДИЁТДА ТУТГАН ЎРНИ</i>	409
<i>Atabayeva R.Z.</i>	<i>XODIMLARNI BOSHQARISH TIZIMIDA REKRUTINGNING ANAMIYATI</i>	412
<i>Халикова Л.Н., Норкулов Ж.С.</i>	<i>ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШДА ҚУРИЛИШ СОҲАСИДА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ ЎРНИ</i>	415
<i>Obidov N. M.</i>	<i>MARKET ACCEPTANCE AND ADOPTION IN UZBEKISTAN</i>	418
<i>Shodmonova M.B.</i>	<i>IMPROVING THE STRATEGY FOR PROMOTING PRODUCTS IN THE FOREIGN MARKET</i>	422
<i>Temirov M.X.</i>	<i>IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MOLIYA SOHASI TRANSFORMATSIYASI</i>	425
<i>Абдусаматов Ш.Б.</i>	<i>УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ</i>	428
<i>Djalilova N.M.</i>	<i>INNOVATSION FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI</i>	433
<i>Расулов Х.</i>	<i>НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ</i>	435
<i>Самиева Г.Х.</i>	<i>ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РЕГУЛИРОВАНИИ В СИСТЕМЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН</i>	439

<i>Расулов Ш.Ж., Алиева С.С.</i>	<i>ЎЗБЕКИСТОНДА НЕФТЬ-ГАЗ САНОАТИНИ ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ</i>	442
<i>Пўлатов.Қ.Ш.</i>	<i>БАНКЛАРИНИНГ ЧАКАНА ХИЗМАТЛАР АМАЛИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ВА ДОЛЗАРЪ МУАММОЛАР</i>	445
<i>Закимов А.М.</i>	<i>АГРОСАНОАТ МАЖМУИДАГИ ХЎЖАЛИК ЮРИТИШНИНГ КООПЕРАТИВ ШАКЛИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ</i>	447
<i>Зарикеев Р.П.</i>	<i>ТУРИЗМ СОҲАСИДАГИ КОРХОНАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИНВЕСТИЦИОН ИМКОНИАТЛАРИ</i>	450
<i>Матекеев А.А.</i>	<i>ИНВЕСТИЦИЯ МУҲИТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ</i>	453
<i>Рахматов Б.Б.</i>	<i>МИНТАҚАВИЙ ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАРИНИНГ ЖОЗИБАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ МУАММОЛАРИ</i>	457
<i>Эгамов Х.Ш., Дусматов Б.О.</i>	<i>ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА САМАРҚАНД ВИЛОЯТИДА ЭКСПОРТБОП МАҲСУЛОТЛАР ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ</i>	459
<i>Бурханов А.У., Умарова Н.Х.</i>	<i>САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИНГ МОЛИЯВИЙ ХАВФСИЗЛИГИГА ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ТАҲДИДЛАР</i>	463
<i>Джувльматова С. Р.</i>	<i>ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ФАКТОРЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ</i>	466
<i>Тетірова Ш.М.</i>	<i>ТО'ҚИМАШЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИ ЕКСПОРТ САЛОНИАТИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ</i>	469
<i>Ходжаев Э.Н., Абдурахимов З. А.</i>	<i>ПРОБЛЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ</i>	471
<i>Расулов Ш.Ж.</i>	<i>ПРОБЛЕМЫ ЗАВИСИМОСТИ РАЗВИТИЯ НАУКИ ОТ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ</i>	474
<i>Жаббаров Ш.А.</i>	<i>ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИДА МОЛИЯВИЙ БИЗНЕС РЕЖАЛАР ТУЗИШНИНГ ЗАРУРИЯТИ</i>	476
<i>Саттаров Т.А.</i>	<i>ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИДА САМАРАСИЗ ФАОЛИЯТНИ ЧЕКЛАШ, ТЕЖАМКОРЛИККА РИОЯ ҚИЛИШ, ВА УЛАРНИ САМАРАСИЗ ХАРАЖАТЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ЙЎЛЛАРИ</i>	478
<i>Курбанов Х.А.</i>	<i>ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ПРИРОДНЫХ, ТРУДОВЫХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ</i>	480
<i>Алиева С.С., Расулов З.Ж.</i>	<i>ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ ВУЗОВСКИХ КАДРОВ</i>	481
<i>Расулов Ш.Ж., Алиева С.С.</i>	<i>НОВЫЙ ЭТАП РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА</i>	486

IV SHO'BA. "YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA MOLIYAVIY-IQTISODIY RIVOJLANISHNI TRANSFORMATSIYALASH MASALALARI"

<i>Ниязметов И.М.</i>	<i>ИСЛОМИЙ СОЛИҚЛАР – ЎЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОИЙ МУАММОЛАРНИ ҚИСҚАРТИРИШНИНГ САМАРАЛИ ЧОРАСИ</i>	489
<i>Ахмеджанов К.Б.</i>	<i>ФАКТОРЫ ОПТИМИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В УСЛОВИЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА</i>	492
<i>Имомкулов Т., Зайналов Ж.Р.</i>	<i>НОВЫЙ ПРОРЫВНОЙ ШАГ ПО ПУТИ ПРОЦВЕТЕНИЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ И СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ</i>	493
<i>Мухаммедова З.М., Зайналов Ж.Р.</i>	<i>НОВАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИКИ, ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА СТАБИЛЬНОЕ ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ</i>	496
<i>Вектиродова S.I.</i>	<i>TRENDS IN THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REAL ECONOMY IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY</i>	497
<i>Номазов Б.Б.</i>	<i>О ЗАДАЧАХ МОДЕРНИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА</i>	499
<i>Ботиров Ф.З.</i>	<i>ВОЗМОЖНОСТИ ПРАВОВОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ</i>	502
<i>Safarov X.D., Xudoyorov A.</i>	<i>RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI</i>	506
<i>Matekeev A.</i>	<i>FOREIGN EXPERIENCES IN DEVELOPING FREE ECONOMIC ZONES</i>	508
<i>Zarikeeva M.M.</i>	<i>IQTISODIYOTNI ISLOH QILISH SOHASIDA INVESTITSIYA DASTURLARINING AMALGA OSHIRILISHI</i>	511
<i>Эшмуродов С.С., Расулов З.Ж., Эргашева З.Б.</i>	<i>РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАНИШ ЖАРАЁНИДА БАНКЛАРНИНГ ЧАКАНА ХИЗМАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙУЛЛАРИ</i>	516
<i>Мустафаев О.С., Зайналов Ж.Р.</i>	<i>ПРИНЦИПЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ И УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В КОНТЕКСТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И СБАЛАНСИРОВАННОСТИ</i>	519
<i>Джувльматова С. Р.</i>	<i>ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАНА</i>	522
<i>Xolboyev U.X.</i>	<i>XIZMATLAR RAQOVATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH</i>	525
<i>Урунбаева Ю.П.</i>	<i>АҲОЛИ ТУРМУШ ДАРАЖАСИ - ХИЗМАТЛАР СОҲАСИ</i>	527
<i>Эрназаров Н.Э.</i>	<i>НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ</i>	528

<i>Узакова К.Б.</i>	<i>СТРАХОВАНИЕ И СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ</i>	<i>532</i>
<i>Ўролов Т.Т., Ахроров Ф.</i>	<i>ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СОҲАСИ ТАРМОҚЛАРИДА ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ</i>	<i>536</i>
<i>Абдумажидов Ш., Алиева С.С.</i>	<i>НАХОЖДЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ</i>	<i>540</i>
<i>Нурумов О., Алиева С.С.</i>	<i>СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ И НАДЗОРА ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ</i>	<i>542</i>

**Yangi O‘zbekiston sharoitida iqtisodiyotni innovatsion
rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlashning moliyaviy-iqtisodiy
mexanizmlari**

mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari

2023 yil 15 iyun

**“STAP-SEL” MChJ. Nashriyot - matbaa bo‘limi,
Samarqand - 2023.**

ISBN: 978-9943-9458-6-9

Tasdiqnona № 033337 (27.07.2022)
Chop etishga ruxsat etildi: 12.06.2023 y.
© “STAP-SEL” MChJ. nashriyot - matbaa ijodiy bo‘limi,
Samarqand.

**Qog‘oz bichimi A5, 60x84^{1/16}, Ofset qog‘ozi.
“Times New Roman” garniturasini.
Nashr bosma tabog‘i 34,75
Buyurtma № 0056A/23. Adadi 30 nusxa**

**Samarqand iqtisodiyot va servis institutining
matbaa bo‘limida chop etildi.**

LICENSE № 025316.

REESTR № X-119112.

Manzil: Samarqand shahar, Shoxrux ko‘chasi 60-uy.

ISBN: 978-9943-9458-6-9

9 789943 945869